

**Τα Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου:
«Nέος Παιδαγωγός»
Αθήνα, 7 Μαΐου 2022**

εφαρμογή με link
<http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html>

Επιμέλεια τόμου: Α. Μαστρογιάννης

ISBN: 978-618-82301-7-0

ΑΘΗΝΑ 2022

Για το Συνέδριο

Το 8ο Συνέδριο του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ πραγματοποιήθηκε στους συνεδριακούς χώρους του Triaena Business Center, που βρίσκεται στη Λ. Μεσογείων 15, στην Αθήνα, στις 7 Μαΐου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρες, από 09.00 π.μ. ως 18.00. Παρουσιάστηκαν 105 συνεδριακές εργασίες. Οι εργασίες είχαν κριθεί θετικά από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κριτών του Συνεδρίου (μέλη Δ.Ε.Π, Διδάκτορες και κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων).

Στόχοι του Συνεδρίου ήταν:

- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη.
- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων.
- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος

Ποιους αφοράσε:

Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς, Υποψήφιους Διδάκτορες, Διδάκτορες, Ερευνητές, Φίλους της Εκπαίδευσης

Θεματικές περιοχές συνεδρίου:

1. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
2. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
3. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
4. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί
5. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα
6. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.
7. Γραμματισμός και Τ.Π.Ε.
8. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
9. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.
10. Καινοτομία στην Εκπαίδευση
11. Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+
12. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης
13. Εκπαιδευτική Έρευνα
14. Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
15. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.

16. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

17. Άλλα θέματα

Το συνέδριο έδωσε έμφαση – στόχευσε στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων καινοτόμων & καλών πρακτικών. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν να παρουσιάσουν την εμπειρία και την καινοτομία που καθημερινά αναπτύσσεται στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η διεκπαιδευτική επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργηθεί μέσα από τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, που θα προάγει το εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας. Ολοκληρώθηκε με την έκδοση του ηλεκτρονικού τόμου πρακτικών του, σε μορφή link (δικτυακός τόπος: <http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html>)

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

<http://neospaidagogos.gr>

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αλευριάδου Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο: Ειδική Παιδαγωγική: Μάθηση και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη (Διδάκτορας Ψυχολογίας Α.Π.Θ)

Αναστασόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Δασικής Πληροφορικής, στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αντωνίου Παναγιώτης, Καθηγητής στο Δ.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

Αντωνίου Σταμάτης Αλέξανδρος, Λέκτορας, Οργανωσιακή Ψυχολογία, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντωνίου Φαίη, Λέκτορας στο ΦΠΨ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα, Διδάκτορας Γλωσσολογίας, Ερευνήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ε.Κ. «Αθηνά»

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Βαγγελάτος Αριστείδης, Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»
Βεντικός Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Βερναδάκης Νίκος, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού,
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (διδασκτικό αντικείμενο: Εφαρμογές Τ.Π.Ε.
στη Φυσική Αγωγή)

Βρανά Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Τ.Ε.Ι. Σερρών

Γκασούκα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Α-
γωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δεληγιάννης Ιωάννης, Λέκτορας στο Τμήμα Τεχνών, Ήχου & Εικόνας του Ιόνιου Πα-
νεπιστημίου

Δελημάρης Ιωάννης, Μ.Δ.Ε. Κλινικής Χημείας ΕΚΠΑ, Διδάκτορας Ιατρικής ΕΚΠΑ,
Μεταδιδάκτορας ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ζάχος Δημήτριος, Λέκτορας Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θεολόγου Κωνσταντίνος, Λέκτορας Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού, στο Ε-
θνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Καλεράντε Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπι-
στημίου της Δυτικής Μακεδονίας

Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κατσαδώρας Γεώργιος, Λέκτορας Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με
έμφαση στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Λέκτορας Διδακτικής των Θρησκευτικών στο τμήμα
Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, PhD Κοινωνιο-
λογία της Θρησκείας, MA Παιδαγωγικής, Θεολόγος-φιλόλογος

Κουστουράκης Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης,
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανε-
πιστήμιο Πατρών

Κουτρομάνος Γεώργιος, Διδάκτορας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών Λονδίνου στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κώστας Απόστολος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, B.Eng., M.Sc., Ph.D.,

Λενακάκης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής στο
Τμήμα

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μαρκάτος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής, τέως Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου

Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Παιδαγωγικής)

- Μπάρος Βασίλειος, Καθηγητής Παιδαγωγικής με έμφαση Συγκριτική Εκπαιδευτική Έρευνα, Πανεπιστημίου Augsburg, Σχολή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Augsburg
- Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
- Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
- Νικολάου Ελένη, Λέκτορας ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Ελληνικής γλώσσας και Διδακτικής της στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Διδάκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Οικονομάκου Μαριάνθη, D.E.A. De Linguistique generale et appliquee / Paris VSorbonne, Διδάκτορας γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Οικονομίδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης
- Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
- Πανούσης Ιωάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Παπαβλασόπουλος Σώζων, Επίκουρος Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου
- Παπαδόπουλος Ιωάννης, Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, M.Sc. Πληροφοριακά Συστήματα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), PhD Διδακτική Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)
- Παπαδοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
- Παπαϊωάννου Γεώργιος, Λέκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στη Μουσειολογία - Σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας
- Παρπαρούση Γεωργία, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΠΠ-Ι) – Μουσικής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διδάκτορας Κοινωνιολογίας
- Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τμήμα Φυσικής
- Ράγκου Πολυξένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
- Σαρρής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Σοφός Λοΐζος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Παιδαγωγική, Παιδαγωγική και Διδακτική των Μέσων)

- Σπύρτου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φυσικός)
- Σταύρου Λάμπρος, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Dr Πανεπιστημίου Σορβόννης
- Στέφος Ευστάθιος, Διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διδασκαλία Στατιστικής με χρήση Νέων Τεχνολογιών), M.Sc. στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΕΑΠ
- Στογιαννίδης Αθανάσιος, Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γνωστικό Αντικείμενο: "Σχολική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών"
- Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής της Διδακτικής Πράξης στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτορας Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου ParisV- René Descartes
- Τζακώστα Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσικής Ανάπτυξης και Αγωγής του Παιδιού της Προσχολικής Ηλικίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Τουρτούρας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αξιολόγηση των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση)
- Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
- Τσολακίδης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
- Φίστα Ευαγγελία, Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υπολογιστική Γλωσσολογία
- Φωκίδης Εμμανουήλ, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Χοντολίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ..

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Όνοματεπώνυμο	Εκπαιδευτικός Κλάδος
Αγγελίδου Ειρήνη	Π.Ε.02 (Φιλολόγος)
Αγγελίδου Χρυσή	Π.Ε.04
Αγναντή Βασιλική	Π.Ε.71
Αδάμος Δημήτριος	Π.Ε.86 (Πληροφορικής)
Αθανασίου Παναγιώτης	Π.Ε.02

Ακριτίδου Δήμητρα του Περιάνδρου Π.Ε.70
 Αλεξόπουλος Χρήστος Π.Ε.70
 Αλεξοπούλου Ευαγγελία Π.Ε.86
 Αλεξοπούλου Πελαγία Π.Ε.70
 Αλμπανάκη Ξανθή Π.Ε.01, Π.Ε.02
 Αλχασίδης Νικόλαος Π.Ε.70
 Αμανατίδης Νικόλαος Π.Ε.70
 Αμπατζόγλου Αναστασία Π.Ε.60 (Νηπιαγωγός)
 Αμπουλού Ειρήνη Π.Ε.02, Π.Ε.01
 Αναργυρίδου Δέσποινα Π.Ε.86
 Αναστασόπουλος Ιωάννης Π.Ε.01 (Θεολόγος)
 Αναστασόπουλος Νικόλαος Π.Ε.80 (Οικονομίας)
 Αναστασοπούλου Ελευθερία Π.Ε.02
 Ανδρεαδέλλη Ελένη Π.Ε.79, Π.Ε.02
 Αντύπας Γεράσιμος Π.Ε.85
 Αντωνίου Ράνια Π.Ε.34
 Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα Ερευνήτρια εκπαιδευτικής τεχνολογίας
 Αντώνογλου Λεμονιά Π.Ε.04
 Αντωνοπούλου Σοφία Π.Ε.05 (Γαλλικών)
 Αποστόλου Μαριάννα Π.Ε.05
 Αραθύμου Αικατερίνη Π.Ε.02
 Αραπίτσα Ευδοκία Π.Ε.60
 Αρτέμη Ειρήνη Π.Ε.01, Π.Ε.02
 Ασημακόπουλος Γεώργιος Π.Ε.02
 Ασπρογέρακα Σοφία Π.Ε.10 (Κοινων. Ανθρωπολογί)
 Βαγγελάτος Αριστείδης Π.Ε.86
 Βαϊοπούλου Γιούλη Π.Ε.70
 Βαΐτση Μαρία Π.Ε.11 (Φυσικής Αγωγής)
 Βαλσαμάκη Χριστίνα Π.Ε.60
 Βαρρά Ευγενία Π.Ε.70
 Βασιλειάδης Παύλος Π.Ε.86
 Βάσιου Αικατερίνη Ε.Δ.Ι.Π. Σχολικής Ψυχολογίας
 Βελισσάρη Ειρήνη Π.Ε.02
 Βενετσάνου Αγγελική Διδάσκουσα Τουρκικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 Βέτσιος Ελευθέριος Π.Ε.02
 Βιδάκης Χρήστος Π.Ε.70
 Βίντου Αουρέλα Π.Ε.02
 Βιτσικάνου Φωτεινή Π.Ε.11
 Βλάχου Μαρία Π.Ε.03, Π.Ε.86
 Βογιατζάκη Ειρήνη Π.Ε.87.02 (Νοσηλευτικής)
 Βοζαΐτης Γεώργιος Π.Ε.02
 Βοϊβόντα Θεοδώρα Π.Ε.02
 Βορύλλα Βαρβάρα Π.Ε.06 (Αγγλικών)
 Βότση Ελένη Π.Ε.02

Βρετουδάκη Ελένη Ε.ΔΙ.Π. στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης
 Βρούτσης Νικόλαος Π.Ε.03 (Μαθηματικός)
 Βώβου Ευαγγελία Π.Ε.07 (Γερμανικών)
 Γαβριηλίδου Μόνικα Π.Ε.05
 Γάκης Παναγιώτης Π.Ε.02
 Γαλάνη Ελένη Π.Ε.03
 Γαλανός Ανδρέας Π.Ε.02
 Γαλίτης Παντελής Π.Ε.82
 Γελαδάρη Αθηνά Π.Ε.70
 Γεωργαντά Βίκυ Π.Ε.70
 Γεωργαντάκη Σταυρούλα Π.Ε.86
 Γεωργοβρετάκου Σταματίνα Π.Ε.01, Π.Ε.02.50
 Γεωργοπούλου Σωτηρία Π.Ε.02
 Γιαγκούλης Νικόλαος Π.Ε.86
 Γιαννικόπουλος Ιωάννης Π.Ε.70
 Γιουμούκη Μαρία Π.Ε.70.50
 Γιώτη Ελένη Π.Ε.25, Σχολικών Νοσηλευτών
 Γιωτόπουλος Γεώργιος Π.Ε.84
 Γιωτοπούλου Αντιγόνη Π.Ε.02
 Γκαντιά Ελένη Π.Ε.60, Π.Ε.02
 Γκαρραβέλας Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής με αντικείμενο την Παιδαγωγική και Διδακτική της Γλώσσας στο τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 Γκένιου Θεοδώρα Π.Ε.06
 Γκιαούρης Χρήστος Π.Ε.86
 Γκιόκα Αναστασία Π.Ε.70
 Γκοδοσίδου Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη Π.Ε.70.50
 Γκολώνης Χρύσανθος Π.Ε.82 & Π.Ε.80
 Γκουντούμα Μαρία Π.Ε.06
 Γογονάκη Μαρία Π.Ε.02
 Γουσόπουλος Δημήτριος Π.Ε.04
 Γουσταύος Σάμιος Π.Ε.05
 Γρομητσάρη Θεοδώρα Π.Ε. 70
 Δαρδανού Μαρία Π.Ε.60
 Δάρρα Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Δασαργύρη Χρυσή Π.Ε.06
 Δασαργύρη Χρυσή Π.Ε.06
 Δειμέζη Κυριακή Π.Ε.79.01 (Μουσικής)
 Δεληγιάννη Παναγιώτα Π.Ε.02
 Δελιόπουλος Γιώργος Π.Ε.02
 Δημητριάδου Ιωάννα Π.Ε.71
 Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα Π.Ε.05, Π.Ε.40
 Διπλάρη Χριστίνα Π.Ε.05, Π.Ε.40
 Δομουχτσής Κωνσταντίνος Π.Ε.86, Π.Ε.01, Π.Ε.04

Δόξα Κωτσαλίδου Ε.Δ.Ι.Π. Σύγχρονη Παιδαγωγική
 Δουζίνα Μαρίκα Π.Ε.02
 Δραγογιάννης Κωνσταντίνος Π.Ε.84
 Δρακόπουλος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής
 Δρακούλη Αθανασία Διδάσκουσα Ιταλικής Γλώσσας και Ορολογίας (Παν/μιο Κρή-
 της)
 Ελευθεριάδου Σοφία Π.Ε.70 Ε.Α.Ε.
 Ευαγγέλου Φίλιππος Π.Ε.70
 Ευσταθιάδου Άννα Π.Ε.02
 Ευσταθίου Ιωάννα Π.Ε.02
 Εφραιμίδης Παύλος Π.Ε.01, Π.Ε.70
 Ζαφειροπούλου Αθανασία Π.Ε.86, Π.Ε.04
 Ζαφειροπούλου Αντωνία Π.Ε.70, Π.Ε.70 Ε.Α.Ε.
 Ζαχαρής Κωνσταντίνος Π.Ε.86
 Ζάχος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής – Διαπολιτισμικής Εκ-
 παίδευσης, στο Α.Π.Θ.
 Ζέζου Αναστασία Π.Ε.60, Π.Ε.70
 Ζέππος Δημήτριος Π.Ε.07, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) Τμήμα Γερ-
 μανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
 Ζερβού Κυριακή Π.Ε.70
 Ζήκος Νικόλαος Π.Ε.04.02
 Ζουγανέλη Άννα Π.Ε.70
 Ζουγανέλη Άννα Π.Ε. 70
 Ζουζάκογλου Χρυσή Π.Ε.70
 Ζούνη Ευαγγελία Π.Ε.70
 Ζουρνά Άννα Π.Ε.03
 Ζυγούρης Φώτιος Π.Ε.09 (Οικονομολόγος)
 Θεμελή Αναστασία Π.Ε.70
 Θεμελής Γιάννης Π.Ε.06
 Θεοδωροπούλου Ρεβέκα Π.Ε.03
 Θεοχάρης Θωμάς Π.Ε.70
 Θεοχαροπούλου Γεωργία Π.Ε.02
 Θωμαΐδη Βασιλική Π.Ε.04.02
 Ιορδανίδου Μάρθα Π.Ε.02
 Ιορδανίδου Σημέλα Π.Ε.88.01
 Ιωαννίδης Παναγιώτης Π.Ε.02
 Ιωαννίδου Γεωργία Π.Ε.70
 Καβαλιέρος Δημήτριος Π.Ε.83, Π.Ε.86
 Καβαλλάρη Ισμήνη Π.Ε.06
 Κάκκος Γεώργιος Π.Ε.83
 Καλαμπούκας Ηλίας Π.Ε.70
 Καλαούζη Κωνσταντίνα Π.Ε.02
 Καλιούνη Ελένη Π.Ε.01, Π.Ε.70
 Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Π.Ε.86

Καλογερά Ευτυχία Π.Ε.70
 Καλογεράς Δημήτριος Π.Ε.03, Π.Ε.86
 Καλογεράτος Γεράσιμος Π.Ε.70
 Καλογεροπούλου Αριστέα Π.Ε.88.02
 Καλτσά Αικατερίνη Π.Ε.09
 Κάλφα Μαρία Π.Ε.10 (Κοιν. Ανθρωπολόγος)
 Καμπύλης Νικόλαος Π.Ε.11
 Κανέλλας Γιώργος Π.Ε. 02
 Καπανιάρης Αλέξανδρος Π.Ε.86
 Καπράνος Σταύρος Π.Ε.02
 Καπροΐτη Παναγιώτα Π.Ε.70, Π.Ε.02
 Καραγιάννη Ευαγγελία Π.Ε.06
 Καραθανάση Ζαχαρένια Π.Ε.60 Ε.Α.Ε.
 Καρακατσάνη Ευμορφία Π.Ε.02, Τ.Ε.16
 Καραμητόπουλος Θεόδωρος Π.Ε.70, Π.Ε.70.50
 Καραμπάτος Ηρακλής Π.Ε.01
 Καραστογιάννης Παύλος Π.Ε.09
 Καρατζάς Ανδρέας Π.Ε.70
 Καρατράντου Ανθή Π.Ε.86
 Καραφωτιά Μαρία Π.Ε.70
 Καρδαμήλα Ευηλένα Π.Ε.02
 Καρέλα Γεωργία Π.Ε.70
 Καρυάκατζη Χρυσανγή Π.Ε.60
 Κασβίκη Σοφία Π.Ε.02
 Κατσανδρή Αικατερίνη Π.Ε.02.50
 Κατσαρού Κρυσταλλία Π.Ε.06
 Κατσέας Βάιος Π.Ε.80
 Κατσικά Αικατερίνη Π.Ε.05, Π.Ε.06
 Κατσικαδέλης Μιχαήλ Π.Ε.11
 Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά Π.Ε.05
 Κατσιούλα Παναγιώτα Π.Ε.88.02
 Κατσίρου Νέλη Π.Ε.02
 Κατσούγκρη Παρασκευή Π.Ε.02
 Κέκια Μέλλω (Αιμιλία) Π.Ε.70
 Κιουρτσόγλου Παρασκευή Π.Ε.70, Π.Ε.86
 Κιουρτσόγλου Παρασκευή Π.Ε.70, Π.Ε.86
 Κίργινας Σωτήριος Π.Ε.70
 Κλαδάκη Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Κλεισαρχάκης Μιχαήλ Π.Ε.03
 Κολεμένος Σωτήριος Π.Ε.70
 Κολοβελώνη Γεωργία Π.Ε.02
 Κοντογούρη Ευανθία Π.Ε.03
 Κοντόση Κωνσταντίνα Π.Ε.86
 Κόντου Βασιλική Π.Ε.88.05 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Κοπάδη Θάλεια	Π.Ε.86
Κορολή Μαρία	Π.Ε.02
Κοροσίδου Ελένη	Π.Ε.06, Π.Ε.70
Κορρές Κωνσταντίνος	Π.Ε.03
Κοσμάς Ηλίας	Π.Ε.11
Κοτρίδης Ανδρέας	Π.Ε.80
Κούκης Νικόλαος	Π.Ε.02
Κουκούλης Κωνσταντίνος	Π.Ε.86
Κουκουρική Ευαγγελία	Π.Ε.60.50
Κουμπενάκη Στυλιανή	Π.Ε.02
Κουρεντζής Κυριάκος	Π.Ε.82
Κουσκουμπέκου Δήμητρα	Π.Ε.06
Κουτούπη Μαρία	Π.Ε.70
Κουτσιμπέλη	Π.Ε.02
Κοψιδάς Οδυσσέας	Π.Ε.80, Π.Ε.09, Π.Ε.17.05
Κοψολαίμη Ελένη	Π.Ε.70
Κρόκος Σπύρος	Π.Ε.03
Κυριακόπουλος Χρήστος	Π.Ε.86
Κυριάκου Αγγελική	Π.Ε.01
Κυριακού Θεώνη	Π.Ε.60
Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος	Π.Ε.01
Κυρκενίδης Ιωάννης	Π.Ε.14.05, Π.Ε.18.12
Κυρμανίδου Έλλη	Π.Ε.06
Κωνσταντή Αγορίτσα Χημικός Μηχανικός	
Κωνσταντίνου Ειρήνη	Π.Ε.60
Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος	Π.Ε.02
Κωσταρίδης Παναγιώτης	Π.Ε.04.04 (Βιολόγος)
Κώστας Απόστολος	Ε.Δ.Ι.Π. Παν/μίου Αιγαίου
Λάγουρη Μαρίνα	Π.Ε.70, Π.Ε.04.04
Λαζαρίδου Καλλιόπη	Π.Ε.02
Λάζος Παναγιώτης	Π.Ε.04.01 (Φυσικός)
Λάκκα Ανδριάννα	Π.Ε.02
Λακμέτα-Γκανέτσιου Βασιλική	Π.Ε.88.02
Λαλάς Χρήστος	Π.Ε.86
Λαμπρίδου Ειρήνη	Π.Ε.70, Π.Ε.71
Λαμπρόπουλος Αντώνιος	Π.Ε.70
Λάππα Χριστίνα	Π.Ε.02.50
Λεβεντάκης Χαράλαμπος	Π.Ε.11
Λεωνίδου Παγώνα	Π.Ε.71
Λιανού Κυριακή	Π.Ε.70
Λιγούτσικου Έφη	Π.Ε.02
Λίλιου Ευαγγελία	Π.Ε.06, Π.Ε.91
Λυγουριώτη Μαρία-Ελπινίκη	Π.Ε.11
Λυτζερίνου Ευαγγελία	Π.Ε.02

Λυτσιούση Στυλιανή Π.Ε.60
 Μαγγόπουλος Γιώργος Π.Ε.70
 Μαγουλάς Αντώνιος Π.Ε.03
 Μακρή Δήμητρα Π.Ε.80
 Μακρή Ελένη Π.Ε.70
 Μακρυσσοπούλου Σταματική Π.Ε.70
 Μαλαγκονιάρη Μαρία Π.Ε.09
 Μάλλιαρης Χρήστος Π.Ε.03
 Μανάφη Ιωάννα Π.Ε.70
 Μαντζανάρης Κωνσταντίνος Π.Ε.01
 Μανώλη Βασιλική Π.Ε.02
 Μανωλοπούλου Χρυσή Π.Ε.01
 Μαραβελάκη Σωφρονία Π.Ε.06, Π.Ε.40
 Μαραγκού Αικατερίνη Π.Ε.02
 Μαρίνου Χριστίνα Χαρά Π.Ε.60
 Μαρκαντώνη Στέλα Π.Ε.70
 Μαρκαντώνης Χρίστος Π.Ε.70
 Μαστρογιάννης Αλέξιος Π.Ε.70, Π.Ε.03
 Μαυρομματίδου Σταυρούλα Π.Ε.02
 Μαυροπούλου Εμμανουέλα Π.Ε.70
 Μελάς Φίλιππος Π.Ε.86
 Μελισσάρης Θεόφιλος Π.Ε.11
 Μήλιος Νεκτάριος Π.Ε.04.02
 Μιχαηλίδης Αναστάσιος Π.Ε.02
 Μιγάλη Μαρία Π.Ε.02
 Μουλά Ευαγγελία Π.Ε.02
 Μουρατίδου Ευθυμία Π.Ε.02
 Μουταφίδου Άννα Π.Ε.60
 Μπαζακογιάννη Στέλλα Π.Ε.79.01
 Μπαλίτα Θεοφανούλα Π.Ε.06, Π.Ε.05
 Μπαμπαλώνα Ελένη Π.Ε.86
 Μπαμπασίδης Γεώργιος Π.Ε.04
 Μπάμπουρα Άννα Π.Ε.60
 Μπαρμπόπουλος Γεώργιος Π.Ε.86
 Μπάρτζου Στυλιανή Π.Ε.02
 Μπατζέλη Άννα Π.Ε.02
 Μπεγέτη Αναστασία Π.Ε.86
 Μπεθάνη Θεοδώρα Π.Ε.06
 Μπεϊνά Ειρήνη Π.Ε.79.01
 Μπελογιάννη Βασιλική Π.Ε.02.50, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)
 Μπελτσώνια Κωνσταντίνα Π.Ε.60
 Μπενέκου Τατιανή Π.Ε.02, Π.Ε.79.01
 Μπερδούσης Ιωάννης Π.Ε.86, Π.Ε.70

- Μπέση Μαρίνα Π.Ε.60
Μπιθιζής-Πέτσης Νικόλαος Π.Ε.20 Πληροφορικής
Μπιμπούδη Μαρία Π.Ε.70
Μπιτσάκος Νικόλαος Π.Ε.70
Μποτονάκης Αντώνιος Π.Ε.79.01 (Ε.ΔΙ.Π. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστή-
μιο)
Μπουλούτα Κωνσταντίνα Π.Ε.78
Μπούρα Θεώνη Π.Ε.01
Μπούτσκου Ευαγγελία Π.Ε.70
Μπούτσκου Λεμονιά Π.Ε.03
Μυλωνάς Δημήτριος Π.Ε.80
Μυρτσίδης Διαμαντής Π.Ε.70, Π.Ε.80
Νάκου Αλεξάνδρα Π.Ε.60
Νιθαυριανάκη Ασπασία Π.Ε.11
Νίκα Ελευθερία Π.Ε.02.50
Νικολακοπούλου Αικατερίνη Π.Ε.70
Νικολάου Ειρήνη Π.Ε.79.01
Νίκου Χρήστος Π.Ε.05
Νομικού Αργεντίνη Π.Ε.60
Ντεμίρη Χριστοδούλα (Χριστίνα) Π.Ε.02
Ντίκογλου Κερασία Π.Ε.02
Ντούμα Κωστούλα Π.Ε.70
Ξάνθη Στυλιανή Π.Ε.70
Ξενάκη Αντωνία Π.Ε.05
Ξεναρίου Αικατερίνη Π.Ε.18
Οικονομάκου Μαριάνθη Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Οικονομίδης Βασίλειος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Οικονόμου Νάντια Γλωσσολόγος - Ερευνήτρια Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ
Ορφανάκης Βασίλειος Π.Ε.86
Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία Π.Ε.86
Παΐζη Όλγα Π.Ε.02
Παλάζη Χρυσάνθη Π.Ε.02
Παλαιοδήμου Άννα Π.Ε.60
Παλαιοδήμου Άννα Π.Ε.60
Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη Π.Ε.02
Παναγιωτόπουλος Φ. Ιωάννης Π.Ε.17
Πάνου Γεωργία Π.Ε.70
Παντίδου Γεωργία Π.Ε.02
Παπαβασιλείου Γεώργιος Π.Ε.80, Π.Ε.04.02
Παπαβασιλείου Χρυσούλα Π.Ε.60
Παπαγιαννακοπούλου Ελένη Π.Ε.79.01
Παπαγιάννης Νικόλαος Π.Ε.06
Παπαδάκη Ειρήνη Π.Ε.78

Παπαδάκης Σταμάτης Π.Ε.86
 Παπαδημητρίου Σουλτάνα Π.Ε.07
 Παπαδημητροπούλου Παναγούλα Π.Ε.02, Π.Ε.60
 Παπαδοπούλου Γεωργία Π.Ε.60
 Παπαδοπούλου Ευγενία Π.Ε.86
 Παπάζογλου Δημήτριος Π.Ε.86
 Παπαϊωάννου Γεώργιος Καθηγητής στο Ιόνιο, Μουσειολόγος
 Παπαμιχαλάκη Ελένη Π.Ε.06
 Παπανδρέου Κωνσταντίνα Π.Ε.07
 Παπανικολάτου Αρετή Π.Ε.60
 Παπαντώνη Ηλιάνα Π.Ε.60
 Παπαχρήστου Αλεξάνδρα Π.Ε.02
 Παπουτσάκη Καλλιόπη Π.Ε.70
 Παππά Ελευθερία Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργιών
 Παραλίδου Μαρία Π.Ε.02
 Παρασκευάς Απόστολος Π.Ε.70
 Παρασκευάς Παρασκευάς Π.Ε.70
 Πασιόπουλος Γεώργιος Π.Ε.70
 Πασχαλίδου Τζήνα Π.Ε.06, Τ.Ε.16
 Πάσχου Σοφία Μουσειολόγος, Διδάσκουσα στο Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Ει-
 κόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 Παταρίδου Ελένη Π.Ε.70
 Πατρικάκου Άννα Π.Ε.22
 Πέννα Αλεξία Π.Ε.70
 Περάκης Εμμανουήλ Π.Ε.02
 Πεσματζόγλου Ευανθία Π.Ε.70
 Πετράκη Ευαγγελία Π.Ε.86 Ε.Δ.Ι.Π. - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
 Πετρίδου Χαριτίμη Π.Ε.11
 Πετρόπουλος Μιχάλης Π.Ε.04
 Πίκλας Ιωάννης Π.Ε.70
 Πιτσικάλης Σταύρος Π.Ε.84 (Ηλεκτρονικών)
 Πλαγεράς Αντώνιος Π.Ε.83
 Πλατάρος Ιωάννης Π.Ε.03
 Ποιμενίδης Δημήτριος Π.Ε.70
 Πολυζώη Άννα Π.Ε.70
 Πολυζώη Γεωργία Π.Ε.70
 Πράττου Αρετή Π.Ε.06
 Ραβασόπουλος Γιώργος Π.Ε.86, Π.Ε.80
 Ράγκου Πολυξένη Επίκουρη καθηγ. Διδακτικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
 ΑΠΘ
 Ρακαλίδου Κρυστάλλω Π.Ε.60
 Ρακιτζής Χρήστος Π.Ε.70
 Ραχιώτου Λεμονιά Π.Ε.03
 Ρεβέκα- Ειρήνη Θεοδωροπούλου Π.Ε.03

Ρέλλια Μαρία Π.Ε.06
 Σαββοπούλου Μαρία Π.Ε.70
 Σακελλαράκη Καλομοίρα Π.Ε.02
 Σάλτας Βασίλειος Π.Ε.03
 Σαλωνίδης Μιχαήλ Π.Ε.70
 Σαμαρά Δέσποινα Π.Ε.02
 Σαμίου Αντιγόνη Π.Ε.05
 Σαμπρή Μαρίκα Π.Ε.05
 Σαρακατσιάνου Δήμητρα Π.Ε.91 Πληροφορικής
 Σάρδη Ελισσάβετ Π.Ε.02, Π.Ε.01
 Σαρρής Δημήτριος Κ. Π.Ε.79.01, Π.Ε.80
 Σαρρής Π. Δημήτριος Π.Ε.08 (Εικαστικών)
 Σερεμετίδου Νικολέτα Π.Ε.71
 Σιγάλα Ζαμπέρα Π.Ε.70
 Σιδερή Λεύκελη Π.Ε.70
 Σιμιτζή Σοφία Π.Ε.01
 Σιόλα Παναγούλα Π.Ε.70
 Σιώχος Βασίλειος Π.Ε.03
 Σκόδρας Αστέριος Π.Ε.03
 Σκορδύλη Μαρία Π.Ε.60
 Σοβιτσλή Αγάπη Π.Ε.02
 Σολάκη Μελίνα Π.Ε.80
 Σουβατζόγλου Βασίλειος Π.Ε.86, Π.Ε.03
 Σουλάνη Αλεξάνδρα-Ελένη Π.Ε.06
 Σπυριάδου Κωνσταντία Π.Ε.79, Π.Ε.80
 Σταβάρα Χαρίκλεια Π.Ε.70
 Σταματάκη Χαρά Π.Ε.04.04
 Στάμος Θεόδωρος Π.Ε.02
 Σταυρόπουλος Βασίλειος Π.Ε.70
 Σταυρόπουλος Βασίλειος Π.Ε.02
 Σταφίδας Δημήτριος Π.Ε.70
 Σταφυλίδης Ανδρέας Π.Ε.11
 Σταφυλίδης Ανδρέας Π.Ε.11
 Στεργιοπούλου Ευδοκία Π.Ε.07
 Στέφας Ιωάννης Π.Ε.70
 Στιβακτάκη Μαρία Π.Ε.86
 Στρατή Αγγελική Π.Ε.03
 Στρέμπας Κωνσταντίνος Π.Ε.70
 Συλιγάρδου Φωτεινή Π.Ε.86, Π.Ε.04.01
 Συρακούλη Βασιλική Π.Ε.79.01
 Συργιάννης Χαράλαμπος Π.Ε.84
 Σφακάκης Δημήτριος Π.Ε.70
 Σχίζα Μελπομένη Π.Ε.18.33 (Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας)
 Σωτηροπούλου Σταυρούλα Π.Ε.02

Ταβουλάρη Αικατερίνη	Π.Ε.60.50	Ακαδημαϊκός σε αγγλικό Πανεπιστήμιο
Ταγκαλάκη Αικατερίνη	Π.Ε.88.01	
Ταγτεβερενίδης Παύλος	Π.Ε.02	
Ταουσάνης Νικόλαος	Π.Ε.86	
Τάτση Αικατερίνη	Π.Ε.70	
Τζήλου Γεωργία	Π.Ε.60	
Τζιάβα Σταυρούλα	Π.Ε.87.02	
Τζιάβας Αριστείδης	Π.Ε.70	(Δάσκαλος)
Τζιφόπουλος Μενέλαος		Διδάσκων Δ.Π.Θ.
Τζοβλά Ειρήνη	Π.Ε.70	
Τζωρτζάκης Ιωάννης	Π.Ε.81	
Τοκμακίδου Ελπίς	Π.Ε.70, Π.Ε.60	
Τουπλικιώτη Σοφία	Π.Ε.06	
Τριανταφυλλάκος Ανδρέας	Π.Ε.03	
Τριανταφύλλου Σταυρούλα	Π.Ε.02	
Τσαβδάρη Αναστασία	Π.Ε.60	
Τσακιρίδου Δόμνα	Π.Ε.02	
Τσαμπάζη Παναγιώτα	Π.Ε.60	
Τσαπάρα Μαρία	Π.Ε.60	
Τσατσούλη Αγγελική	Π.Ε.02, Π.Ε.70	
Τσέκου Αικατερίνη	Π.Ε.01	
Τσελεμπόνης Αναστάσιος	Π.Ε.03	Μαθηματικοί
Τσιγώνιας Αντώνης	Π.Ε.03	
Τσικολάτας Αλέξανδρος	Π.Ε.09	
Τσιούμα Αικατερίνη	Π.Ε.02	
Τσιουπλή Ευγενία	Π.Ε.02	
Τσιπλακίδης Ιάκωβος	Ε.Ε.Π.	Αγγλικής Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τσιχουρίδης Χαρίλαος	Π.Ε.04	
Τσόκα Όλγα	Π.Ε.02	
Τσούνη Βασιλική	Π.Ε.02	
Τσουρής Νικόλαος	Π.Ε.70	
Φαλάρας Ευάγγελος	Π.Ε.01	
Φελούκα Βασιλική	Π.Ε.70	
Φευγαλάς Στέφανος	Π.Ε.79.01	
Φλουρή Γεωργία	Π.Ε.06	
Φουλίδη Ξανθίππη	Π.Ε.02	
Φραντζή Πηνελόπη	Π.Ε.70	
Χαϊδεμενάκου Άννα	Π.Ε.06	
Χαρατζόπουλος Παναγιώτης	Π.Ε.04.01	
Χαρίση Δήμητρα	Π.Ε.70	
Χατζηδημητρίου Ευαγγελία	Π.Ε.60	
Χατζηκωνσταντίνου Ελένη	Π.Ε.79.01	(Μουσικοί)
Χατζηπαναγιώτου Δημήτριος	Π.Ε.02	
Χιωτέλης Ιωάννης	Π.Ε.04.01	

Χουλιάρα Ξανθή Π.Ε.70
Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα Π.Ε.70
Χούπη Μαρία Π.Ε.04.01
Χριστάκου Μαρία Π.Ε.02
Ψαθοπούλου Παγώνα -Ξανθή Π.Ε.18.33, Π.Ε.80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8^{ΟΥ} ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Σελ.	27	01.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιολόγηση στο σύγχρονο σχολείο: Αντιλήψεις, αντιστάσεις και προτάσεις
Σελ.	36	01.Θ.Ε. Διεπιστημονικότητα και Βιωματική Μέθοδος στην Εκπαίδευση
Σελ.	42	01.Θ.Ε. Εννοιολογικές διαστάσεις της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη σχολική εκπαίδευση
Σελ.	65	01.Θ.Ε. Η ποιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Εννοιολογικές ορίζουσες και προσδιορισμοί
Σελ.	88	01.Θ.Ε. Συναισθηματική νοημοσύνη εκπαιδευτικών: Σχέση με τούς στόχους επίτευξης και τον ανταγωνισμό στην επίλυση συγκρούσεων
Σελ.	96	01.Θ.Ε. Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης
Σελ.	104	03.Θ.Ε. Καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο μέτρησης της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής: Μεθοδολογική και στατιστική προσέγγιση
Σελ.	122	03.Θ.Ε. Οι έννοιες των πιθανοτήτων μέσα από ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι
Σελ.	130	03.Θ.Ε. Ποιος ζωγράφος "έφτιαξε" τετράγωνη πίτσα;
Σελ.	136	03.Θ.Ε. Σχεδιασμός μαθησιακών χώρων με εφαρμογές τρισδιάστατης απεικόνισης από παιδιά δημοτικού.
Σελ.	145	06.Θ.Ε. Δημιουργώντας έναν Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας
Σελ.	150	06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. "Ελληνική Επανάσταση", Γ' Γυμνασίου
Σελ.	158	06.Θ.Ε. Ένα εφαρμοσμένο παράδειγμα εναλλακτικής διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών με το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης
Σελ.	165	06.Θ.Ε. Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας του Γυμνασίου στα πλαίσια του προγράμματος PISA. Διδακτικό Σενάριο
Σελ.	173	07.Θ.Ε. Η πολυτροπικότητα στα νέα προγράμματα σπουδών της γλώσσας

Σελ.	182	08.Θ.Ε. Η κατανόηση των βασικών μαθηματικών εννοιών από παιδιά με ελαφρά νοητική αναπηρία μέσω εφαρμογής προγράμματος ειδικής και φυσικής αγωγής
Σελ.	191	08.Θ.Ε. Μνημονικές στρατηγικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Σελ.	195	09.Θ.Ε. Η ζωγραφική αναπαράσταση μουσειακών αντικειμένων από μαθητές Γυμνασίου στη συμβολή της ανασύνθεσης και ερμηνείας του πολιτισμικού και κοινωνικού περιβάλλοντός τους
Σελ.	207	09.Θ.Ε. Ιστορικό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από μαθητές Γυμνασίου με θέμα την εικονογράφηση της Επανάστασης του 1821
Σελ.	216	09.Θ.Ε. Σιγοτραγουδώντας την ανάσα του βουνού
Σελ.	222	10.Θ.Ε. Συμπερίληψη μαθητή με προβλήματα όρασης σε STEAM παρέμβαση. Ο ρόλος της 3D εκτύπωσης
Σελ.	231	15.Θ.Ε. Η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σελ.	239	15.Θ.Ε. Η σημαντικότητα της Οργανωσιακής Κουλτούρας στη διαμόρφωση στρατηγικής στην Εκπαίδευση
Σελ.	247	16.Θ.Ε. Ιμμάνουελ Καντ, Περί παιδαγωγικής
Σελ.	255	16.Θ.Ε. Μαθήματα φύλου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. (1984-2010)
Σελ.	263	17.Θ.Ε. Η σπουδαιότητα του προγράμματος Κριτική Παιδαγωγική: Μέσο σύνδεσης θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής στην εκπαίδευση και την κοινωνία
Σελ.	273	18.Θ.Ε. Η "Διδακτική προσέγγιση" της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στην διδασκαλία των STEM επιστημών (1984-2006): Τάσεις και Προοπτικές
Σελ.	291	18.Θ.Ε. Η θεωρία δραστηριότητας ως ερμηνεία και μέσο κατανόησης της ψυχικής και κοινωνικής ανθρώπινης συμπεριφοράς
Σελ.	300	18.Θ.Ε. Λογισμικά αξιολόγησης, επανάληψης, εξάσκησης και πρακτικής: Ένας «κλειστός», κλειδωμένος πλούτος;

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Σελ.	311	01.Θ.Ε. Language anxiety and motivation in the foreign language classroom
Σελ.	319	01.Θ.Ε. Αξιολόγηση- ακώλυτη προαγωγή ή στασιμότητα στην Α' Δημοτικού;
Σελ.	328	01.Θ.Ε. Αρνητική στάση των παιδιών απέναντι στα Μαθηματικά & τρόποι αντιστροφής του φαινομένου από τους εκπαιδευτικούς
Σελ.	336	01.Θ.Ε. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και η εφαρμογή της στη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας
Σελ.	343	01.Θ.Ε. Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης.
Σελ.	352	02.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών στη διδασκαλία του Β' μέρους των σχολικών εγχειριδίων "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα"
Σελ.	359	03.Θ.Ε. App Inventor: Η διδασκαλία του προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές
Σελ.	368	03.Θ.Ε. Don't touch my potatoes. Η διδασκαλία των Αγγλικών και της Ιστορίας με μια διαθεματικής προσέγγισης στο ευρύτερο πλαίσιο της γλωσσικής διαμεσολάβησης και της διαμεσικότητας
Σελ.	376	03.Θ.Ε. Η χρήση του Tinkercad στη διδασκαλία του προγραμματισμού και στην εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση
Σελ.	385	03.Θ.Ε. Σοβαρά παιχνίδια και προσομοιώσεις για την εκπαίδευση
Σελ.	396	04.Θ.Ε. Ανάπτυξη έξυπνων συσκευών σε μαθητικό όμιλο μέσω του μικροελεγκτή Arduino
Σελ.	405	05.Θ.Ε. Διαδραστική αφίσα Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) στα Μαθηματικά. Μαθηματική Περιπλάνηση στο Πι & Φι
Σελ.	414	05.Θ.Ε. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Σελ.	423	06.Θ.Ε. Gangsta ... Διδακτικό σενάριο
Σελ.	430	06.Θ.Ε. Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού στη Διδασκαλία: "Ένα Διδακτικό Σενάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"

Σελ.	437	06.Θ.Ε. Γιώργος Σαραντάρης, ένας ευαίσθητος ποιητής. Διδακτικό σενάριο για μαθητές της Β' Γυμνασίου
Σελ.	445	06.Θ.Ε. Δε με θέλουν... Διδακτικό Σενάριο
Σελ.	451	06.Θ.Ε. Μητέρα το Α και το Ω της ζωής. Μια προσέγγιση της ζωής της Παναγίας, με τη μέθοδο Project σε συνδυασμό με τα πρότυπα του David Kolb
Σελ.	462	06.Θ.Ε. Νίκος Καζαντζάκης, Η Νέα Παιδαγωγική. Ένα διδακτικό σενάριο για τους μαθητές της Α' Γυμνασίου
Σελ.	468	06.Θ.Ε. Το φύλο και η κατασκευή του εαυτού, μέσα από το λογοτεχνικό έργο "Περηφάνια και Προκατάληψη". Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε
Σελ.	474	08.Θ.Ε. Η κατάκτηση του γραμματισμού σε παιδιά με φωνολογικές-αρθρωτικές διαταραχές
Σελ.	486	08.Θ.Ε. Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε δημόσιες δομές και υπηρεσίες. Η περίπτωση των Ν. Φλώρινας
Σελ.	495	08.Θ.Ε. Ρώτα με να σου πω. Παιχνίδι γνώσεων και συνεργασίας
Σελ.	503	10.Θ.Ε. Experiential learning in the EFL classroom: Theory and practice
Σελ.	509	10.Θ.Ε. Ζωρζ Σαρή, Νινέτ. Ένα διδακτικό σενάριο για τους μαθητές της Α" τάξης του Γυμνασίου
Σελ.	516	10.Θ.Ε. Η υπερρεαλιστική έκφραση του Οδυσσέα Ελύτη
Σελ.	523	10.Θ.Ε. Λογοτεχνία, ένα «εργαλείο» για μαθητές με διαφορετικές ανάγκες. Ένα πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Σελ.	530	10.Θ.Ε. Ο Αϊ-Βασίλης στη δημιουργική γραφή νηπίων του 21ου αιώνα
Σελ.	538	10.Θ.Ε. Παρέα με έναν μύθο, καλλιεργώντας την κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών
Σελ.	546	10.Θ.Ε. Τα δικαιώματα των παιδιών τότε και τώρα. Διδακτικό σενάριο συστάδας κειμένων στη λογοτεχνία της Α' Γυμνασίου
Σελ.	551	12.Θ.Ε. Προσφυγική κρίση και ένταξη στο σχολείο

Σελ.	559	12.Θ.Ε. Τα εμπόδια στην επικοινωνία των μεταναστών γονέων στο σχολείο: Διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων σε δημοτικά σχολεία του νομού Κοζάνης.
Σελ.	567	12.Θ.Ε. Το πρόγραμμα Erasmus+ ως παράθυρο αποδοχής και εξέλιξης της κοινωνικοπολιτισμικής διαφορετικότητας. Το παράδειγμα των μαθητών Ρομά
Σελ.	578	13.Θ.Ε. The attitudes of Special Education teachers towards the use of ICTs in Education
Σελ.	586	13.Θ.Ε. Τα ευρωπαϊκά σχολεία καινοτομούν;
Σελ.	594	14.Θ.Ε. Εισαγωγή καινοτομίας σε μονάδα εκπαίδευσης ενηλίκων
Σελ.	602	14.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχικής και Γνωσιολογικής ενδυνάμωσης στην ευπαθή ομάδα των ενηλίκων με ΔΕΠ-Υ μέσα από το παράδειγμα του Μύθου του Σπηλαίου του Πλάτωνα
Σελ.	611	14.Θ.Ε. Ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων (μελέτη περίπτωσης)
Σελ.	618	14.Θ.Ε. Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ως παράγων βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Σελ.	622	14.Θ.Ε. Η συμβολή της επικοινωνίας μεταξύ καθηγητή-συμβούλου και φοιτητών για την ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών στα πλαίσια της ΕξΑΕ: Απόψεις των φοιτητών του Ε.Α.Π.
Σελ.	631	14.Θ.Ε. Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων και διαφοροποίησή του από των ανηλίκων
Σελ.	638	14.Θ.Ε. Σύγχρονες μέθοδοι επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αναγκαιότητας επιμόρφωσής τους
Σελ.	648	15.Θ.Ε. Απολογισμός και Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας. Η περίπτωση του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Λάρισας
Σελ.	658	15.Θ.Ε. Επαγγελματικό άγχος Εκπαιδευτικών - Ο σημαντικός ρόλος του σχολικού ηγέτη
Σελ.	668	15.Θ.Ε. Η ηγεσία των σχολικών μονάδων σήμερα.
Σελ.	676	15.Θ.Ε. Σοβαρά παιχνίδια και προσομοιώσεις για την εκπαίδευση στην ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων

Σελ.	683	15.Θ.Ε. Τα βασικά ρεύματα της διοικητικής επιστήμης και η επιρροή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Σελ.	694	16.Θ.Ε. COVID-19: Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία
Σελ.	711	16.Θ.Ε. Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευση
Σελ.	720	16.Θ.Ε. Επαγγελματική ηθική στην Εκπαίδευση: Η θέση της Διεύθυνσης του Σχολείου στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών
Σελ.	732	17.Θ.Ε. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Συμβουλευτική
Σελ.	745	17.Θ.Ε. Επίδραση δημογραφικών στοιχείων στην επαγγελματική ψυχική ανθεκτικότητα Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Σελ.	756	01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό παιχνίδι και προσχολική ηλικία
Σελ.	762	02.Θ.Ε. Ο γραμματισμός στα νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου
Σελ.	766	06.Θ.Ε. Η Φυσική Αγωγή την εποχή της πανδημίας στο Γυμνάσιο. Εφαρμογή διδακτικού σεναρίου με τίτλο: «Μαθαίνω να φτιάχνω ένα ατομικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα Φυσικής Κατάστασης»
Σελ.	771	06.Θ.Ε. STEM και κώδικας Braille στο δημοτικό σχολείο. Διδακτική Πρόταση.
Σελ.	778	06.Θ.Ε. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Οικολογική συνείδηση. Σχέδιο Διδασκαλίας
Σελ.	787	06.Θ.Ε. Γεωμετρικά σχήματα- στερεά - εκπαιδευτική πρόταση για την Α' Δημοτικού
Σελ.	795	06.Θ.Ε. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Β' Λυκείου στη Λογοτεχνία: «Η θέση της γυναίκας, μέσα από τη σύγκριση της Φόνισσας τον Παπαδιαμάντη και της Λαίδης Μάκμπεθ του William Shakespeare»
Σελ.	800	06.Θ.Ε. Προσανατολισμός και κωδικοποίηση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού

Σελ.	807	06.Θ.Ε. Συμμετέχω - Συνεργάζομαι - Συναισθάνομαι - Μένω υγιής. Διδακτικό σενάριο
Σελ.	813	07.Θ.Ε. Παιχνίδι ρόλων και πληροφορικός γραμματισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Σελ.	817	08.Θ.Ε. Καλές Πρακτικές για ένα Συμπεριληπτικό Σχολείο
Σελ.	822	08.Θ.Ε. Πανδημία Covid-19: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
Σελ.	826	09.Θ.Ε. Η οργάνωση της σχολικής εορτής της 17ης Νοεμβρίου στο Γυμνάσιο, μέσα από τη μελέτη του θεάτρου την εποχή της δικτατορίας.
Σελ.	831	09.Θ.Ε. Πρόταση Εκπαιδευτικού Σεναρίου με δράσεις Θεατρικής Αγωγής: «Δια-SOS-τε το Περιβάλλον»
Σελ.	837	10.Θ.Ε. Σύμβουλος Σχολικής Ζωής - Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Η Συμβουλευτική και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός υπό νέο πρίσμα στη Σχολική Μονάδα
Σελ.	843	10.Θ.Ε. Σχεδιασμός προγράμματος για την υποστήριξη και ομαλή ένταξη των προσφύγων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα
Σελ.	849	12.Θ.Ε. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε τμήματα Ζ.Ε.Π.
Σελ.	854	14.Θ.Ε. Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως: Εμπόδια και βελτιώσεις
Σελ.	862	14.Θ.Ε. Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ως παράγων βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Σελ.	867	15.Θ.Ε. Διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολικό πλαίσιο: Σχεδιασμός επιμορφωτικής δράσης με χρήση της μικροδιδασκαλίας
Σελ.	873	15.Θ.Ε. Η διαχείριση της απειθαρχίας στο σχολικό πλαίσιο: Θεωρίες και μοντέλα
Σελ.	878	15.Θ.Ε. Ο διευθυντής ως διαμορφωτής μιας ισχυρής σχολικής κουλτούρας
Σελ.	883	16.Θ.Ε. Τι είναι και τι εξετάζει η Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Σελ.	888	17.Θ.Ε. Διδακτική αποτελεσματικότητα στη φυσική αγωγή και προπονητική διαδικασία. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Σελ. 894 | 17.Θ.Ε. Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση: Μια προσπάθεια σύ-
γκλισης των Ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης

Δικτυακός τόπος απόθεσης παρουσιάσεων των ηλεκτρονικών εισηγήσεων
(Β' Μέρος):

<https://www.youtube.com/channel/UCsVDPLoZk0ShtfLiF4-Khaw>

Playlist 8^ο Συνεδρίου:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLhp3dKjWroK032b99h26nDgh5F7BMJ2bH>

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Απόψεις εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιολόγηση στο σύγχρονο σχολείο: Αντιλήψεις, αντιστάσεις και προτάσεις

Κουτσουλή Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Εδ. Επιστήμες της Αγωγής

Περίληψη

Το άρθρο διερευνά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα προσδιορίζει τη σχέση των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση που εφαρμόζεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αναδεικνύει τις απόψεις τους σχετικά με τον πραγματικό σκοπό της αξιολόγησης. Περιγράφει τη χρήση των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και τονίζει τον φόβο και τον δισταγμό των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν στην πράξη, μεθόδους αξιολόγησης με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι. Ωστόσο διαφαίνεται έντονα η επιθυμία τους να διαφοροποιηθεί και να αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται οι μαθητές, διότι πολλές φορές αντιτίθεται στις πεποιθήσεις τους και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές που δεν τους βρίσκουν σύμφωνους.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, συμβατική αξιολόγηση, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, μαθησιακή διαδικασία

Teachers' views on assessment in the modern school: perceptions, resistances and suggestions

Koutsouli Maria, Primary Education Teacher, M.Ed. Education

Abstract

The article explores teachers' perceptions of student assessment. More specifically, it defines the relationship of teachers with the evaluation that is applied at the specific time in primary education schools and highlights their views on the real purpose of evaluation. It describes the use of alternative forms of assessment and highlights the fear and reluctance of teachers to put into practice assessment methods with which they are unfamiliar. However, their desire to differentiate and radically change the way students are evaluated is strongly visible, because it often contradicts their beliefs and they are forced to use methods and techniques that they do not agree with.

Key-Words: teachers, conventional assessment, alternative forms of assessment, learning process

Εισαγωγή

Η σύγχρονη κοινωνία και οι συνεχόμενες εξελίξεις και ανακαλύψεις σε όλους τους τομείς καθιστούν αναγκαία τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι η απλή μετάδοση γνώσεων αλλά η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως

η επίλυση προβλημάτων και ικανοτήτων γνωστικών, μετα-γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών (Dierick & Dochy, 2001). Το εργαλείο εκτίμησης της ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών είναι η αξιολόγηση, η οποία ως στόχο έχει όχι να επικρίνει τους μαθητές αλλά να τους βοηθάει να ερμηνεύουν, να αναλύουν και να αξιολογούν ένα πρόβλημα σωστά τεκμηριωμένο.

Στην Ελλάδα η αξιολόγηση και πιο συγκεκριμένα ο τύπος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζεται σήμερα καθιερώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 8/1995. Υπερισχύει ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός της χαρακτήρας. Δεν έχει τις παιδαγωγικές αρχές στις οποίες θα έπρεπε να βασίζεται η αξιολόγηση, ώστε να λειτουργεί ανατροφοδοτικά, διορθωτικά και παρεμβατικά ταυτόχρονα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αναδείξει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγηση στο σύγχρονο σχολείο, να επισημάνει τις αντιστάσεις που προβάλλονται προς τις νέες μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης καθώς και να προτείνει τρόπους βελτίωσης και αλλαγής. Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε και εξετάστηκε είναι το εξής:

Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την αξιολόγηση;

Αξιολόγηση των μαθητών

Ορισμός της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση είναι μια επιστημονική εργασία η οποία προσδιορίζει, αναλύει και διεξάγει συμπεράσματα σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα με βάση ορισμένες παραμέτρους. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος η αξιολόγηση δε συνδέεται μόνο με τους μαθητές αλλά με το σύνολο της σχολικής κοινότητας (Mokos & Mokou, 2006).

Παλαιότερες μελέτες (Athanasίου, 1985· Tsourekis, 1981) τοποθετούν την αξιολόγηση ως διαδικασία ανεξάρτητη της μαθησιακής. Με την πάροδο των χρόνων ακολουθούν έρευνες (Harlen, 2007· Yamtim & Wongwanich, 2014) που δεν συνηγορούν, σύμφωνα με τα ευρήματά τους, σε αυτό το συμπέρασμα, αντίθετα τονίζουν πως η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας προσφέροντας προνόμια και οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.

Εισάγεται ο ορισμός της «εκπαιδευτικής αξιολόγησης», που είναι άμεσα συνδεδεμένη και αλληλοεξαρτώμενη με την εκπαιδευτική διαδικασία, τα πρόσωπα που συμμετέχουν και τους μαθησιακούς στόχους. Έρευνες έχουν δείξει (Broadfoot and Black, 2004· Petropoulou et al., 2015) πως η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και με την ανατροφοδότηση που παρέχει δίνει τη δυνατότητα να βελτιωθεί η ποιότητα του μαθησιακού αποτελέσματος.

Όταν η αξιολόγηση συνδέεται με τη μαθησιακή διαδικασία και μάλιστα συμβάλλει στην προώθηση και ενίσχυση της μάθησης ονομάζεται διαμορφωτική. Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι το είδος της αξιολόγησης που εμπλέκει ταυτόχρονα εκπαιδευτικούς και μαθητές που μαθαίνουν οι ίδιοι να εκτιμούν τις δυνατότητές τους και να αντιλαμβάνονται τις δεξιότητες που έχουν (Young & Jackman, 2014).

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα διαφέρουν από τα παραδοσιακά και πεπαλαιωμένα όχι μόνο ως προς τις τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τους μαθητές ειδικότερα και γενικότερα το μαθησιακό πλαίσιο.

Η παραδοσιακή ή συμβατική αξιολόγηση που ισχύει στην Ελλάδα από το 1985 έως και σήμερα ως τεχνική αξιολόγησης προτείνει τα σταθμισμένα τεστ και την προφορική εξέταση. Ως στόχο και οι δύο τεχνικές έχουν τη στιγμιαία αξιολόγηση των επιτευγμάτων των μαθητών με σκοπό την παροχή πληροφόρησης τόσο σε γονείς όσο και σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Harlen, 2007). Διαπιστώνεται πως η συμβατική ή αθροιστική αξιολόγηση δε συνδέεται με τη πορεία της μαθησιακής διαδικασίας και της βελτίωσής της ούτε με τα αποτελέσματα των μαθητών σε αντίθεση με τη σχηματική ή εναλλακτική αξιολόγηση, που συλλέγει πληροφορίες και με τη βοήθειά της αναβαθμίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας (Al-Nouh et al., 2014).

Υπάρχουν διάφορα είδη εναλλακτικής αξιολόγησης που με την ανατροφοδότηση που προσφέρουν, συνδέονται με τους στόχους της μαθησιακής διαδικασίας. Ένας απλός τρόπος που λαμβάνει χώρα στις σχολικές αίθουσες είναι η καθημερινή συζήτηση και παρατήρηση των μαθητών. Με τη μέθοδο αυτή ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει την πορεία που καταγράφει ο μαθητής σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο και να τον βοηθήσει να εμβαθύνει στα σημεία που δυσκολεύεται (Charis, 1995). Μέσα από τη διαδικασία αυτή και οι μαθητές μπορούν να αυτοαξιολογήσουν τον εαυτό τους και να παρατηρήσουν την ατομική τους πρόοδο (Ntoliouroulou & Gourgiotou, 2008).

Ένας «σχετικά καινοτόμος» τύπος αξιολόγησης είναι η χρήση του φακέλου «portfolio». Πρόκειται για έναν φάκελο στον οποίο εσωκλείονται όχι μόνο οι γραπτές δοκιμασίες των μαθητών στα πλαίσια ενός γνωστικού αντικειμένου αλλά ερωτηματολόγια, κείμενα παραγωγής γραπτού λόγου, σημειώσεις που κρατάνε οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το «portfolio» βοηθά τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει σε βάθος χρόνου τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής διαχειρίζεται και αξιολογεί τις γνώσεις του και δίνει την ευκαιρία στον μαθητή να δει την ατομική του πορεία και εξέλιξη.

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης είναι η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση ή αξιολόγηση από ομότιμους. Έρευνα των Tsivitanidou et al. (2011) έδειξε πως οι

μαθητές έχουν θετική στάση απέναντι στην αξιολόγηση από ομότιμους και πως κατανοούν το ρόλο τους και τα σχόλια που συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση. Ωστόσο η μορφή αυτή της αξιολόγησης είναι περίπλοκη, καθώς τις περισσότερες φορές οι μαθητές δεν έχουν εκπαιδευτεί σε κάτι τέτοιο και δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να την χρησιμοποιήσουν οργανωμένα και μεθοδευμένα. Πολλές φορές ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί σωστά τον εαυτό του και να αυτοδιορθώνεται. Χρησιμοποιεί την αυτοαξιολόγηση ως μέσο αξιολόγησης μέσω της οποίας αποκτά τον αυτοέλεγχο και την αυτοδιαχείριση και έτσι κατορθώνει να γίνεται πιο ανεξάρτητος στα πλαίσια της διδασκαλίας (Costa & Kallick, 2000).

Ένας επιπλέον τρόπος προσέγγισης της αξιολόγησης των μαθητών είναι το σύστημα πολλαπλής βαθμολόγησης το οποίο έρχεται να αντισταθμίσει τη βαθμολογική κλίμακα των αριθμών (Kassotakis, 2003). Σύμφωνα με το σύστημα αυτό δεν καταργείται η βαθμολογική κλίμακα των αριθμών αλλά συνεκτιμώνται και η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον και οι πρωτοβουλίες που ο ίδιος ο μαθητής αναλαμβάνει.

Παρατηρείται πως η διδασκαλία σύμφωνα με τους Marsh and Roche (1993) έχει πολλαπλές διαστάσεις. Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης, οι προφορικές εξετάσεις και τα γραπτά σταθμισμένα τεστ επιδόσεων δεν μπορούν να αναδείξουν όλες τις πτυχές της. Συνεπώς χρειάζονται εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διδασκαλίας.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με μικτό ερευνητικό σχεδιασμό. Η επεξεργασία των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε συνδυαστικά, διότι προσέφερε μία καλύτερη δυνατότητα διερεύνησης του ερευνητικού ερωτήματος (Creswell, 2016).

Στρατηγική δειγματοληψίας της έρευνας

Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονταν σε σχολεία του νομού Χανίων κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021. Τα κοινά χαρακτηριστικά του πληθυσμού-στόχου είναι ότι εργάζονταν τη συγκεκριμένη χρονιά σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Χανίων. Το μέγεθος του πληθυσμού στόχου είναι 1.500 εκπαιδευτικοί περίπου.

Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε στον ποσοτικό σχεδιασμό με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας (simple random sampling) ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού-στόχου που να επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων (Creswell, 2016).

Το δείγμα στον ποιοτικό σχεδιασμό της έρευνας προέκυψε με τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη στρατηγική δειγματοληψίας, ώστε μέσα

από την προσεκτική επιλογή των συμμετεχόντων να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό μέγεθος πληροφοριών που σχετίζεται με το ζητούμενο της έρευνας (Creswell, 2016).

Εργαλεία συλλογής δεδομένων

Για τη συλλογή δεδομένων στα πλαίσια του ποσοτικού δειγματοληπτικού σχεδιασμού επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο και για το ποιοτικό σκέλος της έρευνας οι συνεντεύξεις.

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο ήταν σύντομο και ο μέσος χρόνος συμπλήρωσής του υπολογίστηκε στα δέκα λεπτά. Αποτελούνταν από δεκαοχτώ ερωτήσεις κλειστού τύπου. Υπήρξαν ερωτήσεις που διαπραγματεύονταν τη συμφωνία των εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα αξιολόγησης που εφαρμόζεται αυτή τη χρονική περίοδο στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον σκοπό της αξιολόγησης σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια καθώς και τη χρήση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης.

Συνεντεύξεις

Ως τεχνική συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα επιλέχθηκε η προσωπική συνέντευξη. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένας οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης με ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων

Στην ποσοτική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική ανάλυση. Η περιγραφική ανάλυση (ποσοστά, συχνότητες) περιέγραψε τα δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία των συμμετεχόντων και εξέτασε τις ονομαστικές μεταβλητές της έρευνας.

Για την ποιοτική ανάλυση της έρευνας ως εργαλείο συλλογής δεδομένων ορίστηκε μία ημιδομημένη συνέντευξη με μικτές ερωτήσεις. Ως μέθοδος ανάλυσης των έξι σε σύνολο συνεντεύξεων της έρευνας προτιμήθηκε η θεματική.

Αποτελέσματα

Στη μελέτη έγινε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και στη συνέχεια τα δεδομένα επεξεργάστηκαν συνδυαστικά, ώστε να προκύψουν πιο ασφαλή και λεπτομερή συμπεράσματα.

Σύνθεση ευρημάτων της ποιοτικής και της ποσοτικής ανάλυσης

Η καθολική γνώμη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην ποιοτική έρευνα ήταν πως δεν αντιλαμβάνονται τον σκοπό της συμβατικής αξιολόγησης που έχει νομοθετική ισχύ και εφαρμόζεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έντονη διαφωνία των

εκπαιδευτικών με τη συμβατική αξιολόγηση έγκειται στο γεγονός πως η αξιολόγηση με τον τρόπο που εφαρμόζεται δεν συνδέεται με τη μαθησιακή διαδικασία και επομένως δεν αποσκοπεί στη βελτίωσή της. Είναι αντίθετη πολλές φορές και με τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι δε διδάσκουν με βάση τα δικά τους «πιστεύω» αλλά γίνεται αυτοσκοπός τους η προετοιμασία των μαθητών για την αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν πως αναπόφευκτα χρησιμοποιούν σταθμισμένα τεστ, τα οποία διαμορφώνουν με τρόπο ώστε να μπορούν να παρατηρούν κενά στη μαθησιακή τους διαδικασία, αδυναμίες των μαθητών και να μη δημιουργούν στους μαθητές αρνητικά συναισθήματα.

Οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο ποσοστό έδειξαν πως χρησιμοποιούν την αξιολόγηση ώστε να αναδεικνύονται οι δυσκολίες και τα επιτεύγματα των μαθητών. Η αξιολόγηση τους παρέχει πληροφόρηση και σκοπός της είναι η προώθηση της μάθησης. Όταν αξιολογούν έναν μαθητή λαμβάνουν υπόψη και άλλα κριτήρια όπως είναι οι προϋπάρχουσες γνώσεις, τα σημεία διδασκαλίας που τον δυσκόλεψαν, η προσπάθεια που κατέβαλε, το ενδιαφέρον που δείχνει για τη μαθησιακή διαδικασία, ο βαθμός συνεργασίας με τους συμμαθητές του καθώς και ο σεβασμός στους κανόνες της σχολικής μονάδας. Γι' αυτό τον λόγο τόνισαν μέσα από τα λεγόμενά τους πως αναζητούν νέους τρόπους αξιολόγησης.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα ανέλυσαν τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. Οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται ότι εξετάζονται, εφόσον η αξιολόγηση ενσωματώνεται στη μαθησιακή διαδικασία και την καθιστά πιο ευχάριστη και δημιουργική. Ο κάθε μαθητής εργάζεται με τον δικό του ρυθμό ανακαλύπτοντας τις δυνατότητές του και τις αδυναμίες του. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές διαχειρίζονται τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και τις δεξιότητες που τους βοηθούν.

Συμπεράσματα

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δε συμφωνεί με τον σκοπό και τον χαρακτήρα της συμβατικής αξιολόγησης. Σκοπός της συμβατικής αξιολόγησης είναι να ενημερώνει τους γονείς για την πρόοδο των μαθητών που βασίζεται σε μία στιγμιαία και αποσπασματική γραπτή ή προφορική δοκιμασία. Αντίκειται στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών που αξιολογούν με πρακτικές τις οποίες δεν πιστεύουν όπως τα σταθμισμένα τεστ.

Οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την αξιολόγηση με τη βελτίωση της ποιότητας της μαθησιακής διαδικασίας. Χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση της αξιολόγησης ώστε να εντοπίζουν τις δυσκολίες και τα επιτεύγματα των μαθητών συλλέγοντας παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες για τη μαθησιακή διαδικασία. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν ικανοί ώστε να αξιολογούν οι ίδιοι τον εαυτό τους, εντοπίζοντας τις αδυναμίες τους και επιλέγοντας τους κατάλληλους τρόπους για να τις διαχειριστούν.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν εξοικειωμένοι με τις νέες μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης. Περισσότερο χρησιμοποιείται η καθημερινή παρατήρηση και συζήτηση. Επόμενη στη σειρά προτίμησης είναι η περιγραφική αξιολόγηση με τη βοήθεια της οποίας οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τις μαθησιακές δυσκολίες και συνθέτουν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον κάθε μαθητή. Χρησιμοποιούνται και άλλες μορφές αξιολόγησης όπως η αυτοαξιολόγηση και η χρήση χαρτοφυλακίου (portfolio). Λιγότερο διαδεδομένη είναι η ετεροαξιολόγηση, η οποία δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ, διότι κατά τα λεγόμενα των συμμετεχόντων ενέχει κινδύνους κατά την εφαρμογή της. Θεωρείται περίπλοκη διαδικασία και οι μαθητές δεν έχουν εκπαιδευτεί με τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να την αντιμετωπίζουν ως εργαλείο αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς οι νέες μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης παρουσιάζουν πολλά οφέλη. Πρωταρχικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές δεν αισθάνονται ότι εξετάζονται. Επομένως δημιουργείται ένα ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα στα πλαίσια του οποίου ο κάθε μαθητής χρησιμοποιεί τον δικό του τρόπο μάθησης, ανακαλύπτει τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες και βρίσκει τρόπους για να τις διαχειριστεί προς όφελός του.

Αν οι εκπαιδευτικοί έχουν το απαραίτητο σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων ώστε να αξιολογούν τους μαθητές τεκμηριωμένα, θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν με τη σειρά τους όλες τις δεξιότητες και στάσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιβιώσουν σε μια ανταγωνιστική κοινωνία. Η «επένδυση» στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επομένως, μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει θετικές κοινωνικές συνέπειες (Guthrie, 1996).

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Athanasiou, L. (1985). *I axiologisi tis ekthesis sto lykeio (psychopaidagogiki prosen-gisi)*. Athina: Ekpaideftiria Douka.
- Al-Nouh, N. A., Taqi, H. A., & Abdul-Kareem, M. M. (2014). EFL Primary School Teachers' Attitudes, Knowledge and Skills in Alternative Assessment. *International Education Studies*, 7(5), 68-84.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Broadfoot*, P., & Black, P. (2004). Redefining assessment? The first ten years of assessment in education. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 11(1), 7-26.
- Creswell, J. W. (2016). *I erevna stin ekpaidefsi: Schediasmos, diexagogi kai axiologisi tis posotikis kai poiotikis erevnas (Ch. Tsormpatzoudis, epim.)*. Athina: Ion. (etos ekdosis prototypou 2008).

- Dierick, S., & Dochy, F. (2001). New lines in edumetrics: New forms of assessment lead to new assessment criteria. *Studies in educational evaluation* 27(4), 307-329.
- Guthrie, J. W. (1996). Evolving political economies and the implications for educational evaluation. In O.E.C.D, *Evaluating and reforming education systems* (pp.61-83). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Harlen, W. (2007). Criteria for evaluating systems for student assessment. *Studies in Educational Evaluation*, 33(1), 15-28.
- Kassotakis, M. (2003). *I axiologisi tis epidoseos ton mathiton*. (11i ekd.). Athina: Grigoris.
- Marsh, H. W., & Roche, L. (1993). The use of students' evaluations and an individually structured intervention to enhance university teaching effectiveness. *American Educational Research Journal*, 30(1), 217-251.
- Mokou, A. Chr., kai Mokos, A., E., (2006). *I axiologisi tou Ekpaideftikou ergou kai i aftoaxiologisi Ekpaideftikou kai mathiti. Dromoi paralliloi gia ena apotelesmatiko scholeio. To plaisio kai oi oroi diacheirisis sti didaktiki praxi. «To elliniko scholeio kai oi prokliseis tis sygchronis koinonias»*. 1o Ekp/ko Synedrio, 14 Maiou 2006: Praktika. Ioannina.
- Ntoliopoulou, E. kai Gourgiotou, E. (2008). *I axiologisi stin ekpaidefsi*. Athina: Gutenberg.
- Petropoulou, O., Kasimati, kai A., Retalis, S., (2015). *Sygchrones morfes ekpaideftikis axiologisis me axiopoisi ekpaideftikon technologion*. Athina: Syndesmos Ellinikon Akadimaikon Vivliothikon. Anaktithike apo: <http://hdl.handle.net/11419/232>
- Proedriko Diatagma 8/1995. Anaktithike apo: <https://www.pess.gr/attachments/article/24/PD8.pdf>
- Tsivitanidou, O. E., Zacharia, Z. C., & Hovardas, T. (2011). Investigating secondary school students' unmediated peer assessment skills. *Learning and Instruction*, 21(4), 506-519.
- Tsourekis, D. (1981). *Sygchroni Paidagogiki: Paidagogikes Taseis Apo tis Arches tou 20ou Aiona mechri Simera*. Athina: Tsourekis.
- Charis, T. (1995). *I Peripeteia tis Axiologisis sta scholeia*. Athina: Grigoris.

- Yamtim, V., & Wongwanich, S. (2014). A study of classroom assessment literacy of primary school teachers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 116, 2998-3004.
- Young, J. E., & Jackman, M. G. A. (2014). Formative assessment in the Grenadian lower secondary school: Teachers' perceptions, attitudes and practices. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 21(4), 398-411.

Διεπιστημονικότητα και βιωματική μέθοδος στην εκπαίδευση

Αραμπατζή Βασιλική, Π.Ε.18.02 (Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Περίληψη

Διεπιστημονικότητα είναι η συνεργασία δύο ή περισσότερων κλάδων επιστημονικής γνώσης για ένα κοινό στόχο. Η σύνθεση διαφορετικών ακαδημαϊκών σχολών θεωρητικών και πρακτικών για το μέγιστο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα. Ερευνητές και επιστήμονες προσεγγίζουν και συνεργάζονται για την αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. Μορφές διεπιστημονικής προσέγγισης είναι η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, τα σχέδια εργασίας, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η βιωματική μέθοδος. Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η βιωματική μέθοδος κατά την οποία οι μαθητές έχουν τον κύριο ρόλο και αντιμετωπίζουν την γνώση μετωπικά. Ο μαθητής εμπλέκεται στη μάθηση, κατασκευάζει τη γνώση, αλληλεπιδρά. Ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί τους μαθητές, αφουγκράζεται, κατευθύνει, ενισχύει τις δυνατότητες τους. Με την βιωματική προσέγγιση οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μελετούν (how to learn), αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους. Ολοκληρώνονται πνευματικά, ψυχολογικά και διαμορφώνουν την προσωπικότητα τους. Η διεπιστημονικότητα είναι αναγκαία διότι επιτυγχάνονται παράλληλα με την πρότυπη εκπαίδευση θετικά αποτελέσματα στους τομείς της ψυχολογίας της επιστήμης, της κοινωνίας, της οικονομίας.

Λέξεις-Κλειδιά: Επιστήμη, Εκπαίδευση, Βιωματική, Δεξιότητες, Ικανότητες.

Interdisciplinary

Arampatzi Vasiliki, Business Administration P.E. 18.02

Abstract

Interdisciplinary is the cooperation of two or more fields of science knowledge for a common goal. The composition of different academic schools both theoretical and practical for the optimal learning result. Researchers and scientists get together and work side by side to make the learning process as effective as possible. Some types of the Interdisciplinary approach are problem solving, work planning, teamwork and the hands-on approach. The hands-on approach is crucial as students lead the way and deal with knowledge head on. The learner is involved works out new material and interacts. The teacher sets the students in motion listens to them, steers them and enforces their potential. Though the hands-on approach students learn how to study, develop their skills and abilities. They become whole spiritually and mentally and form their personality positive results can be achieved society and economy along with model education. The Interdisciplinary is necessary because positive results can be achieved in the fields of psychology, science, society and economy along with model education.

Key-Words: Science, Education, Experiential, Skills, Abilities.

Η διεπιστημονικότητα (interdisciplinary) είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων κλάδων επιστημονικής γνώσης σε μια δραστηριότητα (π.χ. ένα ερευνητικό πρόγραμμα). Ο όρος βρίσκει την πλήρη σημασία του όταν δημιουργείται κάτι το νέο από τη σκέψη πέρα από τα σύνορα των επιστημών.

Διεπιστημονικός κλάδος ή πεδίο είναι ο κλάδος που απλώνεται από τα παραδοσιακά σύνορα μεταξύ επιστημών ή κλάδων τους ή και σχολών σκέψεως.

Βασικός παράγοντας για την υπέρβαση αυτή είναι η εμφάνιση νέων αναγκών και ασχολιών δηλαδή πρακτικοί λόγοι.

Ο όρος εφαρμόζεται στην εκπαίδευση για να περιγράψει εκπαιδευτικά προγράμματα που ξεπερνούν έννοιες και μεθόδους αρκετών παραδοσιακών πεδίων σπουδών.

Η διεπιστημονικότητα απασχολεί ερευνητές, φοιτητές και καθηγητές στον στόχο της συνθέσεως αυτών των πεδίων ή αρκετών διαφορετικών ακαδημαϊκών σχολών σκέψεως ή τεχνολογιών στην επιδίωξη ενός κοινού σκοπού.

Υπάρχει καταφυγή στην διεπιστημονικότητα σε περιπτώσεις στις οποίες το αντικείμενο φαίνεται ότι παραμελείται ή δεν καλύπτεται από τους παραδοσιακούς κλάδους, που αντιπροσωπεύονται στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή δομή ερευνητικών ιδρυμάτων (π.χ. πολιτισμικότητας).

Ο όρος διεπιστημονική μελέτη χρησιμοποιείται συχνότερα σε κύκλους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν ερευνητές από δύο ή περισσότερους κλάδους ή επιστήμες συζητούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους σε ένα ζήτημα και τις τροποποιούν έτσι ώστε να γίνονται πιο κατάλληλες για την αντιμετώπιση του.

Μορφές διεπιστημονικής προσέγγισης

1. Η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων.
2. Σχέδια εργασίας.
3. Ομαδοσυνεργατική μέθοδος.
4. Βιωματική μέθοδος.

1. Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων (περιλαμβάνει πέντε στάδια).

- αναγνωρίζει το θέμα
- διευκρινίζει το πρόβλημα
- αναζητεί πιθανές λύσεις
- επιλέγει τις κατάλληλες
- εφαρμόζει το σχέδιο

2. Σχέδια εργασίας.

Είναι μαθησιακή διαδικασία με διερευνητικό χαρακτήρα, η οποία εμπλέκει τους μαθητές σε συλλογή και σύνθεση δεδομένων και υλικού.

Χαρακτηριστικά: η ελεύθερη επιλογή του θέματος, η ενεργός εμπλοκή, η συσχέτιση με την πραγματική ζωή, η αυτοοργάνωση, η δημιουργία, η συμμετοχή, η κοινωνική μάθηση, η διαθεματικότητα.

Διάκριση με βάση τη διάρκεια.

- Μικρά (2-10 ωρών).
- Μεγαλύτερης διάρκειας (3-6 μηνών).
- Σχολικά projects' (ετήσια ή 18 μηνών).
- Επαγγελματικά projects (2 και άνω έτη).

3. Ομαδοσυνεργατική μέθοδος.

Συμβάλλει στην πρωτοβουλία, τη γνωριμία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνικοποίηση, τον εκδημοκρατισμό, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.

4. Βιωματική Μέθοδος

Η βιωματική μέθοδος χαρακτηρίζεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης σε αντιπαραβολή και αντίθεση με τον "παραδοσιακό" τρόπο εκπαίδευσης που συσχετίζεται με την μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση της ύλης (Triliva και Anagnostopoulou, 2008).

Το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτήν την διαδικασία είναι οι ίδιοι οι μαθητές, αφού αναλαμβάνουν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία της μάθησης. Είναι οι ίδιοι το επίκεντρο του κάθε μαθήματος.

Η βιωματική μέθοδος και εκπαίδευση έχει ως στόχο να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την έρευνα (projects), την παρατήρηση (observation) αλλά και μέσα από πολλές διασκεδαστικές εξειδικευμένες δραστηριότητες όπως:

- Τις συνεντεύξεις
- Τα παιχνίδια
- Τη χρήση της «παιχνιδοποίησης»
- Την αφήγηση ιστοριών
- Τα παιχνίδια ρόλων
- Το τραγούδι
- Τη χρήση δημιουργικής γραφής

- Τις εικαστικές δημιουργίες

Οι δεξιότητες που διδάσκονται, αναπτύσσονται και αποκτούνται μέσα από την βιωματική μέθοδο είναι ιδιότητες που επεκτείνονται πολύ πέρα από το στενό περιβάλλον και τα όρια της τάξης.

Τελικός σκοπός είναι να δείξουμε στους μαθητές πώς να μαθαίνουν (learn to learn) και πώς να σκέφτονται (how to learn) αντί του "παραδοσιακού" τι να σκέφτονται.

Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην βιωματικά μάθηση συμβάλλουν στην κατανόηση του εαυτού μας (Kamarinou, 1998) αλλά και την ανάπτυξη της προσωπικότητας συνολικά.

Τέλος η βιωματική μάθηση έχει επιστημονικά αποδειχθεί από επιστήμες όπως την Νευρο-Επιστήμη, την Επιστήμη της μάθησης και την Εκπαιδευτική Ψυχολογία που στόχο έχουν όχι μόνο να αποκρυπτογραφήσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο και τις μαθησιακές και γνωστικές του ιδιότητες αλλά και να μας εξηγήσουν πώς να μαθαίνουμε πιο αποτελεσματικά.

Βιωματική μέθοδο και μαθητής. Με την βιωματική μέθοδο ο μαθητής:

- αποκτά γνώση μετά από την ενσώματη εμπειρία
- κατασκευάζει γνώση
- εμπλέκεται στην μάθηση μέσα από την ανάγκη συμμετοχής σε πολυαισθητηριακές δραστηριότητες
- κατανοεί τον εαυτό του
- αλληλεπιδρά με το περιβάλλον
- ολοκληρώνεται μέσω συναισθηματικών διαδικασιών

Βιωματική μέθοδος και εκπαιδευτικός/ Με την βιωματική μέθοδο ο εκπαιδευτικός:

- συντονίζει
- αφουγκράζεται τον παλμό
- ενεργοποιεί τους μαθητές
- ενισχύει τις ερευνητικές ικανότητες
- δημιουργεί κατάλληλο περιβάλλον
- βοηθά τον αναστοχασμό.

Μορφές βιωματικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.

- Συμμετοχή σε έρευνα
- Δραματοποίηση
- Συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού
- Δημιουργική έκφραση

- Μυθοπλασία
- Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
- Επίσκεψη πολιτισμικής αναφοράς.

Ο κύκλος της βιωματικής μάθησης περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

- 1ο. Διακριτική εμπειρία
- 2ο. Παρατήρηση και αναστοχασμό.
- 3ο. Σχηματισμό αφηρημένων εννοιολογικών σχημάτων.
- 4ο. Ενεργό δοκιμή σε νέες καταστάσεις.

Λόγοι εφαρμογής της διεπιστημονικότητας

Επιστημονικοί: Ο κόσμος συγκροτείται από πολύπλοκα συστήματα που αλληλεπιδρούν. Η γνώση έχει νόημα στην διεπιστημονική της μορφή, αποκτά δυναμικό χαρακτήρα και κοινωνικό προσδιορισμό.

Ψυχολογικοί: Η γνώση δομείται με την ένταξη νέων πληροφοριών στα είδη υπάρχοντα σχήματα.

Παιδαγωγικοί: Ευνοούν εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν. Μαθητές να αντιληφθούν τον κόσμο, να εφαρμόσουν την γνώση, την δημιουργικότητα, την κριτική ικανότητα.

Κοινωνικοοικονομικοί: Δημιουργείται ραγδαία παραγωγή γνώσης, συμβάλει στην παγκοσμιοποίηση, δημιουργεί αλλαγές στον χώρο εργασίας, μειώνει τα κοινωνικά προβλήματα συμπεριφοράς λόγω ανομοιογένειας. Παραμερίζει τις προκαταλήψεις, ευνοεί την συνεργασία και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη.

Επίλογος

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα σχήματα της εποχής και απαιτεί ριζοσπαστικές αλλαγές στη παραδοσιακή λειτουργία των σχολείων, στην ιδεολογία, τη στάση, τη συμπεριφορά, την διδακτική προσέγγιση, τον προγραμματισμό.

Βιβλιογραφία

Abelson MA & Woodman RW (1985). Review of research on team effectiveness: Implications for teams in school psychology review 12.

Augsburg, Tanya (2005). Becoming Interdisciplinary. An introduction to Interdisciplinary Studies Kendall Hunt.

- Bakirtzis K (2002). Viomatiki empeiria kai kinima mathisis. Paidagogiki ekpaidefsi enilikon.
- Callard Felicity Fitzgerald Dec (2015). Rethinking Interdisciplinary across the Social Sciences.
- Chubin DE(1976). The conceptualization of scientific specialties. The sociological quarterly.
- Didaktiki kai methodologia stin ekpaidefsi (2021). Panteio Panepistimio.
- Dimitris Kouniakos/ Founder and Director of Studies- Mellons FLS.
- Evans N (1994). Experiential Learning for all, London. N.Y. Cassel.
- Fillips n (2004). I viomatiki mathisi: Orismos, provlimatismos. proupothesis, ekpaidefsis, enilikon.
- Frodeman R Klein JT Mitcham C Oxford Handbook of Interdisciplinary Oxford University Press 2010.
- Fullan M (1993) Change force: Probing the depth of education reform. London : Falmer PRESS.
- Gagder H (1993) Frames of mind: The theory of multiple intelligences (10 anniversary ed) NY : Basic book.
- Matsangaina (2012) . Epimorfotiko Yliko gia tis Viomatikes Draseis. Paidagogiko Institutouto.
- Noye D AND Piveteau J (1999) Praktikos odigos tou ekpaidefti. Athina: Metaichmio.
- Tsimpoukli and Fillips (2008). Ekpaidefsi ekpaidefton enilikon.9 Athina YPEPTH-NGDVM-IDEKE.

Εννοιολογικές διαστάσεις της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη σχολική εκπαίδευση

*Κανελλοπούλου Ευρυδίκη – Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Εδ.
Δάρρα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Ph.D.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης*

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσω της ανάλυσης περιεχομένου 22 δημοσιεύσεων στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σε διάφορα επιστημονικά κείμενα, βιβλία, άρθρα περιοδικών και συνεδρίων, να διερευνήσει το εννοιολογικό περιεχόμενο της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη σχολική εκπαίδευση, όπως αυτό προκύπτει από τις περιγραφές και τη συζήτηση συγγραφέων, ερευνητών και ειδικών. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν δώδεκα διαστάσεις ή αλλιώς χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής διαφοροποίησης που παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και εντάχθηκαν σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες που είναι: α. «οι διαδικασίες», β. «το πλαίσιο», γ. «τα αποτελέσματα μάθησης» και δ. «η αξιολόγηση». Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η διάσταση με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι η τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης και ακολουθούν η ικανοποίηση αναγκών μαθητών και η συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές. Από τις δημοσιεύσεις που μελετήθηκαν σχετικά με την παιδαγωγική διαφοροποίηση και οι οποίες αναφέρονταν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαζί προκύπτει, ότι οι διαστάσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι η τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης και η ικανοποίηση αναγκών μαθητών. Στις διαστάσεις με τη μικρότερη συχνότητα εμφάνισης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντάσσονται η δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές, η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης και η συνεχής αξιολόγηση, ενώ στις δημοσιεύσεις για την πρωτοβάθμια- δευτεροβάθμια μαζί δεν εντοπίστηκαν οι διαστάσεις ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και συνεχής αξιολόγηση.

Λέξεις-Κλειδιά: παιδαγωγική διαφοροποίηση, διαστάσεις παιδαγωγικής διαφοροποίησης, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Conceptual dimensions of pedagogical differentiation in school education

*Kanellopoulou Eurydice-Maria, Teacher, M.Ed.
Darra Maria, Associate Professor (Ph.D.), University of the Aegean, Department of
Primary Education*

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the conceptual content of pedagogical differentiation in school education, as it emerges from the descriptions and discussion of authors, researchers and experts through content analysis of 22 publications in the Greek

and international literature in various scientific texts, books, journal articles and conferences. From the analysis that was performed, twelve dimensions or otherwise characteristics of pedagogical differentiation emerged that presented the highest frequency of occurrence and were included in four broad categories that are: a. "processes", b. "context", c. "the learning outcomes" and d. "assessment". The results of the research show that in secondary education the dimension with the highest frequency is the modification of the supportive learning context, followed by meeting the needs of the students and the continuous improvement of the learning for all students. From the publications studied on pedagogical differentiation, which referred to primary and secondary education together, it appears that the most frequent dimensions are the modification of the supportive learning context and meeting the needs of the students. Dimensions with the lowest frequency of occurrence in secondary education include the possibility of learning option / multiple options, the development of procedural knowledge skills and continuous assessment, while in the publications for primary and secondary education together, the dimensions of development of life skills and continuous assessment were not identified.

Key-Words: pedagogical differentiation, dimensions of pedagogical differentiation, secondary education, primary education

Εισαγωγή

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω των μεταναστευτικών ροών και της διεύρυνσης των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, καλείται να αντιμετωπίσει τη συνεχώς αυξανόμενη διαφορετικότητα των μαθητών (Manolakos, 2012). Οι διαφορές των μαθητών σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μπορεί να περιθωριοποιήσουν τους λιγότερο ικανούς μαθητές, εντείνοντας την απογοήτευσή τους και οδηγώντας τους στην απομόνωση από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή φοίτησης και την επακόλουθη σχολική αποτυχία (Kanakis, 2007).

Μία καινοτόμος διδακτική πρακτική, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών και στην ανάσχεση της σχολικής αποτυχίας είναι η παιδαγωγική διαφοροποίηση (Valiandes & Neophytou, 2017). Το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί στον ελληνικό και διεθνή χώρο αντανάκλα την ιδιαίτερη συμβολή της για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, οι απόψεις των ερευνητών δε συγκλίνουν για τον ακριβή προσδιορισμό της και την υιοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού της. Στις έρευνές τους παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί και επιμέρους χαρακτηριστικά ή διαστάσεις της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, που αντανάκλουν τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις.

Ενδεικτικά, η Tomlinson (2003: 177) αναφέρει ότι η παιδαγωγική διαφοροποίηση «δεν είναι διδακτική στρατηγική ή διδακτικό μοντέλο, αλλά τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση που ξεκινά από τη θέση ότι η διδασκαλία πρέπει να αρχίζει από το

σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές, παρά να στηρίζεται σ' ένα προκαθορισμένο σχέδιο δράσης, το οποίο αγνοεί την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή». Οι Butt & Kausar (2010:107) θεωρούν ότι η παιδαγωγική διαφοροποίηση είναι «μια προσέγγιση που αφορά στο σχεδιασμό της διδασκαλίας, έτσι ώστε ένα μάθημα να μπορεί να διδαχθεί σε όλη την τάξη, ενώ συγχρόνως να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή». Από την Padelia (2013:159-160) η παιδαγωγική διαφοροποίηση καταγράφεται «ως μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση η οποία επικεντρώνεται στην αλλαγή των τρόπων διδασκαλίας και των τρόπων μάθησης, με στόχο τη μάθηση όλων των μαθητών, ανάλογα με το επίπεδο των ικανοτήτων, τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο μάθησής τους». Επίσης, οι Valiandes & Neophytou (2017:24) σημειώνουν ότι η παιδαγωγική διαφοροποίηση είναι «η προσπάθεια του εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα των μαθητών μιας τάξης προσαρμόζοντας τη διδακτέα ύλη (περιεχόμενο), ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη (διαδικασία) και παρέχοντας ποικιλία ευκαιριών στους μαθητές, για να επιδείξουν και να αποδείξουν τι έχουν μάθει (προϊόν)».

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου παιδαγωγική διαφοροποίηση στη σχολική εκπαίδευση μέσω της μελέτης υλικού από επιστημονικά κείμενα, βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά ή αλλιώς τα στοιχεία που συνιστούν τον όρο παιδαγωγική διαφοροποίηση. Αρχικά σχεδιάστηκε ένας εννοιολογικός χάρτης του ορισμού και στο τέλος δημιουργήθηκε πίνακας με δώδεκα διαστάσεις παιδαγωγικής διαφοροποίησης που σχετίζονται με τις διαδικασίες, το πλαίσιο, τα αποτελέσματα μάθησης και την αξιολόγηση.

Μεθοδολογία

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση βιβλιογραφίας προκειμένου να αναπτυχθεί μια λίστα με εκείνα τα σημαντικά στοιχεία τα οποία διάφοροι ερευνητές, ειδικοί και συγγραφείς χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό της έννοιας της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη σχολική εκπαίδευση. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε σε αυτή των Frey, Schmitt & Allen (2012), οι οποίοι παρουσίασαν μια εννοιολογική ανάλυση για την αυθεντική αξιολόγηση. Η παιδαγωγική διαφοροποίηση εξετάστηκε σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Hogan, 2014· Pablico, Diack & Lawson, 2017· Argyropoulou, 2018) και της πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας μαζί (Danzi, Reul & Smith, 2008· Smit & Humpert, 2012· Tatsiota & Griva, 2018).

Εντοπίστηκαν 22 δημοσιεύσεις σε άρθρα περιοδικών, συνεδρίων, σε βιβλία και διάφορα επιστημονικά κείμενα, στις οποίες διάφοροι συγγραφείς προσδιόρισαν την παιδαγωγική διαφοροποίηση δίνοντας διάφορα χαρακτηριστικά αυτής ή παραθέτοντας έναν αυτούσιο ορισμό της διαδικασίας της παιδαγωγικής διαφοροποίησης μέσα από τον οποίο προέκυπταν αυτά τα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, έγινε ομαδοποίηση των δημοσιεύσεων με βάση τη βαθμίδα εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια) και συγκεντρώθηκαν 17 δημοσιεύσεις για τη δευτεροβάθμια και 5 για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μαζί.

Στόχος ήταν μέσα από την ανάλυση περιεχομένου, να εξεταστεί η έννοια της παιδαγωγικής διαφοροποίησης μέσα από τις περιγραφές και τη συζήτηση συγγραφέων, ερευνητών και ειδικών.

Διαδικασία προσδιορισμού διαστάσεων παιδαγωγικής διαφοροποίησης

Ο προσδιορισμός των διαστάσεων της παιδαγωγικής διαφοροποίησης υπόκειται στην υποκειμενική κρίση των ερευνητών. Παρακάτω παρατίθενται κάποια παραδείγματα αναφορικά με τον προσδιορισμό κάποιων εξ αυτών των διαστάσεων όπως αυτός προέκυψε από τα πρωτότυπα κείμενα των δημοσιεύσεων που συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν.

«... η εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων, διδακτικών μέσων και ρυθμού διδασκαλίας για διαφορετικούς μαθητές» (Koutselini & Agathangelou, 2009:1).

«... η διδακτική φιλοσοφία προσαρμογής της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς στις μαθητικές διαφορές, τροποποιώντας τη διδασκαλία τους για να ικανοποιήσουν τα διαφορετικά επίπεδα προετοιμασίας, τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές προτιμήσεις των μαθητών» (Butt & Kausar, 2010:107).

Τα παραπάνω ταξινομήθηκαν στη διάσταση *Τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης*.

Παρακάτω παρατίθενται μερικά παραδείγματα φράσεων που αφορούν στον ορισμό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης οι οποίες ταξινομήθηκαν στη διάσταση *Ικανοποίηση αναγκών μαθητών*.

«...ένας καινοτόμος τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών κάθε μαθητή» (King, 2010:2).

«...μια προσέγγιση που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν στρατηγικά για να καλύψουν τις ανάγκες του κάθε μαθητή ...» (Smit & Humper, 2012:1153).

«... προσαρμογή της διδακτικής διαδικασίας με στόχο να ανταποκριθεί στις διαφορετικές και ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών ...» (Tatsioka & Griva, 2018:156).

Ακολούθως για τη διάσταση *Μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση*, παρατίθενται τα επόμενα παραδείγματα.

«... μια προσέγγιση στο σχεδιασμό, έτσι ώστε ένα μάθημα να μπορεί να διδάσκεται σε ολόκληρη την τάξη ...» (Butt & Kausar, 2010:107).

«... εστιάζεται στους μαθητές...» (Westbrook, 2011:9).

Για τη διάσταση *Τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης* παρατίθενται τα επόμενα παραδείγματα.

«... επιτρέποντας σε κάθε μαθητή να εκφράσει ξεχωριστά αυτό που έχει μάθει ...» (Patterson, Connolly & Ritter, 2009:46).

«... μια προσέγγιση στη διδασκαλία στην οποία οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν ... τα «προϊόντα» των μαθητών ...» (Kiley, 2011:18).

Επιπλέον, για τη διάσταση *Ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ευέλικτη ομαδοποίηση* ακολουθούν τρία παραδείγματα.

«... η δυνατότητα των μαθητών να εργάζονται με διαφορετικές ταχύτητες και ικανότητες» (Danzi, Reul & Smith, 2008:37-38).

«... η ευελιξία χώρου και η ευέλικτη ομαδοποίηση των μαθητών» (Lagadinou, 2014:13-14).

«Μια συνειδητή διδακτική μέθοδος, που παρέχει πολλές εναλλακτικές διόδους μάθησης» (Tatsioka & Griva, 2018:156).

Επίσης, για τη διάσταση *Εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης* παρατίθενται τα παρακάτω παραδείγματα.

«Η διαφοροποίηση είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ... προσαρμόζοντας ... την αξιολόγηση στις ατομικές ανάγκες των μαθητών ...» (Hogan, 2014:10-11).

«Θεωρία διδασκαλίας που ποικίλει ... σε αξιολόγηση για να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των μαθητών στην τάξη» (Robinson, Maldonado & Whaley, 2014:3).

Ακολούθως για τη διάσταση *Συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές* παρατίθενται τα επόμενα τρία παραδείγματα.

«... η ενίσχυση της δράσης για τη βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές (Danzi, Reul & Smith, 2008:37).

«Η βασική πεποίθηση της παιδαγωγικής διαφοροποίησης είναι ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν ... » (Graham, 2009:3).

«... ο καινοτόμος τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και ικανότητας μάθησης κάθε μαθητή (King, 2010:2).

Για τη διάσταση *Επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του* παρατίθενται τα επόμενα τρία αποσπάσματα.

«... επιτρέποντας σε κάθε μαθητή να κατακτήσει τη γνώση με το δικό του τρόπο ...» (Patterson, Connolly & Ritter, 2009:46).

«Μια διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί ... προκαλούν ανάλογα τους μαθητές τους, έτσι ώστε να κατακτηθεί η νέα γνώση» (Smith, 2011:15-16).

«... η μεγιστοποίηση της ατομικής επιτυχίας και ανάπτυξης κάθε μαθητή στην τάξη» (Ariss, 2017:10).

Για τη διάσταση *Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής* παρατίθενται τα παρακάτω παραδείγματα.

«... όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν σε ένα άνετο, ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον...» (Graham, 2009:3).

«... η ανταπόκριση στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το προφίλ μάθησης κάθε μαθητή μέσω ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τους εκπαιδευτικούς, το οποίο διαμορφώνει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για κάθε μαθητή» (Wenzel, 2017:21).

Επιπλέον, για τη διάσταση *Δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές* παρατίθενται τα παρακάτω αποσπάσματα.

«... η παροχή από τον εκπαιδευτικό σε κάθε μαθητή πολλαπλών επιλογών για μάθηση» (Patterson, Connolly & Ritter, 2009:46).

«... η θεωρία διδασκαλίας που ποικίλει σε περιεχόμενο» (Robinson, Maldonado & Whaley, 2014:3).

Ακολούθως, για τη διάσταση *Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης* παρατίθενται τα παρακάτω αποσπάσματα:

«... λαμβάνει υπόψη το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή και συμβάλλει στη διαδικασία μάθησης» (Stone, 2012:136).

«... η ανταπόκριση στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής μαθαίνει το περιεχόμενο» (Dixon, Yssel, McConnel & Hardin, 2014:113).

«... μια θεωρία διδασκαλίας που ποικίλει σε παρουσίαση ...» (Robinson, Maldonado & Whaley, 2014:3).

Τέλος, για τη διάσταση *Συνεχής αξιολόγηση* παρατίθενται το παρακάτω απόσπασμα:

«... Απαραίτητο συστατικό της θεωρείται η συνεχής αξιολόγηση ...» (Lagadinou, 2014: 14).

Στα πρώτα στάδια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, δημιουργήθηκε ένας εννοιολογικός χάρτης στον οποίο σημειώθηκαν τα βασικά στοιχεία της παιδαγωγικής διαφοροποίησης από κάθε δημοσίευση. Αυτό βοήθησε στο να δημιουργηθούν τίτλοι για το πλήθος των στοιχείων που εντοπιζόνταν. Κοινά ή παρεμφερή στοιχεία των ορισμών καταχωρούνταν στην ίδια στήλη, ενώ καθώς προχωρούσε η μελέτη του εξεταζόμενου υλικού και προέκυπταν και άλλα στοιχεία, οι αρχικές κατηγορίες αναθεωρούνταν, ώστε να συμπεριλάβουν αυτά τα νέα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι πολλά παρόμοια στοιχεία συμπύκνησαν για να προκύψει κάποια κατηγορία, καθώς στόχος ήταν να δημιουργηθούν όσο γινόταν λιγότερες κατηγορίες. Στο τέλος, προέκυψαν δώδεκα διαστάσεις της παιδαγωγικής διαφοροποίησης και για κάθε μία διάσταση σημειώθηκε η συχνότητα εμφάνισής της, υπολογίζοντας συγκεκριμένα τη σχετική συχνότητα, προκειμένου να υπογραμμιστεί η σημαντικότητα του κάθε στοιχείου.

Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται ο εννοιολογικός χάρτης στον οποίο φαίνεται ο αρχικός πιλοτικός προσδιορισμός στοιχείων της παιδαγωγικής διαφοροποίησης.

Εικόνα 1. Αρχικός πιλοτικός προσδιορισμός στοιχείων παιδαγωγικής διαφοροποίησης

Αποτελέσματα

Οι διαστάσεις της παιδαγωγικής διαφοροποίησης που αναφέρονταν περισσότερο στις δημοσιεύσεις ομαδοποιήθηκαν στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:

α) Διαδικασίες

- Τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης
- Ικανοποίηση αναγκών μαθητών
- Συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές

β) Πλαίσιο

- Μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση
- Ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ευέλικτη ομαδοποίηση
- Δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές

γ) Αποτελέσματα μάθησης

- Επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης

δ) Αξιολόγηση

- Τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης
- Εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης
- Συνεχής αξιολόγηση

Ο πίνακας 1 συνοψίζει τις δημοσιεύσεις που μελετήθηκαν και αναφέρονταν στην παιδαγωγική διαφοροποίηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο πίνακας 2 περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που διερεύνησαν την παιδαγωγική διαφοροποίηση συνδυαστικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για κάθε επιστημονικό κείμενο, άρθρο ή βιβλίο στο οποίο μια διάσταση της παιδαγωγικής διαφοροποίησης αποτελούσε μέρος του ορισμού όπως παρουσιαζόταν στη δημοσίευση, γραμμοσκιάζονταν το κελί που σχετίζονταν με αυτή τη διάσταση. Επίσης, στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται τα ποσοστά τα οποία παρουσιάζουν τη συχνότητα εμφάνισης κάθε διάστασης της παιδαγωγικής διαφοροποίησης.

Κατηγορίες		Διαδικασίες			Πλαίσιο			Αποτελέσματα μάθησης			Αξιολόγηση		
Διαστάσεις παιδαγωγικής διαφοροποίησης		Τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης	Ικανοποίηση αναγκών μαθητών	Συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές	Μαθητοκεντρική διδασκαλία	Ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/εργασίας	Δυνατότητα μαθησιακής επέκτασης	Επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή	Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής	Ανάπτυξη δεξιοτήτων διασφάλισης μάθησης	Τροποποίηση «προϊόντων»	Εναλλακτικές /Σύγχρονες μεθόδους	Συνεχής αξιολόγηση
α/α	Ποσοστό εμφάνισης κάθε στοιχείου	76,4 %	47 %	47%	35,3%	17,6%	5,8 %	29,4%	17,6%	5,8 %	35,3%	17,6%	5,8 %
1	Grafi-Sharabi, 2009												
2	Graham, 2009												
3	Κουτσελίνη, & Αγαθαγγέλου, 2009												
4	Patterson, Connolly, & Ritter, 2009												
5	Butt, & Kausar, 2010												
6	King, 2010												
7	Kiley,												

	2011												
8	Smith, 2011												
9	West- brook, 2011												
10	Stone, 2012												
11	Hogan, 2014												
12	Λαγκαδι- νού, 2014												
13	Langley, 2015												
14	Ariss, 2017												
15	Pablico, Diack, & Lawson, 2017												
16	Wenzel, 2017												
17	Αργυρο- πούλου, 2018												

*Οι γραμμοσκιασμένες περιοχές δείχνουν την παρουσία του κάθε στοιχείου

Πίνακας 1. Οι διαστάσεις της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κατηγορίες	Διαδικασίες	Πλαίσιο	Αποτελέσματα μάθησης	Αξιολόγηση
------------	-------------	---------	----------------------	------------

Διαστάσεις παιδαγωγικής διαφοροποίησης		Τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης	Ικανοποίηση αναγκών μαθητών	Συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές	Μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση	Ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ Ευέλικτη ομαδοποίηση	Δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/ Πολλαπλές επιλογές	Επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του	Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής	Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης	Τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης	Εναλλακτικές / Σύγχρονες μορφές αξιολόγησης	Συνεχής αξιολόγηση
α/α	Ποσοστό εμφάνισης κάθε στοιχείου	80 %	80 %	40 %	20 %	40 %	20 %	20 %		40 %	40 %	40 %	
1	Danzi, Reul, & Smith, 2008												
2	Smit, & Humpert, 2012												
3	Dixon, Yssel, McConnell, &												

	Hardin, 2014								
4	Robinson, Maldonado, & Whaley 2014								
5	Τα- τσιώκα & Γρίβα, 2018								

*Οι γραμμοσκιασμένες περιοχές δείχνουν την παρουσία του κάθε στοιχείου

Πίνακας 2. Οι διαστάσεις της παιδαγωγικής διαφοροποίησης συνδυαστικά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Συζήτηση

Διαστάσεις παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τις 17 δημοσιεύσεις που μελετήθηκαν στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, προκύπτει ότι οι διαστάσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι η *τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης* (76,4%), η *ικανοποίηση αναγκών μαθητών* (47%) και η *συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές* (47%) που υπάγονται και οι τρεις στην κατηγορία «διαδικασίες». Ακολουθούν η *τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης* (35,3%) που ανήκει στην κατηγορία «αξιολόγηση», η *μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση* (35,3%) που υπάγεται στην κατηγορία «πλαίσιο», η *επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του* (29,4%) και η *ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής* (17,6%) που ανήκουν στην κατηγορία «αποτελέσματα μάθησης», το *ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ευέλικτη ομαδοποίηση* (17,6%) που υπάγεται στην κατηγορία «πλαίσιο», οι *εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης* (17,6%) που ανήκει στην κατηγορία «αξιολόγηση», η *δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές* (5,8%) η οποία υπάγεται στην κατηγορία «πλαίσιο», η *ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης* (5,8%) που ανήκει στην κατηγορία «αποτελέσματα μάθησης» και τέλος η *διάσταση συνεχής αξιολόγησης* (5,8%) που υπάγεται στην κατηγορία «αξιολόγηση».

Η διάσταση *τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης* σε πολλές δημοσιεύσεις αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στις διαφορές στο επίπεδο ετοιμότητας, ενδιαφέροντος και

προφίλ μάθησης κάθε μαθητή (King, 2010), τροποποιώντας τα προγράμματα σπουδών και τους διαθέσιμους πόρους (Kiley, 2011). Η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (Koutselini & Agathangelou 2009· Smith, 2011) καθώς και η ευελιξία χώρου (Lagadinou, 2014) θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Η διάσταση αυτή περιλαμβάνει ακόμη, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές έναν οργανωμένο και ευέλικτο τρόπο ενεργητικής προσαρμογής της διδασκαλίας και της μάθησης (King, 2010) για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας στην τάξη (Wenzel, 2017). Ενδεικτικά, οι Pablico, Diack & Lawson (2017) σημειώνουν ότι είναι οι διαφορετικοί τρόποι για την παρουσίαση του περιεχομένου και της διαδικασίας με βάση την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το προφίλ μάθησης των μαθητών, ενώ η Lagadinou (2014) ότι είναι ο προγραμματισμός ανάλογα με το στυλ διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτικού και τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητικού πληθυσμού. Επίσης, αρκετοί ερευνητές αναφέρουν ότι με την τροποποίηση μεθόδων διδασκαλίας και διδακτικών δραστηριοτήτων (Kiley, 2011· Lagadinou, 2014· Langley, 2015· Wenzel, 2017), οι οποίες εστιάζουν στις διαφορετικές μορφές μάθησης, τα ενδιαφέροντα, το ρυθμό, τις δεξιότητες και τις γνώσεις των διαφορετικών μαθητών (Koutselini & Agathangelou, 2009), οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ποικιλομορφία τους (Kiley, 2011· Stone, 2012· Wenzel, 2017) με την προσαρμογή των μαθησιακών εμπειριών για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών (Langley, 2015) και συμβάλλουν στη διαδικασία μάθησης με βάση το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή (Stone, 2012).

Η διάσταση *ικανοποίηση αναγκών μαθητών* φαίνεται ότι αποτελεί εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό των ορισμών, καθώς σε πολλές δημοσιεύσεις αναφέρεται ως στοιχείο της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Για παράδειγμα, ο Graham (2009) επισημαίνει ότι η παιδαγωγική διαφοροποίηση στοχεύει στην κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των μαθητών. Επίσης, από άλλους ερευνητές αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε μαθητή (Patterson, Connolly & Ritter, 2009), αντιμετωπίζοντας τις μεμονωμένες μαθησιακές ανάγκες με βάση την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τις μορφές μάθησής τους (Wenzel, 2017). Επιπρόσθετα, η Argyropoulou (2018) επισημαίνει ότι η παιδαγωγική διαφοροποίηση είναι η ικανοποίηση των διαφορών του μαθητικού δυναμικού στις τάξεις μικτής ικανότητας.

Η διάσταση *συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές* αποτελεί μία διάσταση που εντοπίζεται στον ίδιο βαθμό με τη διάσταση της *ικανοποίησης αναγκών μαθητών* σε ορισμούς ή χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Για πολλούς ερευνητές, η *συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές* αποτελεί χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, καθώς βελτιώνει την επίδοση των μαθητών (Koutselini & Agathangelou, 2009· Hogan, 2014), μεγιστοποιώντας τη δυνατότητα μάθησής τους (Stone, 2012). Άλλοι μελετητές επισημαίνουν την επίτευξη προόδου (Hogan, 2014) και τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών ευκαιριών του συνόλου των μαθητών (Lagadinou, 2014).

Η διάσταση *τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης* φαίνεται πώς αποτελεί εξίσου σημαντικό κομμάτι των ορισμών αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις τρεις

προηγούμενες διαστάσεις. Αρκετοί ερευνητές την ορίζουν ως μια διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές εκφράζουν ξεχωριστά αυτό που έχουν μάθει (Patterson, Connolly & Ritter, 2009). Επίσης, η ευελιξία των εκπαιδευτικών στο «προϊόν» (Grafi-Sharabi, 2009) επιτρέπει σε κάθε μαθητή να εκφράζει ξεχωριστά αυτό που έχει μάθει (Patterson, Connolly & Ritter, 2009).

Επίσης, στον ίδιο βαθμό με την προηγούμενη διάσταση, ορισμοί της παιδαγωγικής διαφοροποίησης βασίζονται στη διάσταση *μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση*. Η εν λόγω διάσταση αναφέρεται από μερικούς ερευνητές ως χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, καθώς αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο σκέψης για τη διδακτική διαδικασία και τη μάθηση που αποσκοπεί στην αποτελεσματική διδασκαλία (Lagadinou, 2014) και μια φιλοσοφία διδασκαλίας (Pablico, Diack & Lawson, 2017) που αναθεωρεί τον παραδοσιακό τρόπο θέασης της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας (Argyropoulou, 2018). Κάποιοι ερευνητές αναφέρουν στους ορισμούς τους πως πρόκειται για μια προσέγγιση στο σχεδιασμό (Butt & Kausar, 2010) και μια συλλογή από βέλτιστες πρακτικές (Smith, 2011) που εστιάζουν στους μαθητές (Westbrook, 2011). Επίσης, θεωρούν ότι η διδασκαλία του μαθήματος σε ολόκληρη την τάξη (Butt & Kausar, 2010) από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσεγγίζουν τους μαθητές εστιάζοντας στο γνωστικό τους επίπεδο, είναι αποτελεσματική (Smith, 2011).

Η διάσταση *επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του* εντοπίζεται σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις προηγούμενες διαστάσεις. Η διάσταση αυτή αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, καθώς συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της ατομικής επιτυχίας των μαθητών (Ariss, 2017) και θεωρείται απαραίτητη για την κατάκτηση της γνώσης από κάθε μαθητή, ο οποίος είναι αφοσιωμένος και συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Graham, 2009) και κατακτά τη γνώση με το δικό του τρόπο (Patterson, Connolly & Ritter, 2009).

Σε ακόμη μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις προηγούμενες διαστάσεις εντοπίζονται οι διαστάσεις *ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ευέλικτη ομαδοποίηση και εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης*, οι οποίες αποτελούν διαστάσεις που εντοπίζονται στον ίδιο βαθμό σε ορισμούς ή χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Ως προς την πρώτη διάσταση αυτή αποτυπώνεται από ορισμένους ερευνητές ως σημαντικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, καθώς συμβάλλει στην επιτυχή ένταξη όλων των μαθητών (King, 2010) με τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος και κλίματος στην τάξη από τον εκπαιδευτικό (Graham, 2009· Wenzel, 2017). Ως προς τη δεύτερη διάσταση, υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν ότι το *ευέλικτο πλαίσιο μάθησης* ορίζεται ως ποικιλία επιλογών (Westbrook, 2011) και δυνατότητα ευέλικτης ομαδοποίησης των μαθητών (Lagadinou, 2014). Επίσης, επιτρέπει την ευελιξία των εκπαιδευτικών στο περιεχόμενο και τη διαδικασία (Grafi-Sharabi, 2009). Ως προς την τρίτη διάσταση, τις *εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης*, υπάρχουν ορισμένοι ερευνητές οι οποίοι την θεωρούν σημαντικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν τη

δυνατότητα να εφαρμόζουν διαφορετικούς τρόπους για την παρουσίαση της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων με βάση την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το προφίλ μάθησης των μαθητών (Ariss, 2017· Pablico, Diack & Lawson, 2017). Επίσης, κάποιιοι άλλοι ερευνητές επισημαίνουν τη σημασία της προσαρμογής της αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς στις ατομικές ανάγκες των μαθητών (Kiley, 2011· Hogan, 2014· , 2014· Wenzel, 2017).

Τέλος, οι διαστάσεις *δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές, ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης και συνεχής αξιολόγηση* αποτελούν διαστάσεις με τη μικρότερη συχνότητα εμφάνισης και επίσης εντοπίζονται στον ίδιο βαθμό σε ορισμούς ή χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Για τη διάσταση *δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές* οι ερευνητές αναφέρουν ότι είναι η παροχή από τους εκπαιδευτικούς πολλαπλών επιλογών μάθησης στους μαθητές (Patterson, Connolly & Ritter, 2009) με βάση την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το προφίλ μάθησής τους (Ariss, 2017· Pablico, Diack & Lawson, 2017), για τη διάσταση *ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης* επισημαίνουν ότι συμβάλλει στη διαδικασία μάθησης με βάση το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή (Stone, 2012) και τέλος, για τη συνεχή αξιολόγηση ότι είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της παιδαγωγικής διαφοροποίησης (Lagadinou, 2014).

Η παιδαγωγική διαφοροποίηση συνδυαστικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Από τις 5 δημοσιεύσεις που μελετήθηκαν στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την παιδαγωγική διαφοροποίηση, οι οποίες αναφέρονταν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαζί, προκύπτει ότι οι διαστάσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι η *τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης* (80%) και η *ικανοποίηση αναγκών μαθητών* (80%) που υπάγονται στην κατηγορία «διαδικασίες». Ακολουθούν οι διαστάσεις *ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης* (40%) που ανήκει στην κατηγορία «αποτελέσματα μάθησης», η *τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης* (40%) η οποία υπάγεται στην κατηγορία «αξιολόγηση», η *συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές* (40%) που ανήκει στην κατηγορία «διαδικασίες», οι *εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης* (40%) που υπάγεται στην κατηγορία «αξιολόγηση», το *ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ευέλικτη ομαδοποίηση* (40%) καθώς και η *δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές* (20%) που ανήκουν στην κατηγορία «πλαίσιο», η *επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του* (20%) που υπάγεται στην κατηγορία «αποτελέσματα μάθησης» και η *μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση* (20%) που ανήκει στην κατηγορία «πλαίσιο». Οι διαστάσεις *ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής* η οποία ανήκει στην κατηγορία «αποτελέσματα μάθησης» και *συνεχής αξιολόγηση* που υπάγεται στην κατηγορία «αξιολόγηση», οι οποίες εμφανίζονται στις μελέτες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν εντοπίστηκαν στις έρευνες αυτές που τις εξέτασαν συνδυαστικά.

Οι διαστάσεις *τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης και ικανοποίηση αναγκών μαθητών* αποτελούν τις πιο βασικές διαστάσεις της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, καθώς καταγράφηκαν στους περισσότερους ορισμούς από τις εξεταζόμενες έρευνες. Αναλυτικότερα, η διάσταση *τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης* αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης καθώς αυτή αποσκοπεί στην προσαρμογή της διδασκαλίας στα διαφορετικά επίπεδα των μαθητών (Smit & Humpert, 2012). Ορίζεται ως σκόπιμη και συνειδητή μέθοδος σχεδιασμού και διδασκαλίας που παρέχει πολλαπλές δυνατότητες μάθησης (Robinson, Maldonado & Whaley, 2014), ως τροποποίηση περιεχομένου, διαδικασίας και μαθησιακού περιβάλλοντος (Dixon, Yssel, McConnel & Hardin, 2014· Tatsioka & Griva, 2018) και σχετίζεται με τα εργαλεία μάθησης (Robinson, Maldonado & Whaley, 2014).

Η διάσταση *ικανοποίηση αναγκών μαθητών* αποτυπώνεται από τους περισσότερους ερευνητές ως σημαντικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Ενδεικτικά, οι Smit & Humpert (2012) και Robinson, Maldonado & Whaley (2014) θεωρούν ότι είναι η ικανοποίηση των ατομικών αναγκών όλων των μαθητών και οι Tatsioka & Griva (2018) την αναφέρουν ως ανταπόκριση στις διαφορετικές και ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών σε ετερογενείς τάξεις.

Οι διαστάσεις *ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης, τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης, συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές, εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης και ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ευέλικτη ομαδοποίηση* αναφέρονται, από ένα μικρότερο αριθμό ερευνητών, ως χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Η διάσταση *ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης* ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνεται το περιεχόμενο (Dixon, Yssel, McConnel & Hardin, 2014· Tatsioka & Griva, 2018) και ως ποικιλία παρουσίασής του (Robinson, Maldonado & Whaley, 2014). Η *τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης* σχετίζεται με τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές αποκρίνονται στο περιεχόμενο της μάθησης (Dixon, Yssel, McConnel & Hardin, 2014· Tatsioka & Griva, 2018). Η *συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές* αποσκοπεί στην κατάκτηση του ίδιου ακαδημαϊκού στόχου από το σύνολο των μαθητών (Robinson, Maldonado & Whaley, 2014) και συμβάλλει στη βελτίωση της μάθησής τους (Danzi, Reul & Smith, 2008). Οι *εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης* αναφέρονται από τους ερευνητές ως χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Ενδεικτικά, οι Dixon, Yssel, McConnel, & Hardin (2014) επισημαίνουν την ευελιξία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναγνωρίζουν τις διαφορετικές γνώσεις, την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τις διαφορετικές προτιμήσεις των μαθητών και εφαρμόζουν ποικιλία αξιολόγησης (Robinson, Maldonado & Whaley, 2014). Το *ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ευέλικτη ομαδοποίηση* ορίζεται ως παροχή πολλών εναλλακτικών διόδων μάθησης (Tatsioka & Griva, 2018), ως εργασία μαθητών με διαφορετικές ταχύτητες και ικανότητες (Danzi, Reul & Smith, 2008) και σχετίζεται με τις μορφές μάθησης (Danzi, Reul & Smith, 2008).

Οι διαστάσεις *δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές, επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του και μαθητοκεντρική διδασκαλία και*

μάθηση αποτελούν, επίσης, για έναν ακόμη πιο μικρό αριθμό ερευνητών χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Η *δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές* αναφέρεται στην ποικιλία περιεχομένου (Robinson, Maldonado & Whaley, 2014), η *επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του* αποτελεί χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης καθώς συμβάλλει στην επιτυχία όλων των μαθητών (Danzi, Reul & Smith, 2008) και η *μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση* ορίζεται ως σχεδίαση διδασκαλίας για διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων των μαθητών (Danzi, Reul & Smith, 2008).

Τέλος, οι διαστάσεις *ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και συνεχής αξιολόγηση* δεν εντοπίστηκαν στις έρευνες που εξέτασαν συνδυαστικά την παιδαγωγική διαφοροποίηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συμπεράσματα

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην εννοιολογική ανάλυση της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη σχολική εκπαίδευση συγκεντρώνοντας και εξετάζοντας στοιχεία του ορισμού της σε βιβλία, επιστημονικά κείμενα και άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια.

Μέσα από αυτή την ανάλυση προέκυψαν δώδεκα διαστάσεις της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, οι οποίες με τη σειρά τους εντάχθηκαν σε ευρύτερες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η *τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης*, η *ικανοποίηση αναγκών μαθητών*, και η *συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές* εντάχθηκαν στην κατηγορία με τίτλο «*διαδικασίες*». Η *μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση*, το *ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ευέλικτη ομαδοποίηση* και η *δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές* εντάχθηκαν στην κατηγορία στην οποία δόθηκε ο τίτλος «*πλαίσιο*». Η *επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του*, η *ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής* και η *ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης* εντάχθηκαν στην κατηγορία με τίτλο «*αποτελέσματα μάθησης*». Τέλος, η *τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης*, οι *εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης* και η *συνεχής αξιολόγηση* εντάχθηκαν στην κατηγορία με τίτλο «*αξιολόγηση*».

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην κατηγορία «*διαδικασίες*» εμφανίστηκε συχνότερα η διάσταση *τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης*, στην κατηγορία «*πλαίσιο*» η διάσταση *μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση*, στην κατηγορία «*αποτελέσματα μάθησης*» η *επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του* και στην κατηγορία «*αξιολόγηση*» η διάσταση *τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης*.

Αναλυτικά, από τις «*διαδικασίες*» προκύπτει ότι υπερισχύει η διάσταση *τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης*, καθώς η παιδαγωγική διαφοροποίηση ανταποκρίνεται στις διαφορές στο επίπεδο ετοιμότητας, ενδιαφέροντος και προφίλ μάθησης κάθε μαθητή με την τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των διαθέσιμων πόρων από τους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για έναν οργανωμένο και ευέλικτο τρόπο

ενεργητικής προσαρμογής της διδασκαλίας και της μάθησης για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας στην τάξη. Η αμέσως επόμενη διάσταση που αφορά στην *ικανοποίηση αναγκών μαθητών*, η οποία στοχεύει στην κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των μαθητών φαίνεται να χαρακτηρίζει τις «διαδικασίες» σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη διάσταση. Στον ίδιο βαθμό με τη διάσταση *ικανοποίηση αναγκών μαθητών* εμφανίζεται και η *συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές*, καθώς βελτιώνει την επίδοση των μαθητών, μεγιστοποιώντας τη δυνατότητα μάθησής τους.

Από την κατηγορία «πλαίσιο» ξεχωρίζει η διάσταση *μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση*, καθώς αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο σκέψης για τη διδακτική διαδικασία και τη μάθηση που αποσκοπεί στην αποτελεσματική διδασκαλία αναθεωρώντας τον παραδοσιακό τρόπο θέασης της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας και εστιάζει στους μαθητές. Σε μικρότερο βαθμό εμφανίζεται η διάσταση που αφορά στο *ενέλικτο πλαίσιο μάθησης/ενέλικτη ομαδοποίηση* και σχετίζεται με την ποικιλία επιλογών και τη δυνατότητα ευέλικτης ομαδοποίησης των μαθητών. Η *δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές* αποτελεί την τελευταία διάσταση στην κατηγορία αυτή, η οποία παρουσιάζεται σε ακόμη πιο μικρό βαθμό στους ορισμούς της παιδαγωγικής διαφοροποίησης συγκριτικά με τις προαναφερθείσες διαστάσεις και αφορά στην παροχή από τους εκπαιδευτικούς πολλαπλών επιλογών μάθησης στους μαθητές με βάση την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το προφίλ μάθησής τους.

Στην κατηγορία «αποτελέσματα μάθησης» υπερισχύει η *επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του*, καθώς η παιδαγωγική διαφοροποίηση συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της ατομικής επιτυχίας των μαθητών και θεωρείται απαραίτητη για την κατάκτηση της γνώσης από κάθε μαθητή, ο οποίος είναι αφοσιωμένος και συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και κατακτά τη γνώση με το δικό του τρόπο. Σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με την προηγούμενη διάσταση εμφανίζεται η *ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής*, η οποία συμβάλλει στην επιτυχή ένταξη όλων των μαθητών με τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος και κλίματος στην τάξη από τον εκπαιδευτικό. Η *ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης* αποτελεί την τελευταία διάσταση στην κατηγορία αυτή, εμφανίζεται σε πολύ μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες διαστάσεις και συμβάλλει στη διαδικασία μάθησης με βάση το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή.

Τέλος, στην κατηγορία «αξιολόγηση» η διάσταση *τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης* έχει τη μεγαλύτερη παρουσία, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές εκφράζουν ξεχωριστά αυτό που έχουν μάθει και αυτό αποτελεί ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Οι *εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης* παρουσιάζονται σε πιο μικρό βαθμό συγκριτικά με την προηγούμενη διάσταση, αποτελώντας χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν διαφορετικούς τρόπους για την παρουσίαση της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων με βάση την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το προφίλ μάθησης των μαθητών. Η κατηγορία αυτή

συμπληρώνεται από την τελευταία διάσταση που εμφανίζεται σε πολύ μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τις υπόλοιπες διαστάσεις και αναφέρεται στη *συνεχή αξιολόγηση*, η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της παιδαγωγικής διαφοροποίησης.

Από τις μελέτες οι οποίες υλοποιήθηκαν συνδυαστικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην κατηγορία «διαδικασίες» εμφανίστηκαν συχνότερα οι διαστάσεις *τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης και ικανοποίηση αναγκών μαθητών*, στην κατηγορία «πλαίσιο» η διάσταση *ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ευέλικτη ομαδοποίηση*, στην κατηγορία «αποτελέσματα μάθησης» η διάσταση *ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης* και στην κατηγορία «αξιολόγηση» οι διαστάσεις *τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης και εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης*.

Ειδικότερα, από την κατηγορία «διαδικασίες» υπερισχύει η διάσταση *τροποποίηση υποστηρικτικού πλαισίου μάθησης*, καθώς αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής διαφοροποίησης που αποσκοπεί στην προσαρμογή της διδασκαλίας στα διαφορετικά επίπεδα των μαθητών και αποτελεί μία σκόπιμη και συνειδητή μέθοδο σχεδιασμού και διδασκαλίας που παρέχει πολλαπλές δυνατότητες. Επιπρόσθετα, στον ίδιο βαθμό εμφανίζεται και η διάσταση *ικανοποίηση αναγκών μαθητών*, η οποία σχετίζεται με την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις διαφορετικές και ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών σε ετερογενείς τάξεις. Σε μικρότερο βαθμό εμφανίζεται η διάσταση *συνεχής βελτίωση της μάθησης για όλους τους μαθητές*, η οποία αποσκοπεί στην κατάκτηση του ίδιου ακαδημαϊκού στόχου από το σύνολο των μαθητών και συμβάλλει στη βελτίωση της μάθησής τους.

Η κατηγορία «πλαίσιο» χαρακτηρίζεται πρωτίστως από τη διάσταση *ευέλικτο πλαίσιο μάθησης/ευέλικτη ομαδοποίηση*, η οποία παρέχει πολλές εναλλακτικές διόδους μάθησης, εργασία μαθητών με διαφορετικές ταχύτητες και ικανότητες και σχετίζεται με τις μορφές μάθησης. Σε μικρότερο βαθμό εμφανίζεται η διάσταση *μαθητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση*, η οποία αναφέρεται στη σχεδίαση της διδασκαλίας για διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων των μαθητών. Στον ίδιο βαθμό με την προηγούμενη διάσταση εμφανίζεται η *δυνατότητα μαθησιακής επιλογής/πολλαπλές επιλογές*, η οποία αναφέρεται στην ποικιλία περιεχομένου που παρέχει η παιδαγωγική διαφοροποίηση.

Από την κατηγορία «αποτελέσματα μάθησης» ξεχωρίζει η διάσταση *ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικαστικής γνώσης*, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνεται το περιεχόμενο και με την ποικιλία παρουσίας του. Η διάσταση *επιτυχία και ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη μάθησή του* εμφανίζεται σε μικρότερο βαθμό στους ορισμούς της παιδαγωγικής διαφοροποίησης συγκριτικά με την προηγούμενη διάσταση και σχετίζεται με την επιτυχία όλων των μαθητών, ενώ η διάσταση *ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής* δεν εντοπίστηκε στους ορισμούς των ερευνών που εξέτασαν την παιδαγωγική διαφοροποίηση συνδυαστικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τέλος, στην κατηγορία «αξιολόγηση» η διάσταση *τροποποίηση «προϊόντων» μάθησης* έχει τη μεγαλύτερη παρουσία, καθώς σχετίζεται με τους τρόπους που οι μαθητές

αποκρίνονται στο περιεχόμενο. Επίσης, στον ίδιο βαθμό εμφανίζεται και η διάσταση *εναλλακτικές/σύγχρονες μορφές αξιολόγησης*, η οποία συνδέεται με την ευελιξία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναγνωρίζουν τις διαφορετικές γνώσεις, την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τις διαφορετικές προτιμήσεις των μαθητών και εφαρμόζουν ποικιλία αξιολόγησης, ενώ η διάσταση *συνεχής αξιολόγηση* δεν εντοπίστηκε στους ορισμούς των ερευνών που εξέτασαν την παιδαγωγική διαφοροποίηση συνδυαστικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Από τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτει ότι οι δώδεκα διαστάσεις της παιδαγωγικής διαφοροποίησης εντοπίστηκαν σε διαφορετικό βαθμό στις διάφορες μελέτες. Συνεπώς, απαιτούνται περισσότερες έρευνες προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πιο οριοθετημένο εννοιολογικό περιεχόμενο της παιδαγωγικής διαφοροποίησης και μια πληρέστερη παρουσίαση των διαστάσεών της.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Argyropoulou, A. (2018). *The differentiated teaching in the language lessons of the Gymnasium: From theory to practice*. Doctoral dissertation, National and Kapodistrian University of Athens.
- Ariss, L. (2017). *Differentiated Instruction: An Exploratory Study in a Secondary Mathematics Classroom*. Doctoral dissertation. University of Toledo.
- Butt, M., & Kausar, S. (2010). A comparative study of using differentiated instructions of public and private school teachers. *Malaysian Journal of Distance Education* 12(1), 105-124.
- Danzi, J., Reul, K., & Smith, R. (2008). *Improving student motivation in mixed ability classrooms using differentiated instruction*. Master of Arts in Teaching and Leadership. Saint Xavier University & Pearson Achievement Solutions, Inc., Chicago, Illinois.
- De Jesus, O.N. (2012). Differentiated Instruction: Can Differentiated Instruction Provide Success for All Learners? *National Teacher Education Journal*, 5(3), 5-11.
- Dixon, F. A., Yssel, N., McConnell, J. M., & Hardin, T. (2014). Differentiated Instruction, Professional Development, and Teacher Efficacy. *Journal for the Education of the Gifted* 2014, 37(2), 111–127. DOI: 10.1177/0162353214529042
- Frey, B. B., Schmitt, V. L., & Allen, J. P. (2012). Defining authentic classroom assessment. *Practical assessment, research & evaluation*, 17(2). Retrieved from <http://pareonline.net/getvn.asp?v=17&n=2>

- Grafi-Sharabi, G. (2009). *A phenomenological study of teacher perceptions of implementing the differentiated instruction approach*. Doctoral dissertation. University of Phoenix.
- Graham, K. J. (2009). *Mandated implementation of differentiated instruction effectiveness examined*. Doctoral dissertation. Walden University.
- Gregory, G. H., & Chapman, C. (2013). *Differentiated instructional strategies: One size doesn't fit all*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Heacox, D. (2014). *Differentiating Instruction in the Regular Classroom: How to Reach and Teach All Learners*. Free spirit Publishing.
- Hogan, M. R. (2014). *Differentiated Instruction in a Standards-Based Middle School Science Classroom*. Doctoral Dissertation. Walden University.
- Kanakis, I.N. (2007). The internal differentiation of teaching and learning (concept, theoretical foundation, aspirations). At: *8th conference of the Cyprus Educational Group. Teaching in mixed ability classes. April 21, 2007* (pp. 21-35). Nicosia.
- Kiley, D. (2011). *Differentiated Instruction in the Secondary classroom: Analysis of the level of implementation and factors that influence practice*. Doctoral Dissertation. Western Michigan University.
- King, S. (2010). *Factors associated with inclusive classroom teachers' implementation of differentiated instruction for diverse learners*. Doctoral dissertation. Tennessee State University.
- Koutselini, M., & Agathangelou, S. (2009). *Differentiation of teaching: The Social, the Academic and the Didactic aspect*. Retrieved 20-6-2019 from: https://ucy.ac.cy/release/documents/Publications/Greek/KoutseliniAgathangelou_DifferentiationofTeachingActionResearch.pdf
- Lagadinou, A. (2014). *Investigating the views of philological teachers of secondary education, regarding differentiated teaching*. Postgraduate thesis, University of Ioannina, School of Education, Department of Primary Education.
- Langley, M. (2015). *Secondary English Teachers' Perceptions of Differentiated Instruction for Limited English Proficient Students*. Doctoral dissertation. Walden University.
- Manolakos, P. (2012). Differentiation of teaching. An application of it in Mathematics of the 4th grade. At: *6th Panhellenic Conference of the Hellenic Institute of Applied Pedagogy and Education (HELLIEPEK). Education is best for you:*

- Humanities and Positive Sciences: Theory and Practice*. 5-7 October 2012 (pp. 1-11). Athens.
- Pablico, J., Diack, M., & Lawson, A. (2017). Differentiated Instruction in the High School Science Classroom: Qualitative and Quantitative Analyses. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 16(7), 30-54.
- Padeliadu, S. (2013). Differentiated teaching and special education: a challenge for teacher preparation. In S. Padeliadu, & D. Filippatou, (Eds.), *Differentiated teaching. Theoretical approaches and educational practices*, 149-183. Athens: Pedio.
- Patterson, J. L., Connolly, M. C., & Ritter, S. A. (2009). Restructuring the Inclusion Classroom to Facilitate Differentiated Instruction. *Middle School Journal*, 41(1), 46-52, DOI: 10.1080/00940771.2009.11461703.
- Robinson, L., Maldonado, N., & Whaley, J. (2014). Perceptions about Implementation of Differentiated Instruction. *Paper presented at the Annual Mid-South Educational Research (MSERA) conference November 7, 2014*. (pp. 1-22). Knoxville, Tennessee.
- Smit, R., & Humpert, W. (2012). Differentiated instruction in small schools. *Teaching and Teacher Education*, 28, 1152-1162.
- Smith, J. (2011). *Differentiated instruction: exploring implementation at the middle level*. Doctoral dissertation. University of Colorado.
- Stone, L. (2012). *The Impact of Professional Development on Classroom Teachers' Use of Differentiated Instruction Strategies*. Doctoral dissertation. University of Rochester.
- Tatsioka, M. & Griva, E. (2018). Teachers delineate issues of differentiated teaching and make suggestions for its application in multicultural classrooms of intercultural schools. *Scientific Yearbook of P.T.D.E. University of Ioannina* 30, 155-178.
- Tomlinson, C.A. (2003). *Fulfilling the promise of differentiated classroom*. Alexandria, VA: ASCD
- Tomlinson, C. A. (2014). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners* (2nd Edition). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Valiandes, S. & Neophytou, L. (2017). *Differentiated teaching, functional and effective implementation*. Athens: Pedio.

- Wenzel, M. (2017). *Middle School Teacher Beliefs about Classroom Diversity and their Influence on Differentiated Instructional Practices*. Doctoral dissertation. Portland State University.
- Westbrook, A. F. (2011). *The Effects of Differentiating Instruction by Learning Styles on Problem Solving in Cooperative Groups*. Thesis, LaGrange, Georgia.
- Wormeli, R. (2005). *Busting Myths about Differentiated Instruction*. Principal Leadership, National Association of Secondary School Principals.

Η ποιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Εννοιολογικές ορίζουσες και προσδιορισμοί

*Παπανθύμου Αναστασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Υποψ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Δάρρα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Ph.D), Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης*

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσω της ανάλυσης περιεχομένου 22 δημοσιεύσεων σε διάφορα επιστημονικά κείμενα, βιβλία, άρθρα περιοδικών και συνεδρίων, να διερευνήσει το εννοιολογικό περιεχόμενο της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτό προκύπτει από τις περιγραφές και τη συζήτηση συγγραφέων, ερευνητών και ειδικών. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν είκοσι μία διαστάσεις της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρουσίασαν την πιο μεγάλη συχνότητα εμφάνισης, οι οποίες εντάσσονται στις εξής πέντε κατηγορίες: α. «περιβάλλον μάθησης», β. «περιεχόμενο της μάθησης», γ. «διαδικασίες», δ. «εκπαιδευόμενοι» και ε. «εκπαιδευτικοί». Με βάση τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας προκύπτει, ότι από την κατηγορία «περιβάλλον μάθησης» υπερισχύει η διάσταση που αφορά στα ψυχοκοινωνικά στοιχεία, από την κατηγορία «περιεχόμενο μάθησης» ξεχωρίζουν η διάσταση φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση καθώς και η διάσταση που αφορά στη μέριμνα και το ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευόμενους, ενώ από την κατηγορία «διαδικασίες» υπερέχει η διάσταση που αφορά στην αξιολόγηση. Από την ευρύτερη κατηγορία «εκπαιδευόμενοι» τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζει η διάσταση που αφορά στα βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα και τέλος, στην κατηγορία «εκπαιδευτικοί» ξεχωρίζουν δύο διαστάσεις, η πρώτη αφορά στις δεξιότητες παιδαγωγικής και η δεύτερη στις δεξιότητες συναισθηματικές, διαχειριστικές και αναστοχασμού.

Λέξεις-Κλειδιά: ποιότητα εκπαίδευσης, διαστάσεις ποιότητας, τριτοβάθμια εκπαίδευση

Quality in Higher Education: Conceptual considerations and definitions

*Papantymou Anastasia, Teacher P.E. 70, Ph.D Candidate, University of the Aegean,
University of the Aegean, Department of Primary Education
Darra Maria, Associate Professor (Ph.D), University of the Aegean, Department of
Primary Education*

Abstract

The purpose of this paper is through the content analysis of 22 publications in scientific texts, books and articles in journals and conferences, to investigate the conceptual content of quality in higher education, as it emerges from the descriptions and discussions

of authors, researchers and experts. From the analysis, 21 dimensions of quality in higher education emerged that presented the highest frequency of occurrence and were subdivided into the following five categories: a. "learning environment", b. "learning content", c. "processes", d. "students" and e. "teachers". According to the main findings of this research, from the "learning environment" category, the dimension concerning psychosocial elements prevails, from the "learning content" category, the dimension concerning student-centered teaching and learning prevails, as well as the dimension concerning taking an interest in and caring about students, while from the category "processes" the dimension concerning the assessment prevails. From the wider category "students", the dimension concerning improved learning outcomes is the most frequent and finally, from the "teachers" category, two dimensions prevail, the first concerning pedagogical skills and the second concerning the skills: emotional, management and reflection.

Key-Words: quality of education, dimensions of quality, higher education

Εισαγωγή

Η έννοια της ποιότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν αποτελεί έναν καινούργιο όρο, αφού καθ' όλη τη δεκαετία του 1930, η έννοια της ποιότητας εμφανίστηκε αρχικά σε σχολεία, κολέγια, σχολεία και πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Anastasiadou et al., 2014), ενώ, οι έννοιες της αξιολόγησης, της διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας που έχουν τις ρίζες τους κατά κύριο λόγο στο χώρο της οικονομίας λαμβάνουν μια σημαντική θέση στον εκπαιδευτικό διάλογο τη δεκαετία του '90 (Chatzidimitriadou, 2011). Συγκεκριμένα, ο λόγος για την ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες γύρω από τον οποίο διαμορφώνονται οι εθνικές, διεθνείς και υπερεθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές (Bartzakli, 2010) αλλά και στόχο διεθνών οργανισμών όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και η Unesco (Anargyrou & Papadopoulou, 2016), καθώς η βελτίωση και η διατήρηση της ποιοτικής εκπαίδευσης είναι ύψιστης σημασίας σε κάθε κοινωνία παγκοσμίως αφού μόνο η ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να εξασφαλίσει την οικονομική, κοινωνική, πνευματική, ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη των ατόμων προς τη σωστή κατεύθυνση (Niwaz et al., 2014). Επομένως, η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί στρατηγικό στόχο των σύγχρονων συστημάτων εκπαίδευσης (Tryfinopoulou, 2017) και σημείο προβληματισμού και επιδίωξη για την ευρωπαϊκή πολιτική (Tsanidou, 2015).

Σύμφωνα άλλωστε με τον Ishikawa (1985, όπ. αναφ. στο Argyriou, 2017), η ποιότητα ξεκινάει με την εκπαίδευση και τελειώνει με την εκπαίδευση, ενώ ως προς τον ορισμό της ποιότητας, οι Gordon και Partington (1993, όπ. αναφ. στο Anastasiadou et al., 2014), σημειώνουν ότι αυτή αποτελεί την επιτυχία με την οποία ένα ίδρυμα παρέχει εκπαιδευτικά περιβάλλοντα τέτοια που ενεργοποιούν αποτελεσματικά τους εκπαιδευόμενους ώστε να επιτυγχάνουν αξιόλογους μαθησιακούς στόχους, συμπεριλαμβανομέ-

νων των κατάλληλων ακαδημαϊκών προτύπων. Το σίγουρο είναι ότι η ποιότητα συνδέεται με τη θέληση για καλύτερη εκπαίδευση στην οποία κάθε μέλος που εμπλέκεται είναι υπεύθυνο (Ioakeimidou, 2018).

Η ποιοτική εκπαίδευση είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλές κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η επιτυχία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εξαρτάται από την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται η πίεση και οι απαιτήσεις για ποιοτική εκπαίδευση (Sohel-Uz-Zaman & Anjalini, 2016). Η ποιότητα στην εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί ως ένα ζήτημα που μπορεί να καθοδηγήσει την προσπάθεια για βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (Nicolau et al., 2005).

Όμως, η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και να αποτιμηθεί καθώς επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως είναι οι κοινωνικές και ιστορικές συγκυρίες, οι πολιτικές επιλογές και οι απαιτήσεις για την ποιότητα που έχουν τα εμπλεκόμενα μέρη (Chatzidimitriadou, 2011). Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει πολλές προσπάθειες εννοιολογικής προσέγγισης της ποιότητας στην εκπαίδευση με πιο γνωστή, αυτήν που ορίζει την ποιοτική εκπαίδευση ως εκείνη που συμβάλει στην ηθική διάπλαση, στην ανάπτυξη ακεραίου χαρακτήρα, ολοκληρωμένης προσωπικότητας και πνευματικής ανάτασης των ατόμων. Ο εν λόγω όμως ορισμός θεωρείται ελλιπής επειδή δεν περιλαμβάνει την αξιολόγηση και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και για αυτό προτείνεται ένας άλλος που στηρίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των αποδεκτών της εκπαίδευσης (Pourgianiou, 2012).

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου ποιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της μελέτης υλικού από επιστημονικά κείμενα, όπως είναι βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά ή αλλιώς τα στοιχεία που συνιστούν το όρο ποιότητα εκπαίδευσης. Αρχικά σχεδιάστηκε ένας εννοιολογικός χάρτης του ορισμού και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένας πίνακας με είκοσι μία διαστάσεις ποιότητας εκπαίδευσης που σχετίζονται με το περιβάλλον μάθησης, το περιεχόμενο μάθησης, τις διαδικασίες, τους εκπαιδευόμενους και τέλος, τους εκπαιδευτικούς.

Μεθοδολογία

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση βιβλιογραφίας προκειμένου να αναπτυχθεί μια λίστα με εκείνα τα σημαντικά στοιχεία τα οποία διάφοροι ερευνητές, ειδικοί και συγγραφείς χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό της έννοιας της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην οποία περικλείονται η έννοια της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν παρόμοια με αυτήν των Frey et al. (2012), οι οποίοι παρουσίασαν μια εννοιολογική ανάλυση για την αυθεντική αξιολόγηση.

Αναλυτικά, εντοπίστηκαν 22 δημοσιεύσεις σε άρθρα περιοδικών, συνεδρίων, σε βιβλία και διάφορα επιστημονικά κείμενα, όπου διάφοροι συγγραφείς προσδιόρισαν την ποιότητα εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δίνοντας διάφορα χαρακτηριστικά ή στοιχεία αυτής ή παραθέτοντας έναν αυτούσιο ορισμό της ποιότητας εκπαίδευσης μέσα από τον οποίο προέκυπταν αυτά τα χαρακτηριστικά.

Στόχος ήταν μέσα από την ανάλυση περιεχομένου, να εξεταστεί η έννοια της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης μέσα από τις περιγραφές και τη συζήτηση συγγραφέων, ερευνητών και ειδικών.

Διαδικασία προσδιορισμού των διαστάσεων της ποιότητας εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ο προσδιορισμός των διαστάσεων υπόκειται στην υποκειμενική κρίση των ερευνητών. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα αναφορικά με τον προσδιορισμό κάποιων εξ αυτών των διαστάσεων όπως αυτές προέκυψε από τα πρωτότυπα κείμενα των δημοσιεύσεων που συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν.

“ Ωστόσο, ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά καλών πλαισίων διδασκαλίας/μάθησης ... είναι: 1. ένα κατάλληλο πλαίσιο που δημιουργεί κίνητρα.” (Biggs, 2011, σσ. 91-92).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Ψυχοκοινωνικά στοιχεία*.

“ ... η αποτελεσματική διδασκαλία περιλαμβάνει ... χαρακτηριστικά όπως ... το μέγεθος της τάξης...” (Young & Shaw, 1999, σ. 670).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Φυσικά στοιχεία*.

“Η διαφορετικότητα είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται συχνά για να μετρήσει την ποιότητα της διδασκαλίας.” (Chalmers, 2008, σσ. 10-11).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Σεβασμός στη διαφορετικότητα*.

“Η έρευνα επισημαίνει ότι η ποιοτική διδασκαλία ... Οι κοινότητες μάθησης - ομάδες εκπαιδευόμενων ή/και εκπαιδευτικών που μαθαίνουν συνεργατικά και οικοδομούν τη γνώση μέσω πνευματικής αλληλεπίδρασης - κρίνεται ότι ενισχύουν τη μάθηση των εκπαιδευομένων αυξάνοντας την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών.” (Hénard, & Leprince-Ringuet, 2008, σ. 3).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Συνεργασία, μοίρασμα και ομαδικό πνεύμα*.

“Μπορούμε να ορίσουμε την καλή διδασκαλία ως διδασκαλία που οδηγεί σε μια αποτελεσματική μάθηση, η οποία με τη σειρά της σημαίνει τη διεξοδική και τη διαρκή

απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών που έχει καθορίσει ο εκπαιδευτής ή το ίδρυμα να μεταδώσει.” (Felder & Brent, 1999, σ. 10).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση*.

“Ωστόσο, ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά καλών πλαισίων διδασκαλίας/μάθησης ... Μια καλά δομημένη βάση γνώσεων ...” (Biggs, 2011, σσ. 91-92).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Καλά δομημένη βάση γνώσεων*.

“Η ποιοτική διδασκαλία ... περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του αποτελεσματικού σχεδιασμού προγράμματος σπουδών ...” (Hénard & Roseveare, 2012, σ. 7).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Συνεχής βελτίωση προγράμματος σπουδών*.

“... η καθοδήγηση των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία ... είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της πανεπιστημιακής συζήτησης, εάν ο στόχος είναι να βελτιωθούν οι διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης.” (De Vincenzi et al., 2018, σ. 64).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Μέριμνα και ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευόμενους*.

“... η προώθηση ορθών πρακτικών που οδηγούν στην αυτόνομη μάθηση των εκπαιδευομένων...” (De Vincenzi et al., 2018, σ. 64).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Δεξιότητες ζωής*.

“Οι βασικές πρακτικές και στάσεις για υψηλής ποιότητας διδασκαλία και μάθηση.... Το σχέδιο μαθήματος με σαφείς στόχους ...” (MacGregor, 2007, σ. 16).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Διδασκαλία*.

“Το πλαίσιο υποστηρίζεται από προσεκτικά ερευνημένους ορισμούς και αρχές ποιοτικής διδασκαλίας που εκφράζονται μέσα από επτά κριτήρια. 1. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων ... (Chalmers et al., 2014, σ. 23).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Μάθηση*.

“Η υιοθέτηση, βεβαίως, των αρχών της ποιότητας στην τάξη απαιτεί να δώσουν οι καθηγητές ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία: ... τη συνεχή αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευομένων-φοιτητών με σκοπό τη διόρθωση λαθών ...” (Zavlanos, 2017, σ. 264).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Αξιολόγηση*.

“Η έρευνα επισημαίνει ότι η ποιοτική διδασκαλία ... Η επαρκής στήριξη του προσωπικού και των φοιτητών (οικονομική υποστήριξη, κοινωνική και ακαδημαϊκή υποστήριξη, υποστήριξη φοιτητών που ανήκουν σε ομάδες μειονοτήτων, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ) ...” (Hénard, & Leprince-Ringuet, 2008, σ. 3).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Υποστήριξη και εποπτεία*.

“Το εργαλείο Students' Evaluations of Educational Quality παρουσιάζει περιεκτικά τον ορισμό της ποιότητας διδασκαλίας και τη μέτρηση αυτής, σημειώνοντας οκτώ παράγοντες... Ο έβδομος παράγοντας είναι οι εργασίες και αναφέρεται στις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων για την αξία των εργασιών και του πόσο δίκαια βαθμολογούνται ...” (Guolla, 1999, σ. 89).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Εμπλοκή/συμμετοχή*.

“Η ποιοτική διδασκαλία περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ... της χρήσης ανατροφοδότησης ...” (Hénard & Roseveare, 2012, σ. 7).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Ανατροφοδότηση*.

“Η εργασία που παρέχεται - η ίδια η δραστηριότητα διδασκαλίας/μάθησης από μόνη της - πρέπει να εκτιμάται από τον εκπαιδευόμενο και να μην θεωρείται μια εργασία που χρειάζεται πολύ δουλειά ή είναι ασήμαντη.” (Biggs, 2011, σ. 92).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Ελκυστικές εργασίες*.

“Ο σκοπός της διδασκαλίας είναι, βέβαια, η μάθηση. Έτσι, η ποιότητα της διδασκαλίας είναι η ικανότητά της να προάγει τη μάθηση.” (Ellis, 1993, σ. 17).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα*.

“... η παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ... είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της πανεπιστημιακής συζήτησης, εάν ο στόχος είναι να βελτιωθούν οι διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης.” (De Vincenzi et al., 2018, σ. 64).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Γνώσεις: εκπαιδευτικού πλαισίου, περιεχομένου, προγράμματος σπουδών, παιδαγωγικής*.

“Το εργαλείο Students' Evaluations of Educational Quality παρουσιάζει περιεκτικά τον ορισμό της ποιότητας διδασκαλίας και τη μέτρηση αυτής, σημειώνοντας οκτώ παράγοντες... Ο δεύτερος είναι ο ενθουσιασμός ο οποίος αντιπροσωπεύει το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται τον ενθουσιασμό, την ενέργεια, το χιούμορ

και την ικανότητα του εκπαιδευτικού να τραβάει την προσοχή τους... Ο πέμπτος παράγοντας είναι το δέσιμο, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται ότι ο εκπαιδευτικός είναι φιλικός, ενδιαφέρεται για τους εκπαιδευόμενους και είναι διαθέσιμος μέσα ή έξω από τάξη. (Guolla, 1999, σ. 89).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Δεξιότητες παιδαγωγικής*.

“... η πρόκληση του αναστοχασμού σχετικά με το ρόλο της διδασκαλίας στη διαδικασία μάθησης συμβάλλουν στην ποιοτική διδασκαλία.” (Hénaud, 2009, σ.8).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Δεξιότητες: συναισθηματικές, διαχειριστικές, αναστοχασμού*.

“Το πλαίσιο υποστηρίζεται από προσεκτικά ερευνημένους ορισμούς και αρχές ποιοτικής διδασκαλίας που εκφράζονται μέσα από επτά κριτήρια: ... συνεχής επαγγελματική εξέλιξη.” (Chalmers et al., 2014, σ. 23).

Το παραπάνω ταξινομήθηκε στη διάσταση *Ανάπτυξη επαγγελματιών εκπαίδευσης*.

Στα πρώτα στάδια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, δημιουργήθηκε ένας εννοιολογικός χάρτης στον οποίο σημειώθηκαν τα βασικά στοιχεία της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από κάθε δημοσίευση. Αυτό βοήθησε στο να δημιουργηθούν τίτλοι για το πλήθος των στοιχείων που εντοπίζονταν. Κοινά ή παρεμφερή στοιχεία των ορισμών καταχωρούνταν στην ίδια στήλη, ενώ καθώς προχωρούσε η μελέτη του εξεταζόμενου υλικού και προέκυπταν και άλλα στοιχεία, οι αρχικές κατηγορίες αναθεωρούνταν ώστε να συμπεριλάβουν αυτά τα νέα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι πολλά παρόμοια στοιχεία συμπύχθηκαν για να προκύψει κάποια κατηγορία καθώς στόχος ήταν να δημιουργηθούν όσο γινόταν λιγότερες κατηγορίες. Στο τέλος, προέκυψαν είκοσι μία διαστάσεις ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για κάθε μία διάσταση σημειώθηκε η συχνότητα εμφάνισής της, υπολογίζοντας συγκεκριμένα τη σχετική συχνότητα, προκειμένου να υπογραμμιστεί η σημαντικότητα του κάθε στοιχείου.

Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται ο εννοιολογικός χάρτης στον οποίο φαίνεται ο αρχικός πιλοτικός προσδιορισμός στοιχείων της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εικόνα 1. Αρχικός πιλοτικός προσδιορισμός στοιχείων ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αποτελέσματα

Οι διαστάσεις της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αναφέρονταν περισσότερο στις δημοσιεύσεις ομαδοποιήθηκαν στις παρακάτω πέντε κατηγορίες:

α) το περιβάλλον μάθησης

- Ψυχοκοινωνικά στοιχεία
- Φυσικά στοιχεία
- Σεβασμός τη διαφορετικότητα
- Συνεργασία, μοίρασμα και ομαδικό πνεύμα

β) το περιεχόμενο μάθησης

- Φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση
- Καλά δομημένη βάση γνώσεων
- Συνεχής βελτίωση προγράμματος σπουδών
- Μέριμνα και ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευόμενους
- Δεξιότητες ζωής

γ) οι διαδικασίες

- Διδασκαλία
- Μάθηση
- Αξιολόγηση
- Υποστήριξη και εποπτεία

δ) οι εκπαιδευόμενοι

- Εμπλοκή/συμμετοχή
- Ανατροφοδότηση
- Ελκυστικές εργασίες
- Βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα

ε) οι εκπαιδευτικοί

- Γνώσεις εκπαιδευτικού πλαισίου, περιεχομένου, προγράμματος σπουδών, παιδαγωγικής
- Δεξιότητες παιδαγωγικής
- Δεξιότητες: συναισθηματικές, διαχειριστικές, αναστοχασμού
- Ανάπτυξη επαγγελματιών εκπαίδευσης

Ο πίνακας 1 συνοψίζει τις δημοσιεύσεις που μελετήθηκαν και αναφέρονταν στην ποιότητα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για κάθε επιστημονικό κείμενο, άρθρο ή βιβλίο στο οποίο μια διάσταση της ποιότητας εκπαίδευσης αποτελούσε μέρος του ορισμού όπως παρουσιάζόταν στη δημοσίευση, γραμμοσκιάζονταν το κελί που σχετίζονταν με αυτή τη διάσταση. Στον πίνακα 1, δίνονται τα ποσοστά τα οποία εμφανίζουν τη σχετική συχνότητα εμφάνισης κάθε διάστασης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πίνακας 1. Η έννοια της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

		Περιβάλλον μάθησης				Περιεχόμενο μάθησης					Διαδικασίες				Εκπαιδευόμενοι				Εκπαιδευτικοί			
		Ψυχοκοινωνικά στοιχεία	Φυσικά στοιχεία	Σεβασμός στη διαφορετικότητα	Συνεργασία, μοίρασμα και ομαδικό πνεύμα	Φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση	Καλά δομημένη βάση γνώσεων	Συνεχής βελτίωση προγράμματος σπουδών	Μέριμνα και ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευόμενους	Δεξιότητες ζωής	Διδασκαλία	Μάθηση	Αξιολόγηση	Υποστήριξη και εποπτεία	Εμπλοκή/συμμετοχή	Ανατροφοδότηση	Ελκυστικές εργασίες	Βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα	Γνώσεις εκπαιδευτικού πλαισίου, περιεχομένου, προγράμματος σπουδών, παιδαγωγικής	Δεξιότητες παιδαγωγικής	Δεξιότητες: συναισθηματικές, διαχειριστικές, α-ναστοχασμού	Ανάπτυξη επαγγελματιών εκπαίδευσης
	Ποσοστό εμφάνισης κάθε στοιχείου	41 %	18 %	14 %	5 %	18 %	5 %	14 %	18%	9 %	36 %	14 %	50 %	27 %	36 %	36 %	9 %	59 %	9%	18 %	18%	9 %
1	Marsh, 1987																					
2	Colling, 1990																					
3	Ellis,1993																					
4	Massy, 1997																					
5	Felder & Brent,1999																					
6	Guolla, 1999																					
7	Young & Shaw,1999																					
8	Allen & Palaich, 2000																					
9	Samu, 2006																					
10	MacGregor ,2007																					
11	Chalmers, 2008																					

12	Hénard, & Leprince-Ringuet, 2008																			
13	Schuck et al., 2008																			
14	Hénard, 2009																			
15	Biggs, 2011																			
16	Rekalidou, 2011																			
17	Zerihun et al., 2011																			
18	Hénard & Roseveare, 2012																			
19	Zerihun et al., 2012																			
20	Chalmers et al., 2014																			
21	Zavlanos, 2017																			
22	De Vincenzi et al., 2018																			

*Οι γραμμοσκιασμένες περιοχές δείχνουν την παρουσία του κάθε στοιχείου

Συζήτηση

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν συλλεχθεί ορισμοί, καθώς και στοιχεία της ποιότητας από 22 δημοσιεύσεις. Αναλυτικά, οι διαστάσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι τα *βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα* (59%) που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία «εκπαιδευόμενοι» και η *αξιολόγηση* (50%) που υπάγεται στην κατηγορία «διαδικασίες». Ακολουθούν, τα *ψυχοκοινωνικά στοιχεία* (41%) που ανήκουν στην κατηγορία «περιβάλλον μάθησης», ενώ η *ανατροφοδότηση* (36%) και η *εμπλοκή/συμμετοχή* (36%) από την κατηγορία «εκπαιδευόμενοι» παρουσιάζουν το ίδιο ποσοστό, καθώς και η *διδασκαλία* (36%) η οποία ανήκει στην κατηγορία «διαδικασίες». Στη συνέχεια, σημειώνονται η *υποστήριξη και εποπτεία* (27%) από τη γενική κατηγορία «διαδικασίες» και ακολουθούν με μικρότερο αλλά ίδιο ποσοστό τα *φυσικά στοιχεία* (18%) που υπάγονται στην κατηγορία «περιβάλλον μάθησης», η *φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση* (18%) και η *μέριμνα και ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευόμενους* (18%) που ανήκουν και οι δύο στην κατηγορία «περιεχόμενο μάθησης» καθώς και οι *δεξιότητες παιδαγωγικής* (18%) και οι *δεξιότητες: συναισθηματικές, διαχειριστικές, αναστοχασμού* (18%) που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία «εκπαιδευτικοί». Με μικρότερο και ίδιο ποσοστό ακολουθούν ο *σεβασμός στη διαφορετικότητα* (14%) από την κατηγορία «πε-

ριβάλλον μάθησης», η *συνεχής βελτίωση προγράμματος σπουδών* (14%) από την κατηγορία «περιεχόμενο μάθησης» και η *μάθηση* (14%) που ανήκει στην κατηγορία «διαδικασίες», ενώ με ακόμα μικρότερο και ίδιο ποσοστό σημειώνονται οι *δεξιότητες ζωής* (9%) από την κατηγορία «περιεχόμενο μάθησης», οι *ελκυστικές εργασίες* (9%) από την κατηγορία «εκπαιδευόμενοι» καθώς και οι *γνώσεις εκπαιδευτικού πλαισίου, περιεχομένου, προγράμματος σπουδών, παιδαγωγικής* (9%) και η *ανάπτυξη επαγγελματιών εκπαιδευσης* (9%) που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία «εκπαιδευτικοί». Τέλος, με ιδιαίτερα μικρά ποσοστά εμφανίζονται η *συνεργασία, μοίρασμα και ομαδικό πνεύμα* (5%) από την κατηγορία «περιβάλλον μάθησης» και η *καλά δομημένη βάση γνώσεων* (5%) της κατηγορίας «περιεχόμενο μάθησης». Στη συνέχεια αναλύεται η κάθε διάσταση ξεχωριστά και παρουσιάζονται τα στοιχεία που περικλείει η κάθε μία.

Η διάσταση *βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα* που ανήκει στην κατηγορία «εκπαιδευόμενοι» αποτελεί βασικό στοιχείο της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αναφέρεται σε στοιχεία που συνδέονται με τον προσανατολισμό στη μάθηση (Colling, 1990; Ellis, 1993; Felder & Brent; 1999; Guolla, 1999; Allen, & Palaich, 2000; Hénard, & Leprince-Ringuet; 2008; Schuck et al., 2008; Zerihun et al., 2011, Zavlanos, 2017), τον αντίκτυπο που έχει η διδασκαλία στη μάθηση των εκπαιδευομένων (Hénard, 2009), την υποστήριξη της μάθησης των εκπαιδευομένων (Chalmers et al., 2014), τη δέσμευση εκπαιδευτικών αλλά και εκπαιδευομένων απέναντι στη μάθηση (Chalmers, 2008) και τέλος, την ύπαρξη σαφών ενδείξεων ότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με τα αποδεικτικά στοιχεία για αυτό να είναι σαφή και παρατηρήσιμα (MacGregor, 2007).

Αναφορικά με την *αξιολόγηση*, μία διάσταση της κατηγορίας «διαδικασίες», αποτελεί εξίσου σημαντικό στοιχείο της ποιότητας της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αφορά στη χρήση πρακτικών (Young & Shaw, 1999; Chalmers et al., 2014), μεθόδων, στρατηγικών και τεχνικών αξιολόγησης (Rekalidou, 2011) προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος ή η απόδοση των εκπαιδευομένων (Zavlanos, 2017; De Vincenzi et al., 2018) και συγκεκριμένα τα μαθησιακά αποτελέσματα ενώ, η παρακολούθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς συμβάλλει στη σύνδεση αυτών με τη βελτίωση των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών (Massy, 1997). Επιπρόσθετα, ερευνητές κάνουν λόγο για μια αξιολόγηση η οποία είναι συνεχής (Zavlanos, 2017), ποιοτική (Zerihun et al., 2012), σαφής (MacGregor, 2007), αμερόληπτη, δίκαιη (Guolla, 1999) και στοχεύει στη μάθηση (MacGregor, 2007; Chalmers, 2008). Τέλος, γίνεται αναφορά σε μια σύγχρονη προσέγγιση αξιολόγησης, την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευομένων (MacGregor, 2007; Biggs, 2011; Zerihun et al., 2012), όπου οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν και προτρέπουν τους εκπαιδευόμενους να κάνουν χρήση ρουμπρικών προκειμένου να αυτοαξιολογηθούν και θα θέσουν στόχους (MacGregor, 2007).

Ως προς τη διάσταση *ψυχοκοινωνικά στοιχεία* υπάγεται στην κατηγορία «περιβάλλον μάθησης» και αφορά στο κλίμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος (Chalmers, 2008). Αναλυτικά, γίνεται αναφορά σε ένα μαθησιακό περιβάλλον ευχάριστο (Zavlanos, 2017), οργανωμένο (Biggs, 2011) αποτελεσματικό (Chalmers et al., 2014), ευνοϊκό (Hénard, 2009), καλά προσαρμοσμένο (Hénard & Roseveare, 2012), που ανταποκρίνεται στις

ανάγκες των εκπαιδευομένων (Hénard, & Leprince-Ringuet, 2008), τους κινητοποιεί (Biggs, 2011) και υποστηρίζει το ποιοτικό έργο αυτών (Zavlanos, 2017). Επιπρόσθετα, η διάσταση αυτή συνδέεται και με τα καλά προετοιμασμένα υλικά μαθήματος (Marsh, 1987), που είναι ευχάριστα και κατανοητά καθώς και με την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων η οποία αντανακλά τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων ως προς το βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τις συζητήσεις στην τάξη και καλεί τους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τις ιδέες τους (Guolla, 1999).

Σε σχέση με τη διάσταση *ανατροφοδότηση* που ανήκει στην κατηγορία «εκπαιδευόμενοι» αυτή αφορά στην ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό (Marsh, 1987; Hénard, & Leprince-Ringuet, 2008; Biggs, 2011; Zerihun et al., 2012; Zavlanos, 2017) από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους (Biggs, 2011; Hénard & Roseveare, 2012; Zerihun et al., 2012; Zavlanos, 2017) και από τους άλλους συνεκπαιδευόμενους (Biggs, 2011) καθώς κάθε πηγή δίνει μια διαφορετική οπτική στην ανατροφοδότηση (Biggs, 2011). Η ανατροφοδότηση παρέχεται αναφορικά με τη μάθηση των εκπαιδευομένων (Chalmers et al., 2014) και επιπλέον, είναι συνεχής (MacGregor, 2007) και διαμορφωτική (Biggs, 2011), δηλαδή παρέχεται κατά τη διάρκεια της μάθησης.

Αναφορικά με τη διάσταση *εμπλοκή/συμμετοχή* από την κατηγορία «εκπαιδευόμενοι» αφορά στη σχετική δραστηριοποίηση των εκπαιδευομένων (Biggs, 2011), δηλαδή στο βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία (MacGregor, 2007; Zerihun et al., 2012), στη δέσμευσή τους απέναντι στη μάθησή τους (Chalmers, 2008), στο βαθμό κατανόησης από τη μεριά τους των εναλλακτικών προσεγγίσεων που παρουσιάζονται στο μάθημα και στις αντιλήψεις τους για την αξία των εργασιών τους και του πόσο δίκαια βαθμολογούνται (Guolla, 1999). Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη διάσταση αφορά στην επικοινωνία των εκπαιδευομένων με άλλους εκπαιδευόμενους (Hénard, & Leprince-Ringuet, 2008) καθώς και στη διάδραση μεταξύ μελών, ή διαφορετικά στην ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών όπου οι πρώτοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Marsh, 1987), να έχουν δηλαδή ενεργή συμμετοχή σε αυτήν (Zavlanos, 2017).

Ως προς τη διάσταση *διδασκαλία* που υπάγεται στην κατηγορία «διαδικασίες», περιλαμβάνει διάφορα σημαντικά στοιχεία όπως είναι ο τρόπος οργάνωσης (Marsh, 1987; Guolla, 1999; Zerihun et al., 2012) και παρουσίασης του μαθήματος (Guolla, 1999; Zerihun et al., 2012), ο τύπος του διδακτικού αντικειμένου (Young & Shaw, 1999), το σχέδιο του μαθήματος με σαφείς στόχους (MacGregor, 2007), η χρήση παιδαγωγικών τεχνικών (Hénard & Roseveare, 2012) και ο παιδαγωγικός σχεδιασμός (Massy, 1997). Επιπρόσθετα, ερευνητές κάνουν λόγο για μια διδασκαλία ευεργετική, ζωντανή, δημοκρατική, διαγνωστική, θεραπευτική (Zavlanos, 2017) και σαφής που χρησιμοποιεί στρατηγικές οι οποίες βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα (MacGregor, 2007).

Η διάσταση *υποστήριξη και εποπτεία* από τη γενική κατηγορία «διαδικασίες» περιλαμβάνει στοιχεία όπως είναι η εποπτεία ή αλλιώς παρακολούθηση των πρακτικών διδασκαλίας

στο πραγματικό τους πλαίσιο (De Vincenzi et al., 2018), η επαρκής στήριξη εκπαιδευτικών (Hénard, & Leprince-Ringuet, 2008; Hénard, 2009) και εκπαιδευομένων (π.χ. οικονομική, κοινωνική, ακαδημαϊκή, παροχή συμβουλευτικές υποστήριξης) (Hénard, & Leprince-Ringuet, 2008) και η παροχή πόρων όπως είναι η τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό, στο πώς το περιβάλλον του εκπαιδευτικού ιδρύματος δίνει κίνητρα και επιβραβεύει για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και μάθησης και γενικά η διασφάλιση ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων που χρειάζονται για την επίτευξη της ποιότητας (Massy, 1997) Επιπρόσθετα, στη διάσταση αυτή περιλαμβάνεται η σύνδεση της υποτροφίας, της έρευνας και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία και την υποστήριξη της μάθησης των εκπαιδευομένων (Chalmers et al., 2014), η κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη ισχυρής ηγεσίας, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και τέλος, ο επανασχεδιασμός συστημάτων λογοδοσίας έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζεται για τη βελτίωση της μάθησης (Allen & Palaich, 2000).

Επίσης, η διάσταση *φυσικά στοιχεία* που υπάγεται στην κατηγορία «περιβάλλον μάθησης» αφορά στη σημασία του μεγέθους της τάξης (Young & Shaw, 1999), της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών (Zavlanos, 2017) και των υλικών που επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα (Marsh, 1987; Guolla, 1999).

Ακόμα, η διάσταση *φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση* που ανήκει στην γενική κατηγορία «περιεχόμενο μάθησης» αφορά στην απόκτηση γνώσεων, αξιών (Felder & Brent, 1999) και δεξιοτήτων (Felder & Brent, 1999; Young & Shaw, 1999) καθώς και στη μάθηση η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων (Marsh, 1987) και συμβάλλει στον αυτοέλεγχο, την αυτοαξιολόγηση, την ενδυνάμωση, τη διανοητική ανάπτυξη και την κινητοποίηση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει συναισθηματική σταθερότητα (Zavlanos, 2017). Επίσης, στη διάσταση αυτή περιλαμβάνεται η ύπαρξη σαφών προσδοκιών για τη μάθηση και η ομαλή προσαρμογή των εκπαιδευομένων στο μαθησιακό περιβάλλον (Zavlanos, 2017).

Στη διάσταση *μέριμνα και ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευόμενους* που ανήκει επίσης στην κατηγορία «περιεχόμενο μάθησης» υπογραμμίζεται η σημασία του να βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας (MacGregor, 2007; Hénard, & Leprince-Ringuet, 2008; De Vincenzi et al., 2018). Αυτό σημαίνει, ότι λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευομένων (Hénard, & Leprince-Ringuet, 2008). Επιπρόσθετα, η διάσταση αυτή αφορά στην ύπαρξη υπηρεσιών υποστήριξης των εκπαιδευομένων (Hénard & Roseveare, 2012) και στην καθοδήγηση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία (De Vincenzi et al., 2018).

Η διάσταση *δεξιότητες παιδαγωγικής* που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία «εκπαιδευτικοί» αφορά στην προσωπική αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού (Chalmers et al., 2014) και συγκεκριμένα σε χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού όπως είναι μεταξύ άλλων ο ενθουσιασμός (Marsh, 1987; Guolla, 1999), η ενέργεια, το χιούμορ (Guolla,

1999), το δέσιμό του με τους εκπαιδευόμενους, η φιλικότητα, η διαθεσιμότητά του, η εκδήλωση ενδιαφέροντος προς αυτούς (Guolla, 1999) καθώς και το πώς αυτός αλληλοεπιδρά μαζί τους (Guolla, 1999; Hénaud, & Leprince-Ringuet, 2008).

Ως προς τη διάσταση *δεξιότητες: συναισθηματικές, διαχειριστικές, αναστοχασμού* που ανήκει επίσης στην κατηγορία «εκπαιδευτικοί» αφορά στην πρακτική αναστοχασμού για το ρόλο της διδασκαλίας στη μαθησιακή διαδικασία (Hénaud, 2009; Biggs, 2011) και στην πρακτική αυτοπαρακολούθησης συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαξιολόγησης (Biggs, 2011). Επιπλέον, η διάσταση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση μιας στρατηγικής θετικής διαχείρισης συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει, ότι οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού για τη συμπεριφορά των εκπαιδευομένων πρέπει να είναι σαφείς και να παρακολουθεί τη συμπεριφορά τους με τρόπο διακριτικό, θετικό και προληπτικό (MacGregor, 2007), όπως είναι για παράδειγμα η επιβράβευση των εκπαιδευομένων με στόχο την παρακίνησή τους (Zavlanos, 2017).

Η διάσταση *σεβασμός στη διαφορετικότητα* από την κατηγορία «περιβάλλον μάθησης» αναφέρεται στη διαφορετικότητα εθνική, πολιτισμική, κοινωνικοοικονομική και στη διαφορετικότητα αναφορικά με τις ικανότητες και τα ταλέντα (Chalmers, 2008). Συγκεκριμένα, η διάσταση αυτή αφορά στην αναγνώριση της διαφορετικότητας, της ατομικότητας και της ιδιαιτερότητας των εκπαιδευομένων (Zavlanos, 2017), καθώς και στο γεγονός ότι η διαφορετικότητα και οι διαφορές μεταξύ των ομάδων των εκπαιδευομένων και μέσα σε αυτές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας (Samu, 2006).

Επίσης, η διάσταση *συνεχής βελτίωση προγράμματος σπουδών* που ανήκει στην κατηγορία «περιεχόμενο μάθησης» αφορά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών (Hénaud & Roseveare, 2012), δηλαδή με ποιες διαδικασίες αυτό σχεδιάζεται, αναθεωρείται και βελτιώνεται (Massy, 1997) καθώς και πώς αυτό εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος (Zavlanos, 2017).

Η διάσταση *μάθηση* που ανήκει στην κατηγορία «διαδικασίες» αφορά στην ποικιλία πλαισίων μάθησης (Hénaud & Roseveare, 2012), στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων (Chalmers et al., 2014), καθώς και στη δυσκολία και το φόρτο των μαθημάτων (Marsh, 1987).

Σχετικά με τη διάσταση *δεξιότητες ζωής* από την κατηγορία «περιεχόμενο μάθησης», αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή ιδεών, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης (Zavlanos, 2017) και την αυτόνομη μάθηση των εκπαιδευομένων (De Vincenzi et al., 2018).

Η διάσταση *ελκυστικές εργασίες* υπάγεται στην κατηγορία «εκπαιδευόμενοι» και αφορά σε εργασίες που έχουν μια λογική πιθανότητα επιτυχίας ή επίτευξης βάσει των δυνατοτήτων των εκπαιδευομένων (Biggs, 2011). Επιπρόσθετα, αφορά σε εργασίες που

συμβάλλουν στην κατανόηση του αντικειμένου (Marsh, 1987) καθώς και σε περιπτώσεις όπου η εργασία που παρέχεται, η ίδια η δραστηριότητα δηλαδή διδασκαλίας/μάθησης από μόνη της, εκτιμάται από τον εκπαιδευόμενο και δεν θεωρείται εργασία που χρειάζεται πολύ δουλειά ή είναι ασήμαντη (Biggs, 2011).

Αναφορικά με τη διάσταση *γνώσεις εκπαιδευτικού πλαισίου, περιεχομένου, προγράμματος σπουδών, παιδαγωγικής* που ανήκει στην κατηγορία «εκπαιδευτικοί» αφορά στην επαγγελματική αποτελεσματικότητα (Chalmers et al., 2014) και την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (De Vincenzi et al., 2018).

Από την άλλη, η διάσταση *ανάπτυξη επαγγελματιών εκπαίδευσης* που ανήκει επίσης στην κατηγορία «εκπαιδευτικοί» συνδέεται με τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Allen, & Palaich, 2000; Chalmers et al., 2014).

Επίσης, η διάσταση *συνεργασία, μοίρασμα και ομαδικό πνεύμα* από την κατηγορία «περιβάλλον μάθησης» αφορά στο συνεργατικό περιβάλλον μάθησης, δηλαδή σε κοινότητες μάθησης όπου ομάδες που αποτελούνται είτε μόνο από εκπαιδευόμενους είτε από εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς μαθαίνουν συνεργατικά και οικοδομούν τη γνώση μέσα από πνευματική αλληλεπίδραση, κάτι το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της μάθησης των εκπαιδευομένων και στην αύξηση της ικανοποίησης και των εκπαιδευομένων αλλά και των εκπαιδευτικών (Hénard, & Loprince-Ringuet, 2008).

Τέλος, η διάσταση *καλά δομημένη βάση γνώσεων* που υπάγεται στην κατηγορία «περιεχόμενο μάθησης» αφορά στη γνώση που οικοδομείται σε ό,τι γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι. Συγκεκριμένα, η προϋπάρχουσα γνώση είναι σημαντικό να συνδέεται με την καινούργια και οι εκπαιδευόμενοι να οικοδομούν τη γνώση πάνω στις δικές τους εμπειρίες μέσα από τη συζήτηση ενός θέματος, ενώ η διδασκαλία θα πρέπει να δίνει έμφαση στην διασύνδεση των θεμάτων κ.τ.λ. (Biggs, 2011).

Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη εστιάστηκε στην εννοιολογική ανάλυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συλλέγοντας και μελετώντας στοιχεία του ορισμού της ποιότητας εκπαίδευσης σε βιβλία, επιστημονικά κείμενα και άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια.

Μέσα από αυτή την ανάλυση προέκυψαν είκοσι ένα στοιχεία τα οποία με τη σειρά τους εντάχθηκαν σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, τα *ψυχοκοινωνικά στοιχεία*, τα *φυσικά στοιχεία*, ο *σεβασμός στη διαφορετικότητα*, η *συνεργασία, μοίρασμα και ομαδικό πνεύμα* εντάχθηκαν στην κατηγορία στην οποία δόθηκε ο τίτλος «περιβάλλον μάθησης». Η *φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση*, η *καλά δομημένη βάση γνώσεων*, η *συνεχής βελτίωση προγράμματος σπουδών*, η *μέριμνα και ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευόμενους* και οι *δεξιότητες ζωής* εντάχθηκαν στην κατηγορία με τίτλο «περι-

χόμενο μάθησης». Η διδασκαλία, η μάθηση, η αξιολόγηση και η υποστήριξη και εποπτεία, συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία με τίτλο «Διαδικασίες». Η εμπλοκή/συμμετοχή, η ανατροφοδότηση, οι ελκυστικές εργασίες, τα βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα, εντάχθηκαν στην κατηγορία «Εκπαιδευόμενοι», ενώ τέλος, οι γνώσεις εκπαιδευτικού πλαισίου, περιεχομένου, προγράμματος σπουδών, παιδαγωγικής, οι δεξιότητες παιδαγωγικής, οι δεξιότητες: συναισθηματικές, διαχειριστικές, αναστοχασμού και η ανάπτυξη επαγγελματιών εκπαίδευσης, εντάχθηκαν στην κατηγορία με τίτλο «εκπαιδευτικοί».

Ειδικότερα, από την κατηγορία «περιβάλλον μάθησης» υπερισχύει η διάσταση που αφορά στα ψυχοκοινωνικά στοιχεία, από την κατηγορία «περιεχόμενο μάθησης», ξεχωρίζουν οι διαστάσεις της φοιτητοκεντρικής διδασκαλίας και μάθησης και της διάστασης που αφορά στη μέριμνα και το ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευόμενους, ενώ από την κατηγορία «διαδικασίες», υπερέχει η διάσταση που αφορά στην αξιολόγηση. Από την ευρύτερη κατηγορία «μαθητές» τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζει η διάσταση που αφορά στα βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα και τέλος, στην κατηγορία «εκπαιδευτικοί» ξεχωρίζουν δύο διαστάσεις, η μία αφορά στις δεξιότητες παιδαγωγικής και η άλλη στις δεξιότητες: συναισθηματικές, διαχειριστικές, αναστοχασμού.

Συγκεκριμένα, το περιβάλλον μάθησης φαίνεται να χαρακτηρίζεται κυρίως από τα ψυχοκοινωνικά στοιχεία όπως είναι μεταξύ άλλων τα κατανοητά και ευχάριστα υλικά μαθήματος καθώς και το ευχάριστο, οργανωμένο, αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον που κινητοποιεί τους εκπαιδευόμενους, ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, υποστηρίζει το ποιοτικό έργο τους και προωθεί την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. Η αμέσως επόμενη διάσταση είναι τα φυσικά στοιχεία που χαρακτηρίζει το περιβάλλον μάθησης σε μικρότερο βαθμό. Συγκεκριμένα, τα φυσικά στοιχεία αφορούν στη σημασία του μεγέθους της τάξης και των υλικών που επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα. Σε λίγο μικρότερο βαθμό εμφανίζεται η διάσταση που αναφέρεται στο σεβασμό στη διαφορετικότητα και αφορά στην αναγνώριση της διαφορετικότητας, είτε είναι εθνική, πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική είτε αφορά σε ικανότητες και ταλέντα και την τοποθέτηση αυτής στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας. Τέλος, σε ακόμα μικρότερο βαθμό εμφανίζεται η διάσταση που αφορά στη συνεργασία, το μοίρασμα και το ομαδικό πνεύμα, όπου οι εκπαιδευόμενοι είτε μεταξύ τους είτε μαζί με τους εκπαιδευτικούς συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν πνευματικά.

Το περιεχόμενο μάθησης χαρακτηρίζεται κυρίως από τη φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση και την διάσταση που συνδέεται με τη μέριμνα και το ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευόμενους. Συγκεκριμένα, η φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση αφορά στην ύπαρξη σαφών προσδοκιών για τη μάθηση, στην ομαλή προσαρμογή των εκπαιδευομένων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στη μάθηση που προκαλεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και στην απόκτηση γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων. Από την άλλη, η μέριμνα και το ενδιαφέρον για όλους τους εκπαιδευόμενους αφορά στις υπηρεσίες υποστήριξης των εκπαιδευομένων, στην καθοδήγηση αυτών καθώς και στο γε-

γονός ότι οι εκπαιδευόμενοι και οι ανάγκες τους βρίσκονται στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας. Σε μικρότερο βαθμό εμφανίζεται η διάσταση που αφορά στη συνεχή βελτίωση του προγράμματος σπουδών προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ακολουθεί η διάσταση που σχετίζεται με τις δεξιότητες ζωής (π.χ. κριτική σκέψη, αυτόνομη μάθηση κ.τ.λ.) η οποία εμφανίζεται σε ακόμα μικρότερο βαθμό. Η συγκεκριμένη κατηγορία ολοκληρώνεται με την πέμπτη σε σειρά και τελευταία διάσταση που αφορά στην καλά δομημένη βάση γνώσεων, δηλαδή στη γνώση που οικοδομείται σε ό, τι γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι, όπως είναι για παράδειγμα οι προϋπάρχουσες γνώσεις και οι εμπειρίες τους.

Στις διαδικασίες η διάσταση που υπερισχύει είναι η αξιολόγηση, μια αξιολόγηση δίκαιη, συνεχής, ποιοτική, κατάλληλη που έχει στόχο τη μάθηση, ενώ μεταξύ των προσεγγίσεων αξιολόγησης υπογραμμίζεται η αυτοαξιολόγηση. Από την άλλη, η διδασκαλία αποτελεί τη δεύτερη διάσταση η οποία εμφανίζεται σε λίγο μικρότερο βαθμό σε σχέση με την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε μια διδασκαλία σαφή, θεραπευτική, δημοκρατική, ευεργετική, ζωντανή, διαγνωστική όπου μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται στους στόχους της, στον τρόπο οργάνωσής της, στον τύπο του διδακτικού αντικειμένου, στη χρήση παιδαγωγικών τεχνικών, στην παρουσίαση του μαθήματος καθώς και στον παιδαγωγικό σχεδιασμό. Η υποστήριξη και εποπτεία αποτελεί την τρίτη διάσταση της κατηγορίας «διαδικασίες» και αφορά στην παροχή πόρων, στην στήριξη των εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, στην εποπτεία των πρακτικών διδασκαλίας όπως συμβαίνουν στο πραγματικό πλαίσιο, στην ανάπτυξη ισχυρής ηγεσίας, στην κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στον επανασχεδιασμό των συστημάτων λογοδοσίας, στις πολιτικές προσλήψεων των εκπαιδευτικών όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και τέλος, στη σύνδεση της έρευνας, της υποτροφίας, και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία και την υποστήριξη της μάθησης των εκπαιδευομένων. Η μάθηση αποτελεί την τέταρτη και τελευταία διάσταση της συγκεκριμένης κατηγορίας και αφορά σε στοιχεία όπως είναι η ποικιλία πλαισίων μάθησης, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων και τέλος, η δυσκολία και ο φόρος των μαθημάτων.

Στην κατηγορία που αφορά στους εκπαιδευόμενους, η διάσταση που ξεχωρίζει είναι τα βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα που περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τον προσανατολισμό στη μάθηση, την επίδραση που έχει η διδασκαλία στη μάθηση των εκπαιδευομένων, την υποστήριξη της μάθησής τους, τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών απέναντι στη μάθηση και τέλος, τις παρατηρήσιμες και ξεκάθαρες ενδείξεις που δείχνουν ότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν. Η εμπλοκή/συμμετοχή αποτελεί τη δεύτερη διάσταση η οποία εμφανίζεται σε μικρότερο αλλά σημαντικό βαθμό όπως εξίσου και η διάσταση που αφορά στην ανατροφοδότηση. Αναλυτικά, η εμπλοκή/συμμετοχή αφορά στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία, όπως είναι η δέσμευση των εκπαιδευομένων απέναντι στη μάθησή τους, η διάδραση και η επικοινωνία αυτών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ο βαθμός στον οποίο κατανοούν τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που λαμβάνουν χώρα στο μάθημα αλλά και το πώς αυτοί

αντιλαμβάνονται την αξία των εργασιών τους και του πόσα δίκαια αξιολογούνται. Αναφορικά με την ανατροφοδότηση, αυτή αφορά στη μάθηση των εκπαιδευομένων, είναι συνεχής και διαμορφωτική και παρέχεται από τους εκπαιδευτικούς προς τους εκπαιδευόμενους αλλά και το αντίστροφο. Η κατηγορία αυτή συμπληρώνεται από την τελευταία διάσταση που εμφανίζεται σε πολύ μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τις υπόλοιπες διαστάσεις και αναφέρεται στις ελκυστικές εργασίες, δηλαδή στις εργασίες οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου, έχουν ένα λογικό βαθμό επίτευξης με βάση τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων και δεν θεωρούνται ασήμαντες ή κουραστικές από τους εκπαιδευόμενους.

Τέλος, στην κατηγορία που αφορά στους εκπαιδευτικούς, οι διαστάσεις που ξεχωρίζουν είναι η διάσταση που αφορά στις δεξιότητες παιδαγωγικής καθώς και η διάσταση που αφορά στις δεξιότητες: συναισθηματικές, διαχειριστικές, αναστοχασμού. Αναλυτικά, στις δεξιότητες παιδαγωγικής περιλαμβάνεται η προσωπική αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού καθώς και πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού (π.χ. ενθουσιασμός, χιούμορ, ενέργεια, φιλικότητα κ.τ.λ.), ενώ σημαντικές κρίνονται και οι δεξιότητες που αφορούν στις πρακτικές αναστοχασμού για τη διδασκαλία και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και η χρήση στρατηγικών θετικής διαχείρισης συμπεριφοράς. Από την άλλη, διαστάσεις όπως είναι η διάσταση που αφορά στις γνώσεις εκπαιδευτικού πλαισίου, περιεχομένου, προγράμματος σπουδών, παιδαγωγικής, όπως είναι η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, και γενικά η επαγγελματική αποτελεσματικότητα καθώς και η διάσταση που σχετίζεται με την ανάπτυξη επαγγελματιών εκπαίδευσης και συνδέεται με τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών έχουν μικρότερη παρουσία.

Η ερευνητική εργασία υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υποψηφίων Διδασκόντων» (Αριθμός Υποτροφίας: 502).

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Allen, M., & Palaich, R. (2000). *In Pursuit of Quality Teaching: Five Key Strategies for Policymakers*. Education Commission of the States.
- Anargyrou, A., & Papadopoulou, K. (2017). I Poiotita ton Scholikon Monadon Protovathmias Ekpaidefsis tou Notiou Tomea Athinon kai tis Protovathmias Ekpaidefsis Korinthias. *Ekpaidefsi, Dia Viou Mathisi, Erevna kai Technologiki Anaptyxi, Kainotomia kai Oikonomia*, 1, 109-122. <http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/779>
- Anastasiadou, S. D., Zirinoglou, P. A., & Florou, G. S. (2014). The European Foundation Quality Management evaluation of Greek Primary and Secondary Education. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 143, 932-940.

- Argyriou A. (2017). The Personality Traits and the Skills for the Implementation of Total Quality Management (TQM) in Schools: The Views of Directors in Greek Secondary Schools. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 6(1), 97-106. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARPED/v6-i1/2317>
- Bartzakli, I. M. (2010). *Ekpaideftiki politiki gia tin poioutita tis ekpaidefsis: o scholikos symvoulos Protovathmias ekpaidefsis* [Didaktoriki Diatrivi, Panepistimio Patron]. Ethniko Archeio Didaktorikon diatrivon. <https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/23162>
- Biggs, J. B. (2011). *Teaching for quality learning at university: What the student does*. UK: McGraw-hill education.
- Chalmers, D. (2008). *Teaching and learning quality indicators in Australian universities. Programme on institutional management in higher education (IMHE). Outcomes of higher education: quality, relevance, and impact*. <http://www.oecd.org/site/eduimhe08/41216416.pdf>
- Chalmers, D., Cummings, R., Elliott, S., Stoney, S., Tucker, B., Wicking, R., & Jorre de St Jorre, T. (2014). *Australian university teaching criteria and standards project*. <http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30105033/jorredestjorre-australianuniversity-2014.pdf>
- Chatzidimitriadou, Ch. (2011). *Poioutita stin ekpaidefsi kai ikanopoiisi ton ekpaideftikon apo tin ergasia tous: mia prospatheia dierevnisis tis schesis poioutitas stin ekpaidefsi kai epangelmatikis ikanopoiisis ton ekpaideftikon. Efarmogi tou monte-lou Kano stin periptosi ton ekpaideftikon A/vathmias ekpaidefsis ston Evosmo kai Kalamaria tis Thessalonikis* [Diplomatiki ergasia, Panepistimio Makedonias]. Psifiaki Vivliothiki kai Idrymatiko Apothetirio Panepistimiou Makedonias. <https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14349/1/ChatzidimitriadouChrysanthiMsc2011.pdf.pdf>
- Colling, C. (1990) In pursuit of (good) quality teaching. *Bulletin of Teaching and Learning*, 4, 26-28.
- De Vincenzi, A., Garau, A., & Guaglianone, A. (2018). Has the quality of teaching and learning processes improved as a result of the implementation of quality assurance coordinated by the state? *Quality in Higher Education*, 24(1), 55-65.
- Ellis, R. (1993). *Quality Assurance for University Teaching*. Taylor & Francis.

- Felder, R. M., & Brent, R. (1999). How to improve teaching quality. *Quality Management Journal*, 6(2), 9-21. <https://doi.org/10.1080/10686967.1999.11919183>
- Frey, B. B., Schmitt, V. L., & Allen, J. P. (2012). Defining authentic classroom assessment. *Practical assessment, research & evaluation*, 17(2). <http://pare-online.net/getvn.asp?v=17&n=2>
- Guolla, M. (1999). Assessing the teaching quality to student satisfaction relationship: Applied customer satisfaction research in the classroom. *Journal of marketing theory and practice*, 7(3), 87-97. <https://doi.org/10.1080/10696679.1999.11501843>
- Hénard, F., & Leprince-Ringuet, S. (2008). *The path to quality teaching in higher education*. Paris: OCDE. <https://www1.oecd.org/edu/imhe/44150246.pdf>.
- Hénard, F. (2009). *Learning our lesson: Review of quality teaching in higher education draft report*. Organisation for Economic Cooperation and Development.
- Hénard, F., & Roseveare, D. (2012). *Fostering quality teaching in higher education: Policies and practices*. OCED https://supporthere.org/sites/default/files/qt_policies_and_practices_1.pdf
- Ioakeimidou, V. (2018). *I diasfalisi tis poiotitas sti didaskalia kai mathisi: efarmoges stin polymorfiki ex apostaseos ekpaidefsi* [Didaktoriki diatrivi, Elliniko Anoikto Panepistimio]. Ethniko Archeio Didaktorikon Diatrivon. <https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/44003>
- MacGregor, R. R. (2007). *The essential practices of high quality teaching and learning*. The Center for Educational Effectiveness, Inc, 3-36. <http://www.riverarts.8m.net/lessons/Collaboration/EssentialPracticesofHighQualityTeaching%20and%20Learning.pdf>
- Marsh, H. W. (1987). Students' evaluations of university teaching: Research findings, methodological issues, and directions for future research. *International journal of educational research*, 11(3), 253-388.
- Massy, W. F. (1997). Teaching and learning quality-process review: the Hong Kong programme. *Quality in Higher Education*, 3(3), 249-262.
- Nicolaou, C. T., Nicolaidou, I. A., & Constantinou, C. P. (2005). The e-learning movement as a process of quality improvement in higher education. *Educational research and evaluation*, 11(6), 605-622.

- Niwaz, A., Khan, M. S., Khan, A. N., Hussain, L., & Abbas, A. (2014). Managing quality education at primary level in Pakistan: current practices and future hopes. *Gomal University Journal of Research*, 30(2), 97-100.
- Pourgianou, E. (2012). *To apotelesmatiko scholeio sti sygchroni epochi: dierevnisi ton apopseon ton ekpaideftikon tis protovathmias ekpaidefsis* [Diplomatiki ergasia, Panepistimio Thessalias]. Idrymatiko Apothetirio Panepistimiou Thessalias. <https://ir.lib.uth.gr/xmlui/bitstream/handle/11615/43523/11257.pdf?sequence=1>
- Rekalidou, G. (2011). *Axiologisi tis mathisis i axiologisi gia ti mathisi*; Ekdoseis Pedio A.E.
- Samu, T. W. (2006). The 'Pasifika Umbrella' and quality teaching: Understanding and responding to the diverse realities within. *Waikato Journal of Education*, 12, 35-49.
- Schuck, S., Gordon, S., & Buchanan, J. (2008). What are we missing here? Problematizing wisdoms on teaching quality and professionalism in higher education. *Teaching in Higher Education*, 13(5), 537-547.
- Sohel-Uz-Zaman, A. S. M., & Anjalin, U. (2016). Implementing Total Quality Management in Education: Compatibility and Challenges. *Open Journal of Social Sciences*, 4(11), 207-217. <http://dx.doi.org/10.4236/jss.2016.411017>
- Tryfinopoulou, M. G. (2017). *Veltiosi tis poiotitas tis ekpaideftikis diadikasias sta epangelmata yeias* [Diplomatiki ergasia, Panepistimio Makedonias]. Psifiaki Vivliothiki kai Idrymatiko Apothetirio Panepistimiou Makedonias. <https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20952/4/TryphinopoulouMariaMsc2017.pdf>
- Tsanidou, Ch. (2015). *I axiologisi tis poiotitas tou ekpaideftikou ergou sto plaisio tis scholikh monadas-apo ti skopia ton scholikon symvoulon tis protovathmias ekpaidefsis* [Diplomatiki ergasia, Panepistimio Makedonias]. Psifiaki Vivliothiki kai Idrymatiko Apothetirio Panepistimiou Makedonias. <https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/17015/3/TsanidouChristinaMsc2015.pdf>
- Young, S., & Shaw, D. G. (1999). Profiles of effective college and university teachers. *The Journal of Higher Education*, 70(6), 670-686. <https://doi.org/10.1080/00221546.1999.11780803>
- Zavlanos, M. (2017). *I poiotita sti didaskalia, sti mathisi kai sti dioikisi*. Ekdoseis Stamoulis A.E.

Zerihun, Z., Beishuizen, J., & Van Os, W. (2011). Conceptions and practices in teaching and learning: implications for the evaluation of teaching quality. *Quality in Higher Education*, 17(2), 151-161.

Zerihun, Z., Beishuizen, J., & Van Os, W. (2012). Student learning experience as indicator of teaching quality. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 24(2), 99-111.

Συναισθηματική νοημοσύνη εκπαιδευτικών: Σχέση με τους στόχους επίτευξης και τον ανταγωνισμό στην επίλυση συγκρούσεων

Μαχαίρα Αναστασία M.Ed.

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Αικατερίνη Βάσιου, ΕΔΙΠ Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περίληψη

Η μελέτη εξετάζει τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών με τους στόχους επίτευξης και τον ανταγωνισμό ως στρατηγική επίλυσης των συγκρούσεων στην εργασία τους. Διεξήχθη ποσοτική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 96 εκπαιδευτικοί Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης, που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με τις κλίμακες Wong Law Emotional Intelligence Scale, Teachers' Achievement Goals in Work Questionnaire και Conflict management strategies of administrators and teachers. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερα επίπεδα κατανόησης των συναισθημάτων του εαυτού, αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων και διαχείρισης των συναισθημάτων ήταν περισσότερο προσανατολισμένοι προς το έργο και χρησιμοποιούσαν περισσότερο τον ανταγωνισμό ως στρατηγική επίλυσης των συγκρούσεων. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά για τον ρόλο των συναισθηματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση τους και στη διαχείριση των συγκρούσεων στην εργασία τους.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, ανταγωνισμός, διαχείριση συγκρούσεων, στόχοι επίτευξης, συναισθηματική νοημοσύνη.

Teacher's emotional intelligence: Relationship with achievement goals and competition as a strategy of conflict resolution

Abstract

The study examines the relationship between teachers' emotional intelligence and achievement goals and competition as a strategy of conflict resolution. A quantitative survey was conducted, in which participated 96 teachers of Primary and Secondary Education, who completed a self-report questionnaire with scales such as Wong Law Emotional Intelligence Scale, Teachers' Achievement Goals in Work Questionnaire and Conflict management strategies of administrators and teachers. The results showed that teachers with higher abilities on self-emotion appraisal, others' emotion appraisal and regulation of emotion were more task-oriented and they used more competition as a strategy for conflict resolution. Results are important to understand the role of teachers' emotional abilities in their motivation and conflict resolution in their work.

Key-Words: achievement goals, competition, conflict resolution, emotional intelligence, teachers.

Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών με τους ατομικούς στόχους επίτευξης που υιοθετούν στην εργασία τους και με τον ανταγωνισμό που επιλέγουν ως στρατηγική διαχείρισης των συγκρούσεων. Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ αυτών των μεταβλητών είναι δυνατόν να ενισχύσει σημαντικά τις γνώσεις μας για τους συναισθηματικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κινητοποίηση και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Η επίσημη χρήση του όρου συναισθηματική νοημοσύνη έγινε το 1989 από τους Mayer και Salovey. Οι ίδιοι ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μία υποκατηγορία της κοινωνικής νοημοσύνης, η οποία συμπεριλαμβάνει την ικανότητα παρακολούθησης των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων, καθώς και τη διάκριση ανάμεσά τους. Συγκεκριμένα, η συναισθηματική νοημοσύνη γίνεται αντιληπτή ως ικανότητα του ατόμου να κατανοεί, να αναγνωρίζει, να ρυθμίζει και να χρησιμοποιεί τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων (Mayer & Salovey, 1997· Petrides, 2011).

Η θεωρία των στόχων επίτευξης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στον τομέα των κινήτρων. Το σχολικό περιβάλλον αποτελεί έναν χώρο εκπλήρωσης στόχων και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορεί να διαφοροποιούνται στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την επιτυχία, στον καθορισμό των στόχων που προσπαθούν να επιτύχουν και κατ'επέκταση στην επίτευξη των στόχων που θέτουν για τη διδασκαλία (Butler, 2007). Ως εκ τούτου, οι στόχοι επίτευξης των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν αυτοί προσανατολίζονται στο έργο τους, στην προσέγγιση των ικανοτήτων ή στην αποφυγή της εργασίας (Papaioannou, 2001· Papaioannou, Marsh, & Theodorakis, 2004· Papaioannou & Christodoulidis, 2007).

Ο όρος σύγκρουση ορίζεται ως «οποιαδήποτε διαφωνία, στην οποία τα εμπλεκόμενα άτομα αντιλαμβάνονται ότι οι ανάγκες, τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα τους απειλούνται» (Κολιάδης, 2010). Δεδομένου ότι η σχολική κοινότητα αποτελεί μια ομάδα ατόμων, η οποία απαρτίζεται από διαφορετικά άτομα και, συνεπώς, από διαφορετικά συμφέροντα και αξίες, σε ένα τέτοιο πολύπλοκο περιβάλλον είναι φυσικό να προκύπτουν συγκρούσεις, όπως για παράδειγμα συγκρούσεις ανάμεσα σε μαθητές, μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού και των γονέων, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των παιδιών, καθώς και ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Μία από τις συμπεριφορές που εκδηλώνουν τα άτομα στη σύγκρουση είναι ο ανταγωνισμός, ο οποίος αναφέρεται ως στρατηγική επίλυσης ενός προβλήματος μέσω της πίεσης και της επιβολής ως προς τη μία πλευρά της διαφωνίας (Chen & Tjosvold, 2002· Skjorshammer, 2001).

Έρευνες έχουν εξετάσει τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης χωριστά με τους στόχους επίτευξης και την επίλυση συγκρούσεων. Για παράδειγμα, πρόσφατη έρευνα σε εκπαιδευτικούς έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης ήταν περισσότερο προσανατολισμένοι στο έργο (Βάσιου, 2018).

Επιπλέον, ερευνητές υποστηρίζουν πως η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται θετικά με την αποτελεσματικότερη επίλυση των συγκρούσεων (Mayer & Salovey, 1997) και αρνητικά με την επιβολή εξουσίας (Kaushal & Kwantes, 2006). Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα των Chen, Xu και Phillips (2019), η οποία διεξήχθη σε εργαζόμενους στην Κίνα, κατέδειξε πως η διαχείριση των συναισθημάτων, η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων και η κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού συσχετίζονται θετικά με την επιβολή δύναμης σε συναδέλφους.

Σκοπός και υποθέσεις της παρούσας έρευνας

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών με τους στόχους επίτευξης και τον ανταγωνισμό ως μέθοδο επίλυσης συγκρούσεων στην εργασία τους. Ως εκ τούτου, προέκυψαν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις:

1. Αναμένεται ότι οι ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών θα συσχετίζονται θετικά με τον προσανατολισμό στο έργο και αρνητικά με τον ανταγωνισμό στην επίλυση των συγκρούσεων στην εργασία τους.
2. Αναμένεται ότι ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών στο έργο θα συσχετίζεται αρνητικά με τον ανταγωνισμό στην επίλυση των συγκρούσεων στην εργασία τους.

Μέθοδος

Στην έρευνα συμμετείχαν 96 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 74% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και η μέση τιμή της ηλικίας τα 45,51 έτη.

Για την μεταβλητή της συναισθηματικής νοημοσύνης αξιοποιήθηκε η κλίμακα Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS Wong & Law, 2002 προσαρμογή στα Ελληνικά από τους Kafetsios & Zampetakis, 2008). Έχει την μορφή κλίμακας Likert και περιέχει 16 ερωτήσεις με επτάβαθμη διαβάθμιση από το 1 (Διαφωνώ Απόλυτα) ως το 7 (Συμφωνώ Απόλυτα). Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι εξής ικανότητες: η ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων του εαυτού (*Self-Emotion Appraisal-SEA*), η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων (*Others' Emotion Appraisal-OEA*), η ικανότητα χρήσης των συναισθημάτων (*Uses of Emotion UOE* και η ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων του εαυτού (*Regulation of Emotion-ROE*). Οι δείκτες αξιοπιστίας ήταν για την κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού $\alpha=0,87$, για την αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων $\alpha=0,85$, για τη χρήση των συναισθημάτων $\alpha=0,79$ και για τη ρύθμιση των συναισθημάτων του εαυτού $\alpha=0,81$.

Οι στόχοι επίτευξης των εκπαιδευτικών μελετήθηκαν με το ερωτηματολόγιο Teachers' Achievement Goals in Work Questionnaire (Papaioannou, 2001·Papaioannou, Marsh, & Theodorakis, 2004· Papaioannou & Christodoulidis, 2007). Το ερωτηματολόγιο

απαρτίζεται από τρεις κλίμακες, που περιέχουν 4 ερωτήσεις η καθεμιά, οι οποίες αξιολογούν: (α) τον προσανατολισμό προς την προσέγγιση της επίδοσης, (β) τον προσανατολισμό προς την αποφυγή της επίδοσης (γ) τον προσανατολισμό προς το έργο. Οι ερωτήσεις ήταν σε μορφή πεντάβαθμης κλίμακας από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Οι δείκτες αξιοπιστίας ήταν για τον προσανατολισμό στο έργο $\alpha=0,87$, για την προσέγγιση της επίδοσης $\alpha=0,89$ και για την αποφυγή της επίδοσης $\alpha=0,90$.

Για να αξιολογηθεί η μεταβλητή του ανταγωνισμού αξιοποιήθηκε η κλίμακα Conflict management strategies of administrators and teachers (Balay, 2006). Οι ερωτήσεις ήταν σε μορφή πεντάβαθμης κλίμακας από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν $\alpha=0,87$.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

1. Η κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού συσχετίζεται θετικά με τον προσανατολισμό προς το έργο ($r=,277$, $p<0.01$) και με τον ανταγωνισμό ($r=,262$, $p<0.05$).
2. Η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων σχετίζεται θετικά με τον προσανατολισμό στο έργο ($r=,353$, $p<0.01$) και με τον ανταγωνισμό ($r=,296$, $p<0.01$).
3. Η χρήση των συναισθημάτων του εαυτού συσχετίζεται θετικά με τον προσανατολισμό στο έργο ($r=,573$, $p<0.01$) και με τον ανταγωνισμό ($r=,421$, $p<0.01$).
4. Ο προσανατολισμός στην προσέγγιση της επίδοσης συσχετίζεται θετικά με τον ανταγωνισμό ($r=,478$, $p<0.01$).
5. Ο προσανατολισμός στην αποφυγή της επίδοσης συσχετίζεται θετικά με τον ανταγωνισμό ($r=,332$, $p<0.05$).
6. Ο προσανατολισμός στο έργο συσχετίζεται θετικά με τον ανταγωνισμό ($r=,241$, $p<0.05$).

Συζήτηση

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών με τους στόχους επίτευξης και τον ανταγωνισμό ως μέθοδο επίλυσης των συγκρούσεων στην εργασία τους.

Σύμφωνα με την 1^η ερευνητική υπόθεση, αναμένονταν ότι οι ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών θα συσχετίζονται θετικά με τον προσανατολισμό

τους στο έργο και αρνητικά με τον ανταγωνισμό στην επίλυση των συγκρούσεων στην εργασία τους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα επαληθεύουν μόνο το ένα σκέλος της υπόθεσης, εφόσον η έρευνα αποκάλυψε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλές ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης προσανατολίζονται περισσότερο στο έργο, αλλά επιλύουν τις συγκρούσεις τους με περισσότερο ανταγωνισμό. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι οι ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης αποδεικνύονται ωφέλιμες μόνο στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, εκπαιδευτικοί με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη επιλέγουν τον ανταγωνισμό, δηλαδή την πίεση και την επιβολή ως στρατηγική επίλυσης των συγκρούσεων στην εργασία τους, όπως έδειξε και πρόσφατη έρευνα σε εργαζόμενους (Chen, Xu και Phillips, 2019).

Όσον αφορά τη 2^η ερευνητική υπόθεση, αναμένονταν ότι ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών στο έργο θα συσχετιζόταν αρνητικά με τον ανταγωνισμό στην επίλυση των συγκρούσεων στην εργασία τους. Τα αποτελέσματα είναι και εδώ μη αναμενόμενα, εφόσον φαίνεται πως όλα τα είδη των στόχων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα συσχετίζονται θετικά με τον ανταγωνισμό. Αναλυτικότερα, τόσο οι εκπαιδευτικοί που προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι στην εργασία τους όσο και αυτοί που προσανατολίζονται στις επιδόσεις, είτε μέσω της προσέγγισης είτε μέσω της αποφυγής, είναι πιο πιθανό να κάνουν χρήση του ανταγωνισμού, όταν προκύψει σύγκρουση στο χώρο της εργασίας τους. Είναι δηλαδή πιθανό το σχολείο, ως εργασιακό περιβάλλον να γίνεται «αρένα» για τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα και με τον σχετικό χαρακτηρισμό της Butler (2007).

Συμπεράσματα, Περιορισμοί και Πρακτικές Εφαρμογές

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι σημαντικά, καθώς αναδεικνύουν πως η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να παίζει σημαντικό θετικό ρόλο στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει και το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται θετικά με τον ανταγωνισμό στη διαχείριση των συγκρούσεων, δηλαδή με μια σχετικά αρνητική συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι ενδεχομένως να υπάρχει και μια αρνητική επίδραση των υψηλών συναισθηματικών ικανοτήτων, όπως έχει καταδειχθεί και από άλλες έρευνες (Kafetsios, et al., 2011), που θα πρέπει ενδεχομένως να διερευνηθεί περαιτέρω.

Βέβαια, η μελέτη παρουσιάζει μεθοδολογικούς περιορισμούς, που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως είναι η χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, τα οποία στηρίζονται στις υποκειμενικές κρίσεις των ατόμων. Επιπλέον, πρόκειται για μεμονωμένη μελέτη με ένα σχετικά περιορισμένο δείγμα και, επομένως, δεν μπορεί να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα για τις επιδράσεις των συναισθηματικών ικανοτήτων.

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης για τους εκπαιδευτικούς και μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για περαιτέρω ερευνητικές εργασίες, ενώ ταυτόχρονα σε πρακτικό επίπεδο

προτείνει εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα που συνδέονται με τη συναισθηματική τους κατάρτιση.

Βιβλιογραφία

- Athanasoula-Reppa, A. (2008). *Ekpaideftiki dioikisi kai organosiaki symperifora*. Athina: Ellin.
- Balay, R. (2006). Conflict management strategies of administrators and teachers. *Asian Journal of Management Cases*, 3(1), 5-24.
- Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. *Educational researcher*, 33(8), 3-15. Brief, Burke, George, Robinson, & Webster, 1988. *Should negative affectivity remain an unmeasured variable in the study of job stress?*
- Butler, E. A., Lee, T. L., & Gross, J. J. (2007). *Emotion regulation and culture: Are the social consequences of emotion suppression culture-specific?*. *Emotion*, 7(1), 30.
- Chen, G., & Tjosvold, D. (2002). Conflict management and team effectiveness in China: The mediating role of justice. *Asia pacific journal of management*, 19(4), 557-572.
- Chen, H. X., Xu, X., & Phillips, P. (2019). *Emotional intelligence and conflict management styles*. *International Journal of Organizational Analysis*.
- Cheung, C. C., & Chuah, K. B. (1999). Conflict management styles in Hong Kong industries. *International Journal of Project Management*, 17(6), 393-399. goals. *Educational Psychology*, 27(3), 349-361.
- Goleman, D. (1998). *Working with emotional intelligence*. New York: Bantum Books.
- Heckhausen, J., Wrosch, C., & Schulz, R. (2010). A motivational theory of life-span development. *Psychological review*, 117(1), 32.
- Kafetsios, K., & Zampetakis, L. A. (2008). Emotional intelligence and job satisfaction: Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. *Personality and individual differences*, 44(3), 712-722.
- Kafetsios, K., Nezlek, J. B., & Vassiou, A. (2011). A Multilevel Analysis of Relationships Between Leaders' and Subordinates' Emotional Intelligence and Emotional Outcomes. *Journal of Applied Social Psychology*, 41(5), 1121-1144.
- Kaushal, R. & Kwantes, T. C. (2006). The role of culture and personality in choice of conflict management strategy. *International Journal of Intercultural Relations*. 30, 579-603.

- Kleinginna, P. R., & Kleinginna, A. M. (1981). A categorized list of emotion definitions, with suggestions for a consensual definition. *Motivation and emotion*, 5(4), 345-379.
- Koçoğlu, Z. (2011). Emotional intelligence and teacher efficacy: A study of Turkish EFL pre-service teachers. *Teacher Development*, 15(4), 471-484.
- Koliadis, E. A. (2010). Symperifora sto scholeio: axiopoioume dynatotites, antimetopizoume provlimata.
- Mayer, J. D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), *Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators*. New York: Basic Books.
- Mérida-López, S., Extremera, N., & Rey, L. (2017). Contributions of work-related stress and emotional intelligence to teacher engagement: additive and interactive effects. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(10), 1156 – 1171.
- Mostert, P. (1998). Interprofessional collaboration in schools. Boston: Moorhead motivational climate in physical education and sport settings: An individual or a group level construct? *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 26(1), 90-118.
- Papaioannou, A. (2001). Un modele multidimensionnel hierarchique du developpement personnel en education physique. In F. Cury & P. Sarrazin (Eds.), *Theories de la motivation et pratiques sportives* (pp. 298–329). Paris: Presses Universitaires de France.
- Papaioannou, A., & Christodoulidis, T. (2007). A measure of teachers' achievement
- Papaioannou, A., Marsh, H.W., & Theodorakis, Y. (2004). A multilevel approach to
- Petrides, K. V. (2011). Ability and trait emotional intelligence.
- Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*, 29, 313–320.
- Schermerhon, J.R., J.G. Hunt & R.N. Osborn (2000). *Organizational Behavior*, 7th ed. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Skjorshammer, M. (2001). Co-operation and Conflict in a Hospital: Interprofessional Differences in Perception and Management of Conflicts. *Journal of Interprofessional Care*, 15(1), 7–18. State University Press.
- Sutton, R. E. (2004). Emotional regulation goals and strategies of teachers. *Social Psychology of Education*, 7(4), 379–398.

Vasiou, A. (2018). Synaisthimatiki noimosyni ekpaideftikon: o rolos tis sto synaisthima kai stin kinitopoiisi stin ergasia tous. *Epistimoniki Epetirida Paidagogikou Tmimatos Nipiagogon Panepistimiou Ioanninon*, 11, 1-47.

Whitfield, J. (1994). *Conflict in construction: Avoiding, managing, resolving*. New York: Mac-Millan.

Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης

Χαρίση Δήμητρα, Μ.Δ.Ε. στις "Επιστήμες της Αγωγής"

Περίληψη

Με τον όρο σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοούμε την εκπαίδευση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οποία προσφέρεται από απόσταση σε μαθητές σχολικής ηλικίας αλλά και σε ενήλικες, με στόχο την παροχή μόρφωσης σε πλήθος παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση σε σχολικές μονάδες (Βασάλα, 2005). Η αναγκαιότητα της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων αλλά και της εξέλιξης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε συνδυασμό με χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς, οδήγησαν στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη σχολική εκπαίδευση. Μία από τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις είναι η ανεστραμμένη τάξη, ένα σχετικά νέο μοντέλο διδασκαλίας που συνδυάζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη νέα τεχνολογία με την εμπειρική μάθηση μέσα στην τάξη, μεταφέρει την παράδοση του μαθήματος έξω από την αίθουσα διδασκαλίας και αντιστρέφει δημιουργικά τους παραδοσιακούς ρόλους των μαθητών και του εκπαιδευτικού με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Λέξεις-Κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μεικτή μάθηση, ανεστραμμένη τάξη

Distance learning: The flipped classroom model

Charisi Dimitra, M.Ed. "Sciences of Education"

Abstract

By the term distance education we mean education at the level of primary and secondary education which is offered at a distance to school students and adults, with the aim of providing education to a large number of children who do not have access to schools (Vassala, 2005). The need for continuous upgrading of knowledge, skills and abilities of individuals but also the evolution of information and communication technologies in combination with spatial and temporal constraints, led to the implementation of distance education and school education. One of the pedagogical approaches is the flipped classroom is a relatively new model of teaching which combines distance learning and technology with experiential learning in the classroom, transfers the delivery of the lesson out of the classroom and creatively reverses the traditional student and teacher roles using digital tools.

Key-Words: distance education, mixed Learning, flipped Classroom

Εισαγωγή

Η σχολική αποτελεσματικότητα και η μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών στη μάθηση είναι οι προϋποθέσεις για μία σχολική εκπαίδευση συμβατή με τις επιστημονικές εξελίξεις και σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές. Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει καταφέρει να εισχωρήσει σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας των ανθρώπων, αλλά και στην εκπαίδευση. Σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται κρίνεται απαραίτητη μια εκπαιδευτική αλλαγή που θα δίνει έμφαση στα τεχνολογικά μέσα, χωρίς όμως να υποκαθιστά την παιδαγωγική και κοινωνική διάσταση της μάθησης και της διδασκαλίας αλλά και την προσπάθεια μετάβασης σε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει το μαθητή στην αναζήτηση της γνώσης.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αποτελεί μια διδακτική μεθοδολογία με διαφορετική αντίληψη στη μάθηση που δεν βασίζεται στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο της κάθετης μεταβίβασης γνώσεων, αλλά στη δημιουργία ατόμων ικανών να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από διαδικασίες ενεργητικής κατάκτηση της γνώσης (Μουζάκης, 2006), και εμφανώς τροποποιημένη αντίληψη για τον πολυδιάστατο ρόλο του εκπαιδευτικού, που πλέον είναι περισσότερο επικοινωνιακός, συμβουλευτικός και εμπνευστικός. Όμως, παρά τη σημαντική συμβολή της στην εξατομίκευση της διδασκαλίας, παραμένει ελλιπής ως προς την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών, στοιχείο απαραίτητο για την επίτευξη της μάθησης. Η αναζήτηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών των καλύτερων μεθόδων διδασκαλίας προκειμένου να δημιουργήσουν καλύτερες ευκαιρίες μάθησης για τους μαθητές, σε μια εποχή όπου η γνώση είναι διάχυτη και διαθέσιμη από ποικίλες πηγές, τους οδήγησε στο συνδυασμό του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην εφαρμογή μοντέλων μικτής μάθησης (Blended learning). Επιδίωξή τους ήταν η αλληλεπίδραση με τους μαθητές μέσα σε μια ευέλικτη αλλά παράλληλα και εξατομικευμένη μαθησιακή διαδικασία, με απώτερο στόχο την κατάκτηση της γνώσης. Η μικτή μάθηση ορίζεται ως: *«ένα πρόγραμμα επίσημης εκπαίδευσης, όπου ένας μαθητής μαθαίνει, τουλάχιστον κατά ένα τμήμα, σε μια κατάλληλη και με επίβλεψη τοποθεσία (Brick-and-mortar) μακριά από το σπίτι του και τουλάχιστον, σ' ένα άλλο τμήμα, μέσω διαδικτυακής παράδοσης περιεχομένου και οδηγιών, με κάποια στοιχεία ελέγχου του μαθητή στο χρόνο στο μέρος, στην πορεία ή/και ρυθμό μάθησης»* (Staker & Horn, 2012). Μοντέλα της μικτής μάθησης είναι το Ευέλικτο, της Μικτής προσωπικής μάθησης, το Εμπλουτισμένο και της Εναλλαγής. Στο τελευταίο μοντέλο υπάγεται και η Αντεστραμμένη μάθηση.

Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης

Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας που συνδυάζει τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τις νέες τεχνολογίες, ευνοεί τις βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές εντός της τάξης και ενισχύει την επικοινωνία των συμμετεχόντων. Η Ανεστραμμένη Τάξη θεμελιώθηκε ως εκπαιδευτικό μοντέλο από τον Baker στο 11ο Διεθνές συνέδριο για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση το 2000

(Κοράκη, 2016). Η κεντρική της ιδέα είναι να προετοιμάζονται οι μαθητές στο σπίτι τους πριν το μάθημα, παρακολουθώντας διαδραστικά βίντεο σχετικά με τη θεωρία του μαθήματος, ενώ μέσα στην τάξη ο διδακτικός χρόνος να αξιοποιείται με ομαδοσυνεργατικές ασκήσεις εμπέδωσης και με εξατομικευμένη στήριξη, αν χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό, η παράδοση του μαθήματος που γινόταν στην τάξη μέσα από τη διάλεξη του εκπαιδευτικού μεταφέρεται στο σπίτι με τη μορφή διαδραστικών βίντεο, ενώ οι εργασίες εξάσκησης και οι δραστηριότητες αφομοίωσης που κατά κανόνα γίνονταν στο σπίτι εκτελούνται πλέον μέσα στην τάξη με τη μορφή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Το μεγάλο κέρδος της ανεστραμμένης τάξης είναι ο χρόνος μέσα στην τάξη (Tucker, 2012). Η εκπαιδευτική μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης θέτει το μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Η μετωπική παραδοσιακή διδασκαλία μετακινείται από τον ομαδικό μαθησιακό χώρο στον ατομικό, εξασφαλίζοντας μία αποτελεσματική ενεργή και διαδραστική μάθηση με εναλλαγή περιβάλλοντος, με δραστηριότητες και πρακτικές να υλοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός σχολικής τάξης με αποτέλεσμα την ευέλικτη και εύστοχη διαχείριση και αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου (Bergmann & Sams, 2014).

Το μοντέλο της ανεστραμμένης μάθησης έγινε δημοφιλές το 2008, από δύο καθηγητές χημείας του γυμνασίου Woodland Park High School του Colorado, τους Jonathan Bergmann και Aaron Sams, που προσπάθησαν να καταγράψουν το μάθημά τους με τη βοήθεια λογισμικού καταγραφής οθόνης με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές που απουσίαζαν λόγω ασθένειας. Έτσι μαγνητοσκοπούσαν τα μαθήματά τους και τους τα έστελναν ηλεκτρονικά. Με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσαν ότι τα μαθήματα δεν τα παρακολουθούσαν μόνο οι μαθητές που απουσίαζαν αλλά και μαθητές που δεν είχαν χάσει την παράδοση στην τάξη. Η διαπίστωση αυτή τους οδήγησε στην αναπροσαρμογή του διδακτικού χρόνου μέσα στην τάξη.

Το 2013 μια ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, οι Sams, Bergmann, Daniels, Bennet, Marshall & Arfstrom, μέλη του δικτύου για την Ανεστραμμένη διδασκαλία σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο George Mason και το κέντρο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Pearson, ανέπτυξαν τους τέσσερις πυλώνες της μεθοδολογίας της ανεστραμμένης τάξης. Το χαρακτηριστικό των τεσσάρων πυλώνων είναι ότι αντιστοιχούν στα τέσσερα γράμματα της λέξης FLIP:

- **Flexible environment:** Ο πρώτος πυλώνας στον οποίο βασίζεται η μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης είναι το ευέλικτο περιβάλλον στη μαθησιακή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός ανάλογα με την κατάσταση προχωρά στην αναδιάταξη του χώρου για να υποστηρίξει είτε την ομαδική είτε την εξατομικευμένη εργασία και αποδέχεται το γεγονός ότι η τάξη μπορεί να είναι κάποιες φορές περισσότερο θορυβώδης σε σχέση με την τυπική τάξη την ώρα της διάλεξης. Προσαρμόζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του ανάλογα με τις ανάγκες και τα μαθησιακά στυλ των μαθητών του και σχεδιάζει δραστηριότητες τόσο για εξατομικευμένη όσο και για ομαδική εργασία. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί είναι ευέλικτοι ως προς τις προσδοκίες των μαθητών για μάθηση και ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ και τις

ανάγκες των μαθητών τους, παρακολουθούν τις δραστηριότητες μάθησης και ασκούν περισσότερο έναν εμπυχωτικό και συμβουλευτικό ρόλο.

- **Learning culture:** Η μαθησιακή κουλτούρα που αποτελεί το δεύτερο θεωρητικό πυλώνα, αλλάζει τα δεδομένα της παραδοσιακής τάξης. Στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας ο δάσκαλος είναι η κύρια πηγή πληροφοριών, είναι αυτός που διαθέτει όλη τη γνώση και τη μεταδίδει στους μαθητές. Αντίθετα, στην ανεστραμμένη τάξη ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του καθοδηγητή, με τους μαθητές να αποκτούν ενεργητικό ρόλο καθώς ανακαλύπτουν, επεξεργάζονται και εφαρμόζουν τη νέα γνώση. Ο χρόνος μέσα στην τάξη αφιερώνεται στη διερεύνηση των θεμάτων σε βάθος και στη δημιουργία πλήθους ευκαιριών μάθησης. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και έχουν ενεργό ρόλο στην κατασκευή της νέας γνώσης. Είναι σε θέση πλέον να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους και να αξιολογούν το βαθμό επίτευξης των στόχων που οι ίδιοι έθεσαν.

- **Intentional content:** Ο τρίτος πυλώνας αφορά το προσχεδιασμένο, στοχευμένο και αυστηρά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς τόσο για μελέτη στο σπίτι, όσο και για τις σχολικές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί αρχικά καθορίζουν και αξιολογούν το περιεχόμενο που χρειάζεται να διδάξουν και επιλέγουν το υλικό που οι μαθητές πρέπει να ερευνήσουν μόνοι τους, με στόχο την εννοιολογική κατανόηση του θέματος από τους μαθητές. Το υλικό αυτό είναι προσχεδιασμένο, περιλαμβάνει τους γνωστικούς στόχους του μαθήματος και απευθύνεται σε κάθε μαθησιακό στυλ. Οι εκπαιδευτικοί για να μεγιστοποιήσουν το χρόνο μέσα στην τάξη, χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους ενεργητικής διδασκαλίας για τους μαθητές, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο και τον βαθμό δυσκολίας του.

- **Professional educator:** Ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού αποτελεί τον τελευταίο πυλώνα της ανεστραμμένης τάξης. Αν και η παρουσία του είναι λιγότερη αισθητή σε σχέση με την παραδοσιακή τάξη, ο ρόλος του είναι πιο σημαντικός και απαιτητικός καθώς χρειάζεται να έχει περισσότερες δεξιότητες σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Για να μπορεί να δημιουργεί υλικό, ή να το επιλέγει από αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού και να το διαμοιράζει στους μαθητές, πρέπει να είναι ικανός να χειρίζεται πολύ καλά τις νέες τεχνολογίες. Ακόμα, είναι απαραίτητο να μπορεί να αξιοποιεί κατάλληλα το χρόνο στην αίθουσα διδασκαλίας, να μεγιστοποιεί τα οφέλη από την κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη, να βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών του. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη, ο εκπαιδευτικός δίνει ευκαιρίες σε όλους μαθητές για εμπειρική και ανακαλυπτική μάθηση, παρατηρεί και αλληλεπιδρά με τους μαθητές του, τους παρέχει διαρκή ανατροφοδότηση, παρακολουθεί την πρόοδό τους και αξιολογεί την πορεία τους.

Τα στάδια της ανεστραμμένης τάξης

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης, αρχικά το θεωρητικό περιεχόμενο του μαθήματος δίνεται στους μαθητές ως εργασία για το σπίτι. Οι μαθητές μελετούν μόνοι τους το υλικό του μαθήματος και στη συνέχεια μέσα στην τάξη έχουν τον χρόνο να δουλέψουν με προβλήματα, δυσκολίες που αντιμετώπισαν και να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά (Tucker, 2012). Σύμφωνα με τους Estes, et. al. (2014) ένα μοντέλο ανεστραμμένης τάξης αποτελείται από τρία στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής:

- Πριν την τάξη (pre-class): Ο εκπαιδευτικός αναζητά στο διαδίκτυο ή δημιουργεί δικά του βίντεο σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο και την ενότητα που θέλει να διδάξει ή να διαγνώσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και τα στέλνει στους μαθητές μέσω κοινής πλατφόρμας μάθησης (e-me, e-class, edmodo). Οι μαθητές λαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό, το μελετούν με σκοπό να κατανοήσουν τη θεωρία. Έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο δικό τους χώρο και με το δικό τους ρυθμό, να δουν το υλικό όσες φορές θέλουν εστιάζοντας στα σημεία που επιθυμούν, να κρατήσουν σημειώσεις για τυχόν απορίες και παρατηρήσεις που θα προκύψουν ή να τις καταθέσουν στα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας της πλατφόρμας (Strayer, 2007). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια μοναδική διαβάθμιση ως προς την αλληλεπίδραση των μαθητών με το εκπαιδευτικό υλικό, κάτι που δεν συμβαίνει κατά την παράδοση διαλέξεων στην τάξη (Hertz, 2012). Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός παράλληλα με το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να υποβάλλει στους μαθητές συμπληρωματικές δραστηριότητες, όπως ερωτήσεις ενσωματωμένες στο βίντεο ή online κουίζ, που θα επιστρέφονται συμπληρωμένες πριν το μάθημα στην τάξη. Οι μαθητές γνωρίζοντας ότι για να προχωρήσει το βίντεο θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με τη θεωρία που μελετούν είναι πιο συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί, ενώ ο εκπαιδευτικός από τις απαντήσεις που λαμβάνει είναι σε θέση να ελέγξει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών του αλλά και να τροποποιήσει το σχέδιο του μαθήματός του μέσα στην τάξη ανάλογα με τις ανάγκες τους. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του πρώτου σταδίου της ανεστραμμένης τάξης είναι να έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση στο διαδίκτυο και μια σχετική εμπειρία στην πλοήγηση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (Estes, et.al., 2014).
- Μέσα στην τάξη (in-class): Η μάθηση μέσα στην τάξη βασίζεται σε ενεργητικές και ομαδοσυνεργατικές διδακτικές τεχνικές. Ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, απαλλαγμένος από την χρονική πίεση της παράδοσης του μαθήματος με μορφή διάλεξης, θέτει ερωτήματα για να οδηγήσει τη συζήτηση σε θέματα που έχει διαπιστώσει ότι χρειάζονται ανάλυση και επεξήγηση. Οι μαθητές, έχοντας μελετήσει το υλικό στο σπίτι τους εργάζονται σε μικρές ομάδες, επεξεργάζονται τα ερωτήματα, τα συζητούν, συνδυάζουν τις πληροφορίες που προσέλαβαν έξω από την τάξη, αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους μέσω ποικίλων ομαδικών δραστηριοτήτων όπως, παιχνίδια ρόλων, αγώνα επιχειρημάτων, μελέτη περίπτωσης, καταγισμό ιδεών, με τρόπο που να αποδεικνύει ότι έχουν γίνει ενεργοί χρήστες των πληροφοριών και επιλύουν τις απορίες τους. Με τη στρατηγική αυτή, αξιοποιείται ο

σχολικός χρόνος με δραστηριότητες που προωθούν την εμπάθυνση στη σκέψη και την ουσιαστική αλληλεπίδραση των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στους μαθητές που χρειάζονται εξατομικευμένη διδασκαλία, αλλά και οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις αναπτύσσουν ικανότητες καθοδήγησης μέσω της συνεργασίας με τους συμμαθητές τους.

- Μετά την τάξη (post-class): Στο τρίτο στάδιο οι μαθητές και πάλι εκτός της σχολικής τάξης, στο δικό τους χώρο και χρόνο, καλούνται να αξιολογήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν μετά τα δύο πρώτα στάδια. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει διαμορφωτικό χαρακτήρα και να συνάδει με τους στόχους του περιεχομένου και τις δραστηριότητες που ακολούθησαν μέσα στην τάξη. Ανάλογα με την επίδοσή τους εντοπίζουν πιθανές αδυναμίες τους, τις οποίες μπορούν να βελτιώσουν ανατρέχοντας ξανά στο ψηφιακό υλικό της πλατφόρμας. Ακόμα, έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες και να επεκτείνουν τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις τους (Estes et al., 2014).

Γιατί ο εκπαιδευτικός να αναστρέψει την τάξη του;

Ο εκπαιδευτικός εφαρμόζοντας το εκπαιδευτικό μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης εξοικονομεί χρόνο μέσα στην τάξη, που τον διαθέτει σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών και διευκολύνουν τη μάθηση. Οι μαθητές παρακολουθώντας τα βίντεο στο σπίτι κατακτούν τις απλές γνωστικές δεξιότητες της απομνημόνευσης και της κατανόησης σύμφωνα με την πυραμίδα του Bloom. Έτσι ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη έχει τον χρόνο για την ανάπτυξη των σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτων, της εφαρμογής, ανάλυσης, αξιολόγησης και δημιουργίας, μέσα από μαθητοκεντρικές βιωματικές δραστηριότητες και την κοινωνική αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και με τον ίδιο.

Η εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης επιτρέπει την μάθηση στο προσωπικό ρυθμό του κάθε μαθητή, αυξάνει το μαθησιακό τους κίνητρο με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης τους (Kurtz et al., 2015). Ακόμα, καλλιεργείται η αίσθηση της υπευθυνότητας στους μαθητές καθώς αποτελεί πλέον προσωπική τους απόφαση ο χρόνος μελέτης του μαθήματος αλλά και η τακτική επανάληψή του. Οι μαθητές έρχονται στην τάξη με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά, καθώς είναι έτοιμοι να εργαστούν όχι πάνω σε μια νέα γνώση, αλλά σε εκπαιδευτικό υλικό που ήδη έχουν μελετήσει στο σπίτι (Ayer, 2018). Παύουν να είναι παθητικοί ακροατές του εκπαιδευτικού και της μετωπικής του διδασκαλίας και αποκτούν ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία με την υποστήριξη των ψηφιακών εργαλείων. Ακόμα και οι μαθητές που απουσιάζουν περιστασιακά έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν τη θεωρία στο σπίτι τους καλύπτοντας έτσι τις μαθησιακές τους ανάγκες.

Εμπόδια στην εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης

Παρά τα διδακτικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης δεν λείπουν περιορισμοί και προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πολλοί

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι γνώσεις τους στη χρήση των Τ.Π.Ε. είναι περιορισμένες ή ότι πρέπει να αφιερώσουν αρκετό χρόνο για να σχεδιάσουν ένα ψηφιακό μάθημα. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι την εξοικείωση τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει στο διαδίκτυο εφαρμόζοντάς το αρχικά σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ιδανική λύση θεωρείται η ανταλλαγή του υλικού μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Ένα ακόμα σύνθετο φαινόμενο που χρήζει αντιμετώπισης αφορά τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το διδακτικό υλικό που τους έχει σταλεί ή δυσανασχετούν, επικαλούμενοι την έλλειψη χρόνου. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί από τον εκπαιδευτικό δημιουργώντας ή επιλέγοντας βίντεο σύντομης διάρκειας και τον έγκαιρο διαμοιρασμό του διδακτικού υλικού στους μαθητές (Roelh, 2013). Το σημαντικότερο όμως εμπόδιο στην εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης είναι η αδυναμία των μαθητών να παρακολουθήσουν το διδακτικό υλικό λόγω έλλειψης τεχνικού εξοπλισμού. Στη περίπτωση αυτή ελλοχεύει ο κίνδυνος ο μαθητής να αποκλειστεί από τη μαθησιακή διαδικασία. Όταν όμως ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τον περιορισμό αυτό, μπορεί να βρει προσοδοφόρες λύσεις, όπως η παρακολούθηση του υλικού σε κάποιον υπολογιστή του σχολείου.

Συμπεράσματα

Τα παιδαγωγικά και μαθησιακά οφέλη της εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης, είναι σημαντικά σύμφωνα με τους Bergmann και Sams (2012), εστιάζοντας ιδιαίτερα στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου μελέτης από τους μαθητές, στην αυξημένη αλληλεπίδραση μαθητή – εκπαιδευτικού και των μαθητών μεταξύ τους, στην ικανοποίηση των μαθητών με διαφορετικές δεξιότητες και στην ευελιξία της διδασκαλίας. Η ανεστραμμένη τάξη σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή μειώνει το ρόλο του εκπαιδευτικού. Αντίθετα, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει καθοδηγητικό ρόλο κι εστιάζει περισσότερο στην υποστήριξη των μαθητών παρά στην ίδια τη διδασκαλία. Έχοντας περισσότερο χρόνο, αναπτύσσει προσωπικές σχέσεις με τους μαθητές, κυκλοφορεί ανάμεσά τους και παρακολουθεί την πρόοδο τους. Παύει να είναι εισηγητής παθητικών διαλέξεων και μετατρέπεται σε διοργανωτή και διευκολυντή της μάθησης. Για την επιτυχία του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης είναι απαραίτητη η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών καθώς η χρήση της τεχνολογίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μεθόδου. Εξίσου σημαντική είναι η αφιέρωση προσωπικού χρόνου από τη μεριά τους, για τη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού με τρόπο ώστε να παρακινεί και να υποστηρίζει τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του μοντέλου είναι να διαθέτουν όλοι οι μαθητές τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Ayer, T. (2018). Schoolwork at home, homework at school: Yakima Valley College flips classes to shake up learning. The Seattle Times, Education, Local news.

- Bergmann, J. & Sams, A. (2014). *Flipped learning: Gateway to student engagement*. Washington, DC: International Society for Technology in Education.
- Estes, M. D., Ingram, R., & Liu, J. C. (2014). A review of flipped classroom research, practice and technologies. *International HETL Review*, 4(6)
- Hertz, M. (2012). The Flipped Classroom: Pro and Con. Edutopia. (Retrieved from: <https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-pro-and-con-mary-beth-hertz> on 15.12.2021)
- Koraki, M. (2016). *Technologika ypostirizomeni ekpaideftiki paremvasi anestrammenis didaskalias vasismeni sto montelo kinitron ARCS*. Diplomatiki ergasia. <http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10559>
- Kurtz, G., Tsimerman, A., Steiner-Lavi, O. (2015). The Flipped-Classroom Approach: The Answer to Future Learning? *European Journal of Open, Distance and E-Learning*, 17 (2), 172–182.
- Mouzakis, Ch. (2006). *I ex apostaseos ekpaidefsi stin ekpaidefsi enilikon -Paradeigmata kai periptoseis efarmogis*. Athina: Institouto Diarkous Ekpaidefsis.
- Roelh, S.R. (2013). The Flipped Classroom: An Opportunity to Engage Millennial Students through Active Learning Strategies. *Journal of Family and Consumer Sciences*, 105(2), 44-49.
- Staker, H., & Horn, M.B. (2012). *Classifying K–12 Blended Learning*. Retrieved from (10/7/2021) <https://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-learning.pdf>
- Strayer, J. F. (2007). *The effects of the classroom flip on the learning environment: a comparison of learning activity in a traditional classroom and a flip classroom that used an intelligent tutoring system*. PhD Thesis, The Ohio State University.
- Tucker, B. (2012). *The flipped classroom*. *Education Next*, 12(1), 82-83.
- Vasala, P., (2005). *Ex Apostaseos Scholiki Ekpaidefsi*. Sto: A. Lionarakis (Epim.), *Anoikti kai ex Apostaseos Ekpaidefsi Paidagogikes kai Technologikes Efarmoges* (sel. 53-80). Patra: Elliniko Anoikto Panepistimio (EAP).

Καινοτόμο Ψηφιακό Εργαλείο Μέτρησης της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής: Μεθοδολογική και στατιστική προσέγγιση

Δημήτριος Τσολακίδης, Υποψ. Διδάκτορας Τμήμα Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α., M.Sc. Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Καθηγητής στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Περίληψη

Με το εργαλείο αυτό επιχειρούμε να μετρήσουμε μέσω ψηφιακής εφαρμογής την ψυχοκοινωνική προσαρμογή στην προεφηβεία. Το εργαλείο στηρίζεται σε προηγούμενο σταθμισμένο ψυχοτεχνικό μέσο αυτοαναφοράς σε έντυπη μορφή (Hatzichristou, et al., 2007). Το λογισμικό για το νέο εργαλείο σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε έτσι ώστε να μετατραπούν οι δοκιμασίες του αρχικού εργαλείου του 2007 σε ψυχοκοινωνικά σενάρια ηλεκτρονικής μορφής (Mini Video Games), με την ανάπτυξη λογισμικού τρισδιάστατων και διδιάστατων γραφικών υπολογιστή (3D & 2D animations). Καταχωρίζοντας τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων επιτυγχάνουμε τη μελέτη τους για κάθε θεωρητική και παρατηρούμενη διάσταση ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ τα δεδομένα απεικονίζονται σε ψηφιακή μορφή, και είναι διαθέσιμα προς περαιτέρω επεξεργασία των μετρήσεων αλλά και του χρόνου αντίδρασης στα ερεθίσματα. Πέραν των μετρικών χαρακτηριστικών που η γενικότερη αυτή μεθοδολογία επιτρέπει να μελετήσουμε, η στατιστική ανάλυση θα ελέγξει τις θεωρητικές διαστάσεις ενώ αναμένεται να αποκαλύψει και άλλες νέες διαστάσεις ψυχοκοινωνικής προσαρμογής καθώς θα αναλυθούν και άλλες, άδηλες στην έντυπη μορφή, συμπεριφορές ακριβώς λόγω της αποφυγής της αυτοαναφορικής μεθόδου. Παίζοντας με τα διαδραστικά ψυχοκοινωνικά σενάρια (Mini Video Games) και αποκομίζοντας μετρήσεις που επηρεάζονται όσο το δυνατόν λιγότερο από την επίδραση κοινωνικής αποδοχής προσεγγίζουμε καλύτερα τη μαθητική κοινότητα λαμβάνοντας υπ' όψιν και πιθανές μαθησιακές δυσκολίες, έκπτωση οράσεως, χαμηλής λεκτικής ικανότητας, αναγνωστικές δυσκολίες ίσως και κατανόησης της γλώσσας, μειώνουμε την επίδραση εθνικότητας ή χώρας προέλευσης, κ.ά, ενώ μεθοδολογικώς ελαχιστοποιούνται τα απόντα στοιχεία (missing values), αποφεύγονται οι τυχαίες απαντήσεις και, μειώνεται δραστικά σε χρόνο η χορήγηση του Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής.

Λέξεις-Κλειδιά: Ψυχοσυναισθηματικό κλίμα, τρισδιάστατα γραφικά, αλγοριθμικός προγραμματισμός.

Assessing Psychosocial Adaptation through a Novel Digital Psychometric Instrument: A methodological and statistical approach

Dimitris Tsolakidis, Ph.D. Cand. Department of Psychology, National and Kapodistrian University of Athens, M.Sc. Department of Informatics, University of Piraeus

Kostas Mylonas, Professor in Research Methods and Statistics in Psychology, Department of Psychology, National and Kapodistrian University of Athens

Abstract

With this tool we attempt the assessment of Psychosocial Adaptation in pre-adolescence through a digital application. The tool is based on a previously standardized paper-and-pencil self-report psychometric instrument (Hatzichristou, et al., 2007). The software for the new tool was designed and developed to digitally transform statistically selected items of the original 2007 test into interactive psychosocial scenarios (Mini Video Games), through the development of 3D and 2D animation software. The statistical and metric criteria employed for the selection of the digital item-pool are discussed.

Key-Words: Psycho-emotional climate, 3D animation, Algorithmic Programming.

Εισαγωγή

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ένα αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα για την ανίχνευση μαθησιακών δεξιοτήτων και αδυναμιών καθώς επίσης και την αξιολόγηση των χαρισματικών παιδιών και εφήβων (Tsolakidis, 2020).

Είναι σε όλους οικεία η εικόνα παιδιών που «δυσκολεύονται να μάθουν», παρόλο που δείχνουν να προσπαθούν τόσο τα ίδια όσο και το περιβάλλον τους. Οι μαθησιακές δυσκολίες «ταλαιπωρούν» έναν μεγάλο αριθμό παιδιών αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Πρόκειται για μια ετερογενή ομάδα δυσκολιών που εκδηλώνονται με ελλείμματα στη χρήση του λόγου και ειδικότερα σε γνωστικές λειτουργίες ή/και δεξιότητες όπως η ανάγνωση, η γραφή, η λογική σκέψη, η μνήμη κ.τ.ό. Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο (DSM-V; American Psychiatric Association [APA], 2013), οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε διαταραχή στην ανάγνωση, στα μαθηματικά, στη γραπτή έκφραση, ενώ συγχρόνως προτείνει τη διάκρισή τους σε ήπιες, μέτριες και σοβαρές. Οι διαταραχές αυτές είτε είναι εγγενείς στο άτομο είτε είναι απότοκο της αλληλεπίδρασης ατομικών χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης, το οποίο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών του (Polychroni, Hatzichristou, & Bimprou, 2006).

Όπως θα ανέμενε κανείς, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου, με δυσοίωνα πρόγνωση για τη σχολική τους ζωή, τη συμπεριφορά τους (π.χ. παραβατικότητα και προβληματική συμπεριφορά) όσο και για την μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση. Όπως σε κάθε περίπτωση αναπτυξιακής απόκλισης, έτσι και στην περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών, έχει καίρια σημασία η έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευσή τους. Στόχος μιας τέτοιας προσπάθειας είναι να εντοπιστούν παιδιά που βρίσκονται σε «κίνδυνο» (children at risk), ώστε να περιοριστεί η διόγκωση των δυσκολιών του παιδιού και η συσσώρευση αρνητικών

σχολικών εμπειριών. Έμφαση δίνεται όχι μόνο στην απουσία διαταραχών αλλά, κυρίως στην καλλιέργεια των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών που συμβάλλουν στη θετική προσαρμογή, την ψυχική ανθεκτικότητα και την καλή ψυχική υγεία τόσο των ίδιων όσο και του περιβάλλοντός τους (Hatzichristou, 2015).

Ψυχομετρικά Εργαλεία

Πρόδρομοι της Ψυχολογικής Εξέτασης

Η χρήση των παρατηρήσεων της συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες καταστάσεις με στόχο να προβλεφθεί η επαγγελματική επίδοση έχει μακρά ιστορία. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι ο Γεδεών επέλεγε τους πολεμιστές του βάσει του τρόπου με τον οποίο έπιναν από ένα ρυάκι. Και στην αρχαία Ελλάδα, ο Πλάτων θεωρούσε ότι η εξέταση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διοίκηση ενός ιδανικού κράτους, καθώς και για την πραγματοποίηση του ονείρου του, σύμφωνα με το οποίο «ο κάθε άνθρωπος πρέπει να εργάζεται σε ένα μόνο επάγγελμα ανάλογα με τις φυσικές δεξιότητές του». Στο έργο του Πολιτεία γύρω στα 374 π.Χ. ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι στους υποψηφίους για στρατιωτικά αξιώματα πρέπει να δίδονται «έργα προς εκτέλεση» προκειμένου να αξιολογηθούν η μνήμη τους και η αντίστασή τους στην απάτη. Παρότι όμως η ιδέα της εξέτασης της συμπεριφοράς είναι αρκετά παλιά, μόνο στις αρχές του 19ου αιώνα άρχισε η συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Έργο της ψυχολογίας είναι να καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά: να ανακαλύπτει νομοτελειακές σχέσεις μεταξύ των διάφορων τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι ενεργούν, σκέφτονται και συναισθάνονται, και των συνθηκών που καθορίζουν αυτές τις διαφοροποιήσεις. Η περιγραφή αυτής της σχέσης μεταξύ των ποικίλων ειδών συμπεριφοράς (σκέψη, συναίσθημα) και των διαφορετικών κάθε φορά συνθηκών οφείλει να γίνεται με συστηματικό και κατανοητό τρόπο, που να οδηγεί σε αποτελεσματική δράση.

Η ουσία της ψυχομετρικής θεωρίας έγκειται στην υπόθεση ότι είναι δυνατή η συναγωγή έγκυρων συμπερασμάτων από τη σύγκριση της μέτρησης διαφόρων χαρακτηριστικών ενός ατόμου με την κατανομή των χαρακτηριστικών αυτών στον πληθυσμό στον οποίο ανήκει το εν λόγω άτομο. Για να δώσει εγκυρότητα στις μετρήσεις των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς, η ψυχομετρική θεωρία συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό με τη στατιστική θεωρία και τις μεθόδους της, δηλαδή με την επιστήμη της συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και ερμηνείας αριθμητικών δεδομένων. Η διαπίστωση ότι η γνώση της στατιστικής είναι απαραίτητη για την κατανόηση οποιουδήποτε τομέα ή κλάδου της επιστήμης της συμπεριφοράς είναι αδιαμφισβήτητη (Mellon, 2010).

Ο David Wechsler το 1939 δημιούργησε αρχικά την Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler-Bellevue για χρήση από ενήλικους (Wechsler Adult Intelligence Scale - WAIS) και το 1949 δημοσίευσε την Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά (Wechsler Intelligence Scale for Children - WISC). Ο Wechsler υποστήριξε την άποψη ότι η

νοημοσύνη είναι μια γενική ικανότητα που αποτελείται από πολλές σχετικές πλευρές, γι' αυτό και σχεδίασε το WISC ως μια σειρά υποκλιμάκων με μια ποικιλία απαιτήσεων.

Το πρώτο σταθμισμένο τεστ νοημοσύνης για παιδιά στην Ελλάδα ήταν το Georgas Τεστ Νοημοσύνης για Παιδιά (Georgas, 1971). Το Georgas Τεστ χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην Ελλάδα έως σχεδόν το 1997, οπότε και τη θέση του πήρε η ελληνική έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά (το Ελληνικό WISC-III), που σταθμίστηκε από τον ίδιο συγγραφέα και τους συνεργάτες του στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Georgas, et al., 1997) ενώ ακολούθησαν διαπολιτισμικές μελέτες και μελέτες παραγοντικής δομής (Georgas, et al., 2003; Giannitsas, & Mylonas, 2004).

Αξιολόγηση Ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών

Όπως η αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών πραγματοποιείται μέσω των ψυχομετρικών δοκιμασιών ή τεστ, έτσι και τα τεστ των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών συνιστούν ψυχομετρικά τεστ. Το ψυχομετρικό τεστ αποτελεί μια συστηματική και σταθμισμένη μέθοδο απόκτησης πληροφοριών σχετικά με κάποιες πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Fogarty, et al., 1999). Χαρακτηρίζεται από τα εξής τρία στοιχεία: αποτελεί ένα δείγμα της συμπεριφοράς, το δείγμα αποκτάται κάτω από σταθμισμένες συνθήκες, και, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τη βαθμολογία-ερμηνεία με βάση συγκεκριμένες οδηγίες για τη χορήγηση του τεστ, για τη βαθμολόγηση και για την ερμηνεία του τεστ. Είναι βεβαίως σημαντικό να ακολουθούνται οι οδηγίες με ακρίβεια είτε αφορούν τη χορήγηση, είτε τη βαθμολόγηση είτε την ερμηνεία. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα τεστ αξιολογούν ένα δείγμα της συμπεριφοράς. Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά των τεστ είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα, ενώ για τη δημιουργία ενός ερευνητικού ερωτηματολογίου-τεστ απαιτείται μια σταδιακή διαδικασία με τα ακόλουθα τουλάχιστον βήματα: α) δημιουργία στην αρχή μεγάλου αριθμού ερωτημάτων (items), β) ανάλυση ερωτημάτων που αποσκοπεί κυρίως σε μια πρώτη διακρίβωση τουλάχιστον της εγκυρότητας αντιπροσωπευτικού περιεχομένου, γ) καθορισμός της βαθμολογικής κλίμακας για κάθε item, δ) έρευνα-πιλότος (ή και έρευνες-πιλότοι) για τη δοκιμή των items σε ολιγοπληθή παρόμοια με την κυρίως έρευνα ομάδα συμμετεχόντων, ε) έλεγχος για την επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως η τάση για κοινωνική αποδοχή, στ) τελική επιλογή των items μέσω και ανάλυσης παραγόντων και, ζ) περιγραφή των μετρικών χαρακτηριστικών των items (όπως τα μετρικά τους σφάλματα και τα όρια εμπιστοσύνης των μετρήσεων), καθώς και των συγκεκριμένων μετρήσεων που προκύπτουν από τη συνένωση των δεδομένων από επιμέρους ομάδες items (Mylonas, 2018).

Ένα σταθμισμένο εργαλείο έγκυρης και πρόωμης ανίχνευσης των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες, διαγνωσμένες και μη, είναι το Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής (Hatzichristou, Polychroni, Bezevegkis, & Mylonas, 2007). Αφορά σε μαθητές δημοτικού, ενώ συνοδεύεται από ερωτηματολόγια

γονέα και εκπαιδευτικού και είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τον εξεταστή (ερεθίσματα-items, βαθμολόγηση, ερμηνεία).

Η συνολική ερευνητική προσπάθεια επιχειρεί να αποφύγει γνωστά μεθοδολογικά και μετρικά προβλήματα της αυτοαναφοράς και των εντύπων ερωτηματολογίων. Πλησιάζοντας την μαθητική κοινότητα εναλλακτικά από μία άλλη πλευρά προσέγγισης, ώστε να αποφεύγονται κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις του μαθητικού πληθυσμού, παίζοντας ουσιαστικά, ώστε οι εξεταζόμενοι να “απαντούν” όσο το δυνατόν ανεπηρέαστα, αποφεύγοντας έτσι την άμεση επαφή με το έντυπο του ερωτηματολογίου και με αυτές καθαυτές τις μεθόδους μέτρησης της Ψυχομετρίας, θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη δυσανασχέτηση των μαθητών αλλά και να πληρούμε για μετρικούς, πρακτικούς και, στατιστικούς λόγους, τα κατάλληλα εχέγγυα μέτρησης (π.χ. τουλάχιστον τακτικές κλίμακες μέτρησης τύπου Likert 4, 5, 6 ή 7 βαθμίδων, κ.ά). Ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή χρειάζεται να δοθεί στις διαβαθμιστικές αυτές κλίμακες καθώς οι βαθμίδες τους είναι, στην ουσία, ποιοτικές διαβαθμίσεις ενός συνεχούς. Οι αποστάσεις ζευγών των βαθμίδων αυτών δεν είναι ποτέ ίσες: η βαθμίδα "πολύ", ως βαθμίδα, διαφέρει έστω X ποσότητα από τη βαθμίδα "μέτρια" ενώ η βαθμίδα "λίγο" διαφέρει Ψ ποσότητα από τη βαθμίδα "μέτρια". Επίσης, οι αποστάσεις αυτές δεν είναι σταθερές, αλλά εξαρτώνται από την αντίληψη που κάθε άτομο έχει για τις διαβαθμίσεις αυτές (Mylonas, 2012).

Επιπροσθέτως, προβλέπεται και ο επανέλεγχος της αξιοπιστίας μέσω της μεθόδου αυτής καθώς και της εγκυρότητας και της δομής των μετρήσεων, ενώ θα ελεγχθούν και τα μετρικά χαρακτηριστικά (μετρικά σφάλματα, όρια εμπιστοσύνης τιμών, δείκτες διακριτικής ικανότητας, κ.ά.).

Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής –Εκπόνηση Λογισμικού

Στην παρούσα έρευνα εκπόνησης του ειδικού λογισμικού για τη μέτρηση και αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στην προεφηβεία, κάτι που αποτελεί μέρος μόνον της συνολικής προσπάθειας, επιχειρήθηκε από τις διαθέσιμες μετρήσεις διαστάσεων κοινωνικής προσαρμογής των υποκλιμάκων του Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής ο εντοπισμός των items εκείνων που παρουσιάζουν υψηλές συνάφειες μεταξύ τους, εντός των επιμέρους 15 διαστάσεων του τεστ και ταυτοχρόνως με τα μικρότερα όρια εμπιστοσύνης, με στόχο να εντοπισθούν μονοπαραγοντικές ομάδες items.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ο εντοπισμός μετρήσεων με το μέγιστο δυνατό Cronbach's α εντός κάθε διάστασης υποκλιμάκων έχοντας ως δείγμα πληθυσμού $N = 1490$ ατόμων, με επιλογή των επικρατέστερων items με τους μεγαλύτερους δείκτες αξιοπιστίας.

Μέσω διαδοχικών υποδειγμάτων επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων (Confirmatory Factor Analysis – CFA) με διερευνητικό-μετρικό χαρακτήρα, (Asparouhoun & Muthén, 2009) αναζητήθηκαν τα επικρατέστερα items όσο το δυνατόν χαμηλών μετρικών σφαλμάτων εντός κάθε διάστασης υποκλιμάκων.

Για κάθε επιμέρους διάσταση του αρχικού τεστ (Hatzichristou, et al., 2007) υπολογίσαμε μονοπαραγοντικές επιλύσεις με υψηλή αξιοπιστία, που πληρούσαν και τα ακόλουθα εχέγγυα:

Ως προς το σφάλμα μέτρησης της εκτίμησης προσέγγισης (Root Mean Square Error of Approximation –RMSEA) <0,06.

Ως προς τον λόγο χ^2 / df (Chi- Square / Degrees of Freedom) προσέγγιση του "1" κατά το δυνατόν (σύμφωνα με το θεώρημα των ελαχίστων τετραγώνων) ή, έστω, < 2.

Ως προς τον Δείκτη επάρκειας σύγκλισης (Goodness of Fit Index –GFI) >0,90

Επιχειρήσαμε να καταλήξουμε σε νέα σύνολα items που θα πληρούσαν τις μετρικές προϋποθέσεις που θέσαμε ώστε αυτά να μετατραπούν αργότερα σε αλγοριθμική διαδικασία συλλογής δεδομένων (λογισμικό), και τη μετατροπής τους σε ψυχοκοινωνικά σενάρια ψηφιακής μορφής (Mini Video Games) με την ανάπτυξη λογισμικού τρισδιάστατων και διδιάστατων γραφικών υπολογιστή (3D & 2D animations).

Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω επιχειρήθηκαν εντός των πέντε υποκλιμάκων Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής και των επιμέρους διαστάσεών τους:

- Κοινωνική επάρκεια (τρεις διαστάσεις)
- Σχολική επάρκεια (τρεις διαστάσεις)
- Συναισθηματική επάρκεια (τρεις διαστάσεις)
- Αυτοαντίληψη (τέσσερις διαστάσεις)
- Προβλήματα συμπεριφοράς (δύο διαστάσεις)

Κοινωνική Επάρκεια

Κοινωνική Επάρκεια θεωρείται η ικανότητα της αλληλεπίδρασης με τους άλλους σε ένα δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο με τρόπους που είναι κοινωνικά αποδεκτοί, λειτουργικοί και μη επιβλαβείς για τους άλλους. Παρά το γεγονός ότι οι όροι «κοινωνική επάρκεια» και «κοινωνικές δεξιότητες» συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, στην πραγματικότητα η κοινωνική επάρκεια τοποθετείται ιεραρχικά πάνω από -και περιλαμβάνει- τις κοινωνικές δεξιότητες (Merrell, & Gimpel, 1998). Πρόκειται για μια σύνθετη, πολυδιάστατη έννοια η οποία απαρτίζεται από συμπεριφορικά, γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά, απαραίτητα για την ανάπτυξη επαρκών κοινωνικών σχέσεων και την επίτευξη επιθυμητών κοινωνικών αποτελεσμάτων.

Η κοινωνική επάρκεια αναφέρεται τόσο στην εσωτερικευμένη όσο και στην εξωτερικευμένη συμπεριφορά. Σύμφωνα με το θεωρητικό πρότυπο του (Gresham, 1986), η

κοινωνική επάρκεια περιλαμβάνει τρεις επιμέρους πλευρές: Η προσαρμοσμένη συμπεριφορά αντιπροσωπεύει το βαθμό στον οποίο το άτομο έχει κατακτήσει την προσωπική του ανεξαρτησία και την κοινωνική του ευθύνη (Grossman, 1983) σε συνάρτηση με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε κοινωνίας. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι συγκεκριμένες συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν σε επιθυμητά κοινωνικά αποτελέσματα για το άτομο που τις χρησιμοποιεί. Οι σχέσεις με τους συνομηλικούς περιγράφουν το βαθμό στον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν κοινωνικά με τους συνομηλικούς τους. Οι θετικές σχέσεις συνδέονται με αποδοχή από τους συνομηλικούς ενώ οι αρνητικές σχέσεις με απόρριψη. Αναφορικά με τη διάκριση μεταξύ κοινωνικής επάρκειας και κοινωνικών δεξιοτήτων, η πρώτη αποτελεί έναν αξιολογικό όρο που αναφέρεται στη συνολική αποτελεσματικότητα των κοινωνικών συμπεριφορών του ατόμου και βασίζεται σε συμπεράσματα ή κρίσεις σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά το άτομο διεκπεραιώνει κοινωνικές δραστηριότητες. Από το άλλο μέρος, οι κοινωνικές δεξιότητες αναφέρονται σε συγκεκριμένες δεξιότητες τις οποίες το άτομο χρειάζεται να κατέχει, προκειμένου να αξιολογηθεί ως ικανό ή όχι σε ένα δεδομένο έργο (Hatzichristou, et al., 2007). Ένα παράδειγμα item Κοινωνικής Επάρκειας του ψηφιακού εργαλείου απεικονίζεται στην εικόνα 1. Ο αξιολογούμενος μαθητής (στο εξής "P") αποφασίζει (με βάση έτοιμες προεπιλογές) αν και πώς θα συμμετάσχει στην παρέα των άλλων τριών παιδιών ζωγραφίζοντας.

Εικόνα 1: Mini Video Game Κοινωνικής Επάρκειας

Η Κοινωνική Επάρκεια αξιολογείται με τις παρακάτω τρεις (3) επιμέρους διαστάσεις:

- Δεξιότητες διεκδίκησης / Ηγετικές ικανότητες

Η διάσταση αυτή ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο τα παιδιά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ηγετικό ρόλο στη διαπροσωπική τους επικοινωνία.

- Διαπροσωπική επικοινωνία

Η διαπροσωπική επικοινωνία ορίζεται ως οι συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς οι οποίες οδηγούν σε επιθυμητά κοινωνικά αποτελέσματα για το άτομο που τις χρησιμοποιεί.

- Συνεργασία με συνομηλικούς

Η συνεργασία με συνομηλίκους είναι ο βαθμός στον οποίο τα παιδιά αλληλεπιδρούν με ένα κοινό σκοπό με τους συνομηλίκους τους.

Στον πίνακα 1 στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται τα αποτελέσματα Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων (δείκτες) για όλες τις μονοπαραγοντικές επιλύσεις.

	χ^2	df	$\chi^2 \div df$	RMSEA	RMR	GFI	CFI	TLI ₀₋₁
Αποδεκτές τιμές				<0,06	<0,08	>0,90	>0,90	
Y1, Δ1	0,91	2	0,455	0,000	0,0066	1,00	1,00	1,01
Y1, Δ2	0,75	2	0,375	0,000	0,0052	1,00	1,00	1,00
Y1, Δ3	5,52	2	2,76	0,034	0,013	1,00	1,00	0,99
Y2, Δ1	19,45*	2	9,725	0,076	0,026	0,99	0,98	0,93
Y2, Δ2	17,05*	2	8,525	0,071	0,025	0,99	0,97	0,92
Y2, Δ3	2,95	2	1,475	0,018	0,0098	1,00	1,00	1,00
Y3, Δ1	1,44	2	0,72	0,00	0,0072	1,00	1,00	1,00
Y3, Δ2	28,5*	2	14,25	0,094	0,035	0,99	0,96	0,87
Y3, Δ3	10,15*	2	5,075	0,052	0,016	1,00	0,99	0,98
Y4, Δ1	1,14	2	0,570	0,000	0,0050	1,00	1,00	1,00
Y4, Δ2	3,00	2	1,5	0,018	0,0082	1,00	1,00	1,00
Y4, Δ3	3,47	2	1,7350	0,022	0,011	1,00	1,00	0,99
Y4, Δ4	4,32	2	2,16	0,028	0,012	1,00	1,00	0,99
Y5, Δ1	10,31*	2	5,155	0,053	0,014	1,00	1,00	0,99
Y5, Δ2	32,28*	2	16,140	0,101	0,035	0,99	0,96	0,88

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων CFA

Κλειδί: RMSEA=Root Mean Square of Approximation, RMR=Root Mean Square Residual, GFI=Goodness of Fit Index, CFI=Comparative Fit Index, TLI=Tucker-Lewis Index (μηδενικό vs. ελεγχόμενο υπόδειγμα). * $p < 0,001$

Κλειδί Υποκλιμάκων και Διαστάσεων: Y1=Κοινωνική Επάρκεια (Δ1=Δεξιότητες διεκδίκησης / Ηγετικές ικανότητες, Δ2=Διαπροσωπική Επικοινωνία, Δ3=Συνεργασία με συνομηλίκους), Y2=Σχολική Επάρκεια (Δ1=Κίνητρα, Δ2=Οργάνωση / Σχεδιασμός, Δ3=Σχολική Αποτελεσματικότητα), Y3=Συναισθηματική Επάρκεια (Δ1=Αυτοέλεγχος, Δ2=Διαχείριση συναισθημάτων, Δ3=Ενσυναίσθηση), Y4=Αυτοαντίληψη (Δ1=Αντίληψη για την επίδοση στη Γλώσσα, Δ2=Αντίληψη για την επίδοση στα Μαθηματικά, Δ3=Αντίληψη για την ικανότητα μάθησης, Δ4=Γενική αυτοεκτίμηση), Y5=Προβλήματα Συμπεριφοράς (Δ1=Ενδοπροσωπική προσαρμογή, Δ2=Υπερκινητικότητα / Παρορμητικότητα/Δυσκολίες συγκέντρωσης).

Σχολική Επάρκεια

Η υποκλίμακα Σχολική Επάρκεια αξιολογεί το βαθμό στον οποίο ο μαθητής έχει κατακτήσει και χρησιμοποιεί όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή του στο σχολικό πλαίσιο. Αυτό που απαιτείται από το μαθητή για την απόκτηση γνώσεων και την καλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, εκτός από τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, είναι να έχει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες δεξιότητες και μορφές συμπεριφοράς που αφορούν στην προσεκτική παρακολούθηση στο μάθημα, την οργάνωση της μαθησιακής του προσπάθειας σε συγκεκριμένα στάδια και, την ολοκλήρωση εργασιών. Επίσης, τα άτομα με επαρκείς εκτελεστικές λειτουργίες έχουν την ικανότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς τους εν όψει ενδεχόμενων αλλαγών στις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Ελλείμματα στις εκτελεστικές λειτουργίες εμφανίζονται σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), γλωσσική διαταραχή, μαθησιακές δυσκολίες και ορισμένες άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Ενδεικτικές συμπεριφορές στη σχολική ηλικία είναι η δυσκολία να ξεκινά το παιδί μια εργασία χωρίς μεγάλη αναβλητικότητα, να ολοκληρώνει μια εργασία σε χρόνο που αναμένεται για την ηλικία του και χωρίς να «πετάγεται» από μια δραστηριότητα στην άλλη, να ελέγχει και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του, να σκέπτεται πριν τη δράση, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει μια στρατηγική για την επίτευξη ενός στόχου, να ρυθμίζει τα συναισθήματά του, χωρίς να αναστατώνεται εύκολα, να προσαρμόζεται και να αλλάζει πορεία όταν υπάρχουν εμπόδια, και να επιμένει σε ένα στόχο (Hatzichristou, et al., 2007).

Ένα παράδειγμα item Σχολικής Επάρκειας ("Οργάνωση/Σχεδιασμός") του ψηφιακού εργαλείου απεικονίζεται στην εικόνα 2. Προηγήθηκε στο διάδρομο του σχολείου μια πινακίδα με την επιγραφή «Διατηρείτε το σχολείο καθαρό». Ο "Ρ" αποφασίζει (με βάση έτοιμες προεπιλογές) επιλογή τακτοποίησης του απορρίμματος ή της εισόδου του "Ρ" στην αίθουσα.

Η Σχολική Επάρκεια αξιολογείται με τις παρακάτω τρεις (3) επιμέρους διαστάσεις:

- **Κίνητρα**

Η διάσταση αυτή αξιολογεί το βαθμό που ο μαθητής κινητοποιείται και προσπαθεί για την επίτευξη ενός στόχου, δηλαδή το επίπεδο των εξωτερικών ή εσωτερικών του κινήτρων, την προσέγγιση στη μάθηση, τον προσανατολισμό στο στόχο και την αυτοαποτελεσματικότητά του.

- **Οργάνωση / Σχεδιασμός**

Η διάσταση αυτή περιλαμβάνει συμπεριφορές που βοηθούν το παιδί να εφαρμόσει στρατηγικές για την επίτευξη ενός στόχου, να λαμβάνει αποφάσεις για το τι είναι σημαντικό και τι όχι σε ένα έργο και ξεκινά και να ολοκληρώνει μια δραστηριότητα μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.

- Σχολική Αποτελεσματικότητα

Στη διάσταση αυτή περιέχονται συμπεριφορές που βοηθούν το παιδί να είναι αποτελεσματικό στο σχολείο, όπως η επιμέλεια και η αυτορρύθμιση.

Εικόνα 2: Mini Video Game Σχολικής Επάρκειας

Συναισθηματική Επάρκεια

Η διάσταση Συναισθηματική Επάρκεια αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του ίδιου και του περιβάλλοντός του καθώς και να χρησιμοποιεί κατάλληλες στρατηγικές ρύθμισης συναισθημάτων και αντιμετώπισης του στρες. Η επάρκεια στις συγκεκριμένες δεξιότητες συνδέεται με την μελλοντική ικανότητα του παιδιού να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να διαχειριστεί ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Ο όρος συναισθήματα αναφέρεται σε εσωτερικές, σωματικές αλλαγές και αισθήσεις, σε εξωτερικές αλλαγές στη συμπεριφορά (όπως εκφράσεις του προσώπου, αλλαγές στη φωνή, χειρονομίες και αλλαγές στη στάση του σώματος), σκέψεις για όσα συμβαίνουν καθώς και στις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι αλλαγές σε άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Ο όρος «συναισθηματική ανάπτυξη» αναφέρεται στα συναισθήματα αυτά καθαυτά, όπως τα βιώνει το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του αφενός, κι αφετέρου στη ρύθμιση των συναισθημάτων, την αυξανόμενη ικανότητα, δηλαδή, του ατόμου να ελέγχει και να διαμορφώνει τα συναισθήματά του ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται (Hatzichristou, 2004a,b).

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στη συναισθηματική νοημοσύνη, που ορίζεται γενικά ως ένα σύνολο ικανοτήτων σχετικά με τον τρόπο που τα άτομα αντιλαμβάνονται, εκφράζουν, κατανοούν και διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους καθώς και τα συναισθήματα των άλλων γύρω τους (Cherniss, 2004).

Επιπλέον, η ενσυναίσθηση, δηλαδή η ικανότητα να αντιλαμβάνεται κάποιος τα συναισθήματα των άλλων, έχει βρεθεί ότι προβλέπει τη σχολική προσαρμογή και αποτελεί το θεμέλιο για τη διαμόρφωση θετικών κοινωνικών σχέσεων (Hatzichristou, et al., 2007).

Ένα παράδειγμα item Συναισθηματικής Επάρκειας του ψηφιακού εργαλείου απεικονίζεται στην εικόνα 3, όπου ο "P" αποφασίζει (με βάση έτοιμες προεπιλογές) αν θα πλησιάσει και θα βοηθήσει το στενοχωρημένο παιδί που κάθεται σκυμμένο στο παγκάκι ή θα συνεχίσει τη διαδρομή του.

Η Συναισθηματική Επάρκεια του παιδιού αξιολογείται με τις εξής τρεις (3) επιμέρους διαστάσεις:

- Αυτοέλεγχος

Αξιολογείται κατά πόσο το παιδί είναι ικανό να ελέγχει τα συναισθήματά του, με τρόπο αποδεκτό από τα κοινωνικά δεδομένα.

- Διαχείριση συναισθημάτων

Αξιολογείται ο βαθμός που το παιδί έχει επίγνωση της συναισθηματικής του κατάστασης και ελέγχει την ένταση και το βαθμό έκφρασης των συναισθημάτων του με βάση τις κοινωνικές συνθήκες.

- Ενσυναίσθηση

Εδώ αξιολογείται η ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων.

Εικόνα 3: Mini Video Game Συναισθηματικής Επάρκειας

Αυτοαντίληψη

Η διάσταση Αυτοαντίληψη αξιολογεί την εκτίμηση των παιδιών για τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες, τη σχολική επίδοση και τη γενική εικόνα του εαυτού. Έμφαση δίνεται στη σχολική αυτοαντίληψη καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη αυτή διάσταση της αυτοαντίληψης επηρεάζεται περισσότερο από την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών. Η ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη ορίζεται ως η αυτο-αξιολόγηση της ικανότητας κάποιου να εκτελέσει βασικά σχολικά καθήκοντα και να έχει επαρκή επίδοση σε τομείς όπως ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία και μαθηματικά. Η φύση της σχέσης αυτοαντίληψης και σχολικής επίδοσης έχει ερευνηθεί εκτενώς. Οι σύγχρονες θεωρίες συμφωνούν σε μια πολυδιάστατη δομή της αυτοαντίληψης (Byrne, 1986; Harter, 1982), σύμφωνα με την οποία το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε σχέση με διάφορους τομείς της ζωής του, η σπουδαιότητα των οποίων διαφέρει ανάλογα με το βαθμό σημαντικότητας του κάθε τομέα για τη ζωή του.

Το ιεραρχικό μοντέλο της αυτοαντίληψης που έχει προταθεί από τον Shavelson και τους συνεργάτες του (Marsh, Byrne, & Shavelson, 1988), υποστηρίζει ότι στην κορυφή βρίσκεται η γενική αυτοαντίληψη και σ' αυτήν υπάγονται η ακαδημαϊκή (τομείς μαθημάτων: όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, η φυσική) και η μη ακαδημαϊκή (τομείς όπως ο κοινωνικός, ο συναισθηματικός και ο σωματικός). Έχει βρεθεί ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός συνάφειας μεταξύ της γενικής αυτοαντίληψης και της σχολικής επίδοσης, η οποία αυξάνεται περισσότερο, όταν συσχετίζεται η σχολική επίδοση με τη σχολική αυτοαντίληψη, δηλαδή την αντίληψη που έχει το παιδί για τις επιμέρους ικανότητές του στο σχολείο (γλώσσα, μαθηματικά κ.λπ.) (Burns, 1986; Valentine, Dubois, & Cooper, 2004).

Ένα παράδειγμα item Αυτοαντίληψης του ψηφιακού εργαλείου απεικονίζεται στην εικόνα 4, όπου ο "P" αποφασίζει (με βάση έτοιμες προεπιλογές) θα επιλέξει αν υπάρχει ενδιαφέρον για ένα από τα βιβλία, δυο ή και τα τρία ξεφυλλίζοντάς, (Βιβλίο Μαθηματικών, Βιβλίο Γλώσσας, Βιβλίο Μουσικής) ή αδιαφορώντας για τα βιβλία και επιθυμεί να συνεχίσει στην επόμενη δοκιμασία.

Η Αυτοαντίληψη του παιδιού αξιολογείται με τις εξής τέσσερις (4) επιμέρους διαστάσεις:

- Αντίληψη για την επίδοση στη Γλώσσα

Αξιολογείται η αντίληψη που έχει το παιδί για την ικανότητά του και την επίδοσή του στην ανάγνωση, ορθογραφία, και γενικά στα γλωσσικά μαθήματα.

- Αντίληψη για την επίδοση στα Μαθηματικά

Αντίστοιχα με τη γλώσσα, αξιολογείται η αντίληψη που έχει το παιδί για την ικανότητά του και την επίδοση στα μαθηματικά.

- Αντίληψη για την ικανότητα μάθησης

Η διάσταση αυτή αξιολογεί την ατομική εκτίμηση του παιδιού για την ικανότητα μάθησης.

- Γενική αυτοεκτίμηση

Αξιολογείται η εκτίμηση του παιδιού για τον εαυτό του γενικά, και όχι μόνο σε σχέση με το σχολείο.

Εικόνα 4: Mini Video Game Αυτοαντίληψης

Προβλήματα Συμπεριφοράς

Η υποκλίμακα Προβλήματα Συμπεριφοράς αξιολογεί α) τη διαπροσωπική προσαρμογή του παιδιού, (αντιδραστική και επιθετική συμπεριφορά), β) την ενδοπροσωπική προσαρμογή του παιδιού (συναισθηματικές δυσκολίες, άγχος, απόσυρση, φόβοι), και γ) τις δυσκολίες συγκέντρωσης προσοχής, παρορμητικές συμπεριφορές και υπερβολική δραστηριότητα, συμπεριφορές οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών. Πρόκειται για τη μοναδική υποκλίμακα του παρόντος τεστ, στην οποία αξιολογείται η συχνότητα εμφάνισης αρνητικών συμπεριφορών που ενδέχεται να εμφανίζει το παιδί της προσχολικής και σχολικής ηλικίας στην τάξη. Μέσω της διάστασης αυτής παρέχεται η δυνατότητα στον ειδικό να αξιολογήσει τη συχνότητα εμφάνισης συμπεριφορών που εμποδίζουν την κοινωνική, συναισθηματική και γενικότερα ψυχολογική προσαρμογή του παιδιού στο περιβάλλον του (Hatzichristou, et al., 2007).

Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν την ύπαρξη προβλημάτων ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής προσαρμογής σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Handwerk, &

Marshall, 1998). Η συνύπαρξη των προβλημάτων αυτών με τις μαθησιακές δυσκολίες συνήθως εντείνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην ανάγνωση και τη γραφή και μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην ενήλικη ζωή (π.χ. παραβατικότητα). Έχει διαπιστωθεί ότι παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή στην προσχολική ηλικία και, γενικότερα, με δυσκολίες στην προφορική επικοινωνία εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία (Brinton, & Fujiki, 1993).

Τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα, δυσλεξία, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν αγχώδης-νευρωσικές συμπεριφορές, υψηλότερα επίπεδα άγχους και προβλήματα συμπεριφοράς σε σύγκριση με συνομηλίκους τους, όπως αυτά αξιολογούνται από τους ίδιους και τους γονείς τους (Casey, Levy, Brown, & Brooks-Gunn, 1992; Prior, et al., 1999).

Ένα παράδειγμα item Προβλημάτων Συμπεριφοράς του ψηφιακού εργαλείου απεικονίζεται στην εικόνα 5, όπου ο "P" στη διαδρομή του προς το σχολείο και βλέποντας μια σκάλα αποφασίζει (με βάση έτοιμες προεπιλογές) εάν θα επιλέξει να περάσει κάτω από τη σκάλα ή θα επιλέξει να μην περάσει κάτω από τη σκάλα.

Η συγκεκριμένη υποκλίμακα περιλαμβάνει τις εξής δυο (2) επιμέρους διαστάσεις:

- Ενδοπροσωπική προσαρμογή

Αξιολογείται κατά πόσο το παιδί εκδηλώνει συμπεριφορά απόσυρσης, μελαγχολία, κοινωνικό άγχος, φόβους κ.ά.

- Υπερκινητικότητα /Παρορμητικότητα/Δυσκολίες συγκέντρωσης

Στη διάσταση αυτή αξιολογούνται δυσκολίες συγκέντρωσης προσοχής, παρορμητικές συμπεριφορές και υπερβολική δραστηριότητα.

Εικόνα 5: Mini Video Game Προβλημάτων Συμπεριφοράς

Συζήτηση

Το Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαγωγής, τόσο εννοιολογικά όσο και ψυχομετρικά, ακολουθεί τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την πολυδιάστατη δομή των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων παιδιών σχολικής ηλικίας. Το θεωρητικό πρότυπο στο οποίο βασίζεται η κατασκευή του εστιάζεται στην ανίχνευση δυσκολιών αλλά και στην αξιολόγηση δεξιοτήτων στη συμπεριφορά παιδιών. Τα δεδομένα της αξιολόγησης βασίζονται σε αναφορές των εκπαιδευτικών σχετικά με την Ψυχοκοινωνική προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο.

Οι προσπάθειές μας να επιλέξουμε από το αρχικό έντυπο ψυχομετρικό εργαλείο ερωτήματα Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής προς μετατροπή σε Mini Video Games κατέληξαν σε σύνολο 60 items που κατανέμονται στις διάφορες υποκλίμακες και στις διαστάσεις τους. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υπεστήριξαν επαρκώς τις αντίστοιχες μονοπαριγοντικές δομές των επιλεγμένων items ενώ το 60% των σχετιζομένων χ^2 κριτηρίων προέκυψε στατιστικώς ασήμαντο, (γεγονός ασύνηθες, αν και βεβαίως μέρος των αποτελεσμάτων αυτών οφείλεται ως ένα ποσοστό στο μικρό πλήθος των items που ελέγχονται στο κάθε υπόδειγμα). Επίσης, προέκυψαν πολύ υψηλοί CFI δείκτες καθώς και γενικώς αποδεκτοί (εκτός λίγων εξαιρέσεων) RMSEA δείκτες –μια πολύ σημαντική στήριξη των επιλογών μας. Δύο μόνον υποπεριπτώσεις φαίνεται να παρουσιάζουν κάποιες αρρυθμίες και σαφώς χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διάρκεια της κυρίως έρευνας που θα ακολουθήσει: η Διάσταση της *Διαχείρισης Συναισθημάτων* (Υποκλίμακα "Συναισθηματική Επάρκεια") και η Διάσταση *Υπερκινητικότητα/Παρορμητικότητα/Δυσκολίες συγκέντρωσης* (Υποκλίμακα "Προβλήματα Συμπεριφοράς") ενώ λίγα και μικρότερα προβλήματα φαίνεται να υφίστανται στις Διαστάσεις *Κίνητρα* και, *Οργάνωση/Σχεδιασμός* της Υποκλίμακας "Σχολική Επάρκεια". Γενικώς, τα αποτελέσματα της παρούσας φάσης της έρευνας κατέληξαν σε ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την επόμενη φάση όπου θα ελεγχθούν τα μετρικά και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά των επιλεγέντων items για τη μέτρηση της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής μέσω του αναπτυσσόμενου ειδικού λογισμικού.

Βιβλιογραφία

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, V.A: Author.
- Asparouhov, T., & Muthén, B. (2009). Exploratory Structural Equation Modeling. *Structural Equation Modeling*, 16, 397-438.
- Brinton, B., & Fujiki, M. (1993). *Language, social skills, and socioemotional behavior*. Language, Speech, and Hearing Services in the Schools, 24, 194-198.
- Burns, R. (1986). *The self-concept: Theory, measurement, development and behavior*. London: Longman.

- Byrne, B. (1986). *Self-concept/academic self-concept nomological network: A review of construct validity research*. *Review of Educational Research*, 54, 427-456.
- Casey, R., Levy, S., Brown, K., & J. Brooks-Gunn (1992). *Impaired emotional health in children with mild reading disability*. *Developmental and Behavioral Pediatrics*, 13, 256-260.
- Cherniss, C. (2004). *Emotional intelligence*. In C. Spielberger (Ed.), *Encyclopedia of Applied Psychology* (vol. 2). London: Elsevier.
- Fogarty, G. J., Machin, M. A., Albion, M. J., Sutherland, L. F., Lalor, G.I., & Revitt, S. (1999). *Predicting occupational strain and job satisfaction: The role of stress, coping personality, and affectivity variables*. *Journal of Vocational Behavior*, 54, 429-452.
- Georgas, G. (1971). *To Georgas Test Noimosynis gia Paidia*. Athina: Ekdoseis Kedros.
- Georgas, J., Paraskevopoulos, I.N., Besevegis, E., Giannitsas, N. & Mylonas, K. (2003). Greece. In I. Georgas, L.G. Weiss, F.J.R. van de Vijver & D.H. Saklofske (Eds.), *Culture and children 's intelligence: Cross-cultural analysis of the WISC-III* (pp. 199-214). San-Diego, CA: Academic Press.
- Georgas, D., Paraskevopoulos, I., Bezevegkis, I., Giannitsas, N. (1997). *Elliniko WISC-III, Wechsler Klimakes Noimosynis gia paidia*. Odigos exetasti. Athina: Ellinika Grammata.
- Giannitsas, N., & Mylonas, K. (2004). *Analysi paragonton gia to ELLINIKO WISC-III: Tomeis gnostikis anaptyxis*. *Psychologia*, 11(3), 423-443.
- Gresham, F.M., & Rechly, D.J. (1986). *Social skill deficits and peer acceptance of mainstreamed learning disabled children*. *Learning Disability Quarterly*, 9,23-32.
- Grossman, H.J. (Ed.). (1983). *Classification in mental retardation*. Washington, DC: American Association on Mental Deficiency.
- Handwerk, M.L., & Marshall, R.M. (1998). *Behavioral and emotional problems of students with learning disabilities, serious emotional disturbance, or both conditions*. *Journal of Learning Disabilities*. 31, 327-328.
- Harter, S. (1982). *The perceived competence scale for children*. *Child Development*, 53,87-97.
- Hatzichristou, C. (2015). *Prolipsi kai Proagogi tis Psychikis Ygeias sto Scholeio kai stin Oikogeneia*. Athina: Typothito.

- Hatzichristou C. (Epim.). (2004a). *Programma proagogis tis psychikis ygeias kai tis mathisis: Koinoniki kai synaisthimatiki agogi sto scholeio (Ekpaideftiko yliko gia ekpaideftikous kai mathites tis protovathmias ekpaidefsis)*. Athina: Kentro Erevnas kai Efarmogon Scholikis Psychologias Panepistimiou Athinon / Typothito.
- Hatzichristou C. (Epim.). (2004b). *Programma proagogis tis psychikis ygeias kai tis mathisis: Koinoniki kai synaisthimatiki agogi sto scholeio (Ekpaideftiko yliko gia ekpaideftikous kai mathites tis defterovathmias ekpaidefsis)*. Athina: Kentro Erevnas kai Efarmogon Scholikis Psychologias Panepistimiou Athinon / Typothito.
- Hatzichristou, C., Polychroni, F., Bezevegkis, I. & Mylonas, K. (2007). *Ergaleio Psychokoinonikis Prosarmogis Paidion Proscholikis kai Scholikis Ilidikias i Test Psychokoinonikis Prosarmogis*. YPEPTh: EPEAEK.
- Marsh, H.W., Byrne, B.M., & Shavelson, R.J. (1988). *A multi faceted academic self-concept: Its hierarchical structure and its relation to academic achievement*. *Journal of Educational Psychology*, 80, 366-392.
- Mellon, R. (2010). *Kliniki Psychometria*. Athina: Ekdoseis Pedio.
- Merrell, K.W., & Gimpel, G.A. (1998). *Social skills of children and youth: Conceptualization, assessment, and treatment*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Mylonas, K. (2018). *Statistiki Analsi Epagogon stis Koinonikes Epistimes, me stoicheia Perigrafikis Statistikis Analysis kai Methodologias Epistimonikis Erevnas*. Athina: Ekdoseis Pedio.
- Mylonas, K. (2012). *Statistiki Theoria kai efarmoges me ton MS- Excel, me stoicheia metrikis theorias kai psychometrias*. Athina: Ekdoseis Pedio.
- Polychroni, F., Hatzichristou, C., Bimpou, A. (2006). *Eidikes Mathisiakes Dyskolies Dyslexia: Taxinomisi, axiologisi kai paremvasi*. Athina: Ellinika Grammata.
- Prior, M., Smart, D., Sanson, A., & Oberklaid, F. (1999). *Relationships between learning difficulties and psychological problems in pre-adolescent children from a longitudinal sample*. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 38, 429-436.
- Tsolakidis, D. (2020). *Psychodiagnostiki axiologisi mathisiakon kai synaisthimatikon dexiotiton, paidion & efivon*. 15o Ekpaideftiko Synedrio. Epistimes tis Ekpaidefsis: To scholeio to schediazeti i koinonia Ekpaidefsi – Katartisi kai Psifiaki Sygklisi. 31 Oktovriou – 1 Noemvriou 2020. Athina: Ekdoseis EEF, 333-352.

- Valentine, J.C., DuBois, D.L., & Cooper, H. (2004). *The relation between self-beliefs and academic achievement: A systematic review*. *Educational Psychologist*, 39, 111-133.
- Wechsler, D. (1958). *The measurement of adult intelligence (4th edn)*. Baltimore: Williams and Wilkins.

Οι έννοιες των πιθανοτήτων μέσα από ένα ψηφιακό παιχνίδι λήψης αποφάσεων

Σωτηρόπουλος Σπυρίδων, Μαθηματικός M.Sc.

Περίληψη

Η σύνδεση της διδασκαλίας των μαθηματικών με ρεαλιστικά πλαίσια και καταστάσεις αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο της έρευνας στο πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών. Στην παρούσα έρευνα επιχειρούμε να αναδείξουμε τις συνδέσεις ανάμεσα στη διδακτική πιθανοτήτων και τα ψηφιακά παιχνίδια καθώς οι μαθητές παίζουν ένα ψηφιακό παιχνίδι αποφάσεων με αβέβαιες συνέπειες στο ασφαλές περιβάλλον ChoiCo. Η διδακτική προσέγγιση που προτείνουμε είναι σύμφωνη με τις αρχές του κονστρουκτιβισμού για την κατασκευή της γνώσης, τη δημιουργία νοημάτων για τις έννοιες των πιθανοτήτων από τους μαθητές μέσα από ένα κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι που δεν μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί με τυπικά μέσα. Επιδιώκεται η ανάδειξη των διαδικασιών με τις οποίες οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους στις πιθανότητες για να λάβουν αποφάσεις αξιολογώντας τα δεδομένα του παιχνιδιού.

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτική πιθανοτήτων, κονστρακτιονισμός, ψηφιακά παιχνίδια

Probability concepts inside a digital choice-making game

Abstract

The connection of teaching mathematics in realistic context with real life situations has for many years been the subject of research in the field of teaching of Mathematics. In the present research we try to highlight the connections between teaching probabilities and digital games, when students play a digital game, making decisions with uncertain consequences in a secure environment called ChoiCo. The teaching approach we propose is consistent with the principles of constructivism for the construction of knowledge, the creation of meaning for the concepts of probability by the students through an appropriately designed educational game that cannot easily be implemented with standard instruments. The aim is to highlight the procedures by which students will use their knowledge of probabilities to make decisions by assessing the data from the game.

Key-Words: teaching possibilities, constructionism, digital games

Ερωτήματα/ζητήματα παρέμβασης

Αντικείμενο της παρέμβασης αποτέλεσε, ο τρόπος με τον οποίο νέα υπολογιστικά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των μαθηματικών, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων αυτών, όπου αυτή η αξιοποίηση λαμβάνει χώρα και πώς η προκαλούμενη σε αυτό το πλαίσιο επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και του

καθηγητή επηρεάζει την κατανόηση των εννοιών των πιθανοτήτων.

Οι παρανοήσεις των μαθητών γύρω από τις πιθανότητες

Οι πιθανότητες όπως και άλλοι κλάδοι των μαθηματικών, απαιτούν την καλλιέργεια αφηρημένης σκέψης. Η διαφορά με τις πιθανότητες είναι ότι χρειάζονται ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, σε σχέση με αυτόν που καλλιεργείται και χτίζεται στο σχολείο με τα χρόνια, όσον αφορά τα μαθηματικά. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους, εξηγεί την ύπαρξη εσφαλμένων αντιλήψεων και μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν μαθητές διαφόρων ηλικιών (Shaughnessy, 1983).

Σχετικά με την εξέλιξη της σκέψης των παιδιών δημοτικού όσον αφορά τις πιθανολογικές εκφράσεις υποστηρίζεται πως είναι αναγκαία και εφικτή η διδασκαλία των πιθανοτήτων από τις μικρές τάξεις του δημοτικού, αρκεί η εισαγωγή αυτή να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλων πιθανολογικών εκφράσεων ανάλογα με την ηλικία του μαθητή. Η δυσκολία των μαθητών έγκειται στη μη εξοικείωσή τους με προβλήματα πιθανοτήτων, τα οποία παραγκωνίζονται μέσα από τα σχολικά βιβλία και στην παρουσία τέτοιων προβλημάτων, με λανθασμένο για την ηλικία τους λεξιλόγιο (Pratt, 2000).

Σύμφωνα με τον Fischbein (1975) οι περισσότεροι μαθητές έχουν την παρανόηση του negative recency effect ή πλάνη του παίκτη (gambler's fallacy). Το «πιστεύω» αυτό, βασίζεται στο ότι η εναλλαγή των αποτελεσμάτων αντιπροσωπεύει καλύτερα μια τυχαία ακολουθία. Ο Fischbein ορίζει την παρανόηση αυτή ως την «επιρροή από το αρνητικό αποτέλεσμα», την αντίληψη δηλαδή, ότι μετά από πολλές συνεχόμενες εμφανίσεις ενός αποτελέσματος (π.χ. κορώνα στο κέρμα) την επόμενη φορά θα εμφανιστεί το άλλο ενδεχόμενο (γράμματα). Σύμφωνα με τον Kahneman και τους συνεργάτες του (Kahneman, Slovic, Tversky, 1982), όταν οι ερωτηθέντες έρχονται αντιμέτωποι με μια πιθανολογική κατάσταση, συχνά εκτιμούν την πιθανότητα ενός ενδεχομένου, βασιζόμενοι στο πόσο καλά αυτό το ενδεχόμενο αντιπροσωπεύει αυτόν τον πληθυσμό.

Άλλες παρανοήσεις των μαθητών σε σχέση με την τυχαιότητα και το γεγονός αν ένα πείραμα είναι πείραμα τύχης ή όχι, έχουν έρθει στο φως μέσα από έρευνες του Pratt (2000), ο οποίος εντόπισε ότι οι μαθητές κρίνουν τα αποτελέσματα ενός πειράματος «επιτόπια» και όχι «σφαιρικά» για να εξάγουν συμπεράσματα για το πείραμα. Με τον όρο «επιτόπια» ο Pratt αναφέρεται στις αντιλήψεις που προέρχονται από τις προσωπικές τους εμπειρίες και βιώματα, ενώ με τον όρο «σφαιρικές» αναφέρεται στις συνολικές τους αντιλήψεις στον τομέα των πιθανοτήτων.

Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν

Η δραστηριότητα αφορούσε ένα ψηφιακό παιχνίδι, όπου υπήρχαν δύο μεταβλητές γνωστές και μια τυχαία μεταβλητή και είχε ως τίτλο e-game και αφορά ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ο μαθητής καλείται να αναλάβει τον ρόλο του δημάρχου της πόλης και να

κτίσει κτήρια, τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των άστεγων συμπολιτών του ή αυτές των ήδη στεγασμένων συμπολιτών του, οι οποίες όμως διαφέρουν μεταξύ τους. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να αυξήσει όσο μπορεί την δυνατότητα επανεκλογής του, που επηρεάζεται με τρόπο τυχαίο. Τέλος, στους μαθητές δόθηκε ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις. Οι μαθητές παίζοντας το παιχνίδι και μεταβάλλοντας τις παραμέτρους των μεταβλητών του, συζητούσαν μεταξύ τους σαν ομάδα και με τον καθηγητή τις απαντήσεις τους και τις στρατηγικές που ακολούθησαν.

Ο χρόνος της προεκλογικής μάχης είναι περιορισμένος και οι εκλογές πλησιάζουν. Έχετε 10 κινήσεις. Προσπαθήστε να αυξήσετε περισσότερο τις πιθανότητες επανεκλογής σας.

Υπάρχει πείραμα τύχης κατά τη γνώμη σας στο παιχνίδι; Αν ναι, ποιο είναι το πείραμα τύχης και ποιος είναι ο δειγματικός χώρος του πειράματος τύχης μέσα στο παιχνίδι;

Ποιο είναι το πιο ευνοϊκό σενάριο ως προς το χαρακτηριστικό «δυνατότητα επανεκλογής»;

Στην επιλογή 'πολυκατοικία', ποιά είναι η πιθανότητα εμφάνισης του αριθμού 3 στο χαρακτηριστικό «δυνατότητα επανεκλογής» ;

Ποια είναι η πιθανότητα εμφάνισης του αριθμού 3 σε κάθε μια επιλογή στο χαρακτηριστικό «δυνατότητα επανεκλογής» ;

Ποια είναι η πιθανότητα εμφάνισης του αριθμού 3 και στις δέκα επιλογές μέσα στο παιχνίδι; Θεωρείτε ότι έχει κάποια σχέση με την πιθανότητα επιτυχίας του πειράματος τύχης;

Εικόνα 1. Το φύλλο εργασίας

Το λογισμικό CHOICO

Διαχρονικά, οι έννοιες «παιδί» και «παιχνίδι» συνδέονται άρρηκτα. Η δεύτερη, προερχόμενη ετυμολογικά από την πρώτη, περιγράφει την κατ' εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που αποσκοπεί στη συναισθηματική τους ευχαρίστηση. Το βασικότερο στοιχείο λοιπόν, άμεσα συνυφασμένο, με την έννοια του παιχνιδιού είναι η διασκέδαση. Όταν όμως γίνεται λόγος για εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games) η διασκέδαση πρέπει να συνδυάζεται με την εκπαιδευτική δράση τοποθετώντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο βαθιά στην πλοκή του παιχνιδιού (σοβαρό παιχνίδι) (Barbosa, Pereira, Dias, & Silva, 2014). Λόγω της πληθώρας των υπολογιστικών εφαρμογών και των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους, διακρίνονται στα νοητικά εργαλεία και στα πληροφοριακά μέσα. Ο όρος «νοητικά εργαλεία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά από εξειδικευμένες εφαρμογές, οι οποίες αποτελούν το λεγόμενο «διερευνητικό λογισμικό». Το διερευνητικό λογισμικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μαθητή ως εργαλείο κατασκευής μοντέλων που περιγράφουν την

εξέλιξη φαινομένων και σχέσεων, αναπαραστάσεων, πειραματισμού, διερεύνησης και να του προσφέρει άμεση, ακριβή αλλά και ουδέτερη ανατροφοδότηση. Οι Noss, Healy και Hoyles (1997) θεωρούν το σχεδιασμό μαθηματικών καταστάσεων σε η/υ για τους μαθητές, ως βασική δραστηριότητα κάποιου που ασχολείται με τη διδακτική των μαθηματικών. Αυτό γιατί, τα προσεκτικά και κατάλληλα σχεδιασμένα υπολογιστικά περιβάλλοντα δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να τα εκμεταλλευτεί ως πηγές και εργαλεία έκφρασης, κατασκευάζοντας νοήματα.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ChoiCo (Choices with Consequences) πρόκειται για ένα ελεύθερο διαδικτυακό λογισμικό που υποστηρίζει το παίξιμο, τον σχεδιασμό και την τροποποίηση ψηφιακών παιχνιδιών προσομοίωσης καθοδηγούμενων από επιλογές, από μαθητές και εκπαιδευτικούς (Κυνίγος & Γιαννουτσου, 2018). Πιο συγκεκριμένα, το ChoiCo αποτελεί μια web-based πλατφόρμα που έχει κατασκευαστεί από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό να λειτουργήσει ως «γεννήτρια παιχνιδιών» υποστηρίζοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς, ακόμα και μη εξοικειωμένους με τον προγραμματισμό, να δημιουργούν τα δικά τους εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση ενός συστήματος και τη διατήρηση της ισορροπίας του.

Στα παιχνίδια ChoiCo, ο παίχτης περιφέρεται γύρω από επιλογές βασισμένες πάνω στον χάρτη του παιχνιδιού, κάνοντας επιλογές οι οποίες επηρεάζουν τις παραμέτρους του παιχνιδιού. Οι μηχανισμοί του παιχνιδιού σχεδιάζονται και τροποποιούνται στη λειτουργία σχεδιασμού (Design Mode), όπου εκεί ενσωματώνονται τρία εργαλεία που δίνουν πρόσβαση στη δομή του παιχνιδιού: έναν βασισμένο σε χάρτη συντάκτη για τις περιοχές του παιχνιδιού και τις επιλογές που μπορεί να κάνει ο παίχτης πάνω στον χάρτη, μια βάση δεδομένων όπου διαμορφώνονται οι παράμετροι του παιχνιδιού και οι συνέπειες των επιλογών του παίχτη και τέλος διαθέτει προγραμματισμό με Block (Block-based programming) για να προγραμματιστούν οι κανόνες του παιχνιδιού (Grizioti & Kynigos, 2019).

Εικόνα 2. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ChoiCo

Ο σχεδιασμός ενός λειτουργικού, κατανοητού και ταυτόχρονα ελκυστικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, απαιτεί την εμπλοκή με πολλές και διαφορετικές διαδικασίες, (Overmars, 2004), όπως είναι η συγγραφή και η δόμηση του σεναρίου, ο προγραμματισμός της συμπεριφοράς και των κανόνων του παιχνιδιού, οι καλλιτεχνικές και αισθητικές επιλογές.

Τα ψηφιακά παιχνίδια ως περιβάλλοντα μάθησης

Με τον όρο «ψηφιακό παιχνίδι» αναφερόμαστε σε μια ευρύτατη ποικιλία εφαρμογών πληροφορικής, που κοινά στοιχεία έχουν τη διασκέδαση, την έντονη συμμετοχή του παίκτη, τη διαδραστικότητα, την ανάληψη ρόλων και τη χρήση πολυμέσων. Ένας από τους περιεκτικότερους ορισμούς δίνει στα ηλεκτρονικά παιχνίδια χαρακτηριστικά «συστημάτων που βασίζονται σε κανόνες, δομών για παίξιμο», ως βασικά συστατικά τους, δηλαδή αναφέρει την ύπαρξη κανόνων και δομημένου περιβάλλοντος (Prensky, 2007). Τα ψηφιακά παιχνίδια, δεν θεωρούνται μόνο ως ένα εργαλείο υψηλής τεχνολογίας, αλλά θεωρούνται από αρκετούς ερευνητές ως μια μορφή κουλτούρας με αρκετά στοιχεία που ενισχύουν την μάθηση αλλά και ως μέσο ενημέρωσης των μαθητών για πολύπλοκα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου που δεν μπορούν να μελετήσουν με άλλα μέσα εντός του σχολικού πλαισίου (Kabat & Alfoldiova, 2019).

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι μια εφαρμογή που αποσκοπεί στη διασκέδαση του χρήστη και σύμφωνα με τον Prensky (2001), αποτελείται από τα εξής δομικά χαρακτηριστικά:

1. Κανόνες: θέτουν όρια και αναγκάζουν τον παίκτη να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες οδούς, ενώ το καθιστούν δίκαιο και προκαλούν τον ενθουσιασμό του.
2. Σκοπούς και στόχους: αποτελούν την κινητήρια δύναμη του παίκτη και υλοποιούνται μέσω της τήρησης των κανόνων. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού, καθώς ως είδος είμαστε 'προγραμματισμένοι' να επιδιώκουμε την επίτευξή τους (Prensky, 2001).
3. Διαδραστικότητα: επιτυγχάνεται σε δύο επίπεδα και αφορά τη σχέση του παίκτη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τη σχέση του παίκτη με τους υπόλοιπους παίκτες. Έτσι επιδεικνύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας των παιχνιδιών, που απασχολεί ολοένα και περισσότερους τομείς οι οποίοι αποσκοπούν στην ανάπτυξή του.
4. Έκβαση: βοηθάει τους παίκτες να παρακολουθήσουν την πρόοδο και την επίτευξη των στόχων τους.
5. Σύγκρουση/ ανταγωνισμός/ πρόκληση/ αντιπαράθεση: είναι καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο παίκτης προσπαθώντας να επιλύσει προβλήματα και αυξάνοντας την αδρεναλίνη και τους σφυγμούς του (Prensky, 2001).
6. Αναπαράσταση: εμπεριέχεται σε κάθε παιχνίδι και αναφέρεται σε κάποιο θέμα,

αφηρημένο ή συγκεκριμένο, άμεσο ή έμμεσο και περιλαμβάνει όλα τα αφηγηματικά στοιχεία του παιχνιδιού. Εμπεριέχει το στοιχείο της φαντασίας, που είναι σημαντική παράμετρος καθορισμού της ταυτότητας ενός παιχνιδιού (Prensky, 2001).

Διδακτικό όφελος από την έρευνα

Κατά τη διενέργεια της έρευνας ως ερευνητής είχα δύο ατζέντες. Η μια φυσικά (του ερευνητή) ήταν αυτή που ανάλυσα προηγουμένως στην περιγραφή των στόχων-ερωτημάτων της έρευνας. Η άλλη ατζέντα ήταν αυτή του διδάσκοντα. Για τον διδάσκοντα, στόχος είναι η μάθηση, η ανάπτυξη της γνώσης του μαθητή που συμμετέχει σε μια δραστηριότητα. Οι μαθητές είχαν να αντιμετωπίσουν σε ομάδες ένα δύσκολο πρόβλημα λήψης αποφάσεων, με υψηλό ρίσκο το οποίο το εκτιμούσαν με χρήση πιθανοτήτων. Τα κέρδη από μια τέτοια δραστηριότητα ήταν πολλαπλά. Η λύση δεν ήταν μονοσήμαντη, έτσι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν παίρνοντας πρωτοβουλίες και ο διδάσκοντας να αποστασιοποιηθεί όσο μπορούσε από το ρόλο της αυθεντίας, του κοινωνού της μαθηματικής γνώσης. Η τάξη μπορούσε να πειραματιστεί και να δουλέψει διερευνητικά, κάνοντας εικασίες, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας μια στρατηγική και κάθε μαθητής είχε τη δυνατότητα να παρατηρεί άμεσα τα αποτελέσματα των ενεργειών του, να επικοινωνήσει σύγχρονα ή ασύγχρονα με τους συμμαθητές του με τη χρήση ενός ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού που πρόσφερε πολλαπλές ευκαιρίες έκφρασης και εν τέλει μάθησης, ανατροφοδότησης και αναστοχασμού.

Μεθοδολογία

Τα δεδομένα της έρευνας προέρχονται από έξι (6) μαθητές του Δεύτερου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σχολείου αυτού, ήταν η φοίτηση παιδιών εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες, κάτι που διευκόλυνε την εμπλοκή των μαθητών στην εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας. Η τάξη ήταν εξοπλισμένη με δύο (2) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η διάρκεια της έρευνας ήταν έξι (6) διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές σχολικές συνθήκες, στις 29 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020. Καθοριστικό ρόλο κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων στην ερευνητική αυτή μελέτη έπαιξαν οι προσωπικές σημειώσεις του ερευνητή κατά τη διάρκεια του πειράματος, οι οποίες επεφύλασσαν μια συνολική εικόνα για την εμπλοκή των μαθητών. Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων ο ερευνητής εστίασε, στην αλληλεπίδραση των μαθητών με τις προσφερόμενες αναπαραστάσεις και λειτουργικότητες του νέου αυτού διερευνητικού νοητικού εργαλείου, καθώς και στην κατασκευή μαθηματικών νοημάτων και την ανάπτυξη νέων γνωστικών σχημάτων από τη σκοπιά των μαθητών

Αποτελέσματα και στοιχεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρέμβασης

Με την παρέμβαση φάνηκε ότι οι μαθητές είναι ικανοί σε ένα μαθησιακό περιβάλλον να κατασκευάζουν προσωπικά νοήματα για τις πιθανότητες, την επινόηση στρατηγικών και τη λήψη αποφάσεων, με αξιολόγηση ρίσκου στη λύση ενός καθόλου

προφανούς προβλήματος. Οι μαθητές όταν έπαιζαν το παιχνίδι τις πρώτες δύο φορές απλώς πατούσαν τα διάφορα κτίρια για να καταλάβουν πώς παίζεται το παιχνίδι. Έχοντας ως σημείο αναφοράς τις αρχικές τιμές του παιχνιδιού οι μαθητές άρχισαν να συνεργάζονται με σκοπό να νικήσουν το παιχνίδι, να αναπτύξουν στρατηγικές και να κάνουν εικασίες. Ενδιαφέρον είχε ότι οι μαθητές επεξεργάζονταν τα δεδομένα του παιχνιδιού για τον κάθε τύπο κτιρίου πριν λάβουν μια απόφαση αξιολογώντας το ρίσκο της κάθε απόφασης. Μετά από κάποιες δοκιμές οι μαθητές κατέληξαν σε κάποια στρατηγική που ήταν ωφέλιμη για να παρατηρήσουν με ποιες τιμές νίκησαν το παιχνίδι ή έχασαν για να αποφασίσουν εάν πρόκειται για πείραμα τύχης. Πολλές από τις καλύτερες μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών αποκτήθηκαν όταν οι μαθητές εμπλέχτηκαν ενεργά με το λογισμικό (Papert, 1980). Μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν συνεργατικά, να μοιράζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά (De Lope, Medina-Medina, Paderewski, & Gutierrez-Vela, 2015). Άλλωστε τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να σχεδιαστούν ως περίπλοκα συστήματα τα οποία εμπλέκουν γνωστικά τους μαθητές σε δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων για να αντιμετωπιστούν προβλήματα ανοιχτά, όχι καλά καθορισμένα και δομημένα με αναπάντεχες και μη προβλέψιμες εξελίξεις μέσα από τις δυνατότητες του παιχνιδιού και των μηχανισμών του (Avila-Pesantez, Rivera, & Alban, 2017). Οι μαθητές στην προσπάθειά τους να βρουν την πιο ευνοϊκή στρατηγική ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες επανεκλογής του δημάρχου, οδηγήθηκαν μέσω της συζήτησης με τον ερευνητή και τον διδάσκοντα στην θεωρητική προσέγγιση της πιθανότητας και στην πειραματική προσέγγιση, χωρίς τη χρήση τυπικού ορισμού. Κατανόησαν ότι υπάρχει πείραμα τύχης μέσα στο παιχνίδι εφόσον δεν μπορούσαν να προβλέψουν τα αποτελέσματα κάθε επιλογής τους. Μέσα από το παιχνίδι και τα επιχειρήματα των μαθητών φαίνεται ότι χρησιμοποιούν τις πιθανότητες για να προβλέψουν πριν τη δοκιμή του παιχνιδιού τι θα γίνει και τα δεδομένα που προκύπτουν μετά από κάθε επιλογή μέσα στο παιχνίδι για να βρουν το πιο ευνοϊκό σενάριο. Η μελέτη και επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνολικής ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στο περιβάλλον του ChoiCo στέκεται ικανή προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνεισφορά του στη μαθησιακή διαδικασία.

Βιβλιογραφία

- Avila-Pesantez, D., Rivera, L. A., & Alban, M. S. (2017). Approches for Serious Game Design: A Systematic Literature Review. *COMPUTERS IN EDUCATION JOURNAL*, 8(3).
- Barbosa, A. S., Pereira, P. M., Dias, J. F., & Silva, F. G. (2014). A New Methodology of Design and Development of Serious Games. *International Journal of Computer Games Technology*, 2014.
- De Lope, Medina-Medina, Paderewski, & Gutierrez-Vela, (2015). Design methodology for educational games based on interactive screenplays. Design methodology for educational games based on interactive screenplays. In *CEUR Workshop*

Proceedings. 1394.

- Fischbein, E. (1975). *The intuitive source of probability thinking in children*. Dordrecht, The Netherlands: Reidel.
- Grizioti M, Kynigos, C. (2019). Collaborative Modding of a Simulation Game: An Approach to the Development of Computational Thinking. In: *Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning*.
- Kabat, M., & Alfoldiova, A. (2019). Virtual Reality Games and Environmental Awareness. In: *Proceedings of the 13th International Conference on Game Based Learning*.
- Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982). *Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases*. New York: Cambridge University Press.
- Kynigos, C., and Yiannoutsou, N. (2018) “Children challenging the design of half-baked games: Expressing values through the process of game modding”, *International Journal of Child-Computer Interaction*, Vol 17, pp 16-27.
- Noss, R., Healy, L., & Hoyles, C. (1997). The Construction of Mathematical Meanings: Connecting the Visual with the Symbolic. *Educational Studies in Mathematics*, 33, 203-233.
- Overmars, M. (2004). Teaching computer science through game design. *Computer*, 37(4), 81–83.
- Pratt, D. (2000). Making sense of the total of two dice. *Journal for Research in mathematics Education*, 31(5), 602–625
- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. New York: Basic Books.
- Prensky, M. (2001). *Digital game-based learning*. New York: McGraw-Hill.
- Prensky, M. (2007). *Mathisi Vasismeni sto Psifiako Paichnidi: Arches, dynatotites kai paradeigmata efarmogis stin ekpaidefsi kai tin katartisi*. Meimaris, M. (Epim.), Athina: Metaichmio.
- Shaughnessy, J. M. (1983), *Misconceptions of Probability, Systematic and Otherwise: Teaching Probability and Statistics so as to Overcome Some Misconceptions*. In *Proceedings of the First International Conference on Teaching Statistics*, eds. D.R. Grey and P. Holmes, Sheffield, UK: Teaching Statistics Trust.

Ποιος ζωγράφος έφτιαξε τετράγωνη πίτσα;

Νατζίμ Θεοδώρα, Φιλολόγος, M.Sc.

Περίληψη

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με έργα διάσημων ζωγράφων, που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τα γεωμετρικά σχήματα και δημιουργώντας τα δικά τους προϊόντα, να συνειδητοποιήσουν την αξία των έργων τέχνης, Μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων θα ανακαλύψουν ότι τα σχήματα είναι παντού γύρω μας, στο φαγητό μας, στα αντικείμενα του σπιτιού κ.α. Εξού και ο τίτλος «Ποιος ζωγράφος έφτιαξε τετράγωνη πίτσα». Θα περιμέναμε κάποιος ζωγράφος να ζωγραφίσει ή έστω να φάει μια πίτσα. Επιλέξαμε το ρήμα «έφτιαξε» γιατί τα ίδια τα παιδιά θα προγραμματίσουν ένα φρούτο/ λαχανικό. Μέσω της αναγνώρισης μοτίβων, της αποσφαλμάτωσης (debugging), της διαίρεσης του προβλήματος αναπτύσσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την υπολογιστική σκέψη. Επίσης, η αναφορά «τετράγωνη» πίτσα προϋποθέτει απ' την μία ότι θα γίνει αναφορά στα σχήματα ενώ απ' την άλλη συγκρούεται μ' αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι οι πίτσες είναι στρογγυλές. Αυτό είναι όμως το ωραίο στην τέχνη, δεν υπάρχει σωστό - λάθος και «πρέπει».

Λέξεις-Κλειδιά: σχήματα, προγραμματισμός, ψηφιακά εργαλεία, constructionism

Which painter made a square pizza?

Natzim Theodora, Philologist, M.Sc.

Abstract

The purpose of this scenario is for students (10 - 12 years old) to get in touch with works by famous painters, who have geometric shapes as a common point of reference and by creating their own products, to realize the value of works of art. Through various activities will discover that shapes are all around us, in our food, in household items etc. Hence the title "Which painter made a square pizza". We would expect a painter to paint or even eat a pizza. We chose the verb "make" because the children will program a fruit / vegetable. Through pattern recognition, debugging, and problem solving, they develop skills related to computational thinking. Also, the reference to "square" pizza presupposes on the one hand that the shapes will be mentioned while on the other hand it conflicts with what we have in mind, that the pizzas are round. But this is the beauty of art, there is no right - wrong and "must".

Key-Words: shapes, programming, digital tools, constructionism

Εισαγωγή

Ζούμε σε μια εποχή ταχύτατων τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών που απαιτούν από τους σημερινούς νέους πολλές δεξιότητες όπως δημιουργικότητα, επίλυση προβλήματος κ.α. για να ανταπεξέλθουν στην κοινωνία. Δεξιότητες που μπορούν να αποκτήσουν όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στα μουσεία, στις βιβλιοθήκες αφού από τη δεκαετία του '70 και έπειτα, ο ρόλος τους έχει επεκταθεί, αποτελώντας χώρους συνάντησης, διαλόγου, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

Η αποστροφή των παιδιών από το βιβλίο, η επικέντρωση τους στα media και στις νέες τεχνολογίες είναι γεγονός. Όπως επίσης και η ύπαρξη πολλών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που αποφεύγουν τις βιβλιοθήκες για να μη βιώσουν και άλλη αποτυχία. Αυτή είναι και η πρόκληση. Μέσα από αυτό το σχέδιο εργασίας, ελπίζουμε να προσελκύσουμε τους μαθητές να επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη για να δημιουργούν έργα, να επικοινωνούν με άλλα παιδιά, καλλιτέχνες, να έρχονται σε επαφή με εναλλακτικό υλικό αναπτύσσοντας έτσι τη φιλιαναγνωσία και τη δημιουργικότητα τους.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας ότι η λέξη «εκπαιδευτικός» θα αναφέρεται στον εισηγητή του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα διεξαχθεί στη βιβλιοθήκη και η λέξη «μαθητές» αντιστοιχεί στους συμμετέχοντες.

Θεωρητικό πλαίσιο

Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται το σενάριο είναι ο εποικοδομητισμός-κονστρουκτιβισμός του Piaget, ο κονστρουκτιονισμός του Papert και η κοινωνικοπολιτική θεωρία του Vygotsky. Και οι τρεις μοιράζονται την ιδέα ότι οι άνθρωποι συμβάλλουν ενεργά στην κατασκευή των γνώσεών τους, μεταμορφώνοντας τον κόσμο τους.

Ταυτότητα του Σεναρίου

Εμπλεκόμενες Γνωστικές περιοχές: Τέχνη, Μαθηματικά, Γλώσσα, Πληροφορική.

Θέμα (τα). Η δραστηριότητα στο χώρο της τέχνης διαπραγματεύεται τις έννοιες των ρευμάτων και τα χαρακτηριστικά τους. Στα μαθηματικά γίνεται αναφορά στα γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητες τους.

Πλαίσιο εφαρμογής

- Απευθύνεται σε ηλικίες 10 -12 χρονών. Ομάδα: 10 – 15 ατόμων.
- Χρόνος υλοποίησης: 3 συναντήσεις στο χώρο της βιβλιοθήκης, διάρκειας 3 ωρών περίπου η καθεμία, και μια επίσκεψη σε μουσείο διαφορετική ημέρα.
- Χώρος υλοποίησης: αίθουσα ανάγνωσης, εργαστήριο υπολογιστών

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών

- Ως προς το γνωστικό περιεχόμενο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και τη σημασία του όρου «ρεύμα» στην τέχνη.
- Ως προς τη χρήση εργαλείων, είναι σημαντικό τα παιδιά να ξέρουν βασική χρήση του υπολογιστή, να γνωρίζουν πώς να αναζητούν και να αποθηκεύουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και τέλος πώς να βγάζουν φωτογραφίες από κινητό. Οι γονείς κατά την εγγραφή των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσουν ένα email (το προσωπικό τους ή του παιδιού τους) με το οποίο θα συνδεθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα.
- Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, να έχουν δουλέψει ξανά σε ομάδες.

Υλικοτεχνική υποδομή

Σχοινί, επιτραπέζια παιχνίδια ισορροπίας με τουβλάκια σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα, υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, προτζέκτορας, κινητά, φύλλο οδηγιών, χαρτί.

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης

Οι μαθητές στο μεγαλύτερο μέρος του σεναρίου θα εργαστούν σε ομάδες των 2 - 3 ατόμων ανάλογα με τον αριθμό των μελών στο πρόγραμμα. Η σύνθεση των ομάδων γίνεται με κριτήρια τις δεξιότητες στον χειρισμό των NT (νέων τεχνολογιών), το φύλο και τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Οι ομάδες δεν παραμένουν ίδιες σε όλες τις δραστηριότητες.

Στόχοι της δραστηριότητας

Παιδαγωγικοί στόχοι:

- να χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Τεχνολογικοί στόχοι:

- να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του λογισμικού παρουσιάσεων Power Point για τη συνεργατική παραγωγή πολυτροπικού κειμένου με χρήση εικόνας, χρωμάτων και κειμένου.
- να εισαχθούν σταδιακά στον προγραμματισμό, να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες προγραμματισμού, να κατανοούν και να συγγράφουν απλά προγράμματα Logo.

Διδακτικοί στόχοι:

- να περιγράφουν με δικά τους λόγια τα χαρακτηριστικά του ρεύματος του κυβισμού.

Ανάλυση του σεναρίου

1η συνάντηση

Η οδηγία που δίνεται από τον εκπαιδευτικό στο πρώτο παιχνίδι είναι «να αναφέρετε το μικρό σας όνομα και το πρώτο σχήμα που σας έρχεται στο μυαλό». Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να σχηματίσουν με το σώμα τους τα σχήματα που προανέφεραν. Μετά, να συνεργαστούν με τον διπλανό τους για να αποτυπώσουν ένα σχήμα που αποφάσισαν οι δυο τους και τέλος, όλοι μαζί χρησιμοποιώντας το σχοινί. Υπολογίζεται η δραστηριότητα να κρατήσει μισή ώρα.

Τα παιχνίδια γνωριμίας και εμπιστοσύνης είναι απαραίτητα για να δημιουργηθεί ένα θερμό και φιλικό κλίμα μεταξύ όλων. Η αξιοποίηση του σώματος μας στη δημιουργία ενός σχήματος βασίζεται στην ενσώματη μάθηση (embodied learning) που αποτελεί μια από τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης (Smyrniου, 2016). Πηγαίνουμε στην αίθουσα των υπολογιστών όπου ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το περιβάλλον του εργαλείου, τη χρήση βασικών εργαλείων της σκηνής, της κάμερας, τον ορισμό εντολής και πως σχηματίζουμε μια εντολή, πως αποθηκεύουμε αυτό που κατεβάσαμε και θα δούμε όλοι μαζί παραδείγματα. Προβλέπεται η διαδικασία αυτή να κρατήσει 45 λεπτά. Στη συνέχεια οι μαθητές θα έχουν στη διάθεση τους ελεύθερο χρόνο (περίπου 1 ώρα) να πειραματιστούν.

2^η συνάντηση

Ξεκινάμε ακούγοντας το παραμύθι «Η τριγωνίτσα». Το παραμύθι ουσιαστικά αναφέρεται στην τριγωνίτσα που δεν της άρεσε ο εαυτός της και άρχισε να τρώει για να αλλάξει σχήμα. Στην αρχή απέκτησε μια επιπλέον γωνία και έτσι έγινε τετράγωνο, μετά δύο γωνίες και έγινε πεντάγωνο μέχρι που στο τέλος έγινε κύκλος. Τότε, αρρωσταίνει και ο γιατρός της λέει πως πρέπει να χάσει κιλά. Ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν τι μπορεί να έφαγε η Τριγωνίτσα και να άχυνε ή τι για να αδυνάτισε. Σ' αυτό το σημείο ξεκινάει ο καταγισμός ιδεών που θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά. Πιθανές απαντήσεις των παιδιών είναι: «σοκολάτα», «μπανάνα», «κεράσι» τις οποίες καταγράφουμε μέσω του εργαλείου speechnotes. Αποθηκεύουμε το κείμενο και το φορτώνουμε στο εργαλείο Random name picker (τροχός της τύχης). Στη συνέχεια, χωριζόμαστε σε πέντε ομάδες των δύο ατόμων και καθόμαστε στους υπολογιστές. Οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν μέσα σε δύομιση ώρες στη χελωνόσφαιρα δίνοντας τις κατάλληλες εντολές ένα φρούτο που έφαγε η τριγωνίτσα και τους δόθηκε τυχαία μέσω του κλήρου ή αναφέροντας το αγαπημένο τους φαγητό. Ο Papert (1980),

είχε πει πως «Η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόημα για τον ίδιο».

Εικόνα 1. Κεράσι

Μέσω του προγραμματισμού και της άμεσης ανατροφοδότησης, οι μαθητές αναγνωρίζουν μοτίβα, βρίσκουν και διορθώνουν τα λάθη τους (bugs), αναστοχάζονται και προσπαθούν να βελτιώσουν το έργο τους. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία του «debugging» μαθαίνουν πως δεν έχει σημασία αν έχεις κάνει λάθος. Απενεχοποιείται η έννοια του. Σπάνε το πρόβλημα σε μικρότερα κομμάτια και σκέφτονται ποια σειρά από βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν. Όλες αυτές οι δεξιότητες σχετίζονται με την υπολογιστική σκέψη (computational thinking) που σύμφωνα με τη Wing είναι ο γραμματισμός του 21^{ου} αιώνα και όλοι θα πρέπει να την αποκτήσουν. Αντλεί θεμελιώδεις έννοιες από την επιστήμη της πληροφορικής όπως η αφαίρεση (Abstraction), η ανάλυση (Decomposition), η γενίκευση (Generalization), η αλγοριθμική σκέψη (Thinking algorithmically) και η αξιολόγηση (Evaluation). (Kynigos & Grizioti 2019, Grover & Pea, 2018).

Το τελευταίο μισάωρο δίνονται οδηγίες για την εργασία που έχουν να κάνουν στο σπίτι. Ουσιαστικά, ο εκπαιδευτικός επισημαίνει ξανά ότι τα σχήματα βρίσκονται παντού γύρω μας και ζητάει να του πουν κάνα δυο παραδείγματα από αντικείμενα που βλέπουν στο χώρο και σε ποιο σχήμα ανήκουν. Η δραστηριότητα που έχουν να κάνουν είναι να φωτογραφίσουν μέσω της κάμερας του κινητού τους αν διαθέτουν τα ίδια ή των γωνιών τους αλλιώς πράγματα στον εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο που θεωρούν ότι ανταποκρίνονται σε κάποιο σχήμα και να τα διαμοιραστούν στο justpasteit.

3^η συνάντηση

Ξεκινάμε μια μικρή συζήτηση με ερωταποκρίσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να ρωτήσουμε ποιους ζωγράφους γνωρίζουν, αν τα ίδια ζωγραφίζουν και συνήθως τι, αν έχουν πάει σε μουσεία κ.α. Μερικοί ζωγράφοι εμπνέονται από τη φύση και την απεικονίζουν πιστά στα έργα τους ενώ άλλοι ζωγραφίζουν πιο αφηρημένα, χρησιμοποιώντας σχήματα όπως ο Μοντριάν, ο Καντίνσκι και ο Μάλεβιτς. Προβάλλουμε πίνακες ζωγραφικής τους μέσω του προτζέκτορα. Τα παιδιά παρατηρούν

τους πίνακες, τους συγκρίνουν, βρίσκουν ομοιότητες – διαφορές και φτάνουν στα χαρακτηριστικά του ρεύματος της εποχής εκείνης. Ουσιαστικά, χρησιμοποιείται η επαγωγική μέθοδος. Τελευταία δραστηριότητα είναι να φτιάξουν όλοι μαζί ένα ψηφιακό βιβλίο που ονομάζεται «Τα σχήματα γύρω μας». Κάθε μαθητής θα επιλέξει μια φωτογραφία που του αρέσει πολύ (δεν είναι απαραίτητο να την είχε τραβήξει ο ίδιος), θα δώσει έναν τίτλο και θα γράψει μια σκέψη του, ένα ποίημα, ένα τραγούδι. Το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το power point.

4^η συνάντηση.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη όπου αυτό το διάστημα φιλοξενεί έργα του Πικάσο, ο οποίος σε κάποια φάση της ζωής του επηρεασμένος από το ρεύμα του κυβισμού σχεδίαζε πίνακες βασισμένους σε σχήματα.

Βιβλιογραφία

- Gibbs, K., Sani, M. & Thompson, J. (επιμ.) (2007). *Lifelong Learning in Museums. A European Handbook*. Retrieved 29/1/2020 from : <http://online.ibr.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/LifelongLearninginMuseums.pdf>
- Grover, S. & Pea, R. (2013). *Computational Thinking in K-12 : A Review of the State of the Field*. In *EDUCATIONAL RESEARCHER* Vol. 42 No. 1, pp. 38–43 DOI: 10.3102/0013189X12463051
- Kynigos, C. & Grizioti, M. (2019). *Modifying games with ChoiCo: integrated affordances and engineered bugs for Computational Thinking*. In *British Journal of Educational Technology*
- Papert, S. (1980). *Mindstorms. Children, Computers and Powerful Ideas*. New York: Basic books
- Smyrniotou, G. Z.(2016). I ensomati mathisi kai to epistimoniko theatro. I efarmogi tous stin anaparastasi epistimonikon ennoion kai gnoseon sto plaisio STEAM. Retrieved 18/1/2020 from: <http://www.indeepanalysis.gr/paideia/h-enswmath-mathhsh-kai-to-episthmoniko-theatro>

Σχεδιασμός μαθησιακών χώρων από παιδιά δημοτικού με εφαρμογές τρισδιάστατης απεικόνισης

Χαρά Πετρίτση, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Α.

Κατερίνα Μακρή, Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Περίληψη

Η εισήγηση εξετάζει την έννοια του χώρου στο σχολικό περιβάλλον και τις σχετικές του παραμέτρους που επιδρούν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζει μία έρευνα μικρής κλίμακας με μαθητές/τριες Δημοτικού που εξέφρασαν τις απόψεις τους για τα στοιχεία του χώρου που έχουν σημασία γι' αυτούς/ές και στη συνέχεια κλήθηκαν να σχεδιάσουν τη δική τους τάξη μέσα από την αξιοποίηση μίας τρισδιάστατης σχεδιαστικής εφαρμογής. Το θεωρητικό πλαίσιο οριοθετεί την έννοια του χώρου στην εκπαίδευση μέσα από παραδείγματα καινοτόμων σχολείων και εστιάζει στις παραμέτρους του χώρου που επηρεάζουν τα μαθησιακά περιβάλλοντα. Η ανάλυση των δεδομένων αναδεικνύει ευρήματα σχετικά με α) το συσχετισμό ενός εκπαιδευτικού χώρου με οικεία στα παιδιά περιβάλλοντα β) την ανάδειξη κοινών παραμέτρων στις οποίες εστιάζουν διαισθητικά τα παιδιά και γ) με παραμέτρους που ενώ αναδεικνύονται ως σημαντικοί στη σχετική βιβλιογραφία, δε φαίνεται να έχουν μεγάλη σημασία για τα παιδιά. Η έρευνα συμβάλλει στην ανάδειξη της σημασίας του μαθησιακού χώρου και δίνει ιδέες για πρακτικές δραστηριότητες χωρικής επίγνωσης σε μικρές ηλικίες.

Λέξεις-Κλειδιά: μαθησιακός χώρος, καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα, τρισδιάστατες σχεδιαστικές εφαρμογές.

Designing Learning Spaces with primary school students with 3D Applications

Petritsi Chara, Primary School Teacher, M.A. - Makri Katerina, Phd

Abstract

This paper examines the concept of space in the school environment and the parameters that have a positive effect on the educational process. It presents a small-scale research with primary school students who expressed their views on the elements of space that are important to them and then were asked to design their own classroom through the use of a three-dimensional design application. The theoretical framework delimits the concept of space in education through examples of innovative schools and focuses on the parameters of space that affect learning environments. The analysis of the data highlights findings related to a) the connection of an educational space with environments familiar to children and b) the emergence of common parameters on which children focus intuitively and c) with parameters that, while appearing as important in the relevant literature, do not seem to have much importance for the children. The research highlights the importance of learning spaces and gives ideas for practical activities for spatial awareness at a young age.

Key-Words: learning space, innovative learning environments, 3D design applications.

Εισαγωγή

Πώς ο σχολικός χώρος επηρεάζει την σχέση μεταξύ των μαθητών, και ευρύτερα την καθημερινότητά τους μέσα στο σχολείο; Ποιος είναι ο ρόλος του στη δημιουργία αμοιβαίας συνεργασίας και σχέσης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού; Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη σημασία του χώρου στα μαθησιακά περιβάλλοντα και πώς αυτή μπορεί να εστιαστεί σε παραμέτρους μέσα από τα μάτια των παιδιών με την χρήση μια σχεδιαστικής εφαρμογής τρισδιάστατης απεικόνισης.

Στο θεωρητικό μέρος γίνεται οριοθέτηση του χώρου, αναζήτηση και εξέταση των χαρακτηριστικών του χώρου των καινοτόμων σχολείων, εννοιολογική προσέγγιση του χώρου μέσα από τομείς που τον εξετάζουν (όπως η αρχιτεκτονική και η ψυχολογία) και την κοινωνική σημασία του χώρου. Στο ερευνητικό μέρος εξετάζεται με πρακτικό τρόπο, μέσα δηλαδή από προσωπικούς σχεδιασμούς των παιδιών, το πώς αντιλαμβάνονται τον χώρο, σε ποιες παραμέτρους του εστιάζουν και ποια η σημασία τους για τα ίδια.

Ο χώρος στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου

Για την ολόπλευρη κατανόηση του χώρου στα μαθησιακά περιβάλλοντα αναδεικνύεται η ανάγκη για εξέταση της έννοιας μέσα από διαφορετικούς τομείς και επιστήμες. Στην εργασία αυτή αναφερόμαστε στις έννοιες της χωρικής ευφυΐας, της χωρικής σκέψης και του χωρικού εγγραμματισμού και εστιάζουμε στη θέση του χώρου στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η χωρική σκέψη (spatial thinking) σχετίζεται με τη γνώση και κατανόηση χωρικών εννοιών και σχέσεων, τους διάφορους τρόπους με τους οποίους αναπαριστούμε αυτές τις έννοιες και σχέσεις και ακόμη πως επιχειρηματολογούμε και εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την χωρική πληροφορία. Ορίζεται ως δυνατότητα απεικόνισης και ερμηνείας της θέσης, της απόστασης, της κατεύθυνσης, των σχέσεων, των αλλαγών και μετακινήσεων που σχετίζονται με το χώρο. Ο χωρικός εγγραμματισμός (spatial literacy) χρησιμοποιεί τις ιδιότητες του χώρου ως μέσου επίλυσης προβλημάτων, εύρεσης απαντήσεων και διατύπωσης λύσεων (NRC 2006).

Αναφορικά με τη θέση του χώρου στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, προσεγγίζεται ποικιλοτρόπως. Αρχικά, οι μαθητές εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την έννοια του χώρου, ορίζοντας τον ατομικό και γενικό χώρο και οριοθετώντας μέσα σε αυτόν τη θέση τους, τους συμμαθητές τους αλλά και το δάσκαλό τους. Ο χώρος στο δημοτικό σχολείο παραπέμπει και στην Ιστορία. Πολλές φορές οι μαθητές στις τάξεις του δημοτικού επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους. Σ' αυτή την περίπτωση, η έννοια του χώρου παραπέμπει στην ανακάλυψη της ιστορίας μέσα από τους χώρους που έχουν αφήσει οι προγονοί μας.

Στο μάθημα της Γεωγραφίας, η οριοθέτηση του χώρου διευκολύνει τους μαθητές να

κατανοήσουν την κλίμακα της χώρας τους αλλά και τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ άλλων χωρών. Βασικός στόχος εδώ είναι η κατανόηση του χώρου ως οντότητας. Στο αναλυτικό πρόγραμμα εντοπίζεται εξάλλου μια συγκεκριμένη ενότητα με τίτλο «Άνθρωπος κοινωνία και χώρος» που αναφέρεται στην κατασκευή σπιτιών με βάση το κλίμα. Τέλος, μια ακόμα σύνδεση Γεωγραφίας και χώρου λαμβάνει χώρα στην παρουσίαση αρχαίων θεάτρων όπως αυτό της Επιδαύρου, που συνδυάζει την κατανόηση της αρχιτεκτονικής και του χώρου. Τέλος, ένα μάθημα που δυσκολεύει τους μαθητές είναι αυτό των Μαθηματικών και συγκεκριμένα οι γεωμετρικές έννοιες που κάνουν την εμφάνιση τους στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Συμπερασματικά, η έννοια του χώρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζεται αποσπασματικά μέσα από το πρίσμα διαφορετικών αντικειμένων, ενώ η ολιστική του προσέγγιση δε συνιστά συστηματική προτεραιότητα.

Καινοτόμα σχολεία ως προς την αξιοποίηση του χώρου

Στην ενότητα αυτή, μέσω της παρουσίασης καινοτόμων σχολείων επιδιώκεται να εξεταστεί το πώς ο χώρος αξιοποιείται με διαφορετικούς τρόπους για να ενισχύσει τους μαθητές και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τους. Για τους παραπάνω λόγους θα αναλυθούν χαρακτηριστικά καινοτόμων σχολείων από όλον τον κόσμο.

Το Vittra School στην Στοκχόλμη της Σουηδίας, αντί για αίθουσες διδασκαλίας, διαθέτει χώρους πολλαπλών χρήσεων όπου οι μαθητές μπορούν να εργαστούν συνεργατικά ή ατομικά, να παίξουν και να μάθουν με βάση τις ανάγκες και τις κλίσεις τους (Samson, 2019). Το Altschool στο Μανχάταν της Αμερικής δημιουργήθηκε με κύριο γνώμονα το χρώμα, ώστε να εξυπηρετήσει τις ατομικές ανάγκες των μαθητών και να ενσωματώσει την τεχνολογία (Quito, 2018). Το Hayarden στο Τελ Αβίβ είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο όπου οι μαθητές ανακαλύπτουν το παιχνίδι μέσα από την αισθητική διαφορετικών χώρων, ενώ παράλληλα τους δημιουργούνται κίνητρα για αυτό (Cogley, 2019). Το δημοτικό Σχολείο Bellenden στο Peckham στο νότιο Λονδίνο έχει μία διαφορετική ταυτότητα, που βασίζεται στην ιδέα της γενναιοδωρίας και του παιχνιδιού, με την επιλογή έντονων χρωμάτων και αυλών (Ravenscoft, 2020). Η ιδέα πίσω από το δημοτικό σχολείο Kai Tak στο Χονγκ Χονγκ είναι να φέρει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς κοντά, μέσα από δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (ArchSD, 2015). Ακόμα, για το δημοτικό σχολείο Gartenhof στην Ελβετία και συγκεκριμένα στην κοινότητα του Allschwill, σκοπός των δημιουργών ήταν να ενισχυθεί η επικοινωνία των μαθητών, η κοινωνικοποίηση μεταξύ τους, η ενίσχυση της ομαδικής εργασίας, αλλά και η απομόνωση όταν το έχουν ανάγκη (BUR Architekten, 2016). Το μοναδικό σχολείο με ιδιαίτερο σχεδιασμό που εντοπίστηκε στην Ελλάδα είναι το Big Bang School στην Θεσσαλονίκη. Στοχεύει στην καλλιέργεια της χαράς του μαθητή για τη μάθηση και το σχολείο και στην προσωπική του ανάπτυξη, νοητική και πνευματική (Kantounis, 2020). Ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή διδασκαλία, για το δημοτικό σχολείο Buddinge School στην Κοπεγχάγη, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκε ένα μαθησιακό περιβάλλον με σκοπό να επιτευχθεί η ενεργητική μάθηση (Buddinge School 2019). Τέλος, η Ιδιωτική Ακαδημία Sheik Zayed στα

Αραβικά Εμιράτα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει διαφορετικά στυλ μάθησης και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (Sheikh Zayed Private Academy, 2015).

Παράμετροι του χώρου που επηρεάζουν τα μαθησιακά περιβάλλοντα

Ο εσωτερικός σχεδιασμός για το χώρο μάθησης έχει μεγάλη σημασία για τον μαθητή, παρέχοντας τη βέλτιστη ρύθμιση όχι μόνο για την ακαδημαϊκή του ανάπτυξη, αλλά και για την κοινωνική του ζωή (Velasquez, 2018). Όλο και περισσότερες ειδικότητες ασχολούνται με την δημιουργία ενός κατάλληλου μαθησιακού χώρου. Οι συνθήκες και η διαδικασία σχεδιασμού επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και οι πιο σημαντικοί από αυτούς όπως φάνηκε από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας είναι το χρώμα, η διαρρύθμιση της σχολικής τάξης, ο φωτισμός, τα οπτικά μέσα και ο ήχος-θόρυβος, όπως μας ενημερώνει ο χώρος της νευροεπιστήμης. Για να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό μάθησης, οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να είναι ανοιχτές, άνετες, καλά φωτισμένες και να διεγείρουν οπτικά. Η στρατηγική χρήση του υπάρχοντος χώρου μπορεί επίσης να κάνει μεγάλη διαφορά. Από την μπροστινή πόρτα και τις αλληλεπιδράσεις μέχρι την τάξη, η αισθητική των μαθησιακών χώρων επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αισθάνονται όταν είναι στο σχολείο καθώς και πώς νοιώθουν για το ίδιο το σχολείο τους (Ramona, 2008). Οι παράμετροι αυτές συνδέουν άμεσα το θεωρητικό υπόβαθρο με τη έρευνα.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα ακολούθησε ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι τρία: 1) Τι σημαίνει για τους μαθητές ο χώρος; 2) Σε ποια στοιχεία του χώρου δίνουν έμφαση; 3) Ποιες παραμέτρους αξιοποίησαν περισσότερο σχεδιαστικά; Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο και τον Ιούνιο του 2021 εξ αποστάσεως με 2 μαθήτριες Δ΄ και Ε΄ δημοτικού και ένα μαθητή Δ΄ δημοτικού. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο φορητός υπολογιστής της ερευνήτριας, ο φορητός υπολογιστής κάθε μαθητή και τα λογισμικά zoom και 3d sweet home. Τέλος, η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την καταγραφή οθόνης, την ημιδομημένη συνέντευξη (που καταγράφηκε) και την παρατήρηση.

Η ερευνήτρια παρέδωσε στους μαθητές ένα ημιδομημένο κατασκεύασμα (εικόνα 1) με σκόπιμα σφάλματα, το οποίο σχεδιάστηκε με το σκεπτικό ότι μια τάξη δεν είναι απαραίτητο να έχει παραδοσιακή διαρρύθμιση, ώστε να σκεφτούν πιο ανοιχτά οι μαθητές. Για το λόγο αυτό, η ερευνήτρια σκόπιμα πρόσθεσε μια παιδική κούνια, μια πολυθρόνα μπροστά στην πόρτα και ανθρώπους πάνω στα θρανία.

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά ατομικά τους μαθητές (ατομική συνέντευξη και τροποποίηση της ψηφιακής τάξης) και το δεύτερο επίπεδο αφορά μια σύγκριση μεταξύ των μαθητών για την επισήμανση των κοινών και των διαφορετικών στοιχείων στις επιλογές τους.

Εικόνα 1: Ημιδομημένο κατασκευάσμα ερευνήτριας

Ευρήματα

Για να διαχωριστούν οι μαθητές τους δίνονται τα αρχικά Δ (μαθητής Δ΄ δημοτικού), Ν (μαθήτρια Ε΄ δημοτικού) και Μ (μαθήτρια Δ΄ δημοτικού). Το πρώτο επίπεδο ανάλυσης ξεκινάει με την ημιδομημένη συνέντευξη σχετικά με την αντίληψη των μαθητών για το χώρο, τις παραμέτρους που θεωρούν σημαντικές για το δωμάτιό τους και την τάξη τους, αλλά και τις σχεδιαστικές τους επιλογές στην πράξη, ανακατασκευάζοντας την ψηφιακή τάξη. Για το μαθητή Δ, ο χώρος παρομοιάζεται με ένα δωμάτιο κενό "όπως το θες εσύ". Οι παράμετροι που είναι σημαντικοί γι' αυτόν στο δωμάτιό του είναι η διαρρύθμιση και τα διακοσμητικά μέσα. Ενώ για την τάξη του δίνει έμφαση στη διαρρύθμιση και στα χρώματα. Όσον αφορά τις σχεδιαστικές επιλογές του κατά την διάρκεια της τροποποίησης του ημι-δομημένου κατασκευάσματος, ο μαθητής με βάση τις αλλαγές που έκανε επικεντρώθηκε στο χρώμα, στο φωτισμό, στη διαρρύθμιση και στα διακοσμητικά στοιχεία.

Εικόνα 2: Η ψηφιακή τάξη του μαθητή Δ.

Κατά τη διάρκεια της ατομικής συνέντευξης, η μαθήτρια N συσχετίζει το χώρο με μια μεγάλη αίθουσα, ένα χώρο ανοικτό και μεγάλο. Οι παράμετροι που για εκείνη είναι σημαντικές για το δωμάτιο της είναι η διαρρύθμιση και τα διακοσμητικά στοιχεία (κάδρα). Από την άλλη, για την τάξη της το πιο σημαντικό είναι το μέγεθος και η διαρρύθμιση. Κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας, η μαθήτρια εστίασε στο χρώμα, τη διαρρύθμιση, το φωτισμό και τα διακοσμητικά στοιχεία.

Εικόνα 3: Η ψηφιακή τάξη της μαθήτριας N.

Η μαθήτρια M συνδέει τον χώρο με το σπίτι, όπου νοιώθει ασφάλεια, οικειότητα και επισημαίνει ότι τα περισσότερα πράγματα για εκείνη είναι χώρος. Οι επιλογές που έκανε μεταξύ των παραμέτρων που αφορούν το δωμάτιό της είναι το μέγεθος και τα διακοσμητικά στοιχεία, για να δείχνουν την προσωπικότητά της. Όσο αφορά την τάξη της, εστίασε σε τρεις παραμέτρους: στο μέγεθος, το θόρυβο και τη διαρρύθμιση, γιατί πιστεύει ότι μια τάξη πρέπει να έχει συγκεκριμένο μέγεθος, η διαρρύθμιση για να μπορεί να χωράει τις καρέκλες και τα θρανία και το θόρυβο, για να ακούν οι μαθητές τη δασκάλα τους. Όσον αφορά τις σχεδιαστικές της επιλογές εστίασε στο χρώμα, τη διαρρύθμιση, το φωτισμό και τα διακοσμητικά στοιχεία.

Εικόνα 4: Η ψηφιακή τάξη της μαθήτριας M.

Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας που συμμετείχαν και οι τρεις μαθητές/τριες είναι η αντιπαράθεση στοιχείων που αναδύθηκαν από κάθε παιδί, σε σχέση με τις παραμέτρους που επέλεξαν για το δωμάτιο τους και τις τάξεις τους και τις παραμέτρους που αξιοποίησαν ή δεν αξιοποίησαν κατά τη σχεδιαστική διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: 2ο επίπεδο ανάλυσης- οι σχεδιαστικές επιλογές των μαθητών/τριών

Παράμετροι	Παράμετροι που αφορούν το δωμάτιο τους	Παράμετροι που αφορούν την τάξη τους	Παράμετροι στις οποίες δεν έδωσαν έμφαση	Παράμετροι στις οποίες έδωσαν έμφαση
Μαθητής Δ	διακοσμητικά, διαρρύθμιση	Διαρρύθμιση, χρώμα	διακοσμητικά και φωτισμός	Χρώμα , διαρρύθμιση
Μαθήτρια N	διακοσμητικά, διαρρύθμιση	Μέγεθος και διαρρύθμιση	διακοσμητικά	Χρώμα , διαρρύθμιση, φωτισμός
Μαθήτρια M	Μέγεθος, διακοσμητικά	Μέγεθος, διαρρύθμιση, θόρυβος	διακοσμητικά και φωτισμός	Χρώμα , διαρρύθμιση,

Συμπεράσματα

Αρχικά, και τα τρία παιδιά παρομοίασαν τον χώρο με ένα οικείο περιβάλλον, ενώ στις παραμέτρους που αφορούν το δωμάτιο τους, όλοι/ες είχαν επιλέξει ως κοινές παραμέτρους τα διακοσμητικά στοιχεία και τη διαρρύθμιση. Η παράμετρος του χρώματος είναι πολύ σημαντική και φάνηκε από το κατασκευάσμα τόσο στους τοίχους όσο και στους ανθρώπους, αναδεικνύοντας μία ιδιαίτερη σημασιολογία (Glover, 2019). Η θέση που τοποθέτησαν την δασκάλα φανερώνει και την εικόνα που έχουν για εκείνη. Χαρακτηριστικά, ο μαθητής Δ τοποθέτησε τη δασκάλα δίπλα στην έδρα της, που συνάδει με την πραγματικότητα, αλλά είναι πλάτη σε αυτήν και αντικρίζει τον τοίχο. Όμως παρά την αρνητική αυτή τοποθέτηση, το μωβ χρώμα που επέλεξε φανερώνει ηρεμία. Οι επιλογές των χρωμάτων σε αντικείμενα και πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Η μαθήτρια N από την άλλη πλευρά φαίνεται να εστίασε την προσοχή της στην τοποθέτηση και στο χρωματισμό της δασκάλας. Η επιλογή της να την τοποθετήσει πιο ψηλά από τα παιδιά, πάνω δηλαδή στο ένα θρανίο για να εξηγεί, δίνει την αίσθηση ότι την θεωρεί σημαντική, γιατί είναι πιο ψηλά από όλους. Πέρα από την τοποθέτηση, η επιλογή του κόκκινου χρώματος φανερώνει φιλοδοξία και δύναμη. Ο διαχωρισμός αγοριών και κοριτσιών με βάση το χρώμα είναι κοινός και στις δυο μαθήτριες: η M επέλεξε το μπλε και το ροζ για τα θρανία ενώ η N χρωμάτισε μπλε και ροζ για να διαχωρίσει αγόρια και κορίτσια. Εκτός από το χρωματισμό των ανθρώπων οι μαθητές εστίασαν και σε

διαφορετικά χρώματα στους τοίχους και στο πάτωμα. Οι διαφορετικές επιλογές χρωμάτων βοηθούν και στην συγκέντρωση σύμφωνα και με τον Glover (2019). Η παράμετρος του φωτισμού φαίνεται να είναι η λιγότερο σημαντική για τα παιδιά. Μόνο η μαθήτρια Ν εστίασε και πρόσθεσε φώτα και παράθυρα στο ψηφιακό κατασκευάσμα της, καθώς θεωρεί σημαντικό το φωτισμό σε μια σχολική τάξη. Επιπρόσθετα, οι μαθητές διατήρησαν τα μουσικά όργανα (πιάνο) και πρόσθεσαν, η μαθήτρια Ν μία κιθάρα και η μαθήτρια Μ ένα πιάνο. Τέλος, οι μαθητές/τριες εστίασαν και στο κομμάτι της διαρρύθμισης. Οι επιλογές και των τριών να τοποθετήσουν τα θρανία σε μια στήλη αναδεικνύει την προτίμησή τους σε αυτή την διαρρύθμιση ως κατάλληλη για την τάξη τους. Σύμφωνα με τον Loveless (2021), η κατάλληλη διάταξη της τάξης, μπορεί να βοηθήσει τη συγκέντρωση και τη συμπεριφορά, ενώ μπορεί να υποστηρίξει ακόμα και τους εκπαιδευτικούς στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η παράμετρος του θορύβου δεν θα μπορούσε να εξεταστεί μέσα από την ψηφιακή τάξη. Ωστόσο, αναφέρθηκε από την μαθήτρια Μ ως σημαντική για μια τάξη. Ακόμα, με την προσθήκη χαλιού από την μαθήτρια Ν δημιουργείται ένα περιβάλλον θέρμανσης και ζεστασιάς. Σύμφωνα και με τους Jago & Tanner (1999) υπάρχουν τρία σημαντικά στοιχεία για τα φυσικά περιβάλλοντα: ο φωτισμός, η θέρμανση και η ακουστική.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- ArchSD (2015). Kai Tak Primary School / ArchSD. Archdaily, 1-4 Last accessed: March 3rd, 2021. Available at: https://www.archdaily.com/800411/kai-tak-primary-schoolarchsd?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
- Buddinge School (2019). Last accessed: March 3rd, 2021. Available at: <https://rosanbosch.com/en/project/buddinge-school>
- BUR Architekten (2016). Primary School Gartenloof/BUR Architekten. Archdaily, 1- Last accessed: March 10th, 2021. Available at: [:https://www.archdaily.com/879968/primary-schoolgartenhof-bur-architekten?ad_medium=widget&ad_name=recommendation](https://www.archdaily.com/879968/primary-schoolgartenhof-bur-architekten?ad_medium=widget&ad_name=recommendation) .
- Cogley, B. (2019). Colourful booths enliven Hayarden school for children of refugees in Tel Aviv. Dezeen 1-4. Last accessed: March 3rd, 2021. Available at: <https://www.dezeen.com/2019/02/11/hayarden-school-for-children-ofrefugees-tel-aviv/>
- Glover, K. (2019). Definitive Guide: How to Apply Colours in the Learning Environment. Last accessed: March 3rd, 2021. Available at: <https://www.bfx.com.au/definitive-guide-how-to-applycolours-in-the-learning-environment/>
- Jago, E., & Tanner, K. (1999). Influence of the school facility on student achievement. Last accessed: March 3rd, 2021. Available at: <http://www.coe.uga.edu/sdpl/researchabstracts/visual.html>

- Kantounis, K. (2020). Big Bang School: To diaforetiko elliniko scholeio pou echei kati apo Harvard, archaioelliniki agora kai... Disneyland. Iefimerida, 1-6. Last accessed: November 10th, 2020. Available at: <https://www.iefimerida.gr/el-lada/big-bang-school-diaforetiko-elliniko-sholeio>
- Ramona, P.(2008). Why Learning Space Matters. To maximize learning potential, classrooms should be open, comfortable, well lit, and visually stimulating. Strategic use of existing space can make a big difference, too. Edutopia. Last accessed: April 4th, 2021. Available at: <https://www.edutopia.org/blog/why-learning-space-matters-ramona-persaud>
- Ravenscroft, T. (2020). Grey brick and yellow polycarbonate contrast to create striking. Peckham primary school. Dezeen. Last accessed: February 20th, 2021. Available at: https://www.dezeen.com/2020/07/27/bellenden-primary-school-peckham-cottrell-vermeulen-architecture/?li_source=LI&li_medium=bottom_block .
- Samson L. (2019). Is Sweden's Vittra School the future of learning. DesignBada, 1-3. Last accessed: February 20th, 2021. Available at :<https://www.designindaba.com/articles/creative-work/sweden%E2%80%99svittra-school-future-learning>
- National Research Council. (2006). *Learning to Think Spatially: GIS as a Support System in the K-12 Curriculum*. Washington, DC: The National Academies Press.
- Loveless B.(2021). Guide on Classroom Design and Layout. Last accessed: February 20th, 2021. Available at: <https://www.educationcorner.com/classroom-design-layout.htm>
- Sheikh Zayed Private Academy. (2015). Sheikh Zayed Private Academy. Rosan Bosch. ABU DABI : UNITED ARAB IMIRATES. Last accessed: February 5th, 2021. Available at: <https://rosanbosch.com/en/project/sheikh-zayed-private-academy> .
- Velasquez I. et al (2018). Augmented Reality and Mobile Devices: A Binominal Methodological Resource for Inclusive Education (SDG 4). An Example in Secondary Education. <https://doi.org/10.3390/su10103446>.
- Quito A. (2018). This Education Start-Up Takes Cues From Office Design. Designed by A+I, AltSchool's new model campus could serve as a model for schools seeking to increase individualized attention for each student. Metropolis. Last accessed: 5 February 5th, 2021. Available at: <https://www.metropolismag.com/architecture/altschoolunion-square-school-design/>

Δημιουργώντας έναν Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας

*Ψαλτίδου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86
Στιβακτάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, Μ.Εδ.*

Περίληψη

Το παρόν άρθρο αναφέρεται σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο που υλοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες τάξης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, τον Φεβρουάριο 2022. Αντικείμενο του σεναρίου ήταν η δημιουργία ενός Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας από μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου ενός ιδιωτικού σχολείου της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωσή του σε υπάρχουσες διδακτικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος της Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές – μαθήτριες εργάστηκαν συνεργατικά στο εργαστήριο της Πληροφορικής για τρεις διδακτικές ώρες, ερμηνεύοντας τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δίνοντας σε αυτά νέα νοήματα με έννοιες που αφορούσαν στη λανθασμένη χρήση του διαδικτύου. Η δόμηση του Κώδικα Διαδικτυακής Ασφάλειας δημιουργήθηκε στο περιβάλλον ενός ψηφιακού τοίχου της εφαρμογής padlet.

Λέξεις-Κλειδιά: Ασφάλεια στο διαδίκτυο, συνεργατική μάθηση, padlet

Abstract

This article refers to an educational scenario that was implemented in real classroom conditions in the context of the Safer Internet Day in a private school in Athens, in February 2022. Learning outcomes focused on making students academically skillful in terms of internet safety and preparing them for life-long learning by creating an Internet Security Code. During the implementation of the scenario, extra attention was paid to specific teaching units and goals of the Informatics in High Schools curriculum. Students collaborated at the IT Lab during three lessons. Their main project concerned interpreting the signs of the Road Traffic Code and giving them new meanings with concepts related to the misuse of the internet. Their Internet Security Code was created in the padlet application.

Key-Words: Internet safety, collaborative learning, padlet

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές υπηρεσίες, που στηρίζονται στις τεχνολογίες web 2.0, προσφέροντας στους χρήστες του διαδικτύου πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης αλληλεπιδραστικών και συνεργατικών εφαρμογών. Ο όρος web 2.0 αναφέρεται σε ένα οικοσύστημα διαδικτυακών υπηρεσιών, το οποίο παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στους χρήστες, όπως για παράδειγμα να ανταλλάζουν πληροφορίες και να συνεργάζονται εξ αποστάσεως (De Longueville, 2010). Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται

η κοινωνική έκφραση μέσα από δυνατότητες παραγωγής κι ανάρτησης πληροφοριών, καθώς και η αλληλεπίδραση των ατόμων (Debatin et al., 2009).

Στον χώρο της εκπαίδευσης συναντώνται πολυάριθμες υπηρεσίες και εφαρμογές, οι οποίες αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά των ιδεών που διαπνέουν τις τεχνολογίες web 2.0. Παραδείγματα συναφών υπηρεσιών αποτελούν τα ιστολόγια, τα wikis, οι ψηφιακοί πίνακες - τοίχοι, οι πλατφόρμες διαχείρισης μαθημάτων ψηφιακού υλικού. Με αυτά τα ψηφιακά μέσα στη διάθεσή τους εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές τους, καλλιεργώντας δεξιότητες που είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης συνεργασίας με άμεση επικοινωνία (Carrol et al., 2006). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αξιοποιούν την τεχνολογία για να πειραματιστούν, να διερευνήσουν και να προσεγγίσουν πολύπλευρα βασικές έννοιες όλων των μαθημάτων για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να καλλιεργήσουν τη συνεργασία μεταξύ τους.

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται ο σκοπός, οι διδακτικοί στόχοι και η διαδικασία υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου.

Σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικού σεναρίου

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο που διεξήχθη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό σενάριο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε πέντε τμήματα της Α΄ Γυμνασίου ενός ιδιωτικού σχολείου του Νομού Αττικής. Διήρκεσε τρεις διδακτικές ώρες, το διάστημα 8 – 15 Φεβρουαρίου 2022.

Σκοπός του σεναρίου είναι η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εργαλείων για την ανάδειξη και προβολή των γνώσεων και σκέψεων των μαθητών – μαθητριών για τη διαδικτυακή ασφάλεια σε ένα δυναμικό περιβάλλον, όπως είναι ο ψηφιακός τοίχος ενός padlet, αξιοποιώντας τόσο την κριτική, όσο και τη δημιουργική τους σκέψη. Το θέμα του εν λόγω εκπαιδευτικού σεναρίου παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για την ηλικία των μαθητών – μαθητριών, δεδομένου ότι μπορούν να αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία ως εργαλεία μάθησης, καθώς και να κατανοήσουν τη χρησιμότητά του διαδικτύου, αλλά και τους κινδύνους που κρύβει η λαθεμένη ή υπερβολική χρήση του. Τέλος, ευνοεί τη συνεργασία και τον διαμοιρασμό των γνώσεων και εμπειριών τους με απώτερο στόχο την πρόληψη.

Αρχικά, στο στάδιο του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε καταιγισμός ιδεών με στόχο να αναδυθούν οι γνώσεις που κατείχαν οι μαθητές αναφορικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Έπειτα και πάλι στο πλαίσιο της ολομέλειας διερευνήθηκε με τη βοήθεια του «Βαρόμετρου των συναισθημάτων» οι προσωπικές εμπειρίες των μαθητών – μαθητριών, καθώς και ο βαθμός κατά τον οποίο θα έρχονταν σε δύσκολη θέση αν βίωναν μία συγκεκριμένη προβληματική κατάσταση, όπως για παράδειγμα ένα αρνητικό σχόλιο την ώρα του μαθήματος, ένα πείραγμα από κάποιον συμμαθητή ή κάποια

συμμαθήτριά τους. Στη συνέχεια, οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων λόγω του κινδύνου της υποκλοπής τους (σ.σ. hacking, phishing), τη σπουδαιότητα της τήρησης ιδιωτικών λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ισχυρών κωδικών σε ποικίλες εφαρμογές και πλατφόρμες, για να κορυφωθούν στη δημιουργία ενός Κώδικα Διαδικτυακής Ασφάλειας στο περιβάλλον ενός ιδιωτικού τοίχου ενός padlet.

Διαδικασία διδακτικού σεναρίου

Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τριών άρρηκτα συνδεδεμένων φάσεων (Εικόνα 1). Η επιλογή αυτή των φάσεων έγινε με σκοπό να προαχθεί η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, στη διερευνητική, δημιουργική και ανακαλυπτική μάθηση στο πλαίσιο τους ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2002). Η διδακτική αυτή προσέγγιση προσφέρει τη δυνατότητα τους μαθητές για αυτενέργεια, για αναζήτηση, αλλά και έλεγχο τους πληροφορίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και το πνεύμα τους συνεργατικότητας και ομαδικότητας (Fisher et al., 1996). Τέλος, η χρήση του «padlet» επιλέχθηκε επειδή είναι ένα δυναμικό εργαλείο καταγραφής σκέψεων και σχολίων, που προσφέρεται για ατομική και ομαδική εργασία (Shuker & Burton, 2021, Fuchs, 2014). Μολονότι, οι μαθητές δεν είχαν καμία πρότερη εμπειρία χρήσης του περιβάλλοντός του στο παρελθόν, δε δυσκολεύτηκαν καθόλου.

Εικόνα 1: Φάσεις διεξαγωγής σεναρίου

Α' Φάση

Στην πρώτη φάση του σεναρίου, διάρκειας μίας ώρας, οι μαθητές – μαθήτριες κλήθηκαν να συζητήσουν στην ολομέλεια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ανέφεραν προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με προβληματικές καταστάσεις, που έχουν βιώσει οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκε σε μορφή παιχνιδιού, στο περιβάλλον του «Wordwall», η δραστηριότητα το «Βαρόμετρο των συναισθημάτων». Μέσω αυτού του παιχνιδιού έγινε μια καταγραφή του βαθμού επίδρασης και της συχνότητας εμφάνισης συγκεκριμένων γεγονότων στην καθημερινότητά τους, που τους προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Τέλος,

για να διερευνηθεί ο βαθμός κατανόησης των όσων είχαν συζητηθεί, οι μαθητές – μαθήτριες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά σύντομων ερωτήσεων κλειστού τύπου στο «Wordwall».

Β΄ Φάση

Στη δεύτερη φάση οι μαθητές – μαθήτριες χωρίστηκαν σε ομάδες, για να μελετήσουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Έπειτα, τους ζητήθηκε να ερμηνεύσουν όποια σήματα επιθυμούσαν με γνώμονα τη διαδικτυακή ασφάλεια. Με άλλα λόγια, έπρεπε να νοηματοδοτήσουν τα σήματα με ιδέες τους για την αποφυγή λανθασμένων πρακτικών κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Οι ιδέες τους καταγράφηκαν σε έναν ψηφιακό τοίχο του padlet (Εικόνα 2), ο σύνδεσμος του οποίου διανεμήθηκε από τις εκπαιδευτικούς μέσω ανάρτησής τους στην πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του σχολείου. Η συγκεκριμένη φάση διήρκησε μία διδακτική ώρα και στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στο διδακτικό σενάριο «Τα σήματα του Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας», που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ψηφιακών διδακτικών σεναρίων «Αίσωπος» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Εικόνα 2: Δείγμα από τον Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας των μαθητών - μαθητριών

Γ΄ Φάση

Η τρίτη φάση, διάρκειας μίας ώρας, ήταν αφιερωμένη στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου, συνολικά. Αφενός, οι μαθητές – μαθήτριες κλήθηκαν να ψηφίσουν τα τέσσερα πιο εύστοχα σήματα διαδικτυακής κυκλοφορίας κι αφετέρου να αναφέρουν προφορικά τα θετικά και τα αρνητικά της δράσης. Η δημιουργία του Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας σημειώθηκε ως η πιο ενδιαφέρουσα δράση, δεδομένου ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τόσο τη φαντασία τους, όσο και την κριτική τους σκέψη, όπως ανέφεραν, για να αποδώσουν βασίμα νοήματα σε σήματα, σωστές συμβουλές, ικανές να προλάβουν προβληματικές καταστάσεις.

Συμπεράσματα

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της συνεργατικότητας των μαθητών – μαθητριών με τη χρήση ψηφιακών μέσων για την ανάδειξη γνώσεων και εμπειριών τους για τη διαδικτυακή ασφάλεια. Από την όλη δράση προέκυψε ότι η χρήση ψηφιακών μέσων προσφέρει δυνατότητες που αφορούν στον τρόπο παραγωγής και παρουσίασης μιας σύνθετης και διεπιστημονικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η δημιουργία του Κώδικα Διαδικτυακής Κυκλοφορίας από τους μαθητές προχώρησε σε γενικές γραμμές με ενθουσιασμό και έντονο ενδιαφέρον, ενώ και η συνεργασία τους ήταν ουσιαστική.

Βιβλιογραφία

- Carrol, J., Rosson, M., Convertino, G. & Ganoë, C. (2006). Awareness & Teamwork in computer-supported collaborations. *Interacting with Computers*, 18, pp. 21 – 46.
- Debatin, B., Lovejoy, J. P., Horn, A. – K. & Hughes, B. N. (2009). Facebook and online privacy: Attitudes, behaviors and unintended consequences. *Journal of Computer – Mediated Communication*, 15, pp. 83 – 108.
- De Longueville, B. (2010). Community-based geoportals: The next generation? Concepts and methods for the geospatial web 2.0. *Computers, Environment & Urban Systems*, 34 (4), pp. 299 – 308.
- Fisher, S. G., Macrosson, W. D. and Sharp, G. (1996). Further evidence concerning the Belbin Team Role Self-perception Inventory. *Personnel Review*, 25, p.p. 61–67.
- Fuchs, B. (2014). The Writing is on the Wall: Using Padlet for whole - class engagement, *LOEX Quarterly*, 40 (4), pp. 7-9.
- Matsangouras, I. (2002). *I Diathematikotita sti scholiki gnosi*. Athina: Grigoris.
- Saferinternet.gr (2015). *Drastiriotita «Varometro Synaisthimaton»*. Evropaiki E-pitropi.
- Shuker M.A & Burton R. (2021). Educational Technology Review: Bringing people and ideas together with ‘Padlet’. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 4 (2), p.p. 121 - 124.
- Psaltidou, A. (2015). *Ta simata tou Kodika Diadiktyakis Kykloforias*. Platforma Psifiakon Didaktikon Senarion «Aisopos», Institutouto Ekpaideftikis Politikis.

Διδακτικό Σενάριο: Ελληνική επανάσταση

Ζέρβας Αντώνης, Φιλολόγος

Περίληψη

Το σενάριο διδασκαλίας αποτελεί μια διερευνητική προσέγγιση του θέματος της Ελληνικής επανάστασης και πιο συγκεκριμένα, της ενότητας 8, του σχολικού βιβλίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα κυριότερα πρόσωπα και γεγονότα του επανάστασης αλλά και τα αποτελέσματά της στο παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτό θα επιτευχθεί αναζητώντας ιστορικό υλικό σε ηλεκτρονικές πηγές που θα διαχειριστούν και θα επεξεργαστούν κριτικά. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία θα τα αξιοποιήσουν για τη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρέασαν την Ελληνική κοινωνία τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα αποκτήσουν την ιστορική γνώση μέσω της προσωπικής επαφής με το ιστορικό υλικό και θα αντιληφθούν τις έννοιες του χώρου και του χρόνου της περιόδου αυτής. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να οικειοποιηθούν τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής εργασίας στην οποία θα συμμετάσχουν. Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο σενάριο είναι μια προσπάθεια διαθεματικής προσέγγισης της Ιστορίας με το μάθημα της Πληροφορικής, της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Αισθητικής Αγωγής. Το συγκεκριμένο σενάριο υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2020-2021 σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου μέσα σε 5 διδακτικές ώρες. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν εντυπωσιακό. Οι μαθητές όχι μόνο εμπέδωσαν τη διδασκόμενη ύλη, αλλά ενθουσιάστηκαν τόσο με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας όσο και με τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία της ιστορίας.

Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνική επανάσταση, Ομαδοσυνεργατική, ΠΠΕ, Διαθεματικότητα

Zervas Antonis, Philologist

Abstract

This teaching scenario aims at an exploratory approach to the theme of the American Revolution as outlined in Unit 8 of the 3rd grade History textbook in Greek Lower Secondary Education. More specifically, students are expected to become acquainted with both the main facts and figures of the revolution and its consequences on global civilisation by means of critically processing and evaluating historical material accessed on electronic resources. Learners will make use of this material in order to obtain a deeper understanding of the factors that affected the Greek Society at that time. Most importantly, students will acquire historical knowledge through their own interaction with the relevant material and they will get a better conception of space and time during that era. Last but not least, learners will have the chance to reap the benefits of teamwork they will be engaged in as part of this teaching proposal. All things considered, the specific scenario is an attempt to implement a cross-curricular approach to teaching involving the subjects of History, Information and Communications Technology (ICT), Modern Greek Language and Arts Education. It was actually implemented during the

2020-2021 school year with the participation of lower secondary 3rd grade students. It took five teaching hours to complete and had an impressive impact on learners. Besides consolidating the teaching material, students were also thrilled both with the teamwork instruction and the use of new technology tools in teaching History.

Key-Words: greek revolution, teamwork, ict, cross-curricular approach

Θεωρητικό πλαίσιο

Οι μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για αναπτυξιακούς λόγους. Συγκεκριμένα, έχουν τις παρακάτω θετικές επιδράσεις στη γνωστική και νοητική κατάσταση του μαθητή: του επιτρέπουν να διδάσκεται πώς να μαθαίνει και να σκέπτεται, τακτική που αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη. Έρχεται σε αντίθεση, με την παραδοσιακή διδασκαλία που χρησιμοποιεί, ως επί το πλείστον, τη διάλεξη και έχει ως αποτέλεσμα την απλή απομνημόνευση χωρίς κατανόηση των γεγονότων, καθώς και τη μη συσχέτιση παλαιάς με την νέα γνώση και μη εφαρμογής της σε νέες προβληματικές καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 1987).

Σε αυτά τα μαθητοκεντρικά μοντέλα υπάγεται και η διερευνητική μορφή διδασκαλίας, καθώς και στο γενικότερο κίνημα του κονστρουκτιβισμού – εποικοδομισμού. Ο κοινωνικο-πολιτισμικός εποικοδομισμός του Vygotsky και του Bruner θεωρεί ότι η μάθηση συντελείται πρώτα μέσα από την κοινωνική διάδραση και το διάλογο, πριν εσωτερικευθεί για να τροφοδοτήσει τη γνωσιακή ανάπτυξη του ατόμου (Αναγνωστοπούλου, 2001). Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βοηθηθούν μέσα από το διάλογο με τους συμμαθητές τους ή/και τους ενήλικους (εκπαιδευτικούς, γονείς), χρησιμοποιώντας ουσιαστικά ένα πλαίσιο στήριξης με φθίνουσα τάση, όσο αναπτύσσεται η αυτονομία στη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διευκολύνουν αυτό το είδος μάθησης δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό και υποστηρικτικό περιβάλλον με ένα τρόπο που να συνεισφέρει στην κατασκευή της γνώσης (Ματσαγγούρας, Η, 2000).

Με το όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε εκείνη τη μορφή διδασκαλίας κατά την οποία, από τη μια, το περιεχόμενο της διδασκαλίας ενιαιοποιείται και, από την άλλη, η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και ευρηματικής μορφής. Υπό αυτήν την έννοια η διαθεματική προσέγγιση συνιστά καινοτομία, τόσο ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας όσο και ως προς τη μέθοδο εργασίας. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν αφορά ξεχωριστά μαθήματα που γίνονται σε τακτή ώρα το καθένα, αλλά καταστάσεις μάθησης που προσεγγίζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι ενιαίο και αδιαίρετο (Σαλβαράς Γ., 2004)

Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την κινητοποίηση μαθητικών μικρο-ομάδων για τη διεξαγωγή μέρους ή όλων των διδακτικών και των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσια συνεργατικών σχέσεων» (Ματσαγγούρας 2000: 16). Πολλοί ερευνητές έχουν δείξει ότι είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα μάθησης για όλους τους μαθητές, τόσο τους προχωρημένους όσο και τους πιο αδύνατους.

Παιδαγωγικοί στόχοι

Οι προσδοκώμενοι μέθοδοι διδακτικής εστιάζονται στην ομαδοσυνεργατική -διερευνητική διαδικασία μάθησης, η οποία διευκολύνεται μέσω του διαδικτύου. Το σενάριο ακολουθεί το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω διδακτικούς στόχους:

- να διευκολύνει τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των κατάλληλων ιστορικών πηγών, οι οποίες θα μας επιτρέψουν την άντληση των επιθυμητών πληροφοριών.
- να οδηγήσει στην οικειοποίηση του περιεχομένου των ιστορικών όρων και εννοιών, αναγκαίων για την βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση ή σχετικών με διαστάσεις της ιστορικής πραγματικότητας.

Διδακτικοί στόχοι (B. S. Bloom-D. R. Krathwohl, 1986)

A. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

Προσδοκείται οι μαθητές:

- να γνωρίσουν τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν σε επανάσταση
- να κατανοήσουν τις διάφορες φάσεις της επανάστασης
- να αποκτήσουν την ιστορική γνώση μέσω προσωπικής επαφής με τις πηγές

B. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

Αναμένεται οι μαθητές:

- να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό
- να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και συνείδηση
- να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και σε κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά
- αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης

Γ. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών

Προσδοκείται οι μαθητές:

- να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού για τη σύνθεση τεκμηριωμένου ψηφιακού κειμένου
- να καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης εργαλείων web2
- να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου, με την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου να ασκηθούν στην κριτική αναζήτηση και αξιολόγηση των πληροφοριών που προέρχονται από ιστοεξερεύνηση

Απαιτούμενες διδακτικές ώρες: 5

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας - οργάνωση τάξης

Η διδασκαλία χωρίζεται στις ακόλουθες φάσεις:

Α φάση (1 ώρα στην σχολική αίθουσα)

Πριν την έναρξη της διαδικασίας θα δοθούν εξηγήσεις στους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν τους στόχους της βιωματικής -διερευνητικής μάθησης. Στο σημείο αυτό εξηγείται η διαδικασία και οι ρόλοι που θα κληθούν να αναλάβουν οι μαθητές και κατά πόσο σημαντική είναι η δική τους συμμετοχή στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας του μαθήματος. Στην αρχή, μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις οι μαθητές ανακαλούν και συνδέουν τις γνώσεις της προηγούμενης ενότητας με αυτές που πρόκειται να ακολουθήσουν. Στη συνέχεια προβάλλονται σε μια διαφάνεια χαρακτηριστικές φωτογραφίες και ρωτάμε τους μαθητές για το αν πιστεύουν ότι η αποικιακή κρίση θα είχε τέτοια εξέλιξη και ζητάμε να επιχειρηματολογήσουν για την άποψή τους. Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται το ενδιαφέρον τους για την ενότητα που θα ακολουθήσει

Β φάση (1 ώρα στην αίθουσα πληροφορικής)

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός με κατευθυνόμενο διάλογο σε **μια διδακτικές ώρα στην ολομέλεια της τάξης** θα παρουσιάζει τα γεγονότα που οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση καθώς και τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτής, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τις βασικές παραμέτρους της ενότητας. Επίσης, στη πρώτη φάση της διδασκαλίας, θα προσεγγίσουμε γνωστικά τα γεγονότα που σχετίζονται με την πολιτειακή οργάνωση των Ελλήνων, τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν, τις αναταράξεις που οδήγησαν Ελληνική επανάσταση.Αυτή η πρώτη προσέγγιση θα ήταν χρήσιμο να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής με κατάλληλα σχεδιασμένο Power - Point. Ωστόσο, θα τα παρουσιάσουμε χωρίς λεπτομέρειες, για να γνωρίζουν οι μαθητές το γενικό ιστορικό πλαίσιο, πριν αυτοί αναζητήσουν ειδικές λεπτομέρειες

Έπειτα η τάξη χωρίζεται σε **4 ομάδες των 5 μαθητών**. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας τουλάχιστον μαθητής, που είναι εξοικειωμένος στη χρήση εργαλείων **web 2** και στην αναζήτηση στο διαδίκτυο. Δεύτερο κριτήριο αποτελεί η ανομοιογένεια της ομάδας ως προς τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών και τα ενδιαφέροντα -κλίσεις του κάθε μαθητή. Αν θα θέλαμε να κάνουμε μια στοιχειώδη κατηγοριοποίηση των ρόλων, τότε θα λέγαμε ότι σε κάθε ομάδα θα υπάρχει: **1.Ο Πρόεδρος** της ομάδας που θα συντονίζει **2.Ο Γραμματέας της ομάδας** που θα καταγράφει τις σημειώσεις και την τελική παρουσίαση**3.Ο Χειριστής** του υπολογιστή**4.Ο Εκπρόσωπος Τύπου** που θα ανακοινώσει τις τελικές εργασίες**5.Ο Χρονομέτρης** που κρατά το χρόνο που κάνουν τα μέλη της ομάδας ενώ εργάζονται και ενημερώνει τον Πρόεδρο ώστε αυτός να πιέσει περαιτέρω ή να χαλαρώσει την ομάδα.

Τα μέλη των ομάδων, θα έχουν γίνει νωρίτερα μέλη στο Ηλεκτρονικό εργαλείο **web 2** **pbworks.com (Wiki)** που θα διαχειρίζεται ο εκπαιδευτικός.Από εκεί θα πάρουν τα φύλλα εργασίας τους και εκεί θα είναι υποχρεωμένα να αναρτήσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Στις ομάδες θα ανατεθεί ένα θέμα προς επεξεργασία και κάθε ομάδα θα έχει το δικό της φύλλο εργασίας. Οι μαθητές καλούνται ανά ομάδες να αναζητήσουν στοιχεία, κάνοντας έρευνα στο ηλεκτρονικό ιστορικό υλικό και να αποθηκεύσουν το υλικό που εντόπισαν. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν το υλικό που έχουν εντοπίσει, αξιοποιώντας τα εργαλεία web2. Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι μαθητές είναι: η κατασκευή χρονολογικού πίνακα, η σύνθεση τεκμηριωμένου ιστορικού κειμένου, η δημιουργία ενός γλωσσάριου, ενός φωτογραφικού λευκώματος.

Γ φάση (2 ώρες στην αίθουσα πληροφορικής)

Στο στάδιο αυτό ξεκινά η κυρίως διερευνητική διαδικασία μάθησης. Η κάθε ομάδα μαθητών κάθετα μπροστά από τον υπολογιστή και αφιερώνει 2 διδακτικές ώρες στο εργαστήριο υπολογιστών για ιστοεξερεύνηση. Οι μαθητές χωρισμένοι πια σε ομάδες των πέντε ατόμων, βρίσκονται υπό τη διακριτική καθοδήγησή του καθηγητή στην αίθουσα πληροφορικής, και περιηγούνται στις παρακάτω ιστοσελίδες ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και τη διαδικασία αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών. Αναλυτικότερα:

1ο φύλλο εργασίας

Χρονολόγοι

<https://tinyurl.com/2p8sn3a7>

<https://tinyurl.com/2p8bznbf>

<https://tinyurl.com/3uy8arpc>

<https://tinyurl.com/2p8kzzzk>

Οι Χρονολόγοι αφού περιηγηθούν τις παραπάνω ιστοσελίδες, θα συλλέξουν πληροφορίες και μετά με τη βοήθεια του εργαλείου web 2 **Timetoast**, θα συντάξουν **χρονολογικό πίνακα** με τα σημαντικότερα γεγονότα της επανάστασης και να τον ενσωματώσουν στο blog της τάξης. Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητήσουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, <http://www.komvos.edu.gr>

2ο φύλλο εργασίας

Βιογράφοι

<https://tinyurl.com/yfb5rtzw>

<https://tinyurl.com/2p8j8s9z>

<https://tinyurl.com/2tnyy6fy>

<https://tinyurl.com/2eakzmmr>

<https://tinyurl.com/2p8rd8t5>

<https://tinyurl.com/95ewrn54>

<https://tinyurl.com/2p8nsbhn>

<https://tinyurl.com/mryps23h>

<https://tinyurl.com/2j35ubvv>

<https://tinyurl.com/yckha89u>

Οι Βιογράφοι αφού περιηγηθούν τις παραπάνω ιστοσελίδες, θα συλλέξουν πληροφορίες και μετά με τη βοήθεια του εργαλείου web 2 **Padlet**, θα συντάξουν **σύντομα βιογραφικά των πρωταγωνιστών** της Ελληνικής Επανάστασης και να τα ενσωματώσουν στο blog της τάξης. Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών

που μελετούν θα αναζητήσουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, <http://www.komvos.edu>

3ο φύλλο εργασίας

Φιλολόγοι

<https://tinyurl.com/2p8sn3a7>

<https://tinyurl.com/2p8bznbf>

<https://tinyurl.com/3uy8arpc>

<https://tinyurl.com/2p8kzzzk>

Οι Φιλολόγοι αφού περιηγηθούν τις παραπάνω ιστοσελίδες, θα συλλέξουν πληροφορίες και μετά του με τη βοήθεια εργαλείου web 2 **Popplet**, θα συντάξουν **σύντομο εννοιολογικό χάρτη της Ελληνικής Επανάστασης και να τον ενσωματώσουν στο blog της τάξης.** Με πιο απλά λόγια θα καταγράψουν τους όρους της θεματικής ενότητας. Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητήσουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, <http://www.komvos.edu.gr>.

4ο φύλλο εργασίας

Ιστορικοί τέχνης

<https://tinyurl.com/yfb5rtzw>

<https://tinyurl.com/2p8dj8s9z>

<https://tinyurl.com/2tnyy6fy>

<https://tinyurl.com/2eakzmmr>

<https://tinyurl.com/2p8rd8t5>

<https://tinyurl.com/95ewrn54>

<https://tinyurl.com/2p8nsbhn>

<https://tinyurl.com/mryps23h>

<https://tinyurl.com/2j35ubvv>

<https://tinyurl.com/yckha89u>

Οι Ιστορικοί της Τέχνης αφού περιηγηθούν τις παραπάνω ιστοσελίδες, θα συλλέξουν εικόνες των πρωταγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης και στο κοινωνικό δίκτυο **Scoop .it** θα δημιουργήσουν ένα **σύντομο φωτογραφικό λεύκωμα και να το ενσωματώσουν στο blog της τάξης.** Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητήσουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, <http://www.komvos.edu.gr>.

Δ φάση (1ώρα στην αίθουσα πληροφορικής)

Τέλος στην τελευταία διδακτική ώρα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εργασιών **στην ολομέλεια της τάξης.** Οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο σύνολο της τάξης, με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα. Θα ακολουθήσει συζήτηση ανατροφοδότησης και μεταγνωστικής αξιολόγησης της όλης διαδικασίας. Επίσης, θα συζητήσουμε για το αν θα αξιοποιήσουμε περαιτέρω και με ποιους τρόπους τα αποτελέσματα της έρευνάς μας (π.χ. ανάρτηση στο διαδίκτυο, δημιουργία μικρού βιβλίου με τα αποτελέσματα της δουλειάς μας με τίτλο: «Η Ελληνική επανάσταση και η επίδρασή της»).

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των μαθητών και με στόχο την ανατροφοδότηση του διδάσκοντα και τον έλεγχο επίτευξης των στόχων που τέθηκαν εξ αρχής, ζητήθηκε από τους μαθητές να συντάξουν μια σελίδα προσωπικού ημερολογίου στην οποία να διατυπώσουν τις εντυπώσεις τους για την διδακτική διαδικασία που προηγήθηκε.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας οι μαθητές εργάστηκαν με ζήλο και επέδειξαν πνεύμα ομαδικότητας. Τα παραγόμενα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, κάτι που αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί. Οι μαθητές κατανόησαν τα ιστορικά γεγονότα και τις αιτίες που τα προκάλεσαν, καθώς επίσης χρησιμοποίησαν τεχνολογικά εργαλεία σε ένα καθαρά θεωρητικό μάθημα. Μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου που συνέταζαν εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και την ικανοποίησή τους για την εναλλακτική αυτή μορφή διδασκαλίας. Επίσης, εκδήλωσαν την επιθυμία για την επανάληψη τέτοιων μορφών διδασκαλίας. Είναι σίγουρο πως τέτοιες πρωτοβουλίες εμπλουτίζουν τη διδακτική καθημερινότητα και κινητοποιούν το ενδιαφέρον διδασκόντων και διδασκομένων.

Βιβλιογραφία

- Anagnostopoulou,M. (2001) I omadiki didaskalia stin ekpaidefsi. Mia theoritiki kai empeiriki prossengisi. Afon Kyrikidi
- Biton Ronterik.(2021).I Elliniki epanastasi tou 1821 kai i pagkosmia simasia tis. Athina. Aiora
- Evangelia Louvi-Dimitrios Chr.Xifaras.(2011).Neoteri kai Sygchroni Istorია G Gymnasiou. Athina. Organismos Ekdoseos Didaktikon Vivlion.
- Kokkinos G.(1998).Didaktikes prosengiseis se mathima istorias se mesi ekpaidefsi. Athina. Metaichmio
- Matsangouras,I.(1987)Omadosynergatiki didaskalia kai mathisi.Athina:Glaros
- Matsangouras,I.(2000)Omadosynergatiki didaskalia kai mathisi. Athina
- Mikropoulos Tasos-Bellou Ioanna.(2010).Senaria didaskalias me ypologisti. Athina. Kleidarithmos
- Salvaras G., Diepistimonikotita, diathematikotita sta programmata spoudon: theoritiki theorisi kai themeliosi, sto syllogiko tomo « Diathematikotita kai Ekpaidefsi», ekd. Patakis, Athina 2004, ss.129- 157.
- Trilianos,Th(1998)Prosengisi sti Methodo Didaskalias me Omades Mathiton, Athina

Vertsetis Athanasios.(1998).Didaktiki tis Istorias. Athina.

V.S.Vloom-D.R.Krathwohl.(1986).Taxinomia didaktikon stochon, Tomos A-Gnostikos Tomeas. Thessaloniki. Kodikas.

Ένα εφαρμοσμένο παράδειγμα εναλλακτικής διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών με το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης

Ντάκουλα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε 02, Μ.Εδ.

Περίληψη

Η εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στο σχολείο προϋποθέτει δημιουργικότητα και φαντασία από τον εκπαιδευτικό, αρκετό κόπο και χρόνο. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να συμβάλλει σε μια διαφορετική προσέγγιση μίας ενότητας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών. Αυτό που επιδιώκεται είναι η διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διεργασίας. Απώτερος στόχος αποτελεί, μέσω του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης, η απόκτηση μιας σαφούς εικόνας σχετικά με πτυχές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Στην εισήγηση παρουσιάζονται ο σχεδιασμός των φάσεων, η εφαρμογή και η υλοποίησή τους με τη χρήση πολυμεσικού/πολυτροπικού υλικού μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Επιπλέον, αναφέρονται οι προβληματισμοί, οι δυσκολίες και τα εμπόδια που αναστέλλουν τη διάχυση των γνώσεων και δυσχεραίνουν τη μαθησιακή διεργασία σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης.

Λέξεις-Κλειδιά: ανεστραμμένη τάξη, πολυγραμματισμοί, αυταξιολόγηση, project.

An applied example of alternative teaching of Ancient Greek with the model of the flipped classroom

Ntakoula Aikaterini, Philologist M.Ed.

Abstract

The application of alternative teaching approaches in the school requires creativity and imagination from the teacher, a lot of effort and time. The aim of this paper is to contribute to a different approach to a unit of the Ancient Greek course. Basic pursuit is the mental and emotional mobilization of the student during the learning process. The ultimate goal is, through the model of the flipped classroom, to obtain a clear picture of aspects of ancient Greek literature. The paper presents the design of the phases, their application and implementation using multimedia / multimodal material through modern and asynchronous distance learning. In addition, the problems, difficulties and obstacles that inhibit the diffusion of knowledge and make the learning process difficult in distance learning environments are mentioned.

Key-Words: flipped classrom, polynomials, self-evaluation, project.

Εισαγωγή

Με την παρούσα εναλλακτική διδακτική προσέγγιση επιδιώκεται μια διαφορετική προσέγγιση στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, εστιασμένη στο μοντέλο της

ανεστραμμένης τάξης. Ο σύγχρονος τρόπος μάθησης είναι η μάθηση μέσω της αυτενέργειας, η οποία βοηθάει στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και δράσης του μαθητή (Lionarakis, 2008). Το εκπαιδευτικό σενάριο έλαβε χώρα σε καταστάσεις έκτακτες, όπου υπήρχε απομάκρυνση των μαθητών από τη σχολική τάξη. Επομένως, έγινε προσπάθεια το συγκεκριμένο σενάριο να ακολουθήσει τις αρχές της εξΑΕ. Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο σενάριο επιχειρήθηκε να εξειδικευτούν οι στόχοι μέσω στη εστίασης σε 3 άξονες, στο γνωστικό αντικείμενο, στις δεξιότητες, στάσεις και στη χρήση της τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Να κατανοήσουν πτυχές των ιστορικών γεγονότων μέσα από την προσωπική μελέτη, να εκτιμήσουν την αξία της συλλογικής ενεργοποίησης σε κρίσιμες περιστάσεις, να εντοπίσουν και να ερμηνεύουν την εναλλαγή παρατατικού και αορίστου, να αντιλαμβάνονται το σημασιολογικό εύρος των λέξεων που δηλώνουν ψυχικό πάθος στην αρχαία και στη νέα ελληνική γλώσσα και να κατανοούν την πολυσημία τους συγχρονικά και διαχρονικά, να μάθουν να σχεδιάζουν αλλά και να υλοποιούν μια εργασία σε περιβάλλοντα εξΑΕ, να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, και δημιουργίας, να μάθουν να συνεργάζονται και να ομαδοποιούνται στα πλαίσια ενός μαθητοκεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης για την επίτευξη του στόχου.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που αναμένεται να έχουν επιτευχθεί με την περάτωση του σεναρίου είναι αρκετά. Επιγραμματικά μπορούν να αναφερθούν ορισμένα, όπως να ανακαλύψουν μόνοι τους τη χαρά της μελέτης-αυτορρυθμιζόμενη μάθησης, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, αναζήτησης πληροφοριών, κριτικής επεξεργασίας και συνθετικής παρουσίασης των δεδομένων που συλλέγονται, να καλλιεργήσουν δεξιότητες κριτικού γραμματισμού με παράλληλη ενίσχυση της δυνατότητας να διαμορφώνουν προσωπική άποψη και στάση και να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας και δημιουργίας σε περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Μέθοδος

Σύμφωνα με τον Koutsogiannis (2012), ως βάση της εναλλακτικής προσέγγισης λαμβάνεται το σχήμα του ρόμβου, με σκοπό τη δημιουργία συγκεκριμένου τύπου εγγράμματων υποκειμένων. Ειδικότερα, η πρόταση έχει ως στόχο οι γνώσεις για τον κόσμο, οι γνώσεις για τον πολιτισμό και οι γραμματισμοί που θα κατακτήσουν οι μαθητές/τριες να συνδέονται όχι μόνο με τη σχολική αλλά και με την κοινωνική και την ψηφιακή πραγματικότητα και να συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τους χαρακτηρίζουν στο μέλλον ως ενεργούς πολίτες. (Koutsogiannis&Alexiou, 2012).

Η μέθοδος που προτείνεται είναι μαθητοκεντρική, στηριγμένη στη συνεργατική μάθηση (Borich, 2010). Επίσης, επιχειρήθηκε να γίνει συνδυασμός της μεθόδου project με ένα γνωστικό αντικείμενο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται ως μη ελκυστικό για τους μαθητές, τα Αρχαία Ελληνικά. Τα ψηφιακά μέσα (Ψ.Μ.) της ΕξΑΕ αξιοποιούνται ως ένα περιβάλλον εργασίας, που συμβάλλει σε μια καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος (Gkiosos&Koutsoumpa, 2005). Τα Ψ.Μ. που χρησιμοποιούνται

είναι η σύγχρονη πλατφόρμα Webexcisco, η ασύγχρονη πλατφόρμα e-class και τα εργαλεία που υποστηρίζει, όπως η κουβεντούλα, το ηλεκτρονικό βιβλίο, τα πολυμέσα, οι συζητήσεις, οι ομάδες χρηστών (Webxteams), τα συνεργατικά έγγραφα στο Google-Drive, εργαλείο δημιουργίας κουίζ και ψηφιακοί πόροι διαδικτύου.

Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά στην αξιοποίηση του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης σε ένα σχέδιο μαθήματος για τα Αρχαία Ελληνικά της Α΄ Λυκείου (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Α΄ Λυκείου, Θεματική ενότητα: Ξενοφώντας, «Ελληνικά», Β. 2.3- 4).

Το θεωρητικό πλαίσιο της ανεστραμμένης διδασκαλίας στηρίζεται σε 2 βασικά συστατικά: την εκπαιδευτική τεχνολογία και την ενεργή μάθηση. Και τα δύο επηρεάζουν το μαθησιακό περιβάλλον των μαθητών με θεμελιώδεις τρόπους (Kazanidis, Pellas, Fotaris & Tsinakos, 2018). Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίζεται είναι το ευέλικτο περιβάλλον, η μαθησιακή κουλτούρα, το στοχευμένο περιεχόμενο και ο εκπαιδευτικός που δύναται να υποστηρίξει το μοντέλο αυτό. Ουσιαστικά μεταφέρεται η «παράδοση» έξω από την τάξη διδασκαλίας, κυρίως μέσω αρχείων και βίντεο, ώστε να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος σε αλληλεπιδραστικού τύπου δραστηριότητες όπου οι μαθητές εμπλέκονται πιο ενεργά και «η εργασία για το σπίτι (homework)» λαμβάνει χώρα στη σχολική τάξη με τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές να συζητούν και επιλύουν απορίες (Makrodimos, Papadakis, & Koutsoumpa, 2017).

Το συγκεκριμένο σενάριο απαρτίζεται από 3 φάσεις συνδυάζοντας ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι μαθητές ομαδοσυνεργατικά (5 ομάδες των 3 ατόμων) εργάζονται σε φύλλα εργασίας που έχουν αναρτηθεί σε συνεργατικά έγγραφα google στο e-class με βάση επιλεγμένη δικτυογραφία, κείμενα, πολυτροπικά κείμενα, videos και οδηγούνται στην αφηγηματική ανασύνθεση των ιστορικών γνώσεων.

Στάδια εφαρμογής

1. Πριν την τάξη - Η θεωρία στο σπίτι με ελκυστικό τρόπο, 2. Μέσα στην τάξη – Επίλυση προβλημάτων, ατομικές και ομαδοσυνεργατικές βιωματικές δραστηριότητες, 3. Μετά την τάξη-Αξιολόγηση-Μεταγνωστικές δραστηριότητες

Διδακτική πορεία- Στάδια

Το πλάνο διδασκαλίας χωρίστηκε σε τρία στάδια.

Η εισαγωγική φάση περιλάμβανε την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τον διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας της ενότητας. Αναφέρθηκε ο όρος-τεχνική «ανεστραμμένη τάξη», αναλύθηκε και δόθηκαν οδηγίες για το πώς θα επιτευχθεί η τεχνική αυτή και τι αναμένουμε να κερδίσουμε. Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική τεχνική διδάσκει το εκπαιδευτικό υλικό και ο καθηγητής υποστηρίζει.

1^ο στάδιο «Πριν την τάξη»

Οι μαθητές ενημερώθηκαν στο τέλος της προηγούμενης ενότητας ότι στο e-class θα αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό προς μελέτη. Το συγκεκριμένο υλικό περιλάμβανε τη γραμματική και συντακτική ανάλυση των παραγράφων, τις μεταφραστικές αποδόσεις από το σχολικό εγχειρίδιο, ερμηνευτικό και ετυμολογικό σχολιασμό και βίντεο, που αναρτήθηκαν στη σχετική ενότητα της e-class. Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε δραστηριότητες μέσω των οποίων οι μαθητές/τριες προσέγγισαν τη γνώση (παρακολούθηση των σχετικών βίντεο που είχαν αναρτηθεί στην e-class, μελέτη του σχετικού αρχείου στην e-class με όσα προηγήθηκαν-ιστορική τοποθέτηση, μελέτη του αρχείου με τη συντακτική και γραμματική ανάλυση του κειμένου, κουίζ με άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις-τα αποτελέσματα ήταν στη διάθεση μου- απάντηση σε ερωτήσεις σε έγγραφα googledocs.

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε-Βίντεο-Τραγούδια-Δημοσιογραφικό κείμενο

«Πέρσες» του Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο 1999, μετάφραση: Π. Μουλλάς, σκηνοθεσία: Λ. Βογιατζής [πηγή: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου]

<https://youtu.be/e6nLDi9Dlqg> Το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου

<https://youtu.be/SuqEZziMwMoO> Πελοποννησιακός πόλεμος

<https://youtu.be/EPopyt6JFnw> Οι οχυρώσεις της Αρχαίας Αθήνας

Τραγούδια «Μετά την ήττα» του Γ. Ρίτσου, μουσική Δ. Μούτσης από τον δίσκο Τετραλογία (1975): Καβάφης, Καρυωτάκης, Ρίτσος, Σεφέρης/ τραγουδούν: Μανώλης Μητσιάς, Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Χρήστος Λεττονός, Minos-EMI [πηγή: YouTube].

Δημοσιογραφικό κείμενο https://www.athensvoice.gr/24662_en-anamoni-tis-miteras-ton-mahon-sto-halepi

2^ο στάδιο «Μέσα στην τάξη - κατά τη διάρκεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης»

Χρησιμοποιήθηκαν ενεργητικές και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές (Vrasidas & Retalis, 2005). Στο στάδιο αυτό στην τηλεδιάσκεψη webex (χρόνος 2 ώρες), πραγματοποιήθηκε συντακτική ανάλυση των βασικών σημείων του κειμένου και διατύπωση αποριών, μετάφραση και ερμηνευτική προσέγγιση του υπό διδασκαλία κειμένου με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών/τριών, όπως αυτές αναδύθηκαν από τις δραστηριότητες πριν την τηλεδιάσκεψη. Κατόπιν, η τάξη χωρίστηκε σε 5 ομάδες (breakoutrooms) για τη μελέτη συγκεκριμένου θέματος από το φύλλο εργασίας και τη διενέργεια μιας παρουσίασης σχετικής με το ερώτημα που τέθηκε. Στο σχετικό φύλλο εργασίας κάθε ομάδα δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο που θα εργαστούν, η θεματική και ο χρόνος διερεύνησης και οργάνωσης του πονήματος τους. Η κάθε ομάδα μαθητών επέλεξε τον τρόπο και τη μορφή της παρουσίασης(προφορική εισήγηση, padlet, ppt, word) ανάλογα με τις επιθυμίες τους και τι τους εκφράζει περισσότερο.

3^ο στάδιο «Μετά την τάξη-ολοκλήρωση της τεχνικής»

Οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της «ανεστραμμένης τάξης» οι μαθητές έκαναν έλεγχο του επίπεδου των γνώσεών τους με ένα κουίζ ατομικής. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις με πρόσθετες δραστηριότητες (ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουν). Τέλος, αναρτήθηκε στην e-class ένα φύλλο εργασίας liveworksheet για να το δουλέψουν και τα αποτελέσματα ήταν άμεσα και σε γνώση μου.

Οφέλη από την «ανεστραμμένη» τάξη

Αυξάνεται η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Οι επιδόσεις και τα μαθησιακά αποτελέσματα τους βελτιώνονται, καθώς και η διάθεση τους για συμμετοχή στη μαθησιακή διεργασία. Γίνεται καλύτερη διαχείριση του διδακτικού χρόνου και δίνονται ευκαιρίες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση ψηφιακού και άλλου εκπαιδευτικού υλικού στο σπίτι, είναι ένα σημαντικό στοιχείο που κινητοποιεί το μαθησιακό ενδιαφέρον και δημιουργεί θετική προδιάθεση για τις διδακτικές δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν στην ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μελέτης του αρχικού υλικού που βλέπει στο σπίτι του ο μαθητής, υπάρχει η δυνατότητα να επιλύονται απορίες και να απαντώνται ερωτήσεις μέσω της επικοινωνίας με mail με τον διδάσκοντα και να εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η συνεχής υποστήριξη και ενθάρρυνση του μαθητή. Μέσω της «ανεστραμμένης» τάξης δίνεται η ευκαιρία στους αδύναμους μαθητές να έχουν επιπλέον στήριξη από τον εκπαιδευτικό που μπορεί να τους αφιερώσει περισσότερο χρόνο(οι μαθητές μου έστειλαν μηνύματα με τις απορίες τους) αλλά και από τους συμμαθητές τους, με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να αλληλοβοηθηθούν. Με τη συγκεκριμένη τεχνική λειτουργεί πολύ καλά η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι μαθητές εργάστηκαν σε συνεργατικά φύλλα εργασίας googledocs στο 1^ο στάδιο(που είχαν ετοιμαστεί από τον εκπαιδευτικό). Κατόπιν τους ζητήθηκε η δημιουργία ομάδων, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν στο 2^ο στάδιο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (webex-breakoutrooms).

Προβληματισμοί

Αρχικά, χρειάζεται να επισημανθούν συγκεκριμένα θέματα, όπως η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία, η αύξηση χρόνου μελέτης στο σπίτι, η δημιουργία ψηφιακού υλικού και η ποιότητα και η αξιοπιστία του ψηφιακού υλικού. Βασικό στοιχείο είναι η επισημάνση ότι χρειάζεται επιπλέον κίνητρο για τους μαθητές για να δοκιμάσουν μια διαφοροποιημένη τεχνική διδασκαλίας ξεφεύγοντας από τις συνηθισμένες πρακτικές. Σε προσωπικό επίπεδο, αναπροσάρμοσα τη δομή της διδασκαλίας μου ακολουθώντας τις απαιτήσεις της ανεστραμμένης τάξης. Επίσης, η σκέψη μου ήταν το υλικό αυτό να είναι ελκυστικό, πολυτροπικό, ώστε να αιχμαλωτίσει την προσοχή των μαθητών, ευσύνοπτο, σύντομο, σαφές και κατανοητό. Απαιτήθηκε αρκετός χρόνος και αυτό έλαβε χώρα μόνο για 1 εκπαιδευτική ενότητα.

Συμπεράσματα

Σε γενικές γραμμές, παρατηρήθηκε η τόνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και η εγκατάλειψη της στάσης του παθητικού δέκτη. Επιπλέον σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η ικανοποίηση των μαθητών από την παραγωγή αυθεντικού μαθησιακού υλικού σε περιβάλλον πολυμεσικών εργαλείων. Η υιοθέτηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διεργασία, η παραγωγή του τελικού πονήματος καθώς και ο εμπλουτισμός της διδακτικής διαδικασίας με πολυμεσικό υλικό οδήγησαν σε ένα θετικό κλίμα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα με την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής σχετίζονται με την αξιοποίηση της σχολικής εξΑΕ κατά την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης. Συγκεκριμένα, η χρήση της τεχνολογίας δεν αποτελεί πανάκεια ούτε εξασφαλίζει πάντοτε την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Θεωρείται απαραίτητος ο συνδυασμός σύγχρονης-ασύγχρονης διδασκαλίας. Τέλος, κάθε τάξη είναι ένας ξεχωριστός ζωντανός οργανισμός και χρειάζεται μια καλά σχεδιασμένη και εξατομικευμένη διδακτική προσέγγιση για θετικά αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία

- Borich, G.D. (2010). Program evaluation: New concepts, new methods. *Focus on Exceptional Children*, 9, pp. 1-16.
- Gkiosos, I. & Koutsoumpa, M. (2005). Theoritikes prosengiseis stoschediasmo kai tin anaptyxiekpaideftikouylikoustinAexAE. Sto A. Lionarakis, (Epim.) Anoikti kai ex ApostaseosEkpaidefsiPaidagogikes kai TechnologikesEfarmoges (sel.39-52). Patra: EAP.
- Kazanidis, I., Pellas, N., Fotaris, P. & Tsinakos, A. (2018). Can the flipped classroom model improve students' academic performance and training satisfaction in Higher Education instructional media design courses?. *British Journal of Educational Technology*. doi: 10.1111/bjet.12694.
- Koutsogiannis, D. & Alexiou, M. (2012). Meletigia ton schediasmo, tin anaptyxi kai tin efarmogisenarion kai ekpaideftikon drastiriotitongiatididaskalia tis neoellinikis glossas sti Defterovathmia Ekpaidefsi, KentroEllinikis Glossas, Thessaloniki, s. 29-31.
- Koutsogiannis, D. (2012) «Ο ρομβος tis glossikisekpaidefsis», sto: Meletesgia tin elliniki glossa, tch. 32(2012) 7.
- Lionarakis, A. (2008). I ekponisiMethodologikisProsengisis ton Programmatondiavioekpaidefsis apo apostasi. Η εκπόνηση Μεθοδολογικής Προσέγγισης των Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από απόσταση Anaktithikestis 5-10-09.
- Makrodimos, N., Papadakis, S. & Koutsoumpa, M. (2017). Scholiki ex Apostaseos

Ekpaidefsi: miameletiperiptosis me ti methodo tis Anestrammenis Taxis gia ta Mathimatika tis E' Dimotikou. Anoikti Ekpaidefsi: to periodiko gia tin Anoikti kai ex Apostaseos Ekpaidefsi kai tin EkpaideftikiTechnologia, 13(1), 26-37. doi:<http://dx.doi.org/10.12681/jode.13975>

Vrasidas, Ch. &Retalis, S. (2005). «O schediasmos kai ianaptyxiylikoudiadiktyakismathisis». Sto Oi proigmenes technologies diadiktyoustinypiresia tis mathisis, epim. S. Retalis. Athina: Kastaniotis, 59-7

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας του Γυμνασίου στα πλαίσια του προγράμματος PISA

*Φαφίτη Κερασία Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Σc., Διδάκτορας
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μιχαλοπούλου Αικατερίνη Διδάκτωρ, καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής εκπαίδευσης*

Περίληψη

Ο γραπτός λόγος κυριαρχεί σ' όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής και αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα επικοινωνίας με τους συνανθρώπους μας. Επομένως μια βασική λειτουργία του σχολείου είναι η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών. Οι επαρκείς ικανότητες ανάγνωσης είναι σημαντικό στοιχείο για κάθε νεαρό άτομο, ώστε να είναι σε θέση να επιδιώξει τους προσωπικούς του στόχους, όταν ξεκινήσει τη ζωή του ως ενήλικας. Η επιτυχής απόκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης κατά την παιδική ηλικία και εφηβεία, δηλαδή η κατάκτηση του εγγραμματισμού, είναι συνεπώς θεμελιώδους σημασίας και αποτελεί το βασικό πλαίσιο του προγράμματος αξιολόγησης των μαθητών PISA.

Λέξεις-Κλειδιά: PISA, εγγραμματισμός, ανάλυση κειμένου

Subject of Didactic Scenario: "The teaching of the High School Language course within the framework of the PISA program".

*Fafiti Kerasia, M.Sc., Dr
Supervising Professor: Mihalopoulou Aikaterini Dr, Teacher in University of
Thessaly, Pedagogical department of Preschool education*

Abstract

The written word dominates in all aspects of social life and is one of the basic means of communication with our fellow human beings. Therefore a key function of the school is the development of children's reading ability. Adequate reading skills are important for any young person to be able to pursue their personal goals when they start their adult life. The successful acquisition of reading skills in childhood and adolescence, namely the acquisition of literacy, is therefore fundamental and is the basic framework of the PISA student assessment program.

Key-Words: PISA, literacy, text analysis

Εισαγωγή- Θεωρητικό πλαίσιο

Πρόγραμμα PISA και εγγραμματισμός

Το πρόγραμμα PISA αποτελεί ένα εργαλείο μελέτης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν σ' αυτό με στόχο την καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν τα κράτη –μέλη του ΟΟΣΑ αλλά και κράτη μη μέλη. Έκανε την εμφάνισή του το 2000 και επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια στο τέλος της υποχρεωτικής εννιάχρονης εκπαίδευσης των μαθητών, ενώ σχεδιάζεται η εφαρμογή του και σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης (όπως η Ανώτατη). Εστιάζει το ενδιαφέρον στις επιδόσεις των μαθητών σε τρεις βασικές περιοχές, στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες (ΚΕΕ, 2007).

Το PISA έχει ως βασικό στόχο να προσδιορίσει την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει στο σχολείο οι 15χρονοι μαθητές για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Επίσης αξιολογεί το βαθμό στο οποίο οι μαθητές στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης έχουν εφοδιαστεί με κάποιες δεξιότητες, οι οποίες είναι βασικές για την ολοκληρωτική συμμετοχή τους στην κοινωνία. Δεν αξιολογεί μόνο το γεγονός αν μπορούν οι μαθητές να αναπαράγουν τι έχουν μάθει, αλλά ακόμη εξετάζει πόσο καλά μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε καινοτόμα περιβάλλοντα είτε σε ενδοσχολικά είτε σε εξωσχολικά (Καπαχτσή & Τόζιος, 2015). Αποτελεί λοιπόν μια καινοτόμα προσέγγιση στη δια βίου μάθηση καθώς δεν περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση των μαθητών αναφορικά με τις γνώσεις τους και ικανότητές τους, αλλά αναφέρεται και στα κίνητρά τους για μάθηση, στα πιστεύω τους και στις στρατηγικές γνώσης. Αυτό είναι σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι η δια βίου μάθηση τείνει να ελαττωθεί και περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπαίδευση (Grek, 2010. OECD- UNESCO, 2003. OECD, 2003).

Κεντρική έννοια του PISA λοιπόν είναι ο εγγραμματισμός (χρήση του συγκεκριμένου όρου από το PISA) των μαθητών. Μ' αυτόν τον όρο αναφερόμαστε στην ικανότητα των μαθητών να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει στα τρία γνωστικά αντικείμενα, ώστε να αναλύουν, να συλλογίζονται και να επικοινωνούν, όταν διατυπώνουν, ερμηνεύουν και επιλύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής (PISA, 2000). Ο εγγραμματισμός αποτελεί ευρύτερη έννοια από την ικανότητα για γραφή και ανάγνωση και διαμορφώνεται τόσο μέσα από την τυπική εκπαίδευση όσο και από την αλληλεπίδραση με το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον (οικογένεια, φίλοι, κοινότητα) (Ι.Ε.Π., 2012. ΚΕΕ, 2010).

Ο αναγνωστικός εγγραμματισμός (κατανόηση κειμένου) περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο γνωστικών δεξιοτήτων, από τη βασική ικανότητα ανάγνωσης, τη γνώση των λέξεων, της γραμματικής, των γλωσσικών και συντακτικών δομών μέχρι και τις γνώσεις για τον κόσμο. Επίσης εντάσσονται στον όρο μεταγνωστικές δεξιότητες, όπως η αντίληψη και η ικανότητα χρήσης μιας σειράς κατάλληλων στρατηγικών για την επεξεργασία των κειμένων. Στο PISA ο αναγνωστικός εγγραμματισμός ορίζεται ως: «η ικανότητα του αναγνώστη να κατανοεί γραπτά κείμενα, να τα χρησιμοποιεί, να προβληματίζεται πάνω σ' αυτά και να αναπτύσσει φιλοαναγνωστική διάθεση προκειμένου να επιτυγχάνει τους στόχους του, να διευρύνει τις γνώσεις του, να

αναπτύσσει τις δυνατότητές του και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή» (Ι.Ε.Π., 2012. Lingard&Grek, 2010). OECD, 1999 p20).

Οι διεργασίες αποτελούν το βασικό άξονα του πλαισίου αξιολόγησης του PISA. Πρόκειται για νοητικές στρατηγικές, προσεγγίσεις ή στόχοι που υιοθετούν οι αναγνώστες, ώστε να αναλύσουν τα κείμενα. Έτσι έχουμε τρεις κατηγορίες διεργασιών: εντοπισμός και εξαγωγή πληροφορίας, κατανόηση και ερμηνεία κειμένου, προβληματισμός και αξιολόγηση. Οι διεργασίες αυτές αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία κλιμάκων που αποτυπώνουν τις επιδόσεις στο PISA, σύμφωνα με την ικανότητα των μαθητών να εφαρμόσουν κάθε μία από τις παραπάνω διεργασίες. Οι ερωτήσεις που κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία απαιτούν ικανότητες αναζήτησης, επιλογής και συλλογής πληροφοριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αναγνώστες αναζητούν μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα σ' ένα κείμενο. Σε άλλες ζητούνται περισσότερες από μία πληροφορίες ή χρειάζεται γνώση της δομής και των χαρακτηριστικών των κειμένων. Επομένως σ' αυτή την περίπτωση οι ερωτήσεις είναι πιο απαιτητικές.

Στην κατανόηση και ερμηνεία κειμένων οι ερωτήσεις απαιτούν από τον αναγνώστη να αντιληφθεί το νόημα, κατανοώντας τις σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα του κειμένου. Αυτές οι σχέσεις μπορεί να είναι του τύπου: πρόβλημα-λύση, αιτία-αποτέλεσμα, γενική κατηγορία-παράδειγμα, σύγκριση-αντίθεση. Αυτές μπορεί να αναφέρονται ή να ζητούν από τον αναγνώστη να συναγάγει το συμπέρασμα. Η ερμηνεία αφορά στη διαδικασία εξαγωγής νοήματος από κάτι που δεν αναφέρεται ρητά. Όταν ο αναγνώστης ερμηνεύει ένα κείμενο, σημαίνει ότι αναγνωρίζει τα λανθάνοντα νοήματα, μέρους ή ολόκληρου του κειμένου. Ο προβληματισμός και η αξιολόγηση αναφέρονται στο γεγονός ότι ο αναγνώστης ανατρέχει σε γνώσεις, ιδέες ή αξίες εκτός κειμένου. Ο αναγνώστης προβληματίζεται πάνω στο περιεχόμενο ενός κειμένου, όταν συσχετίζει τις προσωπικές του εμπειρίες ή γνώσεις με το κείμενο. Ενώ το αξιολογεί όταν εκφράζει μια κρίση είτε από προσωπικές εμπειρίες είτε από γνώσεις για τον κόσμο. Ο αναγνώστης φτάνει στον προβληματισμό και την αξιολόγηση, όταν έχει κατανοήσει το περιεχόμενο του κειμένου. Στη συνέχεια μπορεί να αξιολογήσει το περιεχόμενο του κειμένου με βάση είτε την προϋπάρχουσα γνώση είτε πληροφορίες που άντλησε από άλλα κείμενα. Όταν ο αναγνώστης προβληματίζεται πάνω στη μορφή του κειμένου και την αξιολογεί, οφείλει να το εξετάσει με αντικειμενικό τρόπο. Εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν η γνώση της δομής των κειμένων, το ύφος και οι γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα. Οι τρεις διεργασίες δεν πρέπει να θεωρούνται ανεξάρτητες μεταξύ τους. Δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε ή να ερμηνεύσουμε πληροφορίες, αν δεν τις έχουμε εντοπίσει. Όπως είναι δύσκολο να τις αξιολογήσουμε, αν πρώτα δεν τις έχουμε ερμηνεύσει. Σε κάθε ερώτηση στο πρόγραμμα PISA δίνεται έμφαση σε μία από αυτές τις διεργασίες (National Center for Education Statistics, 2001. OECD-UNESCO, 2003).

Διδακτικό Σενάριο

κείμενο (άρθρο) «Το ντόπινγκ του καταναλωτισμού»

Καθημερινός ενημερωτικός βομβαρδισμός για εβδομάδα εκπτώσεων, άνοιγμα καταστημάτων και την Κυριακή και συνεχή διαφημιστικά μηνύματα για καταναλωτικά αγαθά και προσφορές κάθε είδους. Ένα φαινόμενο που αιχμαλωτίζει το αγοραστικό κοινό στο πάθος της σπατάλης, ερεθίζοντας τις αγοραστικές του επιθυμίες και φενακίζοντάς το με διάφορα μέσα και τεχνικές, ώσπου το εγκλωβίζει σε έναν κυκεώνα άχρηστων και περιττών αγορών.

Πράγματι, τα περισσότερα άτομα και κυρίως οι γυναίκες, που θεωρούνται καλύτεροι καταναλωτές, αδυνατούν να αντισταθούν στις πιέσεις, στα μέσα και στις τεχνικές που μετέρχονται οι διαφημιστές, οι οποίοι με ύπουλο και συνάμα διακριτικό τρόπο, πουλάνε όνειρα και κατασκευάζουν επιθυμίες, πετυχαίνοντας να ασκήσουν ψυχολογική πίεση στον καταναλωτή, αφού του προκαλούν «πλύση εγκεφάλου» και τον οδηγούν σε σύγχυση.

Δεν είναι όμως μόνο τα διαφημιστικά κόλπα και οι τεχνικές υποβολής του υποσυνειδήτου που συντείνουν στην ενίσχυση αυτής της καταναλωτικής μανίας που διακρίνει τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και η ανάγκη ορισμένων να γεμίσουν την άδεια τους ζωή, το εσωτερικό τους έλλειμμα και το υπαρξιακό τους κενό με κάποια υποκατάστατα υλισμού. Είναι και μια ωνιομανία (ψυχαναγκαστική καταναλωτική συμπεριφορά) που οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο καταναλωτικής υστερίας και φρενίτιδας. Και δεν είναι τίποτε άλλο από μια εμμονή και μια εξάρτηση που οφείλεται εκτός των άλλων σε μια αίσθηση πλασματικής συναισθηματικής πληρότητας και εφήμερης ευτυχίας που επαναλαμβάνεται ασυνείδητα στο διηνεκές του χρόνου.

Πρόσφατες έρευνες, έδειξαν πως η υπερκατανάλωση είναι μια εναλλακτική μέθοδος προκειμένου να υπερκεράσουμε τα βαθύτερα προβλήματά μας, ενώ τα υλικά αγαθά αποτελούν παρηγορητικά υποκατάστατα της πραγματικής ανάγκης μας για επικοινωνία και ουσιαστική επαφή. Το υπερκαταναλωτικό άτομο αντιμετωπίζει κάθε αγορά του σαν ένα βάλσαμο παρηγοριάς και ανακούφισης ή σαν τον καταλύτη της στρεσογόνου κατάστασης που βιώνει στην ανιαρή καθημερινότητά του. Γιατί, όντως, η «αγοραθεραπεία» προκαλεί μια έντονη και ηδονική ευφορία που ναρκώνει κάθε μηχανισμό αντίστασης στον άκρατο καταναλωτισμό.

Επίσης, ξεγελιόμαστε πως η κατοχή υλικών αγαθών ενισχύει την αυτοεικόνα μας, καλύπτει την ανάγκη για επίδειξη και προσδιορίζει την κοινωνική μας ταυτότητα. Και ως μικρονοϊκοί αλαζόνες κατακλυζόμαστε από την ιδεοληψία πως η υπερβολική κατοχή υλικών αγαθών εξασφαλίζει την απόλυτη ευτυχία προσωπική και οικογενειακή προκαλώντας παράλληλα μια αίσθηση υπεροχής έναντι αυτών που δεν διαθέτουν ισάξιο υλικό πλούτο και ανάλογη οικονομική ευχέρεια.

Οφείλουμε όμως να συνυπολογίσουμε τις συνέπειες, οι οποίες είναι επιζήμιες για το άτομο και την κοινωνία και συχνά μη αναστρέψιμες.

Καταρχάς, οι οικονομικές αντοχές ασφυκτιούν με άμεση απόρροια τον εργασιακό εγκλωβισμό και κατ' επέκταση τον σωματικό, ψυχικό και ηθικοπνευματικό εξανδραποδισμό μας. Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως επιδιδόμενοι σε ένα ξέφρενο κυνήγι ύλης δεν μας μένει πλέον χρόνος για μια ουσιαστική ακρόαση και επαφή με τον διπλανό μας, ένα χαμόγελο στον συνάνθρωπό μας, μια αγκαλιά στα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά παραμένουμε καταδικασμένοι σε έναν ασφυκτικό κλοιό απομονωτισμού. Μοναδική λύση για να βγούμε από τους λαβύρινθους του καταναλωτισμού είναι να ανακαλύψουμε τους κρουνούς της πραγματικής ευτυχίας, ως αντίδοτο στην καταναλωτική φρενίτιδα και να απεξαρτηθούμε από σύνδρομο του καταναλωτισμού, ώστε να μην εξαντλούμαστε στο αέναο παιχνίδι του υλικού ευδαιμονισμού. Να αντισταθούμε στις στρατηγικές της διαφήμισης και να συνειδητοποιήσουμε πως είναι αδύνατον με την αγορά ενός προϊόντος να οικειοποιηθούμε και το ιδανικό περιβάλλον που έμμεσα μας υπόσχεται.

Οφείλουμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και να διακρίνουμε τις πραγματικές από τις πλασματικές, θέτοντας όρια στο αίσθημα ανικανοποίητου που μας διακρίνει

(Εφημερίδα Βήμα 07/11/2014).

Ερωτήσεις

- α) Σε ποιο θέμα αναφέρεται το άρθρο;
- i) Ενημέρωση για εβδομάδα εκπτώσεων
- ii) Ενημέρωση για το θέμα του ωραρίου των καταστημάτων σχετικά με τις Κυριακές
- iii) Περιγραφή του φαινομένου του καταναλωτισμού
- iv) Σχολιασμός του γεγονότος ότι οι γυναίκες θεωρούνται καλύτεροι καταναλωτές
- β) Σύμφωνα με το άρθρο που οφείλεται η έξαρση του καταναλωτισμού;
- γ) Ποια λύση προτείνεται για να αντισταθούμε στην καταναλωτική μανία σύμφωνα με το κείμενο; Συμφωνείτε; Έχετε να προτείνετε και κάποια άλλη λύση;
- δ) Τι σημαίνει ο τίτλος; Μπορείτε να δώσετε έναν άλλο τίτλο;

Ανάλυση κειμένου

Στην πρώτη ενότητα της παρέμβασης θεωρήθηκε απαραίτητο να προβληθεί ένα video, του οποίου το θέμα του σχετιζόταν με το κείμενο. Ο στόχος της προβολής είναι αρχικά

η πρόκληση ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων και έπειτα να ενεργοποιηθούν προηγούμενες ιδέες των παιδιών πάνω στο θέμα. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ένα video από το internet, το οποίο τονίζει τα αρνητικά σημεία του υπερκαταναλωτισμού σε σχέση με το κινητό τηλέφωνο. Πρόκειται για ένα θέμα οικείο προς τα παιδιά και για το λόγο αυτό θα αντιμετωπίζαν το θέμα περισσότερο ενεργητικά. Το video αφορούσε στην υπερβολική ταχύτητα παραγωγής κινητών τηλεφώνων και τον καταναλωτή δέσμιος σ' αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα στο τέλος να χάνει την επικοινωνία με τους γύρω του. Τελικά εκείνο που θα τον βοηθήσει να απεμπλακεί από αυτή την κατάσταση είναι η αληθινή επικοινωνία με τους φίλους του.

Στη συνέχεια δόθηκε το κείμενο με τίτλο «Το ντόπινγκ του καταναλωτισμού», το οποίο είναι άρθρο δημοσιευμένο στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Βήμα» στις 7/11/2014. Η επιλογή του είδους του κειμένου έγινε, γιατί το άρθρο προσφέρει πληροφόρηση σε επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα και έχει σχετικά μικρό μέγεθος. Το γεγονός της δημοσίευσής του σε εφημερίδα πανελληνίας εμβέλειας το καθιστά έγκυρο. Αρχικά έγινε ανάγνωση του κειμένου από την ερευνήτρια, ενώ ζητήθηκε πριν την ανάγνωση να υπογραμμισθούν οι άγνωστες λέξεις και στη συνέχεια κατόπιν της ανάγνωσης να διευκρινιστούν. Μετά την εξήγησή τους χωρίστηκαν οι μαθητές σε ομάδες, όπου θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους προκειμένου να οδηγηθούν στην αποκωδικοποίηση του κειμένου. Δόθηκαν δηλαδή οδηγίες από την ερευνήτρια προκειμένου κάθε ομάδα να δώσει έμφαση σε λέξεις κλειδιά και βασικές ιδέες του κειμένου. Έτσι τα παιδιά συζήτησαν μεταξύ τους για το θέμα του κειμένου λύνοντας διάφορες απορίες. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η συνεργατική μάθηση έχει καλύτερα αποτελέσματα και βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Αφού δοθεί λοιπόν ένα σύντομο χρονικό διάστημα για τη μεταξύ τους συζήτηση, έγινε συζήτηση του θέματος μεταξύ ερευνήτριας και μαθητών. Η/Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί και μέσω του video να ενεργοποιήσει προηγούμενες γνώσεις των παιδιών για το θέμα και έπειτα αρχίζουν όλοι μαζί να αναλύουν το κείμενο.

Αρχικά γίνεται μια προσπάθεια να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη δομή του. Στο συγκεκριμένο κείμενο δηλαδή στις δύο πρώτες παραγράφους γίνεται αναφορά στο θέμα του υπερκαταναλωτισμού. Οι τρεις επόμενοι παράγραφοι αναφέρονται στα αίτια του προβλήματος, ενώ η προτελευταία αναφέρεται στις συνέπειες και η τελευταία στους τρόπους αντιμετώπισης. Μετά την ανάλυση της δομής του κειμένου προχωράμε όλοι μαζί σε μια πιο διεξοδική ανάλυση του θέματος. Οι μαθητές εδώ μπορούν να αναφερθούν στις ιδέες του κειμένου και βέβαια να προσθέσουν δικές τους απόψεις. Έπειτα γίνεται ανάλυση των ερωτήσεων, οι οποίες επιλέχθηκαν από την ερευνήτρια βάσει των διεργασιών του αναγνωστικού γραμματισμού. Η πρώτη ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής και ζητείται από τους μαθητές να αναφερθούν στο θέμα του κειμένου. Αναφέρεται στη β' διεργασία του αναγνωστικού γραμματισμού, στην κατανόηση και ερμηνεία του κειμένου και έχει μέτριο βαθμό δυσκολίας, καθώς ο μαθητής θα πρέπει να κατανοήσει το κείμενο για να μπορέσει να αναφερθεί στο θέμα του.

Η δεύτερη ερώτηση είναι ανοιχτής απάντησης και ζητείται να επισημανθεί σύμφωνα με το άρθρο που οφείλεται η έξαρση του καταναλωτισμού. Η ερώτηση αυτή αναφέρεται στην α' διεργασία του αναγνωστικού γραμματισμού, τον εντοπισμό και εξαγωγή πληροφορίας. Η συγκεκριμένη ερώτηση δεν είναι απλή καθώς ο μαθητής θα πρέπει να εντοπίσει ακριβώς τα σημεία της απάντησης στο κείμενο και να εξάγει περισσότερες από μία πληροφορίες. Η τρίτη ερώτηση και η τέταρτη είναι ανοιχτής απάντησης και αναφέρονται στην γ' διεργασία, στον προβληματισμό και αξιολόγηση. Έχουν υψηλό βαθμό δυσκολίας, εφόσον οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν πάνω σε βασική ιδέα του κειμένου και να εκφράσουν την άποψή τους γι' αυτή. Επίσης η τελευταία ζητάει να εξηγήσουν τον τίτλο του κειμένου και να δώσουν ένα δικό τους. Εδώ θα πρέπει να εξηγηθεί η λέξη «ντόπινγκ» και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται, ώστε να τη συγκρίνουν με τη λειτουργία της στο κείμενο. Τέλος ζητείται από την ερευνήτρια να παρουσιαστεί το κείμενο σε περίληψη, ώστε οι βασικές ιδέες του να μπορέσουν να διατηρηθούν στη μνήμη. Μετά την ανάλυση του κειμένου επιλέχθηκε να προβληθεί ένα video για τον υπερκαταναλωτισμό, το οποίο θα βοηθήσει την εμπέδωση των ιδεών του κειμένου.

Συμπερασματικά έγινε κατανοητό ότι η διδασκαλία και η ανάλυση των κειμένων θα πρέπει να στηρίζεται στις τρεις διεργασίες του εγγραμματισμού (εντοπισμός και εξαγωγή πληροφορίας, κατανόηση και ερμηνεία, προβληματισμός και αξιολόγηση επί του περιεχομένου). Όπως διαπιστώθηκε οι παραπάνω διεργασίες συνθέτουν την έννοια του γραμματισμού και αναφέρονται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Επίσης είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να ασχολούνται με την ανάλυση αρκετών κειμενικών ειδών και ποικίλων θεματικών ενοτήτων που θα αναφέρονται στην καθημερινότητα των παιδιών, ώστε αυτά να τα αντιμετωπίζουν με πιο ενδιαφέρον. Επιπλέον είναι σημαντικό να προετοιμάζουμε τα παιδιά κατάλληλα πριν γίνει η παρουσίαση και η ανάλυση οποιουδήποτε θέματος μέσα από κάποιο κείμενο. Δηλαδή να κάνουμε χρήση κάποιου διαφορετικού εκπαιδευτικού υλικού, όπως για παράδειγμα κάποιο σχετικό video, άλλου κειμένου, φωτογραφιών κ.ά. Μ' αυτό τον τρόπο ανασύρονται από τη μακροπρόθεσμη μνήμη τους προηγούμενες γνώσεις για το θέμα και έτσι αποκτούν ενδιαφέρον μεγαλύτερο για την περαιτέρω ανάλυση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα κερδίσουμε την προσοχή και προσπάθειά τους, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με τη μάθηση.

Βιβλιογραφία

- Fafiti, K.& Michalopoulou, A. (2020). Ο engrammatismos sta scholika egcheiridia tis Glossas tou Gymnasiou: posotiki kai poiotiki analysi periechomenou. *Elliniki Etaireia Ekpaideftikis Axiologisis*, 6, 74-99.
- Fafiti, K.& Michalopoulou, A. (2021). I katanoisi keimenou stin ekpaidefsi: Theoria kai praxi. *Neos Paidagogos*, 27, 114-124.

- Grek, S. (2010). International organizations and the shared construction of policy 'problems': problematization and change in education governance in Europe. *European Educational Research Journal*. Vol 9, No 3.
- I.E.P. (2012). *PISA 2009 Plaisio axiologisis kai apotelesmata*. Athina.
- Kapachtsi, V. & Tozios, S. (2015). PISA«Diethnes programma gia tin axiologisi tou mathiti» *ScientificJournalArticles*. Athina.
- KEE (2007). *Diethnes programma gia tin axiologisi mathiton. PISA Programme for International Student Assessment*. Athina.
- KEE (2010). *PISA 2006 Ekthesi apotelesmaton gia tin Ellada*. Athina.
- Lingard, B. & Grek, S. (2010). *The OECD, Indicators and PISA: An exploration of events and theoretical perspectives*. ESRC/ ESF Research Project on Fabricating Quality in Education. University of Edinburgh.
- National Center for Education Statistics, (N. C. E. S.) (2001). *Outcomes of learning. Results from the 2000 PISA of 15- year- olds in Reading, Mathematics and Science Literacy*. N. C. E. S. Washington.
- OECD (1999) (p 20). *Measuring student knowledge and skills: a new framework for assessment*. Paris: OECD.
- OECD (2003). *What is PISA?* Ανακτήθηκε από: <http://www.oecd.org> στις 15/5/19.
- OECD- UNESCO, (2003). *Literacy skills for the world of tomorrow-Further results from PISA 2000*. OECD- UNESCO.
- PISA, (2000). *Knowledge and skills for life. First results from the OECD Programme for International Student Assessment*.
- www.youtube.com/watch?v=zirrDHUEKEo (katanalotismos).
- www.youtube.com/watch?v=F4_fjKwYwzo (yperkatanalotismos).

Η πολυτροπικότητα στα νέα προγράμματα σπουδών της γλώσσας

Θεοφάνης Ζάγουρας, Διδάκτορας

Περίληψη

Το παρόν κείμενο ασχολείται με το νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της γλώσσας του δημοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα εστιάζει στο δεύτερο θεματικό πεδίο του προγράμματος που χρησιμοποιεί το θεωρητικό πλαίσιο της πολυτροπικότητας για την κατανόηση της σύνθετης διαδικασίας κατασκευής διαφόρων κειμενικών μορφών. Στο κείμενο επιχειρείται μια ανάλυση της πολυτροπικότητας στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και στις ενδεικτικές δραστηριότητες που παραθέτουν οι συγγραφείς των προγραμμάτων. Σκοπός του είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της πολυτροπικότητας και του τρόπου που θα μπορέσει να εφαρμοστεί μέσα από τη διδακτική προσέγγιση στα δημοτικά σχολεία. Για τους σκοπούς της ανάλυσης γίνεται χρήση βασικών όρων που ανέπτυξαν οι θεωρητικοί του χώρου της πολυτροπικότητας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών αξιοποιεί χαρακτηριστικά της πολυτροπικότητας προτείνοντας έναν υπόρητο τρόπο διδασκαλίας της.

Λέξεις-Κλειδιά: πολυτροπικότητα, προγράμματα σπουδών γλώσσας

Multimodality in the new curriculum of subject language

Theofanis Zagouras, Dr.

Abstract

This text is concerned with the new Curriculum for the subject of language in the primary school. In particular it focuses in the second thematic field of the Curriculum that uses the theoretical frame of multimodality to understand the composite process of construction of various textual forms. This text attempts to analyze multimodality in the expected learning results and the exemplary activities the authors included in the Curriculum. Its aim is the presentation of the multimodal characteristics and the way they can be applied through the didactic approach at schools. For the purposes of the analysis basic terms developed by academics of the multimodality field are used. The results of the analysis show that the new Curriculum harnesses elements of multimodality through an implicit way of teaching.

Key-Words: multimodality, Curriculum in the subject of Language

Εισαγωγή

Με το νέο πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.) που εισάγεται στην ελληνική εκπαίδευση (2021) αναδεικνύεται ο ρόλος της πολυτροπικότητας, η οποία αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο που εστιάζει στα υλικά μέσα απεικόνισης και τους πόρους κατασκευής κειμένων,

δηλαδή στους τρόπους (modes) και στις διαφορετικές δυνατότητες που προσφέρουν για τον γραμματισμό των μαθητών. Αυτό προκύπτει ρητά από το περιεχόμενο του νέου προγράμματος που αναφέρεται σε όρους, όπως: σημειωτικοί πόροι, τρόποι, ανάγνωση και κριτική εικόνων, κ.ά.

Εκτός από την πολυτροπικότητα, η συγγραφική ομάδα του προγράμματος σπουδών υιοθετεί και το ευρύτερο πλαίσιο των πολυγραμματισμών (1996). Η προαναφερθείσα ομάδα έχει ως επιδίωξη στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας την «ουσιαστική κατανόηση της σύνθετης διαδικασίας κατασκευής ποικίλων κειμενικών μορφών, οι οποίες στα σύγχρονα πολυσημειωτικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα πραγματώνονται τόσο με γλωσσικά όσο και με μη γλωσσικά στοιχεία, συνδυάζοντας διαφορετικούς ενίοτε σημειωτικούς τρόπους (πολυτροπικότητα)» (2021: 9).

Η συστηματική αναφορά στην πολυτροπικότητα που αποτελεί κεντρικό όρο των πολυγραμματισμών συνεπάγεται μια αλλαγή του τρόπου προσέγγισης του μαθήματος της γλώσσας. Η τελευταία προσεγγίζεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναπαράστασης και επικοινωνίας, του οποίου η γλώσσα αποτελεί ένα μέρος.

Πρόθεσή μας με το παρόν κείμενο είναι η ανάλυση του περιεχόμενου του Π.Σ. χρησιμοποιώντας τα θεωρητικά εργαλεία της πολυτροπικότητας και των πολυγραμματισμών, ώστε να κατανοήσουμε τους στόχους και τις επιδιώξεις της συγγραφικής ομάδας των προγραμμάτων.

Ανάλυση

Το νέο Π.Σ. περιλαμβάνει πέντε θεματικά πεδία. Στο κείμενό μας ασχολούμαστε με το δεύτερο θεματικό πεδίο που ασχολείται με τους κειμενικούς τύπους και την πολυτροπικότητα. Η ανάλυσή μας αφορά κυρίως τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για την πολυτροπικότητα και τις ενδεικτικές δραστηριότητες που παραθέτουν οι συγγραφείς των προγραμμάτων. Επιλέξαμε τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου κι ως εργαλεία ανάλυσης τους εξής όρους της πολυτροπικής κοινωνιοσημειωτικής προσέγγισης: σημειωτικοί τρόποι, σχεδιασμός και κριτική στάση, διαφορετικές προσφερόμενες δυνατότητες, μεταγωγή και μετασηματισμός:

α. Σημειωτικοί τρόποι

Η πρώτη κατηγορία ανάλυσης είναι οι σημειωτικοί τρόποι. Στο Π.Σ. δεν γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στον όρο τρόπος, μολονότι τον συναντάμε στη λέξη πολυτροπικότητα. Συνήθως οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο «σημειωτικός πόρος» για να αποδοθεί ένας τρόπος, π.χ. της εικόνας. Αν και έχει επικρατήσει η χρήση του όρου «τρόπος», από μια άποψη η προαναφερθείσα επιλογή είναι δικαιολογημένη επειδή η συζήτηση γύρω από τον τρόπο είναι μεγάλη (τι αποτελεί και τι δεν αποτελεί τρόπο) και η έννοια είναι για κάποιους θεωρητικούς του χώρου «άπιαστη». Για λόγους σαφήνειας, πάντως, θα ακολουθήσουμε τον ορισμό των Kress & Van Leeuwen (2001) για τους τρόπους,

ότι δηλαδή είναι κοινωνικά και πολιτισμικά διαμορφωμένοι πόροι για την κατασκευή του νοήματος.

Στα βιβλία της Γλώσσας (στην έντυπη μορφή) συνήθως περιλαμβάνονται διάφορα είδη κειμένων που χρησιμοποιούν τους τρόπους της εικόνας, του γραπτού λόγου, του χρώματος και της τυπογραφίας. Στο νέο Π.Σ. - σε σχέση με την ποικιλία κειμενικών ειδών - βρήκαμε ότι, π.χ. προτείνει στους μαθητές για τα περιγραφικά κείμενα τον εξής τρόπο επεξεργασίας: «Να συσχετίζουν πολυτροπικά στοιχεία και λεκτικές πληροφορίες σε περιγραφικά κείμενα και να αποκωδικοποιούν τη λειτουργία τους». Επίσης, προτείνει για τα αφηγηματικά κείμενα: «Να εντοπίζουν τη λειτουργία διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων στη λεπτομερή απόδοση των χαρακτηριστικών ενός περιγραφόμενου προσώπου, αντικειμένου, χώρου ή διαδικασίας». Δηλαδή, τα περιγραφικά και τα αφηγηματικά κείμενα εκλαμβάνονται και αναφέρονται ως υβριδικά που το ένα σκέλος τους αφορά τους κειμενικούς τύπους της αφήγησης και της περιγραφής και το άλλο τα πολυτροπικά χαρακτηριστικά που συνυπάρχουν με το γραπτό κείμενο.

Όμως, ενώ η διδασκαλία της περιγραφής και της αφήγησης είναι αναμενόμενη για ένα Π.Σ. που αφορά τη γλώσσα, δεν γνωρίζουμε τι θα ισχύει για τους υπόλοιπους τρόπους. Η κατανόηση της λειτουργίας των διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων, δηλαδή των διαφορετικών τρόπων που προαναφέραμε, συνεπάγεται τη γνώση μιας «γραμματικής», δηλαδή των μεταλειτουργιών αυτών των συστημάτων. Ο όρος μεταλειτουργίες προέρχεται από τη συστημική λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας από τον Halliday, η οποία εφαρμόστηκε και σε άλλα σημειωτικά συστήματα από μαθητές του. Για παράδειγμα, οι μεταλειτουργίες της εικόνας είναι οι εξής:

- η (ανα)παραστατική μεταλειτουργία, που πραγματώνεται μέσα από: α) αφηγηματικές διαδικασίες, β) εννοιολογικές αναπαραστάσεις,
- η διαπροσωπική μεταλειτουργία, που πραγματώνεται μέσα από: α) επαφή, β) κοινωνική απόσταση, γ) διάθεση,
- η κειμενική μεταλειτουργία (πληροφοριακή αξία, οπτική υπεροχή, πλαισίωση).

Οι παραπάνω μεταλειτουργίες προσφέρουν σημειωτικούς πόρους για την κατανόηση των εικόνων, την ανάλυση και την κριτική τους.

Εκτός από τον τρόπο της εικόνας, είναι δυνατή η διδασκαλία χαρακτηριστικών άλλων τρόπων, όπως του χρώματος. Για παράδειγμα, πόροι του χρώματος θεωρούνται: α) η ιστορική και πολιτισμική προέλευση (provenance) του χρώματος και οι σημασίες που του αποδίδονται στα διάφορα πλαίσια, β) οι δυνατότητες των διακριτών χαρακτηριστικών του χρώματος που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αξίες μετρήσιμες σε διάφορες κλίμακες. Δηλαδή, και στην περίπτωση του χρώματος υπάρχει κάποιου είδους «γραμματική» που η γνώση της είναι χρήσιμη τόσο για την ανάλυση και κριτική όσο και για την κατασκευή των πολυτροπικών κειμένων.

Τέλος, η τυπογραφία που χρησιμοποιείται σε ψηφιακά και έντυπα κείμενα είναι φορέας

νοημάτων. Σύμφωνα με τον Van Leeuwen (2006) κύρια σημειωτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αξιοποιηθούν στην τυπογραφία είναι: α) η παραδήλωση (connotation) και β) η μεταφορά.

Η πρώτη αρχή αφορά τη διαλογική εισαγωγή (discursive import) τυπογραφικών σημείων σε ένα πλαίσιο που δεν ανήκαν ωρίτερα, δηλαδή οι διασυνδέσεις ενός σημείου - που παραπέμπουν σε ένα άλλο πλαίσιο - εισάγονται μαζί με το σημείο στο νέο πλαίσιο. Αυτή η σημειωτική αρχή μπορεί να διδαχτεί στους μαθητές μέσα από τυπογραφικά παραδείγματα που θα προσπαθούν να ανακαλύψουν τι σημαίνουν συγκεκριμένα τυπογραφικά χαρακτηριστικά και πού παραπέμπουν.

Η δεύτερη αρχή της μεταφοράς είναι εμπνευσμένη από το έργο των Lacoff & Johnson (1980) πάνω στην εμπειρική μεταφορά (experiential metaphor). Πρόκειται για το εν δυνάμει νόημα που έχει ένα υλικό σημαίνον, το οποίο απορρέει από την φυσική μας εμπειρία από αυτό, δηλαδή από το τι κάνουμε με αυτό κι από την ικανότητα να επεκτείνουμε την εμπειρία μας μεταφορικά, για να μετατρέψουμε τη δράση μας σε γνώση.

Συνοψίζοντας, στο Π.Σ. δεν συναντήσαμε αναφορές σε κάποιου είδους γραμματικές των σημειωτικών τρόπων ή σε κάποιες γενικές αρχές των τρόπων, αντίστοιχες όσων παρουσιάσαμε παραπάνω.

β. Σχεδιασμός και κριτική στάση

Ο σχεδιασμός ενός πολυτροπικού κειμένου είναι μια σύνθετη διαδικασία. Ο μαθητής/σχεδιαστής αρχικά δρα ως ρήτορας που ασκεί κριτική στην κοινωνική κατάσταση και παίρνει αποφάσεις σχετικές με το θέμα, το ακροατήριο που απευθύνεται και με το περιεχόμενο του κειμένου. Στη συνέχεια θα αποφασίσει για τους τρόπους και τους σημειωτικούς πόρους που θα χρησιμοποιήσει, την υλικότητα και τις προσφερόμενες δυνατότητες των πόρων, το κειμενικό είδος, κ.ά.

Οι Kress & Van Leeuwen (2001: 56), εστιάζοντας στη φάση του σχεδιασμού, ορίζουν το σχέδιο ως «μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο δρα σκόπιμα, με επίγνωση, με ορατούς, αναγνωρίσιμους, διαθέσιμους πόρους, σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, με σκοπό να φτιάξει το προσχέδιο αυτού που είναι να παραχθεί». Το σχέδιο, λοιπόν, προκύπτει από τον σκόπιμο συνδυασμό των διαθέσιμων πόρων μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, στην προσπάθεια σύνθεσης ενός μηνύματος για ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Επομένως, η διαδικασία σχεδιασμού είναι σύνθετη και απαιτητική και είναι σημαντικό οι μαθητές να διδαχτούν πως θα γίνουν σχεδιαστές κειμένων και να αποκτήσουν επίγνωση της διαδικασίας.

Στο νέο Π.Σ. συναντούμε πλήθος αναφορών που ουσιαστικά υπονοούν τη διαδικασία σχεδιασμού από τους μαθητές, όπως οι ακόλουθες:

- Να συνδέουν ένα κείμενο με μια εικόνα στο πλαίσιο ενός επικοινωνιακού γεγονότος (σελ. 36).
- Να συνδυάζουν ποικίλα πολυτροπικά στοιχεία σε σύνθετες ψηφιακές παρουσιάσεις (σελ. 120).
- Να δημιουργούν ένα πολυτροπικό κείμενο (φυλλάδιο) στο πλαίσιο ενός σχολικού συμβάντος (σελ. 84).
- Εντοπισμός της σύνδεσης των σημειωτικών πόρων διαφορετικών πολυτροπικών κειμένων με τον τύπο, το είδος κειμένου και την κατάσταση επικοινωνίας. Συζήτηση σε ομάδες και δημιουργία αντίστοιχων πολυτροπικών κειμένων (π.χ. διαφημίσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) (σελ. 63-64).

Η χρήση λέξεων, όπως: «συνδέουν», «συνδυάζουν», «δημιουργούν» παραπέμπουν στη διαδικασία σχεδιασμού. Για παράδειγμα, όταν το Π.Σ. προτρέπει τους μαθητές να συνδέουν ένα κείμενο με μια εικόνα, ζητά να πάρουν μια σχεδιαστική απόφαση που έχει να κάνει με τη σχέση εικόνας – γραπτού λόγου. Για αυτή τη σχέση έχουν αναφερθεί οι Barthes και Van Leeuwen με συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες αφορούν μια συγκεκριμένη μεταγλώσσα που μπορεί να διδαχτεί στους μαθητές ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερες ικανότητες σχεδιασμού. Ο Van Leeuwen κάνει μια διπλή διάκριση: α) επεξεργασία (η εικόνα εξειδικεύει το κείμενο, το κείμενο εξειδικεύει την εικόνα, το κείμενο παραφράζει την εικόνα και το αντίθετο) και β) επέκταση (Το περιεχόμενο του κειμένου είναι όμοιο με της εικόνας, το περιεχόμενο του κειμένου είναι αντίθετο της εικόνας, το περιεχόμενο της εικόνας προσθέτει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό του κειμένου και το αντίθετο). Επομένως, η σύνδεση της εικόνας με το γραπτό κείμενο είναι μια διαδικασία που απαιτεί γνώσεις για τη σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών τρόπων, αφού το αποτέλεσμα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για το νόημα του κειμένου. Όμως, στο Π.Σ. δεν αναφέρεται κάποιος συστηματικός τρόπος για τη διασύνδεση εικόνας – γραπτού λόγου και, γενικότερα, διδασκαλίας του σχεδιασμού.

γ. Διαφορετικές προσφερόμενες δυνατότητες

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της πολυτροπικότητας είναι οι διαφορετικές προσφερόμενες δυνατότητες (affordances) που απορρέουν από κάθε τρόπο και που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επιτελούν ξεχωριστό αναπαραστατικό έργο με σκοπό να σχηματίσουν και να επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους. Οι Kress et al (2001:128) αναφέρουν ότι εξαιτίας των τροπικών προσφερόμενων δυνατοτήτων «οι πληροφορίες και τα νοήματα απεικονίζονται τελείως διαφορετικά και κάθε τρόπος συνεπάγεται διαφορετική γνωστική δουλειά και έχει διαφορετικές γνωστικές και θεωρητικές συνέπειες».

Για να εξηγήσουμε τη σημασία του όρου για την πολυτροπικότητα, παραθέτουμε παρακάτω ένα απόσπασμα από το Π.Σ., όπου σε μια ενδεικτική δραστηριότητα στη σελίδα 94 ζητείται από τους μαθητές το εξής: «Συμπλήρωση φύλλου εργασίας για ένα ρεπορτάζ με άξονα τις εκφράσεις προσώπου των ομιλητών/-τριών, τις χειρονομίες τους, τον επιτονισμό αλλά και τις ηχητικές και οπτικές πληροφορίες που συνοδεύουν την είδηση και τον σχολιασμό της. Συζήτηση στην τάξη για τη λειτουργία των

στοιχείων αυτών (π.χ. Ο ρεπόρτερ έδειχνε τα συναισθήματά του; Έκανε χειρονομίες; Η μουσική ταίριαζε με το περιεχόμενο της είδησης;»).

Στο παράδειγμα συναντούμε τους σημειωτικούς τρόπους της έκφρασης προσώπου, τις χειρονομίες, τον προφορικό λόγο (επιτονισμός - ηχητικές πληροφορίες), τον ήχο/μουσική και την εικόνα. Σύμφωνα με τη θεωρία της πολυτροπικότητας κάθε τρόπος προσφέρει ξεχωριστά στο συνολικό νόημα και κωδικοποιεί ορισμένες πτυχές του νοήματος μέσα από τις σημειωτικές δυνατότητες που έχει και οι οποίες εξαρτώνται από την υλικότητα του τρόπου και από το σημειωτικό και πολιτισμικό έργο που έχουν αναπτύξει ιστορικά οι άνθρωποι. Οι κινήσεις των μυών του προσώπου που είναι υπεύθυνες για τις εκφράσεις προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες κατασκευής νοημάτων σε σχέση με τις κινήσεις των χορδών ενός μουσικού οργάνου που παράγουν ήχο. Οι μαθητές θα πρέπει να αντιληφθούν τη σημασία των πόρων κάθε τρόπου για την κατασκευή του νοήματος και την πολιτισμική και κοινωνική χρήση που διαμόρφωσε αυτούς τους πόρους έως τις μέρες μας.

Στο Π.Σ. συναντήσαμε αρκετές ακόμα ενδεικτικές δραστηριότητες που παραπέμπουν στις διαφορετικές προσφερόμενες δυνατότητες των τρόπων, όπως:

- Μελέτη αυθεντικών κειμένων από ψηφιακά περιβάλλοντα (chat, email). Απάντηση ερωτήσεων για: α) τα συμβατικά χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων: παρουσίαση και διακριτικά ιστοσελίδας, δυνατότητες αλληλεπίδρασης, μορφοποίησης και εμπλουτισμού των κειμένων με εικονιστικά στοιχεία (ενσωμάτωση smileys, gif, εικονιδίων, ηχητικών στοιχείων) β) τα γλωσσικά χαρακτηριστικά τους (χρήση συντομογραφιών και ξένων χαρακτήρων, ελλειπτικός λόγος, συλλειτουργία της γλώσσας με άλλα πολυτροπικά στοιχεία). (σελ. 97)
- [Γενικά] Να προσδιορίζουν τη λειτουργία των σημειωτικών πόρων: εικόνα, χρώμα, γραμματοσειρές, διαστήματα, υπογραμμίσεις κ.ά. για τη μετάδοση του μηνύματος με έντυπο ή ψηφιακό μέσο. (σελ. 63-64)

Στα δύο παραπάνω αποσπάσματα από το Π.Σ. προτείνεται η ανάλυση και ο προσδιορισμός της λειτουργίας εικονιστικών στοιχείων, γλωσσικών χαρακτηριστικών, χρώματος, τυπογραφίας, κ.ά. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει την γνώση των συγκεκριμένων σημειωτικών συστημάτων (βλ. παραπάνω). Κάθε σύστημα έχει δυνατότητα να αποτυπώνει νοήματα σε κάποια μορφή αλλά ταυτόχρονα έχει και περιορισμούς στην απόδοση των νοημάτων. Ο προφορικός κι ο γραπτός λόγος, εξαιτίας της μακραιώνης χρήσης από τους ανθρώπους έχουν αναπτύξει πάρα πολλούς πόρους, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν και να αποδίδουν σχεδόν κάθε είδους νόημα. Πρόσφατα, με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την εκτεταμένη χρήση υπολογιστών από τους ανθρώπους οι πόροι της εικόνας αναπτύχθηκαν σημαντικά. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους σημειωτικούς τρόπους.

Είναι σημαντικό κατά την ανάλυση του νοήματος κάθε τρόπου η διαφορετικού είδους γνώση που κωδικοποιεί. Για παράδειγμα, η περιγραφή των γεωμορφολογικών

χαρακτηριστικών μιας χώρας θα γίνει διαφορετικά με τον γραπτό λόγο και διαφορετικά με την εικόνα ενός χάρτη, όπου τα χρώματα και τα σχήματα θα δείχνουν όσα μπορούν περιγραφούν με λόγια. Όμως η εικόνα και το χρώμα την ίδια στιγμή παρουσιάζουν κι άλλες πληροφορίες, όπως το σημείο που αρχίζει ένα ποτάμι ή ένα βουνό. Αυτό, σύμφωνα με τον Kress, λέγεται επιστημολογική δέσμευση (epistemological commitment) κι έχει σχέση με το γνωστικό έργο και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει αυτός που κατασκευάζει τον χάρτη ή περιγράφει τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της χώρας.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι μαθητές θα πρέπει να διδαχτούν ότι κάθε σημειωτικός τρόπος μπορεί να αναπαραστήσει κάποια νοήματα και κάποια όχι. Ή ότι δεν μπορούν όλοι οι τρόποι να αναπαραστήσουν εξίσου καλά κάποια νοήματα. Τέλος, η επιλογή κάποιας μορφής αναπαράστασης συνεπάγεται διαφορετικό γνωστικό έργο τόσο από τον σχεδιαστή όσο κι από τον αναγνώστη του μηνύματος.

δ. Μεταγωγή και μετασηματισμός

Η ιδέα του *μετασηματισμού* ουσιαστικά σημαίνει ότι η σχέση μορφής - νοήματος μεταβάλλεται. Οι συνεπαγωγές αυτής της ιδέας είναι ότι α) τα σημεία δεν θεωρούνται σταθερά και β) η σχέση σημαίνοντος - σημαινόμενου δεν διατηρείται εξαιτίας κάποιας κοινωνικής σύμβασης. Ο μετασηματισμός μπορεί να υλοποιηθεί εντός του ίδιου σημειωτικού τρόπου, π.χ. ένα νόημα στον γραπτό τρόπο να αποδοθεί γραπτά αλλά με διαφορετική διατύπωση.

Αντίθετα, η *μεταγωγή* (transduction) συνεπάγεται τον μετασηματισμό από τον ένα σημειωτικό τρόπο σε έναν άλλο. Δηλαδή, κάτι που μπορεί να αποδιδόταν με γραπτό λόγο να αποδοθεί με εικόνα ή κάποιον άλλο τρόπο.

Η μία ιδέα συμπληρώνει την άλλη και οι δύο μαζί συνιστούν ένα σημειωτικό ισοδύναμο για την ψυχολογική διαδικασία της συναισθησίας. Ο Kress (2003: 36) υποστηρίζει ότι «η μεταγωγή από τον ένα σημειωτικό τρόπο στον άλλο εξηγεί την αλλαγή του σημειωτικού υλικού μεταξύ των *τρόπων*». Επομένως, η διαφορά μεταξύ του μετασηματισμού και της μεταγωγής από τον ένα σημειωτικό τρόπο σε έναν άλλο είναι ότι η μεν πρώτη ασχολείται με τις αλλαγές μορφών και δομών μέσα σε ένα σημειωτικό τρόπο, ενώ η άλλη με αντίστοιχες αλλαγές μεταξύ σημειωτικών τρόπων.

Ο μετασηματισμός και η μεταγωγή είναι καθημερινό φαινόμενο για τη διαδικασία της σημείωσης. Συνεχώς οι άνθρωποι μετασηματίζουν τα σημεία που λαμβάνουν στην επικοινωνία τους με άλλους ανθρώπους.

Στο Π.Σ. συναντήσαμε ενδεικτικές δραστηριότητες που απαιτούν μετασηματιστική δράση από τους μαθητές. Ειδικότερα, στη σελίδα 121 μια από τις δραστηριότητες αναφέρεται στον μετασηματισμό μιας προφορικής ή γραπτής ιστορικής αφήγησης σε podcast ή σε βίντεο με θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. Μικρασιατική καταστροφή, Γενοκτονία Ποντίων και Αρμενίων). Οι συγγραφείς αναφέρονται σε

μετασχηματισμό των τρόπων με τους οποίους αποδίδεται το νόημα της προφορικής ή γραπτής ιστορικής αφήγησης. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό κείμενο, όπως το podcast ή το βίντεο θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία μετασχηματισμού των πόρων και μεταγωγής των τρόπων.

Δεύτερο αντίστοιχο παράδειγμα βρίσκουμε στη σελίδα 28 του Π.Σ., όπου προτείνεται ως δραστηριότητα για τους μαθητές: «Να μετατρέπουν ένα μονοτροπικό αφηγηματικό κείμενο σε πολυτροπικό επιλέγοντας ποικίλους σημειωτικούς πόρους». Εδώ ζητείται ο μετασχηματισμός και η μεταγωγή των πόρων του μονοτροπικού κειμένου, ώστε να γίνει πολυτροπικό. Οι μαθητές θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις (ανα)σχεδιασμού του κειμένου. Όμως ανακύπτουν σχεδιαστικά ερωτήματα του τύπου: ποιο μέρος του περιεχομένου θα μετασχηματισθεί και θα αποδοθεί με διαφορετικό τρόπο, τι κερδίζεται και τι χάνεται από το νέο νόημα, ποιοι τρόποι είναι καταλληλότεροι για να αποδοθεί αποτελεσματικά το νόημα, κ.ά.

Κατά τη γνώμη μας, για τους σκοπούς της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος η συγκεκριμένη διαδικασία χρειάζεται συστηματική καθοδήγηση των μαθητών σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό και τις υπόλοιπες έννοιες που παρουσιάσαμε.

Συμπεράσματα

Το Π.Σ., όπως παρουσιάσαμε στο κείμενό μας έχει αφιερώσει ένα από τα πέντε θεματικά πεδία του στην πολυτροπικότητα. Για αυτόν τον λόγο αναφέρεται σε κείμενα που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινότητά τους που χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης από τα «παραδοσιακά», επειδή συνδυάζουν τον προφορικό και τον γραπτό λόγο μαζί με άλλους σημειωτικούς τρόπους. Επιπλέον, περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων σε σχέση με την πολυτροπικότητα, που, κατά τη γνώμη μας, γίνεται πιο οργανωμένα και σε μεγαλύτερο βαθμό από κάθε προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών.

Στον αντίποδα των παραπάνω παρατηρούμε ότι κάποιοι σημαντικοί όροι της πολυτροπικότητας που παρουσιάσαμε στην ανάλυση αντιμετωπίζονται ως προς τη στοχοθεσία και τη διδασκαλία με έναν υπόρρητο τρόπο. Επομένως, ίσως είναι ασαφής ο τρόπος με τον οποίο οι προθέσεις των συγγραφέων θα μπορέσουν να υλοποιηθούν και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα να επιτευχθούν. Κατά τη άποψή μας θα πρέπει να προβλεφθεί συστηματικότερη διδασκαλία των πολυτροπικών αρχών αλλά και της διαδικασίας του σχεδιασμού. Αυτό το ζητούμενο πρέπει η συγγραφική ομάδα του Π.Σ. να το εξειδικεύσει περισσότερο, ενδεχομένως στα σχολικά εγχειρίδια, δηλαδή με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί ο σκοπός της πολυτροπικότητας στο γλωσσικό μάθημα.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Ι.Ε.Π. (2021). Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό. Αθήνα

Kress, G. (2003). *Literacy in the New Media Age*. London: Routledge.

- Kress, G. & Jewitt, C. & Ogborn, J. & Tsatsarelis, C. (2001). *Multimodal teaching and learning: The Rhetorics of the Science Classroom*. London: Continuum.
- Kress, G. & Van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. London: Arnold.
- Lacoff, G. & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.
- New London Group, (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. *Harvard Educational Review*, 66, 1-49.
- Van Leeuwen, T. (2006). Towards a semiotics of typography. *Information Design Journal + Document Design* 14(2), 139-155

Η κατανόηση των βασικών μαθηματικών εννοιών από παιδιά με ελαφρά νοητική αναπηρία μέσω εφαρμογής προγράμματος ειδικής και φυσικής αγωγής

Μαγγίνας Ιωάννης, M.Sc. Ειδικής Αγωγής, Υπ. Διδάκτορας

Περίληψη

Η διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων όπως είναι τα μαθηματικά και η φυσική αγωγή, είτε ευρύτερα στη γενική εκπαίδευση, είτε στο χώρο των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αποτελεί ζητούμενο. Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης σκοπός της οποίας είναι να εξετάσει το βαθμό στον οποίο ένα πρόγραμμα παρέμβασης που θα περιλαμβάνει και δραστηριότητες φυσικής αγωγής μπορεί αποδειχθεί θετικό για τη μάθηση των μαθηματικών σε μαθητές με ελαφρά νοητική υστέρηση. Το δείγμα αποτελείται από τέσσερις Έλληνες μαθητές, ηλικίας δέκα και έντεκα χρόνων με ελαφρά νοητική αναπηρία. Κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες πειραματική και ελέγχου. Με βάση τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε, για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας, βελτιωμένη επίδοση στους τομείς παρέμβασης σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Η επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας διατηρήθηκε κάτι που δεν συνέβη για την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον παρατηρήθηκε αυξημένη χρήση ποιοτικών χαρακτηριστικών εκ μέρους των μαθητών της πειραματικής ομάδας ενώ καταγράφηκε και υψηλότερος βαθμός εμφάνισης εσωτερικών κινήτρων στους μαθητές της πειραματικής ομάδας.

Λέξεις-Κλειδιά: *ελαφρά νοητική αναπηρία, μαθηματική επίδοση, φυσική αγωγή, εσωτερικά κίνητρα*

Understanding the basic mathematical concepts by children with mild mental disabilities through the implementation of a special and physical education program

Manginas Giannis, PhD Candidate

Abstract

The interconnection between subjects such as mathematics and physical education, either in general education or in the field of special education, is in question. This is a case study whose purpose is to examine the extent to which an intervention program that includes physical education activities can provide positive results in the learning process of mathematics in students with mild mental disabilities. The sample consists of four Greek students, aged ten and eleven years old with a mild mental disability. They were divided into an experimental and a control group. Based on the results, it was observed that the students of the experimental group had improved performance in the intervention areas compared to the students of the control group. The performance of the students in the experimental group was maintained, something that did not happen for the control group. In addition, there was increased use of quality

characteristics by the students of the experimental group, while a higher degree of internal motivation was recorded in the students of the same group.

Key-Words: *mild mental disability, math performance, physical education, intrinsic motivation*

Εισαγωγή

Η νοητική αναπηρία είναι μια διαρκής κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική λειτουργία και στην ικανότητα προσαρμογής των ατόμων σε αντιληπτικές, κοινωνικές και προσαρμοστικές δεξιότητες (Auxter, Pyfer, & Huettig, 2005; Bonnie, 2004; Schalock & Luckanson, 2004). Η αναπτυξιακή πορεία του παιδιού με νοητική αναπηρία εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως η αιτιολογία, η σοβαρότητα της κατάστασης, ο βαθμός και η ποιότητα υποστήριξης.

Ειδικά για τα σχολικά μαθηματικά οι μαθητές της κατηγορίας αυτής εμφανίζουν επιπλέον δυσκολίες επειδή πρόκειται για ένα πολύπλοκο και «πολυεπίπεδο» και «ιεραρχικό» αντικείμενο. Στη βάση της ιεραρχίας βρίσκονται οι βασικές μαθηματικές έννοιες οργανικό τμήμα των περισσότερων μαθηματικών δραστηριοτήτων (Agaliotis, 2000). Βασικές μαθηματικές έννοιες είναι η έννοια του αριθμού, της θεσιακής αξίας των ψηφίων, η διάκριση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών και αριθμητικών συμβόλων και η ικανότητα μέτρησης, απαρίθμησης, αρίθμησης. Η κατάκτησή τους, διαφέρει από άτομο σε άτομο, κάποια παιδιά τις κατακτούν νωρίτερα ενώ άλλα αργότερα (Van de Riht, Van Luit, & Pennings, 1999). Γενικά ο προβληματισμός για τις μαθηματικές δεξιότητες που μπορούν να αναπτύξουν τα παιδιά με νοητική αναπηρία γίνεται εντονότερος. Όλο και περισσότερο δίνεται βαρύτητα στη σύνδεση γνώσης και εμπειρίας, στο βιωματικό χαρακτήρα της μάθησης, στη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση. Υπό το πρίσμα αυτό τα μαθηματικά δεν λογίζονται μόνο ως ένα σύστημα γνώσεων αλλά και ως διαδικασία (Tymoczko, 1986). Στο πλαίσιο αυτό φυσική αγωγή και μαθηματικά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά (Lambdin & Lambdin, 1995), να βοηθήσουν στην πληρέστερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών (Usnick, Johnson & White, 2003), να αναδείξουν τις στάσεις και τις προτιμήσεις των μαθητών για τα μαθηματικά (Pearce, 2004). Ζήτημα είναι και το είδος των κινήτρων που θα χρησιμοποιηθούν. Η νοητική αναπηρία επιδρά αρνητικά στην κινητοποίηση του αυτοσυστήματος και της αυτορρύθμισης. Μια επιρροή η οποία, αλληλεπιδρώντας με τις δυσκολίες στους γνωστικούς και μεταγνωστικούς παράγοντες, οδηγεί σε αναποτελεσματική μάθηση (Switzky, 2001). Οι παράγοντες (ατομικοί όσο και κοινωνικοί - περιβαλλοντικοί) που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων στο μάθημα της φυσικής αγωγής είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και στη διδασκαλία των μαθηματικών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει το βαθμό στον οποίο ένα πρόγραμμα παρέμβασης που περιλαμβάνει και δραστηριότητες φυσικής αγωγής μπορεί αποδειχθεί θετικό για τη μάθηση των μαθηματικών σε μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία. Επιπρόσθετα επιδιώκεται μια διαδικασία μάθησης ποιοτικά διαφοροποιημένη με αυξημένο βαθμό κατανόησης οδηγιών, χρήση

στρατηγικών και ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων.

Μεθοδολογία έρευνας

Συμμετέχοντες

Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερις (4) μαθητές, ένα αγόρι και τρία κορίτσια (N=4), ηλικίας δέκα και έντεκα χρόνων με ελαφρά νοητική αναπηρία. Χωρίστηκαν τυχαία, σε πειραματική ομάδα (ΠΟ) (N=2) και σε ομάδα ελέγχου (ΟΕ) (N=2). Οι ομάδες θεωρούνται ισοδύναμες με περίπου το ίδιο επίπεδο χρονολογικής και νοητικής ηλικίας, μαθηματικής επίδοσης, παροχής βοήθειας (φοίτηση στα τμήματα ένταξης) και παρόμοιο μορφωτικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Πειραματικό σχέδιο και διαδικασία

Η πειραματική διαδικασία σχεδιάστηκε ώστε να ελεγχθεί η επίδραση της φυσικής αγωγής στην μαθηματική απόδοση. Στην πρώτη φάση αξιολογήθηκε το επίπεδο μαθηματικής ικανότητας των μαθητών. Η δεύτερη φάση περιελάμβανε την πρακτική εφαρμογή της παρέμβασης η οποία υλοποιήθηκε με 12 μαθήματα για την πειραματική ομάδα (Π.Ο.) και αντίστοιχα 12 μαθήματα για την ομάδα ελέγχου (Ο.Ε.). Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ήταν οχτώ εβδομάδες. Οι τομείς παρέμβασης ήταν η έννοια του αριθμού και η ικανότητα αρίθμησης, η θεσιακή αξία - σύγκριση και διάταξη αριθμών, νοερόι υπολογισμοί (πρόσθεσης και αφαίρεσης), καλλιέργεια της ικανότητας μετρήσεων (μήκους, βάρους, χρόνου).

Η ομάδα ελέγχου (ΟΕ) ακολούθησε εξολοκλήρου το πρόγραμμα της τυπικής παρέμβασης ειδικής αγωγής. Η πειραματική ομάδα (ΠΟ) ακολούθησε παρέμβαση συνδυαστικού - διαθεματικού τύπου, δηλαδή ίδιες δραστηριότητες με εκείνες της ομάδας ελέγχου, ενώ ένα μέρος της παρέμβασης αντικαταστάθηκε με δραστηριότητες του μαθήματος φυσικής αγωγής (ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος παρατίθεται στο παράρτημα)

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ομάδες αξιολογήθηκαν για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ τους στο επίπεδο μαθηματικής επίδοσης. Ελέγχθηκε ο βαθμός ικανοποίησης και ευχαρίστησης από το μάθημα (μέσω του ερωτηματολογίου εσωτερικών κινήτρων) και με το ερωτηματολόγιο ποιοτικής αξιολόγησης ο βαθμός διαφοροποίησης της διδακτικής διαδικασίας. Δεκαπέντε μέρες μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης ακολούθησε τρίτη αξιολόγηση (τελική - follow up) της μαθηματικής επίδοσης με το ίδιο εργαλείο αξιολόγησης για να ελεγχθεί ο βαθμός διατήρησης των αποτελεσμάτων.

Μετρήσεις

Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν για την εκτίμηση της μαθηματικής επίδοσης η διαγνωστική αξιολόγηση που προτείνεται από το εργαστήριο

ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (Karantzis & Porpodas, 2005). Για την αποτύπωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών έγινε χρήση λίστας παρατήρησης και καταγραφής. Για την εκτίμηση του βαθμού ποιοτικής διαφοροποίησης της διδασκαλίας χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο απάντησης. Για τον έλεγχο ενεργοποίησης εσωτερικών κινήτρων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο εσωτερικών κινήτρων (Intrinsic Motivation Inventory, McAuley, Dancan, & Tammen, 1989; Ryan, 1982 – ελληνική προσαρμογή Goudas & Papachaisis (Goudas., Dermitzaki, & Bagiatis, 2000).

Αποτελέσματα έρευνας

Μαθηματική επίδοση

.Γράφημα 1: Μαθηματική επίδοση πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται η μαθηματική επίδοση των δύο ομάδων, όπως αυτή αξιολογήθηκε στις τρεις μετρήσεις (M 1, M 2, M 3). Οι μαθητές της έρευνας κατά την αρχική αξιολόγηση, ήταν περίπου στο ίδιο μαθησιακό επίπεδο. Με βάση τα αποτελέσματα (γράφημα 1) οι μαθητές της πειραματικής ομάδας πέτυχαν σαφώς καλύτερη επίδοση και στους τέσσερις τομείς παρέμβασης σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου με την επίδοση να διατηρείται στον τελικό έλεγχο (follow up).

Αποτελέσματα καταγραφής απόψεων μαθητών για τη διδακτική παρέμβαση

Στην προτεινόμενη προσέγγιση διδασκαλίας των μαθηματικών οι μαθητές έδειξαν να αποκτούν εμπιστοσύνη στην προσωπική τους παρατήρηση, στη διαχείριση και έλεγχο

των ενεργειών τους και απενοχοποιούνται από το λάθος,

Πίνακας 1: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου καταγραφής απόψεων μαθητών για τη διδακτική παρέμβαση

A	Μέθοδος διδασκαλίας	ΠΟ1	ΠΟ2	ΟΕ1	ΟΕ2
1	Το μάθημα ήταν διαφορετικό από ότι συνήθως	5	5	2	3
2	*Μου άρεσε όταν τα μαθηματικά είχαν και το παιχνίδι	5	5		
3	*Προτιμώ το μάθημα να γίνεται χωρίς το παιχνίδι	5	5		
B	Κατανόηση				
1	Θεωρώ πως έμαθα αρκετά από το μάθημα	5	5	3	3
2	Μου έμειναν αρκετές απορίες στα μαθήματα	1	1	2	3
3	Μπορώ να θυμάμαι ότι μαθαίνω στο μάθημα	5	5	3	3
Γ	Βαθμός συμμετοχής				
1	Όταν στο μάθημα κάτι δεν καταλάβαινα μπορούσα να ρωτήσω	5	5	3	4
2	Ο δάσκαλος είχε συνεχώς το λόγο και δεν μπορούσα να πω τις απορίες μου ή τη γνώμη μου	1	1	2	2
Δ	Εργασίες				
1	Ο αριθμός των ασκήσεων που είχα να κάνω κάθε μέρα στο μάθημα ήταν μεγάλος	2	1	4	4
2	Θεωρώ πως κουραζόμουν αρκετά στο μάθημα	1	2	4	4
3	*Μετά τα μαθηματικά τα παιχνίδια και οι αθλητικές δραστηριότητες με ξεκούραζαν	5	5		
Ε	Ανατροφοδότηση				
1	Κατά την εφαρμογή του προγράμματος υπήρχε η δυνατότητα να λυθούν οι απορίες μου ή να διορθώσω τα λάθη μου	5	5	4	3
2	*Αυτό γινόταν καλύτερα με το μάθημα στην τάξη	2	3		
3	*Με το πρόγραμμα της φυσικής αγωγής	5	5		
4	*Με το μάθημα στην τάξη και το πρόγραμμα φυσικής αγωγής μαζί	5	5		

1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3= ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4= συμφωνώ, 5= συμφωνώ απόλυτα

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της καταγραφής των απόψεων των μαθητών (πίνακας 1) σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος οι μαθητές της πειραματικής ομάδας δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη μέθοδο διδασκαλίας, από το βαθμό κατανόησης και συμμετοχής στο μάθημα, από το είδος και την ποσότητα των εργασιών και από τη λήψη ανατροφοδότησης

Αποτελέσματα εσωτερικής παρακίνησης

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε έγινε εκτίμηση των εσωτερικών κινήτρων.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου εσωτερικών κινήτρων

Παράγοντες	1 Αρνητική Τ.Α	Μέσος όρος	1 Θετική Τ.Α.	ΠΟ 1	ΠΟ 2	ΟΕ 1	ΟΕ 2
Ευχαρίστηση	3,37	4,08	4,78	4,80	5,00	3,00	3,20
Ενδιαφέρον							
Προσπάθεια	3,15	3,82	4,49	4,80	4,80	3,60	3,20
Σημαντικότητα							
Αντύλαμβανόμενη Ικανότητα	3,26	3,95	4,64	4,60	4,80	2,40	2,80
Πίεση Ένταση	2,97	3,72	4,47	2,40	3,00	3,80	4,40

Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων (πίνακας 2) μαζί με την καταγραφή της επίδοσης των μαθητών επισημαίνεται ο μέσος όρος του ερωτηματολογίου, μια αρνητική και μια θετική απόκλιση κατά τη στάθμιση. Η συνολική επίδοση (μέσος όρος) του κάθε μαθητή στην εσωτερική παρακίνηση δίνεται στο παρακάτω γράφημα (γράφημα 2).

Γράφημα 2: Αποτελέσματα εσωτερικής παρακίνησης

Συζήτηση

Οι μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία χρησιμοποιούν στρατηγικές «επιφανειακής επεξεργασίας», (π.χ. μέτρηση με τα δάχτυλα). Το ερώτημα είναι αν μπορούν να προβούν στη χρήση στρατηγικών «βαθιάς επεξεργασίας». Αν και ο αριθμός των ερευνών είναι πολύ μικρός, φαίνεται πως είναι δυνατόν να είναι ενεργοί και να προβαίνουν στη χρήση τέτοιων στρατηγικών (Baroody, 1996). Αρκεί να εφαρμοστούν διδακτικές προσεγγίσεις που να δίνουν πρακτικές ευκαιρίες για τέτοιες στρατηγικές (Dolan, Murray & Strangman, 2006). Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων φάνηκε αύξηση της μαθηματικής επίδοσης των μαθητών της πειραματικής ομάδας σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Είχαν καλύτερη επίδοση μετά το τέλος της παρέμβασης και δεκαπέντε μέρες μετά τη λήξη του προγράμματος. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η χρήση καινοτόμων διαθεματικών προγραμμάτων δίνει την ευκαιρία προσέγγισης των μαθηματικών εννοιών με συγκεκριμένη πραξιακή μορφή με αποτέλεσμα οι μαθηματικές έννοιες γίνονται πιο ξεκάθαρες στα παιδιά (Kalyn, 2005). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο ρόλος των ποιοτικών χαρακτηριστικών που αναδεικνύονται. Στο σχετικό ερωτηματολόγιο οι μαθητές της πειραματικής ομάδας θεώρησαν την εφαρμογή του προτεινόμενου προγράμματος προτιμότερη μέθοδος διδασκαλίας εκτιμώντας πως: α) ο βαθμός κατανόησης ήταν μεγαλύτερος, β) η εμπλοκή τους στο μάθημα ήταν αυξημένη, γ) οι εργασίες υπήρξαν περισσότερο πετυχημένες χωρίς να προκαλούν επιβάρυνση του μαθητή και δ) ο βαθμός ανατροφοδότησης ήταν αυξημένος (πίνακας 1). Αναφορικά με τα εσωτερικά κίνητρα τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν πιστεύουν στις δυνατότητές τους, έχουν χαμηλή προσδοκία επιτυχίας, αρνητική προδιάθεση, νιώθουν ανάξιοι, ανίκανοι. Σταματούν τις

προσπάθειες και δεν επιμένουν όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες (Peri & Alesi, 2005). Συχνά, ως αντίδραση στην αποτυχία, παρουσιάσουν ακόμη και επιδείνωση. Αποφεύγουν δραστηριότητες και επομένως πιθανές αρνητικές κρίσεις για την ικανότητά τους (Dweck & Leggett, 1988). Τα αποτελέσματα της πειραματικής προσέγγισης δείχνουν πως και στον τομέα ενεργοποίησης εσωτερικών κινήτρων (πίνκακας 2, γράφημα 2) οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν πολύ ψηλές επιδόσεις, ανώτερες του μέσου όρου που σε ορισμένες περιπτώσεις (ενδιαφέρον – ευχαρίστηση, προσπάθεια – σημαντικότητα, αντιλαμβανόμενη ικανότητα) ξεπερνούσαν, την μία θετική τυπική απόκλιση. Αντίθετα στον παράγοντα ένταση – πίεση έδειξαν πολύ χαμηλή τιμή (μία αρνητική απόκλιση κάτω από το μέσο όρο).

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα φαίνεται πως η προτεινόμενη μέθοδος παρέμβασης μπορεί να επιφέρει για τους μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία θετικά αποτελέσματα στον τομέα της μαθηματικής επίδοσης. Οι μαθητές με βιωματικό τρόπο προσεγγίζουν δύσκολες και αρκετά αφηρημένες μαθηματικές έννοιες. Η επίδοση συνοδεύεται και από ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το κλίμα αποστροφής προς τα μαθηματικά των μαθητών με νοητική αναπηρία μπορεί να μεταστραφεί. Η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, με μεγαλύτερο βαθμό ευχαρίστησης και ικανοποίησης και μικρότερη ένταση και πίεση. Καινοτόμα προγράμματα παρέμβασης όπως το παρόν φαίνεται πως μπορούν να αποτελέσουν μια αποτελεσματική πρόταση για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία.

Παράρτημα

Ενότητα πρώτη: Εκτίμηση ποσοτήτων, άνοδος - κάθοδος αριθμητικής κλίμακας. Στόχοι της ενότητας: Οι μαθητές να μπορούν να βρουν τον πιθανό αριθμό των στοιχείων ενός συνόλου (άμεση εκτίμηση), πριν προβούν σε καταμέτρηση, να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ συνόλων. Να προσδιορίζουν τη θέση των στοιχείων ενός συνόλου να κατανοούν πως ο τελευταίος αριθμός είναι εκείνος που εκφράζει τον πληθικό αριθμό του συνόλου. Να απαγγέλλουν την αριθμητική ακολουθία (0 έως το 100). Να προσδιορίζουν τη θέση (διάταξη) ενός αριθμού στη φυσική σειρά των αριθμών.

Σχέδιο μαθήματος

Πραξιακή φάση: Παρουσιάσαμε ένα αριθμό από καβάρια και είπαμε στον ένα μαθητή να τα μετρήσει από την αρχή και στον άλλο να τα μετρήσει από τη μέση. Διαπίστωσαν πως βρίσκουν διαφορετικό αποτέλεσμα.

- Είπαμε στους μαθητές να δημιουργήσουν με ξυλάκια όμοια σύνολα (π.χ. ανά τρία).

- Ζητήσαμε να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στην αριθμογραμμή δαπέδου (1-1, 2-2, 3-3 κ.τ.λ. Το ίδιο στην αριθμογραμμή τοίχου δείχνοντας με τα δάχτυλα και σε κενή (με σημάδια χωρίς αριθμούς) αριθμογραμμή.

- Εκτιμούν πόσα βήματα χρειάζονταν στην αριθμογραμμή ή πόσα κυβάκια ή ξυλάκια απαιτούνταν ακόμη για να μεταβούν από τον ένα αριθμό στον άλλο.

Εικονιστική φάση: Έγινε χρήση φύλλων εργασίας της αντίστοιχης ενότητας.

Συμβολική φάση: Θέσαμε ένα αριθμό και ο μαθητής ανέφερε τον προηγούμενο και τον επόμενο

- Άνοδος και κάθοδος αριθμητικής κλίμακας 1-1, 2-2, 3-3 κ.τ.λ.

Εδραίωση – γενίκευση: Έγινε χρήση δραστηριοτήτων όπως η σκυταλοδρομία. Τοποθετήθηκαν κώνοι σε διαδρομή.. Στον κάθε κώνο ο μαθητής ακουμπούσε τη σκυτάλη και έλεγε τον κατάλληλο αριθμό. Για παράδειγμα αν ο στόχος ήταν άνοδος αριθμητικής κλίμακας 2-2 ο μαθητής τρέχοντας στον πρώτο κώνο έλεγε 2, στον δεύτερο 4, στον τρίτο 6 κ.ο.κ.. Η δραστηριότητα έγινε και με δύο μαθητές σε δύο παράλληλες διαδρομές. Η δραστηριότητα έγινε και με χρονομέτρηση (για προετοιμασία καλλιέργειας στο μαθητή της έννοιας και του υπολογισμού του χρόνου). Κέρδιζε ο μαθητής που ολοκλήρωνε πρώτος ή ο μαθητής που ολοκλήρωνε σωστά τη διαδικασία και στο μικρότερο χρόνο. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έδειξε να συνεισφέρει θετικά στην ικανότητα σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης.

- Κοκορομαχία. Χαράξαμε μια γραμμή και δυο τετράγωνα εκατέρωθεν της γραμμής. Τα δύο παιδιά πήραν θέση το καθένα σε ένα τετράγωνο. Μετρούσαν και στο συμφωνημένο αριθμό (π.χ. κάθε 4 αριθμούς) έκαναν βαθύ κάθισμα. Στην θέση αυτή ο ένας έσπρωχνε τον άλλο ώστε να βγει εκτός του τετραγώνου. Κερδίζει εκείνος που έχει τις περισσότερες επιτυχίες. Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει στον περιορισμό της παρορμητικότητας και στην ανάπτυξη μηχανισμών αναστολής.

- Επισημάνθηκαν στους μαθητές οι τέσσερις γωνίες του χώρου δραστηριοτήτων. Σε κάθε γωνία έπρεπε ο κάθε μαθητής να προσθέτει το συμφωνημένο αριθμό (π.χ. 3). Στην πρώτη γωνία λείει 6 στην δεύτερη 9 κ.τ.λ. Οι μαθητές ξεκινούσαν ένας – ένα ή και μαζί. Νικητής εκείνος που έφτανε στο συμφωνημένο αριθμό (π.χ. 54) γρηγορότερα και με τα λιγότερα λάθη. Η δραστηριότητα βοηθά και στην αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας και της σκέψης.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Agaliotis Ioannis (2000). *Learning Disabilities in Mathematics*. Athens: Ellinika grammata.

Auxter, D., Pyfer, J., & Huettig, C. (2005). *Principles and methods of adapted physical*

education and recreation. St. Louis: Mosby Year Book, Inc.

- Barroody, A. J. (1996). Self-invented addition strategies by children with mental retardation. *American Journal on Mental Retardation*, 101(1), 72-89.
- Goudas M., Dermitzaki, I., & Bagiatis K. (2000). Predictors of students' intrinsic motivation in school physical education. *European Journal of Psychology of Education*. 15, 271-280
- Dolan P. R., Murray A. E. & Strangman N. (2006). Mathematics Instruction and Assessment for Middle School Students in the Margins: Students with Learning Disabilities, Students with Mild Mental Retardation, and Students who are English Language Learners. Wakefield: CAST, Inc. Ανακτήθηκε 1/4/2022 από: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.134.818&rep=rep1&type=pdf>
- Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. *Psychological Review*, 95(2), 256-273.
- Kalyn, B. (2005). Integration. *Teaching Elementary Physical Education*, 9, 31-36.
- Karantzis, I. (2005). Diagnostic assessment and intervention in mathematics. Ed. Porpodas, C. "Educational approaches and material for the evaluation and treatment of learning difficulties of primary school students". Project EPEAEK 2000-06
- Lambdin, D. & Lambdin D. (1995) Connecting mathematics and physical education through spatial awareness. In P. House (Ed.), *Connecting mathematics across the curriculum: 1995 yearbook*. Reston, V: NCTM.
- Pepi A., Alesi M. (2005). Attribution style in adolescents with Down's Syndrome. *European Journal of Special Needs Education*, 20(4), 341-353.
- Tymoczko, T. ed. (1986). *New Directions in the Philosophy of Mathematics*. Boston: Birkhauser.
- Van de Rijt, B. A. M., Van Luit, J. E. H. & Pennings, A. H. (1999). "The construction of the Utrecht Early Mathematical Competence Scales". *Educational and Psychological Measurements*, 59, 289-309.
- Usnick, V., Johnson, L.R. & White, N. (2003). Connecting Physical Education and Math. *Teaching Elementary Physical Education*, 14, 20-23.

Μνημονικές στρατηγικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

*Βασιλική Παπανικολάου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.71, Υποψήφια Διδάκτωρ
Επιβλέπουσα: Μιχαλοπούλου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας*

Περίληψη

Σκοπός ήταν να μελετηθούν και να διερευνηθούν οι απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, αναφορικά με τη χρήση μνημονικών στρατηγικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, εστιάζοντας στις πτυχές της συχνότητας χρήσης, της αποτελεσματικότητας και των κριτηρίων επιλογής αυτών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της χορήγησης των εργαλείων ερωτηματολόγιο και συνέντευξη. Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 215 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ως προς τα σπουδαιότερα ερευνητικά ευρήματα, αναφέρεται ότι οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες μνημονικές στρατηγικές ήταν αυτές με εικόνα και με λέξη- κλειδί, ενώ σπανιότερη χρήση γίνεται στην περίπτωση της στρατηγικής με λέξη- «κρεμάστρα». Η μνημονική στρατηγική με μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας, βάσει των απόψεων των εκπαιδευτικών, ήταν η στρατηγική με εικόνες. Βασικά κριτήρια επιλογής μνημονικής στρατηγικής ήταν η τάξη φοίτησης και το μαθησιακό προφίλ του παιδιού. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για το μέλλον.

Λέξεις-Κλειδιά: μνημονικές στρατηγικές, μαθησιακές δυσκολίες, συχνότητα, αποτελεσματικότητα, κριτήρια επιλογής

Abstract

The purpose was to study and explore the views of mainstream and special education teachers, regarding the use of mnemonic in children with learning difficulties, focusing on the aspects of frequency of use, effectiveness and the criteria for selection. Data were collected through the use of the tools questionnaire and interview. Participants in the research were 215 primary school teachers with students with learning difficulties. Regarding the most important research findings found, it is stated that the most frequently used mnemonic strategies were those with image and keyword, while less frequent use is the one with the word- "hanger". The most effective mnemonic strategy, according to the teachers' views was the strategy with image. The main criteria for choosing a mnemonic strategy were the students' class and the learning profile of the child. Finally, suggestions are made for the future.

Key-Words: mnemonic strategies, learning difficulties, use, effectiveness, choosing criteria

Εισαγωγή

Η ερευνητική ομάδα των Richmond, Cummings και Klapp (2008) αναφέρει ότι οι μνημονικές στρατηγικές, για τις οποίες χρησιμοποιούνται και οι συνώνυμοι όροι

μνημονικές τεχνικές και μνημονικές συσκευές, είναι βοηθήματα, σύμφωνα με τα οποία οι αναγνώστες μπορούν να κάνουν αποτελεσματική ανάκληση δεδομένων. Δίνεται έμφαση στη σπουδαιότητα σύνδεσης οικείων και γνώριμων πληροφοριών με άλλες ανοίξεις πληροφορίες, κάνοντας χρήση ποικίλων τρόπων (Bakken & Simpson, 2011). Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των μνημονικών στρατηγικών, τις οποίες ανέδειξε ο Thompson (1987), γίνεται αναφορά στις γλωσσικές, τις οπτικές, τις χωρικές, τις λεκτικές, καθώς και τις στρατηγικές απόκρισης σώματος.

Οι Lloyd, Forness και Kavale (1998) αναφέρουν ότι η αποτελεσματικότητα των μνημονικών στρατηγικών διαφαίνεται μέσα από τη δυνατότητα χρήσης ενός εργαλείου, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε επίπεδο σχολικής τάξης. Η ομάδα των Mastropieri, Scuggs και Whedon (1997) καταγράφουν ότι η σπουδαιότητα των οπτικών μνημονικών στρατηγικών για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται από τους Carlson, Kincaid, Lance και Hodgson (1976), η μνημονική στρατηγική της τοποθεσίας είναι περισσότερο αποτελεσματική, συγκριτικά με τις αντίστοιχες παραδοσιακές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση των μνημονικών στρατηγικών μπορεί να γίνει σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, και για ποικίλους λόγους, όπως για την εκμάθηση νέων λέξεων, κανόνων, τεχνικών όρων και άλλα. Σύμφωνα με τις αναφορές των Therrein, Taylor, Hosp, Kaldenberg και Gorsh (2011), η χρήση των μνημονικών στρατηγικών μπορεί να γίνει για διάφορες δοκιμασίες, στις οποίες απαιτείται να ανακληθούν πληροφορίες.

Μεθοδολογία έρευνας

Κεντρικός σκοπός είναι η διερεύνηση της συχνότητας, της αποτελεσματικότητας και των κριτηρίων επιλογής μνημονικών στρατηγικών που αξιοποιούνται για την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, μέσα από τις απόψεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής.

Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 215 εκπαιδευτικοί από τον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 200 από αυτά τα άτομα ήταν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, ενώ οι υπόλοιποι 15 μαθητές ήταν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι οποίοι εργάζονταν στα τμήματα ένταξης σε δημοτικά σχολεία. Οι μαθητές που υποστήριζαν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί φοιτούσαν σε μία από τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, εξαιρώντας την Α' δημοτικού, ενώ είχαν διάγνωση δυσλεξίας. Το είδος δειγματοληψίας που επιλέχθηκε για αξιοποίηση ήταν αυτό της σκόπιμης δειγματοληψίας.

Σχετικά με τα ερευνητικά εργαλεία που επιλέχθηκαν για χορήγηση στα πλαίσια της τρέχουσας ερευνητικής προσπάθειας, επισημαίνεται ότι αυτά είναι το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη, τα οποία και κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της έρευνας.

Συζήτηση

Σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα περί συχνότητας των χρησιμοποιούμενων μνημονικών στρατηγικών, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως συχνότερες τη στρατηγική με λέξη- κλειδί και τη στρατηγική με εικόνες. Πρόκειται για ερευνητικά ευρήματα που βρίσκονται σε σύμπνοια με ευρήματα άλλων ερευνών για τη στρατηγική με λέξη- κλειδί (Pressley et al., 1981; Raugh & Atkinson, 1975; Scruggs & Mastropieri, 1990). Ακόμη, η επικράτηση των οπτικών μνημονικών στρατηγικών μπορεί να δικαιολογηθεί από την ανάγκη χρήσης εικόνων στη διδασκαλία από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Κατ' αντιστοιχία, με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, η μνημονική στρατηγική που χρησιμοποιούνται σπανιότερα ήταν η στρατηγική της λέξης- «κρεμάστρας». Ερμηνεύοντας αυτό το αποτέλεσμα, επισημαίνεται ότι η στρατηγική αυτή δεν είναι γνωστή, ενώ θεωρείται δύσκολο να εφαρμοστεί. Ακόμη, ως σπάνια αναφέρεται και η χρήση χωρικών στρατηγικών, δεδομένου ότι είναι δύσκολο αυτές να εφαρμοστούν στην πράξη (Campo & Moro, 2014).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ερευνητικά αποτελέσματα, στα οποία οδηγήθηκαν οι συμμετέχοντες, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μνημονικών στρατηγικών. Η μνημονική στρατηγική που θεωρήθηκε αποτελεσματικότερη ήταν αυτή με εικόνες, ενώ η λιγότερο αποτελεσματική στρατηγική θεωρήθηκε από τους εκπαιδευτικούς αυτή με τη λέξη- «κρεμάστρα». Σύμφωνα με τους Mastropieri et al. (1997), οι οπτικές μνημονικές στρατηγικές έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Σε ό, τι αφορά στα κριτήρια επιλογής των μνημονικών στρατηγικών, επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής προβάλλουν ως κύριο κριτήριο το προφίλ του μαθητή και την τάξη φοίτησης. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στην εξατομικευμένη προσέγγιση κατά περίπτωση μαθητή.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Bakken, J. & Simpson, C. (2011). Mnemonic Strategies: Success for the Young-Adult Learner. *The Journal of Human Resource and Adult Learning*, 7(2), 79-85.
- Carlson, R., Kincaid, J., Lance, S., & Hodgson, T. (1976). Spontaneous use of mnemonics grade point average. *Journal of Psychology*, 92(1), 117-122.
- Lloyd, J., Forness, S., & Kavale K. (1998). Some methods are more effective than others. *Intervention in School and Clinic*, 33(4), 195-200.
- Mastropieri, M., Scruggs, T., & Whedon, C. (1997). Using Mnemonic strategies to teach information about U.S. presidents: A classroom-based investigation. *Learning Disability Quarterly*, 20(1), 13- 21.

- Pressley, M., Samuel, J., Hershey, M., Bishop, S., & Dickinson, D. (1981). Use of a mnemonic technique to teach young children foreign language vocabulary. *Contemporary Educational Psychology*, 6(2), 110-116.
- Raugh, M. & Atkinson, R. (1975). A mnemonic method for learning a second-language vocabulary. *Journal of Educational Psychology*, 67(1), 1–16.
- Richmond, A., Cummings, R., & Klapp, M. (2008). Transfer of the method of loci, pegword, and keyword mnemonics in the eighth grade classroom. *Researcher*, 21(2), 1-12.
- Scruggs, T. & Mastropieri, M. (1990). Mnemonic instruction for students with learning disabilities: What it is and what it does. *Learning Disability Quarterly*, 13, 271–290.
- Thompson, I. (1987). Memory in language learning. In A. Wenden & J. Rubin (Eds). *Learner Strategies in Language Learning*. (pp. 15-30). New Jersey: Prentice-Hall.
- Therrien, W., Taylor, J., Hosp, J., & Kaldenberg, E. (2011). Science instruction for students with learning disabilities: A meta-analysis. *Learning Disabilities Research and Practice*, 26(4), 188- 203.

Η ζωγραφική αναπαράσταση μουσειακών αντικειμένων από μαθητές Γυμνασίου στη συμβολή της ανασύνθεσης και ερμηνείας του πολιτισμικού και κοινωνικού περιβάλλοντός τους

Ασπασία Παπαναστασίου, Δρ κλασικής Αρχαιολογίας

Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση αναδεικνύει πώς η ερευνητική πρακτική της εικαστικής αναπαράστασης μπορεί να λειτουργήσει ως μεθοδολογικό εργαλείο για την παρατήρηση, συλλογή και ερμηνεία ιστορικών φαινομένων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα μιας έρευνας μικρής έκτασης που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης από μαθητές του Γυμνασίου Γυθείου το 2003. Στην α' φάση της, τα υποκείμενα της έρευνας, οι μαθητές, εξοπλισμένοι με εργαλεία ζωγραφικής έρχονται σε άμεση επαφή με τα πρωτότυπα έργα της λακωνικής κεραμικής, πλαστικής και μεταλλοτεχνίας που χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή και τα αποτυπώνουν καλλιτεχνικά, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ταλέντα τους. Στην β' φάση, τα καινούρια ζωγραφικά έργα τέχνης, λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι μεταξύ παρελθόντος και παρόντος συμβάλλουν με τον αναστοχασμό στη γνωριμία, κατανόηση και ερμηνεία των πρωτότυπων μουσειακών εκθεμάτων. Το τελικό, λοιπόν, διακύβευμα της ερευνητικής μεθοδολογίας που βασίζεται στην αναπαραστατική ζωγραφική είναι στην περίπτωση μας η αποκατάσταση του παρελθόντος. Έτσι, η αρχαϊκή Σπάρτη αναδεικνύεται ζωντανή, χαρούμενη και προσιτή κι όχι πια απομονωμένη και ξενήλατη, όπως μας την παρουσιάζουν οι Αθηναίοι συγγραφείς του 5^{ου} αι. π.Χ.

Λέξεις-Κλειδιά: Εικαστική αναπαράσταση, Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, Λακωνική Κεραμική και πλαστική.

The contribution of painting representation of ancient objects in the reconstruction and interpretation of their cultural and social environment, held in museums by students of a Junior High School

Aspasia Papanastasiou, Dr of classical Archaeology

Abstract

The present release shows how the research practice of the visual representation can act as a methodological tool for observation, collection and interpretation of historical phenomena. For the purpose of this research, students of Gytheion Junior High School visited the Archeological Museum of Sparta in 2003. During the first phase of the project, the subjects of the research, the students, who were equipped with painting tools and fascinated by the direct encounter with the original works of laconic ceramics, plastic art and metal crafts that are dated back to the archaic era, imprinted them artistically according to their own preferences and talents. During the second phase, the new paintings, acting as mediums between the present and the past, contributed to the

acknowledgment, understanding and interpretation of the prototypical museum exhibits using reflection. The restoration of the past is the main purpose of the research methodology that is based on the representative painting. Thus, ancient Sparta is revealed as a vivid, happy and approachable city and not an isolated or outlander city as it was presented by the Athenian writers of the 5th century B.C.

Key-Words: visual representation, Archeological Museum of Sparta, Laconic ceramics and plastic art.

Εισαγωγή

Στα 1906, ο γάλλος ιστορικός Σαρλ Σενιομπός (Charles Seignobos), στο εγχειρίδιό του *Η Ιστορία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση* (Seignobos, 1907: 5) επισήμανε πρωτοποριακά το εξής: «Οι εικόνες αποτελούν το σημείο αφετηρίας. Ο μαθητής, πριν από οποιαδήποτε άλλη διεργασία, πρέπει να αναπαραστήσει τους ανθρώπους και τα πράγματα». Θεωρούμε πως τα Μουσεία ανά τον κόσμο είναι οι κατεξοχήν χώροι έκθεσης αντικειμένων, συνήθως του παρελθόντος, που δίνουν την ευκαιρία στους νεαρούς επισκέπτες να τα προσεγγίσουν προσλαμβάνοντας τις αναπαραστάσεις τους, να ταξινομήσουν τις πληροφορίες που αυτά παρέχουν ασκούμενοι στην απεικόνιση τους, να τα ερμηνεύσουν με βάση τα βιώματά τους και να αντιληφθούν με τον πιο προσωπικό τρόπο την ιστορία του τόπου τους. Αυτή η σχέση μαθητών σχολείου και Μουσείων απασχολεί όλο και περισσότερο ερευνητές, στα πλαίσια των διδακτορικών διατριβών τους (Kouserī, 2019) ή ανεξάρτητων μελετών (Kakourou – Chroni, 2010) και δίνει αφορμή στα Μουσεία, αλλά και στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματά τους (Ntinou, 2016).

Με τις αρχές αυτές ως ερευνητικό γνώμονα, πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2003 εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης από μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου Γυθείου και δείγμα των έργων τους κατατίθεται στην εισήγηση αυτή. Οι Λάκωνες μαθητές μπορούν να αναπαριστούν την ιστορία τους με εικόνα, εκείνη με την οποία οι ίδιοι απεικονίζουν τα αρχαιολογικά αντικείμενα, τα δημιουργήματα δηλαδή των παλαιότερων κατοίκων του τόπου τους που άντεξαν στο χρόνο. Όπως, άλλωστε, υποστηρίζουν οι αρχαιολόγοι, το πρώτο βήμα για την κατανόηση των έργων αυτών είναι η περιγραφή. Περιγραφή που γίνεται με λόγια ή με σχέδια, προσπαθώντας να προσεγγιστεί η φυσιογνωμία του αντικειμένου και κατόπιν το περιβάλλον που το δημιούργησε (Andreou, Kotsakis, 2002; Touloumis, 2004).

Οι μαθητές, εξοπλισμένοι με μπλοκ σχεδίου και χρωματιστά μολύβια «αγκαλιάζοντας» νοερά τα εκθέματα που τους εντυπωσιάζουν μέσα σ' έναν οργανωμένο εκθεσιακό χώρο, τα παρατηρούν και τα απεικονίζουν με ελευθερία και φαντασία επιχειρώντας να τα κατανοήσουν. Αναδεικνύοντας τα πρωτότυπα έργα που τούς συγκινούν, σύμφωνα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την τέχνη τους, πληροφορούνται άμεσα για την σπαρτιατική κοινωνία και τον πολιτισμό που τα έπλασε, για τη δημόσια και ιδιωτική ζωή των ανθρώπων της εποχής τους, καθώς και για τις αισθητικές και καλλιτεχνικές τάσεις

των Λακώνων, όπως και τις λατρευτικές πρακτικές τους και τις αντιλήψεις τους για τη ζωή και το θάνατο. Έτσι, η εικόνα για το παρελθόν αποκτά νέο χρώμα και η γνώση κατακτάται με την προσωπική έμπνευση, τη συμμετοχή και τη δημιουργία.

Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης απετέλεσε το πρώτο επαρχιακό Μουσείο της νεώτερης Ελλάδας. Κύριος προορισμός του, επηρεασμένος από τα ιδεολογικά ρεύματα της εποχής του, ήταν να συγκεντρώσει τα αρχαιολογικά ευρήματα που προέρχονται από τη Λακωνία και να καθρεφτίσει την ιδιαίτερη τοπική φυσιογνωμία, τα χαρακτηριστικά και τα χαρίσματα της περιοχής αυτής.

Το κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην πρώτη φάση του κτίστηκε κατά το 1875-1876 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ch. Hansen και περιελάμβανε ένα όμορφο επίμηκες νεοκλασικό οικοδόμημα με κεραμοσκεπή στέγη, προστώο στην είσοδο, κήπο, λίθινο περιβόλι και τρεις εισόδους. Αρχικά δέχτηκε 288 αρχαία αντικείμενα που είχε συγκεντρώσει στα τέλη του 19^{ου} αιώνα ο έφορος αρχαιοτήτων Παν. Σταματάκης. Με την αύξηση, όμως, των αρχαίων από τις ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας και στη συνέχεια της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων, έγινε επέκταση του χώρου του προς τις δύο πλευρές και αργότερα κτίστηκαν υπόστεγα στο πίσω μέρος τους.

Από τυχαία ευρήματα, δωρεές και ευρήματα συστηματικών ανασκαφών, ιδιαίτερα της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, σχηματίστηκε αξιόλογη εκθεσιακή συλλογή, η οποία εμπλουτίστηκε με γλυπτά και επιγραφές από άλλες περιοχές της Λακωνίας. Περιλαμβάνονται: προϊστορική συλλογή, κεραμική των αρχαϊκών χρόνων, έργα μικροτεχνίας από τα ιερά της Σπάρτης, ενεπίγραφες στήλες από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος, νομίσματα, λακωνικά ανάγλυφα και αξιόλογα γλυπτά απ' όλες τις ιστορικές περιόδους.

Σήμερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης υπάρχουν συνολικά πάνω από 20.000 αντικείμενα, από τα οποία μόνον μικρό μέρος εκτίθεται (Christou, 1960: 72ff). Τα τελευταία, μάλιστα, χρόνια γίνεται προσπάθεια να αποκτήσει η Σπάρτη το μουσείο που της αξίζει με ένα κτιριολογικό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Kotti, 2021).

ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Ηρωϊκά Ανάγλυφα

Γύρω στα μέσα του 6^{ου} αι. π.Χ. ξεκινά η σειρά των σαράντα περίπου «ηρωϊκών» αναγλύφων που χρονολογούνται έως τα ρωμαϊκά χρόνια, θεωρούνται έργα τοπικών εργαστηρίων και μαρτυρούν σαφή προτίμηση των Λακώνων σε αυτού του τύπου τα μνημεία με την ιδιότυπη, καθαρά λακωνική εικονογραφία και τεχνοτροπία. Τα «ηρωϊκά» ανάγλυφα ήταν στημένα σε διάφορα μικρά ιερά ή ηρώα της υπαίθρου και έχουν κοινό θέμα: ένα ένθρονο ζευγάρι ή μια ένθρονη μορφή, τις θεότητες πιθανόν του Κάτω Κόσμου (Πλούτωνα και Περσεφόνη ή Διόνυσο και Δήμητρα), προς τις οποίες

προσφέρονται τα έργα αυτά για να τους εξευμενίσουν και να φερθούν με γλυκύτητα στον νέο κάτοικο του βασιλείου τους.

Τα διάφορα συνοδευτικά αντικείμενα και ζώα που απεικονίζονται στα ανάγλυφα αυτά υπογραμμίζουν ίσως τον χθόνιο χαρακτήρα τους και συνδέονται με συνήθεις προσφορές προς τους θεούς του Κάτω κόσμου. Πρόκειται για τον πετεινό, το αυγό, τον καρπό της ροδιάς, το άνθος. Οι παραστάσεις συνοδεύονται συνήθως από φίδι που παριστάνεται ανορθωμένο δίπλα στο θρόνο ή μπροστά στις μορφές. Δεν φαίνεται να αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο, αλλά σύμβολο με διάφορες λειτουργίες. Το όρθιο φίδι με τον κορμό να συστρέφεται προς το μέσο του με μεγάλη φυσικότητα είναι σημάδι αθανασίας και σχετίζεται με πολλές θεότητες, όπως με τον Δία κτίσιο που λατρευόταν ως θεότητα του σπιτιού. Άλλοτε, όμως, πιστεύεται πως έχει δαιμονικό χαρακτήρα ή παριστάνει μια θεότητα (Andronikos, 1956; Boardman, 1982:202; Kokkorou- Alevra, 1990: 98. Kokkorou – Alevra, 2007; Koutoulas, 1999: 103; Steinhauer, 197-:54,166; Christou, 1960:80ff).

Η μαθήτρια Μ.Α., στην ζωγραφιά της, αποδίδει μια γυναικεία ένθρονη μορφή με έντονα χρώματα. Το κεφάλι της που πλαισιώνεται από μακρείς βοστρύχους στρέφεται προς τον θεατή. Φορά αχειρίδωτο χιτώνα, έχει ακουμπισμένο το αριστερό μπράτσο στον βραχίονα του θρόνου και με το δεξί χέρι υψώνει έναν κώνηρο. Στην αριστερή πλευρά της παράστασης ένα μπλε, εξωλογικό φίδι υψώνεται ελισσόμενο προς το αγγείο. Η μορφή αποδίδεται στην τυπική λακωνική σωματική εκδοχή, ακολουθώντας το πρωτότυπο ανάγλυφο, είναι ρωμαλέα με μεγάλο κεφάλι και έντονα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Η παράσταση κυριαρχείται από το ζωηρό, γεμάτο ένταση «λακωνικό» βλέμμα της γυναίκας (Εικόνα 1).

(Εικόνα 1)

Το φίδι πρωταγωνιστεί στο έργο της μαθήτριας Μ.Δ. (Εικόνα 2). Μοιάζει να ελίσσεται σχεδόν ακίνδυνο και καθηλωμένο θυμίζοντας ίσως στοιχεία παραμυθιού.

(Εικόνα 2)

Ανάγλυφα με τους Διόσκουρους

Μια μακρά σειρά λακωνικών αναθηματικών αναγλύφων με τους Διόσκουρους εκτείνεται χρονικά από τα μέσα του 6^{ου} αι. π.Χ. έως -κι εδώ- τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Η εμφάνιση και διάδοση των αναγλύφων αυτών κατά την ύστερη αρχαϊκή περίοδο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι τα μυθικά αυτά αδέλφια ενσαρκώνουν, με τα κατορθώματα, τη δράση και τις αρετές τους, τις βασικές αρχές της ιδεολογίας του Σπαρτιάτη οπλίτη. Οι Διόσκουροι, ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης, έχουν όλες τις αρετές των ηρώων, αθλητικές και πολεμικές. Θεωρούνται χθόνιες και ουράνιες θεότητες, επειδή ο Πολυδεύκης μοιράστηκε την αθανασία με τον αδελφό του κι έτσι τα δυο αδέλφια αλλάζουν διαμονή εκ περιτροπής μέρα παρά μέρα, από το βασίλειο του Δία στα βάθη της γης.

Τα παλαιότερα ανάγλυφα επιστέφονται από χαμηλό αέτωμα και είναι κατασκευασμένα από γκρίζο ντόπιο μάρμαρο. Επάνω τους υπάρχει τριπλή απεικόνιση των Διοσκούρων. Συγκεκριμένα, τα δύο αδέλφια παριστάνονται, σε προφίλ, αντιμέτωπα, με απόλυτα συμμετρικές στάσεις, ως γυμνοί νέοι, κυνηγοί με προτεταμμένο το ένα σκέλος. Φορούν χλαμύδα που πέφτει στην πλάτη τους, κρατούν υψωμένα δόρατα με τις μύτες τους να δείχνουν το αυγό της Λήδας στο κέντρο της αετωματικής απόληξης, από το οποίο πιστεύεται ότι γεννήθηκε η Ελένη. Τα δόρατα αποτελούν έναν σαφή υπαινιγμό στην παρουσία τους ως σωτήρων και προστατών της πόλης σε κάθε κίνδυνο και ανάγκη. Δύο φίδια, σε οριζόντια διάταξη, σύμβολα κι αυτά των Διοσκούρων ως χθόνιων θεοτήτων υποστηρίζουν το αυγό αυτό. Στο κέντρο της κύριας παράστασης, οι Διόσκουροι αναπαρίστανται για τρίτη φορά και ως τεφροδόχοι, οξυπύθμενοι αμφορείς με λεπτές λαβές

και κωνικό πώμα (Kokkorou – Alevra, 2007; Tod – Wace, 1906; Christou, 1955; Christou, 1960: 91ff.).

Δύο μαθήτριες γοητεύτηκαν από την εκδοχή των Διοσκούρων ως οξυπύθμενων αμφορέων που μοιάζουν τυπολογικά με τους Παναθηναϊκούς αμφορείς. Η Α.Ν. αποτυπώνει τους δίδυμους αδελφούς απόλυτα συμμετρικούς με έντονη, λακωνική γραμμικότητα που τονίζεται από το μελανό χρώμα. Οι αμφορείς απεικονίζονται με σίγουρο και καθαρό περίγραμμα και το ενδιαφέρον της καλλιτέχνης προσηλώνεται στο ουσιώδες και το απέρिटτο (Εικόνα 3).

(Εικόνα 3)

Αντίθετα, η Σ.Δ. επιλέγει μόνο τον έναν αδελφό - αμφορέα, ίσως τον θνητό που χαίρεται τη ζωή σε ζωηρό χρώμα πηλού. Το στυλ της απομακρύνεται από τη λιτότητα και τραχύτητα της λακωνικής έκφρασης και απηχεί πιθανόν άθελά της κομψότερα έργα άλλων περιοχών (Εικόνα 4).

(Εικόνα 4)

Γενικά, οι Σπαρτιάτες προβάλλοντας συστηματικά τους ήρωές τους ως πρότυπα αρετής εκφράζουν και τις πολιτικές τους βλέψεις προς τον έξω κόσμο. Λαμπρύνοντας τον θρύλο των ηρώων τους μεγαλώνουν και τη δόξα τους, όταν ήδη στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. άρχισαν να διεκδικούν την ηγεμονία δωρικών και μη πληθυσμών της Πελοποννήσου (Kokkorou – Alevra, 2007).

Πυραμιδοειδές μνημείο

Μοναδικό τυπολογικά είναι το πυραμιδοειδές αμφίγλυφο μνημείο που χρονολογείται στα τέλη του 7^{ου}- αρχές 6^{ου} αι. π.Χ., έχει ύψος 67 εκ. και πλάτος 55 εκ. και δείχνει τις δυνατότητες της πρώιμης λακωνικής τέχνης. Μπορεί να χρησίμευε ως επιτύμβιο ή ως αναθηματικό μνημείο. Φέρει ανάγλυφες παραστάσεις και στις τέσσερις πλευρές του. Στις δύο πλατύτερες πλευρές παριστάνεται από ένα ζεύγος, ενώ στους κροτάφους εικονίζεται από ένα φίδι, ίσως απεικόνιση των Διοσκούρων που ελίσσεται προς τα πάνω.

Στη μία κύρια πλευρά απεικονίζεται μια γυμνή, νεανική ανδρική μορφή με μακρυά μαλλιά στους ώμους που αγκαλιάζει με το αριστερό χέρι τους ώμους μιας γυναίκας. Το αριστερό του πόδι προβάλλεται μπροστά. Η γυναίκα, προφανώς η νύφη, φορά μακρύ χιτώνα και κρατά δρεπάνι ή στεφάνι, ενώ το δεξί της χέρι απλώνεται πάνω από το κεφάλι του άνδρα. Πρόκειται ίσως για την Ελένη που θεληματικά ακολουθεί από έρωτα το Μενέλαο στον κοινό τους δρόμο.

Στην άλλη πλευρά απεικονίζεται μια σκηνή βίας. Ένας άνδρας, κρατώντας κοντό σπαθί στο χέρι σπρώχνει μια γυναίκα, επιχειρώντας να τη χτυπήσει ή να τη σκοτώσει, ενώ εκείνη προσπαθεί να τον απωθήσει με το αριστερό της χέρι. Πρόκειται ίσως για το προηγούμενο ζεύγος, δέκα χρόνια μετά, όταν ο Μενέλαος συναντά την Ελένη στην καταπατημένη από τους Αχαιούς Τροία και επιδιώκει να την ξαναπάρει κοντά του με τη βία. Άλλοι ερμηνευτές θεωρούν πως η σκηνή αυτή αφορά το τραγικό ζευγάρι Αγαμέμνονα και Κλυταιμνήστρα (Andronikos, 1956; Ghali- Kahil, 1955: 24,71; Steinhauer, 197-:50; Tod - Wace, 1906).

Η μαθήτρια Μ.Σ. αποδίδει με ιδιαίτερα λιτό τρόπο τη συνάντηση του ζεύγους της μίας πλευράς. Με αξιοσημείωτη αφαίρεση, παρουσιάζει το τραχύ, ίσως επιπεδικό και σκληρό αγκάλιασμα του άντρα με τα απροσδιόριστα χαρακτηριστικά του προσώπου – που δείχνει ογκωδέστερος- προς την μάλλον πειθήνια γυναίκα. Αναμφισβήτητα, όμως, η απόδοση αυτή διαθέτει συγχρόνως αγάπη για τη λεπτομέρεια, καλλιγραφικότητα, διακοσμητικότητα, ζωντάνια και φρεσκάδα, όπως άλλωστε και το πρωτότυπο έργο που θυμίζει ξυλογλυπτική ιδιαίτερης καλλιτεχνικής ποιότητας (Εικόνα 5).

(Εικόνα 5)

Ο «Λεωνίδα»

Πενιχρές είναι οι αρχαιολογικές μαρτυρίες για τη μνημειακή λιθογλυπτική των κλασικών χρόνων. Ο λεγόμενος «Λεωνίδα» αποτελεί το μόνο άγαλμα που σχετίζεται με τη Λακωνία και εμφανίζεται σε όλα τα εγχειρίδια της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. Παριστάνει Σπαρτιάτη οπλίτη σε φυσικό μέγεθος και κατασκευάστηκε από παριανό μάρμαρο. Σώζονται το κεφάλι και ο κορμός χωρίς τα άκρα. (Ύψος χωρίς την κορυφή του κράνους: 76 εκ.) Βρέθηκε στην Ακρόπολη κοντά στο τέμενος της Χαλκιοίκου Αθηνάς, σε βαθιά επίχωση και είναι έργο άγνωστου Σπαρτιάτη γλύπτη. Πρόκειται μάλλον για δημόσιο τιμητικό ανδριάντα και χρονολογείται στα έτη 490-480 π.Χ.

Το άγαλμα αυτό αποδόθηκε από την πρώτη στιγμή, το 1925, από τους εργάτες της ανασκαφής στον Λεωνίδα, το γενναίο υπερασπιστή των Θερμοπυλών. Τις ανασκαφές διενεργούσε η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή. Οι μαθητές Π.Π (Εικόνα 6) και Ν.Λ. (Εικόνα 7) απεικόνισαν τον θρυλικό βασιλιά με αρκετές όμως διαφορές. Στη μία παράσταση, το αττικού τύπου κράνος που φορά ο οπλίτης στο κεφάλι με τα ζωγραφιστά κοσμήματα έχει κοντό λοφίο, ενώ στην άλλη παραλείπονται οι παραγναθίδες σε μορφή κριαριού. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται πυκνή γενειάδα στο πρόσωπο του άντρα, όχι όμως μουστάκι, στοιχείο που φανερώνει ότι πρόκειται για Σπαρτιάτη, διότι όπως αναφέρει ο Πλούταρχος (Π 550B), οι έφοροι απαγόρευαν να τρέφουν οι άντρες μύστακες.

Τα μεγάλα μάτια του που μοιάζουν να ατενίζουν μακριά ήταν ένθετα από άλλο υλικό, γεγονός που υποδηλώνει την εξοικείωση του άγνωστου καλλιτέχνη που το κατασκεύασε με τις τεχνικές της μεταλλοτεχνίας (Boardman, 1982:62-63; Kourinou – Pikoula, 2007:223; Koutoulas, 1999:104-105; Christou 1960:101ff).

Στην απόδοση του ενός μαθητή τα σαρκώδη, ελαφρά σφιγμένα χείλη του άντρα φαίνεται να δείχνουν το πείσμα και την αποφασιστικότητά του. Το δυνατό κορμί του οπλίτη έχει εξαιρετικό πλάσιμο και πιθανόν κρατούσε στο αριστερό του χέρι ανασηκωμένη

ασπίδα, ενώ στο δεξί ανυψωμένο δόρυ. Οι μύες του στήθους του είναι καλοδουλεμένοι και τονίζονται χαρακτηριστικά και στα δύο έργα των μαθητών.

Η έντονη κάμψη, όμως, του γλυπτού προς τα μπρος απεικονίζεται μόνο στην μία παράσταση, όπου υποδηλώνεται η ορμητική κίνηση που αντικατοπτρίζει πιθανόν την κοσμοθεωρία των Σπαρτιατών εκείνης της εποχής και ερμηνεύει την ιστορία τους: για το Λεωνίδα και για όλους τους Σπαρτιάτες, η ύψιστη αρετή ήταν η πρόθυμη θυσία στο καθήκον της άμυνας και της σωτηρίας της πατρίδας τους. Η ανυπότακτη ζωή τους επιβραβεύεται με τον ηρωικό θάνατο στη μάχη. Μέσα σ' αυτό το ξεχωριστό σύστημα ζωής, ο ατομικισμός χάνεται μπροστά στην ομάδα και το μέρος είναι αναγκαίο μόνον για να βοηθήσει το όλον (Karouzos 1995).

(Εικόνα 6) (Εικόνα 7)

Πήλινος Αμφορέας

Στο τελευταίο τέταρτο του 7^{ου} αι. π.Χ. χρονολογείται ένας εξαιρετος πήλινος αμφορέας που βρέθηκε μεταξύ αρχαϊκών τάφων εντός της πόλεως και αποτελεί ως προς το σχήμα και το διάκοσμό του ένα από τα κορυφαία δημιουργήματα του λακωνικού αγγειοπλαστικού εργαστηρίου. Χρησίμευε ως επιτύμβιο μνημείο, ανάλογο των γεωμετρικών αμφορέων του Διπύλου. Η κύρια όψη του έχει ύψος 66 εκ., ο πηλός είναι ωχροκάστανος ενιαίου χρώματος και πιθανόν το σώμα του αγγείου είχε επαλειφθεί με αλοιφή του ίδιου χρώματος, ώστε να σταθεροποιηθεί η ενότητα των μελών του. Τα ανάγλυφα έχουν φτιαχτεί χωριστά και είναι κολλημένα επάνω στο αγγείο. Τα μέλη του αμφορέα συνδέονται οργανικά και η διάρθρωση τους είναι σαφής (Christou, 1960: 113-114; Christou, 1964a ; Christou, 1964v).

Στη χρωματιστή απεικόνιση του μαθητή Γ. Λ. (Εικόνα 8) τη θέση του γλωσσωτού κοσμήματος στη συμπαγή βάση έχουν πάρει παχειές κάθετοι, ενώ το τριπλό σχοινοειδές σύστημα με το οποίο μεταβαίνει στον κορμό έχει παραλειφθεί. Τα δύο ανθήματα στην κοιλιά του αγγείου παραμένουν, ενώ η κάθετη πλεκτή ταινία που τα διαχωρίζει έχει απλοποιηθεί. Η διηγηματική παράσταση στον ώμο του αγγείου με πομπή αρμάτων και οπλιτών δηλώνει τη χρήση του αγγείου αυτού. Στη ζωγραφική απόδοση διατηρείται ενδεικτικά μόνον το θέμα με την παρουσία ενός οπλίτη κι ενός αλόγου που παρουσιάζονται με σαφές περίγραμμα.

(Εικόνα 8)

Το διαδοχικά γλωσσωτό, σπειροειδές και σχοινοειδές κόσμημα που συνδέει τον ώμο με τον λαιμό παριστάνεται σχηματικά, ενώ αποδίδεται και το τολμηρό, ανθρώπινο θέμα του λαιμού, παρμένο από την καθημερινή ζωή των Λακώνων. Κυνηγοί βαδίζοντας περήφανα, με τα σκυλιά ανάμεσα στα πόδια τους και οι βοηθοί τους επιστρέφουν από κυνήγι με πλούσια λεία: κάπρους, λαγούς, αγριοκάτσικα, ακόμα και λιοντάρια. Τρεις όρθιες μορφές, δύο ανθρώπων και μία ζώου παριστάνονται σχηματικά στην ζωγραφική απεικόνιση επισημαίνοντας κι εδώ το πρωτότυπο θέμα. Οι ελικοωτές, συμπαγείς λαβές σε ελαφρά διαγώνια διάταξη εμπνέουν τον νεαρό καλλιτέχνη μας, ο οποίος, όμως, παραλείπει την διακόσμησή τους με συνεχείς έλικες. Ο ζωγραφιστός αμφορέας μας, λοιπόν, με τη λιτότητά του καταφέρνει να δηλώσει τη σύνθεση διαφορετικών διακοσμητικών τάσεων και αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο τις πεποιθήσεις της εποχής του πρωτότυπου έργου, όπου συνυπάρχει η αμεριμνησία της καθημερινότητας, η αγάπη για τη φύση, αλλά και η περίσκεψη και πρόνοια για το θάνατο και το άγνωστο.

Περί τα μέσα του 6^{ου} αι. π.Χ., όμως, η δραστηριότητα του λακωνικού αγγειοπλαστικού εργαστηρίου αναστέλλεται, με την πτώση της ποιότητας και τη διακοπή των εξαγωγών της παραγωγής του. Ειδικά για τα ανάγλυφα αγγεία που προορίζονταν για την εσωτερική αγορά η αναστολή αυτή ίσως οφειλόταν και στη λεγόμενη Λυκούργεια νομοθεσία που περιόριζε τη διακόσμηση των τάφων (Christou, 1960).

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι η ερευνητική πρακτική της εικαστικής αναπαράστασης μουσειακών αντικειμένων από μαθητές μπορεί να λειτουργήσει ως μεθοδολογικό εργαλείο για την παρατήρηση, συλλογή και ερμηνεία ιστορικών φαινομένων, καθώς τα αμίλητα, φαινομενικά άψυχα μουσειακά έργα τέχνης κερδίζουν φίλους, θαυμαστές και μελετητές, οι οποίοι εμπνεόμενοι απ' αυτά αναπλάθουν το παρελθόν, σκέπτονται καλύτερα το παρόν και σχεδιάζουν το μέλλον.

Ειδικότερα για τα έργα τέχνης της αρχαϊκής κυρίως Σπάρτης (750-550 π.Χ), όπως αποτυπώθηκαν με τα μάτια των μαθητών, συμπεραίνουμε, ότι η Λακωνική πόλη δεν ήταν η αλύγιστη, καχύποπτη, ξενηλατική, αγέλαστη και άχαρη Σπάρτη που γνώρισαν οι Αθηναίοι τον 5^ο αι. π.Χ. Αντίθετα, υπήρξε κοσμόπολις πραγματική, ζωνρή,

πρόσχαρη, ανοιχτή στον κόσμο και στους καλλιτέχνες που έρχονταν απ' όλη την Ελλάδα για να ζήσουν εκεί (Karouzos, 1995).

References

- Andreou, S.- Kotsakis, K. (2002). Archaiologia, Mouseio kai Ekpaidefsi, Erevna tis ellinikis kai diethnous empeirias, *Archaiologia kai Technes*, 85V, 102-122.
- Andronikos, M. (1956). Lakonika Anaglyfa, *Peloponnisiaka*, A' 253-314, Athina.
- Boardman, J. (1982). *Elliniki Plastiki, Klasiki Periodos* (mfr.Tsouklidou Despoina) Athina.
- Ghali- Kahil, L. (1955). *Les enlèvements et le retour d' Hélène*, Paris.
- Christou, Ch. (1955). Archaikon Anaglyfon Dioskouron ek Spartis, *Archaiologiki Efimeris*, 9-113.
- Christou, Ch. (1960). *Archaia Sparti, Syntomos odigos gia tin istoria, ta mnimeia kai to mouseio tis Spartis*, Sparti.
- Christou, Ch. (1964a). Spartiatikoi archaikoi tafoi met' anaglyfon. Amforefs tou lakonikou ergastiriou, *Archaiologikon Deltion 19, Meletai*, 123-163.
- Christou, Ch. (1964v). O neos amforefs tis Spartis. Oi alloi met' anaglyfon amforeis tou lakonikou ergastiriou, *Archaiologikon Deltion 19 Meletai*, 164-265, Pin. 78-103.
- Kakourou – Chroni, G. (2010). *Mouseio – Scholeio, Antikrystes portes sti gnosi*, Athina: Pataki.
- Karouzos I. Ch, (1995). *Mikra keimena*, Athina: Vivliothiki tis en Athinai Archaiologikis Etaireias 149: 56.
- Kokkorou- Alevra G. (1990). *I techni tis Archaias Elladas, Syntomi Istoria (1050-50 p.Ch.)*, Athina.
- Kokkorou – Alevra, G. (2007). I Lakoniki Lithoglyptiki apo ton 8o ai. p.Ch. eos tin enarxi tou peloponnisiakou polemou. Sto N. Kaltsas (Epim), *Athina – Sparti* (ss.89-94).Koinofeles Idryma Al. S. Onasis.
- Kotti, A. (2021). *I Sparti tha echei ta mouseia pou tis axizoun*. Anaktithike stis 18-04-2022 apo <https://www.liberal.gr/news/i-sparti-tha-echei-ta-mouseia-pou-tis-axizoun/381549>.

- Kourinou – Pikoula, E. (2007). *Agalma opliti, gnosto os «Leonidas»*. Sto N. Kaltsas (Epim), *Athina – Sparti* (ss .223). Koinofeles Idryma Al. S. Onasis
- Kouser, G. (2019). *Istoriki skepsi, scholeio kai mouseio. Apo tin erevna stis ekpaideftikes efarmoges*, Thessaloniki: Epikentro.
- Koutoulas, D. (1999). *I Archaia Sparti, 1000 p.Ch. – 396 p.Ch.*, Thessaloniki
- Ntinou, M. M. (2016). *Zografiki: i techna sta ekpaideftika programmata tou Mouseiou Paideias (Panepistimiou Athinon)*. *Panellinio Synedrio Epistimon Ekpaidefsis*, 962-976. Anaktithike stis 18-04-2022 apo to <http://dx.doi.org/10.12681/edusc.992>.
- Seignobos, Ch. (1906). *L' Histoire dans l' enseignement secondaire*, Paris.
- Steinhauer, G. (197-). *Museum of Sparta*. Athens.
- Tod, M.N. and Wace, A. B. (1906). *A Catalogue of the Sparta Museum*, Oxford.
- Touloumis, K. (2004). *Didaskontas gia to Par(elt)on. I archaiologia sti Mesi Ekpaidefsi. Dynatotites kai prooptikes*, Thessaloniki: Ziti.

Ιστορικό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από μαθητές Γυμνασίου με θέμα την εικονογράφηση της Επανάστασης του 1821

Παναγιώτης Αναστασόπουλος – Γεωλόγος M.Sc.

Τριανταφυλλιά Κανάρη – Δρ. Ιστορίας

Περίληψη

Το 2021 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα του 1821. Με αφορμή την επέτειο, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, στο 4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής δημιουργήσαμε ένα ντοκιμαντέρ, διάρκειας 10 λεπτών, με θέμα τα έργα Ευρωπαίων ζωγράφων της επαναστατικής περιόδου, που επηρέασαν την κοινή γνώμη της Ευρώπης και τη στάση των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στην Επανάσταση και στην τελική έκβαση του αγώνα. Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε από πενταμελή ομάδα μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Κανείς δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στη δημιουργία ταινίας. Η ομάδα αναζήτησε εκείνα τα εικαστικά έργα της περιόδου 1821-1828 που αφύπνισαν τις ηγεσίες των κρατών της Ευρώπης των αρχών του 19ου αιώνα. Λόγω της αναστολής της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η επικοινωνία των μελών της ομάδας υλοποίησης πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω τηλεδιασκέψης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθηκαν τα ελεύθερα λογισμικά OpenShot Video Editor και Audacity.

Λέξεις-Κλειδιά: Ιστορικό ντοκιμαντέρ, Επανάσταση 1821, OpenShot Video Editor, Audacity.

Short historical documentary on the illustration of the 1821 Revolution by high school students

Panagiotis Anastassopoulos – Geologist M.Sc.

Triantafyllia Kanari – PhD in History

Abstract

Celebrating the 200th anniversary of the beginning of the liberation struggle of 1821, students of the 4th Gymnasium of Nea Ionia created a ten-minute documentary. The topic was the influence that the works of European painters of the revolutionary period had on the public opinion in Europe and the way in which these works influenced the attitude of the European governments towards the Revolution and the final outcome of the struggle. A group of five 3rd grade students created a short film featuring the visual artworks of the 1821-1828 period that awakened the leaders of European nations. Due of the suspension of face-to-face training, the members of the team communicated exclusively via teleconference and email. The free software OpenShot Video Editor and Audacity were used to create the documentary.

Key-Words: Historical documentary, 1821 Greek Revolution, Openshot Video Editor, Audacity.

Η δύναμη της εικόνας

Η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και το διαδίκτυο είναι μέσα στα οποία η εικόνα κυριαρχεί και τα οποία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην καθημερινότητα των παιδιών. Ειδικά η κινούμενη εικόνα, ήδη από την προσχολική ηλικία, έχει ισχυρή παρουσία στη ζωή τους. Συνεπώς, από την ένταξη της εικόνας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυνατό να προκύψουν θετικά αποτελέσματα. Η εικόνα είναι ένα από τα πολλά μέσα διδασκαλίας που διαθέτει στην εποχή μας ένας εκπαιδευτικός. Η συστηματική καλλιέργεια του εγγραματισμού των μαθητών σε αυτήν είναι απαραίτητη, καθώς ο ρόλος της τα τελευταία χρόνια έπαψε να είναι διακοσμητικός (Papadopoulou, Bakopoulos & Prigkipakis, 2021). Άλλωστε, η γλώσσα των εικόνων είναι αναμφισβήτητο περισσότερο ελκυστική και κατανοητή από όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η χρήση των εικόνων στην εκπαιδευτική πράξη προκαλεί το ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείει από τη μαθησιακή διαδικασία τους πιο αδύναμους μαθητές ή όσους αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες (Georganta, 2019).

Η κινηματογραφική εικόνα αποτελεί ταυτόχρονα γνώση, αλλά και βίωση των γεγονότων που προβάλλονται. Γι' αυτό, μπορεί να συναγωνιστεί και συχνά να εκτοπίσει άλλες τυπικές μορφές εκπαίδευσης (Pleios, 2005). Ο εκπαιδευτικός, μετά από προσεκτική επιλογή, μπορεί να αξιοποιήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία ποικίλες εκπαιδευτικές ταινίες άλλων δημιουργών. Εκτός αυτού, μπορεί να δημιουργήσει ή ακόμη να καθοδηγήσει τους/τις μαθητές/τριες στη δημιουργία διαφόρων ειδών ταινιών, κυρίως μικρού μήκους. Σήμερα, χάρη στην εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι διαθέσιμα πολλά λογισμικά παραγωγής και επεξεργασίας ταινιών (video editors), ορισμένα ελεύθερα και αρκετά απλά στη χρήση, για όλες τις συσκευές και όλα τα λειτουργικά συστήματα (Spyrou & Sofos, 2017). Πλήθος αυτών εύκολα προσαρμόζεται και οδηγεί στη δημιουργία ελκυστικότερων διδακτικών περιβαλλόντων (Papadopoulou et al., 2021). Σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει και υποστηρίζει την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού από τους μαθητές καλλιεργείται αναπόφευκτα η φαντασία και η δημιουργικότητά τους (Georganta, 2019). Η δημιουργία μαθητικών βίντεο μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης προσφέρει τη δυνατότητα ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης, καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη συν-δημιουργικότητα, μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, καθώς και τον οπτικοακουστικό γραμματισμό (Papadimitriou, 2018). Βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μαθητοκεντρικής μάθησης, καθώς οι μαθήτριες και οι μαθητές είναι οι βασικοί λειτουργοί του προγράμματος και ο εκπαιδευτικός περιορίζεται στον ρόλο του μαέστρου ή σκηνοθέτη (Papadopoulou et al., 2021 · Spyrou & Sofos, 2017). Επίσης, στηρίζεται σε αρχές της κοινωνικό-εποικοδομητικής και της κριτικό-κοινωνικής προσέγγισης. Η γνώση «οικοδομείται» από τους/τις μαθητές/τριες, καθώς τα στοιχεία και οι πληροφορίες μετατρέπονται σε γνώση (Papadimitriou, 2018).

Η δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους, 5 ως 25 λεπτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, αφού η παραγωγή της απαιτεί γλωσσικές δεξιότητες, όπως την συγγραφή σεναρίου και τη χρήση συμπυκνωμένου λόγου. Επιπλέον, απαιτεί εξάσκηση στην άρθρωση, δημιουργία χρονοδιαγράμματος, μαθηματικές δεξιότητες, μουσική και εικαστική έκφραση (Papadopoulou et al., 2021 · Spyrou & Sofos, 2017). Το πλέον εντυπωσιακό όφελος είναι τα συναισθήματα ολοκλήρωσης και μοιράσματος με τους συμμαθητές τους, τους καθηγητές τους, τους γονείς τους, το ευρύτερο κοινό, ενός έργου που απαιτούσε χρόνο, προσπάθεια και υπομονή. Γι' αυτούς τους λόγους, η εισαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας στο σχολείο κρίνεται απαραίτητη (Papadopoulou et al., 2021).

Η Ιστορία είναι ένα μάθημα της τυπικής εκπαίδευσης που έχει συνδεθεί παραδοσιακά με την αποστήθιση γνώσεων, η δε Επανάσταση του 1821 αποτελεί ένα συμπυκνωμένο κεφάλαιο στο σχολικό βιβλίο της Γ' τάξης Γυμνασίου. Σύμφωνα με τον Πελαγίδη (1999, όπως αναφέρεται από την Lousta, 2017, σελ. 12) το μάθημα της Ιστορίας, εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του, οφείλει να βασιστεί σε κάποιες αρχές. Τρεις από αυτές είναι η εποπτικότητα, η βιωματικότητα και η αυτενέργεια. Όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται κατάλληλα, μπορεί να κάνει το μάθημα Ιστορίας πιο ελκυστικό, προκαλώντας το ενδιαφέρον των μαθητριών και των μαθητών και δημιουργώντας κίνητρα για την ενεργή συμμετοχή τους (Makaratzis, 2017).

Δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21, και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο 2021, στο 4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής δημιουργήσαμε ένα δεκάλεπτο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι εικόνες του αγώνα του 1821 αφυπνίζουν τους Ευρωπαίους». Αναφέρεται στη επίδραση που άσκησαν τα έργα Ευρωπαίων, ρομαντικών κυρίως, ζωγράφων της επαναστατικής περιόδου στην αλλαγή της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης, από συμπαγή αρνητική σε φιλελληνική και υποστηρικτική της Επανάστασης. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η εικονογράφηση του αγώνα εθνικής απελευθέρωσης του 1821 και το αποτύπωμά του στη λογοτεχνία», το οποίο υλοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης. Δημιουργοί του ντοκιμαντέρ ήταν πενταμελής ομάδα του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων, που αποτελείτο από μία μαθήτρια και τέσσερις μαθητές της Γ' τάξης Γυμνασίου.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους/τις μαθητές/τριες ήταν:

- η δημιουργική συνεργασία, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα δικό τους ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, αποτελώντας μέλη μίας ομάδας,
- η γνωριμία με τη διαδικασία της ιστορικής έρευνας και η εφαρμογή της με την αξιοποίηση και την αναφορά των πηγών,

- η εξοικείωση με την «γλώσσα» της οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής αφήγησης, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία επεξεργασίας βίντεο και ήχου, αποκτώντας δεξιότητες οπτικοακουστικού και ψηφιακού γραμματισμού.

Κανένας από τους συντελεστές, εκπαιδευτικούς και μαθητές, δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στη δημιουργία ταινίας. Μία σημαντική δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν το γεγονός ότι η επικοινωνία γινόταν αποκλειστικά με μεθόδους και εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία στην Ελλάδα, όπως σε πολλές χώρες του κόσμου, είχε ανασταλεί στο μεγαλύτερο μέρος του σχολικού έτους 2020-21, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της νόσου Covid-19. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα εφαρμόστηκε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του περιβάλλοντος τηλεδιάσκεψων Cisco Webex Meetings. Μέσω αυτού του περιβάλλοντος πραγματοποιείτο η επικοινωνία των συντελεστών του ντοκιμαντέρ (εικόνα 1). Η ανταλλαγή αρχείων γινόταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αδυναμία δια ζώσης συναντήσεων ήταν κάτι που μας δυσκόλεψε αρκετά. Όμως, η τηλεδιάσκεψη παρέχει και πλεονεκτήματα από πλευράς ψηφιακών δυνατοτήτων, τα οποία οι περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας των ελληνικών σχολείων αδυνατούν να παράσχουν, εξαιτίας της έλλειψης υποδομών ψηφιακής τεχνολογίας.

Εικόνα 1: συνάντηση της ομάδας μέσω τηλεδιάσκεψης στο Cisco Webex Meetings.

Η ομάδα αναζήτησε τα εικαστικά έργα που επηρέασαν την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη κατά την περίοδο 1821-1828. Οι περισσότεροι πίνακες ζωγραφικής αναζητήθηκαν στους ιστοτόπους των Ελληνικών και ξένων μουσείων στα οποία εκτίθενται.

Σενάριο

Το σενάριο γράφτηκε από τέσσερα μέλη της ομάδας (μία μαθήτρια και 3 μαθητές) με την καθοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών, λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών (Γ' τάξη Γυμνασίου). Τα τέσσερα μέλη ακούγονται και στην αφήγηση του σεναρίου. Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε τους Dorbani-Bouabdellah (2016), IEE (1975), Bika (2012), Mystakas & Tsotsorou (2009).

Η ομάδα συγγραφής του σεναρίου μελέτησε τα κομβικά σημεία της εξέλιξης του αγώνα απελευθέρωσης, τα οποία επένδυσε με εικόνες που αντιστοιχούν στο αφηγηματικό κείμενο. Αρχικά περιγράφεται η αρνητική στάση της καθεστηκίας Ευρωπαϊκής τάξης και της Ιεράς Συμμαχίας, που εθελοτυφλούσαν και παρέβλεπαν με κυνικό τρόπο τον αγώνα για ελευθερία και ανεξαρτησία των Ελλήνων από την Τουρκική κατοχή. Στη συνέχεια αναφέρονται εν συντομία τα προεπαναστατικά κινήματα (Αλεξ. Υψηλάντης), η συμβολή των Ελλήνων της διασποράς (Αδ. Κοραΐς, Ρήγας Βελεστινλής) στο ξέσπασμα της Επανάστασης και η έναρξη της Επανάστασης τον Μάρτιο του 1821. Ακολουθεί η κάμψη του αγώνα το 1824, η συνεισφορά και η υποστήριξη πνευματικών ανθρώπων της Ευρώπης (Byron, Chateaubriand, Voutier, Hugo, Villemain). Το κύριο μέρος του ντοκιμαντέρ αναφέρεται στο εικαστικό έργο του Γάλλου ζωγράφου Eugène Delacroix, ο οποίος παρότι δεν ταξίδεψε ποτέ στην Ελλάδα φιλοτέχνησε σπουδαίους πίνακες, που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Σε αυτό βοήθησε η σχέση του με τον μεγάλο φιλέλληνα Λόρδο Byron. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται οι πίνακες του Delacroix «Η σφαγή της Χίου», «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» και «Η μάχη του Γκιαούρη με τον Χασάν». Οι πίνακες εκτέθηκαν στο Παρίσι την περίοδο 1824-1826 και είχαν στόχο την οικονομική ενίσχυση του αγώνα των Ελλήνων. Ακολουθούν πίνακες άλλων Ευρωπαίων ζωγράφων της εποχής, που απεικόνισαν τον άνισο αγώνα των Ελλήνων στο Μεσολόγγι κατά τις πολιορκίες του από τους Οθωμανούς και την Έξοδο που ακολούθησε, τον Απρίλιο του 1826: «ο Λόρδος Byron στην επιθανάτια κλίνη του» του Φλαμανδού ζωγράφου Joseph Denis Odevaere, «Αποτυχία επιχείρησης» του Βέλγου Henri Decaisne, «Η τελευταία μετάληψη των Μεσολογγιτών» του Γάλλου Louis Joseph Toussaint Rossignon, «Οι τελευταίοι υπερασπιστές του Μεσολογγίου» του Joseph Denis Odevaere, «Η αυτοθυσία της μάνας» του Γάλλου Emile de Lansac, «Ελληνίδες παρακαλούν την Παναγία» του Γαλλογερμανού Ary Scheffer, «Η καταστροφή του Μεσολογγίου» του Γάλλου Jean Charles Langlois, «Ο γκιαούρης» του Γάλλου Alexandre Marie Colin. Οι καλλιτέχνες απέδωσαν την τραγωδία με εξαιρετικής δύναμης κι ευαισθησίας σκηνές. Το σχέδιο, τα χρώματα, οι αντιθέσεις, οι εκφράσεις εκπέμπουν στον θεατή τα συναισθήματα των ηρώων: την απελπισία, την εξάντληση, την αξιοπρέπεια, την πίστη, την αποφασιστικότητα, την απόλυτη αφοσίωση στο ιδανικό της ελεύθερης πατρίδας. Τριάντα πέντε χιλιάδες Οθωμανοί εναντίον τεσσάρων χιλιάδων Ελλήνων στο Μεσολόγγι ξεχύθηκαν στις αίθουσες εκθέσεων της Ευρώπης, μεταφέροντας εικόνες πατριωτισμού κι αυτοθυσίας, ακλόνητα επιχειρήματα υπέρ της μεταστροφής της πολιτικής των μοναρχιών απέναντι στον αγώνα ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Ακολουθούν και άλλοι πίνακες της εποχής με θέματα από τον απελευθερωτικό αγώνα

των Ελλήνων: «Σουλιώτης αγωνιστής» του Henri Decaisne, «Ελληνόπουλο υπερασπίζεται τον πατέρα του» του Ary Scheffer, «Μετά τη σφαγή της Σαμοθράκης» του Γάλλου Auguste Vinchon. Στη συνέχεια παρουσιάζονται προσωπογραφίες ηρώων, που φιλοτέχνησε ο Karl Krazeisen, ο οποίος ήταν Βαυαρός αξιωματικός, που ήρθε στην Ελλάδα το 1826, χωρίς επίσημη άδεια, για να πολεμήσει ως εθελοντής στο πλευρό των Ελλήνων. Γνώρισε προσωπικά τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης, σχεδίασε την προσωπογραφία τους και ζήτησε να την υπογράψουν ως αποδεικτικό γνησιότητας. Στην Βαυαρία επιζωγράφησε τα σχέδια.

Η επίσημη Ευρωπαϊκή διπλωματία άρχισε να μεταστρέφεται. Τα γεωστρατηγικά συμφέροντα σε συνδυασμό με τον καταιγισμό εικαστικών, λογοτεχνών, φιλελεύθερων πολιτικών οδήγησαν στην υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου, τον Ιούλιο του 1827. Ακολούθησε η ναυμαχία στον όρμο του Ναυαρίνου, στην Πύλο του Νομού Μεσσηνίας, τον Οκτώβριο του 1827. Πολλοί ζωγράφοι απέδωσαν σε διάφορες εκδοχές τη ναυμαχία. Άλλωστε, ορισμένοι υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της καταστροφής του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Παρουσιάζονται έργα του Άγγλου George Philip Reinagle, του Ρώσου Ιβάν Αίβαζόβσκι, του Άγγλου Thomas Luny και του Γάλλου Louis Ambroise Garneray, με θέμα τη ναυμαχία του Ναυαρίνου. Επίσης, πίνακας του Γάλλου Noël Finert με θέμα την αποβίβαση Γαλλικών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο το 1828, που είχε σκοπό την εκκένωση από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ. Στο τέλος του ντοκιμαντέρ αναφέρονται οι συντελεστές του, οι πηγές των έργων ζωγραφικής και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

Τεχνική επεξεργασία

Δύο μαθητές της ομάδας ανέλαβαν την τεχνική επεξεργασία του ντοκιμαντέρ. Χρησιμοποίησαν το λογισμικό επεξεργασίας βίντεο OpenShot Video Editor, που είναι ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα (εικόνα 2).

Εικόνα 2: το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε με το λογισμικό OpenShot Video Editor.

Κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2008 και διατίθεται δωρεάν, για κάθε λειτουργικό σύστημα, από την εταιρεία OpenShot Studios, που εδρεύει στο Ρόκγουολ της πολιτείας Τέξας των ΗΠΑ (<https://www.openshot.org>). Διαθέτει αρκετά φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη και είναι κατάλληλο για ερασιτεχνική χρήση. Δεν έχει χρονικούς περιορισμούς και δεν εμφανίζεται κάποια διαφημιστική εικόνα στο τελικό αποτέλεσμα. Διαθέτει πολλά εργαλεία για μία ολοκληρωμένη επεξεργασία, ενώ δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να προσθέσει όσα κανάλια ήχου, κειμένου ή εικόνας χρειάζεται. Οι μαθητές, εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, δεν δυσκολεύτηκαν στη χρήση του OpenShot Video Editor, παρότι το χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά. Απαιτείται όμως χρόνος και υπομονή, προκειμένου να υπάρξει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Η επεξεργασία του ήχου, δηλαδή η ηχογράφηση της αφήγησης του σεναρίου και η μουσική επένδυση του ντοκιμαντέρ έγινε με το λογισμικό Audacity (<https://www.audacityteam.org>). Πρόκειται για ένα δημοφιλές και ελεύθερο λογισμικό, που είναι διαθέσιμο για όλα τα λειτουργικά συστήματα και προσφέρει υψηλού επιπέδου επεξεργασία ήχου (εικόνα 3).

Εικόνα 3: στιγμιότυπο οθόνης του λογισμικού Audacity κατά την επεξεργασία του ήχου.

Η ηχογράφηση της αφήγησης του σεναρίου έγινε χωριστά από καθένα από τα τέσσερα μέλη της ομάδας, σε δική του συσκευή. Στη συνέχεια έγινε επιλογή τμημάτων από τις αφηγήσεις και σύνθεσή τους. Το ντοκιμαντέρ επενδύθηκε μουσικά με αποσπάσματα από το έργο 113 «Τα ερείπια των Αθηνών» (Die ruinen von Athen) του Γερμανού συνθέτη Ludwig van Beethoven. Συνέθεσε το έργο το 1811, για το ομώνυμο θεατρικό έργο, που είχε θέμα την σκλαβωμένη Ελλάδα.

Οι εικόνες του ντοκιμαντέρ (κυρίως πίνακες ζωγραφικής) προσαρμόστηκαν στην αφήγηση του σεναρίου με το λογισμικό OpenShot Video Editor. Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 10 λεπτών, δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο www.youtube.com (αποκτώντας τη διεύθυνση <https://youtu.be/q8mzdM9a4k0>), στο Αποθετήριο ταινιών του Πανελληνίου

Σχολικού Δικτύου (<https://video.sch.gr>) και στο Αποθετήριο Μαθητικών Δημιουργιών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (<http://photodentro.edu.gr/i-create>). Επίσης, ενσωματώθηκε και δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του σχολείου μας (<http://4gym-n-ionias.att.sch.gr>).

Συμπεράσματα

Σε μια περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας και αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας του σχολείου, αποδείχτηκε ότι οι μαθητές/τριες επέδειξαν θέληση και ευρηματικότητα σε δραστηριότητες που διαφέρουν από την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία και αισθάνθηκαν ικανοποίηση με την ολοκλήρωση ενός σύνθετου και απαιτητικού έργου. Εμβάθυναν σε γεγονότα της σημαντικότερης περιόδου της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, ασκήθηκαν σε γλωσσικές, ερευνητικές και ψηφιακές δεξιότητες, καλλιέργησαν την αισθητική τους και εξοικειώθηκαν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης, χρησιμοποιώντας ελεύθερα λογισμικά.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Bika, S. (2012). *Ta erga ton Italon zografon Lipparini kai Marsigli sta plaisia tou Evropaiou Filellinismou kata tin Epanastasi tou 1821*. Postgraduate Thesis, Aristotle University of Thessaloniki. Retrieved on 15 December 2020, from <http://ikee.lib.auth.gr/record/131823/files/bika.pdf>.
- Dorbani-Bouabdellah, M. (2016). *La guerre d'Indépendance en Grèce, Histoire par l'image*. Retrieved on 15 February 2021, from <http://histoire-image.org/fr/etudes/guerre-independance-grece>.
- Georganta, V. (2019). *I dynami tis kinoumenis eikonas kai tou ekpaideftikou video stin proothisi tis mathisis. Proceedings of the 10th International Conference in Open and Distance Learning, 22-24 November, 2019, 10 (1B)*, 1-11. Athens. Doi: [dx.doi.org/10.12681/icodl.2296](https://doi.org/10.12681/icodl.2296).
- IEE (1975). *Istoria tou Ellinikou Ethnous, vol IA', vol IB'*. Athens: Ekdotiki Athinon.
- Lousta, Ch. (2017). *Optikopoiontas tin Istoría me mathites Dimotikou Scholeiou. Proceedings of the 9th International Conference in Open and Distance Learning, 23–26 November 2017, 9*, 9-15. Athens. Doi: [dx.doi.org/10.12681/icodl.1062](https://doi.org/10.12681/icodl.1062).
- Makaratzis, G. (2017). *I entaxi tis polyprismatikotitas sto mathima tis Istorias: mia erevna-drasi sto protovathmio scholeio*. Doctoral Thesis, Aristotle University of Thessaloniki. Doi: [dx.doi.org/10.12681/eadd/40177](https://doi.org/10.12681/eadd/40177).
- Mystakas, E. & Tsotsorou, A. (2017). *O Dionysios Solomos kai oi Evropaiοi eikastikoi kallitexnes: paralliles eikonες tis Ellinikis epanastasis. Sygkrisi, 20*, 119-137. Doi: doi.org/10.12681/comparison.77.

- Papadimitriou, S. (2018). Diadrastiko Psifiako Didaktiko Senario Axiopoiisis kai Dimiourgias Vinteo sti Didaskalia ton Thetikon Epistimon. *Open Education: the Journal for Open and Distance Education and Educational Technology* 14(2), 10-25. Doi: doi.org/10.12681/jode.19002.
- Papadopoulou, Z., Bakopoulos, N. & Prigkipakis, E. (2021). Dimiourgia tainias mikrou mikous, to scholeio allios... *Open Education: the Journal for Open and Distance Education and Educational Technology*, 17(1), 121-137.
- Pleios, G. (2005). Politismos tis eikonas kai ekpaidefsi. Athens: Polytropon.
- Spyrou, S. & Sofos, A. (2017). Ekpaideftikes tainies mikrou mikous – paragogi kai axiopoiisi. *Proceedings of the 9th International Conference in Open and Distance Learning, 23–26 November 2017, 9*, 240–251. Athens. Doi: dx.doi.org/10.12681/icodl.1262.

Σιγοτραγουδώντας την Ανάσα του Βουνού

Σταματάκη Χαρά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, M.Sc

Μακράκης Δημήτρης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.79.01

Μπιχάκης Μιχάλης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.79.01

Βαρβεράκης Κων/νος Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Sc

Περίληψη

Η διαθεματική αυτή πρόταση παρουσιάζει μια δυνατότητα αλληλεπίδρασης της μουσικής και της οικολογίας με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας και την απόκτηση γνώσεων σε διάφορα επίπεδα μέσα από τις διαφορετικές οπτικές των μαθητών. Πρόκειται για μια βιωματική δράση ποικίλων ερεθισμάτων και εφορμήσεων. Με αφετηρία τη μουσική των αισθήσεων και γνώμονα την ψυχαγωγία, μέσω ενεργητικών μαθησιακών διαδικασιών και γνώμονα την δημιουργία και σύνδεση μουσικών και περιβαλλοντικών νοημάτων, την απόκτηση και διεύρυνση μουσικών και οικολογικών γνώσεων και την ενίσχυση του αυθορμητισμού και της πολυεπίπεδης μαθητικής δημιουργικότητας, εξελίσσεται ένα μουσικό ταξίδι στην ορεινή τοπική φύση. Αυτό το πολύχρωμο συνονθύλευμα ήχων, εικόνων και γνώσεων μπορεί να αποτελέσει μια δυναμική αφετηρία για την διαμόρφωση νέων στάσεων απέναντι στο περιβάλλον, των σημερινών μαθητών και αυριανών ενεργών πολιτών.

Λέξεις-Κλειδιά: Περιβάλλον, μουσική, αλληλεπίδραση

Slowly Singing the Breath of the Mountain

Abstract

This interdisciplinary proposal presents a possibility of interaction between music and ecology in order to enhance creativity and knowledge acquisition at different levels through the different perspectives of students. It is an experiential activity of varied stimuli and researches. Starting from the music of the senses and driven by entertainment, through active learning processes, the creation and connection of musical and environmental meanings, the acquisition and expansion of musical and ecological knowledge and the enhancement of spontaneity and multilevel student creativity, a musical journey in the local mountainous nature evolves. This colourful patchwork of sounds, images and knowledge can be a dynamic starting point for the formation of new attitudes towards the environment of today's students and tomorrow's active citizens.

Key-Words: Environment, music, interaction

Εισαγωγή

Η έννοια του περιβάλλοντος ως έννοια πολυσύνθετη και πολυδιάστατη, είναι συνδεδεμένη με πολυεπίπεδες επιστημονικές θεωρήσεις, κοινωνικούς προβληματισμούς και ιδεολογίες (Flogaiti 2006). Είτε από την οπτική μιας πιο ανθρωποκεντρικής στάσης είτε ως υποστηρικτές μίας οικοκεντρικής λογικής, το περιβάλλον είναι μείζονος σημασίας και οι ενέργειες κάθε οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, το επηρεάζουν και το καθορίζουν (Vanougyios et. al.2005). Η μουσική, από την άλλη πλευρά, επιδρά στην κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης αυτής απέναντι στο περιβάλλον, από την Αρχαία Ελλάδα ως και τις μέρες μας (Holst 2014). Ο όρος *musicizing*, δηλ. μουσικοτροπώντας (Small 2010), περιγράφει τη μουσική ως συμμετοχική διαδικασία, ανεξάρτητα από την διάρκεια και τα χαρακτηριστικά ενός μουσικού έργου, καθώς συσχετίζεται άμεσα και με τις σχέσεις που αναπτύσσονται πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια και μετά τη λήξη αυτού.

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον δεν πρέπει να περιορίζεται αλλά να στοχεύει στη ζωντανή και ψυχαγωγική μάθηση (Dermentzidou 2021). Είναι μια διαδικασία δυναμική που συνεισφέρει σημαντικά στην απόκτηση εμπειρίας, δεξιοτήτων, γνώσεων, αξιών και τελικά στη θέληση για ατομική ή συλλογική δράση (Chaleplis 2008). Είναι μια διάβιου εκπαίδευση των πολιτών (Flogait1998) που επιτρέπει την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων στρατηγικών (Tzakrnythnp-Skalavi 2004) και διαμορφώνει περιβαλλοντικό ήθος. Συνεπώς, η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Cooper 1997), εφόσον οι βιωματικές εμπειρίες σε εξωτερικούς χώρους συμβάλλουν στην εποικοδομητική δημιουργία ισχυρών δεσμών ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση (Palmberg, Kuru 2000 & Martin 2004) και ενισχύουν τις συναισθηματικά περιβαλλοντικές πεποιθήσεις των νεαρότερων ατόμων (Zafeiroudi & Hatzigeorgiadiis 2014). Παράλληλα η προσέγγιση θεμάτων που άπτονται του περιβάλλοντος δεν μπορεί παρά να είναι διεπιστημονική και ολιστική. Στην προκειμένη περίπτωση η δυναμικότητα της περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής θεωρίας συνδυάζεται με την μουσική δημιουργική πράξη. Η μουσική δημιουργικότητα είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, συνδέεται με τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη και η αξία της έχει επισημανθεί μέσα από διάφορες μελέτες (Gruhn 2005), τόσο σε μια τυπική σχολική αίθουσα όσο και σε χώρο παιχνιδιού (Harwood 1998). Γενικότερα, η μουσική έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει, να δημιουργεί ή να “ξυπνάει” συναισθήματα (Sloboda & Juslin 2010). Κανείς δεν αμφισβητεί τη δύναμη της μουσικής και την επίδρασή της στις κοινωνίες έχοντας σαν αφετηρία την επιρροή της στο ίδιο το άτομο και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Η μουσική και το τραγούδι είναι πληροφορίες – ερεθίσματα που υπό συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν ή να αλλάξουν τη συμπεριφορά του ατόμου (Abercrombie 1986). Η συμβολή της μουσικής στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών έγκειται στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτοπειθαρχίας, της κοινωνικότητας και της δημιουργικότητάς τους, επηρεάζοντας σημαντικά την προσωπική, κοινωνική και πνευματική τους ανάπτυξη (Sergi 1998).

Η ενασχόληση με το περιβάλλον και τη μουσική ως ανάγκη της σύγχρονης εποχής

Η ενασχόληση με το περιβάλλον, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες: γνώση, επίδραση και συμπεριφορά (Chatzaki 2020). «Γνώση οικολογικών συστημάτων που συνδέουν την ανθρώπινη δράση και τις συνέπειες σε διάστημα και χρόνο, γνώση της τοποθεσίας ή του τόπου, του ανθρώπου και του πολιτισμού και γνώση στρατηγικών δράσης» (Clayton & Myers 2009). Στον άξονα της επίδρασης, είναι το κίνητρο για αλλαγή ότι «μπορεί κανείς να κάνει τη διαφορά και δέσμευση να συνεχίσει την προσπάθεια κάποιου άλλου» (Clayton & Myers 2009). Ενώ στα πλαίσια της συμπεριφοράς εννοείται ένας πράσινος καταναλωτισμός ή μια διαφορετική επιλογή διαχείρισης της γης (Chatzaki 2021). Όλα τα παραπάνω μπορούν να προσεγγιστούν καλύτερα μέσω της μουσικής, εμπλέκοντας δημιουργικά τους συμμετέχοντες στην διαδικασία μάθησης (Papavasileiou 2011). Η μουσική αποτελεί ένα πολυδύναμο εργαλείο που διευκολύνει και κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη μάθηση (Ramsay 2002). Παράλληλα, αποτελεί το ανεξάρτητο εκείνο ερέθισμα που προκαλεί θετικά συναισθήματα, οικειοποιώντας και κάνοντας πιο αγαπητό τον περιβάλλοντα χώρο (Kokkinaki 2006), επηρεάζοντας έτσι καθοριστικά γνωστικές, συναισθηματικές και ψυχοκινητικές μεταβλητές του ατόμου (Sergi 1993).

Κριτήρια επιλογής θέματος / Εκπαιδευτικοί στόχοι

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά με στους μαθητές που φοιτούν στην Β΄ Τάξη Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Η ιδιαίτερες μουσικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο, αποτέλεσε την αφορμή, μετά από την επιθυμία τους να πραγματοποιηθεί μια δράση που να συνδυάζει την μουσική και την οικολογία. Ο συνδυασμός αυτός δύναται να προωθήσει συνεργατικές δράσεις με όλους τους μαθητές, να αναδείξει πολυεπίπεδα πτυχές που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη μουσική και να προκαλέσει θετικές παρεμβάσεις για το περιβάλλον. Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα πολλών και διαφορετικών τρόπων συλλογής πληροφοριών και μάθησης, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να βγουν έξω από τη σχολική τάξη αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας τις δικές τους μεθόδους μάθησης. Ως κατακλείδα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι βασισμένοι στις αρχές της ψυχολογίας της συμπεριφοράς, έτσι όπως διατυπώθηκαν από τον B. Bloom, αφορούν, εκτός από τις γνώσεις που οι μαθητές θα πάρουν και θα καταχωρίσουν στη μνήμη τους για μελλοντική χρήση, και τις ικανότητες που θα αναπτύξουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν δεξιότητες για την διαχείριση καταστάσεων (Cedefop 2010).

Μεθοδολογία

Η βιωματική εκπαίδευση αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο μάθησης, στηριζόμενη στην παρόρμηση, την παρατήρηση, τη δράση και τον στοχασμό (Georgopoulos

2014) συνεισφέροντας στην απόκτηση γνώσεων και ευαισθητοποιώντας σε θέματα περιβάλλοντος (Athanasakis 2010). Σε αυτό το πλαίσιο προγραμματίζονται τα παρακάτω:

- Οι μαθητές ακολουθούν μια διαδρομή σε ένα ορεινό οικοσύστημα, σιωπηλοί για 10 λεπτά. Στη συνέχεια σταματάνε και απαντάνε σε ερωτήσεις σχετικές με το τι είδαν, τι άκουσαν, τι δεν ανήκει στο φυσικό περιβάλλον που βρίσκονται
- Οι μαθητές οργανώνονται σε ζευγάρια. Σε κάθε ζευγάρι επιλέγουν ποιος «δεν μιλάει» και ποιος «δεν βλέπει». Αυτός/η που δεν μιλάει, οδηγεί αυτόν/η που έχει δεμένα μάτια, σε ένα φυτό. Στη διαδρομή ο οδηγός καθοδηγεί προσεκτικά και στη συνέχεια ο μαθητής που δεν βλέπει ψηλαφεί τον φυτικό οργανισμό. Το οικοσύστημα της Κρήτης χαρακτηρίζεται από πλήθος αρωματικών ενδημικών φυτών και όχι μόνο. Επιστρέφουν στην ομάδα. Ο μαθητής που είχε τα μάτια κλειστά καλείται να περιγράψει στην ομάδα το φυτό που ψηλάφισε (ενδεχομένως κάποια μυρωδιά, την αίσθηση του από την επαφή των χεριών του με αυτό, κ.ά.) και να αναφέρει κάποιο τραγούδι ή μουσικό κομμάτι που του εμπνέει η συγκεκριμένη εμπειρία το οποίο τραγουδάει ή παίζει με το μουσικό όργανο που έχει μαζί του. Αντιστρέφονται οι ρόλοι.
- Γίνεται μια στάση σε κάποιο σημείο της διαδρομής, τους δίνεται ο χρόνος των 5 λεπτών και τους ζητείται να γράψουν μόνο τρεις λέξεις. Η μία να είναι ένας ήχος που άκουσαν, η άλλη μια εικόνα που είδαν και η τρίτη, ένα συναίσθημα που τους δημιουργήθηκε. Πάντα μόνο μια λέξη για το καθένα. Η ομάδα κάνει κύκλο και κάθε μαθητής/τρια πλάθει μια ιστορία, χρησιμοποιώντας τις λέξεις που έχει γράψει, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν μια μελωδία ή ένα τραγούδι.

Επίλογος

Σε ένα σύγχρονο σχολείο, ο στόχος πρέπει να είναι πολυδιάστατος με μαθητές που δεν είναι παθητικοί δέκτες γνώσεων (Xanthakou 2018), αλλά άτομα με ιδανικά και οι αξίες, για να έχουμε υπεύθυνους και ενεργούς αυριανούς πολίτες. Οι δράσεις στο περιβάλλον και για το περιβάλλον, μέσα από την τέχνη της μουσικής, θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για μια αλλαγή των παραδοσιακών μεθόδων της εκπαίδευσης και να οδηγήσουν σε καλές πρακτικές που μπορούν να γίνουν δεύτερη φύση των μαθητών και να μεταλαμπαδευθούν στους γονείς τους, αναγκαία και τα δυο για τη βιωσιμότητα.

Βιβλιογραφία

- Abercrombie, M.L.J. (1986). *Dimiourgiki didaskalia kai mathisi (I anatomia tis skepsis)*. Athina: Gutenberg.
- Athanasakis, M. A. (2010). *I perivallontiki agogi kai ekpaidefsi sto elliniko ekpaideftiko systema*. Athina: Christos E. Dardanos

- Cedefop (2010). The skill mismatch challenge: analysing skills mismatch and policy implications. Luxembourg, Publications Office of the European Union.
- Chaleplis, S. (2008). Perivallontiki Ekpaidefsi: Mia diastasi tis ekpaidefsis pou symvallei sto chtisimo mias neas kosmoantilipsis gia to perivallon kai ton anthropo. *Epistimoniko Vima*, 9, 159- 174.
- Chatzaki Th. (2021) I symvoli ton thetikon epistimon stin perivallontiki ekpai-defsi kai stin evaisthitopoiisi ton mathiton se themata aeiforias kai prostasias perivallontos. *Metaptychiaki Diplomatiki Ergasia, Pei-raias* , 2021
- Clayton, S., & Myers, G. (2009), *Conservation psychology: Understanding and promoting human care for nature*, Wiley-Blackwell
- Cooper, G. (1997). How outdoor education contributes to sustainability. *Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership*, 14(1), 23-27.
- Dermentzidou E. (2021).«Fysiki Drastiriotita kai Perivallontiki Ekpaidefsi: Dierevnontas ti schesi tous stin paidiki ilikia» *Metaptychiaki Diploma-tiki Ergasia Rodos*, 2021
- Flogaiti, E. (1998). *Perivallontiki Ekpaidefsi*, Athina: Ellinika Grammata.
- Flogaiti, E. (2006). *Ekpaidefsi gia to Perivallon kai tin Aeiforia*. Athina : El-linika Grammata.
- Georgopoulos, A. (2014). *Perivallontiki ekpaidefsi. Zitimata taftotitas*. Athina: Gutenberg.
- Gruhn, W. (2005). Musical abilities and intelligence: do they interfere? Paper presented at the Seminar ‘Can music help you learn?’ Seminar series on Music Education: Research, Policy, Practice, London, Royal College of Music
- Harwood E. (1998). Music Learning in Context: A Playground Tale. *Research Studies in Music Education*, 11, 52-60
- Holst, G. (2014). *Mikis Theodorakis: Mythos kai politiki sti sygchroni elliniki mousiki*. Athina: Metronomos.
- Kokkinaki, F. (2006). *Koinoniki psychologia: eisagogi sti meleti tis koinonikis symperiforas*. Athina: Typothito- Giorgos Dardanos.
- Martin, P. (2004). Outdoor adventure in promoting relationships with nature. *Australian Journal of Outdoor Education*, 8(1), 20-28.

- Palmberg, I.E., & Kuru, J. (2000). Outdoor activities as a basis for environmental responsibility. *The Journal of Environmental Education*, 31(4), 32-36.
- Papavasileiou, V. (2011). *I perivallontiki ekpaidefsi stis epistimes tis agogis*. Athina: Pedio.
- Ramsay, D. (2002). The role of music in environmental education: Lessons from the cod fishery crisis and the dust blow days. *Canadian Journal of Environmental Education*, 7(1), Spring, (183-198).
- Sergi, L. (1998). *Dimiourgiki mousiki agogi gia ta paidia mas*. Athina: Gutenberg.
- Sergi, L. (1993). *I mousiki agogi os paragontas gia ti diamorfosi tisprosopikotitas tou paidiou: Diathematiki didaskalia me kentriko axona timousiki se paidia ilikias tessaron os exi chronon. Didaktoriki diatrivi. Paidagogiko Tmima Nipiagogon, Panepistimio Athinon, Athina*.
- Skani-Tsampoukou, K., 2004, «Perivallon kai Koinonia: Mia schesi se adiakopi exelixi», *Ekdoseis Kaleodoskopio, Athina*, s.246
- Sloboda, A. J. & Juslin, N. P. (2010). At the interface between the inner and outer world: psychological perspectives. In: P. N. Juslin & J. A. Sloboda (eds.). *Mu-sic and emotion. Theory, research, applications (73-97)*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Small, K. (2010). *Mousikotropontas. Ta noimata tis mousikis praxis kai tisa-kroasis*. (D. Papastavrou- S. Loustas, metafr.) Thessaloniki: Ianos
- Vavougyios, D, Xanthakou, G. & Kaila, M. (2005). *Didaskalia ton fysikon epistimon kai perivallontiki ekpaidefsi: i dierevnisi mias krisimis schesis*. Sto M. Kaila, E. Theodoropoulou, A.Dimitriou, G. Xanthakou & N. Anastasatos (epim), *Perivallontiki ekpaidefsi. Erevnitika dedomena kai ekpaideftikos schediasmos*. Athina: Atrapos (s. 239).
- Xanthakou, G. (2018). *Psychologiki axiologisi tou paidikou ichnografimatos*. Panepistimio Aigaiou, Rodos.
- Zafeiroudi, A., & Hatzigeorgiadis A. (2014). The effects of an outdoor pursuit's intervention program on adolescents' environmental beliefs. *International Journal on Advances in Education Research*, 1(3), 106-118.

Συμπερίληψη μαθητή με προβλήματα όρασης σε STEAM παρέμβαση. Ο ρόλος της 3D εκτύπωσης

Τερεζάκης Μιχαήλ, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ)

Κοντογούρη Ευανθία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, Μ.Εδ.

Θεοφανίδου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.08

Κοτρέτσου Σταματία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04, PhD, Μ.Εδ.

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει την πρόταση τροποποίησης μιας ήδη εφαρμοσμένης STEAM διδακτικής παρέμβασης των μαθημάτων της Πληροφορικής, Γεωμετρίας, Χημείας και των Καλλιτεχνικών. Στόχος είναι να εφαρμοστεί στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου που έχει και μαθητή με προβλήματα όρασης. Το προς επίλυση πρόβλημα είναι η εξεύρεση ποικίλων τρόπων αναπαράστασης τρισδιάστατων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία. Η εφαρμογή αφορά στη χρήση 3D εκτυπωτή για τη διδασκαλία των πλατωνικών στερεών και της στερεοχημείας των οργανικών ενώσεων με τη συνδρομή της τέχνης. Παρουσιάζονται απαραίτητα βήματα τροποποίησης ενός μαθήματος και αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της 3D εκτύπωσης στη δημιουργία διδακτικού και απτικού υποστηρικτικού υλικού για παιδιά με μειωμένη οπτική οξύτητα ή τυφλά.

Λέξεις-Κλειδιά: 3D εκτυπωτής, προβλήματα όρασης, πλατωνικά στερεά, τέχνη, στερεοχημεία.

Inclusion of a visually impaired student in STEAM intervention.

The role of 3D printing

Terezakis Michail, Department of Computer Engineering and Informatics

Kontogouri Evanthia, Math teacher, M.Ed.

Theofanidou Paraskevi, Art teacher

Kotretsou Stamatia, Chemistry teacher, PhD, M.Ed.

Abstracts

The paper presents the proposal to modify an already implemented STEAM didactic approach/intervention of the scientific fields of Informatics, Geometry, Chemistry and Arts. The aim is to be applied in the 2nd grade of upper high-school which also has a student with vision problems. The problem to be solved is to find various ways of representing three-dimensional objects used in the learning process. The application concerns the usage of a 3D printer for the teaching of platonic solids and the stereochemistry of organic compounds by using art. Necessary steps are presented to modify a lesson and the important role of 3D printing in the creation of teaching and tactile support material for children with vision problems or blind.

Key-Words: 3D printer, vision problems, platonic solids, art, stereochemistry.

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονικά ενδεδειγμένη πρακτική για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι να φοιτούν στα γενικά σχολεία, σύμφωνα με τις αρχές της συμπερίληψης και να υποστηρίζονται είτε από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή και τον εκπαιδευτικό της Ειδικής Αγωγής. Το ερώτημα όμως που διατυπώνεται είναι τι ακριβώς συμβαίνει όταν ένας εκπαιδευτικός γενικής εκπαίδευσης αναλάβει τμήμα με παιδί/α με σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για να επιτευχθούν οι ίδιοι διδακτικοί στόχοι, κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχημένη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών θεωρείται η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ή ο εξ αρχής επανασχεδιασμός. Έτσι, εδώ παρουσιάζεται η τροποποίηση μιας STEAM παρέμβασης, ώστε να συμπεριληφθεί και μαθητής/τρια με προβλήματα όρασης και σχολιάζονται βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός (π.χ. για εγγραφή σε braille κ.α.).

Θεωρητικό πλαίσιο

Για την ειδική αγωγή, σήμερα, θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ η συνεκπαίδευση-συμπερίληψη. Η παραδοσιακή διδασκαλία στηρίζεται κατά πολύ στην οπτική μάθηση, με αποτέλεσμα οι μαθητές με οπτική εξασθένιση ή τύφλωση, να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στη συνηθισμένη τάξη. Γνωστικά αντικείμενα όπως οι Φυσικές επιστήμες και τα Μαθηματικά θεωρούνται οπτικά εξαρτώμενα μαθήματα, συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η κατάλληλη τροποποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και η προς τούτο αξιοποίηση της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι επιδόσεις όλων των μαθητών, ακόμα και αυτών χωρίς αναπηρίες, λόγω της αύξησης ευκαιριών εξατομικευμένης διδακτικής υποστήριξης που απορρέουν από τη συνεργατική δράση μεταξύ γενικών - ειδικών παιδαγωγών (Capraro et al., 2013; Kalambouka et al., 2007; Kotretsou & Kontogouri, 2021; Wandy, 2020).

Τα τελευταία χρόνια, η 3D τεχνολογία εκτύπωσης χρησιμοποιείται ευρέως για να υποστηρίξει τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών σε τάξεις με παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, δίνοντάς τους απτικές αναπαραστάσεις οπτικών πληροφοριών (Kassikou, 2019).

Πολλά αντικείμενα είναι αδύνατο να εξερευνηθούν μέσω της αφής είτε λόγω του μεγέθους τους, ή της απόστασης τους από το άτομο ή της αδυναμίας προσέγγισής τους απτικά, παρά την φυσική τους εγγύτητα. Όμως, από τη στιγμή που όλα αυτά τα αντικείμενα γίνονται οπτικά αντιληπτά χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία όπως τηλεσκόπια, μικροσκόπια, μπορούν πλέον μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης να αναπαρασταθούν ως τρισδιάστατα αντικείμενα και να εξερευνηθούν απτικά. Όσον αφορά τον τομέα της STEAM εκπαίδευσης, η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί μεταξύ άλλων να προσφέρει στην εξερεύνηση απομακρυσμένων, τεράστιων, μικροσκοπικών και απτικά μη προσβάσιμων αντικειμένων (Holloway et al., 2018; Kassikou, 2019).

Έρευνες έχουν δείξει εφαρμογή της 3D εκτύπωσης στη STEM εκπαίδευση, τόσο στη διδασκαλία της γεωμετρίας (Junthong et al., 2020) και όσο και στη διδασκαλία της Χημείας για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων χημικών μορίων με ανάγλυφα χαρακτηριστικά στα άτομα και στους χημικούς δεσμούς και με συμπληρωματικές πληροφορίες με γραφή Braille. Στόχος τέτοιων μοντέλων είναι η βοήθεια στην κατανόηση των χημικών μορίων από μαθητές με μειωμένη ή και μηδενική όραση (Lounnas et al., 2014). Επίσης, αναφέρεται και η εκτύπωση στερεοχημικών μοντέλων μεγάλων διαστάσεων κατάλληλα για αμβλύωπες μαθητές καθώς στην αγορά κυκλοφορούν μόνο μοντέλα μικρών διαστάσεων (Penny et al., 2017). Ιδιαίτερα υποστηρικτική κρίνεται η συμβολή των βοηθών μαθητών των τυφλών (Laconsay et al., 2021; Papazafirooulos et al., 2016; Siu et al., 2019; Wedler et al., 2012).

Τα πλεονεκτήματα της 3D εκτύπωσης είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στο σχήμα των αντικειμένων, παρά μόνο στο μέγεθος τους (ανάλογα με τον εκάστοτε εκτυπωτή), τα αντικείμενα είναι ανθεκτικά και ο ακριβής έλεγχος της γεωμετρίας τους κατά το σχεδιασμό, μπορεί να οδηγήσει σε ένα ακριβές αποτέλεσμα με πολύπλοκη γεωμετρία. Επίσης, συγκρίνοντας έναν χάρτη με τρισδιάστατα σύμβολα, που εκτυπώθηκαν σε 3D εκτυπωτή, με έναν απτικό χάρτη με τις ίδιες πληροφορίες, τυπωμένο σε μικροκαψουλικό χαρτί, διαπιστώθηκαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα με τα τρισδιάστατα αντικείμενα, δηλαδή ελαττώθηκε ο χρόνος απόκρισης των μαθητών στις ερωτήσεις και γίνονταν γρήγορα ο εντοπισμός των συμβόλων και βελτιώνονταν η διαδικασία της απομνημόνευσης. Γενικά, οι μαθητές προτιμούν τα τρισδιάστατα από τα απτικά επίπεδα μοντέλα. Το μικροκαψουλικό χαρτί διαθέτει μόνο ένα επίπεδο ύψους, άρα υστερεί σε αυτή τη μεταβλητή σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Βασικό μειονέκτημα είναι το αυξημένο κόστος της μεθόδου και ο απαιτούμενος χρόνος δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού (Holloway et al., 2018; Zacharogiorga, 2019).

Ο αρχικός σχεδιασμός

Στην παρούσα εργασία, το προς επίλυση πρόβλημα είναι η εξεύρεση ποικίλων τρόπων αναπαράστασης τρισδιάστατων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία. Κατά την προεργασία, οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 5 ατόμων η κάθε μία και ανέλαβαν, ως εργασία για το σπίτι, να βρουν πληροφορίες για το πώς γίνονται οι 3-D εκτυπώσεις και το ποιες μπορούν να είναι οι χρήσεις των προϊόντων μιας 3-D εκτύπωσης (1η ομάδα) και ποια είναι τα είδη και η φιλοσοφία των 3-D εκτυπωτών και ποια τα υλικά που εκτύπωσης (2η ομάδα).

1η Διδακτική Ώρα: Στο εργαστήριο πληροφορικής, οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους σε powerpoint (6 λεπτά ανά ομάδα) και, αφού παρακολούθησαν τα παρακάτω βίντεο: <https://www.youtube.com/watch?v=hBATuVPrp3U> (1:13 min) <https://www.youtube.com/watch?v=BsaOP5NMCCM> (τα πρώτα 3λεπτά και από 4 μέχρι 5) <https://www.youtube.com/watch?v=uGQzAOpEZ4> (τα πρώτα 7 λεπτά) στη συνέχεια, συμπλήρωσαν άσκηση αντιστοίχισης αναφορικά με το είδος του πλατωνικού στερεού, το πλήθος των εδρών, των κορυφών, των ακμών και το σχήμα των εδρών (5 λεπτά). Τέλος, ερωτήθηκαν εάν θεωρούν εφικτή την εκτύπωση πλατωνικών στερεών

με 3-D εκτυπωτή και παρακολούθησαν στιγμιότυπα από τα παρακάτω βίντεο: <https://www.youtube.com/watch?v=tSkUIUW9zd4>, <https://www.youtube.com/watch?v=DXeR6tmcZCE> για να απαντήσουν στο ερώτημα. Μετά τα βίντεο αυτά έχει ήδη προλειανθεί το έδαφος για χρήση 3-D εκτυπώσεων πλατωνικών στερεών. Σε συνδυασμό με την εργασία των μαθητών, συζητήθηκε η εκτύπωση πλατωνικών στερεών και η χρήση τους ως κοσμήματα.

2η Διδακτική Ώρα: Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής. Τα πρώτα 25 λεπτά αφιερώθηκαν στη δημιουργία ψηφιακών αρχείων για την εκτύπωση πλατωνικών στερεών με το λογισμικό ανοικτού κώδικα Blender, αφού ενεργοποιήθηκε το πακέτο «Add Mesh Extra Objects» (Edit → Preferences → Blender Preferences → Add-ons → Add Mesh Extra Objects). Αρχικά δημιουργήθηκε αρχείο στερεολιθογραφίας (stl) ενός τετραέδρου (Add → Mesh → Math Function → Regular Solid) και στη συνέχεια, πειραματίστηκαν με την παραμετροποίηση του και τη μετατροπή του σε άλλο πλατωνικό στερεό, μέσω του αντίστοιχου παραθύρου στο Blender.

Τα επόμενα 10 λεπτά, χρησιμοποιώντας την προσομοίωση <https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule>, παρατήρησαν μέσω της επιλογής για την τρισδιάστατη εικόνα ότι η δομή του μεθανίου προσομοιάζει στο τετράεδρο και δημιούργησαν το αιθάνιο, το αιθένιο και το αιθίνιο και συμπλήρωσαν πίνακα με τον αριθμό των ατόμων H ανά άτομο C, το εάν η ένωση είναι κορεσμένη ή ακόρεστη και τον αριθμό των διπλών και τριπλών δεσμών.

Τέλος, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και η πρώτη, χρησιμοποιώντας εκτυπωμένα πλατωνικά στερεά και kit με στερεοχημικά μοντέλα, δημιούργησε το στερεοχημικό μοντέλο του μεθανίου και απάντησε στα ερωτήματα: «Ποιο είναι το σχήμα που προκύπτει εάν ενώσουμε με νοητές ευθείες γραμμές τα μικρότερα μπαλάκια μεταξύ τους και σε ποιο πλατωνικό στερεό αντιστοιχεί;» (Απ: Πυραμίδα, τετράεδρο) και «Σε ποιο σημείο του τετραέδρου βρίσκεται το άτομο του άνθρακα;» (Απ: στο (βαρύ/κεντρο)). Οι μαθητές δημιούργησαν και το στερεοχημικό μοντέλο του αιθανίου και έγραψαν και τους αντίστοιχους στερεοχημικούς τύπους. Η δεύτερη ομάδα έκανε τα αντίστοιχα για το αιθένιο και το αιθίνιο, και βρήκαν πώς έπρεπε να τοποθετηθούν στον χώρο δύο εκτυπωμένα τετράεδρα ώστε να παρασταθεί ο διπλός και ο τριπλός δεσμός αντίστοιχα.

Η πρόβλεψη ήταν να ξεκινήσει η εκτύπωση τετραέδρου αμέσως μετά τη δημιουργία των ψηφιακών αρχείων. Γενικά, χρειάζεται να υπάρχει μια τουλάχιστον εκτύπωση για το κάθε πλατωνικό στερεό και δύο για το τετράεδρο για κάθε ομάδα.

3η Διδακτική Ώρα: Με αφορμή τα έργα της Όπυς Ζούνη, οι μαθητές παρακολούθησαν το βίντεο <https://www.youtube.com/watch?v=BCHg1KPrpeyo>, με βάση το οποίο έγινε μια μικρή αναφορά στην προοπτική (σημείο φυγής) και τη σχέση της με την προβολική γεωμετρία, ενώ συζητήθηκε και το θέμα της ομοιότητας από γεωμετρικής απόψεως στα έργα της. Έτσι, παρατήρησαν το τρόπο με τον οποίο τα πλατωνικά στερεά και η

γεωμετρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία εικαστικής έκφρασης, όχι μόνο στη γλυπτική αλλά και στη ζωγραφική, όπου από τις τρεις διαστάσεις περνάμε στις δύο. Ακολούθως, από το <https://www.youtube.com/watch?v=TIqSQfl48fg>, περιηγήθηκαν στην έκθεση της Όπυ Ζούνη στο Μουσείο Μπενάκη και τέλος, παρακολούθησαν από το <https://www.youtube.com/watch?v=mHbF0mni58> αποσπάσματα από τη συνέντευξή της στην ΕΡΤ, όπως και στιγμιότυπα από το <https://www.youtube.com/watch?v=YE24UvIhc0A>. Τέλος, βλέποντας τα έργα και χρησιμοποιώντας τα πλατωνικά στερεά που εκτυπώθηκαν στον 3D εκτυπωτή, οι μαθητές κατέθεσαν ιδέες για τη δημιουργία των δικών τους γλυπτών ενώ πρότειναν επίσης να δημιουργήσουν μία ζωγραφική σύνθεση ή ένα κολλάζ.

4η Διδακτική Ώρα: Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα έργα της εικαστικού Brigitte Πολέμη και είδαν πώς χρησιμοποιεί τα πλατωνικά –και όχι μόνο- στερεά, μέσα από τον σύνδεσμο <https://cosmopoliti33.rssing.com/chan-13706632/article15716.html> και τους ζητήθηκε, με αφορμή τα έργα αυτά, να ζωγραφίσουν απεικονίζοντας με σκίτσα ανθρώπινων σωμάτων ένα απλό δεσμό, έναν διπλό και έναν τριπλό (στο σπίτι). Επίσης, με τη βοήθεια μαγνητικών παιχνιδιών κατασκευής, κατασκεύασαν το Μεθάνιο, το Αιθάνιο, το Αιθένιο και το Αιθίνιο και τέλος, κατασκεύασαν κοσμήματα χρησιμοποιώντας τα εκτυπωμένα πλατωνικά στερεά.

Τροποποίηση για διδασκαλία σε τμήμα με μαθητή με προβλήματα όρασης.

Καθώς στην ήδη πραγματοποιηθείσα διδασκαλία η πρώτη διδακτική ώρα στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε οπτικά ερεθίσματα, κρίνεται σημαντική η τροποποίησή της και η εισαγωγή των μαθητών στο ζητούμενο με άλλον τρόπο. Η τροποποίηση λαμβάνει υπόψη ένα σύννηθος μέγεθος τάξης, με έναν τυφλό μαθητή και έναν με μειωμένη όραση. Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Έτσι η παρέμβαση διαμορφώνεται ως εξής:

1η Διδακτική Ώρα: Με αφορμή το έργο «Ναός» της Όπυς Ζούνη, αντίγραφο του οποίου κατασκευάσαμε από χαρτιά με διαφορετικές υφές, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και άλλα υλικά όπως καλαμάκια ξύλινα και κορδόνια, ώστε να γίνει καλύτερη η απόδοση των επιφανειών και των χρωμάτων του καλλιτέχνη, εξηγούμε στους μαθητές πως γενικά, ό,τι είναι κοντά μας το βλέπουμε πιο μεγάλο, ενώ ότι είναι μακριά, στο βάθος, το βλέπουμε πιο μικρό. Τα παιδιά κατασκευάζουν πλατωνικά στερεά, από κομμένα και ελαφρώς τσακισμένα τα αναπτύγματα του κύβου, του τετραέδρου και του οκταέδρου. Στη συνέχεια, βάφουν την κάθε πλευρά των αναπτυγμάτων με χρώματα με διαφορετική μυρωδιά και τα κολλούν (Gerasimou, 2009; Magkaniari, 2021). Τέλος, συμπληρώνουν την άσκηση αντιστοίχισης σχετικά με το είδος του πλατωνικού στερεού, το πλήθος των εδρών, των κορυφών, των ακμών και το σχήμα των εδρών. Για εργασία για το σπίτι, βρίσκουν πληροφορίες για τις 3-D εκτυπώσεις, τις χρήσεις τους, και τα υλικά εκτύπωσης. Το παιδί που δεν βλέπει, ή που έχει πρόβλημα όρασης, μπορεί να στηριχθεί στο ηχητικό υλικό από τα βίντεο.

2η Διδακτική Ώρα: Η δεύτερη διδακτική ώρα είναι όπως και στον αρχικό σχεδιασμό, χωρίς το τμήμα της Χημείας, που μεταφέρθηκε στη Τρίτη διδακτική ώρα. Υπάρχουν όμως σημαντικές επισημάνσεις σε κάποια σημεία. Φερ' ειπείν, οι οδηγίες για τον τυφλό μαθητή πρέπει είναι τυπωμένες σε γραφή Braille, ενώ για τον μαθητή με μειωμένη οπτική οξύτητα η γραμματοσειρά πρέπει να έχει μέγεθος 18. Επίσης, για αμβλύωπα μαθητή, χρησιμοποιούμε εκτυπώσεις με ευκρινείς γραμματοσειρές, όπως Arial, Tahoma, Verdana και αποφεύγουμε τη γραφή με κόκκινο και πράσινο μελάνι, κείμενα μέσα σε σχήματα και τα σχήματα και οι φωτογραφίες μεγεθύνονται έτσι ώστε να χωρούν σε σελίδα A4 (Chiourea, 2013).

3η Διδακτική Ώρα: Οι μαθητές χωρισμένοι σε 4 ομάδες χρησιμοποιούν ειδικά εκτυπωμένα με 3D εκτυπωτή στερεοχημικά μοντέλα των 4 χημικών μορίων: μεθάνιο, αιθάνιο, αιθένιο, αιθίνιο και τη σχετική θεωρία και απαντούν στα ερωτήματα που αναφέρονται στη δεύτερη διδασκαλία του αρχικού σχεδιασμού. Η χρήση εκτυπωμένων μοντέλων γίνεται κυρίως διότι ο διαχωρισμός των ατόμων στον εμπορικά διαθέσιμο εξοπλισμό γίνεται, συνήθως, με βάση το χρώμα, κάτι που δε μπορεί να αντιληφθεί ένας τυφλός μαθητής.

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα από τα παραπάνω χημικά μόρια και απαντά σε ερωτήσεις για το σχήμα και τον βαθμό ελευθερίας κινήσεων. Προς πληρέστερη κατανόηση των γραφομένων, ενδεικτικά δίνονται οι ερωτήσεις για το μεθάνιο και το αιθένιο. Για το μεθάνιο: « Παρατηρήστε-ψηλαφήστε το στερεοχημικό τύπο του μεθανίου», «Ποιο είναι το σχήμα που προκύπτει εάν ενώσουμε με νοητά ευθύγραμμα τμήματα τα άτομα του υδρογόνου μεταξύ τους και σε ποιο πλατωνικό στερεό αντιστοιχεί;», «Σε ποιο σημείο του τετραέδρου βρίσκεται το άτομο του άνθρακα;». Για το αιθένιο: «Παρατηρήστε-ψηλαφήστε το στερεοχημικό τύπο του αιθενίου», «Αυξήθηκε ή μειώθηκε η απόσταση μεταξύ των ατόμων του άνθρακα σε σχέση με το αιθάνιο;», «Αν κρατήσουμε σταθερό το ένα άτομο C του αιθενίου πώς μπορεί να κινηθεί στο χώρο το άλλο άτομο του C;».

4η Διδακτική Ώρα: Οι μαθητές παρακινούνται να προτείνουν τρόπους για να απεικονίσουν με τα σώματά τους ένα απλό δεσμό, έναν διπλό και έναν τριπλό. Ανά δυάδες, συζητούν τις ιδέες τους και εντοπίζουν κοινά στοιχεία και διαφορές. Παρουσιάζουν στην ολομέλεια το τελικό προϊόν, και χωρίζονται σε 4 ομάδες. Απεικονίζουν το μεθάνιο, το αιθάνιο, το αιθένιο και το αιθίνιο, στην πρώτη ομάδα με τα σώματά τους, στη δεύτερη με κούκλες, στην τρίτη με συρμάτινα ανθρωπάκια που οι ίδιοι κατασκευάζουν. Η ιδέα είναι ότι τα 4 άκρα αντιπροσωπεύουν τους δεσμούς και το κέντρο του σώματος, τον άνθρακα. Η τέταρτη ομάδα, δημιουργεί κοσμήματα με τα πλατωνικά στερεά από τον 3D εκτυπωτή.

Συζήτηση

Γενικά είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει επιπλέον γνώσεις για την εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία. Πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές

οργάνωσης και διαμόρφωσης της αίθουσας διδασκαλίας ή του εργαστηρίου για μαθητές με προβλήματα όρασης (Chiourea, 2013).

Κατά την 1^η διδακτική ώρα, το έργο «Ναός» της Όπυς Ζούνη επελέγη όχι μόνο για την ευκολία του να αποδοθεί σε απτικό αντίγραφο, αλλά επίσης για το «πέραςμα» στην απόδοση της προοπτικής, καθώς οι τυφλοί αντιλαμβάνονται ένα έργο ως μια συμβολική αναπαράσταση της πραγματικότητας (Magkaniari, 2021). Χρησιμοποιούμε διαφορετικές υφές και χρώματα με μυρωδιές, καθώς οι τυφλοί δε μπορούν να αντιληφθούν τα χρώματα. Γενικά, υπάρχουν ειδικά συστήματα ζωγραφικής που επιτρέπουν σε ανθρώπους που είναι τυφλοί ή έχουν περιορισμένη όραση να ζωγραφίζουν. Οι έξι βασικές χρωματικές χρωστικές είναι αρωματικές, κάτι που βοηθά στην αναγνώριση τους από τη μυρωδιά (Zhang, 2018). Χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνικές, όπου με κατάλληλο λογισμικό πολλά χρώματα αντιστοιχίζονται σε ήχους από μουσικές νότες (Santiwes, 2013).

Εκτυπώνοντας σε 3D εκτυπωτή τα χημικά μόρια, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (εξογκώματα, σύμβολα κ.α.), είτε πάνω στους δεσμούς, είτε πάνω στα χημικά άτομα, ή να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο μέγεθος. Ο απαιτούμενος χρόνος για τον σχεδιασμό και την εκτύπωση των μοντέλων για τα μόρια που χρησιμοποιήθηκαν, αποτελεί μια διαδικασία για την οποία οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να αφιερώσουν περίπου τρεις με πέντε ώρες ανάλογα με την εξοικείωση τους με το πρόγραμμα σχεδιασμού και με τη διαδικασία της εκτύπωσης. Ο χρόνος αυτός είναι επιπλέον του χρόνου που απαιτείται για την εκτύπωση, και επηρεάζεται από παράγοντες, όπως το πλήθος των εκτυπωμένων αντικειμένων και το μέγεθος τους, την ποιότητα της εκτύπωσης και τον τύπο του εκτυπωτή.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Capraro, R., Capraro, M., & Morgan, J. (2013). *STEM project-based learning: An integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) approach*. New York City: Springer Science & Business Media.
- Chiourea, O. (2013). *Provlimata orasis: plirofories gia ti fysi ton idiaiterotiton kai ekpaideftikes paremvaseis stin ekpaidefsi*. Sto G. Alevizos, A. Vlachou, A. Gena, S. Polychronopoulou, S. Mavropoulou, A. Charoupias & O. Chiourea (Epim.), *Exeidikevmeni ekpaideftiki ypostirixi gia entaxi mathiton me anapiria i/kai eidikes ekpaideftikes anagkes* (ss. 226-256). Athina: eYE.
- Gerasimou, S. (2009). *Mouseiaki prosvasi kai atoma me provlimata orasis (Adimosiefti Ptychiaki Ergasia)*. Pan/mio Thessalias, Volos.
- Holloway, L., Marriott, K. & Butler, M. (2018). *Accessible Maps for the Blind: Comparing 3D Printed Models with Tactile Graphics*, *CHI 2018: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Montréal, QC, Canada.

- Junthong, N., Netpradit, S. & Boonlue, S. (2020). The Designation of Geometry Teaching Tools for Visually-Impaired Students Using Plastic Geoboards Created by 3D Printing. *The New Educational Review*, 87-102.
- Kalambouka, A., Farrell, P., Dyson, A., & Kaplan, I. (2007). The impact of placing pupils with special educational needs in mainstream schools on the achievement of their peers. *Educational Research*, 49(4), 365–382.
- Kassikou, K. (2019). I efarmogi ton trisdiastaton ektypoton stin ekpaidefsi ton atomon me provlimata orasis (Adimosiefti Ptychiaki Ergasia). Panepistimio Thessalias, Volos.
- Kotretsou, S. & Kontogouri, E. (2021). STEM Didaktiki paremvasi se taxi me mathiti me provlimata orasis. O rolos tis technologias, 13th Conference on Informatics in Education 2021, Kerkyra, 411-424.
- Laconsay, C., Wedler, H. & Tantillo, D. (2021). Visualization without Vision – How Blind and Visually Impaired Students and Researchers Engage with Molecular Structures. *Journal of Science Education*, 24(1), 1-21.
- Lounnas, V., Wedler, H., Newman, T. & Schaftenaar, G. (2014). Visually impaired researchers get their hands on quantum chemistry: application to a computational study on the isomerization of a sterol. *Journal of Computer Aided Molecular Design*, 28, 1057–1067.
- Magkaniari, E. (2021). Angizontas tin techni. Erevna se plithysmo me tyflosi (Adimosiefti Diplomatiki Ergasia). Pan/mio Dytikis Makedonias, Thessaloniki.
- Papazafiropulos N., Fanucci L., Leporini B., Pelagatti S. & Roncella R. (2016). Haptic Models of Arrays Through 3D Printing for Computer Science Education. In: K. Miesenberger, C. Behler, & P. Penaz (eds), *Computers Helping People with Special Needs* (pp. 491-498). Switzerland: Springer.
- Penny, M., Zi Cao J., Patel, B., Asquith, C., Szulc, B., Rao, Z., Muwaffak, Z., Malkinson, J. & Hilton, S. (2017). 3D Printing of a Scalable Molecular Model and Orbital Kit for Organic Chemistry Teaching and Learning. *Journal of Chemical Education*, 1-16.
- Santiwes, S. (2013). Impression and Satisfaction of Color Perception of Painting Art Figures Utilizing Sound Pitches Through Touch-Screen Device. *Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts*, 13(1), 7-31.
- Wandy, A. (2020). *STEM for Students with Blindness and Visual Impairments: Tenets of an Inclusive Classroom* (Unpublished Master's Theses). State University of New York, New York.

Wedler, H., Cohen, S., Davis, R., Harrison, J., Siebert, M., Willenbring, D., Hamann, C., Shaw, J. & Tantillo D. (2012). Applied Computational Chemistry for the Blind and Visually Impaired. *J. Chem. Educ.* 89, 1400–1404.

Zacharogiorga-Sourdi, A.T.. (2019). Aptikoi kai polyaisthithiriakoi chartes gia atoma me provlimata orasis (Adimosiefti Diplomatiki Ergasia). Ethniko Metsoveio Polytechnio, Athina.

Zhang, Y. (2018). *Tactile Painting Easel: For people with limited vision* (Unpublished Thesis). Rochester Institute of Technology, New York.

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Νικόλαος Καϊσέρογλου - Διδάκτορας, Dr

Περίληψη

Με την εφαρμογή της αξιολόγησης σε έναν οργανισμό προσδιορίζεται η ανάγκη παρακολούθησης της συμμόρφωσης σε καθιερωμένους στρατηγικούς στόχους και της επίτευξης αριστείας διαχείρισης, στο σύνολο του ιδρύματος. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο αφορά την ύπαρξη δράσεων και πολιτικών για την εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου. Στην ποσοτική έρευνα, σε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, συμμετείχαν 2088 εκπαιδευτικοί (ΠΕ70, δασκάλες και δασκάλους) Α/θμιας εκπαίδευσης, από τον μεγαλύτερο νομό των δέκα τριών (13) περιφερειών της Ελλάδας. Η έρευνα ανάδειξε τη σημασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου για τη σωστότερη και αποδοτικότερη συμβολή του στο κοινωνικό σύνολο. Εκπαιδευτικοί, προγράμματα σπουδών, οργάνωση και διοίκηση, περιβάλλον, διδασκαλία είναι νευραλγικοί τομείς της εκπαίδευσης και η σχολαστική και συνεχής τους αξιολόγηση θα αναδείξει την επάρκειά τους και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την ποιοτική λειτουργία τους.

Λέξεις-Κλειδιά: Αξιολόγηση, Ποιότητα, Εκπαιδευτικό έργο, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

The Evaluation of the Teacher and the Educational Work in Primary Education

Nikolaos Kaiseroglou - Dr

Abstract

Implementing evaluation in an organization identifies the need to monitor compliance with established strategic objectives and management excellence achievement throughout the institution.

The present work aims to investigate the current situation in the field of Primary Education, in terms of the existence of actions and policies for the implementation of the evaluation of the teacher and the educational work. In the quantitative research, in a closed questionnaire, 2088 teachers (PE70, teachers) of primary education participated, from the largest prefecture of the thirteen (13) regions of Greece.

The research highlighted the importance of evaluating the educational work for a more proper and efficient contribution to society as a whole. Teachers, curricula, organization and administration, environment, and teaching are crucial areas of education and their meticulous and continuous evaluation will highlight their adequacy and lead to their

development and quality operation.

Keywords: Evaluation, Quality, Educational work, Primary Education

Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη στόχο έχει την επισκόπηση της άποψης των λειτουργών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την ύπαρξη πολιτικής για την εφαρμογή της αξιολόγησης. Ο διαρκώς αυξανόμενος εγχώριος και διεθνής ανταγωνισμός, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η εναπόθεση των ελπίδων στην εκπαίδευση για ένα καλύτερο αύριο σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό επίπεδο, φέρνουν την ποιότητα στο προσκήνιο και καθιστούν την έρευνα σε σχετικά θέματα πιο επίκαιρη από ποτέ. Η ανάδειξη των δυνατοτήτων εφαρμογής της αξιολόγησης, αξιοποιώντας τα αποτελέσματά της και στοχεύοντας πάντα στη διαρκή βελτίωση, είναι μερικά από τα διακυβεύματα στα οποία επιχειρεί να τοποθετηθεί η εργασία.

Στην Ελλάδα είναι έντονη η συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογηθούν και με ποια κριτήρια (Brinia & Papantoniou, 2016), αφού είναι κατανοητό ότι η ποιότητα συνδέεται εγγενώς με την αξιολόγηση (Soria-Garcia & Martinez-Lorente, 2014). Παρά ταύτα, η αξιολόγηση απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, αντίληψη της ανεπάρκειας του παρωχημένου και αναποτελεσματικού συστήματος, επίμονες και επίπονες προσπάθειες βελτίωσης, και κυρίως κυβερνητική αρωγή με εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, που δυστυχώς παραλείπονται στο ελληνικό σύστημα (OECD, 2011).

Ερευνητική μεθοδολογία

Τα στοιχεία-ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τον ερευνητή με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις και βέβαια την κατάλληλη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τις προς διερεύνηση έννοιες της αξιολόγησης στα σχολεία που επιθυμεί να μετρηθούν (Creswell & Creswell, 2018). Επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε η “κλιμακούμενη απάντηση”, κλειστού τύπου πεντάβαθμη κλίμακα Likert.

Ακολουθήθηκαν τα βήματα που είναι απαραίτητα μέχρι να καταστεί το εγχειρίδιο διεξαγωγής της έρευνας, δηλαδή το ερωτηματολόγιο, αξιόπιστο και έγκυρο (Kaiseroglou, 2022).

Ως καλύτερη λύση, για να συλλέξουμε τα εμπειρικά δεδομένα και να διασφαλίσουμε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ως προς τον πληθυσμό, κρίθηκε η τεχνική της δειγματοληψίας συστάδων ή συσσωρευτικής δειγματοληψίας ή δειγματοληψίας κατά συστάδες (cluster sampling).

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα

Ανάλυση τελικού δείγματος

Στην έρευνα συμμετείχαν 891 άνδρες και 1197 γυναίκες, ηλικίας, 108 κάτω των 29 ετών, 305 από 30 έως 39, 609 από 40 έως 49, 1035 από 50 έως 59, ενώ 31 Πάνω από 60 ετών. Όσο αφορά τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, 88 ήταν από 1 έως 5 χρόνια, 219 από 6 έως 10, 511 από 11 έως 20, 951 από 21 έως 30, ενώ 319 από 31 έως 35 χρόνια. Ως προς τις Σπουδές των εκπαιδευτικών, 1479 ήταν πτυχιούχοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας, από τους οποίους 829 είχαν κάνει Εξομοίωση, και 609 (29,2%) ήταν πτυχιούχοι Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπ/σης (ΠΤΔΕ), 606 Μεταπτυχιακό και 101 Διδακτορικό. Οι 736 ήταν Διευθυντές/ντριες, 106 Υποδιευθυντές/ντριες και 1246 Δάσκαλοι/ες. Από αυτούς, 447 ήταν από 1 έως 4 χρόνια σε θέση ευθύνης, 352 από 5 έως 8 χρόνια, 213 από 9 έως 12, ενώ 141 πάνω από 12 χρόνια. Οι 1906 ήταν Μόνιμοι/ες και 182 Αναπληρωτές/τριες. Τέλος, οι 1127 ήταν σε σχολείο αστικής περιοχής, 477 σε σχολείο ημιαστικής περιοχής και 484 σε σχολείο αγροτικής περιοχής.

Ανάλυση Παραγόντων

Σε βαθμό πολύ έως πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι *αντικείμενο της αξιολόγησης πρέπει να είναι: Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος (δομές, υπηρεσίες, υποδομές, χρηματοδότηση, προγράμματα σπουδών, βιβλία, επιμόρφωση κ.λπ.)* (Μ-μέση τιμή= 4,45 ΤΑ_{τυπική απόκλιση}=0,72), *Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας* (Μ=4,15 ΤΑ=0,89), *Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης* (Μ=4,38 ΤΑ=0,79) και *Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού* (Μ=4,14 ΤΑ=0,97).

Σε λιγότερο από αρκετό βαθμό οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι ένα είδος αξιολόγησης είναι: *Η εξωτερική αξιολόγηση (ανεξάρτητοι φορείς, εξωτερικοί αξιολογητές)* (Μ=2,49 ΤΑ=1,22) και αρκετά έως πολύ ότι: *Ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης* (Μ=3,43 ΤΑ=1,34) είναι άλλο είδος αξιολόγησης.

Πολύ έως πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι οι *επιμέρους θεματικές περιοχές/παράμετροι του εκπαιδευτικού έργου που πρέπει να αξιολογούνται, είναι: τα Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό (σχολικά βιβλία, χρήση διαθέσιμων εξοπλισμού και μέσων)* (Μ=4,34 ΤΑ=0,79), *η Οργάνωση και διοίκηση (συντονισμός σχολικής ζωής, διαμόρφωση και εφαρμογή σχολικού προγράμματος, αξιοποίηση μέσων – πόρων, αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού)* (Μ=4,26 ΤΑ=0,80), *το Παιδαγωγικό κλίμα (σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ των μαθητών, μεταξύ σχολείου-γονέων και συνεργασίες με φορείς)* (Μ=4,28 ΤΑ=0,90), *η Διδακτική – μαθησιακή διαδικασία (ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών)* (Μ=4,17 ΤΑ=0,82), *τα Εκπαιδευτικά αποτελέσματα (φοίτηση και διαρροή των μαθητών, επίδοση και πρόοδος τους, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη τους)* (Μ=4,01 ΤΑ=0,92).

Πολύ έως πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι οι επιμέρους τομείς του εκπαιδευτικού, που πρέπει να αξιολογούνται, είναι: το *Εκπαιδευτικό περιβάλλον (διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες, παιδαγωγικό κλίμα, οργάνωση της σχολικής τάξης)* (M=4,02 TA=1,05), ο *Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας για την αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου* (M=4,10 TA=0,96), η *Διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας (προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία, διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα, μαθησιακές ενέργειες, εμπέδωση και αξιολόγηση της νέας γνώσης)* (M=4,05 TA=0,96), η *Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια (τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις, συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, συνεργασία με γονείς και φορείς)* (M=4,27 TA=0,92) και η *Επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη* (M=4,07 TA=0,93).

Αρκετά έως πολύ οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι *στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι: Η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων με την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού* (M=3,83 TA=1,10), *Η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας* (M=3,93 TA=1,10), *Η διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης* (M=3,67 TA=1,12) και, *Η επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος για ανατροφοδότηση και σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής* (M=4,02 TA=1,08). Σε αρκετό βαθμό (ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν) αξιολόγησαν οι εκπαιδευτικοί την ερώτηση *Η άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας μεταξύ των διαφόρων σχολικών μονάδων* (M=3,07 TA=1,19).

Πολύ έως πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι *στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού είναι: Η συνεχής βελτίωση της διδακτικής πρακτικής μέσα στην τάξη* (M=4,18 TA=0,91), *Η διαρκής επιστημονική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού* (M=4,12 TA=0,94) και *Η διαπίστωση των αναγκών για επιμόρφωσή του και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης αυτής* (M=4,13 TA=0,93). Αρκετά έως πολύ, ο στόχος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού είναι: *Η ανάγκη αυτογνωσίας του, με την αξιοποίηση των διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών, ως προς την παιδαγωγική του κατάρτιση και τη διδακτική του ικανότητα* (M=3,91 TA=1,02).

Σε αρκετό βαθμό, για την αντιμετώπιση της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι: *Ο αξιολογητής θα είναι αξιοκρατικά επιλεγμένος μετά από γραπτές εξετάσεις* (M=3,01 TA=1,29) και *Θα ανατροφοδοτούσε το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο μία διαδικασία συμβουλευτική και αξιολογική από εκπαιδευτικό Μέντορα* (M=3,38 TA=1,19). Σε λιγότερο από αρκετό βαθμό πιστεύουν ότι: *Ο αξιολογητής θα είναι δίκαιος και αντικειμενικός* (M=2,63 TA=1,21).

Αρκετά έως πολύ, για τις συνέπειες της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν στα παρακάτω: *Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θα οδηγήσει σε κατάταξη και διαχωρισμό των σχολείων σε καλά και μη. Υπάρχει κίνδυνος ορισμένα να κλείσουν και οι εκπαιδευτικοί τους να απομακρυνθούν* (M=3,36 TA=1,24) και *Η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει μέτρο χειραγώγησης του εκπαιδευτικού και να χρησιμοποιηθεί ως μέσο*

πίεσης και ελέγχου του στις εκάστοτε πολιτικές ιδεολογίες (M=3,72 TA=1,16).

Αναγκαιότητα / σημαντικότητα και λόγοι υιοθέτησης της αξιολόγησης στην εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί να αναδείξει τις αδυναμίες αλλά κυρίως τα δυνατά σημεία των μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας ενός διδακτικού αντικειμένου, ενός προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευόμενων ή των εκπαιδευτικών και της συνολικής λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος (Willcox, Sarma & Lippel, 2016).

Η έννοια του εκπαιδευτικού έργου διατρέχει κάθε πτυχή του εκπαιδευτικού συστήματος και δεν περιορίζεται μόνο σε πρόσωπα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητής, εκπαιδευτικός, διευθυντής κ. ά). Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποκτά καινοτομικά χαρακτηριστικά (Theofilidis, 2014), και θεμελιώνει τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων. Όταν απουσιάζει η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η εκπαίδευση αδυνατεί να κριθεί, να ενταχθεί στα καινούρια δεδομένα και άρα να βελτιωθεί. Επομένως, καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη των σχολικών μονάδων και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτές (Papadopoulos, 2015).

Οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τις αδυναμίες τους, ενθαρρύνονται να τις συζητήσουν και να τις υπερβούν, αποκτούν αυτοπεποίθηση και λειτουργούν εύστοχα και παραγωγικά (Katsiras, 2010). Η διδακτική πρακτική, μέσω της αξιολόγησης και με την κατάλληλη μεθοδολογία, ανατροφοδοτείται σε όφελος των μαθητών, εξασφαλίζεται η αξιοκρατία ενώ διευκολύνεται η επιλογή για ανάθεση αρμοδιοτήτων (Dimitropoulos, 2010).

Οι αντιρρήσεις δεν εστιάζουν τόσο στη χρησιμότητα της αξιολόγησης, όσο στον τρόπο που αυτή θα εφαρμοστεί και ποια πρόσωπα θα την υλοποιήσουν. Η διαδικασία αξιολόγησης αντιμετωπίζει συχνά περιστατικά καχυποψίας των εκπαιδευτικών αλλά και αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Matsangouras, Gialouris & Kouloumparisi, 2014).

Μεταξύ των πιθανών αιτιών της περιορισμένης εφαρμογής της αξιολόγησης των σχολείων είναι η παρατηρούμενη έλλειψη κουλτούρας ποιότητας (Gärtner, 2013). Η ορθή αξιολόγηση θα πρέπει να είναι πολλαπλής προέλευσης και πολύπλευρη, πρακτική, αμερόληπτη και εμπιστευτική, να προωθεί τη διαπραγμάτευση, τη συνεργασία και την υπευθυνότητα, ενώ παράλληλα πληροί ορισμένα πρότυπα ποιότητας, όπως σκοπιμότητα, ορθότητα, ακρίβεια και χρησιμότητα (Theall, 2010).

Προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού

Σκοπός του συγκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης αποτελεί η βελτίωση όχι μόνο των σχολικών επιδόσεων, αλλά και η ανάπτυξη μιας τέτοιας κουλτούρας, που ευνοεί τη μάθηση του εκπαιδευτικού ως άτομο, τη μάθηση των εκπαιδευτικών ως ομάδα αλλά και τη μάθηση όλου του οργανισμού. Η μάθηση επομένως αποτελεί διαδικασία που

διαπερνά όλο το σύστημα (MacBeath, 2014).

Σκοπός της πρότασης είναι η διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου συστήματος αξιολόγησης με ενιαία φιλοσοφία, αρχές και χαρακτήρα, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως να τυγχάνει της αποδοχής των ίδιων των εκπαιδευτικών μία και λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις τους.

Σχετικά με τη σύγχρονη συγκυρία επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Σύστημα αξιολόγησης του συνολικού εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών δεν υπάρχει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
- Στα ελληνικά σχολεία δεν υπάρχει κουλτούρα αξιολόγησης.
- Εκτός από ορισμένα πιλοτικά προγράμματα και έρευνες, δεν υπάρχει εμπειρία ή επιμόρφωση σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.
- Αναγκαία προετοιμασία και κατάλληλη υποστήριξη του συστήματος για να υποδεχτεί την αξιολόγηση σε επίπεδο δομών, στελεχών και διαδικασιών, δεν υπάρχει.

Από τα παραπάνω θεωρούμε ότι για να εφαρμοστεί η αξιολόγηση πρέπει να:

- αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό χώρο μεταξύ Πολιτείας και εκπαιδευτικής κοινότητας,
- θεμελιωθεί η ευθύνη στον βαθμό που αναλογεί σε κάθε πλευρά,
- διαμορφωθεί η κουλτούρα αξιολόγησης στα σχολεία, η οποία θα στηρίζεται στη συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών,
- διασφαλισθεί η δικαιοσύνη και οι ίσες ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς.

Στην εφαρμογή της αξιολόγησης πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής θέματα που προκύπτουν:

- Η αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσει ένα «εκπαιδευτικό συμβόλαιο» μεταξύ πολιτείας και εκπαιδευτικής κοινότητας που θα θεμελιώνεται στις παραπάνω αρχές και θα επιδιώκει μέσα από σταδιακή και προσεκτική διαδικασία εφαρμογής την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Από τις απαντήσεις του δείγματος διαμορφώνεται η εξής πρόταση ως προς την εφαρμογή της Αξιολόγησης.

Αντικείμενο της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι:

- Το εκπαιδευτικό σύστημα (δομές, υπηρεσίες, υποδομές, χρηματοδότηση, προγράμματα σπουδών, βιβλία, κ.λπ.),
- Η σχολική μονάδα,

- Τα στελέχη της εκπαίδευσης (Συντονιστές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων) και,
- Ο εκπαιδευτικός.

Λιγότερο από αρκετά (M=2,49) αποτελεσματικό είδος αξιολόγησης είναι:

- Η εξωτερική αξιολόγηση (ανεξάρτητοι φορείς, εξωτερικοί αξιολογητές)

Όμως πιο αποτελεσματικό (M=3,43) είδος αξιολόγησης είναι:

- Ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη σε πολύ μεγάλο βαθμό (M=4,01-4,34) για το εκπαιδευτικό έργο και (M=4,02-4,27) για τον εκπαιδευτικό.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Brinia, V., & Papantoniou, E. (2016). High school principals as leaders: styles and sources of power. *International Journal of Educational Management*, 30(4), 520-535. <http://doi:10.1108/IJEM-03-2015-0035>
- Creswell, J., & Creswell, D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dimitropoulos, E. G. (2010). *Ekpaideftiki axiologisi. I axiologisi tis ekpaidefsis kai tou ekpaideftikou ergou*. Athina: Grigoris.
- Gärtner, H. (2013). Praxis und erhaltnis interner und externer Evaluation im Schulsystem im internationalen Vergleich [Practice and Relationship intern and extern evaluation in school system, an international comparison]. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 16(4), 693-712. <http://doi:10.1007/s11618-013-0444-7>
- Kaiseroglou, N. (2022). *Koinoniki kai Ekpaideftiki Erevna. Odigos kataskefis kai diamorfofis enos erotimatologiou me panellinio deigma*. Thessaloniki: Ekdoseis Giachoudi.
- Katsiras, L., (2010). *Axiologisi tou ekpaideftikou kai tou ergou ton ekpaideftikon. Anaktithike apo http://www.katsiras.mysch.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=380&Itemid=29*
- MacBeath, J. (2014). *Education and schooling. Myth, heresy and misconception*. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group. <http://doi:10.1080/00220671.2014.981073>
- Matsangouras, I., Gialouris, P., & Kouloumparisi, A. (2014). *Prokatarktikes energieis*

gia tin efarmogi systimatos axiologisis. Epimorfotiko yliko gia tin axiologisi stelechon kai ekpaideftikon Protovathmias kai Defterovathmias ekpaidefsis (PD 152/2013). Athina: Institutou Ekpaideftikis Politikis.

OECD (2011). *Education Policy Advice for Greece: Strong Performers and Successful Reformers in Education*. OECD Publishing. <http://doi:10.1787/9789264119581-en>

Papadopoulos, P. (2015). Ekpaideftikoi kai axiologisi ekpaideftikou ergou: Diamorfiontas mia axiologiki koultoura. *Neos Paidagogos*, 5, 173-182.

Rouaud, M. (2017). *Probability, Statistics and Estimation: Propagation of Uncertainties in Experimental Measurement*. Querrien, France: Author.

Soria-Garcia, J., & Martinez-Lorente, A.R. (2014). Development and validation of a measure of the quality management practices in education. *Total Quality Management*, 25(1), 57-79. <http://doi:10.1080/14783363.2011.637790>

Theall, M. (2010). Evaluating teaching: From reliability to accountability. *New Directions for Teaching and Learning*, 123, 85-95. <http://doi:/10.1002/tl.412>

Theofilidis, Ch. (2014). Aftoaxiologisi tou scholeiou. Ta scholeia gnorizoun to scholeio tous. Athina: Grigoris.

Willcox, K. E., Sarma, S., & Lippel, P. H. (2016). *Online Education: A Catalyst for Higher Education Reforms. Online Education Policy Initiative*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. Retrieved from <https://oepi.mit.edu/files/2016/09/MIT-Online-Education-Policy-Initiative-April-2016.pdf>

Η σημαντικότητα της Οργανωσιακής Κουλτούρας στη διαμόρφωση Στρατηγικής στην Εκπαίδευση.

Παπαθανασίου Ελένη, Διευθύντρια Λυκείου

«Η κουλτούρα δεν μπορεί να οριστεί επακριβώς διότι είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε κάτι που το συναισθανόμαστε». Handy(1999)

Περίληψη

«Η λέξη κουλτούρα έχει πολλές σημασίες και χρησιμοποιείται σε πολλά σχήματα του λόγου. Οι περισσότεροι άνθρωποι συναισθάνονται τι είναι κουλτούρα, αλλά δυσκολεύονται να συγκεκριμενοποιήσουν την αφηρημένη της έννοια» Schein (1992) Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας ενός οργανισμού σαν σύνολο. Μια ισχυρή κουλτούρα παρέχει κοινές αξίες, που εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στον οργανισμό ακολουθούν το ίδιο «μονοπάτι» (Robbins, 1996). Ο ρόλος που παίζει μέσα στον οργανισμό είναι διττός, αφορά τις λειτουργίες της και την επίδραση που αυτή έχει στις διάφορες διαδικασίες του οργανισμού. Η παρούσα μελέτη αποβλέπει στο να αναδείξει 1. τη σημαντικότητα της οργανωσιακής κουλτούρας στην Αποτελεσματική Διοίκηση Λειτουργία και Ποιοτική Αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Έργου των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας και 2. τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και σκέπτονται οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση και την σχολική κουλτούρα που έχουν οι ίδιοι και την οποία μεταβιβάζουν στους εκπαιδευόμενους.

Λέξεις-Κλειδιά: Στόχοι, Αλλαγή, Αποτελεσματικότητα, Ομαδοσυνεργατικότητα

Abbreviation

"The word culture has many meanings and is used in many shapes of speech. Most people feel what culture is, but find it difficult to concretize its abstract meaning" Schein (1992) Organizational culture is an integral part of the functioning of an organism as a whole. A strong culture provides common values that ensure that all employees within the organization follow the same "path" (Robbins, 1996). The role it plays within the body is twofold, it concerns its functions and the effect it has on the various processes of the organism. The present study aims to highlight 1. the importance of organizational culture in the Effective Administration Operation and Qualitative Upgrading of the Educational Work of the schools of Primary and Secondary Education of Argolida and 2. the way in which teachers working in Primary and Secondary Education behave and think and the school culture that they themselves have and which they pass on to the trainees.

Key-Words: Goals, Change, Efficiency, Groupwork

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ο πιο εύστοχος και ολοκληρωμένος ορισμός της κουλτούρας είναι αυτός που δίνει ο Schein (1990) «Η κουλτούρα μπορεί να οριστεί ως ένα πλέγμα βασικών παραδοχών που εφευρέθηκαν, ανακαλύφθηκαν ή αναπτύχθηκαν από μια συγκεκριμένη ομάδα καθώς αυτή μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα ιδιαίτερα προβλήματα της, όσον αφορά την εξωτερική της προσαρμογή και την εσωτερική της ολοκλήρωση, και οι οποίες (παραδοχές) έχουν λειτουργήσει αρκετά καλά ώστε να θεωρούνται έγκυρες και κατά συνέπεια πρέπει να διδαχτούν στα νέα μέλη της ως ο σωστός τρόπος αντίληψης σκέψης και συναισθηματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων».

Η κουλτούρα δεν είναι στατική αλλά δυναμική και εξελισσόμενη. Οι Furnham και Gunter (1993) συνοψίζουν τις λειτουργίες της Οργανωσιακής κουλτούρας (επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση) σαν εσωτερική ολοκλήρωση και συντονισμό, που σημαίνει ενσωμάτωση και κοινωνικοποίηση νέων μελών μέσα στον οργανισμό, χάραξη των ορίων του οργανισμού, αίσθηση της ταυτότητας ανάμεσα στους εργαζόμενους και δέσμευση κι αφοσίωσή τους στον οργανισμό. Ο συντονισμός αφορά τη δημιουργία ανταγωνιστικής ικανότητας, δημιουργώντας την αίσθηση του περιβάλλοντος, με την έννοια της αποδεκτής συμπεριφοράς και της σταθερότητας του κοινωνικού συστήματος που είναι ο συνδετικός κρίκος που κρατά τον οργανισμό «δεμένο» (Furnham&Gunter 1993).

Ο Gareth Morgan (1997) δίνει 4 βασικά σημεία της οργανωσιακής κουλτούρας ως μέθοδο αποτίμησης των ανθρωπίνων συστημάτων.

1. **Εστίαση της προσοχής** στην ανθρώπινη πλευρά της ζωής της οργάνωσης και εκπαίδευση σε γήινες πλευρές όπως το στήσιμο μιας άδειας αίθουσας συναντήσεων.
2. **Αναγνώριση της σημαντικότητας** της δημιουργίας κατάλληλων συστημάτων υποβοήθησης των ανθρώπων να δουλεύουν μαζί προς τα επιθυμητά αποτελέσματα.
3. **Αναγνώριση της επίδρασης** της συμπεριφοράς μελών και κυρίως ηγετών στην οργανωσιακή κουλτούρα.
4. **Παραδοχή σχέσης** μεταξύ Οργάνωσης και περιβάλλοντος. Η οργανωσιακή κουλτούρα διαμορφώνεται από την προσωπικότητα του ιδρυτή της, την οργανωσιακή εμπειρία και την εσωτερική αλληλεπίδραση δηλαδή την επαφή ομάδων ατόμων μέσα στον οργανισμό.

Σύμφωνα με τον Robbins. S.P. (1993) τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας είναι:

1. Η ταυτότητα του μέλους, ο βαθμός δηλαδή στον οποίο οι υπάλληλοι ταυτίζονται με το σύνολο της οργάνωσης και όχι με τον τομέα τους
2. Η έμφαση στην ομάδα, ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι οργανώνονται γύρω στις ομάδες

3. Η εστίαση στους ανθρώπους, ο βαθμός στον οποίο οι αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη την επίδραση του αποτελέσματος στους ανθρώπους της οργάνωσης
4. Η ολοκλήρωση των μονάδων, ο βαθμός στον οποίον τα τμήματα της οργάνωσης λειτουργούν με έναν τρόπο αλληλεξάρτησης
5. Ο έλεγχος, ο βαθμός στον οποίο οι κανονισμοί χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της συμπεριφοράς
6. Η ανοχή στον κίνδυνο βαθμός στον οποίο οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να είναι καινοτόμοι
7. Τα κριτήρια αμοιβής, ο βαθμός στον οποίο το σύστημα αμοιβών και προαγωγών γίνεται σύμφωνα με την απόδοση παρά με την αρχαιότητα
8. Η ανοχή στη διαφωνία, ο βαθμός στον οποίο οι εμπλεκόμενοι μπορούν να αντιμετωπίζουν ανοιχτά την κριτική και τη διαφωνία
9. Ο προσανατολισμός στα μέσα - στόχους ο βαθμός στον οποίο η διοίκηση εστιάζεται σε αποτελέσματα παρά σε διαδικασίες και
10. Η εστίαση στο ανοιχτό σύστημα ο βαθμός στον οποίο η οργάνωση ανταποκρίνεται στο εξωτερικό περιβάλλον.

Ρόλος της κουλτούρας

Από πολλούς θεωρητικούς (Organizational Behavior: a diagnostic approach - Judith Gordon 2002) υποστηρίζεται ότι η κουλτούρα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Η κουλτούρα προσδίδει στα μέλη της μια αίσθηση ταυτότητας αναγνώρισης και αφοσίωσης προς τον οργανισμό, την αποστολή και το όραμα του. Καθοδηγεί τα άτομα σε συγκεκριμένες συμπεριφορές δημιουργώντας πλαίσιο σταθερής συμπεριφοράς με σεβασμό προς τους τρίτους και τον τρόπο που λειτουργούν ή σκέφτονται.

Όσο πιο καθαρά έχουν προσδιοριστεί και μοιράζονται τα άτομα τις ίδιες αξίες συμπεριφορές και πιστεύω, τόσο πιο συνδεδεμένα αισθάνονται, ξεπερνούν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες αφού θεωρούν ότι είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου συνόλου λειτουργώντας στο πλαίσιο του.

Τύποι κουλτούρας

Η οργανωσιακή κουλτούρα διακρίνεται σε τέσσερις γενικούς τύπους σύμφωνα με τα σχετικά μοντέλα των Cameron-Quinn (μοντέλο ανταγωνιστικών αξιών - Diagnosing and Changing Organizational Culture - Kim Cameron/ Robert Quinn

- 1999) και Hellriegel, Jackson, Slocum (Management - A competency - based approach - Hellriegel, Jackson, Slocum - 2002)

1. Το Μοντέλο Ανθρωπίνων Πόρων (The Clan Culture)
2. Το Μοντέλο Ανοιχτού Συστήματος (The Adhocracy Culture)
3. Το Μοντέλο Στόχων/Αποδοτικότητας (The Market Culture) και
4. Το Μοντέλο Εσωτερικών Διαδικασιών (The Hierarchy Culture)

Το εννοιολογικό πλαίσιο των ανταγωνιστικών αξιών που αναπτύχθηκε από τον Quinn και τους συνεργάτες του, αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο και θεωρητικά τεκμηριωμένο πλαίσιο. Αυτό συνίσταται στο συνδυασμό δύο θεμελιωδών διαστάσεων του «είναι» και του «γίνεσθαι» των οργανισμών

Η πρώτη διάσταση αφορά στο συνεχές «ευελιξία - έλεγχος». Υπάρχουν οργανισμοί που δίνουν έμφαση στον έλεγχο, στην προβλεψιμότητα, τη σταθερότητα κτλ και υπάρχουν οργανισμοί που είναι προσανατολισμένοι προς την ευελιξία, στην ελευθερία πρωτοβουλιών, την ανάληψη κινδύνου, την καινοτομία κτλ.

Η δεύτερη διάσταση αφορά στο συνεχές «εσωστρέφεια - εξωστρέφεια». Η εσωστρέφεια εκφράζει τους οργανισμούς που δίνουν έμφαση στην εσωτερική οργάνωση, το κλίμα και το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η εξωστρέφεια αφορά οργανισμούς που δίνουν έμφαση στην αγορά του ανταγωνισμού, τον πελάτη, την καινοτομία.

Ένας ακόμη τρόπος διάκρισης των ειδών κουλτούρας είναι το κατά πόσο ο οργανισμός δίνει έμφαση στην αξιοπιστία, στους πελάτες, την ευελιξία, την τεχνολογική πρόοδο σε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Έτσι η κουλτούρα μπορεί να περιγραφεί ως: (Organizational Behavior: a diagnostic approach - Judith Gordon - 2002) **1.**Λειτουργική (Functional) **2.**Με βάση της διαδικασίες (Process - driven) **3.**Με βάση το χρόνο (Time based) **4.**Δικτύου (Network)

Η έννοια της «Σχολικής Κουλτούρας»

«Σχολική Κουλτούρα» είναι οι στάσεις, οι απόψεις, οι αξίες και οι συμπεριφορές που επιδεικνύουν τα άτομα στη σχολική μονάδα όπου φοιτούν ή εργάζονται. Είναι ο συνδυασμός κάποιων εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων: Η εξωτερική διάσταση της κουλτούρας έχει να κάνει με την αισθητική, τις ανέσεις και τις παροχές του χώρου όπως, αίθουσες, εξοπλισμός, διακόσμηση, καθαριότητα, άνεση, το υλικό, δηλαδή, περιβάλλον. Η εσωτερική διάσταση, η οποία αποτελεί και τον πυρήνα, την ουσία της κουλτούρας, αφορά τις ανθρώπινες

σχέσεις και τα συναισθήματα: την αίσθηση ικανοποίησης, την υπερηφάνεια για τη σχολική μονάδα, τους κοινούς στόχους

Ο προσδιορισμός και η διαμόρφωση της κουλτούρας αποτελεί ίσως έναν από τους πρώτους στόχους ενός διευθυντή (Barth, 1990; Campo, 1993; Snowden και Gordon, 1998) Συγκεκριμένα, ο ρόλος του διευθυντή είναι πολύπλευρος. Αρχικά φαίνεται να είναι απαραίτητο να γνωρίζει πολύ καλά τα διάφορα στοιχεία της κουλτούρας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και το βαθμό στον οποίο αυτά ενθαρρύνουν ή εμποδίζουν την πρόοδο των μαθητών και την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας (Barth, 1990). Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθούν ευκαιρίες στα μέλη της σχολικής μονάδας να συζητήσουν και να επανεξετάσουν τις δικές τους αξίες και παραδοχές σ' ό,τι αφορά τη διδακτική πράξη.

Εξετάζοντας νόρμες της Σχολικής Κουλτούρας (Stoll και Fink, 1996; Barth, 1990) όπως : Κοινοί στόχοι, Συνυπευθυνότητα, Συνεργασία, Συνεχής μάθηση/βελτίωση Στήριξη/υποστήριξη ,Αμοιβαίος σεβασμός, Ειλικρινής και ανοιχτή επικοινωνία, Αναγνώριση και εκτίμηση, Πειραματισμός με καινούριες πρακτικές σχετικές με τη διδακτική πράξη μπορούμε να την κατανοήσουμε καλύτερα, γιατί επηρεάζουν τις προσδοκίες, το εργασιακό περιβάλλον τις σχέσεις των μελών του οργανισμού και είναι σημαντικές για τη Αποτελεσματικότητα της Σχολικής Μονάδας. Η ενδυνάμωση της κουλτούρας στο σχολικό οργανισμό και η διατήρησή της μέσα από διάφορες στρατηγικές στηρίζεται στη συνεργατική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων και στην καλλιέργεια των κατάλληλων νορμών συμπεριφοράς που τροφοδοτούν τις υπάρχουσες αξίες, φιλοσοφίες και παραδοχές της. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω και αποτελεσματικότερη αλλαγή στην κουλτούρα χρειάζεται μια πιο δραστική διαδικασία

Αλλαγή της Κουλτούρας

Η σχολική κουλτούρα δεν είναι στατική. Το θέμα της αλλαγής της κουλτούρας είναι πολύ σημαντικό και σύμφωνα με τους Putman και Burke (1992) οποιοδήποτε πέραςμα από τη μια κουλτούρα στην άλλη είναι οδυνηρό, άσχετα από το πόσο ωφέλιμη θα είναι η καινούρια κουλτούρα. Έτσι οι οργανισμοί διστάζουν να αλλάζουν παραδοσιακούς ρόλους, να ριψοκινδυνεύουν, να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες και πολύ συχνά, εκπαιδευτικοί και διευθυντές εξαιτίας των φόβων τους παραμένουν απαθείς και υποστηρίζουν ότι το σχολείο τους δεν πρέπει και δεν μπορεί να αλλάξει. Τη δυσκολία αλλαγής στην κουλτούρα ενός οργανισμού επισημαίνουν και οι Moorhead και Griffin (1989) που αναφέρουν ότι η αλλαγή της κουλτούρας είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία που εκτροχιάζεται πολύ εύκολα διακόπτοντας έτσι τη συνέχεια της πορείας προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως αναφέρουν οι Kowalski και Reitzug (1993) ο μετασχηματισμός της κουλτούρας είναι πιο πιθανό να ολοκληρωθεί με ένα εξελικτικό τρόπο και πρέπει να λαμβάνεται ειδική φροντίδα ώστε να διατηρηθούν εκείνες οι αξίες, ιδέες, πρακτικές και πεποιθήσεις που έχουν αποδειχθεί ως πετυχημένες. Οι Sergiovanni και Starratt (1998) εισηγούνται ότι η

οποιαδήποτε αλλαγή είναι δυνατόν να γίνει σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο οι αλλαγές μπορεί να είναι δομικές ενώ στο δεύτερο οι αλλαγές γίνονται στις νόρμες συμπεριφοράς. Η άποψη των Kowalski και Reitzug (1993) είναι ότι οι αλλαγές στη δομή και στο περιβάλλον δεν εγγυώνται αντίστοιχες αλλαγές και στην κουλτούρα. Συνεπώς, η σχολική κουλτούρα δεν μπορεί να εξεταστεί απομονωμένα αλλά σε συνάρτηση με τις δομές Σύμφωνα με τους Deal και Peterson (1990), το διευθυντικό προσωπικό σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές μπορούν να εργαστούν για την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος το οποίο να στηρίζεται σε σημαντικές για τον οργανισμό αξίες και πιστεύω. Η ανάπτυξη κοινού οράματος με ξεκάθαρες και σαφείς διαδικασίες και μέσα για την υλοποίησή του επιτρέπουν την επιτυχία των εκπαιδευτικών αλλαγών.

Συμπέρασμα

Η οργανωσιακή κουλτούρα, είναι η ίδια η ψυχή της επιχείρησης, είναι το συστατικό που συνδέει τους ανθρώπους και τους οδηγεί. Τα σχολεία μπορούν να προσδιοριστούν από την κουλτούρα τους. Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι εκείνη που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό πώς λειτουργούν τα σχολεία, ποιοι είναι οι στόχοι τους και η στρατηγική τους και πώς συμπεριφέρονται τα μέλη της. Επιπρόσθετα η αποτελεσματικότητα του σχολείου εξαρτάται όχι απλώς από την κουλτούρα του αλλά από το πώς αυτή συνδυάζεται με τους στρατηγικούς του στόχους, πώς εκδηλώνεται και εάν βρίσκεται σε επαφή και ευθυγράμμιση με το περιβάλλον. Στο δρόμο που ανοίγεται μπροστά στα σχολεία, εκείνα με την κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα θα έχουν σαφές πλεονέκτημα. Οι άνθρωποι είναι ίσως το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο για τα σύγχρονα σχολεία και αυτό που επιτρέπει το σχηματισμό ενός εύρυθμου συνόλου είναι η οργανωσιακή κουλτούρα που θα πρέπει να εκδηλώνει τα στοιχεία εκείνα που είναι σε σύμπραξη με τις σύγχρονες απαιτήσεις της ευελιξίας και της καινοτομίας.

Οι σύγχρονοι ηγέτες αντιμετωπίζουν την πρόκληση να δημιουργήσουν ένα σχολείο στον οποίο ο προσανατολισμός προς την αλλαγή να είναι μία από τις βασικές του αξίες. Αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει ότι πρέπει να εμφυσήσουν μία οργανωσιακή κουλτούρα που θα διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα επιτρέψουν να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για να μπορέσει να ριζώσει και να ανθίσει η αλλαγή.

Η δημιουργία μίας κοινής οργανωσιακής διανόησης που θα είναι βασισμένη στην εμπιστοσύνη, στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση του συνόλου, θα προσδώσει στο σχολείο τις ιδιότητες για να είναι συνεχώς σε επαφή με το περιβάλλον. Θα πρέπει η διεύθυνση να εντοπίζει τις προκλήσεις και να αφυπνίζει το σώμα του σχολείου. Η σύγχρονη εποχή καλεί για ένα είδος οργανωσιακής κουλτούρας, όπου τα μέλη του οργανισμού θα αναπτύσσουν όσο είναι δυνατόν, τις έμφυτες προδιαθέσεις τους για πειραματισμό και εξερεύνηση. Τα σχολεία που ενθαρρύνουν την ατμόσφαιρα των δημιουργικών συγκρούσεων όπου τα άτομα επικοινωνούν ανοικτά και ελεύθερα με τους ανώτερους και επιδίδονται σε στρατηγικό διάλογο θα βρεθούν σε πλεονεκτική

θέση, αφού θα μπορούν να παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με τις αλλαγές που συμβαίνουν.

Η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής θα προκύψει με αναδιαμόρφωση ρόλων διευθυντού και εκπαιδευτικών, και αυτό θα γίνει με: (Μαυρογιώργος, 1999)

1. Ουσιαστική εκχώρηση αρμοδιοτήτων για λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική μονάδα
2. Πολιτική και τεχνική στήριξη της εκπαιδευτικής μονάδας στο νέο της ρόλο (συνδικάτα, τοπικές εκπαιδευτικές αρχές)
3. Προώθηση ευέλικτων διαδικασιών για πειραματισμούς με αποτελεσματικά οργανωτικά σχήματα σε επίπεδο εκπαιδευτικών μονάδων, και
4. Πραγματική αλλαγή της ιεραρχικής γραφειοκρατικής δομής της σημερινής διοίκησης, ώστε να αποδέχεται αποφάσεις που λαμβάνονται αποκεντρωμένα με έμφαση σε ηγεσία που εμπνυχώνει, συντονίζει και κινητοποιεί.

Το μοντέλο διοίκησης που προτείνεται είναι το συνεργατικό γιατί αυτό θα συμβάλλει στο να δημιουργηθεί κουλτούρα συνεργατικότητας που θα:

1. Προωθεί το όραμα της εκπαιδευτικής μονάδας, το ύφος και το επαγγελματικό της ήθος
2. Θα αναγνωρίζει την αξία ατόμων - ομάδων
3. Θα απαιτεί ένα περισσότερο εμπνυχωτικό, συντονιστικό και διευκολυντικό, μίας συλλογικής συνεργατικής διαδικασίας ρόλο διευθυντή

Συμπερασματικά η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο, αν και παραμελημένο στοιχείο των σχολείων. Η σύγχρονη τάση φαίνεται να είναι προς την ανάδειξη του σε κορυφαίο ζήτημα και τα σχολεία θα κληθούν να το διευθετήσουν. Στον κόσμο του σήμερα η πλημμελής γνώση των παραμέτρων της αλλαγής δεν μπορεί να είναι χαρακτηριστικό του σύγχρονου ηγέτη.

Βιβλιογραφία

Barth, (1990) Campo, (1993) Barth R: The Culture Builder. Educational Leadership. 2002

Cameron-Quin (montelo antagonistikon axion Diagnosing and Chainging Organizational Culture - Kim Kameron/ Robert Quinn (1999) και Hellriegel, Jackson, Slocum (Management - A competency - based approach - Hellriegel, Jackson, Slocum - 2002

Deal TE, Peterson KE: How Leaders influence the Culture of Schools. Educational Leadership. 1998, 56(1): 28-30.

Deal TE, Peterson KE: The Principal's role in shaping school culture. Washington, D. C.: Office of Educational Research and Improvement. 1990.

Furnham & Gunter (1993) «Strategies for Cultural change»

Gareth Morgan (1997) «Reframing Organizations» S. Francisco Jossey Bass, 1991

Kowalski, T., και Reitzug, U. (1993). Contemporary School Administration. New York: Longman.

Mavrogiorgos, (1999) Epimorfosi ekpaideftikon kai epimorfotiki politiki stin Ellada

Moorhead G, Griffin R (1989): Organizational Behavior. Houghton Mifflin Co, Boston, .

Putman, J. και Burke, B. (1992). Organizing and Managing Classroom Learning communities. New York: McGraw-Hill.

Robins S.P. (1993) «Organizational Behavior» Englewood Clifts, NJ, Prentce Hall International –

Sergiovanni, T., και Starratt, R. (1993). Supervision: a Redefinition (5th edition). Singapore: McGraw-Hill.

Shein E. «Cultural differences in teaching and learning», & «Organizational Culture and leadership» & «Culture the missing concepts in organizational studies»

(Organizational Behavior: a diagnostic approach- Judith Gordon 2002)

Snowden, P. E. και Gordon, R. A. (1998). School Leadership & Administration. Important concepts, Case studies & Simulations. New York: McGraw-Hill

Stoll & Fink, (1996) Changing Our Schools: Linking School Effectiveness and School Improvement

Ιμμάνουελ Καντ, Περί παιδαγωγικής

Περάκης Εμμανουήλ, Διδάκτορας Φιλοσοφίας

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι παιδαγωγικές απόψεις του Ιμμάνουελ Καντ (1724-1804) σε ένα από τα τελευταία έργα του, το *Περί παιδαγωγικής* (1803), έργο όχι από τα πλέον γνωστά του και όχι αμιγώς φιλοσοφικό. Η πειθαρχία σε σχέση με την ελευθερία, η τήρηση κανόνων και καθηκόντων, η τιμωρία, η πνευματική καλλιέργεια και η ηθική, ο ρόλος της σωματικής άσκησης, η θρησκεία και η σεξουαλική αγωγή είναι ζητήματα που απασχολούν στο έργο του αυτό τον Καντ, ο οποίος δίνει και πολλές πρακτικές συμβουλές για την ανατροφή των παιδιών.

Λέξεις - κλειδιά: 5 λέξεις Καντ, παιδαγωγική, ηθική, πειθαρχία, παιδί.

Immanuel Kant, On pedagogy

Emmanuel Perakis, Doctor of Philosophy

Abstract

This paper presents the pedagogical views of Immanuel Kant (1724-1804) in one of his last works, *On Pedagogy* (1803), a not very well known and not purely philosophical work. Discipline in relation to freedom, observance of rules and duties, punishment, spiritual cultivation and morality, the role of physical exercise, religion and sex education are issues that concern Kant in his work, who also gives many practical tips for raising children.

Key-words: Kant, pedagogy, ethics, discipline, child.

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με ένα από τα τελευταία έργα του Ιμμάνουελ Καντ (1724-1804), το *Περί παιδαγωγικής* (1803), όχι από τα πλέον γνωστά του και όχι αμιγώς φιλοσοφικό. Το έργο εξέδωσε από σημειώσεις των παραδόσεων του Καντ ο μαθητής του Friedrich Theodor Rink λίγους μήνες πριν το θάνατο του φιλοσόφου (Matsela, 2014: 19). Στο έργο αυτό ο Καντ αντλεί ιδέες από άλλα έργα του, τις οποίες παραθέτει επιγραμματικά και συμβουλευτικά. Αν και κατά βάση φιλόσοφος, δίδαξε για τέσσερα εξάμηνα παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο του Καίνιξμπεργκ, βασιζόμενος στο βιβλίο του συναδέλφου του Friedrich Samuel Bock *Διδακτικό βιβλίο της τέχνης της αγωγής για χρήση από Χριστιανούς γονείς και δασκάλους της νεολαίας* (1780) (Buchner, 1908: 15-16, 74, Matsela, 2014: 7).

Ο Καντ τονίζει ότι σε αντίθεση με τα άλλα ζώα που από τη γέννησή τους έχουν κάποια ένστικτα, τα οποία τα βοηθούν στην αυτοσυντήρησή τους, ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που δεν μπορεί να επιβιώσει απλώς βασιζόμενο στα ένστικτά του, αλλά χρειάζεται ανατροφή από τους γονείς του για να μάθει κάποιες γνώσεις απαραίτητες για την

επιβίωσή του (*O.P.* 1-3, Buchner, 1908: 67, Matsela, 2014: 20, 23). Η αγωγή είναι η τέχνη της μετάδοσης των γνώσεων των προηγούμενων γενεών στις επόμενες με σκοπό την επίτευξη του ανθρώπινου προορισμού. Η παιδαγωγική είναι επιστήμη που αφορά την εξέλιξη της ελεύθερης προσωπικότητας του ανθρώπου και έχει τρεις διαστάσεις: χρονικά προηγείται η μηχανική ή σχολαστική, κατά την οποία ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί για να επιτύχει τους στόχους του, ακολουθεί η κοινωνική, η οποία αποβλέπει στη σωφροσύνη και τέλος η ηθική που ο Καντ θεωρεί ως τη σημαντικότερη, εφόσον καταξιώνει τον άνθρωπο (*O.P.* 31, 32, 33, Matsela, 2014: 30).

Ο άνθρωπος έχει κάποιες κλίσεις και το έργο της αγωγής είναι να τις καλλιεργήσει βαθμηδόν από γενεά εις γενεά για να βελτιωθεί. (*O.P.* 12). Τα παιδιά πρέπει να ανατρέφονται όχι για τον σύγχρονο, αλλά για τον μελλοντικό κόσμο (*O.P.* 15, Markantonis, 1993: 165). Η τέχνη της αγωγής δεν πρέπει να είναι μηχανική και τυχαία, αλλά λελογισμένη και επιστημονική ούτως ώστε ο άνθρωπος να εκπληρώσει το σκοπό του (*O.P.* 14). Οι γονείς ενδιαφέρονται για τη σταδιοδρομία των παιδιών τους και οι ηγεμόνες για να τα κάνουν καλούς υπηκόους, ενώ ο σκοπός της αγωγής είναι το γενικό καλό της ανθρωπότητας, το οποίο ουδόλως έρχεται σε σύγκρουση με το ατομικό καλό (*O.P.* 16).

Οι στόχοι της αγωγής, σύμφωνα με τον Καντ είναι η πειθαρχία, που έχει αρνητικό χαρακτήρα, εφόσον είναι εξημέρωση της αγριότητας, και η διάπλαση του ανθρώπου μέσω της μόρφωσης, που έχει θετικό χαρακτήρα, εφόσον είναι καθοδηγούμενη απόκτηση πάσης φύσεως ικανοτήτων για την επίτευξη οιασδήποτε σκοπού. Η μηχανική άσκηση μπορεί να εφαρμοστεί και στους ανθρώπους και στα ζώα, αλλά δεν είναι πραγματική μόρφωση. Το σημαντικό για τα παιδιά είναι να μάθουν να σκέπτονται. Ο Καντ παρατηρεί ότι δυστυχώς παραμελείται η ηθική διάσταση της αγωγής, η οποία αφήνεται στους ιερείς. Θα πρέπει να αποστρεφόμεστε το ηθικό κακό, όχι επειδή το απαγορεύει ο Θεός, αλλά για να έχουμε ηθική αυτονομία. Ο άνθρωπος καθίσταται ευτυχής, μόνο αν γίνει ηθικός και σοφός (*O.P.* 18, 19, 21, Markantonis, 1993: 165).

Μέσω της διαπαιδαγώγησης ο άνθρωπος ξεπερνά το στάδιο της αγριότητας και γίνεται πολιτισμένος μαθαίνοντας μέσω της πειθαρχίας να χαλιναγωγεί τα ζωώδη ένστικτά του και να υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τον πολιτισμένο βίο. Κατά τον Καντ, τα παιδιά τα στέλνουμε στο σχολείο όχι τόσο για να αποκτήσουν γνώσεις, όσο για να μάθουν να κάθονται ήσυχα και να πειθαρχούν, άποψη που δεν θα εύρισκε τους οπαδούς της σύγχρονης παιδαγωγικής σύμφωνους. Στην παιδική ηλικία θα πρέπει να περιοριστεί η έμφυτη και κακώς εννοούμενη τάση προς την ελευθερία μέσω της πειθαρχίας και της υπακοής στο λογικό. Ο Καντ πιστεύει ότι η αδυναμία αυτοπειθαρχίας και συμμόρφωσης με τους κοινωνικούς κανόνες είναι η αγριότητα, κάτι που διακρίνει και τα 'άγρια' έθνη που κατέκτησαν οι Ευρωπαίοι, τα οποία, όπως λέει, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια δεν μπορούν να προσαρμοστούν στον πολιτισμένο τρόπο ζωής, άποψη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ρατσιστική σήμερα. Παράλληλα ο Καντ επικρίνει και την υπερβολική τρυφερότητα και την έλλειψη αυστηρότητας, εφόσον στη συνέχεια

ο νέος δεν θα είναι αρκούντως προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής (*O.P.* 4, 5, 7, 62, Matsela, 2014: 24-25).

Το νόημα της πειθαρχίας δεν είναι να υποδουλώνεται το παιδί, αλλά να αισθάνεται ελεύθερο και ταυτόχρονα να μην παραβιάζει την ελευθερία των άλλων. Δεν πρέπει να απαγορεύουμε τα πάντα στα παιδιά, ούτε και να απαιτούμε από αυτά μεγαλύτερη υπομονή από όση θα αντέχαμε εμείς. Δεν πρέπει να δίνουμε στα παιδιά περισσότερα από όσα χρειάζονται, ούτε να υποχωρούμε στις επίμονες απαιτήσεις τους εκτός αν είναι ευγενικές και μη βλαπτικές. Τα πολύ μικρά παιδιά δεν έχουν το αίσθημα της ντροπής και ούτε θα πρέπει να το έχουν, διότι μπορεί να τα οδηγήσει σε δειλία, επιφυλακτικότητα και κρυψίνοια των μεγαλύτερων. Από την άλλη δεν είναι καλό να παραχαϊδεύουμε τα παιδιά, διότι έτσι μπορεί να γίνουν χειριστικά, αναιδή και να χάσουν το σεβασμό για τους γονείς τους (*O.P.* 47, 48, 49, 50). Ο Καντ θεωρεί ότι τα παιδιά των λαϊκών ανθρώπων είναι πιο κακομαθημένα από εκείνα των ανθρώπων των ανώτερων τάξεων, επειδή παίζουν μαζί τους. Αυτό είναι λάθος: θα έπρεπε να αγνοούμε τις απαιτήσεις τους, διότι υποχωρώντας στις απαιτήσεις τους διαφθείρουμε το χαρακτήρα τους (*O.P.* 51).

Ο Καντ διακρίνει μεταξύ της ιδιωτικής αγωγής που δίνεται μέσα στο σπίτι από τους γονείς και άλλα πρόσωπα εντός της οικογένειας και της δημόσιας αγωγής που παρέχεται από τα επίσημα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και συμπληρώνουν την ιδιωτική αγωγή. Ο Καντ προκρίνει τη δημόσια αγωγή έναντι της ιδιωτικής, εφόσον ο μαθητής μπορεί με τον τρόπο αυτό να μάθει περισσότερες γνώσεις (*O.P.* 22, 23, 24, 25, Buchner, 1908:73). Η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί έως ότου ο άνθρωπος γίνει αυτόνομος, μπορεί να γίνει γονέας και να αναλάβει την ανατροφή άλλων, δηλαδή ως την ηλικία των 16 ετών. Τα πρώτα χρόνια ο μαθητής οφείλει να υποτάσσεται και να υπακούει, ενώ αργότερα αποκτά αυτόνομη σκέψη. Η υποταγή μπορεί να είναι είτε θετική, δηλαδή να πράττει το παιδί ό,τι του παραγγέλλεται, είτε αρνητική, δηλαδή να κάνει ό,τι θέλουν οι άλλοι για να κάνουν και εκείνοι κάτι ευχάριστο για αυτό (*O.P.* 26, 27, 28, Matsela, 2014: 27). Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της παιδείας είναι να συμβιβάσει την ελευθερία με τους περιορισμούς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το παιδί να μάθει να περιορίζει την ελευθερία του ως το σημείο που αρχίζει η ελευθερία των άλλων (*O.P.* 29, 30).

Η φυσική αγωγή αφορά κυρίως τους γονείς και τους πρώτους παιδαγωγούς, δηλαδή τις νηπιαγωγούς. Ο Καντ δίνει έμφαση στον ευεργετικό ρόλο του μητρικού θηλασμού και στην υγεία της μητέρας ή της τροφού για την υγεία του παιδιού (*O.P.* 34, 35, 36). Αργότερα τα παιδιά καλό είναι να μην τρέφονται με -ερεθιστικές, όπως τις χαρακτηρίζεται τροφές, όπως αλκοόλ, καπνό, μπαχαρικά, αλάτι, όσο εύγευστες και αν είναι, για να μην δημιουργούνται νευρικές διαταραχές. Δεν πρέπει να ζεσταίνονται τα παιδιά, αλλά να ντύνονται δροσερά και δεν πρέπει να αποκτούν συνήθειες, έξεις, ακόμα και καλές, που να γίνονται ανάγκες. Όσο νωρίτερα αποκτήσει κανείς κάποια έξη, τόσο πιο δύσκολο είναι να την αποβάλει, τόσο λιγότερο ελεύθερος είναι (*O.P.* 37, 38, 44, Matsela, 2014: 32-34). Ο Καντ είναι εναντίον των σπαργάνων στα βρέφη, εναντίον του λικνίσματος

και εναντίον της προσπάθειας να κατευνάσουμε το παιδί, όταν κλαίει, με τα τραγούδια. Αντιτίθεται στη χρήση βοηθητικών και προστατευτικών μέσων για την εκμάθηση του βαδίσματος, εφόσον τα παιδιά αργά ή γρήγορα θα μάθουν να βαδίζουν από μόνα τους. Γενικά ο Καντ τάσσεται υπέρ της αυτενέργειας στη μάθηση των παιδιών (*O.P.* 39, 40, 41, 42). Τα σωματικά προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά, όπως η σκολίωση, μπορούν να βελτιωθούν περισσότερο με την άσκηση παρά με κάποιο όργανο (*O.P.* 43, Matsela, 2014: 35-36). Καλό είναι τα παιδιά να έχουν σταθερό πρόγραμμα στον ύπνο και το φαγητό, ενώ είναι ανώφελο να προσπαθούμε να τα συνηθίσουμε στο έντονο κρύο, στις δυσοσμίες και τους θορύβους. Η σκληραγωγία και η άθληση έχουν αξία ως καταπολέμηση της μαλθακότητας και της οκνηρίας και ενίσχυσης της εργατικότητας (*O.P.* 45, 46, 62). Ο Καντ πιστεύει ότι οι μητέρες χαλάνε τα παιδιά τους, διότι τα εκθηλύνουν φοβούμενες μήπως χτυπήσουν και αυτός είναι ο λόγος που τα αγόρια κυρίως αγαπούν περισσότερο τον πατέρα τους, επειδή ακόμα κι αν τα δείρει, τα πηγαίνει στην εξοχή να παίξουν ελεύθερα, άποψη που σήμερα μας φαίνεται σεξιστική και αφελής (*O.P.* 52, 65). Ο Καντ μιλά για τα οφέλη της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού, καθώς και για τις φοβίες (υποφοβία) που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με το πέρασμα του χρόνου. Πολλές από τις ανθρώπινες αδυναμίες οφείλονται σε εσφαλμένες εντυπώσεις που μεταδόθηκαν από την παιδική ηλικία, όπως ο φόβος για κάποια έντομα (αράχνες). Επαινεί τα αθλήματα που συνδυάζουν την άσκηση δεξιοτήτων και αισθήσεων και τα παιχνίδια που παρέχουν υλικό για σκέψη, ενώ συμφωνεί με τον J.J. Rousseau για τη σημασία του παιχνιδιού στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού (*O.P.* 57, 59, 60, 61, 62).

Δεν πρέπει να κάνουμε όλα τα χατίρια των παιδιών, αλλά ούτε και να είμαστε αντίθετοι σε όλες τους τις επιθυμίες. Όταν οι επιθυμίες τους είναι εύλογες και ζητούνται καλότροπα, πρέπει να ικανοποιούνται, ενώ αντιθέτως όταν οι επιθυμίες τους είναι παράλογες και ζητούνται κακότροπα δεν πρέπει να ικανοποιούνται (*O.P.* 54, 55). Όταν το παιδί δεν κάνει κάτι για να μας ευχαριστήσει, δεν θα το ευχαριστούμε κι εμείς. Η συντριβή της θέλησής του δημιουργεί δουλικά αισθήματα, ενώ η φυσική αντίσταση οδηγεί προς την ευπείθεια (*O.P.* 56, Matsela, 2014: 37).

Μόρφωση είναι η άσκηση των πνευματικών δυνάμεων και καλό είναι σε αυτήν να αποφεύγονται τα μηχανικά βοηθήματα προς όφελος της αυτενέργειας (*O.P.* 58). Ο Καντ διακρίνει μεταξύ της φυσικής αγωγής του πνεύματος, δηλαδή της πνευματικής μόρφωσης και ανάπτυξης του ανθρώπου και της πρακτικής ή ηθικής αγωγής του. Είναι δυνατόν να είναι κανείς μορφωμένος και κακός άνθρωπος ταυτόχρονα. Διακρίνει επίσης μεταξύ της ελεύθερης αγωγής, όπου το παιδί μαθαίνει παίζοντας και της αυστηρότερης σχολικής αγωγής, η οποία είναι εργασία για το παιδί. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα δύο αυτά είδη αγωγής. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι το παιδί μπορεί να μάθει τα πάντα παίζοντας και χωρίς να εργάζεται κοπιωδώς, αλλά πρέπει να υπάρχει χρόνος και για δουλειά και για παιχνίδι. Το παιχνίδι καθαυτό είναι σίγουρα πιο ευχάριστο από την εργασία που γίνεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. (*O.P.* 63, 64, 65, 66, Matsela, 2014: 38-39). Η εργασία είναι το καλύτερο αντίδοτο στην ανία και για το λόγο

αυτό τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να εργάζονται από μικρά στο σχολείο και να καταλάβουν ότι δεν είναι τα πάντα παιχνίδι (*O.P.* 67).

Η καλλιέργεια των πνευματικών μας δυνάμεων πρέπει να είναι συνεχής, ακόμα και μετά την ενηλικίωση, και ισορροπημένη, να μην καλλιεργείται δηλαδή μονόπλευρα κάποια πνευματική δύναμη εις βάρος κάποιας άλλης. Ως ανώτερες πνευματικές δυνάμεις ο Καντ θεωρεί τη νόηση, την κρίση και τη λογική. Νόηση είναι η γνώση εν γένει και αρχικά σχηματίζεται παθητικά δια της παράθεσης παραδειγμάτων και της συσχέτισης αυτών με κανόνες. Το πνεύμα πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από κρίση, δηλαδή την βαθύτερη κατανόηση της γνώσης, την ικανότητα προσαρμογής του γενικού στο ειδικό. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται από λογική, δηλαδή την ικανότητα διάκρισης των αρχών της νόησης και της σύνδεσης του γενικού με το ειδικό. Σχετικά με τη μνήμη, τονίζει τη χρησιμότητα και την ανάγκη άσκησής της, αλλά τη θεωρεί κατώτερη πνευματική δύναμη στην οποία δεν θα έπρεπε να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Η απομνημόνευση λέξεων και ονομάτων βοηθά στην εκμάθηση των γλωσσών, αλλά ακόμα περισσότερο η συνομιλία, η γραφή και η ανάγνωση βιβλίων. Η απομνημόνευση ως απλή άσκηση δεν έχει αξία. Η μνήμη βοηθά στην εκμάθηση της γεωγραφίας αρχικά και της ιστορίας αργότερα, η οποία οξύνει την κρίση. Πρέπει να απασχολούμε τη μνήμη μόνο με πράγματα χρήσιμα για την καθημερινή ζωή. Εντύπωση μας κάνει η απαξιωτική του στάση στα μυθιστορήματα, τα οποία θεωρεί ότι εξασθενούν τη μνήμη και ότι δεν θα έπρεπε να τα διαβάζουν τα παιδιά, επειδή με αυτά περιπλανάται άσκοπα το πνεύμα τους. Εντύπωση επίσης μας κάνει και η εξίσου απαξιωτική αναφορά του στη φαντασία που θεωρεί ότι τα παιδιά την έχουν πολύ ισχυρή και ότι δεν θα έπρεπε να την εντείνουμε με μύθους, αλλά να την περιορίσουμε. Πρέπει να καταπολεμάται η αφηρημάδα και η μηχανική μάθηση στα παιδιά και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της γνώσης και της εφαρμογής κάποιων κανόνων των διαφόρων γνωστικών πεδίων, όπως της γραμματικής. Το αντίθετο της αφηρημάδας είναι η προσοχή πάνω στην οποία βασίζεται η μνήμη και θα πρέπει να καλλιεργείται ιδιαίτερα. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς κάτι είναι μέσω αυτενέργειας και πρακτικής εφαρμογής του αντικειμένου της γνώσης (*O.P.* 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, Matsela, 2014: 41-42).

Η ηθική αγωγή πρέπει να βασίζεται όχι στην πειθαρχία και στην τιμωρία, αλλά στη δημιουργία χαρακτήρα, δηλαδή της ικανότητας να ενεργεί κάποιος επί αρχών βάσει των οποίων διακρίνει το καλό και το επιθυμεί καθαυτό ενεργητικά στην πράξη και όχι χάριν κάποιου οφέλους. Το παιδί αρχικά θα πρέπει να υπακούει στους κανόνες του σχολείου, η παράβαση των οποίων πρέπει να τιμωρείται αναλόγως με τη βαρύτητα του σφάλματος. Οι κανόνες είναι απαραίτητοι για τη διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών ακόμα και για τις καθημερινές τους συνήθειες σχετικά με τον ύπνο, την εργασία, τη διασκέδαση. Ο Καντ μάλιστα θεωρεί άδικη την κατηγορία ότι κάποιοι ρυθμίζουν επί τη βάσει κανόνων ακόμα και τον χρόνο τους προφανώς επειδή και ο ίδιος ως γνωστόν λειτουργούσε κατά τον τρόπο αυτό στην καθημερινότητά του (*O.P.* 72, 77, 78, 79, McBay Merritt, 2011: 240-242). Οι κανόνες στα σχολεία πρέπει να είναι αναγκαίοι και να εφαρμόζονται γενικά σε όλους. Επειδή δεν είναι τα πάντα στη ζωή ευχάριστα και δεν είναι δυνατόν να πράττει κανείς τα πάντα εκ κλίσεως, θα πρέπει οι έφηβοι να

μάθουν να μάθουν το καθήκον τους, δηλαδή να υπακούουν στη λογική -τα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν εις βάθος τις έννοιες του καθήκοντος και της τιμής (O.P. 80, 81, 82, 86).

Κάθε παραβατικότητα και έλλειψη υπακοής εκ μέρους των παιδιών θα πρέπει να τιμωρείται ηθικά ή φυσικά. Η καλύτερη και διαρκέστερη τιμωρία είναι η ηθική, δηλαδή το να κάνουμε το παιδί να ντρέπεται ή να του φερόμαστε ψυχρά. Η φυσική τιμωρία μπορεί να είναι αρνητική, όπως η στέρηση του επιθυμητού και είναι κατάλληλη για ήπια σφάλματα τύπου οκνηρίας ή ανηθικότητας. Οι πιο σκληρές θετικές ποινές θα πρέπει να είναι η ύστατη λύση για ζητήματα κακίας και θα πρέπει να εφαρμόζονται με φειδώ. Η τιμωρία με ένδειξη θυμού θα πρέπει να αποφεύγεται για να μη θεωρεί το παιδί ότι είναι αποτέλεσμα πάθους, αλλά να αντιλαμβάνεται ότι σκοπός της τιμωρίας είναι η βελτίωσή του. Η τιμωρία για το πείσμα των παιδιών τα καθιστά ακόμα πιο πεισματάρικα. Η παροχή αμοιβών μπορεί να δημιουργήσει ιδιοτέλεια και θα πρέπει να αποφεύγεται (O.P. 83, 84, 85, 87, Matsela, 2014: 45).

Μια αρετή στην οποία ο Καντ δίνει ιδιαίτερη σημασία είναι η φιλαλήθεια και έχει την σεξιστική αντίληψη ότι είναι έργο του πατέρα να αποβάλει τη συνήθεια του ψεύδους στο παιδί, διότι η μητέρα την θεωρεί ως μικρής σημασίας ή και ως ένδειξη ανώτερης ικανότητας. Ο Καντ εκτιμά την κοινωνικότητα, την ικανότητα του ανθρώπου για φιλία και συναναστροφή, ενώ δεν συμερίζεται την άποψη κάποιων ότι τα νεανικά χρόνια είναι τα καλύτερα, διότι τότε κοπιάζουμε περισσότερο, είμαστε αναγκασμένοι να πειθαρχούμε και σπάνια έχουμε καλούς φίλους ή νιώθουμε ελεύθεροι (O.P. 87, 88, 89, Matsela, 2014: 46).

Η σωκρατική μέθοδος της εκμαίευσης των γνώσεων μπορεί να είναι χρήσιμη αναφορικά με τη γνώση των ηθικών καθηκόντων και τη γενική θρησκευολογία, ενώ η μηχανική κατήχηση είναι χρήσιμη σχετικά με την εξ αποκαλύψεως θρησκεία και διάφορα ιστορικά γνωστικά αντικείμενα (O.P. 76). Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν όσα ταιριάζουν στην ηλικία τους και όχι στους μεγαλύτερους, πρέπει να έχουν φρόνηση παιδιών και να μην πιθηκίζουν τη συμπεριφορά των μεγαλύτερων, δεν πρέπει να είναι ματαιόδοξα και να μη φορούν κοσμήματα (O.P. 90, Matsela, 2014: 43).

Η πρακτική αγωγή περιλαμβάνει τη δεξιότητα, τη σύνεση και την ηθικότητα. Η δεξιότητα πρέπει να είναι ριζική και όχι επιπόλαιη, επιφανειακή. Ο Καντ πιστεύει ότι είναι καλύτερο να γνωρίζουμε λίγα πράγματα εις βάθος παρά πολλά και με ρηχότητα. Σύνεση είναι η τέχνη του να χρησιμοποιούμε τους άλλους ανθρώπους για τους δικούς μας σκοπούς. Για το λόγο αυτό πρέπει κανείς να είναι κρυψίνους και αδιαπέραστος, να κρύβει τα ελαττώματά του, αλλά και να μπορεί να διακρίνει τις σκέψεις των άλλων. Ο συνετός δεν παραφέρεται, αλλά δεν είναι και νωχελικός, δεν είναι παρορμητικός, αλλά ζωηρός. Την ηθικότητα την ορίζει ως προπαίδεια για τη σοφή εγκράτεια. Για να σχηματίσουμε καλό χαρακτήρα πρέπει να απομακρυνθούμε από τα πάθη μας, από τις κλίσεις μας και να υπομένουμε τη στέρηση των πραγμάτων που είναι απαγορευμένα σε μας (O.P. 91, 92, 93).

Η ηθική αγωγή εν τέλει αποσκοπεί στη διάπλαση του χαρακτήρα, ο οποίος έγκειται στην σταθερότητα της απόφασής μας να κάνουμε κάτι. Οι περί χαρακτήρα αντιλήψεις του Καντ συνδέονται άμεσα με τη γενικότερη ηθική του φιλοσοφία: αν υποσχεθήκα κάτι, πρέπει να τηρήσω την υπόσχεσή μου, ακόμα και αν κάτι τέτοιο είναι προς βλάβη μου, χωρίς αναβολές και δικαιολογίες. Ο Καντ δίνει μικρή σημασία στη μεταμέλεια, τις προσευχές, τις στερήσεις και στις νηστείες στη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα (*O.P.* 94, McBay Merritt, 2011: 248).

Για να δημιουργήσουμε ηθικό χαρακτήρα στα παιδιά, πρέπει να τους υποδείξουμε τα καθήκοντά τους μέσω κανόνων και παραδειγμάτων. Δύο είναι οι κατηγορίες των καθηκόντων. Πρώτον, τα καθήκοντα προς τον εαυτό μας δεν έχουν σχέση με την πολυτελή διαβίωσή μας, ούτε με την ικανοποίηση των πόθων μας, αλλά με την αξιοπρέπειά μας που μας καθιστά ευγενείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να παρασυρόμαστε σε πάσης φύσεως ακράτειες, ούτε να γινόμαστε δουλοπρεπείς, ψεύτες και βρώμικοι. Δεύτερον, τα καθήκοντά μας προς τους άλλους, δηλαδή τον σεβασμό μας απέναντι στα δικαιώματα των άλλων. Τα μικρά παιδιά δεν είναι μεγαλόψυχα και γενναιόδωρα και θα πρέπει διακριτικά να τα κάνουμε να αποκτήσουν αυτές τις αρετές (*O.P.* 95, 96, McBay Merritt, 2011: 250-252).

Στα σχολεία θα έπρεπε να υπάρχει η κατήχηση του δικαίου μέσω καθημερινών πρακτικών παραδειγμάτων. Για παράδειγμα, αν πηγαίνω τα χρήματα που χρωστάω στον πιστωτή μου και στο δρόμο δω έναν φτωχό, πρέπει να του τα δώσω; Η απάντηση είναι όχι. Ευεργεσίες πρέπει να κάνουμε μόνο εφόσον είμαστε ελεύθεροι υποχρεώσεων. Επίσης δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται ούτε το ελάχιστο ψεύδος στα παιδιά, διότι αυτά θα έκαναν κατάχρησή του. Ο Καντ θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι απέναντι στις δυστυχίες των άλλων, αλλά η ευεργεσία πρέπει να πηγάζει κυρίως από την ιδέα του καθήκοντος και όχι επειδή είναι θεάρεστο έργο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ευτυχία και η δυστυχία των ανθρώπων ως προς τα υλικά αγαθά είναι προϊόν τυχαίων περιστάσεων (*O.P.* 97, 98). Ο φθόνος, η τάση να ελαττώνουμε την αξία των άλλων για να εξυψώσουμε τον εαυτό μας, προκύπτει από τη σύγκριση της αξίας μας με εκείνη των άλλων, κάτι που είναι λάθος. Πρέπει να αξιολογούμε τον εαυτό μας σε σχέση με την ηθική τελειότητα και γι' αυτό να είμαστε ταπεινοί και όχι να υποτιμούμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να ταπεινώνουμε τους άλλους, ούτε και να είμαστε υπερήφανοι για τον πλούτο μας (*O.P.* 99, Matsela, 2014: 49). Οι κοινωνικές τάξεις και η κοινωνική ανισότητα πρέπει να γίνονται γνωστές κατά την εφηβική ηλικία. Προηγουμένως δεν πρέπει να μιλάμε στα παιδιά για αυτά τα θέματα, ούτε να τους επιτρέπουμε να δίνουν διαταγές στους υπηρέτες. Από μικρή ηλικία πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την ισότητα των ανθρώπων μέσα στην κοινωνική ανισότητα (*O.P.* 112, Matsela, 2014: 53).

Σχετικά με τη θρησκεία, ο Καντ θεωρεί ότι πρέπει πρώτα πρέπει να γνωρίσουμε την ηθική και μετά τη θεολογία, διαφορετικά η θεολογία θα ενέπνεε τον φόβο και θα ήταν δεισιδαιμονία. Ο Θεός είναι το ανάλογο του πατέρα μιας οικογένειας, θρησκεία είναι η ηθική που προέρχεται από τον Θεό. Οι εκκλησιασμοί και οι προσευχές είναι βοηθήματα της ηθικής βελτίωσης του ανθρώπου. Ο εσωτερικός ηθικός μας νόμος που

αντανακλά το νόμο του Θεού είναι η ηθική συνείδηση, το εσωτερικό μας δικαστήριο. Τα παιδιά δεν είναι ακόμα σε θέση να μάθουν τις θρησκευτικές ιδέες και δεν θα ήταν ωφέλιμο γι' αυτά απλώς να τις αποστηθίζουν. Αυτό που πρέπει να μάθουν είναι ότι η αληθινή λατρεία του Θεού είναι να ενεργούμε σύμφωνα προς τη θέλησή του (*O.P.* 104, 105, 106, 107, 108, 109, Matsela, 2014: 50-52). Σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ο Καντ πιστεύει ότι δεν πρέπει να μιλάμε γι' αυτήν στα παιδιά παρά μόνο όταν φτάσουν στην εφηβική ηλικία, γύρω στα 13-14, και θα πρέπει να μιλήσουμε με σαφήνεια για το λεπτό αυτό ζήτημα. Θεωρεί ότι ο αυνανισμός εξασθενεί το σώμα και το πνεύμα των ανθρώπων και για αυτό πρέπει να κατευθύνουμε το ερωτικό ενδιαφέρον προς το άλλο φύλο, ενώ με τη συνεχή απασχόληση φεύγει ο νους μας από τις άσκοπες ερωτικές φαντασιώσεις. Καλό είναι ο έφηβος να σέβεται το άλλο φύλο και να περιμένει με υπομονή μέχρι να είναι έτοιμος να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια (*O.P.* 110, 111, Matsela, 2014: 53).

Ο Καντ θεωρεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι εκ φύσεως ηθικώς καλός ή κακός. Γίνεται ηθικός μόνο μέσω της αρετής, όταν ο νους φτάσει στην αντίληψη του καθήκοντος και του νόμου. Η έμφυτη προδιάθεση προς τα ελαττώματα οφείλεται στην αντίθεση μεταξύ ενστίκτων και νου, εφόσον η πολιτισμένη κατάσταση παραβιάζει τη φύση, ενώ προορισμός του ανθρώπου είναι να ξεπεράσει τη βάρβαρη φυσική κατάσταση του ζώου. Τα παιδιά θα πρέπει να εσωτερικεύσουν καλές αρχές, ούτως ώστε να έχουν ηθική αυτονομία ανεξάρτητη από εξωτερικούς παράγοντες (*O.P.* 102, 103, Matsela, 2014: 40, 50). Ο έφηβος πρέπει να είναι ευσυνείδητος, προσεκτικός στις αποφάσεις του, μετριοπαθής, υπομονετικός, εγκρατής, εύθυμος, ευδιάθετος, να αγαπά τον πλησίον και γενικά όλο τον κόσμο, να δίνει μικρή σημασία στις απολαύσεις, να έχει αυτοέλεγχο και να ξεπεράσει τον παιδαριώδη φόβο του θανάτου (*O.P.* 113).

Bibliography

- Buchner, E.F. (ed.) (1908). *The educational theory of Immanuel Kant*. Philadelphia and London: J.B. Lippincott Company.
- Kant, I. (1929). *On pedagogy (O.P.)*. Translated in greek by I. Oikonomidis. Athens: Epistimoniki Vivliothiki Ermou. Also translated in Greek by P. Sidera-Lytra (2004). Thessaloniki: Kyriakidis Publications.
- Markantonis, I.S. (1993). *Anthropagogiki*, vol. 4. Athens.
- Matsela, A. (2014). *Immanuel Kant's pedagogical theory*. Thessaloniki: Unpublished Master Degree Thesis.
- McBay Merritt, M. (2011). 'Kant on enlightened moral Pedagogy', *The Southern Journal of Philosophy*, 49 (3), 227-253.

Μαθήματα φύλου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. (1984-2010)

Βασίλειος Σολωμός, Υποψ. Διδάκτορας

Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται τα μαθήματα φύλου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέσα από τη συστηματική μελέτη των οδηγιών σπουδών. Σκοπός της έρευνας είναι να εντοπιστούν και να αναλυθούν τα μαθήματα που προσφέρθηκαν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες από το ακαδ. έτος 1984-1985 έως το ακαδ. έτος 2009-2010. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου. Η ανάλυση αναδεικνύει ότι στα 26 χρόνια που καλύπτει αυτή η έρευνα, εντοπίστηκε ένας μικρός αλλά σημαντικός αριθμός μαθημάτων, που προσφέρονταν στον φοιτητικό πληθυσμό του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν το σύνολο της ερευνώμενης περιόδου, προσεγγίζουν τον παράγοντα φύλο μέσα από διαφορετικούς κλάδους της αρχιτεκτονικής επιστήμης και συμβάλλουν στη γνωριμία του φοιτητικού πληθυσμού με τη χωρική προσέγγιση του φύλου. Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι η προβληματική για το φύλο αποτελούσε αντικείμενο του Τμήματος ακόμη και αν προσφέρονταν σε λίγα μαθήματα.

Λέξεις-Κλειδιά: μαθήματα φύλου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, οδηγοί σπουδών, Α.Π.Θ.

Gender courses at AUTH's School of Architecture (1984-2010)

Vasileios Solomos, Phd student

Abstract

This paper deals with the gender related courses of the Department of Architecture in the Aristotle University of Thessaloniki, as they were presented in the department's study guides. The research purpose is to identify and analyze the courses offered to students from the acad. year 1984-1985 until the acad. year 2009-2010. The research method that has been used is quantitative content analysis. Our research shows that in a period of 26 years, a small but significant number of courses were offered to the department's students. The courses cover the entire period of research and approach gender through different branches of the architectural science while they also contribute to getting the student population acquainted with the spatial approach of gender. In conclusion even if a few gender related courses had been offered, the department considered gender related issues as a subject of interest.

Key-words: gender courses, School of Architecture, study guides, A.U.Th.

Ιστορικό και θεωρητικό συγκείμενο

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20^{ού} αιώνα στην Ευρώπη παρατηρήθηκε έντονη ερευνητική δραστηριότητα ως προς τους σύγχρονους τρόπους κοινωνικής οργάνωσης των φύλων και της πολιτισμικής παραγωγής πολλών αναπαραστάσεων του ανδρισμού και της θηλυκότητας (Arnot & Mac an' Ghail, 2008; Kantsa, 2011). Η

γυναίκα αρχικά και ο παράγοντας φύλο στη συνέχεια αποτέλεσαν πεδίο έρευνας για όλους και όλες όσοι και όσες ενδιαφέρονταν για την ανάλυση των άνισων σχέσεων εξουσίας και των συμβόλων και των νοημάτων που συνδέονται με αυτές (Kantsa, 2011). Ταυτόχρονα η ανάπτυξη του φεμινιστικού κινήματος, μέσω του προστάγματος της χειραφέτησης των γυναικών και της αναγνώρισής τους ως ενεργών υποκειμένων, συνέβαλε ώστε θέματα ισότητας να αποτελέσουν και αντικείμενο επιστημονικής έρευνας (Chatzaroula, 2011). Ενδιαφέρον, λοιπόν, δημιουργήθηκε στην έρευνα για τις διαδικασίες αναπαραγωγής των ανισοτήτων και τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων μέσα σε αυτές ενώ εμφανίστηκε η ανάγκη προβολής των ιδιαίτερων κοινωνικών δομών που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της κοινωνικής ανισότητας (Haywood & Man an' Ghail, 2008). Στην έρευνα για έμφυλα θέματα ιδιαίτερα έντονη υπήρξε η συμμετοχή «εθελοντικών» ομάδων, που δημιουργήθηκαν μέσα στα πανεπιστήμια, όπως η Ομάδα Φοιτητριών Ιατρικής (1978), η Ομάδα Γυναικών Φιλοσοφικής (1980), η Ομάδα Γυναικών Νομικής (1976), η Ομάδα Φοιτητριών Βιολογικού (1978) και η Ομάδα Γυναικών Εμπορικής (1979). ("Aftonomes gynaikeies omades", 1980)

Μία τέτοια ομάδα ήταν και η Ομάδα Γυναικείων Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που συστάθηκε το 1983 για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις φεμινιστικές και επιστημονικές αναζητήσεις των μελών της (Pavlidou, 2006). Οι συμμετέχουσες, προερχόμενες από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους, με διαφορετικές αντιλήψεις, εισήγαγαν την προβληματική του φύλου και στις διδακτικές τους δραστηριότητες στα Τμήματα που ανήκαν, προσπαθώντας να αναμορφώσουν τα περιεχόμενα των επιστημονικών πεδίων με τα οποία ασχολούνταν οι Σχολές τους (Pavlidou, 2006). Τα μαθήματα που αφορούσαν την προβληματική του φύλου αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα μετά το 1990, να σημειώνεται πληθώρα μαθημάτων σε πανεπιστημιακές σχολές (Kogkidou, 2004; Ziogou-Karastergiou, 2005; Pavlidou, 2006). Αποτέλεσμα όλης αυτής της κίνησης ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, στο πλαίσιο ειδικής χρηματοδότησης του Υπουργείου μέσω του ΕΠΕΑΕΚ II, να εγκαινιαστεί ένα Διατμηματικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (στο εξής Δ.Π.Π.Σ.) για Θέματα Φύλου και Ισότητας (Ziogou-Karastergiou, 2005). Ανάμεσα στα 13 Τμήματα που συμμετείχαν στο Δ.Π.Π.Σ. για θέματα Φύλου και Ισότητας, συμμετείχε και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων.

Μελετώντας τους οδηγούς σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. από τις πρώτες σελίδες φανερώνονται οι αρχές που διέπουν την αρχιτεκτονική επιστήμη και εκπαίδευση. Σε αυτές όμως παρατηρείται μία ασάφεια να προσδιοριστεί επακριβώς η σχέση θεωρίας και πρακτικής. Το παραπάνω καθιστά επιτακτική ανάγκη, σύμφωνα με τον οδηγό του ακαδ. έτους 1984-1985, την παραγωγή θεωρητικής γνώσης μέσω της πρακτικής και το αντίστροφο την θεωρητικοποίηση της ίδιας της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι Σ. Λαδά και Ε. Τεντοκάλη στην περιγραφή ενός μαθήματος, μία υπόθεση που εκφράζεται στις αρχιτεκτονικές σπουδές είναι ότι η οργάνωση του χώρου στηρίζεται αλλά και αναπαράγει την έμφυλη κοινωνική ανισότητα. Από τα παραπάνω συνεπώς γίνεται πρόδηλο ότι μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης των μελλοντικών αρχιτεκτόνων και αρχιτεκτονισσών, οφείλει να καλύπτεται από

μαθήματα όπου θα μελετούν σε θεωρητικό επίπεδο τη σχέση του φύλου και του χώρου και από την άλλη θα εξασκούνται μέσω πρακτικής εφαρμογής στον σχεδιασμό χώρων που δεν θα αναπαράγουν την κατά χώρο έμφυλη ανισότητα.

Σκοπός, στόχοι και μεθοδολογία έρευνας

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να σκιαγραφηθούν τα μαθήματα που ασχολούνται με τον παράγοντα φύλο, όπως παρουσιάζονται στους οδηγούς σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων από το 1984, χρονιά κατά την οποία εφαρμόζεται ο Ν. 1268/82 που επέφερε αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γενικά και επέτρεψε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων να αξιοποιήσει τον πλουραλισμό των οπτικών του διδακτικού του προσωπικού (Odigos Sproudon akad. etos 1989-1990). Πιο συγκεκριμένα να εντοπιστούν τα μαθήματα που είχαν ως περιεχόμενο τον παράγοντα φύλο, μέσα από τους οδηγούς σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, από το ακαδ. έτος 1984-1985 έως το ακαδ. έτος 2009-2010, χρονιά στην οποία σταματά τη λειτουργία του και το ΔΠΠΣ για Θέματα Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν να μελετηθούν οι οδηγοί σπουδών έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αυτούς, περιγράφεται η παρεχόμενη εκπαίδευση που λαμβάνουν μελλοντικοί αρχιτέκτονες και αρχιτεκτόνισσες, σε ένα Τμήμα που αποτέλεσε το μόνο Τμήμα (Lada, 2001) των λεγόμενων S.T.E.M. (ακρωνύμιο από τις αγγλικές λέξεις science, technology, engineering and mathematics) που συμμετείχε στο Δ.Π.Π.Σ. για Θέματα Φύλου και Ισότητας του Α.Π.Θ. Μία παράμετρος όμως που λήφθηκε υπόψη ήταν ότι η ανάπτυξη και οι δυνατότητες της παρεχόμενης εκπαίδευσης ενός πανεπιστημιακού Τμήματος, περιορίζονται καθαρά στις προθέσεις του για το τι θεωρεί ότι οφείλουν να γνωρίζουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του και όχι στο αν αυτά που έχουν καθοριστεί ως επιθυμητές γνώσεις και δεξιότητες έχουν κατακτηθεί (Sperna Weiland, 1989; Ratcliff, 1992).

Ως μέθοδο ανάλυσης των εκπαιδευτικών τεκμηρίων όπως είναι οι οδηγοί σπουδών, επιλέξαμε την ανάλυση περιεχομένου. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου είναι η συστηματική και όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη περιγραφή του δηλωμένου περιεχομένου των οδηγών (Kyriazi, 1998) Στην παρούσα εισήγηση επιλέξαμε την ποσοτική προσέγγισή της. Αρχικά δημιουργήσαμε κατηγορίες (κατηγορία μαθήματος, βαθμός συχνότητας εμφάνισης, επιμέρους κλάδο αρχιτεκτονικής επιστήμης, διδάσκοντες/διδάσκουσες) με βάση την ερευνητική μας υπόθεση, αν όντως στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων προσφέρονταν μαθήματα που εμπεριείχαν στα περιεχόμενα τους έμφυλα ζητήματα. Έπειτα αφού αποδελτιώσαμε τους οδηγούς σπουδών από το 1984-2010, εντοπίσαμε μαθήματα στα οποία είτε στους τίτλους είτε/και στις περιγραφές τους αναφέρονταν οι όροι «γυναίκα» και «φύλο» και τα παράγωγα τους. στη συνέχεια ποσοτικοποιήσαμε τα στοιχεία που αντλήσαμε και τα ταξινομήσαμε με βάση τις κατηγορίες που ήδη είχαμε διαμορφώσει. Συσχετίζοντας τα στοιχεία μεταξύ τους μπορούσαμε να διατυπώσουμε γενικεύσεις που μας επέτρεψαν να ελέγξουμε την αρχική μας υπόθεση. (Berelson, 1984; Kyriazi, 1998).

Τα μαθήματα

Συνολικά στους οδηγούς σπουδών αυτών των ετών εντοπίστηκαν δεκατρία μαθήματα που εμπεριείχαν έμφυλα ζητήματα στα περιεχόμενα τους. Τα μαθήματα παρουσιάζονται στη συνέχεια με χρονολογική σειρά εμφάνισης στους οδηγούς σπουδών, διατηρώντας την πρώτη κωδικοποίησή τους:

Μαθήματα	Έτος εμφάνισης
B8. IV "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός IV: Κατοικία και ιστορικός χώρος"	1984-1985
Γ2.1 "Οικολογικές, ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες στο σχεδιασμό της κατοικίας"	1984-1986
Γ2.3 "Ανθρωπολογία και κοινωνιολογία της κατοικίας"	1984-1987
A1. 4 "Εισαγωγή στις ανθρωπογνωστικές επιστήμες"	1987-1988
B8.13 "Η κατοικία στην πόλη"	1987-1989
Γ2.13 "Το φύλο ως παράμετρος στην οργάνωση του χώρου"	1987-1990
Γ2.23 "Τόπος-χώρος- φύλο"	1992-1993
Γ.1.58 "Δόμηση και αποδόμηση του φύλου και του χώρου"	1995-1996
Γ1.17 "Σεξουαλικότητα και αρχιτεκτονική"	1997-1998
3Σ4.04 "Πολεοδομία - χωροταξικά σχέδια και εφαρμογές συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)"	1998-1999
2Θ3.24 "Πόλη, πολίτες, πολιτισμός, χώρες και έμφυλη ταυτότητα"	2003-2004
2Θ7.12 "Γυναικείες σπουδές: Θεωρητικά ζητήματα και προοπτικές"	2003-2005
3Σ1.07 "Ο σχεδιασμός μέσα από ένα «παιχνίδι» αποσταθεροποίησης και αποδιάρθρωσης"	2003-2006

Πίνακας 1. Τα μαθήματα και το ακαδ. έτος εμφάνισής τους

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα μαθήματα φύλου από το 1984 έως το 2010. Με βάση τους οδηγούς, παρατηρείται ότι έως το 1998, στο Τμήμα προσφέρονταν ένας σταθερός αριθμός μαθημάτων που κυμαίνονταν από 3 έως 5 μαθήματα ανά έτος. Φυσικά αυτός ο αριθμός είναι σχετικά μικρός αν αναλογιστούμε ότι για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητικός πληθυσμός όφειλε να συμπληρώσει έναν αριθμό 70 μαθημάτων. Ο αριθμός των μαθημάτων φύλου αυξάνεται από το ακαδ. έτος 1998-1999, έτος κατά το οποίο έχουμε αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, το οποίο διαρκεί με μικρές διαφοροποιήσεις έως το 2010. Από τη χρονιά αυτή (1998-99) σημειώνεται σημαντική αύξηση προσφερόμενων μαθημάτων φύλου, τα οποία φτάνουν στα 8. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό έτος:

Πίνακας 2. Αριθμός μαθημάτων ανά ακαδ. έτος

Παρότι μετά το 1998, με την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, υπάρχει σημαντική αύξηση των σχετικών μαθημάτων και πάλι ο αριθμός τους είναι μικρός, αφού στους οδηγούς σπουδών αναφέρεται ξεκάθαρα ότι για τη λήψη του πτυχίου αρχιτεκτονικής οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όφειλαν να παρακολουθήσουν με επιτυχία 59 μαθήματα. Συνεπώς γίνεται πρόδηλο ότι ο αριθμός των μαθημάτων ανά ακαδ. έτος δεν μπορεί να δώσει ευκρινή εικόνα για το αν αυτά επιλέγονταν από τον φοιτητικό πληθυσμό για τη διαμόρφωση του εξατομικευμένου προγράμματος του. Αυτό μπορεί να διευκρινιστεί με περαιτέρω έρευνα, πέρα από τους στόχους της παρούσας, όπου θα μελετηθούν τα ποσοστά των φοιτητών και φοιτητριών που επέλεξαν αυτά τα μαθήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε όμως να μελετήσουμε τα μαθήματα με βάση την κατηγορία μαθημάτων στην οποία ανήκαν τα μαθήματα φύλου

Έως το 1998, από τα 9 μαθήματα που προσφέρονταν και εμπεριείχαν στα περιεχόμενα διδασκαλίας τους τον παράγοντα φύλο, μόνο ένα χαρακτηριζόταν ως υποχρεωτικό (κορμού). Τα υπόλοιπα 8 χαρακτηριζόταν ως κατ' επιλογή υποχρεωτικά. Με βάση τους οδηγούς της περιόδου 1984-1998, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για τη λήψη του πτυχίου τους όφειλαν να παρακολουθήσουν 44 υποχρεωτικά μαθήματα, 23 κατ' επιλογή υποχρεωτικά, 3 εργαστήρια και να συγγράψουν τη διπλωματική τους εργασία. Κατανοούμε λοιπόν ότι μόνο ένα μάθημα παρακολούθησε σίγουρα όλος ο φοιτητικός πληθυσμός του Τμήματος την περίοδο εκείνη. Από τα υπόλοιπα 8 μαθήματα, δύο ήταν κατ' επιλογή υποχρεωτικά του 3^{ου} έτους και έξι του 4^{ου} και 5^{ου}. Αν αναλογιστούμε ότι στο 4^ο και 5^ο έτος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν από έναν αριθμό μαθημάτων μόνο 16 τότε υποθέτουμε ότι τα μαθήματα φύλου υπο-εκπροσωπούσαν στο εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητικού πληθυσμού. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα μετά το 1998. Την περίοδο αυτή προσφέρονταν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος συνολικά 11 μαθήματα φύλου. Από αυτά τα 10 χαρακτηριζόταν ως κατ' επιλογή υποχρεωτικά και 1 ως προαιρετικό. Μάλιστα μετά την αναμόρφωση το 1998, ο αριθμός των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων αυξήθηκε σε 43 καλύπτοντας το 2^ο, 3^ο και 4^ο έτος σπουδών, ενώ για τα υπόλοιπα έτη, αντιστοιχούσαν 13 υποχρεωτικά στο 1^ο έτος και 3 εργαστήρια στο 5^ο έτος. Συνεπώς ενώ ο αριθμός των μαθημάτων αυξήθηκε, παραμένει και πάλι αρκετά μικρός σε σύγκριση με το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνταν για τη λήψη πτυχίου. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία γίνεται φανερό ότι στο σύνολο των 13 μαθημάτων που στο περιεχόμενο τους συμπεριελάμβαναν τον παράγοντα φύλο, 11 μαθήματα χαρακτηριζόταν ως κατ' επιλογή υποχρεωτικά, 1 εμφανίζεται ως υποχρεωτικό και μετά από μία χρονιά ως κατ' επιλογή υποχρεωτικό και 1 ως προαιρετικό. Δεδομένης και της δομής του προγράμματος σπουδών στο συγκεκριμένο Τμήμα, το μάθημα φύλου που υποχρεούνταν να παρακολουθήσει ο φοιτητικός πληθυσμός ήταν 1, για μία περίοδο 11 χρόνων, ενώ για τα υπόλοιπα 12 αφήνονταν στην ευχέρεια των φοιτητών, αν θα τα παρακολουθήσουν.

Στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος και της δημιουργίας του δικού τους εξατομικευμένου προγράμματος σπουδών, οφείλουμε να προσθέσουμε και το δεδομένο της εμφάνισης των μαθημάτων στο

σύνολο των 26 ετών που μελετάμε. Ανατρέχοντας στον πρώτο πίνακα, παρατηρούμε ότι σχεδόν τα μισά από τα 13 μαθήματα έχουν μία παρουσία πάνω από δεκαετία. Ειδικότερα, ένα μάθημα διδάσκονταν για 23 χρόνια (βαθμός εμφάνισης 88,4%). Τρία μαθήματα προσφέρθηκαν για 13 έως 17 χρόνια (βαθμός εμφάνισης 57,6%) ενώ άλλα δύο μαθήματα διδάχθηκαν από 8 έως 10 χρόνια (βαθμός εμφάνισης 34,6%). Τα υπόλοιπα μαθήματα διδάχθηκαν για λιγότερα χρόνια. Πέντε προσφέρθηκαν από 4 έως 7 χρόνια (βαθμός εμφάνισης 21,1%) και δύο άλλα μαθήματα για 1 ή 2 χρόνια (βαθμός εμφάνισης 5,7%).

Με βάση, λοιπόν, τα στοιχεία που εξάγονται από τους οδηγούς σπουδών δεν μπορεί να εντοπισθεί κατά πόσο το φύλο αποτέλεσε βασικό αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στις σπουδές τους. Αυτό όμως που μπορεί με σιγουριά να διαπιστώσουμε είναι σε ποιους κλάδους της αρχιτεκτονικής ανήκαν, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να κατανοήσουμε και τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι ερευνήτριες και οι ερευνητές του φύλου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Με βάση τους οδηγούς σπουδών παρατηρείται ότι τα περισσότερα από αυτά, 7 στο σύνολο, ανήκουν στη θεματική των θεωριών της αρχιτεκτονικής. Από 2 μάθημα έχουν η θεματική των ανθρωπογνωστικών θεωριών και η θεματική του σχεδιασμού κτιρίων και αντικειμένων. Στις θεματικές του αστικού σχεδιασμού και του πολεοδομικού σχεδιασμού εντοπίζονται από 1 μάθημα. Συνολικά βλέπουμε, ότι μαθήματα φύλου εντάσσονταν σε κάποια από τις θεωρητικές θεματικές ενώ στο κομμάτι του σχεδιασμού εντάσσονται μόνο 4 μαθήματα. Το παραπάνω δεν προκαλεί έκπληξη, αν αναλογιστούμε και το εισαγωγικό κείμενο στους οδηγούς σπουδών των πρώτων ετών της περιόδου μελέτης μας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται η αδυναμία σύνδεσης της αρχιτεκτονικής θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή της. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι με το πέρασμα των χρόνων και την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών δεν έγινε προσπάθεια ο φοιτητικός πληθυσμός να εξασκηθεί περισσότερο στη σχεδίαση χώρων που δεν θα αναπαράγουν την κατά χώρο έμφυλη ανισότητα.

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν και οι διδάσκοντες/διδάσκουσες που προσέφεραν μαθήματα φύλου. Στα 26 χρόνια, που μελετούμε, μαθήματα πρόσφεραν συνολικά δεκατέσσερα μέλη Δ.Ε.Π. Από αυτά οχτώ ήταν άνδρες και έξι γυναίκες. Μελετώντας το βιολογικό φύλο μόνο των μελών ΔΕΠ που προσέφεραν μαθήματα που ασχολούνταν με ζητήματα έμφυλης ισότητας, εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι θέματα φύλου διδάχθηκαν κυρίως από άνδρες μέλη Δ.Ε.Π. Μολοταύτα μία προσεκτικότερη ματιά θα επιτρέψει να εντοπίσουμε ότι από τα 13 συνολικά μαθήματα μόνο ένα διδάχθηκε εξ ολοκλήρου από άνδρα μέλος Δ.Ε.Π. Από τα υπόλοιπα μαθήματα, τρία προσφέρθηκαν από γυναίκες μέλη Δ.Ε.Π., αποτελώντας και τις μόνες διδάσκουσες, τρία προσφέρθηκαν σε συνδιδασκαλία γυναικών μελών Δ.Ε.Π. και έξι σε συνδιδασκαλία από μεικτή ομάδα μελών Δ.Ε.Π. (άνδρες και γυναίκες). Μπορούμε συνεπώς να υποστηρίξουμε ότι θέματα έμφυλης ταυτότητας και ισότητας αποτέλεσαν κυρίως αντικείμενο γυναικών καθώς η παρουσία ανδρών μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων υπάρχει σχεδόν πάντα μαζί με μία ή και περισσότερες γυναίκες μέλη Δ.Ε.Π. Επίσης, κάτι που παρατηρείται λόγω και της μεγάλης χρονικής περιόδου που καλύπτει αυτή η εισήγηση είναι

και το γεγονός ότι το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που προσέφεραν μαθήματα με έμφυλα ζητήματα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ξεκίνησαν το διδακτικό τους έργο ως βοηθοί στο Τμήμα και σταδιακά ανήλθαν σε ανώτερες καθηγητικές βαθμίδες από τις αρχές περίπου της δεκαετίας του 1990.

Συμπεράσματα

Μέσα από την έρευνα μας έγινε φανερό ότι ο παράγοντας φύλο αποτέλεσε αντικείμενο το οποίο διδάχθηκαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων κατά τη 26ετία 1984-2010. Αναλύοντας τους οδηγούς σπουδών του Τμήματος, συμπεραίνουμε ότι παρότι προσφέρθηκαν μαθήματα που άπτονται του φύλου, ο αριθμός τους είναι σχετικά μικρός, σε σχέση με το σύνολο των μαθημάτων που όφειλαν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος. Παρότι υπήρξε μία αύξηση των μαθημάτων από το ακαδ. έτος 1998-1999 και πάλι ο αριθμός τους παρέμεινε σχετικά μικρός σε σύγκριση με το σύνολο των μαθημάτων που υποχρεούνταν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για να λάβουν το πτυχίο τους. Επίσης τα περισσότερα, ήταν υποχρεωτικά επιλογής, αφήνοντας στον φοιτητικό πληθυσμό τη δυνατότητα επιλογής. Παράλληλα μόνο πέντε μαθήματα είχαν σταθερή παρουσία πάνω από δέκα χρόνια στο σύνολο των ετών της έρευνάς μας καθώς τα περισσότερα διδάχθηκαν για πολύ λίγα χρόνια.

Επίσης, συγκέντρωση μαθημάτων φύλου εντοπίστηκαν κυρίως σε δύο επιμέρους κλάδους της αρχιτεκτονικής επιστήμης, προσανατολίζοντας τον φοιτητικό πληθυσμό προς ορισμένα ερευνητικά αντικείμενα των γυναικείων σπουδών/σπουδών φύλου. Έτσι βαρύτητα δόθηκε σε θεωρητικές αναλύσεις του φύλου και της σχέσης της αρχιτεκτονικής με αυτό και όχι στην εξάσκηση μέσω πρακτικής εφαρμογής σχεδιασμού χώρων που δεν θα αναπαράγουν την έμφυλη ανισότητα.

Τέλος οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η δραστηριοποίηση με θέματα φύλου περιορίστηκε σε ένα πολύ μικρό αλλά αξιόλογο αριθμό μελών Δ.Ε.Π., τα οποία κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της έρευνας μας ενέταξαν τον παράγοντα φύλο στα διδακτικά τους αντικείμενα.

Βιβλιογραφία

Aftonomes gynaikeies omades (1980). *Sfinga. Feministika kai alla*, (1), 21-28.

Arnot M. & Mac an' Ghail M. (2008). Epanaprosdiorizontas tis spoudes fylou stin ekpaidefsi (V. Deligianni-Kouimtzi Met.). Sto V. Deligianni- Kouimtzi. *Fylo kai Ekpaidefsi: Syllogi arthron tou ekdotikou oikou "The Routledge Falmer"* (s. 11-30). Thessaloniki: On Demand.

Berelson B. (1984). *Content analysis in communication research*. New York: Hafner Press.

- Chatzaroula P. (2011). Istoriografikes prosengiseis tou fylou. Sto V. Kantsa, V. Moutafi & E. Papataxiarchis (Epim.), *Theoriseis tou fylou stin anthropologia kai tin istoria* (s. 123-222). Athina: Alexandraia.
- Haywood C. & Man an' Ghail M. (2008). Ekpaidefsi kai taftotites fylou: anazitontas plaisia katanoisis (V. Managa Met.). Sto V. Deligianni- Kouimtzi. *Fylo kai Ekpaidefsi: Syllogi arthron tou ekdotikou oikou "The Routledge Falmer"* (s. 85-95). Thessaloniki: On Demand.
- Kantsa V. (2011). Eisagogi. To fylo os pedio epistimologikis anazitisis. Sto: V. Kantsa, V. Moutafi & E. Papataxiarchis (Epim.), *Theoriseis tou fylou stin anthropologia kai tin istoria* (s. 9-16). Athina: Alexandraia.
- Kogkidou D. (2004). Fylo kai Analytika Programmata: I "yposchesi" ton Gynaikeion Spoudon sta Ellinika Panepistimia ston 21o aiona. Sto G. Bagakis (Epim.). *O Ekpaideftikos kai to Analytiko Programma* (ss. 256-263). Athina: Metaichmio.
- Kyriazi. N. (1998). *I koinoniologiki erevna. Kritiki episkopisi ton methodon kai ton technikon*. Athina: Ellinikes Epistimonikes Ekdoseis
- Lada S. (2001). Women's Studes in Greece. Sto N. Lykke, C. Michel & M.P. de la Bellacasa (Epim.), *Women's Studies - from institutional innovations to new job qualifications* (s.91-96). University of Southern Denmark
- Pavlidou Th. S. (2006). Spoudes Fylou sta ellinika A.E.I.: Apotimisi kai Prooptikes. Sto Th. S. Pavlidou (Epim.), *Spoudes Fylou, Taseis/Entaseis stin Ellada kai se alles Evropaikes Chores* (s. 13-26). Thessaloniki: Ziti.
- Ratcliff J. (1992). Curriculum: Undergraduate. Sto B. Clark & G. Neave, (Epim.). *The Encyclopedia of Higher Education* (s. 1566-1579). (t. 1). Oxford: Pergamon Press.
- Sperna Weiland J. (1989), General Education in the Universities after 1992. *European Journal of Education*, 24 (1), 371-380.
- Tmima Architektonon (1984-2010), *Odigoι spoudon*, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis.
- Ziogou-Karastergiou S. (2005). *Dierevnontas to fylo, Istoriki diastasi kai sygchronos provlimatismos sti Geniki, Epangelmatiki kai Synechizomeni Ekpaidefsi*, Thessaloniki: Vanias.

Η σπουδαιότητα του προγράμματος Κριτική Παιδαγωγική: Μέσο σύνδεσης θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

Βογιατζάκη Ειρήνη

Εκπαιδευτικός Π.Ε.87.02, M.Sc, M.Ed, Εκπαιδύτρια Ενηλίκων ΔΙΕΚ,

Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΛΜΕΠΑ

Κουράκη Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, Εκπαιδύτρια Ενηλίκων, M.Sc,

Περίληψη

Τα πανεπιστήμια είναι ιδρύματα που αναμένεται να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Καθώς οι εθνικές οικονομίες μετατοπίζονται όλο και περισσότερο από τη μαζική παραγωγή σε μια «οικονομία της γνώσης», είναι αναπόφευκτο τα πανεπιστήμια να αναμένεται να εκπαιδεύσουν εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης για να καλύψουν μια σειρά κοινωνικών αναγκών. Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, έχουν δηλώσει στόχους για αύξηση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να περιγράψει το μεταπτυχιακό της Κριτικής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Λέξεις-Κλειδιά: Κριτική παιδαγωγική, μεταπτυχιακό, πανεπιστήμιο Κρήτης.

The importance of the Critical Pedagogy program: means of linking theory and practice in education and society.

Vogiatzaki Erini

Teacher PE87.02, M.Sc, M.Ed, Adult Instructor DIEK, Academic Scholar ELMEPA

Kouraki Eleni, M.Sc, Teacher PE86, Adult Educator

Abstract

Universities are institutions that are expected to provide high quality education. As national economies increasingly shift from mass production to a "knowledge economy", it is inevitable that universities will be expected to train highly skilled workforce to meet a range of social needs. Many countries around the world have stated targets for increasing access to and participation in higher education, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). The purpose of this article is to describe the postgraduate course of Critical Pedagogy at the University of Crete.

Key-Words: Critical pedagogy, postgraduate, University of Crete.

Εισαγωγή

Φαίνεται ότι λίγες μόνο μελέτες έχουν αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της εφαρμογής της Κριτικής Παιδαγωγικής στις αλλαγές στις ιδεολογίες των μαθητών (Templer, 2017).

Για παράδειγμα, οι Talukder και Samuel (2017) διερεύνησαν τον αντίκτυπο της συγγραφής επιχειρήματος υπό το φως των αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής στην κρίση των μαθητών στο Μπαγκλαντές. Το μάθημα αποτελείται από αλληλεπιδράσεις στην τάξη, συζήτηση μέσω Facebook και εύκολη γραφή για ένα πραγματικό ζήτημα μαθητών του Μπαγκλαντές. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η κριτική πορεία οδήγησε σε αλλαγή των κρίσεων των μαθητών σχετικά με το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα τους.

Ο Sadeghi (2008) διερεύνησε το βαθμό στον οποίο μια κριτική πορεία επηρέασε την κριτική συνείδηση των Ιρανών φοιτητών. Συνεντεύξεις, παρατήρηση, σημειώσεις πεδίου, περιοδικό, χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα ινστιτούτο γλωσσών στο Bandar Abass, όπου συνολικά 22 μαθητές συμμετείχαν σε μια τάξη συζήτησης. Ο ερευνητής προσπάθησε να επιλέξει κοινωνικο-πολιτικά σχετικά θέματα για τις συζητήσεις στην τάξη. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκάλυψαν ότι το μάθημα είχε σημαντική επίδραση στην κριτική συνείδηση των μαθητών. Οι συμμετέχοντες άρχισαν να σκέφτονται κριτικά για αυτό που θεωρούσαν δεδομένο στο παρελθόν.

Ο Abdollahzadeh και ο Haddad Narafshan (2016) διερεύνησαν την επίδραση της κριτικής παιδαγωγικής στην κατανόηση 54 Ιρανών φοιτητών. Οι συμμετέχοντες ανατέθηκαν τυχαία σε ομάδες ελέγχου και πειράματος. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι αναπτύχθηκε πειραματική ομάδα με βάση τις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής. Στο ίδιο πνεύμα, οι Izadinia και Abednia (2010) εξέτασαν την επίδραση του κριτικού γραμματισμού στην προσωπική ανάπτυξη 25 ιρανών μαθητών. Επιπλέον, διερεύνησαν τη στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα κατανόησης ανάγνωσης που διδάχθηκε με βάση τις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής. Για να συλλέξουν τα δεδομένα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να γράψουν αξιολογήσεις τάξεων και δύο αυτοαξιολογήσεις στο τέλος του πρώτου μήνα και στο τέλος του μαθήματος. Τα αποτελέσματα της θεματικής ανάλυσης κατέδειξαν ότι η Κριτική Παιδαγωγική οδήγησε στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους και τους βοήθησε να εκφράσουν τη φωνή τους. Η Aston (2017) περιγράφει επίσης μια πειραματική μελέτη στην οποία δίνει έμφαση στην κλιματική αλλαγή ως ένα κρίσιμο ζήτημα για τη συγγραφή και την ανάγνωση μαθημάτων για φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποστηρίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθεί η συνείδηση των μαθητών σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη ζωή τους είναι να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δείχνει τον θετικό αντίκτυπο της Κριτικής Παιδαγωγικής στην κριτική επίγνωση των μαθητών.

Μελέτη Περίπτωσης:

Η Κριτική Παιδαγωγική ως μέσο κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών έχει γίνει ένα κοινό εργαλείο για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον εκπαιδευτικό τομέα. Η μελέτη των Spear και da Costa (2018) υποστηρίζει ότι τα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών με στόχο τη

μετατροπή των προτύπων φύλου στα σχολεία θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα κρίσιμο παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να επιτευχθούν οι μετασχηματιστικοί μαθησιακοί στόχοι που είναι απαραίτητοι για να αλλάξουν τις βαθιές πεποιθήσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν αυτούς τους κανόνες φύλου. Με την καθιέρωση της ανάγκης για αυτό το πλαίσιο και τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών, η μελέτη των Spear και da Costa (2018) εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο δύο προγράμματα παρέμβασης που βασίζονται στο σχολείο για την εκπαίδευση των κοριτσιών, το μοντέλο του Φόρουμ για την Αφρικανική Γυναικεία Εκπαίδευση (FAWE) μοντέλο Gender Responsive Pedagogy (GRP) και το μοντέλο Transforming Education for Girls στη Νιγηρία και την Τανζανία (TEGINT), ενσωμάτωσαν στοιχεία μιας κριτικής παιδαγωγικής στις προσεγγίσεις τους για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Αυτή η κριτική μπορεί να συμβάλει στη συνεχιζόμενη επιστημονική συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών ως εργαλείο για τη χαλάρωση των προκλήσεων στην εκπαίδευση των κοριτσιών.

Μελέτες καταδεικνύουν τον πιθανό, θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση των φύλων στους εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Σε μια οικονομετρική ανάλυση, ο Glick (2008) διαπίστωσε ότι η αύξηση της γενικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών βελτιώνει το συνολικό επίτευγμα, αλλά είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Οι Hoque, Alam και Abdullah (2010) πραγματοποίησαν μια ποσοτική μελέτη που υποστήριξε την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση ως σημαντική επένδυση για την ισότητα των φύλων και τη συνολική ποιότητα του σχολείου.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ευρήματα, ο επιπολασμός των προσκλήσεων για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το φύλο για την αντιμετώπιση των αμφισβητούμενων στην εκπαίδευση κοριτσιών δεν προκαλεί έκπληξη (Halai, 2011 Kuruvilla, 2014 Levton, 2014 Miske, 2013 UNESCO, 2002). Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών μπορεί να επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν τις συνειδητές και ασυνειδήτες πρακτικές διακρίσεων στην τάξη και να σταματήσουν τις επιβλαβείς πεποιθήσεις και πρακτικές στις οποίες εμπλέκονται (Halai, 2011 Kamwendo, 2010).

Πρόγραμμα μεταπτυχιακού στην Κριτική Παιδαγωγική

Τα πανεπιστήμια είναι ιδρύματα που αναμένεται να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Καθώς οι εθνικές οικονομίες μετατοπίζονται όλο και περισσότερο από τη μαζική παραγωγή σε μια «οικονομία της γνώσης», είναι αναπόφευκτο τα πανεπιστήμια να αναμένεται να εκπαιδεύσουν εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης για να καλύψουν μια σειρά κοινωνικών αναγκών (Rassenfosse & Williams, 2015). Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, έχουν δηλώσει στόχους για αύξηση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 2012). Διατηρώντας τη σημασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες κοινωνίες, οι διαδοχικές κυβερνήσεις δίνουν έμφαση στην ποιοτική

εκπαίδευση ως βασικό μοχλό της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής κινητικότητας. Η αναγνώριση της τοπικής εκπαίδευσης ως ο κύριος μοχλός της οικονομικής ανταγωνιστικότητας στην αυξανόμενη παγκόσμια οικονομία που βασίζεται στη γνώση οδήγησε στην ανάπτυξη της Επιτροπής Ανώτατης Εκπαίδευσης το 2002 μέσω ενός διατάγματος για την αξιολόγηση, τη βελτίωση και την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ποιοτικής διδασκαλίας και έρευνας. Για την ανάπτυξη του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης ξεκίνησε στρατηγικές μεταρρυθμίσεις, δηλαδή Ανάπτυξη σχολών, διάδοση του ιστού του πανεπιστημίου σε όλες τις χώρες, διασφάλιση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της υποτροφίας, τονίζοντας ότι το πανεπιστήμιο ξεκινά μεταπτυχιακά προγράμματα και διδακτορικά. Έχουν ληφθεί μια σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών τα τελευταία 13 χρόνια για τη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και των υποδομών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως είναι ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας στα πανεπιστήμια. Οι περισσότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες εστιάζουν στους εκπαιδευτικούς και στη βελτίωση των στρατηγικών και των μεθόδων διδασκαλίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η τάξη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς διαδραστικούς χώρους στα πανεπιστήμια όπου οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλους συμφοιτητές τους και με τους καθηγητές τους, όπου μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τις προηγούμενες γνώσεις τους και να τους θέσουν σε δράση για συλλογική αλλαγή. Η μεταπτυχιακή τάξη οφείλει να παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες να δοκιμάσουν τις ιδέες και τις απόψεις έναντι των ιδεών και των απόψεων των δασκάλων και των συνομηλίκων τους. Παρομοίως, τα μαθήματα που λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη αποτελούν μια «ισχυρή δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος (Moreno, 2014). Τονίζοντας τη σημασία της διδασκαλίας στην τάξη, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η μεταπτυχιακή τάξη θα πρέπει να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να έχουν κοινή αντίληψη για την άσκηση δύναμης στην τάξη. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές γνωρίζουν τη δύναμη και τα αποτελέσματά της.

Η δύναμη / κυριαρχία στις συζητήσεις στην τάξη είναι μία από τις βασικές έννοιες που ενημερώνουν την ανάλυση. Η δύναμη στην κλασική Κοινωνιολογία αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να κάνει κάποιον άλλον να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Ισχύς σημαίνει τον έλεγχο έναντι άλλων. Ο Dahl (1957: 202) ισχυρίστηκε ότι «Ο Α έχει δύναμη πάνω στον Β στο βαθμό που μπορεί να κάνει τον Β να κάνει κάτι που ο Β δεν θα έκανε διαφορετικά». Η μεταπτυχιακή τάξη αντικατοπτρίζει αυτήν την κυρίαρχη δομή δύναμης όπου οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τους μαθητές στο βαθμό που μπορούν να κάνουν τους μαθητές να κάνουν ό, τι διαφορετικά δεν κάνουν οι μαθητές. Αυτή η μελέτη, ωστόσο, προχωρά περαιτέρω και χρησιμοποιεί την ιδέα της δύναμης του Michal Foucault. Σε αντίθεση με τους κλασικούς κοινωνιολόγους Weber (1925) & Dahl (1957), ο Foucault ανέλυσε τη σύγχρονη δύναμη ως ένα κινητό και συνεχώς μεταβαλλόμενο σύνολο σχέσεων δύναμης που προκύπτουν από κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση και έτσι διαπερνούν το κοινωνικό σώμα. Υποστηρίζει ότι «η δύναμη

είναι παντού, όχι επειδή αγκαλιάζει τα πάντα, αλλά επειδή προέρχεται από παντού» (Foucault, 1978: 93). Ο Foucault επικρίνει τις κλασικές αναλύσεις της δύναμης (μαρξιστής και φροϋδικός) για την υπόθεση ότι η εξουσία είναι ουσιαστικά κατασταλτική, μια πεποίθηση ότι ορίζει την «κατασταλτική υπόθεση» (1978, 17–49). Αν και ο Foucault δεν διαφωνεί ότι η ισχύς μερικές φορές λειτουργεί κατασταλτικά (1978), υποστηρίζει ότι είναι κυρίως παραγωγική. Ο Foucault (1977: 194) ισχυρίζεται περαιτέρω ότι «η δύναμη παράγει, παράγει πραγματικότητα, παράγει τομείς αντικειμένων και τελετουργιών της αλήθειας. Επίσης, σύμφωνα με τον Foucault, παράγει θέματα. Σύμφωνα με τον Foucault, η σύγχρονη δύναμη υποκύπτει άτομα, και στις δύο αισθήσεις του όρου. Τα δημιουργεί ταυτόχρονα ως υποκείμενα υποβάλλοντάς τα στην εξουσία. Για τον Foucault, η δύναμη επηρεάζει όχι μόνο αυτά που μπορούμε να πούμε και να κάνουμε, αλλά και πώς μπορούμε να τα πούμε και να τα κάνουμε. Επηρεάζει επίσης τις ευκαιρίες που πρέπει να κάνουμε. Στο χαρακτηρισμό της πολύπλευρης φύσης της εξουσίας, ο Foucault δεν σημαίνει ότι είμαστε χωρίς επιλογή. Ο καθένας μας κάνει επιλογές στην καθημερινή μας ζωή. Αυτές οι επιλογές μπορεί να αντικατοπτρίζονται στον τρόπο με τον οποίο το άτομο ντύνεται, τρώει, χειρονομεί, μιλάει. Η επιλογή είναι το ισοδύναμο με αυτό που έχει ονομαστεί «αντιπροσωπεία». Με βάση το Foucault, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι υπάρχουσες παιδαγωγικές πρακτικές σε μεταπτυχιακές τάξεις εκχωρούν φοιτητές της υπηρεσίας τους.

Στην Κοινωνιολογία, η αντιπροσωπεία είναι η ικανότητα των ατόμων να ενεργούν ανεξάρτητα και να κάνουν τις δικές τους ελεύθερες επιλογές (Ullah, 2013). Η αντιπροσωπεία ενός ατόμου είναι η ανεξάρτητη ικανότητά του να ενεργεί βάσει της θέλησής του. Αυτή η ανθρώπινη ικανότητα επηρεάζεται από τη δομή των πεποιθήσεων που έχει διαμορφώσει μέσω των εμπειριών του και των αντιλήψεων που έχει η κοινωνία και το άτομο, για τις δομές και τις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται και τη θέση του (Smith, 2004). Η διαφωνία ως προς την έκταση της αντιπροσωπείας κάποιου συχνά προκαλεί διαφωνία και σύγκρουση μεταξύ των μερών, π.χ. δάσκαλος και μαθητές. Η εκπαίδευση, ειδικά η τριτοβάθμια εκπαίδευση, πιστεύεται ότι αναπτύσσει ένα μεμονωμένο πρακτορείο και ότι του επιτρέπει να διαπραγματευτεί τη διαδικασία που ακολουθεί στον κοινωνικό του κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της τάξης. Οι τρέχουσες πρακτικές στην πανεπιστημιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση περιορίζουν τις υπηρεσίες των φοιτητών και τις δωρεάν αποφάσεις τους. Με μια εικόνα από την πειθαρχία και την τιμωρία του Foucault, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι τρέχουσες πρακτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνουν τους μεταπτυχιακούς μελετητές ως υπάκουους φορείς. Για να μπορέσουμε να μάθουμε τους μαθητές και να τους ενημερώσουμε ότι είχαν επίσης δύναμη και μπορούν να το ασκήσουν κάνοντας επιλογή θέματος, επιλογή δασκάλου, δοκιμάζοντας τις ιδέες τους εναντίον του δασκάλου και των συνομηλίκων τους, χρειαζόμαστε Κριτική Παιδαγωγική στις τάξεις μας που αμφισβητεί την υπάρχουσα ηγεμονική διαδικασία διδασκαλίας.

Η Κριτική Παιδαγωγική υποστηρίζει ότι οι μαθητές έχουν την ικανότητα να σκέφτονται κριτικά την εκπαιδευτική τους κατάσταση. Υποστήριξε περαιτέρω ότι η

σκέψη τους επιτρέπει να «αναγνωρίσουν τις σχέσεις μεταξύ των ατομικών προβλημάτων και εμπειριών τους και των κοινωνικών πλαισίων [συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης] στα οποία ενσωματώνονται» (Freire 1970: 13). Η Κριτική Παιδαγωγική βοηθά τους μαθητές να αναρωτιούνται και να προκαλούν την «κυριαρχία» και να υπονομεύουν τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές που φέρεται να κυριαρχούν. Σύμφωνα με την Κριτική Παιδαγωγική η εκπαίδευση στη μεταπτυχιακή τάξη πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες ανάγνωσης, γραφής και σκέψης που πηγάζουν κάτω από την επιφανειακή σημασία, τις πρώτες εντυπώσεις, τους κυρίαρχους μύθους, τις επίσημες δηλώσεις, τα παραδοσιακά κλισέ, τη λαμβανόμενη σοφία και τις απλές απόψεις, για να κατανοήσουν το βαθύ νόημα, τις ρίζες, το κοινωνικό πλαίσιο, την ιδεολογία και τις προσωπικές συνέπειες οποιασδήποτε δράσης, γεγονότος, αντικειμένου, διαδικασίας, οργάνωσης, εμπειρίας, κειμένου ή λόγου.

Η Κριτική Παιδαγωγική στην ομιλία στην τάξη ενσωματώνει την πρακτική της συμμετοχής των μαθητών στην κοινωνική κατασκευή της γνώσης, η οποία στηρίζει τους πυλώνες της στις σχέσεις εξουσίας. Χρησιμοποιώντας την Κριτική Παιδαγωγική στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αμφισβητήσουν τις δικές τους πρακτικές στη διαδικασία κατασκευής γνώσης και γιατί η κύρια γνώση νομιμοποιείται από τον κυρίαρχο πολιτισμό.

Η Κριτική Παιδαγωγική είναι μια πρακτική για οποιοδήποτε θέμα, προσανατολίζεται για τον εαυτό και την κοινωνική αλλαγή. Μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν μια συνείδηση της ελευθερίας. Διαμορφώνεται στην τάξη ως διάλογος όπου ο δάσκαλος και οι μαθητές συνεργάζονται και διερευνούν καθημερινά θέματα, ακαδημαϊκό περιεχόμενο και κοινωνικά θέματα. Έχοντας μια καλά μελετημένη παιδαγωγική, η Κριτική Παιδαγωγική μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας και τον τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν, βοηθώντας τους να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του θεμελιώδους υλικού. Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν τα προτιμώμενα στυλ μάθησης τους με μια διαδικασία διδασκαλίας που τους υποστηρίζει και με τον τρόπο που θέλουν να μάθουν. Η Κριτική Παιδαγωγική είναι μια διδακτική φιλοσοφία που καλεί τους εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν τους μαθητές να ασκήσουν κριτική στις δομές εξουσίας και καταπίεσης. Βασίζεται στην κριτική θεωρία, η οποία περιλαμβάνει την επίγνωση και αμφισβήτηση του κοινωνικού status quo

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, «αυθεντικότητα» σημαίνει μάθηση με την έννοια της «κατανόησης» σε αντίθεση με τη μηχανική απομνημόνευση των γεγονότων. Αυτή η δήλωση αποκρύπτει τις πολυπλοκότητες του κινήτρου του μαθητή. Οι Pegg και Carr (2010), για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την ιδέα του Bourdieu (1998) για το *illusio*, έχουν διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευόμενος προσαρμόζεται στους «κανόνες του παιχνιδιού», και οι δύο υποστηρίζουν την πίστη στο «μάθηση από μόνο του χάρη στη λειτουργία ενός προσωπικού λογισμού βέλτιστων αποτελεσμάτων από το επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Υπάρχουν επίσης πολυπλοκότητες στη δομή

του μαθησιακού περιβάλλοντος. Τα πανεπιστήμια, είναι ιδρύματα με καθιερωμένους τρόπους να κάνουν πράγματα, με πολιτισμικούς κανόνες, πρωτόκολλα και ιεραρχίες που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες. Η Κριτική Παιδαγωγική, εξ ορισμού, επιδιώκει να εισαγάγει ένα εναλλακτικό σύνολο κανόνων που δεν είναι απαραίτητα συμβατές με τις τρέχουσες τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μερικοί έχουν διερευνήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που προσπαθούν να προσφέρουν αυθεντική μάθηση μέσα στο αναγκαστικά τεχνητό περιβάλλον του σύγχρονου πανεπιστημίου (Stein et al, 2004).

Άλλοι έχουν ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα μέσα με τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν «αυθεντικά μαθησιακά περιβάλλοντα» μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και μέσω συνδυασμένων μεθόδων διδασκαλίας (Herrington et al, 2007, 2014). Ανησυχώντας επίσης με την πρόκληση της «αυθεντικής μάθησης» στο πλαίσιο των ολοένα αυξανόμενων μορφών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μια νέα γενιά θεωρητικών ανέπτυξε την Κριτική Παιδαγωγική. Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι δυνατόν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών να λειτουργεί με βάση τις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής.

Σκοπός και στόχοι

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» είναι η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, και συγκεκριμένα στοχεύει:

- Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην Κριτική Παιδαγωγική που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της εκπαίδευσης και σε σύγχρονους τομείς της αγοράς εργασίας.
- Να στελεχώσει με επαγγελματίες τις ποικίλες δομές εκπαίδευσης, τα μουσεία, λοιπές κοινωνικές δομές και προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής.
- Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα, τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσα από καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
- Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
- Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

- Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών, κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Μαθήματα

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

1. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο σύγχρονων, ιστορικών, φιλοσοφικών και μεταγνωστικών θεωρήσεων
2. Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και διδακτικής επικοινωνίας στον 21ο αιώνα
3. Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων και κοινωνική παρέμβαση
4. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών βασισμένη στη δημιουργική και εξανθρωπιστική Παιδαγωγική
5. Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής, του έμφυλου εκπαιδευτικού επιτεύγματος και των σύγχρονων μετανεωτερικών ρευμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης

Τα μαθήματα επιλογής είναι:

1. Μη τυπικές και άτυπες δομές εκπαίδευσης και Δια βίου μάθηση
2. Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η αποσχολιοποίηση της γνώσης
3. Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες και σήμερα στο σύγχρονο μεταμοντέρνο κόσμο
4. Ο ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή απέναντι στις διεθνείς επαγγελματικές προκλήσεις (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
5. Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση σε θέματα εκπαιδευτικής αυτογνωσίας, διοίκησης και ηγεσίας στη μετανεωτερική εποχή

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Συμπεράσματα

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Κριτική Παιδαγωγική είναι σημαντική καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι το κλειδί για το περιβάλλον της τάξης (Lloyd, 2013 Miske, 2013) και δεν είναι απαλλαγμένοι από τους πολιτιστικούς κανόνες. Μπορούν επίσης να φέρουν μια κουλτούρα ανισότητας των φύλων στην τάξη (Aikman & Nitya, 2012 Kalu, 2005' Lloyd, 2013' Morojele, 2013). Η έρευνα δείχνει ότι οι μαθητές λαμβάνουν εμφανή και μυστικά μηνύματα, όπως η ιδέα ότι τα αγόρια είναι πιο έξυπνα, με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους στην τάξη με τους δασκάλους. Οι εκπαιδευτικοί

παρουσιάζουν λεπτές διακρίσεις ρωτώντας τα αγόρια πιο συχνά και δίνοντας περισσότερα σχόλια και επαίνους στα αγόρια (Bhattacharjea, Wadhwa, & Banerji, 2011 Kalu, 2005). Οι χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών και η έλλειψη προσοχής και ανταπόκρισης οδηγούν στην εγκατάλειψη των κοριτσιών, στα χαμηλά επιτεύγματα και στη συνεχιζόμενη περιθωριοποίηση τόσο στα σχολεία όσο και στην κοινωνία (Aikman & Nitya, 2012 Halai, 2011 Kalu, 2005 Lloyd, 2013 Miske, 2013 Morojele, 2013, Levtov, 2014).

Βιβλιογραφία

- Abdollahzadeh, H., Narafshan, M. H. (2016). The Practicality of critical pedagogy: A case study of Iranian EFL learners' motivation. *Studies in English Language Teaching*, 4(2), 196.
- Aikman, S., & Nitya, R. (2012). Gender equality and girls' Education: Investigating frameworks, disjunctures and meanings of quality education. *Theory and Research in Education*, 10(3), 211e228.
- Aston, K. (2017). *EAP, Critical thinking and Climate Change*. Retrieved from <http://gisig.iatefl.org/newsletter-highlights/eap-critical-thinking-and-climate-change-by-kathryn-aston>.
- Bhattacharjea, S., Wadhwa, W., & Banerji, R. (2011). Inside primary schools: A study of teaching and learning in rural India. Pratham Mumbai Education Initiative.
- Halai, A. (2011). Equality or Equity: Gender awareness issues in secondary schools in Pakistan. *International Journal of Educational Development, Education Quality for Social Justice*, 31(1), 44e49.
- Hoque, K. E., Alam, G. M., & Abdullah, A. G. K. (2010). Impact of teachers' professional development on school improvement dan analysis at Bangladesh standpoint. *Asia Pacific Education Review*, 12(3), 337e348.
- Izadinia, M., Abednia, A. (2010). Dynamics of an EFL reading course with a critical literacy orientation. *Journal of Language and Literacy Education*, 6(2), 51-67.
- Kalu, I. (2005). Classroom interaction behaviours in physics lessons, relative to students' sex. *African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education*, 9(1), 55e66.
- Kamwendo, M. (2010). Constructions of Malawian boys and girls on gender and achievement. *Gender and Education*, 22(4), 431e445.
- Kuruvilla, M. (2014). Gender studies course at UG/PG levels and gender awareness training to teachers. *Higher Education for the Future*, 1(1), 29e38.

- Levtov, R. (2014). Addressing gender inequalities in curriculum and Education: Review of literature and promising practices to inform education reform initiatives in Thailand. The World Bank Group.
- Lloyd, C. B. (2013). Education for Girls: Alternative pathways to girls' empowerment (Girl Hub: Issue Paper Series).
- Miske, S. (2013). Exploring the gendered dimensions of teaching and Learning: Background paper for the education for all global monitoring report 2013. United Nations Girls' Education Initiative. Working paper no. 6
- Morojele, P. (2013). Rural teachers' views: What are gender-based challenges facing free primary education in Lesotho? *South African Journal of Education*, 33(3), 1e18.
- Sadeghi, S. (2008). Critical pedagogy in an EFL teaching context: An ignis fatuus or an alternative approach. *Journal for Critical Education Policy Studies*, 6(1), 277-295.
- Spear, A. M., & da Costa, R. B. (2018). Potential for transformation? Two teacher training programs examined through a critical pedagogy framework. *Teaching and Teacher Education*, 69, 202-209.
- Talukder, A. A., Samuel, M. (2017). Problematizing problematisation: insights from critical pedagogy in a writing lesson in Bangladesh. *Cambridge Journal of Education*, 1-14.
- Templer, B. (2017). The critical pedagogical potential of using Jacob A. Riis' works about the immigrant poor in 'Gilded Age' New York. *Journal for Critical Education Policy Studies*, 15(2), 119-153.

Η "Διδακτική προσέγγιση" της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στην διδασκαλία των STEM επιστημών (1984-2006): Τάσεις και Προοπτικές

Νικολακοπούλου Κατερίνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων

Περίληψη

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) διαμορφώνουν τη ζωή μας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στα εκπαιδευτικά συστήματα. Τόσο στην πράξη όσο και στη βιβλιογραφία υιοθετείται μια μεγάλη και συχνά αντιφατική ποικιλία απόψεων που εστιάζουν σε διαφορετικούς στόχους και/ή προτείνουν διαφορετικούς τρόπους "ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση". Η εργασία που ακολουθεί επιχειρεί αξιοποιώντας το μεθοδολογικό εργαλείο των Aviram & Tami (2004), επιχειρεί την "χαρτογράφηση" της "Διδακτικής Προσέγγισης" των συγγραφέων άρθρων της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) επιστημών του ελληνικού επιστημονικού περιοδικού "Σύγχρονη Εκπαίδευση". Δηλαδή, μελετά τα κείμενα που στοχεύουν στην ένταξη των ΤΠΕ στην παιδαγωγική και διδακτική διαδικασία και στην εισαγωγή εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και ειδικότερα στη διδασκαλία των STEM Επιστημών στην περίοδο 1984-2006, με κύριους άξονες: α) την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ (πώς μαθαίνουν) και β) τη βελτίωση της παρουσίας του περιεχομένου (τι μαθαίνουν). Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την κυριαρχία της υιοθέτησης διδακτικής προσέγγισης από την πλειοψηφία των συγγραφέων αυτής της περιόδου.

Λέξεις-Κλειδιά: ΤΠΕ, STEM, Διδασκαλία Θετικών Επιστημών, Ένταξη ΤΠΕ

The "Didactic Approach" of ICT integration in the educational Context and in Greek STEM education (1984-2006): Trends and Perspectives

Katerina Nikolakopoulou, Educational Work Coordinator

Abstract

Information and communication technologies (ICT) are shaping our lives and the way we operate in education systems. Both in practice and in the literature, a wide and often contradictory variety of approaches are adopted which focus on different ways of "computerizing education". The integration of ICTs into the pedagogical process and the prediction of the way in which this integration will affect teaching as well as students' learning experiences have been subject to multiple and often contradictory debates. The following paper attempts to "mapping" the "Didactic Approach" used by the authors of the articles published in the Greek scientific journal "Contemporary Education" by utilizing the methodological tool of Aviram & Tami (2004). That is, it examines the texts aiming at the integration of ICT in the pedagogical and teaching process and the introduction of alternative teaching methods and strategies in the Greek educational context and especially in the teaching of STEM disciplines in the period 1984-2006. Its main axes will be how the integration of ICTs: (a) supports the learning process (how students

learn) and (b) improves the presentation of content (what students learn). The results highlight the predominance of the adoption of the didactic approach by the majority of the authors.

Key-Words: STEM, teaching STEM disciplines, ICT integration, ICT

Εισαγωγή-Η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Θετικών (STEM) Επιστημών

Ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Αγγλική απόδοση ICT - Information Communication Technology) αναφέρεται σε όλο το φάσμα της τεχνολογίας και του εξοπλισμού των υπολογιστών, του Διαδικτύου και της τηλεφωνίας, του λογισμικού, των εφαρμογών και των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η «ένταξη» των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επικαλείται ποικίλους ορισμούς και θα μπορούσε να προσδιορισθεί ως: (α) *"ύπαρξη συνόλου μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών σχετικών με την Πληροφορική, (β) εκπαιδευτικό μέσο σε γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος Σπουδών"* (Κόμης, 2005).

Στο βαθμό που η χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία έχει ως κύριο στόχο την εισαγωγή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων (ως προς το πώς και το τι) η υιοθετούμενη από τους συγγραφείς προσέγγιση ορίζεται ως «Διδακτική Προσέγγιση» (*Didactic Approach*). Αυτή αποτελεί σύμφωνα με τους Aviram & Tami (2004) την μία από τις επτά δυνατές προσεγγίσεις που μπορεί να υποστηρίξει ένας επιστήμονας αναφορικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την Διδασκαλία των Θετικών Επιστημών (Διοικητική, Προγράμματος Σπουδών, Οργανωτική, Συστημική, Πολιτιστική & Ιδεολογική Προσέγγιση).

Σειρά ερευνών τονίζουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία και στο πλαίσιο της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες τεχνολογία και Μηχανική), ως *γνωστικών ή νοητικών εργαλείων* (cognitive, mindtools), προκειμένου να υποστηρίξουν γνωστικές ή νοητικές διεργασίες (Davis et al., 1998. Μικρόπουλος, 2006). Η χρήση του υπολογιστή συμβάλλει στην αποπλαισίωση της μάθησης, να καταστεί σαφές, ότι είναι ασαφές, πχ. σχέσεις κλειδιά και δομές μέσα στο αντικείμενο και να τονιστεί, ότι συχνά περνά απαρατήρητο (Noss & Hoyles, 1996). Αυτά κρίνονται σημαντικά για τη διδασκαλία και την μάθηση των μαθητών γιατί *«εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο για τη σε βάθος μελέτη των περιεχομένων μάθησης και για να ασκηθούν σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων* (Τζιμογιάννης, 2007). *«Οι σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές προσομοίωσης επιτρέπουν τη δημιουργία μικρόκοσμων, μέσα στους οποίους τα παιδιά μπορούν, παίζοντας, ν' ανακαλύψουν πολύ έξυπνες αρχές των Μαθηματικών»* (Νεγροπόντης, 1995: 203,205). Μέσω της μοντελοποίησης οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη λύση και να απαντήσουν μόνοι τους στα ερωτήματα ενός προβλήματος, κάτι που τους οδηγεί στην πραγματική μάθηση, ενώ ο εκπαιδευτικός γνωρίζει καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (Schober, 2002). Μέσω μοντέλων μπορεί να επιτευχθεί (Klopfer et al., 2009) ο συνδυασμός του σχεδιασμού παιχνιδιού και

προγραμματισμού, που κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και των εκπαιδευτικών και τους κάνει να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη της αλγοριθμικής σκέψης και του σχεδιασμού, εμπειρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε εξελιγμένη χρήση περιβαλλόντων προγραμματισμού σε περιοχές μάθησης (γνωστικά αντικείμενα) του προγράμματος σπουδών. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν προγραμματισμό και να αντιληφθούν τη δημιουργικότητά τους (Li, 2010: 4). Οι ΤΠΕ αλλάζουν τις δυνατότητες οπτικοποίησης, συμπεριλαμβανόμενης της *οπτικοποίησης του αδύνατου* (Kommers & Simmerling, 2005: 42). Η προσομοίωση αποτελεί τρόπο οπτικοποίησης του μοντέλου του ιδεατού κόσμου με τη χρήση κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων (Δαπόντες, Τζιμόπουλος, Τσοβόλας, Μαστρογιάννης & Ιωάννου, 2003). Οι προσομοιώσεις δύνανται να αποτελέσουν και μία μαθησιακή (επιστημονική) δραστηριότητα η οποία θα προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να κατασκευάσει και να παρουσιάσει το δικό του διανοητικό μοντέλο, αναπτύσσοντας δημιουργική και κριτική σκέψη και επιτυγχάνοντας μάθηση με νόημα (ό.π., 2009: 113,115). Οι συνέπειες της τεχνολογίας γραφικών στην εννοιολογική κατανόηση των γραφημάτων και των κλασμάτων είναι καλά τεκμηριωμένες (Kieran, 1993. Dunham & Dick, 1994) και περιλαμβάνουν: υψηλότερα επίπεδα κατανόησης γραφικών (Browning, 1989) καλύτερη εργασία στην ερμηνεία γραφημάτων και στο συσχετισμό των γραφημάτων με τις συμβολικές αναπαραστάσεις τους (Ruthven, 1990. Shoaf-Grubbs, 1994) και βαθύτερη κατανόηση των συνδέσεων ανάμεσα σε μια ποικιλία από αναπαραστάσεις (Hart, 1992). Δυναμικά γραφήματα εκτιμήθηκαν ότι καθιστούν τους μαθητές ικανούς να εργάζονται με τα δεδομένα ευκολότερα, ταχύτερα και ακριβέστερα και συντελούν στην αφαίρεση αναγκαιοτήτων σχεδιασμού, οι οποίες αποσπούν την προσοχή τους από το σημείο-κλειδί του προβλήματος (Alejandro & Milevich, 2010).

Η διερευνητική διδασκαλία και μάθηση στη STEM εκπαίδευση

Έρευνες υποστηρίζουν την δυνατότητα ενίσχυσης του εκπαιδευτικού και της μάθησης των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά (National Council of Teachers of Mathematics, 2000), με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία αυτών. Υποστηρίζεται ότι πλούσια υπολογιστικά περιβάλλοντα, προάγουν την κατανόηση των μαθητών, παρέχουν αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης και κινητοποιούν τους μαθητές (Wofford, 2009. Zbiek, Heid, & Blume, 2007). Σύγχρονες εφαρμογές *«πολυμέσων και δικτυακής τεχνολογίας παρέχουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για ενσωμάτωση νέων εργαλείων στο πρόγραμμα σπουδών για την υποστήριξη της διδασκαλίας και επιτυγχάνουν την ενεργό εμπλοκή των μαθητών, ενώ επίσης ενθαρρύνουν την δυνατότητα ανάπτυξης υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων»* (Jimoyiannis, 2009).

Οι McFarlane & Sakellariou, (2002) μελετούν την ανάδειξη δύο μοντέλων ως προς τον ρόλο των ΤΠΕ εντός ενός προγράμματος σπουδών φυσικών επιστημών: (1) *ΤΠΕ και εμπειρικές Φυσικές Επιστήμες*, το οποίο στηρίζεται σε καθαρά εργαστηριακή πρακτική διερεύνηση και (2) *ΤΠΕ και επιστημονική αιτιολόγηση*, το οποίο στηρίζεται στη χρήση των multimedia και του Internet ως μέσων ανάπτυξης της επιστημονικής αιτιολόγησης. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με ένα συνδυασμό κατάλληλων εργαλείων

για την υποστήριξη της μάθησης (Γράφημα 1), δηλαδή μια πειραματική συνεδρία καταγραφής δεδομένων που ακολουθείται από πρακτικές προσομοιώσεων και μια τελική συζήτηση στο επίπεδο ολοκλήρωσης της τάξης (Hennessy et al., 2005). Η βιβλιογραφία STEM υπογραμμίζει τη σημασία της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών με τη μορφή δραστηριοτήτων που καθιστούν σαφή τη μαθησιακή διαδικασία η οποία είναι σχεδιασμένη με επιλεγμένα εργαλεία ΤΠΕ.

Γράφημα 1: Δείγμα εργαλείων ΤΠΕ σε μια STEM τάξη

Επιπρόσθετα, επειδή οι εκπαιδευτικοί είναι και υπεύθυνοι για το σχεδιασμό καινοτόμων μαθημάτων, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διεξάγουν τη δική τους «έρευνα-δράση» στις τάξεις τους (Turner, 2013). Υποστηρίζεται ότι η ανά τακτά διαστήματα ανατροφοδοτική πρακτική των εκπαιδευτικών, βοηθά να βελτιώσουν την διαδικασία ένταξης των ΤΠΕ στην διδασκαλία και στα προγράμματα σπουδών.

Μεθοδολογία

Στην παρούσα έρευνα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα:

(α) Ποια άποψη εκφράζουν οι συγγραφείς που υποστηρίζουν την διδακτική προσέγγιση για την ένταξη των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και την διδασκαλία των Θετικών Επιστημών στη χρονική περίοδο 1984-2006;

(β) Ποια η θέση της διδακτικής προσέγγισης μεταξύ των άλλων προσεγγίσεων στο διατυπωμένο λόγο;

Η μελέτη επικεντρώνεται σε 97 κείμενα που δημοσιεύονται στο περιοδικό μεταξύ του 1984 (εφαρμογή του πρώτου πιλοτικού προγράμματος εισαγωγής των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση) και του 2006 (περίοδος ολοκλήρωσης της εφαρμογής ευρέος σχετικού προγράμματος (Γ' ΚΠΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στα άρθρα αυτά πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, κατά την οποία ορίσαμε το «θέμα» ως τη βασική μονάδα καταγραφής δεδομένων και το «κείμενο» ως μονάδα συμφραζομένων, ενώ στο όλο άρθρο αναζητείται η «προσέγγιση ΑΠΣ» των συγγραφέων έναντι των ΤΠΕ (Kripendorff, 2004). Η ποσοτικοποίηση των δεδομένων

συνέβαλε στην καταγραφή των τάσεων. Το άρθρο αυτό στοχεύει στην μελέτη της προσέγγισης ΑΠΣ στα κείμενα τα οποία προέρχονται από το PRF (Παιδαγωγικό Πεδίο Αναπλαισίωσης) στο χρονικό διάστημα 1984-2006, δηλαδή στην διερεύνηση του βαθμού και των τρόπων με τους οποίους υιοθετούνται διδακτικές προσεγγίσεις.

Τα άρθρα αναλύθηκαν με το ψηφιακό λογισμικό N-νίνο 8, ενώ τα κείμενα ταξινομήθηκαν στην «Διδακτική» προσέγγιση, στην οποία στόχος είναι η ένταξη των ΤΠΕ ως ένα επιπλέον εργαλείο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και την διδασκαλία των STEM επιστημών και η εισαγωγή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήρια κωδικοποίησης των κειμένων Διδακτικής Προσέγγισης

1. *Επίδραση της ένταξης των ΤΠΕ σε περιεχόμενο, τρόπο, χώρο και χρόνο διδασκαλίας*
2. *Προώθηση της διερευνητικής – συνεργατικής μάθησης*
3. *Ανάπτυξη μαθησιακών στρατηγικών ενσωμάτωσης των ΤΠΕ*
4. *Μετατόπιση από την παραδοσιακή παιδαγωγική σε e-learning περιβάλλοντα και στη σύγχρονη εικονική μάθηση*

Συζήτηση - Αποτελέσματα

1. Η ποσοτική παρουσίαση της Διδακτικής Προσέγγισης της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των Θετικών (STEM) Επιστημών

Από την ανάλυση του μελετώμενου «λόγου» για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Γράφημα 2) προκύπτει ότι τα περισσότερα κείμενα εκφράζουν διδακτική προσέγγιση (34 άρθρα/559 αναφορές). Δεύτερη δημοφιλή επιλογή των συγγραφέων (26 κείμενα/304 αναφορές) αποτελεί ο στόχος μηχανοργάνωσης της εκπαίδευσης και επομένως η διοικητική προσέγγιση (Nikolakorouli et al., 2008).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ και ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗΣ "ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ"								
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ	Διοικητική	Α.Π.Σ.	Διδακτική	Οργανωτική	Συστημική	Πολιτιστική	Ιδεολογική	ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΙΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ								
ΑΡΘΡΩΝ	26	8	34	2	0	8	19	97
	26,80%	8,25%	35,05%	2,06%	0,00%	8,25%	19,59%	100,00%
ΑΝΑΦΟΡΩΝ	304	55	559	32	0	103	153	1206
	25,21%	4,56%	46,35%	2,65%	0,00%	8,54%	12,69%	100,00%

Γράφημα 2: Η συσχέτιση αριθμού άρθρων & αναφορών Διδακτικής έναντι άλλων προσεγγίσεων ένταξης των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικό πλαίσιο & διδασκαλία των Θετικών Επιστημών (1984-2006)

Ο μεγαλύτερος αριθμός συγγραφέων (ποσοστό 35,05%) εκφράζουν απόψεις διδακτικής προσέγγισης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία

των STEM Επιστημών. Η εμφανής υπεροχή της διδακτικής έναντι όλων των άλλων προσεγγίσεων, τόσο σε επίπεδο συχνότητας όσο και αναφορών (Γραφήματα 2 & 4) θα μπορούσε καταρχάς να αποδοθεί στην ανανέωση την οποία επαγγέλλεται η ενσωμάτωση των ΤΠΕ, στην υποσχόμενη συνεισφορά της στην υπέρβαση της κρίσης την οποία διέρχεται η εκπαίδευση κατά την άποψη πολλών μελετητών και στο γεγονός ότι οι επεμβάσεις στη «διδακτική» αποτελούν την κατηγορία εκείνων στις οποίες οι εκπαιδευτικοί (Μαυρογιώργος, 1997: 169) -στο πλαίσιο του ρόλου και των καθηκόντων τους- φαίνεται να «έχουν δυνατότητα» ανάπτυξης πρωτοβουλιών και διατύπωσης σχετικού «λόγου» και δράσης. Το εύρημα αυτό, έχουν επισημάνει ως πρωτοπόροι οι Atkinson (1968: 225-239) και Suppes & Morningstar (1968: 343-350) ανάμεσα και σε άλλους συγγραφείς που εστιάζουν στην δυνατότητα βελτίωσης της διδακτικής.

Γράφημα 3: Η Διδακτική Προσέγγιση στο μελετώμενο «λόγο» της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των STEM Επιστημών (Nikolakopoulou et al, 2018)

Γράφημα 4: Η συσχέτιση συγγραφής κειμένων Διδακτικής Προσέγγισης και χρόνου δημοσίευσης

Η παρακολούθηση μάλιστα της κατανομής της δημοσίευσης κειμένων διδακτικής προσέγγισης στο χρόνο, όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω γράφημα 4, δείχνει ότι η παρουσία της διδακτικής προσέγγισης στα κείμενα που μελετούμε είναι ισχυρή και διαρκής σε ολόκληρη την χρονική περίοδο μελέτης, με μικρά διαστήματα «σιωπής» και με τάση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως αυξητική, η οποία κορυφώνεται στα έτη 1987, 2000 και 2004. Εστιάζοντας στο προτεινόμενο περιεχόμενο της ένταξης των ΤΠΕ από τους συγγραφείς της διδακτικής προσέγγισης στην περίοδο 1984-2006, διαπιστώνουμε ότι αφορά κυρίως στην ένταξη ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες (σε ποσοστό 31%) και σημαντικά λιγότερο στα Μαθηματικά (σε ποσοστό 17%). Κάποιοι μάλιστα εισηγούνται την ταυτόχρονη εισαγωγή τους τόσο σε θετικές όσο και σε θεωρητικές επιστήμες (σε ποσοστό 21%), ενώ πρόταση ένταξης των ΤΠΕ ως Πληροφορική διατυπώνουν μόλις το 6% των συγγραφέων διδακτικής προσέγγισης (Γραφήματα 5, 6,7).

Γράφημα 5: Η συσχέτιση της Διδακτικής Προσέγγισης και του περιεχομένου ένταξης των ΤΠΕ

Γράφημα 6: Η συσχέτιση του αριθμού κειμένων διδακτικής προσέγγισης με το προτεινόμενο περιεχόμενο ένταξης των ΤΠΕ

Γράφημα 7: Ποσοστιαία παρουσίαση των κειμένων εκάστου προτεινόμενου περιεχομένου Θετικών Επιστημών με την ένταξη των ΤΠΕ από τους συγγραφείς της διδακτικής προσέγγισης

2. Ποιοτική παρουσίαση διδακτικής προσέγγισης ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των STEM Επιστημών στην Ελλάδα ('84-2006)

Στην ορθολογική εκδοχή της η Διδακτική, ως κλάδος των Επιστημών της Εκπαίδευσης, επιχειρεί να απαντήσει σε εξής πέντε θεμελιώδη ερωτήματα (Mialaret, 1976 στο Ραβάνης, 2003:29): Γιατί; Τι; Πώς διδάσκουμε; Ποιες είναι οι κατάλληλες παιδαγωγικές μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές; Πώς αξιολογούμε; Η ποιοτική ανάλυση κειμένων διδακτικής προσέγγισης αναδεικνύει τα κύρια θέματα που απασχολούν τους συγγραφείς για τον τρόπο ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση, τα οποία απεικονίζονται αναλυτικότερα στο γράφημα 8:

Τα κύρια θέματα στα κείμενα της Διδακτικής Προσέγγισης (Didactic Approach)	
Α. Υποστήριξη της μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ -« <u>Πώς μαθαίνουν</u> ;»	A1. Μάθηση μέσω συνδέσεων με την «προϋπάρχουσα γνώση» και με το «πλαίσιο της καθημερινής ζωής» (Real World)
	A2. Η μάθηση μέσω της συμμετοχής σε ομάδες (Cooperative learning) - Η διερευνητική μάθηση (Exploratory Learning)
	A3. Μάθηση μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης
	A4. Η μάθηση μέσω της ενεργού εμπλοκής του μαθητή
Β. Βελτίωση της παρουσίασης του περιεχομένου	B1. Φυσικές Επιστήμες: Οπτικοποίηση - Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
	B2. Μαθηματικά και Δυναμικά Λογισμικά πακέτα

A1. Μάθηση μέσω συνδέσεων με την «προϋπάρχουσα γνώση» και με το «πλαίσιο της καθημερινής ζωής» (RealWorld)

Συγγραφείς της Διδακτικής προσέγγισης επισημαίνουν την σημασία των «προσομοιώσεων στη δημιουργία αναπαραστάσεων» (Τζιμογιάννης & Μικρόπουλος, 2000/111) όπου «οι πολλές εναλλακτικές ιδέες των παιδιών περιορίστηκαν και αναβαθμίστηκαν προσεγγίζοντας τις επιστημονικά αποδεκτές» (Μπάκας, 2005/143). Το εικονικό περιβάλλον παρέχει το κατάλληλο εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης για τη δημιουργία αυτής της νοηματικής σύνδεσης της νέας με την προϋπάρχουσα γνώση (Κολιάδης, 2005:457) προκειμένου ο μαθητής να οδηγηθεί στη βαθύτερη κατανόηση. Επίσης, οι ΤΠΕ διαμορφώνουν συνθήκες, ώστε οι μαθητές να «βρίσκονται σε ένα αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον... ανταλλάσσουν ιδέες και επιχειρήματα, για να καταλήξουν ... λύση ενός προβλήματος ή για την εκπόνηση μιας ομαδικής εργασίας» (Καράμηνας, 2001/121). Οι συγγραφείς αναφέρονται επίσης σε λογισμικά δυναμικής στατιστικής και γεωμετρίας (π.χ. Geometry Sketchpad), τα οποία συμβάλλουν «στη δημιουργία θετικότερων στάσεων προς τα μαθηματικά ... πραγματικά δεδομένα για τη διερεύνηση ... ευκαιρία να συνδέσουν τα μαθηματικά με εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής ...» (Στυλιανού & Μαυροθέρη, 2002/ 132).

A2. Η μάθηση μέσω της συμμετοχής σε ομάδες (Cooperative learning) -Η διερευνητική μάθηση (Exploratory Software)

Η εκπαιδευτική έρευνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική βάση της μαθησιακής διαδικασίας (Vygotsky, 1978). Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) «διαμορφώνει ένα καινούργιο, βελτιωμένο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης» (Τζιμογιάννης, 1995/85) ανάπτυξης κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, ισότητας. Η κοινωνική ταυτότητα του παιδιού ενισχύεται με τη συμμετοχή του σε μια κοινότητα, μια ομάδα που επιλύει «πρακτικά προβλήματα με τη βοήθεια τον λόγου, αλλά και των ματιών και των χεριών» (Τσολακίδης & Φωκίδης, 2004/135). «Η ενίσχυση της συνεργατικής και διερευνητικής μάθησης σε ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον» βοηθά τους «μαθητές να μαθαίνουν να εργάζονται συλλογικά, να επικοινωνούν και να διαπραγματεύονται με τους συμμαθητές τους» (Καράμηνας 2001/121), σε ένα «ανοιχτό περιβάλλον πειραματισμού και οικοδόμησης της γνώσης» (Στυλιανού & Μαυροθέρη, 2003/132), όπως «το περιβάλλον προσομοιώσεων του *Physics Explorer* ... επιτρέπει στους μαθητές να διερευνήσουν πειραματικές καταστάσεις, να τοποθετήσουν ερωτήσεις του τύπου «τι θα συμβεί εάν;», να ελέγξουν τις υποθέσεις τους, να ανακαλύψουν/επιβεβαιώσουν νόμους της Φυσικής, να δημιουργήσουν και να ερμηνεύσουν γραφικές παραστάσεις» (Νικολοπούλου, 2000/113). Στα κείμενα της διδακτικής προσέγγισης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και την διδασκαλία των STEM επιστημών, διαγράφεται μία προοδευτική μετάβαση σε μια τάξη, όπου παρέχεται διαφοροποιημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο της νέας γνώσης,

που ανταποκρίνεται στους διαφορετικούς τρόπους σκέψης, τα ποικίλα ενδιαφέροντα, το μαθησιακό τους προφίλ κλπ. και όπου οι μαθητές καθίστανται ενεργοί παράγοντες της μάθησης, αυτοελεγχόμενοι, αυτοδύναμοι ερευνητές της γνώσης, συνεργάζονται, συζητούν, διαπραγματεύονται, διερευνούν και ανακαλύπτουν το νόημα της νέας γνώσης, αποκτούν τη βαθύτερη κατανόηση και το πέρασμα προς τον πυρήνα της αφηρημένης σκέψης ή του «κάθετου λόγου» (κατά Bernstein), που αποτελεί η ανακάλυψη και διατύπωση του κανόνα (θεωρητικοποίηση) στις STEM επιστήμες.

A3. Μάθηση μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης, αλληλεπίδρασης, κινητοποίησης

Η άμεση αξιολόγηση και ανατροφοδότηση συζητείται από τους συγγραφείς Διδακτικής Προσέγγισης αναδεικνύοντας την δυνατότητα των Η/Υ «για άμεση ελεγκσιμότητα» (Καποδίστρια, 2000/115), καθώς ο μαθητής «εργάζεται μόνος του, με τον ρυθμό του και δέχεται άμεση αναπληροφόρηση στις απαντήσεις του» (Σεντελέ & Παγγέ, 2002/123). Οι διαδικασίες αυτές βοηθούν τον μαθητή να μάθει «πώς να μαθαίνει» και «συμβάλλουν στην απόκτηση αυτογνωσίας και μεταγνωστικών δεξιοτήτων σκέψης... παραγωγή, έλεγχος και αναπροσαρμογή ιδεών και υποθέσεων... αυτοαξιολόγηση των εικασιών του και να διορθώσει τυχόν λάθη... αίσθημα αυτοπεποίθησης και επιμονής, θετική αντιμετώπιση λαθών» (Στυλιανού & Μαυροθέρη, 2003/132. Καποδίστρια, 2000/115).

A4. Η μάθηση μέσω της ενεργού εμπλοκής του μαθητή

Επιστήμονες της εκπαίδευσης υποστηρίζουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα με την ενεργό εμπλοκή τους στην "κατασκευή" της γνώσης και μέσα από ένα συνδυασμό εμπειρίας, ερμηνείας και δομημένων αλληλεπιδράσεων με συμμαθητές και δασκάλους (Bransford, Brown & Cocking, 1999). «Ο υπολογιστής αλλάζει καθοριστικά το πλαίσιο διδασκαλίας, το οποίο βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και όχι στην παθητική παρακολούθηση της παρουσίασης του αντικειμένου από τον διδάσκοντα ή το βιβλίο» (Τζιμογιάννης, 1999/105). Οι συγγραφείς διδακτικής προσέγγισης επισημαίνουν τη συμβολή της υπολογιστικής τεχνολογίας στο να «βοηθήσει το μαθητή σαν πεπειραμένος δάσκαλος να εμβαθύνει και να ασκηθεί σε ένα ορισμένο θέμα» (Καραβελάκη, 1987/32). Έτσι, «αντί να λύσει ο μαθητής δέκα δευτεροβάθμιες εξισώσεις... χρειάζεται να γράψει ένα πρόγραμμα... να έχει κατανοήσει πλήρως τις ενέργειες που απαιτούνται για την λύση του προβλήματος και να έχει αφομοιώσει την μέθοδο επίλυσής του» (Μπαϊρακτάρης, 1984/15). Οι συγγραφείς της διδακτικής προσέγγισης επισημαίνουν ότι ο Η/Υ «μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα στους μαθητές και να αυξήσει το ενδιαφέρον τους» (Καποδίστρια, 2000/115, επιδρά θετικά στον «σχηματισμό πιο ρεαλιστικών αναπαραστάσεων» (Κόμης, 1994/75). Συγχρόνως «απελευθερώνει χρόνο για την εμπέδωση και εμβάθυνση των φυσικών εννοιών, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την παράθεση προβλέψεων» (Τζιμογιάννης, 1999/105). Καθώς «οι μαθητές κουράστηκαν να διδάσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο» (Μαυρίδου, 1995/84), οδηγεί στην «δημιουργία ενός πλούσιου και νεωτεριστικού περιβάλλοντος» (Καποδίστρια, 2000/115), που «υποστηρίζει την ενεργό κατασκευή γνώσης επιτρέποντας στο μαθητή να "δημιουργεί..." και να "βιώνει" σ' ένα πλούσιο και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον»

(Στυλιανού & Μαυροθέρη, 2003/132). Εύστοχα οι Τσολακίδης & Φωκίδης σημειώνουν ότι οι ΤΠΕ αποτελούν «σημαντικότερο κίνητρο για μάθηση... κεντρίζουν την περιέργεια και τη φαντασία» (2000/135).

Β1. Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών: Οπτικοποίηση, Προσομοίωση και Μοντελοποίηση

Οι συγγραφείς της Διδακτικής Προσέγγισης περιγράφουν εφαρμογές οι οποίες αποδεικνύονται ισχυρά εργαλεία διδασκαλίας επιστημονικών εννοιών, όπου πχ. σε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης ο μαθητής "ανακαλύπτει" την νέα έννοια σταδιακά. Αναγνωρίζεται η συμβολή των Η/Υ «στην -μέσω απόκτησης εμπειριών- ανάπτυξη της βαθύτερης κατανόησης-ουσιαστικό ζητούμενο της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας» (Μαυρικάκη, 2000/115). Το νέο μαθησιακό περιβάλλον παρέχει ευκαιρίες σταδιακής εισαγωγής στην επιστημονική πειραματική διαδικασία, «απομάκρυνσης παρανοήσεων και δημιουργίας νοητικών μοντέλων» (Τζιμογιάννης & Μικρόπουλος, 2000/112) να καταστούν οι μαθητές «μικροί ερευνητές», «μικροί επιστήμονες» (Νικολοπούλου, 2001/113), να οδηγηθούν σε υλοποίηση δραστηριοτήτων που ήταν «αδύνατο ή δύσκολο να υλοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο» (Μπάκας, 2005/143). Οι ΤΠΕ με τον πολυμεσικό χαρακτήρα τους συμπληρώνουν το κενό της ελλείπουσας εμπειρίας των μαθητών με την διασφάλιση περιβαλλόντων έμμεσης εμπειρίας και πειραματισμού (Collins et al. 1997).

Β2. Μαθηματικά και Δυναμικά Λογισμικά πακέτα

Η απόκτηση δηλαδή απλών μαθηματικών ικανοτήτων που μπορεί να ήταν αρκετό για μια παραδοσιακή κοινωνία δεν επαρκεί σίγουρα στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο των Μαθηματικών φαίνεται ότι αντιμετωπίζει την πρόκληση της διδασκαλίας των σύνθετων και εξελιγμένων εννοιών της σε ένα πολύ ευρύτερο μέρος του πληθυσμού από εκείνο που στο παρελθόν είχε διδαχθεί παρόμοιο περιεχόμενο (Schmidt et al., 1997). Οι συγγραφείς διδακτικής προσέγγισης συζητούν τρόπους με τους οποίους οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων. Η μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο (σημειώσεις στο χαρτί, πχ. αλγεβρικά σύμβολα) προς δυναμικούς συμβολισμούς στην οθόνη του υπολογιστή (π.χ. αλγεβρικά σύμβολα σε συνδυασμό με γραφήματα κλπ.) μπορεί να διευκολύνουν την κατανόηση και τη μάθηση. Η «δυνατότητα άμεσης διαχείρισης των μαθηματικών αντικειμένων και σχημάτων ... χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων των μαθηματικών εννοιών, ... που βοηθά να συγκεκριμενοποιήσουν (οι μαθητές) το αφηρημένο και ... να μεταβούν από τη διαισθητική στη φορμαλιστική επεξεργασία εννοιών» και δημιουργεί «ισχυρή εμπειρική βάση για την ύπαρξη ενός γεωμετρικού θεωρήματος» (Στυλιανού & Μαυροθέρη, 2003/132). Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την μετάβαση της σκέψης του μαθητή «στην εννοιολόγηση με θεωρητικοποίηση» που είναι ο πυρήνας του αφηρημένου, συμβολικού μαθηματικού λόγου.

Συμπεράσματα

1. Η διδακτική προσέγγιση αποτελεί την **κυρίαρχη επιλογή ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και την διδασκαλία των STEM επιστημών στην Ελλάδα στο διάστημα 1984-2006**, καθώς οι συγγραφείς – εκπαιδευτικοί θετικών επιστημών στο μεγαλύτερο μέρος τους – ενδιαφέρονται για τα οφέλη και την πρόοδο που μπορεί να επιφέρουν οι ΤΠΕ εντασσόμενες στην μαθησιακή και διδακτική διαδικασία.
2. Οι συγγραφείς διδακτικής προσέγγισης προτείνουν την **ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις θετικές επιστήμες και μάλιστα στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά**, καθώς οι υπολογιστές παραδοσιακά προσλαμβάνονται ως κυρίως σχετιζόμενοι με τις επιστήμες αυτές (Jimoyiannis&Komis, 2007: 168). Η συζήτηση της ένταξής τους αφορά σε θέματα ανάπτυξης της αποτελεσματικότητας που θα επιφέρει η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των STEM κλάδων- *ως διακριτών (SILO) αντικειμένων*- χωρίς να συζητείται η πιθανή προστιθέμενη αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης αυτών. Με βάση τις θεωρητικές έννοιες του Bernstein, η ένταξη των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης, συνιστά **πρόταση παραμονής εντός ενός «κώδικα συλλογής»**, δηλαδή εντός ενός προγράμματος σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει μεμονωμένους κλάδους (*SILO*). Οι συγγραφείς θεωρούν ίσως, ότι τα περιεχόμενα αυτών των αντικειμένων, ως περιεχόμενα *«κάθετων λόγων»*, δεν μπορούν να ειδικωθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεπιστημονικής προσέγγισης, λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει η κατανόησή τους. Για το λόγο αυτό ενδιαφέρονται για τη αναζήτηση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας με τη συμβολή και των ΤΠΕ στην καλύτερη κατανόηση της εξειδικευμένης γνώσης που παρέχουν. Η πιθανή μετακίνηση *άλλωστε από έναν κώδικα συλλογής (collectioncode) σε έναν ολοκληρωμένο κώδικα (integratedcode)* δύναται να προβληματίζει και ίσως να «φοβίζει» εκπαιδευτικούς οι οποίοι διαθέτουν ταυτότητες «ισχυρά προσηλωμένες» στα ιδιαίτερα γνωστικά αντικείμενα τα οποία διδάσκουν, όπως και η δημιουργία νέων *κανόνων αναγνώρισης*, οι οποίοι πιθανότατα να είναι άγνωστοι σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (Harley&Parker, 1999).
3. Οι συγγραφείς στα κείμενα διδακτικής προσέγγισης προϋποθέτουν κατ' ουσία την **ένταξη των ΤΠΕ ως «παιδαγωγικών και διδακτικών μέσων»**(Κόμης, 2004: 25) στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών και μάλιστα σε περιεχόμενα των STEM κλάδων. Ουσιαστικά προτείνουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως *«τεχνολογίες ιδέα»* (Hooper&Rieber, 1995: 6) και ως εργαλείων *«προσωπικής έκφρασης, πηγής έμπνευσης για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, που εκφράζει τη «μηχανο-βοηθούμενη» έκφραση της μάθησης μέσω του υπολογιστή* (Linard, 1995).
4. Η υπολογιστική τεχνολογία **μπορεί να ενισχύσει το «πώς μαθαίνουν τα παιδιά»**, και τη μετάβαση από την καθοδηγούμενη μάθηση προς την αυτορρυθμιζόμενη και αυτόνομη μάθηση. Πλήθος πολυμεσικών εφαρμογών παρέχουν τη δυνατότητα αυτενέργειας και ενεργού συμμετοχής των μαθητών, επιλογής του ρυθμού, του επιπέδου, της σειράς διαδοχής των περιεχομένων (μη γραμμική μάθηση), της διασύνδεσης της γνώσης με την πραγματική ζωή, του χρόνου αυτοδιδασκαλίας, της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας, της αλληλεπίδρασης σε πλαίσιο συμμετρικής επικοινωνίας, της

άμεσης ανατροφοδότησης, ακόμη και τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης. Οι συγγραφείς επισημαίνουν την συμβολή των ΤΠΕ στη **μετατόπιση από τη γνώση ως απόκτηση μέσω μετάδοσης, στη γνώση που αποκτιέται μέσω οικοδόμησης και από τη μάθηση ως εξωτερικά καθοδηγούμενης διαδικασίας στη μάθηση ως αυτορυθμιζόμενης**. Οι ΤΠΕ συμβάλλουν έτσι στην **υποκειμενικοποίηση** της μάθησης, στηρίζοντας «την **αυτόνομη λειτουργία του υποκειμένου** μέσα σε πρακτικές αυτόνομης μάθησης» (Κοσσυβάκη, 2004: 34). Η μετάβαση αυτή αποτελεί στροφή προς μία νέα παιδαγωγική, που εστιάζει στο άτομο και στην απόκτηση δεξιοτήτων διαβίου μάθησης.

5. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων *προσομοίωσης, δυναμικών διασυνδέσεων και διαδραστικών εφαρμογών*, στη βελτίωση του τρόπου παρουσίασης του περιεχομένου διδασκαλίας και μάλιστα των STEM Επιστημών **διευκολύνει την βαθύτερη κατανόηση των σύνθετων, εξελιγμένων επιστημονικών εννοιών** των γνωστικών αυτών αντικειμένων και τη μετάβαση από τα συγκεκριμένα «οπτικοποιημένα» αντικείμενα στο συλλογισμό με αφηρημένες έννοιες (Teodoro, 1997). Ο Bernstein εντοπίζει προσδιορίζει ένα «πιθανό κενό» (discursive gap) μεταξύ των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί στα τοπικά περιβάλλοντα και σχετίζονται με την καθημερινή ζωή, και των εξειδικευμένων γνώσεων, που αποκτώνται συνήθως στην επίσημη εκπαίδευση και τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών (2000: 83). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ ρυθμίζει την **αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε αυτό το «κενό», αναπτύσσοντας την ικανότητα μετακίνησης των μαθητών προς την ανακάλυψη των σχέσεων, την απόκτηση της ελλείπουσας εμπειρίας κλπ. και την πρόσβαση στη θεωρητικοποίηση που είναι ο πυρήνας του αφηρημένου, συμβολικού «κάθετου» λόγου των διδακτικών αυτών αντικειμένων**. Συγκεκριμένα, αφενός η δυνατότητα οπτικοποίησης που παρέχουν οι ΤΠΕ αποτελεί στοιχείο ανάπτυξης του συλλογισμού των μαθητών, συμβάλλει στη δημιουργία μίας νέας σχέσης μεταξύ *αίσθησης και αφηρημένης σκέψης*, αφετέρου η *αλληλεπιδραστικότητα* (interactivity) του λογισμικού και η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της διαδρομής ευνοούν, την κινητοποίηση, την *προσωπική εμπλοκή και ενεργοποίηση* του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. Η δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης σε τρισδιάστατο χώρο (εικονική πραγματικότητα) και η απόκτηση εμπειριών «πρώτου προσώπου» συμβάλλουν τελικά και στην **βαθύτερη κατανόηση και την ουσιαστική μάθηση**.

6. Ο σημερινός μαθητής και αυριανός πολίτης, με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευσή του διευκολύνεται στην μετάβαση από τις μέχρι τώρα κυρίαρχες στρατηγικές απομνημόνευσης -που κάποτε πιθανώς θα αποτελούν ιστορικά στοιχεία- στην **απόκτηση δεξιοτήτων ανώτερης τάξης**, στην καλλιέργεια *ψηφιακών δεξιοτήτων* και ικανοτήτων *επιλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, ικανοτήτων κριτικής και συνδυαστικής σκέψης, μεταγνωστικών δεξιοτήτων, αυτοελέγχου της μαθησιακής του πορείας και αυτοαξιολόγησής της, δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας* και εν γένει στην ικανότητα να διακρίνει μέσα στην «επικράτεια των πληροφοριών» και την πληροφορική «περίττεια» (Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003), εκείνα τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν, να συνθέσει τη δική του πληροφορία προκειμένου να τοποθετηθεί μεταξύ εκείνων «που γνωρίζουν» και όχι μεταξύ εκείνων «που δε γνωρίζουν» (Κλάδης, 1999:82).

7. Η ένταξη των ΤΠΕ στην σχολική τάξη έρχεται για να *τροποποιήσει τους παραδοσιακούς ρόλους των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών*, οι οποίοι θα πρέπει να

παραχωρήσουν τον κεντρικό ρόλο, το «ρόλο αναφοράς», τον οποίο κατέχουν στους μαθητές τους. Έτσι ο δάσκαλος, από το ρόλο του «καθοδηγητή» και «μεταδότη» της γνώσης μεταβαίνει στο ρόλο του *οργανωτή των μαθησιακών καταστάσεων, του συνεργάτη και συνεξερευνητή των μαθητών* στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, ώστε αυτοί να καταστούν αυτοδύναμοι εργαζόμενοι, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη διαμεσολάβησή του.

8. Η τοποθέτηση του *μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας*, η ανάληψη δράσης από τις μαθητικές ομάδες, προωθεί τη *μετάβαση σε περισσότερο συμμετρικές επικοινωνιακές σχέσεις* και αποτελεί σημαντικό στόχο για τους συγγραφείς της διδακτικής προσέγγισης.

9. Ο λόγος για την εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί "λόγο" *αισιόδοξης προοπτικής* ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, μία συζήτηση για πρόοδο και αλλαγή. Οι απόψεις των συγγραφέων διδακτικής προσέγγισης προσλαμβάνουν τις ΤΠΕ ως μία ουσιαστική δύναμη για θετική αλλαγή, άποψη που ευθυγραμμίζεται με παρόμοιες απόψεις και άλλων ερευνητών (Selwyn, 2011 στο Koro, 2012: 70).

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Alejandro, L. & Milevich, L. (2010). The Impact of Technological Tool in the Teaching and Learning of Integral Calculus. *Proceedings of CERME 6, Working Group 7*. 28.01-01.02.2009, Lyon France. Available at: www.inrp.fr/editions/cerme6
- Atkinson, R.(1968). Computerized instruction and the learning process. *American Psychologist*, 23, 225-239.
- Aviram, R.&Tami, D. (2004). The Impact of ICT on Education: The three opposed paradigms. The lacking discourse. *Unpublished manuscript, Beer-Sheva University*. Israel. Available at: http://www.reiseducational.org/contenuti/file/ict_impact.pdf
- Bernstein, B. (2000). *Pedagogy, Symbolic Control and Identity*. Theory, Research, Critique. Revised Edition .Oxford: Rowman & Littlefield.
- Bransford, J.D. Brown, A.L. & Cocking, R.R. (eds.) (1999). *How people learn: Brain, mind, experience and school*. Washington, DC: National Academy Press.
- Bouzakis, S. (1989), *Sygchrona Paidagogika kai Ekpaideftika Provlimata*, Athina: Gutenberg.
- Collins, J. Hammond, M. & Wellington, J.(1997) *Teaching and Learning with Multimedia*. London: Routledge.
- Dapontes, N. Tzimopoulos, N. Tsovolas, S. Mastrogiannis, I. & Ioannou, S. (2003). Pa-rousiasi kainotomon logismikon kai drastiriotiton Microworlds Pro, *Praktika 2ou Panelliniou Synedriou ton Ekpaideftikon gia tis TPE "Axiopoiisi ton*

Technologion tis Pliroforias kai tis Epikoinonias sti Didaktiki Praxi", Syros: Neon Te-chnologion, Kaitatzi-Gouitlok, S. (2003). I epikrateia ton pliroforion. Athina: Kritiki.

Davis, N. Desforjes, C. Jessel, J. Somekh, B Taylor, C. &Vaugham, G.(1998).Can quality in learning be enhanced through the use of IT?. In Somekh, B. & N. Davis (eds). *Using Information Technology Effectively in Teaching and Learning*. London and New York: Routledge.

Dunham, P.H. & Dick, T.P. (1994). Research on graphing calculators. *The Mathematics Teacher*, 87(6), 440-445.

Eshet-Alkalai (2005). Thinking skills in the digital era. In: Haward, C., Bottcher, J. V., Justice, L., Schenk, K., Rogers, P. L., Berg, G, A. (eds.) (2005). *Encyclopaedia of Distance Learning*, Vol. I. London, Idea Group Inc., (pp. 1840-1845).

Harley, K. & Parker, B. (1999). Integrating Differences: Implications of an Outcomes-based National Qualifications Framework for the Roles and Competencies of Teachers p 181–200 στο Bertram, A.C. (2008). *Curriculum recontextualisation: a case study of the South African high school History curriculum*. Thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy In the Faculty of Education. University of KwaZulu-Natal.

Hart, D.K. (1992). Building concept images: Supercalculators and students' use of multiple representations in calculus. *Dissertation International*, (Oregon State University Microfilms)

Hennessy, S. Ruthven, K. & Brindley, S. (2005). Teacher perspectives on integrating ICT into subject teaching: Commitment, constraints, caution, and change. *Journal of Curriculum Studies*, 37(2), 155–192. In Kobak, M. & Taşkın,N.,R. (2013). Determining student teachers' perceptions on using technology via Likert scale,visual association test and metaphors: A mixed study, *World Journal on Educational Technology*. 5, 223-237.

Hooper, S. & Rieber, L.P. (1995). Teaching with technology. In A. C. Ornstein (Ed.), *Teaching: Theory into practice*, (pp. 154-170). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. Available at: <http://www.nowhereroad.com/twt/>

Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2007). 'Examining teachers' beliefs about ICT in education: implications of a teacher preparation programme', *Teacher Development*, 11(2), 149–173. To link to this article: DOI: 10.1080/13664530701414779. Available at: <http://dx.doi.org/10.1080/13664530701414779>

Jimoyiannis, A. (2009). Computer Simulations and Scientific Knowledge Construction. pp. 106-120, in Cartelli, A. &Palama, M. (Eds.). *Encyclopedia of Information*

Communication Technology, Volume I, A-Im. Hershey, New York: Information Science reference.

- Kieran, C. (1993). Functions, graphing, and technology: Integrating research on learning and instruction. In T. A. Romberg, E. Fennema, & T. P. Carpenter (Eds.), *Integrating research on the graphical representations of functions* (pp. 189-237). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
- Kladis, D. (1999). To panepistimio anamesa stin koinonia tis ergasias kai stin koinonia tis gnosis kai tis mathisis, ston tomo To panepistimio stin koinonia pou anadyetai. Tomeas Filosofias tou Pan/miou Ioanninon: Ellinika Grammata.
- Klopfer, E.H. Scheintau, et al. (2009). The Simulation Cycle - Combining Games, Simulations, Engineering and Science using Star Logo TNG." *E-Learning and Digital Media*. 6(1): 71-96. Στο Li, Q. (2010). Digital game building: Learning in a participatory culture. *Educational Research*, 52(4), 427-443. Available at: http://people.ucalgary.ca/~qinli/publication/2010_scratch_ER.pdf
- Koliadis, Em. (2005). *Gnostiki Psychologia. Gnostiki Nevroepistimi kai Ekpaideftiki Praxi*. t. D', Athina.
- Komis, V. (2004). *Eisagogi stis ekpaideftikes efarmoges ton Technologion tis Plirofori-as kai ton Epikoinonion*. Athina: Ekdoseis Neontechnologion.
- Kommers, P. & Simmerling, M. (2005). *ICTs for Secondary Education*, Moscow: UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE). Available at: [http://www.academia.edu/2618826/ICTs FOR SECONDARY EDUCATION](http://www.academia.edu/2618826/ICTs_FOR_SECONDARY_EDUCATION)
- Kossyvaki, F. (2003). *O rolos tou Ekpaideftikou sto Metaneoteriko Scholeio: Prosdoki-es, Prooptikes, Ori-a. Staseis kai antilipseis Ekpaideftikon os pros ti didaktiki tous etoimotita*. Athina: Gutenberg. Maios 9-11, Tomos V, 281-291.
- Krippendorff, K. (1980). Content Analysis. An Introduction to its Methodology. The Sage Commtext Series, Sage Publications Ltd., London
- Li, Q. (2010). Digital game building: Learning in a participatory culture. *Educational Research*, 52(4), 427-443. At: http://people.ucalgary.ca/~qinli/publication/2010_scratch_ER.pdf
- Macleod, H. (2005). What role can educational multimedia play in narrowing the digital divide? *International Journal of Education and Development using ICT*, 1(4), 42-53. Available at: [http://ije dict.dec.uwi.edu/](http://ije.dict.dec.uwi.edu/)
- Mavrogiorgos, G. (1997). *Ekpaideftikoi kai Didaskalia. Gia mia Anti(-pali) Protasi*. Athina: *Syghroni Ekpaidefsi*

- McFarlane, A. & Sakellariou, S.(2002). The Role of ICT in Science Education. *Cambridge Journal of Education*, 32(2), 219-232. Available at: <http://dx.doi.org/10.1080/03057640220147568>.
- Mikropoulous, T.(2006). *O ypologistis os gnostiko ergaleio*, Athina: Ellinika Grammata
- National Council of Teachers of Mathematics. (2000). *Principle and Standards for School Mathematics*. Reston,VA: NCTM.
- Nikolakopoulou, K., Koustourakis, G., Komis, V., & Ravanis, K. (2018). The discourse for the integration of ICT in STEM education: approaches expressed in texts on education in Greece (1984 -2006). *European Journal of Open Education and E-learning Studies*, 3(2), 70-93.
- Negropontis, N. (1995). *Psifiakos Kosmos*, Athina: Kastanioti.
- Noss, R., & Hoyles, C. (1996). The visibility of meanings: modeling the mathematics of banking. *International Journal of Computers for Mathematical Learning*, 1(1), 3-31.
- Ravanis, K. (2003). *Eisagogi sti Didaktiki ton Fysikon Epistimon*, Athina: Nees Technologies.
- Ruthven, K. (1990). The influence of graphic calculator use on translation from graphic to symbolic forms. *Educational Studies in Mathematics*, 21, 431-450.
- Schmidt, W.H. McKnight, C.C. Valverde, G.A. et al. (1997). *Many visions, many aims: A cross-national investigation of curricular intentions in school mathematics*. Vol. 1, Third International Mathematics and Science Study. Hingham, MA: Kluwer Academic Publishers,
- Selwyn, N. (2011). Technology, media and education telling the whole story. *Learning, Media and Technology*, 36(3), 211-213 in Koro, P. (2012). *Reproducing Traditional Discourse of Teaching and Learning: Studies of Mathematics and ICT in teaching and teacher education*, PHD. University of Gothenburg.
- Shoaf-Grubbs, M.M. (1994). The effect of the graphing calculator on female students' spatial visualization skills and level-of understanding in elementary graphing and algebra concepts. *CBMS Issues in mathematics Education*, 4, 169-194.

- Suppes P. & Morningstar M. (1968). Computer –assisted instruction. *Science*. 166, 343-350.
- Teodoro, V.D. (1997). Modellus: Using a Computational Tool to Change the Teaching and Learning of Mathematics and Science, Paper presented at the UNESCO Colloquium, (1997). *New Technologies and the Role of the Teacher* Open University, Milton Keynes, UK, 26-29 April 1997.
- Wilson, C. (1995). Issues in instructional design related to computer technology implementation in the classroom. *The Delta Kappa Gamma Bulletin*, 61(3). 5–9
- Wofford, J.(2009). K-16 computationally rich science education: A ten-year review of the Journal of Science Education and Technology. *Journal of Science Education and Technology*, 18, 29-36 στο Donnelly, L. & Mikusa, M. (2010).
- Zbiek, R.M. Heid, M.K. & Blume, G. (2007). Research on technology in mathematics education: The perspective of constructs. In F. K. Lester (Ed.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning*. Charlotte, NC: National Council of Teachers of Mathematics στο Donnelly, L. & Mikusa, M. (2010).

Παράρτημα

Πρωτογενές υλικό: Άρθρα από το περιοδικό " Σύγχρονη Εκπαίδευση "

- Μπαϊρακτάρης, Θ. (1984). Τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας των μαθηματικών με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 15, 108-111
- Μπάκας, Γ. (2005). Δημιουργία και τροποποίηση γνωστικών μοντέλων με τη χρήση εικονικών περιβαλλόντων που προβάλλονται σε υπολογιστή. 143, 146-161.
- Τζιμογιάννης, Α. (1999). Διδασκαλία της Φυσικής και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση. 105, 115-122.
- Τζιμογιάννης, Α. & Μικρόπουλος, Α. (2000). Η συμβολή των πειραμάτων προσομοίωσης στη διδασκαλία της Φυσικής: η έννοια της ταχύτητας. 111, 120-131.
- Τζιμογιάννης, Α., Μικρόπουλος, Α., & Κουλαϊδής, Β. (1995). Ο υπολογιστής στη διδασκαλία της Φυσικής: μια άμεση εφαρμογή με τη χρήση φύλλων εργασίας. 85, 38-46.
- Καποδίστρια, Α. (2000). Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. 115, 42-47.
- Καραβελάκη, Μ. (1997). Πώς να δημιουργήσετε ένα διάλογο μαθητή-υπολογιστή. 32, 92-96.

- Κόμης, Β. (1994). Ανάλυση και αναδόμηση των αναπαραστάσεων των μαθητών από 9 έως 12 ετών για τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. 75, 54-60.
- Μαυρίδου, Α. (1995). Η αποτελεσματικότητα του υπολογιστή ως μέσο διδασκαλίας στα Μαθηματικά. 84, 12-14.
- Μαυρικάκη, Ε. (2000). Περιβαλλοντική εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες. 115, 21-31.
- Νικολοπούλου, Κ. (2000). Η Πληροφορική στη Φυσική: περιβάλλον προσομοίωσης του Physics explorer. 113, 114-121.
- Σεντελέ, Αικ. & Παγγέ, Τ. (2002). Ο υπολογιστής ως εκπαιδευτικό εργαλείο στις στρατηγικές μάθησης και μελέτης, 123, 117-121.
- Στυλιανού, Α. Δ. & Μελετίου-Μαυροθήρη, Μ. (2003). Δυναμικό λογισμικό: νέες προοπτικές για τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών. 132, 47-57.
- Τσολακίδης, Κ. & Φωκίδης, Ε. (2004). Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση. Μια πρώτη διερεύνηση. 135, 118-127.

Η θεωρία δραστηριότητας ως ερμηνεία και μέσο κατανόησης της ψυχικής και κοινωνικής ανθρώπινης συμπεριφοράς

Κοτρώτσιου Ευανθία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών

Περίληψη

Η θεωρία της δραστηριότητας θεμελιώθηκε από πρωτοπόρους Σοβιετικούς ψυχολόγους, ιδίως από τον Vygotsky, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Στόχος υπήρξε η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και η μελέτη και εξήγηση του τρόπου επηρεασμού της ανθρώπινης δραστηριότητας, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις της με το πολιτισμικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Θεμελιώδες τρίπτυχο της θεωρίας της δραστηριότητας αποτελούν το υποκείμενο, το αντικείμενο και τα διαμεσολαβητικά μέσα και εργαλεία. Η παρούσα εργασία, αρχικά, περιγράφει κάποιες βασικές θεωρήσεις της θεωρίας της δραστηριότητας και στη συνέχεια, μέσω του αποτελέσματος μιας ερευνητικής παρέμβασης, προσπαθεί να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο η θεωρία της δραστηριότητας είναι δυνατό να αντιληφθεί και να αναλύσει διαστάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Φάνηκε ότι ο κύριος παράγοντας που επηρέασε τα αποτελέσματα του ερευνητικού πειράματος ήταν το μορφωτικό υπόβαθρο και το επάγγελμα των συμμετεχόντων ενηλίκων. Τέλος, θεωρείται πως η θεωρία της δραστηριότητας έχει οπωσδήποτε θέση στο σημερινό, μάλλον συμπεριφοριστικό, ελληνικό σχολείο.

Λέξεις-Κλειδιά: Θεωρία δραστηριότητας, διαμεσολάβηση, μάθηση, συμπεριφορά

Activity theory as an explanation and means of understanding mental and social human behavior

Kotrotsiou Evanthia, Educational Work Coordinator

Abstract

Activity theory was founded by pioneering Soviet psychologists, especially Vygotsky, during the interwar period. The aim was to understand human behavior and study and explain how human activity is influenced by its interactions with the cultural, family and social environment. Fundamental triptychs of activity theory are subject, object and mediation tools. This paper, first, describes some basic considerations of activity theory and then, through the outcome of a research intervention, tries to interpret how activity theory is able to understand dimensions of human behavior. It appeared that the main factor influencing the results of the research experiment was the educational background and occupation of the participating adults. Finally, it is considered that activity theory definitely has a place in today's rather behavioristic Greek school.

Key-Words: Activity theory, mediation, learning, behavior

Εισαγωγή

Η Βυγκοτσκιανή Σχολή εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1920, η οποία, ωστόσο, δεν ήταν ομοιογενής, καθώς στηριζόταν σε προσωρινές συνεργασίες μεταξύ των Σοβιετικών ερευνητών, αν και ο Luria (1902-1977), ο Leontjev (1903- 1979) και ο Vygotsky (1896-1934) συνεργάστηκαν στενά και σε βάθος (Enerstvedt, 2014). Ο Lev Semyonovich Vygotsky, του οποίου οι επιστημονικές του απόψεις έγιναν γνωστές, στη Δύση, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του, πέραν των κοινωνικοπολιτισμικών του θεωρήσεων για τη μάθηση, ίδρυσε και μια νέα (για τη Δύση) διεπιστημονική θεωρία, αυτή της δραστηριότητας, όπου πολλοί τομείς, όπως η ψυχολογία, η εκπαίδευση, η αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής και τα πληροφοριακά συστήματα, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν.

Η θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) εισήχθηκε, αρχικά, τον 20ό αιώνα από τους Ρώσους/Σοβιετικούς ψυχολόγους L. Vygotsky, A. Leontiev, S. Rubinstein και A. Luria, ενώ αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε περισσότερο από τους μαθητές και τους υποστηρικτές τους, όπως ο V. Davydow, ο V. Zinchenko, ο J. Wertsch, ο M. Cole κ.ά., τόσο στη Ρωσία/Σοβιετική Ένωση όσο και σε άλλες περιοχές της Δύσης (Podolskiy, 2012). Στόχος της υπήρξε η γεφύρωση της διαφοράς που προέκυπτε από τις δυο θεωρήσεις για την ανθρώπινη ζωή: της υλιστικής άποψης (φυσικής επιστήμης) και της ιδεαλιστικής άποψης (επιστήμης του «πνεύματος»), δεδομένου ότι και οι δυο αυτές αντιλήψεις δε λάβαιναν υπόψη τους και δεν εξηγούσαν την επίδραση του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη αναπτυξιακή διαδικασία (Aboulaflia & Gould & Spyrou, 1995; Leontjev, 1978).

Οι Σοβιετικοί ψυχολόγοι αποπειράθηκαν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, εισάγοντας την έννοια της δραστηριότητας, όπου το υποκείμενο και το αντικείμενο θεωρούνται πόλοι του συστήματος της δραστηριότητας, το οποίο τονίζει τον ενεργητικό και δραστήριο χαρακτήρα του ανθρώπου (Μαστρογιάννης, 2009; Leontjev, 1978). Η αρχική θεμελίωση της θεωρίας της δραστηριότητας τέθηκε, όπως αναφέρθηκε, από τον Vygotsky (1920-30). Η βασική του ιδέα ήταν ότι στην ανθρώπινη δραστηριότητα υφίσταται πολιτισμική διαμεσολάβηση, με την ενεργοποίηση μέσω των, όπως είναι η γλώσσα και οι λέξεις αλλά και διάφορα εργαλεία, τα οποία προκαλούν αλλαγές στη δραστηριότητα ενός ατόμου, και συνεπώς διεγείρουν τους γνωστικούς και νοητικούς του προβληματισμούς (Aboulaflia & Gould & Spyrou, 1995). Ο Vygotsky (Lantolf, 2000; Wertsch, 1988) στηρίχθηκε πολύ, κατά την ανάπτυξη των θέσεών του, σε αυτή την έννοια της διαμεσολάβησης, η οποία πραγματοποιείται με εργαλεία και σημεία.

Κατά τον Vygotsky (1978), η δομή της εξωτερικής και εσωτερικής δραστηριότητας αποτελεί μια ενότητα. Ο Rubinstein έλεγε ότι οι εξωτερικές επιπτώσεις και οι υποκινήσεις μετουσιώνονται σε πράξη, μέσω εσωτερικών συνθηκών και διαδικασιών. Οι εξωτερικές λειτουργίες διαθλώνονται από εσωτερικές διεργασίες που αποτελούν και το θεμέλιο της ανάπτυξης (Enerstvedt, 2014). Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται αρχικά στο εξωτερικό επίπεδο και στη συνέχεια εσωτερικεύονται με πολλές ψυχολογικές λειτουργίες, όπως η προσοχή, η μνήμη και η σκέψη (Aboulaflia & Gould & Spyrou, 1995).

Στη συνέχεια, η παρούσα εργασία θα σκιαγραφήσει τις αρχές και τις έννοιες της θεωρίας της δραστηριότητας, ως μιας κρίσιμης παιδοκεντρικής προσέγγισης θα αναφέρει τα τρία βασικά στοιχεία της, καθώς και τις τρεις γενιές της. Τέλος, μέσω ενός διασαφητικού, απλού παραδείγματος, θα αποπειραθεί να εξηγηθεί πώς η θεωρία της δραστηριότητας μπορεί να ερμηνεύσει και να κατανοήσει πολλές πτυχές της ανθρώπινης ψυχικής και κοινωνικής συμπεριφοράς.

Η θεωρία της δραστηριότητας

Η θεωρία της δραστηριότητας είναι ένας γενικευμένος όρος για τις θεωρίες μάθησης, που βασίζονται σε μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις (Podolskiy, 2012), όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε ένα μη συμπεριφοριστικό, παροτρυντικό διδακτικό πλαίσιο, αλληλεπιδρώντας με ένα σύνολο ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, που προάγουν την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, τη διερεύνηση και την ανακάλυψη, με τελικό ζητούμενο την απόκτηση μαθησιακών εμπειριών.

Η βασική προϋπόθεση της θεωρίας της δραστηριότητας είναι ότι το είδος της γνώσης στο οποίο στοχεύει η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι μόνο το κίνητρο, όπου έχουν αντικειμενοποιηθεί οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών αλλά και ο στόχος της δραστηριότητας (Podolskiy, 2012). Στη θεωρία της δραστηριότητας, η ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας θεωρείται ως μια πολύπλοκη κοινωνικοπολιτιστική και ψυχολογική διαδικασία (Mendonça & Popov, 2014).

Γενικά, η θεωρία της δραστηριότητας διερευνά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον, μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η θεωρία αυτή είναι ένα περιγραφικό ψυχολογικό πλαίσιο, που βοηθά να γίνει αντιληπτή η ενότητα συνείδησης και δραστηριότητας (Cassens & Kofod-Petersen, 2006). Η θεωρία της δραστηριότητας μελετά το πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζεται από το περιβάλλον μέσω των αλληλεπιδράσεων με αυτό. Ως εκ τούτου, μια δραστηριότητα είναι το σημείο εκκίνησης για τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Cassens & Kofod-Petersen, 2006). Οι θεωρητικοί πιστεύουν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι ένα μεμονωμένο ή τυχαίο γεγονός, αλλά μια αλληλένδετη οντότητα με τρία βασικά στοιχεία: υποκείμενο, αντικείμενο και εργαλεία (Μαστρογιάννης, 2009).

Μια δραστηριότητα θεωρείται η βασική πηγή ανάπτυξης τόσο της κοινωνικής πρακτικής/ αντικειμένου όσο και του υποκειμένου. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση των δραστηριοτήτων ανοίγει τη δυνατότητα ορθής κατανόησης τόσο των υποκειμένων όσο και των αντικειμένων, καθώς και των τεχνικών εργαλείων, ως των διαμεσολαβητών, που αλλάζουν τη δραστηριότητα (Mendonça & Popov, 2014).

Μια δραστηριότητα πραγματοποιείται από ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων (υποκείμενο), με τη βοήθεια διαμεσολαβητών (εργαλείων, δηλαδή φυσικών και ψυχολογικών), με στόχο την επίτευξη ορισμένων στόχων ή σκοπών (αντικείμενο). Αντί να ανταποκρίνεται άμεσα στο περιβάλλον, ένα άτομο αλληλεπιδρά με αυτό, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τα διαθέσιμα σημεία. Μια δραστηριότητα περιλαμβάνει διάφορα

εργαλεία, όπως όργανα, πινακίδες, διαδικασίες, μηχανές, μεθόδους, νόμους, μορφές οργάνωσης, εργασίας κ.λπ. (Kuutti 1996; Suh & Couchman & Park, 2003) και αποβλέπει στον μετασχηματισμό του αντικειμένου. Αυτή η διαφοροποίηση του αντικειμένου σηματοδοτεί την ύπαρξη μιας δραστηριότητας, η οποία ξεχωρίζει από άλλες δραστηριότητες, λόγω των διακριτών, διαφορετικών αντικειμένων από αυτές.

Ως απαραίτητο συστατικό οποιασδήποτε δραστηριότητας (Podolskiy, 2012), η ανθρώπινη μάθηση αντιπροσωπεύει τη διαδικασία με την οποία αλλάζει το υποκείμενο υπό την επίδραση του περιεχομένου που σχετίζεται με το αντικείμενο. Έτσι, η μάθηση είναι μια διαδικασία, όπου το άτομο αξιοποιεί διάφορα πολιτισμικά διαμεσολαβητικά μέσα (εργαλεία) δραστηριότητας. Ωστόσο, επειδή αυτά τα εργαλεία παρουσιάζονται αρχικά στον μαθητή σε κρυφή και συνοπτική μορφή, είναι απαραίτητο αυτός να τα «εξωτερικεύσει», για να κατανοήσει τον τρόπο της λειτουργίας τους (Podolskiy, 2012). Τελικά, το βασικό στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας είναι ο σχηματισμός (ιδιοποίηση) των πράξεων (νοητικών, αντιληπτικών, κινητικών και λεκτικών).

Η απλότητα του παραπάνω σχήματος της δραστηριότητας και η αδυναμία αξιολόγησης της συστηματικής σχέσης μεταξύ των ατόμων και του περιβάλλοντός τους, ώθησε στην προσθήκη ενός τρίτου σημαντικού στοιχείου στη δραστηριότητα, που είναι η κοινότητα, η ομάδα των ατόμων, δηλαδή, που μοιράζονται τον ίδιο σκοπό (αντικείμενο). Αυτό το μοντέλο συστήματος χαρακτηρίζει τη δεύτερη γενιά θεωριών δραστηριότητας και μελετά τη δραστηριότητα σε ομαδικό επίπεδο (Kuutti, 1996; Robertson, 2008). Τέλος, η τρίτη γενιά της θεωρίας της δραστηριότητας (Μαστρογιάννης, 2009; Robertson, 2008) αποτελεί τη διασυνδεδεμένη δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει την αντίληψη των οριακών αντικειμένων, των σκοπών εκείνων, δηλαδή, που εδράζονται στα όρια πολλών νοητών χώρων.

Ερμηνεία ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω της θεωρίας της δραστηριότητας

Το 1984 οι Wertsch, Minick, and Arns σε μια διαπολιτισμική μελέτη, δίνουν ένα διαφωτιστικό παράδειγμα (Sun & Rao, 2012; Lantolf, 2000; Ireson, 2008), ως προς τον τρόπο που η θεωρία δραστηριότητας μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της ψυχικής και κοινωνικής ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές σύγκριναν την αλληλεπιδραστική δραστηριότητα που προέκυψε μεταξύ των μητέρων αγροτικών περιοχών της Βραζιλίας και των παιδιών τους και των δασκάλων αστικών περιοχών και των μαθητών τους, σε μια εργασία κατασκευής ενός αντιγράφου. Ο στόχος της εργασίας για τις δυάδες ενήλικας-εξάχρονο παιδί ήταν να κατασκευαστεί ένα αντιγραφο-παζλ μιας τρισδιάστατης αγροτικής σκηνής, η οποία απεικονιζόταν σε ένα πρότυπο. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι δοθέντων των αντιθέσεων μεταξύ αγροτικής και αστικής κουλτούρας στη Βραζιλία, θα υπήρχαν διαφοροποιήσεις στον τρόπο που οι δυάδες θα εκτελούσαν τη δραστηριότητα δημιουργίας του αντιγράφου.

Πράγματι, οι ερευνητές διαπίστωσαν σαφείς διαφορές μεταξύ των «αγροτικών» και των «αστικών» δυάδων, σε σχέση με τη διαμεσολάβηση που υφίσταντο τα παιδιά από τους αντίστοιχους εκπαιδευτές τους. Στην περίπτωση των δασκάλων προσφέρονταν

στρατηγικές, ώστε τα παιδιά παρατηρώντας το πρότυπο, να κατασκευάζουν μια παρόμοια σκηνή.

Έτσι, εξέταζαν το μοντέλο με σκοπό να αντιληφτούν τη σωστή τοποθέτηση των αντικειμένων. Σε καμία περίπτωση οι δάσκαλοι δεν σήκωναν κομμάτια του παζλ αντί για τα παιδιά, ούτε και πρόσφεραν άμεσες εντολές. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τρία είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά αυτής της δραστηριότητας. Κατά πρώτο, επειδή τα παιδιά διδάχτηκαν στρατηγικές, παρά συγκεκριμένες οδηγίες, υπέπεσαν σε σφάλματα. Επιπλέον, όλες οι δράσεις και οι κινήσεις τους πραγματοποιήθηκαν, αποκλειστικά από τα ίδια. Τέλος, η παρότρυνση και η ενθάρρυνση των δασκάλων για εστίαση στο πρότυπο, όχι μόνο βοήθησε τα παιδιά να δημιουργήσουν το αντίγραφο, αλλά εκπαιδεύτηκαν και στη γενικότερη φιλοσοφία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Από την άλλη μεριά, οι μητέρες ήταν πιθανότερο να βοηθήσουν τα παιδιά, μέσω άμεσης καθοδήγησης, όπως υπόδειξη ή αναφορά των κομματιών, εγχείριση ενός κομματιού του παζλ στον μαθητή ή ακόμα και τοποθέτησή του, από τις ίδιες, στη σωστή του θέση.

Οι μητέρες είχαν την ευθύνη για τις περισσότερες από τις κινήσεις σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Σπάνια κατεύθυναν την προσοχή των παιδιών στο πρότυπο, κάτι που αποτελούσε δικό τους μέλημα, ενώ συνήθιζαν να δίνουν άμεσες οδηγίες, παρά να προσφέρουν στρατηγικές. Οι μητέρες, λοιπόν, χρησιμοποίησαν τα παιδιά τους ως εργαλεία για να κατασκευαστεί ένα ακριβές αντίγραφο του προτύπου, χωρίς όμως να παράσχουν ουδεμία δυνατότητα για κατανόηση του στόχου αλλά και γενικότερα της συγκεκριμένης εργασίας. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας άμεσης παρέμβασης, τα παιδιά των αγροτικών περιοχών έκαναν σημαντικά λιγότερα λάθη στην αντιγραφή του προτύπου, σε σχέση με αυτά των αστικών περιοχών. Εντούτοις, όμως, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας παρέμεινε υπό τον έλεγχο του ενήλικου, τα παιδιά απέτυχαν να μάθουν πώς δημιουργούνται αντίγραφα προτύπων.

Οι Wertsch, Minick και Arns (1984) συμπέραναν, από τη σκοπιά της θεωρίας δραστηριότητας, ότι οι μητέρες και οι δάσκαλοι ερμήνευσαν διαφορετικά τη διαδικασία της δραστηριότητας. Οι δάσκαλοι, λόγω της πρότερης εκπαίδευσής τους και του παιδαγωγικού λειτουργήματός τους, αντιλήφθηκαν την περίσταση ως μια εκπαιδευτική ευκαιρία, ώστε να παρωθήσουν τους μαθητές τους να μάθουν στρατηγικές, πώς να ολοκληρώνουν το παζλ οι ίδιοι, ακόμα και αν αυτή η «εκπαιδευτική τακτική» παρήγαγε πολλά λάθη. Οι εκπαιδευτικοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι ο στόχος της δραστηριότητας (η δημιουργία ενός αντιγράφου ενός μοντέλου) έγινε κοινός και κατανοητός από τους συμμετέχοντες, μικρούς μαθητές τους. Μετατόπισαν με συνέπεια, την ευθύνη των αποφάσεων για επιλογή και τοποθέτηση του σωστού κομματιού στο αντίγραφο, στους μαθητές τους.

Αυτό δεν συνέβη στις «αγροτικές δυάδες», όπου ο στόχος της δραστηριότητας δεν διαχύθηκε στα παιδιά. Οι μητέρες των αγροτικών περιοχών, με ελλειμματική εκπαίδευση (τέσσερα έτη ή και λιγότερο), ερμήνευσαν την κατάσταση εντελώς διαφορετικά, αφού στόχος τους αποτέλεσε μόνο η κατοχύρωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του παζλ. Καθόριζαν σε γενικές γραμμές, ποια κομμάτια πρέπει να επιλεγούν και πού

πρέπει να τα τοποθετηθούν, ενώ κατεύθυναν τα παιδιά, μέσω λεκτικών εντολών και παροτρύνσεων. Βέβαια, οι μητέρες με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης έδωσαν περισσότερο χώρο για αυτονομία και αυτενέργεια στα παιδιά τους.

Γενικά, έχει παρατηρηθεί ότι οι ενήλικοι με ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης τείνουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη, κατά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (Wertsch 1985). Η εξήγηση που δόθηκε από τους ερευνητές στηρίζεται σε οικονομοτεχνική βάση και σε εκπαιδευτικά κριτήρια, αφού σχεδόν σαφείς συνθήκες και καταστάσεις λειτούργησαν ως υφέροντα κίνητρα στις διαφοροποιημένες επιδόσεις των δυάδων.

Οι αγροτικές κοινωνίες βασίζονται στην παραγωγή και την πώληση αντικειμένων, όπως κεραμικά και ρούχα. Στη διαδικασία παραγωγής, τα λάθη οδηγούν συχνά στην απώλεια χρημάτων, είτε επειδή τα υλικά πρέπει να αποσυρθούν, όταν γίνεται ένα λάθος είτε επειδή μια διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί και να αρχίσει εκ νέου, από το σημείο του λάθους, γεγονός που έχει χρονικές αλλά και τις συναρτώμενες, οικονομικές επιπτώσεις και απώλειες. Έτσι, κορυφαία δραστηριότητα υπήρξε η ελαχιστοποίηση των λαθών και ο τρόπος για να εξασφαλιστεί αυτό ήταν η διαδικασία του έλεγχου της «εργασίας» να μετατεθεί στα χέρια των μητέρων και λιγότερο στα παιδιά. Τέλος, στις «αστικές» δυάδες το κίνητρο υπήρξε «εκπαιδευτικό», αφού τα παιδιά έπρεπε να μάθουν να σκέφτονται ανεξάρτητα και να μοιράζονται την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις επέφερε και συσσώρευση λαθών, κατά τη δημιουργία του αντιγράφου.

Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και το επάγγελμα ήταν τελικά το κύριο και καθοριστικό κριτήριο για τις διαφοροποιήσεις κατά την εκτέλεση του πειράματος αλλά και ο καταλύτης και ο σεναριογράφος των αλληλεπιδράσεων των ενηλίκων με τα παιδιά. Επίσης, και μια άλλη, παρόμοια έρευνα (Nilholm and Säljö, 1996), στην οποία έλαβαν μέρος δασκάλες, νοσοκόμες και εργάτριες, μητέρες όλες εξάχρονων παιδιών, παρήγαγε τα ίδια περίπου συμπεράσματα. Στόχος στην έρευνα αυτή ήταν να βοηθηθούν τα παιδιά, μέσω εικόνων, να δέσουν με ένα κομμάτι σχοινί, έναν κόμπο γύρω από ένα ξύλινο ραβδί.

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Η θεωρία της δραστηριότητας μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο μοντέλο οικοδόμησης της μάθησης (σκοπός), η οποία αναδύεται μέσω αλληλεπίδρασης από το ενεργητικό σώμα (υποκείμενο) των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αξιοποιούν μια ποικιλία από διαμεσολαβητικά εργαλεία και μέσα αλλά και τεχνολογικούς πόρους, με σκοπό τη βελτίωση και την ενίσχυση της μάθησης. Το υποκείμενο της δραστηριότητας (εκπαιδευτικοί και οι μαθητές) συνεργάζονται και είναι πολύ πιθανό μέσω των επιγενόμενων αλληλεπιδράσεων, ο στόχος της μάθησης να καταστεί δυνατός και η διδασκαλία να γίνει περισσότερο αποτελεσματική.

Για τον ιδρυτή της θεωρίας της δραστηριότητας, Lev Vygotsky, η βελτίωση της

συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ενεργητική συμμετοχή, η αλληλοβοήθεια, η κοινή δράση είναι σημαντικά ζητούμενα, επειδή μια μεθοδική και καλά οργανωμένη συνεργασία, και όλα όσα θετικά στοιχεία προσφέρει αυτή, αποτελούν κομβικά χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί, οι ικανότεροι συνομήλικοι, οι αλληλεπιδράσεις με το πολιτισμικό, το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον αποτελούν ισχυρό κεφάλαιο για την καλλιέργεια και την εξέλιξη όλων των υψηλών νοητικών λειτουργιών. Κατά τον μεγάλο Σοβιετικό ψυχολόγο, όλες οι ανώτερες λειτουργίες προέρχονται ως πραγματικές σχέσεις μεταξύ ατόμων.

Η θεωρία της δραστηριότητας, που θεωρεί ως σπουδαιότερα διαμεσολαβητικά μέσα και ως εργαλεία διδασκαλίας τη γλώσσα και τη λεκτική υποστήριξη, αντιμάχεται σφοδρώς τις συμπεριφοριστικές πρακτικές, για αυτό η δασκαλοκεντρική και μετωπική διδασκαλία, ο διαρκής μονόλογος του δασκάλου, η α-νόητη αποστήθιση και οι έτοιμες έννοιες και γνώσεις προς τους μαθητές, αν και μάλλον συνήθεις ελληνικές εκπαιδευτικές πρακτικές, είναι παιδαγωγικές συνθήκες ασυμβίβαστες και ξένες προς τις απόψεις του Vygotsky και τις αρχές και τις έννοιες της θεωρίας της δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτές οι αρχές και οι έννοιες χρειάζονται παραπέρα αποσαφήνιση, ώστε να αποδίδουν περισσότερα μαθησιακά οφέλη σε κάθε είδους παιδαγωγική περίπτωση, ενώ δε θα πρέπει να παραβλεφτεί ότι απαιτείται και μια πληρέστερη θεώρηση, όσον αφορά στην καλύτερη διαχείριση, όταν πολλές δραστηριότητες πρέπει να ολοκληρωθούν.

Κατά τον Vygotsky (1987), ο δάσκαλος πρέπει να υιοθετεί τον ρόλο του συντονιστή των αλληλεπιδράσεων και όχι του μεταδότη πληροφοριών και γνώσεων, αφού η αληθινή κατεύθυνση της ανάπτυξης της σκέψης δεν είναι από το ατομικό στο κοινωνικό, αλλά από το κοινωνικό στο ατομικό. Τέλος, συνεχίζει ο Vygotsky, για ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό μάθημα, θα πρέπει η διδασκαλία να επηρεάζει και να κατευθύνει την ανάπτυξη. Η διδασκαλία θα ήταν παντελώς αχρείαστη, αν δεν ήταν η ίδια μια πλούσια πηγή ανάπτυξης και αξιοποιούσε μόνο όσα έχουν ωριμάσει, κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Aboulafia, A. & Gould, E. & Spyrou, T. (1995). Activity Theory Vs Cognitive Science in the Study of Human-Computer Interaction. *Proceedings of the IRIS (Information Systems Research Seminar in Scandinavia) Conference*. Gjern, Denmark, 1995.
- Cassens, J. & Kofod-Petersen, A. (2006). Using activity theory to model context awareness: a qualitative case study. In *Proceedings of the 19th International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference* (pp. 619-624). Florida, USA.
- Enerstvedt, T. (2014). Some fundamental theoretical-methodological problems in the theory of activity. In H. Knutagård, B. Krantz & M. Jedemark (Eds.), *A Nordic*

- perspective on the Cultural and the Activity approach in Theory and Practice* (pp.109-120). Kristianstad University Press.
- Ireson, J. (2008). *Learners, learning and educational activity*. Routledge.
- Kumpulainen, K. (2007). *Educational technology: Opportunities and challenges*. Oulu University Press.
- Kuutti, K. (1996). Activity Theory as a potential framework for human computer interaction research. In B. Nardi (Ed.), *Context and Consciousness: Activity Theory and Human Computer Interaction* (pp. 17- 44). Cambridge: MIT Press.
- Lantolf, J. P. (Ed.) (2000). *Sociocultural theory and second language learning*. Oxford University Press.
- Leontjev, A. N. (1978). *Activity. Consciousness, and Personality*. Prentice-Hall.
- Mastrogiannis A. (2009). *Εκπαιδευτικό Υλικο με κρίση Dynamikon Periballonton Geometrias*. Diplomatiiki ergasia gia tin apoktisi Metaptyxiakou Diplomatou Eidikeysis. Panepistimo Patron. Tmhma Mathimatikon.
- Mendonça, M. & Popov, O. (2014). A comparative analysis of university pedagogical centres' activities in Mozambique and Sweden. In H. Knutagård, B. Krantz & M. Jedemark (Eds.), *A Nordic perspective on the Cultural and the Activity approach in Theory and Practice* (pp. 65-73). Kristianstad University Press.
- Nilholm, C. & Säljö, R. (1996). Co-action, situation definitions and sociocultural experience. An empirical study of problem-solving in mother-child interaction. *Learning and Instruction*, 6(4), pp. 325-344.
- Podolskiy A. (2012). Activity Theories of Learning. In Seel N. M. (Ed.), *Encyclopedia of the Sciences of Learning*. Springer
- Robertson, I. (2008). Sustainable e-learning, activity theory and professional Development. In *Proceedings ascilite* (pp. 819-826). Melbourne.
- Sun, J., & Rao, N. (2012). Scaffolding interactions with preschool children: Comparisons between Chinese mothers and teachers across different tasks. *Merrill-Palmer Quarterly*, 58(1), pp. 110-140.
- Suh, K.-W., Couchman, P. K., & Park, J.-W. (2003). *A web-mediated communication (WMC) Model based on Activity theory*. 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetic and Informatics (SCI 2003), Orlando, Florida, July 27–29, and TT21C, Conference on Transformational Tools for 21st Century Minds, Seaworld Nara Resort, Gold Coast, Queensland, Australia, 27–29 July 2003.
- Vygotsky, L. S. (1987). Thinking and Speech. In R. W. Rieber, & A. S. Carton (Eds.),

The Collected Works of L. S. Vygotsky (Vol. 1), Problems of General Psychology (pp. 39-285). New York: Plenum Press

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

Wertsch, J. V. (1988). *Vygotsky and the social formation of mind*. Harvard University Press

Wertsch, J. V., Minick, N., & Arns, F. J. (1984). The creation of context in joint problem-solving. In B. Rogoff & J. Lave (Eds.), *Everyday cognition: Its development in social context* (pp. 151-171). Cambridge, MA: Harvard University Press.

**Λογισμικά αξιολόγησης, επανάληψης, εξάσκησης και πρακτικής:
Ένας «κλειστός», κλειδωμένος πλούτος;**

Κοτρώτσιου Ευανθία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών

Περίληψη

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, λόγω της παρουσίας του προγράμματος PLATO, ο υπολογιστής άρχισε να αξιοποιείται περισσότερο και ως σημαντικό μέσο διδασκαλίας. Η παραγωγή των πρώτων μικροϋπολογιστών, σε συνδυασμό με την τελειοποίηση της γλώσσας LOGO, έδωσε μεγάλη ώθηση στις προσπάθειες δημιουργίας εκπαιδευτικών λογισμικών. Έκτοτε, πάρα πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν δημιουργηθεί, άλλα με πολλές παιδαγωγικές και μαθησιακές περιγαμηνές και άλλα με λιγότερες. Η παρούσα εργασία προβαίνει σε αρκετές κατηγοριοποιήσεις των εκπαιδευτικών λογισμικών και επικεντρώνεται σε έναν τύπο τους, τα λεγόμενα λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής. Τα λογισμικά αυτά συνάδουν περισσότερο με συμπεριφοριστικές πρακτικές, καθώς ο κύριος στόχος τους είναι αξιολογικός. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην παρούσα εργασία, και όσον αφορά στο Hot Potatoes, μπορεί και ένα τέτοιο λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, να αναβαθμιστεί σε ένα αξιόλογο μετασχηματιστικό εργαλείο μάθησης.

Λέξεις-Κλειδιά: Λογισμικό, εξάσκηση και πρακτική, αλληλεπίδραση, Hot Potatoes

Assessment, revision, drill and practice software: A "closed", locked wealth?

Kotrotsiou Evanthia, Educational Work Coordinator

Abstract

Since the late 1950s, due to the introduction of the PLATO program, the computer began to be used more and more as an important teaching tool. The production of the first microcomputers, combined with the refinement of the LOGO programming language, gave a major boost to efforts to create educational software. Since then, many types of educational software have been developed, some types with many pedagogical and learning features and others with fewer ones. This paper makes several categorizations of educational software and focuses on one type of educational software, the so-called drill and practice software. This software is more in line with behavioristic practices, as its main objective is to evaluate. However, as mentioned in this paper, and as far as Hot Potatoes, such drill and practice software can be upgraded, under appropriate conditions, to a valuable transformative learning tool.

Key-Words: Software, drill and practice, interaction, Hot Potatoes

Εισαγωγή

Το 1959 ήταν χρονιά ορόσημο για τον μετασχηματισμό του υπολογιστή και ως σημαντικού μέσου διδασκαλίας. Τότε, υπήρξε μια γενικευμένη αρχική απόπειρα παράπλευρης, έμμεσης αξιοποίησης του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η υπολογιστική τεχνολογία δεν είχε σχεδιαστεί για σχολική χρήση. Ο Donald Bitzer, στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών στο τέλος της δεκαετίας του 1950, ανέπτυξε το πρόγραμμα PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations), το οποίο ήταν η πρώτη μεγάλης κλίμακας προσπάθεια για αξιοποίηση του υπολογιστή, ως διδακτικού εργαλείου, στην καθημερινή διδακτική πρακτική (Μαστρογιάννης, 2017; Alpert & Bitzer, 1970). Το σύστημα PLATO ήταν πρωτοποριακό, αφού είχαν ενσωματωθεί σε αυτό πλούσια γραφικά αλλά και περιβάλλοντα προγραμματισμού (Alessi & Trollip, 2005; Molnar, 1997), αν και τα πλεονεκτήματα του PLATO τα επωφελούνταν μόνο φοιτητές στα Πανεπιστήμια.

Μια άλλη ημερομηνία σταθμός για την εκπαιδευτική τεχνολογία ήταν το 1981, χρονιά κατά την οποία λανσαρίστηκαν οι πρώτοι μικροϋπολογιστές. Η εισαγωγή αυτή έγινε η αιτία να αυξηθεί κατακόρυφα η ένταξη των υπολογιστών στα σχολεία. Η εφαρμογή της εξατομικευμένης διδασκαλίας και η αύξηση των κινήτρων για όλους τους μαθητές υπήρξε μια πολύ γενναϊόδωρη συνθήκη που καλλιέργησαν αυτοί οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές (Μαστρογιάννης, 2017). Εκείνη την εποχή, τα στατιστικά στοιχεία ήταν εντυπωσιακά. Περίπου το 90% των Αμερικανών πίστευε ότι τα σχολεία πρέπει να παρέχουν μαθήματα Πληροφορικής, ενώ σε μια έρευνα του 1984, είκοσι Πολιτείες είχαν εκφραστεί πολύ θετικά υπέρ της αξιοποίησης των υπολογιστών στην εκπαίδευση (Jacobsen, 1987). Ο Seymour Papert είχε ονομάσει τον μικροϋπολογιστή, λόγω της καθολικότητάς του και της δύναμής του να δημιουργεί προσομοιώσεις, ως τον Πρωτέα των μηχανών (Bryson & de Cavell, 1998; Papert, 1980), παρομοιάζοντάς τον, έτσι, με τον Πρωτέα, τον μυθολογικό ήρωα, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να αλλάζει όψη και να παίρνει όλων των ειδών τις μορφές.

Ο Papert, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ως ειδικός στην εκπαιδευτική διάσταση των Νέων Τεχνολογιών, είχε τελειοποιήσει τη γλώσσα προγραμματισμού LOGO, που σχεδιάστηκε ειδικά για μαθητές, με σκοπό να διδάσκονται πιο αποτελεσματικά οι έννοιες της πληροφορικής, αλλά και να ενθαρρύνονται οι μαθητές να επιλύουν προβλήματα και να εξοικειώνονται με την αυστηρή σκέψη των Μαθηματικών (Μαστρογιάννης, 2017; Putnik, 1994).

Τη δεκαετία του 1970, κατά τη διάρκεια της οποίας βελτιώθηκε, κατά πολύ, η γλώσσα προγραμματισμού LOGO, η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού ήταν πολύ ισχνή (Schifter, 2008). Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε, άρδην, με την κατασκευή και άλλων εκπαιδευτικών λογισμικών, χάρις στο ρεύμα που δημιουργήθηκε υπέρ της χρήσης τους. Η αιτία αυτής της εύνοιας προς τη δημιουργία εκπαιδευτικών λογισμικών μπορεί να αποδοθεί στις πολλές εκπαιδευτικές χρήσεις της γλώσσας LOGO (που αποτελεί μια μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού), στην εμφάνιση των προσωπικών υπολογιστών

αλλά και στον ενθουσιασμό που ακολούθησε. Έκτοτε, δόθηκε μεγάλη προσοχή και σε αυτή την παράμετρο του λογισμικού, ώστε να καλύπτει και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η παρούσα εργασία, στη συνέχεια, θα προβεί σε μια κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών και θα εστιαστεί στα λογισμικά αξιολόγησης, επανάληψης και εξάσκησης και πρακτικής και, ιδιαιτέρως, στο λογισμικό Hot Potatoes. Θα αναφερθούν τα είδη των δραστηριοτήτων, που μπορεί να δημιουργηθούν με αυτά τα λογισμικά, αλλά και τα πολλά διδακτικά και μαθησιακά πλεονεκτήματα που προσφέρουν στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, κατά τη στοχευμένη αξιοποίησή τους στο καθημερινό μάθημα.

Είδη εκπαιδευτικού λογισμικού

Κάθε λογισμικό, που έχει κατασκευαστεί για εκπαιδευτική χρήση και αξιοποιείται στα σχολεία, οποιασδήποτε βαθμίδας, υποστηρίζοντας τη διδασκαλία ή και τη μάθηση, χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτικό λογισμικό. Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι υποσύνολο του λογισμικού εφαρμογών, στο οποίο ανήκουν, για παράδειγμα, και οι κειμενογράφοι, τα λογιστικά φύλλα, τα λογισμικά παρουσίασης αλλά και οι φυλλομετρητές.

Μια αρχική κατηγοριοποίηση κατατάσσει τα λογισμικά σε κλειστού και ανοιχτού τύπου. Στα πρώτα υποστηρίζεται μόνο η διδασκαλία και οι δασκαλοκεντρικές, μετωπικές και γνωσιοκεντρικές προσεγγίσεις. Κυριαρχούν, δηλαδή καθαρά, συμπεριφοριστικά μοντέλα και σχετικές με τον συμπεριφορισμό πρακτικές μάθησης, και λαμβάνει χώρα, απλώς, μια γραμμική, πολυμεσική παρουσίαση-μετάδοση της πληροφορίας και της γνώσης, με τον μαθητή να κρατά παθητικό και άβουλο ρόλο.

Στα ανοιχτού τύπου λογισμικά ανήκουν εκείνα που μετασχηματίζουν τον υπολογιστή σε νοητικό-γνωστικό εργαλείο, δηλαδή βοηθούν στην ανάπτυξη και βελτίωση σύνθετων και ανώτερων νοητικών λειτουργιών και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (Κόμης, 2004). Τα λογισμικά ανοιχτού τύπου επιτρέπουν τη συνεργασία, την ανακάλυψη και τη διερεύνηση της γνώσης, στηρίζουν διαθεματικές δραστηριότητες, κάνουν χρήση οπτικών και πολλαπλών αναπαραστάσεων, προσομοιώσεων, μοντελοποιήσεων και ενθαρρύνουν τον μαθητή να κρατά ενεργητικό ρόλο, να αυτενεργεί, να αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις του, να αφήνει το στίγμα του, να αλληλεπιδρά και, τέλος, να «οικοδομεί» τη γνώση, σύμφωνα με τις εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση (Μαστρογιάννης, 2009).

Παρόμοια είναι και η διαμέριση των εκπαιδευτικών λογισμικών, η οποία συνδέεται άμεσα και ευθέως με τις τρεις βασικές θεωρήσεις για τη μάθηση. Έτσι τα λογισμικά μπορούν να καταταχθούν σε:

- λογισμικά συμπεριφοριστικού τύπου, τα οποία είναι κλειστού τύπου, που δε προσφέρουν ουδεμία αλληλεπίδραση.
- λογισμικά εποικοδομιστικού (ανοιχτού) τύπου, τα οποία λειτουργούν ως κρίσιμα

γνωστικά εργαλεία, στα οποία οι προσομοιώσεις, η ανακάλυψη, η διερεύνηση και η αλληλεπίδραση είναι κοινός τόπος.

- λογισμικά κοινωνικοπολιτισμικού (ανοιχτού) τύπου, τα οποία είναι αλληλεπιδραστικά συστήματα επικοινωνίας και συνεργασίας (υπηρεσίες Web 2.0).

Μια άλλη ταξινόμηση χωρίζει τα εκπαιδευτικά λογισμικά (Μικρόπουλος, 2000; Hinostroza et al., 2000) σε δυο σαφείς κατηγορίες: α) σε λογισμικά γενικής χρήσης και β) σε λογισμικά για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα. Γενικής χρήσης είναι εκείνα τα λογισμικά που αξιοποιούνται και εξυπηρετούν και την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, ως αξιόλογα διαμεσολαβητικά, και διευκολυντικά γνωστικά εργαλεία, παρόλο, που ο αρχικός σκοπός του σχεδιασμού τους δεν ήταν η διδασκαλία. Οι κειμενογράφοι, τα λογισμικά παρουσιάσεων, τα λογιστικά φύλλα (γενικά οι «εφαρμογές γραφείου»), οι βάσεις δεδομένων, το Internet, καθώς και τα λογισμικά τύπου paint ανήκουν στα λογισμικά γενικής χρήσης, αφού παράλληλα μπορούν να ενσωματωθούν και σε πολλά μαθήματα του Σχολείου, υποστηρίζοντας εποικοδομιστικά πλαίσια για τη μάθηση.

Τα λογισμικά που μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίστανται όσο το δυνατό αποτελεσματικότεροι οι τιθέμενοι μαθησιακοί στόχοι, σε συγκεκριμένο, κατά βάση, γνωστικό αντικείμενο. Μέσω των λογισμικών αυτών, μπορεί να καλλιεργηθούν συνθήκες, οι οποίες θα ευνοούν την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία την αυτενέργεια, την ενεργό συμμετοχή, τη διαθεματικότητα, καθώς και την διερεύνηση και την ανακάλυψη (Παναγιωτακόπουλος & Πιερρακέας & Πιντέλας, 2005).

Γενικά, ένας πληρέστερος αν και όχι ακριβής κατάλογος, θα συμπεριελάμβανε τα παρακάτω είδη εκπαιδευτικών λογισμικών (Sahin & Özenç, 2021; Doering & Veletsianos, 2009; Μαστρογιάννης, 2009; Ράπτης & Ράπτη, 2007):

- Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, που παρέχουν στους μαθητές αναπτυγμένα θέματα και δραστηριότητες, με βάση συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, ενώ μπορεί να υπάρχουν και ερωτήσεις αξιολόγησης στο τέλος των ενοτήτων.
- Λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής, που επιτρέπουν στους μαθητές να εξασκούνται και να ελέγχουν τις γνώσεις τους.
- Λογισμικά ρεαλιστικών περιβαλλόντων, στα οποία αναπαρίσταται η πραγματική ζωή και οι καταστάσεις της.
- Λογισμικά επίλυσης προβλημάτων, όπου παρέχονται στους μαθητές ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.
- Λογισμικά οπτικοποίησης, στα οποία τα δεδομένα αναπαρίστανται με δυναμικό τρόπο.
- Λογισμικά προσομοίωσης στα οποία προσομοιώνονται φυσικά φαινόμενα και καθημερινές καταστάσεις, μέσω της ρύθμισης διάφορων παραμέτρων.
- Λογισμικά μοντελοποίησης, που είναι λογισμικά προσομοίωσης, και δίνουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία και την ανάλυση μοντέλων.
- Λογισμικά εικονικής πραγματικότητας

- Λογισμικά εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
- Γλώσσες προγραμματισμού.
- Λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης.
- Λογισμικά ρομποτικής.
- Ηλεκτρονικά βιβλία, ψηφιακές (θεματικές) εγκυκλοπαίδειες, ψηφιακά λεξικά, σώματα κειμένων.

Λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής – Το Hot Potatoes

Τα λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής (Drill and practice) είναι από πρώτους και από τους πιο συνηθισμένους τύπους λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014). Κύριος σκοπός τους είναι η εξάσκηση, η επανάληψη, η αξιολόγηση και ο έλεγχος όσων διδάχτηκαν προηγουμένως, μέσω πολλών μορφών ασκήσεων και αυτόματης ανατροφοδότησης. Μπορούν, δε, να υποστηρίξουν και τις τρεις μορφές αξιολόγησης: την αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση στην έναρξη του μαθημάτων ή κεφαλαίων, τη διαμορφωτική ή σταδιακή αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή των κεφαλαίων και, τέλος, την τελική ή συνολική αξιολόγηση, στο τέλος των μαθημάτων ή των κεφαλαίων (Κωνσταντίνου, 2004). Τα λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής είναι κλασικά παραδείγματα παραδοσιακής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, που προφανώς είναι κλειστού τύπου και καθαρά συμπεριφοριστικής κατατομής (Dede 2008; Decoo, 1994).

Ένας από τους λόγους για τη χρήση των λογισμικών εξάσκησης και πρακτικής μπορεί να είναι η παρακίνηση και η αιχμαλώτιση της προσοχής των μαθητών, καθώς η εργασία στον υπολογιστή τείνει να είναι πιο διασκεδαστική και πιο ενθουσιαστική, αν και σε έρευνες δείχτηκε ότι μεγάλο μέρος των μαθητών εξέφρασε την απαρέσκειά του, όταν εργαζόταν με λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής, καθώς αυτά τα λογισμικά στερούνται διαδραστικότητας και αυθεντικότητας (Kuiper & de Pater-Sneep, 2014). Ωστόσο, από άλλες μελέτες, που βασίστηκαν σε έρευνες μετα-ανάλυσης, φάνηκε ότι τα λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής ασκούν σημαντική επίδραση στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών (Pacol & Patacsil, 2017). Πάντως, ένα μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι η παροχή αυτόνομων περιβαλλόντων, που είναι ελεύθερα από τους περιορισμούς των κοινωνικών πλαισίων μάθησης (Kartelinin, 1999).

Γενικά, για μια αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των λογισμικών εξάσκησης και πρακτικής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον πέντε διακριτοί αλλά αλληλένδετοι τομείς, κατά τη σχεδίαση και την εφαρμογή τους στην τάξη (Goldman & Pellegrino, 1986):

- Ο σκοπός του λογισμικού να είναι εκπαιδευτικός.
- Το λογισμικό να δίνει τη δυνατότητα να υλοποιούνται οι ασκήσεις, μέσω μιας παιγνιώδους μορφής.
- Η ανατροφοδότηση και η παρακολούθηση να είναι άμεση και αποτελεσματική.
- Να υφίσταται χρόνος χρήσης και προγραμματισμός, κατά το «τρέξιμο» του

λογισμικού.

- Η παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών από τον εκπαιδευτικό να είναι εύκολη.

Ένα πολύ γνωστό ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας αλληλεπιδραστικών ασκήσεων, διάφορων μορφών είναι το Hot Potatoes. Το Hot Potatoes είναι ένα λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής, έξι συγγραφικών εργαλείων, που δημιουργήθηκε από την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης στο Κέντρο Πληροφορικής και Μέσων Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βικτόρια του Καναδά. Αυτοί οι έξι τύποι ασκήσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι και για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού, για εκπαιδευτική χρήση και διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς, εκπαιδευτικούς και σχολικούς σκοπούς (δωρεάν καταβίβαση της νεότερης 7.0 έκδοσης από: <http://hotpot.uvic.ca>).

Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας αλληλεπιδραστικών ασκήσεων διάφορων μορφών, βασισμένων στον Παγκόσμιο Ιστό, που μπορούν εύκολα να προσεγγιστούν από τους μαθητές σε οποιοδήποτε μέρος, μέσω σύνδεσης με το διαδίκτυο με οποιοδήποτε τυπικό πρόγραμμα περιήγησης στο Web (Sadeghi & Soleimani, 2015). Οι φιλικές προς τον χρήστη ενότητες του Hot Potatoes επιτρέπουν, μάλιστα, και τη δημιουργία σύνθετων, αλληλεπιδραστικών ασκήσεων (Winke & MacGregor, 2001). Ο τρόπος χειρισμού του Hot Potatoes είναι απλός, ελκυστικός και φιλικός. Δημιουργεί τις ασκήσεις ως ιστοσελίδες και απαιτείται, απλά, η εισαγωγή του τίτλου, των ερωτήσεων και των εναλλακτικών απαντήσεων. Τα συγγραφικά εργαλεία μπορούν, ακόμα, να διαχειριστούν και Unicode, οπότε παράγονται ασκήσεις σε οποιαδήποτε γλώσσα ή και σε μείγμα γλωσσών. Μπορούν, ακόμη, να συμπεριληφθούν συμβουλές, έλεγχος και βαθμολογία, ενώ ένας οποιοσδήποτε φυλλομετρητής προσφέρει άνετη πλοήγηση. Επιπλέον μπορούν να εισαχθούν έτοιμα κείμενα, φωτογραφίες, video, animations και ήχοι. Οι ασκήσεις μπορούν να μελετηθούν online, αλλά και offline, παρέχοντας έναν εύκολο και επιτυχημένο τρόπο δημιουργίας εικονικής τάξης. Ασφαλώς μπορούν να δημοσιευτούν σε οικείους δικτυακούς τόπους και να δίνονται άλλοτε ως εργασία στο σπίτι και άλλοτε ως επανάληψη. Μάλιστα, το λογισμικό σχεδιάστηκε έτσι, ώστε σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες να μπορούν να τροποποιηθούν.

Το Hot Potatoes παρέχει στους εκπαιδευτικούς ευέλικτα, εύχρηστα εργαλεία για τη δημιουργία ασκήσεων βασισμένων στον ιστό, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν, ενώ λαμβάνουν επίσης σχόλια που θα τους κατευθύνουν προς τις σωστές απαντήσεις. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν μέσω του Hot Potatoes, ανεξάρτητα, να λαμβάνουν ανατροφοδοτικά σχόλια που θα τους κατευθύνουν προς τις σωστές απαντήσεις, και έτσι μια προφανέστερη χρήση του λογισμικού είναι ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των μαθητών, στην αρχή μιας καινούργιας ενότητας. Υποστηρίζεται ότι η ατομική μελέτη, των παρεχόμενων από το Hot Potatoes ασκήσεων, κατά τη διάρκεια των διακοπών, είναι πολύ χρήσιμη και ευεργετική για τους μαθητές. Επίσης, ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους χρήσης του Hot Potatoes είναι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των δικών τους

ασκήσεων. Στη συνέχεια κάθε μαθητής μοιράζει το σετ των ερωτήσεών του, για εξάσκηση των υπόλοιπων συμμαθητών του.

Όλοι οι τύποι ασκήσεων του Hot Potatoes μπορούν να προσφερθούν, βέβαια, και στο τέλος του μαθήματος και να λειτουργήσουν αποθεραπευτικά. Τα έξι είδη δραστηριοτήτων του Hot Potatoes είναι τα εξής:

- Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
- Ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων.
- Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών.
- Ερωτήσεις αντιστοίχισης.
- Σταυρόλεξα.
- Ανακατεμένες προτάσεις (μπερδεμένη σειρά λέξεων).

Το λογισμικό Hot Potatoes, γενικά, επιτρέπει την ανεξάρτητη πρόσβαση από μαθητές εκτός του επίσημου διδακτικού χρόνου, ενώ προωθεί και υποστηρίζει ένα μοντέλο συνεργατικής επαγγελματικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας την ομαδική εργασία και επιτρέποντας, επίσης, τη δημιουργικότητα και την ατομικότητα (Soleimani, & Raeesi, 2015).

Πέραν των μειονεκτημάτων του, που συνυφαίνονται και αντιστοιχίζονται με το συμπεριφοριστικό του προφίλ, ως πλεονεκτήματα του Hot Potatoes μπορούν να αναφερθούν και τα παρακάτω (Sadeghi & Soleimani, 2015; Soleimani, & Raeesi, 2015):

- Οι διαδικτυακές ασκήσεις του Hot Potatoes μπορούν να μοιραστούν με εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα οι διαδραστικές διαδικτυακές ασκήσεις του Hot Potatoes να μπορούν να αυξήσουν την αλληλεπίδραση και την παρακίνηση.
- Η εμφάνιση και η σύνοψη των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα και οι μαθητές μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους (λανθασμένες, σωστές απαντήσεις) και τη βαθμολογία τους αμέσως.
- Οι μαθητές συμμετέχουν στην εκτέλεση των εργασιών ή/και δραστηριοτήτων με αυξημένη προσοχή στο περιεχόμενό τους.
- Οι ασκήσεις στο Hot Potatoes μπορούν να ολοκληρωθούν, ανά πάσα στιγμή ή σε οποιοδήποτε μέρος, και μάλιστα μπορούν να γίνουν και ως εργασία για το σπίτι.
- Αυξάνονται περισσότερο τα κίνητρα των μαθητών, επειδή έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές αρέσκονται να χρησιμοποιούν συσκευές που βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό και να συμπληρώνουν τις ασκήσεις ηλεκτρονικά παρά στο χαρτί.
- Τα έξι εργαλεία του Hot Potatoes είναι εύκολα στη χρήση και δεν απαιτούν καθόλου γνώσεις προγραμματισμού.

Φυσικά, η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων, που δημιουργούνται με το Hot Potatoes, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός τα αξιοποιεί. Το Hot Potatoes είναι ένα εργαλείο, οπότε και η αποτελεσματική χρήση του

είναι ευθέως συναρτημένη με τις γνώσεις, τις δεξιότητες τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του χρήστη.

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Είναι γεγονός ότι η ορθολογική αξιοποίηση των λογισμικών μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα των μαθητών και να δημιουργήσει συνθήκες ενθάρρυνσης και παρότρυνσης για αβίαστη και εύαρεστη συμμετοχή τους στην μαθησιακή διαδικασία. Η προστιθέμενη αξία πολλών λογισμικών είναι, αναντίρρητα, δεδομένη, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι σωστά, συστηματικά και περιοδικά επιμορφωμένος. Και οι τρεις τύποι λογισμικών (συμπεριφοριστικού, εποικοδομιστικού και κοινωνικοπολιτισμικού τύπου) μπορούν να αποδώσουν οφέλη, αν η χρήση τους και η αξιοποίησή τους κατευθύνεται από έναν εκπαιδευτικό που κρατά θετική στάση ως προς τις ΤΠΕ, διαθέτει παιδαγωγική και διδακτική ευλυγισία, δημιουργικότητα και φαντασία, γνωρίζει τις βασικές αρχές του φαινομένου της μάθησης και, φυσικά, είναι καλά εξοικειωμένος με τις λειτουργίες, τα μενού και τις δυνατότητες των σχετικών λογισμικών που χρησιμοποιεί.

Η παρούσα εργασία εστιάστηκε σε έναν τύπο λογισμικού, κάπως παραμελημένο και υποβαθμισμένο, ως προς την παιδαγωγική του αξία. Τα λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής, αν και κλειστού τύπου, παρέχουν πλούσια αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα, ικανά να αιχμαλωτίσουν τον μαθητή, ενθαρρύνοντάς τον, σε δεύτερο χρόνο, να καταπιαστεί με ασκήσεις που έχουν μια παιγνιώδη, διασκεδαστική πολυμεσική μορφή, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ενθουσιασμό. Ειδικά, το λογισμικό Hot Potatoes, που είναι από τα καλύτερα στο είδος του, έχει παραπάνω πλεονεκτήματα, καθώς οι ασκήσεις του, που δημιουργούνται χωρίς γνώσεις προγραμματισμού, μπορεί να διαμοιραστούν, ανά τον κόσμο, να αποπερατωθούν, κατά τη βούληση του χρήστη, και τα αποτελέσματα της εργασίας να παρουσιαστούν, αμέσως, στην οθόνη του υπολογιστή. Για αυτούς, τουλάχιστον, τους λόγους, θεωρείται ότι τα αξιολογικού τύπου, λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής, παρά τη δασκαλοκεντρική διάστασή τους, μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο καθημερινό μάθημα και για αυτό συστήνεται, ανεπιφύλακτα η στοχευμένη χρήση τους σε όλα σχεδόν τα μαθήματα του Σχολείου.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Alessi, S. & Trollip, S. (2005). *Polymesas kai Ekpaideysi*. Athina: M. Gkiourdas.
- Alpert, D. & Bitzer, D. L. (1970). Advances in computer-based education. *Science*, 167, pp. 1582-1590.
- Bryson, M & de Cavell, S. (1998). Telling tales out of school: modernist, critical, and postmodern “true stories” about educational computing. In Bromley, H. & Apple, M. W. (Eds.), *Education/technology/power: Educational computing as a social practice* (pp. 65- 84). Suny Press.

- Decoo, W. (1994). In defence of drill and practice in CALL: A reevaluation of fundamental strategies. *Computers & Education*, 23(1-2), pp. 151-158.
- Dede, C. (2008). Theoretical perspectives influencing the use of information technology in teaching and learning. In J. Voogt & G. Knezek (Eds.), *International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education* (pp. 43–63). New York: Springer.
- Doering, A., & Veletsianos, G. (2009). Teaching with Instructional Software. In M. D. Roblyer & A. Doering (Eds.), *Integrating Educational Technology into Teaching* (73-108). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Goldman, S. R., & Pellegrino, J. (1986). Microcomputer: Effective drill and practice. *Academic Therapy*, 22(2), pp. 133-140.
- Hinostroza, E., Rehbein, L. E., Mellar, H. & Preston, C. (2000). Developing educational software: a professional tool perspective. *Education and Information Technologies*, 5(2), pp. 103-117.
- Jacobsen, P. D. (1987). Microcomputers: A Medium of Influence or Influenced by the Media? *Educational Technology*, 27(11), pp. 51-54.
- Kaptelinin V. (1999). Learning Together: Educational Benefits and Prospects for Computer Support. *Journal of the Learning Sciences*, 8(3-4), pp. 499-508
- Komis, B. (2004). *Eisagogi stis ekpaideytikes efarmoges ton TPE*. Athina: Ekdoseis Neon Texnologion.
- Konstantinou, X. (2004). *I axiologisi tis epidosis tou mathiti os paidagogiki logiki kai sxoliki praktiki*. Athina: Gutenberg.
- Kuiper, E. & de Pater-Sneep, M. (2014). Student perceptions of drill-and-practice mathematics software in primary education. *Mathematics Education Research Journal*, 26(2), pp. 215-236.
- Mastrogiannis, A. (2017). Xrisi ton ypologiston sta sxoleia: Froudes elpides i metron ariston; *Paidagogiko Ideodromio*, 15, ss. 86-102.
- Mastrogiannis, A. (2016). Mia anadromi stis aparxes tis ypologistikis texnologias stin ekpaideysi: Epta basikoi, proothitikoι stathmoi stin istoria tis. *Theoria & Praxi stin ekpaideysi. Panellinia Enosi Sxolikon Symboulon*, 1, ss. 78-88.
- Mastrogiannis A. (2009). Ekpaideytiko Yliko me xrisi Dynamikon Periballonton Geometrias. Diplomatiki ergasia gia tin apoktisi Metaptyxiakou Diplomatou Eidikeysis. Panepistimo Patron. Tmhma Mathimatikon.

- Mikropoulos, A. (2000). *Ekpaideytiko Logismiko. THemata sxediasis kai axiologisis logismikou ypermeson*. Athina: Kleidarithmos.
- Molnar, A. (1997). Computers in Education: A Brief History. *THE Journal*, June 1997, pp. 63-68.
- Pacol, C. A., & Patacsil, F. (2017). Drill and practice courseware in it fundamentals. *PSU Journal of Engineering, Technology and Computing Sciences*, 1(1), pp. 33-47.
- Panagiotakopoulos. X. & Pierrakeas. P. & Pintelas. P. (2005). *Sxediasi Ekp/kou Logismikou*. Patra: EAP.
- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas*. New York: Basic Books.
- Putnik, Z. (1994). Educational” Turtle”-Using” Turtle” Graphics in Computer Education. *Institute of Mathematics, University of Novi Sad. Zb. Rad. Prirod. Mat. Fak. Ser. Mat*, 24(1), pp. 321-329.
- Raptis, A. & Rapti, A. (2007). *Mathisi kai Didaskalia stin epoxi tis Pliroforias. Tomos A' & B'*. Athina: Aytoekdosi.
- Sadeghi, N., & Soleimani, H. (2015). A description and evaluation of Hot Potatoes web-authoring software in educational settings. *Theory and Practice in language Studies*, 5(11), pp. 2407-2415.
- Sahin, A., & Özenç, E. G. (2021). The Use of Educational Software in Teaching Initial Reading and Writing. *International Journal of Progressive Education*, 17(4), pp. 373-389.
- Schifter, C. C. (2008). A Brief History of Computers. Computing in Education, and Computing in Philadelphia Schools. In C. Schifter (Ed.), *Infusing Technology into the Classroom: Continuous Practice Improvement* (pp. 1-30). Hershey, PA: IGI Global.
- Soleimani, H., & Raeesi, A. (2015). Hot potatoes: the merits and demerits. *Theory and Practice in Language Studies*, 5(6), pp. 1291-1295.
- Winke, P. & MacGregor, D. (2001). Hot Potatoes version 5. *Language Learning Journal*, 24(1), pp. 30-33,

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Άγχος και μαθησιακά κίνητρα στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας

Κεραμίδα Αρετή, MA, M.Ed, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06

Περίληψη

Πολλοί μαθητές δεν συμμετέχουν με ενεργό τρόπο στις μαθησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, υιοθετώντας μια παθητική συμπεριφορά. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό απορρέει από το άγχος που βιώνουν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, το οποίο είναι περισσότερο εμφανές σε σχέση με τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου. Συχνά το άγχος που βιώνουν οι μαθητές αυτοί αφορά αποκλειστικά στην ξενόγλωσση τάξη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών σχετικά με το άγχος στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, προτείνουμε τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης που θα συμβάλλει θετικά στη μείωση του άγχους, θα αυξήσει τα μαθησιακά κίνητρα και θα βοηθήσει στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

Λέξεις κλειδιά: άγχος στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, κίνητρα

Language anxiety and motivation in the English classroom

Keramida Areti, MA, M.Ed, School Coordinator

Abstract

In the foreign language classroom, many students are unwilling to participate actively in language learning activities and adopt a passive attitude. In many cases, the reason underlying the unwillingness to participate in the language learning process can be attributed to foreign language anxiety, which is usually more evident in relation to the oracy skills. Quite often, this anxiety is situation specific and manifests itself only in the foreign language classroom. In this article we provide a comprehensive literature review of the issue of foreign language anxiety in EFL contexts, presenting its characteristics and impact on the language learning process. On the basis of the research findings, in the next part of the article we suggest ways through which English teachers can create a supportive classroom environment with the aim of reducing foreign language anxiety and increasing motivation levels for their students.

Keywords: foreign language anxiety, motivation

Introduction

Research in foreign language learning has shown that affective variables such as language anxiety, learning strategies, attitudes towards the language and motivation impact strongly on language learning (MacIntyre, 1999). Foreign language anxiety is an important parameter in foreign language learning (Horwitz, 1999) and a factor that has to be taken seriously by language teachers. Foreign language anxiety is a significant

factor, since it can have a significant impact on the language learning process (Gardner, Day & MacIntyre, 1992; MacIntyre, 1999, 2017; Şimşek & Dörnyei, 2017), on the attitudes of the students toward the study of language (Phillips, 1990) and on second language performance (Cheng, Horwitz & Schallert, 1999). Research has provided strong evidence that students with low levels of anxiety tend to be more eager to provide answers to activities (Ely, 1986) and learn better (MacIntyre and Gardner, 1989). In a study that aimed at examining the causes of foreign language anxiety in the Greek higher education sector with students attending a course on English for Specific Purposes (ESP), it was found that there is a “negative relationship between FL anxiety and student performance” (Tzoannopoulou, 2016: 836). A qualitative study that examined the characteristics of students who suffer from foreign language speaking anxiety and the sources of foreign language speaking anxiety with a sample of secondary school students in Greece revealed that some students experienced speaking anxiety due to fear of negative evaluation and perception of low ability in relation to their peers (Tsiplakides & Keramida, 2009).

In a similar vein, motivation constitutes an important element in every teaching situation. Educational researchers agree that “motivation is responsible for determining human behaviour by energising it and giving it direction” (Dörnyei, 1998). In terms of second language, motivation has been defined as “the extent to which an individual works or strives to learn the language because of a desire to do so and the satisfaction experienced in this activity” (Gardner, 1985:10). This conceptualization of motivation is of great significance for the foreign language classroom. It means that unless students are motivated to become engaged actively in the language learning process, they are unlikely to learn it.

Understanding Language anxiety

Foreign language anxiety has been defined as the apprehension that learners experience when they use a language with which they are “not fully proficient” (Gardner & MacIntyre, 1993:5). In research, the issue of foreign language anxiety has been viewed from different perspectives (MacIntyre, 1999). On the one hand, it has been suggested that language anxiety is simply “the transfer of other forms of anxiety, such as test anxiety or communication apprehension, into the second language domain” (MacIntyre, 1999:26). Foreign language anxiety can be conceptualized in terms of communication apprehension, test anxiety and fear of negative evaluation.

By contrast, theorists have also suggested that “a distinct complex of self-perceptions, beliefs, feelings, and behaviors related to classroom language learning arising from the uniqueness of the language learning process” (Horwitz, Horwitz & Cope, 1986:128). Because most learners cannot communicate in the L2 as efficiently as in the L1, their self-concept as competent speakers is challenged, so they are not willing to communicate in the foreign language classroom (Horwitz, Horwitz & Cope, 1986:128). Theorists who adopt this perspective argue that the process of learning a foreign language creates a specific type of anxiety. They consider language anxiety as the “negative emotional

reaction” which is produced “when learning or using a second language” (MacIntyre, 1999:27) and is “specific to the language acquisition context” (Gardner, 1985: 34). Consequently, students who do not suffer from anxiety in other subjects, may experience anxiety when they learn or use a second or foreign language, since “language anxiety is a specific anxiety, rather than a trait anxiety” (Horwitz, 2001:112). In this framework, language anxiety is often conceptualized as “situation specific” (MacIntyre, 1999:28) and exists in some contexts, while it does not exist in others. It is, according to research findings, from other types of anxiety (MacIntyre & Gardner, 1991). Thus, foreign language learners may feel nervous when they have to speak in the foreign language classroom, but not when they participate in reading or writing activities.

It is also worth discussing the relationship between language anxiety and motivation. If we examine the widely accepted notion of motivation as comprising why people decide to do an activity, how long they are eager to sustain it and “how hard they are going to pursue it” (Dörnyei and Skehan, 2003:614), then it becomes clear that anxious students do not wish to participate in oral activities, nor do they wish to make a serious effort.

Research findings show that language anxiety is most obvious when students participate in oral activities (MacIntyre and Gardner, 1989), especially when students have to speak a foreign language in public, in front of others (Phillips, 1990; Young, 1990; Shumin, 2002). It has also been argued that students may suffer from foreign language anxiety due to communication apprehension and fear of negative evaluation from their peers and the teacher (Tzoannopoulou, 2016). They fear that they will be judged negatively if they make mistakes, so they prefer to refrain from oral activities.

Taking the above into consideration, English language teachers need to address the feelings of anxiety and nervousness experienced by students. Experience has shown that a considerable percentage of students are unwilling to participate in speaking and listening activities. Having established a theoretical framework for foreign and second language anxiety, in the next part of the article we will attempt to provide practical insights to the above issues. More specifically, in the next part of the paper we will suggest ways and practical advice through which English language teachers can help students overcome language anxiety and can provide them with the motivation to participate actively in the language teaching process.

Suggestions for reducing oral anxiety

English teachers should adopt a reflective attitude in their teaching practices and be should ready to implement a number of measures in the English classroom with the aim of reducing oral anxiety and increasing student engagement and motivation. The term “student engagement” is used in this paper to describe “involvement in school related activities and academic tasks” (Dörnyei, 2019). The measures and teacher interventions described in this part aim at creating a low anxiety classroom atmosphere for the benefit of all students. In her discussion on how to reduce language anxiety, Phillips (1999) argues that anxiety can be substantially reduced in educational settings is which there

exists a language community in which students feel safe to experiment with language and a collaborative climate for the construction of “meaningful utterances” (Little and Sanders, 1989). In addition, research which investigates the relationship between foreign language anxiety and classroom atmosphere provides strong evidence that a positive, friendly and supportive classroom environment in which teachers provide constant support to students and friendly relationships exist among students with lack of overt competition can reduce the levels of anxiety (Palacios, 1998), increase motivation and student engagement. To this end, the following teacher interventions are suggested:

Using information gap activities

Information gap activities are designed along the principle that a student, a pair of students or a small team of students receive part of the information which is necessary for the completion of a task. Information gap activities have the potential to reduce anxiety, as the focus is not on form and accuracy, but on fluency and successful task completion (Phillips, 1999).

Exploiting project-based learning

Project-based learning relies on students working in groups in order to complete tasks. The incorporation of project work in EFL settings has the potential to reduce language anxiety, since it is less threatening for students to speak in front of a small group, instead of a whole classroom. In addition, working in groups strengthens the bonds between students, so learners feel safer to participate in the activities and do not feel threatened.

Providing delayed, rather than on-the-spot error feedback

Error correction can be a source of anxiety. Many students feel that their image suffers when they are corrected for mistakes. Discussing the relationship between language anxiety and language errors, Gregersen (2003) argues that when learners make errors, they suffer from language anxiety; in turn, as they make more errors, they become less willing to communicate “as they attempt to shield their public persona” (Gregersen, 2020:74). Teachers can remedy this by making it explicit to all students that language mistakes are considered a natural part of the language learning process (Phillips, 1999). In addition, teachers can provide delayed error feedback, since when they correct mistakes on-the-spot they may embarrass and demotivate students who are prone to language anxiety. Instead, teachers can choose to apply delayed error feedback. Teachers can also use modeling, which involves the teacher responding to what the student has said while modeling the correct form at the same time (Phillips, 1999).

Focusing on accuracy as well as fluency

This involves using group activities that are open ended and encourage creativity and boost student collaboration. Such activities are usually stress-free activities, because the emphasis is on completing the activity and not on accuracy. English teachers can also use activities that require student cooperation. These activities create a feeling of

language community in which communication is encouraged and errors are tolerated.

Creating a friendly and motivating classroom environment

Educational research has shown that, apart from appropriate instructional practices and teaching methodology, the acquisition of an L2 is positively associated with a positive classroom experience and a non-threatening and a motivating classroom climate. Dörnyei & Muir (2019:721) argue that “a climate of trust and support” among students, which is not characterized by “a competitive, cutthroat atmosphere” can create classroom settings characterized by cohesiveness and positive group dynamics which boost motivation, willingness to participate in language activities, reduce stress and help language acquisition.

As far as teacher interventions with the aim of promoting cohesiveness and acceptance within a class group are concerned, Dörnyei and Murphey (2003) suggest that teachers should strive to share personal information with their students, make group and contracts in relation to common goals, while they should display a friendly and supportive behaviour, use humour, communicate and maintain rapport with students (Dörnyei, 2001). Teachers can also generate initial student motivation by “making the teaching materials relevant for the learners...[and] creating realistic learner beliefs” (Dörnyei, 2001). Making the teaching materials relevant learners involves providing authentic tasks and materials, which are connected to real-life situations. Authentic materials are those which were not originally designed for the purpose of language learning (e.g. a brochure, a newspaper article), but were designed” to have some purpose within the target language culture” (Pinner, 2014:22). In other words, they were designed for a “real purpose” (Nunan, 1989). Authentic materials are often considered by learners as more interesting and for this reason they motivate learners (Gilmore, 2007). This also means that, since most coursebooks lack authentic materials, teachers should “develop further these materials in a creative manner that would be beneficial to their learners” (Tzagari & Sifakis, 2014).

Conclusion

The creation of a friendly and supportive classroom atmosphere can lead to the reduction of foreign language anxiety, and to the promotion of active student engagement in the language learning process. The benefits relate both to the receptive (reading, listening) as well as the productive skills (writing, speaking). In this paper, we have attempted to provide both theoretical and practical insights into the above issues, offering practical suggestions that derive from teaching experience, the relevant bibliography and research findings.

The above discussion has highlighted the fact that English teachers, apart from carefully selecting appropriate instructional practices and teaching methodology, can have an active role in providing students with a positive learning experience and a classroom environment which is nonthreatening and motivates them to use the foreign language. It should be noted, however, that the above suggestions are only tentative; teachers need

to examine whether they are suitable for their own teaching context. They should also bear in mind that interventions that may prove useful in one teaching situation may not necessarily be relevant and effective for another.

Bibliography

- Cheng, Y., E. K. Horwitz, & D. L. Schallert. (1999). Language Anxiety: Differentiating Writing and Speaking Components. *Language Learning*, 49, 417-446. DOI: 10.1111/0023-8333.00095
- Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. *Language teaching*, 31(3), 117-135.
- Dörnyei, Z. (2001) Motivational strategies in the language classroom. Cambridge University Press: Cambridge, UK.
- Dörnyei, Z. (2019). From integrative motivation to directed motivational currents: The evolution of the understanding of L2 motivation over three decades. In *The Palgrave handbook of motivation for language learning* (pp. 39-69). Palgrave Macmillan, Cham.
- Dörnyei, Z., & Skehan, P. (2003). Individual differences in second language learning. In C. J. Doughty & M. H. Long (Eds.), *The handbook of second language acquisition* (pp. 589-630). Oxford: Blackwell.
- Dörnyei Z, Murphey T (2003). *Group dynamics in the language classroom*. Cambridge University Press: Cambridge, UK.
- Dörnyei, Z., & Muir, C. (2019). Creating a motivating classroom environment. In X. A. Gao (Ed.), *Second handbook of English language teaching* (pp. 719-736). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02899-2_36
- Gardner, R.C. (1985). *Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation*. London: Edward Arnold.
- Gardner, R. C., & MacIntyre, P. D. (1993). A student's contributions to second-language learning. Part II: Affective variables. *Language teaching*, 26(1), 1-11.
- Gardner, R. C., J. B. Day, & P. D. MacIntyre. (1992). Integrative motivation, induced anxiety, and language learning in a controlled environment. *Studies in Second Language Acquisition*, 14,197-214.
- Gilmore, A. (2007). Authentic materials and authenticity in foreign language learning. *Language Teaching*, 40(2), 97-118. doi:10.1017/S0261444807004144

- Gregersen, T. (2020). Dynamic properties of language anxiety. *Studies in Second Language Learning and Teaching*, 10(1), 67-87. Doi: <https://doi.org/10.14746/ssllt.2020.10.1.4>
- Horwitz, E. (1999). Preface. In D. J. Young *Affect in Foreign Language and Second Language Learning. A practical Guide to Creating a Low-Anxiety Classroom Atmosphere* (xi-xiii). Boston: McGraw-Hill.
- Horwitz, E. (2001). Language anxiety and achievement. *Annual review of Applied Linguistics*, 21, 112-126.
- Horwitz, E., M. Horwitz, & J. A. Cope. (1986). Foreign language classroom anxiety. *Modern Language Journal*, 70, 125-132.
- Little, G. D., and Sanders, S. L. (1989). Classroom community: A prerequisite for communication. *Foreign Language Annals*, 22, 277-281
- MacIntyre, P. D. (1999). Language Anxiety: A Review of the Research for Language Teachers. In D. J. Young *Affect in Foreign Language and Second Language Learning. A practical Guide to Creating a Low-Anxiety Classroom Atmosphere* (24-45). Boston: McGraw-Hill.
- MacIntyre, P. D., and Gardner, R. C. (1989). Anxiety and second-language learning: Toward a theoretical clarification. *Language Learning*, 39, 251-275.
- MacIntyre, P. D., & R. C. Gardner. (1991). Language anxiety: Its relation to other anxieties and to processing in native and second languages. *Language Learning*, 41, 513-534.
- MacIntyre, P. D. (2017). An overview of language anxiety research and trends in its development. In C. Gkonou, M. Daubney, & J.M. Dewaele (Eds.), *New insights into language anxiety: Theory, research and educational implications*. Bristol, UK: Multilingual Matters.
- Nunan, D. (1989). *Designing tasks for the communicative classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Palacios, L. M. (1998). *Foreign language anxiety and classroom environment: A study of Spanish university students*. Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas, Austin.
- Phillips, E.M. (1990). The effects of anxiety on performance and achievement in an oral test of French. Doctoral dissertation, University of Texas at Austin, Dissertation Abstracts International, 51, 1941A.

- Phillips, E.M. (1999). Decreasing Language Anxiety: Practical Techniques for oral Activities. In D. J. Young (Ed.) *Affect in Foreign Language and Second Language Learning. A practical Guide to Creating a Low-Anxiety Classroom Atmosphere* (124-143). Boston: McGraw-Hill.
- Pinner, R. (2014). The authenticity continuum: towards a definition incorporating international voices: Why authenticity should be represented as a continuum in the EFL classroom. *English Today* 30(4), 22-27. doi:10.1017/S0266078414000364
- Shumin, K. (2002). Factors to Consider: Developing Adult EFL Students' Speaking Abilities. In J. C. Richards and W. A. Renandya (Eds.) *Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice* (pp.204-211). Cambridge: Cambridge University Press.
- Şimşek, E., & Dörnyei, Z. (2017). Anxiety and L2 self-images: The 'anxious self'. In C. Gkonou, M. Daubney & J.-M. Dewaele (Eds.), *New insights into language anxiety: Theory, research and educational implications* (pp. 51-69). Bristol: Multilingual Matters. <https://doi.org/10.21832/9781783097722-005>
- Tsagari, D., & Sifakis, N. C. (2014). EFL course book evaluation in Greek primary schools: Views from teachers and authors. *System*, 45, 211-226. <https://doi.org/10.1016/j.system.2014.04.001>
- Tsiplakides, I. & Keramida, A. (2009). Helping Students Overcome Foreign Language Speaking Anxiety in the English Classroom: Theoretical Issues and Practical Recommendations. *International Education Studies*, 2(4), 39-44.
- Tzoannopoulou, M. (2016). Foreign language anxiety and fear of negative evaluation in the Greek university classroom. *Selected papers on Theoretical and Applied Linguistics*, 21, 823-838. DOI: <https://doi.org/10.26262/istal.v21i0.5272>
- Young, D.J. (1990). An investigation of students' perspectives on anxiety and speaking. *Foreign Language Annals*, 23, 539-553.

Αξιολόγηση – ακώλυτη προαγωγή ή στασιμότητα στην Α΄ Δημοτικού;

Κουτσελίνη Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc.

Περίληψη

Ο θεσμός των εξετάσεων και ιδιαίτερα των γραπτών, αποτελεί σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο την παλαιότερη, την πιο διαδεδομένη και την πλέον πολυσυζητημένη και αμφιλεγόμενη μέθοδο στη διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Ο θεσμός των εξετάσεων ήταν άγνωστος στα εκπαιδευτικά δεδομένα της αρχαιότητας όπου δεν υπήρχε καθόλου η λέξη «εξέταση». Στην Ευρώπη οι εξετάσεις εμφανίστηκαν στα πανεπιστήμια κατά τον 12^ο και 13^ο αιώνα ενώ τον 19^ο και 20^ο αιώνα επεκτάθηκαν στις μεσαίες και κατώτερες βαθμίδες. Έτσι οι εξετάσεις άρχισαν να παίζουν ένα κοινωνικό ρόλο. Πρέπει να αποδεχτεί κανείς ότι το σύστημα επέλεγε και επιλέγει από πολύ νωρίς τους «εκλεκτούς» του, προκαθορίζει το σχολικό τους πεπρωμένο, με σκοπό την αυτοαναπαραγωγή του. Έτσι η προβληματική των εξετάσεων και της αξιολόγησης είναι πολύ μεγάλη (Αθανασίου 2000) (Athanasίου 2000). Η παρούσα εργασία- έρευνα επιχειρεί να προσεγγίσει και να αναλύσει συγκεκριμένους όρους των εξετάσεων και της αξιολόγησης, όπως στασιμότητα, απόρριψη, προαγωγή, μέσα εξέτασης ποιοτικά, ποσοτικά, συστήματα βαθμολόγησης. Το ενδιαφέρον της όμως εστιάζεται στο αν πρέπει οι μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού να προάγονται ή να μένουν στάσιμοι, όταν δεν έχουν κατακτήσει τους μηχανισμούς που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα.

Λέξεις-Κλειδιά : αξιολόγηση, εξετάσεις, απόρριψη, στασιμότητα

Evaluation - unimpeded promotion or stagnation in the primary school?

Koutselini Maria, Primary Teacher, M.Sc.

Abstract

The institution of examinations, and especially of written ones, is at the national and international level the oldest, the most widespread and the most discussed and controversial method in the process of evaluating the performance of students. The institution of examinations was unknown in the educational data of antiquity where the word "examination" did not exist at all. In Europe, examinations appeared in universities during the 12th and 13th centuries, while in the 19th and 20th centuries they were extended to the middle and lower grades. Thus, examinations began to play a social role. One must accept that the system chose and selects from a very early age its "chosen ones", it predetermines their school destiny, in order to self-reproduce. So the problem of exams and evaluation is very big. The present work-research attempts to approach and analyze specific terms of examinations and evaluation, such as stagnation, rejection, promotion, qualitative, quantitative, grading systems. However, interest is focused on whether the students of the first grade of primary school should be promoted or remain stagnant when they have not mastered the mechanisms defined by the curriculum.

Keywords: evaluation, exams, rejection, stagnation

Εισαγωγή

Παραδοσιακή εκπαίδευση-Σύγχρονη και Προοδευτική εκπαίδευση: δυο όψεις ενός νομίσματος. Το πρακτικό δίλημμα που τις ενώνει είναι η πολυσυζητημένη αξιολόγηση. Σύμφωνα με τον Rogers (1939), από την έμφυτη τάση του ανθρώπου για ενεργοποίηση και αυτοπραγμάτωση, απορρέουν δυο άλλες ανάγκες, η ανάγκη για θετική κρίση ή εκτίμηση από τους άλλους –θετική αξιολόγηση – και η ανάγκη για αυτοεκτίμηση. Η μη ικανοποίηση των αναγκών αυτών οδηγεί σε απογοήτευση σε συγκρούσεις. Την πρώτη απογοήτευση λοιπόν ο άνθρωπος την εισπράττει από το σχολείο που ως κοινωνικός μηχανισμός μέσω της αξιολόγησης κάποιες φορές οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό. Μπορούμε να πούμε, ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός για πολλούς μαθητές αρχίζει στα έξι χρόνια της ζωής τους, με τη φοίτησή τους στην πρώτη δημοτικού, όταν για τον άλφα ή βήτα λόγο φαίνονται στα μάτια των δασκάλων τους ότι δεν μπορούν να οικειοποιηθούν τις βασικές δεξιότητες της πρώτης ανάγνωσης ή γραφής και αρίθμησης. Η φάση της αξιολόγησης είναι το πιο σπουδαίο τμήμα της όλης διαδικασίας των ανθρωπινων ενεργειών. Αυτή η ικανότητα του ανθρώπου τον βοήθησε να φτάσει στο σημερινό μεγαλειώδες επίπεδο πολιτισμού, του οποίου το μέγεθος, παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται από μερικές πλευρές δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει (Κασσωτάκης, 1981) (Kassotakis, 1981)

Θεωρητική μελέτη του θέματος- Σκοποί της αξιολόγησης

Η σπουδαιότητα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση είναι σημαντική γιατί εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. 1) Παιδαγωγικούς π.χ η αξιολόγηση της επίδοσης μας βοηθάει πρώτα απ' όλα στη διάγνωση ικανοτήτων και αδυναμιών των μαθητών. 2) Ψυχολογικοί σκοποί της αξιολόγησης πραγματώνονται μέσω της επίτευξης παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη. 3) Η πολύπλοκη διαδικασία της αξιολόγησης έχει και κοινωνικούς σκοπούς. Κοινωνικοί σκοποί είναι α) ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία του εκπαιδευτικού έργου. Τα δεδομένα της αξιολόγησης μπορούν να βοηθήσουν θετικά το σχολείο π.χ. να διαμορφώσει πρόγραμμα με ποικίλες δραστηριότητες. Η άποψη που διατυπώνεται από μερικούς εκπαιδευτικούς ότι το αναλυτικό πρόγραμμα τους δεσμεύει και δεν τους επιτρέπει καινοτομίες στο διδακτικό έργο δεν είναι ορθή. Οι υποδείξεις του αναλυτικού προγράμματος και των σχολικών εγχειριδίων έχουν εκπαιδευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα (Αθανασίου 2000) (Athanasiou 2000).β) Ένας άλλος κοινωνικός ρόλος του σχολείου είναι ότι μέσω της αξιολόγησης ενημερώνει τους «επενδυτές» της εκπαίδευσης δηλ. τους φορολογούμενους πολίτες (Αθανασίου 2000)(Athanasiou 2000).). Η εκπαίδευση λοιπόν έχει διαστάσεις οικονομικές όσο κι αν ενοχλεί πολύ. 4) Η αξιολόγηση έχει και διοικητικούς σκοπούς, έτσι επιτρέπει συγκρίσεις επιδόσεων ανάμεσα σε τάξεις, σχολεία, περιοχές κ.λ.π. με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωσή τους ή την καλύτερη οργάνωση των τάξεων ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αξιολόγησης για τον μαθητή

Τα πλεονεκτήματα της αξιολόγησης για τον μαθητή είναι α) παρακολουθούν συστηματικά την επίδοσή τους στο σχολείο και διαπιστώνουν έμπρακτα την πρόοδο ή τις ελλείψεις τους. β) ασκούν τη θέληση την υπομονή και την επιμονή τους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων γ) διαπιστώνουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους δ) έχουν ένα διαρκές κίνητρο για μελέτη και βελτίωση των επιδόσεών τους .ε) καλλιεργούν την άμιλλα. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα για το μαθητή α) αναπαράγει τον παραγαλισμό δημιουργώντας ένα παθητικό τύπο σκέψης στους μαθητές. β) οδηγεί τους μαθητές σε εκδηλώσεις ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς(αντιγραφή, κλοπή)γ) δημιουργεί άγχος και αγωνία για τους μαθητές δ) ευνοεί την κοινωνική αδικία και ανισότητα, γιατί όπως είπε ο Αριστοτέλης (Aristotelis) "η ίση μεταχείριση άνισων συνιστά τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία» ε) δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα στους μαθητές και τους γονείς ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα για το δάσκαλο

Πλεονεκτήματα θεωρούνται : α) ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει διάγνωση την ικανοτήτων και των αδυναμιών των μαθητών β) να ανατροφοδοτεί συστηματικά τη διαδικασία μάθησης, γ) να ελέγχει συστηματικά και αποδοτικά το δικό του διδακτικό έργο, δ) να ενημερώνει τους γονείς και τους μαθητές για την επίδοσή τους στο σχολείο, ώστε ο καθένας από τη σκοπιά του να βοηθάει για την συνεχή και συστηματική βελτίωση της επίδοσης (Αθανασίου2000)) (Athanasίου 2000). Όσον αφορά τα μειονεκτήματα α) καταστρέφει τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές β) περιορίζει συχνά την ελευθερία των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία γ) τους υποχρεώνει να καλύπτουν κάθε φορά μια ορισμένη ποσότητα ύλης σε συγκεκριμένο χρόνο ,ανεξάρτητα αν αυτή η ύλη είναι χρήσιμη και τους αναγκάζει να προχωρούν με γρήγορο ρυθμό και να καλύψουν την ύλη χωρίς αφομοίωση δ) γίνεται αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος των εκπαιδευτικών τόσο από τους ίδιους τους μαθητές όσο και από τους γονείς τους.

Η προβληματική της αξιολόγησης και των εξετάσεων

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σχεδόν όλες οι αρνητικές επιπτώσεις και αδυναμίες της σχολικής αξιολόγησης είναι μια πραγματικότητα. Όμως η κατάργηση της αξιολόγησης που προτείνεται ως λύση, δεν είναι μια ρεαλιστική πρόταση. Και οι νόμοι του κράτους έχουν αδυναμίες, είναι μάλιστα άδικοι για πολλούς πολίτες, μα δεν καταργούμε τους νόμους, αλλά τους βελτιώνουμε ή τους αντικαθιστούμε με κάποιους καλύτερους, δικαιότερους . Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με το σύστημα σχολικής αξιολόγησης. Τονίζονται πολύ τα ψυχολογικά προβλήματα που προκαλεί το σχήμα: αξιολόγηση- αποτυχία –απόρριψη μαθητών .Όμως είναι πολύ πιο εύκολο να τα λύσουμε όχι καταργώντας την αξιολόγηση, αλλά καταργώντας την απόρριψη, με το να δημιουργήσουμε π.χ. αντισταθμιστικά προγράμματα για τους αδύνατους μαθητές (Δημητρόπουλος, 2010) (Dimitropoulos, 2010). Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ακόμη ότι δεν είναι ανά-

γκη η αξιολόγηση στο σχολείο να έχει την ίδια μορφή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως ακριβώς και ο ρόλος της δεν είναι ίδιος σε όλες τις βαθμίδες. Είναι μάλλον ανάγκη να διαφοροποιηθεί η αξιολόγηση ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, να γίνει ειδική αξιολόγηση (Δημητρόπουλος 2010) (Dimitropoulos, 2010). Τέλος η λύση του προβλήματος της σχολικής αξιολόγησης δεν βρίσκεται στον εξοβελισμό της, αλλά στην επιστημονικοποίησή της, που σημαίνει α) εμπειρική μελέτη των παραμέτρων της δικής μας πραγματικότητας που σχετίζονται με την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης, β) κατάρτιση των εκπαιδευτικών, γ) καθιέρωση ιδιαίτερου μαθήματος εκπαιδευτικής αξιολόγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και δ) λήψη ανάλογων νομοθετικών μέτρων. Η ανάδειξη της μεροληψίας των «αντικειμενικών» κριτηρίων αξιολόγησης έχει ενεργοποιήσει τις τμηματικές λογικές των διακριτών ανθρώπινων ενδιαφερόντων και συμφερόντων. Η ενεργοποίηση αυτή εκδηλώνεται με την μετατόπιση του ενδιαφέροντος σε επιστημονικό τουλάχιστον επίπεδο από την αξιολόγηση του αποτελέσματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αξιολόγηση της διαδικασίας σύστασής του (Λάμνιας 2002) (Lamnias 2002)

Συζήτηση γύρω από τη βαθμολόγηση.

Ο Ebel παρουσιάζει διάφορους λόγους για τους οποίους η βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών είναι μια ιδιαίτερα προβληματική διαδικασία. Τρεις από τους λόγους αυτούς είναι 1) Η έκφραση ανθρώπινων γνώσεων και ικανοτήτων με βαθμούς είναι έργο που παρουσιάζει δυσχέρειες διότι α) λείπουν στη σχολική αξιολόγηση τα συγκεκριμένα κριτήρια ή μέτρα που μπορούν να δώσουν ακριβείς μετρήσεις β) το προς μέτρηση αντικείμενο είναι συνήθως απροσδιόριστο και ασταθές γ) οι μετρήσεις οι ίδιες είναι ασυνήθιστα σύνθετες και περίπλοκες. 2) Τα συστήματα σχολικής βαθμολόγησης γίνονται εύκολα αντικείμενο δημόσιων διαφωνιών και αντιδικιών. 3) Οι εκπαιδευτικοί – βαθμολογητές μετατρέπονται εύκολα σε κρινόμενους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δυσκολίας του προβλήματος της βαθμολόγησης, της επίδοσης (Δημητρόπουλος, 2010). Ο Payne σημειώνει πως τα περισσότερα προβλήματα στην αξιολόγηση προέρχονται ακριβώς από το γεγονός ότι προσπαθούμε να συνοψίσουμε σε μια απλή ένδειξη (βαθμός) την τόσο σύνθετη ανθρώπινη συμπεριφορά. Ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τη βαθμολογία αναφέρεται στη δυνατότητα ερμηνείας της. Γι' αυτό ο Ebel δέχεται ότι κάθε εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να διαθέτει αυστηρώς καθορισμένο σύστημα βαθμολόγησης. Οι βαθμοί είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και για να είναι αποτελεσματικοί πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και σταθεροί, να χρησιμοποιεί δηλαδή τον ίδιο κώδικα ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Η μεγαλύτερη ίσως διαφωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών στην αξιολόγηση στρέφεται γύρω από το τι ακριβώς αντικατοπτρίζουν οι βαθμοί που παίρνουν τελικά οι μαθητές (Δημητρόπουλος 2010) (Dimitropoulos, 2010).

Όταν αξιολογούνται οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπ/σης οι δυο διαστάσεις γνωστική και ηθική δεν διαχωρίζονται ευκρινώς. Ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας θα χαρακτηρίσει άριστη την επίδοση ενός μαθητή όταν αυτός είναι ευφυής, μαθαίνει εύκολα

τις γνώσεις του σχολικού αναλυτικού προγράμματος , είναι ευσυνείδητος και υπεύθυνος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συνεργάζεται καλά με τους συμμαθητές του δείχνει καλή συμπεριφορά. Ο Parsons αφήνει να εννοηθεί ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή έμφαση πρέπει να δίνεται στην ηθική και όχι στην γνωστική διάσταση. Επομένως η κοινωνικοποίηση αποτελεί την ουσιωδέστερη εκπαιδευτική λειτουργία στην τάξη. Τελικά από τη στιγμή που στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν οι κοινωνικοποιητικές λειτουργίες οι επιλεκτικές διαδικασίες (αξιολόγηση) επηρεάζονται από το βαθμό στον οποίο το κάθε παιδί ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του εκπαιδευτικού.(Δημητρόπουλος 2010) (Dimitropoulos, 2010).

Στασιμότητα και επανάληψη ή ακώλυτη προαγωγή στην α δημοτικού

Υπάρχει έντονος προβληματισμός μεταξύ των ερευνητών και των παιδαγωγών , σχετικά με το αν τελικά η επανάληψη της τάξης αποβαίνει πάντα σε ωφέλεια του μαθητή. Για τον Carsrens A. το μέτρο να αφήνουμε τα παιδιά στην ίδια τάξη, να επαναλαμβάνουν δηλαδή το ίδιο πρόγραμμα για έναν ακόμη χρόνο με στόχο να ξεπεράσουν τις μαθησιακές δυσκολίες τους, παραμένει ακόμη χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο, και χωρίς πειραματική υποστήριξη. Για τον ίδιο , ένα παιδί που μένει στην ίδια τάξη αυτόματα στιγματίζεται στα βλέμματα των συμμαθητών του ως διετής μαθητής, ως μαθητής που δεν τα καταφέρνει καλά στα μαθήματα και συγχρόνως διαφοροποιείται από τα άλλα παιδιά της τάξης του ,γιατί διαφέρει από αυτά ως προς την χρονολογική ηλικία , την σωματική ανάπτυξη, κ.λ.π. Ακόμη το παιδί πολλές φορές παρουσιάζει προβλήματα προσαρμογής στην τάξη αυτή ,προβλήματα που μπορεί να συνεχιστούν και στην επόμενη ή στις επόμενες τάξεις (Θεοχαρόπουλος, 1996) (Theocharopoulos, 1996). Για τους Shepard & Smith οι μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη δεν αντιλαμβάνονται την επανάληψη της τάξης ως μια ευκαιρία να κατακτήσουν τα αντικείμενα ,που απέτυχαν να κατακτήσουν την προηγούμενη χρονιά, αλλά ως επανάληψη της προηγούμενης αποτυχίας. Ο Seifert K.(1991) θεωρεί ότι η επανάληψη της τάξης μεταφέρει ένα στίγμα , το οποίο επηρεάζει αρνητικά την παρώθηση και την αυτοεκτίμηση των μαθητών και χρωματίζει τις προσδοκίες του δασκάλου σχετικά με την μελλοντική πρόοδο αυτών. Από τη λεπτομερειακή ανάλυση 44 ερευνητικών εργασιών διαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι οι οποίοι αφήναν τα παιδιά στην ίδια τάξη έκαναν αυτό χωρίς έγκυρη επιστημονική τεκμηρίωση ότι δηλαδή , αυτό θα ωφελούσε περισσότερο τους μαθητές αυτούς από ότι η προαγωγή τους στην επόμενη τάξη(JacksonC. 1975). Οι HolmesC.& Matthews K.(1984)Shepard L & Smith M φτάνουν στο συμπέρασμα ότι η επανάληψη της τάξης δεν βελτιώνει ούτε την ακαδημαϊκή μάθηση ούτε την ικανότητα προσαρμογής των μαθητών αυτών. Συγκρίνοντας μαθητές με τα ίδια μαθησιακά προβλήματα, οι μαθητές οι οποίοι επανέλαβαν την τάξη , δεν παρουσίασαν τίποτα το καλύτερο από τους μαθητές που προήχθησαν . Η άποψη που επικρατεί σήμερα μεταξύ των ερευνητών Bruce M. Bracey C.Larabee D. Medway F. Seifert K κ.α είναι ότι οι μαθητές που απέτυχαν να συγκεντρώσουν τα standars προαγωγής τους, αντί να επαναλαμβάνουν την τάξη πράγμα που τους δημιουργεί πολλά ψυχολογικά προβλήματα, είναι προτιμότερο να προάγονται και να τους δίνεται επαρκής και συστηματική ενισχυτική βοήθεια, με την κατάρτιση και την εφαρμογή ειδικών ατομικών προγραμμάτων στην επόμενη τάξη. Οι

έρευνες έδειξαν ότι ο δάσκαλος πολλές φορές κάνει σημαντικά λάθη σχετικά με το ποιους μαθητές από εκείνους οι οποίοι απέτυχαν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις θα προτείνει για απόρριψη . Για να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις λανθασμένης απόφασης ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια κι άλλων παραγόντων όπως είναι ο παιδοψυχολόγος, ο σχολικός σύμβουλος, ο σύλλογος διδασκόντων, οι εξειδικευμένοι στην ειδική αγωγή κ.λ.π. (Θεοχαρόπουλος, Επιστημονικό περιοδικό 1996). (Theocharopoulos, Epistimoniko periodiko 1996). Οι μέχρι τώρα έρευνες έδειξαν ότι η στασιμότητα νομιμοποιείται από την πολιτεία κάτω από ορισμένες συνθήκες (σύμφωνη γνώμη γονέων κ.α.). Επίσης τα πορίσματα των ερευνών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι προτιμότερο ο μαθητής να παραμείνει στάσιμος στην Α΄ ή Β΄ τάξη παρά στις μεγαλύτερες. Αυτό γίνεται αποδεκτό από πολλούς δασκάλους που πήραν μέρος στις έρευνες και όχι μόνο με το σκεπτικό ότι το παιδί είναι συναισθηματικά ανώριμο και δεν αντιλαμβάνεται πλήρως την αρνητική πλευρά του θέματος, αλλά αντίθετα εισπράττει μόνο τα καλά της διαδικασίας της επανάληψης κάτω από ιδεατές συνθήκες. Όλο αυτό το σκεπτικό έρχεται σε αντίθεση με την νεοψυχαναλυτική σκέψη που έχει άρδην αλλάξει τη στάση μας απέναντι σε πολλά θέματα της εκπαίδευσης, του σωφρονιστικού συστήματος κ.α. Οι νεοψυχαναλυτές Klein-Fairbairn-Kohut υποστηρίζουν ότι η έννοια του εαυτού δημιουργείται από τις εσωτερικεύσεις των σχέσεων με τους σημαντικούς ανθρώπους στα πρώτα χρόνια της ζωής .Από τη βρεφική κιόλας ηλικία με την αποδοχή και τον θαυμασμό των άλλων σχηματίζεται στο βρέφος η πεποίθηση ότι : «οι άλλοι λένε ότι είμαι πολύ καλός , άρα θα πρέπει να είμαι πολύ καλός» Η πρώτη διαδικασία αποδοχής και θαυμασμού με τους σημαντικούς άλλους δημιουργεί στο βρέφος μια υγιή αίσθηση παντοδυναμίας, αντίθετα η εγκατάλειψη και η απόρριψη από τη μητέρα είναι κάτι που βιώνεται πολύ έντονα από το βρέφος και δημιουργεί ανασφάλεια και μειωμένη αυτοεκτίμηση με το πέρασμα του χρόνου όταν αυτή συνεχίζεται. Τα παιδιά όταν έρχονται λοιπόν στο σχολείο είναι συναισθηματικά ώριμα ώστε να αντιληφθούν τον έπαινο την αποδοχή ή την απόρριψη. Τα παιδιά μπορεί βιολογικά να είναι ανώριμα, συναισθηματικά όμως εισπράττουν όλο το μέγεθος της απόρριψης, που είναι μόνο αρνητικό.(Παπαδάκη- Μιχαηλίδη 2006) (Papadaki- Michailidi 2006) Αυτό που πρέπει να προβληματίσει τους δασκάλους είναι το εξής σκεπτικό: Τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο και δεν παρουσιάζουν αναμενόμενες επιδόσεις είναι συνήθως παιδιά που δεν έχουν βοήθεια από το σπίτι για πολλούς λόγους. Αυτά δηλαδή τα παιδιά έχουν εισπράξει μια μορφή απόρριψης κάθε φορά που ζητούν βοήθεια από το σπίτι. Ο δάσκαλός τώρα έρχεται σαν κρατικός λειτουργός μέσω της νομιμοποιημένης απόρριψης να τα κάνει να εισπράξουν την δεύτερη άρνηση. Έτσι οι σημαντικοί άλλοι αυτών των παιδιών τα οδηγούν στην εμπέδωση του βιώματος της αποτυχίας. Μια αποτυχία που επειδή γίνεται ακριβώς στην τρυφερή ηλικία(6-7 έτη) αποκτά βαθιές ρίζες που είναι αδύνατο με το πέρασμα του χρόνου να ξεριζωθούν. Επίσης η συμπεριφορά των νέων συμμαθητών του στάσιμου μαθητή επηρεάζει το αυτοσυναισθημα του και αυτό με την σειρά του οδηγεί στην παραπέρα επιδείνωση των επιδόσεων του ακόμα και σε μαθήματα στα οποία δεν είχε προβλήματα. Προτού ο μαθητής αποδεχθεί ολοκληρωτικώς τον ρόλο του «κακού» μαθητή στην καινούρια του τάξη προσπαθεί συνήθως να κερδίσει την αναγνώριση των συμμαθητών του με διάφορες ενέργειες , είτε

παίζοντας τον παλιάτσο της τάξης είτε δημιουργώντας προσκόμματα στην ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας, είτε κάνοντας τον αντιρρησία στον εκπαιδευτικό. Κατά αυτό τον τρόπο η σχολική αποτυχία καταλήγει σε προβληματική συμπεριφορά. (Καψάλης Α. "αξιολόγηση και βαθμολογία στο δημοτικό σχολείο")(Kapsalis A. "axiologisi kai vathmologia sto dimotiko scholeio")

Έρευνα- Σκοπός

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2009 στο Βόλο με την επίβλεψη του κ. Ανδρεαδάκη,(Andreadaki) μαθηματικού του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριος σκοπός της έρευνας μας ήταν α) να ανακαλύψει τις υπάρχουσες αντιλήψεις κάποιων εκπαιδευτικών με στόχο τη βελτίωση της αξιολόγησης όλου του εκπαιδευτικού έργου, β) να ανακαλύψει την προτίμηση των εκπαιδευτικών στο ζήτημα της ακώλυτης προαγωγής ή στασιμότητας στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Το μέσο συλλογής δεδομένων ήταν η συνέντευξη. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 10 εκπαιδευτικούς. Όλοι οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν ή υπηρέτησαν στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου περισσότερο από μια φορά και εργάζονται στο νομό Μαγνησίας. Οι 4 είναι άντρες και οι 6 γυναίκες. Όλοι εργάζονται στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Από τους 10 εκπαιδευτικούς μόνο οι 4 δέχτηκαν να μαγνητοφωνηθεί η συνέντευξη. Οι άλλοι 6 δήλωσαν πως δεν έχουν εξοικειωθεί με τη μαγνητοφώνηση. Έτσι οι απαντήσεις τους καταγράφηκαν στο ερωτηματολόγιο και έγινε αποδελτίωση.

Συμπεράσματα

Το πρώτο συμπέρασμα είναι η αναγκαιότητα της αξιολόγησης. Στους 10 οι 9 θεωρούν ότι είναι αναγκαία τονίζοντας πως ταυτίζεται με το εκπαιδευτικό έργο. Το δεύτερο ερώτημα τι αξιολογούμε στους μαθητές οι μισοί απάντησαν ότι αξιολογούν την προσπάθεια και οι άλλοι μισοί το αποτέλεσμα. Η τρίτη ερώτηση μας λέει ότι η πλειοψηφία του δείγματος 8 στους 10 προτείνουν την περιγραφική αξιολόγηση. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα του δείγματος μετά από αρκετές ερωτήσεις είναι ο διαχωρισμός τους στο ποιοι ακολουθούν την ακώλυτη προαγωγή και ποιοι την στασιμότητα. **Αποτέλεσμα έρευνας:** Από τους 10 εκπαιδευτικούς οι 5 ακολουθούν την ακώλυτη προαγωγή, οι τέσσερις τη στασιμότητα και ένας δεν θέλει να πάρει θέση λέγοντας πως ο δρόμος που ακολουθούμε εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων συμπεράνα πως οι συνάδελφοι της στασιμότητας προβληματίστηκαν πολύ περισσότερο στην τεκμηρίωση των απαντήσεών τους σε σχέση με αυτούς της ακώλυτης προαγωγής.

Προτάσεις

Αυτό το οποίο χρειάζεται η πολιτεία να κάνει δεν είναι η επαναφορά της αριθμητικής βαθμολογίας στην πρώτη τάξη, αλλά η ενίσχυση της διαφοροποιημένης βοήθειας στους μαθητές. Αυτό στην πράξη σημαίνει αναβάθμιση του αντισταθμιστικού ρόλου του σχολείου. Η πολιτεία πρέπει να βλέπει την εκπαίδευση σε μια αλυσίδα. Η θεώρηση

του αξιολογικού εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να είναι ολιστική. Δύναμη συστήματος ισούται με δύναμη του πιο αδύναμου κρίκου. Το μάθημα που πρέπει η πολιτεία να ενισχύσει είναι το μάθημα της «παιδείας» του πολίτη. Αυτό όμως για να το κάνει πρέπει η ίδια να αποδείξει στον κάθε μικρό πολίτη ότι το έχει κατακτήσει. Η «παιδεία» είναι κάτι που δεν διατυμπανίζεται αλλά αποδεικνύεται έμπρακτα. Είναι στάση ζωής των εκάστοτε ανθρώπων και της ίδιας της πολιτείας. Η αξιολόγηση δίνει στην πολιτεία την δυνατότητα να αποδείξει ότι «τυγχάνει παιδείας». Η διαδρομή για το τέλος – επιτυχή λύση του προβλήματος της αξιολόγησης- είναι μεγάλη και κρύβει πολλά μονοπάτια. Πρέπει να προχωράμε βήμα βήμα προς τα εμπρός κοιτάζοντας το μέλλον χωρίς να υιοθετούμε μπροστά σε κάθε πρόβλημα θεσμούς τους παρελθόντος(απόρριψη). Το παρελθόν έδωσε τις λύσεις στην εποχή του. Η σύγχρονη κοινωνία έχει άλλα δεδομένα, άλλα μέτρα και σταθμά Στόχος της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι η δημιουργία πολιτών που έφτασαν μέσω της αυτοαξιολόγησης στην κατάκτηση της μεταγνώσης, που έμαθαν πώς να μαθαίνουν κάτω από απλές ή και δύσκολες συνθήκες. Κανένας δεν περισσεύει σε καμιά κοινωνία. Όταν το αξιολογικό σύστημα οδηγεί το μαθητή στην αποδοχή της αποτυχίας και στον επαναπροσδιορισμό της προσπάθειας τότε έχει πετύχει το μεγαλύτερο του στόχο, αυτός δεν είναι η Ιθάκη αλλά το ταξίδι.

Βιβλιογραφία

- Athanasiou Leonidas Axiologisi tis epidosis tou mathiti sto scholeio kai tou didaktikou ergou Ioannina 2000
- Dimitropoulos, E., (2010) Ekpaideftiki axiologisi-i axiologisi tou mathiti, ekd Grigori, Athina
- Kassotakis, M., (1981), I axiologisi tis epidosis tou mathiti, ekd. Grigori, Athina.
- Kapsalis, Ach. (2004), Axiologisi kai vathmologia sto dimotiko scholeio, ekd. Gutenberg, Athina.
- Konstantinou, Ch., (2007), I axiologisi tis epidosis tou mathiti os Paidagogiki Logiki kai Scholiki Praktiki, Gutenberg, Athina
- Lamnias, K. (2002), Koinoniologiki theoria kai ekpaidefsi. Diakrites prosengiseis, seira Epistimes tis Agogis.
- Papadaki-Michailidi, El. (2006), O desmos tis agapis. Stoicheia tis psychosynaitimatikis kai koinonikis anaptyxis tou paidiou mesa apo tin neopsychanalytiki skepsi, ekd. Pedio.
- Rogers, C. (1939), Kliniki antimetopisi tou provlimatos ton paidion.
- Theocharopoulou, Ch., (1996), Epanalipsi tis taxis i akolyti proagogi, Epistimoniko periodiko To scholeio kai to spiti, t.5, 1996:301-305.

Flitner Andreas Aftarchiki i fileleftheri agogi ekd. tyothito GIORGOS DARDANOS
ATHINA 1998 Ilektroniki pigi

Holmes, C. & Matthews, K, (1984), Elementary and Junior High School Pupils A Meta-
Analysis

[https://www.researchgate.net/publication/249797840_The_Effects_of_Nonprom-
tion_on](https://www.researchgate.net/publication/249797840_The_Effects_of_Nonpromotion_on)

Αρνητική στάση των παιδιών απέναντι στα Μαθηματικά & τρόποι αντιστροφής του φαινομένου από τους εκπαιδευτικούς

Καστριώτης Γεώργιος M.Ed.

Περίληψη

Τα Μαθηματικά είναι αναμφίβολα ένα μάθημα που δυσκολεύει σημαντική μερίδα μαθητών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και σε πλήρη παραίτηση από τις προσπάθειες κατανόησής τους. Το φαινόμενο αυτό καλείται «*Μαθηματικοφοβία*» στην ακραία του μορφή, χαρακτηρίζεται από μια αρνητικότητα προς την ενασχόληση με το μάθημα (ή έστω τη βαθύτερη ενασχόληση με αυτό, ώστε να σημειωθούν αξιόλογες επιδόσεις) και μπορεί να προέρχεται είτε από τον ίδιο το μαθητή και την προσωπικότητά του είτε από την προκατάληψη που του δημιούργησε η οικογένειά του είτε ακόμη και από τον εκπαιδευτικό που το διδάσκει. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα αντιστροφής της αρνητικής αυτής στάσης και περνά μέσα από τις στρατηγικές που μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός, η σημαντικότερη εκ των οποίων θεωρείται η συζήτηση με το παιδί και ο εντοπισμός των πτυχών του μαθήματος, οι οποίες του προκαλούν άγχος ή/και φοβία.

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθηματικοφοβία, άγχος, αρνητική στάση

Children's negative attitude towards Mathematics & teachers' methods aiming at reversing this phenomenon

Georgios Kastriotis M.Ed.

Abstract

Mathematics is undoubtedly a difficult school subject for the vast majority of students, while in a few cases, it could lead students onto a total abandonment from the efforts to understand it. This phenomenon, in its extreme form, is called “*Mathematophobia*” and is characterized by a negativity towards the subject (or at least, a deeper engagement with it, so remarkable achievements could take place). This negativity, could either come from the student himself and his/her personality or from a prejudice transmitted by the family or even the teacher who teaches it. However, there is a possibility to reverse this negativity, and passes through practices applied by the teacher, with the conversation between teacher and student considered being as the most important, as well as the identification of the lesson’s aspects who cause this stress or phobia.

Key-Words: Mathematophobia, stress, negative attitude

Εισαγωγή

Έχει καταστεί σαφές κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών περίπου, ότι η μάθηση και κατανόηση (learning and understanding) - πόσο περισσότερο μάλιστα το να κατακτηθούν (master) - του μαθήματος των Μαθηματικών, αποτελεί ένα ζήτημα που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Έτσι, στην εν λόγω διαδικασία φαίνεται πως διαδραματίζουν ρόλο μια σειρά από πολιτισμικούς, συναισθηματικούς, κοινωνικούς και φυσικά γνωστικούς παράγοντες (Parageorgakis & Bechrakis, 2014). Παραμένει ωστόσο αιώνιο το ερώτημα κατά πόσο οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν, είναι ικανοί να διαμορφώσουν στερεοτυπικές στάσεις, αντιλήψεις ή/και πεποιθήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα υιοθετηθούν από τους μαθητές, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, προς το μάθημα των Μαθηματικών (Ramirez et al., 2016).

Το συγκεκριμένο ερώτημα μάλιστα ταλανίζει τους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου μαθήματος, αφού έχει αποδειχθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η στάση των παιδιών απέναντι στο μάθημα δεν προέρχεται απαραίτητα από κάποια αδυναμία διαχείρισης του γνωστικού του αντικειμένου αλλά από μια «αρνητική στάση», δηλαδή μια προκατάληψη προς αυτό (Inan, 2015). Η καλή ή κακή σχέση μάλιστα, την οποία παρουσιάζουν οι μαθητές με τα Μαθηματικά, έχει αποδειχθεί μέσα από μελέτες (Abbasi, Samadzadeh & Shahbazzadegan, 2013 · Furner & Marinas, 2014) ότι συσχετίζεται ευθέως και με την πεποίθηση που έχουν σχηματίσει τα παιδιά για αυτό το μάθημα, τη σπουδαιότητά του και τη χρησιμότητα που έχει, δημιουργώντας έτσι μια προκατάληψη προς αυτό. Συνεπώς, θεωρείται σκόπιμο να καθίστανται γνώστες - όλοι οι εκπαιδευτικοί των Μαθηματικών - των πρακτικών διδασκαλίας ή έστω πειθούς των μαθητών που δείχνουν αρνητική στάση προς το μάθημα, έτσι ώστε να αντιστρέφουν την κατάσταση που δημιουργείται σε μερίδα της τάξης.

Αυτό ακριβώς προσπαθεί να παρουσιάσει η εν λόγω εργασία, μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση τόσο σε ελληνικές όσο και ξενόγλωσσες πηγές, κυρίως δημοσιευμένων άρθρων ή μελετών των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Καταγράφονται έτσι οι αιτίες που οδηγούν τους μαθητές έως και να «απεχθάνονται» το μάθημα των Μαθηματικών ή τουλάχιστον να μη σημειώνουν αξιόλογες επιδόσεις, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν παρουσιάζεται κάποιο σοβαρό γνωστικό πρόβλημα. Επιπροσθέτως, καταγράφονται οι πρακτικές που εφαρμόζονται συνήθως (ή έχουν αναδυθεί τελευταία) από τους εκπαιδευτικούς του μαθήματος, προκειμένου να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, σε ένα μάθημα που παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη χρησιμότητα από αυτή που αντιλαμβάνονται οι μικρές ηλικίες, δεδομένης της εισαγωγής του σε όλες σχεδόν τις πτυχές της καθημερινότητας του ανθρώπου.

Κυρίως σώμα

Η αρνητική στάση απέναντι στα Μαθηματικά και οι παράγοντες που την προκαλούν

Η ίδια η φύση του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από στάσεις που ο ίδιος δημιουργεί απέναντι σε καταστάσεις ή συγκεκριμένα θέματα και θα μπορούσαν κάλλιστα να λάβουν τον ορισμό μιας «*σύντομης αποτίμησης νοητών αντικειμένων*», οι οποίες αποδεδειγμένα επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την άποψή του. Μάλιστα, έχουν σημειωθεί συγκεκριμένα τρεις παράμετροι οι οποίες φαίνεται πως καθορίζουν τις στάσεις και είναι (Mitrousi et al., 2013): (i) η παράμετρος της Γνώσης (σκέψεις ή/και πεποιθήσεις), (ii) η παράμετρος των Συναισθημάτων (αισθήματα ή/και συγκινήσεις) και τέλος, (iii) η παράμετρος των Συμπεριφορών (εμπειρίες που προέκυψαν χάρει σε συμβάντα τα οποία έλαβαν χώρα στο παρελθόν).

Συνεπώς, όταν γίνεται αναφορά στις στάσεις των ανθρώπων, στην ουσία πρόκειται για μια κατηγορία από συμπεριφορές, οι οποίες προέρχονται μέσω διαφορετικών διαδικασιών αξιολόγησης των ερεθισμάτων που λαμβάνονται (Bakhla et al., 2013). Ερχόμενοι τώρα στην περίπτωση των μαθητών, υιοθετούν και αυτοί συγκεκριμένες στάσεις, ανάλογα του κατά πόσο έρχονται αντιμέτωποι με μια εντελώς νέα για αυτούς, κατάσταση ή αυτή χαρακτηρίζεται από στοιχεία που έχουν συναντήσει στο παρελθόν. Η στάση τους επίσης προς αυτή την κατάσταση, επηρεάζεται τόσο από τους στόχους που πιθανόν έχουν θέσει για τη ζωή τους όσο και από τις προσδοκίες που έχουν αναπτύξει για τον εαυτό τους ή την ίδια την κατάσταση που συναντούν (Abbasi, Samadzadeh & Shahbazzadegan, 2013).

Συγκεκριμένα τώρα για το μάθημα των Μαθηματικών, φαίνεται πως επικρατεί μια φήμη σχετικά με τη δυσκολία τους, η οποία είναι πιθανό να έχει δημιουργηθεί από το οικογενειακό (ή φιλικό) περιβάλλον και ως εκ τούτου, προκαλεί ένα απροσδιόριστο και αδικαιολόγητο άγχος στους μαθητές (Geist, 2015). Πρόσθετοι παράγοντες είναι το επίπεδο αυτοεκτίμησης του μαθητή, το κλίμα στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν, καθώς τέλος και οι γενικότερες επιδόσεις του μαθητή, στα υπόλοιπα μαθήματα (Abbasi, Samadzadeh & Shahbazzadegan, 2013).

Η στάση λοιπόν που διατηρεί ένας μαθητής απέναντι στα Μαθηματικά, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα διάφορα συναισθήματα που προκαλεί η ενασχόληση του παιδιού με το μάθημα, οι αξίες που διέπουν το μαθητή και - όπως ήδη σημειώθηκε - οι προσδοκίες που ο/η ίδιος/α έχει αναπτύξει (Bakhla et al., 2013). Μια αρνητική στάση ωστόσο, προκύπτει και μέσα από μια σειρά «*αυτορρυθμιζόμενων χαρακτηριστικών*» που σχετίζονται με τη μάθηση και αυτά είναι (Geist, 2015): ο βαθμός στον οποίο το παιδί οργανώνει αποτελεσματικά το χρόνο και τη μελέτη του, ο ρυθμός με τον οποίο λαμβάνει τις πληροφορίες αλλά και αυτός με τον οποίο τις επεξεργάζεται, η βοήθεια που χαιρεί σε επίπεδο εκπαίδευσης τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, η ικανότητα υιοθέτησης

συγκεκριμένων στρατηγικών μάθησης και η διόρθωσή τους. Δε θα πρέπει επίσης να παραβλέπεται μια ακόμη σημαντική παράμετρος που αφορά τους μαθητές και δεν είναι άλλη από την ικανότητα να αυτορυθμίζουν τη συμπεριφορά τους, μια ικανότητα που έχει συσχετιστεί με τις επιδόσεις των μαθητών, ασχέτως αν το χρονικό σημείο στο οποίο μπορεί να λάβει χώρα μια βελτίωση των επιδόσεων, μπορεί να διαφέρει από παιδί σε παιδί, καθώς και από χρονιά σε χρονιά (Mitrousi et al., 2013).

Η αρνητική στάση λοιπόν απέναντι στα Μαθηματικά, έχει όνομα. Η λεγόμενη «*Μαθηματικοφοβία*» δεν είναι ούτε άγνωστη ούτε καινούρια κατάσταση για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου και έχουν καταγραφεί συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για αυτή. Ο βασικότερος από αυτούς είναι η ίδια η φύση του μαθήματος των Μαθηματικών. Είναι γεγονός ότι μεγάλο μέρος του χαρακτηρίζεται από τυποποιημένα παραδείγματα και σημειώσεις, απαιτεί αυστηρότητα στην εφαρμογή ή/και χρήση εννοιών και συμβόλων, ενώ ο τρόπος προσέγγισής τους διέρχεται μέσα από προκαθορισμένες φόρμες, δίνοντας έτσι την εικόνα ότι τα Μαθηματικά αποτελούν ένα σύνολο που προσπαθεί να επιβληθεί στους μαθητές, μέσα από τους κανόνες και τις νόρμες που τα διέπουν (Inan, 2015).

Οι εμπειρίες του παρελθόντος είναι μια ακόμη αιτία πρόκλησης αρνητικής στάσης στα παιδιά. Ορισμένες φορές, οι οικογένειες των μαθητών δημιουργούν μια αρνητική προδιάθεση απέναντι στο μάθημα, εξαιτίας των δυσκολιών που οι ίδιοι οι γονείς συνάντησαν (για ποικίλους λόγους) στο μάθημα. Συνεπώς, λόγω και της φύσης του ανθρώπου, ο μαθητής διεγείρεται συναισθηματικά με αρνητικό τρόπο και συχνά παραιτείται από οποιαδήποτε προσπάθεια, ακόμα και προτού την καταβάλει, αφού έχει ήδη παραιτηθεί ψυχολογικά (Abbasi, Samadzadeh & Shahbazzadegan, 2013). Η μοναδικότητα ωστόσο της προσωπικότητας κάθε παιδιού, σαφώς και διαδραματίζει το δικό της ρόλο, αφού αρκετά παιδιά είναι σε θέση να πειθαρχούν σε κανόνες και διαδικασίες, παράγοντας που ευνοεί την κατανόηση και χρήση των Μαθηματικών. Σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται εκ των πραγμάτων, αρνητική στάση (Mitrousi et al., 2013).

Το άγχος των Μαθηματικών και συγκεκριμένα η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητάς τους για το εργασιακό μέλλον πολλών παιδιών, αποτελεί από μόνο του μια παράμετρο που μπορεί να οξύνει μια (υποβόσκουσα) αρνητική στάση ή να τη δημιουργήσει (Kumar & Karimi, 2010). Η επιρροή που ασκούν οι εκπαιδευτικοί, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, αφού κάθε μάθημα ταυτίζεται συχνά στα μάτια των παιδιών, με τους διδάσκοντες, συνεπώς η αποδοχή ή απόρριψή του εξαρτάται και από αυτούς. Συμπληρωματικά, προστίθεται φυσικά και ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος, με ορισμένους εκπαιδευτικούς να διαμορφώνουν ένα κλίμα που ευνοεί τη «*Μαθηματικοφοβία*». Αυτό συνήθως συμβαίνει εξαιτίας πρακτικών που απωθούν το μαθητή από το να κατανοήσει το περιεχόμενο του μαθήματος, όπως για παράδειγμα (Puteh & Khalin, 2016): (i) την αυστηρότητα στην απομνημόνευση κανόνων ή/και αλγορίθμων, (ii) την απουσία

ουσιαστικής επικοινωνίας με τα παιδιά, (iii) την παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος μέσα από «άκαμπτες» μορφές ανάδειξής του, (iv) την αδιαφορία για οικοδόμηση στοιχειώδους έστω μαθηματικής λογικής, με σκοπό τη μετέπειτα βαθύτερη κατανόηση και τέλος, (v) την ψυχρότητα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παιδιού, αντί μιας ουσιώδους διερεύνησης των αιτιών που οδηγούν σε χαμηλές επιδόσεις.

Τέλος, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προδίδει και μια σειρά άλλων παραγόντων οι οποίοι οδηγούν σε χαμηλές επιδόσεις ή ακόμη χειρότερα, σε αρνητική στάση (άγχος/φόβο) απέναντι στο μάθημα. Για παράδειγμα, η προερχόμενη συχνά από την οικογένεια, προκατάληψη, ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες των ανδρών στα Μαθηματικά, οδηγεί πολλά κορίτσια στο να αδιαφορούν για το μάθημα (Bakhla et al., 2013). Σημαντικό ρόλο παίζει και ο παράγοντας της μεταναστευτικής βιογραφίας, με αρκετά παιδιά να συναντούν σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με την κατανόηση των Μαθηματικών. Το γεγονός αυτό προέρχεται κυρίως από την απουσία συχνής επαφής, συνέχειας στην εκπαίδευση και περιβάλλοντος που να ευνοεί τη μάθηση (Puteh & Khalin, 2016).

Στρατηγικές αντιμετώπισης

Ερχόμενοι λοιπόν στις πρακτικές οι οποίες βοηθούν να ξεπεραστεί η «*Μαθηματικοφοβία*», διαπιστώνεται και από τα παραπάνω ότι μια καλή αρχή θα μπορούσε να θεωρηθεί η αντιμετώπιση του άγχους που αφορά την κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος. Σύμφωνα και με τους Ramirez et al. (2016), η καταπολέμηση αυτού του άγχους θα μπορέσει να βοηθήσει πολλούς μαθητές οι οποίοι αποφασίζουν να επιλέξουν μια καριέρα χωρίς ενασχόληση με Μαθηματικά, ακόμα και αν πρόκειται για μια ασχολία/επάγγελμα που δεν τους ταιριάζει απόλυτα. Μια αρνητική στάση όμως απέναντι στα Μαθηματικά, είναι εφικτό να ανατραπεί, ακόμα και σε ηλικίες μαθητών στην εφηβεία.

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά θα πρέπει καταρχήν να αναζητούν τα αίτια των χαμηλών επιδόσεων στο μάθημα και σε παράγοντες άσχετους από την απλή αδιαφορία των παιδιών προς αυτό και να αναζητήσουν - σε πρώτη φάση έστω - τις αιτίες στις εκπαιδευτικές πρακτικές που οι ίδιοι έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν, μέσα στην τάξη. Είναι λοιπόν σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τις στάσεις των παιδιών απέναντι στο μάθημα και στη συνέχεια να σχεδιάζουν ένα στρατηγικό πλάνο με το οποίο θα αλλάξει το σκηνικό του «*αρνητικού κλίματος*». Εν ολίγοις, θα πρέπει αρχικά να διαμορφώσουν την ψυχολογία των παιδιών ώστε αυτή να πρόσκειται θετικά απέναντι στα Μαθηματικά και στη συνέχεια να περνούν στο πλάνο εκπαίδευσης του περιεχομένου του μαθήματος (Puteh & Khalin, 2016).

Για παράδειγμα, το πλέον απλό που μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτικός σύμφωνα και με τους Niraz, Belecina & Garvida (2016), είναι η ενθάρρυνση. Χάρει σε αυτή οι μαθητές μπορούν να αποβάλλουν μέρος του άγχους που τους κυριεύει, να νιώσουν μεγαλύτερη

ασφάλεια όσον αφορά τις δυνατότητές τους προς πτυχές του μαθήματος και να διαπιστώσουν - με την κατάλληλη καθοδήγηση φυσικά - ότι τα Μαθηματικά τελικά δεν είναι τόσο δύσκολα όσο τα φαντάζονταν, τουλάχιστον έως ένα σημείο. Μέσα από την ενθάρρυνση το παιδί εμπλέκεται βαθύτερα, συνοδευόμενο βέβαια από τον εκπαιδευτικό, εξερευνεί τις δυνάμεις του, μαθαίνει να αναζητά νέους τρόπους λύσεων και να σκέφτεται πιο πολύπλοκα. Σημαντικό κομμάτι της ενθάρρυνσης, είναι το είδος των παρατηρήσεων κατά τη (αναπόφευκτη) διενέργεια λαθών, προκειμένου το παιδί να μη νιώσει άσχημα και οδηγηθεί στην πλήρη απομάκρυνσή του από την ενασχόληση με το μάθημα (Inan, 2015).

Μια επίσης πρακτική που συνάδει κιόλας με τη σύγχρονη, αυτοματοποιημένη και τεχνολογικά αναβαθμισμένη εποχή, είναι η χρήση κατάλληλων λογισμικών, μέσα από τα οποία οι μαθητές εισάγονται σε έννοιες και πράξεις του μαθήματος των Μαθηματικών, πιο εύκολα και διασκεδαστικά από ό,τι θα συνέβαινε σε ένα τυπικό μάθημα. Αν και τέτοιου είδους λογισμικά συστήνονται συνήθως για μικρές ηλικίες, δε θα πρέπει να αποκλείεται η χρήση τους και σε μεγαλύτερες, αφού η κατασκευή τους είναι τέτοια που ο/η μαθητής/τρια να επιλέγει τη βαθμίδα δυσκολίας. Έτσι, εισάγεται σταδιακά σε κατηγορίες που τον δυσκολεύουν και η ροή της πληροφόρησης είναι ελεγχόμενη από το παιδί, βοηθώντας το να αφομοιώσει καλύτερα τις πτυχές του μαθήματος (Furner & Marinas, 2014).

Πάνω όμως από κάθε υποστηρικτικό λογισμικό ή εκπαιδευτικό πλάνο που μπορεί να καταρτίσει ένας εκπαιδευτικός, είναι η διαδικασία ανατροφοδότησης του παιδιού και η σχέση που αναπτύσσει με τον εκπαιδευτικό-μαθηματικό. Η συζήτηση «*δασκάλου-μαθητή*» σχετικά με τους φόβους του δεύτερου, τις ανησυχίες του, τις δυσκολίες που συναντά και όσα δεν κατανοεί, θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στην ατζέντα ενός εκπαιδευτικού που ενδιαφέρεται να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα απέναντι στα Μαθηματικά και έπειτα να ξεκινήσει την ουσιαστική εκπαίδευσή τους. Πιο συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι ο εντοπισμός των επιμέρους πτυχών μιας κακής επίδοσης, αποτελεί την παράμετρο που μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση των δυσκολιών και τη διευκρίνιση σε κάθε προβληματισμό του μαθητή. Τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα μετά τη διενέργεια μαθηματικών τεστ ή ακόμη και επίσημων διαγωνισμάτων. Η εν λόγω μέθοδος βοηθά στη μείωση του άγχους, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται παράλληλα από απομάκρυνση των βαθμοθηρικών επιδιώξεων του μαθητή ή/και της οικογένειάς του, ώστε η προσοχή να εστιαστεί στην αντιμετώπιση του πραγματικού προβλήματος (Peña, Bono & Suárez-Pellicioni, 2015).

Στα πλαίσια αυτά, η γραπτή κατάθεση από το/τη μαθητή/τρια ενός κειμένου με το σύνολο των προβληματισμών του, τους φόβους του, τις πιθανολογούμενες έστω δυσκολίες που θεωρεί ότι συναντά, τις πηγές (γύρω από τα Μαθηματικά ή/και τις επιδόσεις στο μάθημα) που πιστεύει πως του προκαλούν ή οξύνουν το άγχος του, είναι μια καλή λύση για να κρατήσει σε ιδιωτικό επίπεδο αυτές τις ανησυχίες, να τις επιλύσει με τον εκπαιδευτικό και να μην τις δημοσιεύσει στην τάξη, εφόσον δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμος/η. Με τον τρόπο

αυτό, μπορεί ο εκπαιδευτικός να απομονώσει την περίπτωση του μαθητή, να καταρτίσει διαφορετική θεματολογία για το παιδί αυτό σε ένα διαγώνισμα και να το βοηθήσει να πλησιάσει όσο γίνεται περισσότερο τις επιδόσεις της υπόλοιπης τάξης, έτσι ώστε αφενός να μην αισθάνεται ότι μειονεκτεί απέναντί στα άλλα παιδιά και αφετέρου να αντιστρέψει την αρνητικότητα γύρω από το μάθημα (Abbasi, Samadzadeh & Shahbazzadegan, 2013 · Geist, 2015).

Συμπεράσματα

Το μάθημα των Μαθηματικών είναι αναμφίβολα ένα από τα μαθήματα που δυσκολεύουν πολλούς μαθητές, σε κάθε τάξη, ανεξαρτήτως της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία βρίσκονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις γεννιάται μια αρνητική στάση απέναντι στο μάθημα αυτό, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αναλόγως αρνητικά και οι επιδόσεις του παιδιού, ακόμη και χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα νοητικής φύσης ή κάποια σοβαρή γνωστική έλλειψη, παράγοντες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις χαμηλές επιδόσεις. Η βιβλιογραφία - αν και δεν έχει εμβαθύνει σημαντικά επί του θέματος - έχει δείξει πως υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της «*Μαθηματικοφοβίας*» και υπεύθυνοι για τη διενέργεια των κατάλληλων πρακτικών προς αυτή την κατεύθυνση, είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Πέρα από τα διάφορα λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις ή την ενθάρρυνση που μπορεί να παρέχει ένας εκπαιδευτικός, διαπιστώνεται μέσα από μελέτες (Bakhla et al., 2013 · Peña, Bono & Suárez-Pellicioni, 2015 · Nirpaz, Belecina & Garvida, 2016) ότι η θετική επαφή με τον εκπαιδευτικό, η συζήτηση μαζί του για προβληματισμούς και ανησυχίες γύρω από το μάθημα ή η κατάρτιση σύντομων εκθέσεων από το μαθητή, αποτελούν ικανές συνθήκες για την αρχική αποβολή του άγχους των μαθητών. Τα χαμηλότερα επίπεδα άγχους, θα βοηθήσουν να αποβάλει το παιδί την αρνητική στάση που διατηρεί προς το μάθημα και σταδιακά να κατανοήσει το περιεχόμενό του. Συνεπώς, η αρνητική στάση μεγάλης μερίδας μαθητών προς τα Μαθηματικά, προέρχεται από το άγχος που αυτά τους προκαλούν, με την οικογένεια όμως συχνά να έχει μερίδιο ευθύνης, όσον αφορά την προκατάληψη που ενδεχομένως δημιουργεί. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι και εδώ καθοριστικός, με τη λύση να έρχεται από τη βελτίωση της επικοινωνίας με τα παιδιά και τις αναλυτικές συζητήσεις μαζί τους.

Βιβλιογραφία

- Abbasi, M., Samadzadeh, M. & Shahbazzadegan, B. (2013). Study of mathematics anxiety in high school students and its relationship with self-esteem and teachers' personality characteristics. *Procedia - Social & Behavioral Sciences* 83: 672-677
- Bakhla, A.K., Sinhla, P., Sharan. R., Binay, Y. et al. (2013). Anxiety in school students: Role of parenting and gender. *Indian Journal of Psychiatry*, 22 (2): 131-137.

- Furner, J. & Marinas, C. (2014). Addressing Math Anxiety in teaching Mathematics using Photography and GeoGebra (*Proceedings of the 26th International Conference on Technology in Collegiate Mathematics*). San Antonio, Texas, March 20-23, 2018.
- Geist, E. (2015). Math anxiety and the math gap: How attitudes toward mathematics disadvantages students as early as preschool. *Education*, 135 (3): 328-336.
- Inan, C. (2015). Investigation of the perceptions of students on Mathematics Course via the pictures they draw. *Universal Journal of Educational Research*, 3 (11): 800-809.
- Kumar, V. & Karimi, A. (2010). Mathematics anxiety, mathematics performance and Overall Academic Performance in High School students. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, 36 (1): 147-150.
- Mitrousi, S., Travlos, A., Koukia, E. & Zyga, S. (2013). Theories agchous: Mia kritiki anaskopisi. *Elliniko Periodiko tis Nosileftikis Epistimis*, 6 (1): 21-27.
- Nipaz, G., Belecina, R. & Garvida, M. (2016). Language of Encouragement: Effects on Mathematics anxiety, self-efficacy and Mathematics performance of college students in the Philippines. *World Journal of Research & Review*, 2 (5): 9-14.
- Núñez-Peña, M.I., Bono, R. & Suárez-Pellicioni, M. (2015). Feedback on students' performance: A possible way of reducing the negative effect of math anxiety in higher education. *International Journal of Educational Research*, 70: 80-87.
- Puteh, M. & Khalin, S. (2016). Mathematics anxiety and its relationship with the achievement of secondary students in Malaysia. *International Journal of Social Science & Humanity*, 6 (2): 119-122.
- Ramirez, G., Chang, H., Malonet, E., Levine, S. & Beilock, S. (2016). On the relationship between math anxiety and math achievement in early elementary school: The role of problem-solving strategies. *Journal of Experimental Child Psychology*, 141: 83-100.
- Papageorgakis, S. & Bechrakis, Th. (2014). Paragontes pou epireazoun tin ekmathisi ton mathimatikon apo tous mathites tou Lykeiou. *Tetradia Analysis Dedomenon*, 15: 111-121.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και η εφαρμογή της στη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας

Χρυσούλα Λουκά

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η εφαρμογή της στις σχολικές μονάδες και ειδικότερα στα δημόσια ελληνικά σχολεία. Η Ολική Ποιότητα ξεκίνησε από την Ιαπωνία, εφαρμόστηκε με επιτυχία στις επιχειρήσεις της και στη συνέχεια και σε αρκετές επιχειρήσεις του δυτικού κόσμου. Στην εκπαίδευση γίνεται αντικείμενο μελέτης τα τελευταία χρόνια και εγείρονται ερωτήματα, σχετικά με την φύση των υπηρεσιών και τους στόχους της. Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση ως νέα φιλοσοφία διοίκησης εστιάζει στη βελτίωση όλων των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της ποιοτικής μάθησης. Στο κείμενο που θα ακολουθήσει θα εξετάσουμε την ελληνική κουλτούρα των εκπαιδευτικών συστημάτων και την νοοτροπία των ελλήνων εκπαιδευτικών στη λειτουργία των δημοσίων σχολείων σε αντιπαραβολή με τη λογική της Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση και τη συμβολή της στην αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Λέξεις-Κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ποιοτική μάθηση, αξιολόγηση.

Abstract

The research paper on hand strives to study the Total Quality Management (TQM) in education and, most importantly, its implementation to school units, namely public Greek schools. The TQM theory originates from Japan, it was successfully implemented to Japanese businesses at first and, then, to a plethora of businesses in the western world. In the last few years, questions are being raised regarding the nature of services, as well as the goals of Greek education, making them an interesting field of study. TQM in education as a new administrative philosophy focuses on the improvement of quality learning and all educational services provided. The following research examines the operating culture of the Greek educational systems and the Greek educators' mentality on the functioning of public schools in comparison to the "TQM in education" rationale and the contribution of the latter to the evaluation and self-evaluation of Greek school units.

Key-Words: Total Quality Management, quality learning, evaluation.

Εισαγωγή

Ο διεθνής ανταγωνισμός και οι ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αναγκάζουν τις κυβερνήσεις των περισσότερων χωρών να αναθεωρούν συχνά την εκπαιδευτική τους πολιτική και να την προσαρμόζουν στην εκάστοτε πραγματικότητα. Η εκπαίδευση θεωρείται ως ο σημαντικότερος συντελεστής κοινωνικής, πολιτικής και

οικονομικής ανάπτυξης τους (Καζαμίας, 1995). Η ίδια η δυναμική της εκπαίδευσης επιβάλλει την προσαρμογή των στόχων της στα εκάστοτε περιβαλλοντικά δεδομένα. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι διαφοροποιούνται ως προς τον χρόνο αλλά και τον τόπο λόγω των διαφορετικών αντιλήψεων των λαών για τη ζωή. Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις τους όμως, μερικοί στόχοι της εκπαίδευσης έχουν κοινή αποδοχή σε πολλές χώρες. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίζονται με την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, στα νέα κυρίως άτομα, με σκοπό αφενός να ενταχθούν αυτά στην κοινωνία και αφετέρου να βοηθηθούν ώστε μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης να εξασφαλίσουν τα αναγκαία μέσα για τη διαβίωσή τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995).

Εστιάζοντας την προσοχή μας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρατηρούμε ότι το γενικό πλαίσιο διαγράφεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος 1975/1986 και ορίζει ότι *«Η παιδεία...έχει ως σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων...»*. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης ο νόμος 1566/85 ορίζει ότι *«σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών...»*. Ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί η έννοια της «αποτελεσματικότητας» των τυπικών οργανώσεων, άρα και των σχολικών μονάδων ως προς την υλοποίηση των παραπάνω στόχων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια έννοια πολυδιάστατη που συνδέεται με πολλές παραμέτρους, όπως τη μάθηση των μαθητών, το κλίμα εργασίας, την οργάνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου, τη σχέση σχολείου-οικογένειας κ.ά. (Σαϊτής, 1997). Δυστυχώς, παρά τη σπουδαιότητα της διοικητικής λειτουργίας, στους σχολικούς οργανισμούς της χώρας μας δεν καταβλήθηκε η πρέπει προσπάθεια για τη βελτίωσή της. Έτσι, σήμερα ο διοικητικός μηχανισμός της εκπαίδευσης, ως υποσύστημα του ελληνικού διοικητικού συστήματος, διατηρεί όλες τις αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης (Σπανού, 1996). Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης και να αξιολογήσει το υφιστάμενο διοικητικό σύστημα υπό το πρίσμα του Management Ολικής Ποιότητας (Μ.Ο.Π.) και να προτείνει κάποιες λύσεις που να βελτιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία στους δημόσιους σχολικούς οργανισμούς της χώρας μας.

Ιστορική προσέγγιση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)

Με τη βιομηχανική επανάσταση ξεκινά και η αναζήτηση της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, τα οποία μέχρι τότε (17ος αιώνας) ακολουθούσαν τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και προώθησής τους στην αγορά.

Η φιλοσοφία και οι ιδέες για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ περί τα τέλη της δεκαετίας του '20 από τους Williams Edwards Deming και Walter Shewhart. Ο Deming, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας της ΔΟΠ (Μ. Ζαβλανός 2006, Δερβιτσιώτης 1993) κατάλαβε ότι η αυταρχική μέθοδος διοίκησης του Taylor υποβάθμιζε τον ανθρώπινο νου και το ενδιαφέρον των υπαλλήλων. Από τότε άρχισε

να σκέπτεται μια νέα φιλοσοφία διοίκησης, τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, η οποία αποτέλεσε επανάσταση στην Οργάνωση Διοίκηση των Οργανισμών και των Επιχειρήσεων. Έκτοτε, πλήθος επιστημόνων συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτής της φιλοσοφίας, όπως οι W. Shewhart, J. Juran, P. Crosby κ.α. Ο Shewhart (ειδικός στη στατιστική), ήταν υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας, που προσπαθούσε να βελτιώσει την αξιοπιστία των τηλεφώνων. Την εργασία του τη συζήτησε με τον Deming και οι ανακαλύψεις του αποτέλεσαν τη βάση της φιλοσοφίας της ΔΟΠ του Deming.

Ο Deming πίστευε ότι αν οι εργάτες εκπαιδευτούν κατάλληλα και διαχειριστούν οι ίδιοι τις διαδικασίες της δικής τους εργασίας, η ποιότητα των προϊόντων τους θα βελτιωθεί. Οι ιδέες του όμως δεν εκτιμήθηκαν από τους Αμερικανούς μάνατζερς, γιατί κατά τις δεκαετίες '50 και '60 οι επιχειρήσεις έδιναν μεγαλύτερη σημασία στην ποσότητα των προϊόντων παρά στην ποιότητα.

Η φιλοσοφία του Deming έγινε αποδεκτή από τους Ιάπωνες βιομηχάνους και τα στελέχη των επιχειρήσεών τους και το όνομά του δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι έγινε συνώνυμο με το ιαπωνικό θαύμα. Προς τιμήν του, οι Ιάπωνες υιοθέτησαν ένα βραβείο ποιότητας το «βραβείο Deming», το οποίο απονέμουν κάθε χρόνο στη εταιρεία η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τομέα βελτίωσης των προϊόντων της.

Όταν στη δεκαετία του '70 τα Ιαπωνικά προϊόντα κατέκλυσαν την αγορά, οι Αμερικάνικες επιχειρήσεις το 1980 κάλεσαν αμέσως τον Deming και υιοθέτησαν τη φιλοσοφία του. Στη δεκαετία αυτή πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις της Δύσης άρχισαν να μελετούν τη φιλοσοφία του και να την υιοθετούν στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησής τους (Μ. Ζαβλανός 2006, Δερβιτσιώτης 1993).

Σήμερα η διοίκηση ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) κατέχει ιδιαίτερη θέση στον τομέα της διοίκησης γενικότερα και μάλιστα η τελευταία εικοσαετία έχει χαρακτηριστεί ως ιστορική περίοδος στη διοίκηση των δημοσίων υπηρεσιών, επειδή ακριβώς εστιάζει στην αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν κοινωνικο-οργανωτικές δυσλειτουργίες (Μιχαλόπουλος Ν., 2003).

Η θεωρία της ολικής ποιότητας δεν άφησε αδιάφορες τις κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών της Δύσης, οι οποίες αναζήτησαν την εφαρμογή της και στον τομέα της εκπαίδευσης. Χώρες όπως οι Η.Π.Α. και η Μ. Βρετανία έδειξαν ενδιαφέρον για ολική ποιότητα στην εκπαίδευση, κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα τέλη της δεκαετίας του '80 (Edwin Coate, 1993). Στη Μ. Βρετανία η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ποιότητα στην εκπαίδευση συνέπεσε με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1988 και έδωσε σημαντική έμφαση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και στην εξοικονόμηση πόρων. Έως τότε ήταν στοιχειώδη τα μέτρα που λαμβάνονταν για την ποιότητα της μάθησης και την αποτελεσματικότητα του σχολείου ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών.

Στη χώρα μας άρχισε να λειτουργεί το 1992 πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης σχετικό με τη φιλοσοφία του Management Ολικής Ποιότητας και δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι τα επιμορφούμενα στελέχη θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι αν και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί πρόγραμμα ολικής ποιότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση, αφού τα πέντε «θανάσιμα νοσήματα» του Deming (όπως η συνεχής αλλαγή διοίκησης, η αξιολόγηση προσωπικού από αναρμόδιους ή παντελής έλλειψη αξιολόγησης, τα βραχυπρόθεσμα οφέλη, η έλλειψη σταθερότητας του σκοπού και η χρήση ορατών μόνο αριθμών) είναι και βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού δημόσιου τομέα (Σαϊτής, 1997). Το γεγονός ότι η εκπαίδευση και το παρεχόμενο από αυτήν μορφωτικό αγαθό, εκτός των άλλων, είναι και επένδυση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, θα πρέπει να αφυπνίσει τις ελληνικές κυβερνήσεις και να την δουν ως εθνική επένδυση, δίνοντας τη δέουσα βαρύτητα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και η εφαρμογή της στη Σχολική Μονάδα

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί για τα ελληνικά δεδομένα μια νέα προσέγγιση στην επιστημονική σκέψη και πρακτική του management, η οποία έχει εφαρμογές και στη διοίκηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η έννοια του σχολείου ως οργανισμού ή συστήματος δεν προσφέρει μόνο η δυνατότητα για μια καλύτερη κατανόηση των συνθηκών του σχολείου, στο πλαίσιο των οποίων διαμορφώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά τονίζει επιπλέον την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή του σχολικού συστήματος στις μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες προκειμένου να είναι αποτελεσματικό. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, η σχολική μονάδα αποτελεί ένα ολόκληρο κοινωνικό σύστημα, στο εσωτερικό του οποίου αναπτύσσονται σχέσεις αμφίδρομες ανάμεσα στα μέλη που το αποτελούν (διευθυντές, εκπαιδευτικούς, μαθητές, βοηθητικό προσωπικό σχολείου, γονείς, τοπική κοινωνία). Η ικανοποίηση των αναγκών όλων των «μελών» της σχολικής κοινότητας και ο στρατηγικός σχεδιασμός των δράσεων του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Γ'Κ.Π.Σ., 2008). Έλληνες όσο και ξένοι μελετητές συγκλίνουν σε έντεκα σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν στην ολική ποιότητα και κατ' επέκταση στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Αυτοί είναι: *χαρισματική εκπαιδευτική ηγεσία, υψηλές προσδοκίες- συμπεριφορά εκπαιδευτικών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μέθοδοι διδασκαλίας, σχολικό κλίμα-σχολική κουλτούρα, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, καλά Αναλυτικά Προγράμματα, μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης, συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων και της κοινότητας στο έργο του σχολείου, αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, οικονομική αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας.*

Οι ανωτέρω παράγοντες συνθέτουν ένα μοντέλο σχολικής αποτελεσματικότητας, που εξασφαλίζει τόσο την πρόοδο των μαθητών όσο και την ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών στη μαθησιακή διαδικασία. Ενδεικτικά θα προσεγγίσουμε κάποιους από αυτούς.

α. Στην ποιοτική ηγεσία οι λέξεις «ισχύς» και «εξουσία» δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο του ηγέτη. Έχουν αντικατασταθεί από τις λέξεις «ενδυνάμωση» και «συνεργασία». Ο Deming αναθεώρησε τις υφιστάμενες απόψεις-θεωρήσεις για την ηγεσία και τους οργανισμούς και υποστήριξε –δίδαξε ότι «κάθε τι είναι ένα σύστημα και όλοι μας είμαστε μέλη του συστήματος αυτού». Το «σύστημα της βαθιάς γνώσης» αποτελεί το επίκεντρο της θεωρίας του Deming για τις νέες ικανότητες-δεξιότητες του ηγέτη. Εν προκειμένω, ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας είναι καθοριστικός. Τα καθήκοντα του Διευθυντή σχολείου είναι σύνθετα: οργανωτικά, συντονιστικά, εκτελεστικά, διοικητικά και παιδαγωγικά, χωρίς να μπορούμε να τα διακρίνουμε αφού όλα συνυπάρχουν και συγκλίνουν στον ίδιο σκοπό που είναι η βελτίωση του έργου της σχολικής μονάδας δηλαδή η παροχή καλύτερης εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την αύξηση της εκπαιδευτικής παραγωγής στη σχολική μονάδα (Σαϊτής, 2019). Ο διευθυντής- ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες-δεξιότητες του ηγέτη σύμφωνα με τον Deming όπως:

να σκέπτεται συστηματικά και να γνωρίζει παράλληλα να ηγείται των συστημάτων, η ικανότητα του ηγέτη να κατανοεί τις μεταβολές στην πραγματοποίηση της εργασίας, να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα μαθαίνουν να αναπτύσσονται και βελτιώνονται, να κατανοεί τη συμπεριφορά των ατόμων και παράλληλα τους λόγους για τους οποίους τα άτομα συμπεριφέρονται κατ' αυτό τον τρόπο, η ικανότητα του ηγέτη να εμπνέει και να παρακινεί τα άτομα, η ικανότητα της βαθιάς γνώσης (να κατανοεί την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των συστημάτων, των μεταβολών, της μάθησης και της ανθρώπινης συμπεριφοράς και παράλληλα το πώς το καθένα από αυτά επηρεάζει τα άλλα), η ικανότητα του ηγέτη να διατυπώνει το όραμα.

Στο ελληνικό σχολείο ο εκπαιδευτικός- διευθυντής δεν φαίνεται να αποτελεί πρότυπο του manager- ηγέτη γιατί δεν έχει τα περιθώρια εκείνα που θα του επέτρεπαν να λειτουργήσει αυτόνομα και ελεύθερα ούτε την απαραίτητη διοικητική κατάρτιση. Έτσι, το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο είναι ενταγμένο το σχολείο στερείται τη δημιουργική παρουσία του σχολικού οργανισμού (Σαϊτής, 1997).

Η διοίκηση των ελληνικών δημοσίων σχολείων στηρίζεται στις αρχές του Taylor δίνοντας έμφαση στην ποσοτική διάσταση της εκπαίδευσης χωρίς να εξετάζεται η ποιότητα της γνώσης της κατάρτισης και εκπαίδευσης (Χαμπούρη-Ιωαννίδου, 2013).

β. Οι έννοιες του «σχολικού κλίματος» ή της «σχολικής κουλτούρας» συνδέονται άμεσα με μια σειρά εσωτερικών χαρακτηριστικών, που συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε σχολικής μονάδας. Ειδικότερα, το σχολικό κλίμα θα λέγαμε ότι διαμορφώνεται και επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του φυσικού, κοινωνικού και μαθησιακού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού. Στις σχολικές τάξεις των αποτελεσματικών σχολείων επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές έχουν την πεποίθηση ότι ο χώρος των σχολικών τάξεων είναι χώρος πρόκλησης, όπου η πρόοδος και η εξέλιξη διαρκώς ενισχύονται. Με τον τρόπο αυτόν αναλαμβάνουν και αποδέχονται την ευθύνη να εργαστούν για την

επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος (Καρατάσιος, Δ., Καραμήτρου, Α., 2008).

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η έννοια του σχολικού κλίματος έχει άμεση σχέση με την έννοια της κουλτούρας. Συγκεκριμένα, αντιλαμβάνονται τις δύο έννοιες ως ταυτόσημες. Η σχολική κουλτούρα είναι η προσωπικότητα, η οποία διαμορφώνεται, και η εικόνα που δίνει το σχολείο προς τα έξω: «είναι οι κανόνες συμπεριφοράς, οι αξίες, τα σύμβολα, οι παραδοχές που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη διακρίνουν από όλες τις άλλες» (Πασιαρδής, Π. 2004).

γ. Δεν νοείται όμως καλό σχολείο χωρίς καλούς εκπαιδευτικούς. Πολύ συχνά μάλιστα είναι τόσο ισχυρή η πεποίθηση ότι η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται από την ποιότητα των εκπαιδευτικών, ώστε συσκοτίζονται οι άλλοι παράγοντες που το διαμορφώνουν αφανώς, όπως το σύστημα διοίκησης και τα αναλυτικά προγράμματα. Επομένως αν θέλουμε να γίνει το σχολείο καλύτερο τότε πρέπει να γίνουν καλύτεροι και οι εκπαιδευτικοί και αυτό θα επιτευχθεί με την επιμόρφωση.

Εν κατακλείδι ομαλή ένταξη των μαθητών στην κοινωνία προϋποθέτει ένα σχολείο ελκυστικό, που να διασφαλίζει σε διδάσκοντες και διδασκόμενους ένα περιβάλλον χαράς, μάθησης και δημιουργίας εφοδιασμένο με μηχανισμούς αντιμετώπισης ειδικότερων προβλημάτων (Απ. Ανδρέου, 2001). Στο σχολείο αυτό το ζητούμενο είναι η προώθηση καινοτομιών, η προετοιμασία για την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία νέων γνωστικών αντικειμένων και δράσεων (Απ. Ανδρέου - Γ. Παπακωνσταντίνου, 1994) και η παροχή ενδοσχολικής επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου, με στόχο την εξέλιξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ετερογενούς και πολύμορφου μαθητικού δυναμικού.

Βιβλιογραφία

Andreou, A., (2001). *Ta epikaira provlimata tis organosis kai tis dioikisis tou ellinikou ekpaideftikou systimatos*, Dioikitiki Enimerosi, (21): 20-26.

Andreou, A. & Papakonstantinou, G. (1994). *Exousia kai organosi-dioikisi tou ekpaideftikou systimatos*. Athina: Nea Synora.

Champouri-Ioannidou, Aik., (2003). *Stratigiki Diacheirisis ton Politismikon Monadon*. Sto «*Politismiki Politiki kai Dioikisi*» Tomos v. EAP

Coate, E., (1993). *The introduction of Total Quality Management at Oregon State University*. Higher Education 25, 303-323.

Crosby, P.B. (1995). *Quality is Still Free: Making Quality Certain in Uncertain Times*, Mc Graw-Hill.

Deming, W.E., (1993). *The New Economics*. Cambridge: MIT PRESS.

- Deming, W.E., (2002). *Out of the Crisis*. Cambridge Massachusetts: The MIT Press.
- Dervitsiotis, K. (1993). *Dioikisi Olikis Poiotitas*, Panepistimio Peiraia.
- E.P.E.A.E.K. II, G'K.P.S. (2008). *Ekpaidefsi kai Poiotita sto Elliniko Scholeio*. Eisigiseis diimeridon.
- Juran, J.M. (1981). *Management of Quality*. 4thed, Juran Institute Wilton, CT.
- Kazamias, A., (1995). *I katara tou Sisyfou; I vasanistiki poreia tis ellinikis ekpaideftikis metarrythmisis*. Ekdoseis Seirios, Athina.
- Michalopoulos, N. (2003). *Apo ti Dimosia Grafeiokratia sto Dimosio Management*, Ekdoseis Papazisi, Athina.
- Pasiardis, P., (2004). *Ekpaideftiki igesia. Apo tin periodo tis evmenous adiafori-as sti sygchroni epochi*. Athina: Metaichmio.
- Saitis, Ch. (1997). «*Manatzment Olikis Poiotitas: mia nea methodology gia ton ek-sygchronismo tou systimatos dioikisis tis ekpaidefsis*», Dioikitiki Enimerosi, t.9. Septemvrios.
- Saitis, Ch. (2019). *Eisagogi sti Dioikisi Monadon Proscholikas kai Scholikas Ek-paidefsis*, Athina.
- Spanou, K., (1996). *To provlima tis dimosias dioikisis: Mia proti prosengisi*, Ekd. IOVE. Athina.
- Zavlanos, M. (2006). *I Poiotita stis Parechomenes Ypiresies kai ta Proionta*, Ekdoseis Stamouli.

Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης.

Κιτσάκης Βασίλειος, M.Ed, M.Sc.

Περίληψη

Ο εκπαιδευτικός σε έναν σχολικό οργανισμό αναλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει, και να επιτύχει τις κατάλληλες συνθήκες που θα οδηγήσουν τον μαθητή/μαθήτρια να αναπτυχθεί γνωστικά, να βελτιώσει τον ψυχοσυναισθηματικό του τομέα, να καλλιεργήσει ικανότητες και δεξιότητες, που θα σταθούν αρωγός στη σχολική πραγματικότητα, καθώς και στη μετέπειτα ζωή του. Ιδιαίτερα, σημαντικός είναι ο ρόλος που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός για την ανίχνευση και διαχείριση δυσκολιών στη μάθηση και προβληματικών συμπεριφορών από την πλευρά των μαθητών, καθώς και των κατάλληλων ενεργειών και δράσεων που θα υλοποιήσει σε συνεργασία με τους γονείς-κηδεμόνες για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, αναδεικνύοντας τη συμβουλευτική διάσταση του έργου του. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η συμπεριφορά μαθήτριας, που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση και την ένταξη στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και οι ενέργειες του εκπαιδευτικού για την προσέγγιση των σημαντικών άλλων στη ζωή του παιδιού, των γονέων-κηδεμόνων, ώστε να υπάρξει μια αγαστή επικοινωνία, συνεπικουρούμενη από όρους θετικού κλίματος και πραγματικού ενδιαφέροντος για τη μαθήτρια.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικός, γονείς, επικοινωνία, συμβουλευτική

Teacher's counseling role in school environment. Case study.

Kitsakis Vasileios, M.Ed, M.Sc.

Abstracts

The teacher in a school organization takes on many different roles in order to be able to ensure and achieve the right conditions that will lead the student to grow cognitively, to improve psycho-emotionally, to cultivate skills and abilities, which will help in the school environment, as well as in the future. The role of the teacher is particularly important in detecting and managing students learning difficulties and problematic behaviors, as well as taking the appropriate actions, in collaboration with parents-guardians, to prevent and address such situations, by highlighting the advisory dimension of his work. This paper presents the behavior of a student, who faces difficulties in learning and integrating into the school environment, as well as the teacher's actions to approach the child's family environment, the parents-guardians, in order to have a good communication, assisted by positive climate and real interest in the student.

Key-Words: teacher, parents, communication, consulting

Εισαγωγή

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο που ενεργούμε και λειτουργούμε. Το σχολείο, όχι μόνο αποτελεί έναν οργανισμό που βιώνει έντονα τις αλλαγές αυτές, αλλά πρέπει να τις αντιληφθεί, να αναπροσαρμόσει τον ρόλο του και να ανταπεξέλθει στα νέα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και υγειονομικά δεδομένα, με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, αλλά και πολιτών που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν, με επιτυχία, στις νέες μεταβαλλόμενες και πρωτόγνωρες συνθήκες (Kolonos & Thoma, 2015:92). Σημαντικοί εταίροι και συνοδοιπόροι σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν, είναι οι γονείς των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί. Η συνεργασία και επικοινωνία που θα αναπτυχθεί στις μεταξύ τους σχέσεις και επαφές, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία διαπροσωπικών και παιδαγωγικών συνθηκών που ευνοούν τη μάθηση, την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή, την καλλιέργεια ηθικών αξιών, την ποιότητα, γενικότερα, του εκπαιδευτικού συστήματος, ως σύστημα που αφουγκράζεται και ενστερνίζεται ανάγκες, ιδιαιτερότητες, διαφορετικότητα (Mousena & Zerva, 2012:437).

Λόγω της σημαντικότητας των σχέσεων και της συνεργασίας των γονέων με τη σχολική κοινότητα, αρκετοί ερευνητές έχουν επιδείξει αυξημένο ενδιαφέρον (Georgiou, 2000:143. Mylonakou-Keke, 2009:217). Η συνεργασία, των φυσικών παιδαγωγών, των γονέων, και των επαγγελματιών παιδαγωγών, των εκπαιδευτικών, αποσκοπεί στην ανίχνευση και αποδοχή των ιδιαίτερων κλίσεων και ικανοτήτων του μαθητή, σε ένα περιβάλλον διακριτικής παρουσίας, που πλαισιώνεται από την έμπρακτη συμπαράσταση και το ειλικρινές ενδιαφέρον (Mousena, 2011:171). Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας τον συμβουλευτικό του ρόλο, δύναται να προσεγγίσει, να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με την οικογένεια του μαθητή, ώστε να αντιμετωπίσει αποκλίνουσες συμπεριφορές και πιθανές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, που αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή ανάπτυξή τους και ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

Στην παρούσα εργασία θα εντοπίσουμε το πρόβλημα που ανακύπτει από τη μελέτη περίπτωσης και θα αναδείξουμε πιθανές αιτίες του. Επίσης, θα αναφερθούμε στη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς της μαθήτριας και θα παρουσιάσουμε τις συναντήσεις τους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος και των αρμοδίων φορέων.

Προβληματική συμπεριφορά μαθητή

Στον σχολικό χώρο, ο εκπαιδευτικός, έρχεται αντιμέτωπος με προβληματικές συμπεριφορές μαθητών, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως ήπιες ή πιο σοβαρές (Poursanidou, 2016:62), εκδηλώνονται με διάφορες μορφές και εντάσεις (Kyriacou,

1996:17), διαρκούν για μεγάλα ή μικρότερα χρονικά διαστήματα, μπορούν να ενοχλούν κάποιο πρόσωπο και αποτελούν αιτία για αρνητικά συναισθήματα (Kandarakis, 2004:98. Molnar & Lindquist, 2010). Οι προβληματικές συμπεριφορές είναι αντιδράσεις που εκφράζονται προς τους άλλους και αποκλίνουν από τους κανόνες, από τον μέσο όρο, ιδωμένες στο αντίστοιχο κοινωνικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό και ιδεολογικό περιβάλλον που εκδηλώνονται (Christakis, 2012:153).

Η Σοφία φοιτά στη δευτέρα γυμνασίου και παρουσιάζει δυσκολία συγκέντρωσης, απροθυμία συμμετοχής σε ομαδικές εργασίες και ελλείψεις σε γνωστικό επίπεδο. Η Σοφία δείχνει μια ασυνέπεια στις σχολικές της υποχρεώσεις και επιπρόσθετα, είναι απομονωμένη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και αρκετές φορές παραπονείται ότι την ενοχλούν οι συμμαθητές της.

Οι αντιδράσεις της Σοφίας, που αφορούν στο γνωστικό της επίπεδο, αλλά και τις σχέσεις της με τους συμμαθητές της, είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο με διαφορετικές, πιθανόν, αιτίες, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμπλέκονται και να συνδέονται. Η εκδήλωση μιας προβληματικής συμπεριφοράς μπορεί να αποτελεί έκφραση των βιωμάτων και εμπειριών που συναντούν τα άτομα στην οικογένεια και έχουν γαλουχηθεί με αυτά. Είναι ο τρόπος εξωτερίκευσης συναισθημάτων και αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν στην καθημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα, σήμερα, περισσότερο από άλλες εποχές, η οικονομική κρίση και η ανεργία των μελών μιας οικογένειας επιδρά αρνητικά στη συμπεριφορά των παιδιών, καθώς επηρεάζει τον ψυχικό και συναισθηματικό τους κόσμο (Ntoliopoulou, 2015:98). Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις η αποκλίνουσα συμπεριφορά ενδέχεται να οφείλεται στις άσχημες σχέσεις μεταξύ των γονέων, σε έναν χωρισμό τους, σε έκθεση σε καταστάσεις βίας, σε διάφορες μορφές εξαρτήσεων κάποιου μέλους της οικογένειας, σε μια απροσδόκητη ασθένεια ή μια απώλεια αγαπημένου προσώπου. Ακόμη, ένα νέο μέλος στην οικογένεια μπορεί να αλλάξει τις εύθραυστες ισορροπίες του συναισθηματικού και ψυχολογικού τομέα ενός μαθητή. Επιπρόσθετα, οι αδυναμίες του σημερινού σχολείου να ενδιαφερθεί και να ασχοληθεί με τις πραγματικές ανάγκες και τα πραγματικά ενδιαφέροντα των μαθητών, λόγω της έλλειψης χρόνου, του ανταγωνισμού, της βαθμοθηρίας, των εντατικών ρυθμών διδασκαλίας, του ανεπίσημου αναλυτικού προγράμματος και του παραπρογράμματος, οδηγούν σε συμπεριφορές ανεπιθύμητες και προβληματικές (Karageorgou, 2010:42). Οι ελλείψεις στο γνωστικό αντικείμενο πιθανό να οφείλονται σε μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μαθήτρια και οδηγούν σε προβλήματα στη συμπεριφορά της.

Αναγκαιότητα συνεργασίας εκπαιδευτικού και οικογένειας

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο του εκπαιδευτικού, ως φορέα γνώσεων και μάθησης από τη μία, καθώς και ως το άτομο που θα αντιληφθεί τις προκλήσεις και αλλαγές που συντελούνται στις σχολικές τάξεις και θα είναι ικανό να στηρίξει και να ενισχύσει αποτελεσματικά τους μαθητές (Chatzichristou, 2014:37).

Το σχολείο της Σοφίας θα πρέπει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια στήριξής της, σε πρώτο στάδιο, ανιχνεύοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας, και σε επόμενο στάδιο, με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού-συνδέσμου με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., θα προσεγγιστούν οι γονείς της μαθήτριας, για μια πιο ενδεδειγμένη διάγνωση των αιτιών της προβληματικής συμπεριφοράς ή/και των μαθησιακών δυσκολιών, και περαιτέρω ενεργειών παρέμβασης και διαχείρισης από τον σύμβουλο εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θα οδηγήσει στη βέλτιστη λύση για τη μαθήτρια (Karageorgou, 2010:41).

Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται σημαντικός, διότι θα ανιχνεύσει το πρόβλημα που υπάρχει στη μαθήτρια, θα το παρακολουθήσει συστηματικά, και θα διασφαλίσει την επιλογή της καταλληλότερης λύσης για την άρση των εμποδίων που είναι ανασταλτικοί παράγοντες στη μαθητική της επίδοση, στην κοινωνικοποίηση και ομαλή ένταξή της στο σχολικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η συμβουλευτική του εκπαιδευτικού προς τη μαθήτρια και τους γονείς της, έχει την έννοια της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της υποστήριξης σε καταστάσεις που δημιουργούν δυσχέρειες και δυσκολεύουν την επαφή του ατόμου με τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του (Malikiosi-Loizou, 2001). Σε αυτή την περίπτωση η μαθήτρια θα αποκτήσει ψυχική ανθεκτικότητα, θα έχει τον έλεγχο του εαυτού της και θα παίρνει αποφάσεις που θα διευκολύνουν τη θετική της ανάπτυξη και θα τη βοηθούν να συνυπάρχει με τους συμμαθητές της, το σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον (Chatzichristou, 2014:28).

Σχέδιο δράσης και συνεργασίας εκπαιδευτικού και οικογένειας

Η οξυδέρκεια, η αντίληψη και η άμεση ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού σε περιπτώσεις που εμφανίζονται προβλήματα συμπεριφοράς στον σχολικό χώρο, μπορεί να αποβεί σημαντική για την πρόληψη και επίλυση τέτοιων καταστάσεων. Ο εκπαιδευτικός που νοιάζεται για τους μαθητές του και ενδιαφέρεται γι' αυτούς είναι σε θέση να καταλάβει, πιθανές διαφορές στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των μαθητών του, για να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες που αποσκοπούν στην τροποποίηση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Η παρατήρηση των αλλαγών στη στάση και συμπεριφορά μπορούν να οδηγήσουν στα αίτιά της. Η διαχείριση της προβληματικής συμπεριφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της τάξης ή του σχολείου, στον ίδιο τον μαθητή, καθώς και στο ευρύτερο σύστημα που δρα και λειτουργεί ο μαθητής, το οικογενειακό περιβάλλον (Συστημική προσέγγιση) (Chatzichristou, 2014:94).

Σε πρώιμα στάδια, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με συμμαθητές της Σοφίας και να παράσχει κίνητρα που θα διευκολύνουν την απόδοσή της στα μαθήματα και θα βελτιώσουν την επίδοσή της. Η ενθάρρυνση, το ειλικρινές ενδιαφέρον, η επιβράβευση και η ενίσχυση των θετικών χαρακτηριστικών της μαθήτριας (θετική ψυχολογία), θα λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της

συναισθηματικής της ενδυνάμωσης και της κοινωνικής της επάρκειας (Chatzichristou, 2014:31).

Ακόμη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μιλήσει με την ίδια τη μαθήτριά, ώστε να κατανοήσει τους λόγους της προβληματικής συμπεριφοράς και να οδηγηθεί σε πιο ασφαλή συμπεράσματα για τον τρόπο που λειτουργεί και συμπεριφέρεται. Ο εκπαιδευτικός που θα σταθεί δίπλα στον μαθητή του και θα νοιαστεί για τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του, θα δημιουργήσει δεσμούς φροντίδας και έγνοιας, ικανών να αποκαταστήσουν μια αποκλίνουσα συμπεριφορά (Karageorgou, 2010:47). Με την ατομική παρέμβαση θα ενισχυθεί το αυτοσυναίσθημα και η αυτοαποτελεσματικότητα, θα βελτιωθεί η ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων (Chatzichristou, 2014:94).

Η παρέμβαση μπορεί να σχετίζεται και με τους γονείς της μαθήτριάς, ακόμη και με το οικογενειακό της περιβάλλον, ώστε να διαχειρίζονται τις διάφορες μορφές δυσκολιών που προκύπτουν. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δομήσει ένα πλάνο συμβουλευτικών συναντήσεων με τους γονείς με στόχο την αποτελεσματική μεταξύ τους επικοινωνία και καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε περίπτωση, μάλιστα, που διαπιστωθούν σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση και εκδηλώνονται προβληματικές συμπεριφορές, ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους γονείς της μαθήτριάς μπορούν να απευθυνθούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για να γίνει η όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του παιδιού.

Κατά την πρώτη συνάντηση με τους γονείς, ο εκπαιδευτικός θα διερευνήσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για τη συμπεριφορά της Σοφίας. Θα προσπαθήσει να κατανοήσει τη θέση τους και να ξεδιπλώσει τις απόψεις τους, μαθαίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα για θέματα που αφορούν τους ίδιους, τη Σοφία, αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις. Σύμφωνα με την προσωποκεντρική θεωρία του Rogers, σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού και κατανόησης και να δοθεί έμφαση στο πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του. Οι γονείς θα πρέπει να νιώσουν ασφάλεια και να πεισθούν ότι αυτός που βρίσκεται απέναντί τους, χωροταξικά, είναι αυτός που θα τους ακούσει και έχει τη διάθεση να τους συνδράμει, χωρίς να κρίνει τα λεγόμενά τους και τις πράξεις τους. Ο εκπαιδευτικός, όταν κρίνει απαραίτητο, διευκολύνει τους γονείς να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, χρησιμοποιώντας σύντομες λεκτικές ενθαρρύνσεις ή παραφράσεις (Chatzichristou, 2014:102). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παγιωμένες θέσεις και αντιλήψεις δημιουργούν εμπόδια στη συνέχιση της συζήτησης, κάτι που μπορεί να καμφεί με την αναγνώριση της ενασχόλησης του εκπαιδευτικού για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Σοφία και το ειλικρινές ενδιαφέρον για την επίλυσή του.

Στην επόμενη συνάντηση γονέων και εκπαιδευτικού γίνεται προσπάθεια να κατανοήσουν οι γονείς τα προβλήματα που δημιουργούνται, και να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους. Τότε, μπορούν να τα αντιληφθούν και να ασχοληθούν με αυτά, όταν

προκύπτουν. Είναι το στάδιο κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός βοηθά τους γονείς της μαθήτριας να αντιληφθούν τη συμπεριφορά τους και την εμπλοκή τους στα θέματα που προκύπτουν, και τους στηρίζει να επιλέξουν την κατάλληλη, από τις εναλλακτικές, λύση (Chatzichristou, 2014:110). Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική προσέγγιση ο συμβουλευόμενος πρέπει να ψάξει και να ανακαλύψει τους λόγους που ανέπτυξε άμυνες και δημιουργούν δυσλειτουργία στη συμπεριφορά του και επιφέρουν προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ένα είδος έκπληξης από την ερμηνεία καταστάσεων και τη σύνδεση γεγονότων που πριν δεν είχαν συνειδητοποιηθεί ότι υπήρχε κάποια συσχέτιση μεταξύ τους.

Η έλλειψη συγκέντρωσης που παρουσιάζει η Σοφία και οι χαμηλές επιδόσεις της στο γνωστικό αντικείμενο, πιθανόν, να συμβάλλουν και στην απροθυμία της να λειτουργεί ομαδικά και να συναναστρέφεται με τους συμμαθητές της. Ίσως, να υπάρχουν βαθύτερα αίτια, που υποκρύπτουν μαθησιακές δυσκολίες ή ακόμη και οικογενειακά προβλήματα, οπότε κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ο εκπαιδευτικός επικεντρώνει την προσπάθειά του στην ανάδυση των θετικών χαρακτηριστικών της μαθήτριας, στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά της, ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στις συναναστροφές της και τα προβλήματα σε γνωσιακό και συναισθηματικό επίπεδο. Αποτελεί συνοδοιπόρο του γονέα, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί του, τον κατευθύνει, χωρίς, όμως, να ταυτίζεται μαζί του. Προσπαθεί να κρατά μια διακριτική στάση που του επιτρέπει να βλέπει τα γεγονότα αποστασιοποιημένα, χωρίς να παρασύρεται από το συναίσθημα.

Στην τρίτη συνάντηση, ο εκπαιδευτικός στέκεται αρωγός στο πλευρό του γονέα να αποφασίσει για τις ενδεδειγμένες ενέργειες, με στόχο την αλλαγή της προβληματικής συμπεριφοράς. Με την τεχνική του καταγισμού ιδεών θα αποφασιστεί ποια ενέργεια είναι η καλύτερη επιλογή σε κάθε περίπτωση. Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός θα βασιστεί σε συμπεριφοριστικές και γνωστικές-συμπεριφορικές προσεγγίσεις, βοηθώντας τον γονέα να αντιληφθεί την παρούσα συμπεριφορά του και να του διδάξει νέες, τις οποίες θα αξιοποιήσει για να τροποποιήσει και να αναδομήσει τις προβληματικές συμπεριφορές (Chatzichristou, 2014:118). Ο γονέας από το στάδιο των σκέψεων καλείται να περάσει στο στάδιο των πράξεων, που θα οδηγήσουν στην ψυχική ανάπτυξη και συναισθηματική ωρίμανση της Σοφίας. Το στάδιο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο για τον γονέα, γιατί θα πρέπει να προβεί σε αλλαγές, που πιθανόν να έρχονται σε σύγκρουση με τις ενέργειες που ακολουθούσε παλαιότερα. Γι' αυτόν τον λόγο, ο εκπαιδευτικός τον συνδράμει για την απόφασή του να προχωρήσει σε αλλαγές, παρέχοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση για να τον ενθαρρύνει και να συνειδητοποιήσει τη βελτίωση των καταστάσεων.

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Σοφία και να συζητήσουν τις σκέψεις, τις ανησυχίες, τις αποφάσεις τους, λαμβάνοντας, σοβαρά, υπόψη τη γνώμη της μαθήτριας και ακούγοντας τις ενστάσεις της. Δείχνοντας σεβασμό και εμπιστοσύνη στην κόρη τους, θα καταφέρουν να την πλησιάσουν περισσότερο και να την βοηθήσουν. Μπορούν να έρθουν σε επαφή με γονείς συμμαθητών της και να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις που

θα λειτουργήσουν ευεργετικά ως προς τις συναναστροφές της Σοφίας με τα άλλα παιδιά και θα τονώσουν την αυτοπεποίθησή της. Επίσης, μπορούν να ελέγχουν τον αριθμό και την έκταση των σχολικών εργασιών που καλείται να θέσει εις πέρας καθημερινά, ώστε να μη δημιουργούνται σημάδια κόπωσης και άρνησης για την υλοποίησή τους (Logotheti, 2017:77).

Δεξιότητες εκπαιδευτικού-συμβούλου

Ο εκπαιδευτικός ακούει και παρατηρεί με προσοχή, αντιλαμβάνεται και κατανοεί τα μηνύματα που εκπέμπουν οι γονείς, σε λεκτική ή μη μορφή. Δημιουργεί ένα φιλικό κλίμα, με λόγο εστιασμένο στο θέμα συζήτησης και με κανονική ένταση φωνής, αποπνέει ηρεμία, ευγένεια και σοβαρότητα (Diamantidou, 2014:6). Καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης διατηρεί τη βλεμματική επαφή, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη γνησιότητα των προθέσεων. Επίσης, η επιδοκιμασία και ο καθησυχασμός παρέχουν συναισθηματική στήριξη στον γονέα να συνεχίσει την αφήγησή του και να παρουσιάσει χρήσιμες πτυχές, σημαντικών για την αιτιολόγηση των προβληματικών συμπεριφορών (Chatzichristou, 2014:107).

Επίσης, ο εκπαιδευτικός προκαλεί τον γονέα να έρθει αντιμέτωπος με τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τα συναισθήματά του. Καταστάσεις που δεν έχει συνειδητοποιήσει ή δε θέλει να δει και να τροποποιήσει. Ο εκπαιδευτικός καλείται, με σεβασμό και ενσυναίσθηση, να φέρει στην επιφάνεια καταπιεσμένα συναισθήματα, παράλογες ιδέες, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις. Αντιμετωπίζει τον γονέα ως ίσο προς ίσο και εκτιμά τις απόψεις που καταθέτει (Kokkos, 1998:82). Σε κάποιες περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναφερθεί, με συντομία, σε μια προσωπική του εμπειρία για να δημιουργήσει οικειότητα, αμεσότητα και φιλικό κλίμα, καθώς και για να ενθαρρύνει τον γονέα στην αναζήτηση των αιτιών των προβληματικών συμπεριφορών. Ο εκπαιδευτικός στην παρέμβασή του, λαμβάνει υπόψη του όλες τις συμπεριφορές του γονέα, δεν αγνοεί τις ανεπιθύμητες και τις θέτει στο περιθώριο, αλλά τις αναλύει και τις περιγράφει, ώστε να τις αντιληφθεί και να ελέγξει τα αποτελέσματά τους, κατακτώντας ένα υψηλότερο επίπεδο συνειδητοποίησης (Chatzichristou, 2014:115-117).

Ο εκπαιδευτικός κατά την επικοινωνία του με τους γονείς θα πρέπει να είναι σαφής και λακωνικός, παρέχοντας τις αναγκαίες εξηγήσεις και πληροφορίες, όπου κρίνει απαραίτητο. Ίσως, χρειαστεί να αναλάβει και καθοδηγητικό ρόλο, αξιοποιώντας έναν εναλλακτικό τρόπο δράσης για να διευκολύνει την εμπλοκή των γονέων.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο γονέας είναι σημαντικό να νιώθει έναν άνθρωπο που μπορεί να εμπιστευθεί και είναι πρόθυμος να βοηθήσει. Η ενθάρρυνση στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, ο έπαινος, για την επίτευξη έστω και μικρών αλλαγών, η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, λειτουργούν θετικά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, την επίτευξη, αλλά και διατήρηση των αλλαγών (Chatzichristou, 2014:125).

Συμπεράσματα

Κατά την εκπαιδευτική διεργασία είναι απαραίτητη η συμμετοχή, ανάμειξη και σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων μερών. Η ποιότητα της επικοινωνίας, της ενεργητικής ακρόασης, του σεβασμού και της εμπιστοσύνης που θα αναπτυχθεί μεταξύ τους μπορούν να δράσουν θετικά στην αποφυγή προβληματικών συμπεριφορών, αλλά και στην περίπτωση που αυτές υπάρξουν να αντιμετωπιστούν με πνεύμα αλληλεπίδρασης και γνησιότητας, ώστε οι μαθητές να καθίστανται ψυχικά υγιείς, καθώς κοινωνικά και συναισθηματικά επαρκείς σε ένα σχολικό περιβάλλον που ενδιαφέρεται για τους μαθητές του και λειτουργεί υποστηρικτικά για αυτούς.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Chatzichristou, Ch. (2014). *Symvouleftiki sti scholiki koinotita*. Athina: Gutenberg.
- Christakis, K. (2012). *To paidi kai o efivos stin oikogeneia kai sto scholeio*. Athina: Grigoris.
- Diamantidou, K. (2014). *Diaprosopikes scheseis sti scholiki taxi kai dexiotites apotelesmatikis epikoinonias me tous mathites*. Anaktithike apo: http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/images/pdf/keimena/yliko/enotita_c/diamantidou.pdf (15-11-2021).
- Georgiou, N. S. (2000). *Scheseis scholeiou – oikogeneias kai anaptyxi tou paidiou*. Athina: Ellinika Grammata.
- Kandarakis, A. G. (2004). *Synyparchoun oi mathisiakes dyskolies me ta provlimata symperiforas; Theoritiki dierevnisi – praktiki antimetopisi*. Athina: Savvalas.
- Karageorgou, E. (2010). Ο symvouleftikos rolos tou daskalou sti diacheirisi provlimaton sto choro tou scholeiou. *Ekpaideftiki Epikairota, 1*, 40-49.
- Kokkos, A. (1998). Stoicheia epikoinonias. Sto A. Kokkos, & A. Lionarakis (Epim.), *Anoikti kai ex apostaseos ekpaidefsi. Scheseis didaskonton-didaskomenon* (ss. 53-102). Tomos B'. Patra: EAP.
- Kolovos, Ch., & Thoma, R. (2015). Oi apopseis ton ekpaideftikon gia tin anagkaiotita kai tis morfes apotelesmatikis epikoinonias scholeiou-oikogeneias. *Theoria kai Erevna stis Epistimes tis Agogis, 1*, 91-108. Anaktithike apo <http://periodiko.inpatra.gr/issue/issue1/> (15-11-2021).
- Logotheti, S. (2017). I antimetopisi ton eidikon mathisiakon dyskolion-dyslexias sto plaisio tis synergias scholeiou-oikogeneias. Sto: P. Orfanos, G. Spyropoulos, & S. Staikos (Epim.), *Praktika Epistimonikou Synedriou: «Anazitontas tis*

- dynamikes tou sygchronou scholeiou VIII»* (s. 73-78). Nafplio, Ellada, 20-23 Iouliou 2017. Athina: Grigori.
- Malikiosi-Loizou, M. (2011). *I symvouleftiki psychologia stin ekpaidefsi*. Athina: Pedio.
- Molnar, A., & Lindquist, B. (2010). *Provlimata symperiforas sto scholeio. Oikosystemiki Prosengisi* (mtf. A. Kalantzi-Azizi). Athina: Ellinika Grammata.
- Mousena, E. (2011). Plaisio epikoinonias kai synergias metaxy ekpaideftikon kai goneon stin proscholiki agogi. Sto Th. Goupos (Epim.), *Prosengiseis kai praktikes gia ti scholiki taxi kai to ekpaideftiko ergo* (ss. 171-180). Tomos B'. Athina: Sygchronoi Orizontes.
- Mousena, E., & Zerva, M. (2012). To paidagogiko klima kai i polymethodiki katagrafi tou. Sto S. Pantazis, & Ch. Zaragkas (Epim.), *I erevna stin paidiki ilikia: prosdiorizontas ena neo erevnitiko topio*. Praktika 3ou Diethnous Synedriou Proscholikis Agogis me thema. Ioannina, Ellada, 11-13 Maiou 2012.
- Mylonakou-Keke, I. (2009). *Synergasia scholeiou, oikogeneias kai koinotitas: theoritikes prosengiseis kai praktikes efarmoges*. Athina: Papazisi.
- Ntoliopoulou, E. (2015). Oi eiptoseis tis ftocheias genikotera kai sta paidia eidikotera kai pithanoi tropoi paremvaseon gia tin prolipsi kai ti meiosi tis. *Hellenic Journal of Research in Education*, 4, 97-125.
- Poursanidou, E. (2016). Provlimata symperiforas stin taxi kai paremvasi tou daskalou. *Erevna stin Ekpaidefsi*, 5(1), 62-75. Anaktithike apo <https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/9380/10247> (15-11-2021).

Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών στη διδασκαλία του Β΄ μέρους των σχολικών εγχειριδίων *Αρχαία Ελληνική Γλώσσα*

Σοβιτσλή Αγάπη, Φιλολόγος, M.Ed.

Περίληψη

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η αξιοποίηση λεξικών πόρων όπως είναι τα ηλεκτρονικά λεξικά της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας ελληνικής, μεσαιωνικής, νέας ελληνικής) στο μάθημα της *Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας* στο Γυμνάσιο και ειδικότερα στη διδασκαλία του Β΄ Μέρους των σχολικών εγχειριδίων (Λεξιλογικός πίνακας-Ετυμολογικά). Οι μαθητές, αναζητώντας τη διαδρομή των λέξεων μέσα στον χρόνο και τον χώρο με τη βοήθεια των λεξικών, θα αντιληφθούν τον λημματικό, μορφολογικό και σημασιολογικό πλούτο της ελληνικής γλώσσας, τη διαχρονία και τη γεωγραφική ποικιλότητα της ελληνικής γλώσσας και κατ' επέκταση θα μετατραπούν όχι μόνο σε συνειδητούς γνώστες αλλά κατά κάποιον τρόπο σε μελετητές της γλώσσας.

Λέξεις-Κλειδιά: ηλεκτρονικά λεξικά, αρχαία ελληνική γλώσσα, γυμνάσιο

The use of electronic dictionaries in the teaching of the 2nd part of the school books *Ancient Greek Language*

Sovitsli Agapi, Philologist, M.Ed.

Abstract

The present work aims to highlight the role that can be played by the use of lexical resources such as electronic dictionaries of the Greek language (ancient Greek, medieval, modern Greek) in the course of Ancient Greek in High School and in particular in the teaching of Part II of textbooks (Vocabulary table-Etymology). Students, looking for the path of words through time and space with the help of dictionaries, will understand the lexical, morphological and semantic richness of the Greek language, the time and geographical diversity of the Greek language and consequently will be transformed not only to conscious knowledgeable but in a way to language scholars.

Key-Words: electronic dictionaries, ancient greek language, high school

Εισαγωγή

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, αν και κατέχει μια σημαντική θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, αποτελεί, αν όχι ένα απεχθές, ένα αδιάφορο γνωστικό αντικείμενο για την πλειονότητα των μαθητών. Η ενδυνάμωση της θέσης του μαθήματος και η αλλαγή στάσεως εκ μέρους των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί, αν δοθεί έμφαση στην ενεργητική - κριτική μάθηση και τη

δημιουργική διαχείριση της γνώσης, επιδιώκοντας την ουσιαστική σύνδεση αρχαίου και σύγχρονου κόσμου, την εξέταση κοινών σημείων της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας με τη Νεοελληνική γλώσσα, τη σύγκριση με τη σύγχρονη ζωή, τη μελέτη της ανθρώπινης εμπειρίας, την πολύπλευρη ευαισθητοποίηση του μαθητή ως προς το γνωστικό αντικείμενο (Giannou & Tselikas, 2011).

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επωφελής, αν αξιοποιηθούν όμως όχι μόνο ως ένα εργαλείο αλλά ως ένα περιβάλλον εργασίας, που θα συμβάλλει σε μια νέα λογική διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης του μαθήματος και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαχείρισης του σχολικού εγχειρίδιου, το οποίο, επειδή χρησιμοποιείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού χρόνου μέσα στη σχολική τάξη, είναι σημαντικό να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον του μαθητή για την αρχαία ελληνική γλώσσα και να μην λειτουργεί απωθητικά προς αυτόν.

Αρχαία Ελληνική γλώσσα: Β' μέρος (Λεξιλογικός πίνακας-Ετυμολογικά)

Τα σχολικά εγχειρίδια των τριών τάξεων του Γυμνασίου με τίτλο *Αρχαία Ελληνική Γλώσσα* συντάχθηκαν με σκοπό «να εισάγουν τους μαθητές σταδιακά στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η μάθηση της οποίας δεν παρουσιάζεται ως αυτοσκοπός αλλά ως μέσο για να αποκτήσει ο μαθητής άμεση πρόσβαση στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στον πολιτισμό που τη δημιούργησε, από όπου πηγάζει ο γλωσσικός πλούτος της Αρχαίας Ελληνικής και κατ' επέκταση της Νέας», τονίζοντας ότι κύρια αφορμή για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, της ετυμολογίας, της γραμματικής και του συντακτικού αποτελεί η σύνδεση της Αρχαίας Ελληνικής με τη Νέα. (Bezentakos κ.ά. 2009:9)

Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούνται από ενότητες, η καθεμία από τις οποίες δομείται σε τρία μέρη: Α' Μέρος (Κείμενο), Β' Μέρος (Λεξιλογικός πίνακας-Ετυμολογικά), Γ' Μέρος (Γραμματική- Σύνταξη).

Ειδικότερα, το Β' μέρος της κάθε διδακτικής ενότητας των σχολικών εγχειρίδιων περιλαμβάνει (Bezentakos κ.ά. 2009:9):

α) Λεξιλογικό πίνακα, ο οποίος αφορμάται από λέξη του κειμένου της ενότητας και περιλαμβάνει ομόρριζα, απλά και σύνθετα, της λέξης στην Αρχαία Ελληνική και τη Νέα Ελληνική. Ο πίνακας περιέχει τρεις στήλες: στην πρώτη καταχωρίζονται λέξεις της Αρχαίας Ελληνικής, στη δεύτερη λέξεις της Αρχαίας Ελληνικής που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα στη Νέα Ελληνική και στην τρίτη λέξεις της Νέας Ελληνικής.

β) Ασκήσεις εμπέδωσης του πίνακα και περαιτέρω λεξιλογικές του κειμένου

γ) Σταδιακή διδασκαλία της παραγωγής λέξεων στην Αρχαία Ελληνική

δ) Ασκήσεις εμπέδωσης και ασκήσεις σύνδεσης με τη Νέα Ελληνική

Ωστόσο, από τα αποτελέσματα έρευνας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Α΄ Γυμνασίου φάνηκε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές δεν είναι αρκετά ικανοποιημένοι με τη συνολική εικόνα του διδακτικού εγχειριδίου *Αρχαία Ελληνική Γλώσσα*. Το Β΄ μέρος των διδακτικών ενοτήτων, συγκριτικά με τα άλλα δυο μέρη (Α και Γ), φαίνεται να ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αφού η στάση τους σημειώθηκε από ασθενώς θετική –για τους πρώτους– έως και μέτρια θετική –για τους δεύτερους–. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο λεξιλογικός πίνακας και οι ετυμολογικές παρατηρήσεις του Β΄ μέρους βοηθούν τους μαθητές στην κατανόηση της διαχρονικότητας της γλώσσας, στον συσχετισμό λέξεων αρχαίας ελληνικής με λέξεις της νέας ελληνικής και στο σχηματισμό οικογενειών συγγενών λέξεων (Sakelli, 2018:221-2). Η θετική στάση των μαθητών απέναντι στο Β΄ μέρος δικαιολογείται, αφού μέσω της ετυμολογικής διερεύνησης των λέξεων κατά τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας γοητεύονται και πληροφορούνται για την αυθεντικότητα και τη διάρκεια της γλώσσας (Debut, 1979: 60)

Όσον αφορά τον Λεξιλογικό πίνακα, οι δυσκολίες εντοπίζονται στο περιεχόμενό του καθώς, αν και είναι εμφανής η προσπάθεια για σύνδεση της αρχαίας ελληνικής και της νέας ελληνικής γλώσσας, διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες από τις λέξεις που εμπειρεύονται στον πίνακα είναι «αρχαιοπινείς», σπάνια απαντώμενες σε κείμενα, άγνωστες συχνά ακόμα και για τους διδάσκοντες (Stefos, 2008) «άχρηστες» για τους μαθητές, καθώς όχι μόνο δεν είναι αξιοποιήσιμες όσον αφορά την κατανόηση του κειμένου της ενότητας, αλλά και είναι δύσκολο να τις συναντήσουν μελλοντικά σε κάποιο άλλο κείμενο ή να τις χρησιμοποιήσουν για επικοινωνιακές ανάγκες (Ignatiadis, 2008:258)

Όσον αφορά τα Ετυμολογικά, αν και οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα βασικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής σε σημασιολογικό-ετυμολογικό επίπεδο, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα σαφής η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας, ενώ η διδασκαλία τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξεζητημένη, περίπλοκη και άκρως δυσχερής (Stefos, 2008) καθώς δεν συμβαδίζει με τις δυνατότητες των μαθητών και έτσι το ετυμολογικό μέρος εμφανίζεται περισσότερο ως θεωρία, ως μεταγλωσσική πληροφορία η οποία δεν έχει κάποια σύνδεση με το κείμενο κι όχι ως ετυμολογία λέξεων που εντοπίζονται στο κείμενο της ενότητας (Ignatiadis, 2008:260)

Το Β΄ μέρος λοιπόν, έτσι όπως είναι δομημένο, επιφυλάσσει στον μαθητή τον ρόλο του παθητικού δέκτη της γνώσης και αποτυγχάνει να επιτύχει τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του ο οποίος είναι πολύτιμος για τη μαθησιακή διαδικασία. Με την απόκτηση δεξιοτήτων στον χειρισμό της ορθογραφίας, του λεξιλογίου, της ετυμολογίας, της ιστορίας των λέξεων ο μαθητής θα επιτύχει την βαθιά κατανόηση του νοήματος ενός κειμένου και θα αποκτήσει κριτική γλωσσική επίγνωση.

Η ανανέωση λοιπόν της διδασκαλίας του Β΄ μέρους είναι αναγκαία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια των ΤΠΕ και ειδικότερα με τη συνδρομή των ηλεκτρονικών λεξικών τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, εφόσον βέβαια αντιμετωπιστούν ως ένα μέσο που ενισχύει την αυτονομία του μαθητή, τον εισάγει σε μια διαδικασία αυτο-

μάθησης η οποία θα αποφέρει μεγάλο όφελος στην καθημερινή του ζωή, καθώς θα τονώσει το ενδιαφέρον του για αναζήτηση και κατασκευή της ίδιας της μάθησης.

Τα ηλεκτρονικά λεξικά

Τα ηλεκτρονικά λεξικά, όταν δεν αποτελούν απλή ψηφιακή αναπαράσταση των εντύπων χωρίς πρόσθετα λειτουργικά πλεονεκτήματα, μπορούν να αναδειχθούν ως ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο για τους χρήστες τους, καθώς εμπεριέχουν περισσότερες σε όγκο και ποικιλία πληροφορίες, έχουν τη δυνατότητα επικαιροποίησης και ανανέωσης του περιεχομένου, προσφέρουν εξατομικευμένη πρόσβαση στον χρήστη με πολλαπλές δυνατότητες και επιλογές αναζήτησης, ενώ η παρουσίαση των λημμάτων τους είναι πιο φιλική και εύχρηστη για τους χρήστες και συχνά συνδέονται με ηλεκτρονικά σώματα κειμένων από τα οποία μπορεί να αντλήσει κανείς αυθεντικά γλωσσικά δεδομένα (Pantazara, όπ.:2).

Τα ηλεκτρονικά λεξικά μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων. Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν διαχρονικά τις γλωσσικές μεταβολές και να αντιληφθούν ότι η γλώσσα διακρίνεται από μια δυναμική η οποία ανάλογα με το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο διαφοροποιείται και μεταβάλλεται. Με την προσωπική ενασχόληση, έρευνα και αναζήτηση θα αναπτύξουν μια βιωματική σχέση με τη γλώσσα θα αποκτήσουν επίγνωση σε θέματα ορθογραφίας, μορφολογίας, σημασιολογίας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών λεξικών είναι οι στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες (Internet skills) που απαιτούνται κατά τη χρήση του διαδικτύου (π.χ. πλοήγηση, αναζήτηση πληροφορίας) καθώς και δεξιότητες αναφοράς (reference skills), οι οποίες αναδεικνύουν την ευχέρεια του χρήστη να ανατρέχει στο λεξικό, εγκυκλοπαίδεια ή σε άλλο έργο αναφοράς ώστε να αναζητήσει, να βρει να αντλήσει και τέλος, να αξιοποιήσει επικοινωνιακά τις πληροφορίες. (Pantazara & Mantzari, 2015:1)

Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών στη διδασκαλία του Β΄ μέρους του σχολικών εγχειριδίων Αρχαία ελληνική γλώσσα Α, Β, Γ Γυμνασίου

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (2011) προτείνεται ως γενική διδακτική προσέγγιση ο συνδυασμός των μοντέλων διαδικασίας και περιεχομένου, καθώς η εστίαση δεν περιορίζεται μόνο στο τι της γνώσης με την παροχή έτοιμης γνώσης αλλά και στο πώς κατακτάται η νέα γνώση από τους μαθητές αξιοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές. Για να επιτευχθεί αυτό, το διδακτικό περιεχόμενο αποφεύγεται να δίδεται στους μαθητές στο σύνολό του, ως έτοιμη-προκατασκευασμένη γνώση, αλλά καλλιεργείται, με τις κατάλληλες τεχνικές, η ικανότητα του μαθητή να οδηγείται όλο και πιο αυτόνομα στη διερεύνηση και στη διατύπωση της νέας γνώσης.

Σύμφωνα με το ΠΣ, στα πλαίσια του μοντέλου της διαδικασίας, το λεξιλόγιο δεν πρέπει

να δίνεται έτοιμο στους μαθητές, αλλά προτείνεται οι μαθητές, εκκινώντας από κάποια/ες λέξεις στην αρχική τους βαθμίδα ή σε βασικές μεταπτωτικές βαθμίδες και μέσα από την εκμάθηση δεξιοτήτων παραγωγής και σύνθεσης (σύνθεση με προθήματα, παραγωγή με χρήση επιθημάτων), όπως και της διδασκαλίας ετυμολογικών νόμων (π.χ. μεταπτώσεις) να δημιουργήσουν λέξεις τις οποίες θα μπορούν να ταξινομήσουν σε ένα προσωπικό λεξικό που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι και θα είναι χωρισμένο ανά θεματικές κατηγορίες.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναγκαία θεωρείται η χρήση και η αξιοποίηση λεξικών, τόσο έντυπων όσο και ηλεκτρονικών, στα οποία τα παιδιά θα ανατρέχουν, προκειμένου να ελέγξουν την ορθότητα ή και την ερμηνεία των λέξεων που δημιούργησαν (επειδή οι ίδιοι τις δημιούργησαν και επειδή έμαθαν τι ακριβώς σημαίνουν). Αποτέλεσμα μιας τέτοιας διδακτικής πρακτικής είναι οι μαθητές να αυτενεργήσουν και να απομακρυνθούν από την ανιαρή μηχανιστική αναπαραγωγή και την εφαρμογή τους σε μη διαβαθμισμένης δυσκολίας ασκήσεις και να οδηγηθούν τόσο σε διεργασίες ερμηνείας και εμβάθυνσης, όσο και επαγωγικής κατάκτησης της γνώσης. Ως μέσο εφαρμογής μιας τέτοιας διδακτικής πρακτικής προτείνεται η αξιοποίηση των παρακάτω ηλεκτρονικών λεξικών:

- Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη). Είναι ένα σύγχρονο και πλήρες ερμηνευτικό, ορθογραφικό και ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής. Εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1998 από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φιλοξενείται στην *Πύλη για την ελληνική γλώσσα*.
- Επιτομή Λεξικού Κριαρά.. Καλύπτει τους τόμους Α'–ΙΔ' του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημόδου Γραμματείας (1100-1669) και φτάνει ως το λήμμα παραθήκη. Φιλοξενείται στην *Πύλη για την ελληνική γλώσσα*.
- Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Lidell & Scott). Ψηφιακή έκδοση σε βάση δεδομένων του Ενδιάμεσου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (An Intermediate Greek-English Lexicon, 1889) των Henry George Liddell & Robert Scott, όπως κυκλοφόρησε εκσυγχρονισμένο σε νεοελληνική μετάφραση το 2007 από τις εκδόσεις «Πελεκάνος». Βρίσκεται στις *Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα*.
- Ιστορικό Λεξικό της Νέας ελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ένα ερμηνευτικό ιστορικό λεξικό, περιγραφικό και όχι ρυθμιστικό, της ομιλουμένης νέας ελληνικής γλώσσας σε όλες της ποικιλίες της. Καλύπτει το χρονικό διάστημα από την αρχή του 19ου αι. και εξής. Εκδίδεται από το Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-ΙΑΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών. Μέχρις στιγμής έχουν τυπωθεί έξι τόμοι (1933-2016), που καλύπτουν τα γράμματα α- διάλεκτος. το υλικό ποσοτικά είναι σε μεγάλη πλειοψηφία διαλεκτικό.

Τα παραπάνω ηλεκτρονικά λεξικά μπορούν να αξιοποιηθούν στις ακόλουθες προτεινόμενες δραστηριότητες:

- Κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη της λέξης: Οι μαθητές, αντί να διαβάσουν τον έτοιμο λεξιλογικό πίνακα της ενότητας, μπορούν να κατασκευάσουν τον δικό τους εννοιολογικό χάρτη της λέξης με όλα τα ομόρριζα της, απλά και σύνθετα, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη). Για την δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το εργαλείο *Εννοιολογικός χάρτης* της η-τάξης ή κάποιο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης του διαδικτύου όπως bubbl.us ή coggle
- Μικροβιογράφηση της λέξης: Οι μαθητές καλούνται να συντάξουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης σύντομα βιογραφικά κείμενα των λέξεων, ακολουθώντας την ιστορική τους διαδρομή και ανατρέχοντας στα λεξικά με την ιστορική τους σειρά: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Lidell & Scott), Επιτομή Λεξικού Κριαρά, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη). Με τη βοήθεια των τριών λεξικών οι μαθητές καταγράφουν τις αλλαγές και τις αλλοιώσεις που παρατηρούν σε μορφολογικό και σημασιολογικό επίπεδο αλλά και τις επιβιώσεις της μέχρι σήμερα και μ' αυτόν τον τρόπο εξοικειώνονται με τις έννοιες *διαχρονία - συγχρονία* της γλώσσας. (Kazazis, 2016: 8-9),
- Οπτικοποίηση της γεωγραφικής ποικιλότητας της λέξης: Οι μαθητές με τη βοήθεια του Ιστορικού Λεξικού της Νέας ελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών μπορούν να αντιληφθούν τη γεωγραφική ποικιλότητα της ελληνικής γλώσσας. Καλούνται αρχικά να συλλέξουν τα λήμματα της λέξης και να κατασκευάσουν έναν χάρτη της Ελλάδας, όπου θα επισημαίνονται με τη χρήση της πινέζας οι γεωγραφικές παραλλαγές της λέξης, συνοδευόμενες από τα σχετικά λήμματα. Για τη δημιουργία του χάρτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνεργατικός χάρτης του padlet ή να δημιουργηθεί ένας διαδραστικός χάρτης με το thinglink
- Δημιουργία λεξιλογικών ασκήσεων από τους μαθητές: Οι μαθητές, αντί να επιλύσουν τις έτοιμες ασκήσεις που εμπεριέχονται στο Β' μέρος των σχολικών εγχειριδίων *Αρχαία Ελληνική Γλώσσα* του Γυμνασίου, αξιοποιώντας τα λήμματα που υπάρχουν στα ηλεκτρονικά λεξικά, αλλά και τη διασύνδεσή τους με τα σώματα κειμένων, επινοούν τις δικές τους λεξιλογικές ασκήσεις (συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση, συνώνυμα-αντώνυμα, κρυπτόλεξο, σταυρόλεξο), τις οποίες στη συνέχεια προσφέρουν στους συμμαθητές τους για επίλυση. Για τη δημιουργία λεξιλογικών ασκήσεων ή παιχνιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλα λογισμικά όπως quizzz, wordwall, kahoot, learningapps, crosswordlabs.

Όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν ως ατομική άσκηση ή ως ομαδική εργασία σε μια διδακτική ενότητα ή, ιδανικότερα, στα πλαίσια ενός ετήσιου project, το οποίο, όχι μόνο θα αναδείξει τις δυνατότητες που παρέχουν τα ηλεκτρονικά λεξικά της ελληνικής γλώσσας για τη δημιουργία μιας βιωματικής σχέσης μεταξύ των μαθητών και του αντικειμένου μάθησης, αλλά και θα ενισχύσει την εξοικείωσή τους με διαδικασίες και δραστηριότητες, οι οποίες αρχικά μπορεί να είναι ελεγχόμενες και καθοδηγούμενες από τον εκπαιδευτικό, στη συνέχεια όμως θα λειτουργήσουν παρωθητικά, προκειμένου η μάθηση να έχει ενεργητικό χαρακτήρα και να είναι αυτορρυθμιζόμενη.

Εν κατακλείδι η διεπίδραση των μαθητών με λεξικούς πόρους, όπως είναι τα ηλεκτρονικά λεξικά, θα είναι πολλαπλά ωφέλιμη, καθώς θα ευαισθητοποιήσει και εξοικειώσει τους μαθητές και τις μαθήτριες με την έννοια της γλωσσικής αλλαγής και θα βοηθήσει στη βελτίωση της σχέσης των νέων ανθρώπων με τις επιβιώσεις του ιστορικού γλωσσικού παρελθόντος στη σύγχρονη εποχή.

Βιβλιογραφία

- Bezentakos, N., Papatomas, A., Loutrianaki, E., Charalampakos, V.(2009). Archaia Elliniki Glossa A' Gymnasiou, Vivlio Ekpaideftikou, Athina: OEDV http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/arxaia_a/kath_3_20.pdf
- Giannou, Tr. & Tselikas S.(2011). Anaptyxi metodologias gia tin axiopoisi ton TPE sti didaskalia ton Archaion Ellinikon sti Defterovathmia Ekpaidefsi. Thessaloniki: Kentro Ellinikis Glossas – Ypourgeio Dia Viou Mathisis kai Thriskevmaton. Anaktithike stis 1/12/2019 apo http://old.greek-language.gr/sites/default/files/digital_school/p3.1.2_archaia.pdf
- Ignatiadis G. (2008). To neo vivlio tis A' Gymnasiou gia ti didaskalia tis Archaias Ellinikis Glossas, Filologos, 132, ss.258-260
- Kazazis, IN (2016) Diachronia tis Ellinikis kai polystromatikotita tis Neas Ellinikis: Epiptoseis gia to Glossiko Mathima, Omilia (Prospelastike stis 16/1/2022 apo https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1575&Itemid=124&lang=el)
- Pantazara, A., Mantzari, E. 2015. Anazitisi se lexika. [Kefalaio Syngrammatos]. Diathesimo sto: <http://hdl.handle.net/11419/5968>
- Programma Spoudon gia ti didaskalia tis Neoellinikis Glossas kai tis Logotechnias sto Gymnasio (2011) Anaktithike stis 11/6/2021
- Sakelli, D. (2018). I didaskalia tis Archaias ellinikis glossas stin A Gymnasiou: dierevnisi ton staseon ekpaideftikon kai mathiton gia to mathima kai to didaktiko egcheiridio "Archaia Elliniki glossa" tis A Gymnasiou. (didaktoriki diatrivi EKPA). Anaktithike stis 11/6/2021 apo <https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/45404>
- Stefos (2008) I Archaia elliniki Glossa kai Grammateia sto Gymnasio: TA nea didaktika vivlia. 8o Ekpaideftiko Synedrio OLME, Praktika s.591 <http://kemete.sch.gr/wp-content/uploads/2011/12/prakt-8-ekp-syn-olme.pdf> (prospelastike stis 10/6/2021)

App Inventor: Η διδασκαλία του προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές

Καζάκη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, Μ.Εδ.

Περίληψη

Ο εντοπισμός του κατάλληλου προγραμματιστικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στο Γυμνάσιο αποτελεί μια δύσκολη διεργασία. Ένα πλήθος παραμέτρων πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως η ενίσχυση της Υπολογιστικής Σκέψης, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, η μύηση σε σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού, όπως ο οπτικός και ο αντικειμενοστραφής, η υποστήριξη του μοντέλου της συνεργατικής μάθησης και η δυνατότητα υλοποίησης των διδακτικών σχεδιασμών και με εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία προτείνεται το App Inventor ως ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, μέσα από τη δημιουργία εφαρμογών για τις αγαπημένες τους φορητές συσκευές, και να καλύψει τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Επίσης, το δοκιμασμένο διδακτικό σενάριο που περιλαμβάνεται αποτελεί μια πρόταση του τρόπου που το App Inventor θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τον καθηγητή Πληροφορικής για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Λέξεις-Κλειδιά: App Inventor, προγραμματισμός, αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, συνεργατική μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

App Inventor: Teaching programming by creating applications for mobile devices

Kazaki Panagiota, IT Teacher, M.Ed

Abstract

Finding the right programming environment for teaching programming in High School is a difficult process. A number of parameters must be taken into account, such as the enhancement of Computational Thinking, the active participation of students, the introduction to modern programming techniques, such as visual and object-oriented programming, the support of the model of collaborative learning and the possibility of implementing teaching scenarios with distance learning. In this paper, App Inventor is proposed as a programming environment that can pique students' interest, through the creation of applications for their favorite mobile devices, and to meet the aforementioned requirements. In addition, the tested teaching scenario included is a suggestion of how the App Inventor could be utilized by the IT teacher to achieve the above objectives.

Key-Words: App Inventor, programming, object-oriented programming, collaborative learning, distance learning

Εισαγωγή

Για τη διδασκαλία της ενότητας του προγραμματισμού στο Γυμνάσιο ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε περιβάλλον προγραμματισμού συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων υπολογιστικής σκέψης, όπως είναι η επίλυση προβλήματος και ο σχεδιασμός συστημάτων. Επίσης, καλείται να ενθαρρύνει τη διερευνητική, βιωματική και συνεργατική προσέγγιση της γνώσης (IEP, 2021). Όμως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, συχνά ο εκπαιδευτικός συναντά εμπόδια. Η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών δεν συμβαδίζει με τις έννοιες του προγραμματισμού. Οι μαθητές δυσκολεύονται με τη χρήση νέων συμβόλων και αναπαραστάσεων για τη διαχείριση δεδομένων ή υπολείπονται σε δεξιότητες ανάλυσης και σχεδίασης. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται όταν γίνεται χρήση πιο αφηρημένων τεχνικών προγραμματισμού, όπως είναι ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (Handjerrouit, 1999). Ως αποτέλεσμα, αρκετοί μαθητές αποθαρρύνονται και δεν συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Από την άλλη πλευρά, η φορητή τεχνολογία έχει τη δυναμική να υποστηρίξει τη μάθηση (Chang et al., 2011), ενώ οι έρευνες επιβεβαιώνουν την υψηλή δημοφιλία των ψηφιακών φορητών συσκευών (κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών και φορητών υπολογιστών) μεταξύ των νέων/εφήβων (Chee et al., 2017) και την κυριαρχία του κινητού τηλεφώνου (συγκριτικά με άλλες φορητές συσκευές) μεταξύ των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Nikolouroulou, 2018). Μήπως επομένως η δημιουργία εφαρμογών για τις αγαπημένες συσκευές των μαθητών μας θα μπορούσε να γίνει το κίνητρο συμμετοχής τους στα μαθήματα προγραμματισμού;

Το App Inventor (<https://appinventor.mit.edu/>) αποτελεί ένα δωρεάν οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού με πλακίδια, για τη δημιουργία εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. Οι Morelli et al. (2010) σε έρευνά τους σχετικά με το αν το App Inventor είναι κατάλληλο στη σχολική εκπαίδευση για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, κατέληξαν στα ακόλουθα ενθαρρυντικά συμπεράσματα: α) Είναι ένα αντικειμενοστραφές μοντέλο οπτικού προγραμματισμού, με δομές ελέγχου καθοδηγούμενες από γεγονότα, εύκολο στη χρήση, με πολλές δυνατότητες και την υποστήριξη της Google και του MIT. β) Στηρίζεται στη μάθηση μέσω της επίλυσης προβλήματος (που αποτελεί βασική ικανότητα υπολογιστικής σκέψης). γ) Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προγραμματίσουν τις αγαπημένες τους έξυπνες συσκευές, γεγονός που αποτελεί κίνητρο για την εκμάθηση προγραμματισμού. δ) Η ύπαρξη Emulator καθιστά δυνατή τη χρήση του ακόμα και αν δεν υπάρχουν φορητές συσκευές στη σχολική τάξη.

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αφορά στη δημιουργία μιας εφαρμογής τουριστικού οδηγού και μπορεί να υλοποιηθεί τόσο διά ζώσης, όσο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αποτελεί μια πρόταση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί το App Inventor με μια πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για τον διαμοιρασμό αρχείων, εμπλέκοντας ενεργά τις ομάδες μαθητών σε μια βιωματική, διερευνητική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.

Θεωρητικό πλαίσιο του διδακτικού σεναρίου

Το σενάριο στηρίζεται στο διδακτικό μοντέλο της Συνεργατικής Μάθησης με Υποστήριξη Υπολογιστή. Πρόκειται για μια συντονισμένη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται οι μαθητές της ομάδας, ώστε μέσω της αλληλεπίδρασης να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν μια κοινή κατανόηση ενός προβλήματος και της λύσης του (Cooper et al., 1990· Slavin, 1995). Η αλληλεπίδραση αυτή των μαθητών υποστηρίζεται με κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία μάθησης (Dimitriadis, 2015· Komis, 2004). Εργαλεία αυτού του τύπου αποτελούν οι προσομοιώσεις (όπως το Emulator) και τα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα (όπως το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια στο App Inventor).

Για να επιτευχθεί η συνεργατική προσέγγιση της γνώσης, το σενάριο βασίζεται στη θεωρία μάθησης του Κοινωνικού Εποικοδομισμού, εισηγητής της οποίας είναι ο Vygotsky. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η γνώση οικοδομείται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η συζήτηση, η αντιπαράθεση, η επιχειρηματολογία και η σύνθεση αποτελούν βασικές κοινωνικές διαδικασίες οικοδόμησης γνώσης (Matsangouras, 2011).

Επίσης το σενάριο υιοθετεί την Ανακαλυπτική Θεωρία Μάθησης του J. Bruner, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από βιωματικές, διερευνητικές διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, ο καθηγητής τους καθοδηγεί μέσω των φύλλων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει τον ρόλο του εμπυχωτή, διευκολυντή (Argyris, 2002).

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου

Σκοπός του σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με ένα περιβάλλον οπτικού και αντικειμενοστραφή προγραμματισμού, μέσω της δημιουργίας εφαρμογών για κινητές συσκευές.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση σε ό,τι αφορά στον τομέα των γνώσεων: α) Να περιγράψουν την λειτουργία βασικών αντικειμένων του App Inventor και τις ιδιότητές τους. β) Να αναγνωρίζουν βασικές εντολές προγραμματισμού των αντικειμένων και των οθονών.

Στον τομέα των δεξιοτήτων οι μαθητές θα πρέπει: α) Να χρησιμοποιούν βασικά αντικείμενα/εργαλεία του App Inventor (Button, Label, TextToSpeech, WebViewer, Screen, HorizontalArrangement) και να ρυθμίζουν τις ιδιότητές τους. β) Να χρησιμοποιούν βασικές εντολές προγραμματισμού (συμβάντα με το πάτημα ενός κουμπιού, ενεργοποίηση/κλείσιμο οθονών, μεταβίβαση τιμών μεταξύ οθονών, διαχείριση μεταβλητών). γ) Να εκφράζουν τις σκέψεις τους με ακρίβεια. δ) Να συνεργάζονται αποτελεσματικά. ε) Να αξιολογούν τον βαθμό συνεργασίας τους.

Τέλος, στον τομέα των στάσεων οι μαθητές θα πρέπει: α) Να αντιλαμβάνονται το

πλήθος των δυνατοτήτων που τους παρέχει ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. β) Να αλληλοβοηθούνται. γ) Να δέχονται την κριτική των άλλων. δ) Να κάνουν αυτοκριτική. ε) Να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την αξία της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων κατά την εκπόνηση εργασιών.

Συνοπτική περιγραφή του διδακτικού σεναρίου

Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στην Α' Γυμνασίου και αποτέλεσε μέρος των δράσεων ενός Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων. Διαρκεί 2 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 2-3 ατόμων, ανοίγουν στο App Inventor ολοκληρωμένες ή ημιτελείς εφαρμογές και τις επεκτείνουν ή τις ολοκληρώνουν, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Σκοπός τους είναι ξεκινώντας από μια απλή εκδοχή ενός τουριστικού οδηγού, να δημιουργήσουν μια εφαρμογή που με τη χρήση περισσότερων οθονών να επιτρέπει την πλοήγηση μεταξύ ιστοσελίδων. Μια ενδεικτική υλοποίηση της τελικής εφαρμογής παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

Περιοχή Σχεδίασης	Περιοχή Κώδικα
	<pre> when Button1.Click do set Label1.Visible to true call TextToSpeech1.Speak message "Χαλκιδική" open another screen with start value screenName Info startValue 1 when Button2.Click do set Label2.Visible to true call TextToSpeech1.Speak message "Χανιά" open another screen with start value screenName Info startValue 2 </pre>
	<pre> initialize global site to 0 when Info.Initialize do set global site to get start value if get global site = 1 then set WebViewer1.HomeUrl to "https://el.wikipedia.org/wiki/%CE% else set WebViewer1.HomeUrl to "https://el.wikipedia.org/wiki/%CE% when Button1.Click do close screen when BackBtn.Click do call WebViewer1.GoBack when FwdBtn.Click do call WebViewer1.GoForward </pre>

Πίνακας 1: Εφαρμογή τουριστικού οδηγού σε App Inventor

Προϋπόθεση για την υλοποίηση του σεναρίου είναι να έχει προηγηθεί σύντομη επίδειξη του περιβάλλοντος του App Inventor και της λειτουργίας του Emulator και του AI Companion. Το φύλλο εργασίας, τα αρχεία εφαρμογών (τύπου .aia), που θα χρειαστούν οι μαθητές για να μελετήσουν και να τροποποιήσουν, καθώς και οι ενδεικτικές λύσεις, ανεβαίνουν από τον καθηγητή στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο το διδακτικό σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί αυτούσιο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τους μαθητές να εργάζονται σε ομάδες, να αλληλοβοηθούνται ή να ζητούν την καθοδήγηση του καθηγητή τους μέσω της ασύγχρονης πλατφόρμας

Φύλλο Εργασίας

Φάση 1^η: Απλός τουριστικός οδηγός (20 λεπτά)

Στο σημερινό μάθημα θα κατασκευάσετε με το App Inventor έναν τουριστικό οδηγό για κινητό ή ταμπλέτα.

Βήμα1: Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο App Inventor και ανοίξτε το αρχείο TouristGuide1.aia. (Όλα τα αρχεία που θα χρειαστείτε υπάρχουν ανεβασμένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης.) Πρόκειται για έναν απλό τουριστικό οδηγό, που όταν κάποιος πατά στην εικόνα της Χαλκιδικής, εμφανίζεται η ετικέτα της τοποθεσίας και ακούγεται η ονομασία της.

Βήμα2: Συνδεθείτε στο AI Companion ή στο Emulator και δοκιμάστε την εφαρμογή.

Ερώτηση1: Τι συμβαίνει όταν πατάτε το κουμπί RESET;

Βήμα3: Παρατηρήστε στην οθόνη Designer τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν και τις ιδιότητές τους.

Βήμα4: Μελετήστε τον κώδικα στην οθόνη Blocks.

Ερώτηση2: Τι συμβαίνει όταν πατάμε το κουμπί Button1;

Ερώτηση3: Τι συμβαίνει όταν πατάμε το κουμπί ResetBtn;

Βήμα5: Βρείτε μια εικόνα για τα Χανιά με δικαιώματα Creative Commons.

Βήμα6: Στην οθόνη Screen1 ενεργοποιήστε την ιδιότητα Scrollable, ώστε όταν τα περιεχόμενα δεν χωράνε, να μετακινείστε με τη ράβδο κύλισης που εμφανίζεται.

Βήμα7: Επεκτείνετε την εφαρμογή, ώστε ο τουριστικός οδηγός να περιλαμβάνει και τα Χανιά. (Μπορείτε να βρείτε μια ενδεικτική λύση στο αρχείο TouristGuide2.aia.)

Φάση 2^η: Τουριστικός οδηγός με χρήση URL (35 λεπτά)

Βήμα8: Ανοίξτε το αρχείο TouristGuide3.aia. Πρόκειται για μια εφαρμογή στην οποία όταν πατάμε στην εικόνα της Χαλκιδικής, ανοίγει μια σχετική ιστοσελίδα.

Βήμα9: Παρατηρήστε πως στην εφαρμογή υπάρχουν δύο οθόνες. Μελετήστε το περιεχόμενο των δύο οθονών, τόσο σε κατάσταση Designer, όσο και σε κατάσταση Blocks. Στην οθόνη Info χρησιμοποιείται το αντικείμενο WebView, όπου ανοίγει η ιστοσελίδα της Χαλκιδικής.

Ερώτηση4: Με ποια εντολή ορίζουμε ποιο URL θα ανοίξει στο WebView;

Ερώτηση5: Με ποια εντολή ανοίγει η οθόνη Info;

Ερώτηση6: Με ποια εντολή κλείνει η οθόνη Info;

Ερώτηση7: Τι συμβαίνει όταν πατάμε το κουμπί ReturnBtn;

Βήμα10: Δοκιμάστε την εφαρμογή.

Βήμα11: Ανοίξτε στο App Inventor το αρχείο TouristGuide4.aia. Πρόκειται για μια μη ολοκληρωμένη εφαρμογή.

Βήμα12: Παρατηρήστε τον κώδικα της οθόνης Screen1. Η μεταβλητή startValue χρησιμοποιείται για να περάσει μια τιμή στον κώδικα της οθόνης Info, ώστε να καταλαβαίνει αν θα ανοίξει το URL της Χαλκιδικής ή των Χανίων.

Ερώτηση8: Ποια τιμή παίρνει η μεταβλητή startValue όταν πατάμε στην εικόνα της Χαλκιδικής;

Βήμα13: Παρατηρήστε τον κώδικα της οθόνης Info.

Ερώτηση9: Με ποια εντολή δημιουργείται και παίρνει αρχική τιμή η μεταβλητή site;

Ερώτηση10: Με ποια εντολή εκχωρούμε μία τιμή στη μεταβλητή site;

Ερώτηση11: Με ποια εντολή βρίσκουμε την τιμή της μεταβλητής site;

Βήμα14: Χρησιμοποιώντας τις εντολές σας δίνονται στο δεξί μέρος της οθόνης, συμπληρώστε τη σύνθετη δομή επιλογής, ώστε ανάλογα με την εικόνα που επιλέγετε να ανοίγει το αντίστοιχο URL. (Η λύση υπάρχει στο αρχείο TouristGuide5.aia.)

Φάση 3^η: Τουριστικός οδηγός με χρήση URL και κουμπιά πλοήγησης (15 λεπτά)

Βήμα15: Ανοίξτε στο App Inventor το αρχείο TouristGuide5.aia. Προσθέστε στην οθόνη Info ένα κουμπί με όνομα BACK και ένα κουμπί με όνομα FWD, ώστε όταν

πηγαίνουμε στο αρχικό URL της Χαλκιδικής ή των Χανίων να μπορούμε να πλοηγηθούμε εμπρός ή πίσω μεταξύ των συνδέσμων που υπάρχουν. (Μπορείτε να βρείτε μια ενδεικτική λύση στο αρχείο TouristGuide6.aia.)

Φάση 4^η: Φύλλο Αυτοαξιολόγησης (20 λεπτά)

Στον Πίνακα2 ελέγξτε τις απαντήσεις των ερωτήσεων του φύλλου εργασίας και βάλτε ένα τικ (✓) σε κάθε ερώτηση που απαντήσατε σωστά ή σας αντιπροσωπεύει.

Ερώτηση	Απάντηση	✓
1	Επανέρχεται η οθόνη στην αρχική της κατάσταση	
2	Εμφανίζεται το label της Χαλκιδικής και ακούγεται η λέξη 'Χαλκιδική'	
3	Τα labels γίνονται invisible	
4		
5		
6		
7	Κλείνει η ιστοσελίδα και γυρνάμε στην αρχική οθόνη με την εικόνα της Χαλκιδικής	
8		
9		
10		
11		
	Θα χαρακτηρίζατε αρμονική τη συνεργασία σας με τους συμμαθητές της ομάδας σας;	
	Πιστεύετε πως η συνεργατική επίλυση προβλημάτων είναι πιο αποτελεσματική από την επίλυση προβλημάτων ατομικά;	
	Θεωρείτε πως ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός παρέχει ένα δυναμικό περιβάλλον προγραμματισμού;	

Πίνακας 2: Αυτοαξιολόγηση μαθητή

Αν υπάρχουν σημεία στο φύλλο εργασίας που σας δυσκόλεψαν και χρειάζεστε διευκρινίσεις, συζητήστε τα με τους συμμαθητές σας (ή ζητήστε την καθοδήγηση του καθηγητή σας) στην τάξη ή στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Συμπεράσματα

Αν και το σενάριο υλοποιήθηκε από μια μικρή ομάδα 11 μαθητών της Α' Γυμνασίου, φαίνεται πως ο προγραμματισμός σε App Inventor διατηρεί το ενδιαφέρον και την

ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα του προγραμματισμού. Με κίνητρο τη δημιουργία μιας εφαρμογής για τα κινητά τους, οι μαθητές επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο για την κατανόηση του σχεδιασμού και του κώδικα των έτοιμων εφαρμογών που τους δόθηκαν. Επιδίωξαν την επικοινωνία με τους συμμαθητές τους, αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετώπισαν και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης. Χαρακτηριστικό είναι πως οι μαθητές στην πλειονότητά τους συνέχισαν τον πειραματισμό με την τελική εφαρμογή και επιδίωξαν την μεταξύ τους επικοινωνία και εκτός σχολικού ωραρίου. Σε αυτό βοήθησε η on line αποθήκευση των εφαρμογών τους στο App Inventor και η χρήση της ασύγχρονης πλατφόρμας εκπαίδευσης για τον διαμοιρασμό των εφαρμογών. Ολοκληρώνοντας, είναι θετικό πως κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας οι μαθητές διατήρησαν πρωταγωνιστικό ρόλο, περιορίζοντας τον καθηγητή στον ρόλο του διευκολυντή.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Argyris, M. (2002). *Dierevnitiki mathisi me chrisi ypologistikon ergaleion: Mia enalaktiki protasi didaskalias, noitika ergaleia kai pliroforiaka mesa*. Athina: Ekdoseis Kastanioti.
- Chang, C. S., Chen, T. S., & Hsu, W. H. (2011). The study on integrating WebQuest with mobile learning for environmental education. *Computers & Education*, 57(1), 1228–1239.
- Chee, K. N., Yahaya, N., Ibrahim, N. H., & Noor Hassan, M. (2017). Review of Mobile Learning Trends 2010-2015: A Meta-Analysis. *Educational Technology & Society*, 20(2), 113–126.
- Cooper, J., Prescott, S., Cook, L., Smith, L., Mueck, R. & Cuseo, J. (1990). *Cooperative learning and college instruction*. Long Beach, CA: California State University Foundation.
- Dimitriadis, S. (2015). *Theories mathisis kai ekpaideftiko logismiko*. Athina: Syndesmos Ellinikon Akadimaikon Vivliothikon. Anaktithike 25 Ianouariou, 2022, apo <http://hdl.handle.net/11419/3397>
- Hadjerrouit, S. (1999). A constructivist approach to object-oriented design and programming. *ACM SIGCSE Bulletin*, 31(3), 171-174.
- IEP (2021). *Didaktea yli, didaktiko yliko kai odigies gia ti didaskalia tou mathimatos "Pliroforiki" ton A', B' kai G' taxeon ton imerision Gymnasion gia to sch. etos 2021-2022*. Anaktithike 25 Ianouariou, 2022, apo <http://iep.edu.gr/el/graf-byliko-2021-2022/gymnasio>
- Komis, V. (2004). *Eisagogi stis ekpaideftikes efarmoges ton Technologon tis*

Pliroforias kai ton Epikoinonion. Athina: Ekdoseis Neon Technologion.

Matsangouras, I. (2011). *I kainotomia ton erevnitikon ergasion sto Neo Lykeio: Vivlio Ekpaideftikou*. Athina: OEDV.

Morelli, R., De Lanerolle, T., Lake, P., Limardo, N., Tamotsu, E., & Uche, C. (2011). Can Android App Inventor bring computational thinking to k-12. *42nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education, March 9-12, 2011* (1-6). Dallas TX USA: SIGCSE.

Nikolopoulou, K. (2018). Mobile learning usage and acceptance: perceptions of secondary school students. *Journal of Computers in Education*, 5(4), 499-519.

Slavin, R.E. (1995). *Cooperative learning: Theory, research and practice*. Boston: Allyn & Bacon.

“Don’t touch my potatoes”

Η διδασκαλία των Αγγλικών και της Ιστορίας μέσω μια διαθεματικής προσέγγισης στο ευρύτερο πλαίσιο της γλωσσικής διαμεσολάβησης και της διαμεσικότητας

Παναγιώτης Δόμβρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 – Θεατρολόγος, ΜΑ

Περίληψη

Με τελικό στόχο να παρουσιάσει το παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης πρακτικής εφαρμογής νέων διδακτικών προσεγγίσεων εναρμονισμένων με τη φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών, η εισήγηση αποσαφηνίζει σύντομα την έννοια της διαμεσικότητας στην εκπαίδευση μέσα σε ένα διαθεματικό-διαμεσολαβητικό πλαίσιο και ανιχνεύει την πιθανότητα μιας συνολικής ή εν μέρει επαναστοχοθέτησης της διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων με έμφαση στη χειραφέτηση του μαθητή μέσω μιας ελεύθερης ή μερικώς καθοδηγούμενης διερεύνησης της προσφερόμενης γνώσης-εμπειρίας. Ιχνηλατεί τη σημασία της επικοινωνιακής λειτουργίας του διαγλωσσικού ή/και διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή και επικεντρώνεται στη χρήση των ΤΠΕ όχι μόνο ως πομπού ή εργαλείου διερεύνησης της γνώσης αλλά και ως αποθετηρίου γνώσης.

Λέξεις-Κλειδιά: Διαμεσικότητα, Διαθεματικότητα, Διαμεσολάβηση, Αγγλικά, Ιστορία

“Don’t touch my potatoes”

Teaching History and English in an interdisciplinary approach within the framework language mediation and transmedia learning

Panagiotis Domvros, EFL and Drama Teacher, MA

Abstract

Aiming at presenting a full-scale example of a teaching practice in accordance with new teaching practices promoted by the new curriculum this paper briefly clarifies the concept of transmedia learning within an interdisciplinary and language mediation context and traces the possibility of a re-orientation of the teaching practice with emphasis on student emancipation in the process of guided research. It focuses on the student as linguistic and cultural mediator utilizing ICT and Web2.0 tools as both research tools and depository of acquired knowledge.

Key-Words: Transmedia learning, Interdisciplinary Practices, Language Mediation, History, English

Θεωρητικές Αποσαφηνίσεις

Έχουν περάσει τρεις δεκαετίες από τότε που η Marsha Kinder χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο *διαμεσικότητα* (transmedia intertextuality) για να περιγράψει το φαινόμενο της διακειμενικότητας της αφήγησης μέσω πολλαπλών μέσων, όπως το παράδειγμα διαφόρων παιδικών εκπομπών της τηλεόρασης σε συνδυασμό με εικονογραφημένες εκδόσεις, που χρησιμοποιούσαν το στοιχείο της διάδρασης. (Kinder, 1991) Έκτοτε έχει υπάρξει, κυρίως στο εξωτερικό, μία σταθερή ενασχόληση με τομέα της *διαμεσικής αφήγησης* και εξειδίκευση του στην εκπαίδευση.

Η έννοια της *διαμεσικότητας* συχνά συγγέεται με την έννοια της *πολυμεσικότητας* (Clarke, 2011; Gomez, 2001). Στη συγκεκριμένη εισήγηση ο όρος διαμεσικότητα χρησιμοποιείται με την έννοια των πολλαπλών, αυθύπαρκτων «αφηγήσεων» σε ένα κοινό νοηματικό περιβάλλον μέσω διαφορετικών μέσων έκφρασης ενώ ο όρος πολυμεσικότητα επικεντρώνεται σε *μία*, μοναδική, αφήγηση τμήματα της οποίας παρουσιάζονται μέσω διαφορετικών μέσων έκφρασης. (Holme, 2011)

Στην τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη τάση της χρήσης του μοντέλου της διαμεσικότητας στην εκπαίδευση κυρίως στο επίπεδο της παραγωγής της αφήγησης, που είναι άλλωστε και η μορφή έκφρασης που γέννησε τη διαμεσικότητα, αλλά και σε άλλα γνωστικά πεδία/τομείς της εκπαίδευσης. Η ιδέα της παραγωγής από τους μαθητές/τριες μιας αφήγησης που ανα(τροφοδοτείται) με πληροφορίες από άλλες ταυτόχρονες και διαφορετικές μεταξύ τους αφηγήσεις, που βρίσκονται διασκορπισμένες σε διάφορα μέσα, κερδίζει έδαφος. Σχέδια εργασίας όπως το Cosmic Voyage Enterprises αλλά και το συναρπαστικό Inanimate Alice έχουν ανοίξει καινούργιους δρόμους στον τομέα της κινητοποίησης της μαθησιακής διδασκαλίας τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη. Στην αρχή του 21^{ου} αιώνα βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε ένα κοινό μαθητών που απαιτεί να εμπλακεί με τη γνώση, να τη συνδιαμορφώσει, να τη μετασχηματίσει. Η διεθνής δικτύωση παρέχει ένα μοναδικό μοντέλο συνεργατικής μάθησης και προώθησης της γνώσης. (Flemming, 2011)

Ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια η συζήτηση έχει περάσει πλέον, τουλάχιστον όσον αφορά τους μαθητές/τριες μας, από τον ψηφιακό γραμματισμό στη λεγόμενη *οπτικοακουστική αγωγή ή παιδεία στα μέσα* (media literacy) (Gillmor, 2010; Hobbs, 2010), αν και προσωπικά προτιμώ τον όρο *οπτικοακουστικό γραμματισμό*. Βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση όπου επιβάλλεται η αλλαγή στη σχέση μας με τη νέα γενιά και την τεχνολογία της εάν επιθυμούμε να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα που έχει δημιουργηθεί. Στην κοινωνία της πληροφορίας είμαστε οι περισσότεροι *ψηφιακοί μετανάστες* αντιμέτωποι με τους μαθητές/τριες μας, τους *ψηφιακούς ημεδαπούς*, (Prensky, 2001α, 2001β) οι οποίοι πολλές φορές οδηγούν σε ανατροπή των ιεραρχιών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, όταν με αφοπλιστική απλότητα υποδεικνύουν τη λύση στον ψηφιακό γρίφο που εμείς μπορεί να αντιμετωπίζουμε.

Πόσες φορές δεν φωνάξαμε κάποιο μαθητή στο σχολείο ή κάποιο γιο ή κόρη στο σπίτι για να μας λύσει το δυσεπίλυτο για μας πρόβλημα που έθετε ο υπολογιστής, το tablet ή το κινητό; Πόσες φορές δεν παρακολουθήσαμε μαγεμένοι την ταχύτητα με την οποία ο νεαρός ψηφιακός ημεδαπός έδωσε σε μας τους ψηφιακούς μετανάστες τη λύση; Αυτό που όμως συχνά προκαλεί εξίσου μεγάλη εντύπωση είναι ότι αν ζητήσουμε από το «παιδί θαύμα» να μας εξηγήσει πώς το έκανε είναι πολύ πιθανό να μη μπορεί να μας απαντήσει άμεσα. Τις περισσότερες φορές θα πρέπει να επαναλάβει τα βήματα για να μπορέσει να μας εξηγήσει. Η δράση πάντα υπερισχύει του (ανα)στοχασμού στην περίπτωση των μαθητών. (Balaguer, 2012) Η μετακίνηση της νέας γενιάς από τους παθητικούς θεατές της εποχής της τηλεόρασης στους ενεργούς, «διαδράτοντες» νέους και νέες της ψηφιακής εποχής (Tapscott, 2008) είναι πια δεδομένη.

Στο σημείο αυτό και μετά από τον καταγισμό δυσνόητων, για πολλούς αμήνητους εκπαιδευτικούς, εννοιών, το ερώτημα παραμένει: Πώς μπορεί ο/η εκπαιδευτικός του 21^{ου} αιώνα να αντιμετωπίσει επιτυχώς την ψηφιακή πρόκληση; Ποια είναι τα νέα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς; Είναι πλέον παρωχημένες οι μέχρι τώρα δοκιμασμένες πρακτικές;

Έρευνες στο εξωτερικό (Lenhardt & Madden, 2005) έχουν καταγράψει μια τάση μεταξύ των νέων για τη δημιουργία των λεγόμενων *συμμετοχικών πολιτιστικών ομάδων* (participatory cultures) μέσα στις οποίες δημιουργούν, συνδημιουργούν, διαχέουν πληροφορίες και παρέχουν στήριξη στους «νεοφώτιστους». Ο Henry Jenkins, ένας από τους πρωτεργάτες της διαμεσικότητας στην εκπαίδευση, διατυπώνει τις νέες δεξιότητες που το σχολείο οφείλει να εξασκεί, αν και με ομολογούμενη καθυστέρηση, τόσο στο εξωτερικό όσο και, πολύ περισσότερο, στη χώρα μας. (Jenkins et al, 2009)

Παρατηρώντας την καταγραφή των δεξιοτήτων του Jenkins αναπόφευκτα αναγνωρίζει κανείς οικείες μαθησιακές πρακτικές προηγούμενων, μη ψηφιακών, δεκαετιών, σε πιο «πρωτογενή» ίσως μορφή, αλλά σίγουρα διαχειρίσιμες από τον/την εκπαιδευτικό που επιθυμεί να εναρμονιστεί με τις νέες διδακτικές/καθοδηγητικές πρακτικές. (Χρησιμοποιώ τον όρο «καθοδηγητικές πρακτικές» με την ευρύτερη έννοια της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη γνώση και όχι με την περιοριστική του έννοια.)

Χωρίς να υποτιμούνται οι υπόλοιπες, οι οποίες ούτως ή άλλως εμφανίζονται στην πορεία, η δεξιότητα που αναδεικνύεται είναι αυτή της *διαμεσικής πλοήγησης*, με βάση την οποία δομήθηκαν και οι ιστοσελίδες των δυο σχεδίων εργασίας. Αποτέλεσε ένα μοντέλο οργάνωσης του υλικού σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις βασικές αρχές τόσο του ψηφιακού όσο και του «οπτικοακουστικού» γραμματισμού (media literacy) με έμφαση στη «δυνατότητα προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας (επικοινωνία, παραγωγή περιεχομένου)» (Andriopoulou, 2013).

Τέλος, αν και θα υπάρξει και επιμέρους αναφορά, θα έπρεπε να υπογραμμιστεί η διαμεσολαβητική προσέγγιση, κατά κύριο λόγο στην αγγλική, αλλά και ενίοτε στην ελληνική γλώσσα. Η συχνότητα της χρήσης της αγγλικής γλώσσας δεν αποτέλεσε πρόβλημα σε καμία φάση της διαδικασίας. Οι μαθητές/τριες και οι μαθήτριες ήταν ελεύθεροι να χρησιμοποιούν την αγγλική, όποτε αυτό κρίνονταν απαραίτητο από τους ίδιους και από τη φάση της διαδικασίας που βρίσκονταν (Dendrinos, 2006). Η έμφαση ήταν στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της διαμεσικής πλοήγησης. Για το λόγο αυτό και οι ομάδες εργασίας είχαν εκ των προτέρων δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε μαθητές/τριες με μεγαλύτερη γλωσσική ευχέρεια να μπορούν να βοηθούν αυτούς με λιγότερη. Η ανομοιογενής σύνθεση των ομάδων δεν αποτέλεσε πρόβλημα (Kanakakis, 1987) αλλά βοήθησε στην ομαλή διεξαγωγή και σχεδόν ταυτόχρονη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων των παρακάτω διδακτικών εγχειρημάτων.

Η διδακτική παρέμβαση

Η διδακτική παρέμβαση αφορά το μάθημα Ενότητας 5.2 (The Myths we Live by) του βιβλίου Αγγλικών Γ' Γυμνασίου με διαθεματικά στοιχεία από το βιβλίο της Ιστορίας της Γ' Γυμνασίου, Κεφάλαιο 4^ο, Ενότητα 17 («Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως τις αρχές του 20ου αιώνα»). Το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών της Γ' Γυμνασίου είναι B2 - B2+

Η χρονική διάρκεια είναι 4 διδακτικές ώρες, δύο συνεχόμενα δίωρα με χρονική απόσταση τουλάχιστον μίας εβδομάδας μεταξύ τους (το δεύτερο συνεχόμενο δίωρο αποτελεί την επέκταση της παρέμβασης).

Οι μαθητές/τριες θα χωρισθούν σε **5 ομάδες**. Ο χωρισμός γίνεται από το/τη διδάσκοντα/ουσα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε παιδιού: π.χ. ικανότητα παραγωγής λόγου και σκέψης, τεχνολογικές δεξιότητες κ.α. Είναι αναγκαίο σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας τουλάχιστον μαθητής με επαρκείς δεξιότητες στη χρήση επεξεργαστή κειμένου και φυλλομετρητή. Δεύτερο κριτήριο αποτελεί η ανομοιογένεια της ομάδας ως προς τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών και τα ενδιαφέροντα – κλίσεις του κάθε μαθητή. Για την ανάθεση των ρόλων σε κάθε μαθητή, δεν είναι αναγκαία η παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν το ρόλο εκείνο που οι ίδιοι θεωρούν ότι τους ανήκει και που η ομάδα συνήθως χωρίς αντιρρήσεις τους αναγνωρίζει.

Στις ομάδες θα ανατεθεί ένα θέμα προς επεξεργασία και κάθε ομάδα θα έχει το δικό της φύλλο εργασίας. Τα φύλλα εργασίας είναι ηλεκτρονικά και η συμπλήρωση τους γίνεται επίσης ηλεκτρονικά. Όλα τα φύλλα εργασίας βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο συνεργατικό διαδικτυακό τόπο <http://domvrosdacapo.pbworks.com/> (πρόσβαση: username – visitor, password – visitor1) όπου και εργάζονται οι μαθητές/τριες (για διευκόλυνση παρέχονται σε έντυπη μορφή σε αυτή την έκδοση του σεναρίου) Οι μαθητές/τριες καλούνται ανά ομάδες να αναζητήσουν στοιχεία, κάνοντας έρευνα στο ηλεκτρονικό υλικό και να αποθηκεύσουν το υλικό που εντόπισαν.

Κατά το δεύτερο δίωρο οι μαθητές/τριες δημιουργούν **4 νέες ομάδες** και ασχολούνται με διαφορετική δραστηριότητα η κάθε ομάδα. (Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης, δημιουργία Ενημερωτικού Φυλλαδίου, δημιουργία γραφικής αναπαράστασης δεδομένων (infographic), και δημιουργία σύντομου podcast για την εκπομπή του σχολείου στο European School Radio)

1^η και 2^η Διδακτικές ώρες (Συνεχόμενο δίωρο)

Στην πρώτη δραστηριότητα παρουσιάζεται ως αφόρμηση εισαγωγικό βίντεο δεκάλεπτης διάρκειας που συνοδεύεται από video-quiz μέσω της εφαρμογής Edpuzzle. Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συντονιστικός. Οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν προφορικά ή ηλεκτρονικά στο quiz. Αν ο εκπαιδευτικός το επιθυμεί καταγράφονται οι απαντήσεις σε ειδικό χώρο στο pbworks. Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με τη θεματολογία του σεναρίου.

Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα έχουμε κατανόηση πολυτροπικού κειμένου διάρκειας δεκαπέντε λεπτών (englishlanguageandhistory.com/?id=john-kapodistrias-potatoes). Οι μαθητές/τριες εργαζόμενοι/ες σε ομάδες καλούνται να κατανοήσουν ένα σύντομο

κείμενο σε ιστοσελίδα και να εντοπίσουν τις σωστές-λάθος προτάσεις σε ηλεκτρονική άσκηση μέσω του Learning apps. Οι απαντήσεις καταγράφονται σε ειδικό χώρο στο pbworks.

Στην τρίτη και τελευταία δραστηριότητα διάρκειας 20'-30'λεπτών οι μαθητές /τριες εργαζόμενοι/ες σε ομάδες έχουν περαιτέρω γλωσσική εξάσκηση και εμπλουτισμός λεξιλογίου μέσω μιας σειράς υποθέσεων. Στον ψηφιακό χώρο pbworks οι μαθητές/τριες συμβουλευονται εννοιολογικό χάρτη με τα ήδη των υποθετικών λόγων και κατόπιν προχωρούν σε ηλεκτρονική άσκηση για το 3ο είδος υποθετικού λόγου το οποίο βασίζεται στην ιστοριογραμμή του Καποδίστρια όπως αυτή παρουσιάζεται στη σελίδα του Μουσείου Καποδίστρια (αγγλική έκδοση <http://capodistriasmuseum.com/en/ioannis-capodistrias>).

Κατόπιν χρησιμοποιώντας το ψηφιακό λεξικό που παρέχεται (www.wordreference.com) κατασκευάζουν glossary με τις άγνωστες λέξεις της ομάδας. Το glossary καταγράφεται στον συνεργατικό χώρο pbworks με το όνομα της ομάδας.

Επέκταση της παρέμβασης

Η επέκταση της παρέμβασης κρίθηκε αναγκαία για να δώσει μια νέα διάσταση στη χρήση των ΤΠΕ συνδυάζοντας την εργασία με ψηφιακούς πόρους και άλλες δεξιότητες αξιοποιώντας σε ένα βαθμό τη «θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης» (Gardner, 1993) Επισήμανση: Ο χωρισμός σε νέες ομάδες γίνεται και τα φύλλα εργασίας για το δεύτερο δίωρο δίνονται στο τέλος του 1ου δίωρου για υπάρχει χρόνος προετοιμασίας των νέων ομάδων.

3^η και 4^η Διδακτικές ώρες (2ο συνεχόμενο δίωρο)

Στη δραστηριότητα διάρκειας 90' λεπτών οι μαθητές/τριες συνθέτουν τη δική τους αποτύπωση/εκδοχή της ιστορίας (My version of the story). Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει διαφορετική δραστηριότητα με διαφορετική στοχοθεσία.

Η πρώτη ομάδα ασχολείται με τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης (μέσω του Microsoft Photo Story) με φωτογραφίες που θα τραβήξουν οι ίδιοι με τους εαυτούς τους πρωταγωνιστές (tableaus vivants) και με την οποία θα εξιστορούν τη διάδοση της πατάτας στην Ελλάδα με το «κόλπο» του Ι. Καποδίστρια. Αν το επιθυμούν θα προετοιμαστούν κατασκευάζοντας κοστούμια ή απλά σκηνικά.

Η δεύτερη ομάδα δημιουργεί ενημερωτικό φυλλάδιο για το μουσείο Καποδίστρια στη Κουκουρίτσα της Κέρκυρας. Θα χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό λογισμικό Printing Press και την ιστοσελίδα του μουσείου για πληροφορίες και φωτογραφίες.

Η τρίτη ομάδα καλούνται να δημιουργήσουν μια γραφική αναπαράσταση δεδομένων (infographic) στην οποία θα αποτυπώνουν τη διάδοση της πατάτας στην Ελλάδα με το «κόλπο» του Ι. Καποδίστρια και θα απαριθμούν τα θετικά αλλά και αρνητικά δεδομένα από την κατανάλωση της πατάτας. Η γραφική αυτή αναπαράσταση θα προορίζεται για χρήση από μεγάλη πατατοβιομηχανία. Αν το επιθυμούν προσθέτουν μια αγαπημένη τους συνταγή με βασικό συστατικό τις πατάτες.

Στην τέταρτη ομάδα οι μαθητές/τριες ασχολούνται με τη δημιουργία ενός σύντομου για την εκπομπή του σχολείου στο European School Radio στο οποίο θα αποτυπώνουν τη διάδοση της πατάτας στην Ελλάδα με το «κόλπο» του Ι. Καποδίστρια θα πρέπει να συμπεριλάβουν μία σύντομη εισαγωγή για την κατάσταση στην Ελλάδα την εποχή εκείνη (Ιστορικό πλαίσιο) και να επιλέξουν 2-3 τραγούδια να πλαισιώσουν το podcast.

Βιβλιογραφία

- Andriopoulou, E. (2013). Paideia sta Mesa kai Elliniki Krisi: Rhythmistika Protypa kai Protaseis Ethnikis Politikis. No. 6 Athina: Elliniko Idryma Evropaikis & Exoterikis Politikis (ELIAMEP) Anaktithike stis 3/1/2014, diathesimo sto diadiktyako topo: <http://goo.gl/q8gB9V>
- Balaguer Prestes, R. (2012). 21st Century Students and 21st Century Skills. Recovered at 2/1/2014 from <http://www.pearsonelt.com/professionaldevelopment/articles>
- Chatzidaki, A. (ch.ch). I omadosynergatiki prosengisi sti didaskalia kai sti mathisi tis G2. Anaktithike stis 31-1-2013 apo ti diefthynsi www.edc.uoc.gr/ptde/ptde/anounc/a_tomeas/omadosynergatiki_prosegisi.pdf
- Clarke, R. (22/03/2011). What's Transmedia? Recovered at 10 Δεκεμβρίου 2013 from <http://storify.com/rachelclarke1/whats-transmedia>
- Dendrinou, B. (2006). Mediation in Communication, Language Teaching and Testing. JAL. Recovered at 14/1/2014 from http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/texts/Dendrinou_mediation%20JAL.pdf
- Domvros, P (2014) «I didaskalia sto Gymnasio sto plaisio mias diathematikis, diamesikis kai diamesolavitikis prosengisis me viomatika charakteristika: I efarmogi sta mathimata ton Anglikon, tis Logotechnias kai tis Istorias» praktika tou 3ou Panelliniou Ekpaideftikou Synedriou Imathias me thema: «Axiopoiisi ton T.P.E. sti didaktiki praxi», Tomos D, 2014 ISBN: 978-960-99301-1-6, (diathesimo sto http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/Vold/Vold_1_13.pdf), 2014
- Flemming L. (26/08/2011). A New Model of Storytelling: Transmedia. Recovered at 04-01-2013 from <http://www.edutopia.org/blog/transmedia-digital-media-storytelling-laura-fleming>
- Gardner, Howard . *Frames Of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books,1993
- Gillmor, D. 2010. *Mediactive*. Recovered at 05/1/2014 from http://mediactive.com/wp-content/uploads/2010/12/mediactive_gillmor.pdf

- Gomez, J. (22/02/2011). Storyworlds: The New Transmedia Business Paradigm. Recovered at 10 Δεκεμβρίου 2013 from Tools of Change for Publishing: http://www.youtube.com/watch?v=81Ol6Tbjt5k&feature=player_embedded
- Hamayan, E. and Perlman, R. (1990). *Helping Language Minority Students after They Exit from Bilingual/ESL Programs: A Handbook for Teachers*. Washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual Education. (ERIC Document Reproduction Service ED 321 583)
- Hobbs, R. 2010. *Digital and Media Literacy: A Plan of Action*. Washington, DC: The Aspen Institute. Recovered at 5/1/2014 from [www.knightcomm.org/wp-content/uploads/2010/12/Digital and Media Literacy A Plan of Action.pdf](http://www.knightcomm.org/wp-content/uploads/2010/12/Digital_and_Media_Literacy_A_Plan_of_Action.pdf)
- Holme, P. (17/04/2011). The Differences between Multimedia, Crossmedia, and Transmedia, Somewhat Explained. Recovered at 10 Δεκεμβρίου 2013 from Tools of Change for Publishing: <http://reasonpartners.com/2011/04/17/the-differences-between-multimedia-crossmedia-andtransmedia-somewhat-explained/>
- Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, Clinton, K. & and Robison, J. A. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture. Media Education for the 21st Century*. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.
- Kanakis, I. (2001) *I organosi tis didaskalias-mathisis me omades ergasias*. Athina: Typothito-G. Dardanos)
- Kinder, M. (1991). *Playing with Power in Movies, Television, and Video Games: From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles*, Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press
- Lenhardt, A., & Madden, M. (2005). *Teen Content Creators and Consumers*. Washington, DC: Pew Internet & American Life Project, November 2 Recovered at 04 Ιανουαρίου 2013 from http://www.pewInternet.org/PPF/r/166/report_display.asp
- Prensky, M. (2001) (α). "Digital Natives, Digital Immigrants" από το On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5 also available at <http://marcprensky.com/writing-1/>
- Prensky, M. (2001) (β). "Digital Natives, Digital Immigrants Part II. Do They Really Think Differently" από το On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No.6 also available at <http://marcprensky.com/writing-1/>
- Tapscott, D. (2008). *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*, New York: McGraw-Hill

Δικτυογραφία

<http://capodistriasmuseum.com/en/ioannis-capodistrias/>

<http://users.sch.gr/pdomvros/>

www.wordreference.com

<http://domvroscapodistrias.pbworks.com/>

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/Printing_Press/

<https://create.piktochart.com/dashboard>

Φύλλα εργασίας

Τα φύλλα εργασίας είναι σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συνεργατικού χώρου pbworks.

Η χρήση του Tinkercad στη διδασκαλία του προγραμματισμού και στην εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση

Καζάκη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Μ.Εδ

Περίληψη

Την τελευταία δεκαετία οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε να εφαρμόσουμε στρατηγικές συνεργατικής μάθησης, όπως είναι η προσέγγιση STEM, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης των μαθητών και κυρίως ανάπτυξης των ήπιων δεξιοτήτων τους. Επιπρόσθετα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μια ευρεία διάδοση της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, όχι μόνο όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα της διά ζώσης παρακολούθησης, αλλά και για την υποστήριξη της παραδοσιακής τάξης. Δημιουργείται επομένως η ανάγκη εντοπισμού και αξιοποίησης εργαλείων που θα μας βοηθήσουν να ενσωματώσουμε τα προαναφερόμενα κατά την ανάπτυξη των διδακτικών μας σεναρίων. Το ελεύθερο διαδικτυακό λογισμικό Tinkercad αποτελεί ένα από τα εργαλεία αυτά για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στην Πληροφορική. Στην παρούσα εισήγηση, μέσα από την παρουσίαση ενός δοκιμασμένου διδακτικού σεναρίου, προτείνεται ένας τρόπος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το Tinkercad από τους καθηγητές Πληροφορικής, συνδυάζοντας τη συνεργατική μάθηση, την εκπαίδευση STEM μέσω του μικροελεγκτή Arduino και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εφαρμογής ενός διδακτικού σχεδιασμού.

Λέξεις-Κλειδιά: Tinkercad, συνεργατική μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, STEM, προγραμματισμός

The use of Tinkercad for teaching programming and for collaborative distance learning

Kazaki Panagiota, IT Teacher, M.Ed

Abstract

Over the past decade, educators have been called upon to implement collaborative learning strategies, such as the STEM approach, in an effort to improve student performance and, above all, to develop student soft skills. In addition, in recent years there has been a wide spread of distance education at all levels of education, not only when physical attendance at school is not possible, but also to support the traditional classroom. There is therefore a need to identify and utilize tools that will help us integrate the above in the development of our teaching scenarios. Tinkercad is one of those tools for teaching programming. In this paper, through the presentation of a tested teaching scenario, it is proposed how Tinkercad could be utilized by IT teachers, combining collaborative learning, STEM training through the Arduino microcontroller and the possibility of remotely implementing a didactic design.

Key-Words: Tinkercad, collaborative learning, distance learning, STEM, programming

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ (2021a), για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στα ημερήσια Γυμνάσια ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιοποιήσει Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό/Υλικό και να ενθαρρύνει τη διερευνητική, βιωματική και συνεργατική προσέγγιση της γνώσης. Τη σημασία της αλληλεπίδρασης των μαθητών για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλήματος, τονίζει και η έκθεση του ΟΟΣΑ που αναφέρεται στις απαιτούμενες δεξιότητες του αυριανού πολίτη (OECD, 2019). Το σύνολο των ήπιων δεξιοτήτων αποτελούν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, δηλαδή ενός από τους τέσσερις κύκλους δεξιοτήτων που η σημερινή εκπαιδευτική πολιτική προσπαθεί να ενισχύσει, με την εισαγωγή από φέτος του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Μάλιστα μία από τις τέσσερις ενότητες του νέου αυτού μαθήματος αποτελεί η ενότητα STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική (IEP, 2021b).

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός κατά τον σχεδιασμό των διδακτικών σεναρίων καλείται να λάβει υπόψη του όλες τις παραπάνω υποδείξεις και στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το Ελεύθερο Λογισμικό του Tinkercad (<https://www.tinkercad.com/>) αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση τον καθηγητή Πληροφορικής για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Πρόκειται για ένα online πρόγραμμα μοντελοποίησης 3D, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσομοίωση του μικροελεγκτή Arduino (<https://ellak.gr/2011/01/ανοικτό-υλικό-arduino>). Ο καθηγητής και οι μαθητές μπορούν να συναρμολογούν αυτοματισμούς, να τους προγραμματίζουν, να ανεβάζουν δωρεάν τα κυκλώματά τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα και να τα διαμοιράζουν.

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση, όπως αυτή προσεγγίζεται από την εκπαίδευση STEM. Υλοποιήθηκε τόσο διά ζώσης, όσο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αποτελεί μια πρόταση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να σχεδιαστούν τα φύλλα εργασίας και να χρησιμοποιηθεί το Tinkercad και μια πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπως το e-me ή το e-class) για τον διαμοιρασμό θεωρίας, εκφωνήσεων και λύσεων, εμπλέκοντας ενεργά τις ομάδες μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και αυξάνοντας την αυτονομία τους.

Θεωρητικό πλαίσιο του διδακτικού σεναρίου

Το σενάριο που ακολουθεί στηρίζεται στο διδακτικό μοντέλο της Συνεργατικής Μάθησης με Υποστήριξη Υπολογιστή. Πρόκειται για μια συντονισμένη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται οι μαθητές της ομάδας, ώστε μέσω της αλληλεπίδρασης να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν μια κοινή κατανόηση ενός προβλήματος και της

λύσης του (Cooper et al., 1990· Slavin, 1995). Η αλληλεπίδραση αυτή των μαθητών υποστηρίζεται με κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία μάθησης (Dimitriadis, 2015· Komis, 2004). Εργαλεία αυτού του τύπου αποτελούν οι προσομοιώσεις (όπως το Tinkercad), τα συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής και αυτοματισμού (όπως το Arduino) και τα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα (όπως το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια στο Tinkercad).

Για να επιτευχθεί η συνεργατική προσέγγιση της γνώσης, το σενάριο βασίζεται στη θεωρία μάθησης του Κοινωνικού Εποικοδομισμού, εισηγητής της οποίας είναι ο Vygotsky. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η γνώση οικοδομείται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Matsangouras, 2011). Η συζήτηση, η αντιπαράθεση, η επιχειρηματολογία και η σύνθεση αποτελούν βασικές κοινωνικές διαδικασίες οικοδόμησης γνώσης. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι μαθητές οικοδομούν νοήματα μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας, με στόχο την κατάκτηση της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και άλλων ήπιων δεξιοτήτων (Palincsar, 1998).

Επίσης το σενάριο υιοθετεί την Ανακαλυπτική Θεωρία Μάθησης του J. Bruner, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση (τις διάφορες μορφές της δομής επιλογής) μέσα από βιωματικές, διερευνητικές διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, ο καθηγητής τους καθοδηγεί μέσω των φύλλων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει τον ρόλο του εμπνευστή, διευκολυντή (Argyris, 2002).

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου

Σκοπός του σεναρίου είναι η ολοκληρωμένη εκμάθηση της Δομής Επιλογής, ομαδοσυνεργατικά, μέσω πειραματισμού με τον αισθητήρα θερμοκρασίας LM35 και ανεξάρτητα από το αν το μάθημα γίνεται στη σχολική τάξη ή εξ αποστάσεως.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση σε ό,τι αφορά στον τομέα των γνώσεων: α) Να περιγράφουν την λειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας. β) Να αναγνωρίζουν τον τρόπο συνδεσμολογίας και προγραμματισμού του αισθητήρα. γ) Να αναγνωρίζουν την Απλή, τη Σύνθετη και την Εμφωλευμένη Δομή Επιλογής και να περιγράφουν τη λειτουργία τους. δ) Να αναγνωρίζουν τις Σύνθετες Συνθήκες όταν τις συναντούν μέσα σε δομές επιλογής.

Στον τομέα των δεξιοτήτων οι μαθητές θα πρέπει: α) Να μπορούν να χρησιμοποιούν την Απλή, τη Σύνθετη και την Εμφωλευμένη Δομή Επιλογής όταν προγραμματίζουν σε Tinkercad. β) Να δημιουργούν Σύνθετες Συνθήκες όταν προγραμματίζουν σε Tinkercad. γ) Να πειραματίζονται με πραγματικούς αυτοματισμούς σε Arduino. δ) Να εκφράζουν τις σκέψεις τους με ακρίβεια. ε) Να συνεργάζονται δημιουργικά: να συζητούν, να επιμερίζουν και να αναλαμβάνουν ευθύνες, να προτείνουν λύσεις και να τις αξιολογούν, να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. στ) Να αξιολογούν το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους.

την επιστροφή τους στο σχολείο.

Φύλλα Εργασίας

Φύλλο Εργασίας 1 – Θεωρία (15 λεπτά)

Στο σημερινό μάθημα θα κατασκευάσετε με τον ελεγκτή Arduino έναν αισθητήρα θερμοκρασίας και θα τροποποιήσετε τη λειτουργία του χρησιμοποιώντας διαφορετικές μορφές της Δομής Επιλογής. Στον Πίνακα 1 υπάρχουν τα νέα εργαλεία (hardware ή software) που θα χρειαστείτε. Μελετήστε τον Πίνακα 1 και ανατρέξτε σε αυτόν όποτε το κρίνετε απαραίτητο.

Εργαλείο	Εικόνα	Περιγραφή
Αισθητήρας Θερμοκρασίας LM35		Αναλογικός αισθητήρας με 3 ακροδέκτες Vcc (τροφοδοσία 5V), GND (γείωση), Vout (αναλογική θερμοκρασία περιβάλλοντος)
Απλή Δομή Επιλογής		Η συνθήκη ελέγχεται και αν ισχύει εκτελούνται οι εντολές στο σώμα της if, διαφορετικά οι εντολές παραλείπονται.
Σύνθετη Δομή Επιλογής		Η συνθήκη ελέγχεται και αν ισχύει εκτελούνται οι εντολές που ακολουθούν το if, διαφορετικά εκτελούνται οι εντολές που ακολουθούν το else.
Εμφωλευμένες Δομές Επιλογής	Εντολές IF η μία μέσα στην άλλη.	Χρησιμοποιούνται όταν πρέπει ανάλογα με τους ελέγχους που γίνονται να εκτελεστούν περισσότερες από 2 διαφορετικές ομάδες εντολών.
Λογικός Τελεστής AND		Η σύνθετη συνθήκη ισχύει όταν και οι δύο απλές συνθήκες είναι Αληθείς.
Λογικός Τελεστής OR		Η σύνθετη συνθήκη ισχύει όταν τουλάχιστον μία από τις απλές συνθήκες είναι Αληθείς.

Πίνακας 1: Εργαλεία μαθήματος για τη Δομή Επιλογής

Φύλλο Εργασίας 1 – Απλή Δομή Επιλογής (10 λεπτά)

Βήμα1: Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Tinkercad και ανοίξτε το έτοιμο κύκλωμα από τον σύνδεσμο <https://www.tinkercad.com/things/fZ0fNyyC8Ji>. Πρόκειται για έναν αισθητήρα θερμοκρασίας LM35, που με τη χρήση μιας Απλής Δομής Επιλογής ανάβει το μπλε led όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 14°C.

Βήμα2: Δοκιμάστε το κύκλωμα.

Βήμα3: Παρατηρείστε τη συνδεσμολογία του αισθητήρα θερμοκρασίας.

Ερώτηση: Υπάρχει κάποιος λόγος που ο ακροδέκτης Vout συνδέεται σε αναλογική είσοδο και όχι σε ψηφιακή;

Βήμα4: Μελετήστε τον κώδικα. Παρατηρήστε τη σύνταξη της Απλής Δομής Επιλογής και το πώς διαβάζεται η τιμή του αισθητήρα θερμοκρασίας.

Βήμα5: Προσθέστε μία ακόμα Απλή Δομή Επιλογής που να ανάβει το κίτρινο led όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση των 14°C. (Στο link <https://www.tinkercad.com/things/c3kFCMUxYh1> μπορείτε να δείτε τη λύση.)

Φύλλο Εργασίας 1 – Σύνθετη Δομή Επιλογής (10 λεπτά)

Βήμα1: Από τον Πίνακα 1 μελετήστε τη λειτουργία της Σύνθετης Δομής Επιλογής και δημιουργήστε έναν ισοδύναμο με τον προηγούμενο κώδικα, αντικαθιστώντας τις δύο Απλές Δομές Επιλογής με μία Σύνθετη Δομή Επιλογής. (Στο link <https://www.tinkercad.com/things/cuMKGp8SgVJ> υπάρχει μια ενδεικτική λύση.)

Φύλλο Εργασίας 1 – Εμφωλευμένες Δομές Επιλογής (10 λεπτά)

Βήμα1: Ανοίξτε το κύκλωμα από τον σύνδεσμο <https://www.tinkercad.com/things/dnmhVdBtHfH> και παρατηρήστε την Εμφωλευμένη Δομή Επιλογής που υπάρχει μέσα στο σώμα του else.

Βήμα2: Συμπληρώστε την ελλιπή συνθήκη, ώστε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 14°C να ανάβει το μπλε led. Όταν είναι μεγαλύτερη ή ίση των 14°C αλλά μικρότερη των 25°C να ανάβει το κίτρινο led. Διαφορετικά να ανάβει το κόκκινο led. (Στο link <https://www.tinkercad.com/things/8yBaAylR0Ma> μπορείτε να δείτε τη λύση.)

Φύλλο Εργασίας 2 – Σύνθετες Συνθήκες (15 λεπτά)

Ακολουθώντας τη λογική του τελευταίου κυκλώματος, κάθε φορά που χρειάζεται ένας επιπλέον έλεγχος, πρέπει να προστίθεται μια ακόμη εμφωλευμένη δομή επιλογής. Έτσι όμως οι κώδικες που δημιουργούνται είναι δυσνόητοι. Για να είναι πιο ευανάγνωστος ο κώδικας, στη θέση των εμφωλευμένων δομών επιλογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν Σύνθετες Συνθήκες, κάνοντας χρήση Λογιστών Τελεστών.

Βήμα1: Από τον σύνδεσμο <https://www.tinkercad.com/things/0Zv9tNPjBTD> ανοίξτε το κύκλωμα. Συμπληρώστε την ελλιπή συνθήκη ώστε να δημιουργήσετε έναν ισοδύναμο με τον προηγούμενο κώδικα, αντικαθιστώντας τις Σύνθετες και Εμφωλευμένες Δομές Επιλογής με τρεις Απλές Δομές Επιλογής. (Στο link <https://www.tinkercad.com/things/dTwQKEjMtBk> υπάρχει μια ενδεικτική λύση.)

Φύλλο Εργασίας 2 – Κατασκευή αισθητήρα θερμοκρασίας με Arduino (15 λεπτά)

Αφού πειραματιστήκατε αρκετά με την προσομοίωση του Tinkercad, ήρθε η στιγμή να κατασκευάσετε έναν πραγματικό αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος με τον μικροελεγκτή Arduino.

Βήμα1: Ανοίξτε την έτοιμη προσομοίωση από τον σύνδεσμο <https://www.tinkercad.com/things/dTwQKEjMtBk>.

Βήμα2: Ζητήστε από τον καθηγητή σας: α) έναν μικροελεγκτή Arduino, β) ένα breadboard, γ) έναν αισθητήρα θερμοκρασίας LM35, δ) ένα led μπλε, ένα led κίτρινο και ένα led κόκκινο, ε) το καλώδιο USB για τη σύνδεση του μικροελεγκτή με τον υπολογιστή και στ) καλώδια σύνδεσης.

Βήμα3: Δημιουργήστε στον ελεγκτή Arduino τη συνδεσμολογία της προσομοίωσης.

Βήμα4: Συνδέστε τον ελεγκτή Arduino στη θύρα usb του υπολογιστή σας και μεταφέρετε τον κώδικα από το Tinkercad στο IDE.

Βήμα5: Μεταγλωττίστε τον κώδικα στο IDE και ανεβάστε τον στον ελεγκτή Arduino.

Βήμα6: Ελέγξτε τον τρόπο που αντιδρά η κατασκευή σας καθώς αλλάζει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Φύλλο Αυτοαξιολόγησης (15 λεπτά)

Συμπληρώστε τον Πίνακα 2 βάζοντας τικ (✓) στα κελιά που σας αντιπροσωπεύουν.

Κριτήριο	Καθόλου	Μέτρια	Πολύ
Έχετε κατανοήσει τη λειτουργία και συνδεσμολογία του αισθητήρα θερμοκρασίας;			
Έχετε κατανοήσει τη λειτουργία της Απλής Δομής Επιλογής (Δ.Ε);			
Μπορείτε να δημιουργήσετε Απλές Δ.Ε.;			
Έχετε κατανοήσει τη λειτουργία της Σύνθετης Δ.Ε.;			
Μπορείτε να δημιουργήσετε Σύνθετες Δ.Ε.;			
Έχετε κατανοήσει τη λειτουργία των Εμφωλευμένων Δ.Ε.;			
Μπορείτε να δημιουργήσετε Εμφωλευμένες Δ.Ε.;			
Έχετε κατανοήσει τη σύνταξη των Σύνθετων Συνθηκών σε μια Δ.Ε.;			
Μπορείτε να δημιουργήσετε Σύνθετες Συνθήκες;			
Απλουστεύεται ο κώδικας όταν χρησιμοποιούνται σύνθετες συνθήκες, αντί για εμφωλευμένες Δ.Ε.;			
Θα χαρακτηρίζατε αρμονική τη συνεργασία σας με τους συμμαθητές της ομάδας σας;			
Πιστεύετε πως η συνεργατική επίλυση			

προβλημάτων είναι πιο αποτελεσματική από την επίλυση προβλημάτων ατομικά;			
---	--	--	--

Πίνακας 2: Αυτοαξιολόγηση μαθητή

Συμπεράσματα

Το σενάριο υλοποιήθηκε στην Α' Γυμνασίου, τόσο διά ζώσης (σε 4 τμήματα), όσο και εξ αποστάσεως (σε 3 τμήματα). Και στις δύο περιπτώσεις οι μαθητές επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο και πνεύμα ομαδικότητας. Το περιβάλλον της on line προσομοίωσης Tinkercad βοήθησε ποικιλοτρόπως. Έκρυσε λεπτομέρειες της γλώσσας Wiring που χρησιμοποιεί το IDE, βοηθώντας τους μαθητές να εστιάσουν στην ουσία του προγραμματισμού και της κατασκευής τους. Έδωσε τη δυνατότητα του διαμοιρασμού κυκλωμάτων και κώδικα μεταξύ των μαθητών και με τον καθηγητή. Συνέβαλε στην δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος, με τους μαθητές στον ρόλο του πρωταγωνιστή και τον καθηγητή στον ρόλο του διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι εμμέσως δημιούργησε ευκαιρίες ανάπτυξης των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών. Τέλος, σε συνδυασμό με μια πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, έκανε εφικτή την εξ αποστάσεως υλοποίηση του σεναρίου. Ολοκληρώνοντας, η κατασκευή του αυτοματισμού σε πραγματικό περιβάλλον, αποτέλεσε το επιστέγασμα της προσέγγισης STEM, διατηρώντας ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών μέχρι το τέλος της διδακτικής παρέμβασης.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Argyris, M. (2002). *Dierevnitiki mathisi me chrisi ypologistikon ergaleion: Mia enalaktiki protasi didaskalias, noitika ergaleia kai pliroforiaka mesa*. Athina: Ekdoseis Kastanioti.
- Cooper, J., Prescott, S., Cook, L., Smith, L., Mueck, R. & Cuseo, J. (1990). *Cooperative learning and college instruction*. Long Beach, CA: California State University Foundation.
- Dimitriadis, S. (2015). *Theories mathisis kai ekpaideftiko logismiko*. Athina: Syndesmos Ellinikon Akadimaikon Vivliothikon. Anaktithike 25 Ianouariou, 2022, apo <http://hdl.handle.net/11419/3397>
- IEP (2021a). *Didaktea yli, didaktiko yliko kai odigies gia ti didaskalia tou mathimatos "Pliroforiki" ton A', B' kai G' taxeon ton imerision Gymnasion gia to sch. etos 2021-2022*. Anaktithike 25 Ianouariou, 2022, apo <http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko-2021-2022/gymnasio>
- IEP (2021b). *Ergastiria dexiotiton 21+*. Anaktithike 5 Ianouariou, 2022, apo <http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothesis/skill-labs>
- Komis, V. (2004). *Eisagogi stis ekpaideftikes efarmoges ton Technologion tis*

Pliroforias kai ton Epikoinonion. Athina: Ekdoseis Neon Technologion.

Matsangouras, I. (2011). *I kainotomia ton erevnitikon ergasion sto Neo Lykeio: Vivlio Ekpaideftikou*. Athina: OEDV.

OECD (2019). *OECD Skills Strategy 2019: Skills to Shape a Better Future*. Paris: OECD Publishing. Ανακτήθηκε 5 Ιανουαρίου, 2022, από <https://doi.org/10.1787/9789264313835-en>.

Palincsar, A. (1998). Social constructivist perspectives on teaching and learning. *Annual Review of Psychology*, 49, 345–375.

Slavin, R.E. (1995). *Cooperative learning: Theory, research and practice*. Boston: Allyn & Bacon.

Σοβαρά παιχνίδια και προσομοιώσεις για την εκπαίδευση

Γρηγόρα Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc.

Περίληψη

Τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις προσελκύουν, όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των ερευνητών/τριών, που δραστηριοποιούνται στα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι οποίοι/ες έχουν καταλήξει στο ότι μπορεί να υπάρξουν εξαιρετικά αποτελέσματα της ενίσχυση της παιδαγωγικής και της διδασκαλίας, μέσω αυτών. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση των σύγχρονων θεωρητικών δεδομένων που αφορούν στη χρήση των σοβαρών παιχνιδιών και των προσομοιώσεων για την εκπαίδευση. Παρουσιάζονται οι έννοιες των παιχνιδιών και των προσομοιώσεων, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το αντικείμενο της μελέτης και, τέλος, παρουσιάζονται και συζητούνται τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας.

Λέξεις-κλειδιά: σοβαρά παιχνίδια, προσομοίωση, εκπαίδευση, παιδαγωγική, εκπαιδευτικές μονάδες

Serious Games and Simulations for education

Grigora Athina, Primary School Teacher, M.Sc.

Abstract

Serious games and simulations are increasingly attracting the interest of researchers working in the fields of education, who have come to the conclusion that there can be excellent results in enhancing pedagogy and teaching through of them. The present study aims to present modern data on the use of serious games and simulations for education. The concepts of games and simulations are presented, so that the object of the study is understood and, finally, the final conclusions of the research are presented and discussed.

Key-Words: serious games, simulation, education, pedagogy, educational units

Εισαγωγή

Τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις αποτελούν πλέον «εργαλείο» στην εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που αποδεικνύεται από πλήθος μελετών (Yang et al., 2010· Chiang et al., 2011). Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τα ψηφιακά ή διαδικτυακά παιχνίδια υποστηρίζουν όλο και περισσότερο τη μάθηση, σε όλες τις ηλικίες και τις εκπαιδευτικές δομές, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πρόκειται για μία τάση η οποία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη και υιοθέτηση πλήθους καινοτόμων λύσεων για την εκπαίδευση, οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία, παράλληλα με τη διαθέσιμη τεχνολογία, διευρύνοντας τους ορίζοντες και παρέχοντας νέες ευκαιρίες για μάθηση και ενίσχυση των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων.

Με την αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας, τόσο οι εκπαιδευτές όσο και όσοι/ες συμμετέχουν στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, εστιάζουν στην ανάγκη για εισαγωγή και ενσωμάτωση των σύγχρονων, καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέτοια εργαλεία αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα παιχνίδια, μεταξύ των οποίων και τα ονομαζόμενα «σοβαρά» παιχνίδια, αλλά και οι προσομοιώσεις που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια (Buckless, 2014).

Εννοιολόγηση όρων

Σοβαρά παιχνίδια

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τη μελέτη της αξιοποίησης παιχνιδιών στην εκπαίδευση σημειώνει αυξητική τάση. Σε αυτό το πεδίο περιλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (Çankaya & Karamete, 2009), η ψηφιακή μάθηση, μέσω των παιχνιδιών (Yang, 2012) και τα εφαρμοσμένα παιχνίδια (van Roessel & van Mastrigt-Ide, 2011). Επιπλέον, σε πολλές έρευνες, γίνεται αναφορά στην πραγματοποίηση διαδραστικών ασκήσεων (Mueller, 2003), και στην αξιοποίηση βιντεοπαιχνιδιών (Biddiss & Irwin, 2010· Bausch, 2008). Όσον αφορά τα διαδικτυακά παιχνίδια, οι τεχνολογικές συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους, περιλαμβάνουν υπολογιστές και κονσόλες (Salen & Zimmerman, 2004). Μπορούν να εκτελούνται σε πρόγραμμα περιήγησης ιστού, σε κινητά τηλέφωνα και άλλες φορητές συσκευές παιχνιδιών, για παράδειγμα σε tablets (Willoughby, 2008).

Παρά την αφθονία των τύπων παιχνιδιών, υπάρχει έλλειψη σαφών, κοινών ορισμών και ορολογίας μεταξύ των μελετητών και των εκπαιδευτικών, γεγονός που οδήγησε σε κάποια ασάφεια σε ότι αφορά την ορολογία (Klabbers, 2009). Ωστόσο, η ανάγκη για κοινή ορολογία παραμένει, όταν υπάρχει διάλογος που αφορά τις διάφορες μορφές παιχνιδιών και προσομοιώσεων στην εκπαίδευση. Παρόλο που οι ακαδημαϊκοί και οι προγραμματιστές παιχνιδιών ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετική ταξινόμηση για να κατηγοριοποιήσουν τα παιχνίδια, η πλειοψηφία συμφωνεί, γενικά, στην ακόλουθη κατηγοριοποίηση (Gros, 2007):

1. Παιχνίδια δράσης: βιντεοπαιχνίδια με βάση την απόκριση.
2. Παιχνίδια περιπέτειας: ο/η παίκτης/χτριά, λύνει προβλήματα για να προχωρήσει σε επίπεδα, μέσα σε έναν εικονικό κόσμο.
3. Παιχνίδια μάχης: αυτά περιλαμβάνουν μάχη, με χαρακτήρες που ελέγχονται από υπολογιστή ή από άλλους παίκτες.
4. Παιχνίδια ρόλων: οι παίκτες/χτρίες αναλαμβάνουν τους ρόλους των φανταστικών χαρακτήρων.
5. Προσομοιώσεις: παιχνίδια που διαμορφώνονται, σύμφωνα με φυσικά ή τεχνητά συστήματα ή φαινόμενα, στα οποία οι παίκτες πρέπει να επιτύχουν προκαθορισμένους στόχους.
6. Αθλητικά παιχνίδια: βασίζονται σε διαφορετικά είδη αθλημάτων.

7. Παιχνίδια στρατηγικής: παιχνίδια που αναδημιουργούν ιστορικές σκηνές ή φανταστικά σενάρια, στα οποία οι παίκτες πρέπει να επινοήσουν μια κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξη του στόχου.

Μεταξύ των παιχνιδιών που έχουν κερδίσει έδαφος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στο χώρο της εκπαίδευσης, σημαντικό ρόλο κατέχουν τα ονομαζόμενα *σοβαρά παιχνίδια*. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχουν δημοσιευτεί πολλές, καλά σχεδιασμένες, εμπειρικές μελέτες, οι οποίες διερευνούν τις επιπτώσεις των σοβαρών παιχνιδιών στα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο Sawyer (2002) αναφέρεται στα σοβαρά παιχνίδια ως παιχνίδια που παράγονται από τη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών και έχουν ουσιαστική σύνδεση με την απόκτηση γνώσεων. Ο Zyda (2005) επεκτείνει τον ορισμό του Sawyer, ορίζοντας τα σοβαρά παιχνίδια ως παιχνίδια των οποίων ο πρωταρχικός σκοπός δεν είναι η ψυχαγωγία, η απόλαυση ή η διασκέδαση, αλλά η μάθηση.

Τα σοβαρά παιχνίδια, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, καθώς και οι εικονικοί κόσμοι, που αναπτύχθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αποκαλύπτουν τη δυνατότητα αυτών των τεχνολογιών να εμπλέκονται και να χρησιμοποιούνται με άλλους σκοπούς και να μην αποτελούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες αναψυχής (Anderson et al., 2009). Ταυτόχρονα, υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία, η οποία διερευνά τα πιθανά εκπαιδευτικά οφέλη που προσφέρει η μάθηση, με βάση το παιχνίδι (Game Based Learning - GBL), η οποία μπορεί να οριστεί ως η χρήση τεχνολογίας, βασισμένης σε παιχνίδια για την παροχή, υποστήριξη και ενίσχυση της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης (βλ. σχετ. Connolly, 2007).

Προσομοιώσεις

Οι προσομοιώσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο βασίζεται σε ένα προκαθορισμένο σενάριο, όπου οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν, για να εφαρμόσουν προηγούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, πάνω σε προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες και τις καταστάσεις του πραγματικού κόσμου. Παράλληλα, επιτρέπουν στους/στις εκπαιδευτικούς να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους, οι οποίοι σχετίζονται με την εκπαίδευση των μαθητών/-τριών τους, αλλά και με την προσωπική τους ανάπτυξη (Andreu-Andrés & García-Casas, 2011· Angelini, 2016). Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης βάσει σεναρίου, ο παίκτης ή η παίκτρια αποκτά σημαντικές δεξιότητες, όπως είναι η διαπροσωπική επικοινωνία, η ομαδική εργασία, οι ηγετικές δεξιότητες, η λήψη αποφάσεων, η προτεραιότητα των εργασιών και η διαχείριση του άγχους (Flanagan, 2004). Το πρακτικό σενάριο, το οποίο καθοδηγεί τη λειτουργία της προσομοίωσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο (Robertson et al., 2009), ευνοώντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων.

Με την ανάδυση και την ανάπτυξη της τεχνολογίας Web 2.0 (Fesakis, 2009), έχουν προκύψει αυξημένες ευκαιρίες για αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών στην εκπαίδευση, με συνεργατικό και συμμετοχικό τρόπο, προωθώντας την πρόσβαση στις πληροφορίες, την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών και την παραγωγή περιεχομένου (McLoughlin & Lee, 2008). Ψηφιακές προσομοιώσεις, οι οποίες εμπλέκουν τους/τις

μαθητές/-τριες στη διαδραστική, αυθεντική και αυτοκινούμενη απόκτηση γνώσεων, υιοθετούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι Connolly και Stansfield (2006) ορίζουν την ηλεκτρονική μάθηση, βάσει παιχνιδιού, ως μια ψηφιακή προσέγγιση, η οποία παρέχει, υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση.

Οι πλατφόρμες για τις οποίες προορίζονται οι προσομοιώσεις και τα σοβαρά παιχνίδια, θέτουν και τις προϋποθέσεις τις οποίες οι σχεδιαστές/τριες θα πρέπει να λάβουν υπόψη, έτσι ώστε να διαμορφώσουν κατάλληλα το λογισμικό. Οι σχεδιαστές/ριες πρέπει να δώσουν προσοχή σε χαρακτηριστικά, όπως είναι οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες σχετίζονται με το σχεδιασμό του παιχνιδιού, οι παίκτες/ριες για τους/τις οποίους/-ες σχεδιάζεται η συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά και οι τρόποι διδασκαλίας που πρόκειται να υιοθετηθούν. Υπό αυτή την έννοια, το παιχνίδι το οποίο σχεδιάζεται, μπορεί να είναι για έναν/μία ή για πολλούς/πολλές παίκτες/παίχτριες, να απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ τους ή να είναι ανταγωνιστικό, να υποστηρίζει τη σύγχρονη ή την ασύγχρονη εφαρμογή, κ.ο.κ. (Connolly & Stansfield, 2006).

Η κύρια διαφορά μεταξύ παιχνιδιών και προσομοιώσεων, συνίσταται στο ότι τα παιχνίδια είναι εργαλεία παιδαγωγικά, τα οποία περιλαμβάνουν συγκρούσεις, κανόνες και προκαθορισμένους στόχους, ενώ οι προσομοιώσεις είναι δυναμικά εργαλεία, τα οποία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, ενώ διεκδικούν πιστότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα (Sauve, 2007).

Παιδαγωγικές θεωρίες και μοντέλα για την αξιοποίηση σοβαρών παιχνιδιών και προσομοιώσεων στην εκπαίδευση

Τα παιχνίδια είναι από τη φύση τους παρακινητικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με επιτυχία, γι' αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, η εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα περιλαμβάνει και άλλες, διαφορετικές πτυχές, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν, υπό το πρίσμα των παιδαγωγικών θεωριών. Ο στόχος αυτής της ενότητας δεν είναι να παράσχει μια επισκόπηση αυτών των θεωριών, αλλά να παρουσιάσει και να συζητήσει τις κύριες πτυχές οι οποίες εμπλέκονται στον σχεδιασμό των σοβαρών παιχνιδιών, καθώς και τις επιπτώσεις τους. Ο σχεδιασμός και η χρήση ψηφιακών σοβαρών παιχνιδιών, έχει μια συγκεκριμένη θεωρητική βάση πάνω στις θεωρίες μάθησης του εποικοδομισμού ή κονστρουκτιβισμού, οι οποίες θεωρίες τονίζουν ότι η γνώση δημιουργείται, μέσω της εμπειρίας, κατά την εξερεύνηση του κόσμου και την εκτέλεση δραστηριοτήτων (π.χ. Kolb, 1984). Οι επιπτώσεις στο σχεδιασμό του παιχνιδιού, περιλαμβάνουν τη δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων, συνήθως τρισδιάστατων (3D), όπου ο παίκτης ή η παίκτρια μπορεί να αποκτήσει γνώση, μέσω της εξερεύνησης και της πρακτικής, για παράδειγμα του χειρισμού αντικειμένων, είτε μόνος/η του, σε ατομικό επίπεδο, είτε ομαδικά, σε συνεργασία με άλλους παίκτες/ριες /εκπαιδευόμενους/όμενες.

Ο εποικοδομισμός τονίζει την ανάγκη του/της μαθητή/ριας να χτίσει τις δικές του/της γνώσεις, μέσα από τη συμμετοχή σε εμπειρικές δραστηριότητες. Ωστόσο, ο Kirschner et al. (2006) υποστηρίζει, παράλληλα, και τη σημασία της καθοδήγησης, ιδίως για τους

αρχάριους/-ες, ρόλο που αναλαμβάνει, στην περίπτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο/η εκπαιδευτικός. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στη θεωρία του γνωστικού φορτίου, τονίζοντας την ανάγκη της ρητής διδασκαλίας, λόγω των περιορισμών της λειτουργικής μνήμης. Αναλύοντας την εμπειρία των χρηστών ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού, του Crystal Island, οι Rowe et al. (2010), αναφέρουν ότι, οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, έτειναν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ενδιαφέροντος και παρουσίας στο αφηγηματικό περιβάλλον και επέδειξαν αυξημένη εστίαση στη συλλογή πληροφοριών και στην οργάνωση αυτών, μέσα από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευόμενοι/ες που είχαν χαμηλότερη επίδοση, στράφηκαν προς συγκεκριμένα στοιχεία του παιχνιδιού, όπως είναι οι συνομιλίες με χαρακτήρες οι οποίοι δεν είναι παίκτες/ριες. Παρατηρώντας το παιχνίδι, οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι οι μαθητές/τριες με υψηλές επιδόσεις, έτειναν να χρησιμοποιούν περισσότερο παραδοσιακούς επιστημονικούς πόρους, όπως βιβλία και φύλλα εργασίας, στην προσπάθεια να λύσουν το πρόβλημα που τους έθετε το παιχνίδι. Αντίθετα, οι μαθητές/ριες με χαμηλή επίδοση, χρησιμοποίησαν τη βοήθεια ειδικών χαρακτήρων, καθώς και εικονικού εξοπλισμού, για να πετύχουν το στόχο τους.

Αυτές οι παρατηρήσεις, φαίνεται να τονίζουν το γεγονός, ότι η μάθηση είναι μια σύνθετη δραστηριότητα, η οποία απαιτεί σταδιακή εργασία και αναπτύσσεται σε πολλά βήματα, τα οποία πρέπει να υποστηρίζονται από διάφορα εργαλεία, συμβατικά και ψηφιακά. Επιπλέον, είναι σημαντικό, οι εκπαιδευόμενοι/ες γενικά να καθοδηγούνται, πιθανώς από έναν/μία εκπαιδευτή/τρια, προκειμένου να έχει νόημα το παιχνίδι και να είναι συναρπαστικό γι' αυτούς/ές, ώστε να μην αισθάνονται ότι σπαταλούν τον χρόνο και την ενέργειά τους. Χάρτες, ορόσημα, βοήθεια με βάση τα συμφραζόμενα, λίστες στόχων με πληροφορίες κατάστασης είναι στοιχεία παιχνιδιού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της αποφυγής της γνωστικής υπερφόρτωσης του παίκτη (Rowe et al., 2010).

Η έννοια της ροής

Μια άλλη σημαντική θεωρία είναι αυτή της ροής, η οποία βασίζεται στις θεμελιώδεις έννοιες του Csikszentmihalyi (1990). Η έννοια της ροής χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τη μέτρηση της συμμετοχής σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια αξιοποιήθηκε σε πλήθος ερευνητικών εργασιών (Sweetser & Wyeth, 2005). Η εργασία αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός μοντέλου, του Game Flow, το οποίο αποτελείται από οκτώ στοιχεία: τη συγκέντρωση, την πρόκληση, τις δεξιότητες, τον έλεγχο, την ύπαρξη σαφών στόχων, την ανατροφοδότηση, την εμπάπτιση και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα από τα σημερινά βιντεοπαιχνίδια να περιλαμβάνουν σκόπιμα και να αξιοποιούν τα οκτώ συστατικά της ροής. Ο O'Broin (2011) επισημαίνει ότι τα περισσότερα παιχνίδια ικανοποιούν επαρκώς δύο βασικά στοιχεία ροής, αλλά λείπει συχνά η εξισορρόπηση των προκλήσεων του παιχνιδιού και των δεξιοτήτων των παικτών/παιχτριών.

Προκειμένου να διατηρηθεί η εμπειρία της ροής ενός/μίας χρήστη/ριας, η δραστηριότητα του παιχνιδιού πρέπει να εξισορροπήσει την εγγενή πρόκληση και την ικανότητα του/της παίκτη/παίχτριας να την αντιμετωπίσει και να την ξεπεράσει. Εάν η πρόκληση ξεπερνά αυτή του την ικανότητα, η δραστηριότητα γίνεται τόσο συντριπτική, που προκαλεί άγχος. Από την άλλη πλευρά, εάν η πρόκληση αποτύχει να δεσμεύσει τον παίκτη ή την παίχτρια, τότε αυτός/ή χάνει το ενδιαφέρον του και τείνει γρήγορα να βαρεθεί. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της εφαρμογής, που είναι τέτοιος, ώστε να επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία, καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την πρόκληση, καθώς αυξάνεται το μέγεθος του δυναμικού κοινού, όπως συμβαίνει στην τυπική περίπτωση βιντεοπαιχνιδιών. Τα περισσότερα παιχνίδια προσφέρουν, προς το παρόν, μόνο μία στενή, στατική εμπειρία, η οποία μπορεί να διατηρήσει τον/την τυπικό/ή παίκτη/ρια στη ροή, αλλά ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για έναν/μία αρχάριο/α ή για έναν/μία πολύ προχωρημένο/η χρήστη/ρια (Sweetser & Wyeth, 2005). Γι' αυτό το λόγο, θεωρείται σκόπιμο να δοθούν αρκετές δυνατότητες επιλογής στον/στην παίκτη/ρια, ενώ οι διαθέσιμες επιλογές πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις προσωπικές ζώνες ροής διαφορετικών χρηστών/ριών (Chen, 2007). Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, είναι αρκετά δαπανηρή, γι' αυτό και συχνά δεν επιλέγεται από τους σχεδιαστές/ριες.

Ο καλύτερος τρόπος, ώστε οι σχεδιαστές/ριες να αποφύγουν αυτές τις αντιπαραγωγικές καταστάσεις, είναι να ενσωματώσουν τις επιλογές των παικτών/ριών στις βασικές δραστηριότητες της διαδραστικής εμπειρίας (Chen, 2007) ή / και να κάνουν το παιχνίδι αυτόματα προσαρμοστικό (O'Broin, 2011), ιδίως μέσω της αξιολόγησης κατάστασης παίκτη/παίχτριας. Ένα επακόλουθο ερευνητικό ζήτημα, είναι ο τρόπος μέτρησης της κατάστασης ροής του/της παίκτη/παίχτριας, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πιθανώς χωρίς διεισδυτικότητα, για παράδειγμα, μέσω της επεξεργασίας νευρο-φυσιολογικών σημάτων. Στην πραγματικότητα, η χρήση ερωτηματολογίων, είτε σε χαρτί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, απαιτεί τη διακοπή του παιχνιδιού και οδηγεί σε μεταβλητές υποκειμενικές τιμές. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες, ενδέχεται να αναφέρουν τις απόψεις τους γενικά σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια, αλλά ενδέχεται να μην αντανακλούν τις εμπειρίες που αφορούν το συγκεκριμένο παιχνίδι τη συγκεκριμένη στιγμή (Berta et al, 2013).

Παιδαγωγικά/Γνωσιακά Μοντέλα

Σύμφωνα με μία άλλη τάση, η εκπαίδευση γίνεται αντιληπτή ως μία ανθρώπινη σχέση μεταξύ ενός/μίας εκπαιδευομένου/νης και ενός/μίας εκπαιδευτή/ριας, ο/η οποίος/α εισάγει τον/την πρώτο/η στην συγκεκριμένη εμπειρία. Η σύγχρονη τάση σχεδίασης των σοβαρών παιχνιδιών και προσομοιώσεων, θέτει στο επίκεντρο τον/την χρήστη/ρια. Άλλες συγκεκριμένες συνέπειες για το σχεδιασμό σοβαρών παιχνιδιών, μπορεί να περιλαμβάνουν: παρουσία καταστάσεων του πραγματικού κόσμου και αναφορές του εντός του παιχνιδιού, δυνατότητα υποστήριξης ενός διαλόγου μεταξύ εκπαιδευομένου/νης και εκπαιδευτή/ριας, ανάλυση παιχνιδιών ικανή να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του/της παίκτη/παίχτριας, η οποία θα μπορούσε να αναλυθεί από τον/την εκπαιδευτή/εκπαιδευτρια, προκειμένου να τον/την συμβουλευεί, για

πιθανές βελτιώσεις και διορθωτικές ενέργειες. Συνολικά, έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά μοντέλα μάθησης για να εμπνεύσουν το σχεδιασμό των σοβαρών παιχνιδιών και να αξιολογήσουν την εγκυρότητά τους (Berta et al, 2013).

Μεταξύ των γνωσιακών μοντέλων, σημαντική θέση κατέχει το μοντέλο των Nonaka et al. (2000), SECI, το οποίο αναφέρεται ως θεωρητική βάση για τη χρήση εργαστηρίων, με βάση τα σοβαρά παιχνίδια, τουλάχιστον στους τομείς των επιχειρήσεων, της διαχείρισης και της κατασκευής (Kirschner et al., 2006), και του Kirkpatrick (1994) που κάνει αναφορά στα τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης της μάθησης. Πρόκειται για ένα δημοφιλές μοντέλο εκτίμησης των επιπτώσεων της μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα επίπεδα: την αντίδραση, τη μάθηση, τη συμπεριφορά και τα αποτελέσματα. Ένα πέμπτο επίπεδο αξιολόγησης έχει προστεθεί σε νέες εκδόσεις του μοντέλου από τους Nonaka et al. (2000), λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, την απόδοση των επενδύσεων και τον αντίκτυπο στους/στις πελάτες/ισσες και την κοινωνία, αντίστοιχα.

Δύο ακόμη παιδαγωγικά μοντέλα, επίσης, φαίνονται συμπληρωματικά, απλά και ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάλυση των σοβαρών παιχνιδιών (Berta et al., 2013): η αναθεωρημένη ταξινόμηση Bloom (Bloom et al., 1956), η οποία είναι η πιο δημοφιλής γνωστική προσέγγιση στην αξιολόγηση των παιχνιδιών αυτών, και το μοντέλο της Βιωματικής Μάθησης του Kolb (1984). Στο μοντέλο αυτό, συστηματοποιείται το έργο με βάση τα δεδομένα της γνωστικής αναπτυξιακής γενετικής επιστημολογίας του Piaget (1983), στον φιλοσοφικό πραγματισμό του Dewey (1938), και στην κοινωνική ψυχολογία του Lewin (1952), θέτοντας την εμπειρία στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις, με βάση τα παραπάνω, πρέπει να επιτρέπουν στους/στις χρήστες/τριες να βιώσουν σημαντικές εμπειρίες, υποστηρίζοντας έτσι τυπικά το βιωματικό παιδαγωγικό παράδειγμα.

Σύνοψη – Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις στοχεύουν στη βελτίωση των μαθησιακών διαδικασιών, παρέχοντας ελκυστικά, παρακινητικά και αποτελεσματικά εργαλεία, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν θετικές καταστάσεις επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Μέχρι στιγμής, η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μέσων έχει αποδειχθεί από πρόσφατες μελέτες, αλλά το δυναμικό τους για τη διδασκαλία δεν έχει ακόμη μελετηθεί εκτενώς. Υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για ανάπτυξη επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων, και για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό σοβαρών παιχνιδιών και προσομοιώσεων, τα οποία αποτελούν μέσα που παρέχουν αποτελεσματικές μαθησιακές εμπειρίες. Αυτό θα επιτρέψει την κάλυψη ποικίλων θεμάτων και την ανάδειξη νέων εργαλείων, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, και τους/τις εκπαιδευόμενους/ες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, χρησιμοποιώντας άλλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Η ανάπτυξη των σοβαρών παιχνιδιών νέας γενιάς, απαιτεί την αξιοποίηση των υφιστάμενων τεχνολογιών σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, η μοντελοποίηση και η προσομοίωση, οι νευροεπιστήμες, η εικονική

πραγματικότητα κ.λπ., καθώς και ακριβείς μελέτες σχετικά με το σχεδιασμό μορφών παιχνιδιών, μηχανικής και δυναμικής, που μπορούν να ενταχθούν αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς στόχους επιτυγχάνοντας μια πολύ δύσκολη ισορροπία με ουσιαστικά αποτελέσματα.

Προχωρώντας προς τα εμπρός, η προσπάθεια αλλαγής των σχολείων, έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικά, βιώσιμα ιδρύματα, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των μαθητών/τριών για τον 21ο αιώνα, μπορεί να φαίνεται ότι αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προτείνονται από την έρευνα για την εκπαίδευση και την εργασία, είναι δυνατή η επίτευξη της προόδου. Φυσικά, το έργο αυτό δεν είναι εύκολο, αφού ακόμη τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις δεν έχουν ενσωματωθεί, ουσιαστικά, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αξιοποίησή τους αποτελεί μία αναγκαιότητα.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Anderson, E. F., McLoughlin, L., Liarokapis, F., Peters, C., Petridis, P., & Freitas, S. D. (2009). Serious games in cultural heritage. In M. Ashley & F. Liarokapis (Eds.), *VAST 2009: 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage* 22-25 September 2009 (pp. 29–48). St. Julians, Malta: Eurographics Association.
- Andreu Andrés, M. A. & García Casas, M. (2011). Perceptions of gaming as experiential learning by engineering students. *International Journal of Engineering Education*, 27(4), 795–804.
- Angelini, M. L. (2016). Integration of the pedagogical models “simulation” and “flipped classroom” in teacher instruction. *SAGE Open*, 6(1).
- Bausch, L., Beran, J., Cahanes, S., & Krug, L. (2008). Physiological responses while playing Nintendo Wii sports. *Journal of Undergraduate Kinesiology Research*, 3, 19–25.
- Berta R., Bellotti F., De Gloria A., Pranantha D., Schatten C. (2013). Electroencephalogram and Physiological Signal Analysis for Assessing Flow in Games, *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, 5 (2), 567-578, 164-175.
- Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H. & Krathwohl, D.R. (1956). *Taxonomy of educational objectives Handbook 1: cognitive domain*. London, Longman Group Ltd.

- Buckless, F. A., Krawczyk, K., & Showalter, D. S. (2014). Using virtual worlds to simulate real world audit procedures. *Issues in Accounting Education*, 29(3), 389–417.
- Çankaya, S., & Karamete, A. (2009). The effects of educational computer games on students' attitudes towards mathematics course and educational computer games. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 1(1), 145–149.
- Chen J. (2007). Flow in games (and everything else). *Communications of the ACM* 50, 4 (April 2007), 31-34.
- Chiang, Y. T., Lin, S. S. J., Cheng, C. Y., & Liu, E. Z. F. (2011). Exploring online game players' flow experiences and positive affect. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 10(1), 106–114.
- Csikszentmihalyi M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper & Row.
- Connolly, T. M., Stansfield, M., & Hainey, T. (2007). An application of games-based learning within software engineering. *British Journal of Educational Technology*, 38(3), 416–428.
- Connolly, T., & Stansfield, M. (2006). Using games-based eLearning technologies in overcoming difficulties in teaching information systems. *Journal of Information Technology Education*, 5(1), 459–476.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. New York: McMillan.
- Fesakis, G. (2009). Diadiktyakes ypiresies, web 2.0 kai ekpaideftikos schediasmos. Sto A. Kentakos & Kalavasis, Fr. (Epim.) *Themata ekpaideftikou schediasmou, Tomos 2os*. Ekdoseis Atrapos, s. 181-206.
- Flanagan, B., Nestel, D., & Joseph, M. (2004). Making patient safety the focus: Crisis resource management in the undergraduate curriculum. *Medical Education*, 38(1), 56–66.
- Gros, B. (2007). Digital games in education: The Design of Games Based Learning Environments. *Journal of Research on Technology in Education*, 40(1), 23–39.
- Kirkpatrick, D.L. (1994). *Evaluating training programs: the four levels*. San Francisco: Emeryville: Berrett-Koehler.
- Kirschner, P.A., Sweller, J., Clark, R.E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-

- based, experiential, and inquiry-based teaching. *Educational Psychologist* 41 (2): 75–86.
- Klabbers, J. H. G. (2009). Terminological ambiguity game and simulation. *Simulation & Gaming*, 40(4), 446–463.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning*. New York: Prentice Hall.
- Lewin, K. (1952). *Field theory in social sciences: Selected theoretical papers*. London: Tavistock.
- McLoughlin, C., & Lee, M. J. W. (2008). The three P's of pedagogy for the networked society: Personalization, participation, and productivity. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 20(1), 10–27.
- Mueller, F., Agamanolis, S., & Picard, R. (2003). Exertion interfaces: Sports over a distance for social bonding and fun. In *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems* (pp. 561–568). ACM.
- Nonaka, I., Toyama, R. & Konno, N. (2000). SECI, Ba, and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation. *Long Range Planning*, 33(5).
- O' Broin D. (2011). Using a Criteria-Based User Model for Facilitating Flow in Serious Games. *Third International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications*. VS-Games.
- Piaget, J. (1983). Piaget's theory. In P. Mussen (ed). *Handbook of Child Psychology*. 4th edition. Vol. 1. New York: Wiley.
- Robertson, B., Schumacher, L., Gosman, G., Kanfer, R., Kelley, M., & DeVita, M. (2009). Simulation-based crisis team training for multidisciplinary obstetric providers. *Simulation in Healthcare*, 4(2), 77–83. Doi: 10.1097/SIH.
- Rowe, J. P., Shores, L. R., Mott, B. W., Lester, J. C. (2010). Individual Differences in Gameplay and Learning: A Narrative-Centered Learning Perspective. In *Proceedings of the Fifth International Conference on the Foundations of Digital Games (FDG)*, Monterey, CA.
- Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). *Rules of play: Game design fundamentals*. Cambridge, MA, USA: MIT Press.
- Sauve, L., Renaud, L., Kaufman, D., & Marquis, J. S. (2007). Distinguishing between games and simulation: A systematic review. *Education Technology & Society*, 10(3), 247–256.

- Sawyer, B. (2002). *Serious games: Improving public policy through game-based learning and simulation*. USA: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Sweetser P. & Wyeth P. (2005). GameFlow: A Model for Evaluating Player Enjoyment in Games. *ACM Computers in Entertainment*, 3 (3).
- van Roessel, L., & van Mastriht-Ide J. (2011). Collaboration and team composition in applied game creation processes. *DiGRA '11, proceedings of the 2011 DiGRA international conference, think design play*, 1-14.
- Willoughby, T. (2008). A short-term longitudinal study of internet and computer game use by adolescent boys and girls: Prevalence, frequency of use, and psychosocial predictors. *Developmental Psychology*, 44(1), 195–204.
- Yang, J. C., Chen, C. H., & Jeng, M. C. (2010). Integrating video-capture virtual reality technology into a physically interactive learning environment for English learning. *Computers & Education*, 55(3), 1346–1356.
- Zyda, M. (2005). From visual simulation to virtual reality to games. *Computer*, 38(9), 25–32.

Ανάπτυξη Έξυπνων συσκευών σε μαθητικό όμιλο μέσω του μικροελεγκτή Arduino

Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος, PhD

Περίληψη

Ο μικροελεγκτής Arduino επισημαίνεται από τους ερευνητές ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με το οποίο οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν έννοιες και διαδικασίες των επιστημών STEM για να δημιουργήσουν ποικίλα τεχνουργήματα. Μια αξιοσημείωτη παράμετρος είναι η δυνατότητα του Arduino για την ανάπτυξη Έξυπνων Συσκευών. Μέσω της ανάπτυξης αυτών των τεχνουργημάτων, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την έννοια των Έξυπνων Συσκευών και επίσης μπορούν να συμβάλουν στη λειτουργία του σχολείου τους. Στην πορεία της κατασκευής μπορούν να αξιοποιήσουν ιστότοπους που προσφέρουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο των συσκευών τους. Αυτή η δυνατότητα ανάπτυξης Έξυπνων Συσκευών Arduino αξιοποιήθηκε σε μαθητικό όμιλο, ο οποίος λειτούργησε σε Γυμνάσιο της Αθήνας, για τη δημιουργία τεχνουργημάτων όπως το Έξυπνο Θερμοκήπιο και το Έξυπνο Καλοριφέρ.

Λέξεις-Κλειδιά: Arduino, Έξυπνες Συσκευές

Development of Smart Devices in a student group by using an Arduino microcontroller

Papadimitropoulos Nikolaos, PhD

Abstract

The Arduino microcontroller is highlighted by researchers as an educational tool with which students can exploit STEM science concepts and processes to create a variety of artifacts. A notable parameter is the Arduino's ability to develop Smart Devices. Through the development of these artifacts, students will become familiar with the concept of Smart Devices and can also contribute to the operation of their school. In the process of developing, they can utilize sites that offer remote monitoring and control of their devices. This opportunity to develop Smart Arduino Devices was exploited by a student group, which operated in a Junior High School in Athens, to create artifacts such as the Smart Greenhouse and the Smart Radiator.

Key-Words: Arduino, Smart Devices

Ο μικροελεγκτής Arduino

Ο μικροελεγκτής είναι μια προγραμματιζόμενη ηλεκτρονική πλακέτα, σχεδιασμένη για να ελέγχει μια λειτουργία σε ένα μεγαλύτερο σύστημα, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κάποιου λειτουργικού συστήματος (OS) (Alimisis, 2013; Chan et al., 2019). Ένας από

τους δημοφιλέστερους μικροελεγκτές είναι το Arduino Uno Rev3 (Εικόνα 1) (Costa & Duran-Faundez, 2018).

Εικόνα 1. Ο Μικροελεγκτής Arduino

Ο μικροελεγκτής Arduino λαμβάνει μετρήσεις από το περιβάλλον, μέσω ηλεκτρονικών συσκευών που αποκαλούνται Αισθητήρες (*Sensors*). Κατόπιν ο μικροελεγκτής επεξεργάζεται τα δεδομένα δίνοντας κατάλληλες εντολές σε άλλες συσκευές. Ο χρήστης της συσκευής μπορεί να παρακολουθεί τις μετρήσεις, σε πραγματικό χρόνο, μέσω μιας οθόνης LCD, αλλά και να παρεμβαίνει μέσω συσκευών εισόδου όπως κουμπιά, διακόπτες και ποτενσιόμετρα. Παράλληλα, είναι δυνατή η επικοινωνία με Η/Υ ή και κινητά τηλέφωνα μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, η απομακρυσμένη αποθήκευση και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων.

Προκειμένου το Arduino να έχει τη δυνατότητα να αποστείλει και να λάβει δεδομένα ενσύρματα ή ασύρματα, είναι απαραίτητη η σύνδεση σε αυτό, περιφερειακών συσκευών Ethernet, Wi-Fi ή Bluetooth (Paala et al., 2019) (Εικόνα 2).

(α) (β) (γ)

Εικόνα 2. Συσκευές ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας Arduino. (α) Bluetooth (β) Ethernet (γ) Arduino Wi-Fi Rev2

Αυτοματισμοί μέσω Arduino

Καθώς το Arduino λειτουργεί με τη συνεχή επανάληψη ενός αλγόριθμου, υποστηρίζει τη δημιουργία Αυτοματισμών. Ως Αυτοματισμός (Automation) θεωρείται η λειτουργία και η αυτορρύθμιση μιας συσκευής ως απάντηση σε εξωτερικά ερεθίσματα, χωρίς την ανάγκη της ανθρώπινης παρέμβασης (Nof, 2009). Ο Αυτοματισμός περιλαμβάνει την εξής σειρά διαδικασιών (Εικόνα 3):

- α. το ερέθισμα από το περιβάλλον γίνεται αντιληπτό από έναν αισθητήρα.
- β. ο αλγόριθμος που είναι φορτωμένος στο Arduino ενημερώνεται από τον αισθητήρα.
- γ. ο επεξεργαστής μέσω του αλγόριθμου επεξεργάζεται τα δεδομένα και δίνει εντολή να μεταβληθεί η κατάσταση μιας συνδεδεμένης περιφερειακής συσκευής.

Εικόνα 3. Ροή δεδομένων σε έναν αυτοματισμό με τη χρήση του μικροελεγκτή Arduino.

Έξυπνες Συσκευές Arduino

Η δυνατότητα που έχει το Arduino να συνδέεται με άλλες συσκευές, είτε ενσύρματα είτε ασύρματα, δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί για την δημιουργία Έξυπνων συσκευών. Για παράδειγμα, έχει αναπτυχθεί μια ποικιλία από Έξυπνες συσκευές, όπως Έξυπνα σπίτια (Hadwan & Reddy, 2016; Khaing et al., 2020), Έξυπνα ενυδρεία (Daud et al., 2020; Lee et al., 2020) και Έξυπνα θερμοκήπια (Nasution et al., 2020; Shirsath et al., 2017).

Υπάρχει όμως μια μεγάλη ποικιλία συσκευών που χαρακτηρίζονται Έξυπνες από τους δημιουργούς τους (Bulut & Anderl, 2021). Το γεγονός αυτό προσδίδει μια ασάφεια ως προς τον ορισμό της Έξυπνης συσκευής (Alter, 2020). Οι Silverio-Fernández et al. (2018) αναλύοντας τη βιβλιογραφία σχετικά με τις Έξυπνες συσκευές, επισημαίνουν τρεις βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχει μια συσκευή για να μπορεί να χαρακτηριστεί Έξυπνη: την Αυτονομία (Autonomy), την Επίγνωση του Πλαισίου (Context-Awareness) και τη Συνδεσιμότητα (Connectivity), με τη τελευταία να είναι η πιο σημαντική με βάση το πλήθος των αναφορών της στη βιβλιογραφία (Εικόνα 4).

Η έννοια της Αυτονομίας αφορά στη δυνατότητα της συσκευής να λειτουργεί χωρίς την ανάγκη παρέμβασης από τον χρήστη. Η έννοια της Επίγνωσης του Πλαισίου αφορά στην ενσωμάτωση αισθητήρων που αντλούν πληροφορίες από το περιβάλλον ώστε η συσκευή να λάβει αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία της ή να παράσχει συγκεκριμένη βοήθεια στον χρήστη της. Η έννοια της Συνδεσιμότητας αφορά στη σύνδεση της συσκευής με κάποιο είδος δικτύου για τη μετάδοση και την άντληση δεδομένων. Αυτή η δικτύωση και ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ Έξυπνων συσκευών αποκαλείται Διαδίκτυο των Πραγμάτων IoT (Internet of Things) (Adriansyah et al., 2020; Choo et al., 2020; Fu et al., 2020; Püschel et al., 2020).

Εικόνα 4. Ιδιότητες Έξυπνων συσκευών

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, προκειμένου να χαρακτηριστεί μια συσκευή Έξυπνη θα πρέπει να επικοινωνεί με άλλες αντίστοιχες συσκευές. Συνήθως σε αυτό βοηθούν ιστότοποι όπως η thinger.io (Luis Bustamante et al., 2019) καθώς προσφέρουν Ψηφιακά Εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες κατά την υλοποίηση και τον έλεγχο των συσκευών. Οι συσκευές που συνδέονται στην thinger.io μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα και να δέχονται εντολές από Η/Υ, smartphone, άλλες συσκευές Arduino κ.τ.λ.

Ο Alter (2020) αναλύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες των Έξυπνων συσκευών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο χαρακτηρισμός “Έξυπνη” δεν πρέπει να είναι δυαδικός (Έξυπνη ή μη Έξυπνη συσκευή). Αντίθετα, οι συσκευές με βάση τις δυνατότητες τους μπορούν να ενταχθούν σε μια συνεχή κλίμακα από “Κάπως Έξυπνες” έως “Εξαιρετικά Έξυπνες”. Προκειμένου μια συσκευή να χαρακτηριστεί “Κάπως Έξυπνη” πρέπει να επιτελεί τις λειτουργίες της μέσω προκαθορισμένων αλγόριθμων, ενώ προκειμένου να χαρακτηριστεί ως “Εξαιρετικά Έξυπνη” πρέπει να επιτελεί τις δυνατότητές της μέσω λήψης απόφασης από την ίδια τη συσκευή και μη προκαθορισμένων αλγόριθμων από τον χρήστη. Στην τελευταία περίπτωση ανήκουν οι συσκευές που έχουν την δυνατότητα της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning)

(Kostopoulos & Kotsiantis, 2022; Mishra & Tyagi, 2022).

Κατά αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή των Έξυπνων Τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη συσκευών, οι οποίες θα μπορούν να διευκολύνουν τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας, όπως για παράδειγμα με την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου. Αξιοσημείωτο, είναι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GAIA το οποίο αφορά στην αξιοποίηση των μικροελεγκτών για τη μελέτη του ενεργειακού αποτυπώματος ενός σχολείου, με σκοπό την εξοικονόμηση της ενέργειας (Maurer et al., 2020; Mylonas et al., 2019).

Σε γενικές γραμμές όμως η αξιοποίηση των Έξυπνων συσκευών στην ελληνική εκπαίδευση βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Διαγωνισμοί όπως ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και ο Generation Next δίνουν ώθηση στην δημιουργία Έξυπνων συσκευών στα ελληνικά σχολεία.

Ανάπτυξη Έξυπνων Συσκευών σε μαθητικό όμιλο

Η δυνατότητα του Arduino για την ανάπτυξη Έξυπνων συσκευών αξιοποιήθηκε σε μαθητικό όμιλο, σε Γυμνάσιο της Αθήνας κατά τις σχολικές χρονιές 2017-21. Οι συσκευές έπρεπε να καλύπτουν τα κριτήρια της Αυτονομίας, Επίγνωσης Πλαισίου και Συνδεσιμότητας ώστε να χαρακτηρίζονται Έξυπνες (Silverio-Fernández et al., 2018). Επίσης, καθώς οι μαθητές δεν είχαν εξοικείωση με την τεχνολογία των Έξυπνων συσκευών, οι λειτουργίες τους θα βασίζονταν σε απλό προκαθορισμένο αλγόριθμο. Κατά αυτό τον τρόπο στην κλίμακα του Alter (2020) χαρακτηρίζονται ως “Κάπως Έξυπνες”.

Για παράδειγμα, δημιουργήθηκε το 2018 το Έξυπνο Θερμοκήπιο. Σε αυτό όλες οι συσκευές (Arduino, αισθητήρες και ρελέ) τροφοδοτούνταν από ένα φορητό φωτοβολταϊκό. Πιο συγκεκριμένα, ένας αισθητήρας φωτεινότητας έλεγχε τη λειτουργία του φωτισμού του θερμοκηπίου μέσω ενός ρελέ και ένας αισθητήρας υγρασίας εδάφους έλεγχε τη λειτουργία ενός μοτέρ ποτίσματος. Επίσης, το Arduino έστελνε πληροφορίες για τη θερμοκρασία και την υγρασία που επικρατούσε στο εσωτερικό του, μέσω Bluetooth, σε ένα smartphone. Ο χρήστης μπορούσε να παρέμβει στη λειτουργία του μέσω του συγκριμένου smartphone.

Το Έξυπνο θερμοκήπιο παρουσιάστηκε το 2018 από τους μαθητές στο Athens Science Festival (Εικόνα 5).

Εικόνα 5. Το Έξυπνο θερμοκήπιο.

Άλλο μια Έξυπνη συσκευή υλοποιήθηκε το 2020. Αυτή ήταν το Έξυπνο Καλοριφέρ. Πυρήνας της συσκευής ήταν ένα Arduino Wi-Fi Rev2 όπου σε αυτό ήταν συνδεδεμένο, μέσω ενός ρελέ, η κεντρική θέρμανση όλου του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, η συσκευή κατέγραφε μέσω ενός αισθητήρα DHT22 τη θερμοκρασία του αέρα και την ώρα με χρονόμετρο Adafruit DS1307. Επίσης έστελνε κάθε δευτερόλεπτο τη θερμοκρασία και τον χρόνο στον ιστότοπο της thinger.io. Ο χρήστης μπορούσε να ορίσει το άνω όριο της θερμοκρασίας για το οποίο θα λειτουργούσε το καλοριφέρ. Επίσης, ο χρήστης μπορούσε να ορίσει ένα χρονικό διάστημα λειτουργίας του καλοριφέρ (Εικόνα 6).

(α) (β)

Εικόνα 6. (α) Το Έξυπνο καλοριφέρ (β) ο ιστότοπος thinger.io όπου το Έξυπνο καλοριφέρ στέλνει τις μετρήσεις και λαμβάνει εντολές.

Η παρουσίαση της κατασκευής έγινε διαδικτυακά στη Βραδιά Ερευνητή το 2020 και το 2021, λόγω των μέτρων περιορισμού της Πανδημίας Covid-19.

Συμπεράσματα

Η τεχνολογία των μικροελεγκτών Arduino είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη Έξυπνων συσκευών στις ελληνικές σχολικές μονάδες. Μέσα από την χρήση τους σε μαθητικούς ομίλους, οι μαθητές αξιοποιούν έννοιες των επιστημών STEM για την ανάπτυξη

Έξυπνων συσκευών που μπορούν να βοηθήσουν και τη λειτουργία της σχολικής τους μονάδας. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό τα σχολεία να εξοπλιστούν με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή Arduino.

Βιβλιογραφία

- Adriansyah, A., Budiyanto, S., Andika, J., Romadlan, A., & Nurdin, N. (2020). Public street lighting control and monitoring system using the internet of things. *AIP Conference Proceedings*, 2217(1), 030103. <https://doi.org/10.1063/5.0000594>
- Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges. *Themes in Science and Technology Education*, 6(1), 63-71.
- Alter, S. (2020). Making Sense of Smartness in the Context of Smart Devices and Smart Systems. *Information Systems Frontiers*, 22(2), 381-393. <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09919-9>
- Bulut, S., & Anderl, R. (2021). Framework approach for smart service development. *Procedia CIRP*, 100, 864-869. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.05.030>
- Chan, K., Schillereff, D., Baas, A., Chadwick, M., Main, B., Mulligan, M., Pearce, R., Smith, T. E. L., van Soesbergen, A., & Tebbs, E. (2019). Low-cost electronic sensors for environmental research: pitfalls and opportunities. <https://doi.org/10.31223/osf.io/t7xrn>
- Choo, K.-K. R., Gai, K., Chiaraviglio, L., & Yang, Q. (2020). A Multidisciplinary Approach to Internet of Things (IoT) Cybersecurity and Risk Management. *Computers & Security*, 102136. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.102136>
- Costa, G. D., & Duran-Faundez, C. (2018). Open-Source Electronics Platforms as Enabling Technologies for Smart Cities: Recent Developments and Perspectives. *Electronics*, 7(12). <https://doi.org/10.3390/electronics7120404>
- Daud, A. K. P. M., Sulaiman, N. A., Yusof, Y. W. M., & Kassim, M. (2020, 18-19 April 2020). An IoT-Based Smart Aquarium Monitoring System. (Ed.),^(Eds.). 2020 IEEE 10th Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE). <https://doi.org/10.1109/ISCAIE47305.2020.9108823>
- Fu, H., Manogaran, G., Wu, K., Cao, M., Jiang, S., & Yang, A. (2020). Intelligent decision-making of online shopping behavior based on internet of things. *International Journal of Information Management*, 50, 515-525. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.03.010>
- Hadwan, H. H., & Reddy, Y. P. (2016). Smart home control by using raspberry pi and arduino uno. *Int. J. Adv. Res. Comput. Commun. Eng*, 5(4), 283-288.

- Khaing, K. K., Srujan Raju, K., Sinha, G. R., & Swe, W. Y. (2020, 2020//). Automatic Temperature Control System Using Arduino. (Ed.),^(Eds.). Proceedings of the Third International Conference on Computational Intelligence and Informatics, Singapore.
- Kostopoulos, G., & Kotsiantis, S. (2022). Exploiting Semi-supervised Learning in the Education Field: A Critical Survey. In G. A. Tsihrintzis, M. Virvou, & L. C. Jain (Eds.), *Advances in Machine Learning/Deep Learning-based Technologies: Selected Papers in Honour of Professor Nikolaos G. Bourbakis – Vol. 2* (pp. 79-94). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76794-5_5
- Lee, J., Angani, A., Thalluri, T., & Shin, K. j. (2020, 19-22 Jan. 2020). Realization of Water Process Control for Smart Fish Farm. (Ed.),^(Eds.). 2020 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC). <https://doi.org/10.1109/ICEIC49074.2020.9051285>
- Luis Bustamante, A., Patricio, M. A., & Molina, J. M. (2019). Thinger.io: An Open Source Platform for Deploying Data Fusion Applications in IoT Environments. *Sensors*, 19(5). <https://doi.org/10.3390/s19051044>
- Maurer, M., Koulouris, P., & Bogner, F. X. (2020). Green Awareness in Action—How Energy Conservation Action Forces on Environmental Knowledge, Values and Behaviour in Adolescents' School Life. *Sustainability*, 12(3), 955. <https://doi.org/10.3390/su12030955>
- Mishra, S., & Tyagi, A. K. (2022). The Role of Machine Learning Techniques in Internet of Things-Based Cloud Applications. In S. Pal, D. De, & R. Buyya (Eds.), *Artificial Intelligence-based Internet of Things Systems* (pp. 105-135). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87059-1_4
- Mylonas, G., Amaxilatis, D., Tsampas, S., Pocero, L., & Gunneriusson, J. (2019, 15-17 July 2019). A Methodology for Saving Energy in Educational Buildings Using an IoT Infrastructure. (Ed.),^(Eds.). 2019 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA). <https://doi.org/10.1109/IISA.2019.8900707>
- Nasution, I. S., Iskandar, M. R., & Jayanti, D. S. (2020). Internet of things: automatic sprinklers in prototyping greenhouse using smartphone based android. (Ed.),^(Eds.). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/425/1/012069>
- Nof, S. Y. (2009). Automation: What It Means to Us Around the World. In S. Y. Nof (Ed.), *Springer Handbook of Automation* (pp. 13-52). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78831-7_3

- Püschel, L. C., Röglinger, M., & Brandt, R. (2020). Unblackboxing Smart Things—A Multilayer Taxonomy and Clusters of Nontechnical Smart Thing Characteristics. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 1-15. <https://doi.org/10.1109/TEM.2020.2988981>
- Paala, N. M. A., Garcia, N. M. M., Supetran, R. A., & Fontamillas, M. E. L. B. (2019, 23-25 Feb. 2019). Android Controlled Lawn Mower Using Bluetooth and WIFI Connection. (Ed.),^{^(Eds.)}. 2019 IEEE 4th International Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS). <https://doi.org/10.1109/CCOMS.2019.8821762>
- Shirsath, D. O., Kamble, P., Mane, R., Kolap, A., & More, R. S. (2017). IoT based smart greenhouse automation using Arduino. *International Journal of Innovative Research in Computer Science & Technology*, 5(2), 234-238.
- Silverio-Fernández, M., Renukappa, S., & Suresh, S. (2018). What is a smart device? - a conceptualisation within the paradigm of the internet of things. *Visualization in Engineering*, 6(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s40327-018-0063-8>

Διαδραστική αφίσα Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) στα Μαθηματικά. Μαθηματική Περιπλάνηση στο Πι & Φι

*Σταματάρου Ευαγγελία, M.Sc. Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση
Σύρμου Ελένη, M.Sc. Μαθηματικά Αγοράς και Παραγωγής*

Περίληψη

Η χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία είναι τα τελευταία χρόνια βασικό εργαλείο της διδασκαλίας μια και αποδεδειγμένα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μαθαίνουμε στην πράξη. Βασικό χαρακτηριστικό του m-learning, με τη χρήση των κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι ότι επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να οικοδομούν τη γνώση τους σε διαφορετικό πλαίσιο μάθησης πέρα από τον χρόνο και τον χώρο. Στην παρούσα εισήγηση, επιχειρείται η αξιοποίηση των κινητών συσκευών στο πλαίσιο ενός project διαδραστικής αφίσας επαυξημένης πραγματικότητας, με θέμα την περιπλάνηση στα μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου. Βασικός στόχος της σχετικής εκπαιδευτικής δράσης είναι η ανάδειξη μιας καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης που θα κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τα Μαθηματικά ξεπερνώντας τους χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς της διδακτικής πράξης.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, κινητές συσκευές, μάθηση μέσω δραστηριότητας

Interactive Augmented Reality (AR) poster in Mathematics. Mathematical Wandering in Pi & Phi

*Stamatarou Evangelia, M.Sc. Didactics of Sciences and ICT in education
Syrmou Eleni, M.Sc. Market and Production Mathematics*

Abstract

The use of new technological means in teaching has been a key tool of teaching in recent years as it can be proven to change the way we learn in practice. A key feature of m-learning, with the use of mobile devices in the educational process, is that it allows students to build their knowledge in a different learning context beyond time and space. In the present presentation, the utilization of mobile devices is attempted in the framework of an interactive poster project of augmented reality, with the theme of wandering in the mathematics of Gymnasium and Lyceum. The main goal of the relevant educational action is to highlight an innovative teaching approach that will stimulate the interest of students in Mathematics by overcoming the time and local constraints of the teaching practice.

Key-Words: education, mobile devices, activity learning

Εισαγωγή

Η χρήση των κινητών συσκευών (mobile learning) τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και της ημιτυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης. Θεωρείται μια καινούργια προοπτική που ανοίγεται ως εξέλιξη στην ψηφιακή μάθηση, έχοντας πάντα, βέβαια, και την υποστήριξη της τεχνολογίας τόσο σε υλικό όσο και λογισμικό μέρος. Με τη χρήση των σύγχρονων φορητών συσκευών στην εκπαίδευση, δεν περιορίζεται η μάθηση αυστηρά σε συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά επιχειρείται της συνδυασμός του σχολικού χώρου, αλλά και του χρόνου. Στα παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα οι μαθητές/τριες προσλαμβάνουν πληροφορίες ή γνώσεις σε πρώτο χρόνο και συνήθως της εφαρμόζουν σε δεύτερο χρόνο, σε μελλοντικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Azuma (1997), ως επαυξημένη πραγματικότητα ορίζεται η συνύπαρξη του πραγματικού κόσμου με εικονικά αντικείμενα. Η επαυξημένη πραγματικότητα έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά: να συνδυάζει τον κανονικό κόσμο με τον εικονικό, να αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο και να είναι τρισδιάστατες οι απεικονίσεις. Με τη χρήση των κινητών συσκευών (mobile learning) γίνεται σε πρώτο χρόνο η εφαρμογή της γνώσης «Just in time learning» (Ally, 2009), με αποτέλεσμα να κρατάει σε εγρήγορση το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών.

Της, μπορούν να εφαρμοστούν πιο ενεργητικές στρατηγικές μάθησης (active learning) και οι εκπαιδευόμενοι/ες να μάθουν στο δικό της πλαίσιο, το οποίο θα οδηγήσει σε μάθηση υψηλότερου επιπέδου (Cochrane, 2013, & Stoerger, 2013). Οι μαθητές/τριες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο από ηλεκτρονικά αποθετήρια (repositories) ή να δημιουργήσουν το δικό της περιεχόμενο, χωρίς χρονικούς ή τοπικούς περιορισμούς. Το περιεχόμενο που δημιουργείται μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί και από της εκπαιδευόμενους (Traxler, 2009).

Διαδραστική αφίσα επαυξημένης πραγματικότητας

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα «Μαθηματική Περιπλάνηση στο Πι & Φι» είναι ουσιαστικά μία διαδραστική αφίσα (AR) επαυξημένης πραγματικότητας, με εφαρμογή στα Μαθηματικά Γυμνασίου, Λυκείου, χωρίς να αποκλείει μια διευρυμένη προσέγγιση (εικόνα 1). Βασικός σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα παρέχοντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει μαθηματικές γνώσεις, μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των φορητών συσκευών. Επιμέρους σκοπός θα λέγαμε ότι είναι η μαθηματική περιπλάνηση του χρήστη-επισκέπτη της συγκεκριμένης διαδραστικής αφίσας, μέσα από το λογισμικό επαυξημένης πραγματικότητας με οπτική αναγνώριση εικόνας (Augmented Reality – Blippar), στον κόσμο των Μαθηματικών από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Το υλικό που περιέχεται μέσα στη διαδραστική αφίσα έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο δημιουργικών εργασιών, απλών δράσεων καθώς και για της ανάγκες της «ημέρας των Μαθηματικών». Της, υπάρχουν και τροποποιημένες εργασίες από το διαδίκτυο εφαρμοσμένες από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σε εκπαιδευτικές μονάδες.

Με αφορμή της χαρακτηριστικές φιγούρες γνωστών μαθηματικών δημιουργήθηκαν τα διαδραστικά εικονίδια: «Αφήγηση», «Βίντεο», «Ασκήσεις» και «Αποθετήριο».

- Αφήγηση: Στο συγκεκριμένο εικονίδιο υπάρχουν αφηγήσεις για τη ζωή και το έργο των μαθηματικών με της φωνές μαθητών/τριών που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση.
- Βίντεο: Παρουσιάσεις σε μορφή βίντεο, από μαθητές/τριες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αλλά και επιλογές από το διαδίκτυο, με επιλεγμένη μουσική επένδυση.
- Ασκήσεις: Διαδραστικές ασκήσεις online σε προγράμματα της google forms, liveworksheets, learning apps.
- Αποθετήριο: Εκπαιδευτικό υλικό σε υπερσυνδέσμους που παραπέμπουν σε βίντεο στο youtube, κείμενα ηλεκτρονικής μορφής σε pdf και αρχεία στο geogebra.org και στο photodentro.edu.gr.

Η διαδραστική αφίσα AR «Μαθηματική Περιπλάνηση στο Πι & Φι» δίνει τη δυνατότητα σε μαθηματικούς και μαθητές/τριες να αφήσουν το αποτύπωμά της ανεβάζοντας υλικό που έχουν δημιουργήσει σε σχέση με τα Μαθηματικά. Η μαθηματική περιπλάνηση λαμβάνει χώρο σε ένα ιδιαίτερο μαθησιακό περιβάλλον μιας διαδραστικής αφίσας AR (επαυξημένης πραγματικότητας), με φιγούρες-σκίτσα γνωστών μαθηματικών από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Εικόνα 1: Διαδραστική αφίσα AR

Η διαδραστική αφίσα (AR) μπορεί να αξιοποιηθεί με της παρακάτω τρόπους:

A. Για την ανάδειξη:

- της ιστορικής εξέλιξης των Μαθηματικών από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20^ο αιώνα, μέσα από τη ζωή και το έργο σημαντικών μαθηματικών και φιλοσόφων,
- της χρησιμότητας των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή,
- της συνεισφοράς των Μαθηματικών στην εξέλιξη άλλων επιστημονικών πεδίων της π.χ. Αστρονομίας, Βιολογίας, Ιατρικής κ.ά.,
- της ανάγκης να αναπτυχθούν νέοι τομείς στα Μαθηματικά (π.χ. Τριγωνομετρία) για να απαντηθούν ερωτήματα που προέκυπταν στην προσπάθεια κάποιων σημαντικών μαθηματικών να εξηγήσουν αυτά που συμβαίνουν γύρω της.

B. Για της ανάγκες διδασκαλίας στο σχολείο, της:

- συγκρότηση τράπεζας υλικού σε σχέση με τα Μαθηματικά που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο δημιουργικών εργασιών, απλών δράσεων και για την ημέρα των Μαθηματικών,
- αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση μαθητών με online ασκήσεις,
- υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων στο πλαίσιο της «ανεστραμμένης» τάξης.

Ενδεικτικές εφαρμογές Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου με AR

Στο πλαίσιο χρήσης της διαδραστικής αφίσας από την εκπαιδευτική κοινότητα γίνεται μια ενδεικτική αξιοποίηση, με την παράθεση εφαρμογών για το Γυμνάσιο και Λύκειο. Το σκεπτικό είναι να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία σε κατάλληλες θεματικές ενότητες, είτε κατά την προετοιμασία των μαθητών/τριών από το σπίτι είτε στη διάρκεια της διδασκαλίας μέσα στην τάξη είτε, τέλος, με τη μορφή ασκήσεων αξιολόγησης.

A. Εφαρμογή στο Γυμνάσιο – Πυθαγόρειο Θεώρημα

Προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη διδασκαλία που ακολουθεί είναι οι μαθητές/τριες να διαθέτουν τη διαδραστική αφίσα (AR) επαυξημένης πραγματικότητας «Μαθηματική Περιπλάνηση στο Πι και Φι» καθώς και μια φορητή συσκευή με κάμερα, της κινητό ή tablet.

Με τη διδασκαλία αυτή επιδιώκεται, μέσω κατασκευής και παρατήρησης, οι μαθητές/τριες να ανακαλύψουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Η βασική ιδέα είναι οι έννοιες – τετράγωνο υποτείνουσας ορθογωνίου τριγώνου καθώς και τα τετράγωνα των κάθετων πλευρών του, να πάψουν να είναι αφηρημένες και να οπτικοποιηθούν. Η οπτικοποίηση αυτή βοηθά της/της μαθητές/τριες να κάνουν της εικασίες της, να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και, στο τέλος, να ανακαλύψουν. Το μάθημα υλοποιείται με το πλαίσιο της «ανεστραμμένης τάξης», δηλαδή με τη μορφή μιας σύγχρονης διδασκαλίας, της οποίας έχει προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση αυτή της προ-τρέπει να δουν σχετικά βίντεο πριν το μάθημα, αξιοποιώντας τη διαδραστική αφίσα AR «Μαθηματική Περιπλάνηση στο Πι και Φι» στο σπίτι της. Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης διδασκαλίας, παρέχεται υλικό που δίνει τη δυνατότητα της/της μαθητές/τριες για πειραματισμό και ανακάλυψη. Στο τέλος του μαθήματος, ανατίθεται

της/της μαθητές/τριες, σχετική εργασία για το σπίτι. Η εργασία αυτή γίνεται μέσα από αλληλοεπίδραση των μαθητών/τριών με τη διαδραστική αφίσα AR και ειδικότερα με τη φιγούρα του Πυθαγόρα (εικόνα 2) και περιλαμβάνει: online άσκηση αξιολόγησης, παρακολούθηση βίντεο για τη ζωή και το έργο του Πυθαγόρα, ακρόαση ηχητικού αρχείου που αφορά στον Πυθαγόρα και περαιτέρω διερεύνηση με το αρχείο GeoGebra που έχει τύχει επεξεργασίας από της/της μαθητές/τριες στο σχολείο.

Προτρέπουμε, λοιπόν, της/της μαθητές/τριες (πριν το μάθημα) να δουν τα βίντεο: «Το Πυθαγόρειο Θεώρημα με έναν διαφορετικό τρόπο» και «Πυθαγόρειο Θεώρημα» από το «Αποθετήριο» του εικονιδίου με τη φιγούρα του Πυθαγόρα, στοχεύοντας στη διαδραστική αφίσα. Το πρώτο βίντεο παρουσιάζει, μέσω μιας «έξυπνης» κατασκευής με νερό, ότι το εμβαδόν του τετραγώνου που σχηματίζεται με πλευρά την υποτείνουσα της ορθογωνίου τριγώνου, ισούται με το άθροισμα των εμβαδών των τετραγώνων που σχηματίζονται από κάθε μια από της κάθετες πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου. Στο δεύτερο βίντεο εξηγείται με παραστατικό τρόπο, μέσω οπτικοποίησης των τετραγώνων των πλευρών της ορθογωνίου τριγώνου, η σχέση που συνδέει αυτά τα τετράγωνα.

Εικόνα 2: Πυθαγόρας σε επαυξημένη πραγματικότητα

Ανιχνεύουμε στην τάξη προαπαιτούμενες γνώσεις και στη συνέχεια ανοίγουμε από το «Αποθετήριο» για επεξεργασία το αρχείο δυναμικής γεωμετρίας GeoGebra (εικόνα 3).

Εικόνα 3: Αρχείο δυναμικής γεωμετρίας GeoGebra – Πυθαγόρειο θεώρημα

Ταυτόχρονα, ζητάμε από της/της μαθητές/τριες να συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας που κάποια από τα ερωτήματά του βασίζονται στο δυναμικό σχήμα του αρχείου

GeoGebra. Τα ερωτήματα αυτά καθοδηγούν της μαθητές στη διατύπωση του Πυθαγορείου Θεωρήματος καθώς και στη διαπίστωση ότι αυτό είναι χρήσιμο στην εύρεση άγνωστης πλευράς ορθογωνίου τριγώνου, όταν είναι γνωστές οι της δύο πλευρές. Τέλος, αναθέτουμε της παρακάτω εργασίες για το σπίτι:

- Online άσκηση από το εικονίδιο «Ασκήσεις» που βρίσκεται στη φιγούρα του Πυθαγόρα της διαδραστικής αφίσας AR, για την αξιολόγηση των μαθητών. Μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεων στα ερωτήματα της άσκησης, οι απαντήσεις έρχονται αυτόματα στο email της.
- Διερεύνηση και περαιτέρω πειραματισμός στο αρχείο δυναμικής γεωμετρίας GeoGebra από το εικονίδιο «Αποθετήριο» που βρίσκεται στη φιγούρα του Πυθαγόρα της διαδραστικής αφίσας AR.
- Παρακολούθηση video σχετικού με τη ζωή και το έργο του Πυθαγόρα, από το εικονίδιο «Βίντεο» που βρίσκεται στη φιγούρα του Πυθαγόρα της διαδραστικής αφίσας AR ή ακρόαση του ηχητικού αρχείου που υπάρχει στο εικονίδιο «Αφήγηση».
- Παρακολούθηση του video: «Πυθαγόρας & Μουσική Κλίμακα» από το εικονίδιο «Αποθετήριο» που βρίσκεται στη φιγούρα του Πυθαγόρα της διαδραστικής αφίσας AR.

B. Εφαρμογή στο Λύκειο – Θεώρημα Θαλή

Προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη διδασκαλία είναι οι μαθητές/τριες να διαθέτουν τη διαδραστική αφίσα (AR) επαυξημένης πραγματικότητας «Μαθηματική Περιπλάνηση στο Πι και Φι» καθώς και μια φορητή συσκευή με κάμερα, της κινητό ή tablet.

Με τη διδασκαλία αυτή επιδιώκεται, μέσω κατασκευής και παρατήρησης, οι μαθητές/τριες να ανακαλύψουν το Θεώρημα του Θαλή. Η βασική ιδέα είναι η έννοια των ανάλογων πλευρών να μπορεί να γίνει εφαρμόσιμη και να οπτικοποιηθεί. Η οπτικοποίηση αυτή βοηθά της μαθητές να κάνουν της εικασίες της, να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και, στο τέλος, να ανακαλύψουν. Το μάθημα υλοποιείται με το πλαίσιο της «ανεστραμμένης τάξης» δηλαδή με τη μορφή μιας σύγχρονης διδασκαλίας, της οποίας έχει προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση αυτή της προτρέπει να δουν σχετικά βίντεο πριν το μάθημα, αξιοποιώντας τη διαδραστική αφίσα AR «Μαθηματική Περιπλάνηση στο Πι και Φι» στο σπίτι της. Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης διδασκαλίας, παρέχεται υλικό που δίνει τη δυνατότητα της/της μαθητές/τριες για πειραματισμό και ανακάλυψη. Στο τέλος, του μαθήματος ανατίθενται της/της μαθητές/τριες, σχετικές εργασίες για το σπίτι. Οι εργασίες αυτές που γίνονται μέσα από αλληλοεπίδραση των μαθητών με την διαδραστική αφίσα AR, περιλαμβάνουν: online άσκηση αξιολόγησης, παρακολούθηση βίντεο για τη ζωή και το έργο του Θαλή, ακρόαση ηχητικού αρχείου που αφορά στον Θαλή και περαιτέρω διερεύνηση με το αρχείο GeoGebra.

Προτρέπουμε, λοιπόν, της/της μαθητές/τριες (πριν το μάθημα) να δουν τα βίντεο: «Θαλής ο Μιλήσιος πρακτικές εφαρμογές του θεωρήματος των αναλογιών» και

«Θαλής ο Μιλήσιος & η μέτρηση του ύψους της πυραμίδας» από το «Αποθετήριο» του εικονιδίου με τη φιγούρα του Θαλή, στοχεύοντας στη διαδραστική αφή. Το πρώτο βίντεο παρουσιάζει μια έξυπνη και εύστοχη ανασκόπηση των πρακτικών εφαρμογών του Θαλή, της για παράδειγμα της μετεωρολογικές προβλέψεις, βάσει των οποίων καθορίζονταν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σχετικά με τα αγροτικά προϊόντα. Της, ο Θαλής αξιοποιώντας την ιδιότητα των αναλογιών κατάφερε να διαμοιράσει τα νερά του ποταμού, με αποτέλεσμα να καταστεί βατός από το στρατιωτικές δυνάμεις της εποχής. Ενώ ο υπολογισμός του ύψους της δέντρου με βάση τη σκιά του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός. Στο δεύτερο βίντεο εξηγείται με παραστατικό τρόπο, μέσω της διατύπωσης και απόδειξης του Θεωρήματος του Θαλή, η ιστορική μέτρηση του ύψους της πυραμίδας (εικόνα 4).

Εικόνα 4: Μέτρηση ύψους πυραμίδας

Ανιχνεύουμε στην τάξη προαπαιτούμενες γνώσεις και, στη συνέχεια, ανοίγουμε από το «Αποθετήριο» για επεξεργασία, το αρχείο δυναμικής γεωμετρίας GeoGebra (εικόνα 5).

Εικόνα 5: Αρχείο δυναμικής γεωμετρίας GeoGebra – Θεώρημα Θαλή

Ταυτόχρονα, ζητάμε από της/της μαθητές/τριες να συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας που κάποια από τα ερωτήματά του βασίζονται στο δυναμικό σχήμα του αρχείου GeoGebra. Τα ερωτήματα αυτά καθοδηγούν της μαθητές στη διατύπωση του Θεωρήματος Θαλή καθώς και στη διαπίστωση ότι αυτό είναι χρήσιμο στην εύρεση των λόγων των πλευρών των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Delta\Gamma$ όπου Δ τυχαίο σημείο της AB και $\Delta E \parallel B\Gamma$.

Τέλος, αναθέτουμε της παρακάτω εργασίες για το σπίτι.

- Online άσκηση από το εικονίδιο «Άσκήσεις» που βρίσκεται στη φιγούρα του Θαλή της διαδραστικής αφίσας AR, για την αξιολόγηση των μαθητών. Μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεων στα ερωτήματα της άσκησης, οι απαντήσεις έρχονται αυτόματα στο email της.
- Παρακολούθηση video σχετικού με τη ζωή και το έργο του Θαλή, από το εικονίδιο «Βίντεο» που βρίσκεται στη φιγούρα του Θαλή της διαδραστικής αφίσας AR ή ακρόαση του ηχητικού αρχείου που υπάρχει στο εικονίδιο «Αφήγηση».
- Παρακολούθηση του video «Ημέρα των Μαθηματικών» που βρίσκεται στο εικονίδιο βάλιτσα «Γυμνάσιο Κρεμαστής Ρόδου», στοχεύοντας στην εικόνα «You» της διαδραστικής αφίσας. Οι μαθητές/τριες, έχοντας παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο video τρεις μεθόδους υπολογισμού του ιστού της σημαίας στο προαύλιο του σχολείου, στη συνέχεια υπολογίζουν το ύψος της δέντρου ή της φανοστάτη στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού της.

Συμπεράσματα

Στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον η χρήση των κινητών συσκευών, της φαίνεται και μέσω της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης είναι μια καινοτομία που δε στηρίζεται της παραδοσιακούς ρόλους εκπαιδευτικού-εκπαιδευόμενου. Οι σύγχρονες φορητές συσκευές αποτελούν ένα αδιαμφισβήτητο μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας των μαθητών και η χρήση της ως εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί να βοηθήσει της μαθητές να καλλιεργήσουν μια πληθώρα από δεξιότητες (Vandoninck, Nouwen, Zaman, 2019).

Η αναζήτηση πληροφορίας από της μαθητές μπορεί εύκολα να εκτραπεί σε έναν «περίπατο» στο αχανές σύμπαν του διαδικτύου (ITYE, 2018). Από την άλλη πλευρά, μέσα από δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια, της η «Μαθηματική περιπλάνηση στο Πι & Φι», με κατάλληλη διαμόρφωση, οι μαθητές μπορούν να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον των κινητών συσκευών. Σε αυτό το σκεπτικό είναι πολύ σημαντική, η δημιουργία φύλλων εργασίας από της εκπαιδευτικούς πριν τη χρήση των εφαρμογών της διαδραστικής αφίσας με AR στην τάξη. Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη και της παράγοντες της, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο νέους δρόμους για να μάθουν οι μαθητές/τριες αξιοποιώντας με έναν διαφορετικό τρόπο το κινητό της τηλέφωνο.

Εν κατακλείδι, η εξέλιξη αυτή του e-learning και του m-learning στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα είναι μάλλον αναπόφευκτη, οπότε σίγουρα θα πρέπει να προετοιμαστεί μέσω της κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Azuma, R. (1997). *A Survey of Augmented Reality*. *Teleoperators and Virtual Environments* 6(4), pp. 355-385.
- Ally, M., & Prieto-Blazquez, J. (2014). What is the future of mobile learning in education?. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 11(1), 142-151.
- Cochrane, T. (2013). M-Leaming as a catalyst for pedagogical change. In Z. L. Berge & L. Y. Muilenburg (Eds.), *Handbook of mobile learning*. New York, NY: Routledge.
- Ekpaidefsi Epimorfoton B' Epipedou T.P.E., Systada: Filologika, Geniko meros, IIYE, Patra, 2018.
- Traxler, J. (2009). Learning in a Mobile Age. *International Journal of Mobile and Blended learning*, 7(1), 1-12.
- Vandoninck, S., Nouwen, M., & Zaman, B. (2019). Smartphones in the classroom. In *Smartphone Cultures* (pp. 137–149). <https://doi.org/10.4324/9781315307077-11>

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

*Παπαδοπούλου Σωτηρία, M.Sc.
Χρυσικού Βασιλική, Υποψ. Διδάκτορας
Γουργιώτη Κλεονίκη, Bsc.*

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ένα έντονο ενδιαφέρον από την εκπαιδευτική κοινότητα για την Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality, AR). Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία που έχει να προσφέρει πολλά στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο των μαθητών της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την επίδραση που έχει η τεχνολογία της ΕΠ στη διδασκαλία μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ). Πρόκειται για μία ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαετίας, η οποία προσπάθησε να απαντήσει σε τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα που σχετίζονται με το δείγμα των συμμετεχόντων της κάθε έρευνας, τον σκοπό και τα αποτελέσματα που είχε η εκπαιδευτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε σε κάθε έρευνα, καθώς και η επίδραση που είχε η τεχνολογία αυτή στα παιδιά με ΜΔ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά με ΜΔ αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε διάφορες γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες όμως μπορούν να ξεπεραστούν με τη χρήση της ΕΠ, καταδεικνύοντας έτσι τη θετική επίδραση της τεχνολογίας αυτής στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών.

Λέξεις-Κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, Μαθησιακές Δυσκολίες, Ειδική Αγωγή

Augmented Reality technonolies in children with Learning Disabilities

*Papadopoulou Sotiria, M.Sc.
Chrysikou Vasiliki, PhDc
Gourgioti Kleoniki, Bsc.*

Abstract

In recent years there is a strong interest for Augmented Reality (AR) from the scientific community. It is an innovative technology that offers a lot in the educational process to both general and special education students. The purpose of the research is to study the effect of Augmented Reality to the teaching of students with learning disabilities (MD). It is a review of the international literature of the last decade, which attempted to answer four research questions related to the sample of participants in each research, the purpose and results of every research, as well as the effect that this technology had on children with learning disabilities. The results showed that children with MD face deficiencies in various cognitive processes, which, however, can be overcome with the

use of AR, thus demonstrating the positive impact of this technology on the education of these children.

Key-Words: Augmented Reality, Learning Disabilities, Special Education

Εισαγωγή

Η μάθηση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στη ζωή του ανθρώπου. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στο περιβάλλον και στις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής του χρειάζεται βοήθεια. Η βοήθεια αυτή παρέχεται μέσα από τη διδασκαλία και την εκπαίδευση, μέσω των οποίων ο μαθητής απορροφά τις πληροφορίες και τις γνώσεις που του είναι απαραίτητες.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, καθώς ο συγκεκριμένος όρος υφίσταται όταν έχουμε αποτυχία στις σχολικές επιδόσεις. Η σχολική αποτυχία ορίζεται ως η δυσκολία του μαθητή να ανταποκριθεί στα επίπεδα μάθησης και συμπεριφοράς, όπως αυτά ορίζονται για μια συγκεκριμένη ηλικία στη σχολική τάξη από το εκπαιδευτικό σύστημα (Πόρποδας, 2003). Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται στις δυσκολίες εκείνες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο γραπτό λόγο (ανάγνωση και γραφή) και στα Μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνονται σε δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσγραφία και δυσαριθμησία (Πόρποδας, 2003).

Οι μαθητές με ΜΔ αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό νέες μέθοδοι και εργαλεία αναζητούνται συνεχώς για να βελτιωθεί η μαθησιακή διαδικασία και να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών (Sirakaya & Sirakaya, 2020). Μεταξύ αυτών των εργαλείων, η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη καινοτομία με τεράστιες δυνατότητες και νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση (Akçayır & Akçayır, 2017). Η τεχνολογία της ΕΠ προσελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών, παρέχοντάς τους συναρπαστικές μαθησιακές εμπειρίες (Sirakaya & Sirakaya, 2020).

Ο όρος εισήχθη για πρώτη φορά το 1992, από τους Tom Caudell και David Mizell, που τον χρησιμοποίησαν για να περιγράψουν στους εργάτες τη συναρμολόγηση πολύπλοκων καλωδίων στα αεροσκάφη Boeing (Köse & Güner-Yildiz, 2021). Μέχρι το 1999 περιοριζόταν σε εργαστήρια επιστημονικής έρευνας, λόγω του ότι ο εξοπλισμός ήταν εξειδικευμένος και εξαιρετικά δαπανηρός, και το λογισμικό αρκετά περίπλοκο, κάνοντας τον κοινό χρήστη αδύναμο να αντιμετωπίσει μια τέτοια τεχνολογία (Elmqaddem, 2019). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της τεχνολογίας στις υπολογιστικές και κινητές συσκευές, άλλαξε τα δεδομένα της ΕΠ και την έθεσε στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος (Akçayır & Akçayır, 2017).

Η τεχνολογία της ΕΠ συνδέει τις ψηφιακές πληροφορίες με τον πραγματικό κόσμο, τοποθετώντας στον τελευταίο ψηφιακό περιεχόμενο, όπως κείμενο, εικόνες, 3D animation, ήχο, βίντεο, κ.ά. (Köse & Güner-Yildiz, 2021). Σύμφωνα με τον

Elmqaddem (2019) για να πραγματοποιηθεί αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός υπολογιστή, smartphone, tablet ή γενικά ενός οποιουδήποτε συστήματος προβολής σε οθόνη. Ο πραγματικός κόσμος και οι εικονικές πληροφορίες συγχρονίζονται χάρη στη γεωγραφική τοποθεσία και τους ενσωματωμένους αισθητήρες (επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο), που εντοπίζουν το χρήστη σε σχέση με το περιβάλλον του και προσαρμόζουν στην οθόνη τις κινήσεις του (Elmqaddem, 2019).

Η ΕΠ παρέχει μια ποικιλία χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης και εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία. Για το λόγο αυτό έρευνες έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητά της στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και αποκάλυψαν μια πολλά υποσχόμενη δυναμική της ΕΠ σε αυτό το πεδίο (Baragash et al., 2020). Η τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας λειτουργεί σαν ένα σύστημα βοηθητικής γέφυρας, λόγω του ότι μπορεί να φέρει οποιαδήποτε κατάσταση, τοποθεσία, περιβάλλον, εμπειρία, σε ένα άλλο επίπεδο νοήματος και κατανόησης, αλλάζοντας μοναδικά τον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν (Lin et al., 2016b).

Αρκετές έρευνες έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής σε παιδιά με ΜΔ στις οποίες έχει αξιοποιηθεί η τεχνολογία της ΕΠ. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει τα οφέλη που μπορούν να έχουν οι μαθητές με ΜΔ από τη χρήση της τεχνολογίας της ΕΠ στην εκπαίδευσή τους, μέσα από μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαετίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία προσπάθησε να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα είναι τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το δείγμα των συμμετεχόντων της κάθε έρευνας και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του;
2. Ποιος είναι ο σκοπός της κάθε έρευνας από τη χρήση της τεχνολογίας της ΕΠ σε παιδιά με ΜΔ;
3. Ποια είναι τα αποτελέσματα της κάθε έρευνας;
4. Χαρακτηρίζεται ως θετική ή αρνητική η επίδραση της τεχνολογίας της ΕΠ στα παιδιά με ΜΔ;

Μεθοδολογία

Για τη συγκεκριμένη βιβλιογραφική μελέτη συλλέχθηκαν έρευνες που δημοσιεύτηκαν την τελευταία δεκαετία. Για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκαν συστηματικές αναζητήσεις στο Google Scholar (<https://scholar.google.com>) και στο Research Gate (<https://www.researchgate.net>) χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά 'Augmented reality' ή 'AR' σε συνδυασμό με τις λέξεις-κλειδιά 'learning disabilities' ή 'dyslexia' ή 'dyscalculia'. Στις εργασίες που συγκεντρώθηκαν αρχικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος και διαγραφή για τυχόν διπλότυπων εργασιών. Στη συνέχεια για την καθεμία από τις υπόλοιπες εργασίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος για το αν πληρούσαν ορισμένα κριτήρια, όπως α. οι έρευνες έπρεπε να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα,

β. να έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων, γ. να έχουν δημοσιευθεί την τελευταία δεκαετία, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2020, δ. να μην είναι review papers, δηλαδή να έχουν δείγμα συμμετεχόντων και να βασίζονται σε πρωτογενή δεδομένα και ε. να μπορούν να απαντήσουν στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν 10 έρευνες οι οποίες πληρούσαν τα συγκεκριμένα κριτήρια.

Αποτελέσματα της έρευνας

Το δείγμα των συμμετεχόντων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

Οι εφαρμογές της ΕΠ σε παιδιά με ΜΔ, έχουν μελετηθεί εκτενώς, αλλά και δοκιμαστεί σε διάφορα άτομα, προκειμένου να ερευνηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Ο Πίνακας 1 αναλύει το δείγμα των συμμετεχόντων κάθε έρευνας και τα χαρακτηριστικά του.

Πίνακας 1: Τα δείγματα των προηγούμενων ερευνών και τα χαρακτηριστικά τους (όπου ΔΑ=Δεν Αναφέρεται)

Έρευνα	Ηλικία	Εκπαιδευτική Βαθμίδα	Αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα (Α=Αγόρια, Κ=Κορίτσια)	Αριθμός παιδιών με ΜΔ (Α=Αγόρια, Κ=Κορίτσια)	Μαθησιακές Δυσκολίες
Rahman et al., 2020	7-9 ετών	Δημοτικό	ΔΑ (Α: ΔΑ, Κ: ΔΑ)	ΔΑ	ΔΑ σε συγκεκριμένη ΜΔ
Miundi et al., 2019a	ΔΑ	Δημοτικό	15 (Α: ΔΑ, Κ: ΔΑ)	15 (Α: ΔΑ, Κ: ΔΑ)	Δυσαριθμησία
Miundi et al., 2019b	10 ετών	Δημοτικό	50 (Α: 32, Κ: 18)	ΔΑ	Δυσαριθμησία
Avila-Pesantez et al., 2019	7-9 ετών	Δημοτικό	40 (Α: 18, Κ: 22)	ΔΑ	Δυσαριθμησία
Gupta et al., 2019	12-14 ετών	Γυμνάσιο	14 (Α: 5, Κ: 9)	14 (Α: 5, Κ: 9)	Δυσαναγνωσία
Tenemaza et al., 2018	8-11 ετών	Δημοτικό	11 (Α: ΔΑ, Κ: ΔΑ)	11 (Α: ΔΑ, Κ: ΔΑ)	Δυσλεξία Δυσαναγνωσία
Rega & Mennito, 2017	8 ετών	Δημοτικό	86 (Α: 33, Κ: 53)	3 (Α: 3, Κ: 0)	Δυσλεξία
Lin et al., 2016a	11 ετών	Δημοτικό	2 (Α: 2, Κ: 0)	2 (Α: 2, Κ: 0)	Δυσαναγνωσία Δυσορθογραφία
Lin et al., 2016b	6-12 ετών	Δημοτικό	21 (Α: 14, Κ: 7)	21 (Α: 14, Κ: 7)	Δυσαριθμησία
Singh et al., 2015	3-6 ετών	Νηπιαγωγείο	ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ σε συγκεκριμένη ΜΔ

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, όλες οι έρευνες είχαν ως δείγμα μαθητές, κυρίως δημοτικού, αλλά και από άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η ηλικία τους κυμαίνονταν από 3-

14 ετών. Σε ορισμένες μελέτες δεν αναφέρονταν καθόλου το φύλο των συμμετεχόντων (Singh et al., 2015; Tenemaza et al., 2018; Miundi et al., 2019a; Rahman et al., 2020), ενώ σε κάθε έρευνα φαίνονται οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.

Σκοπός της κάθε έρευνας από τη χρήση της τεχνολογίας της ΕΠ σε παιδιά με ΜΔ

Οι Miundi et al στις δύο έρευνές τους (2019a και 2019b), αξιολογώντας δύο εφαρμογές ΕΠ βασισμένες στην οπτικοποίηση διερεύνησαν βοηθητικές λειτουργίες που βοηθούν στη δυσαριθμσία (Miundi et al, 2019a), αλλά προσπάθησαν και να ταυτοποιήσουν τους μαθητές με δυσαριθμσία και να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα της ΕΠ σε αυτούς τους μαθητές. Το ίδιο πεδίο μελέτησαν και οι Avila- Pesandez et al. (2019), αναπτύσσοντας ένα Augmented Reality Serious Game, ένα παιχνίδι με εκπαιδευτικό σκοπό, για μαθητές με αυτήν τη διάγνωση.

Οι Rega και Mennito (2017) ανέπτυξαν το Augmented SmartBook ως υποστήριξη σε άτομα με δυσλεξία προσπαθώντας να κατανοήσουν εάν οι καινοτόμες και ελκυστικές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας μπορούν να ενισχύσουν συγκεκριμένες ικανότητες. Οι Lin et al. (2016a), μελέτησαν τα αποτελέσματα χρήσης της ΕΠ σε παιδιά με δυσαναγνωσία με εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα, αναπτύσσοντας μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές. Παραμένοντας στο ίδιο πεδίο, οι Tenemaza et al. (2018), είχαν ως σκοπό να ελέγξουν αν μία εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές μπορεί να οδηγήσει σε εντοπισμό διαταραχών γραφής και ανάγνωσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στη δυσαναγνωσία επικεντρώθηκαν και οι Gupta et al. (2019), οι οποία ανέπτυξαν μια εφαρμογή ΕΠ για smartphones, με σκοπό να παρέχουν στα άτομα αυτά τρόπο να απορροφούν την πληροφορία και να την αξιοποιούν στον πραγματικό κόσμο.

Ερευνητές όπως οι Singh et al. (2015), μελέτησαν όλες τις μαθησιακές δυσκολίες και δημιούργησαν ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό εργαλείο χρησιμοποιώντας την ΕΠ για τις ανάγκες δύο εκπαιδευτικών οργανισμών στη Βομβάη. Οι Lin et al. (2016b), ανέπτυξαν μια διαδραστική εφαρμογή για κινητά για να διευκολύνουν στην εκμάθηση γεωμετρίας. Τέλος, οι Rahman et al. (2020), προσπάθησαν να αναπτύξουν μια εφαρμογή ΕΠ που σχετίζεται με μάθημα της ανατομίας για παιδιά με ΜΔ.

Αποτελέσματα χρήσης ΕΠ σε παιδιά με ΜΔ

Η μελέτη και καταγραφή των ερευνών αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι Miundi et al. (2019a), απέδειξαν ότι η επαυξημένη πραγματικότητα ενισχύει την ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και άλλους ερευνητές (Lin et al., 2016a; Lin et al., 2016b; Tenemaza et al., 2018; Singh et al., 2020), οι οποίοι πρόσθεσαν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι το ιδανικό εργαλείο για τους μαθητές αυτούς. Βελτιώνει τη συνολική μαθησιακή απόδοση και λειτουργεί

άμεσα στις διαφορετικές διαγνώσεις των παιδιών και τα βοηθά να εκπαιδευτούν σωστά, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Σημαντικό αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΕΠ είναι επίσης και η αλληλεπίδραση με το μαθησιακό υλικό, τους καθηγητές, αλλά και τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης (Rega and Mennito, 2017; Miundi et al., 2019a). Ως εκ τούτου ενισχύεται η συνεργασία και επιτυγχάνεται πιο εύκολα η συνολική κατάκτηση της γνώσης. Ταυτόχρονα η αλληλεπίδραση με χρώματα και ήχους είναι ευεργετική για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Tenemaza et al., 2018).

Έρευνες όπως των Rahman et al. (2020), απέδειξαν ότι η επαυξημένη πραγματικότητα είναι η κατάλληλη τεχνολογία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, διότι διεγείρει πολλές αισθήσεις ταυτόχρονα καθώς και την περιέργεια και εμπλουτίζει τη μαθησιακή διαδικασία.

Τέλος, οι Miundi et al. (2019b) και οι Avila-Pesandez, (2019), παρατήρησαν θετικά αποτελέσματα στις βασικές μαθησιακές λειτουργίες αλλά και στη διαδοχική σειρά των αριθμών σε άτομα με δυσαριθμησία. Οι μαθητές επίλυσαν μαθηματικές δραστηριότητες και εκτέλεσαν αριθμητικές πράξεις σε λιγότερο χρόνο και πιο αποτελεσματικά. Οι Gupta et al. (2019) παρατήρησαν επίσης μείωση συνολικού χρόνου ανάγνωσης σε αποσπάσματα κειμένων κατά 21,03%.

Επίδραση της τεχνολογίας της ΕΠ σε παιδιά με ΜΔ

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών μελετών έδειξε τη θετική επίδραση της ΕΠ σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιδρά θετικά, γιατί οι μαθητές βιώνουν συναρπαστικές εμπειρίες, απορροφώντας αποτελεσματικά τη γνώση, διατηρώντας το ενδιαφέρον και βελτιώνοντας την πρόοδό τους (Singh et al., 2015; Rega & Mennito, 2017; Avila-Pesandez et al., 2019; Gupta et al., 2019; Miundi et al., 2019a; Miundi et al., 2019b).

Οι Tenemaza et al. (2018) υποστήριξαν ότι τα αποτελέσματα παρακινούν τους ερευνητές να συνεχίσουν την έρευνα για περαιτέρω αξιολόγηση και ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής, γιατί οι μαθητές έδειξαν εξαιρετική πρόοδο. Στον αντίποδα οι Rahman et al. (2020), παρότι υποστηρίζουν τη θετική επίδραση της τεχνολογίας, συνιστούν περαιτέρω διερεύνησής της σε αυτό το πεδίο. Και οι Lin et al., αν και στη μία τους έρευνα (2016a) αποδεικνύουν τη θετική επίδραση της ΕΠ, στην άλλη τους μελέτη (2016b) αναφέρουν ότι είναι δαπανηρή για λειτουργία σε μεγάλη κλίμακα. Υποστηρίζουν επίσης ότι είναι μια τεχνολογία η οποία απαιτεί τεχνικές και δημιουργεί επιπλέον άγχος σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Συμπεράσματα και μελλοντικές βελτιώσεις

Η τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία μαθητών με Μαθησιακές

Δυσκολίες (Lin et al., 2016a; Singh et al., 2020). Η διεξοδική μελέτη της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές με ΜΔ από την τεχνολογία της ΕΠ. Εμπλέκει ενεργά τους μαθητές και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον τους, ενώ ταυτόχρονα επιλύει και προβλήματα που δημιουργούν οι μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία δυσχεραίνουν τη μάθηση.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι παρά την άποψη κάποιων ερευνητών ότι η ΕΠ είναι μια τεχνολογία δαπανηρή που απαιτεί τεχνικές δεξιότητες και εμπειρία σε υπολογιστές (Lin et al., 2016b), η μεγαλύτερη μερίδα των μελετητών υποστήριξαν ότι υπάρχει γενικά μια θετική ανταπόκριση από τους μαθητές, οι οποίοι απολαμβάνουν να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της ΕΠ (Rega and Mennito, 2017; Gupta et al., 2019; Miundi et al., 2019a; Miundi et al., 2019b).

Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στις έρευνες που μελετήθηκαν, είχαν μια θετική στάση απέναντι στην τεχνολογία, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και τη διάγνωση της μαθησιακής δυσκολίας. Εδώ αποδεικνύεται η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας σε όλες τις μαθησιακές δυσκολίες, μιας και προσφέρει ποικιλία ερεθισμάτων, ώστε να βοηθά τους μαθητές από κάθε διάγνωση. Όλοι οι συμμετέχοντες βρήκαν την εφαρμογή το ίδιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, καθώς και βοηθητική, γιατί οπτικοποιούσε τις έννοιες, κάνοντας αυτές σαφείς και κατανοητές.

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελεί μια νέα σχετικά τεχνολογία στην εκπαίδευση και πιο ειδικά σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, γι' αυτό και απαιτείται να πραγματοποιηθεί περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε αυτό το πεδίο. Θα πρέπει να μελετηθεί η ευχρηστία της τεχνολογίας της ΕΠ, ώστε με τις κατάλληλες βελτιώσεις να καταστεί αποδεκτή από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια διάσταση απόψεων σε ό,τι αφορά στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής στη διδασκαλία. Οι ερευνητικές μελέτες που θα πραγματοποιηθούν θα αποτελέσουν και το έναυσμα για την γενικότερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαίδευση μαθητών της ειδικής αγωγής και ειδικότερα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Βιβλιογραφία

- Akçayır, M., & Akçayır, G. (2017). Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature. *Educational Research Review*, 20, 1-11.
- Avila-Pesantez, D. F., Vaca-Cardenas, L. A., Avila, R. D., Padilla, N. P., & Rivera, L. A. (2019). Design of an augmented reality serious game for children with dyscalculia: a case study. *International Conference on Technology Trends*, 165-175.

- Baragash, R. S., Al-Samarraie, H., Alzahrani, A. I., & Alfarraj, O. (2020). Augmented reality in special education: A meta-analysis of single-subject design studies. *European Journal of Special Needs Education*, 35(3), 382-397.
- Chen, Y., Wang, Q., Chen, H., Song, X., Tang, H., & Tian, M. (2019). An overview of augmented reality technology. In *Journal of Physics: Conference Series*, 1237(2).
- Elmqaddem, N. (2019). Augmented reality and virtual reality in education. Myth or reality?. *International journal of emerging technologies in learning*, 14(3).
- Gupta, T., Sisodia, M., Fazulbhoy, S., Raju, M., & Agrawal, S. (2019). Improving accessibility for dyslexic impairments using augmented reality. *International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI)*, 1-4.
- Köse, H., & Güner-Yildiz, N. (2021). Augmented reality (AR) as a learning material in special needs education. *Education and Information Technologies*, 26(2), 1921-1936.
- Lin, C. Y., Chai, H. C., Wang, J. Y., Chen, C. J., Liu, Y. H., Chen, C. W., ... & Huang, Y. M. (2016b). Augmented reality in educational activities for children with disabilities. *Displays*, 42, 51-54.
- Lin, C. Y., Yu, W. J., Chen, W. J., Huang, C. W., & Lin, C. C. (2016a). The effect of literacy learning via mobile augmented reality for the students with ADHD and reading disabilities. *International conference on universal access in human-computer interaction*, 103-111.
- Miundy, K., Zaman, H. B., Nosrdin, A., & Ng, K. H. (2019a). Evaluation of Visual Based Augmented Reality (AR) Learning Application (V-ARA-Dculia) for Dyscalculia Learners. *International Journal on Informatics Visualization*, 3(4), 343-354.
- Miundy, K., Zaman, H. B., Nordin, A., & Ng, K. H. (2019b). Early Intervention Through Identification of Learners with Dyscalculia as Initial Analysis to Design AR Assistive Learning Application. *International Visual Informatics Conference*, 110-122.
- Porpodas K.D. (2003), Diagnostiki axiologisi kai antimetopisi ton Mathisiakon Dyskolion sto Dimotiko scholeio (Anagnosi, Orthografia, Dyslexia, Mathimatika). Patra: EPEAEK.
- Rahman, N. A., Mailok, R., & Husain, N. M. (2020). Mobile Augmented Reality Learning Application for Students with Learning Disabilities. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(2), 133-141.

- Rega, A., & Mennitto, A. (2017). Augmented reality as an educational and rehabilitation support for developmental dyslexia. *ICERI2017 Proceedings*, 6969-6972.
- Sırakaya, M., & Alsancak Sırakaya, D. (2020). Augmented reality in STEM education: A systematic review. *Interactive Learning Environments*, 1-14.
- Singh, D. B., Shah, K., Peter, S. A., Sahu, S., & Kapoor, M. (2015). Augmented reality education tool for children with learning disabilities. *International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR)*.
- Tenemaza, M., Navarrete, R., Jaramillo, E., & Rodriguez, A. (2018). Specific Dyslexia Exploratory Test (TEDE): Two Tasks Using Augmented Reality. *International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics*, 925-933.

Gangsta ...Διδακτικό σενάριο

Καρούμπαλη Ευγενία, Εκπαιδευτικός Μουσικής ΠΕ79.01, Μ. Ed.

Περίληψη.

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα παρουσιαστεί η διδασκαλία του σύγχρονου δημοφιλούς τραγουδιού *Gangsta* με τη χρήση μουσικού βίντεο. Παρά το γεγονός ότι η μουσική rap χρησιμοποιείται ελάχιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν θα πρέπει να γίνεται καθώς σημαντικό ποσοστό μαθητών/τριών ακούν το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Το διδακτικό αυτό σενάριο πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 και οι μαθητές/τριες όχι μόνο ανταποκρίθηκαν θετικά (καθώς το τραγούδι αυτό συγκαταλεγόταν στις μουσικές τους προτιμήσεις) αλλά προέκυψαν και αναδυόμενοι στόχοι.

Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνικό Rap, Gangsta, δημοφιλής μουσική, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μουσικό βίντεο.

Gangsta ... Teaching scenario

Karoumpali Evgenia, Music Teacher, M.Ed.

Abstract

The teaching of the modern popular song *Gangsta* will be presented in this teaching scenario. The song's official music video is used in this teaching scenario. Although rap music is rarely used in the educational process, it should be done as a significant percentage of students / three listen to this music genre. This teaching scenario took place during the school term 2018 - 2019 and the students not only responded positively (as this song was one of their musical preferences) but also emerging objectives took place.

Key-Words: Greek Rap Music, Gangsta, popular music, secondary education, music video

Εισαγωγή

Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν σε δύο γυμνάσια (στις Α', Β' & Γ' τάξεις) του Δήμου Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας διδακτικό σενάριο στα πλαίσια του μαθήματος της μουσικής, όπου διδάχτηκε από τη γράφουσα εκπαιδευτικό το τραγούδι *Gangsta*. Το τραγούδι αυτό ανήκε στις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών/τριών με συνέπεια η θετική ανταπόκριση του ενδιαφέροντός τους να είναι δεδομένη.

Θεωρητικό πλαίσιο.

Τα ισχύοντα αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μουσικής Αγωγής (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μουσικής Αγωγής & Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Αγωγής) στον Ελλαδικό χώρο είναι ανοικτά και ευέλικτα προγράμματα σπουδών τα οποία διευκολύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μαθησιακά περιβάλλοντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκάστοτε μαθητριών και μαθητών (Elliniki Dimokratia , 2003; Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων & Institutouto Ekpaideftikis Politikis, 2014).

Με δεδομένο ότι κατά την τρέχουσα δεκαετία η rap / hip hop μουσική είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στον Ελλαδικό χώρο (Efthymiou & Stavrakakis, 2018), ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις (Mc Kinney, 2017) το μάθημα της μουσικής θα πρέπει να καταπιάνεται και με τραγούδια rap / hip hop μουσικής, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αποκλεισμός της hip hop / rap κουλτούρας από τη μουσικής εκπαίδευση (σε παγκόσμιο επίπεδο), πράγμα το οποίο έχει ως συνέπεια την απώλεια ευκαιριών διαχείρισης σημαντικών ζητημάτων σχετικά με τη δημοφιλή κουλτούρα, την κοινωνία και την εξωσχολική ζωή των μαθητών/τριών (Tobias, 2014).

Έχουν ήδη αναφερθεί τα πλεονεκτήματα της χρήσης μουσικής που ακούν οι έφηβοι/ες στο μάθημα της μουσικής, η συμβατότητα αυτής με τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, οι προβληματισμοί που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και πρακτικές για αποτελεσματικότερη διδασκαλία αυτής (Karoumpali, 2017). Επιπρόσθετα έχει ήδη αναφερθεί η αναγκαιότητα χρήσης του επίσημου μουσικού βίντεο στο μάθημα της μουσικής, σε περίπτωση διδασκαλίας σύγχρονων δημοφιλών τραγουδιών (Karoumpali, 2019a, Karoumpali 2019b; Καρούμπαλη 2019c).

Διδακτικοί / Μαθησιακοί στόχοι:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει:

- Να κατονομάζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της σκηνής που υπάρχει στα πρώτα 2'11'' του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού *Gangsta* και της σκηνής της ληστείας της κινηματογραφικής ταινίας *The town (2010)*.
- Να ερμηνεύουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της σκηνής που υπάρχει στα πρώτα 2'11'' του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού *Gangsta* και της σκηνής της ληστείας της κινηματογραφικής ταινίας *The town (2010)*.
- Να κατονομάζουν τις βασικές μορφολογικές δομές του τραγουδιού *Gangsta*.
- Να συσχετίζουν τη δομή του τραγουδιού με την εξέλιξη της αφήγησης στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού *Gangsta*.
- Να προβληματιστούν κατά πόσο το περιεχόμενο του τραγουδιού *Gangsta* συνάδει με τα προσωπικά βιώματα και την κοσμοθεωρία των δημιουργών του.

- Να αναγνωρίζουν τον χρωματικό κώδικα, τον κώδικα κίνησης, τον κώδικα ενδυμασίας, τον κώδικα χώρου, τον κώδικα φωτισμού και τον έμφυλο κώδικα στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού *Gangsta*
- Να συσχετίζουν τον χρωματικό κώδικα, τον κώδικα κίνησης, τον κώδικα ενδυμασίας, τον κώδικα χώρου, τον κώδικα φωτισμού και τον έμφυλο κώδικα στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού *Gangsta* με το περιεχόμενο του τραγουδιού αυτού
- Να ερμηνεύουν τους συσχετισμούς μεταξύ του χρωματικού κώδικα, του κώδικα κίνησης, του κώδικα χώρου, του κώδικα φωτισμού και του έμφυλου κώδικα στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού *Gangsta* με το περιεχόμενο του τραγουδιού αυτού
- Να αναγνωρίζουν τις γκρίζες διαφημίσεις στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού *Gangsta*
- Να προβληματιστούν σχετικά με τη χρήση γκρίζας διαφήμισης στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού *Gangsta*.
- Να αναγνωρίζουν την αργή κίνηση (slow motion) στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού *Gangsta*
- Να συσχετίζουν την αργή κίνηση (slow motion) στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού *Gangsta* με το περιεχόμενο των σκηνών του εκ λόγω μουσικού βίντεο.
- Να ερμηνεύουν την αργή κίνηση (slow motion) στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού *Gangsta* σε σχέση με το περιεχόμενο του τραγουδιού.
- Να προβληματιστούν σχετικά με το ρόλο των γυναικών στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού *Gangsta*.
- Να προβληματιστούν σχετικά με το κατά πόσον σχετίζονται το περιεχόμενο τόσο του τραγουδιού όσο και του επίσημου μουσικού του βίντεο με τις σχετικές προσωπικές πεποιθήσεις των ερμηνευτών.

Διδακτική μεθοδολογία.

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία - μάθηση (με τυχαίο χωρισμό των ομάδων), η οποία εξασφαλίζει με αυθεντικό τρόπο βιωματικές συνθήκες μάθησης (Matsangouras, 2000), η ανακαλυπτική διδασκαλία – μάθηση, και η τεχνική της συζήτησης μέσω του διαλόγου εκπαιδευτικού – μαθητών/τριών (και χρήση κατάλληλων ερωτήσεων, διδακτικών βοηθημάτων από μεριάς του/της εκπαιδευτικού) (Chrysafidis, 2002) (προκειμένου οι μαθητές/τριες να βοηθηθούν περαιτέρω στις συσχετίσεις τους και στις ερμηνείες τους) θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία διδακτικής μεθοδολογίας.

Τα φύλλα εργασίας (ακόμα και αν όλοι/ες οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν το ίδιο φύλλο εργασίας) συμπληρώνονται κατά ομάδες. Σε περίπτωση που σε μία δραστηριότητα πρέπει να συμπληρώνονται περισσότερα του ενός φύλλα εργασίας, το κάθε φύλλο εργασίας συμπληρώνεται από διαφορετική ομάδα.

Ο/ Η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως εμπνευστής/τρια: προάγει τη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία και παρέχει στήριξη και βοήθεια στους/στις μαθητές/τριες όταν αυτό χρειαστεί (Kokkidou, 2014)

Δραστηριότητες.

Πρώτη διδακτική ώρα

Προβολή του επίσημου βίντεο του τραγουδιού *Gangsta* μέχρι το 2'10'' και προβολή της σκηνής της ληστείας της κινηματογραφικής ταινίας *The town* (2010). Συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 1 και 2. Παρουσίαση του έργου των ομάδων. (25 λεπτά)

Προβολή όλου του επίσημου βίντεο του τραγουδιού *Gangsta*. Συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 3. Παρουσίαση του έργου των ομάδων. (10 λεπτά).

Προβολή όλου του επίσημου βίντεο του τραγουδιού *Gangsta*. Συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 4. Παρουσίαση του έργου των ομάδων (10 λεπτά).

Δεύτερη Διδακτική ώρα

Προβολή του επίσημου βίντεο του τραγουδιού *Gangsta*. Συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 5 και 6. Παρουσίαση του έργου των ομάδων (20 λεπτά).

Προβολή του επίσημου βίντεο του τραγουδιού *Gangsta*. Συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 7, 8 και 9. Παρουσίαση του έργου των ομάδων (20 λεπτά).

Πραγματοποίηση και αποτίμηση του διδακτικού σεναρίου.

Το διδακτικό αυτό σενάριο πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2018-2019 σε ορισμένα τμήματα δύο γυμνασίων (πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης) του Δήμου Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας πριν τις διακοπές του Πάσχα. Οι σχολικές αυτές μονάδες βρίσκονται σε ημιαστικές περιοχές του Δήμου Αγρινίου, οι οποίες εντάχθηκαν στο Δήμο Αγρινίου με το πρόγραμμα *Καλλικράτης* το 2010.

Η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκε έχοντας ως βάση την εναλλακτική αξιολόγηση, με τη βοήθεια δραστηριοτήτων που διερευνούν τις ικανότητες ακρόασης όπου υπάρχουν στο διδακτικό σενάριο. Επιπρόσθετα αντικείμενο αξιολόγησης αποτελεί και η συμμετοχή των μαθητών/τριών και το έργο τους ως μέλη μιας ομάδας, όπου αυτό ζητείται. Τόσο οι δραστηριότητες που διερευνούν τις ικανότητες ακρόασης των μαθητών/τριών όσο η συμμετοχή και έργο τους ως μέλη μιας ομάδας είναι συμβατά με αυτά που προτείνονται στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μουσικής Αγωγής (Elliniki Dimokratia, 2003; Υπουργείο Paideias kai Thriskevmaton & Institutouto Ekpaideftikis Politikis, 2014).

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι η παρατήρηση και η τήρηση ημερολογίου (journal) από τη γράφουσα.

Από άτυπες συνεντεύξεις μαθητών/τριών λίγο καιρό πριν (την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου) είχε καταφανεί το αίτημα ενασχόλησης με το συγκεκριμένο τραγούδι. Ουσιαστικά αυτό το διδακτικό σενάριο, λοιπόν, αναδύθηκε από τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Επιπρόσθετα οι συγκεκριμένοι/ες μαθητές/τριες είχαν εξοικειωθεί στην αναγνώριση διαφόρων κινηματογραφικών κωδίκων στη συσχέτιση αυτών με μουσικά ή εξωμουσικά στοιχεία του τραγουδιού και στην ερμηνεία των προαναφερθέντων συσχετίσεων, καθώς είχαν διδαχτεί παρόμοια διδακτικά σενάρια κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε προηγούμενη χρονική στιγμή (Karoumpali 2019a, Karoumpali, 2019b; Karoumpali, 2019c). Ως εκ τούτου η θετική ανταπόκριση των μαθητών/τριών ήταν αναμενόμενη.

Κάποιοι/ες μαθητές/τριες προβληματίστηκαν σχετικά με τα αίτια ύπαρξης τραγουδιών που μιλούν για παράνομες πράξεις, που δεν εκφράζουν ούτε την πλειονότητα των δημιουργών ούτε την πλειονότητα των ακροατών/τριών, με κάποιους/ες άλλες να αντιτείνουν το επιχείρημα ότι «...και στην τηλεόραση βλέπουμε ταινίες με παράνομες δραστηριότητες... δε νομίζω ότι είναι κάτι κακό αυτό...» [Βαγγέλης]. Στο σημείο αυτό η εκπαιδευτικός έκανε την ερώτηση / διδακτικό βοήθημα «Πως εξηγείτε το γεγονός ότι στα σύγχρονα μουσικά είδη μόνο στη rap μουσική, ένα σημαντικό ποσοστό τραγουδιών κάνουν λόγο για παράνομες δραστηριότητες;» Σιγά σιγά μέσα από μια σειρά ερωτήσεων / βοηθημάτων («ποια ηλικιακή ομάδα είναι το κύριο κοινό που ακούει rap μουσική», «γιατί στις ταινίες δράσης οι γυναίκες παίζουν ενεργό ρόλο στις διάφορες παράνομες πράξεις ενώ στη μουσική rap δεν συμβαίνει αυτό;» «γιατί η πλειονότητα των μεσήλικων δεν ακούει rap μουσική» «πως σχετίζεται η κοινωνιόλεκτος στην οποία είναι γραμμένα τα περισσότερα rap τραγούδια με το κοινό που ακούει τα τραγούδια αυτά;») οι μαθητές/τριες αναγνώρισαν ότι ο ρόλος της παρανομίας στη rap μουσική είναι η ανάδειξη μιας μορφής ηγεμονικού ανδρισμού από τον οποίο οι έφηβοι παίρνουν συμβολική δύναμη την οποία χρειάζονται για λόγους που προαναφέρθηκαν παραπάνω. Στο σημείο αυτό προέκυψε ως αναδυόμενος στόχος να επεξηγούν οι μαθητές/τριες τα αίτια που τα τραγούδια της μουσικής rap προορίζονται κατά κύριο λόγο σε άτομα που διανύουν την εφηβική τους ηλικία.

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι στόχοι του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου, όχι μόνο επιτεύχθηκαν, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις προέκυψαν και αναδυόμενοι στόχοι (Karoumpali Evgenia's journal of the school term 2018-2019).

Βιβλιογραφικές αναφορές.

Chrysafidis, K. (2002), *Viomatiki epikoinoniaki didaskalia. I eisagogi tis methodou project sto scholeio*. Athens: Gutenberg.

- Efthymiou, A. and Stavrakakis, H. (2018). Rap in Greece: Gendered configurations of power in-between the rhymes. *Journal of Greek Media & Culture*, 4(2)
- Elliniki Dimokratia (2003). Efimeris tis Kyverniseos tis Ellinikis Dimokratias, tefchos deftero, arithmos fyllou 304.
- Karoumpali Evgenia's journal of the school term 2018-2019
- Karoumpali, E. (2017). I mousiki pou akoun oi efivoi/es stin Ellada kai to mathima tis mousikis sto Gymnasio. Mia schesi ypo diapragnatefsi. In V. Kalokyri, A. Koutsoudaki, S. Koutsouraki, G. Perikleidakis, A. Spatharaki & A. Sfakianaki (eds.) *Io Panellinio Synedrio «Koinonia kai Scholeio: Mia Schesi ypo Diapragnatefsi», Praktika Synedriou tomos A'*, pp.332 – 341.
- Karoumpali, E. (2019a), To episimo mousiko vinteo sta plaisia tis didaskalias enos sygchronou dimofilous tragoudiou sto mathima tis mousikis stin protovathmia kai defterovathmia ekpaidefsi. To paradeigma tou tragoudiou Believer ton Imagine Dragons. In G. Papadimitriou & Ch. Kostaris (eds.). *4o Panellinio Synedrio. Ekpaidefsi ston 21o aiona. Scholeio kai Politismos. 10-12 Maiou 2019. Kollegio Athinon. Praktika Synedriou. Tomos B'*. Athens pp. 253-261.
- Karoumpali, E. (2019b), Sygchrones didaktikes prosengiseis sti didaskalia sygchronon dimofilon tragoudion stin ekpaidefsi. To paradeigma tis didaskalias tou tragoudiou Whatever it takes ton Imagine Dragons. Sto P. Georgogiannis (ed.) *Io Panellinio Synedrio. Mousiki kai Kallitechniki Ekpaidefsi. Parelthon, paron kai mellon. Patra 12 – 13 Apriliou 2019. Synedriako kai Politistiko Kentro Panepistimiou Patron. Patras* pp. 18-32.
- Karoumpali, E. (2019c), To mousiko vinteo sti didaskalia sygchronou dimofilous tragoudiou: To paradeigma tis didaskalias tou dimofilous tragoudiou *Fuego*. In F. Gousias (ed.) *Ta Praktika tou Synedriou «Neos Paidagogos». Athina, 11 kai 12 Maiou 2019. Athens* pp.1887 – 1893.
- Kokkidou, M. (2014). *I empsychosi sti didaskalia – mathisi: to scholeio tis charas kai tis kardias*. Athens: Fagotto Books.
- Mc Kinney, J. (2017). Hip – Hop Becomes the Most Popular Genre in Music for First Time in U.S. History
- Matsangouras I. (2000), I omadosynergatiki didaskalia «Giati», «Pos», «Pote» kai «gia Poious». In *Praktika Diimerou Epistimonikou Symposiou: "I efarmogi tis omadokentrikis didaskalias-Taseis kai efarmoges" Thessaloniki, 8-9 December 2000*, pp. 7-21.

Tobias, E., S. (2014). Flipping the misogynist script: Gender, agency, hip hop and Music Education. *Action, Criticism and Theory for Music Education*, 13(2), 48-83.

Ypourgeio Paideias kai Thriskevmaton & Institutou Ekpaideftikis Politikis (2014). «NEO SCHOLEIO (Scholeio 21ou aiona) – Neo Programma Spoudon» me kodiko OPS: 295450 Orizontia Praxi stis 8 P.S., 3 P.St. Ex., 2 P.St. Eis. Ypoergo 1 : «Ekponisi Programmaton Spoudon Ypochreotikis Ekpaidefsis» PROGRAMMA SPOUDON Epistimoniko Pedio: TECHNES-POLITISMOS Didaktiko Mathisiako Antikeimeno/Taxi/epipedo ekpaidefsis: MOUSIKI / NIPIAGOGGIO, A' - ST' DIMOTIKOU, A' - G' GYMNASIOU. Athina.

Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού στη Διδασκαλία: Ένα Διδακτικό Σενάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κωστακοπούλου Αλεξάνδρα Νίκη, M.Sc.

Μπούρχα Μαρία, M.Sc.

Χρυσικού Βασιλική, Υποψ. Διδάκτορας

Περίληψη

Το εκπαιδευτικό λογισμικό, με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, έχει πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες χρήσης του κατά την εφαρμογή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σήμερα θεωρείται ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο που διευκολύνει την διδακτική διαδικασία και βελτιώνει την μαθητική εμπειρία, προσφέροντας άμεσους τρόπους εμπλοκής των μαθητών με εναλλακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους αφομοίωσης της γνώσης. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο, στο πλαίσιο διδασκαλίας ενός μαθήματος της Β ΕΠΑΛ με γνωστικό αντικείμενο το Περιβάλλον, με τη χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού με σκοπό τόσο την αφομοίωση του αντικειμένου διδασκαλίας όσο και την καλλιέργεια γνωστικών, κοινωνικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές.

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση, Περιβάλλον, E-city, διδακτικό σενάριο

Utilization of Educational Software in Teaching: A Teaching Scenario for Environmental Education in Secondary Education

Kostakopoulou Alexandra Niki, M.Sc.

Bourcha Maria, M.Sc.

Chrysikou Vasiliki, PhDc

Abstract

Educational software, due to the rapid development of computer technology, has multiplied its possibilities of use in the educational process. Today it is considered a very useful tool that facilitates the teaching process and improves the student experience, offering direct ways to engage students with alternative and effective ways of assimilating knowledge. In the present study an educational scenario is presented, in the context of a course of B EPAL, which concerns the subject of / is about the Environment, using an educational software in order to assimilate the subject of study and to cultivate cognitive, social and metacognitive skills in students.

Key-Words: Education, Environment, E-city, teaching scenario

Εισαγωγή

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν κατακλύσει όλους τους τομείς της ζωής μας, γεγονός που δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον τομέα της εκπαίδευσης. Οι Majherova, Palasthy και Guncage (2014) ανέφεραν πως οι ΤΠΕ ήρθαν να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να την κάνουν πιο ελκυστική και αποτελεσματική. Αυτό θα γινόταν χρησιμοποιώντας διάφορα λογισμικά, τα οποία γίνανε ευρέως γνωστά ως εκπαιδευτικά λογισμικά. Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν συμπληρωματικό μέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, διευκολύνοντας ένα μεγάλο εύρος παιδαγωγικών μεθόδων (Garrote, Jurado, Petterson & Regueiro Gomez, 2016) είτε σαν υποστηρικτικό μέσο μάθησης από τον ίδιο τον μαθητή (Kokosalaki, 2007), όπου μέσα από μια ενεργή και διαδραστική διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, παύει να είναι ένας παθητικός δέκτης της γνώσης που κατέχει και διαδίδει ο εκπαιδευτικός αλλά αντίθετα γίνεται ένα ενεργό άτομο, καθοδηγούμενο φυσικά από τον εκπαιδευτικό, που ανακαλύπτει και ελέγχει νέες περιοχές γνώσης (Moraru, Stoica & Popescu, 2010). Το 1986, οι Paterson και Strickland διευκόλυναν τη διαδικασία επιλογής λογισμικού ορίζοντας συγκεκριμένες κατηγορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία με βάση τη χρήση του, όπως τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα λογισμικά προσομοίωσης και άλλα. Στην παρούσα εργασία, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού «e-city, εικονική πόλη», αναπτύσσεται ένα διδακτικό σενάριο, διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, το οποίο φέρει τον τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τους τρόπους αξιοποίησής τους και τις δυνατότητες χρήσης τους».

Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση σχεδιάστηκε με πρωτεύοντα σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στο σύγχρονο πρόβλημα της παραγωγής ενέργειας, στον ενεργειακά δαπανηρό σύγχρονο τρόπο ζωής και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και κατ' επέκταση στη ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Επιπλέον, μέσω της διδασκαλίας της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, επιδιώκεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος των μελών της τάξης, η απόκτηση δεξιοτήτων των μαθητών σε γνωστικό επίπεδο, όπως η κριτική σκέψη, η ορθή επιχειρηματολογία, η επεξεργασία και ανάλυση πλειάδας νέων πληροφοριών με τελικό στόχο την δόμηση νέας γνώσης, σε κοινωνικό/επικοινωνιακό επίπεδο, με την ανάπτυξη στενών δεσμών ενότητας, συνεργασίας και ισότητας με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, με την αλληλέγγυα αλληλεπίδραση όλων των μαθητών της τάξης και τέλος σε μεταγνωστικό επίπεδο, με την απόκτηση φυσικά περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ίσως εν τέλει περιβαλλοντικής συνείδησης.

Υλοποίηση διδακτικού σεναρίου

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση πραγματοποιείται σε τρεις συνεχόμενες και συμπληρωματικές φάσεις.

Πρώτη Φάση

Κατά την πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός ακολουθώντας τη μέθοδο επεξεργασίας εννοιών κοινοποιεί στους μαθητές τις βασικές έννοιες του μαθήματος και προσελκύει το ενδιαφέρον τους με τη χρήση ενός οπτικοακουστικού μέσου που δίνει εφόρμηση για περαιτέρω συζήτηση, όπου οι μαθητές αξιοποιώντας τις νέες πληροφορίες και την υφιστάμενη γνώση προσεγγίζουν ελεύθερα το ενεργειακό πρόβλημα, τις αποδεκτές λύσεις του αλλά και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα ζωής και καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου (βίντεο: <https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ofz2i9abQ>, <https://www.youtube.com/watch?v=KEeH4EpiM3E>). Εν συνεχεία, με τα Φύλλα Εφαρμογής, την Εργασία Αξιολόγησης, έναν Εννοιολογικό Χάρτη (Εικόνα 1) και μια Ομαδική Εργασία, εμβαθύνουν περαιτέρω στη νέο-αποκτηθήσα γνώση, αποκτούν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά των πρακτικών που εφαρμόζονται αναδεικνύοντας την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα, καλλιεργώντας την περιβαλλοντική τους συνείδηση συνάμα με τις κοινωνικές και δημιουργικές/καλλιτεχνικές δεξιότητες τους σε ένα κλίμα συνεργασίας, ομαδικότητας και αλληλοεπίδρασης.

Φύλλο Εφαρμογής

Επιλέξτε στις παρακάτω προτάσεις αν αυτό που διαβάζετε είναι σωστό ή λάθος και αιτιολογήστε την απάντησή σας.

- | | |
|---|------------|
| Οι μη Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προστατεύουν το περιβάλλον. | Σ Λ |
| Οι Ανανεώσιμες πηγές ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια. | Σ Λ |
| Η ενέργεια από Βιομάζα ανήκει στις Α.Π.Ε. | Σ Λ |
| Τα υπολείμματα από τις γεωργικές καλλιέργειες όπως και τα υπολείμματα από καθαρισμούς δασικών περιοχών δεν αποτελούν πηγή βιομάζας. | Σ Λ |
| Μετατροπή βιομάζας σε ενέργεια μπορεί να γίνει μόνο με απευθείας καύση. | Σ Λ |
| Τόσο η αεριοποίηση όσο και η πυρόλυση και αναερόβια χώνευση είναι τεχνικές οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. | Σ Λ |
| Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι καθαρή και ανανεώσιμη πηγή η οποία δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. | Σ Λ |
| Τα ενεργειακά ηλιακά συστήματα, τα παθητικά καθώς και τα φωτοβολταϊκά είναι συστήματα που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας. | Σ Λ |
| Μόνο σε νησιά μπορούμε να αξιοποιήσουμε την αιολική ενέργεια. | Σ Λ |

Η γεωθερμική ενέργεια εμπεριέχεται μόνο σε ξηρά πετρώματα. Σ Λ
 Η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προωθεί τη «Βιώσιμη Ανά- Σ Λ
 πτυξη».

Εργασία Αξιολόγησης

Χωριστείτε σε 2 ομάδες Α και Β (ενδεικτικά των 10 ατόμων – τυχαία επιλογή) και προβείτε σε μια συζήτηση (debate) μεταξύ σας επιχειρηματολογώντας υπέρ και κατά των διαφόρων μορφών ενέργειας, αιτιολογώντας τη θέση και την άποψή σας.

Εννοιολογικός Χάρτης

Εικόνα 1: Εννοιολογικός χάρτης – Παραστατική περίληψη του μαθήματος

Εργασία για το σπίτι

Με βάση τα αποτελέσματα στα οποία καταλήξατε χρησιμοποιώντας το λογισμικό e-city δημιουργήστε ένα poster, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις μορφές ΑΠΕ, φωτογραφίες αυτών καθώς και πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα.

Δεύτερη Φάση

Στη δεύτερη φάση ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει μόνο υποστηρικτικό ρόλο στη διδασκαλία. Στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, με τη χρήση των υπολογιστών και του εκπαιδευτικού λογισμικού προγράμματος e-city, οι μαθητές καλούνται να εκπονήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, δουλεύοντας πλέον ως ομάδες. Η εκπόνηση των σεναρίων που ακολουθούν, δημιουργεί την ανάγκη ορισμού συγκεκριμένων ρόλων

και δράσεων των μελών της ομάδας, ύπαρξη μέλους συντονιστή καθώς και εκπροσώπου της ομάδας. Τα σενάρια όπως δίνονται παρακάτω είναι ενδεικτικά και εύκολα προσαρμόζονται στις διδακτικές ανάγκες.

Σενάρια

1^ο Σενάριο - Διανομής ενέργειας: Ολοκληρώστε το πρώτο σενάριο του εκπαιδευτικού λογισμικού e-city που αφορά την ενεργειακή αυτονομία μιας πόλης, χρησιμοποιώντας τις μορφές ενέργειας της επιλογής σας. Συμπληρώστε τον Πίνακα 1 κατά την εκπόνηση του σεναρίου.

2^ο Σενάριο - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ολοκληρώστε το δεύτερο σενάριο του εκπαιδευτικού λογισμικού e-city που αφορά την ενεργειακή αυτονομία μιας πόλης, χρησιμοποιώντας τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας μόνο. Συμπληρώστε τον Πίνακα 1 κατά την εκπόνηση του σεναρίου.

3^ο Σενάριο: Δημιουργήστε μια πόλη 10.000 κατοίκων με το λογισμικό e-city, έχοντας απεριόριστους οικονομικούς πόρους στη διάθεσή σας. Εξασφαλίστε την ενεργειακή αυτονομία της πόλης χρησιμοποιώντας τις μορφές ενέργεια της επιλογής σας. Συμπληρώστε τον Πίνακα 1 κατά την εκπόνηση του σεναρίου.

4^ο Σενάριο: Δημιουργήστε μια πόλη 10.000 κατοίκων με το λογισμικό e-city, έχοντας απεριόριστους οικονομικούς πόρους στη διάθεσή σας. Εξασφαλίστε την ενεργειακή αυτονομία της πόλης χρησιμοποιώντας τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας μόνο. Συμπληρώστε τον Πίνακα 1 κατά την εκπόνηση του σεναρίου.

Μορφή Ενέργειας	Αριθμός μονάδων	Ποσότητα παραγόμενης ενέργειας	Κόστος κατασκευής	Κόστος Συντήρησης
Πυρηνική μονάδα				
Λιγνιτική μονάδα				
Ηλιακή ενέργεια				
Αιολική ενέργεια				
Μετασηματιστές Ενέργειας	Είδος		Αριθμός μονάδων	Κόστος κατασκευής
Πυρηνική μονάδα				
Λιγνιτική μονάδα				
Ηλιακή ενέργεια				
Αιολική ενέργεια				
Δίκτυο Μεταφοράς ενέργειας	Είδος		Αριθμός μονάδων	Κόστος κατασκευής
Πυρηνική μονάδα				
Λιγνιτική μονάδα				

Πίνακας 1: Σύμπτυξη σεναρίου εκπαιδευτικού λογισμικού e-city

Παρατηρήσεις- Σχολιασμοί

1. Ολοκληρώθηκε το σενάριο επιτυχώς;
2. Σχολιάστε το οικονομικό κόστος για την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των δραστηριοτήτων της πόλης σας.
3. Σχολιάστε το δείκτη ικανοποίησης των κατοίκων της πόλης σας.
4. Σχολιάστε τους δείκτες ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων.

Τρίτη Φάση

Τέλος στην τρίτη φάση, ο εκπαιδευτικός σε ρόλο συντονιστή καλεί τους μαθητές σε ολομέλεια, όπου ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας εργασίας παρουσιάζει τα ευρήματα της ομάδας, που αφορούν παράγοντες οικονομικούς και περιβαλλοντικούς αλλά και διάφορους δείκτες σχετικά με την ρύπανση και την ικανοποίηση των πολιτών αναφορικά με τον τρόπο διαβίωσης σε μια πόλη η οποία χαρακτηρίζεται από τη χρήση συμβατικών ή/και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα σημεία δυσκολίας, τις απόψεις των μελών της ομάδας και δέχεται και απαντά στα ερωτήματα των συμμαθητών του. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την συγκέντρωση των πορισμάτων των ομάδων εργασίας και την επιλογή βιώσιμων προτάσεων-λύσεων μετά από ενδελεχή συζήτηση για την επίλυση του ενεργειακού ζητήματος με φόντο πάντα το περιβάλλον.

Συμπεράσματα

Με το πέρας της ολοκλήρωσης του διδακτικού σεναρίου ευελπιστούμε οι μαθητές να έχουν καταφέρει αφενός να εργαστούν συλλογικά σε ικανοποιητικό βαθμό επιδεικνύοντας ομαδικό πνεύμα, δεκτικότητα στις προτάσεις όλων των μελών της ομάδας, ατομική και ομαδική υπευθυνότητα αναπτύσσοντας αυτονομία στη μάθηση και αφετέρου να έχουν προσεγγίσει, αναλύσει, επεξεργαστεί και αφομοιώσει τις βασικές έννοιες της ενότητας του παρόντος μαθήματος επιδεικνύοντας κριτική σκέψη, ευρηματικότητα και διερευνητική διάθεση. Ο εκπαιδευτικός, μέσα από το παρόν σενάριο, προσδοκά οι μαθητές του να κάνουν κτήμα τους τη νέα γνώση, να εξελίξουν τη σκέψη τους και ίσως να εφαρμόσουν τα διδάγματα της ενότητας στην καθημερινότητά τους αναλογιζόμενοι πάντα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιλογών και δράσεών τους. Τέλος, αυτό που σίγουρα περιμένει ο εκπαιδευτικός εφαρμόζοντας στην πράξη το παραπάνω διδακτικό σενάριο είναι οι μαθητές του να διαμορφώσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές στην καθημερινότητά τους ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν στο διηνεκές πόρους αναγκαίους για τις μελλοντικές γενιές χωρίς φυσικά να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Βιβλιογραφία

- Fotodentro. Ekpaideftiko logismiko «E-city» <http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/329?locale=el>
- Garrote Jurado, R., Petterson, T., & Regueiro Gomez, A. (2016). Educational software and pedagogical development – Success factors in teaching training. *18 Convencion cientifica de Ingenieria y Arquitectura*.
- Kokosalaki, M. (2007). Schediasi kai ylopoiisi Vasis Dedomenon gia tin Axiologisi Ekpaideftikou Logismikou. Diplomatiki ergasia, Tmima Mathimatikon, Panepistimio Patron, Patra.
- Majherova, J., Palasthy, H., & Guncaga, J. (2014). Educational software and visualization in teaching. *5th International Future-Learning Conference in Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning*. Turkey.
- Moraru, S., Stoicaa, I., & Popescu, F. F. (2010). Educational software applied in teaching and assessing physics in high schools. *Romanian Reports in Physics*, 63(2), 577-586.
- Paterson, W., & Strickland, J. (1986). Garbage In/Garbage Out: Evaluating Computer Software *Annual Symposium of New York College Learning Skills Association (NYCSLA)*. New York.

**Γιώργος Σαραντάρης, ένας ευαίσθητος ποιητής.
Διδακτικό σενάριο για μαθητές της Β΄ Γυμνασίου**

Καλλιόπη Γουργιώτου, Φιλολόγος, M.Sc.

Περίληψη

Η ποίηση του Γιώργου Σαραντάρη υπήρξε αρκετά πρωτοποριακή την εποχή του Μεσοπολέμου στους αθηναϊκούς λογοτεχνικούς κύκλους. Χρησιμοποίησε στα ποιήματά του τον ελεύθερο στίχο, ενώ στις αναζητήσεις του περιέλαβε προβληματισμούς που έλκουν την επιρροή τους από την ιταλική ποίηση, το έργο του Ντοστογιέφσκι, από τις φιλοσοφικές ιδέες του Νίτσε αλλά και από τον υπαρξισμό. Το έργο του δεν συνάντησε ευρεία αποδοχή στην εποχή του, επηρέασε ωστόσο την ελληνική ποίηση βαθιά και ουσιαστικά. Η συμβολή του αναγνωρίστηκε από τον Οδυσσέα Ελύτη, ο οποίος επηρεάστηκε σαφώς από συμβολικές εικόνες που κυριαρχούν στο έργο του Σαραντάρη: γυναίκα, θάλασσα, μοναξιά, ουρανός, πουλιά. Ο νομπελίστας Ελύτης, στο έργο του *Ανοιχτά Χαρτιά* (1974) αναφερόμενος στον πρόωρο χαμό του τον παρουσιάζει ως "Έναν εύθραυστο διανοούμενο που μόλις στεκόταν στα πόδια του, που όμως είχε προφθάσει να κάνει τις πιο πρωτότυπες και γεμάτες από αγάπη σκέψεις για την Ελλάδα και το μέλλον της". Η παρούσα διδακτική πρόταση φιλοδοξεί να γεννήσει στους μαθητές το θαυμασμό για το έργο και την προσωπικότητα του ποιητή. Βασίζεται στις αρχές του εποικοδομισμού και σκοπό έχει να ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργαστούν στην αναζήτηση της γνώσης αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα (ΤΠΕ).

Λέξεις-Κλειδιά: Γιώργος Σαραντάρης, συμβολισμός, εποικοδομισμός, ΤΠΕ

**George Sarantaris, a sensitive poet
A teaching scenario for students of the 2nd class of High school**

Kalliopi Gourgiotou, Philologist, M.Sc.

Abstract

George Sarantaris was a quite pioneering poet in Athenian literary circles during the interwar period. He used free verse in his poems and his work is influenced from Italian poetry, Dostoevsky's work, from Nietzsche's philosophical ideas but also from existentialism. His work was not widely accepted in his time, but it influenced Greek poetry deeply and substantially. His contribution was recognized by Odysseus Elytis, who was clearly influenced by symbolic images that dominate Sarantari's work: woman, sea, loneliness, sky, birds. The Nobel Prize winner Elytis, in his work *Ανοιχτά Χαρτιά* (1974) referring to his untimely demise, presents him as "A fragile intellectual who was just standing on his feet, but who had managed to make the most original and loving thoughts about Greece and its future ". This didactic proposal aims to arouse in students the admiration for the work and personality of the poet. It is based on the principles of

constructivism and aims to encourage students to collaborate in the search for knowledge using digital media.

Key-Words: George Sarantaris, symbolism, constructivism, digital media

Εισαγωγή

Μια ανοιχτή και ευέλικτη διαδικασία η οποία υιοθετεί στοιχεία της μεθόδου project προτείνεται ως μέθοδος εργασίας για την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου. Σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του σεναρίου κρίνεται απαραίτητη η εργασία των μαθητών σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα η οργάνωση και η κατανομή των ρόλων καθορίζεται από τα ίδια τα μέλη της. Τα μέλη αυτά συνδιαμορφώνουν τους στόχους και την πορεία δράσης τους, ενώ ο εκπαιδευτικός φροντίζει να παρεμβαίνει μόνο όταν είναι αναγκαίο για την υποστήριξη των προσπαθειών τους.

Το διδακτικό πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδιασμού είναι μαθητοκεντρικό και ακολουθεί στρατηγική σύμφωνη με την αρχή της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας. Η μάθηση, δηλαδή, επιτυγχάνεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, είναι συνεπώς βιωματική (Σούλης, 2008:101). Το μαθησιακό περιβάλλον κατά τον Piaget απαιτεί την εμπλοκή του παιδιού σε αυθεντικά έργα και σε πλαίσια που έχουν νόημα για το ίδιο (Τζουριάδου & Αναγνωστοπούλου, 2011:41-45). Ακολουθείται παράλληλα η αρχή της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης και της κλιμακωτής αναδόμησης του Vygotsky που αναγνωρίζει τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ φυσικής ανάπτυξης γνωστικών λειτουργιών και εξωτερικών κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων (Σούλης, 2008:100-103). Το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται, τέλος, στη στρατηγική με βάση τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (Σούλης, 2008:103) που προσβύει ότι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αξιοποίηση ποικίλων πεδίων προάγει όλους τους τύπους νοημοσύνης και παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, το διδακτικό περιβάλλον με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, ενεργητική συμμετοχή, άμεση επαφή με αντικείμενα ή καταστάσεις, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, διαθεματικές προσεγγίσεις και χρήση της τεχνολογίας, είναι το σημείο αιχμής για τη βιωματική μάθηση και τον απεγκλωβισμό από τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία (Παντελιάδου, 2011:203-205/ Ματσαγγούρας, 2004).

Διδακτικό σενάριο

Τάξη: Β΄ Γυμνασίου/οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων.

Κείμενο: «Ξυπνάμε και η θάλασσα ξυπνά μαζί μας»(από το σχολικό εγχειρίδιο των *Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας* της Β΄ τάξης).

Στόχοι: 1. Να αναζητήσουν οι μαθητές και να κατανοήσουν αξίες και πνευματικές ανησυχίες του Γιώργου Σαραντάρη. 2. Να αναζητήσουν βιώματα, αντιλήψεις και πρόσωπα που στιγμάτισαν το έργο του και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης του ποιητή. 3. Να

ανακαλύψουν τα γνωρίσματα της ποίησής του. 4. Να αντιληφθούν τη μοναδικότητα και την ευαισθησία του ποιητή. 5. Να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί. 6. Να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά μέσα και την αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Διάρκεια και τόπος υλοποίησης του σεναρίου: 7-8 ώρες στο εργαστήριο Πληροφορικής

1^ο Φύλλο εργασιών

«Γνωρίζοντας το βίο και την πολιτεία του Γιώργου Σαραντάρη»

A. Να επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://www.youtube.com/watch?v=5wYIA5d73tE> και να εργαστείτε πάνω στο βίντεο «Γιώργος Σαραντάρης, Εποχές και συγγραφείς» της ET1. Όσο παρακολουθείτε το video κρατήστε σημειώσεις, ώστε να συνθέσετε την εργασία που ακολουθεί με θέμα: «Ποιες ευαισθησίες, αναζητήσεις, αξίες, στοιχεία της προσωπικότητας του Γιώργου Σαραντάρη, σπουδές και πρόσωπα επηρέασαν και διαμόρφωσαν τον ιδιότυπο χαρακτήρα του έργου του; Ποια ήταν όλα αυτά, δηλαδή, τα στοιχεία που επηρέασαν το έργο του και το καθιστούν πρωτοποριακό;»

B. Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου <http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=360> και να καταγράψετε με ποια άλλα είδη λόγου ασχολήθηκε ο Γιώργος Σαραντάρης εκτός από την ποίηση; Με βάση τα έργα του θα τον χαρακτηρίζατε μόνο με την ιδιότητα του ποιητή;

Γ. Στις ακόλουθες ιστοσελίδες του Πολιτιστικού Σωματείου «Γιώργος Σαραντάρης»

[-https://web.archive.org/web/20120602052339/http://giorgos-sarantaris.org/?p=195](https://web.archive.org/web/20120602052339/http://giorgos-sarantaris.org/?p=195)

και

<https://web.archive.org/web/20120602052329/http://giorgos-sarantaris.org/?p=184>

να μελετήσετε τα άρθρα «*Τα ίχνη του ποιητή Γιώργου Σαραντάρη, ενός ήρωα του Μεσοπολέμου*» και «*Γιώργος Σαραντάρης Ένας άγνωστος μεγάλος Έλληνας*». Γιατί ήταν τόσο σύντομη η ζωή του Γ. Σαραντάρη; Ποιο ήταν το τέλος του; Τι άνθρωπο δείχνει η θυσία του;

Δ. Να δημιουργήσετε με λογισμικό παρουσίασης ένα powerpoint, όπου θα συγκεντρώσετε το σχετικό υλικό των παραπάνω εργασιών. Να το παρουσιάσετε και να διασταυρώσετε το υλικό σας με το υλικό των άλλων ομάδων.

2^ο Φύλλο εργασιών

«Ξυπνάμε και η θάλασσα ξυπνά μαζί μας»-Ερμηνεία του ποιήματος

A. Να επισκεφτείτε τη διεύθυνση των σχολικών διαδραστικών βιβλίων <http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis->

[Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexa_2.html](#) και απαγγείλετε δυο τρεις φορές το ποίημα. Έπειτα προσπαθήστε να απαντήσετε στις ακόλουθες νοηματικές και ερμηνευτικές ερωτήσεις:

Α. Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος;

Β. Ποιο είναι το ποιητικό υποκείμενο και ποιο το γραμματικό πρόσωπο των ρημάτων και των αντωνυμιών;

Γ. Να ερμηνεύσετε τους στίχους «*Με όραση καινούρια προχωρούμε*», «*Η μέρα έχει μαιάνδρους*», «*Στην καρδιά μας αδειάσαμε (προσωρινά) την πόλη*», «*Που ο ήλιος δεν μπόρεσε να τη μετρήσει*», «*Που ο ήλιος δεν μπόρεσε να τη χωρέσει*».

Δ. Πώς επιδρά η φύση στη διάθεση των ανθρώπων; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας αναφέροντας στίχους του ποιήματος.

Ε. Παρά την αισιόδοξη διάθεση του ποιητή κάποιος στίχος έχει μια νότα απαισιοδοξίας. Ποιος είναι ο στίχος αυτός και γιατί άραγε κρύβει το συναίσθημα της μελαγχολίας;

ΣΤ. Σε διαφάνειες του powerpoint να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις σας στις παραπάνω εργασίες. Να τις παρουσιάσετε και να διασταυρώσετε το υλικό σας με το υλικό των άλλων ομάδων.

3^ο Φύλλο εργασιών

«Ξυπνάμε και η θάλασσα ξυπνά μαζί μας»- Μορφολογία του ποιήματος

Α. Η ποίηση του Σαραντάρη είναι συμβολιστική. Τι είναι όμως ο συμβολισμός; Ποια είναι τα βασικά μέσα έκφρασης αυτού του ρεύματος στην τέχνη; Αναζητήστε απαντήσεις στη διεύθυνση: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4716/Lexiko-Logotechnikon-Oron-Gymnasiou-Lykeiou_html-apli/index16.htm.

Β. Τι παρατηρείτε σχετικά με τη στιχουργική του ποιήματος; Πόσες στροφές και πόσους στίχους έχει, οι στίχοι είναι ισοσύλλαβοι ή ανισοσύλλαβοι, υπάρχει μέτρο και ομοιοκαταληξία ή μήπως ο στίχος είναι ελεύθερος;

Γ. Παρατηρείτε πως στο ποίημα δεν υπάρχουν σημεία στίξης και κάθε στίχος αρχίζει με κεφαλαίο γράμμα. Γιατί άραγε ο ποιητής χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνική της αστιξίας; Τι επιτυγχάνει με αυτή;

Δ. Σε διαφάνειες του powerpoint να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις σας στις παραπάνω εργασίες. Να τις παρουσιάσετε και να διασταυρώσετε το υλικό σας με το υλικό των άλλων ομάδων.

4^ο Φύλλο εργασιών: «Η θάλασσα στο έργο του Γιώργου Σαραντάρη»

Α. http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/giwrghos_sarantarhs_poems.htm: να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα αυτή και να μελετήσετε τα τρία ποιήματα του Γ. Σαραντάρη που

φέρουν τους παρακάτω τίτλους: *Άλλοτε η θάλασσα...*, Από το «*ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ*» και *Έπος*.

Β. Έπειτα να γράψετε ποιες εικόνες και όψεις της θάλασσας προβάλλει σε αυτά ο ποιητής; Ποιες διαστάσεις της δίνει με την συμβολιστική του γραφή;

Γ. Σε διαφάνειες του powerpoint να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις σας στις παραπάνω εργασίες. Να τις παρουσιάσετε και να διασταυρώσετε το υλικό σας με το υλικό των άλλων ομάδων.

5^ο Φύλλο εργασιών: Δημιουργική γραφή

Α. Στη διεύθυνση <https://www.youtube.com/watch?v=vkQbumKrUbw> ακούστε τη σύνθεση «Θάλασσα» του μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη.

Β. Να γράψετε ένα δικό σας σύντομο ποίημα για τη θάλασσα υιοθετώντας τους τρόπους της ποιητικής γραφής του Γιώργου Σαραντάρη.

Γ. Με τις ποιητικές συνθέσεις σας να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (μια ποιητική συλλογή) το οποίο θα αναρτήσετε στο e-class και την ιστοσελίδα του σχολείου σας.

6^ο Φύλλο εργασιών: Παράλληλα κείμενα

Να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές των ακόλουθων ποιημάτων με το ποίημα του Σαραντάρη ως προς το περιεχόμενο, τη γλώσσα και τη στιχουργική. Να ανταλλάξετε τις απόψεις σας με τις άλλες ομάδες.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Θάλασσα του πρωιού

Εδώ ας σταθώ. Κι ας δω κι εγώ την φύσι λίγο.

Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού

λαμπρά μαβιά, και κίτρινη όχθη· όλα

ωραία και μεγάλα φωτισμένα.

Εδώ ας σταθώ. Κι ας γελασθώ πως βλέπω αυτά

(τα είδ' αλήθεια μια στιγμή σαν πρωτοστάθηκα)·

κι όχι κι εδώ τες φαντασίες μου,

τες αναμνήσεις μου, τα ινδάλματα της ηδονής.

[Κ.Π. Καβάφης, Τα ποιήματα, επιμ. Γ. Π. Σαββίδης,
 Ίκαρος, Αθήνα 1992]

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

(απόσπασμα)

*Να σ' αγναντεύω, θάλασσα, να μη χορταίνω,
 απ' το βουνό ψηλά
 στρωτήν και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω
 απ' τα μαλάματά σου τα πολλά.
 Νά 'ναι χινοπωριάτικον απομεσήμερ', όντας
 μετ' άξαφνη νεροποντή
 χυμάει μέσ' απ' τα σύννεφα θαμπωτικά γελώντας
 ήλιος χωρίς μαντύ.
 Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι,
 τ' ακρογιάλια σα μεταξένιοι αχνοί
 και με τους γλάρους συνοδειά κάποτ' ένα καράβι
 ν' ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί.
 Ξανανιωμένα απ' το λουτρό να ροβολάνε κάτω
 την κόκκινη πλαγιά χορευτικά
 τα πεύκα, τα χρυσόπευκα, κι ανθός του μαλαμάτου
 να στάζουν τα μαλλιά τους τα μυριστικά·[...]
 Έτσι να στέκω, θάλασσα, παντοτινέ έρωτά μου,
 με μάτια να σε χαίρομαι θολά
 και νά 'ναι τα μελλούμενα στην άπλα σου μπροστά μου,*

*πίσω κι αλάργα βάσανα πολλά.
 Ως να με πάρεις κάποτε, μαριόλα συ,
 στους κόρφους σου αψηλά τους ανθισμένους
 και να με πας πολύ μακριά απ' τη μαύρη τούτη Κόλαση,
 μακριά πολύ κι από τους μαύρους κολασμένους...*

[Κώστας Βάρναλης, Το φως που καίει (1922), Κέδρος, Αθήνα 20]

Βιβλιογραφία

Elytis Od., (1974), Anoichta Chartia, ekdoseis Ikaros

Matsangouras I., (2004). Omadosynergatiki Didaskalia kai Mathisi. Grigori, Athina

Panteliadou, S., (2011) «Eidikes Mathisiakes Dyskolies kai Apotelesmatiki Didaskalia» sto Panteliadou, S & Argyropoulos, V. (epim.), Eidiki Agogi. Apo tin erevna sti didaktiki praxi, Pedio, Athina

Soulis, S.G., (2008) Ena scholeio gia olous. Apo tin erevna stin praxi. Paidagogiki tis entaxis, Gutenberg, Athina

Tzouriadou, M., Anagnostopoulou,E., (2011) Paidagogika programmata gia paidia me dyskolies mathisis, Promithefs, Thessaloniki

Ηλεκτρονικές πηγές

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2246/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html-empl/indexa_2.html

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4716/Lexiko-Logotechnikon-Oron_Gymnasiou-Lykeiou_html-apli/index16.htm

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/giwrkos_sarantarhs_poems.htm

<https://www.youtube.com/watch?v=5wY1A5d73tE>

<https://www.youtube.com/watch?v=vkQbumKrUbw>

<http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=360>

<https://web.archive.org/web/20120602052339/http://giorgos-sarantaris.org/?p=195>

<https://web.archive.org/web/20120602052329/http://giorgos-sarantaris.org/?p=184>

Δε με θέλουν... Διδακτικό Σενάριο

Καρούμπαλη Ευγενία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.79.01, Μ. Ed.

Περίληψη.

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα παρουσιαστεί η διδασκαλία του σύγχρονου δημοφιλούς τραγουδιού *Δε με θέλουν* με τη χρήση του επίσημου μουσικού του βίντεο, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τις σχολικές χρονικές 2019-2020 σε γυμνάσιο του Δήμου Αγρινίου και 2020 – 2021 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών.

Λέξεις–Κλειδιά: Ελληνικό Rap, *Δε με θέλουν*, δημοφιλής μουσική, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μουσικό βίντεο.

De me theloun [They don't want me] ... Teaching scenario

Karoumpali Evgenia, Music Teacher, M.Ed.

Abstract

The teaching of the modern popular song *De me theloun* [*They do not want me*, in Greek] will be presented in this teaching scenario. The song's official music video is used. This teaching scenario took place during the school terms 2019-2020 (at a Junior High school of the Municipality of Agrinion, Greece) and 2020 - 2021 (at the Model Junior High School of Patras, Greece).

Key-Words: Greek Rap Music, popular music, secondary education, music video.

Εισαγωγή

Η διδασκαλία τραγουδιών παίζει σημαντικό ρόλο στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών Μουσικής Αγωγής (Elliniki Dimokratia , 2003; Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων & Institutouto Ekpaideftikis Politikis, 2014). Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε το γεγονός ότι υπάρχει εγχειρίδιο αναφοράς για τον/την εκπαιδευτικό μουσικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία τραγουδιών (Moschos, Kandydaki & Tompler, 2010) όπου υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές επιλογές τραγουδιών προς διδασκαλία.

Θεωρητικό πλαίσιο

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα πλουραλισμός στις επιλογές που μπορεί να έχει ένας / μία εκπαιδευτικός μουσικής κατά την επιλογή τραγουδιού προς διδασκαλία στο μάθημα της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Moschos, Kandydaki & Tompler, 2010: 13), η χρήση σύγχρονων δημοφιλών τραγουδιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι εξαιρετικά περιορισμένη στον Ελλαδικό χώρο (Kteniadaki, 2009).

Τα σύγχρονα δημοφιλή τραγούδια κατά το μάθημα της μουσικής εξετάζονται αναλυτικά με τρόπους που δεν λαμβάνεται υπ' όψιν σε μη μαθησιακά περιβάλλοντα κάτι το οποίο αποτελεί όφελος για τους/τις μαθητές/τριες (Hebert & Campbell, 2000).

Καθώς από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά τα επίσημα μουσικά βίντεο των σύγχρονων δημοφιλών τραγουδιών (τα οποία δημιουργούνται υπό την αιγίδα των ερμηνευτών/τριών τους) παίζουν έναν κεντρικότατο ρόλο στα τραγούδια αυτά η χρήση τους είναι πλέον απαραίτητη στο μάθημα της μουσικής (Kokkidou 2019), καθώς αυτά αποτελούν άλλης μιας μορφής υποστηρικτικό υλικό (πέραν των όποιων ερμηνειών του τραγουδιού ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων τους) των τραγουδιών. Άξιο παρατήρησης είναι ότι η χρήση υποστηρικτικού υλικού ενθαρρύνεται στη διδασκαλία ενός τραγουδιού στο μάθημα της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Moschos, Kandylaki & Tompler, 2010).

Η μελέτη του επίσημου μουσικού βίντεο στο μάθημα της μουσικής μπορεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να:

- Στοχάζονται και να είναι πιο διεισδυτικοί/ές με την κουλτούρα των σύγχρονων δημοφιλών τραγουδιών
- Καλλιεργήσουν τον οπτικοακουστικό γραμματισμό τους.
- Καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη
- Ερμηνεύουν ιδέες και πληροφορίες που υπάρχουν στα σύγχρονα δημοφιλή τραγούδια (Kokkidou, 2019)

Διδακτικοί / Μαθησιακοί στόχοι

Οι μαθήτριες/ές θα πρέπει να:

- Κατονομάζουν τα βασικά μορφολογικά στοιχεία του τραγουδιού Δε με θέλουν
- εντοπίζουν αυτοβιογραφικά στοιχεία του τραγουδιού Δε με θέλουν και να ερμηνεύουν την ύπαρξή τους μέσα στο τραγούδι.
- περιγράφουν την αφήγηση που υπάρχει στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού Δε με θέλουν την οποία και να συνδέουν με το περιεχόμενο του εν λόγω τραγουδιού.
- αναγνωρίζουν τον ενδυματολογικό κώδικα, τον κώδικα ηλικίας, τον κώδικα εκφράσεων (του προσώπου) και τα σημαντικά αντικείμενα του μουσικού βίντεο του τραγουδιού Δε με θέλουν.
- συσχετίζουν τον ενδυματολογικό κώδικα, τον κώδικα ηλικίας, τον κώδικα εκφράσεων (του προσώπου) και τα σημαντικά αντικείμενα του μουσικού βίντεο του τραγουδιού Δε με θέλουν με το συγκείμενό του.
- ερμηνεύουν τα χαμηλά πλάνα και να τα συσχετίζουν με το συγκείμενο του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού Δε με θέλουν.
- εντοπίζουν τα ιδιώματα των νέων στους στίχους του τραγουδιού Δε με θέλουν
- αντιπαραβάλλουν τα ιδιώματα των νέων συστηματικά και κριτικά με την πρότυπη ποικιλία τόσο ως προς τη γλωσσική όσο και ως προς την υφολογική, επικοινωνιακή και κοινωνική τους διάσταση
- να διερωτηθούν σχετικά με τις χορηγίες καλλιτεχνών από διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις προκειμένου οι καλλιτέχνες να κάνουν έμμεση διαφήμιση των προϊόντων τους (γκρίζα διαφήμιση).

Διδακτική Μεθοδολογία

Στο παρόν διδακτικό σενάριο θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μεθοδολογικά εργαλεία, τα οποία προτείνονται από την Kokkidou (2019):

- ανακαλυπτική διδασκαλία μάθηση
- συζήτηση
- δημιουργική και κριτική επίλυση προβλημάτων
- εμπειρική μάθηση

Προβλέπεται ομαδοσυνεργατική διδασκαλία / μάθηση με ομάδες των 3-5- ατόμων, οι οποίες (κατά περίπτωση) θα εργάζονται είτε πάνω στο ίδιο αντικείμενο ακολουθώντας σύγκριση των αποτελεσμάτων είτε σε διαφορετικά αντικείμενα όπου κατά την παρουσίαση του έργου των ομάδων στην ολομέλεια θα δίνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Δραστηριότητες

Πρώτη διδακτική ώρα

Ακρόαση του τραγουδιού Δε με θέλουν και συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 1 σε ομάδες. Παρουσίαση του έργου των ομάδων. (15 λεπτά)

Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες με τις ακόλουθες ερωτήσεις / διδακτικά βοηθήματα (με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων αναγνώρισης και διάκρισης σχέσεων):

- Θα μπορούσε ένας/μία ερμηνευτής/τρια μέσης ηλικίας, της ηλικίας των γονιών σας (π.χ. 50 ετών), να χρησιμοποιήσει τέτοιους στίχους σε κάποιο τραγούδι του/της; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
- Θα μιλούσατε ποτέ με τρόπο αντίστοιχο των στίχων του τραγουδιού αυτού στους γονείς σας ή στους/στις καθηγητές/τριές σας; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (15 λεπτά)

Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να καθοδηγήσει τη συζήτηση στο ότι οι στίχοι του τραγουδιού είναι γραμμένοι σε γλωσσικό ιδίωμα / κοινωνιόλεκτο των νέων που χρησιμοποιείται σε οικείες και συμμετρικές σχέσεις (στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταξύ συνομηλίκων) και διαφοροποιούνται από την πρότυπη γλώσσα (στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή που χρησιμοποιείται στο σχολείο και σε επικοινωνία μεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων). Επιπρόσθετα τα ιδιώματα των νέων χρησιμοποιούνται από άτομα νεαρής ηλικίας μόνο σε περιπτώσεις κοινωνικής αξιολόγησης, έκφρασης βιωμάτων και έκφρασης συναισθημάτων (Archakis & Kondyli, 2011).

Προβολή του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού Δε με θέλουν και συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 2 σε ομάδες. Παρουσίαση του έργου των ομάδων. (15 λεπτά)

Δεύτερη διδακτική ώρα.

Προβολή του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού Δε με θέλουν και συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 4 και 5 σε ομάδες. Παρουσίαση του έργου των ομάδων. (15 λεπτά)

Προβολή του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού Δε με θέλουν και συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 6,7 και 8 σε ομάδες. Παρουσίαση του έργου των ομάδων. (15 λεπτά)

Προβολή του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού Δε με θέλουν και συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 9 και 10 σε ομάδες. Παρουσίαση του έργου των ομάδων. (15 λεπτά)

Πραγματοποίηση και αποτίμηση του διδακτικού σεναρίου

Το διδακτικό αυτό σενάριο πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 σε δύο τμήματα της δευτέρας γυμνασίου και δύο τμήματα της τρίτης τάξης σε Γυμνάσιο του Δήμου Αγρινίου (το οποίο βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή του Δήμου Αγρινίου, που εντάχθηκε στο Δήμο Αγρινίου με το πρόγραμμα *Καλλικράτης* το 2010) και κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 σε ένα τμήμα της δευτέρας τάξης του Προτύπου Γυμνασίου Πατρών. Και στις δύο περιπτώσεις προϋπήρξε δραστηριότητα ανίχνευσης των μουσικών προτιμήσεων των μαθητριών/ών με το χρησιμοποιούμενο τραγούδι να ανήκει στις μουσικές τους προτιμήσεις. Επιπρόσθετα και στις δύο περιπτώσεις το διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε δια ζώσης (όχι σε συνθήκη εκπαίδευσης από απόσταση).

Ως αξιολογικό μέσο χρησιμοποιήθηκε η τήρηση ημερολογίου (journal) από τη γράφουσα κάτι το οποίο προτείνεται από την Κοκκίδου (2019) και αξιολογήθηκε τόσο η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία όσο και το έργο τους στα πλαίσια της ομάδας. Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών Μουσικής Αγωγής (Elliniki Dimokratia , 2003; Υπουργείο Paideias kai Thriskevmaton & Institutou Ekpaideftikis, 2014).

Καθώς το τραγούδι με το οποίο ασχολήθηκε αυτό το διδακτικό σενάριο ανήκε στις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών/τριών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ήταν αναμενόμενη η εξαιρετικά θετική αντίδραση των μαθητών/τριών.

Οι μαθητές/τριες και των δύο Γυμνασίων συνειδητοποίησαν ότι όσο έβλεπαν το εν λόγω μουσικό βίντεο εκτός σχολικού χώρου δεν το ερμήνευαν με τον τρόπο που έγινε στο χώρο του σχολείου και ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίον ερμηνεύουν το μουσικό αυτό βίντεο. Δεν συνειδητοποίησαν τη γκριζα διαφήμιση που υπήρχε σε αυτό ούτε είχαν και πλήρη κατανόηση των στίχων του τραγουδιού.

«... Κυρία εγώ δεν είχα καταλάβει τίποτα από αυτά που λέμε για το τραγούδι στην τάξη...» [Νίκος]

«... Εμπόριο όλα...» [Μαρία]

«... Μα αυτό με το Χριστό ούτε που πήγε το μυαλό μου...» [Κωνσταντίνος]

Άξιο παρατήρησης είναι ότι, κατά τη χρήση σύγχρονων δημοφιλών τραγουδιών κατά το μάθημα της μουσικής οι μαθητές/τριες μπορούν να βοηθηθούν στο να δουν περισσότερο κριτικά τα συγκεκριμένα τραγούδια (Ponick, 2000).

Οι μαθητές/τριες της Β' τάξης του Γυμνασίου του Δήμου Αγρινίου χρειάστηκαν μια μικρή καθοδήγηση από τη γράφουσα προκειμένου να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 2 (στο κομμάτι των αναφορών στα εμπορικά προϊόντα στο επίσημο μουσικό βίντεο).

Μετά τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 5 στο ένα τμήμα της Γ' τάξης του Γυμνασίου του Δήμου Αγρινίου τα παιδιά εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το ταμπού των ψυχικών νόσων, καθώς στην τοπική κοινωνία είχε υπάρξει περιστατικό αυτοχειρίας ατόμου με ψυχική νόσο.

Βιβλιογραφικές αναφορές.

- Archakis, A. & Kondyli, M. (2011). *Eisagogi se zitimata koinonioglossologias*. Athens: Nisos
- Elliniki Dimokratia (2003). Efimeris tis Kyverniseos tis Ellinikis Dimokratias, tefchos deftero, arithmos fyllou 304.
- Karoumpali Evgenia's journal of the school term 2019 – 2020
- Karoumpali Evgenia's journal of the school term 2020 – 2021
- Hebert, D. G. & Campbell, P.S. (2000). Rock music in American schools: Positions and practices since the 1960s. *International Journal of Music Education*, 36(1), 14-22.
- Kokkidou, M. (2019). *Mousiko Vinteo. Optikoakoustiki afigisi, ergaleia analysis, ekpaideftikes efarmoges*. Athens: Fagotto Books.
- Kteniadaki, A. (2009). To mathima tis Mousikis stin Elliniki Geniki Defterovathmia Ekpaidefsi: Staseis kai apopseis kathigiton Mousikis. *Mousikopaidagogika*, 7, 5-33.
- Moschos, K., Kandylaki, M. & Tompler, M. (2010). Anthologio Mousikon Keimenon A', V', G' Gymnasiou, Vivlio Ekpaideftikou, Athens: Organismos Ekdosis Didaktikon Vivlion.
- Ponick, F. S. (2000). Professional notes: Bach and rock in the music classroom. *Teaching Music*, 8(3), 22-29.
- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων & Institutouto Ekpaideftikis Politikis (2014). «NEO SCHOLEIO (Scholeio 21ou aiona) – Neo Programma Spoudon» me kodiko OPS: 295450 Orizontia Praxi stis 8 P.S., 3 P.St. Ex., 2 P.St. Eis.

Υποεργο 1 : «Εκπονισι Programmaton Spoudon Υποχρεοτικis Ekpaidefsis»
PROGRAMMA SPOUDON Epistimoniko Pedio: TECHNES-POLITISMOS
Didaktiko Mathisiako Antikeimeno/Taxi/epipedo ekpaidefsis: MOUSIKI /
NIPIAGOGGIO, A' - ST' DIMOTIKOU, A' - G' GYMNASIOU. Athina.

«Μητέρα το Α και το Ω της ζωής». Μια προσέγγιση της ζωής της Παναγίας, με τη μέθοδο project σε συνδυασμό με τα πρότυπα του David Kolb.

Μπακούτη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Γκλιόγκου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60

Περίληψη

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού με τίτλο 'Μητέρα το Α και Ω της ζωής', βασίστηκε στην κάλυψη αναγκών του σύγχρονου σχολείου και των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Το παρόν σενάριο αναπτύσσεται με μια σειρά δραστηριοτήτων δημιουργικής σκέψης, οι οποίες βασίζονται στη βιωματική μάθηση (Experiential learning). Δομημένο σε ένα περιβάλλον μάθησης, σύμφωνα με τη μέθοδο project και τα 4 στάδια της βιωματικής μάθησης, όπως τα παρουσίασε ο Kolb: τη συγκεκριμένη εμπειρία (Concrete Experience), την αναστοχαστική παρατήρηση (Reflective Observation), την αφηρημένη θεωρητική σύλληψη (Abstract Conceptualization) και τον ενεργό πειραματισμό (Active Experimentation). Η υλοποίηση του σεναρίου είναι μια καλή πρακτική για το μάθημα των Θρησκευτικών και την καλλιέργεια των μαθητών σε διάφορα επίπεδα.

Λέξεις-Κλειδιά: Βιωματική μάθηση, project, Θρησκευτικά, Παναγία

«Mother, the Alpha and the Omega of life». An approach to the life of Holy Mary, with the method project in combination with the models of David Kolb.

Bakouti Ioanna, Kindergarten Teacher, Gliogkou Christina, Kindergarten Teacher

Abstract:

Planning the educational scenario entitled "Mother, the Alpha and Omega of life" for teaching the lessons of Religion at the first classes of primary school was based on meeting the needs of modern school and the New Analytical Programs. The scenario unfolds through a series of creative thinking activities based on Experiential learning. It is structured on a learning environment according to the project method and the 4 stages of Experiential learning as Kolb presented them: Concrete Experience, Reflective Observation, Abstract Conceptualization and Active Experimentation. The implementation of this scenario is a good practice for the lessons of Religious and cultivates the students at various levels.

KeyWords: Experiential learning, project, Religious, Mother of God

Εισαγωγή

Μελετώντας τη βιβλιογραφία, όσον αφορά στη βιωματική μάθηση, υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο τα «Διδακτικά σενάρια για το μάθημα των Θρησκευτικών»

(Omada Didaskonton, 2017) , τα οποία είναι βασισμένα στα νέα Προγράμματα Σπουδών. Επίσης δύο προσπάθειες κοινής θεματολογίας είναι το διδακτικό σενάριο με τίτλο «Παναγία, η μητέρα του Χριστού» (Kafetzi, 2015) και «Παναγία, η μητέρα του Θεού» (Albanaki, 2015). Τα συγκεκριμένα σενάρια είναι δομημένα με ποικίλες βιωματικές δράσεις, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς.

Η ανάγκη να εμπλουτιστεί με καλές πρακτικές το μάθημα των Θρησκευτικών, οδήγησε στη δημιουργία της παρούσας εκπαιδευτικής παρέμβασης, ώστε να αναπτυχθεί η δημιουργική σκέψη των μαθητών. Το παρόν διδακτικό σενάριο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκευολογίας στην Κατεύθυνση *Σχολική Θρησκευτική Αγωγή*. Για την ανάπτυξη του σεναρίου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project, σε συνδυασμό με τα πρότυπα του David Kolb. Η μέθοδος Project είναι μια σύνθετη μορφή διδασκαλίας, όπου η διαδικασία της μάθησης εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Όλη η ομάδα συμμετέχει ενεργά και αποφασιστικά (Frey, 1998). Η μέθοδος Project και τα 4 στάδια της βιωματικής μάθησης του Kolb δημιουργούν ένα περιβάλλον μάθησης προσφέροντας στους μαθητές ευκαιρίες για ολιστική αντίληψη της γνώσης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αυξητική τάση στη χρήση της μεθόδου project σε προγράμματα που αφορούν στο μάθημα των Θρησκευτικών (Komninou, 2018), προάγοντας νέες εκπαιδευτικές καινοτομίες, σε συνδυασμό με τα Αναλυτικά Προγράμματα και όχι μόνο.

Θεωρητικό πλαίσιο

Το σύγχρονο σχολείο στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών. Η θεωρία της βιωματικής μάθησης διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύοντας στην εμπειρία, στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης, στην κοινωνικοποίηση των μαθητών.

Η σύγχρονη Βιωματική Παιδαγωγική υποστηρίζει ότι οι βιωματικές δράσεις ενεργοποιούν τους μαθητές να επεξεργαστούν νέες εμπειρίες καθώς πιστεύουν πως θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών (Matsaggouras, 2011 -2012). Επίσης στηρίζεται και αξιοποιεί θέσεις συγκεκριμένων ψυχολογικών σχολών με κυριότερους μελετητές τον Lewin (Κοινωνική Ψυχολογία του Πεδίου) ο οποίος μελέτησε τη προσωπικότητα και τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, συγκεκριμένα την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον. Εστίασε το ενδιαφέρον του στη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Τη Γνωστική Ψυχολογία του J. Piaget (1973) η οποία εστιάζει κυρίως στη μάθηση ως μια κατάσταση αλληλεπίδρασης μεταξύ του προσώπου και του περιβάλλοντος και την Ανθρωπιστική Ψυχολογία του C. Rogers (1968,1995) ο οποίος προτείνει τη βιωματική μάθηση με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. Ακόμη ο Κοινωνικός Εποικοδομισμός του L. Vygotsky (1978) επισημαίνει την αξία της ομάδας στη διαμόρφωση της προσωπικής άποψης. Ο Dewey (1897) υποστήριζε ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι η μάθηση μέσα από τις εμπειρίες

των παιδιών και η επαφή τους με το περιβάλλον. Όλοι οι εκπρόσωποι της βιωματικής μάθησης θεωρούν ότι ο μαθητής πρέπει να είναι στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ενεργό συμμετοχή αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις του.

Η βιωματική μάθηση ορίζεται ως ενεργητική διαδικασία μάθησης η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές για συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες ενισχύοντας παλαιότερες γνώσεις αποκτώντας όμως και νέες εμπειρίες. Οι μαθητές που εμπλέκονται στην ενεργητική μάθηση έχουν ως αποτέλεσμα την κατανόηση και την αξιοποίηση τους σε καινούργιες καταστάσεις. Η ενεργητική δράση των μαθητών οδηγεί στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων, στην ενδυνάμωση του εαυτού και στην δημιουργία αξιών και στάσεων (Matsaggouras, 2011 -2012).

Το μοντέλο του Kolb (1984) στοχεύει στην επεξεργασία των μαθητικών εμπειριών προωθώντας τη μάθηση και την ανάπτυξη της. Η θεωρία της βιωματικής μάθησης του Kolb περιλαμβάνει τέσσερα στάδια ανάπτυξης την συγκεκριμένη εμπειρία, την ανακλαστική εξέταση, τον σχηματισμό εννοιών – γενικεύσεων και τον ενεργό πειραματισμό. Το κάθε στάδιο ακολουθεί το άλλο. Οι δραστηριότητες της πρώτης φάσης του project αντιστοιχούν στο πρώτο στάδιο του κύκλου μάθησης του Kolb, στη συγκεκριμένη εμπειρία. Η δημιουργία των ομάδων με βιωματικές δραστηριότητες και η εργασία των παιδιών σε μικρές ομάδες εισάγει τους μαθητές στο θέμα με στόχο να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον. Σε αυτό το στάδιο κάθε μαθητής βασίζεται στις γνώσεις και τις εμπειρίες του, προσπαθήσει να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις, να εκφράσει τα συναισθήματα, τα οποία θα ενισχυθούν με την συμμετοχή του στις δραστηριότητες. Στη δεύτερη φάση του project, όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες παρατηρούμε την αναστοχαστική παρατήρηση, καθώς οι μαθητές δρουν, αντιμετωπίζουν πραγματικές καταστάσεις και αποκτούν νέες εμπειρίες. Ο σχηματισμός εννοιών και γενικεύσεων πραγματοποιείται με την παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια και την τελική αξιολόγηση, όπου παρατηρούμε τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν και γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης. Το τέταρτο στάδιο του κύκλου μάθησης του Kolb είναι ο ενεργός πειραματισμός. Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν συνδέονται με τις γνώσεις που διαθέτουν οι μαθητές. Οι μαθητές στο στάδιο αυτό αισθάνονται ικανοί να δράσουν πιο αποτελεσματικά (Kolb, 1984). Με την εφαρμογή του μοντέλου του Kolb στο μάθημα των Θρησκευτικών οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις, τις οποίες θα μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους

Το σενάριο διδασκαλίας

Για τον σχεδιασμό του σεναρίου διδασκαλίας χρειάστηκε να διατυπώσουμε με ακρίβεια το εκπαιδευτικό μας πρόβλημα. Το εκπαιδευτικό σενάριο δημιουργήθηκε για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών καθώς ότι υπάρχουν ανάγκες για την εκπόνηση διδακτικών σεναρίων που να ανανεώνουν την καθημερινή διδακτική πράξη (Komninou, 2018). Η επιλογή του εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα την Παναγία, έρχεται να φανερώσει πόσο σημαντική είναι η παρουσία του μητρικού προτύπου στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Έτσι το σενάριο παρουσιάζει ένα εναλλακτικό μέσο

διδασκαλίας αυτό της βιωματικής μάθησης, ώστε το μάθημα να γίνει πιο ενδιαφέρον και οι μαθητές να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στην προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Αξιολογήθηκε και εφαρμόστηκε πειραματικά στην προσχολική ηλικία. Η περίοδος της παιδικής ηλικίας αποτελεί καθοριστικό κεφάλαιο στη ζωή των παιδιών (Perselis, 2005), ιδιαίτερα για τη θρησκευτική τους ανάπτυξη (Perselis, 2007) καθώς η μητέρα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο. Είναι εκείνη η οποία φροντίζει τις βασικές τους ανάγκες, επηρεάζει την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Η σχέση μητέρας και παιδιού είναι μια σχέση προσωπική, μια σχέση εξελισσόμενης αγάπης. Ίδια είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των πιστών και της Παναγίας, είναι σχέση επικοινωνίας παιδιού προς τη μητέρα.

Σκοπός και στόχοι διδασκαλίας

Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τη ζωή της Παναγίας, να μάθουν και να βιώσουν την αρετή της αγάπης, να την υιοθετήσουν στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και να κατανοήσουν την καθημερινή παρουσία της Παναγίας στη ζωή τους. Οι στόχοι βασίζονται στην αναθεωρημένη ταξινόμια του Bloom από τους συνεργάτες του (Anderson, et al.). Ο Bloom προσδιόρισε τρεις εκπαιδευτικούς στόχους, οι οποίοι διακρίνονται στο γνωστικό, το συναισθηματικό και το ψυχοκινητικό (Kassotakis, 2013). Με την ολοκλήρωση των διδακτικών παρεμβάσεων, μέσω της βιωματικής μάθησης οι μαθητές αναμένεται:

Γνωσιακοί στόχοι:

- Να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της ύπαρξης της μητέρας στη ζωή του παιδιού.
- Να γνωρίσουν τα Θεοτοκωνύμια και τη ζωή της Παναγίας.
- Να πληροφορηθούν τις αρετές της Παναγίας.
- Δεξιότητες:
- Να καλλιεργηθεί η συνεργατική μάθηση.
- Να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά.
- Να αναπτύξουν οικειότητα με το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης και τα νέα εργαλεία μάθησης.
- Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες.

Στάσεις:

- Να δραστηριοποιηθούν και να αναπτύξουν το πνευματικό τους κόσμο.
- Να υιοθετήσουν στη καθημερινότητά τους τις αρετές της Παναγίας.
- Να αναπτύξουν βιωματική δράση στην εκκλησιαστική ζωή τους.
- Να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση των μαθητών με τη συνεργασία και την αλληλεγγύη.
- Να καλλιεργηθεί η συλλογική λήψη αποφάσεων.

Μέθοδος – μοντέλο διδασκαλίας

Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε στο παρόν σενάριο είναι η μέθοδος project, σε συνδυασμό με τα πρότυπα του David Kolb. Ο εκπαιδευτικός σε καθημερινή βάση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ποικιλία μεθόδων για να πετυχαίνουν οι παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι του. Η μέθοδος project, φαίνεται να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια από τους εκπαιδευτικούς. Όμως έρευνες έχουν δείξει πως οι εκπαιδευτικοί διστάζουν να τη χρησιμοποιήσουν στο μάθημα τους ως έναν ενναλακτικό τρόπο διδασκαλίας, διότι έχουν ελλιπή κατάρτιση, γι' αυτό και καταφεύγουν στη παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία (Taratori-Tsalkatidou, 2003).

Υπάρχουν πολλών ειδών project ανάλογα με τα κριτήρια και τις παραμέτρους που θέλει να δώσει έμφαση ο εκπαιδευτής (Fotiou, 2006). Σύμφωνα με τον Karl Frey (1986) η μέθοδος project είναι μια μέθοδος ανοιχτή και ταυτόχρονα μια συλλογική διαδικασία μάθησης στην οποία μπορούν να υπάρχουν αλλαγές, ανάλογα με την κατάσταση και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Είναι μια μέθοδος η οποία θέτει στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τις βιωματικές δράσεις των παιδιών, αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους ατομικά και ομαδικά. Οι μαθητές μαθαίνουν να προσεγγίζουν την επιστημονική αλήθεια αναπτύσσοντας την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητά τους, δημιουργώντας αίσθημα ικανοποίησης. Στη μέθοδο project λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες, εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Ο μαθητής παύει να έχει το ρόλο του παθητικού δέκτη και ο εκπαιδευτικός δεν ενεργεί μόνος του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πλέον στο κέντρο της διδακτικής πράξης είναι ο μαθητής, ο οποίος έχει περισσότερες ευκαιρίες να προβάλλει τον εαυτό του. Ωστόσο σημαντικός παραμένει ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθώς είναι αναγκαίο να ενημερώσει τους μαθητές πως μπορούν να την εφαρμόσουν. Σύμφωνα με τον Kolb η μάθηση πραγματοποιείται μέσω της επεξεργασίας των εμπειριών. Ο στόχος του μοντέλου του είναι όσο περισσότερο στοχαζόμαστε την εμπειρία, τότε μπορούμε να βελτιώσουμε τις μελλοντικές επιδόσεις. Για να επιτευχθεί ο στόχος, ο Kolb δημιούργησε τα 4 στάδια της βιωματικής μάθησης τα οποία είναι η συγκεκριμένη εμπειρία, η αναστοχαστική παρατήρηση, η αφηρημένη θεωρητική σύλληψη και ο ενεργός πειραματισμός. Κάθε στάδιο περιλαμβάνει κατάλληλες δραστηριότητες μάθησης και αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους.

Ανάπτυξη σεναρίου

Το σενάριο μας έχει διάρκεια 4 διδακτικές ώρες. Αρχικά συγκροτούνται οι ομάδες εργασίας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να επιτευχθούν οι στόχοι. Οι ομάδες έχουν οριστεί σε 4 και κάθε ομάδα αποτελείται από 4 άτομα. Το σενάριο μας ακολουθεί δραστηριότητες βιωματικής μάθησης. Όπως επισήμανα παραπάνω υπάρχουν πολλών ειδών Projects, το παρόν Project είναι μικρό και διαμορφώνεται σε 4 φάσεις, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών (Fotiou, 2006). Οι φάσεις ανάπτυξης του project είναι οι εξής α. προβληματισμός - σχεδιασμός

β. διεξαγωγή των δραστηριοτήτων γ. παρουσίαση των εργασιών δ. αξιολόγηση, οι οποίες ακολουθούν δραστηριότητες με βάση τα τέσσερα στάδια της εμπειρικής μάθησης, όπως τα παρουσίασε ο David Kolb.

1^η φάση: Προβληματισμός - σχεδιασμός

Στο πρώτο στάδιο έχουμε τον προβληματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει την επιλογή, την ευαισθητοποίηση και τον σχεδιασμό το θέματος. Αρχικά παρουσιάζεται το θέμα στους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να προβληματιστούν, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Αυτό το στάδιο αποτελείται από τρεις δραστηριότητες. Στη πρώτη δραστηριότητα γίνεται ο διαχωρισμός των ομάδων με τυχαία επιλογή. Κολλάμε στο μέτωπο κάθε παιδιού ένα αυτοκόλλητο χρωματιστό (4 ομάδες – 4 διαφορετικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο). Σηκώνονται όλα τα παιδιά όρθια και περπατάνε στην τάξη, στο ρυθμό της μουσικής. Τα παιδιά χωρίς να μιλάνε πρέπει να βρουν τα μέλη της ομάδας τους. Αφού δημιουργηθούν οι ομάδες συνεχίζουμε με τη δεύτερη δραστηριότητα, την ονοματοδοσία των ομάδων και την παρουσίαση του θέματος. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει το φάκελο της. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει μια εικόνα της Παναγίας, διαφορετική για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα ανοίγει το φάκελο της και βλέπει τι έχει μέσα. Οι ομάδες συζητούν και παρατηρούν πολύ καλά τις εικόνες. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή των εικόνων (πρόσωπα, στάση σώματος, ρουχισμός, χρώματα). Αναγνωρίζουν το όνομα της Παναγίας με την βοήθεια της εκπαιδευτικού και αντίστοιχα το όνομα της ομάδας τους. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με την τρίτη δραστηριότητα, οι ομάδες καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για το Θεοτοκόνιο τους. Κάθε ομάδα με τη βοήθεια των γονιών έχει αποστολή να φέρει περισσότερες πληροφορίες για την εικόνα που ανακάλυψε στον φάκελο. Φροντίσαμε εν συνεχεία να στείλουμε ενημερωτικό email στους γονείς με την εικόνα της κάθε ομάδας, εξηγώντας τη δράση μας και ζητώντας τους τη συνδρομή τους. Εκπαιδευτικός και μαθητές δημιουργούν το πλαίσιο δράσης. Οι μαθητές έχουν συλλάβει την αρχική ιδέα του θέματος και έχουν στη διάθεσή τους υλικό για τη γενικότερη ευαισθητοποίηση τους.

2^η φάση: Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων

Σε αυτή τη φάση, ως συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας γνωρίζοντας πλέον ο εκπαιδευτικός τις εμπειρίες και τις αρχικές γνώσεις των μαθητών, ξεκινάει την παρουσίαση των γεγονότων της ζωής της Παναγίας. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τις εικόνες σε σημείο ώστε να είναι ορατές σε όλους και διαβάσει μικρές ιστορίες για τη ζωή της Παναγίας. Σε κάθε ιστορία τα παιδιά βρίσκουν ποια εικόνα αντιστοιχεί. Σύμφωνα με τις ομάδες που είχαν χωριστεί, ένα μέλος κάθε ομάδας έχει δικαίωμα να σηκώσει μία κάρτα. Κερδίζει την κάρτα η ομάδα που έχει βρει τη σωστή εικόνα. Οι εικόνες απεικονίζουν (την ιστορία των γονέων της Παναγίας, Ιωακείμ και Άννας, τα Εισόδια της Θεοτόκου, τον Ευαγγελισμό, τη Γέννηση του Χριστού). Αφού διαβάστηκαν οι ιστορίες και κάθε ομάδα έχει κερδίσει μία εικόνα, τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες με τη βοήθεια δύο εκπαιδευτικών. Σε κόλλες Α3 τα παιδιά σημείωσαν (Με

αριθμό πόσα άτομα είχε η εικόνα τους, Πώς μπορεί να ένιωθαν;, Μια φράση που μπορεί να είπαν μεταξύ τους, Αν ήθελαν μπορούσαν να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό με την εικόνα. Κατά την διάρκεια της επεξεργασίας του υλικού τα μέλη συνεργάζονται, καταθέτουν τους προβληματισμούς τους που προκύπτουν και γίνεται ανταλλαγή ιδεών. Οι εκπαιδευτικοί παρεμβαίνουν και προσανατολίζουν τους μαθητές στη σωστή χρήση του υλικού.

Αφού ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα συνεχίσαμε με ένα παιχνίδι σταθμών. Για την εκπλήρωση της δραστηριότητας, χρειάστηκαν δύο εκπαιδευτικοί. Ζητείται από τα παιδιά να γίνουν πάλι ομάδες και ακολουθούν τα παιχνίδια. Κάθε ομάδα έπρεπε να περάσει από 4 σταθμούς. Ο 1ος σταθμός, ονομάζεται 'Οι αρετές της Παναγίας-Ψάρεμα'. Με τη βοήθεια της κλεψύδρας των 5 λεπτών κάθε ομάδα έπρεπε να ψαρέψει τις κάρτες «με τις αρετές της Παναγίας». Όταν ψαρευόταν μία κάρτα η νηπιαγωγός την διάβαζε και όλη η ομάδα έπρεπε να επαναλάβει δυνατά. Νικήτρια ήταν η ομάδα που ψάρεψε τις περισσότερες κάρτες. Ο 2ος σταθμός, 'Αν η μαμά μου ήταν.....'. Πάλι με τη βοήθεια της κλεψύδρας τα παιδιά έπρεπε να διαλέξουν και να ζωγραφίσουν τι θα ήταν η μητέρα τους, αν ήταν λουλούδι, αν ήταν χρώμα, αν ήταν καιρός. Τα περισσότερα παιδιά ζωγράρισαν τη μαμά τους ως λουλούδι, κάποια ως χρώμα και κάποια ως ήλιο. Στον 3ο σταθμό 'Παναγία η Πλατύτερα των Ουρανών- Παζλ', η κάθε ομάδα σε συγκεκριμένο χρόνο φτιάχνει το παζλ με την εικόνα της Παναγίας Πλατυτέρα των Ουρανών. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στον Η/Υ, στην εφαρμογή JigsawPuzzles.com. Πολλά παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο τελευταίος σταθμός ονομάζεται 'Το αλφαβητάρι της Παναγίας-Κινητικό παιχνίδι'. Μέσα στην τάξη σχεδιάσαμε με κιμωλία ένα εύκολο κουτσό. Το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε με την μορφή της αντιστοίχισης. Πήραμε ένα λευκό κάνσον το χωρίσαμε σε 24 κουτάκια και κάθε κουτάκι μέσα είχε ένα γράμμα της Αλφαβήτα. Εξηγήσαμε στα παιδιά ότι στο καλάθι στο τέλος του κουτσό υπήρχαν κάρτες. Κάθε καρτελάκι έχει και ένα επίθετο για την Παναγία. Μόλις έφταναν στο τέλος διάλεγαν μία κάρτα, την έδιναν στην εκπαιδευτικό για να την διαβάσει δυνατά και το παιδί έπρεπε να βρει τη φωνούλα από όπου ξεκινούσε και να την κολλήσει πάνω στο κάνσον. Θα έπρεπε επίσης να θυμάται την λέξη του γιατί στο τέλος θα λέγαμε δυνατά όλοι μαζί τις λέξεις. Στο τέλος τα περισσότερα παιδιά κατάφεραν να τις θυμηθούν και να τις πουν.

3^η φάση: Παρουσίαση των εργασιών

Στην τρίτη φάση γίνεται η παρουσίαση των εργασιών από τους μαθητές. Κάθε ομάδα σε ένα κολλάζ έχει συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες και τις παρουσιάζει στην ολομέλεια. Για τις ανάγκες της τρίτης φάσης είχαμε κολλήσει σε τέσσερα χαρτόνια διαφορετικού χρώματος την εικόνα (σε μέγεθος Α5) που είχε η κάθε ομάδα. Τα πρωινά ρωτούσαμε τα παιδιά τις μας είχαν φέρει από την έρευνα που κάνανε με τους γονείς και σημειώναμε πάνω στα χαρτόνια όσα μας λέγανε, από κάτω τα παιδιά γράφανε το όνομα τους. Η παρουσίαση έγινε στην ολομέλεια, δηλαδή στην παρεούλα. Τα παιδιά επέλεξαν δύο άτομα από την ομάδα που θα κρατούν το χαρτόνι και στη συνέχεια τα

μέλη κάθε ομάδας σηκώνονταν όρθια και το κάθε παιδί έλεγε τι πληροφορίες είχε βρει από το σπίτι του. Οι πληροφορίες αυτές είχαν την μορφή πρότασης για να μπορούν τα νήπια να τις θυμούνται εύκολα: π.χ. –Την λέμε Παναγία Σκέπη γιατί μας σκεπάζει όλους με την αγάπη της σαν το πάπλωμα (Μανώλης Π.). Η παρουσίαση των εργασιών, έδειξε να αρέσει στα νήπια γιατί ένιωσαν ότι έφεραν εις πέρας την αποστολή που τους είχε ανατεθεί. Αφού ολοκλήρωσαν όλες οι ομάδες την παρουσίαση τους, στο τέλος ακούσαμε το τραγούδι ‘Τα ονόματα της Παναγίας’. Η παρουσίαση των εργασιών είναι σημαντική για τους μαθητές, αφού τους δίνει ηθική ικανοποίηση.

4^η φάση: Αξιολόγηση

Σε αυτή τη φάση η αξιολόγηση της παρέμβασης γίνεται με συζήτηση - ανατροφοδότηση. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την αυτοκριτική τους και να συνειδητοποιήσουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν. Η εκπαιδευτικός έδειξε ξανά όλες τις εικόνες της Παναγίας και ρώτησε τα παιδιά τι τους έκανε εντύπωση. Κάθε παιδί σκέφτηκε και έδωσε μια απάντηση. Κάποιες από τις απαντήσεις των παιδιών είναι οι εξής: -Μου έκανε εντύπωση που γέννησε στην σπηλιά, δεν έκανε κρύο ; (Μαρία Φ.), -Δεν τυφλώθηκε από το φως του Αγγέλου; (Νεκταρία Ξ.), -Η Μαρία είναι πολύ όμορφη ! (Ανανία Λ.), -Η Παναγία μας αγαπάει όλους σαν τη μαμά μας (Εφραίμ Κ.), -Δε φαίνονται μεγάλοι στην εικόνα οι γονείς της Παναγίας (Μαρία Τα.)

Στο τέλος γίνεται αναφορά σε βελτιώσεις που χρειάζεται το σενάριο ώστε να επεξεργαστεί και να εφαρμοστεί καλύτερα σε επόμενη διδακτική πράξη. Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν το πρόγραμμα γιατί κατά την υλοποίηση του επέδειξαν συνεργασία και ευχαρίστηση. Στα παιχνίδια συμμετείχαν με ενθουσιασμό και στα απαιτούμενα έργα έδειξαν προθυμία και ανταπόκριση. Γνωστικά έμαθαν πληροφορίες για την ζωή της Παναγίας τις οποίες δε γνώριζαν, αλλά από τα προσωνόμια που τις αποδίδουν φάνηκε ότι λόγω ηλικίας δε θυμούνται πολλά. Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα υλοποιήθηκε επιτυχώς.

Συμπεράσματα – προτάσεις

Το σενάριο υλοποιήθηκε πειραματικά στην προσχολική ηλικία, από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή η εφαρμογή του στην καθημερινή σχολική κουλτούρα. Παρατηρούνται σημαντικές δυσκολίες όπως είναι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και ο περιορισμένος χρόνος για την προετοιμασία και την εφαρμογή τέτοιων σύνθετων διδακτικών παρεμβάσεων. Επίσης παρουσιάστηκε δυσκολία στην εφαρμογή των 4 σταθμών σε εξωτερικό χώρο, όπως προέβλεπε το σενάριο γιατί δεν θα ήταν εύκολη η διαχείριση της τάξης. Θεώρησε η εκπαιδευτικός ότι θα δημιουργούνταν αναστάτωση και δε θα μπορούσαν να εκπληρωθούν όλες οι δραστηριότητες από όλες τις ομάδες.

Το σύγχρονο σχολείο χρειάζεται καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για να ανανεώσει τα Αναλυτικά Προγράμματα. Η μέθοδος project με την εφαρμογή

βιωματικών δραστηριοτήτων και δημιουργικής σκέψης προωθεί βασικές δημοκρατικές αρχές, ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μαθητών, συμβάλλει στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Παράλληλα η επαφή των μαθητών με καινούργια γνωστικά αντικείμενα, καλλιεργεί και αναπτύσσει ολόπλευρα τη προσωπικότητα τους, δημιουργώντας ευαισθητοποιημένους πολίτες στην κοινωνία. Για να έχει αποτέλεσμα η μέθοδος project είναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν σε τέτοιου είδους καινοτόμα προγράμματα, από κεντρικούς φορείς. Επίσης η δημιουργία παρόμοιων εκπαιδευτικών σεναρίων από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων θα μπορούσε να οδηγήσει στην δημιουργία αποθετηρίου με υλοποιημένα projects, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εμπλουτίζουν τις διδακτικές μεθόδους.

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ την καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκευολογίας κ. Κομνηνού Ιωάννα για τις συμβουλές και τις γνώσεις που αποκομίσαμε από τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς την προθυμία και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεναρίου μας. Επίσης ευχαριστώ την συνάδελφο κ. Γκλιόγκου Χριστίνα για την υλοποίηση του σεναρίου.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Αναφορές

Almpanaki, X. (2015). Panagia, i mitera tou Theou. Fotodentro - Ethnikos Syssoreftis Ekpaideftikou Periechomenou. Thessaloniki. Anaktisi Ianouarios 2022, apo <http://photodentro.edu.gr/aggregator/>

Bakirtzis, K. (ch.ch.). Viomatiki empeiria kai kinitra mathisis. Paidagogiki epitheorisi 30, ss. 89-108.

Dedouli, M. (2002). Viomatiki mathisi-Dynatotites axiopoisis tis sto plaisio tis Efeliktis Zonis. Epitheorisi Ekpaideftikon Thematon 6, ss. 145-159

Fotiou, P. (2006). I efarmogi tis methodou project sto plaisio tis diathematikotitas se polypolitismika scholeia: apo ti theoria sti didaktiki praxi. Sto Katsarou E., & Liakopoulou M. (Epim.). Ekpaidefsi allodapon kai palinnostounton mathiton. Anaktisi Ianouarios 2022, apo http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-29-21/27-a5-fwtiou?showall=1

Anderson, L. W., Krathwohl, D., Airasian, P., Cruikshan, K., Mayer, R., Pintrich, P., . . . Wittrock, M. (n.d.). Review Reviewed Work(s): A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives Complete Edition. *Educational Horizons*, 83(3), pp. 154-159.

- Fotiou, P. (2006). Η εφαρμογή της μεθόδου project στο πλαίσιο της διαθεματικότητας σε πολυπολιτισμικά σχολεία: από τη θεωρία στη διδακτική πράξη. In Κατσαρού E., & Λιακοπούλου M. (Ed.). Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστώντων μαθητών. Retrieved Ιανουάριος 2022, from http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-29-21/27-a5-fwtiou?showall=1
- Frey, K. (1998). *Η «ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT» ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ*. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΦΟΙ.
- Kafetzi, E. (2015). Παναγία, η μητέρα του Χριστού. *Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πλατφόρμα Αίσωπος*. Αθήνα. Retrieved Ιανουάριος 2022, from <https://aesop.iep.edu.gr/node/20717>
- Kassotakis, M. (2013). *Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ*. Αθήνα: Γρηγόρη.
- Kolb, D. (1984). Experiential learning. (S. McLeod, Ed.) *SimplyPsychology*. Retrieved from <https://midatlantic.compact.org/wp-content/uploads/large/sites/61/2021/04/Kolb-Learning-Styles-Website.pdf>
- Komninou, I. (2018). *Ι Christianiki Agogi ston 21o aiona - Theoria kai Praxi. Evropaika kai diethni ekpaideftika programmata (Vol. G')*. Athina: Ellinoekdotiki.
- Komninou, I. (2018). *Ι Christianiki Agogi ston 21o aiona - Theoria kai Praxi. Theories mathisis, montela didaskalias, Analytika Programmata, didaktikes prosengiseis (Vol. A')*. Athina: Ellinoekdotiki.
- Matsaggouras, E. (2011 -2012). *ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Από τη Βιωματική. Πειραιάς, Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.*
- Omada Didaskonton, 2. (2017). Διδακτικά σενάρια για το μάθημα των Θρησκευτικών. *Academia*. Retrieved Ιανουάριος 2022, from https://www.academia.edu/33168886/%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A3%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%91_%CE%93%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B A%CE%B
- Perselis, E. (2005). *Pisti kai christianiki agogi. I theoria ton stadion anaptyxis tis pistis tou James W. Fowler*. Athina : Ekdoseis Grigori.
- Perselis, E. (2007). *Theories thriskeftikis anaptyxis kai agogis*. Athina: Ekdoseis Grigori.

Taratori-Tsalkatidou, H. (2003). *Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και την Πράξη* (Δεύτερη ed.). Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε.

**Νίκος Καζαντζάκης, *Η Νέα Παιδαγωγική*
Ένα διδακτικό σενάριο για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου**

Καλλιόπη Γουργιώτου, Φιλολόγος, M.Sc

Περίληψη

Η απήχηση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, κορυφαίου Έλληνα λογοτέχνη, είναι παγκόσμια, καθώς έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες και εξακολουθεί να συγκινεί τον αναγνώστη με το ζωηρό και βαθυστόχαστο λόγο του. Αποσπάσματα των έργων του διανθίζουν τα σχολικά εγχειρίδια όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Τα χαρακτηρίζει η ανθρωπιά, ο σεβασμός της κρητικής γης και παράδοσης και η βαθιά φιλοσοφική διάθεση. Το παρόν διδακτικό σενάριο σκοπό έχει να φωτίσει το έργο και την προσωπικότητα του οικουμενικού αυτού συγγραφέα στα μάτια των μαθητών με όχημα το απόσπασμα *Η Νέα Παιδαγωγική* από την *Αναφορά στο Γκρέκο* (1961), το αυτοβιογραφικό έργο του Καζαντζάκη. Βασισμένο στις αρχές του κοινωνικοπολιτισμικού εποικοδομισμού και αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα (ΤΠΕ) φιλοδοξεί να γεννήσει στους μαθητές το θαυμασμό για τον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα και να τους ενθαρρύνει να συνεργαστούν στην αναζήτηση της γνώσης.

Λέξεις-Κλειδιά: Ν. Καζαντζάκης, «Αναφορά στον Γκρέκο», εποικοδομισμός, ΤΠΕ

Nikos Kazantzakis, *The New Pedagogy*

A didactic scenario for the students in the first class of High School

Kalliopi Gourgiotou, Philologist, M.Sc.

Abstract

The significance of Nikos Kazantzakis' novels is global, as these novels have been translated into more than thirty languages and they continue to excite the reader with a lively and thoughtful speech. Excerpts from his novels adorn the textbooks of all High School grades. They are characterized by humanity, respect for the Cretan land and tradition and a deep philosophical disposition. The present didactic scenario displays *The New Pedagogy* from the *Reference to Greco* (1961), Kazantzakis' autobiography, and it aims to illuminate the thoughtful work and personality of this ecumenical writer. Based on the principles of constructivism and utilizing digital media, it aspires to instill in students the admiration for the great Greek writer and to encourage them to collaborate in the search for knowledge.

Key-Words: N. Kazantzakis, "Reference to Greco", constructivism, digital media

Θεωρητικό πλαίσιο

Διδακτικές αρχές-Θεωρία μάθησης

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία η προϋπάρχουσα γνώση αναδομείται μέσα από νέες εμπειρίες, αλλά και μέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη μάθηση σε ομάδες. Η θεωρία αυτή του εποικοδομισμού δίνει έμφαση στην πρόοδο της διαδικασίας της μάθησης, καθώς δεν επιδιώκεται η αποταμίευση έτοιμης γνώσης, αλλά η κατασκευή νέας γνώσης (Κανάκης, 2002). Το σενάριο ακολουθεί τις στρατηγικές της αυτενέργειας, της εποπτείας, της βιωματικότητας και της εργασίας κατά ομάδες. Παρέχει την ευκαιρία να συνεργαστούν οι μαθητές και να αλληλεπιδράσουν, καθώς μέσα από τον κοινό στόχο τους διορθώνουν, συμπληρώνουν, υποστηρίζουν ο ένας το λόγο του άλλου και μετακινούνται από την προσωπική υποκειμενική σκοπιά που βλέπουν τα πράγματα (Κακανά, 2008). Έτσι ενδυναμώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών αυθόρμητα και συντελείται η ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων, της ομιλίας, του διαλόγου, της ακρόασης, μέσα από τη συμμετοχή στην παραγωγή τελικών προϊόντων, όπως παρουσιάσεων, γραπτού λόγου κ.ά. Ενισχύεται, ακόμη, η αυτοπεποίθηση των μαθητών και αναπτύσσεται η ικανότητα της αυτοαξιολόγησης και της αυτοκριτικής. Πρόκειται για ένα σενάριο που προσφέρει τη δυνατότητα της χρήσης ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων-ηλεκτρονικών, ψηφιακών πολυμέσων-(Κανάκης, 2001) και εφαρμόζει την αρχή της εποπτείας με την έννοια της άμεσης αντίληψης των πραγμάτων (Χριστιάς, 2004).

B. Διδακτικό σενάριο

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου/οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ομάδες τεσσάρων μαθητών

Κείμενο: *Η Νέα Παιδαγωγική*, Ν. Καζαντζάκης

Στόχοι: 1. Να αναζητήσουν οι μαθητές και να κατανοήσουν αξίες και πνευματικές ανησυχίες του Ν. Καζαντζάκη. 2. Να αναζητήσουν βιώματα, ιδεολογίες, ταξίδια, τόπους και πρόσωπα που στιγμάτισαν το έργο του και διαμόρφωσαν την κοσμοθεωρία του. 3. Να αντιληφθούν την απήχηση του έργου του. 4. Να συγκρίνουν το σύγχρονο σχολείο με αυτό προηγούμενων γενεών. 5. Να γνωρίσουν αφηγηματικούς τρόπους και τεχνικές που καθιστούν το λογοτεχνικό κείμενο ελκυστικό. 6. Να προσεγγίσουν το κειμενικό είδος της αυτοβιογραφίας. 6. Να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά μέσα και την αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Διάρκεια και τόπος υλοποίησης του σεναρίου: 8 ώρες στο εργαστήριο Πληροφορικής

1^ο Φύλλο εργασιών

«Γνωριμία με τον Νίκο Καζαντζάκη και τα πρόσωπα της ζωής του»

A. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://blogs.e-me.edu.gr/hive-loggymn/?lang=el_GR στην Κυψέλη «Νεοελληνική Λογοτεχνία» στο εκπαιδευτικό ιστολόγιο του e-me και εργαστείτε πάνω στο διαδραστικό βίντεο. Όσο παρακολουθείτε το video κρατήστε σημειώσεις, ώστε να συνθέσετε την εργασία που ακολουθεί με θέμα: «Ποιες ευαισθησίες, αναζητήσεις, αξίες, πάθη, στοιχεία της προσωπικότητας του Ν. Καζαντζάκη και πρόσωπα αγαπημένα επηρέασαν και διαμόρφωσαν τον ιδιότυπο χαρακτήρα του έργου του; Ποια ήταν όλα αυτά, δηλαδή, τα στοιχεία που διαπλάθουν την κοσμοθεωρία του, περνούν μέσα στο έργο του και το καθιστούν μοναδικό, μα συνάμα και τόσο ανθρώπινο;»

Β. Μεταβείτε στο *Ιστορικό Μουσείο Κρήτης* και συγκεκριμένα στο *Βασικό Χρονολόγιο* για τον Ν. Καζαντζάκη στην ιστοσελίδα: <https://www.historical-museum.gr/webapps/kazantzakis-pages/gr/life/chronology-det.php>. Εκεί αναζητήστε τα πρόσωπα που γνώρισε, συναναστράφηκε ή θαύμασε ο Ν.Καζαντζάκης τα έτη 1883, 1908, 1910, 1914, 1917, 1919, 1925 και 1926. Συμπληρώστε έπειτα ένα πίνακα με τα έτη, τα πρόσωπα και την ιδιότητά τους/ συμβολή τους στη ζωή του συγγραφέα.

Γ. Να αναζητήσετε στο *Ιστορικό Μουσείο Κρήτης* στη διεύθυνση Νίκος Καζαντζάκης :: Η ζωή του :: Βιογραφία :: Φωτογραφίες (historical-museum.gr), φωτογραφίες του Ν. Καζαντζάκη με τα πρόσωπα της προηγούμενης εργασίας.

Δ. Να δημιουργήσετε με λογισμικό παρουσίασης ένα powerpoint, όπου θα συγκεντρώσετε το υλικό των παραπάνω εργασιών.

2ο Φύλλο εργασιών

«Ταξιδεύοντας στον κόσμο με το Νίκο Καζαντζάκη»

Επισκεφθείτε το *Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης* (<https://www.kazantzaki.gr/gr/home>). Στην ενότητα Η ζωή και το έργο - kazantzaki.gr μπορείτε να περιηγηθείτε στα κομμάτια της ζωής του που σας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, εμπλουτισμένα με άφθονο φωτογραφικό υλικό.

Α. Επιλέξτε Ταξιδεύοντας - kazantzaki.gr και καταγράψτε τις χώρες όπου ταξίδεψε ο Ν. Καζαντζάκης. Έπειτα να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών από τα ταξίδια του σε όλον τον κόσμο, επιλέγοντας δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες από κάθε του ταξίδι. Να αναφέρετε σύντομες πληροφορίες για τους τόπους και τα πρόσωπα που εικονίζονται σε αυτές.

Β. Μεταβείτε στην ενότητα Ταξιδιωτικά - kazantzaki.gr, όπου παρουσιάζονται τα ταξιδιωτικά έργα του Καζαντζάκη. Ποιες χώρες επιλέγει να παρουσιάσει με τα έργα του; Στο ψηφιακό άλμπουμ να περιλάβετε και τα εξώφυλλα αυτών των έργων.

Γ. Στη συνέχεια μελετήστε την υπόθεση του ποιητικού του έργου *Οδύσσεια* στη διεύθυνση <https://www.kazantzaki.gr/gr/poetry/odusseia-161> και απαντήστε σε έγγραφο του word στο παρακάτω ερώτημα: Στους 33.333 στίχους αυτού του ποιήματος ο κεντρικός ήρωας ο Οδυσσέας είναι ενσάρκωση του ίδιου του ποιητή. Να στηρίζετε την άποψη αυτή εντοπίζοντας ομοιότητες του Οδυσσέα και του δημιουργού του, Ν. Καζαντζάκη, ως προς το βίο, τη δράση και τις ανησυχίες τους. Τέλος, να διασταυρώσετε τις εργασίες σας με τις εργασίες των άλλων ομάδων.

3ο Φύλλο εργασιών

«Νίκος Καζαντζάκης, ένας οικουμενικός συγγραφέας»

Α. Μεταβείτε στη σελίδα <https://www.kazantzaki.gr/gr/life-and-work/apodimia-kai-anagnorisi-193> του *Μουσείου Νίκος Καζαντζάκης* και μελετήστε τις υποενότητες *Στην*

Αγγλία, Διεθνής αναγνώριση και Κίμων Φράιερ. Κρατήστε σημειώσεις για τη διεθνή αναγνώριση του έργου του Ν. Καζαντζάκη.

Β. Στη διεύθυνση <https://www.kazantzaki.gr/gr/list-of-works> παρουσιάζονται τα έργα του Ν. Καζαντζάκη, οι εκδόσεις-μεταφράσεις τους σε άλλες γλώσσες. Επιλέξτε τέσσερα έργα από το κεφάλαιο *Μυθιστόρημα* και παρατηρήστε σε πόσες γλώσσες εκδίδονται και μεταφράζονται. Δημιουργήστε έπειτα ένα πίνακα με τέσσερις στήλες, μία για κάθε μυθιστόρημα, και καταγράψτε τις γλώσσες μετάφρασης του καθένα.

Γ. Στηριγμένοι σε όσα διαβάσατε, τεκμηριώστε την άποψη ότι ο Καζαντζάκης είναι ένας παγκόσμιος διακεκριμένος Έλληνας λογοτέχνης (έγγραφο word, 200 λέξεις).

Δ. Στη διεύθυνση <https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=36> μπορείτε να διαβάσετε φράσεις από τα έργα του Καζαντζάκη που είναι φιλοσοφικές απόψεις με ισχύ αποφθεγμάτων. Καταχωρήστε σε ppt δέκα από αυτές, τις πιο εντυπωσιακές. Τέλος, να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας τα προϊόντα των εργασιών σας και να τα διασταυρώσετε.

4^ο Φύλλο εργασιών

"Αναφορά στον Γκρέκο"

Το απόσπασμα του βιβλίου της Α΄ Γυμνασίου «*Η Νέα Παιδαγωγική*» ανήκει στο έργο «*Αναφορά στον Γκρέκο*». Σε αυτό το φύλλο εργασιών θα αναζητήσετε περισσότερα στοιχεία για αυτό το ιδιαίτερο έργο του Καζαντζάκη.

Α. Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.kazantzaki.gr/gr/muthistorima/anafora-ston-gkreko-138> και διαβάστε το περιεχόμενο του έργου "Αναφορά στο Γκρέκο". Δημιουργήστε ένα powerpoint όπου σε διαφορετικές διαφάνειες θα καταγράψετε τις εξής πληροφορίες σχετικά με το έργο: 1) Σε ποιον αναφέρεται με την προσωνυμία Γκρέκο; 2) Ποιο είναι το κειμενικό είδος του; 3) Ποιο είναι το θέμα του;

Β. Να σχολιάσετε τον τίτλο του έργου. Γιατί νομίζετε ο Καζαντζάκης επιλέγει με αυτόν να μας θυμίζει έναν άλλο σπουδαίο Έλληνα, τον Ελ Γκρέκο ή Δομήνικο Θεοτοκόπουλο; Ποια κοινά έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι της τέχνης; Να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας σε διαφάνειες του ppt.

Πριν απαντήσετε να ανατρέξετε στις παρακάτω πηγές.

1. <https://www.historical-museum.gr/webapps/elgreco/xronologio.php?lang=gre> και 2. [Κατάλογος έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου - Βικιπαίδεια \(wikipedia.org\)](https://el.wikipedia.org/wiki/Κατάλογος_έργων_του_Δομήνικου_Θεοτοκόπουλου) όπου θα αντλήσετε πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.
3. Αναζητήστε στο διαδίκτυο το κείμενο του Σήφη Μιχελογιάννη, αντιπροέδρου του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, με τίτλο «*Νίκος Καζαντζάκης-Ελ Γκρέκο: Τόσο μεγάλοι, μα και τόσο διαφορετικοί*».

Γ. Στο εξώφυλλο του έργου «*Αναφορά στον Γκρέκο*» απεικονίζεται ο ζωγραφικός πίνακας του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με τίτλο «*Ο ιππότης με το χέρι στο στήθος*». Να

σχολιάσετε σε διαφάνεια του ppt τι συμβολίζει η συγκεκριμένη επιλογή από τον εκδότη του έργου. Να διασταυρώσετε τις εργασίες σας (ppt) με τις άλλες ομάδες.

5^ο Φύλλο εργασιών

Η Νέα Παιδαγωγική, Δομικά στοιχεία του κειμένου

A. Κειμενικό είδος. Το έργο «Αναφορά στον Γκρέκο» ανήκει στο είδος της μυθιστορηματικής αυτοβιογραφίας. Να ανατρέξετε στο σχολικό διαδραστικό βιβλίο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων στο λήμμα *Αυτοβιογραφία* για περισσότερες διευκρινήσεις του όρου. Αφού διαβάσετε το απόσπασμα *Η Νέα Παιδαγωγική*, να εντοπίσετε και να καταγράψετε σε διαφάνειες παρουσίασης τα αυτοβιογραφικά στοιχεία, εκείνα δηλαδή που παραπέμπουν στη ζωή του ίδιου του συγγραφέα.

B. Πρόσωπα: *οι ήρωες της ιστορίας και ο αφηγητής.* 1. Να εντοπίσετε τους ήρωες της ιστορίας και να γράψετε τέσσερα γνωρίσματα της προσωπικότητάς του καθενός σε διαφάνεια της παρουσίασής σας.

2. Τι είδους είναι η αφήγηση, πρωτοπρόσωπη ή τριτοπρόσωπη; Ποιος αφηγείται; Πώς ονομάζεται αυτός ο αφηγητής, ομοδιηγητικός ή ετεροδιηγητικός; Να στηρίξετε την απάντησή σας σε χωρία του κειμένου. (Να ανατρέξετε στο διαδραστικό βιβλίο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων στο λήμμα *Αφήγηση* για διευκρινήσεις του όρου).

Γ. Ο τόπος της ιστορίας. Ο τόπος όπου εξελίσσεται η ιστορία δεν είναι στατικός. Υπάρχει διαρκής κίνηση των ηρώων μέσα σε αυτόν. Να εντοπίσετε τους τοπικούς προσδιορισμούς και να τους συγκεντρώσετε σε ένα πίνακα.

Δ. Ο χρόνος: *αφηγηματικός χρόνος και χρόνος της ιστορίας.* Ποιος είναι ο χρόνος της ιστορίας (X.I.), ο πραγματικός δηλαδή χρόνος που ο Καζαντζάκης είναι μικρός μαθητής; Να εντοπίσετε τους χρονικούς προσδιορισμούς που το αποκαλύπτουν. Πότε όμως ο Ν. Καζαντζάκης αφηγείται την ιστορία αυτή; Πολλά χρόνια αργότερα στα γεράματά του. Αναπολεί το παρελθόν και γράφει. Αυτός είναι ο αφηγηματικός χρόνος (X.A.). Σε αυτόν ο αφηγητής μπορεί να αφηγείται ευθύγραμμα και με τη σειρά τα γεγονότα ή να κινείται πίσω στο παρελθόν (αναδρομή) ή να κοιτά μπρος στο μέλλον (πρόληψη). Η αφήγηση αλλού εξελίσσεται πιο γρήγορα από την ιστορία (επιτάχυνση), αλλού πιο αργά (επιβράδυνση). Να εντοπίσετε χωρία του κειμένου όπου: 1.η αφήγηση είναι ευθύγραμμη, 2. γίνεται αναδρομή στο παρελθόν, 3. υπάρχει πρόληψη. Να τα καταγράψετε σε διαφάνειες της παρουσίασής σας. (περισσότερες διευκρινήσεις στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων στο λήμμα *Χρόνος*).

E. Αφηγηματικοί τρόποι. Ο αφηγητής πλέκει *περιγραφή, αφήγηση και διάλογο*. Η εναλλαγή τους δημιουργεί ένα ευχάριστο για τον αναγνώστη αποτέλεσμα. Βρείτε στο κείμενο τρία χωρία για κάθε αφηγηματικό τρόπο και σημειώστε τα σε διαφορετικές διαφάνειες της παρουσίασης. Στο τέλος, οι ομάδες να παρουσιάσετε τις εργασίες σας και να τις διασταυρώσετε.

6^ο Φύλλο εργασιών

Το σχολείο στο παρελθόν

Α. *Θέματα*. Να διαβάσετε το απόσπασμα *Η Νέα Παιδαγωγική* και να διατυπώσετε το κύριο και τα επιμέρους θέματα που προβάλλονται.

Β. Ποια ήταν η σχέση του μικρού Νίκου με τους γονείς του; Ποια είναι η σχέση η δική σας με τους γονείς σας; Μοιάζει με αυτή του Νίκου με τον πατέρα του;

Γ. Να συγκρίνετε το σχολείο του Νίκου με το δικό σας σχολείο.

Δ. Απευθυνθείτε σε άτομα του οικείου περιβάλλοντός σας διαφορετικών ηλικιών (μεγαλύτερα αδέρφια, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες) και ζητήστε να σας αφηγηθούν τις εμπειρίες τους από το σχολείο.

Ε. Διαβάστε το διήγημα της Κατίνας Παπά «Η εκδρομή του Δημητρού» (από τη συλλογή διηγημάτων *Στη συκαμιά από κάτω*), και συγκρίνετε τη μορφή του δασκάλου που εμφανίζεται εκεί, με την αντίστοιχη στο κείμενο του Ν. Καζαντζάκη.

Στο τέλος, οι ομάδες να παρουσιάσετε τις εργασίες σας και να τις διασταυρώσετε.

Βιβλιογραφία

Christias, I. (2004). *Theoria kai methodology tis didaskalias*, Grigori, Athina

Kakana, D.M. (2008). *I omadosynergatiki didaskalia kai mathisi. Theoritikes Prosen-giseis kai Ekpaideftikes Prooptikes*, Afoi Kyriakidi, Thessaloniki

Kanakis, I.N.(2001). *Didaskalia kai mathisi me sygchrona mesa epikoinonias*, Grigori, Athina

Kanakis, I.N.(2002). *Oi skopoi tis didaskalias se mia anoikti koinonia kai oi enallak-tikes morfes mathisis. Praktika 2ou Diethnous synedriou I paideia stin avgi tou 21ou aiona. Istoriko-Sygkritikes prosengiseis*, Panepistimio Patron

Ηλεκτρονικές πηγές

https://blogs.e-me.edu.gr/hive-loggymn/?lang=el_GR

<https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=36:Gnomikologikon>

<https://www.historical-museum.gr/webapps/kazantzakis-pages/>: (Istoriko Mouseio Kritis)

<https://www.kazantzaki.gr/gr/home>: Mouseio Nikos Kazantzakis

I ekdromi tou Dimitrou, Katinas Papa, syllogi Sti sykamia apo kato

Lexiko Logotechnikon Oron, wikipedia.org

Το φύλο και η κατασκευή του εαυτού, μέσα από το λογοτεχνικό έργο Περηφάνια και Προκατάληψη, Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. Διδακτική πρόταση

Πάπαρη Πολυξένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά στην εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας κατά το οποίο οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν ιδιαίτερα ενεργό και δημιουργικό ρόλο. Η στοχοθεσία της διδασκαλίας επικεντρώνεται στο *Μοντέλο προσωπικού εμπλουτισμού*, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μαθητοκεντρικό καθώς εστιάζει στην ανάπτυξη προσωπικών κινήτρων και σύνδεσης του ατόμου με ένα ευρύτερο αξιακό σύστημα όπως αυτό αναδύεται μέσα από τη ρητή ή και συχνότερα «υπόρρητη» ηθική του λογοτεχνικού κειμένου. Έτσι, το έργο «Περηφάνια και Προκατάληψη» της Jane Austen γίνεται αφορμή για προβληματισμό των μαθητών/τριών σχετικά με την κατασκευή του εαυτού του κάθε ατόμου επηρεασμένου από τις κοινωνικές και πολιτισμικές προσλαμβάνουσες και τελικά την απόκτηση της ταυτότητας του φύλλου. Οι Νέες Τεχνολογίες αξιοποιούνται αρχικά για να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να εξασκηθούν στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως πολυδιάστατο περιβάλλον μάθησης για τη στοχευμένη άντληση πληροφοριών και την επεξεργασία τους, ενώ οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν το θέμα της απόκτησης της (κοινωνικής) ταυτότητας του φύλλου (**gender**) και να επιλύσουν ένα πρόβλημα ακολουθώντας μια σειρά από βήματα, τα οποία προσδιορίζουν κυρίως οι ίδιοι συνεργατικά σε ομαδικές εργασίες, έχοντας μεγάλο βαθμό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων (Δενδρινού & ΚαραβΑ, 2003).

Λέξεις – Κλειδιά: Τ.Π.Ε., αγγλική λογοτεχνία, κοινωνικό φύλλο, κοινωνική ταυτότητα, έμφυλοι ρόλοι.

“Gender and the Construction of the Self” in the novel “Pride and Prejudice” implementing ICT.

Papari Polyxeni, English Teacher

Abstract

This thesis is an implementation of didactic scenario in the English language course in which the students take on a particularly active and creative place. The goal of teaching focuses on the Personal Enrichment Model, which is characterized student-centered as it focuses on the development of personal motivation and connection of the individual with a broad spectrum of value system as it emerges through the explicit or more often “hidden” ethics of the literary text. Thus, Jane Austen’s novel *Pride and Prejudice* becomes an occasion for students to reflect on the construction of the self under the influence of the society and the culture and ultimately the construction of gender

identity. New technologies are initially utilized to motivate students' interest and to practice oral and written comprehension. The internet is used as a multidimensional learning environment for targeted extraction and processing of information, while the students are asked to work on the issue of acquiring gender identity and solve a problem by going through a series of steps which they mainly identify collaboratively in groups, having a high degree of autonomy in decision - making.

Key-Words: ICT, English literature, gender identity, social identity, gender roles.

Εισαγωγή

Το διδακτικό σενάριο «Το φύλλο και η κατασκευή του εαυτού», πραγματεύεται τον ηθικό προβληματισμό «φύλο και στερεότυπα, όλοι ίσοι-όλοι διαφορετικοί» του διαφορετικού οικονομικά, κοινωνικά, ταξικά, με τη διδακτική προσέγγιση «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη» και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας για να συστήσει στους μαθητές/τριες την λογοτεχνία ως μέσο που συντείνει στην καλλιέργεια του νου και της κριτικής ικανότητας. Με εξαιρετικά διεισδυτική ματιά στα ζητήματα των ανθρώπινων σχέσεων και θαυμαστή ικανότητα να σκιαγραφεί χαρακτήρες, η Jane Austen πραγματεύεται ηθικές προβληματικές, όπως η ανισότητα των δύο φύλλων, σατιρίζοντας τους άγραφους κανόνες, τις λεγόμενες νόρμες/κατασκευές της κοινωνίας που ενισχύουν αυτή την ανισότητα και καθορίζουν, αποπροσανατολίζουν, οδηγούν σε λανθασμένες επιλογές. Γελοιοποιεί το κοινωνικό σύστημα με αιχμηρή οξύδερκεια. Κατά τον ίδιο τρόπο, σκιαγραφεί τις προσδοκίες που απαιτούνται από τις γυναίκες και από τους άντρες στην κοινωνία με αριστοτεχνική ικανότητα. Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναγνωρίσουν την προβληματική που προκύπτει από την παραπάνω θέση, να προβληματιστούν και τέλος να πάρουν και οι ίδιοι θέση απέναντι στο πρόβλημα, υιοθετώντας την μοναδική στάση που θα όφειλε κάποιος να εκθέτει στην ανισότητα, αυτή της ηθικής.

Οι νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία εξυπηρετώντας συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Οι μαθητές/τριες λειτουργούν σε υπολογιστικό περιβάλλον εργασίας όπου μπορούν να κάνουν χρήση διαδικτυακών εργαλείων πραγματώνοντας την ενσωμάτωση διαφόρων τύπων μάθησης – οπτικός, ακουστικός. Η ενσωμάτωση πολυτροπικών κειμένων, η χρήση ψηφιακών πόρων καθώς και οι συνεργατικές δραστηριότητες στοχεύουν στη κατάκτηση του νέου ψηφιακού γραμματισμού. Η συμμετοχή σε αλληλεπιδραστικές και συλλογικές διαδικασίες οδηγεί στη διαμόρφωση κοινότητας μάθησης που διαπραγματεύεται το παραγόμενο αποτέλεσμα πριν τη δημοσίευσή του για ανάγνωση σε αυθεντικό κοινό.

Θεωρητικό πλαίσιο - Μεθοδολογία

Η εισαγωγή και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία αλλάζει και διαφοροποιεί την εκπαιδευτική προσέγγιση και αποτελεί βασική συνιστώσα της νέας πραγματικότητας του ψηφιακού σχολείου, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Ωστόσο, διαφορετικές αντιλήψεις για τη μάθηση έχουν επηρεάσει τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία στη γλωσσική εκπαίδευση και συνεπώς εφαρμόζονται διαφορετικών παιδαγωγικών αρχών. Οι πρώτες εφαρμογές της τεχνολογίας για την υποβοήθηση στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας βασίστηκε στο συμπεριφοριστικό μοντέλο εστιάζοντας στην άμεση διδασκαλία της γραμματικής και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μετάφρασης, γραμματικής και λεξιλογίου (Beatty, 2003). Οι παιδαγωγικές προεκτάσεις απαιτούν παρουσία της πληροφορίας (input) στους μαθητές/τριες, ευκαιρία για εξάσκηση, άμεση απάντηση (output) και ανατροφοδότηση που θα ενισχύσει τη σχέση με το υλικό. (Filsecker-Bundgens-Kosten, 2012). Από την άλλη μεριά, για τον εποικοδομητισμό ο μαθητής/τρια είναι ενεργός στην οικοδόμηση της γνώσης αφού δεν προσλαμβάνει απλά και αποθηκεύει πληροφορίες αλλά κατασκευάζει ιδέες και έννοιες αξιοποιώντας τις εμπειρίες του/της (Beatty, 2013). Επιπλέον, η θεωρία του Vygotsky υποστηρίζει ότι, για την γνωστική ανάπτυξη του ατόμου χρειάζεται να διαμεσολαβήσουν μαθησιακές δραστηριότητες γνωστικής μαθητείας, κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και παροχή υποστηρικτικής σκαλωσιάς μάθησης. Κατά συνέπεια, η καθοδήγηση και κοινωνική αλληλεπίδραση είναι κομβικά σημεία στην επίτευξη της μάθησης ενώ έμφαση δίνεται στη διαδικασία της μάθησης κι όχι στο προϊόν της. Επομένως, αφού η γνώση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της κοινότητας-μαθητικής ομάδας, η εργασία σε ομάδες και η συζήτηση που ακολουθεί δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναζήτηση και οικοδόμηση της νέας γνώσης (Πανέτσος & Κατσίρης, 2008).

Το σενάριο που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, βασίζεται στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού κι ακολουθεί τη μεθοδολογική προσέγγιση της ομαδοσυνεργατικής, διερευνητικής μάθησης με σεβασμό στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Tomlinson). Ο εκπαιδευτικός απευθυνόμενος σε μαθητές/τριες με διαφορετική γλωσσική ικανότητα και διαφορετικά μαθησιακά προφίλ αξιοποιεί διάφορα τεχνολογικά μέσα (βίντεο, κείμενο, ερωτηματολόγιο, πίνακες ζωγραφικής, εννοιολογικό χάρτη, υπερσυνδέσμους) και χρησιμοποιούν ποικίλους σημειωτικούς πόρους για την παρουσίαση του περιεχομένου αλλά και τα παραγόμενα προϊόντα (συννεφόμελο, ψηφιακή αφίσα κ.ά.).

Διδακτικοί στόχοι

- *Κοινωνικοί-συναισθηματικοί:* η αντίληψη, αμφισβήτηση και αντίσταση των μαθητών/τριών στις άρρητες και φυσικοποιημένες ιδεολογίες στα στερεότυπα που ενυπάρχουν τόσο στα λογοτεχνικά κείμενα όσο και στις δικές τους μυθοπλαστικές δημιουργίες, η κριτική αντιμετώπιση των πληροφοριών, η θέση του/της μαθητή/τριας ως υποκείμενου/ης στο ζήτημα, η ανάπτυξη υγιούς, δίκαιης και ρεαλιστικής νοοτροπίας απέναντι στο άλλο φύλο, η αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου.
- *Γνωστικοί:* ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα, εξάσκηση στη συνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου σε διάφορα

κειμενικά είδη (πολυτροπική αφίσα, ειδησεογραφική είδηση, εικονογραφημένη ιστορία), εξάσκηση στην παραγωγή προφορικού λόγου

- *T.II.E.*: χρήση της τεχνολογίας για την προσέλαση της πληροφορίας μέσω υπερσυνδέσμων και για την παραγωγή ψηφιακού υλικού (voki, storyjumber, wordcloud), συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης, επικοινωνία και αλληλεπίδραση για την οικοδόμηση της γνώσης.

Περιγραφή του σεναρίου

Το διδακτικό σενάριο που περιγράφεται απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α' Λυκείου μικτής ικανότητας και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου. Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ζευγάρια ή ομάδες σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ακολούθησαν οδηγίες που τους δόθηκαν από την εκπαιδευτικό της τάξης μέσα στην αίθουσα ή μέσω της e-class. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το φύλλο εργασίας καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες στα βήματα που θα ακολουθήσουν ενώ η εκπαιδευτικός συμβουλεύει και καθοδηγεί τις ομάδες, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να βρίσκουν μόνοι/ες τους λύσεις στις δυσκολίες που συναντούν.

Σε πρώτη φάση (10 λεπτά) οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων προανάγνωσης κλήθηκαν να πάρουν θέση στη γωνία «συμφωνώ» ή «διαφωνώ» (Δραστηριότητα 1^η: «Συμφωνώ-διαφωνώ» “Where do you stand”?) Πηγή: compasito. Μέσα από αυτή την δραστηριότητα προκλήθηκε ανταλλαγή απόψεων στην ομάδα γύρω από ζητήματα που αφορούν στους ρόλους που μπορεί να αναλαμβάνουν τα φύλα. Με τον συντονισμό της εκπαιδευτικού, αμφισβητούνται οι στερεότυπες αντιλήψεις στη βάση του φύλου και οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να σκεφτούν το ζήτημα πολύπλευρα, να ανταλλάξουν σκέψεις και να επιχειρηματολογήσουν για τις θέσεις τους.

Στη δεύτερη φάση (10 λεπτά) παρουσιάστηκαν στους μαθητές/τριες μέσω power point λέξεις στις οποίες κλήθηκαν να επιλέξουν σε ποιο φύλλο αφορούν. (Δραστηριότητα 2^η: «Σηκώστε το χέρι σας σύμφωνα με το αν πιστεύετε ότι οι λέξεις συνδέονται με το αρσενικό ή θηλυκό φύλο αντίστοιχα». Στη συνέχεια ακολούθησε αξιολόγηση των επιλογών τους η οποία οδήγησε στην προβολή video που αφορά στα στερεότυπα και έχει αναρτηθεί στον ψηφιακό πίνακα της τάξης padlet. Περαιτέρω, οι μαθητές απάντησαν στο ερώτημα: «Πόσο σημαντικό είναι για σένα να κάνεις ή να μην κάνεις ότι κάνουν οι άλλοι»; Στις απαντήσεις που έδωσαν διαφαίνεται ότι αντιμετώπισαν το ερώτημα αρκετά επιφανειακά και ως εκ τούτου οδηγηθήκαμε στην τρίτη φάση.

Στη Τρίτη φάση (20 λεπτά) και αφού προέκυψαν (από τη Δεύτερη φάση) τα υποθέματα προς διερεύνηση, Ομοιομορφία, Διαφορετικότητα, δημιουργήθηκαν κριτικά ερωτήματα τα οποία για να απαντηθούν επιλέχθηκαν από την εκπαιδευτικό και παρουσιάστηκαν στους μαθητές τρία έργα τέχνης τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν ιδέες για την ανάπτυξη προβληματισμού και κριτικού αναστοχασμού. Οι μαθητές/τριες

προβληματίστηκαν, εξέφρασαν συναισθήματα, προσπάθησαν να εντοπίσουν μηνύματα. Στη συνέχεια κλήθηκαν να γράψουν πως βλέπουν τον εαυτό τους, δηλαδή, να ορίσουν το φύλο τους και να το παρουσιάσουν σε συννεφόλεξα με την online εφαρμογή wordle.net, τα οποία θα αναδείξουν τα σημαντικότερα στοιχεία της προσωπικότητάς τους και να τα αναρτήσουν στον ψηφιακό πίνακα padlet.

Στο 4^ο στάδιο έγινε η σύνδεση με το λογοτεχνικό έργο «Περηφάνια και Προκατάληψη». Οι μαθητές/τριες αναζήτησαν αποσπάσματα του έργου στην e class καθώς και παραδείγματα καλλιτεχνικής έκφρασης της πραγματείας. Τα παιδιά εντόπισαν στοιχεία που αφορούν στην κοινωνική ανισότητα που βιώνουν οι χαρακτήρες και πως καθορίζουν τις επιλογές τους. Κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης και έτσι να αυτοξιολογήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν και να αναρτήσουν τις απαντήσεις τους στον ψηφιακό πίνακα της τάξης για να μπορούν και οι υπόλοιποι μαθητές/τριες της τάξης να τις αξιολογήσουν. Ως αποτέλεσμα της μελέτης τους απέδωσαν τα κείμενα μετατρέποντάς τα, κάνοντας τις δικές τους παρεμβάσεις διαμορφώνοντας καινούρια δεδομένα για τους χαρακτήρες, δουλεύοντας σε ομάδες ή κατά ζεύγη.

α) Έτσι, σε ρόλο δημοσιογράφου πήραν συνέντευξη και έγραψαν άρθρο για την κύρια ηρωίδα του έργου Elizabeth Bennet, σκιαγραφώντας τον φεμινισμό της και την αντίσταση σε μια κοινωνία που θεωρούσε τη γυναίκα διακοσμητικό στοιχείο.

β) προετοίμασαν παιχνίδι ρόλων στο οποίο παρουσιάζουν μια άλλη εκδοχή της πρότασης γάμου του Mr Darcy στην Elizabeth Bennet απαλλαγμένη από τις προκαταλήψεις και τις κοινωνικές νόρμες.

γ) υιοθετώντας τον ρόλο του Mr Darcy, έγραψαν τις σκέψεις του σε ημερολόγιο με την διαδικτυακή εφαρμογή penzu.com/journals.

δ) υιοθετώντας τον ρόλο της Sharlot Lucas τη συμβατική φίλη της Elizabeth Bennet μετατρέπουν την συμβιβασμένη στάση της σε μια δυναμική προσωπικότητα που διεκδικεί τον σεβασμό και την ισότητα, αρνούμενη την προσβλητική πρόταση γάμου που δέχεται.

ε) εκφράστηκαν εικαστικά χρησιμοποιώντας έξυπνους τίτλους και αποτυπώνοντας με το δικό τους τρόπο την έννοια της ισότητας.

ζ) τέλος, δημιούργησαν comic με την εφαρμογή pixton το οποίο μετέτρεψαν σε video (filmora) και το πλαισίωσαν με ήχο, μουσική και υπότιτλους.

Η επιλογή της δραστηριότητας και η σύσταση των ομάδων έγινε ανάλογα με το ενδιαφέρον και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών. Η κάθε ομάδα ανάρτησε το παραγόμενο προϊόν στο padlet έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο στους μαθητές/τριες των άλλων ομάδων που κλήθηκαν να σχολιάσουν το αποτέλεσμα.

Συμπεράσματα

Ο μαθητής/τρια που διαμορφώνεται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποκτά τα χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής, κριτικής ικανότητας και αυτονομίας στη μάθηση συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αποκτά διερευνητική και κριτική στάση απέναντι στα διαπραγματευόμενα θέματα και στην ίδια την διαδικασία (μεταγνωστικές δεξιότητες)

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι μαθητές ακολουθούν οδηγίες που τους δίνονται σε φύλλα εργασίας αναρτημένα στην e class ή δια ζώσης μέσα στην τάξη.

Βιβλιογραφία

- Beatty, K.,(2003). *Teaching and Researching Computer-assisted Language Learning*. Essex: Pearson Education Limited.
- Dendrinou, B., & Karava, E. (2013). Xenoglossi ekpaidefsi gia tin proothisi tis polyglossias stin Ellada simera: prosengiseis kai praktikes didaskalias.
- Filsecker, M. & Bundgens - Kosten, J. (2012). "Behaviorism, Constructivism, and Communities of Practice: How Pedagogic Theories Help Us Understand Game-Based Language Learning" in Hayo Reinders (ed) , *Digital Games in Language Learning and Teaching* (pp.50-67) . New York: Pelgrave Macmillan.
- Karavas, K. & Manolopoulou-Sergi.E.(2004), *Course Design and Evaluation* Vol.3. Patras: Hellenic Open University.
- Panetsos,S.& Katsiris (2008). I Didaskalia me Chrisi TPE Vasizomeni stin epaikodomitiki prosengisi I periptosi tou Akolouthiakou Psifiakou Kyklomatos. 4o Panellinio Synedrio tis Pliroforikis Meletes Periptosis kai Enallaktikes Prosengiseis Didaskalias Pliroforikis (sel. 323- 332)

Η κατάκτηση του γραμματισμού σε παιδιά με φωνολογικές-αρθρωτικές διαταραχές

Πίττα Ευδοκία & Βασιλοπούλου Παναγιώτα
Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας συγχρονικής έρευνας είναι να διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ των φωνολογικών-αρθρωτικών διαταραχών με την επίδοση της ορθογραφημένης γραφής και ανάγνωσης στην πρώτη σχολική ηλικία. Το δείγμα αποτέλεσαν 55 παιδιά με φωνολογικές-αρθρωτικές διαταραχές (28 αγόρια και 27 κορίτσια), ελληνικής καταγωγής, τα οποία φοιτούσαν στην Α', Β' και Γ' τάξη του δημοτικού σχολείου. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν ατομικά στην ανάγνωση, την ορθογραφία, τη φωνητική-φωνολογική εξέλιξη και τη νοητική ικανότητα, χρησιμοποιώντας σταθμισμένα εργαλεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με μέτρια αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ ανάγνωσης σε σχέση τα παιδιά με ήπια και σοβαρή αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή. Ως προς την ορθογραφία, τα παιδιά με ήπια αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση σε σχέση με την επίδοση των παιδιών με μέτρια και σοβαρή αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή. Σε πρακτικό επίπεδο, η έρευνα αυτή αποτελεί το έναυσμα για την πραγματοποίηση διαχρονικών ερευνών ώστε να αναδειχθεί η προβλεπτική σχέση μεταξύ των παραγόντων.

Λέξεις-Κλειδιά: Φωνολογικές-αρθρωτικές διαταραχές, ανάγνωση, ορθογραφημένη γραφή, πρώτη σχολική ηλικία, Ελληνική γλώσσα

Literacy learning in children with speech sound disorders

Pitta Evdokia & Vasilopoulou Panagiota,
Tmima Paidagogikon Spoudon, Panepistimio Lefkosias

Abstract

The aim of this cross-sectional study is to examine the relation between speech sound disorders and reading and spelling during the first school starting age. The target group (N = 55) consisted of children attending the first, second and third grades of primary school in Greece. The children were individually assessed using five standardized measures. The results showed that children performed poorly in both reading and spelling tests. In theory, the study suggests that children with speech sound disorders are more likely to develop reading and spelling difficulties. In practice, the results prepare the way for testing the long-term and causal relation between the variables.

Key-Words: Speech sound disorders; reading; spelling; Greek language

Θεωρητικό υπόβαθρο

Έρευνες στον διεθνή χώρο συμφωνούν ότι τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας τα οποία έχουν βιώσει κάποια φωνολογική διαταραχή στο παρελθόν, παρουσιάζουν μελλοντικά διαταραχή κατά την κατάκτηση της φωνολογικής επίγνωσης (π.χ. Bird & Bishop 1992; Campbell et al., 2003) καθώς και των γραφο-φωνημικών δεξιοτήτων (π.χ. Bird, Bishop, & Freeman 1995; Larrivee & Catts 1999; Masso, Baker, McLeod & Charles, 2014). Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι διαταραχές της ομιλίας που συνδέονται με δυσκολίες στο επίπεδο της φωνολογικής αναπαράστασης έχουν αρνητικότερες επιπτώσεις στη διαδικασία της κατάκτησης της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής σε σύγκριση με τις απλές διαταραχές άρθρωσης (Snowling, 2000). Για παράδειγμα, στο πείραμα των Larrivee και Catts (1999) στο οποίο έλαβαν μέρος 30 παιδιά με φωνολογικές διαταραχές και 27 παιδιά με φυσιολογική φωνολογική ανάπτυξη και φυσιολογικές γλωσσικές ικανότητες, χορηγήθηκαν μετρήσεις φωνολογικής ανάπτυξης, φωνολογικής επίγνωσης και γλωσσικών δεξιοτήτων στο τέλος της Προσχολικής τους Εκπαίδευσης. Ένα χρόνο αργότερα, τα παιδιά επαναξιολογήθηκαν στην αναγνωστική ικανότητα και διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με φτωχή αναγνωστική ικανότητα ήταν εκείνα τα παιδιά τα οποία παρουσίαζαν σοβαρές φωνολογικές διαταραχές, φτωχή φωνολογική επίγνωση και φτωχές γλωσσικές ικανότητες. Ένα δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η διαχρονική έρευνα (longitudinal) των Svensson και Jacobson (2005) που σκοπό είχε να διερευνήσει εάν οι φωνολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί στην προσχολική ηλικία συνεχίζονται μέχρι και την ενήλικη ζωή του και επηρεάζουν την κατάκτηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 μαθητές Β΄ Δημοτικού με διαταραχή στην ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή και 30 μαθητές με τυπική αναπτυξιακή πορεία και χωρίς καμία δυσκολία. Κατά τη διάρκεια των 10 ετών που διήρκεσε η έρευνα οι μαθητές εξετάστηκαν σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων και τεστ ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα φωνολογικά λάθη ήταν επίμονα και οι μαθητές αυτής της ομάδας απέτυχαν στην ανάγνωση ψευδολέξεων σε όλη την αναπτυξιακή πορεία, παρόλο που δεν αντιμετώπιζαν άλλα γνωστικά ελλείμματα.

Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε η έρευνα των Holm, Farrier και Dodd (2008) οι οποίοι πραγματοποίησαν δύο έρευνες ώστε να διερευνήσουν τη σχέση φωνολογικής διαταραχής και δυσκολιών στην ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή. Στην πρώτη έρευνα συμμετείχαν 60 παιδιά προσχολικής ηλικίας, από τα οποία τα 45 παιδιά είχαν φωνολογική διαταραχή και τα 15 παιδιά παρουσίαζαν τυπική φωνολογική ανάπτυξη. Τα παιδιά εξετάστηκαν στην κατάκτηση συλλαβών, στην επίγνωση ρίμας και στην επίγνωση επανάληψης. Στη δεύτερη έρευνα συμμετείχαν εννέα επτάχρονα παιδιά, με ιστορικό ασταθών φωνολογικών λαθών, στα οποία εξετάστηκε η αναγνωστική ακρίβεια και οι ικανότητες φωνολογικής και συλλαβικής επίγνωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με φωνολογική διαταραχή έχουν φτωχή φωνολογική επίγνωση και διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να παρουσιάσουν διαταραχή στην ανάγνωση και την ορθογραφία. Ωστόσο, τα παιδιά με ασταθή φωνολογικά λάθη διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν δυσκολίες στην ικανότητα συλλαβισμού. Σε συμφωνία με τις παραπάνω έρευνες έρχεται

και αυτή των Sutherland και Gillon (2007) οι οποίοι διερεύνησαν αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με μέτρια ή σοβαρή φωνολογική διαταραχή σημείωναν δυσκολία στην δεξιότητα φωνολογικής επίγνωσης. Συμμετείχαν εννέα παιδιά, ηλικίας 3,9 – 5,3 ετών, με μέτρια ή και σοβαρή φωνολογική διαταραχή και 17 παιδιά της ίδιας ηλικίας με τυπική ανάπτυξη λόγου τα οποία αξιολογήθηκαν στην παραγωγή ήχων, στις φωνολογικές διαδικασίες και στη φωνολογική επίγνωση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με μέτρια ή και σοβαρή φωνολογική διαταραχή είχαν μεγαλύτερη δυσκολία στο να επιλέξουν τις σωστές και λανθασμένες παραγωγές λέξεων και δυσκολία να αποθηκεύσουν με ακρίβεια πρόσφατες ψευδολέξεις που είχαν μάθει. Ως συμπέρασμα, σημειώνεται ότι η μέτρια και σοβαρή φωνολογική διαταραχή επηρεάζει την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης.

Παρ' όλο που η διεθνής βιβλιογραφία μελέτησε τη σχέση των διαταραχών άρθρωσης με την ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή, εντούτοις μία από τις κατηγορίες των διαταραχών άρθρωσης, οι φωνολογικές-αρθρωτικές διαταραχές, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στο ελληνικό συγκείμενο. Ως εκ τούτου, για τη γενίκευση των θεωριών σχετικά με τη σχέση των γλωσσικών διαταραχών και του γραμματισμού, χρειάζονται περισσότερα ερευνητικά στοιχεία από διάφορα αλφαβητικά συστήματα γραφής.

Μεθοδολογία

Συμμετέχοντες

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Καλαμάτας, σε 11 δημοτικά σχολεία του Νομού Μεσσηνίας, μέσα σε διάστημα πέντε μηνών. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 55 μαθητές (28 αγόρια και 27 κορίτσια), τα οποία φοιτούσαν στην Α', Β' και Γ' τάξη του δημοτικού σχολείου. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα συμμετείχαν 20 μαθητές από την Α' δημοτικού εκ των οποίων τα 10 ήταν αγόρια και τα 10 κορίτσια, 20 μαθητές από τη Β' δημοτικού εκ των οποίων τα 10 ήταν αγόρια και τα 10 κορίτσια και 15 μαθητές από τη Γ' δημοτικού εκ των οποίων τα 8 ήταν αγόρια και τα 7 κορίτσια. Η δειγματοληψία έγινε με βάση τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). Όλα τα παιδιά παρουσίαζαν στην ομιλία τους αρθρωτικά και φωνολογικά ελλείμματα και είχαν μητρική γλώσσα την ελληνική.

Πλάνο έρευνας

Τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε πέντε σταθμισμένα εργαλεία. Τα τρία έργα χορηγήθηκαν ατομικά, στο σχολικό συγκείμενο σε ανεξάρτητο χώρο από την τάξη, και τα υπόλοιπα δύο έργα χορηγήθηκαν ομαδικά, στη σχολική τάξη. Τα τεστ ανάγνωσης και ορθογραφικής γραφής χορηγήθηκαν στα παιδιά της Α' δημοτικού μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του σχολικού έτους ώστε να έχει κατακτηθεί η δεξιότητα της ανάγνωσης και της γραφής, ενώ τα άλλα τρία εξ αρχής της έρευνας. Στους μαθητές της Β' τάξης και Γ' τάξης όλες οι δοκιμασίες χορηγήθηκαν από την αρχή της έρευνας. Ο

συνολικός χρόνος για ολόκληρη την αξιολόγηση ήταν 45 – 60 λεπτά για κάθε παιδί. Η αξιολόγηση συνεχιζόταν την επόμενη φορά όπου η ερευνήτρια βρισκόταν στο πλαίσιο, η οποία συνήθως ήταν μέσα στην ίδια εβδομάδα, και κατά μέσο όρο αξιολογούνταν τρία παιδιά.

Υλικά και διαδικασία

Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης

Η ατομική δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης (Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών) είναι σταθμισμένη στην Ελληνική γλώσσα και αποτελείται από 101 λέξεις (70 με εικόνες και 31 χωρίς). Σκοπός της δοκιμασίας είναι να καταγραφούν οι φωνοτακτικοί συνδυασμοί που χρησιμοποιεί το παιδί καθώς και το φωνητικό του ευρετήριο, να αξιολογηθεί η αντιθετική λειτουργία των φωνημάτων καθώς και η λειτουργική επάρκεια του φωνολογικού συστήματος. Η ερευνήτρια έδειξε στο παιδί κάθε μία εικόνα χωριστά και του ζήτησε να της πει αυτό που βλέπει. Στη συνέχεια κατέγραψε φωνητικά αυτά που άκουσε χρησιμοποιώντας τα σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού αλφάβητου στη στήλη «φωνητική καταγραφή». Σημείωσε «ε» δίπλα από τη λέξη εάν αυτή πραγματώθηκε κατόπιν επανάληψης. Στους πίνακες φωνητική καταγραφή φθόγγων και συμπλεγμάτων καταχώρησε τους φθόγγους και τα συμπλέγματα τα οποία χρησιμοποίησε το παιδί. Αν το παιδί δεν άρθρωνε σωστά το φώνημα ή το σύμπλεγμα, η ερευνήτρια το άφηνε κενό. Με το τεστ αξιολογήθηκαν οι Δομικές διαδικασίες απλοποίησης της δομής συλλαβής, λέξης και πρότασης και οι Συστημικές διαδικασίες απλοποίησης των φωνημικών αντιθέσεων.

Αθηνά τεστ

Το Αθηνά Τεστ (Paraskeforoulos et al., 2011), το οποίο χορηγείται ατομικώς, είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν στην υποκλίμακα της Νοητικής Ικανότητας ώστε να αποτελέσει έναν δείκτη για το νοητικό δυναμικό των παιδιών. Η κλίμακα αυτή αποτελείται από τριάντα δυο (32) γλωσσικές αναλογίες. Κάθε αναλογία περιλαμβάνει δυο ζεύγη προτάσεων με δυο έννοιες η καθεμία. Η πρώτη πρόταση δίνεται πλήρης ενώ η δεύτερη ελλιπής (της λείπει η δεύτερη έννοια). Η ερευνήτρια διάβασε τις προτάσεις και το παιδί συμπλήρωνε την αναλογία που έλειπε. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια κατέγραψε αυτολεξεί τις απαντήσεις. Σε περίπτωση που το παιδί έδινε τέσσερις (4) συνεχόμενες λανθασμένες απαντήσεις, η χορήγηση της κλίμακας τερματιζόταν. Για κάθε σωστή απάντηση δινόταν 1 μονάδα, ενώ για κάθε λανθασμένη δίνονταν 0 μονάδες.

Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας

Το Τεστ ανίχνευσης της αναγνωστικής ικανότητας (Τάφα, 1995) είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο για τις ηλικίας 6 ετών και 9 μηνών έως 10 ετών και 1 μήνα (Β', Γ' και Δ' Δημοτικού). Αποτελείται από σαράντα δυο (42) ελλιπείς προτάσεις τις οποίες τα

παιδιά διαβάζουν σιωπηρά και ο χρόνος που έχουν στην διάθεσή τους είναι 40 λεπτά. Κάτω από κάθε πρόταση δίδονται τέσσερις (4) απαντήσεις, εκ των οποίων μία είναι σωστή. Αφού τα παιδιά διάβαζαν κάθε πρόταση, υπογράμμιζαν ή κύκλωναν την λέξη που θεωρούσαν ότι είναι σωστή. Το τεστ χορηγήθηκε ομαδικά. Στην πρώτη σελίδα του τεστ υπάρχουν τέσσερα (4) παραδείγματα τα οποία συμπληρώθηκαν κατόπιν υποδείξεως της ερευνήτριας. Όταν η ερευνήτρια βεβαιώθηκε ότι όλοι οι μαθητές κατανόησαν τις οδηγίες, ξεκίνησε η συμπλήρωση του φυλλαδίου. Εάν το παιδί έβαζε σε κύκλο τη σωστή λέξη ή έγραφε τη λέξη στο υπάρχον διάστημα της πρότασης, τότε η απάντηση θεωρείτο σωστή. Σε περίπτωση που το παιδί υπογράμμιζε δυο ή περισσότερες λέξεις ή καμία, τότε η απάντηση θεωρείτο λανθασμένη.

Δοκιμασία ορθογραφημένης γραφής

Η Δοκιμασία ορθογραφημένης γραφής (Mouzaki, Protopapas, Sideridis, και Simos, 2007) είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση της ορθογραφημένης γραφής των μαθητών και απευθύνεται σε μαθητές Β', Γ', Δ' και Ε' τάξης του Δημοτικού. Το τεστ αποτελείται από 60 λέξεις οι οποίες παρουσιάζονται προφορικά στους μαθητές. Οι λέξεις αυτές έχουν επιλεγθεί από το βασικό λεξιλόγιο των αναγνωστικών όλων των τάξεων του Δημοτικού. Κάθε λέξη (ακόμα και η πιο απλή) δίνει την δυνατότητα για πολλά λάθη είτε αυτά είναι φωνολογικά, είτε μορφολογικά, είτε οπτικά/ιστορικά. Η χορήγηση του τεστ έγινε ατομικά. Αρχικά, η ερευνήτρια πρόφερε τη λέξη-στόχο στους μαθητές. Στη συνέχεια διάβαζε και μια μικρή πρόταση που περιέχει τη λέξη-στόχο και τέλος επαναλάμβανε για ακόμα μια φορά τη λέξη. Οι μαθητές κατέγραφαν τις απαντήσεις τους σε ένα φύλλο με αριθμημένες σειρές. Σε περίπτωση που ο μαθητής έκανε 6 συνεχόμενα λάθη, η δοκιμασία διακοπτόταν. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείτο με 1 μονάδα.

WISC-III

Το WISC-III είναι ατομικό τεστ, σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό και αξιολογεί τη νοημοσύνη παιδιών 3-7 ετών (Georgas et al., 1997). Αποτελείται από 6 λεκτικές και 7 πρακτικές υποκλίμακες. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν στην υποκλίμακα *Ομοιότητες* η οποία αποτέλεσε ένδειξη για το νοητικό δυναμικό των παιδιών. Η ερευνήτρια, σε σύνολο 19 ερωτήσεων, ζήτησε από τα παιδιά να εντοπίσουν ομοιότητες μεταξύ δύο λέξεων (αντικείμενα ή έννοιες). Για παράδειγμα: Σε τι μοιάζουν το γάλα και το νερό; Ο οδηγός χρήσης παρείχε όλες τις δυνατές απαντήσεις που βαθμολογούνται με μηδέν (0), ένα (1) βαθμό ή δύο (2) βαθμούς. Κάθε σωστή απάντηση για τις ερωτήσεις 1-5 βαθμολογείτο με 1 μονάδα και για τις ερωτήσεις 6-19 βαθμολογείτο με 2 μονάδες. Η διαφορά στη βαθμολογία εξαρτάτο από την ποιότητα των πληροφοριών που δίνονταν από τα παιδιά.

Αποτελέσματα

Πιο κάτω αναλύονται τα δεδομένα της συγχρονικής έρευνας για να διερευνηθεί η

σχέση μεταξύ φωνολογικών-αρθρωτικών διαταραχών και ορθογραφημένης γραφής και ανάγνωσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 1, τα παιδιά με μέτρια αρθρωτική-Φωνολογική διαταραχή παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ ανάγνωσης (Mean=15,56) σε σχέση με την επίδοση (Mean=13,95) των παιδιών με Ήπια Αρθρωτική-Φωνολογική διαταραχή, ενώ τη χαμηλότερη επίδοση (Mean=12,19) είχαν τα παιδιά με Σοβαρή Αρθρωτική-Φωνολογική διαταραχή. Η ανάλυση One Way Anova (βλ. Παράρτημα Α1) έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ($p > .005$) στην επίδοση των παιδιών στο τεστ Ανάγνωσης μεταξύ των τριών ομάδων (Ήπια, Μέτρια, Σοβαρή).

Πίνακας 1. Επίδοση στην ανάγνωση

<i>Αρθρωτική_Φωνολογική_Διαταραχή</i>		<i>Statistic</i>
<i>Score_Ανάγνωση Ήπια</i>	<i>Mean</i>	<i>13,95</i>
	<i>Std. Deviation</i>	<i>8,570</i>
	<i>Skewness</i>	<i>,524</i>
	<i>Kurtosis</i>	<i>,202</i>
<i>Μέτρια</i>	<i>Mean</i>	<i>15,56</i>
	<i>Std. Deviation</i>	<i>8,611</i>
	<i>Skewness</i>	<i>,820</i>
	<i>Kurtosis</i>	<i>,264</i>
<i>Σοβαρή</i>	<i>Mean</i>	<i>12,19</i>
	<i>Std. Deviation</i>	<i>8,264</i>
	<i>Skewness</i>	<i>,346</i>
	<i>Kurtosis</i>	<i>-,837</i>

Σύμφωνα με τον πίνακα 2, τα παιδιά με Ήπια Αρθρωτική-Φωνολογική διαταραχή παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ ορθογραφίας (Mean=19,21) σε σχέση με την επίδοση (Mean=14,78) των παιδιών με Μέτρια Αρθρωτική-Φωνολογική διαταραχή, ενώ τη χαμηλότερη επίδοση (Mean=4,53) είχαν τα παιδιά με Σοβαρή Αρθρωτική-Φωνολογική διαταραχή.

Πίνακας 2. Επίδοση στην ορθογραφία

	<i>Αρθρωτική Φωνολογική Διαταραχή</i>	<i>Statistic</i>
<i>Score_Ορθογραφία</i>	<i>Ηπια</i>	<i>Mean</i>
		<i>19,21</i>
		<i>Std. Deviation</i>
		<i>11,078</i>
	<i>Skewness</i>	<i>,187</i>
	<i>Kurtosis</i>	<i>-1,390</i>
<i>Μέτρια</i>	<i>Mean</i>	<i>14,78</i>
	<i>Std. Deviation</i>	<i>9,397</i>
	<i>Skewness</i>	<i>,860</i>
	<i>Kurtosis</i>	<i>,113</i>
<i>Σοβαρή</i>	<i>Mean</i>	<i>4,53</i>
	<i>Std. Deviation</i>	<i>3,399</i>
	<i>Skewness</i>	<i>,653</i>
	<i>Kurtosis</i>	<i>,494</i>

Για τη διερεύνηση της στατιστικά σημαντικής διαφοράς στην επίδοση των παιδιών στο τεστ Ορθογραφίας μεταξύ των τριών ομάδων (Ηπια, Μέτρια, Σοβαρή), για την εφαρμογή της μεθόδου One Way Anova προηγήθηκε έλεγχος της ομοιογένειας της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής (Score_Ορθογραφία) για όλες τις ομάδες εφαρμόζοντας τη μέθοδο Levene. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υπόθεση της ομοιογένειας της μεταβλητότητας παραβιάστηκε ($p < .0005$) και για τον λόγο αυτό τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη Welch Anova η οποία έδειξε ότι η διαφορά στην επίδοση στο τεστ Ορθογραφίας ήταν στατιστικά σημαντική μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων σοβαρότητας της Αρθρωτικής-Φωνολογικής διαταραχής (Welch's $F(2, 28.294) = 21.136$, $p < .0005$). Προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ ποιων ομάδων της ανεξάρτητης μεταβλητής, οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές, πραγματοποιήθηκε έλεγχος με την εφαρμογή της μεθόδου Games-Howell, όπου οι διαφορές στην επίδοση στο τεστ ορθογραφίας ήταν στατιστικά σημαντικές μεταξύ των ομάδων Ηπιας και Σοβαρής Αρθρωτικής-Φωνολογικής διαταραχής, με την ομάδα Ηπιας διαταραχής να εμφανίζει υψηλότερη επίδοση, καθώς και μεταξύ των ομάδων Μέτριας και Σοβαρής Αρθρωτικής-Φωνολογικής διαταραχής, με την ομάδα Μέτριας διαταραχής να εμφανίζει υψηλότερη επίδοση.

Στο σύνολο των 55 παιδιών που συμμετείχαν στο τεστ ΑΘΗΝΑ, τα 37 σημείωσαν Μέση επίδοση και τα 18 Υψηλή επίδοση, επομένως, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν μέση και υψηλή επίδοση στην κλίμακα της Νοητικής Ικανότητας. Σύμφωνα με τον πίνακα 4, τα παιδιά με Μέση επίδοση στο Αθηνά Τεστ, στις κλίμακες που αφορούν τη Νοητική Κλίμακα, παρουσίασαν ελαφρώς υψηλότερη επίδοση στο Αρθρωτικό τεστ και στα τεστ Ορθογραφίας και Ανάγνωσης σε σχέση με τα παιδιά με Υψηλή επίδοση στο Αθηνά Τεστ.

Πίνακας 3. Επιδόσεις στο τεστ άρθρωσης, ανάγνωσης και γραφής

<i>ΝΟΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ</i>		<i>Statistic</i>
<i>Score_Άρθρωτικό</i>	<i>Μέση επίδοση</i>	<i>Mean</i> 6,46
		<i>Std. Deviation</i> 2,468
		<i>Skewness</i> -1,280
		<i>Kurtosis</i> 1,162
<i>Score_Ανάγνωση</i>	<i>Υψηλή επίδοση</i>	<i>Mean</i> 5,39
		<i>Std. Deviation</i> 2,789
		<i>Skewness</i> -,910
		<i>Kurtosis</i> -,242
<i>Score_Ορθογραφία</i>	<i>Μέση επίδοση</i>	<i>Mean</i> 14,57
		<i>Std. Deviation</i> 8,037
		<i>Skewness</i> ,407
		<i>Kurtosis</i> -,237
<i>Score_Ορθογραφία</i>	<i>Υψηλή επίδοση</i>	<i>Mean</i> 12,72
		<i>Std. Deviation</i> 9,342
		<i>Skewness</i> ,899
		<i>Kurtosis</i> ,673
<i>Score_Ορθογραφία</i>	<i>Μέση επίδοση</i>	<i>Mean</i> 13,57
		<i>Std. Deviation</i> 10,415
		<i>Skewness</i> ,702
		<i>Kurtosis</i> -,462
<i>Score_Ορθογραφία</i>	<i>Υψηλή επίδοση</i>	<i>Mean</i> 13,56
		<i>Std. Deviation</i> 11,643
		<i>Skewness</i> 1,070
		<i>Kurtosis</i> -,469

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 5, το μέσο επίπεδο Λεκτικής Νοημοσύνης των παιδιών, όπως αυτό προκύπτει από την επίδοσή τους στο τεστ WISC III (κλίμακα Ομοιότητες), είναι περίπου το ίδιο και στα τρία επίπεδα σοβαρότητας της Αρθρωτικής-Φωνολογικής διαταραχής (Ηπια, Μέτρια, Σοβαρή).

Πίνακας 4. Επιδόσεις στο τεστ λεκτικής νοημοσύνης

		<i>Αρθρωτική_Φωνολογική_Διαταραχή</i>	<i>Statistic</i>
<i>Ηπια</i>		<i>Mean</i>	<i>11,00</i>
		<i>Std. Deviation</i>	<i>3,347</i>
		<i>Skewness</i>	<i>,124</i>
		<i>Kurtosis</i>	<i>-,506</i>
<i>Score_Λεκτική_Νοημοσύνη</i>	<i>Μέτρια</i>	<i>Mean</i>	<i>11,61</i>
		<i>Std. Deviation</i>	<i>3,238</i>
		<i>Skewness</i>	<i>-,355</i>
		<i>Kurtosis</i>	<i>-,997</i>
<i>Σοβαρή</i>		<i>Mean</i>	<i>11,31</i>
		<i>Std. Deviation</i>	<i>2,414</i>
		<i>Skewness</i>	<i>,133</i>
		<i>Kurtosis</i>	<i>,147</i>

Συζήτηση και συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας τα παιδιά με μέτρια αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ Ανάγνωσης σε σχέση με την επίδοση των παιδιών με ήπια αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή, ενώ τη χαμηλότερη επίδοση είχαν τα παιδιά με σοβαρή αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή. Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ($p > .005$) στην επίδοση των παιδιών στο τεστ Ανάγνωσης μεταξύ των τριών ομάδων (Ηπια, Μέτρια, Σοβαρή). Η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά με ήπια αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ Ορθογραφίας σε σχέση με την επίδοση των παιδιών με μέτρια αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή, αλλά και με σοβαρή αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή, όπου τα τελευταία σημείωσαν και τη χαμηλότερη επίδοση στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Οι διαφορές στην επίδοση στο τεστ ορθογραφίας ήταν στατιστικά σημαντικές μεταξύ των ομάδων ήπιας και σοβαρής αρθρωτικής-φωνολογικής διαταραχής, με την ομάδα ήπιας διαταραχής να εμφανίζει υψηλότερη επίδοση, καθώς και μεταξύ των ομάδων μέτριας και σοβαρής αρθρωτικής-φωνολογικής διαταραχής, με την ομάδα μέτριας διαταραχής να εμφανίζει υψηλότερη επίδοση. Συμπεραίνεται ότι τα παιδιά με αρθρωτική-φωνολογική διαταραχή τα οποία φοιτούν στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, εμφανίζουν δυσκολίες τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφημένη γραφή. Το παραπάνω εύρημα παραπέμπει σε εύρημα των Bishop και Adams (1990), Bird, Bishop και Freeman (1995) και Larrivee και Catts (1999) τα αποτελέσματα των οποίων έχουν δείξει τη στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αρθρωτικής-φωνολογικής διαταραχής και επίδοσης στην ανάγνωση και τη ορθογραφημένη

γραφή κατά την πρώτη σχολική ηλικία.

Επιπροσθέτως, τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα τα οποία είχαν καταταχθεί στην κατηγορία της σοβαρής αρθρωτικής-φωνολογικής διαταραχής ήταν αυτά τα οποία σημείωσαν τις χαμηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες της ορθογραφημένης γραφής. Σε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξαν και οι Lewis, Freebrain και Taylor (2000) όπου απέδειξαν ότι παιδιά με ιστορικό σοβαρών φωνολογικών-αρθρωτικών διαταραχών είναι σε κίνδυνο να εκδηλώσουν προβλήματα στην ορθογραφία. Τα αποτελέσματα της έρευνας ερμηνεύονται λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με διαταραχές ήχων ομιλίας έχουν δυσκολία με την αντίληψη της ομιλίας, την κινητική άρθρωση των ήχων και/ή με την φωνολογική αναπαράσταση και οργάνωση της ομιλίας (International Expert Panel on Multilingual Children's Speech, 2012). Κατά κοινή ομολογία, οι διαταραχές ήχων ομιλίας στην παιδική ηλικία έχουν συσχετιστεί με αρνητικές μακροπρόθεσμες επιδράσεις (Lewis, Freebairn, & Taylor, 2000; McCormack, McLeod, McAllister, & Harrison, 2009). Η μακροβιότητα αυτών των επιδράσεων, ειδικά αυτών που σχετίζονται με την ανάγνωση και τη γραφή, ενδέχεται να επιδεινωθούν εάν δεν πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική παρέμβαση κατά την πρώτη σχολική ηλικία (Bishop και Adams, 1990; Nathan, Stackhouse, Goulandris, & Snowling, 2004). Τα ερευνητικά δεδομένα στον ελληνικό επιστημονικό χώρο για το θέμα φωνολογικής – αρθρωτικής διαταραχής σε σχέση με την επίδοση σε γραφή και ανάγνωση είναι περιορισμένα. Θεωρείται αναγκαίο να υπάρξουν κι άλλες αντίστοιχες έρευνες με την παρούσα έτσι ώστε να ενισχύσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα ως προς τη γενίκευσή τους στον ελληνικό πληθυσμό. Οι μελλοντικές έρευνες δύναται να χρησιμοποιήσουν τα συγχρονικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας (cross-sectional study) και με βάση αυτά να προχωρήσουν σε μακροχρόνιες έρευνες (longitudinal study) για να ενισχυθούν τα αποτελέσματα έχοντας ως σκοπό να αποδειχθεί και ο αιτιολογικός σύνδεσμος μεταξύ των παραγόντων μέσω εκπαιδευτικής παρέμβασης (intervention).

Βιβλιογραφία

- Bird J., Bishop D.V.M., & Freeman N.H. (1995). *Phonological awareness and literacy development in children with expressive phonological impairments*. *Journal of Speech and Hearing Research*, 38(2): 446–462.
- Bishop, D. V. & Adams, C. A. (1990). *A prospective study of the relationship between specific language impairment, phonological disorders and reading retardation*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 31, 1027–1050.
- Campbell, F. T., Dollaghan, A.C., Rockette, E. H., Paradise, L. J., Feldman, M H., Shriberg, L. D., Sabo, D. L., & Kurs-Laskye, M. (2003). *Risk Factors for Speech Delay of Unknown Origin in 3-Year-Old Children*. *Child Development*, 74, 346–357.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). *Research Methods in Education*. Oxon:

Routledge.

- Georgas, D., Paraskevopoulos, I.N., Mpezevegkis, H., & Giannitsas, N. (1997). *Greek WISC - III*. Athens: Ellinika Grammata.
- Holm A, Farrier F, & Dodd B (2008). Phonological awareness, reading accuracy and spelling ability of children with inconsistent phonological disorder. *Int J Lang Commun Disord*. 43(3):300-22. doi: 10.1080/13682820701445032.
- International Expert Panel on Multilingual Children's Speech. 2012. *Multilingual children with speech sound disorders: position paper*. Bathurst, Australia: Research Institute for Professional Practice, Learning and Education (RIPPLE), Charles Sturt University. Retrieved from: <http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/position-paper>.
- Larrive, S. L. & Catts, W., H. (1999). *Early Reading Achievement in Children With Expressive Phonological Disorders*. American Journal of Speech-Language Pathology, 8, 118–128.
- Lewis, B. A., Freebairn, L. A., & Taylor, H.G. (2000). *Academic outcomes in children with histories of speech sound disorders*. Journal of Communication Disorders, 33, 11–30
- Masso S., Baker E., McLeod S., & Charles J. M. (2014). *Identifying phonological awareness difficulties in preschool children with speech sound disorders*. Speech, Language and Hearing, 17(1), 58-68.
- McLeod, S., & Harrison, L. J. (2009). *Epidemiology of speech and language impairment in a nationally representative sample of 4- to 5-year-old children*. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52(5), 1213–1229.
- Mouzaki, A., Protopapas, A., Sideridis, G., & Simos, P. (2007). Dierevnisi mias dokimias orthografikis dexiotitas mathiton tis V', G', D' kai E' taxis tou dimotikou scholeiou. *Epistimes tis Agogis*, 1, pp. 130-146
- Nathan, L., Stackhouse, J., Goulandris, N., & Snowling, M. J. (2004). *The development of early literacy skills among children with speech difficulties: A test of the "critical age hypothesis"*. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47, 377–391.
- Paraskevopoulos, I. N., Giannitsas, N., & Kalantzi – Azizi, A. (2011). *Athina Test-Diagnosis Dyskolion Mathisis –Anatheorimeni kai veltiomeni epanekdosi tou test*. Athina: Ellinika Grammata
- Snowling, M. J. (2000). Language and literacy skills: Who is at risk and why? In D. V.

M. Bishop & L. B. Leonard (Eds.), *Speech and language impairments in children: Causes, characteristics, intervention and outcome* (pp. 245–259). Psychology Press.

Sutherland D. & Gillon G.T. (2007). Development of phonological representations and phonological awareness in children with speech impairment. *International Journal of Communication Disorders*, 42(2): 229–250.

Tafa, E. (1995). *Test Anichnefsis tis Anagnostikis ikanotitas* [Test for diagnosing reading ability]. Athens: Ellinika Grammata.

Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε δημόσιες δομές και υπηρεσίες. Η περίπτωση του Ν. Φλώρινας

Αλεξίου Βασιλική, M.Sc.

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση απόψεων δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες του Ν. Φλώρινας και φοιτητών με αναπηρία, σχετικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ (με κινητική αναπηρία, προβλήματα όρασης, ακοής, αντίληψης) στους χώρους αυτούς. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική μέθοδος και το μέσο συλλογής δεδομένων ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη. Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα, με στόχο τη διερεύνηση της ποσότητας και της ποιότητας των απαντήσεων και τις τυχόν ελλείψεις του ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 11 άτομα τα οποία ήταν πρόσωπα διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων – ειδικοτήτων που συναναστρέφονται καθημερινά με ΑμεΑ καθώς, και άτομα με αναπηρία. Έπειτα, διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες ανάλυσης κι έγινε επεξεργασία των δεδομένων ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, από την ανάλυση προέκυψε ότι η έλλειψη προσβασιμότητας σε δημόσιες δομές και υπηρεσίες έχει επηρεάσει την ποιότητα ζωής των ΑμεΑ.

Λέξεις-Κλειδιά: Άτομα με αναπηρία, προσβασιμότητα, δημόσιοι χώροι

Accessibility of people with disabilities in public structures and services. The sample of Municipality of Florina

Alexiou Vasiliki, M.Sc.

Abstract

The purpose of this study is to explore views of civil servants in public services of Municipality of Florina and college students with disabilities, regarding the accessibility of people with disabilities in these areas. The method used was the qualitative method and the data collection medium was the semi-structured interview. A pilot survey was conducted to investigate the quantity and quality of responses and possible deficiencies in the questionnaire. The sample of the research consisted of a total of 11 people who were competent persons of different professional specialties-branches who interact daily with the disabled as well as people with disabilities. Then, the categories and subcategories of the analysis were formulated and the data were processed in terms of their quality characteristics. Finally, the categories and subcategories of the analysis were formulated and the data were processed in terms of their quality characteristics. In conclusion, the analysis showed that the lack of accessibility to public structures and services has affected the quality of life of people with disabilities.

Key-Words: People with disabilities, accessibility, public services

Εισαγωγή

Για πολλά χρόνια, ο σχεδιασμός των υποδομών αλλά και των υπηρεσιών, βασίστηκε στις ιδανικές αναλογίες του μέσου χρήστη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπου το ζήτημα της Ειδικής Αγωγής άρχισε να αντιμετωπίζεται μεθοδευμένα μετά την μεταπολίτευση. Οι άνθρωποι, διαφέρουν τόσο ως προς τα ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, βάρος, ύψος, ηλικία κ.α.) όσο και ως προς τις ικανότητες τους (δύναμη, αντοχή, ταχύτητα, αντίληψη). Οι πρώτες προσπάθειες διαμόρφωσης κατάλληλων περιβαλλόντων οδήγησαν στη λήψη μέτρων, που προσπαθούσαν να προσαρμόσουν ήδη υφιστάμενες υποδομές και υποδομές που συνέχισαν να σχεδιάζονται στις αναλογίες του μέσου χρήστη, στις ανάγκες των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων (Christofi, 2014).

Η έλλειψη προσβασιμότητας επηρεάζει όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής. Στα άτομα με αναπηρία, κινητική, οπτική κτλ. η ύπαρξη εμποδίων (αρχιτεκτονικών και ψηφιακών) επηρεάζει και καθορίζει την ποιότητα ζωής τους. Αυτό συμβαίνει διότι καθιστά τα ΑμεΑ αποκλεισμένα, εξαρτημένα και αποκομμένα από μια σειρά δραστηριοτήτων και ρόλων (πολίτη, εργαζομένου, φοιτητή κτλ). Η δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών μιας κοινωνίας στις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων (Tridima, 2007).

Νομοθεσία για προδιαγραφές δημοσίων χώρων για τα ΑμεΑ

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στο δομημένο περιβάλλον, έγκειται στη θέσπιση νέων Νόμων που αποβλέπουν στην κοινωνική ένταξη, και την ασφαλή και ίση αντιμετώπιση των ΑμεΑ. Το ζήτημα που απασχολεί τον νομοθέτη είναι η διαμόρφωση συνθηκών για τα ΑμεΑ που να υποδηλώνεται ο σεβασμός στην προσωπικότητα των ατόμων και αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ζητήματα για την πρόσβαση των υποκειμένων στους δημόσιους χώρους. Έτσι, προβάλλεται πρωτίστως, η πολιτική των δικαιωμάτων των ΑμεΑ ως πολιτών (E.S.A.meA, 2005).

Η αναγκαιότητα της διασφάλισης της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, διαφαίνεται στο Ν. 3230/2004 όπου θεσμοθετήθηκε «η υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ στους χώρους [...]». Επίσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΑμεΑ, καθιερώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, που η Ελλάδα επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012. Αξιοσημείωτος είναι και ο Ν. 4067/2012 όπου ορίζεται η κατάλληλη δόμηση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ενός κτιρίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑμεΑ ή των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο άρθρο «επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και η κατακόρυφη, αυτόνομη και ασφαλής

προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για όλους», όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Επιβάλλεται επίσης, να υπάρχουν χώροι υγιεινής και στάθμευσης, οι οποίοι να είναι λειτουργικοί στα άτομα με αναπηρία».

Παράλληλα, ορίζεται η αναγκαιότητα να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο των κτιρίων που αποτελούνται από στοιχεία κατάλληλων προδιαγραφών όπως ράμπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες και να υπάρχουν θέσεις τοποθέτησης αμαξιδίου στον όροφο. Στα υφιστάμενα κτίρια- πριν από την ισχύ του παρόντος Νόμου, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου Δικαίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί Τ.Α. ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (π.χ. χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, κ.α.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων- επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από ΑμεΑ. (Christofi, 2014).

Η παρούσα μελέτη, καλείται να διερευνήσει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου Φλώρινας και τα προβλήματα που ανακύπτουν. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι υλικοτεχνικές υποδομές των δημοσίων εκπαιδευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών και τα εμπόδια που υπάρχουν, όπως αποτυπώνονται από τις απόψεις των ατόμων που εργάζονται στις υπηρεσίες αυτές, καθώς και από ορισμένους φοιτητές ΑμεΑ που φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων α) των ατόμων που στελεχώνουν δομές και κοινωνικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται θέματα αναπηρίας (διευθυντές ειδικών σχολείων, υπάλληλοι ΚΕΠ, προϊστάμενη ΟΑΕΔ, πολιτικά πρόσωπα, κοινωνικοί λειτουργοί και επισκέπτες υγείας) και β) φοιτητών με αναπηρία, έτσι ώστε να διαπιστωθεί α) εάν διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ (κινητική, προβλήματα όρασης, ακοής, αντίληψης) σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές του Δήμου Φλώρινας και β) ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να συμβούν για την αποτελεσματικότερη προσπελασιμότητα των ΑμεΑ.

Με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, τα ερευνητικά δεδομένα και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ, προέκυψαν τα ερωτήματα της έρευνας:

- Διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με Αναπηρία (κινητική, προβλήματα όρασης, ακοής, αντίληψης) στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές/υπηρεσίες στο Δήμο Φλώρινας;

- Ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν στο χώρο εργασίας σας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική και πιο ποιοτική προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ;

Μεθοδολογία έρευνας

Η έρευνα σχεδιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2017. Συμμετείχαν έντεκα (11) ερωτώμενοι ηλικίας 23 έως 60 ετών. Πριν από την οργάνωση των συμμετεχόντων, προηγήθηκε πιλοτική έρευνα με άτομα της τοπικής κοινωνίας, ώστε το πλαίσιο των συμμετεχόντων να οργανωθεί με πρόσωπα που έχουν κομβικό ρόλο στη συγκεκριμένη έρευνα. Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση έγινε με τη χρήση ημι-δομημένης συνέντευξης, παίρνοντας τη μορφή της συζήτησης όπου οι ερωτήσεις μεταβάλλονταν και διαμορφώνονταν κάθε φορά, ανάλογα με τις απαντήσεις του συνεντευξιζόμενου. Οι ερωτήσεις αφορούν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και στην άποψη αυτών για τις δυνατότητες προσβασιμότητας των ΑμεΑ (κινητική αναπηρία, προβλήματα όρασης και ακοής, αντιληπτικές ικανότητες) σε δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές δομές και τις αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Ο χαρακτήρας της έρευνας ήταν διερευνητικός, καθώς έγινε προσπάθεια διερεύνησης ιδεών, κινήτρων, συναισθημάτων και αντιδράσεων, όπως ο τόνος της φωνής ή οι εκφράσεις του προσώπου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θεωρείται αξιόπιστος και αντιπροσωπευτικός, γιατί θα διερευνηθούν διαφοροποιημένες θεματικές ανάλογα με την ιδιότητα των ατόμων: α) απόψεις των διευθυντών των σχολείων, οι οποίοι ως ηγεσία του σχολείου, έχουν την ευθύνη άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) απόψεις των κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν τους θεσμούς της εκπαίδευσης, της αξιολόγησης και της διάγνωσης των ειδικών δυσκολιών των ΑμεΑ και που υπηρετούν επίσης, τον τομέα της πρόνοιας και των προνοιακών επιδομάτων, γ) απόψεις των φοιτητών ΑμεΑ οι οποίοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους και εντάσσονται στην κοινωνία και, δ) απόψεις του Συλλόγου και της Τοπικής Αρχής για την εξασφάλιση μιας καλύτερης διαβίωσης των ΑμεΑ μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο.

Για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων μελετήθηκαν και οι αντίστοιχες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές εργασίας των ερωτώμενων στο Δήμο Φλώρινας όπως:

- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινας
- Ειδικό δημοτικό σχολείο Φλώρινας
- Ε.Ε.Ε.ΕΚ Φλώρινας
- Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (πρώην ΚΕΔΔΥ) Φλώρινας
- Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης – Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΚΠΑ-ΟΑΕΔ) Φλώρινας
- Δημαρχείο Φλώρινας

- Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (ΠΡΟΝΟΙΑ) Φλώρινας
- Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (πρώην ΚΕΚΥΚΑμεΑ) Φλώρινας
- Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Φλώρινας

Συμμετέχοντες	11
Φύλο	Άνδρες-Γυναίκες
Ηλικία	23-60
Μορφωτικό επίπεδο	Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Απόφοιτοι Κολλεγίου
Σπουδές	Σχολή επαγγελματιών υγείας-πρόνοιας, κοινωνική πολιτική, παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης, παιδαγωγικό ειδικής αγωγής, μηχανολογία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οικονομικές σπουδές, κοινωνική εργασία, φιλοσοφική σχολή, μάνατζμεντ και μάρκετινγκ
Επάγγελμα	Εκπαιδευτικοί (2), κοινωνικοί λειτουργοί (2), φιλόλογοι (1), οικονομολόγοι (1), επισκέπτες υγείας (1), πολιτικά πρόσωπα (1), φοιτητήτρια ΑμεΑ (3)
Χρόνια υπηρεσίας	4-28

Πίνακας 1. Πηγή: ίδια επεξεργασία

Στη συγκεκριμένη έρευνα, κατά την ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν και ακολουθήθηκαν τεχνικές και διαδικασίες ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των Miles & Huberman (1994). Τα στοιχεία του κειμένου κωδικοποιήθηκαν, πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση των κωδίκων, έγινε επανέλεγχος και ομαδοποίηση των κωδίκων και κατασκευάστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας με τους κωδικούς και τους εννοιολογικούς ορισμούς. Οι κατηγορίες διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση του υλικού και εφαρμόστηκε η επαγωγική προσέγγιση.

Αποτελέσματα

Προσβασιμότητα ΑμεΑ στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές/υπηρεσίες στο Δήμο Φλώρινας

Η προσβασιμότητα στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές της πόλης είναι ανεπαρκής, καθώς απουσιάζουν σε ορισμένα κτίρια οι υλικοτεχνικές υποδομές που διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση όπως ράμπες, ανυψωτικοί μηχανισμοί, οπτικά και ηχητικά συστήματα για τους τυφλοκωφούς και τα άτομα με κινητικές δυσκολίες. Το Ειδικό δημοτικό σχολείο, πληροί τις περισσότερες προδιαγραφές καθώς είναι βασισμένο σε

διεθνή πρότυπα «*εδώ στο σχολείο μας υπάρχει προσβασιμότητα, τώρα σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι και εδώ χρειάζεται δουλειά ακόμα*». Όσον αφορά στο κτίριο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (πρώην ΚΕ-ΔΔΥ) Φλώρινας η προσβασιμότητα των ΑμεΑ καθίσταται δύσκολη, καθώς πρόκειται για ένα παλιό διατηρητέο κτίριο στο οποίο πρέπει να γίνουν αρκετές επιδιορθώσεις για να είναι λειτουργικό ή θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες της δομής σε νέο κτίριο «*μέχρι τώρα στο ΚΕΔΔΥ είναι δύσκολο να πάει ένα παιδί με αναπηρία... όσες φορές χρειάστηκε να εξετάσουμε παιδάκι με αναπηρικό αμαξίδιο, το σηκώναμε στα χέρια για να το βάλουμε γιατί έχει τα σκαλάκια...*». Σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών ΑμεΑ για την προσβασιμότητα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, το κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δεν αποτελεί έναν ιδιαίτερα προσβάσιμο χώρο για τα ΑμεΑ, καθώς ορισμένες ενέργειες εξασφάλισης της προσβασιμότητας, όπως ράμπες στις αίθουσες και WC για τα ΑμεΑ, πραγματοποιήθηκαν εκ των υστέρων. Όπως δηλώνει στη συνέντευξή του Εκπαιδευτικός και πρώην φοιτητής του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ήταν ενεργό μέλος του φοιτητικού Συλλόγου και με τις προτάσεις που έθετε στόχευε στην βελτίωση και την καλύτερη ποιότητα ζωής των φοιτητών. Συγκεκριμένα αναφέρει «*...η πίσω πόρτα που άνοιξε στο ισόγειο, άνοιξε και με αφορμή εμένα. Και η ράμπα στην μπροστινή όψη του κτιρίου έγινε με αφορμή εμένα. Όπως επίσης και η ράμπα στο μικρό αμφιθέατρο έγινε με αφορμή εμένα. Δεν τη χρησιμοποιούσαν. Στο μικρό μπλε αμφιθέατρο έγινε εκ των υστέρων όπως και οι WC των αναπήρων. Βέβαια σε αυτό συνέβαλλε και η συναίνεση των καθηγητών, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι πολύ ρεαλιστές και ακτιβιστές σε πολλά ζητήματα*».

Στο κτίριο της Κοινωνικής Πρόνοιας, απαραίτητη είναι η ανακατασκευή του κτιρίου ή η μεταφορά της υπηρεσίας σε ένα άλλο κτίριο «*...αν η πρόνοια που είναι κατεξοχήν υπηρεσία που εξυπηρετεί τα άτομα αυτά... δεν έχει πρόσβαση... τι να πούμε παραπάνω... δεν υπάρχουν μπάρες, ούτε καν στο πεζοδρόμιο*». Επιπλέον, σχετικά με Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) η μεγαλύτερη δυσκολία αφορά την προσβασιμότητα στους ορόφους στο εσωτερικό του κτιρίου. Υπάρχουν αρχιτεκτονικά εμπόδια που αφορούν κυρίως το σχεδιασμό του εσωτερικού του κτιρίου. Δυσκολίες υπάρχουν και κατά την πληροφόρηση αλλά και ενημέρωση των ΑμεΑ, διότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός «*στη δική μας υπηρεσία (ΚΕΠ Περιφέρειας) εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα καθώς έξω υπάρχει ράμπα.... ίσως όμως όχι σε όλες τις υπηρεσίες. Στους επάνω ορόφους δεν μπορούν να πάνε...δεν χωράει στο ανασερ το αμαξίδιο. Δεν μπορούν όμως να εξυπηρετηθούν τυφλά ή κωφά άτομα γιατί δεν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός*».

Το Δημαρχείο Φλώρινας, εξασφαλίζει μερικώς την προσβασιμότητα στα ΑμεΑ «*στο κτίριο του Δήμου υπάρχει ράμπα κι έχουμε κάνει από την πίσω πλευρά μια είσοδο για ΑμεΑ για να έχουν πρόσβαση στον ανυψωτικό μηχανισμό που έχουμε τοποθετήσει και να μπορούν να ανέβουν στον δεύτερο όροφο. Αυτό που πιστεύω ότι λείπει γενικότερα από τις υπηρεσίες είναι τα υλικοτεχνικά εργαλεία-τα μέσα δηλαδή... μηχανές Braille και πιο σύγχρονος εξοπλισμός για ΑμεΑ...εεε... δεν έχουμε ας πούμε κάποιο μηχάνημα ή κάποια ένδειξη ή πινακίδα για τους κωφούς...*».

Τα αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. φαίνεται ότι δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια περαιτέρω ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών που φοιτούν στη συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα. Τα αιτήματα αφορούν στην μετεγκατάσταση της σχολικής δομής σε άλλο κτίριο ως λύση για την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών με κάθε μορφή αναπηρίας. Στην περίπτωση του κτιρίου του Ο.Α.Ε.Δ., πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο με μια κεντρική είσοδο για όλους ωστόσο είναι εμφανής η έλλειψη αυτόματου μηχανισμού για το άνοιγμα και το κλείσιμο της κεντρικής και της εσωτερικής θύρας. Επίσης, δεν υπάρχουν οπτικοακουστικά μέσα για ΑμεΑ. Στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ), ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στην τοποθέτηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, «*με την τοποθέτηση κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ο χώρος θα είναι ιδανικός και θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα στα παιδιά με διάφορες μορφές αναπηρίας*».

Αλλαγές στους χώρους εργασίας

Όλοι οι εργαζόμενοι απάντησαν ότι θα έκαναν αλλαγές στους χώρους εργασίας τους, καθώς οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι παλιές και δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχή οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία «*αν άλλαζα κάτι θα ήθελα περισσότερους πόρους για να εμπλουτιστεί...*», «*... για το ΚΕΔΔΥ μια ράμπα που είναι κάτι πάρα πολύ απλό*», «*στην πρόνοια είναι πολύ στενά τα γραφεία... άντε και να μπει αναπηρικό αμαξίδιο, δεν θα μπορεί να γυρίσει εκεί μέσα...*», «*στον ΟΑΕΔ δεν θα κάναμε αλλαγές, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει υπολογιστής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες... εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε γιατί ήδη η υπηρεσία μας κινείται στο να βάλει υπολογιστή έξω για να το χρησιμοποιήσουν οι άνεργοι που έρχονται να αυτοεξυπηρετούνται...*», «*... το έχουμε συζητήσει πολλές φορές... κι εμείς σαν ΚΕΠ να γίνει πρόσβαση ΑμεΑ από πίσω για να εξυπηρετούνται και με αυτοκίνητα... όλα σκοντάφτουν στο οικονομικό... είχε προταθεί να γίνει και εξωτερικός ανελκυστήρας*», «*στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δεν επαρκεί ως χώρος, είναι προσβάσιμος γιατί είναι ισόγειο, διαθέτει ένα ασανσέρ, εεε... αλλά δεν μας φτάνουν οι αίθουσες... αν υπήρχε η δυνατότητα μιας προέκτασης-επέκτασης αυτό θα θέλαμε...*», «*στο δημαρχείο υπάρχει μια ράμπα η οποία είναι μεν σύγχρονη... αλλά επικίνδυνα χρησιμοποιείται για τους υπόλοιπους πολίτες γιατί καταλαμβάνει όλη τη σκάλα και δεν μπορείς να προβλέψεις να μην τραυματιστεί κάποιο άτομο... το Δημαρχείο είναι ένα παλιό κτίριο, είμαστε σε διαδικασίες να πάμε σε σύγχρονα κτίρια τα οποία θα επιτρέπουν την πρόσβαση και στα άτομα με ειδικές ανάγκες...*», «*εκεί που εργάζομαι στην υγειονομική υπηρεσία (παλιό Ι.Κ.Α) ...είναι τύπου πολυκατοικίας παλιάς... έχει γίνει μια ράμπα... στο τμήμα των ραντεβού, αν υπάρχει κάποιος με αναπηρικό αμαξίδιο που να θέλει να εξυπηρετηθεί δεν μπορεί να φτάσει γιατί το γκισέ είναι πολύ ψηλά... αν θέλει να ανέβει στο 1^ο και 2^ο όροφο αυτό είναι αδύνατο διότι το ασανσέρ είναι παλιό, στενό και δεν μπορεί να περάσει μέσα αναπηρικό αμαξίδιο... όσον αφορά το χώρο που στεγάζεται ο Σύλλογος (περιφερειακή ενότητα Φλώρινας/Νομαρχία) ...είναι προσβάσιμος στο ισόγειο... απλά θα θέλαμε ένα δικό μας χώρο μεγαλύτερο για να κάνουμε και κάποιες δράσεις...*».

Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν από την έρευνα των Georgiadi & Perdikouri (2011) που υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων, ήταν το ζήτημα της αρχιτεκτονικής δόμησης των πόλεων στις οποίες ζούσαν καθώς αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, η πλειοψηφία των ΑμεΑ λάμβαναν επίδομα προνοιακού τύπου από το κράτος (76%), με αποτέλεσμα η διάθεσή τους για εργασία δεν ήταν σημαντική.

Επιπρόσθετα, σε έρευνα της Tzanavara (2013), διερευνήθηκε η προσβασιμότητα σε 230 μουσεία της χώρας και διαπιστώθηκε ότι από τα μουσεία που μελετήθηκαν, τα περισσότερα (σε ποσοστό 60%) αποκλείουν τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα από την πρόσβαση και την περιήγησή τους στους χώρους τους λόγω της ανυπαρξίας ράμπας εισόδου. Επίσης, σε ποσοστό 3,90% επί του συνόλου, είχαν τοποθετηθεί αναβατόρια και επιπλέον μόνο το 26,62% των μουσείων διέθετε οπτικοακουστικά συστήματα για μια διαδραστική επίσκεψη στο χώρο χωρίς όμως αυτά να είναι εξειδικευμένα συστήματα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τις ανάγκες των ατόμων με βαρηκοΐα, κώφωση, ελαφριά τύφλωση ή τύφλωση. Τέλος, το 79,92% των μουσείων, στερείται προδιαγραφών για την υγιεινή των ΑμεΑ (WC).

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες, δεδομένα προκύπτουν και από την έρευνα της Tridima (2007) που πραγματοποιήθηκε για την προσβασιμότητα που αφορούν το σύνολο των κατηγοριών των αναπήρων σε φορείς και υπηρεσίες της Περιφέρειας της Θεσσαλίας όπου καταγράφηκε ότι το 45,7% των υπηρεσιών και φορέων υποστηρίζουν ότι οι εγκαταστάσεις των υπηρεσιών και των φορέων τους βρίσκονται κοντά σε προσβάσιμη στάση λεωφορείου, τρένου κτλ. Επίσης το 71,4% υποστήριξε ότι υπάρχει στάση στάθμευσης. Ακόμα, το μεγαλύτερο ποσοστό 82,9% υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες και οι φορείς τους διαθέτουν προσβάσιμο προθάλαμο και είσοδο και τέλος το 20,0% απάντησαν ότι η υπηρεσία και ο φορέας τους διαθέτει μηχανήματα υποστηρικτικής τεχνολογίας (χρήση ειδικών τεχνολογικών βοηθημάτων, για παράδειγμα χρήση ειδικού mousepad, διακοπών κτλ).

Παρόμοια αποτελέσματα απορρέουν και από μια προγενέστερη έρευνα της Nikolaidou (1993) για την προσβασιμότητα για το σύνολο των κατηγοριών των ΑμεΑ στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους της Αθήνας (διοικητικές υπηρεσίες, νοσοκομεία κτλ), κατέληξε ότι υπήρχε μια σαφής υπεροχή στο βαθμό προσπελασιμότητας των νοσοκομείων έναντι των δημόσιων υπηρεσιών όπου η πρόσβαση κρίθηκε «πολύ καλή» με ποσοστό 42%.

Βιβλιογραφία

Christofi, M. (2014). *Prosvasimotita kai atoma me anapiria*. Sto A. Chatzipetrou (Epim. Ekd.), *Schediasmos politikis se themata anapirias*, (sel. 265-308). Athina: E.S.A.me.A.

- E.S.A.meA. (2005a). *Aktivistes kai Synigoroι ton Dikaiomaton ton Atomon me Anapiria-Egcheiridio*. Athina: E.S.AmeA
- Georgiadi, D., & Perdikouri, A. (2011). *Ypostiriktikes domes gia atoma pou kindynevoun apo koinoniko apokleismo: I periptosi ton A.m.E.A. stin Perifereia Peloponnisou*. Sto E. Papanis & P. Giavrimis (Epim. Ekd.), Erevna, Ekpaideftiki Politiki & Praxi stin Eidiki Agogi. (Tomos Praktikon Diethnous Synedriou (sel. 124-134). Mytilini: Panepistimio Aigaiou.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis* (2th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications
- Nikolaidou S. (1993). *I koinoniki organosi tou astikou chorou*. Athina: Papazisis.
- Tzanavara, A. (2013). *Mouseio kai atoma me anapiries: prosvasimotita-ekpaidefsi-koinoniki ensomatosi*. Didaktoriki diatrivi. Panepistimio Aigaiou. Anaktithike apo Ethniko Archeio Didaktorikon Diatrivon.
- Tridima, M. (2007). *Erevna se ypiresies kai foreis diamorfosis kai efarmogis koinonikis politikis stin perifereia Thessalias, gia tin entaxi atomon me anapiria*. Anaktithike 5 Ianouariou 2017 apo [http://www.ekka.org.gr /portal_docs/researchstudies/picture/9_481.pdf](http://www.ekka.org.gr/portal_docs/researchstudies/picture/9_481.pdf)

«Ρώτα με να σου Πω»: Παιχνίδι γνώσεων και συνεργασίας

Μαρία Γιαννουσοπούλου M.Sc. Ειδική παιδαγωγός

Περίληψη

Στο χώρο της Ειδικής Αγωγής η βιβλιογραφία αλλά και η καθημερινή πράξη καταδεικνύει δυσκολίες των παιδιών ως προς την οργάνωση και αξιοποίηση της πληροφορίας, την κατανόηση, τη χρήση και διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων. Στο πεδίο της παιδαγωγικής πρακτικής συχνά δημιουργούνται ευκαιρίες για παραγωγή εναλλακτικού υλικού προκειμένου να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά σε κάθε συνθήκη που δυσχεραίνει τη μαθησιακή διαδικασία. Ένα τέτοιο υλικό, όπως είναι το *Ρώτα με να σου πω*, δημιουργήθηκε ως σχέδιο διδακτικής παρέμβασης, προκειμένου τα παιδιά να κατανοήσουν μέσω ερωταποκρίσεων τις πολλαπλές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων κατηγοριών τροφών. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που αποτελείται από κάρτες ερωτήσεων και απαντήσεων του οποίου η χρήση υποθέσαμε ότι μακροπρόθεσμα θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της επαγωγικής σκέψης των παιδιών.

Λέξεις-Κλειδιά: Ειδική αγωγή, συνδυαστική σκέψη, παιχνίδι γνώσεων, συνεργασία σχολείου-οικογένειας.

Abstracty

In the Special Education field, the literature, as well as the everyday practice demonstrate the difficulties that students' face in terms of organizing and utilizing information, understanding, using, and formulating questions and answers. The field of pedagogical practice often offered opportunities to develop alternative tools to compensate for any situation that makes the learning process challenging. The *Ask me and I'll tell you* is a tool that was developed as a teaching intervention to facilitate students' understanding of the different attributes and characteristics of certain food categories. This tool is a question and answer card game. We assumed that the use of this game would help students develop inductive thinking on these food categories long term. A key element in the implementation of this intervention was the participation and collaboration of the students' families. In that way, we were able to combine educational intervention in two different contexts with similar focuses, utilizing opportunities from both the school and family contexts.

Key-Words: Special education, combinatorial reasoning, knowledge game, school-family cooperation.

Εισαγωγή

Οι εγγενείς δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, καθιστούν τις περισσότερες φορές αναγκαίες τις προσαρμογές στο περιβάλλον μάθησης, (Kirk et all, 2003) στα προγράμματα και στις στρατηγικές διδασκαλίας, προκειμένου ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός να είναι αποτελεσματικός (Christakis, 2002). Αρκετές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για το ρόλο του παιχνιδιού στην επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων καταδεικνύουν την αδιαμφισβήτητη αξία του στην εκπαιδευτική πράξη (Brewer, 2004, Degotardi, 2005, Li, J., Hestens, L., & Wang Y., 2016). Με γνώμονα αυτά τα ευρήματα αλλά και παρατηρώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη λειτουργική κατανόηση στη χρήση ερωτήσεων, την επαγωγική εξαγωγή συμπερασμάτων και τελικά στη διαμόρφωση της απάντησης, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι *Ρώτα με να σου Πω*.

Επιπλέον, η σύγχρονη θέση μελετών (Mylonakou-Keke, 2018) αναδεικνύει την αξία της συμπόρευσης και της συνεργασίας σχολείου οικογένειας. Πρόκειται για πρακτική η οποία ενδυναμώνει και αξιοποιεί τις ευκαιρίες για βελτιστοποίηση της μάθησης και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, και η οποία σηματοδότησε ένα μέρος της στόχευσης στον σχεδιασμό και στην δημιουργία του υλικού μας.

Αναλυτικότερα, στη δημιουργία του υλικού αξιοποιήσαμε θεματικές άμεσα συνδεδεμένα με την εμπειρία των παιδιών στην καθημερινότητά τους, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά.

Ως γνωστικοί στόχοι του παιδαγωγικού υλικού οριστήκαν:

1. Η αναγνώριση των υλικών και η ταύτιση με κάρτα ονόματος.
2. Η κατηγοριοποίησή τους σε ομάδες.
3. Η γνωριμία με χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, το σχήμα, η αφή, η γεύση η αξιοποίηση στην μαγειρική ή τρόπος κατανάλωσης
4. Η σύνδεση χαρακτηριστικών με τη λέξη

Μέσα από αυτό μακροπρόθεσμα σκοπεύαμε τα παιδιά:

1. Να είναι σε θέση να γνωρίσουν και να συνδέσουν επιμέρους χαρακτηριστικά με το προϊόν.
2. να μπορούν με καθοδηγούμενες ερωτήσεις, να συνδέσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με το συγκεκριμένο προϊόν από τις απαντήσεις που τους δίνονται και τέλος
3. να επιχειρούν αυτόνομα στοχευμένες ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις χωρίς καθοδήγηση.

Μεθοδολογικός σχεδιασμός

Το *Ρώτα με να σου Πα*, είναι μία σύνθεση σχεδίου δράσης και παραγωγής παιδαγωγικού υλικού το οποίο αποτελείται από σενάρια παιχνιδιών και κάρτες . Ως προς τη δομή του σχεδίου δράσης, υιοθετήθηκε τόσο η στρατηγική της ανάλυσης έργου, όσο και το επαγωγικό μοντέλο (inductive model). Σύμφωνα με τους Eggen & Kauchak (2001), η μετάβαση από το απλό στο πιο σύνθετο βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν βαθιά και εκτενή κατανόηση των όσων διδάσκονται, ενώ παράλληλα δομούν τη δική τους ερμηνεία για τον κόσμο.

Για το σχεδιασμό του, αφορμή έδωσε η παρατήρηση των δυσκολιών που παρουσίαζαν τα παιδιά στη χρήση και διαμόρφωση ερωτήσεων καθώς και στην επεξεργασία δεδομένων απαντήσεων για να ανιχνευτεί η ταυτότητα ενός αντικειμένου. Η αξιολόγηση από τη συλλογή των παρατηρήσεων, μας οδήγησε στην ανάγκη για τη δημιουργία ενός οργανωμένου σχεδίου εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Ως προς το σχέδιο δράσης η στόχευση παρουσίασης σεναρίων ακολούθησε την πορεία:

- από το τρισδιάστατο αντικείμενο στην εικόνα,
- τη σύνδεση της εικόνας με τη λέξη,
- τη σύνδεση της εικόνας με πολλαπλά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των υλικών
- τη νοητική επεξεργασία με συγκεκριμένες ερωτήσεις για την ανακάλυψη της ταυτότητας του προϊόντος

Στόχος αυτού του μοντέλου εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι τα παιδιά να εδραιώσουν παίζοντας βήμα - βήμα γνωστικές αλλά και κοινωνικές δεξιότητες. Τα διδακτικά σενάρια σε επίπεδο γνωστικών δεξιοτήτων αφορούν:

- στην απόκτηση και εμπλουτισμό λεξιλογίου των προϊόντων στόχου,
- στην κατηγοριοποίηση αυτών των προϊόντων,
- στην κατάκτηση περιγραφικού λεξιλογίου των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών τους,
- στη λειτουργική ανάγνωση, καθώς και την αναλυτική και συνθετική σκέψη.

Σε κοινωνικό επίπεδο στοχεύουν σε ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως:

- της συνεργασίας,
- της αυτοαντίληψης,
- της βιωματικής και ενεργητικής μάθησης,
- το παιχνίδι ρόλων.

Η μορφή του παιχνιδιού

A. Οι χαρακτήρες

Στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική αλλά και στη βιβλιογραφία είναι αξιοσημείωτος ο ρόλος και η θέση που κατέχει το παιχνίδι όχι μόνο στην ψυχαγωγία αλλά και τη δυνατότητα που παρέχει στο παιδί για πνευματική και νοητική ανάπτυξη. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι σε θέση να συνδυάζουν σκέψη, γλώσσα και φαντασία και με τη βοήθεια των ενηλίκων μπορούν να χρησιμοποιούν και να εξελίσσουν τις προσωπικές τους δυνάμεις (Bruner, 1983). Είναι γνωστό επίσης πως τα παιδιά ταυτίζονται με ήρωες που βρίσκονται κοντά στη δική τους ηλικία. Με γνώμονα τα παραπάνω, γεννήθηκαν η Μάγια και ο Άρης, οι χαρακτήρες του παιχνιδιού *Ρώτα με να σου Πω*. Πρόκειται για δύο χαρακτήρες με εναλλασσόμενους ρόλους στην ερώτηση-απάντηση, όπου η παρουσία τους στο παιχνίδι σκοπεύει στην αποφυγή του στερεοτυπικού δίπολου το αγόρι σε ρόλο πρωτεύοντα και το κορίτσι σε δευτερεύοντα. Ταυτόχρονα, ο ρόλος του παντογνώστη ενήλικα (εκπαιδευτικού - γονιού) και του καθοδηγούμενου αδαούς παιδιού αίρεται, καθώς ο ενήλικας μπαίνει στη θέση του ερωτώντα και το παιδί στη θέση αυτού που γνωρίζει τις απαντήσεις μέσα από την κάρτα και αντίστροφα.

B. Οι κάρτες

Οι κάρτες του παιχνιδιού είναι σχεδιασμένες ως εξής:

1. εικόνες φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών και κάρτες με λέξεις που αντιστοιχούν στις αντίστοιχες εικόνες,
2. κάρτες με ενεργητικά ρήματα και οι αντίστοιχες που απεικονίζουν την ενέργεια που δηλώνει το κάθε ρήμα,
3. κάρτες με χαρακτηριστικά και ιδιότητες (χρώμα, σχήμα, γεύση) και οι αντίστοιχες κάρτες με τις λέξεις,
4. κάρτες με φαγητά και οι αντίστοιχες κάρτες με την ονομασία τους.

Μέσα από το παιχνίδι με τις κάρτες:

1. το παιδί μαθαίνει να συνδέει ένα αντικείμενο με περισσότερες από μια ιδιότητες όπως το όνομα, το χρώμα, τη γεύση αλλά και να αναζητά μέσα από αφαιρετική και συνδυαστική σκέψη τη λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά σε περίπτωση ομοιοτήτων,
2. προάγεται η ολική ανάγνωση μέσω της ταύτισης της εικόνας με τη λέξη, ενθαρρύνοντας έτσι το παιδί στη χαρά της λειτουργικής ανάγνωσης,
3. προωθείται η βιωματική εφαρμογή των εννοιών – ενεργειών «Ρωτάω- Απαντάω»,
4. αμβλύνεται το συχνό φαινόμενο το παιδί να μην κατανοεί τη φράση «κάνε μια ερώτηση», όπως επίσης να μην κατανοεί το ρόλο της ερώτησης και της αξιοποίησης των δεδομένων σε ένα πρόβλημα,
5. ενθαρρύνεται η κατηγοριοποίηση και καλλιεργείται η λογικο -μαθηματική σκέψη, τέλος προάγεται το συνεργατικό παιχνίδι.

Η συνεργασία με την οικογένεια

Η οικογένεια εμπλέκεται εν δυνάμει με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού είναι τέτοιος που μπορεί να αποτελέσει και πρόταση δημιουργικής ενασχόλησης στο σπίτι όπως θα δούμε. Με παιδαγωγική καθοδήγηση από το σχολείο, γονείς και παιδιά αξιοποιούν τα φυσικά υλικά -συγκεκριμένα φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά- ώστε τα παιδιά να οικειοποιούνται τη γνώση με βιωματικό τρόπο. Η εργασία στο σπίτι έχει χαρακτήρα, ευχάριστο, δημιουργικό και αποκτά νόημα για το παιδί μιας και αποτελεί διαδικασία της καθημερινότητας της οικογένειας. Οι γονείς αξιοποιήσουν την καθημερινότητα στα ψώνια, και στο μαγείρεμα προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί να γνωρίσει τις κατηγορίες τροφών, τα χαρακτηριστικά και τη χρήση τους στη διατροφή και στη μαγειρική. Σχολείο και οικογένεια καλλιεργούν ένα δόκιμο τρόπο συνεργασίας και αποφεύγεται η ανάληψη ρόλου από το οικογενειακό περιβάλλον που δεν τους αντιστοιχεί (ο γονιός δάσκαλος στη θέση του δασκάλου).

Προτάσεις αξιοποίησης υλικού

Προαπαιτούμενα: το παιδί να γνωρίζει το όνομα του αντικειμένου και να το ταυτίζει με την κάρτα του ονόματός του.

Γενικές οδηγίες: Αρχικά επιλέγονται δύο αντικείμενα κάθε φορά και επεξεργαζόμαστε ένα γνώρισμα και ένα παιχνίδι ερωτήσεων μέχρι να ολοκληρώσουμε όλα τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά. Το *Ρώτα με να σου Πω* ξεκινά από το παιχνίδι τι είναι αυτό (και η απάντηση αφορά την κατηγορία). Συνεχίζεται με παιχνίδι χρωμάτων, παιχνίδι σχημάτων, παιχνίδι γεύσεων (που παρουσιάζεται εδώ), παιχνίδι πως το τρώμε (αφορά το ξεφλούδισμα, καθάρισμα ή τη χρήση του στην μαγειρική). Παιδί και ενήλικας επιλέγουν από έναν χαρακτήρα παιχνιδιού και εναλλάσσουν τους ρόλους τους. Στην προσπάθεια ανακάλυψης της ταυτότητας του προϊόντος αυτός που ρωτάει πρέπει να κάνει όλη τη σειρά των ερωτήσεων έτσι όπως έχει στηθεί από τα αρχικά στάδια (κατηγορία, χρώμα, σχήμα, γεύση, τρόπο κατανάλωσης). Για να προχωρήσουμε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως το παιδί συμμετέχει αβίαστα και έχει κατακτήσει γνώσεις και δεξιότητες πριν μεταβεί σε επόμενο βήμα - παιχνίδι.

Παιχνίδι γεύσεων

Προ – απαιτούμενες γνώσεις: Το παιδί να γνωρίζει τα ονόματα των προϊόντων που επιλέγονται για αυτό το παιχνίδι, να ταυτίζει τις κάρτες εικόνων τους με τη λέξη, να μπορεί να τα κατηγοριοποιήσει, να γνωρίζει το χρώμα τους, να αντιστοιχεί χρώμα με λέξη καθώς και να ονομάζει το σχήμα και να ταυτίζει προϊόν με κάρτα σχήματος και κάρτα λέξης. Αυτά που θεωρούνται προαπαιτούμενα τα έχουμε προσεγγίσει σε προηγούμενες δραστηριότητες παιχνιδιού. Εδώ περιγράφονται οι δραστηριότητες που αφορούν τη γεύση.

Κάρτες : κάρτες εικόνες γεύσης, κάρτες αντίστοιχων λέξεων , όλες τις κάρτες που αναφέρθηκαν στα προαπαιτούμενα.

Περιγραφή: Επίσκεψη του παιδιού με τον ενήλικα στο μανάβικο και επιλογή υλικών κατά προτίμηση διαφορετικών κατηγοριών πχ φρούτα και λαχανικά. Στο σχολείο ή στο σπίτι ακολουθεί επεξεργασία και δοκιμή με στόχο τη γεύση. Δοκιμάζουν και οι δυο και λένε ο ένας στον άλλον πως τους φάνηκε η γεύση. Ο ενήλικας μιλά για τον εαυτό του χωρίς να ρωτά το παιδί για να ανακαλύψει αν το παιδί ξέρει ή δεν ξέρει. Το αφήνει να εκφραστεί αυθόρμητα. Πχ. Ενήλικας: «Μμμ, η μπανάνα είναι γλυκιά». «Ααα, το λεμόνι είναι ξινό». Στη συνέχεια ξεκινά το παιχνίδι όπου ο καθένας γίνονται κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει και ο άλλος θέλει να μάθει. Και το *Ρώτα με να σου Πω* ξεκινάει. -Τι γεύση έχει η μπανάνα; -απαντά ο άλλος. – Και που είναι η κάρτα γλυκιά; - βρίσκουν την αντίστοιχη εικόνα . Ο ενήλικας τοποθετεί κάτω από την εικόνα την αντίστοιχη λέξη. σχ. 1 Το ίδιο επαναλαμβάνεται για την άλλη γεύση.

σχ.1 σχ.2

Στη συνέχεια οι χαρακτήρες μπορούν να αλλάξουν ρόλους και αυτός που ρωτούσε να είναι τώρα αυτός που απαντά και δείχνει τις αντίστοιχες κάρτες γεύσεων.

Η δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί με το παιχνίδι *Ρώτα και βρες* όπου ο ένας χαρακτήρας ρωτά για την κατηγορία το χρώμα και τη γεύση, το σχήμα, ο άλλος απαντά και αυτός που ρωτάει πρέπει να ανακαλύψει ποια είναι η κάρτα του προϊόντος πάνω στο τραπέζι ανάλογα με τις απαντήσεις. Οι σωστές απαντήσεις γεμίζουν το καλάθι της αγοράς (ένα αυτοσχέδιο χώρο τοποθέτησης των καρτών που βρίσκονται από τις περιγραφές) και έτσι κερδισμένοι είναι και οι δύο παίχτες όταν όλες οι κάρτες έχουν βρεθεί και μπει στο καλάθι.

Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να γίνει σε διαφορετικό χρόνο το παιχνίδι με τις ερωτήσεις για τον τρόπο κατανάλωσης ή επεξεργασίας του προϊόντος. σχ.2

Επέκταση: Σε πιο προχωρημένο στάδιο οι κάρτες του παιχνιδιού μπορούν να αξιοποιηθούν για παιχνίδι λειτουργικής ανάγνωσης σε πρόταση του τύπου Υποκείμενο-Ρήμα-Κατηγορούμενο. Ο ένας χαρακτήρας ρωτάει : -τι λένε οι κάρτες; και ο άλλος διαβάζει, και αντίστροφα. σχ.3

σχ. 3 Η φράουλα είναι κόκκινη

Συμπεράσματα- αξιολόγηση:

Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης και του *Ρώτα με να σου Πω* σε παιδιά ειδικού σχολείου και μη, έδωσε την ευκαιρία για ένα ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο ενασχόλησης με το θέμα που διαπραγματευτήκαμε. Η λειτουργική ανάγνωση με την ταύτιση κάρτας εικόνας και κάρτα λέξης προσέδωσε νόημα, χωρίς το άγχος της αποκωδικοποίησης, με όλα τα οφέλη που παρουσιάζονται βιβλιογραφικά (Stronge James, H. & Xianxuan Xu, 2016) αλλά και όπως καταδεικνύει και η δική μας παρατηρησή από την πειραματική εφαρμογή του προγράμματος.

Βιβλιογραφία

- Barnes, C. & Mercer, G. (2003). *Disability*. Cambridge: Polity press.
- Baynam, M. (2002). *Praktikes grammatismou*. Athina: Metaichmio.
- Brewer, J. (2004). *Play: Learning at its best*. In J. A. Brewer, Introduction to early childhood education: Preschool through primary grades' (5th ed). Boston: Pearson p.p. 137 - 169.
- Bruner, J., 1983. Play, thought, and language. *Peabody Journal of Education*, 60(3), pp.60-69.
- Christakis, K. (2002). *Didaktiki prosengisi paidion kai neon me metries kai sovares dyskilies mathisis* .Athina: Atrapos
- Degotardi, S. (2005). *Exploring children's play: Development and contexts*. In A. Talay-Ongan, & E. A. Ap, (Eds.). Child development and teaching young children Southbank, Melb: Thomson p.p. 131-147.
- Eggen, P. & Kauchak, D. (2001). *Strategies for Teachers*. 6th ed. London: Pearson.
- Li, J., Hestens, L., & Wang Y. (2016) Links Between Preschool Children's *Social Skills and Observed Pretend Play in Outdoor Childcare Environments*. Early childhood Education Journal. Volume 44, Issue 1, p.p. 61-68.

- Mylonakou-Keke, I. (2018). *Dimiourgiki synergasia scholeiou, oikogeneias kai koinotitas*. Athina: Diadrasi.
- Praktika Seminariou. (1997). *To paidi kai i grafi*. Mia schesi kleidi gia ti dia viou mathisi. I domitiki prosengisi tis graptis glossas. Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis: OEDV.
- Stronge James, H. & Xianxuan Xu, (2016). *Instuctional Planning for Effective Teaching*. Bloomington: In Solution Tree Press.

Experiential learning in the EFL classroom: Theory and practice

Iakovos Tsiplakides, PhD, Special Teaching Staff, Department of Fine Arts and Art Sciences, University of Ioannina, Greece, HOU Tutor

Abstract

This study attempts to provide a link between educational theory and practice. In the first part we provide a short review of research into content-based instruction, experiential learning, and project-based instruction in the field of foreign language education. In this framework, we present the work of educators who have attempted to provide a sound theoretical basis for the incorporation of project work in general education and in the teaching of English as a foreign language (EFL). In the second part we provide practical suggestions and teaching strategies that teachers can apply in their own teaching context. We present a real-world project which was implemented with a group of undergraduate students attending an English for Specific Purposes (ESP) course at a Greek university. The project described takes into account the theoretical considerations outlined in the first part of the study and the characteristics of EFL teaching in a higher education context.

Keywords: experiential learning, project work

Βιωματική μάθηση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας: Θεωρία και πράξη

Ιάκωβος Τσιπλακίδης, PhD, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π.

Περίληψη

Η εργασία αυτή επιχειρεί να συνδέσει την εκπαιδευτική θεωρία με την πράξη. Στο πρώτο τμήμα της εργασίας παρουσιάζεται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών σχετικά με τη βιωματική μάθηση και τη διδασκαλία με την αξιοποίηση ερευνητικών εργασιών, καθώς επίσης και τη θεωρητική βάση για την ενσωμάτωσή τους στη γενική εκπαίδευση και στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζονται πρακτικές προτάσεις και στρατηγικές διδασκαλίας με βάση την παρουσίαση μιας ερευνητικής εργασίας που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας σε προπτυχιακούς φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Η ερευνητική εργασία που περιγράφεται λαμβάνει υπόψη τις θεωρητικές παραδοχές που παρουσιάστηκαν στο πρώτο τμήμα της εργασίας και το πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο.

Λέξεις-Κλειδιά: βιωματική μάθηση, ερευνητικές εργασίες

Introduction

Keeping students engaged and motivated is one of the most challenging tasks facing educators. Even highly experienced teachers have difficulty fostering a classroom climate in which students are actively involved in educational activities. Although it is difficult to prescribe a “one-size-fits-all” approach, research has consistently shown that there are certain classroom practices and instructional methods that can promote student engagement in the learning process. These practices involve engaging students in challenging and complex activities that constitute a challenge to them, providing real-life, authentic tasks, opportunities for reflective thinking and for constructing knowledge, and encouraging cooperative and collaborative learning (Anderman & Midgley, 1998; Brophy, 2004; Lumsden, 1994). Content-based instruction incorporates these principles.

Content-based instruction, experiential learning and project work in the EFL classroom: a short bibliographical review

Content-based instruction (CBI), and more specifically the integration of project-based learning (PBL) is becoming increasingly popular in general education, as well as in second and foreign language teaching. Content-based instruction has many characteristics which make it particularly effective in language instruction. According to Stoller (1997), one of its most important benefits is that it lends itself to the natural teaching of the four language skills. Students are required to read authentic reading materials, to interpret and evaluate the information contained in them, so that they can respond orally. Such an approach also takes it for granted that writing follows from listening and reading and thus “requires students to synthesize facts and ideas from multiple sources as preparation for writing” (Stoller, 1997:29). The findings of empirical research show that students find it easier to learn materials which are thematically organised (Singer, 1990), and that meaningful information, a principal feature of content-based instruction, can lead to deeper processing (Anderson, 1990). Content-based classes usually stimulate students’ interest and engagement, leading to enhanced motivation.

Project-based instruction has often been discussed within the theoretical framework of experiential learning (Eyring, 2001) and is considered as a natural extension of content-based instruction and a basic approach of communicative language teaching (Eyring, 1997). At the core of project-based learning lies a “wholehearted purposeful activity on the part of the learner” (Beckett, 2006:3), as it involves students dealing with real-life problems, engaging in purposeful, real-world tasks and activities in authentic contexts. Among the benefits of incorporating project work in foreign language instruction is the fact that “students experience increased motivation, autonomy, engagement, and a more positive attitude toward English” (Alan and Stoller, 2005:10). Project-based instruction originates from Dewey and Kilpatrick’s work (Beckett, 2006), and has often been heralded as an effective approach that promotes student-centered learning (Hedge,

1993).

The underpinning philosophy behind project-based learning can be found in the concept of “experiential learning”, which is based on the close relationship between experience and learning. Experiential learning refers to “the sense-making process of active engagement between the inner world of the person and the outer world of the environment” (Beard and Wilson, 2006:19). In experiential learning the learner’s active involvement is important and the point of departure for the learning experience is the learner’s personal experience. As a result, experiential learning has been described as “a rubric that conveniently captures the active, experiential nature of the process is ‘learning by doing’”, which contrasts with “a ‘transmission’ approach to education in which the learner acquires knowledge passively from the teacher” (Nunan, 2009:12). Experiential learning is defined as the exploitation and processing of experience, aiming at acquiring knowledge and at transforming the way of thinking and changing attitudes (Mezirow, 1991). In experiential learning learners participate “in concrete activities that enable them to ‘experience’ what they are learning about” and the “opportunity to reflect on those activities” (Silberman, 2007:8).

Structure of the project

The rationale behind using project work with undergraduate university students relates mainly to the fact that quite often university students feel unmotivated to study English. In this context, it was thought that participation in a project based on the students’ needs and interests would provide them with the necessary motivation. In addition, participation in the project would stimulate higher level thinking skills and give students responsibility for their own learning (Fried-Booth, 2002; Stoller, 1997).

Participants, choice topic, goals and configuration of the project

The project was implemented with a group of students attending a compulsory course on English for Specific Purposes (ESP) at the Department of Fine Arts and Art Sciences, School of Fine Arts, University of Ioannina. It was a semester long project. For this assignment students were asked to create an artwork, describe and critically present it. It had to be completed by students individually and their work had to fall into the “visual arts”. Students could create anything from painting, drawing, printmaking, sculpture, ceramics, photography, video, filmmaking, design to crafts and architecture, using any medium they wished. They were free to use an artwork they had already created, or they could create something specifically for the project. In addition, a text had to accompany the artwork. This text should include information about the following aspects: description of the work of art, inspiration sources and any other information they believe a viewer should be provided with.

The principal goal of the project was to provide students with the opportunity to express their creativity and describe their artistic creations through writing a text and creating

an artwork. The specific aims of the project were the following. In terms of cognitive aims, to help students focus on describing and evaluating works of art and improve their creativity and their critical thinking skills, in addition to the improvement of their language skills. In relation to writing skills, since students often lack motivation to actively engage in writing activities, a project with which they are emotionally involved, would provide them with opportunities to experiment with the English language. The presentation stage, in which students present the final product and discuss with their classmates (Alan & Stoller, 2005), provides a natural integration of speaking and listening skills in an authentic activity, similar to a real-life context, with the main focus on communication and not on form (Buendgens-Kosten, 2014). The development of creativity and critical thinking skills is one of the main aims of the language course, so the implementation of the project with its emphasis on free expression helps meet this goal. The term “creativity” is used here to describe the process of “putting elements together to form a novel, coherent whole or make an original product” (Krathwohl, 2002:215). As regards English language, the aim was to improve their reading, writing, listening, speaking, vocabulary skills, communicative competence and to increase their autonomy as learners. A further aim was to sensitize students about the relationship between the viewer and works of art and to acquaint students with observation and academic research.

The choice of the project topic was linked to the interests of the students. After a short discussion with the students, the English teacher proposed the topic of the project to the students, who agreed. Another factor in selecting the topic was that it would provide students with the opportunity to make use of the knowledge they had gained in previous semesters in order to talk about art in a way that simulated an authentic, real-life context, which would provide additional motivation for the students. The project was linked to real-world concerns, since art students and art graduates often need to present their work and their artistic portfolio, for participation in art exhibitions, art competitions, etc.

The end products were a text and an artwork. In relation to the way that information is “reported”, this project constituted an intersection of a “production project” and a “performance project”. The choice of the end products was determined by the needs of this group of students who wish to use English for practical reasons and by the fact that these students are accustomed to express themselves using art. In other words, the choice of the end products, as well as the selection of the project topic, were determined by the need to devise projects that are related to the students’ “immediate and future language needs and content interests” (Alan & Stoller, 2005:18).

In terms of the configuration of the project, the project is a “semi structured project”. It was defined and organized in part by the teacher and in part by students (Stoller, 2002).

Implementation of the project

The project was implemented making use of the 8-step sequence of activities for

orchestrating project work in an ESP classroom (Sheppard & Stoller 1995; Stoller, 2002). This sequence, however, was adapted to suit the needs of this particular project. Thus, the steps included: agreeing on a theme for the project, determining the final outcome, structuring the project, preparing students for the language demands of the project, creating the artwork, compiling the text, presenting the final outcome and presenting the project and evaluating the project. Although the implementation of the project has been completed, the final evaluation of the project has not been fully completed yet.

A preliminary evaluation of the project

This final stage of the project work (project evaluation) is an essential one. It involves students reflecting upon what they can do now, in comparison to what they were capable of doing before completing the project and what knowledge they have acquired from the project (Stoller, 2012). An initial appraisal, based on the student's end products and opinions about the project implementation process, shows that they enjoyed participating in the project work and that they thought that they benefited from it. Most importantly, they expressed the view that the project was closely related to their future professional and academic needs, it helped them improve the language skills (reading, writing, speaking, listening) and that it enabled them to use English in a real-life context.

Conclusion

Many benefits accrue from project work. However, quite often insecurity on the part of English teachers, the demands of a course and other factors discourage them from incorporating project work in their classrooms. However, apart from theory, project work does seem to work in real life foreign language settings. It seems to be even more appropriate for ESP courses, given the fact that university students are mature, know exactly what they need English for and are willing to invest time in order to participate in activities that interest them. In this article we have described a project designed for an ESP setting. Although its topic and design may not be readily transferable to other instructional settings, its underlying philosophy and basic principles can be transferred to other EFL settings.

Bibliography

- Alan, B., & Stoller, F. L. (2005). Maximizing the Benefits of Project Work in Foreign Language Classrooms. *English Teaching Forum*, 43(4), 10-21.
- Anderson, J. R. (1990). *Cognitive psychology and its implications* (3rd ed.). New York: W. H. Freeman.
- Beard, C., and Wilson, J. P. (2006). *Experiential Learning. A Best Practice Handbook for Educators and Trainers*. London: Kogan Page Limited.

- Beckett, G. H. (2006). Project-Based Second and Foreign Language education: Theory, Research, and Practice. In G. H. Beckett and P. C. Miller (Eds.), *Project- Based Second and Foreign Language education: past, present, and future* (pp. 3- 16). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing.
- Buendgens-Kosten, J. (2014). Authenticity, *ELT Journal*, 68(4), 457-459, <https://doi.org/10.1093/elt/ccu034>
- Eyring, J. (1997) *Is project work worth it?* (ERIC Document Reproduction Service No. ED 407 838).
- Eyring, J. (2001) Experiential and negotiated language learning. In M. Celce-Murcia (ed.), *Teaching English as a second or foreign language* (3rd ed.) (pp. 333-344). Boston: Heinle & Heinle.
- Fried-Booth, D. L. (2002). *Project work* (second edition). Oxford University Press.
- Hedge, T. (1993). Project work. *English Language Teaching Journal*, 47(3), 276-277.
- Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory into practice*, 41(4), 212-218.
- Mezirow, J. (1991). *Transformative Dimensions of Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Nunan, D. (2009). *Task-Based Language learning* (4th ed.). Cambridge. Cambridge University Press.
- Sheppard, K., & Stoller, F. L. (1995). Guidelines for the integration of student projects into ESP classrooms. *English Teaching Forum*, 33(2), 10-15.
- Silberman, M. (2007). *The Handbook of Experiential Learning*. San Francisco: Pfeiffer.
- Singer, M. (1990). *Psychology of language: An introduction to sentence and discourse processing*. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum.
- Stoller, F. L. (2002). Project Work: A Means to Promote Language and Content. In J. C. Richards and W. A. Renandya (Eds.) *Methodology in Language Teaching An Anthology of Current Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stoller, F. L. (2012). *Project-based learning: A viable option for second and foreign language classrooms*. Proceedings of the 20th Annual KOTESOL International Conference Seoul, Korea, October 20-21, 2012, 37-46.

Ζωρζ Σαρή, Νινέτ
Ένα διδακτικό σενάριο για τους μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου

Καλλιόπη Γουργιώτου, Φιλολόγος, M.Sc

Περίληψη

Η Ζωρζ Σαρή, πολυγραφότατη συγγραφέας, γράφει κυρίως για παιδιά και εφήβους. Η γραφή της χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό. Από τα γνωστά της μυθιστορήματα είναι η *Νινέτ* (1993), στο οποίο ο έφηβος αναγνώστης προβληματίζεται για θέματα, όπως η κρίση ταυτότητας, η διάσταση με το οικογενειακό περιβάλλον, τα προβλήματα της εφηβείας. Ένα απόσπασμα από το βραβευμένο αυτό μυθιστόρημα διανθίζει το σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης του μυθιστορήματος *Νινέτ* και του έργου της Σαρή. Βασισμένο στις αρχές του εποικοδομισμού και αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα (ΤΠΕ) φιλοδοξεί να προβληματίσει τους μαθητές σε κοινωνικά προβλήματα που τους αγγίζουν, να γεννήσει μέσα τους το θαυμασμό για τη μεγάλη συγγραφέα και να ανάψει τη σπίθα της φιλιαναγνωσίας.

Λέξεις-κλειδιά: *Νινέτ*, οικογενειακές σχέσεις, αφηγηματικοί τρόποι, φιλιαναγνωσία

George Sari, Ninet

A didactic scenario for the students of the 1st class of High School

Kalliopi Gourgiotou, Philologist, M.Sc

Abstract

Georges Sari, a prolific writer, writes mainly for children and adolescents. Her writing is characterized by realism. *Ninet* (1993) is one of her well-known novels and provokes adolescent readers think about issues such as identity crisis, the dimension between the family members and the problems of adolescence. An excerpt from this award-winning novel adorns the *Modern Greek Literature's Texts*, the book of the first grade of High School. The present senario is an attempt to approach Ninet's novel and G.Sari's work. Based on the principles of constructivism and utilizing digital media, it aspires to make students think about social problems that affect them, to arouse admiration for the great author and love for literature.

Keywords: *Ninet*, family relationships, narrative ways, love for reading

Εισαγωγή

Η διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου στο Γυμνάσιο

Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου είναι μοναδικό γεγονός για τον κάθε αναγνώστη, καθώς ο ίδιος συμμετέχει στη δόμηση του νοήματος του λογοτεχνικού έργου ανασύροντας, κατά την επαφή του με το κείμενο, ένα σύνολο από προηγούμενες εμπειρίες του (Rosenblatt, 1938, 1978). Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο υιοθετεί κατά κάποιον τρόπο αυτή την άποψη και τοποθετεί στο κέντρο της ανάγνωσης το μαθητή επισημαίνοντας «Δεν διδάσκουμε απρόσωπα το εκάστοτε λογοτεχνικό κείμενο. Διδάσκουμε τον μαθητή με την υποκειμενικότητά του, δηλαδή την κοινωνική του προέλευση, το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς του, τη θρησκευτική και εθνική του ταυτότητα, το φύλο και τα ιδιαίτερα προβλήματά του». Προτείνει μάλιστα «δύο παιδαγωγικές μεθόδους: τη διδασκαλία σε ομάδες και τη μέθοδο project. Και οι δύο είναι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, καλλιεργούν τη συνεργασία, την ομαδικότητα και προσφέρουν δυνατότητα συμμετοχής και κινητοποίησης στους αδύναμους και τους αδιάφορους μαθητές και μαθήτριες, προωθούν την ενεργητική μάθηση...»(σελ.30). Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι δίνεται έμφαση στην αποδοχή της υποκειμενικής υπόστασης του μαθητή-αναγνώστη και στην ενθάρρυνσή του με συγκεκριμένες πρακτικές να αρθρώνει λόγο και να κρίνει όσα διαβάσει.

Το Πρόγραμμα Σπουδών, όμως, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Αν δεχόμαστε ότι η λογοτεχνία αποτελεί το κατάλληλο όχημα για να ενταχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο σύγχρονο πολιτισμό, να ζυμωθούν με τα προβλήματα της εποχής τους, να ασκηθούν στα εν χρήσει μέσα και στους κώδικες επικοινωνίας και, προπαντός, να δουν το σύγχρονο πολιτισμό κριτικά και δημιουργικά, να μετατραπούν από παθητικοί χρήστες σε δραστήριους παραγωγούς πολιτισμού, τότε είναι προφανές ότι οι ΤΠΕ είναι μέρος του σύγχρονου πολιτισμού και ο ρόλος τους σε ένα σύγχρονο μάθημα λογοτεχνίας είναι πολυδιάστατος. Δεν είναι απλό εργαλείο μάθησης, είναι η θύρα προς τον ψηφιακό κόσμο της εποχής μας, προς την ψηφιακή επικοινωνία η οποία δημιουργεί νέους τύπους «κειμένων», νέες πρακτικές παραγωγής, διάδοσης και πρόσληψης της λογοτεχνίας.»(σελ.28)

Είναι σαφές πως για να γίνουν πράξη όσα επισημάνθηκαν απαιτείται η διαμεσολάβηση του διδάσκοντος, που καλείται να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο του, αυτόν του συντονιστή και εμπνευστή και όχι αυτόν της αυθεντίας. Το σενάριο που ακολουθεί φιλοδοξεί να κινηθεί μέσα σε αυτό το προδιαγεγραμμένο πλαίσιο.

Διδακτική μεθοδολογία

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι μαθητοκεντρικό και θεμελιώνεται στη θεωρία του εποικοδομισμού, που αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία η προϋπάρχουσα γνώση αναδομείται μέσα από νέες εμπειρίες, αλλά και μέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη μάθηση σε ομάδες. Σκοπό έχει την ανάπτυξη της αυτενέργειας των μαθητών, την ενεργοποίησή τους με δική τους βούληση, για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι (Δερβίσης, 1998), αρχή

που προϋποθέτει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες τους από την πλευρά του εκπαιδευτικού και πίστη στην αξία τους. Πρόκειται για ένα σενάριο που προσφέρει τη δυνατότητα της χρήσης ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων-ηλεκτρονικών, ψηφιακών πολυμέσων-(Κανάκης, 2001) και εφαρμόζει την αρχή της εποπτείας με την έννοια της άμεσης αντίληψης των πραγμάτων (Χριστιάς, 2004). Η βιωματικότητα επιδιώκεται μέσα από την αναζήτηση, την έρευνα και τις δημιουργικές συνθέσεις (Δεδούλη, 2002). Το σενάριο παρέχει ακόμη την ευκαιρία να συνεργαστούν οι μαθητές σε ομάδες και να αλληλεπιδράσουν.

Διδακτικό σενάριο

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου/οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε ομάδες τεσσάρων μαθητών.

Κείμενο: Νινέτ, Ζωρζ Σαρή

Στόχοι: 1. Να αναζητήσουν οι μαθητές και να κατανοήσουν αξίες, πνευματικές ανησυχίες και στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα της Ζωρζ Σαρή. 2. Να αναζητήσουν βιώματα, ιδεολογίες, ταξίδια, τόπους και πρόσωπα που στιγμάτισαν το έργο της. 3. Να κατανοήσουν αφηγηματικές τεχνικές και τρόπους που καθιστούν μια αφήγηση ενδιαφέρουσα και συναρπαστική. 4. Να προβληματιστούν σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, όταν αυτή καθίσταται δύσκολη. 5. Να ενθαρρυνθούν στη φιλιαναγνωσία. 6. Να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά μέσα και την αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Διάρκεια και τόπος υλοποίησης του σεναρίου: 11 ώρες στο εργαστήριο Πληροφορικής.

1^ο φύλλο εργασιών (2 διδακτικές ώρες)

Η ζωή και το έργο της Ζωρζ Σαρή

A. [http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index03_05.html](http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias-A-Gymnasiou_html-empl/index03_05.html): Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου αναζητήστε τη βιογραφία της Ζωρζ Σαρή, καθώς και την εργογραφία της.

-<https://www.youtube.com/watch?v=7MWT-uYR6QQ>: δείτε ακόμη τη συνέντευξη της Ζωρζ Σαρή. Να αναζητήσετε και να συζητήσετε με τα μέλη της ομάδας σας ποια συμβάντα της ζωής της Ζ. Σαρή, ποιοι τόποι ή πρόσωπα σημάδεψαν το έργο της. Να τα καταγράψετε σε παρουσίαση ppt με τίτλο της αρεσκείας σας.

B. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο την υπόθεση και τα εξώφυλλα πέντε έργων της. Έπειτα να τα εντάξετε και αυτά στην παρουσίασή σας.

Γ. Να παρουσιάσετε το ppt που ετοιμάσατε στις άλλες ομάδες.

2^ο φύλλο εργασιών (2 διδακτικές ώρες)

Το μυθιστόρημα της Ζωρζ Σαρή Νινέτ

A. Διαβάστε το απόσπασμα *Νινέτ* του σχολικού σας εγχειριδίου. Μπορείτε να το διαβάσετε κι εδώ: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index03_05.html.

Έπειτα στη διεύθυνση <http://49gym-athin.att.sch.gr/students/ergasies/Ninet.pdf> να μελετήσετε την περιληπτική απόδοση του μυθιστορήματος *Νινέτ*.

Μπορείτε να επισημάνετε το σημείο του μυθιστορήματος όπου θα εντάσσατε το απόσπασμα του σχολικού εγχειριδίου; Σε ποιο σημείο δηλαδή της ζωής της *Νινέτ* αναφέρεται το απόσπασμα και ποια περίοδο της ζωής της παρουσιάζει το μυθιστόρημα από την αρχή ως το τέλος του; Σε ποιο είδος αφηγηματικού λόγου θα κατατάσσατε το μυθιστόρημα (πχ ιστορικό, αυτοβιογραφικό, βιογραφικό, ηθογραφικό, κοινωνικό); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

B. Μπορείτε να δώσετε ένα άλλο τίτλο στο απόσπασμα του σχολικού εγχειριδίου;

Γ. Ποιες είναι οι νοηματικές ενότητες του κειμένου; Δώστε έναν τίτλο για καθεμία.

Να καταγράψετε τις απαντήσεις σας σε διαφάνειες παρουσίασης (ppt) .

3^ο φύλλο εργασιών (1 διδακτική ώρα)

Νοηματική επεξεργασία του αποσπάσματος

1. Πού διαδραματίζονται τα γεγονότα; Ποιος είναι ο τόπος της αφήγησης;

2. Ποιο είναι τα κύρια θέματα του αποσπάσματος;

3. Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα στο απόσπασμα;

4. Ποιο είναι το θέμα της συζήτησης της Έμμας και του αδελφού της Προσπέρ;

5. Ποιος εφιάλτης βασάνιζε τη Νινέτ από τα παιδικά της χρόνια και ποιο περιστατικό θεωρείται υπαίτιο για τον εφιάλτη αυτόν;

6. Με ποιο τέχνασμα απαλλάσσεται οριστικά η ηρωίδα από την λαθεμένη πεποίθηση που είχε για την καταγωγή της;

4^ο φύλλο εργασιών (1 διδακτική ώρα)

Αφηγηματικοί τρόποι και τεχνικές

A. Στο σχολικό εγχειρίδιο *Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων* στη διεύθυνση http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4716/Lexiko-Logotechnikon-Oron-Gymnasiou-Lykeiou_html-apli/index01.htm στο λήμμα *Αναδρομή* να μελετήσετε τι σημαίνει *ευθύγραμμη αφήγηση* και *αναδρομή στο παρελθόν*. Έπειτα να εντοπίσετε στο κείμενο σημεία όπου η αφήγηση ακολουθεί κανονική χρονική σειρά (γραμμική αφήγηση) ή υπάρχουν αναδρομές-αναχρονίες.

B. Στην παραπάνω διεύθυνση στο λήμμα *Αφηγητής* να αναζητήσετε τις έννοιες *εσωτερική-εξωτερική εστίαση* και *ομοδιηγητικός-ετεροδιηγητικός αφηγητής*. Ποιοι όροι βρίσκουν εφαρμογή στο κείμενο; Να λάβετε υπόψη σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση κι αν ο αφηγητής συμμετέχει στα δρώμενα. Σε ποιο σημείο φαίνεται να μιλά η Νινέτ και όχι ο τρίτοπρόσωπος αφηγητής;

Γ. Στην παραπάνω διεύθυνση στα λήμματα *Αφήγηση* και *Περιγραφή* στην πρώτη παράγραφο δίνεται ο ορισμός των δύο όρων. Να εντοπίσετε τη διαφορά των δύο όρων ως προς τη σημασία τους. Έπειτα να αναφέρετε χωρία από το απόσπασμα *Νινέτ* με αφήγηση και περιγραφή.

Δ. Στο απόσπασμα υπάρχουν χωρία με διάλογο μεταξύ των ηρώων. Τι, νομίζετε, επιτυγχάνεται με τη χρήση του;

Οι απαντήσεις σας σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα να καταγραφούν σε διαφάνειες παρουσίασης.

5^ο φύλλο εργασιών (1 διδακτική ώρα)

Οικογενειακές σχέσεις

A. Η οικογένεια της Νινέτ γνώρισε πολλές πόλεις του εξωτερικού και τα μέλη της φέρουν ξενικά ονόματα. Αναζητήστε τη σημασία της έννοιας «κοσμοπολιτισμός» στο λεξικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα στη διεύθυνση https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/. Πώς εκδηλώνεται ο κοσμοπολιτισμός στο απόσπασμα; Μπορείτε να εντοπίσετε σχετικά χωρία μέσα στο κείμενο;

B. Να χαρακτηρίσετε τη Νινέτ και την Έμμα σε δύο παραγράφους. Μπορείτε να εντάξετε στις προτάσεις σας τις ακόλουθες λέξεις: ευαίσθητη, στοργή, τρυφερότητα, τύψεις, απελπισία, χωρίς όρια αγάπη, υπεύθυνη, αποχωρισμός, στενοχώρια, βασανίζεται, δυστυχησμένη, φόβοι, θυμός, πίκρα, λύτρωση, χαρά απίστευτη.

Γ. Πώς εκδηλώνεται η αγάπη της Έμμα για τη Νινέτ; Βρείτε συγκεκριμένες φράσεις/εκφραστικά μέσα στο απόσπασμα που τεκμηριώνουν την απάντησή σας.

Δ1. Πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς τους; Ποιοί κίνδυνοι ελλοχεύουν στην αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ τους; Να γράψετε μία παράγραφο.

Δ2. Είναι εύκολες οι οικογενειακές σχέσεις; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε αυτές να είναι αρμονικές; Να γράψετε μία παράγραφο.

Οι απαντήσεις σας σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα να καταγραφούν σε διαφάνειες παρουσίασης.

6^ο φύλλο εργασιών (2 διδακτικές ώρες)

Δημιουργική γραφή

A. Μπορείτε να δώσετε μια διαφορετική τροπή στην ιστορία, να γράψετε τη δική σας εκδοχή στην εξέλιξη της πλοκής της υπόθεσης;

B. Έπειτα να παρουσιάσετε την ιστορία σας στα άλλα μέλη της ομάδας σας. Ακούστε με προσοχή τις παρατηρήσεις των άλλων μελών της και βελτιώστε την ιστορία σας.

Γ. Τέλος, να δημιουργήσετε με τις ιστορίες σας ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που θα το αναρτήσετε στο e-class ή τη σχολική ιστοσελίδα .

7^ο φύλλο εργασιών (2 διδακτικές ώρες)

Φιλαναγνωσία

Μπορείτε ανά δύο μαθητές να δανειστείτε ένα έργο της Ζωρζ Σαρή από τη σχολική βιβλιοθήκη. Να το διαβάσετε και ένα μήνα αργότερα να παρουσιάσετε στους άλλους μαθητές συνοπτικά τον αφηγηματικό τόπο και χρόνο, την πλοκή, τα πρόσωπα της ιστορίας και μια εντυπωσιακή σκηνή από το έργο αυτό. Η παρουσίαση κάθε ομάδας μπορεί να συνοδεύεται από ένα ppt με τα παραπάνω βασικά σημεία.

Βιβλιογραφία

Dedouli, M. (2002). Viomatiki mathisi: Dynatotites axiopoisis tis stin Efelikti Zoni, Epitheorisi Ekpaideftikon Thematon, 6, 145-159

Dervisis, S. (1998). Oi mathites mias taxis os koinoniki omada kai i omadokentriki didaskalia, Gutenberg, Athina

Kanakis, I.N.(2001). Didaskalia kai mathisi me sygchrona mesa epikoinonias, Grigori, Athina

Programma Spoudon gia ti Didaskalia tis Neoellinikis Glossas & tis Logotechnias sto
Gymnasio, Athina 2011

Rosenblatt, L.M.(1938).Literature as exploration. New York. D.Appleton-Century

Rosenblatt, L.M.(1978).The reader, The text, The poem. Carbondale: Southern Illinois
University Press

Christias, I. (2004). Theoria kai methodologia tis didaskalias, Grigori, Athina

Ηλεκτρονικές πηγές

[http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-
Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index03_05.html](http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index03_05.html)

<https://www.youtube.com/watch?v=7MWT-uYR6QQ>

<http://49gym-athin.att.sch.gr/students/ergasies/Ninet.pdf>

[http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4716/Lexiko-Logotechnikon-
Oron_Gymnasiou-Lykeiou_html-apli/index01.htm](http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4716/Lexiko-Logotechnikon-Oron_Gymnasiou-Lykeiou_html-apli/index01.htm)

[https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/.](https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/)

Η υπερρεαλιστική έκφραση του Οδυσσέα Ελύτη

Καλλιόπη Γουργιώτου, Φιλολόγος, M.Sc

Περίληψη

Η υπερρεαλιστική ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, πλούσια σε εικόνες από την ελληνική φύση και παράδοση, διανθίζει τα εγχειρίδια των *Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας* όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Οι μαθητές ωστόσο δε γνωρίζουν ότι ο Οδυσσέας Ελύτης φιλοτέχνησε και σπουδαίο εικαστικό έργο. Η παρούσα διδακτική πρόταση φιλοδοξεί να γεννήσει στους μαθητές το θαυμασμό για το έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου ποιητή και, μέσα από την παράλληλη προσέγγιση του ποιητικού και του εικαστικού έργου του, οι μαθητές να συλλάβουν την έννοια του υπερρεαλισμού και να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του έργου του Ελύτη. Η διδακτική αυτή προσέγγιση βασίζεται στις αρχές του κοινωνικοπολιτισμικού εποικοδομισμού και σκοπό έχει να ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργαστούν στην αναζήτηση της γνώσης αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα (ΤΠΕ).

Λέξεις-Κλειδιά: Οδυσσέας Ελύτης, υπερρεαλισμός, εποικοδομισμός, ΤΠΕ

The surreal expression of Odysseus Elytis

Kalliopi Gourgiotou, Philologist, M.Sc

Abstract

The surrealist poetry of Odysseus Elytis, rich in images from Greek nature and tradition, adorns the textbooks of Modern Greek Literature of all grades in Greek Highschool. However, the students ignore that Odysseas Elytis also created a great work of art. This didactic scenario aims to arouse the students' admiration for the work and the personality of the great poet and, through the parallel approach of his poetic and visual work, the students to grasp the meaning of surrealism and the characteristics of Elytis work. This didactic approach is based on the principles of constructivism and aims to encourage students to collaborate in the search for knowledge using digital media.

Key-Words: Odysseas Elytis, surrealism, constructivism, digital media

Εισαγωγή

Η ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, γεμάτη φως και ελληνικό άρωμα, ανανεωτική με τις υπερρεαλιστικές της εικόνες και τον τολμηρό συνδυασμό των λέξεων αποτελεί ευχάριστο ανάγνωσμα για τους μαθητές του Γυμνασίου και συνάμα δύσκολο στην ερμηνεία του και στην ανακάλυψη των βαθυστόχαστων μηνυμάτων του. Η παράλληλη προσέγγιση του εικαστικού έργου του Ελύτη, των «συνεικόνων» της ποίησής του, όπως εκείνος αποκαλούσε τις εικαστικές του συνθέσεις (κολάζ), μπορεί να διευκολύνει τους

μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του υπερρεαλισμού, αλλά και τα στοιχεία που προβάλλονται μέσα από το έργο του Ελύτη. Και τα στοιχεία αυτά δεν είναι άλλα από το τρίπτυχο: ελληνική φύση-ελληνική παράδοση-Ορθοδοξία. Το παρόν διδακτικό σε-νάριο φιλοδοξεί να κινηθεί μέσα στο πλαίσιο που προδιαγράφει το *Πρόγραμμα Σπου-δών για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο*.

Το ΠΣ θέτει «ως σκοπό την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παιδαγωγικής πρότασης για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας η οποία θα περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλους και τους στόχους: α. διευρύνει το πολιτισμικό υπόβαθρο του μα-θητή και της μαθήτριας προσφέροντας εμπειρίες [...], β. να προωθήσει νέους τρόπους συνεργασίας των μαθητών και μαθητριών (forum, blog, facebook, twitter, wikis) και γ. να αναπτύξει τις συνθετικές και κριτικές ικανότητες των μαθητών με διαθεματικές ερ-γασίες, πολυμεσικά παρουσιασμένες» (ΠΣ, 2011, σελ.29). Στο ΠΣ προτείνεται ακόμη ως «μονάδα οργάνωσης η διδακτική ενότητα. Η διδασκαλία της ενότητας διαρκεί αρ-κετό χρονικό διάστημα και αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις: α. *πριν από την ανάγνωση*. Ο κυριότερος σκοπός της είναι να δώσει κίνητρα για την ανάγνωση επιστρατεύοντας τα προσωπικά βιώματα των μαθητών. β. *Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης*, όπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ομαδική εργασία. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί μια διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει ένα κείμενο που να ταιριάζει στις δυνατότητές της και στις επιθυμίες της. γ. *Στην τρίτη και τελευταία φάση, που συνήθως ονομάζεται μετά την ανάγνωση*, οι μαθητές παράγουν το δικό τους λόγο όχι πια γύρω από τα κείμενα, αλλά γύρω από το θέμα της διδακτικής ενότητας με την οποία ασχο-λήθηκαν» (ΠΣ, 2011, σελ.30-32).

Θεωρητικό πλαίσιο-Διδακτικές αρχές

Το συγκεκριμένο σενάριο θεμελιώνεται στη θεωρία του κοινωνικοπολιτισμικού εποι-κοδομισμού, καθώς επιδιώκει την αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθη-τών μέσα από νέες εμπειρίες, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη μάθηση σε ομάδες. Αντιμετωπίζει τη μάθηση ως ενεργητική διαδικασία και δίνει έμφαση στην πρόοδο της διαδικασίας και όχι αποκλειστικά στα αποτελέσματα της μάθησης, καθώς επιδιώκεται η κατασκευή νέας γνώσης και όχι η αποταμίευση έτοιμης γνώσης. (Κανάκης, 2001). Σκοπό έχει την ενεργοποίηση των μαθητών με δική τους βούληση, προκειμένου να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι (Δερβίσης, 1998). Η βιωματικότητα επιδιώκεται μέσα από την αναζήτηση, την έρευνα και τις δημιουργικές συνθέσεις (Δεδούλη, 2002). Πρό-κειται για ένα σενάριο που προσφέρει τη δυνατότητα της χρήσης ποικίλων οπτικοα-κουστικών μέσων-ηλεκτρονικών, ψηφιακών πολυμέσων (Κανάκης, 2001)- και εφαρ-μόζει την αρχή της εποπτείας με την έννοια της άμεσης αντίληψης των πραγμάτων (Χριστιάς, 2004). Οι μαθητές συνεργάζονται κατά ομάδες και αλληλεπιδρούν. Μέσα από τον κοινό στόχο τους διορθώνουν, συμπληρώνουν, υποστηρίζουν ο ένας το λόγο του άλλου και μετακινούνται από την προσωπική υποκειμενική σκοπιά που βλέπουν τα πράγματα (Κακανά, 2008). Μέσα από τις μεθόδους αυτές ενισχύεται η αυτοπεποί-θηση των μαθητών και αναπτύσσεται η ικανότητα της αυτοαξιολόγησης και της αυτο-κριτικής. Τέλος, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών

μέσα από τη συμμετοχή τους στην παραγωγή τελικών προϊόντων, όπως παρουσιάσεων, γραπτού λόγου, προσομοιώσεων κ.ά.

Διδακτικό σενάριο

Τάξη: Α, Β΄ ή Γ Γυμνασίου/οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων

Κείμενο: Τα ποιήματα του Ελύτη από τα σχολικά εγχειρίδια των *Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας*

Στόχοι: 1. Να αναζητήσουν οι μαθητές και να κατανοήσουν αξίες και πνευματικές ανησυχίες του Οδυσσέα Ελύτη. 2. Να αναζητήσουν βιώματα, αντιλήψεις και πρόσωπα που στιγμάτισαν το έργο του και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης του ποιητή. 3. Να αντιληφθούν την απήχηση του έργου του. 4. Να ανακαλύψουν τα γνωρίσματα της ποίησής του. 5. Να αντιληφθούν τη μοναδικότητα και την ευαισθησία του ποιητή ακόμη και μέσα από το εικαστικό έργο του. 6. Να αναγνωρίσουν την αδιάρρηκτη σχέση του ποιητικού λόγου του Ελύτη με τον ζωγραφικό του λόγο, την αλληλεπίδραση και κοινή γλωσσική τους συνομιλία, το κοινό λεξιλόγιο της έκφρασής του. 7. Να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί. 8. Να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά μέσα και την αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Διάρκεια και τόπος υλοποίησης του σεναρίου: 14 ώρες στο εργαστήριο Πληροφορικής

Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση

1^ο Φύλλο εργασιών-Αφόρμηση (1ώρα)

A. Παρακολουθήστε τη βράβευση του Οδ. Ελύτη από την Σουηδική Ακαδημία με το βραβείο Νομπέλ στην παρακάτω διεύθυνση:

<https://www.youtube.com/watch?v=RiiOPd6ufzE>

B. Γνωρίζετε το βραβείο αυτό; Πώς θεσπίστηκε; Ποιου όνομα φέρει; Σε ποιους επιστήμονες, πνευματικούς δημιουργούς ή ευεργέτες δίνεται; Ποιο είναι το έπαθλο των βραβευθέντων; Να απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά, αφού μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.sansimera.gr/articles/1163> ή στη διεύθυνση [Βικιπαίδεια \(wikipedia.org\)](https://el.wikipedia.org/wiki/Βραβείο_Νομπέλ) αναζητώντας το λήμμα *Βραβείο Νομπέλ*. Τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να τα καταγράψετε σε διαφάνειες παρουσίασης και να ετοιμάσετε ένα powerpoint.

2^ο Φύλλο εργασιών (3 ώρες)-Η απήχηση του έργου του Ελύτη

A. Να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ από τα αρχεία της ΕΡΤ στη διεύθυνση:

<https://www.youtube.com/watch?v=Iz0PZW0mYGs>. Παράλληλα να κρατήσετε σημειώσεις που θα αξιοποιήσετε στα παρακάτω βήματα. Μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία και από την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου:

<http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=169>

Β. Να αξιοποιήσετε τα στοιχεία της έρευνάς σας σχετικά με το ερώτημα «Πού οφείλεται η παγκόσμια απήγηση του έργου του Ελύτη;». Τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να τα συζητήσετε με τις άλλες ομάδες και τα τελικά συμπεράσματά σας να τα καταγράψετε σε διαφάνειες της παρουσίασής σας.

Γ. Να αναζητήσετε στη διεύθυνση της *Ανεμόσκαλας* https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/timeline.html?cnd_id=12 φωτογραφίες του Οδ. Ελύτη και να κατασκευάσετε με αυτές ένα ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών με τίτλο *Στιγμές του μεγάλου ποιητή*. Μη λησμονήσετε να αναφέρετε ποιο γεγονός απαθανατίζουν.

3^ο Φύλλο εργασιών(2 ώρες)-Γνωρίσματα της ποίησης του Ελύτη

Α. Αντλώντας στοιχεία από το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ στη διεύθυνση <https://www.youtube.com/watch?v=Iz0PZW0mYGs> να απαντήσετε στο ερώτημα:

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που δίνουν ελληνικό χρώμα στο ποιητικό έργο του Ελύτη, ποια στοιχεία της ελληνικότητας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποίησή του; Να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο τρίπτυχο ελληνική φύση-ελληνική παράδοση και ιστορία-Ορθοδοξία.

Β. Να μεταβείτε στη διεύθυνση της Πύλης στην Ελληνική Γλώσσα https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=44, όπου κριτικοί της λογοτεχνίας αναφέρονται στο έργο του Οδ. Ελύτη. Να αναζητήσετε σε αυτές τις πηγές τα εξής:

α) Τα στοιχεία της ελληνικής φύσης που χαρακτηρίζουν την ποίηση του Ελύτη.

β) Ο ποιητής ενστερνίζεται τον υπερρεαλισμό. Κατά την υπερρεαλιστική γραφή του ποιες τεχνικές χρησιμοποιεί;

Γ. Τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να τα συζητήσετε με τις άλλες ομάδες και τα τελικά συμπεράσματά σας να τα καταγράψετε σε διαφάνειες της παρουσίασης που ετοιμάζετε.

4^ο Φύλλο εργασιών(2 ώρες)-Ο εικαστικός Ελύτης

Το 1936 στην “Α’ Διεθνή Υπερρεαλιστική Έκθεση των Αθηνών” ο Οδυσσεύς Ελύτης παρουσίασε για πρώτη φορά ζωγραφικούς πίνακες με τη λεγόμενη τεχνική της χαρτοκολλητικής (collage). Ακολουθεί το ανανεωτικό πνεύμα του υπερρεαλισμού. Παράλληλα, έχει δεχθεί επιρροές από την τέχνη του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου. Για τον Ελύτη τα κολάζ ήταν “συνεικόνες”, ήταν μια άλλη θέαση της ποίησης, οι “συνεικόνες” του επικοινωνούσαν με την ποίησή του, αφού άλλωστε η ποίησή του στηριζόταν σε συνειρμούς εικόνων.

A. Μεταβείτε στις διευθύνσεις:

-<https://www.timesnews.gr/keimena-gia-to-eikastiko-sympan-toy-poiiti-odysseaelyti/>

-<https://www.youtube.com/watch?v=UYzdVfhkyNg>

και αναζητήστε τα κολάζ του Ελύτη. Να συγκεντρώσετε αυτά που προβάλλουν α). το ελληνικό φυσικό περιβάλλον, β) την ελληνική παράδοση και ιστορία και γ) την Ορθοδοξία. Τα τρία αυτά στοιχεία, άλλωστε, αποτελούν χαρακτηριστικά και της ποίησης του Ελύτη. Παράδειγμα:

B. Τι είναι όμως ο υπερρεαλισμός ή σουρρεαλισμός; Ποια είναι τα βασικά μέσα έκφρασης αυτού του ρεύματος στην τέχνη; Αναζητήστε απαντήσεις στις διευθύνσεις:

α)http://photodentro.edu.gr/photodentro/surrealism_pidx0051850/ και

β)https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=83

Γ. Αναγνωρίζετε τα χαρακτηριστικά του υπερρεαλισμού στα κολάζ του Ελύτη; Αιτιολογήστε την απάντησή σας και τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να τα καταγράψετε σε διαφάνειες της παρουσίασης που ετοιμάζετε.

B’ Φάση: κυρίως ανάγνωση

5^ο Φύλλο εργασιών(3 ώρες)-«Συνεικόνες»

Για τον Ελύτη οι εικαστικές του δημιουργίες, που συχνά συνόδευαν τα ποιήματά του, ήταν “συνεικόνες”, ήταν μια άλλη θέαση της ποίησης, επικοινωνούσαν με την ποίησή του. Έχοντας αυτό υπόψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

A. Αναζητήστε στα σχολικά διαδραστικά βιβλία της Α’, Β’ και Γ’ τάξης στη διευθύνση <http://ebooks.edu.gr/ebooks/> τα ποιήματα του Ελύτη εντοπίστε σε αυτά τις υπερρεαλιστικές εικόνες . [Στο σημείο αυτό ο διδάσκων μπορεί να παραπέμψει τους μαθητές να αναζητήσουν περισσότερα ποιήματα του Ελύτη στην *Ποιητική Ανθολογία*

του Λίνου Πολίτη (Βιβλίο όγδοο, σελ. 115-132), όπως *Του Αιγαίου, Η τρελή ροδιά, Ηλιος ο Πρώτος, Μικρή πράσινη θάλασσα, Το Δοξαστικόν από το Άξιον εστί]*

Β. Ποια είναι στοιχεία εκείνα που δίνουν ελληνικό χρώμα στο ποιητικό έργο του Ελύτη, ποια στοιχεία της ελληνικότητας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποίησή του (τρίπτυχο ελληνική φύση-ελληνική παράδοση και ιστορία- Ορθοδοξία);

Δ. Αναγνωρίζετε την αδιάρρηκτη σχέση του ποιητικού λόγου του Ελύτη με τον ζωγραφικό του λόγο, την αλληλεπίδραση και κοινή γλωσσική τους συνομιλία, το κοινό λεξιλόγιο της έκφρασής του, της εκδίπλωσης των οραμάτων του, των προφητικών και αισθητικών του εξερευνήσεων;

Ε. Τα συμπεράσματά σας να τα συζητήσετε με τις άλλες ομάδες, να προβείτε σε διορθώσεις-συμπληρώσεις και να τα καταγράψετε σε διαφάνειες της παρουσίασης που ετοιμάζετε.

Γ΄ Φάση: μετά την ανάγνωση

6^ο Φύλλο εργασιών(3 ώρες)-Ο Ελύτης μας εμπνέει...

Α. Να δημιουργήσετε δικά σας κολάζ εμπνευσμένοι από τα ποιήματα και τα κολάζ του Ελύτη με τα οποία θα προβάλλετε το ελληνικό φυσικό περιβάλλον, την ελληνική παράδοση και ιστορία. Να δώσετε ένα τίτλο σε κάθε έργο σας.

Β. Να οργανώσετε στο σχολείο μία εικαστική έκθεση με τίτλο *Ο Ελύτης μας εμπνέει*, κατά την οποία οι άλλοι μαθητές και οι γονείς σας θα θαυμάσουν τα έργα σας.

Γ. Τέλος να προβάλλετε τις δημιουργίες σας με μια ψηφιακή έκθεση που θα επενδύσετε μουσικά και θα αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου σας.

Δ. Εναλλακτικά μπορείτε να γίνετε και εσείς ποιητές. Να γράψετε ένα ποίημα με υπερ-ρεαλιστικές εικόνες, όπου θα προβάλλετε το τρίπτυχο ελληνική φύση-ελληνική παράδοση και ιστορία- Ορθοδοξία.

Ε. Να ανταλλάξετε απόψεις τους συμμαθητές σας για τη βελτίωσή των δημιουργιών σας και να δημιουργήσετε μια ψηφιακή συλλογή των ποιημάτων σας που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου με τίτλο *Ο Ελύτης μας εμπνέει ...*

Βιβλιογραφία

Dedouli, M. (2002). Viomatiki mathisi: Dynatotites axiopoisis tis stin Efelikti Zoni, Epitheorisi Ekpaideftikon Thematou, 6, 145-159

Dervisis, S. (1998). Oi mathites mias taxis os koinoniki omada kai i omadokentriki didaskalia, Gutenberg, Athina

Kakana, D.M. (2008). I omadosynergatiki didaskalia kai mathisi. Theoritikes Prosen-
giseis kai Ekpaideftikes Prooptikes, Afoi Kyriakidi, Thessaloniki

Kanakis, I.N.(2001). Didaskalia kai mathisi me sygchrona mesa epikoinonias, Grigori,
Athina

Politis, L. (1977). Poiitiki Anthologia, Vivlio ogdoo, 2i ekd. anatheorimeni, Dodoni,
Athina

Programma Spoudon gia ti Didaskalia tis Neoellinikis Glossas & tis Logotechnias sto
Gymnasio, Athina 2011

Christias, I. (2004). Theoria kai methodology tis didaskalias, Grigori, Athina

Ηλεκτρονικές πηγές

-[Βικιπαίδεια \(wikipedia.org\)](http://www.wikipedia.org)

-<http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=169>

-<http://ebooks.edu.gr/ebooks/>

-<https://www.greek-language.gr/>

- http://photodentro.edu.gr/photodentro/surrealism_pidx0051850/

-<https://www.sansimera.gr/articles/1163>

-<https://www.timesnews.gr/keimena-gia-to-eikastiko-sympan-toy-poiiti-odysseaelyti/>

- <https://www.youtube.com/>

**Λογοτεχνία, ένα «εργαλείο» για μαθητές με διαφορετικές ανάγκες
Ένα πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας**

Κουτσελίνη Μαρία, Δασκάλα, M.Sc.

Περίληψη

Η καθημερινή σχολική πραγματικότητα δημιούργησε την ανάγκη να ασχοληθούμε σε αυτό το διδακτικό σενάριο με τους «αδύναμους» μαθητές των τάξεων. Όλες σχεδόν οι τάξεις δουλεύουν με μια ομάδα «καλών μαθητών». Οι υπόλοιποι είτε έχουν μια περιστασιακή εμφάνιση στη εκπαιδευτική διαδικασία, είτε βρίσκονται στην «αφάνειά» τους χωρίς να μας ενοχλούν είτε κάνουν αισθητή την παρουσία τους με θορυβώδη τρόπο. Πώς όμως ερμηνεύει και δίνει λύσεις ένας παιδαγωγός σε αυτό το πρόβλημα; Ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο είναι το μάθημα της λογοτεχνίας. Η έρευνα του Kuhl ότι η «μαθημένη απελπισία» (στην εκπαιδευτική διαδικασία) δεν οφείλεται σε ελαττωματικά κίνητρα ή λανθασμένες προσδοκίες, αλλά σε αδυναμία του ατόμου να εγκαταλείψει τις σκέψεις για προηγούμενη αποτυχία βρίσκει έδαφος στο συγκεκριμένο σενάριο. Οι σκέψεις αυτές παρεμβαίνουν στην τρέχουσα δραστηριότητα και παρεμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ατόμου. Ο γνωστικός μηχανισμός που φαίνεται να επηρεάζεται από την εμμονή των ιδεών σχετικά με τις προηγούμενες αποτυχίες είναι η εργαζόμενη μνήμη στην οποία διατηρούνται ενεργοποιημένες οι ανεκπλήρωτες προθέσεις (Kuhl 2012). Η τέχνη του λόγου μέσα από ποιήματα και πεζά κείμενα είναι εγερτική για όλους τους μαθητές. «Το ύφος κάθε λογοτέχνη γίνεται με γλώσσα, αλλά δεν τελειώνει στη γλώσσα. Την προϋποθέτει. Το ύφος είναι κάτι βαθύτερο, ψυχικότερο, σχεδόν αστάθμητο. Είναι ευαισθησία και εσωτερικός βηματισμός, είναι μετάγχιση ηθικών αξιών και αισθητικός ρυθμός» (Λιαπής 2000) (Liapis 2000). Αυτές οι ηθικές αξίες που μας προσφέρονται στα λογοτεχνικά κείμενα μετουσιώνονται με τις κατάλληλες ενέργειες του δασκάλου σε ένα εργαλείο προσέλκυσης επιτυχιών για τους μαθητές που υστερούν.

Λέξεις-Κλειδιά: λογοτεχνία, θετικές προσδοκίες, ενορατική μάθηση, αυτενεργός μάθηση.

**Literature, a "tool" for students with different needs.
A differentiated teaching program**

Koutselini Maria, Teacher, M.Sc.

Abstract

The daily school reality created the need to deal in this didactic scenario with the "bad" students in the classrooms. Almost all classes work with a group of "good students". The rest either have an occasional appearance in the educational process, or they are in their "invisibility" without disturbing us or making their presence felt with frequent noise. But how does a teacher interpret and give solutions to this problem? Literature

is a really useful tool. Kuhl's research that "learned despair" (in the educational process) is not due to defective motivations or false expectations, but to the inability of the individual to abandon thoughts of previous failure finds ground in this scenario. These thoughts interfere with the current activity and hinder the full utilization of the individual's potential. The cognitive mechanism that seems to be influenced by the obsession with ideas about past failures is the working memory in which unfulfilled intentions (Kuhl 2012) are kept activated. The art of speech as it is expressed through poems and short texts is exciting for all students. "Every writer's style is done with language, but it does not end with language. It presupposes it. The style is something deeper, more mental, almost unbalanced. It is sensitivity and inner gait, it is a transfusion of moral values and an aesthetic rhythm "(Liapis 2000). These moral values offered to us in literary texts are transformed by the appropriate actions of the teacher into a tool of attracting success for the "bad" students.

Key-Words: literature, positive expectations, insightful learning, self-active learning.

Εισαγωγή

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί στον κύκλο Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς και σε συνέχεια. Ξεκίνησε στην Ε΄ Δημοτικού με το Σολωμό, Κάλβο, Βαλαωρίτη, Παλαμά(Solomo, Kalvo, Valaoriti, Palama), και ολοκληρώθηκε στην ΣΤ΄ με Καβάφη, Ρίτσο, Σεφέρη, Ελύτη (Kavafi, Ritso, Seferi, Elyti). Σε αυτούς τους μεγάλους λογοτέχνες υπάρχουν έργα που τα νοήματα, οι εικόνες, η μουσική, ο εσωτερικός ρυθμός μπορεί να διεγείρει κάθε παιδική ψυχή. Η λέξη «μεγάλοι» ποιητές εξηγείται από τον ίδιο τον Ελύτη (Elyti) με τη δήλωση που έκανε για τον Σολωμό. «Ένας από τους πέντε ή δέκα μεγαλύτερους ποιητές σ' όλο τον κόσμο και σε όλους τους αιώνες. Είναι μεγάλος γιατί αληθινά μεγάλος είναι εκείνος που μας επιτρέπει κάθε φορά σε κάθε δύσκολη εποχή να ντύνουμε επάνω του τα καινούρια μας όνειρα» (Λιαπής 2000) "(Liapis 2000). Και αφού ο Σολωμός (Solomos) κατάφερε με την πένα του να ξεσηκώνει και να ενθαρρύνει ένα ολόκληρο λαό, το ίδιο μπορεί να κάνει και ο δάσκαλος. Να ξεσηκώσει το μαθητή σε μια προσωπική επανάσταση με στόχο την αυτοπραγμάτωσή του .

Στόχοι και στρατηγικές μάθησης

1. Πρωταρχικός στόχος εδώ, αλλά και σε κάθε σενάριο διαφοροποιημένης και μη διδασκαλίας, είναι η ένταξη όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
2. Η κατάκτηση μεταγνωστικών μηχανισμών από τους υστερούντες μαθητές, δηλ. να μάθουν πώς να μαθαίνουν.
3. Τα παιδιά να ασκηθούν στους προσδιορισμούς προσπάθειας, να επιμένουν στη λύση προβλημάτων μετά την αποτυχία. «Η σημασία του μοντέλου «αυτορρύθμισης» του Kanfer είναι μεγάλη, διότι δείχνει ότι η υπερνίκηση εμποδίων δεν είναι απλώς θέμα

προσπάθειας, αλλά μιας σειράς διορθωτικών κινήσεων και αποφάσεων που λαμβάνουν χώρα σε όλη τη διάρκεια της φάσης ολοκλήρωσης της δράσης. Το μοντέλο αυτό είναι η πρώτη διατύπωση των μεταγνωστικών διαδικασιών παρακολούθησης και αυτορρύθμισης. (μελετήθηκε κατά το τέλος του 1970)

4. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών οδηγεί στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων με αβίαστο και ευχάριστο τρόπο. Η χαρά της δημιουργικότητας.
5. Η επέκταση των μεταγνωστικών μηχανισμών από το μάθημα της λογοτεχνίας στα υπόλοιπα μαθήματα.
6. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών στο μάθημα της λογοτεχνίας.
7. Καλλιέργεια της κριτικής, συγκριτικής και αναλυτικής, ενορατικής σκέψης.

Πιστεύουμε ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας όσον αφορά στους στόχους και στο περιεχόμενό της, με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά ή τις επιδόσεις των μαθητών (φύλο, κοινωνική προέλευση, εθνικότητα, επιδόσεις σε τεστ νοημοσύνης κ.λ.π.) ή με άλλους τρόπους εισάγει στην εκπαίδευση ποικίλες φυλετικές, εθνικές και κοινωνικοπολιτισμικές διακρίσεις. Έχει αρνητικές συνέπειες σε ζητήματα κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης και ενισχύει τις κοινωνικές διαφορές και ανισότητες. Στιγματίζει τα άτομα που εντάσσονται σε τμήματα χαμηλών ικανοτήτων και προκαλεί σε αυτά ανεπιθύμητα ψυχολογικά τραύματα. (Κασσωτάκης- Φλουρής 2006) (Kassotakis- Flouris 2006). Για τον λόγο αυτό δεν είναι κατά τη γνώμη μας αποδεκτή η δημιουργία τάξεων διαφορετικών ικανοτήτων ή επιδόσεων (εξωτερική διαφοροποίηση). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας πρέπει, κατά την άποψή μας να γίνεται δεκτή μόνο ως εσωτερική παιδαγωγική διαδικασία, στόχος της οποίας είναι η υποβοήθηση των υστερούντων να φτάσουν κι εκείνοι στο επίπεδο των άλλων ή έστω να το πλησιάσουν. Υπό την έννοια αυτή, οι εκπαιδευτικοί τασσόμαστε υπέρ της εσωτερικής διαφοροποίησης της διδασκαλίας, η οποία γίνεται με παιδαγωγικά κριτήρια και αποτελεί μέσο δικαιότερης συμμετοχής όλων των μαθητών στα αγαθά της παιδείας και άμβλυνσης των κοινωνικοεκπαιδευτικών ανισοτήτων. Ό,τι αντίκειται στην αρχή αυτή απορρίπτεται για λόγους παιδαγωγικής δεοντολογίας και κοινωνικής ηθικής (Μιχάλης Κασσωτάκης, 2006) (Michalis Kassotakis, 2006)

Οι στρατηγικές μάθησης: Α) Συντελεστική μάθηση (μπιχεβιορισμός Skinner-Thordike) Η συντελεστική μάθηση είναι κατεξοχήν παράδειγμα μάθησης που συνδέεται με δράση κινήτρων.

Β) Θεωρίες κοινωνικογνωστικού συμπεριφορισμού (Bandura-Kanfer-Elis)

Γ) Στρατηγική κατά την αρχή της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης και της κλιμακωτής αναδόμησης. Ο Elkonin (1971) πρόσθεσε στο μοντέλο του Vygotsky και την αλληλεπίδραση παιδιού-αντικείμενων.

Δ) Στρατηγική σύμφωνη με την αρχή της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας. (Piaget, Dewey, Bruner). Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, είναι συνεπώς βιωματική υπό την καθοδήγηση και παρακίνηση του εκπαιδευτικού (Σούλης, 2008:101) (Soulis, 2008:101).

Ε) Στρατηγική κατά την προσέγγιση της διαμεσολαβητικής εμπειρικής μάθησης. Κατά τον Feuerstein, συνεχιστή του Vygotsky, η απευθείας έκθεση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα δημιουργεί εμπειρίες αυθόρμητης μάθησης.

Σχέδιο δράσης της διδακτικής πρότασης

Στην πρότασή μας σημαντικό ρόλο παίζει η παιδαγωγική αγάπη, η παιδαγωγική ατμόσφαιρα που φαίνεται ότι αποτελούν προϊόντα θετικών προσδοκιών και διαθέσεων του δασκάλου. Κάτω από αυτό το πνεύμα τα παιδιά της τάξης μας χωρίζονται σε ανομοιογενείς ομάδες. Δίνεται στους μαθητές ένα πακέτο ποιημάτων π.χ του Καβάφη. (Καβαφι.) α) Το πρώτο σκαλί β) Τείχη γ) Ιθάκη. Η σειρά των ποιημάτων δεν είναι τυχαία «Στο πρώτο σκαλί» βλέπουμε την ανάγκη για αποδοχή. Στο δεύτερο βλέπουμε το ρόλο του δασκάλου που πρέπει στην κυριολεξία να γκρεμίζει «τείχη» και να συμπεριλαμβάνει όλους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και τέλος με την Ιθάκη βλέπουμε τον διαρκή αγώνα την ατέλειωτη προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου. Οι ομάδες διαβάζουν το πρώτο ποίημα, αφού ο δάσκαλος δώσει κάποια εισαγωγικά απαραίτητα στοιχεία τόσο για τον ποιητή όσο και για το συγκεκριμένο ποίημα.

Α΄ δράση. Απαγγέλλουμε το ποίημα στους μαθητές. Το κομμάτι αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο γιατί είναι το έναυσμα για την έξαψη της περιέργειας που πρέπει να δώσει απαντήσεις. Αφού απαγγελθεί το ποίημα από μας με σωστό τρόπο προτρέπουμε τους μαθητές μας να μας μιμηθούν, να απαγγείλουν εκείνοι. Οι μαθητές εξασκούνται σε αυτό έχοντας το δάσκαλο καθοδηγητή και εμπνευστή. Ακόμη και οι άριστοι μαθητές υστερούν στην τέλεια απαγγελία γιατί «εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο πρέπει με το δικαίωμά σου να'σαι πολίτης εις των ιδεών την πόλιν». Απαγγελία λοιπόν είναι το πρώτο βήμα για την πολιτογράφηση στην «Πολιτεία» των ιδεών του Καβάφη (Καβαφι.). Εδώ χρειάζεται ο δάσκαλος να πει στον μαθητή «εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκανες μεγάλη δόξα» Το θέμα είναι ότι με τη λογοτεχνία αυτή η παραίνεση δεν θα ειπωθεί μόνο στους «αδύναμους» μαθητές αλλά και στους καλούς ή ακόμη και στους άριστους. Η συγκεκριμένη εξάσκηση θέτει τους πάντες στην ίδια αφετηρία και αυτό είναι κάτι που το εισπράττουν θετικά οι υστερούντες στα άλλα μαθήματα μαθητές. Αυτό που φαίνεται να έχει σημασία είναι ο ενθουσιασμός του δασκάλου με τη δουλειά του ο οποίος παρασύρει και τους μαθητές σ' αυτήν.

Β΄ Δράση. Οι μαθητές καλούνται να ερμηνεύσουν το ποίημα, να παρουσιάσουν τις αθέατες πλευρές, τα μεγάλα νοήματα που κρύβει με «οδηγό» πάντα το δάσκαλο. Το παιδί αφηγείται έννοιες, έννοιες υψηλής διανόησης που μόνο με εργαλείο τη λογοτεχνία μπορεί να κατανοήσει.

Έννοιες που φωτίζουν το νου και την ψυχή του ανθρώπου. Ο Ελύτης (Elytis) δήλωσε στη Σουηδική Ακαδημία « Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι σε εποχές υγιείς, το κάλλος ταυτίστηκε με το αγαθόν και το αγαθόν με τον ήλιο, κατά το μέτρο που η συνείδηση καθαίρεται και πληρούται με φως». Και τότε μπορεί ο μαθητής να έχει πρόσβαση στο «φως»; Μόνο όταν ο δάσκαλος καταρρίψει τα «τείχη» του αυτοεγκλεισμού κάποιων μαθητών. Είναι γνωστό ότι πίσω από τη ρητορική περί των ίσων ευκαιριών το σχολικό σύστημα λειτουργεί σαν την «προκρούστεια κλίνη». Ολόκληροι πληθυσμοί παιδιών και εφήβων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, τόσο οικονομικά όσο και μορφωτικά καλούνται να αναμετρηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού τους βίου, με συμμαθητές πολύ πιο ευνοημένους από αυτούς και μάλιστα σε ένα πεδίο που δεν τους είναι οικείο. Το σχολείο με τις δικές του αξίες, συνθήκες, πρακτικές απαιτήσεις ζητάει από ένα ανομοιογενές μαθητικό σύνολο τις ίδιες επιδόσεις, ιδιότητες, ικανότητες. Η κυρίαρχη λογική: αν οι μαθητές δεν συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό στην διδακτική διαδικασία και δεν επωφελούνται το ίδιο απ' το εκπαιδευτικό σύστημα η ευθύνη είναι ολοκληρωτικά δική τους. Την ίδια στιγμή ράβει στα μέτρα του το ρόλο ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος εμποτισμένος από μια λογική που αντιλαμβάνεται τους καλούς μαθητές ως επιμελείς και ικανούς και τους κακούς ως τεμπέληδες και ανίκανους και κάτω από το βάρος ενός αναλυτικού προγράμματος, στιγματίζει με την απορριπτική βαθμολογία αλλά και με την στάση του (περιφρόνηση, υποτίμηση) ένα μέρος του μαθητικού πληθυσμού. (Χρήστος Κατσικάς, Εύα Πολίτου) (Christos Katsikas, Eva Politou). Να λοιπόν και άλλα «τείχη» που πρέπει να καταρρίψει ο δάσκαλος τα δικά του τείχη, τα προσωπικά. Να είσαι κύριος του εαυτού σου πριν γίνεις δάσκαλος των άλλων.

Γ' δράση Οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν εικόνες που γεννιούνται μέσα τους από το ποίημα Η σύλληψη μιας ιδέας και η σχηματοποίησή της σε εικόνα ικανοποιεί την ορμή του μαθητή για αφήγηση (Bruner 1974). Εδώ ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει ότι το λάθος στη διαδικασία της μάθησης είναι αποδεκτό και αναμενόμενο. Είναι μια σαφής ένδειξη ότι η μάθηση δεν έχει επέλθει ακόμη. Το γιατί είναι θέμα διερεύνησης του εκπαιδευτικού. Είναι ανεπίτρεπτο ο εκπαιδευτικός να βλέπει και να θεωρεί το λάθος ως μέσο άμεσης επιβολής ποινής και αρνητικού λεκτικού χαρακτηρισμού (Αθανασίου 2000) (Athanasίου 2000). Ο δημόσιος χαρακτηρισμός έχει τη μορφή μιας τελετής εξευτελισμού του μαθητή, που τραυματίζει ανεπανόρθωτα (Hargreaves 2003). Ο Hargreaves επιχείρησε να μελετήσει τις συνέπειες της επικόλλησης της ετικέτας. Έτσι υποστηρίζει ότι στην περίπτωση της τελικής αποδοχής της ετικέτας, ο μαθητής οδηγείται στην ονομαζόμενη «δευτερεύουσα απόκλιση» με πολύ πιο σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο. Η δευτερεύουσα απόκλιση δεν αφήνει στο μαθητή πολλά περιθώρια αποκατάστασης. Αντίθετα στην περίπτωση της πρωτογενούς απόκλισης υπάρχουν περιθώρια για αποκατάσταση ή ομαλοποίηση όπως την ονομάζει. Η διδακτική έμφαση στην περίπτωση του λάθους πρέπει να δίνεται στην ενδυνάμωση και όχι στην αποδυνάμωση του μαθητή. Η ενδυνάμωση απορρέει από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ταυτοτήτων μέσα στην τάξη. Είναι φανερό ότι ο τρόπος με τον οποίο οι ταυτότητες τίθενται υπό διαπραγμάτευση στο περιβάλλον του σχολείου μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών είναι στενά συνδεδεμένες από τον τρόπο που χειρίζεται ο δάσκαλος τις ετικέτες, καλές ή κακές που προσάπτει στους μαθητές. Για τα μικρά παιδιά η αίσθηση της

προσωπικής αξίας, συνήθως καλλιεργείται μέσα από τη σχέση τους με τους σημαντικούς « άλλους», γονείς, δασκάλους.

Δ' Δράση. Οι μαθητές καλούνται να συγγράψουν ένα ποίημα ή ένα θεατρικό δρώμενο σχετικό με το λογοτεχνικό έργο που έχουμε επεξεργαστεί. « Οι μαθητές με δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου χρειάζεται να αναπτύξουν αντισταθμιστικές και θεραπευτικές στρατηγικές για να μάθουν να χειρίζονται με επάρκεια το γραπτό λόγο (Mercer&Mercer, 1998 /Ariel, 1992). Υπάρχουν πολλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της ομάδας και ενδυναμώνουν τους «αδύνατους». Το χέρι τους θα το οδηγήσει ο εσωτερικός ενθουσιασμός για τη συνεισφορά τους στην παρουσίαση ενός ομαδικού έργου.

Μπορούν επίσης να ντύσουν με μουσική τους στίχους, να τους τραγουδήσουν. Εδώ μπορεί να διαπρέψουν πραγματικά οι «αδύναμοι» μαθητές, να αποσπάσουν το μπράβο, το χειροκρότημα.« Ο Οδυσσέας του Καβάφη (Kavafi) απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που πρέπει να αποκτήσουν ένα διαφορετικό σύστημα αρετών για να πραγματοποιήσουν εγχειρήματα που δεν έχουν καμιά ομοιότητα με τα έργα ούτε όσων κινούνται πέρα από το Καλό και το Κακό ούτε όσων προσπαθούν να περάσουν στο απόλυτο καλό ή στο απόλυτο κακό.Η επιστήμη από τη στιγμή που απανθρωπίστηκε και η πολιτική από τη στιγμή που ευτελίστηκε, ενώθηκαν για να κάνουν την Ιθάκη απρόσιτη στον κοινό άνθρωπο. Δουλεύοντας μόνος και ενάντια στο ρεύμα της εποχής ο σύγχρονος αλεξανδρινός ποιητής μας, μιλώντας με εκπληκτικά απλούς τρόπους επανέφερε την Ιθάκη με μια ηρεμία που μόνο η σοφία της αισθησιακής εμπειρίας γνωρίζει να αρθρώσει μέσα από τη δύναμη της τέχνης (JohnAnton 2000)

Η δύναμη της λογοτεχνίας φωτίζει πραγματικά το δύσκολο εκπαιδευτικό έργο. Ο σύγχρονος δάσκαλος σαν τον "Οδυσσέα" του Καβάφη πορεύεται στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα έχοντας για συνοδοιπόρους του όχι τους «εκλεκτούς» αλλά όλους τους μαθητές του.

Βιβλιογραφία

Athanasiou Leonidas, «Axiologisi tis epidosis tou mathiti sto scholeio kai tou didaktikou ergou», Ioannina 2000

Cummins Jim, « Taftotites ypo diaphragmatefsi» 2005,Gutenberg

Hargreaves Andy, "Teaching in the knowledge society"2003 "Learning to change"2008

J. Piaget, 1976 Beilin 1997 s.152 Piageto.p.169 kai Bruner 1974 s.52,126 Basetas Kon/nos "Psychologia tis mathisis" ekdoseis ekpaideftikon" Atrapos"2002

John Anton« I poiisi kai i poiitiki tou K.P. Kavafi», IKAROS 2000

Kassotakis Michalis, Flouris Georgios «Mathisi kai didaskalia» «Theoria praxi kai axiologisi tis didaskalias» TomosV, Athina 2006

Katsikas Christos Eva Politou " Ektos «taxis» to «Diaforetiko»;"1999 Athina Gutenberg

Kostaridou- Efkleidi Anastasia. «Psychologiakinitron» ekd .PEDIO 2012

Liapis Vasilis «Didaskalia tis Neoellinikislogotechnias» ekdoseis ZITI, Thessaloniki

Spantidakis Ioannis. «Provlimata paragogis graptou logou paidion scholikis ilikias»
ELLINIKΑ GRΑMMΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 2008

Ο Αϊ-Βασίλης στη δημιουργική γραφή νηπίων του 21^{ου} αιώνα

Ηλία Ελένη, δρ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ε.Κ.Π.Α.

Περίληψη

Τα νήπια στο πλαίσιο ποικίλων προγραμμάτων δημιουργικής γραφής παράγουν υψηλών προδιαγραφών αφηγηματικά κείμενα με τη διαδικασία της φθίνουσας καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τα κειμενοκεντρικά διδακτικά μοντέλα. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει με τη μορφή ενιαίου κειμένου τις ατομικές ή ομαδικές αποκρίσεις των νηπίων στα ερωτήματα που τους απευθύνει, οπότε τα νήπια συνειδητοποιούν τη δυνατότητα της γραφής να αναπαριστά τον προφορικό λόγο. Καθώς εθίζονται στην αξιοποίησή της για τη διάσωση και τη μετάδοση της δημιουργικής σκέψης τους, αναπτύσσονται γλωσσικά και αισθητικά. Επίσης βελτιώνεται η ικανότητά τους στην ακρόαση και την επικοινωνία. Σε κείμενα που παράχθηκαν κατά την τελευταία εικοσαετία μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία στο νηπιαγωγείο με διαφορετικά ερεθίσματα, διαπιστώθηκε η συχνή εμφάνιση του Αϊ-Βασίλη, ως ελεύθερη επιλογή των νηπίων. Εδώ επιχειρείται να διαφανεί ο αφηγηματικός ρόλος που επιτελεί ο Αϊ-Βασίλης στις παιδικές ιστορίες, τα χαρακτηριστικά που του αποδίδονται και η επίδρασή του στη διαμόρφωση σκέψεων, εμπειριών και συναισθημάτων των νηπίων.

Λέξεις-Κλειδιά: Δημιουργική γραφή, νήπια, Αϊ-Βασίλης.

The figure of Santa Claus in the creative writing of toddlers of the 21st century

Ilia Eleni, Ph.D. in Modern Greek Literature, University of Athens

Abstract

Toddlers in a variety of creative writing programs produce high-quality narrative texts through the process of declining teacher guidance, according to text-centric teaching models. The teacher records in the form of a single text the individual or group answers of toddlers to the questions he addresses to them, so that toddlers realize the possibility of writing to represent the oral speech. As they become addicted to using it to rescue and transmit their creative thinking, they develop linguistically and aesthetically. It also improves their ability to listen and communicate. In texts produced during the last twenty years through this process in the Nursery School with different stimuli, it was found that Santa Claus often appears as a free choice of toddlers. Here, the narrative role that Santa Claus plays in children's stories, the characteristics attributed to him and his influence on the formation of thoughts, experiences and feelings of toddlers are attempted.

Key-Words: Creative writing, toddlers, Santa Claus.

Εισαγωγή

Τα νήπια πιστεύουν ότι τα πρόσωπα που δημιουργεί η ανθρώπινη φαντασία, είναι πραγματικά (Harris et al., 1991). Για να θεωρήσουν ένα πρόσωπο υπαρκτό, τους αρκεί απλώς κάποια μαρτυρία (Harris & Koenig, 2006). Ειδικότερα για τον Αϊ-Βασίλη τρέφουν την πεποίθηση ότι είναι εκείνος που γνωρίζει τις μυστικές επιθυμίες τους και συστηματικά φροντίζει για την πραγματοποίησή τους (Subbotsky, 2010).

Η παιδαγωγική επίδραση του Αϊ-Βασίλη στα νήπια είναι γενικευμένη και τεράστια. Η επίδραση αυτή διαφαίνεται έντονα στη δημιουργική γραφή τους τόσο λόγω της ποσότητας των εμφανίσεών του όσο και λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών που του προσδίδουν.

Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται σε κείμενα νηπίων, στα οποία γίνονται αναφορές στο πρόσωπό του Αϊ-Βασίλη, αποκλειστικά με πρωτοβουλία των ίδιων. Πρόκειται για κείμενα τα οποία έχουν προκύψει από το σχολικό έτος 2000-2001 έως σήμερα, στο πλαίσιο ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργικής γραφής. Κοινό στοιχείο του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνιστά η εκδήλωση σε αυτά της δημιουργικότητας, ως βασικού χαρακτηριστικού της ανθρώπινης ύπαρξης (Fromm, 1971).

Σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής των μαθητικών κειμένων, αξιοποιήθηκαν θεωρίες της αφηγηματολογίας και της κειμενογλωσσολογίας, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της αναπτυξιακής ψυχολογίας, για τα χαρακτηριστικά της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Το ερέθισμα ή το επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν διαφορετικό. Άλλοτε επρόκειτο για το πιο αγαπημένο βιβλίο κάθε νηπίου, άλλοτε για ποιητικά ή πεζά έργα που αποτέλεσαν αντικείμενο διδασκαλίας, άλλοτε για κάποιο αντικείμενο από το φυσικό ή το τεχνητό περιβάλλον κι άλλοτε για ζωγραφιές που δημιούργησαν τα ίδια τα νήπια.

Οι στόχοι για το σύνολο των προγραμμάτων είναι κοινοί. Περιλαμβάνουν την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης των νηπίων, τη γλωσσική και αισθητική ανάπτυξή τους, την καλλιέργεια της ικανότητας της ακρόασης και της συζήτησης. Επίσης, τα προγράμματα αποσκοπούν στο να αντιληφθούν τα νήπια τη δυνατότητα του γραπτού λόγου να αναπαριστά πιστά τον προφορικό.

Ο όρος δημιουργική γραφή επιλέγεται στον τίτλο της εργασίας, αν και τα νήπια εκφράζονται προφορικά, επειδή η δημιουργική σκέψη των νηπίων καταγράφεται με τη συμβολή του εκπαιδευτικού είτε χειρόγραφα είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα γραπτά αυτά κείμενα, που αξιοποιούνται ποικιλότροπα, προσφέρουν στα νήπια τις πρώτες πολύτιμες εμπειρίες τους δημιουργικής γραφής, εξοικειώνοντάς τα με τη διαδικασία της γραφής ως μορφής προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας.

Μεθοδολογία διδακτικής παρέμβασης

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής γραφής κατά τα οποία παράχθηκαν τα κείμενα που αναφέρονται στο πρόσωπο του Αϊ-Βασίλη, αξιοποιούν την παιγνιώδη διάθεση που χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία (Huizinga, 1989). Τα συγκεκριμένα προγράμματα συνδέονται με τα κειμενοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας, στα οποία χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνικές στήριξης των μαθητών στο προσυγγραφικό, το συγγραφικό και το μετασυγγραφικό στάδιο, σύμφωνα με τη διδακτική αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης (Matsagouras, 2001). Έτσι, οι μαθητές σταδιακά καθίστανται ικανότεροι στη λεκτική επικοινωνία και στη δόμηση της σκέψης τους (Matsagouras & Koulobaritsi, 1999).

Τα παραγόμενα κείμενα προκύπτουν μέσα από την ημιδομημένη στην αρχή και στη συνέχεια τη μη δομημένη συνέντευξη. Ο εκπαιδευτικός απευθύνει πρώτα γενικές ερωτήσεις και στη συνέχεια, ως πολύ προσεκτικός ακροατής (Pascucci & Rossi, 2002), συνεχίζει με συμπληρωματικές, διευκρινιστικές ερωτήσεις, σε σχέση με τις προηγούμενες απαντήσεις που έχει λάβει. Οι αφηγηματικές ιστορίες που τα νήπια παράγουν ατομικά ή ομαδικά (Huck, Herpler & Hickman, 1979), καταγράφονται με τη μορφή ενιαίου κειμένου και αμέσως μετά διαβάζονται από τον εκπαιδευτικό, ώστε τα νήπια να διαπιστώσουν και να επαληθεύουν την ακρίβεια της καταγραφής.

Τα λογοτεχνικά έργα οδηγούν στην αποκλίνουσα σκέψη (Alter, 1985), ως συνέπεια της πολυσημίας που τα διακρίνει (Riffaterre, 1985) και του πλήθους των νοημάτων που λανθάνουν σε αυτά (Iser, 1991). Έτσι, στα προγράμματα που η δημιουργικότητα των νηπίων εκδηλώνεται με τις λογοτεχνικές αναγνώσεις τους, παρατηρείται είτε η δημιουργική μίμηση του λογοτεχνικού προτύπου είτε η τροποποίηση είτε η ανατροπή του (Matsagouras, 2001). Τα συγκεκριμένα προγράμματα εκτυλίσσονται ως παιχνίδι (Poslaniek, 1992), προκειμένου να κινητοποιήσουν το σύνολο των νηπίων να συμμετέχουν σε αυτά με ενθουσιασμό.

Όταν αφετηρία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνιστούν ποιήματα, στη δημιουργική γραφή των νηπίων αποτυπώνονται οι διαφορετικές εικόνες που σχηματίζονται στην αντίληψή τους, ως αποτέλεσμα της εικονοπλαστικής ιδιότητας του ποιητικού λόγου (Benekos, 1981 - Kallergis, 1995). Στις περιπτώσεις που τα προγράμματα αναφέρονται σε πεζά έργα, η δημιουργική γραφή εκφράζει την εμπλοκή των νηπίων στα αφηγηματικά δρώμενα, τις προσδοκίες τους για την εξέλιξη της υπόθεσης με βάση τις ενδείξεις που παρέχονται στο κείμενο (Iser, 1990), την ταύτισή τους με συγκεκριμένους λογοτεχνικούς ήρωες (Booth, 1987).

Παρουσίαση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων

Ο Αϊ-Βασίλης ως ήρωας των αγαπημένων βιβλίων των νηπίων

Σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου συμμετείχαν είκοσι τρία νήπια, το κάθε ένα αφηγήθηκε στην τάξη μια ιστορία για να παρουσιάσει το πιο αγαπημένο του βιβλίο,

προκειμένου να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των συμμαθητών του. Παρατίθενται οι τρεις ιστορίες όπου εμφανίζεται ο Αϊ-Βασίλης.

1. Ένα παιδάκι δεν είχε αδερφάκια. Όμως θα ήθελε πολύ ένα μωράκι για αδερφάκι... Ζήτησε τη βοήθεια του Αϊ-Βασίλη... Ο Αϊ-Βασίλης πήγε κρυφά την Πρωτοχρονιά κι άφησε στο δωμάτιό του το δώρο του ... Οι γονείς τους αγόρασαν ένα κρεβατάκι-κούνια για το μωρό και μια κούνια στην αυλή για το παιδάκι.
2. Ο Άγιος Βασίλης τη μέρα που γιόρταζε, μοίραζε στα παιδιά δώρα. Σε μένα έφερε ένα αρκουδάκι. Ο Αϊ-Βασίλης αγαπάει όλα τα παιδιά αλλά σε κάποια δεν φέρνει δώρα, ώσπου να γίνουν καλά. Όλα τα παιδιά μάς κάνει να είμαστε καλά το γάλα. Όταν το πίνουμε, χαμογελάμε κι έτσι γινόμαστε καλά παιδιά.
3. Το μικρό σκυλάκι του Αϊ-Βασίλη δίψασε και βγήκε έξω για να πάει στο ποτάμι, επειδή το νερό στο σπίτι ήταν μόνο για τον Αϊ-Βασίλη και τα ζωτικά του. Επειδή όμως το σκυλάκι ήταν πολύ μικρό, έχασε το δρόμο του μέσα στη νύχτα. Όταν κατάφερε να γυρίσει σπίτι, ο Αϊ-Βασίλης του έκανε δώρο ένα κόκκινο κουδουνάκι, για να το φοράει στο λαιμό του και όποτε χάνεται να μπορούν να το βρίσκουν.

Ο Αϊ-Βασίλης στη δημιουργική γραφή με ερέθισμα διδαχθέντα ποιήματα

1. Ήθελα πολύ να δω τον Άγιο Βασίλη. Έτσι κάθισα ακίνητη κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και έκανα την κούκλα. Ο Αϊ-Βασίλης μπήκε από την καμινάδα και πήγε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι που ήταν γεμάτο κουραμπιέδες, μελομακάρονα και άλλα γλυκά. Έφαγε όλους τους κουραμπιέδες και λέρωσε τα ρούχα του, το τραπέζο-μάντιλο και το πάτωμα.

Πρόκειται για ατομική αφήγηση, που αναφέρεται στο απόσπασμα του Β' μέρους του έργου «Χριστούγεννα» του Κωστή Παλαμά.

2. Ένα παλιό κόκκινο αυτοκίνητο περνά από μια εζοχή που χιονίζει. Ξαφνικά σκάνε τα λάστιχα και το αυτοκίνητο μένει ακίνητο. Ευτυχώς όμως περνά από εκεί ο Αϊ-Βασίλης. Βλέπει τον οδηγό μόνο του στο κρύο και αμέσως σκέφτεται να τον βοηθήσει. Του χαρίζει καινούρια λάστιχα, για να συνεχίσει το ταξίδι του.

Το παραπάνω ατομικό κείμενο μαθήτριας αναφέρεται στο ποίημα Η Σακαράκα, της Ρένας Καρθαίου.

Ο Αϊ-Βασίλης στη δημιουργική γραφή με ερέθισμα διδαχθέντα πεζά έργα

1. Όταν η θεία βγήκε για ψώνια και ο θείος έπλενε κάτω το αμάξι, κλείστηκα στο δωμάτιό μου για να μην με δουν τ' αδέρφια μου και έσπασα το παιχνίδι που μού έφερε δώρο ο Αϊ-Βασίλης. Τότε ο Άγιος Βασίλης γύρισε από την καμινάδα και μού είπε ότι θα το σκεφτεί πολύ αν θα μού ξαναφέρει ποτέ δώρο. Έμεινα στο δωμάτιο κι έκλαιγα. Αυτό

που έγινε το κράτησα μυστικό. Όταν ήρθαν τ' αδέρφια μου και με ρώτησαν τι έχω, τους είπα ότι έχω χτυπήσει.

Το κείμενο παράχθηκε όταν τα νήπια κλήθηκαν να γράψουν το Ημερολόγιο του Τρελαντώνη, του ήρωα του ομώνυμου βιβλίου της Πηνελόπης Δέλτα.

- 2. Ο Μικρός Πρίγκιπας έκλαιγε, γιατί έψαχνε την κότα του και δεν την έβρισκε πουθενά. Ο Αϊ-Βασίλης έκλαιγε κι αυτός, γιατί ο Μικρός Πρίγκιπας που μένει μαζί του, έλειπε από το σπίτι. Έτσι συναντήθηκαν οι δυο τους στη χώρα των δακρύων. Κανόνισαν να πάνε την Κυριακή στο παζάρι και ν' αγοράσουν άλλη κότα για το Μικρό Πρίγκιπα κι έναν κόκορα για να ζυπνάει τον Άγιο Βασίλη.*

Το κείμενο αφηγήθηκε μαθήτρια, αναφερόμενη στο έβδομο κεφάλαιο του έργου του Εξυπερύ, Ο Μικρός Πρίγκιπας, το οποίο ολοκληρώνεται με τη φράση «είναι τόσο μυστήρια η χώρα των δακρύων».

Ο Αϊ-Βασίλης στη δημιουργική γραφή με ερέθισμα διάφορα αντικείμενα

Τα τέσσερα αντικείμενα που έδωσαν το ερέθισμα για την παραγωγή από νήπια των ισάριθμων κειμένων που παρατίθενται στη συνέχεια, είναι κατά σειρά ένα παλιό κλειδί, τα κίτρινα φθινοπωρινά φύλλα, μερικά χριστουγεννιάτικα στολίδια και μια ατομική ζωγραφιά με ελεύθερο θέμα.

- 1. Ο Αϊ-Βασίλης έχει ένα καφενείο, όπου πηγαίνουν νέοι και γέροι για να τρώνε. Εκεί φυλάει και τα δώρα, που μοιράζει στα παιδιά την πρωτοχρονιά. Ένα βράδυ εγώ και οι φίλοι μου βρήκαμε το κλειδί του καφενείου, που του είχε πέσει στο δρόμο. Ανοίξαμε το καφενείο του και μπήκαμε κρυφά για να δούμε τα δώρα. Ύστερα φύγαμε χωρίς να πειράζουμε τίποτα.*
- 2. Όταν έρχεται το χιόνι στα βουνά, τα φύλλα των δέντρων πέφτουν κάτω. Τότε εγώ στολίζω με τα πεσμένα φύλλα, πολλά δέντρα για τα Χριστούγεννα. Κι ο Αϊ-Βασίλης έρχεται στον κήπο μου και αφήνει δώρα. Έχει κι αυτός στην αυλή του όλο το χρόνο ένα έλατο, στολισμένο με κίτρινα φύλλα.*
- 3. Ο Θεός μάς έφερε παιχνίδια, για να στολίσουμε το δέντρο για τα Χριστούγεννα. Μετά κάθισαν στα κλαδιά του δέντρου κίτρινα πουλάκια και κελαηδούσαν. Εμείς με αυτήν τη μουσική τραγουδούσαμε τα κάλαντα. Όταν μας άκουσε ο Αϊ-Βασίλης, ήρθε να μας μοιράσει τα δώρα μας.*
- 4. Ένα αγοράκι παίζει στον κήπο μόνο του. Όπως παίζει με το αεροπλανάκι του, θυμάται την υπόσχεση της μαμάς και του μπαμπά ότι θα πάνε στο Παρίσι, για να περάσουν τα Χριστούγεννα με τη γιαγιά και τον παππού, που ζουν εκεί. Φαντάζεται ότι φτάνει στο Παρίσι και τρώει τα χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια που τού έχει φτιάξει η γιαγιά. Εκεί βλέπει απ' το παράθυρο τον Αϊ-Βασίλη με τ' άσπρα του γένια να πετάει με το έλκηθρό του πάνω από την πόλη. Ρίχνει τα δώρα των παιδιών από τις καμινάδες και ζαφνικά προσγειώνεται έξω από το σπίτι που μένει το παιδάκι. Εκείνο τού ανοίγει την*

πόρτα και ο Άγιος Βασίλης κάθεται σε μια πολυθρόνα και το παίρνει αγκαλιά. Το παιδάκι τον ρωτά πώς πετάει. Εκείνος του εξηγεί ότι ταΐζει τους τάρανδους μια μαγική σκόνη κι έτσι γίνονται ιπτάμενοι. Προτείνει στο παιδάκι μόλις μοιράσει τα δώρα, να γυρίσει να το πάρει για να το πάει με το έλκηθρο στο Βόρειο Πόλο. Του εξηγεί ότι διάλεξε αυτό ανάμεσα σε όλα τα παιδιά, γιατί είναι το πιο καλό παιδάκι του κόσμου. Ακούει τη μαμά του, κάνει ό, τι του λέει και τη βοηθάει, για να μην κουράζεται. Κάνει μόνο του μπάνιο και ποτίζει τα λουλούδια...

Συζήτηση

Η επίδραση του Αϊ-Βασίλη στα νήπια διαφαίνεται συχνότατα στη συνύπαρξή τους στο σχολικό περιβάλλον. Είναι πλείστες οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτόν στη μεταξύ τους αυθόρμητη επικοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά συνομιλία δύο αγοριών για τη διεκδίκηση κάποιου αντικειμένου, όπου το ύστατο επιχείρημα προς το συμμαθητή πως ο Αϊ-Βασίλης θα του φέρει κάρβουνα αντί για δώρο, αποδείχτηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό.

Η ομαδική αφήγηση της προηγούμενης ενότητας για την παιδική ζωγραφιά, μετατράπηκε σε θεατρικό δρώμενο, που αξιοποιήθηκε στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του νηπιαγωγείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που η παράσταση προέκυψε από την εκπαιδευτική καθημερινότητα και ήταν εξ ολοκλήρου δημιουργήμα των ίδιων των μικρών μαθητών, όχι μόνο θα μπορούσε η όλη διαδικασία να συμβάλει σημαντικά στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία (Grammatas, 2014), αλλά και να αποτελέσει εξαιρετικό κίνητρο για την ενασχόληση των νηπίων με τη δημιουργική γραφή και στις επόμενες σχολικές τάξεις (Pia & Matsagouras, 2006).

Ενδεικτική της παγιωμένης και ακλόνητης εικόνας που έχουν τα νήπια για τον Αϊ-Βασίλη, είναι η έκφραση της αναγνωστικής ανταπόκρισής τους στο διήγημα του Φώτη Κόντογλου, «Το βλογημένο μαντρί». Σύμφωνα με την αφηγηματική υπόθεση, ο Αϊ-Βασίλης, προκειμένου να δοκιμάσει την πίστη των ανθρώπων, εμφανίζεται ως πάμπτωχος γέροντας. Όταν όλοι οι πλούσιοι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του κλείνουν την πόρτα τους, θεωρώντας τον ενοχλητικό ζητιάνο, ένας νεαρός βοσκός και η σύζυγός του τον δέχονται στο καλύβι τους και προθυμοποιούνται να μοιραστούν μαζί του το λιγοστό φαγητό τους. Ως προς τα χαρακτηριστικά του Αϊ-Βασίλη στο έργο του Κόντογλου, τα νήπια τα συνέδεσαν ως εξής με την οικεία σε αυτά εικόνα του: «Αφού όταν ο Αϊ-Βασίλης εμφανιζόταν σαν ζητιάνος, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν του άνοιγαν την πόρτα τους, εκείνος αποφάσισε να επισκέπτεται τον κόσμο, φορώντας πάντα την καλή του στολή και κουβαλώντας δώρα για όλους, ώστε να τον δέχονται στα σπίτια τους».

Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα που παρατίθενται στην παρούσα εργασία, διαφαίνεται ο ρόλος του Αϊ-Βασίλη και η συμβολή του στην εξέλιξη της εκάστοτε αφηγηματικής υπόθεσης. Προκύπτουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες που του αποδίδονται από τα νήπια, καθώς

και ο βαθμός της επίδρασής του σε αυτά. Εμπειρίες, επιθυμίες, προσδοκίες και συναισθήματά τους συνδέονται στις αφηγήσεις τους αναπόσπαστα με τον Αϊ-Βασίλη. Αναλυτικότερα, είτε το ερέθισμα της δημιουργικής γραφής των νηπίων είναι πεζογράφημα ή ποίημα είτε κάποιο φυσικό ή άλλο αντικείμενο, ο Αϊ-Βασίλης αναδεικνύεται σε ένα από τα συχνότερα εμφανιζόμενα πρόσωπα, διαχρονικό όσο και οικείο. Λειτουργεί ως ο «από μηχανής Θεός» που δίνει τη λύση σε κάθε κρίσιμη στιγμή για τους αφηγηματικούς ήρωες των παιδικών ιστοριών. Γίνεται ο δέκτης της έκφρασης των χαρακτηριστικών, των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων τους. Αποτελεί το πρόσωπο που προσφέρει ασφάλεια, αποδίδοντας τον έπαινο ή την τιμωρία, εφόσον η κρίση του θεωρείται πάντοτε δίκαιη και αδιαμφισβήτητη. Η εικόνα των νηπίων για εκείνον συνοψίζεται στη διάθεση για προσφορά, στην πρόθεση να ωφελεί τους ανθρώπους. Συμβολίζοντας την αγάπη, την καλοσύνη, εμπνέει αδιάκοπα στα νήπια την αισιοδοξία και την ευαισθησία.

Ταυτόχρονα όμως ο Αϊ-Βασίλης δεν εμφανίζεται ως πρόσωπο εξιδανικευμένο, εξωπραγματικό. Έχει ανθρώπινες αδυναμίες και αρκετά κοινά στοιχεία με τα παιδιά. Είναι παιχνιδιάρης, λαίμαργος, κάνει ζημιές, συνιστώντας έτσι μια ανεξάντλητη πηγή χαράς και ευφορίας για εκείνα. Οι αντιλήψεις των νηπίων για τον Αϊ-Βασίλη είναι συγκλίνοσες και πλήρως αφομοιωμένες, προφανώς ως αποτέλεσμα αναγνωστικών και άλλων προσωπικών κοινών εμπειριών τους.

Με τη συμμετοχή των νηπίων στα αντίστοιχα προγράμματα δημιουργικής γραφής, επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι της καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης, της γλωσσικής και αισθητικής ανάπτυξης και της ικανότητας της ακρόασης και της επικοινωνίας. Επίσης, τα νήπια αντιλαμβάνονται ειδικότερα τη δυνατότητα του γραπτού λόγου να αναπαριστά τον προφορικό και εξοικειώνονται με τη διαδικασία της γραφής ως μορφής προσωπικής έκφρασης.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Alter, J. (1985). "What is the purpose of teaching literature?", *Teaching Literature* (trans. I.N. Vasilarakis) Athens: Epikairoitita, pp. 63-74.
- Benekos, A. (1981). Zacharias Papantoniou. A station in Children's Literature. Athens, pp. 109-166.
- Booth, W.C. (1987). *The Rhetoric of Fiction*. Middlesex: Penguin Books.
- Fromm, E. (1971). *Escape from Freedom* (trans. D. Theodorakatos), Athens: Boukoumanis.
- Grammatas, T. (2014). *Theatre in Education. Artistic expression and pedagogy*. Athens: Diadrasi.

- Harris, P., Brown, E., Marriot, C., Whittall, S., & Harmer, S. (1991). Monsters, ghosts, and witches: Testing the limits of the fantasy-reality distinction in young children. *British Journal of Developmental Psychology*. 9, 105–123.
- Harris P., Koenig M. (2006). Trust in testimony: How children learn about science and religion. *Child Development*. 77, 505–524.
- Huck, C., Hepler, S. and Hickman, J. (1979). *Children's Literature in the Elementary School*. Austin: Holt, Rinehart and Winston.
- Huizinga, J. (1989). *Homo Ludens* (trans. S. Rozakis – G. Lykiardopoulos), Athens: Gnosi.
- Iliia, E. and Matsagouras, I. (2006). From Game to Speech: Production of children's texts through playful activities. In P. Papoulia-Tzelepi, A. Fterniati, K. Thivaivos (Edit.), *Literature Research and Practice in Greek Society*. Athens: Ellinika Grammata, 307-317.
- Iser W. (1991). *The Act of Reading*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Iser, W. (1990). *The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Kallergis, H. (1995). *Approaches to Children's Literature*, Athens: Kastaniotis.
- Matsagouras, I. and Kouloubaritsi, A. (1999). A Syllabus for Critical Thinking: Theoretical Principles and Applications in the Production of Written Speech, *Psychology*, 6(3), 299-396.
- Matsagouras, I. (2001). *The School Class: Text-centric approach to written speech*, Vol. B'. Athens
- Pascucci, M. and Rossi, F. (2002). Not just a scribe, *Gefyres*, Vol. 6, 16-23
- Poslaniek, K. (1992). *To give children the Appetite for Reading* (trans. St. Athini), Athens: Kastaniotis
- Riffaterre, M. (1985). "The explanation of literary phenomena". *Teaching Literature* (trans. I.N. Vasilarakis) Athens: Epikairoitita, pp. 135-164
- Subbotsky, E. (2010). *Magic and the mind. Mechanisms, functions, and development of magical thinking and behavior*. Oxford, New York: Oxford University Press.

Παρέα με έναν μύθο! Καλλιεργώντας την κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. Εκπαιδευτικό σενάριο

*Λιατσοπούλου Ανδριανή, Υποψήφια Διδάκτορας Τ.Ε.Φ. Δ.Π.Θ.
Τζίμας Πέτρος, Μ.Σ. Λατινική Φιλολογία Τ.Ε.Φ. Δ.Π.Θ.*

Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα από τα οχτώ εκπαιδευτικά σενάρια του εκπαιδευτικού προγράμματος συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής «Παρέα με έναν Μύθο!». Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα βασίζεται σε αρχαίους μύθους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (MIS5047101), που υλοποιείται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά». Αρχικά παρουσιάζεται το σκεπτικό πίσω από τον σχεδιασμό του προγράμματος, το οποίο επιχειρεί να συνδυάσει τους αρχαίους ελληνικούς μύθους με δραστηριότητες κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πέμπτο σενάριο του προγράμματος, το οποίο βασίζεται στον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης όπως τον παραδίδει ο Οβίδιος στο δέκατο βιβλίο των *Μεταμορφώσεων*. Το σενάριο αυτό διερευνά έννοιες σημαντικές για την ψυχική ευημερία των παιδιών και των εφήβων.

Λέξεις-Κλειδιά: Μύθοι, πρόγραμμα συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής, βιωματική μάθηση.

Along with a myth! Cultivating Children's Social and Emotional Intelligence Learning Scenario

Abstract

The aim of this paper is to present one of the eight educational scenarios, which form the educational program of emotional and social education “Along with a myth!” This educational program is based on ancient myths of East Macedonia and Thrace and is developed in the context of the Research Program “Mythological Routes in Eastern Macedonia and Thrace” (MIS5047101), which is implemented by the Department of Greek Philology of the Democritus University of Thrace and the Research Center “Athena”. Initially, the concept behind the design of the program is presented, which attempts to combine ancient Greek myths with social and emotional education activities. Subsequently, the fifth scenario of the program is described, which is based on the myth of Orpheus and Eurydice, as it is presented by Ovid in the tenth book of *Metamorphoses*. This scenario investigates important concepts concerning the mental well-being of children and adolescents.

Key-Words: Myths, SEL program, experiential learning

Εισαγωγή

Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι είναι οι παραδοσιακές ιστορίες που καταγράφηκαν από αρχαίους Έλληνες ποιητές, χρησιμοποιήθηκαν από λογογράφους και φιλοσόφους και αναπαραστάθηκαν σε γλυπτά και αγγεία της αρχαιοελληνικής τέχνης. Υπήρξαν ένα εύπλαστο υλικό που διαρκώς ενέπνεε στοχαστές και δημιουργούς έως ότου σταδιακά μετατράπηκε σε αντικείμενο αρχαιοδιφικής ενασχόλησης. Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι ήταν ένας τρόπος για να νοηματοδοτήσουν οι αρχαίοι Έλληνες τον κόσμο τους, να προσδιορίσουν τη θέση του ατόμου μέσα στη φύση και την κοινωνία και να απαντήσουν σε θεολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Σύμφωνα με μια μερίδα κριτικών, οι μύθοι αποτύπωσαν το σύστημα των αξιών που οφείλει να διέπει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, παρέχοντας στους αναγνώστες απτά παραδείγματα για το τι πρέπει να κάνει και τι να αποφεύγει κάποιος. Από την άλλη, σύμφωνα με τον Nicolas Fréret, οι μύθοι «αποτελούν μια ανεξάντλητη πηγή από δαιμόνιες ιδέες, γοητευτικές εικόνες, αλληγορίες και σύμβολα» (Feldman & Richardson, 1972). Σε κάθε περίπτωση συμπυκνώνουν ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο κομμάτι της εμπειρίας της κοινωνίας στην οποία εμφανίστηκαν.

Για όλους αυτούς τους λόγους η μελέτη των αρχαιοελληνικών μύθων σήμερα μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον αρχαίο κόσμο και να έρθουμε σε επαφή με τις διαχρονικές ιδέες και αξίες του κλασικού πολιτισμού. Μελετώντας τα κείμενα που τους αποτυπώνουν, απολαμβάνουμε τη λογοτεχνική μετάπλαση των μύθων και γοητευόμαστε από την ευφυΐα με την οποία αποδίδουν αρχέτυπα των ανθρώπινων σχέσεων ή φυσικά φαινόμενα. Πέρα, όμως, από την αναγνωστική απόλαυση που προσφέρουν, υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατόν να αφορούν τους σύγχρονους εφήβους; Με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να αποτελέσουν υλικό για μια ελκυστική εκπαιδευτική εμπειρία, στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης;

Ως απάντηση σ' αυτά τα ερωτήματα και προκειμένου να αναδειχθεί η γοητεία και ταυτόχρονα η συμβολική δύναμη των μύθων στο σύγχρονο σχολείο, σκεφθήκαμε ότι θα ήταν δυνατόν να υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν το σημαντικότερο έργο των εφήβων, τη διαπραγμάτευση της ταυτότητάς τους, συμβάλλοντας στη συναισθηματική και κοινωνική τους ωρίμανση. Οι αρχαιοελληνικοί μύθοι, ως αφηγήσεις έντονων συναισθηματικών και αξιακών συγκρούσεων, αποτέλεσαν λοιπόν το πλαίσιο για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής που φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους εφήβους στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν ποιοι είναι και ποιοι θέλουν να γίνουν προσωπικά και κοινωνικά. Η δημιουργική ανάγνωση των μύθων είναι δυνατόν να ενδυναμώσει τους μαθητές στην κατεύθυνση της συνειδητής κατασκευής της προσωπικής τους βιογραφίας.

Απόρροια αυτού του προβληματισμού είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης "Παρέα με έναν Μύθο!". Αποτελείται από οχτώ εκπαιδευτικά σενάρια που βασίζονται σε 4 θρακικούς μύθους. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΥΘΟ Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική

Μακεδονία και Θράκη (Mythological Routes in Eastern Macedonia and Thrace) που υλοποιείται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά». Το ΜΥΘΟ εκτός από την ενδεδειγμένη εξέταση, τη συστηματική καταγραφή, την επιστημονική τεκμηρίωση και τον κατάλληλο σχολιασμό των μύθων που αναφέρονται σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβλέπει και μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή με δραστηριότητες, σχέδια μαθημάτων και ασκήσεις για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Παρέα με έναν Μύθο!”, οι μύθοι προτείνονται στους μαθητές πλαισιωμένοι με βιωματικές ασκήσεις και τους καλούν να αναστοχαστούν τις δικές τους εμπειρίες κάτω από το πρίσμα των μυθικών αλληγοριών. Τα εκπαιδευτικά σενάρια είναι δομημένα έτσι, ώστε κάθε μυθική αφήγηση να συνδέεται με δραστηριότητες που προάγουν την αυτογνωσία, την συναισθηματική νοημοσύνη, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τελικά το αίσθημα της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Το καινοτόμο στοιχείο των σεναρίων έγκειται ακριβώς στο ότι καθώς οι βιωματικές δραστηριότητες αρθρώνονται γύρω από ένα μύθο, συνδέονται με το συμβολικό του περιεχόμενο και έτσι αποκτούν προστιθέμενο νόημα για τους μαθητές, συμβάλλοντας αποτελεσματικότερα στη μάθηση. Κάποιες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες βασίζονται στην αποκρυπτογράφηση των προφανών νοημάτων της αφήγησης, ενώ άλλες στηρίζονται σε μια δεύτερη, πιο δημιουργική ανάγνωση των μύθων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου ή μεγάλων τάξεων του δημοτικού και είναι δυνατό να υλοποιηθεί ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων ή να ενταχθεί στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Το υλικό αναπτύσσεται σε δυο εγχειρίδια, τον κυρίως οδηγό του προγράμματος και το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού. Στον κυρίως οδηγό περιλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία περιλαμβάνουν το κείμενο των μυθικών ιστοριών, αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και θεωρητικά κείμενα που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τη στόχευση των δραστηριοτήτων. Στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού περιλαμβάνονται μέθοδοι αξιολόγησης και προτείνονται τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, σε περίπτωση που αυτό υλοποιηθεί ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό του προγράμματος στο <http://edumytho.weebly.com/>

Ως προς τη μεθοδολογία τους, οι δραστηριότητες βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης, προέρχονται από τον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης και του εκπαιδευτικού δράματος και καλούν τον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει ως εμπνευστής της ομάδας. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στη ζωή τους, κατανοώντας τις πεποιθήσεις και συνειδητοποιώντας τα συναισθήματά τους. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει δηλαδή, είναι προσανατολισμένες στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και στην

καλλιέργεια ιδιοτήτων, που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ή να μετασχηματιστούν, όπως η συναισθηματική και η κοινωνική νοημοσύνη.

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Κοινωνική Νοημοσύνη

Ένα σημαντικό στοιχείο της ενδοπροσωπικής νοημοσύνης μας είναι η ικανότητά μας να κατανοούμε τα συναισθήματά μας και τα συναισθήματα των ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρούμε. Οι Salovey και Sluyter (Salovey, P. & Sluyter, D., 1997) χρησιμοποίησαν τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη για να περιγράψουν την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε με ακρίβεια, να προσδιορίζουμε και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, την ικανότητά μας να παράγουμε συναισθήματα που διευκολύνουν τις σκέψεις μας και την ικανότητά μας να ρυθμίζουμε τα δύσκολα συναισθήματά μας. Σύμφωνα εξάλλου με τον Postle (1993) συναισθηματικά επαρκές άτομο είναι αυτό που επιλέγει να εκφράσει τα συναισθήματά του με τρόπο πρόσφορο, αντέχει τα δύσκολα αισθήματα των άλλων και κατανοεί τους αμυντικούς μηχανισμούς που συνηθίζει να χρησιμοποιεί και οι οποίοι παρεμποδίζουν την οικοδόμηση αυθεντικών διαπροσωπικών σχέσεων. Η ικανότητα των εφήβων να κατανοούν τα συναισθήματά τους και να τα χρησιμοποιούν για να διαμορφώσουν τη δράση τους δεν είναι μόνο απαραίτητη για την ψυχική και συναισθηματική υγεία τους, αλλά σύμφωνα με τον Goleman (2011), συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ακαδημαϊκή επιτυχία τους.

Στενά συνδεδεμένη με την συναισθηματική είναι και η κοινωνική νοημοσύνη, η οποία, σύμφωνα με τον Goleman, αποτελείται από δύο διαστάσεις, την κοινωνική επίγνωση και την κοινωνική ευχέρεια. Η κοινωνική επίγνωση συνίσταται στην ικανότητα του ατόμου να συναισθάνεται τον άλλο και να συντονίζεται με αυτόν. Περιλαμβάνει ακόμη την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματά των ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρούμε, να κατανοούμε τις σκέψεις τους και να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο κοινωνικός κόσμος. Η κοινωνική ευχέρεια από την άλλη περιλαμβάνει την ομαλή επικοινωνία μας με τους άλλους σε μη λεκτικό επίπεδο, την αποτελεσματική παρουσίαση του εαυτού μας, τη δεξιότητά μας να επηρεάζουμε την έκβαση μιας κοινωνικής αλληλεπίδρασης καθώς και το έμπρακτο ενδιαφέρον μας για τις ανάγκες των άλλων.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το 5ο εκπαιδευτικό σενάριο του προγράμματος, που αξιοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο που αναφέρθηκε.

Εκπαιδευτικό σενάριο: “Ορφέας και Ευρυδίκη: Τι πήγε στραβά;”

Το σενάριο αυτό βασίζεται στην οβιδιανή εκδοχή του μύθου του Ορφέα (Οβίδιος, *Μεταμορφώσεις* 10. 4-64 και 72-77) και διερευνά ιδέες σημαντικές για την ψυχική ευημερία του ατόμου. Η ικανότητά μας να εκφράζουμε ευγνωμοσύνη, να αναβάλουμε για λίγο την ικανοποίησή μας και να μπορούμε να δείξουμε εμπιστοσύνη αποτελούν προϋποθέσεις για να αισθανόμαστε καλά.

Στην πρώτη άσκηση του σεναρίου (Α1. Μηνύματα Ευγνωμοσύνης – Ατομική Εργασία) οι μαθητές καλούνται να εστιάσουν πάνω στο στιγμιότυπο του μύθου κατά το οποίο ο Πλούτωνας και η Περσεφόνη αποφασίζουν να ελευθερώσουν την Ευρυδίκη και να υποθέσουν ότι αυτή τους εκφράζει την ευγνωμοσύνη της. Οι μαθητές μπαίνουν στη θέση της Ευρυδίκης, γράφουν μηνύματα και συνθέτουν ζωγραφίες για να εκφράσουν ευγνωμοσύνη. Στη συνέχεια καλούνται να αναστοχαστούν πάνω σε προσωπικά τους βιώματα.

Στη δεύτερη άσκηση (Α2. Εσύ γιατί είσαι ευγνώμων; - Συζήτηση στην ολομέλεια), οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν ένα πρόσωπο ή μια συνθήκη για την οποία είναι ευγνώμονες και στη συνέχεια την ανακοινώνουν στην τάξη. Παραλλάσσοντας την άσκηση μπορούμε να τους καλέσουμε να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους σε έναν συμμαθητή τους από την ομάδα. Μπορούμε ακόμη να προτείνουμε στους μαθητές να φτιάξουν ένα βάζο ευγνωμοσύνης στο σπίτι τους και κάθε μέρα να ρίχνουν μέσα ένα χαρτάκι στο οποίο θα σημειώνουν κάτι για το οποίο αισθάνονται ευγνώμονες. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν θα νιώθουν ματαιωμένοι από κάποια δυσκολία θα μπορούν να ανατρέχουν στα σημειώματα αυτά.

Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίσουν την αξία της ευγνωμοσύνης. Το 2013 ο ψυχολόγος Robert Emmons (2013) προσδιόρισε την ευγνωμοσύνη ως την ικανότητά μας να εκτιμούμε τα καλά που συμβαίνουν στη ζωή μας και να αναγνωρίζουμε ότι κάποια από αυτά προέρχονται από κάποιον άλλον. Υποστήριξε ότι υπάρχει στενή σύνδεση ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και την ψυχική υγεία, καθώς όσοι μπορούν να εκφράσουν ευγνωμοσύνη αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα θετικών συναισθημάτων και αισιοδοξίας και χαμηλότερα επίπεδα θυμού, άγχους και ντροπής. Η ικανότητά μας να εκφράζουμε ευγνωμοσύνη συνδέεται με την ικανότητά μας να συγχωρούμε και να διαμορφώνουμε καλύτερης ποιότητας διαπροσωπικές σχέσεις. Η ευγνωμοσύνη χρησιμοποιείται ως ένας θετικός φακός με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο, μας κάνει να είμαστε λιγότερο επικριτικοί με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Στην τρίτη άσκηση του σεναρίου (Β1. Ο Ορφείας σε Ανακριτική Καρέκλα Role-Play σε τριάδες), οι μαθητές καλούνται να εστιάσουν στο στιγμιότυπο του μύθου κατά το οποίο ο Ορφείας, λίγο πριν το ζευγάρι βγει στην επιφάνεια της γης, παρακούει την εντολή του Πλούτωνα, γυρίζει πίσω και βλέπει την Ευρυδίκη. Οι μαθήτριες και οι μαθητές χωρίζονται σε τριάδες με τους εξής ρόλους: ανακριτής, Ορφείας, γραμματέας. Ο ανακριτής προσπαθεί να ανακαλύψει τα βαθύτερα κίνητρα της επιπολαιότητας του Ορφείας. Ο μαθητής στον ρόλο του Ορφείας, απαντάει και ο γραμματέας κρατάει σημειώσεις. Στη συνέχεια αλλάζουν ρόλους. Στην πραγματικότητα οι μαθητές προσπαθούν να διερευνήσουν ερωτήματα όπως: *Γιατί ο ήρωας παράκουσε την εντολή του Πλούτωνα; Τι φοβήθηκε; Τι ήθελε πραγματικά να κερδίσει;*

Οι επόμενες ασκήσεις (Β2. Διερεύνηση ιδεών: Εμπιστοσύνη, Πειθαρχία, Έλεγχος) στην πραγματικότητα διερευνούν πεποιθήσεις που σχετίζονται με την ικανότητά μας

να επιδεικνύουμε εμπιστοσύνη, να είμαστε πειθαρχημένοι και αναγνωρίζουμε τι μπορούμε να ελέγξουμε στη ζωή και τι όχι.

Αρχικά, οι οι μαθητές καλούνται να υποθέσουν ότι ξεκινάνε και αυτοί, όπως ο Ορφέας, για ταξίδι. Ταξιδεύουν όμως στη θάλασσα και έχουν μαζί τους ένα ή περισσότερα πρόσωπα που τους δείχνουν εμπιστοσύνη. Ζωγραφίζουν ένα πλοίο, επιβάτες του οποίου είναι όλοι όσοι τους εμπιστεύονται και τους ενθαρρύνουν. Μόνο αυτούς θέλουν μαζί τους. Για συντομία μπορεί να δοθεί σε όλη την τάξη ζωγραφισμένο σε χαρτί του μέτρου ένα πλοίο. Η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής ζωγραφίζει ένα πρόσωπο το οποίο τους εμπιστεύεται και τους ενθαρρύνει. Όταν έρθει η ώρα να παρουσιάσουν τα πρόσωπα που ζωγράρισαν, οι μαθήτριες και οι μαθητές εξηγούν με ποιους τρόπους οι επιβάτες που ζωγράρισαν εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό τους. Συμπληρωματικά οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν τις ακόλουθες ερωτήσεις με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού: Τι σημαίνει για εσάς εμπιστοσύνη; Είναι δυνατόν να υπάρξει αγάπη χωρίς εμπιστοσύνη; Τι συνέβη όταν ο Ορφέας δεν έδειξε εμπιστοσύνη;

Στην πραγματικότητα, με τις δραστηριότητες αυτές, καλούμε τις μαθήτριες και τους μαθητές μας να αναλογιστούν την αξία της εμπιστοσύνης για τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Όπως έδειξε ο Bowlby στη θεωρία του δεσμού (Holmes 2009) τα παιδιά αναπτύσσονται συναισθηματικά όταν υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους μπορούν να εμπιστευθούν και από τους οποίους είναι ασφαλές να εξαρτηθούν. Το αίσθημα της ασφάλειας προέρχεται από την πεποίθηση ότι μπορούν να αγαπηθούν απροϋπόθετα, ο,τιδήποτε και αν κάνουν, ακόμα και όταν η άμεση συμπεριφορά τους δεν είναι τόσο αξιαγάπητη. Εάν τα παιδιά βιώσουν τέτοιες θετικές σχέσεις και απροϋπόθετη αγάπη από τους γονείς και τους δασκάλους θα αποκτήσουν μια θετική αυτοεικόνα. Η απροϋπόθετη αποδοχή από την πλευρά των σημαντικών άλλων είναι με τη σειρά της απόδειξη εμπιστοσύνης προς το παιδί και συνδέεται με την ενθάρρυνση. Τα παιδιά ενθαρρύνονται όταν νιώθουν αυτάρκη, ικανά, είναι ορατά και πιστεύουν ότι έχουν αξία μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή οικοδομούν ισχυρή αυτοεκτίμηση, γνωρίζουν καλά τον εαυτό τους και δεν ματαιώνονται εύκολα. Από την άλλη είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται τους άλλους και να κατανοούν ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν την απαίτηση να ελέγχουν διαρκώς και να κατευθύνουν τους άλλους, γιατί αφενός αυτό τους εξαντλεί και αφετέρου υπονομεύει, όπως στην περίπτωση του Ορφέα, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Στη συνέχεια (Συζήτηση στην ομάδα) οι μαθητές κάνουν την εξής υπόθεση: Ακριβώς πριν γυρίσει την πλάτη του, για να δει την Ευρυδίκη, ο Ορφέας ακούει 3 συμβουλές. Την πρώτη από μια ομάδα σοφών, τη δεύτερη από μια ομάδα δικαστών και την τρίτη από μια ομάδα τρελών. Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες και επεξεργάζονται την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Ορφέας ως σοφοί, δικαστές ή τρελοί. Τι θα τον συμβούλευαν; Συμπληρωματικά οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν τις ακόλουθες ερωτήσεις με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού: Τι συμβαίνει όταν δεν μπορούμε να αναβάλλουμε την ικανοποίησή μας; Γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε την παρορμητικότητά μας; Πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις επιθυμίες μας;

Οι μαθητές λοιπόν καλούνται να αναστοχαστούν πάνω στην έννοια της παρορμητικότητας, τόσο όσον αφορά τις διαπροσωπικές μας σχέσεις όσο και σε σχέση με την απόκρισή μας στις απλές προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Ο Goleman (2011) ισχυρίζεται ότι, στις περιπτώσεις των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στις οποίες εμπλέκονται οι σύγχρονοι άνθρωποι, η παρορμητικότητα, την οποία περιγράφει ως συναισθηματική πειρατεία, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε καταστάσεις για τις οποίες θα μετανιώσουμε, όπως επεισόδια λεκτικής ή σωματικής βίας. Εάν συνειδητοποιήσουμε τις καταστάσεις που πυροδοτούν την παρορμητικότητά μας, τότε είναι δυνατόν να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να την ελέγξει, πριν προχωρήσει σε κάποια ενέργεια. Επίσης, όπως ισχυρίζεται η Stahl (2020), ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο είναι η ικανότητα του να διαχειρίζεται την αίσθηση της απόλαυσης και του πόνου. Θα πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα της αντοχής στη ματαίωση, της αναβολής της ικανοποίησης και του ελέγχου των ενορμήσεων. Η πειθαρχία είναι μια από τις σημαντικές προϋποθέσεις για μια πετυχημένη ζωή, ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή άπειρων επιλογών και αφθονίας.

Τέλος οι μαθητές προχωρούν σε μια ατομική εργασία. Καλούνται να σκεφτούν μήπως το λάθος του Ορφέα ήταν η εμμονή του να τα ελέγχει όλα, ακόμη και τη γυναίκα την οποία έπρεπε να περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Καλούνται επίσης να ζωγραφίσουν έναν κύκλο, μέσα στον οποίο γράφουν όσα μπορούν να ελέγξουν. Έξω από αυτόν γράφουν ό,τι δεν μπορούν. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τους κύκλους στην ομάδα. Συμπληρωματικά οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν τις ακόλουθες ερωτήσεις με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού: Είναι δυνατόν να θέλουμε να τα ελέγχουμε όλα; Τι κόστος θα πληρώσουμε; Τι συμβαίνει όταν επικεντρωνόμαστε σε θέματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και όχι σε όσα μπορούμε;

Στην πραγματικότητα οι μαθητές, εξελίσσοντας τις σκέψεις που έκαναν σε προηγούμενη άσκηση, καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση, υπάρχουν παράγοντες που μπορούμε και παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε όσα μπορούμε πραγματικά να επηρεάσουμε (τις σκέψεις μας, τις πεποιθήσεις μας, τα συναισθήματά μας, τον τρόπο που αντιδρούμε στο περιβάλλον μας, τις προσπάθειές μας για την ολοκλήρωση ενός έργου, τον τρόπο που τρεφόμαστε, τις αναπνοές μας κ.τ.λ.), από όλα αυτά πάνω στα οποία δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο (τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις αντιδράσεις των άλλων, το εκπαιδευτικό σύστημα και η διαδικασία των εξετάσεων κ.τ.λ.). Υπάρχουν, επίσης, πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την αρνητική επίδραση των δυσκολιών πάνω μας, χωρίς ωστόσο, να έχουμε τον τελευταίο λόγο για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι μαθήτριες και οι μαθητές μας είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν ότι η ικανότητά μας να έχουμε συνείδηση του τι μπορούμε να ελέγξουμε και τι όχι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε αγχογόνες συνθήκες. Το άγχος εμφανίζεται συχνά όταν εστιάζουμε δυσανάλογα πολύ στους παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, ενώ παραλείπουμε να σκεφτούμε τα πράγματα που μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το σενάριο αυτό εφαρμόζεται στα πλαίσια προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων στο 2^ο Γυμνάσιο Καβάλας και στο Εσπερινό Γυμνάσιο Καβάλας. Η εφαρμογή του προγράμματος σε ένα ημερήσιο και σε ένα εσπερινό γυμνάσιο θα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα και παρατηρήσεις, που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και βελτίωση του σεναρίου.

Βιβλιογραφία

Emmons, Robert A. 2013. Gratitude Works!: A Twenty-One-Day Program for Creating Emotional Prosperity. San Francisco: Jossey-Bass.

Feldman, B., & Richardson, R., 1972. The rise of modern Mythology. Bloomington: Indiana University Press.

Goleman, D., 2011. I synaisthimatiki noimosyni, Giati to "EQ" einai pio simantiko apo to "IQ". Athina: Pedio.

Holmes, J., 2009. O John Bowlby kai i theoria tou desmou. Athina: Ellinika Grammata.

Michalopoulos, A. & Michalopoulos, Ch.. (2015). Romaiki Epiki Poiisi. Vergilios, Aineiada – Ovidios, Metamorfoseis, Athina: Syndesmos Ellinikon Akadimaikon Vivliothikon [e-book], ISBN: 978-960-603-461-9. Dorean diathesimo sto: <http://hdl.handle.net/11419/2611>.

Postle, D. 1993. Putting the heart back into learning. sto D.Boud, R. Cohen, & D.Walker (Ep). Using experience for learning. Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Salovey, P. & Sluyter, D., 1997. Emotional development and emotional intelligence. New York: Basic Books.

Stahl, S., 2020. To paidi pou kryvoume mesa mas. Athina: Dioptra.

Τα δικαιώματα των παιδιών τότε και τώρα. Διδακτικό σενάριο συστάδας κειμένων στη λογοτεχνία της Α΄ Γυμνασίου

*Νικολοπούλου Αικατερίνη, Δρ. Παιδαγωγικής
Τριαντοπούλου Θεοδώρα, Δρ. Υπολογιστικής Γλωσσολογίας
Τσαγκάρη Αικατερίνη, Med Σπουδές στην Εκπαίδευση*

Περίληψη

Με το συγκεκριμένο σενάριο στοχεύουμε στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των παιδιών/εφήβων πάνω στο θέμα των δικαιωμάτων που έχουν αναγνωριστεί σε αυτά με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού μέσα από τη μελέτη τριών κειμένων, όπου φαίνεται η κατάφορη καταπάτησή τους στην εκπαίδευση, στην οικογένεια και στην εργασία: «Η Νέα Παιδαγωγική» του Ν. Καζαντζάκη, «Η εορτή του πατρός μου» του Εμμανουήλ Ροΐδη και «Ο Βάνκας» του Άντον Τσέχωφ. Η γνώση αυτή σε συνδυασμό με τις πρακτικές που εφαρμόζονταν κάποτε, αλλά δυστυχώς δεν έχουν εκλείψει ούτε και στις μέρες μας, «εξοπλίζει» τα παιδιά, προκειμένου να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να αντιλαμβάνονται πότε και σε ποιες περιπτώσεις καταπατούνται και να γίνουν ενεργοί πολίτες τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Λέξεις-Κλειδιά: Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού, Η Νέα Παιδαγωγική, Η εορτή του πατρός μου, Ο Βάνκας, διδακτικό σενάριο

“Children’s rights then and now”: Teaching scenario in a group of texts in the lesson of Literature – 1st Grade of Junior High School

*Nikolopoulou Aikaterini, Phd in Pedagogics
Triantopouloy Theodora, Phd in Computer Linguistics
Tsagari Aikaterini, Med in Studies in Education*

Abstract

With the specific teaching scenario we aim at informing and raising awareness of children/teenagers concerning the issue of recognized rights according to the International Convention of Children’s Rights. We will realize that by analyzing three texts of the school book, where the violation of these rights is more than obvious: “New Pedagogics” of N.Kazantzakis, “My father’s nameday” of E.Roidis and “Vankas” of A. Chekhov. This knowledge together with inadmissible practices which used to –and still, unfortunately- exist, give children the power to demand their rights, to realize when and how they are violated and become active citizens not only in present, but also in future.

Key-Words: International Convention of Children’s Rights, “New Pedagogics”, “My father’s nameday”, “Vankas”, teaching scenario

Ταυτότητα σεναρίου

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου

Διδακτική ενότητα: Ταυτότητες, διλήμματα και προκλήσεις

Χρονική διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες

Σχετικές διδακτικές ενότητες: Εγώ, ο Άλλος (Α΄ Γυμν.), Εφηβεία, ήρωες και ηρωίδες (Α΄ Γυμν.)

Σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Εικαστικά, Μουσική, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Γνωστικό περιεχόμενο: Το παρόν διδακτικό σενάριο διερευνά την καταπάτηση των βασικών δικαιωμάτων των παιδιών σε εποχές που θεωρούνταν «αναμενόμενο» και «λογικό».

Προαπαιτούμενες γνώσεις και επιθυμητές δεξιότητες

Οι μαθητές/τριες χρειάζεται:

- να είναι εξοικειωμένοι με την εργασία σε ομάδες,
- να έχουν στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες, όπως είναι η περιήγηση στο Διαδίκτυο και η χρήση της ηλεκτρονικής τάξης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου,
- να έχουν αναπτύξει δεξιότητες εντοπισμού και ερμηνείας βασικών στοιχείων του αφηγηματικού λόγου (σχήματα λόγου, αφηγηματικές τεχνικές).

Σκοπός

Το διδακτικό σενάριο μέσω της προσέγγισης διαφορετικών λογοτεχνικών έργων φανερώνει όψεις της καταπάτησης των δικαιωμάτων των παιδιών-εφήβων και συνθέτει εικόνες που έρχονται σε αντιδιαστολή (ή και όχι) με το σήμερα.

Στόχοι

A. Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες και στάσεις ζωής

Οι μαθητές/τριες

- διαμορφώνουν εικόνα της ζωής των παιδιών στο παρελθόν
- ενημερώνονται για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού
- αντιλαμβάνονται την καταπάτηση ποικίλων δικαιωμάτων των παιδιών μέσα στα κείμενα
- προβληματίζονται για τα φαινόμενα αυτά

- συγκρίνουν με τις σημερινές συνθήκες ζωής
- διαπιστώνουν πόσες παραβιάσεις άρθρων της Σύμβασης εξακολουθούν να υφίστανται

B. Γνώσεις για τη Λογοτεχνία

Μέσω της δημιουργικής και κριτικής ανάγνωσης των εξεταζόμενων έργων, οι μαθητές/τριες:

- Διερευνούν βιωματικά τους τρόπους με τους οποίους η λογοτεχνία αποδίδει τις ποικίλες όψεις της παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού
- Κατανοούν μέσα από τη σύγκριση των έργων τον διάλογο που δημιουργείται στη λογοτεχνική απεικόνιση των παιδιών-θυμάτων
- Γράφουν δικά τους δημιουργικά κείμενα με αφορμή τον διάλογο των ηρώων και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Γ. Επιδιωκόμενες δεξιότητες

Μέσω των δραστηριοτήτων οι μαθητές/τριες:

- Ασκούνται στην ενεργητική ακρόαση των κειμένων και στην κατανοούσα ανάγνωση, αξιοποιώντας τις προγενέστερες αναγνωστικές εμπειρίες τους στην ερμηνευτική προσέγγιση των εξεταζόμενων κειμένων.
- Αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση, καλλιεργούν τη δημιουργική φαντασία και τις γλωσσικές τους ικανότητες, και συνειδητοποιούν τη σημασία της διαλογικής σύνθεσης των ερμηνειών.
- Καλλιεργούν επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους σε ανομοιογενείς ομάδες με καθορισμένους στόχους και ρόλους.
- Ανακαλύπτουν βιωματικά την ομορφιά της λογοτεχνίας και της τέχνης με έναν παιγνιώδη τρόπο.
- Ενισχύουν την κριτική ικανότητα και τη συνθετική τους σκέψη προσεγγίζοντας συγκριτικά τα λογοτεχνικά γένη και άλλους τρόπους έκφρασης (π.χ. μουσική, ζωγραφική).

Υλικό

Τα λογοτεχνικά κείμενα παρατίθενται στο Παράρτημα με τη σειρά που χρησιμοποιούνται στο διδακτικό σενάριο.

Διδακτική μεθοδολογία

Οργάνωση της διδασκαλίας

Το διδακτικό σενάριο αξιοποιεί τις αρχές της Συνεργατικής μάθησης και του «Ερμηνευτικού κύκλου» (όλο-μέρη-όλο). Έμφαση δίνεται:

- στην ενεργητική αναγνωστική ανταπόκριση των μαθητών/τριών,
- στη βιωματική και διερευνητική μάθηση,
- στη δημιουργική γραφή και στη δραματοποίηση.

Το διδακτικό σενάριο υλοποιείται στις τρεις ακόλουθες φάσεις:

1. Προετοιμασία αναγνωστικής ανταπόκρισης.
2. Ανάπτυξη και δημιουργική έκφραση της αναγνωστικής ανταπόκρισης.
3. Μετά την ανάγνωση – Επεκτάσεις.

Αναλυτική περιγραφή διδακτικής πορείας

A. Προετοιμασία της αναγνωστικής ανταπόκρισης

1^η-2^η διδακτική ώρα: Διαμοιρασμός της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μελέτη των άρθρων στην ολομέλεια και συζήτηση επ' αυτών

B. Ανάπτυξη και δημιουργική έκφραση της αναγνωστικής ανταπόκρισης.

3^η διδακτική ώρα: Εκφραστική ανάγνωση από τον διδάσκοντα των τριών επιλεγμένων κειμένων: Η Νέα Παιδαγωγική, Η εορτή του πατρός μου, Ο Βάνκας

4^η-5^η διδακτική ώρα: Χωρισμός των μαθητών σε 3 ομάδες και ανάθεση του ακόλουθου κοινού φύλλου εργασίας:

- Τι είδους κείμενο είναι αυτό που διαβάσατε;
- Ποιος είναι ο κύριος ήρωας;
- Πότε περίπου ζει και σε ποια χώρα; Από πού το καταλάβατε;
- Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει;
- Τι αισθήματα νιώθει;
- Ποια δικαιώματα από τη Σύμβαση καταπατούνται στο συγκεκριμένο κείμενο;
- Ποιος είναι ο αφηγητής του κειμένου;
- Σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση;
- Γιατί επιλέγει αυτό το πρόσωπο ο συγγραφέας;
- Τι αισθήματα νιώσατε εσείς για το παιδί-θύμα;
- Εντοπίστε εκφραστικά μέσα (ειρωνεία, χιούμορ, μεταφορές ...) που σας έκαναν εντύπωση στο κείμενο. Τι προσφέρουν στο κείμενο;

6^η, 7^η διδακτική ώρα: Παρουσίαση στην ολομέλεια των Φύλλων Εργασίας της κάθε ομάδας

Γ. Μετά την ανάγνωση – Επεκτάσεις.

8^η διδακτική ώρα: Ανάθεση δημιουργικών δραστηριοτήτων για το σπίτι, από τις οποίες οι μαθητές θα επιλέξουν μία και θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια. Ενδεικτικά, προτείνονται:

- δραματοποίηση κάποιων σκηνών,
- δραματοποίηση ενός φανταστικού διαλόγου των τριών ηρώων μεταξύ τους,
- ανακριτική καρέκλα,
- συγγραφή άρθρου για τα Δικαιώματα των Παιδιών σήμερα,
- συγγραφή ομιλίας με αφορμή σύγχρονες καταπατήσεις δικαιωμάτων των παιδιών (με αφορμή το βίντεο: <https://www.aftodioikisi.gr/diethni/paidia-ergates-zoyn-mia-kolasi-gia-na-kykloforoume-emeis-me-ilektrika-aytokinita/>)
- δημιουργία αφίσας,
- συνέντευξη με γιαγιάδες-παππούδες για όσα βίωσαν ως παιδιά στην οικογένεια, στο σχολείο, σε πιθανή εργασία...
- συγγραφή γράμματος σε έναν από τους ήρωες, για να τους δώσουν κουράγιο και να τους ενημερώσουν για τη σύγχρονη κατάσταση στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών

9^η, 10^η διδακτική ώρα: Παρουσίαση στην ολομέλεια των εργασιών των μαθητών

Βιβλιογραφία

Diethnis Symvasi gia ta dikaiomata tou paidiou, diathesimo sto <https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/dsdp.pdf>

Ta dikaiomata tou paidiou me apla logia, diathesimo sto <https://ddp.gr/ta-dikaiomata-tou-paidiou/>

Παράρτημα

I Nea Paidagogiki, N. Kazantzakis

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index06_02.html

I eorti tou patros mou, E. Roidis

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index03_02.html

O Vankas, A. Tsechhof

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2228/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html-empl/index11_03.html

Προσφυγική κρίση και ένταξη στο σχολείο

Γρηγόρα Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Σc.

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναλύει το προσφυγικό ζήτημα, το λογίζεται ως καίριο ζήτημα για την Ελλάδα και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Μέσα από την εργασία αυτή, αναμένεται να αναγνωριστεί η ανάγκη για μετεγκατάσταση των προσφύγων σε ασφαλέστερο περιβάλλον από εκείνο της χώρας τους, ιδιαίτερα μετά από βία ή άλλα τραυματικά γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, αυτή η κινητικότητα του πληθυσμού ανεβάζει τον πήχη για τα επίπεδα στέγασης, διατροφής, υγείας και εκπαίδευσης των χωρών υποδοχής. Τα τελευταία χρόνια, μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Άτομα με Αναπηρία, αναπτύχθηκε η ιδέα της συνεκπαίδευσης, η οποία σταδιακά επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και εκείνα που χρειάζονται εκπαίδευση, χωρίς αποκλεισμούς και είναι μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως για παράδειγμα οι πρόσφυγες. Έτσι, εκπαιδευτικοί φορείς (τα αρμόδια υπουργεία παιδείας) σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχουν αναπτύξει προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην ένταξη των παιδιών προσφύγων σε κανονικές σχολικές τάξεις. Τέλος, μέσω της εργασίας θα διαφανεί η αναγκαιότητα πρόσθετων μέτρων όπως η περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ο ενισχυμένος ρόλος της ηγεσίας του σχολείου σε διαπολιτισμικά θέματα και η συνεργασία σχολείου-γονέα.

Λέξεις-Κλειδιά: πρόσφυγες, προσφυγικό ζήτημα, συμπερίληψη, σχολείο,

Refugee crisis and schooling

Grigora Athina, Primary school teacher, M.Sc.

Abstract

This paper analyzes the refugee issue which is considered a key issue for Greece and the other Member States of the European Union in recent decades. The work is expected to recognize the need for people to relocate to a safer environment than their home country, especially after violence or other traumatic events, such as natural disasters. However, this mobility of the population raises the bar for the housing, food, health and education levels of the host countries. In recent years, following the World Conference on Persons with Disabilities, the idea of inclusive education has been developed, which has gradually expanded to include not only people with disabilities, but also those who need inclusive education and are members of vulnerable social groups such as For example, refugees. Thus, educational institutions (competent ministries of education) around the world, including Greece, have developed programs aimed at integrating refugee children into regular school classes. Finally, the work will highlight the need for additional measures such as further training of teachers in intercultural education

programs, the enhanced role of school leadership in intercultural issues and school-parent cooperation.

Key-Words: refugees, refugee issue, inclusion, school,

Εισαγωγή

Μεταξύ των ετών 2015 και 2016, η ελληνική κυβέρνηση και οι τοπικές κοινωνίες αντιμετώπισαν μια τεράστια πρόκληση στην αντιμετώπιση σημαντικού αριθμού μεταναστών και προσφύγων. Μαζί με την καταγραφή των μεταναστών, οι αρχές έπρεπε να προσφέρουν άμεση στέγαση, φαγητό και ιατρική περίθαλψη. Ο αντίκτυπος της όλης κατάστασης αφορά και τον τομέα της εκπαίδευσης καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των μεταναστών ήταν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες να είναι άμεσες. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανέπτυξε και υλοποίησε εκπαιδευτικό σχέδιο για παιδιά έως 15 ετών το 2016-2017. Το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει προσπάθειες ένταξης όλων των παιδιών σε εκπαιδευτικά μαθήματα. Η εκτίμηση του αριθμού των παιδιών προσφύγων είναι δύσκολη, λόγω της αστάθειας και της συνεχούς μετανάστευσης, εντός και εκτός Ελλάδας. Το Υπουργείο Παιδείας συνέλεξε και επεξεργάστηκε δεδομένα τον Μάρτιο του 2017 από τα δικά του αρχεία, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του συνηγόρου του Παιδιού/Πολίτη και τη UNICEF (Anagnostou & Nikolova, 2017).

Περίπου 8.000 – 8.500 παιδιά, ηλικιακού εύρους τεσσάρων έως δεκαπέντε ετών (που για την Ελλάδα ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα των παιδιών που πρέπει να εισαχθούν στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση) διαμένουν σε 40 Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων (ΚΦΠ), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αυτών πιθανόν να μετεγκατασταθούν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να είναι εφικτός ο προσδιορισμός του χρόνου παραμονής τους στην Ελλάδα. Έχεις επίσης υπολογιστεί πως 2000 ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι ήδη ή πιθανόν να μετεγκατασταθούν σε δομές φιλοξενίας, είναι ηλικίας 14 ετών και άνω και η καταγωγή τους είναι από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και τη Συρία (Anagnostou & Nikolova, 2017).

Όπως έχει διαφανεί αναφορικά με την Ευρώπη, έχουν προσδιοριστεί τρεις προτεραιότητες επίτευξης ένταξης των παιδιών αυτών στο τακτικό πρόγραμμα του σχολείου, σε έγκαιρο χρόνο. Αρχικά, η πρώτη προτεραιότητα αφορά την παροχή στήριξης στα παιδιά των προσφύγων, ώστε να επιτύχουν να φτάσουν σε παρόμοιο επίπεδο με τους συνομηλικούς τους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία στα παιδιά αυτά να απασχοληθούν με τον αθλητισμό, αλλά και εξωσχολικές δραστηριότητες, ώστε να προληφθεί η κοινωνική απομόνωση. Τέλος, η συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων είναι ζωτικής σημασίας σε όλη τη διαδικασία, διότι παρέχονται πληροφορίες για τις πραγματικές διαστάσεις της κατάστασης και μια βάση για την αλλαγή των εργαλείων και ίσως των στόχων. Η επικοινωνία με τους πρόσφυγες γονείς και η εμπλοκή τους στη σχολική ζωή των παιδιών τους, καθώς και οι θετικές κοινοτικές δραστηριότητες γύρω από το σχολείο, είναι εξίσου κρίσιμες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα

αποδοχής που κατ' επέκταση θα έχει ως αποτέλεσμα το να ωθηθεί και να ενισχυθεί η σχολική ένταξη, η οποία θα συμβάλλει στο να κοινωνικοποιηθούν και να λάβουν αποδοχή (Anagnostou & Nikolova, 2017).

Θεωρητικό μέρος

Πρόσφυγες και προσφυγική κρίση

Οι πρόσφυγες αναζητούν προστασία, εξαιτίας ενός εκτεταμένου κινδύνου, εγκαταλείποντας τις πατρίδες τους, ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων πράξεων βίας (σωματικής, συμβολικής ή άλλης) και αναζητώντας μέρη που να παρέχουν ασφάλεια και φιλοξενία. Αδιαμφισβήτητα, μία από τις πιο δυνατές και διάχυτες μορφές ιστορικής βίας είναι ο πόλεμος, ενώ το πέρασμα της ιστορίας έχει δείξει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι εγγενώς συνδεδεμένη με κοινωνικά φαινόμενα, όπως οι συγκρούσεις και η βία. Ανεξαρτήτως από τον τρόπο που περιγράφονται αποτρόπαια γεγονότα κάθε είδους βίας ιστορικά, δεν παύουν να αποτελούν οδυνηρές συνέπειες ένοπλων διενέξεων, βίας αλλά και απώλειας αθώου πληθυσμού, είτε ένοπλου είτε άμαχου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, ακραίες φυσικές καταστροφές, η ρύπανση και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επισπεύσουν τη βίαιη μετανάστευση. Ο πόλεμος και ο καταναγκασμός είναι δυστυχώς σταθερές σε μια παγκόσμια κοινωνία που κυβερνάται από τους ισχυρότερους σε οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και δημογραφική κυριαρχία (Zagkos et al, 2019).

Αναφορικά με τους βάνουσους πολέμους, είναι αξιοσημείωτο πως δεν λαμβάνονται υπόψη όλοι οι άμαχοι που θα υποστούν τις συνέπειες του πολέμου, που ενδεχομένως θα κοστίζει τη ζωή τους ή που θα τους ωθήσει να προβούν σε καταναγκαστική φυγή, χωρίς ποτέ να καταλάβουν το «γιατί». Ωστόσο, συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι το «κριτήριο της νίκης» είναι ο αντίκτυπος στον άμαχο πληθυσμό. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι συνέπειες του πολέμου, της περιβαλλοντικής καταστροφής ή της οικονομικής καταστροφής μετριούνται συνήθως με όρους αμάχων και αθώων που σκοτώνονται στο ατέρμονο πεδίο μάχης της κυριαρχίας, στην αρένα της καταστροφής όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να βασιλέψουν πάνω σε άλλους ανθρώπους ή τη φύση. Υπάρχουν ποσοτικές συνέπειες στην κυριαρχία, όπως θάνατος, απώλεια ασφάλειας και ψυχικής ηρεμίας, απώλεια περιουσίας, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και διαταραχή της οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων (Zagkos et al, 2019).

Ο ρόλος του σχολείου στην προσφυγική κρίση και τη συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων

Ο όρος «συμπεριληπτική εκπαίδευση» δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρία των Ηνωμένων Εθνών το 1989 (UNESCO, 1994). Γίνονται προσπάθειες να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια στη μάθηση για όλους/ες τους /τις μαθητές/τιες, ανεξάρτητα από το φύλο, τη χώρα προέλευσης, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τη σωματική ή πνευματική αναπηρία ή το επίπεδο ακαδημαϊκών επιδόσεων (συμπερίληψη). Είναι η πίστη του κινήματος ένταξης

στην «εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμό», γνωστή και ως «εκπαίδευση για όλους», η οποία αναγνωρίζει ότι το σχολικό ίδρυμα μπορεί να φιλοξενήσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες όλων των μαθητών/τριών, επιτρέποντάς τους να επιδείξουν τις ικανότητές τους, αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις, με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό μία αρχή, που όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε μόνο για τα παιδιά με αναπηρίες. Στο πλαίσιο του συμπεριληπτικού σχολείου, οι μαθητές/ριες δεν είναι απαραίτητο να συμμορφωθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό που μάλλον προσαρμόζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των μαθητών/τριών, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους (Ευαγγέλου & Μούλα, 2016). Στα πλαίσια της συμπερίληψης που ισχύει πλέον, γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης όλων των μαθητών/τριών, με την εξάλειψη του συνόλου των παραγόντων που τους διαχωρίζουν από τους /τις υπόλοιπους/ες (Stasinou, 2013).

Άλλωστε, η συνεκπαίδευση και η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι εγγενώς αλληλένδετες, αφού η πρώτη αποσκοπεί στη συμπερίληψη μαθητών/τριών που εμπίπτουν στα κριτήρια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση λογίζεται ως η απάντηση στον αποκλεισμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι Ρομά, από τα κύρια εκπαιδευτικά συστήματα. Εκτός από την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ παιδιών πολλών πολιτιστικών καταβολών, καταβάλλεται προσπάθεια να προωθήσει τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τη συνεργασία και την αποτελεσματική συμμετοχή (Palaiologou & Evangelou, 2011).

Πολιτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Δεδομένων των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην προσφυγική κρίση και προκειμένου να καλυφθούν οι προαναφερθείσες ανάγκες των παιδιών που είναι πρόσφυγες, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σύσταση και λειτουργία Φορέων Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων, Τμήματα Υποδοχής, Φροντιστήρια και Σχολές Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Τα τμήματα υποδοχής και τα φροντιστήρια και οι σχολές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης υφίσταντο πριν από το 1980 και το 1982 και ήταν για παιδιά Ελλήνων παλιννοστούντων που είχαν επιστρέψει από χώρες απ' τις οποίες είχαν αναγκαστεί να μετεγκατασταθούν για οικονομικούς, κυρίως, λόγους. Η φοίτηση παιδιών προσφύγων και μεταναστών, καθώς και παιδιά παλιννοστούντων σε τάξεις Υποδοχής και Φροντιστήρια έλαβε χώρα από το 1999, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας (Papakitsos, 2020). Υπάρχει μια ποικιλία πληροφοριών διαθέσιμες για καθένα από τα προαναφερθέντα ιδρύματα, όπως:

A) Τα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης παρέχουν εντατική εκπαίδευση στα Νέα Ελληνικά, καθώς και τη δυνατότητα συνεκπαίδευσης Ελλήνων μαθητών/τριών από διάφορες πολιτιστικές προελεύσεις στην ίδια τάξη. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτά τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν από το κανονικό πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών/τριών τους

και να προσθέσουν πολιτιστικά στοιχεία που είναι αντιπροσωπευτικά του διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου των μεταναστών μαθητών/τριών τους (Papakitsos, 2020).

Β) Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμπεριλαμβάνονται σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) βρίσκονται σε περιοχές που έχει παρατηρηθεί υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου και οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές/τριες προετοιμάζονται, καθώς μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα, ώστε να μπορούν έπειτα να παρακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμα, μέσω «συμμετοχικής, ενεργητικής και αποτελεσματικής» εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη δήλωση αποστολής τους. Σχετικά με τα παιδιά προσφύγων, το θεσμικό πλαίσιο αφορά εκείνα τα παιδιά που είναι εγκατεστημένα σε μητροπολιτικές περιοχές και εντάσσονται σταδιακά στο σχολικό πρόγραμμα των κανονικών ελληνικών τάξεων. Είναι βέβαια σημαντικό να τονιστεί πως η πλειονότητα των προσφύγων στεγάζεται σε καταφύγια και η κύρια προτεραιότητά τους είναι η επανεγκατάσταση σε άλλες χώρες (Papakitsos, 2020). Υπάρχουν δύο είδη τάξεων υποδοχής:

- α. Στις τάξεις υποδοχής Ι, όπου παρακολουθούν μαθητές/τριες οι οποίοι/ες μιλούν ελάχιστα ή καθόλου ελληνικά, για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένη γλώσσας, εκτός της σχολικής τάξης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα σχολικό έτος, με πιθανότητα παράτασης.
- β. Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ, όπου φοιτούν μαθητές/τριες οι οποίοι/ες διαθέτουν ένα μέτριο επίπεδο γνώσης της Ελληνικής, το οποίο, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι τροχοπέδη για την παρακολούθηση μιας κανονικής τάξης. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η παροχή βοήθειας, είτε εντός της τάξης, είτε εκτός. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει έως τρία διδακτικά έτη.

Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών προσφύγων φοιτά επίσης στο πρόγραμμα Εναλλακτική Εκπαίδευσης Προσφύγων. Τα παιδιά αυτά, μετά από την τραυματική φυγή τους από τις χώρες τους, είναι εκτός σχολικού περιβάλλοντος, για διάστημα άνω του ενός χρόνου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή βοήθειας, ώστε να μεταβούν και να επανενταχθούν στη σχολική κουλτούρα, αποκτώντας ό,τι είναι αναγκαίο, για την ακαδημαϊκή και κοινωνική ένταξη, ανεξάρτητα από το αν παραμένουν στην Ελλάδα ή πάνε σε άλλη χώρα της Ευρώπης (Papakitsos, 2020).

Προτάσεις για την ενδυνάμωση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Με βάση τα προαναφερθέντα, και με την πάροδο του χρόνου, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη επιπρόσθετης κατάρτισης για τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς υστερούν σε διαπολιτισμικές ικανότητες (Papachristou, 2011). Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη πόρων κατάρτισης, αλλά και στη δυσάρεσκεια των διευθυντών/ριών για τα κενά που δημιουργούνται στο πρόγραμμα, όταν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην εκπαίδευση παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και στη δυσάρεσκεια των ίδιων των εκπαιδευτικών, όταν αναγκάζονται να εργάζονται περισσότερες ώρες, δεμένων των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Η συνεχής επαγγελματική

ανάπτυξη για τους/τις εκπαιδευτικούς, θεωρείται απαραίτητη, ανάμεσα στα άλλα, και σε τομείς όπως η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η πολιτιστική ταυτότητα και η αξιολόγηση των μαθητών/τριών ξένων γλωσσών (Rentzi, 2017). Επιπλέον, είναι σημαντική και η διενέργεια προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, προκειμένου να δημιουργηθούν φιλίες και να υπάρξει εποικοδομητική συνεργασία με τα προσφυγόπουλα, κάτι που αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την εισαγωγή και τη διατήρηση των παιδιών προσφύγων στο σχολικό σύστημα. Επίσης, σημαντικό είναι να τροποποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών και τα σχολικά βιβλία με τρέχουσες πληροφορίες και ευχάριστες δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν την έννοια της διαπολιτισμικότητας και εξοικειώνουν τους/τις μαθητές/τριες διαφορετικών πολιτιστικών υποβάθρων με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής (Parachristou, 2011).

Ταυτόχρονα, είναι κρίσιμο να επαναπροσδιοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και της ξένης οικογένειας, προκειμένου να επιτευχθεί με επιτυχία η σχολική ένταξη των προσφυγόπουλων. Μέσω της συμμετοχής των γονέων – προσφύγων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, μπορούν αυτά να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες, να βελτιώσουν τη σχολική τους συμπεριφορά και να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών επιδόσεων, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Είναι αποδεδειγμένο ότι η συμμετοχή των γονέων- προσφύγων στις σχολικές δραστηριότητες, όχι μόνο ωφέλησε την ακαδημαϊκή επιτυχία παιδιών από ποικίλα πολιτισμικά υπόβαθρα, αλλά βοήθησε και την κοινωνικοποίησή τους (Intxausti & Etxeberria, 2013). Η συμμετοχή των γονέων είναι ωφέλιμη και για τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς συνεισφέρει στο έργο τους.

Τέλος, ιδιαίτερα καθοριστικός είναι και ο ρόλος της διεύθυνσης των σχολείων, καθώς έχει την υπευθυνότητα να δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας με άλλα σχολεία που, όχι μόνο έχουν παρόμοια δημογραφική σύνθεση, αλλά έχουν και παρόμοια κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά με τη σχολική μονάδα στην οποία ηγούνται. Οι διευθυντές/ριες των σχολείων, χωρίς αμφιβολία, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και ανάπτυξη. Οι απόψεις των διευθυντών/τριών των σχολείων για την διαφορετικότητα και την ισοτιμία, από την άλλη πλευρά, έχουν αντίκτυπο στην προσέγγισή τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Hajisoteriou & Angelidis, 2018).

Συμπεράσματα

Μέσα από την παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε ανάλυση της προσφυγικής κρίσης που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε κατανοητή η ανάγκη των ανθρώπων να μετακινηθούν σε άλλες χώρες, προκειμένου να βρεθούν σε περιβάλλοντα που είναι πιο ασφαλή από αυτά της χώρας προέλευσής τους, ειδικά ως αποτέλεσμα βιαιοπραγιών ή και άλλων καταστάσεων, όπως οι φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, η μετακίνηση αυτή του πληθυσμού, θέτει νέα δεδομένα για τις χώρες υποδοχής, τα οποία αφορούν τη στέγαση, τη σίτιση, την υγεία αλλά και την εκπαίδευση.

Τα τελευταία χρόνια, και έπειτα από την Παγκόσμια Διάσκεψη η οποία αφορούσε άτομα με αναπηρίες, εισήχθη η έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, η οποία, με την πάροδο του χρόνου, δεν αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τα άτομα με αναπηρίες, αλλά, σιγά σιγά, συνολικά άτομα που έχριζαν συνεκπαίδευσης και ανήκαν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Έτσι, φορείς εκπαίδευσης διαμόρφωσαν πολιτικές για την ένταξη των παιδιών προσφύγων στις κανονικές τάξεις. Τέλος, μέσα από τη μελέτη διαφάνηκε η σπουδαιότητα λήψης επιπρόσθετων μέτρων, όπως η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα κατάρτισης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η ενίσχυση του ρόλου της σχολικής ηγεσίας σε διαπολιτισμικά θέματα και η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Anagnostou N., Nikolova M., (2017) I ensomatosi ton prosfygon sto ekpaideftiko systema stin Ellada: Politiki kai diacheirisi se «kinoumeni ammo» Keimeno Ergasias No 84/2017 *Elliniko Idryma Evropaiakis & Exoterikis politikis Diathesimo* στο: https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/10/84_2017_-WORKING-PAPER-%CE%9D%CF%84.-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_-%CE%9C%CE%B1%CF%81.-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1.pdf
- Evangelou, O., & Moula, E. (2016). *Sygnkritiki theorisi tis diapolitismikis kai tis symperiliptikis ekpaidefsis*. *Erkyna, Epitheorisi Ekpaideftikon - Epistimonikon Thematou*, 10, 155-165.
- Hajisoteriou, C., & Angelides, P. (2015). Listening to children's voices on intercultural education policy and practice. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 28, 112-130.
- Intxausti, N., & Etxeberria, F. (2013). Immigrants families' and teachers' expectations from children in primary education: Implications for inclusive education. *Procedia- Social and Behavioral Sciences*, 93, 880-884.
- Palaiologou, N., & Evangelou, O. (2011). *Diapolitismiki paidagogiki. Ekpaideftiki politiki gia paidia metanaston*. Athina: Pedio.
- Papachristou, K. (2011). *I diapolitismiki ekpaidefsi sto elliniko scholeio*. Athina: Taxideftis.
- Papakitsos C. E. (2020). Existing Policies for the education of Refugees in Greece. *International Journal of Social Sciences, Humanities and Education*, 3(4): 265-273 Διαθέσιμο στο: https://www.academia.edu/49012150/EXISTING_POLICIES_FOR_THE_EDUCATION_OF_REFUGEES_IN_GREECE

- Rentzi A. (2017). *Anaptyxi stratigikon schedion drasis gia tin entaxi ton prosfygopoulon stis scholikes monades tis Elladas*. Sta Praktika tou 9ou Diethnous Synedriou gia tin Anoikti kai Ex Apostaseos Ekpaidefsi (Tomos 4, Meros A, sel. 48-55). Athina.
- Stasinou, D. (2013). *I eidiki agogi 2020. Gia synekpaidefsi i oliki ekpaidefsi sto neopsifiako scholeio me psifiakous protathlites*. Athina: Ekdoseis Papazisi.
- UNESCO. (1994). The Salamanca's Proclamation and Framework for action on Special Needs Education. *In Global Conference for special education*. Retrieved from http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_). Athens: Edition of the Greek Committee for UNESCO.
- Zagkos Ch., Kyridis A., Fotopoulos N., (2019). *Prosfygiki krise & sygchrones ekpaideftikes praktikes apo ti systimiki koinoniki efsatheia sti domimene entaxi*. Athina: ISBN: 978-618-81506-3-8 Diathesimo sto: https://kpolykentro.gr/wp-content/uploads/2020/12/PROSFYGIKH-KRISH_full.pdf

Τα εμπόδια στην επικοινωνία των μεταναστών γονέων στο σχολείο: Διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων σε δημοτικά σχολεία του νομού Κοζάνης.

Παπασυννεφάκη Μαργαρίτα

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Εδ. Επιστήμες της Αγωγής

Περίληψη

Το περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας σχετίζεται με την γονική εμπλοκή των μεταναστών γονέων στο σχολείο με έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς και οι δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην μεταξύ τους επικοινωνία. Μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις με δασκάλους που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία της δυτικής Μακεδονίας διερευνώνται οι αντιλήψεις τους για τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την επικοινωνία. Γίνεται αναφορά στις μεθόδους που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί για να εμπλέξουν ενεργά τους μετανάστες γονείς και παρουσιάζονται τρόποι απεμπόλησης των εμποδίων με σκοπό να βρεθούν λύσεις για να επιτευχθεί η επικοινωνία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την σπουδαιότητα της αξιολόγησης των δυνατοτήτων των μεταναστών γονέων προς την κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού των σχέσεων δημοτικού σχολείου - μεταναστών γονέων. Η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση των δασκάλων αναφορικά με τις ανάγκες των μεταναστών γονέων αποδεικνύεται αναγκαία, ενώ οι γονείς χρειάζονται ώθηση για πιο συχνή επικοινωνία με τους δασκάλους.

Λέξεις-Κλειδιά: πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, μετανάστες γονείς, επικοινωνία.

The barriers to communication of migrant parents at school: Investigation of the perceptions of teachers in primary schools of the prefecture of Kozani.

Abstract

The content of the research work relates to the parental involvement of migrant parents in school with an emphasis on the difficulties that parents and primary school teachers face in communicating with each other. Through semi-structured interviews with teachers serving in elementary schools of western Macedonia, their perceptions of the obstacles that make communication difficult are explored. Reference is made to the methods used by teachers to actively involve immigrant parents, and ways of removing obstacles to find solutions to achieve communication are presented. The results of the survey showed the importance of assessing the potential of migrant parents in order to redefine the relationships between primary school and migrant parents. Teacher training and awareness of the needs of migrant parents is necessary, while parents need a stimulus for more frequent communication with teachers.

Key-Words: primary education, perceptions of teachers, immigrant parents, communication.

Εισαγωγή

Η επικοινωνία εκπαιδευτικών-μεταναστών γονέων αποτελεί ένα πεδίο έρευνας όπου εντοπίζονται δυσκολίες στην διαχείριση των σχέσεων τους. Ο τρόπος επικοινωνίας συσχετίζεται με την νοοτροπία των δύο πλευρών, τον αξιακό τους κώδικα, το εθνικοπολιτισμικό περιβάλλον τους (Matsangouras & Roulou, 2009). Οι μετανάστες γονείς αντιμετωπίζουν πλήθος εμποδίων στην επικοινωνία τους με το σχολείο (Hajisoteriou & Angelides, 2016; Peterson & Ladky, 2007). Εμπλέκονται σε μικρό βαθμό σε θέματα που άπτονται του σχολείου και δεν γνωρίζουν τους τρόπους επικοινωνίας λόγω ελλιπούς ενημέρωσης από τους εκπαιδευτικούς. Θεωρούν μη αναγκαία την παρουσία τους, αφού, όπως πιστεύουν, αρμόδιοι για την εκπαίδευση είναι οι εκπαιδευτικοί (Hajisoteriou & Angelides, 2016; Nikolaou, 2000). Η δυσκολία χρήσης της ελληνικής γλώσσας προκειμένου να επικοινωνήσουν, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά, είναι δεδομένη. Επιπλέον, το χαμηλό οικονομικοκοινωνικό επίπεδο και η ελλιπής εκπαίδευση τους αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια.

Εμπόδια, ωστόσο, αντιμετωπίζουν και οι δάσκαλοι στην επικοινωνία τους με τους μετανάστες γονείς. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της διαφορετικής κουλτούρας και αρκετές φορές παρερμηνεύουν την συμπεριφορά των γονιών. Δεν εφαρμόζουν ξεκάθαρες και αποτελεσματικές πρακτικές για να ενθαρρύνουν την γονική εμπλοκή (Coady κ.ά., 2015; Hajisoteriou & Angelides, 2016; Quiócho & Daoud, 2006). Η αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και εφαρμογής δράσεων από τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την διαμόρφωση μιας υγιούς σχέσης βασισμένης στην συχνή επικοινωνία και την διαρκή συμμετοχή των μεταναστών γονέων στο σχολείο πρέπει να αποτελεί πραγματικότητα. Η επιμόρφωση τους σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής ή συνεργασίας, όσον αφορά το πώς να διαχειρίζονται καταστάσεις με μετανάστες γονείς, θεωρείται επιβεβλημένη.

Τα ερευνητικά ερωτήματα

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής επικεντρωθήκαμε στην διερεύνηση των τριών παρακάτω ζητημάτων που αποτυπώνονται με την μορφή των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων.

1. Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες γονείς στην επικοινωνία τους με τους δασκάλους, όπως τα αντιλαμβάνονται οι δάσκαλοι;
2. Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στην επικοινωνία τους με τους μετανάστες γονείς;
3. Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή επικοινωνία μεταναστών γονέων - δασκάλων;

Στόχοι, μεθοδολογία και εργαλεία έρευνας

Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με μορφή συγχρονικού σχεδίου μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός ήταν

να περιγραφούν και να κατανοηθούν εις βάθος κοινωνικά φαινόμενα και συμπεριφορές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα από την οπτική γωνία των ίδιων των εκπαιδευτικών (Isari και Pourkos, 2015· Iosifidis, 2003· Chassandra και Goudas, 2003). Η ερευνήτρια είχε την δυνατότητα να εξασφαλίσει ενεργητικό ρόλο στην συγκέντρωση, και την ερμηνεία όλων των δεδομένων, καθώς συνδιαλέχθηκε με τους εκπαιδευτικούς, ώστε στη συνέχεια μπόρεσε να αναλύσει όλα τα ευρήματα (Paraskevoroulou, 2008). Οι συνεντευζιάζόμενοι αναφέρθηκαν στην σχέση τους με τους μετανάστες γονείς, όσον αφορά την επικοινωνία τους μαζί τους, πάντα υπό το πρίσμα εκείνων των στοιχείων που καθιστούν δυσχερή την επικοινωνία (Cohen et al., 2008).

Ο πληθυσμός της έρευνας είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε οργανική θέση σε τρία δημόσια δημοτικά σχολεία χωριών του Νομού Κοζάνης, που φοιτούν και αλλοδαποί μαθητές.

Εφαρμόστηκε η δειγματοληψία σκοπιμότητας (Hajisoteriou & Angelides, 2016· Quioco & Daoud 2006· Chatzidaki, 2006). Η σκόπιμη δειγματοληψία χρησιμοποιήθηκε γιατί μας ενδιαφέρει μια συγκεκριμένη κατηγορία δασκάλων, εκείνοι που στην τάξη τους έχουν αλλοδαπούς μαθητές, καθώς μόνο αυτοί μπορούν να απαντήσουν ενδελεχώς στα ερευνητικά ερωτήματα (Bryman, 2017· Cohen et al., 2008).

Η ημιδομημένη συνέντευξη μέσω skype επιλέχθηκε ως αποτελεσματικότερη λόγω απαγόρευσης των επαφών που προϋποθέτουν φυσική παρουσία την οποία επέβαλλε το Ελληνικό κράτος στους κατοίκους της χώρας στο πλαίσιο της υπάρχουσας πανδημίας. Η συνέντευξη έγινε με ανοιχτού τύπου προκαθορισμένες ερωτήσεις, βασισμένη σε έναν οδηγό συνέντευξης με τρεις θεματικούς άξονες ερωτήσεων. (Bryman, 2017· Isari και Pourkos, 2015· Iosifidis, 2003). Ο οδηγός ήταν κατευθυντήριο, ωστόσο υπήρξε ελευθερία στην τροποποίηση και διατύπωση ερωτήσεων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και βολιδοσκοπήσεις για να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες (Bryman, 2017· Cohen et al., 2008· Iosifidis, 2003). Ελευθερία στην απρόσκοπτη περιγραφή των εμπειριών και αντιλήψεων τους είχαν οι συμμετέχοντες με απώτερο σκοπό την από κοινού οικοδόμηση της συνέντευξης (Magos, 2005).

Σε πρώτο στάδιο οι συμμετέχοντες αφού άκουσαν όλες τις πληροφορίες που περιείχε το έντυπο συγκατάθεσης στην συνέντευξη και την ηχογράφηση της, το οποίο τους διαβάστηκε από την ερευνήτρια, διαβεβαιώθηκαν για την τήρηση της ανωνυμίας τους και ότι η συμμετοχή τους είναι εθελοντική, άρα θα μπορούσαν όποτε επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από την συνέντευξη (Cohen et al., 2008· Isari και Pourkos, 2015· Iosifidis, 2003). Η ερευνήτρια στην προσπάθεια δημιουργίας κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, έδωσε σε κάθε συμμετέχοντα πληροφορίες για τον σκοπό της έρευνας, ενώ τα αποτελέσματα, δόθηκαν στους συμμετέχοντες για να τα εγκρίνουν (Bryman, 2017· Iosifidis, 2003· Paraskevoroulou, 2008).

Πριν την διατύπωση των ερωτήσεων που σχετίζονταν με το αντικείμενο της έρευνας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις για τα προσωπικά τους στοιχεία

και την επαγγελματική τους εμπειρία, ώστε να γίνει η πλήρης επεξεργασία των ερωτήσεων στο στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων (Bryman, 2017).

Αποτελέσματα

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται αρχικά σε σχέση με τις δύο βασικές κατηγορίες που προέκυψαν: Τα εμπόδια στην επικοινωνία γονέων- δασκάλων και οι τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων. Στην συνέχεια με την κατηγοριοποίηση τέσσερα κύρια θέματα προέκυψαν από τα ερευνητικά ερωτήματα και παράλληλα οι επιμέρους υποκατηγορίες τους αναδείχθηκαν από το συγκεντρωτικό υλικό. Τα τέσσερα κύρια θέματα είναι: Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γονείς, εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι, πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας των γονιών και νέες δράσεις για ενίσχυση της γονικής επικοινωνίας.

Σχήμα 1: Τα εμπόδια στην επικοινωνία μεταναστών γονέων και δασκάλων και οι υποκατηγορίες τους

Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες γονείς αναφέρθηκαν τα εξής εμπόδια που φαίνονται στο Σχήμα 1: Στάση του γηγενούς πληθυσμού, άγνοια του εκπαιδευτικού συστήματος, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, μη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, απουσία άνεσης στην επικοινωνία, οι πολιτισμικές διαφορές, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δυσκολία επικοινωνίας εν καιρώ πανδημίας, ελλιπής τρόπος βοήθειας από την δασκάλα.

Η μη γνώση της Ελληνικής γλώσσας είναι το κύριο εμπόδιο που δυσχεραίνει την επικοινωνία των μεταναστών γονιών, όπως πιστεύουν οι δασκάλες: *«το καταλαβαίνω αυτό δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα, γιατί ενώ λέω εγώ κάτι, εκείνοι δεν το έχουν καταλάβει. Προσπαθώ... να μιλήσω πιο αργά, αλλά δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν έχουν και λεξιλόγιο.»*(Εκπαιδευτικός 1)

Επίσης, η άνεση στην επικοινωνία μεταξύ τους είναι ανέφικτη: *«όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με την γλώσσα του άλλου, κομπλάρεις, μαζεύεσαι και μετά την άλλη φορά δεν πας να συνομιλήσεις με τον άλλο...»*(Εκπαιδευτικός 2)

Οι πολιτισμικές διαφορές είναι έντονες, επισημαίνει η εκπαιδευτικός 3: *«Τα στερεότυπα που κουβαλάνε για το σχολείο για τον ρόλο του...πόσο σημαντικό ήτανε το σχολείο για τους γονείς τους, όλα αυτά παίζουν ρόλο σε αυτήν τους την στάση»*

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αναδείχθηκαν τα εξής εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και φαίνονται Σχήμα 1: Στάση του γονέα, δυσκολία επικοινωνίας εν καιρώ πανδημίας, δυσκολία προσέγγισης του γονιού, δυσκολία στην επικοινωνία, μη κατάρτιση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, μη υποστήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα του νομού, οι πολιτισμικές διαφορές, η εκπαιδευτική πρακτική του διευθυντή.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αποτυπώνονται στα λόγια τους:

«Δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο ως επί το πλείστον και τα κινητά τους τα αλλάζουν πολύ συχνά, οπότε πολλές φορές που παίρνουμε τηλέφωνο δεν μπορούμε να τους βρούμε»(Εκπ. 3)

«...δεν εκπαιδεύομαστε, δεν υπάρχει αυτό που λέμε διαρκής εκπαίδευση, ότι κάνουμε το κάνουμε μόνοι μας, μαθαίνουμε μόνοι μας».(Εκπ.2)

Για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, οι τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων στην επικοινωνία μεταναστών γονέων- εκπαιδευτικών περιγράφονται μέσα από τις πρακτικές και τις νέες δράσεις ενίσχυσης της γονικής επικοινωνίας. Ως πρακτικές παρουσιάζονται ο υποστηρικτικός ρόλος δασκάλας, η ευελιξία στην επικοινωνία, η επικοινωνία εν καιρώ πανδημίας, πρακτικές με διαμεσολαβητή το παιδί, προσκλήσεις, παροχή οδηγιών και εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως νέες δράσεις παρουσιάζονται οι εξής: γλωσσική υποστήριξη γονέων, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εθελοντική εργασία, εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής, κατάρτιση εκπαιδευτικών, συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, ενημέρωση γονέων, δραστηριοποίηση συλλόγου γονέων.

Ο υποστηρικτικός ρόλος της δασκάλας, ως πρακτική, χρήζει ιδιαίτερης σημασίας. Η δασκάλα σχολιάζει:

«Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ φιλική μαζί τους και θα τους παροτρύνω να μου μιλάνε για οτιδήποτε τους προβληματίζει για το παιδί τους, τους δίνω συμβουλές πως μπορούν να το βοηθήσουν στα μαθήματα»(Εκπ.3)

Οι δασκάλες συμφωνούν πως η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών του σχολείου για την ενίσχυση της γονικής εμπλοκής είναι βασική προϋπόθεση για μια ομαλή σχέση.

«θα μπορούσε ας πούμε να οργανώσει ένα τμήμα γλώσσας, εκμάθησης γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας για τους μετανάστες γονείς»(Εκπ.1).

Συμπεράσματα

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες γονείς στην επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, όπως είχε παρατηρηθεί και σε προηγούμενες έρευνες (Bezcioglu & Yagmur, 2018· Hajisoteriou & Angelides, 2016). Αναδεικνύεται η σημασία της εφαρμογής νέων δράσεων του σχολείου, όπως η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με σκοπό να χτιστούν γέφυρες επικοινωνίας, γιατί οι μετανάστες γονείς αγνοούν τους τρόπους εμπλοκής τους στην εκπαίδευση, ενώ βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση (Bezcioglu & Yagmur, 2018· Coady κ.ά., 2015). Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει ένα μικρό δείγμα της κατάστασης που επικρατεί στα σχολεία του νομού Κοζάνης, όμως αναγκαίο είναι να διερευνηθούν περισσότερες απόψεις των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων, μέσω συνεντεύξεων με φυσική παρουσία ή και συνδυασμό ερευνητικών στρατηγικών. Ένα βασικό εύρημα, ωστόσο, είναι ο υποστηρικτικός ρόλος που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ενθαρρύνουν τους μετανάστες γονείς, παρά την απουσία ξεκάθαρων εκπαιδευτικών πρακτικών του σχολείου. Εν τέλει, μέσα από την έρευνα επιδιώκεται να καταδειχθεί η σπουδαιότητα επαναπροσδιορισμού των σχέσεων δημοτικού σχολείου-γονέων με σκοπό να αξιολογούνται οι δυνατότητες των μεταναστών γονέων, ώστε η μητρική τους γλώσσα και οι πολιτισμικές πρακτικές να αξιοποιούνται στην εκπαίδευση.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Bezcioglu-Göktolga, I. & Yagmur, K. (2018). The impact of Dutch teachers on family language policy of Turkish immigrant parents. *Language, Culture and Curriculum*, 31:3, 220-234. DOI: 10.1080/07908318.2018.1504392

Bryman, A. (2016). Το ερευνητικό σχέδιο. Στο Α. Aidinis (Επιμ), *Methodoi koinonikis erevnas*. Athina: Gutenberg.

- Chassandra, M., & Goudas, M. (2003). Kritiria egkyrotitas kai axiopistias stin poiotiki-ermineftiki erevna. *Epistimoniki Epetirida tis Psychologikis Etaireias Voreiou Ellados*, tomos 2, 31-48.
- Chatzidaki, A. (2006, Maios). H symmetochi metanaston goneon stin ekpaidefsi ton paidion tous: oi antilipseis ton daskalon kai oi praktikes ton goneon. Sto Ntinias, K. & Chatzipanagiotidi, A. (epim.). *I Elliniki glossa os defteri/ xeni*. Erevna, didaskalia kai ekmathisi tis, 12-14 Maiou 2006 (ss. 732-745). Thessaloniki: University Studio Press. Anaktithike apo: http://polydromo.web.auth.gr/pdf/Epistimoniko/ekpaideysh_goneis_/AspasiaXatzidaki_HsYmmetoxhMetanastwn-GonewnSthnEkpaideyshtwnPaidiwntous.pdf
- Coady, M. R., Coady, T. J. & Nelson, A. (2015). Assessing the needs of immigrant, Latino families and teachers in rural settings: Building home-school partnerships. *NABE Journal of Research and Practice*, 6:1, 122-157. DOI: 10.1080/26390043.2015.12067786
- Cohen, L. , Manion, L. & Morrison, K. (2008). *Methodologia ekpaideftikis erevnas*. Athina: Metaichmio.
- Hajisoteriou, C. & Angelides, P. (2016). Promoting immigrant parental involvement in culturally-diverse schools through a multiple perspectives approach. *International Journal of Pedagogies and Learning*, 11:2, 145-162. DOI:10.1080/22040552.2016.1227254
- Iosifidis, Th. (2008). *Poiotikes methodoi erevnas stis koinonikes epistimes*. Athina: Kritiki.
- Isari, F. & Pourkos, M. (2015). *Poiotiki Methodologia Erevnas*. Efarmoges stin Psychologia kai stin Ekpaidefsi. Athina. Syndesmos Ellinikon Akadimaikon Vivliothikon. Anaktithike apo: https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5826/4/15327_Isari-KOY.pdf
- Magos, K. (2005). "Synentefxi i paratirisi;": I erevna sti scholiki taxi. *Epitheorisi ekpaideftikon thematon*. Tefchos 10, 5-19. Anaktithike apo: <http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos10/>
- Matsangouras, I., & Poulou, M. (2009). Scheseis scholeiou kai oikogeneias. *Syggkritiki parathesi apopseon ekpaideftikon kai goneon*. Sto: *Mentoras*, 11, 27-41.
- Nikolaou, G. (2000). *Entaxi kai ekpaidefsi ton allodapon mathiton sto dimotiko scholeio*. Athina: Ellinika Grammata
- Paraskevopoulou-Kollia, E. (2008). *Methodologia poiotikis erevnas stis koinonikes epistimes kai synentefxeis*. *The Journal for Open and Distance Education and*

Educational Technology. Vol.4 (1). Anaktithike apo: <https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/viewFile/9726/9872>

Peterson, S. & Ladky, M. (2007). Survey of teachers' and principals' practices and challenges in fostering new immigrant parent involvement. *Canadian journal of education*, 30(2), 881-910. DOI: 10.2307/20466667

Quioco, A. L. & Daoud, A. M. (2006). The dispelling myths about Latino parent participation in schools. *Educational Forum*, Vol. 70, 255-267. <https://doi.org/10.1080/00131720608984901>

Το πρόγραμμα Erasmus+ ως παράθυρο αποδοχής και εξέλιξης της κοινωνικοπολιτισμικής διαφορετικότητας. Το παράδειγμα των μαθητών Ρομά.

Παρασκευή Κατσιώπη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η κινητικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν και τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, καθώς από το 1987 προσφέρουν τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, να μετακινηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς εντός των συνόρων της Ευρώπης. Δίχως αμφιβολία τα οφέλη που αποκομίζουν όλοι οι συμμετέχοντες σε κάποιο πρόγραμμα Erasmus+ είναι πλούσια, μιας και αποκτούν ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και πολιτισμικά εφόδια αλλά και εμπειρίες. Η συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus μόνο θετικό αντίκτυπο έχει και είναι χαρακτηριστικό πως όλοι οι συμμετέχοντες επισημαίνουν τις προοπτικές που τους προσφέρονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία στοχεύει στο να αναδείξει τα οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα Erasmus, αλλά και να παρουσιάσει μια μελέτη περίπτωσης που αφορά σε πρόταση συμμετοχής στη Βασική Δράση ΚΑ1. Η πρόταση, που αφορά σε κινητικότητα εκπαιδευτικών ενός Δημοτικού Σχολείου με μαθητές εύάλωτης κοινωνικά ομάδας, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις, θα μπορούσε να κατατεθεί και να γίνει αποδεκτή για υλοποίηση.

Λέξεις-Κλειδιά: Erasmus+, διαπολιτισμικότητα, κινητικότητα εκπαιδευτικών-μαθητών, Ρομά

Erasmus+ Programme, as a window of acceptance and evolution of social-cultural diversity. The example of Roma students

Paraskevi Katsiopi, Primary School Principal

Abstract

In recent years the mobility of teachers and students has grown in size. The European Erasmus programmes also contribute in this direction, as since 1987 they offer the opportunity for students, as well as teachers, to move for educational purposes within the borders of Europe. Without a doubt, the benefits that all participants who participate in a European programme receive are rich, as they acquire academic, cultural and professional supplies and experiences. The presence in Erasmus programmes has definitely positive impact and its characteristic that all the participants point out the prospects that are offered to them. In this context, the present work aims to highlight the benefits for participants in an Erasmus programme, but also to present a case study on a proposal to participate in Key Action KA1. The proposal, which concerns the mobility of teachers of an Primary School with socially vulnerable students, could be submitted and accepted for implementation through the appropriate modifications.

Keywords: Erasmus+, interculturalism, teachers-students mobility, Roma

Εισαγωγή

Αποτελεί κοινό τόπο η άποψη πως αφότου ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ζακ Ντελόρ, το πρόγραμμα Erasmus έχει γίνει, μεταξύ των νεότερων γενεών και όχι μόνο, ένα από τα πιο εμβληματικά «σήματα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα το Erasmus θεωρείται το πιο δημοφιλές πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί τη ναυαρχίδα όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (Teichler, 2004).

Το πρόγραμμα απέκτησε το όνομά του προς τιμή του Ολλανδού θεολόγου και ανθρωπιστή Έρασμου (1466-1536), ο οποίος έζησε και ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ασκώντας το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Μάλιστα, η αγάπη του για την εκπαίδευση ήταν τόσο μεγάλη, που χωρίς σκέψη χάρισε όση περιουσία διέθετε στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία. Παράλληλα, αναφορικά με την ονομασία, αξιοσημείωτο είναι πως αναλύοντας τα αρχικά του Erasmus αντιλαμβάνεται κανείς ότι αποτελεί και ακρωνύμιο της φράσης: «European Region Action Scheme for the Mobility», δηλαδή «ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα» (Αθανασάκου, 2021).

Η έναρξη του προγράμματος Erasmus χρονολογείται στον Ιούνιο του 1987 και εκτιμάται πως πέτυχε την αποστολή του, καθώς διευκόλυνε τις ανταλλαγές νέων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (Breznik, 2017). Είναι από τα πιο σημαντικά προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος (Ajanonić, Çizel, & Çizel, 2016). Επιπλέον, το πρόγραμμα Erasmus στοχεύει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, της ενσωμάτωσης, του σεβασμού και της ανεκτικότητας μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς (Demir & Demir, 2009).

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως το 1987 μόνο 3.200 μαθητές επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα κινητικότητας. Ωστόσο τρεις δεκαετίες αργότερα ο αριθμός πολλαπλασιάστηκε και 300.000 μαθητές συμμετείχαν στα προγράμματα (Breznik & Skrbinjek, 2020). Φυσικά, η αύξηση αυτή οφείλεται στο ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus έχουν γίνει ένα σημαντικό μέσο απόκτησης εμπειρίας σπουδών για νέους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στις χώρες της Ευρώπης (Cairns, 2019).

Έχοντας γίνει όλο και πιο διαδεδομένη σε όλον τον κόσμο, η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης έφερε μαζί της ανταγωνισμό τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και σε άλλους τομείς (Duman, 1991). Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση, το πρόγραμμα Erasmus έχει διαμορφώσει ένα περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού σε όλα τα επαγγελματικά επίπεδα και τους τομείς που έχουν διεθνή χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα Erasmus αντανακλά το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ανταγωνιστική διεθνή κοινότητα, όπου πολλά διαφορετικά πολιτιστικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά και άλλα κοινωνικά

συστήματα μπορούν να συνεργαστούν για ένα καλύτερο και πιο δημιουργικό μέλλον (ECDGEC, 2010).

Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή μελών της σχολικής κοινότητας σε προγράμματα κινητικότητας, καθώς και η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus, όσον αφορά στη Βασική Δράση KA1. Τέλος, θα περιγραφεί μια παραδειγματική πρόταση που αφορά στην κινητικότητα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Δημοτικό Σχολείο με μαθητές από ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, μιας περίπτωσης που αφορά σε πρόταση συμμετοχής στη Βασική Δράση KA1. Η πρόταση αυτή μπορεί, αν χρειαστεί, να βελτιωθεί και ούσα ολοκληρωμένη και πλήρης να κατατεθεί στον σχετικό οργανισμό προς αξιολόγηση, ώστε να λάβει το πράσινο φως για την άμεση υλοποίησή της.

Οφέλη συμμετοχής σε πρόγραμμα κινητικότητας

Αδιαμφισβήτητα, πολλά είναι τα οφέλη που αποκομίζουν όσοι εμπλέκονται σε σχετικά προγράμματα, είτε πρόκειται για μαθητές είτε για εκπαιδευτικούς, καθώς η κινητικότητα αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους που οι εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να υπηρετήσουν (Pineda, Moreno & Belvis, 2008). Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι πως προσφέρουν διευρυμένα πλαίσια μάθησης, μέσω της δημιουργικής ενασχόλησης με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, γεγονός που είναι επωφελές για όλους τους μαθητές (Drossinou-Korea & Avramidi, 2021).

Σειρά μελετών (Marin-Pantelescu et al., 2022; Tran et al., 2021; Sova, 2017; Lesjak et al., 2015) εξέτασε τα κίνητρα των μαθητών για συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα και κατέληξε στο συμπέρασμα πως πολλοί είναι οι παράγοντες που ωθούν τους νέους να επιδιώκουν τη συμμετοχή τους. Πρωτίστως, εμφανίζεται η επιθυμία των νέων να μάθουν μια ξένη γλώσσα, να γνωρίσουν μια νέα κουλτούρα αλλά και νέους ανθρώπους. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Τούρκους εκπαιδευτικούς μετά από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως αυτά τα προγράμματα είχαν σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (Ayđın, 2012). Πρώτα από όλα, οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν πως η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα βελτίωσε τις δεξιότητες ακρόασης και ομιλίας τους στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, δήλωσαν πως το πρόγραμμα τους βοήθησε στη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής τους, στην ανάπτυξη της προφοράς τους και στην απόκτηση λεξιλογίου.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό και να καλλιεργήσουν σχέσεις με ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα. Με αυτόν τον τρόπο χτίζονται διαπροσωπικές σχέσεις που συντελούν στην προσωπική τους ανάπτυξη, δεδομένου ότι επηρεάζεται ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα αποτελεί η επίδραση του πολιτισμού στην ηθική ανάπτυξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (Hauervas, Skawinski & Ryan, 2017).

Μια εξίσου σημαντική συμβολή της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα αφορά στη διαδικασία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Μέσω της συμμετοχής τους οι εκπαιδευτικοί αποκτούν πληροφορίες για ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζεται στη χώρα υποδοχής, αλλά τους παρέχεται και η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις κατά την επιστροφή τους στις τάξεις τους (Crisan, 2013). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και να εντοπίσουν μειονεκτήματα αλλά και πλεονεκτήματα. Επιπλέον, ικανοποιείται το ενδιαφέρον που σχετίζεται με τα συστήματα διαβίωσης και εκπαίδευσης άλλων χωρών, αλλά και η ανάγκη να συναντηθούν με άλλους πολιτισμούς (Dolga et al., 2015; Fombona, Rodrigues & Sevillano, 2013).

Όσον αφορά στους μαθητές, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα τους προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες πολύ χρήσιμες για το μέλλον τους (Bótas & Huisman, 2013). Είναι δεδομένο, άλλωστε, πως στο σημερινό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, οι αλλαγές στις δεξιότητες και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας έχουν ενταθεί, λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και της διεθνούς επέκτασης των οργανισμών και των επιχειρήσεων (Semeijn et al., 2005).

Επίσης, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Πολωνούς μαθητές (Bótas & Huisman, 2013), έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών που συμμετείχαν. Η έρευνα έδειξε πως οι μαθητές μπορούν και αναπτύσσουν τις προσωπικές τους ικανότητες, μπορούν να μάθουν τι δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα τους, μπορούν να εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες, να δουν διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας αλλά και να γίνουν πιο ικανοί στην επίλυση προβλημάτων και πιο αποδοτικοί στην εργασία σε διεθνείς ομάδες, λόγω των ευρύτερων διαπολιτισμικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων τους.

Διάρθρωση του Erasmus: Βασική Δράση KA1

Το πρόγραμμα Erasmus+ διαρθρώνεται σε τρεις βασικές δράσεις. Τη Βασική Δράση 1 που αφορά στην ατομική κινητικότητα των ατόμων, για παράδειγμα των εκπαιδευτικών ή και μαθητών ακόμη, τη Βασική Δράση 2 που αφορά στη σύμπραξη σχολείων με σκοπό τη συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και, τέλος, τη Βασική Δράση 3 που αφορά στην υποστήριξη της μεταρρυθμιστικής πολιτικής (Dvir & Yemini, 2017).

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη Βασική Δράση 1 (KA1) που αφορά στην κινητικότητα προσωπικού σχολικής μονάδας με κίνητρο την αποκόμιση εμπειριών από τις επισκέψεις σε μιαν άλλη χώρα. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω των δραστηριοτήτων, που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας, οι οποίες βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν

σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας (Μπρούτσου, 2020).

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο πλαίσιο της κινητικότητας του προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχουν όλες οι σχολικές μονάδες, από την προσχολική μέχρι και την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες εδρεύουν σε χώρα του προγράμματος. Μετά την έγκριση, αποστέλλουν προσωπικό στο εξωτερικό (αίτηση μεμονωμένη), ενώ δικαίωμα μετακίνησης έχει και ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας (αίτηση κοινοπραξίας) (βλ πληροφορίες στο <https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/scholiekpedeusis-ka1>).

Στη συνέχεια, η παρούσα εργασία θα αναπτύξει μια ενδεικτική πρόταση στη βασική δράση ΚΑ1, η οποία αφορά στην κινητικότητα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολείο με ευάλωτο κοινωνικά μαθητικό πληθυσμό. Στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούν μόνο μαθητές Ρομά. Σκοπός του σχετικού προς υλοποίηση προγράμματος Erasmus είναι να αποτελέσει αυτό παράθυρο αποδοχής και εξέλιξης της κοινωνικοπολιτισμικής διαφορετικότητας, μέσω διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών δράσεων, που θα διαχειρίζονται τη σχολική εγκατάλειψη και την ετερογένεια.

Η ενδεικτική πρόταση

Οι ηλικίες των μαθητών του σχολείου είναι μεταξύ 6 και 14 ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί μαθητές επαναλαμβάνουν τάξεις είτε λόγω ελλιπούς φοίτησης είτε λόγω σχολικής εγκατάλειψης. Συνήθως οι μαθητές Ρομά υφίστανται περιθωριοποίηση και κατά συνέπεια πολλοί εγκαταλείπουν το σχολείο πριν ολοκληρώσουν τη δημοτική εκπαίδευση. Είναι γενικά παρατηρημένο ότι στην κοινωνία των Ρομά το σχολείο και η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων δεν αποτελούν προτεραιότητα και ανάγκη. Κατά συνέπεια ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στην επικοινωνία με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των συνεχών απουσιών και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Ακόμη, αναγκαία θεωρείται η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σε θέματα συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Χρειάζεται στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της συμπερίληψης και στη μείωση της σχολικής διαρροής.

Στόχος του προγράμματος

Με την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου κινητικότητας της Βασικής Δράσης 1 αναμένεται:

- να υπάρξουν προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου, με εφαρμογή και διαπολιτισμικών πρακτικών, με σκοπό την προώθηση της ισότιμης ένταξης όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
- να διαμορφωθεί πλαίσιο στο σχολείο, ως προς την ενδυνάμωση της ελληνομάθειας και τη διαμόρφωση κατάλληλων επιβοηθητικών συνθηκών για τη μείωση

της σχολικής διαρροής, ώστε να επιτευχθεί καθολική και πλήρης ενσωμάτωση των μαθητών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, στην εκπαιδευτική διαδικασία.

- να υπάρξει πρόοδος στη μαθητική επίδοση, κυρίως στον γραμματισμό και στον αριθμητισμό, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, καθώς και βελτίωση της κοινωνικοποίησης και του σχολικού κλίματος.
- να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών
- να καταστεί αποδοτικότερη η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών Ρομά.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να:

- κατανοήσουν τους μηχανισμούς πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, για να μειωθεί η σχολική διαρροή.
- κατανοήσουν ότι αυτοί οι ίδιοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της υποστήριξης των κοινωνικά ευπαθών μαθητών στη διαχείριση των δύσκολων διαπροσωπικών σχέσεων που δημιουργούνται και να συνειδητοποιήσουν πως πρέπει να αναληφθούν από κοινού ευθύνες.
- ανταλλάξουν εμπειρίες με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών και κατά συνέπεια να εφαρμόσουν στον οργανισμό τους όσα αποκόμισαν, για την εξάλειψη του προβλήματος που αντιμετωπίζουν στο σχολείο τους.
- αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές, κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
- αποκτήσουν μια σφαιρικότερη εικόνα για το θέμα, ώστε να μπορούν ανάλογα να χειριστούν και να συνεργαστούν με τους γονείς των μαθητών.
- αποκτήσουν κριτική σκέψη και ικανότητα και να αντιλαμβάνονται τον τρόπο προσέγγισης ευάλωτων κοινωνικά μαθητών.

Το κύριο εργαλείο αξιολόγησης των στόχων θα στηρίζεται στην εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ «mysch» για την παρακολούθηση της φοίτησης και εξαγωγής στατιστικών δεδομένων. Ο Διευθυντής του σχολείου θα έχει συχνές επαφές αλλά και επισκέψεις από τις προϊστάμενες αρχές (Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). Θα πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις με τους γονείς των μαθητών. Επιπλέον θα εφαρμόζεται η αξιολόγηση εξατομικευμένων και διαφοροποιημένων πρακτικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Συχνά θα χρησιμοποιούνται τεστ ελέγχου του αλφαριθμητισμού και αριθμητισμού των μαθητών. Η αποτύπωση αναμένεται να αποδώσει μια αύξηση των δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις επιταγές της εξωστρεφούς διδασκαλίας διασφαλίζοντας βιώματα επιτυχίας και ενεργή συμμετοχή σε όλους τους μαθητές. Επιπρόσθετα, η εκτίμηση της επίτευξης των στόχων θα στηριχτεί στις απόψεις των μαθητών της τάξης μέσω συνεντεύξεων με δομημένο ερωτηματολόγιο.

Προσδοκώμενα Οφέλη από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί, θα μνηθούν σε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της ύλης (διαθεματικός τρόπος, μάθηση εκτός σχολείου, σύνδεση σχολείου και τοπικής, καθώς και ευρύτερης κοινωνίας), θα καλλιεργήσουν κοινωνικές, συναισθηματικές,

επικοινωνιακές και ψυχολογικές δεξιότητες, ικανότητες συνεργασίας, ενσυναίσθηση, κριτική και συνθετική σκέψη. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, θα δημιουργήσουν, θα σκεφτούν, θα υλοποιήσουν, θα ξεδιπλώσουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους. Επιπλέον θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του τρόπου ζωής και της εκπαίδευσης στις χώρες που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα, γνώση της τοπικής κουλτούρας, ανάπτυξη ομαδικής εργασίας, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ενδιαφέρον για άλλες χώρες και τους πολιτισμούς τους, κίνητρο για μελέτη ξένων γλωσσών, ανοχή όσον αφορά διαφορετικές κουλτούρες και αποδοχή της ετερογένειας και της διαφορετικότητας. Τέλος θα βελτιωθεί η συνεργασία της σχολικής μονάδας με τους γονείς.

Με την υλοποίηση του έργου ευελπιστούμε πως οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν καινοτόμες μεθόδους για να εφαρμόσουν στις τάξεις τους. Θα ανακαλύψουν καινούριους τρόπους για να κρατήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και τους ίδιους τους μαθητές στο σχολείο. Θα ανακαλύψουν εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας για να κρατάνε σε εγρήγορση και δράση τους μαθητές. Επιπλέον θα συναναστραφούν και θα γνωρίζουν εκπαιδευτικούς άλλων χωρών με τους οποίους θα συνεργαστούν και περαιτέρω ώστε να κατανοήσουν λόγους που οδηγούν στη σχολική διαρροή. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να αξιολογήσουν την κατάσταση που βιώνει ο οργανισμός τους από άλλη οπτική πλευρά, θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με μαθητές κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, τους λόγους που τους ωθούν στην εγκατάλειψη και κατά συνέπεια πώς εκείνοι πρέπει να δράσουν ώστε να προωθήσουν ένα περιβάλλον που θα κρατάει αυτούς τους μαθητές ενεργούς στο σχολικό περιβάλλον. Αναμφίβολα το ποσοστό διαρροής θα μειωθεί και τα αποτελέσματα θα είναι ορατά σε πολύ λίγο χρόνο.

Εφαρμογή αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων κινητικότητας

Ο κυριότερος στόχος του προγράμματος είναι να αποτραπεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από τους μαθητές και επομένως θα δοθεί ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στη διάδοση των αποκτηθέντων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειριών. Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά. Αρχικά, θα κοινοποιηθεί η επιλογή του οργανισμού μας και αυτό θα γίνει χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που υπάρχουν όπως: στην ιστοσελίδα του οργανισμού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram), με ενημερωτικά δελτία στον τοπικό τύπο και σε αναλόγου εκπαιδευτικού περιεχομένου ιστοσελίδες. Έτσι οι στόχοι και οι νέες γνώσεις, που θα αποκτηθούν, θα ενσωματωθούν και θα διαχυθούν. Επίσης, θα γίνει ενημέρωση των γονέων, κατ' ιδίαν, αλλά και του συλλόγου γονέων για τα αποτελέσματα του έργου και θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση, έτσι ώστε να κατανοηθούν όλες οι πτυχές της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολικού περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό και μετά την πλήρη ενημέρωση θα ζητηθεί η συνεργασία για την επίτευξη των στόχων. Θα τονιστεί ότι δίχως τη συνεργασία τους δε θα υπάρξουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Επομένως, θα πρέπει οι γονείς να καταστούν συνεργοί και συμμετοχοί σε αυτό το εγχείρημα στο οποίο επιβάλλεται να εμπλακούν. Η ενσωμάτωση θα αφορά και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους εκπαιδευτικούς του οργανισμού που δε συμμετείχαν, όπως

και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, έτσι ώστε η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε να διαμοιραστεί και να μπορέσει με αυτό τον τρόπο να εφαρμοστεί.

Γενικά, η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων εντός του οργανισμού μπορεί να υλοποιηθεί ως εξής: Η ομάδα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, καταρχάς, θα ενημερώσει τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τις δράσεις που παρακολούθησε και τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν σχετικά με τη σχολική διαρροή. Θα παρουσιαστούν οι διεθνείς δράσεις που εφαρμόστηκαν, καθώς και ανάλογο ψηφιακό και φωτογραφικό υλικό. Ανάλογη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί και στους γονείς των μαθητών, ώστε να διαφοροποιηθεί η αντίληψή τους και να αναπροσαρμοστεί το πλαίσιο συνεργασίας μαζί τους για τη καταστολή του φαινομένου της σχολικής διαρροής. Σε εμφανή σημεία του σχολείου θα αναρτηθεί φωτογραφικό υλικό από τα επιμορφωτικά σεμινάρια και την παρακολούθηση καλών πρακτικών στα σχολεία ώστε οι μαθητές να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με διαφορετικές κουλτούρες. Οι δράσεις θα συνεχιστούν με βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, για την καλλιέργεια θετικής σκέψης και αντίληψης όπως και τη διαχείριση όλων των συναισθημάτων με στόχο την καλλιέργεια μιας διαπολιτισμικής κουλτούρας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα κοινοποιηθούν στο ανώτερο όργανο του οργανισμού, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή και η ενθάρρυνση σε τέτοιες προσπάθειες και ανάλογα προγράμματα από όσο το δυνατόν περισσότερους οργανισμούς. Οι ιδιαιτερότητες και πρακτικές που αναπτύσσονται σε αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν και στην επίτευξη των στόχων. Ειδικότερα θα ενημερωθούν οι προϊστάμενες αρχές για τα αποτελέσματα ώστε να διαχυθούν στην υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής. Ακόμη, θα προετοιμαστεί ένα ενημερωτικό σεμινάριο σε συναδέλφους σχολείων που αντιμετωπίζουν θέματα με τη σχολική διαρροή, για να παρουσιαστεί το φαινόμενο όπως αντιμετωπίστηκε στη διάρκεια του προγράμματος. Θα παρουσιαστούν οι πληροφορίες, οι δραστηριότητες και τις πρακτικές που αναπτύχθηκαν, ώστε αυτές να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό και να εφαρμοστούν και από αυτούς. Θα ακολουθήσει συζήτηση, προβληματισμός και αναστοχασμός. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί συγγραφή επιστημονικών άρθρων ώστε να δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια όπου θα περιγράφονται τα Σχέδια Ανάπτυξης και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους. Επιπρόσθετα, θα ακολουθήσει δελτίο τύπου, έντυπο και ηλεκτρονικό και ακόμη θα προσκληθεί δημοσιογράφος στο σχολείο για τη δημοσίευση του έργου.

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Πολλαπλά οφέλη έχει, για την παιδαγωγική διαδικασία, η συμμετοχή σε Πρόγραμμα Erasmus+. Οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν μέρος σε αυτήν την κινητικότητα του Erasmus+, είναι αδιαμφισβήτητο ότι βελτιώνουν τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες, ενισχύουν την προσαρμοστικότητά τους, εξοικειώνονται με την πολιτισμική και κοινωνική ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα και την ανεκτικότητα, αναπτύσσουν την ευελιξία τους, καλλιεργούν την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθησή τους και διευρύνουν τις εμπειρίες τους. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αποβάλουν προκαταλήψεις

και φανατισμούς, να αναβαθμιστούν επαγγελματικά, να μάθουν ξένες γλώσσες, και μέσω της ανταλλαγής εμπειριών είναι πιθανό να υιοθετήσουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, αλλά και να μεταφέρουν καλές και δοκιμασμένες διδακτικές πρακτικές στο σχολείο τους. Η ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων με άτομα άλλης κουλτούρας, η γνωριμία σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτισμικούς κώδικες είναι, σε κάθε περίπτωση, ισχυρή παρακαταθήκη για όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Όλα τα παραπάνω είναι κύριες στοχεύσεις των προγραμμάτων Erasmus, ωστόσο η αξία μιας τέτοιας συμμετοχής είναι σίγουρα περισσότερο προστιθέμενη στην περίπτωση εκείνη, που αφορά σε εκπαιδευτικούς σχολείων, όπου οι μαθητές προέρχονται από εύρωστη κοινωνικά ομάδα, όπως οι Ρομά. Η συμβολή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με διευρυμένους και αναπλαισιωμένους κοινωνικούς, γνωστικούς και πολιτισμικούς ορίζοντες καθίστανται πολύτιμη στην εκπαίδευση των Ρομά, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα και το γνωστικό και κοινωνικό τους έλλειμμα. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο το Erasmus+ να δώσει έμφαση στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών, ειδικά αυτών που υπηρετούν ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως οι Ρομά.

Τελικά οι εκπαιδευτικοί μέσω των επισκέψεων σε άλλες χώρες, μπορεί να γίνουν πιο ανεκτικοί, αλλά και να διαπιστώσουν ότι, σύμφωνα και με τον μεγάλο παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (Korovin, 2018/19), το να ταξιδεύεις είναι να ζεις και ότι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο είναι, φυσικά, ο ίδιος ο κόσμος, όπως ο Αμερικανός μοντερνιστής ποιητής Wallace Stevens πολύ εύστοχα έγραψε (Bryson, 2001). Αυτές οι εμπειρίες και οι διαπιστώσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να μεταφερθούν στις παιδαγωγικές αποσκευές τους, ώστε να μεταλαμπαδευθούν σε δεύτερο χρόνο στους μαθητές τους ως κρίσιμες αξίες, αρχές και ιδανικά. Τελικά, και οι εκπαιδευτικοί μετά από συμμετοχές σε προγράμματα Erasmus+ θα πάνε να είναι ίδιοι (πιθανόν καλύτεροι ως επαγγελματίες και άνθρωποι), αφού θα έχουν δει το φεγγάρι να λάμπει (M. A. Radmacher στο Radmacher & Kalloch, 2013) και σε άλλες μεριές του κόσμου.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Ajanović, E., Çizel, B., & Çizel, R. (2016). Effectiveness of Erasmus programme in prejudice reduction: Contact theory perspective. *Turističko poslovanje*, (17), 47-60.
- Athanasakou, P. (2021). I epaggelmatiki anaptyxi ton ekpaideytikon mesa apo tis sxolikes sympraxeis Erasmus+ KA2. *Keimena Paideias*, 2(2).
- Aydın, S. (2012). "I Am Not the Same after My ERASMUS": A Qualitative Research. *Qualitative Report*, 17, 55.
- Bótas, P. C. P., & Huisman, J. (2013). A Bourdieusian analysis of the participation of Polish students in the ERASMUS programme: cultural and social capital perspectives. *Higher Education*, 66(6), 741-754.
- Breznik, K., & Skrbinjek, V. (2020). Erasmus student mobility flows. *European*

- Journal of Education*, 55(1), 105-117.
- Breznik, K. (2017). Institutional network of engineering students in the erasmus programme. *Glob J Eng Educ*, 19(1), 36-41.
- Bryson, J. S. (2001). Notations of the Wild: Ecology in the Poetry of Wallace Stevens. *American Literature*, 73(2), 422-423.
- Cairns, D. (2019). Researching social inclusion in student mobility: methodological strategies in studying the Erasmus programme. *International Journal of Research & Method in Education*, 42(2), 137-147.
- Crisan, G. I. (2013). The Impact of Teachers' Participation in eTwinning on Their Teaching and Training. *Acta Didactica Napocensia*, 6(4), 19-28.
- Demir, A., & Demir, S. (2009). The assesment of erasmus program in terms of intercultural dialogue and interaction. (A qualitative study with candidate teachers). *Journal of International Social Research*, 2(9). 95-105.
- Drossinou-Korea, M., & Avramidi, A. (2021). Promoting the Integration of a Student with Autism in the General School with Erasmus KA3/e-twinning Actions. *Studies in Humanities and Social Sciences*, 121.
- Dolga, L., Filipescu, H., Popescu-Mitroi, M. M., & Mazilescu, C. A. (2015). Erasmus mobility impact on professional training and personal development of students beneficiaries. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 191, 1006-1013.
- Duman, T. (1991). *Türkiye 'de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme (Tarihi Gelişimi)*. İstanbul: MEB Basımevi, s.6.
- Dvir, Y., & Yemini, M. (2017). Mobility as a continuum: European commission mobility policies for schools and higher education. *Journal of Education Policy*, 32(2), 198-210.
- ECDGEC (European Commission Directorate General for Education and Culture). (2010). *The ERASMUS Programme 2008/2009. A statistical overview*. <http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/report0809.pdf>
- Fombona, J., Rodríguez, C., & Sevillano, Á. P. (2013). The motivational factor of Erasmus students at the university. *International Education Studies*, 6(4), 1-9.
- Hauerwas, L. B., Skawinski, S. F., & Ryan, L. B. (2017). The longitudinal impact of teaching abroad: An analysis of intercultural development. *Teaching and Teacher Education*, 67, 202-213.
- Korovin, A. (2018/19). H. C. Andersen's travel books – A fairy-tale vision of Europe. *Tijdschrift voor Skandinavistiek*, 36(2), 189-195.

- Lesjak, M., Juvan, E., Ineson, E. M., Yap, M. H., & Axelsson, E. P. (2015). Erasmus student motivation: Why and where to go? *Higher education*, 70(5), 845-865.
- Marin-Pantelescu, A., Tăchiciu, L., Oncioiu, I., & Ștefan-Hint, M. (2022). Erasmus Students' Experiences as Cultural Visitors: Lessons in Destination Management. *Sustainability*, 14(5), 2553.
- Mproutsou, F. (2020). *I epimorfosi meso tou eyropaikou programmatos «Basiki Drasi I/KAI tou Erasmus+» os moxlos epaggelmatikis anaptyxis ton ekpaideytikon. Metaptyxiaki Ergasia Eidikeysis. Dimokriteio Panepistimio Thrakis.*
- Pineda, P., Moreno, V., & Belvis, E. (2008). The mobility of university students in Europe and Spain. *European Educational Research Journal*, 7(3), 273-288.
- Radmacher, M. A. & Kalloch, L. (2013). *She: A celebration of greatness in every woman.* Cleis Press.
- Semeijn, J., Boone, C., Van der Velden, R., & van Witteloostuijn, A. (2005). Graduates' personality characteristics and labor market entry an empirical study among Dutch economics graduates. *Economics of Education Review*, 24(1), 67-83.
- Sova, R. B. (2017). Understanding Erasmus Students 'Motivation: What Directs Erasmus Students 'Choice of Destination and Particular Course. *The New Educational Review*, 50(4), 26-35.
- Teichler, U. (2004). Temporary study abroad: The life of ERASMUS students. *European Journal of education*, 39(4), 395-408.
- Tran, L. T., Stafford, G., Soejatminah, S., & Gribble, C. (2021). Building experience, opportunities, and the resume: motivations of students participating in learning-abroad programmes through the New Colombo Plan. *Higher Education Research & Development*, 40(2), 416-430.

The attitudes of Special Education teachers towards the use of ICTs in Education

Nikoleta Retzepi, M.Sc. & MA, Anna Zagkle, MA

Abstract

In Greece many teachers are not familiar with the use of ICT in their educational process. As a matter of fact, ICTs' knowledge is not a prerequisite for someone to become a teacher. Thus, in this work we aim at studying the digital competence of special education teachers and their perceptions on how helpful existing software is for pupils with special educational needs. Furthermore, we will investigate the teachers' attitudes involving how a new mobile application would benefit students with learning difficulties, concerning the great rate in which students are familiar with the use of such devices. To investigate these aspects, we formulated a questionnaire which is thoroughly described below. According to the results of the questionnaire we will proceed to the design of a new educational Android application, in another study, that will probably assist students with learning difficulties, by improving their educational skills at mathematics.

Περίληψη

Στην Ελλάδα πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Στην πραγματικότητα, η γνώση των ΤΠΕ δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος δάσκαλος. Έτσι, σε αυτή την εργασία στοχεύουμε στη μελέτη της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και των αντιλήψεών τους σχετικά με το πόσο χρήσιμο είναι τα υπάρχοντα λογισμικά για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, θα διερευνήσουμε τη στάση των καθηγητών σχετικά με το πώς μια νέα εφαρμογή για κινητά θα ωφελούσε τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αν λάβουμε υπόψη τον μεγάλο βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με τη χρήση τέτοιων συσκευών. Για να διερευνήσουμε αυτές τις πτυχές, διαμορφώσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιγράφεται διεξοδικά παρακάτω. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα προχωρήσουμε, σε μια άλλη εργασία, στο σχεδιασμό μιας νέας εκπαιδευτικής εφαρμογής Android που πιθανότατα θα βοηθήσει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, βελτιώνοντας τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες στα μαθηματικά.

Λέξεις-Κλειδιά: ICTs (Information and Communication Technology), Quantitative survey, Teachers' perceptions, Android application, Questionnaire

Introduction

In this study we present the procedure and the findings of a survey, which includes questionnaires that aim to investigate the aspects of special education teachers concerning whether the design and introduction of a new mobile application could possibly assist pupils with special educational needs. The questionnaire is the means of

communication between researchers and respondents, in a direct or indirect way, depending on the method of data collection. The structure of the questionnaire, due to its properties, is the most critical and delicate work, crucial for the success of a statistical survey (Paraskevopoulos, 1999).

Our questionnaire, has been tested for its Validity using a pilot study and its Reliability using the index Cronbach's Alpha. The questionnaire was in its primary form consisted from 27 questions. In the pilot study 26 of them were answered ensuring the validity of the questionnaire, while one was excluded as it was considered unnecessary.

We used the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for analysing quantitative data. When the index α of Cronbach was calculated, seven questions were abolished, as their indicators were below of 0,6 which is considered to be questionable (George & Mallery, 2003). Thus, the remaining questions to be answered are nineteen.

Questionnaire

For the formulation of our Questionnaire, a few questions have been borrowed by one existing questionnaire, "The Greek scale of attitudes towards computers" (Roussos, 2007). From this questionnaire three questions were used, which were expressed almost with the same words. There was only one adaptation, which concerned the change of the term: "computer", by the term: "ICT". Some of the questions that refer to the use of ICTs in the teaching process arrive from the research of Kartsiotou and Roussos (2011), as described in their article "Construction and psychometric control of measuring tool about the use of the computer by teachers in teaching". The rest of the questions that are about the Attitudes and perceptions of teachers about a new android application for mobile phones and tablets, have been designed exclusively for the purposes of our research. Additionally, the validity of the whole questionnaire has been thoroughly checked by a pilot sending, as will be explained below.

The questionnaire begins with an introductory text informing the respondents on the subject, the purposes of the investigation and the identity of the investigator. This cover letter, reassures the respondents that the questionnaire is anonymous and any information will be fully confidential and will be used exclusively for the needs of the implementation of the research. After that, the questionnaire is divided into five sections.

The first part concerns the respondents' demographic Information. The second section refers to the respondents' Knowledge about Information and Communication Technology Systems. The third section concerns the rate of Use and utilization of Information and Communication Technologies (ICTs) in class and the fourth section deals with the Attitudes and perceptions of teachers related to ICTs and Educational practices and it is divided into 2 sub-categories: a) The Attitudes-Perceptions of teachers on the existing ICTs and b) the Attitudes-Perceptions of teachers about a new android application for mobile phones and tablets.

This is a total number of 19 questions, in which the answers are given through a Five Grade Likert Scale, which is a table containing questions and five possible answers (Not at all, A little, Moderately, Sufficiently, A lot). The Likert scales were introduced for the first time in the health sciences in 1932 by the American psychologist Rensis Likert (1932).

The processing of the questionnaire and the data analysis were made using the software of Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 24.0 for Windows. The analysis of the data was based on descriptive and inferential statistics. For the statistical analysis of the data, the non-parametric Tests Mann-Witney U test and Kruskal-Wallis one-way ANOVA test were used to detect statistically significant differences in the responses of the overall sample, depending on some of their characteristics. In addition, the Spearman Correlation Coefficient r_s was used to detect correlations between quantitative variables. To determine statistically significant differences and correlations, level $\alpha = 0,05$ was selected.

Validity check - Pilot Research

In order to collect the necessary data to carry out the verification of the validity of the questionnaire, we could not have done anything less than conduct a pilot study, since it is considered to be a cornerstone of a good research planning (Hazzi & Maldaon, 2015).

Therefore, before the questionnaire was finalized, a small pilot study had been carried out to check the validity of our research tool. In the pilot questionnaire we tried to determine if the terms used are easily understood, if the set of questions does not cause possible confounding tendencies, if the questionnaire has the appropriate scope etc.

In this "test", the questionnaire has been submitted to a limited number of 15 individuals who had some heterogeneous characteristics. The results of the pilot study showed that we should proceed to the modification of some expressions in order to make the questions more comprehensive and that we should completely omit a certain question as its content was considered as unnecessary and redundant. The above described required corrections were made and the questionnaire was properly formed, so that it would be ready to be distributed.

Cronbach's Alpha (α) reliability check

In every investigation, the reliability of the research tool in the specific case of the questionnaire, plays an essential role. The meaning of "reliability" is referred to whether a questionnaire lacks errors of measurement in the exported results and includes the internal relevance of the questions between them. One way to check the credibility of a questionnaire is to calculate the alpha (α) factor of Cronbach. This index takes values from -1 to 1 (Anastasiadou, 2012). According to George & Mallery (2003 as reported in Gliem & Gliem, 2003) acceptable indicators are considered when they

get values from 0,7 and above. The closer the value is to 0,9, the better the reliability of the questionnaire. An index of the grade of 0,6 is considered to be questionable while the indicators from 0,5 and below are inadequate. On the other hand, values upper than 0,95 are not desirable as they state that the various elements of a questionnaire are similar to each other and they are repetitive and therefore do not offer additional information.

Before attempting the statistical processing and analysis of the results, the internal coherence of all the concepts and variables of the questionnaire was checked and the correlation coefficient (α) of Cronbach was calculated, which was found to be $\alpha=0.902$, as shown in Table 1, suggesting that internal coherence is excellent.

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,902	,906	19

Table 1: Reliability Statistics- Cronbach's $\alpha=0,902$

Sample Size

After the pilot research was conducted, the questionnaire ended up having nineteen questions and was shared to 60 people. The survey was conducted on April-May 2020. The sample population is finally defined as the 48 out of 60 special education teachers of both primary and secondary education of the region of Grevena and some more and nearby areas who returned the questionnaire completed after a waiting period of two weeks. Most of the questionnaires were distributed and received through e-mail, some other through post office, while only a small amount of them were delivered hand by hand.

Although sampling could be considered as simple-random sampling, the fact that we do not select the sample in a random way, but in fact, the sample chooses us this makes the sample selection to be considered that it is based on the ease of access. (Zafeiropoulos, 2016). The questionnaires were anonymous and completed by the participants in the absence of the researcher.

Regarding the demographic elements, the sample consists of 35 women (72.9%) and 13 men (27.1%). Concerning age, teachers who belong to the age group of 22-30 years are 3 (6.3%), 28 of them (58.3%) belong to the group of 31-40 years old, 12 of them (25%) are 41-50 years old, while 5 teachers (10.4%) belong to the group of 51 age and over.

With respect to the educators' academic level, 3 of them (6.3%) are graduates of technological education institutes, 9 of them (18.8%) are university graduates, 32 of them (66.7%) have a master's degree, while 4 of them (8,3) are PhD holders.

Regarding the years of experience in education, 1 teacher (2.1%) is working for the first time this year, 12 teachers (25%) have been working for 2-5 years, 20 teachers (41.7%) for 6-10 years, 7 teachers (14.6%) for 11-15 years and 8 teachers (16.7%) more than 15 years in the field of special education.

Discussion

From the analysis of the second part of the questionnaire which concerns ICT Knowledge of the Special Education teachers that compose the sample of the research, it is obvious that the knowledge of most of the teachers about ICTs is sufficient, a necessary prerequisite for accepting M-learning in education.

From the third part that concerns the grade of the Use and utilization of ICTs in class it is being clear that all of the respondents use ICTs in class to some degree. Specifically, about 56% use ICTs Moderately, while 27% Sufficiently. It is worth noting here that 46% use ICTs as an Educational software for Motivation. Sufficiently and about 75% of teachers use Educational software for Math/Language etc. more than Moderately. It, therefore, becomes clear that all teachers are familiar with the use of ICTs.

The analysis of the fourth part of the questionnaire which deals with the Attitudes-perceptions of teachers related to ICTs, proves the importance of ICTs in the learning process and the indisputable contribution of ICTs to education of pupils with SEN. It is worth mentioned here that 94% of the educators agree Sufficiently or A lot with the Statement "Students with special educational needs could benefit from the use of ICTs in class" and that more than 87% of them stated that they agree Sufficiently or A lot with the Statement "The use of ICTs is a funny and attractive way of learning that speeds up the learning process". What is more, most teachers agree that the use of ICTs facilitates students' self-studying at home, while it is an appropriate tool to the teacher to manage the class. This kind of findings of the research are similar to the findings of Roussos (2007) as a relatively positive attitude toward using computers, declaring that "the picture emerging from this finding seems encouraging, since it could well reflect a reduction of the degree of computer stereotypes within younger people who have been sufficiently exposed to computers".

The significant majority of teachers think that mobile learning could help students with learning disabilities achieve better educational performance. They also believe that students with learning disabilities could benefit from the creation of a new educational Android application and that this new mobile app could also facilitate students' self-studying at home. On their behalf teachers declare that they could very easily accept and use a new mobile educational app in the learning process. The findings of the research are similar to the findings of Yusri, Goodwin & Mooney (2015), who declare

that “teachers in Indonesia had positive perception of mobile learning and were looking forward to implement mobile learning in class”.

A sufficient number of teachers believe that students could very easily accept and use a new mobile educational app in the learning process. The findings of the research are similar to the findings of Kim, Rueckert, Kim & Seo (2013), who found that “students generally had positive views towards the use of mobile devices”.

Conclusion

In general, there is a teachers’ positive attitude towards the use of cell phones in education. For example, Ekanayak and Wishart (2011) reported in their study a positive attitude towards the use of mobile phones, such as appears in the responses to a survey they conducted using questionnaires.

In a study conducted in 2015 by Seralidou & Douligeris (2015), secondary level school teachers seem to have a positive attitude towards the use of smart mobile devices during their teaching in their classes. Of the 127 who answered the questionnaire, 112 (88.2%) stated that believe that smart phones can be used effectively during an educational process. Although few (only 30.7%) have used smartphones during the course, the remaining 62.1% comment that they are positive to the use of smartphones in the future.

Teachers believe that the use of smartphones facilitates and improves the teaching process. Thus, a large number of teachers think positively about the use of smart devices in their classroom, are willing to use them and believe that their lessons will be improved in this way.

In addition, in another study, 223 students were asked if they use smartphones and if they believe that the use of new technologies helps them with their homework, 98% answered that they use smartphones and 54.2% that they feel more confident about themselves doing their homework with the assistance of new technologies (Seralidou & Douligeris, 2015).

Teachers are finally embracing the use of smartphones in their teaching process. Students, on the other hand, have already been using them and they feel more confident dealing with school projects when they use new technologies.

References

- Anastasiadou, S. (2012). *Statistics and methodology of research in social Sciences*. Athens: KRITIKI Publications
- Drigas, A. & Ioannidou, R. (2013). ICTs in Special Education: A Review. *Communications in Computer and Information Science*, pp. 357-364. DOI: 10.1007/978-3-642-35879-1_43.

- Ekanayake, T., & Wishart, J. (2011). Investigating the possibility of using mobile phones for science teaching and learning: is it a viable option for Sri Lanka? *International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education*, 2(2), 372-380.
- George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference*. 11.0 update (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Gliem J.A. and Gliem R.R. (2003) Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach's Alpha Reliability Coefficient for Likert-Type Scales. *2003 Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, Columbus*, 82-88.
- Hazzi, O., & Maldaon, I. (2015). A pilot study: vital methodological issues. *Business: Theory and Practice*, 16(1), 53-62.
- <https://doi.org/10.3846/btp.2015.437>
- Kartsiotou, Th., & Roussos, P. (2011). Construction and psychometric control of measuring tool about the use of the computer by teachers in teaching. *Topics in Science and Technology in Education*, 4(1-3), pp. 117-130.
- Kim, D., Rueckert, D., Kim, D. J., & Seo, D. (2013). Students' perceptions and experiences of mobile learning. *Language Learning & Technology*, 17(3), 52-73.
- Likert, R. (1932). A technique for measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 140, 5-55.
- Paraskevopoulos, I. (1999). *Interpersonal and intrapersonal adaptation questionnaire*. Athens: Ellinika Grammata.
- Roussos, P. (2007). The Greek Computer Attitudes Scale: Construction and Assessment of Psychometric Properties, *Computers in Human Behavior*, 23, pp. 578-590. Doi: 10.1016/j.chb.2004.10.027
- Seralidou, E. & Douligeris, C. (2015). Identification and classification of educational collaborative learning environments. International Conference on Communications, management, and Information technology (ICCMIT'2015), *Procedia Computer Science*, 65, 249-258. Doi: 10.1016/j.procs.2015.09.073
- Yusri, I. K., Goodwin, R., & Mooney, C. (2015). Teachers and mobile learning perception: towards a conceptual model of mobile learning for training. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 176(1), 425-430.
- Zafeiropoulos, K. (2016). *Research Methodology in Social Sciences*. Course lectures

in the Postgraduate Program "Sciences of Education and Lifelong Learning",
University of Macedonia.

Τα ευρωπαϊκά σχολεία καινοτομούν;

Δρ Μαριάνθη Πλατσή

Περίληψη

Με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της οικονομίας, της αγοράς, της τεχνολογίας και των κοινωνικών τάσεων, είναι προφανές ότι οι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών οργανισμών, προκειμένου να επιβιώσουν θα πρέπει να είναι σε θέση να βελτιωθούν, να καινοτομήσουν και να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες απαιτήσεις. Τα σχολεία φυσικά δεν είναι αμέτοχα. Χρειάζονται περισσότερο από ποτέ να προσαρμοστούν στη νέα εποχή. Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία αποτελούν ένα τυπικό παράδειγμα της τρέχουσας κοινωνικής πραγματικότητας στην Ευρώπη, λόγω της ετερογένειας και της πολιτισμικής πολυμορφίας των μαθητών τους. Τα σχολεία αυτά προκειμένου να επιβιώσουν θα πρέπει να είναι σε θέση να βελτιώνονται και να καινοτομούν. Η συγκεκριμένη έρευνα που ακολουθεί, και είναι μοναδική στο είδος της για τα σχολεία αυτά, εστιάζει στην τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την καινοτομία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία, Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Are european schools innovating?

Dr Marianthi Platsi

Abstract

With the changing demands of the economy, market, technology and social trends, it is clear that organizations, including educational organizations, in order to survive must be able to improve, innovate and meet these new demands. Schools, of course, must be involved as well. They need more than ever to adapt to the new era. European Schools are a typical example of the current social reality in Europe, due to the heterogeneity and cultural diversity of their students. These schools, in order to survive, must be able to improve and innovate. The specific research that follows, and is unique in its kind for these schools, focuses on the current state of innovation in the European Schools.

Key-Words: Innovation, European Schools.

1. Εισαγωγή

Στη σημερινή εποχή οι διευθυντές δέχονται μεγάλη πίεση στο έργο τους λόγω ιδιαίτερα των αυξημένων απαιτήσεων της κοινωνίας για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Αν σε αυτό προσθέσουμε την ετερογένεια της τάξης, τις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, την παγκοσμιοποίηση, την πολιτιστική διεθνοποίηση, τα περιβαλλοντικά ζητήματα κλπ. η πίεση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Είναι

φανερό ότι η τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα απαιτεί νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και συνεπώς τα σχολεία πρέπει να είναι σε θέση να βελτιώνονται και να καινοτομούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες απαιτήσεις. Στα μεγάλα σχολεία όπως είναι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς ένας διευθυντής διαχειρίζεται τόσο τον πρωτοβάθμιο όσο και τον δευτεροβάθμιο κύκλο. Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας, επιλέχθηκαν οκτώ (8) Ευρωπαϊκά Σχολεία στην Κεντρική Ευρώπη. Αν και σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας ένα ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία φαίνεται να έχουν υιοθετήσει ανεπίσημα μια πιο συνεργατική προσέγγιση, με τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ακολουθώντας ένα μοντέλο κατανομής ηγεσίας. Συγκεκριμένα η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που αφορά τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και πραγματοποιήθηκε από την Μαριάνθη Πλατσή στα πλαίσια της διατριβής της στο Vrije Universiteit Brussel το 2018 (Platsi, 2018).). Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστώσει εάν αυτά τα ιεραρχικά δομημένα και γραφειοκρατικά ελεγχόμενα σχολεία καινοτομούν.

2. Αποσαφήνιση όρων

2.1. Καινοτομία

Ο όρος "καινοτομία" χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και προέρχεται από τη λατινική, *innovatus*, εννοώντας την «ανανέωση ή την αλλαγή», από το *in-* 'into' + *novus*, το νέο. Στην εκπαιδευτική λογοτεχνία, αυτό είναι συχνά συνώνυμο της αλλαγής, της εξέλιξης, της δημιουργικότητας, της πρωτοτυπίας, της εφευρετικότητας. Ως εκ τούτου, υπάρχουν διάφοροι ορισμοί.

Οι Prectorius, ο Millard, ο Kruger και ο West, όπως αναφέρεται στους Van De Woestyne, Devos και Van Den Broeck (2007, σελ.6), υποστήριξαν ότι η καινοτομία είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων ιδεών στην πράξη ».

Ομοίως, η καινοτομία ορίστηκε ως η ανάπτυξη και χρήση νέων ιδεών, συμπεριφορών ή πρακτικών (Moolenaar, Daly & Slegers, 2010). Η καινοτομία δεν είναι απλώς η μετάδοση, η διάδοση ή η ανακύκλωση των υφιστάμενων γνώσεων μεταξύ των μελών. Ασχολείται επίσης με τη μετατροπή των επικρατούσων γνώσεων και πρακτικών των φορέων ως μέσου οργανωτικής αλλαγής.

Η καινοτομία αρχίζει με δημιουργικές ιδέες και ως τέτοια, ορίζεται ως η επιτυχής εφαρμογή δημιουργικών ιδεών μέσα σε έναν οργανισμό (Mumford, Medeiros, Steele, Watts & Gibson, 2014; Sloan, 2018).

2.2. Ευρωπαϊκά Σχολεία

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ελέγχονται από κοινού από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αποτελούν ένα τυπικό παράδειγμα της τρέχουσας κοινωνικής

πραγματικότητας στην Ευρώπη, λόγω της ετερογένειας και της πολιτισμικής πολυμορφίας των μαθητών τους. Λειτουργούν δε αρμονικά, κάτω από ένα κοινά αποδεκτό εκπαιδευτικό σύστημα διατηρώντας οι μαθητές την γλωσσική τους ταυτότητα. Η εκπαιδευτική οργάνωση των σχολείων αυτών βασίζεται στην πολιπολιτισμική εκπαίδευση, την πολυγλωσσία, το σεβασμό της συνείδησης και των πεποιθήσεων του ατόμου προβάλλοντας την ευρωπαϊκή διάσταση.

3. Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας

Το θεωρητικό πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας βασίστηκε στην ύπαρξη ή μη στοιχείων που διευκολύνουν, υποστηρίζουν και προάγουν την καινοτομία όπως πόροι, υποστηρικτικό περιβάλλον, ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και την ηγεσία:

α) Πόροι: Η επιτυχία μιας καινοτομίας εξαρτάται από τους πόρους και την υπάρχουσα πρακτική που ακολουθεί ένας οργανισμός απέναντι σε αυτήν. Η κατηγορία πόροι είναι μια ευρεία κατηγορία. Περιλαμβάνει τους τεχνικούς πόρους, όπως εξοπλισμός και πρόσβαση στο διαδίκτυο, τους ανθρώπινους πόρους, όπως επιπλέον προσωπικό για τη στήριξη δραστηριοτήτων και προγραμματισμός, αλλά και τους φυσικούς πόρους, όπως ο χώρος στην τάξη. Όσο λιγότεροι πόροι απαιτούνται για μια καινοτομία, τόσο πιο πιθανό είναι να επιτύχει (Zhao & Frank 2003).

β) Υποστηρικτικό περιβάλλον: Σε επίπεδο σχολείου, η καινοτομία επωφελείται από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον (Tondeur, Devos, Van Houtte, Van Braak & Valcke 2009) που λειτουργεί ως ισχυρό πλαίσιο αναφοράς για τις σκέψεις και τις δράσεις που προκύπτουν από την εισαγωγή καινοτομιών (Jassawalla & Sashittal, 2002).

γ) Ενεργός Συμμετοχή: Κεντρικό ρόλο στην καινοτομία διαδραματίζει η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην καινοτομία, όταν μάλιστα αυτή συνοδεύεται από την ενεργό συμμετοχή τους και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή καινοτομιών (Bouckenooghe & Devos, 2007; Fullan, 2007; Kogut & Zander, 1992).

δ) Ηγεσία: Οι ηγέτες, επίσημοι και ανεπίσημοι, είναι σημαντικοί για τη διαδικασία καινοτομίας. Ο ρόλος τους είναι να δημιουργήσουν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των φορέων και να «δοκιμαστούν δημιουργικές ιδέες σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον», όπως αναφέρεται στο Moolenaar, Daly and Sleegers (2010).

3.1. Σκοπός της έρευνας

Η συγκεκριμένη έρευνα που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που αφορά τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και πραγματοποιήθηκε από την υπογράφουσα στα πλαίσια της διατριβής της στο Vrije Universiteit Brusel το 2018 (Platsi, 2018). Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστώσει εάν αυτά τα ιεραρχικά δομημένα και γραφειοκρατικά ελεγχόμενα σχολεία καινοτομούν.

3.2. Γενικό ερευνητικό ερώτημα

Αυτή η έρευνα επιχειρεί να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο λαμβάνει χώρα η καινοτομία σε ιεραρχικά δομημένα, γραφειοκρατικά ελεγχόμενα και πολυπολιτισμικά σχολεία, όπως τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Έτσι, αυτή η ποιοτική έρευνα έπρεπε να απαντήσει στο ακόλουθο ερευνητικό ερώτημα: Σε ποιο βαθμό λαμβάνει χώρα η καινοτομία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία;

4. Μεθοδολογία της έρευνας

Προκειμένου να δοθεί περισσότερη αντικειμενικότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι της έρευνας που αφορά την καινοτομία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Η έρευνα διεξήχθη στα οκτώ (8) Ευρωπαϊκά Σχολεία της Κεντρικής Ευρώπης (5 στο Βέλγιο, 2 στο Λουξεμβούργο και 1 στο Μπέργκεν της Ολλανδίας) και είναι η μοναδική στο είδος της.

4.1. Το δείγμα

Το δείγμα της έρευνας ήταν οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των οκτώ επιλεγθέντων Ευρωπαϊκών Σχολείων. Οι συνεντεύξεις με τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές έλαβαν χώρα μεταξύ Μαρτίου 2014 και Νοεμβρίου 2014.

4.2. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων

Επιλέχθηκε το είδος των ημιδομημένων συνεντεύξεων με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, επειδή δίνει την ευκαιρία σε αυτούς που παίρνουν την συνέντευξη να ελιχθούν, και στους συνεντευξιαζόμενους να εκφράσουν τις σκέψεις, τις εμπειρίες και τις στάσεις τους (Cohen L., Manion L., Morrison K., 2008; Patton, M. 1987). Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων βασίστηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο μελετητών και ερευνητών όπως οι Leithwood (2010), Hopkins (2001), Fullan (2001), Kotter (2004), Lakshman (2005) καθώς και Tondeur, Devos, Van Houtte, Van Braak & Valcke (2009), Bouckenooghe & Devos (2007). Σημαντική βοήθεια προσέφερε η ερευνητική εργασία “Examining School Culture in Flemish and Chinese Primary Schools” που πραγματοποίησαν οι Chang Zhu, Geert Devos and Jo Tondeur (2013) καθώς και μέρη της “School Culture Scale” (SCS) αναφορικά με την υποστηρικτική ηγεσία, την συμμετοχική λήψη αποφάσεων και τον προσανατολισμό στην καινοτομία, προσαρμοσμένα από το έργο των Devos et al. (2007). Θέσαμε τις ίδιες ερωτήσεις στους διευθυντές και τους υποδιευθυντές, διότι και οι δύο αποτελούν τη διοικητική ομάδα του σχολείου.

4.3. Τρόπος αξιολόγησης δεδομένων

Μετά την συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των συνεντεύξεων προκειμένου να αναδειχθούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των συνεντευξιαζόμενων. Σύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου των Miles και Huberman (1994), ο ερευνητής, όταν πρόκειται για συνέντευξη με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπως αυτές στη συγκεκριμένη έρευνα, προ-κωδικοποιεί τη συνέντευξη σε κα-

τηγορίες-άξονες, έτσι ώστε ενώ ο συμμετέχων απαντά ελεύθερα, ο ερευνητής τοποθετεί το περιεχόμενο των απαντήσεων σε προκαθορισμένες κατηγορίες-άξονες. (Cohen L., Manion L., Morrison K., 2008, σελ. 478). Στη συνέχεια αναζητούνται ομοιότητες, οι οποίες ομαδοποιούνται ανά κατηγορία, ενώ διαφορετικές απόψεις καταγράφονται ξεχωριστά. Σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιήσαμε δύο κατηγορίες-άξονες για την ανάλυση περιεχομένου με βάση τη θεωρία. Ο άξονας 1 αναφέρεται σε πρακτικές καταναμνημένης ηγεσίας (δεν παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα). Ο άξονας 2 εστιάζει στην καινοτομία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, τον προσανατολισμό στην καινοτομία και σε στοιχεία που υποστηρίζουν και ενισχύουν την καινοτομία στα σχολεία αυτά.

5. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Αναφορικά με το ερευνητικό ερώτημα «Σε ποιο βαθμό λαμβάνει χώρα η καινοτομία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία;», η ποιοτική μελέτη έδειξε ότι οι διοικούντες τολμούν να ρισκάρουν, αν και ελέγχονται στενά από το Central Office και είναι υπόλογοι για τις πράξεις τους. Υλοποιούν ρεαλιστικές πρωτοβουλίες στην καθημερινή σχολική ζωή, εφαρμόζοντας μικρές και εφικτές αλλαγές, καλλιεργώντας αργά πρωτοβουλίες σε αυτούς τους οργανισμούς. Τολμώντας να επιδείξουν πρωτοβουλία στην καθημερινή σχολική πρακτική, μαζί με επαρκείς πόρους για την υποστήριξη τέτοιων δράσεων, οι διοικούντες τα Ευρωπαϊκά Σχολεία φαίνεται να έχουν τα θεμέλια που χρειάζονται για πιθανή επιτυχία για καινοτομίες.

Πράγματι, αυτή η έρευνα αποκάλυψε επίσης μια συναίνεση μεταξύ των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των υποδιευθυντών σχετικά με τους πόρους και την τεχνική βοήθεια που παρέχεται σε αυτά τα σχολεία και τόνισαν τον αυστηρό έλεγχο αναφορικά με την διαχείριση των χρημάτων που δίνονται στα σχολεία αυτά.

Τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι οι διοικούντες στα Ευρωπαϊκά Σχολεία ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες, αγκαλιάζουν κάθε πρωτοβουλία παρέχοντας ανθρώπινη και τεχνική υποστήριξη. Επεσήμαναν ότι ενεργούν ως διευκολυντές αναζητώντας ευκαιρίες για συνεργασίες προκειμένου να εμπλέξουν το προσωπικό τους στη διαδικασία αλλαγής και είναι έτοιμοι να δώσουν εξουσία στο κατάλληλο σε ικανότητες και τεχνογνωσία προσωπικό ώστε η επιθυμητή καινοτομία να μπορεί να πετύχει.

Η έρευνα επίσης έδειξε ότι οι διοικούντες περιμένουν από τους εκπαιδευτικούς τους να είναι καινοτόμοι, αν και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την ίδια γνώμη για τους διοικούντες. Ωστόσο, οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές έχουν αντίθετη γνώμη, επισημαίνοντας αρκετά σημεία που έχουν ήδη αλλάξει ή πρέπει να αλλάξουν ή πρέπει να τροποποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σύστημα, δείχνοντας την καινοτόμο πλευρά τους που μάλλον δεν είναι αρκετά εμφανής στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές παραδέχθηκαν ότι η σταθερότητα στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σύστημα αποτελεί άλλο ένα εμπόδιο στην καινοτομία. Από την άλλη

πλευρά, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι διοικούντες, αν και πρέπει να εργαστούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ακολουθώντας τους Γενικούς Κανόνες των Ευρωπαϊκών Σχολείων και την κατεύθυνση που επιβάλλεται από το Central Office, αντιστέκονται στη σταθερότητα του συστήματος. Δίνουν αυτονομία στους εκπαιδευτικούς να διευθύνουν την τάξη τους με τον καλύτερο τρόπο για τους μαθητές τους, καθώς γνωρίζουν καλύτερα τους μαθητές τους. Επιπλέον, φαίνεται να μην είναι τόσο προσκολλημένοι στους κανόνες, αλλά μάλλον ευέλικτοι, ώστε να οδηγήσουν το σχολείο τους να βελτιωθεί. Συγκεκριμένα, οι ασκούντες διοίκηση ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους να δοκιμάζουν νέες πρακτικές στην τάξη, να αξιολογούν και να βελτιώνουν συνεχώς τη διδασκαλία τους, αλλά παρέχουν επίσης στο προσωπικό τους τους απαραίτητους πόρους και την τεχνική υποστήριξη για να εκτελέσουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Επιπλέον, διευκολύνουν και ενθαρρύνουν τη συλλογικότητα και τη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού με διάφορους τρόπους, όπως με το να παρέχουν ευκαιρίες για αποτελεσματική επικοινωνία, να παρέχουν υποστήριξη για αλληλεπίδραση και μάθηση. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών δημιουργεί νέες ιδέες και μπορεί να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν νέους τρόπους διδασκαλίας και καινοτομίας.

6. Συμπεράσματα

Γενικά, εντοπίσαμε μια πρόθεση και μια προσπάθεια από την πλευρά των διοικούντων να αλλάξει ο προσανατολισμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων προς την καινοτομία. Δεν είναι εύκολο για οργανισμούς με ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης, όπως αυτά τα σχολεία, να καινοτομήσουν. Η δομική αντίσταση, η εστίαση στα επιτεύγματα των μαθητών και ο διαρκής έλεγχος από την ιεραρχία μπορεί να είναι ισχυρά εμπόδια για κάθε είδους καινοτομία. Η εκτεταμένη γραφειοκρατία, ο έλεγχος από το Central Office και η περιορισμένη αυτονομία στη χρήση του προϋπολογισμού δεν μπορούν να αγνοηθούν, καθώς φαίνεται να αποτελούν εμπόδια στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών. Ωστόσο, οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές τολμούν. Είναι αυτό που οι Van De Woestyne, Devos & Van Den Broeck, (2007, σελ. 22) αποκαλούν 'balance oriented innovators', προσπαθώντας να βρουν την ισορροπία μεταξύ του να είσαι καινοτόμος και να υπακούς σε κανόνες.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Bouckenooghe, D. & Devos, G. (2007). *The Role of process, Context And individual Characteristics in Explaining Readiness to Change: A Multilevel Analysis*. [Online]. Available from: <https://public.vlerick.com/Publications/d2bf3325-6aa9-e011-8a89-005056a635ed.pdf> [Downloaded: 2021-2-2].

Cohen L., Manion L., Morrison K. (2008). *Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Davidson, C. & Tolich, M. (1999). *Getting Started: An Introduction to Research methods*. New Zealand: Pearson.

- Devos, G., Van De Woestyne, M. & Van De Broeck, H. (2007). *A Contingency Approach to Innovation Management: A Cross-Case Comparison*. [Online] Available from <https://public.vlerick.com/Publications/afcf3931-6aa9-e011-8a89-005056a635ed.pdf> [Downloaded: 2021-1-7].
- Fullan, M (2007). *The New Meaning of Educational Change*. (2nd e.d.). New York: Teachers' College Press.
- Hopkins, D, (2001) *School Improvement for Real*. New York: RoutledgeFalmer.
- Jassawalla, A.R., & Sashittal. H.C. (2002). Cultures that support product innovation processes. *Academy of Management Executive*, 16: 42-53.
- Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities and the replication of technology. *Organization Studies*, 3, 383-397.
- Kotter, J.P. (1995). 'Leading change: Why transformation efforts fail'. *Harvard Business Review*, 73, 59-67.
- Lakshman C. (2005). Top executive knowledge leadership: Managing knowledge to lead to change at GE. *Journal of Change Management*, 5, 429-46.
- Leithwood, K. (2010). How the Leading Student achievement Project Improves Student learning: an Evolving theory of action. [Online] available from: (<http://www.curriculum.org/LSA/files/LSATheoryofAction.pdf>) [Downloaded: 2021-2-26].
- McKinsey & Company (2007). *How the World's Best Performing Systems Come Out on the Top*. Londo: McKinsey.
- Moolenaar, N.M., Daly, A. L. & Slegers P.J.C. Occupying the principal position: Examining relationships between transformational leadership, social network position and schools' innovative climate. *Educational Administration Quarterly*, 2010.
- Mumford, M. D., Medeiros E. Kelsey, Steele L., Watts, L. Logan, & Gibson C. (2014). *Leadership, Creativity, and Innovation*. USA: Sage.
- Moolenaar, N.M., Daly, A. L. & Slegers P.J.C. (2010). Occupying the principal position: Examining relationships between transformational leadership, social network position and schools' innovative climate. *Educational Administration Quarterly*, 2010.
- Mumford, M. D., Hester, K. S., & Robledo, I. C. (2012). Creativity in organizations: Importance and approaches. In M. D. Mumford (Ed.), *Handbook of organizational creativity* (3-16), Oxford, England: Elsevier.

- Mumford, M. D., Medeiros E. Kelsey, Steele L., Watts, L. Logan, & Gibson C. (2014). *Leadership, Creativity, and Innovation*. USA: Sage. Scott, S.G., & R.A. Bruce (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace, *Academy of Management Journal*, 38, 1442-1465.
- Platsi, M. 2018. *Distributed Leadership Practice in European Schools: Perceived Influences on Educational Innovation School Policy*. PhD thesis. Brussels: Vrije Universiteit Brussel.
- Rikkerink, M., Verbeeten, H., Simmons, R., & Ritzen, H. (2015). A new model of educational innovation: Exploring the nexus of organizational learning, distributed leadership and digital technologies. *Journal of Educational Change*. 17(2): 223-249.
- Sloan, P. (2018). *The Leader's Guide to Lateral Thinking Skills: Unlock the Creativity and innovation in you and your team*. 3rd ed. NY: Koganpage LTD.
- Tondeur, J., Devos, G. Van Houtte, M., Van Braak, J. & Valcke M. (2009). Understanding structural and cultural school characteristics in relation to educational change: the case of ICT integration. *Educational Studies*, 35 (2), 223-235.
- Van De Woestyne, M., Devos, G. & Van Den Broeck.(2007). *A Contingency Approach to Innovation management: A Cross-Case Comparison*. [Online]. Available from: <https://public.vlerick.com/Publications/afcf3931-6aa9-e011-8a89-005056a635ed.pdf> [Downloaded: 2021-8-25].
- Zhao, Y. & Frank, K. (2003). Factors affecting technology uses in schools: An ecological perspective. *American Educational Research Journal*, 40 (4), 807-840.
- Zhu, C., Devos, G., and Tondeur J. (2013). *Examining School Culture in Flemish and Chinese Primary Schools*. [Online] Available from https://www.academia.edu/1822838/Examining_school_culture_in_Flemish_and_Chinese_primary_schools. [Downloaded: 2021-5-5].

Εισαγωγή καινοτομίας σε μονάδα εκπαίδευσης ενηλίκων

Κατσούλας Χρήστος, Εκπαιδευτικός, M.Sc., M.Ed

Περίληψη

Οι αλλαγές στη σύγχρονη κοινωνία σε οικονομικό, πολιτισμικό και τεχνολογικό επίπεδο αποτυπώνονται και στην εκπαίδευση. Ο σημερινός άνθρωπος αδυνατεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να τις αφομοιώσει, καθώς δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, αλλά και την εκπαίδευση, που απαιτείται, προκειμένου να είναι ένας ενεργός πολίτης και εργαζόμενος και να μη μετατραπεί σε παθητικό δέκτη των αλλαγών, οι οποίες συντελούνται στη ζωή και στο περιβάλλον του. Έτσι, αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της εκπαίδευσης, η υιοθέτηση νέων και καινοτόμων μέσων μετάδοσης της πληροφορίας και της γνώσης, προκειμένου να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευόμενο. Στην παρούσα δεύτερη εργασία της ενότητας γίνεται μια προσπάθεια εισαγωγής της καινοτομίας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσα από το παράδειγμα το Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Σ' αυτό, η Διευθύντρια του σχολείου εισηγείται την αξιοποίηση ενός δικτύου μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε επαφή με την κοινότητα. Έτσι, αρχικά θα παρουσιαστεί η ανάγκη υιοθέτησης της καινοτομίας στις εκπαιδευτικές μονάδες, στη συνέχεια θα τονισθούν ποιοι παράγοντες επηρεάζονται από την εφαρμογή της καινοτομίας και τέλος, θα μελετηθεί ο ρόλος του κάθε εμπλεκόμενου στην καινοτομία.

Λέξεις-Κλειδιά: καινοτομία, εκπαιδευτική αλλαγή, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Introduction of innovation in an adult education unit

Katsoulas Christos, Ekpaideftikos, M.Sc., M.Ed.

Abstract

The changes in modern society at the economic, cultural and technological level are also reflected in education. Today's man is unable to follow the developments and assimilate them, as he does not have the required time, but also the education, required to be an active citizen and worker and not to become a passive recipient of the changes that take place in life and its environment. Thus, a very important element of education is the adoption of new and innovative means of transmitting information and knowledge, in order to be utilized by the learner. In the present second work of the unit an attempt is made to introduce innovation in an Adult Education educational organization, through the example of the Second Chance School (SDE). In this, the Principal of the school suggests the use of a network of adult education units, in order for the trainees to get in touch with the community. Thus, first the need to adopt innovation in educational units will be presented, then it will be emphasized which

factors are influenced by the implementation of innovation and finally, the role of each stakeholder in innovation will be studied.

Key-Words: innovation, educational change, educational reform

1. Η ανάγκη υιοθέτησης της καινοτομίας στις εκπαιδευτικές μονάδες

Το εκπαιδευτικό σύστημα οργανώνεται έχοντας ως βάση την εκπαιδευτική μονάδα, η οποία επηρεάζεται από το περιβάλλον, αλλά και συμβάλλει, ανάλογα με τη δυναμικότητά της, στη διαμόρφωσή του. Ο τρόπος δράσης του εκπαιδευτικού, το διοικητικό μοντέλο που δομείται και εφαρμόζεται από τα διοικητικά στελέχη, ο επαγγελματισμός των στελεχών (διοικητικών και εκπαιδευτικών), καθώς η χωροταξία της σχολικής μονάδας καθορίζουν τον βαθμό και τον τρόπο ανάπτυξής της, καθώς και τον τρόπο υιοθέτησης και εφαρμογής της καινοτομίας. Ασφαλώς, ο όρος *καινοτομία* προέρχεται από τον οικονομικό κλάδο, στον οποίο εφαρμόστηκε, ενώ μεταφέρθηκε και στον τομέα της εκπαίδευσης (Παπακωνσταντίνου, 2008: 236 – 239).

Με τον όρο καινοτομία ορίζεται η πρωτοποριακή οπτική της πραγματικότητας (Σπυρόπουλος και συν, 2007). Δηλαδή, ως καινοτομία ορίζεται μια *“μη συνηθισμένη, σημαντική και ασυνεχής οργανωσιακή αλλαγή που περικλείει μια νέα ιδέα, η οποία δε συμφωνεί με την υφιστάμενη γενική ιδέα λειτουργίας του οργανισμού... και συνεπάγεται οργανωσιακή ευφυΐα, γιατί ακολουθείται από αλλαγές στις τρέχουσες οργανωσιακές ικανότητες, στα τρέχοντα γνωστικά πρότυπα, στα εννοιολογικά μοντέλα και στις εφαρμοζόμενες θεωρίες”* (Ρεκλείτης, 2002, όπ. αναφ. στο Παπακωνσταντίνου, 2008:232).

Ο όρος αυτός συχνά παρερμηνεύεται και στρεβλώνεται η σημασία του, θεωρώντας ότι η καινοτομία στην εκπαίδευση σχετίζεται με τις έννοιες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και της εκπαιδευτικής αλλαγής αντίστοιχα. Όμως, η εφαρμογή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία αφορά στην οργανωτική αλλαγή, η οποία περιλαμβάνει μια καινούργια ιδέα, διαφορετική από την μέχρι τώρα πρακτική και οργάνωση της εκάστοτε σχολικής μονάδας (Ρεκλείτης, 2002, όπ. αναφ. στο Παπακωνσταντίνου, 2008:232). Δηλαδή, η εκπαιδευτική καινοτομία σχετίζεται με την εφαρμογή μιας νέας ιδέας, η οποία οδηγεί στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, στην εφαρμογή διαφορετικών – σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς και στη χρήση νέων διδακτικών μέσων.

Αντίθετα, η έννοια της *εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης* αφορά σε μια θεσμική και δομική αλλαγή, η οποία έχει καθολική ισχύει, ενώ μαρτυρά την ύπαρξη και την πρόθεση εφαρμογής ενός ιδεολογικού οράματος και ενός πολιτικού προγράμματος. Παράλληλα, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, πολλές φορές, γίνεται αντιληπτή και ως μια κοινωνική αλλαγή, με στόχο την δημιουργία εντυπώσεων σχετικά με τις αλλαγές που μπορούν να υπάρξουν σε όλες τις δομές της κοινωνίας, χωρίς μια ουσιαστική μεταρρύθμιση ή διαφοροποίηση από την προγενέστερη κατάσταση (Δακόπουλος Α., 2008).

Επιπρόσθετα, η έννοια της *εκπαιδευτικής αλλαγής* αφορά σε μετασχηματισμούς μικρότερης εμβέλειας και όχι καθολικούς όπως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ενώ στοχεύει σε επιμέρους τομείς και ζητήματα της εκπαίδευσης και όχι στη συνολική αναμόρφωσή της (Δακόπουλος Α., 2008). Επομένως, η εκπαιδευτική καινοτομία δεν αποτελεί, απαραίτητα μια μεγάλη παρέμβαση, δηλαδή δεν σχετίζεται με την έκταση της ενέργειας, δηλαδή την πανελλήνια και καθολική εφαρμογή της, αλλά αφορά στην υιοθέτηση νέων ιδεών, οι οποίες τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά, σε περιορισμένο χώρο.

Ο σύγχρονος άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τις συνεχείς αλλαγές σε πολιτισμικό, πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο, γεγονός που επιτάσσει την δυνατότητα προσαρμογής του στις νέες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Η καινοτομία που εισάγεται στο Σ.Δ.Ε., αφορά την ίδρυση δικτύου μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα υπόλοιπα σχολεία που λαμβάνουν μέρος στο δίκτυο σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία περί συνεργασίας των σχολικών οργανισμών μεταξύ τους. Ο Νόμος της ελληνικής πολιτείας προβλέπει τη συνεργασία των καθηγητών, των ιδίων ειδικοτήτων, όμορων σχολείων, οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν και να θέσουν νέους στόχους για την κάθε σχολική χρονιά, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής συνεδριάζουν με σκοπό τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας, την χρήση νέων εποπτικών μέσων, αλλά και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των εκπαιδευτικών στόχων, κατά τη λήξη του σχολικού έτους. Επομένως, η νομοθεσία του κράτους, η οποία σχετίζεται με την εκπαίδευση και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν και να εφαρμόσουν από κοινού με τους εκπαιδευόμενους νέες ιδέες, με στόχο το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα (Νόμος 4557/2018 (ΦΕΚ 102/Τ.Α'/12.6.2018).

Μέσα σ' αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ευέλικτος, αυτόνομος, επικοινωνιακός, καταρτισμένος, συνεργάσιμος, δεκτικός στις προκλήσεις και στις αλλαγές, καθώς και ικανός να λάβει πρωτοβουλίες και να ηγηθεί, δυνατότητες, οι οποίες του δίνονται μέσα από την εφαρμογή της συνεργασίας του δικτύου μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων (Kalantzis & Core, 2005 • Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Παράλληλα, το δίκτυο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορέσει να παραμείνει ενεργός πολίτης και αντίστοιχα εργαζόμενος ώστε να μην οδηγηθεί στο περιθώριο (Καλαντζής & Core, 2003).

Αυτή η εκπαιδευτική καινοτομία της δημιουργίας ενός δικτύου μονάδων εκπαίδευσης, το οποίο θα συνεργάζεται με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας κρίνεται απαραίτητη, καθώς η κάθε σχολική μονάδα οφείλει να ανοιχτεί και να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης.

Η κύρια στόχευση μιας καινοτόμας ιδέας στην εκπαίδευση είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες των εμπλεκομένων, καθώς και τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο οποίο εφαρμόζεται. Έτσι, μια από τις βασικότερες ανάγκες, που ικανοποιεί η καινοτόμα ιδέα του δικτύου των μονάδων εκπαίδευσης είναι η ενεργητική και συνεχής συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή σε όλα τα στάδια της δικής τους εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πράξης (Χατζηθεοχάρους, 2010). Μ' αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης των εμπειριών και των βιωμάτων τους, προκειμένου να κατακτήσουν την απαραίτητη γι' αυτούς γνώση. Παράλληλα, αναπτύσσουν αρκετές δεξιότητες όπως είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος και η επίτευξη των στόχων που θέτουν.

Τέλος, μια βασική ανάγκη των σχολικών μονάδων είναι η επικοινωνία και η επαφή με την κοινωνία. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ευάλωτο στις κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές της κοινωνίας, ενώ αυτές οι μεταβολές καθρεπτίζονται στη λειτουργία του, καθώς αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα εκπαίδευσης (Παπακωνσταντίνου, 2008: 239 - 241). Έτσι, οι όποιες αλλαγές συντελούνται σε συνδυασμό με το απαιτητικό και ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα επηρεάζουν τη σχολική μονάδα, καθώς τις ασκούνται πιέσεις για άμεση προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Άρα, η συγκεκριμένη καινοτόμα ιδέα θα ωφελήσει τη σχολική μονάδα σε ό, τι αφορά στις δομικές αγκυλώσεις της.

2. Η εφαρμογή της καινοτομίας και οι διαστάσεις της μονάδας που επηρεάζονται

Οι αλλαγές, οι οποίες συντελούνται σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και τεχνολογικό επίπεδο δύναται να επηρεάσουν είτε αρνητικά είτε θετικά τη σχολική μονάδα. Ο μόνος τρόπος προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται είναι η εισαγωγή και η εφαρμογή της καινοτομίας, προκειμένου να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν σε όλες τις μεταβολές. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή της καινοτομίας που αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου εκπαίδευσης ενηλίκων ενδέχεται να επηρεάσει τη φιλοσοφία, την κουλτούρα και την εσωτερική οργάνωση της σχολικής μονάδας.

Η κάθε σχολική μονάδα αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία διαπνέεται από τη δική της κουλτούρα, απόρροια του περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και των ανθρώπων που την απαρτίζουν. Αυτός ο ξεχωριστός σχολικός οργανισμός έχει τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δική του φιλοσοφία λειτουργίας. Επομένως, η έννοια της σχολικής κουλτούρας είναι πολύ σημαντική και καθοριστική στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να εισαχθεί και να εφαρμοστεί μια εκπαιδευτική καινοτομία (Κιούση&Κοντάκος 2006).Σ' αυτήν εμπερικλείονται και εκφράζονται όλες οι πεποιθήσεις και οι αξίες της τοπικής σχολικής κοινότητας, οι οποίες καθορίζουν την ταυτότητα του κάθε σχολικού οργανισμού. Επομένως, η σχολική κουλτούρα είναι δυναμική και καθρεπτίζει τις πεποιθήσεις, τα

πιστεύω και τις αξίες όλων όσοι εντάσσονται στην κάθε σχολική μονάδα, ενώ αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα μέλη του σχολείου (Πασιαρδής, 2004).

Επιπρόσθετα, η κάθε σχολική μονάδα έχει το δικό της σχολικό κλίμα, μέσα στο οποίο οι εμπλεκόμενοι στον σχολικό οργανισμό νιώθουν ελεύθεροι να εκφράσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς ταυτίζονται και εναρμονίζονται με αυτά του σχολείου. Μέσα στο σχολικό κλίμα που δημιουργείται το κάθε άτομο αναπτύσσει το αίσθημα του ανήκειν, ενώ νιώθει άξιο, σημαντικό και ξεχωριστό. Επομένως, το σχολικό κλίμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αξιακό σύστημα, το οποίο αξιολογεί και καθορίζει τις σχέσεις, τις συμπεριφορές, τις συνθήκες και τους κανόνες που ακολουθούν τα μέλη της κάθε σχολικής μονάδας.

Στο συγκεκριμένο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο εξετάζουμε, διαθέτει κουλτούρα φιλική και δεκτική προς τις αλλαγές, ενώ το κλίμα του σχολείου είναι υποστηρικτικό και εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στα μέλη του. Άρα, η εκπαιδευτική καινοτομία που πρόκειται να εφαρμοστεί από τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας είναι επιτυχημένη, καθώς όλες οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Άρα, η εισαγωγή της καινοτομίας του δικτύου μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές στην εσωτερική πολιτική του σχολείου.

Άλλωστε, το Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζεται από διοικητική αυτονομία και είναι ελεύθερο να θέσει σε εφαρμογή την εσωτερική πολιτική του. Παράλληλα, η ενσωμάτωση εκπαιδευτικών καινοτομιών στη σχολική μονάδα αποτελεί προσωπική ευθύνη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαφοροποιούνται από την επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία του Υπουργείου (Μαυρογιώργος, 2008). Επομένως, η σύνδεση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας με την κοινωνία επιτρέπει τη διαμόρφωση της εσωτερικής πολιτικής του, η οποία είναι δεκτή στην καινοτομία και την αλλαγή προς όφελός του (Δακοπούλου, 2008 • Μαυρογιώργος, 2008).

3. Ο ρόλος των εμπλεκόμενων στην καινοτομία

Προκειμένου να είναι επιτυχής μια καινοτομία είναι πολύ σημαντική η στάση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή της Διευθύντριας, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων, καθώς η απόφαση για την υιοθέτηση και την εφαρμογή της αποτελούν συλλογική ευθύνη (Αθανασούλα – Ρέππα και συν., 1999).

Αρχικά, η Διευθύντρια, η οποία έχει και την ευθύνη της διοίκησης της σχολικής μονάδας, θέτει τον στόχο του σχολείου και σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς της μονάδας αποφασίζουν για την υιοθέτηση και την εφαρμογή μιας καινοτόμας ιδέας, η οποία θα βελτιώσει το προσδοκώμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα (Χατζηπαναγιώτου, 2014). Ο ρόλος της είναι σημαντικός, καθώς προσπαθεί να αντικρούσει την ενδεχόμενη δυσάρεσκεια των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική πράξη, εξαιτίας της εισαγωγής μιας καινοτομίας και να διατηρήσει την ισορροπία και την αρμονική

λειτουργία της μονάδας. Επομένως, η Διευθύντρια είναι ο ιθύνων νους, η συντονίστρια και ο καθοδηγητής στην προσπάθεια υιοθέτηση της καινοτομίας. Παράλληλα, αναλαμβάνει τον ρόλο του manager, εισάγοντας την καινοτόμα ιδέα, αλλά και εξαντλώντας όλα τα περιθώρια της αυτονομίας της Σ.Δ.Ε., προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή και να γίνει πράξη η καινοτομία, η οποία θα είναι ωφέλιμη για την εκπαιδευτική κοινότητα και τη σχολική μονάδα (Χατζηπαναγιώτου, 2008 • Κουτούζης, 2012).

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας αποτελούν τον επόμενο και εξίσου σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της επίτευξης του στόχου, δηλαδή της επαφής του Σ.Δ.Ε. με την τοπική κοινότητα και την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι, οι οποίοι επωμίζονται την ευθύνη της εφαρμογής της καινοτομίας στη σχολική μονάδα. Στους κόλπους τους υπάρχουν εκείνοι που αντιτίθενται στην συγκεκριμένη ιδέα και αυτοί, οι οποίοι είναι δεκτικοί και θετικοί στην υιοθέτηση της καινοτομίας (Μαυρογιώργος, 2005). Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος των διδασκόντων είναι το όργανο, το οποίο δημοκρατικά θα αποφασίσει για τη στάση των εκπαιδευτικών έναντι της καινοτόμου πρότασης. Μ' αυτό το συμμετοχικό μοντέλο, το οποίο στηρίζει η Διευθύντρια, εξασφαλίζεται η επιτυχία της εφαρμογής της καινοτόμου πρότασης, καθώς εξασφαλίζεται η δέσμευση και ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών έναντι της καινοτομίας.

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι αποτελούν εξίσου σημαντικό παράγοντα επιτυχίας ή αποτυχίας της εφαρμογής της καινοτομίας. Οι προγενέστερες εμπειρίες τους, οι πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις, οι αξίες, οι απόψεις τους μπορούν να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα στην επιτυχία του εγχειρήματος, καθώς οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν διαμορφωμένη προσωπικότητα και ταυτότητα και δεν είναι απόλυτα δεκτικοί και ανοικτοί σε νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Έτσι, είναι πιθανό οι εμπειρίες τους να είναι είτε εμπόδιο είτε εφόδιο για την νέα γνώση. Όμως, σ' αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντική η στάση του εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται να προετοιμάσει τον εκπαιδευόμενο για την επερχόμενη αλλαγή και να τον κινητοποιήσει να συμμετέχει ενεργά στην καινοτομία, παρουσιάζοντάς του τα οφέλη από την εφαρμογή της (Χατζηθεοχάρους, 2010).

Συμπεράσματα

Η υιοθέτηση μιας καινοτομίας από μια εκπαιδευτική μονάδα αποτελεί συλλογική εργασία, στην οποία εμπλέκονται τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευόμενοι. Η απόφαση για την εφαρμογή των καινοτόμων πρακτικών είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των πλευρών, χωρίς να παραβλέπεται η ουσιαστική συνεισφορά των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια προετοιμασίας των εκπαιδευόμενων να δεχθούν την οποιαδήποτε αλλαγή. Εκείνοι αποτελούν τους κύριους εκφραστές της καινοτομίας, καθώς μέσα από προσωπική εργασία την κάνουν προσιτή και ελκυστική προς τους εκπαιδευόμενους. Παράλληλα, οι καθηγητές αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνεργασίας με τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου οι δεύτεροι να υπερνικήσουν τις

πεποιθήσεις τους και να αποδεχθούν την καινούρια ιδέα. Με την ενσωμάτωση της καινοτομίας σ' ένα σχολικό οργανισμό επηρεάζεται η σχολική κουλτούρα, καθώς εισάγονται νέες αντιλήψεις, ενώ το σχολικό κλίμα αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα στην προώθηση της καινοτομίας, ιδιαίτερα αν αυτό χαρακτηρίζεται από πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι).

Βιβλιογραφία

- Athanasoula - Reppa, A., Dakopoulou, A., Koutouzis, M., Mavrogiorgos, G., Chalkiotis. *Dioikisi Ekpaideftikon Monadon*, Tom. A' (2i ekd.) Ekpaideftiki Dioikisi kai Politiki. (sel. 165-211), Patra, E. A. P.
- Chatzitheocharous P. (2010) *Epimorfosi Ekpaideftikon Scholeion Defteris Efkairias: Ergo: "O Schediasmos kai i Ylopoiisi Programmaton ExApostaseos Ekpaidefsis Ekpaidefton kai Stelechon Dia Viou Mathisis"*, Athina: IDEKE.
- Chatzipanagiotou, P.(2014). *O rolos tis koulouras stin apotelesmatikotita tou scholikou organismou. Parallila keimena gia ti Thematiki Enotita: Dioikisi Ekpaideftikon Monadon*. Patra: Elliniko Anoichto Panepistimio
- Dakopoulou, A. (2008). *Ekpaideftiki Allagi -Metarrythmisi -Kainotomia*. Sto: Athanasoula - Reppa, A., Dakopoulou, A., Koutouzis, M., Mavrogiorgos, G., Chalkiotis. *Dioikisi Ekpaideftikon Monadon*, Tom. A' (2i ekd.) Ekpaideftiki Dioikisi kai Politiki. (sel. 165-211), Patra, E. A. P.
- Kalantzi, M. & Cope, B. (2003), *'Nea Oikonomia, Nea Koinonia, Nea Mathisi'*, sta Praktika Synantisis Genikon Diefthynton Ekpaidefsis Enilikon, Athina: NGEE, s. 65-80.
- Kalantzis, M. & Cope, B. (2005). *Learning By Design*, Australia: Common Ground.
- Kiousi, S., & Kontakos, A. (2006). *Scholiki Kouloura kai Nomothetiko Plaisio tou Ellinikou Ekpaideftikou Systimatos*. Praktika Synedriou tou 5ou Panelliniou Synedriou Ellinikis Paidagogikis kai Ekpaideftikis Erevnas. Thessaloniki: Paidagogiki Etaireia Ellados.
- Kokkos, A. & Lionarakis, A. (1998), *Anoikti kai Ex Apostaseos Ekpaidefsi Tomos V. Scheseis didaskonton - didaskomenon*, Patra: Elliniko Anoichto Panepistimio.
- Koutouzis, M. (1999). Genikes Arches Manatzment, Touristiki Nomothesia kai Organosi Ergodotikon kai Syllogikon Foreon. Patra: Elliniko Anoichto Panepistimio.

- Mavrogiorgos, G., (2005). «*To scholeio kai o ekpaideftikos: Mia schesi zois kai schetikis aftonomias stin ypohesi tis epangelmatikis anaptyxis*» sto: Bagakis, G. (epim.). Epimorfosi kai epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou, Athina: Metaichmio, s.s. 348-354.
- Mavrogiorgos, G., (2008). I ekpaideftiki monada os foreas diamorfosis kai askisis esoterikis ekpaideftikis politikis, sto Athanasoula-Reppa, A., Dakopoulou, A., Koutouzis, M., Mavrogiorgos, G., Chalkiotis, D., *Dioikisi ekpaideftikon monadon*. Ekpaideftiki dioikisi kai politiki, tom. A', Patra: EAP.
- Papakonstantinou, G. (2008). Eisagogi kainotomion stin ekpaideftiki monada: o rolos tou diefthynti (ss 231-240). Sto D. K. Mavroskoufis (Epim.), *Entaxi paidion palinnostounton kai allodapon sto scholeio (gymnasio)*, Odigos Epimorfosis. Diapolitismiki Ekpaidefsi kai Agogi. Thessaloniki: YP.E.P.Th.
- Pasiardis, P. (2004). *Ekpaideftiki Igesia: Apo tin periodo tis evmenous adiaforias sti sygchroni epochi*. Athina: Metaichmio.
- Spyropoulou, D., Anastasaki, A., Deligianni, D., Koutra, Ch., Louka, E., & Bouras, S. (2007). *Kainotoma programmata stin ekpaidefsi*, Epitheorisi Ekpaideftikon thematon, 13, 69-83

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχικής και Γνωσιολογικής ενδυνάμωσης στην ευπαθή ομάδα των ενηλίκων με ΔΕΠ-Υ μέσα από το παράδειγμα του Μύθου του Σπηλαίου του Πλάτωνα.

*Μπάκα Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 Ε.Α.Ε., Μ.Εδ. Ειδική Εκπαίδευση
Φωτεινογιαννοπούλου Αγγελική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Λαζαράκου Ελισάβετ, Επίκ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.*

Περίληψη

Η παρούσα πρόταση εισήγησης με τίτλο «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχικής και Γνωσιολογικής ενδυνάμωσης στην ευπαθή ομάδα των ενηλίκων με ΔΕΠ-Υ μέσα από το παράδειγμα του Μύθου του Σπηλαίου του Πλάτωνα», αφορά την πρακτική εφαρμογή ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) συνδεδεμένη με το θεωρητικό πλαίσιο και την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία και η δημιουργικότητα, και συνολικά, ο ψηφιακός και τεχνολογικός εγγραμματισμός.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), ενήλικες, εκπαιδευτικές τεχνικές, ρόλοι εκπαιδευτή.

*Baka Irini, Primary Teacher, M.Ed. Special Education
Foteinogiannopoulou Angeliki, Primary Teacher
Supervising Professor: Lazarakou Elizabeth, Assistant Professor of P.T.D.E.
E.K.P.A.*

Abstract

The present proposal entitled "Educational Program of Mental and Cognitive Empowerment in the vulnerable group of adults with ADHD through the example of Plato's Cave Myth", concerns the practical implementation of an adult education program with deficit-deficit disorder Faculty related to the theoretical framework and the development of modern skills, such as problem solving, flexibility and creativity, and overall, digital and technological literacy.

Key-Words: educational program, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), adults, educational techniques, trainer roles.

1. Εισαγωγή

Σήμερα, η δια βίου μάθηση αποτελεί μία σημαντική νέα τάση των πραγμάτων και των νέων συνθηκών της γνώσης. Η ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογικών μέσων, η επιτάχυνση της νέας γνώσης, οι ανατροπές στο επαγγελματικό πεδίο, η αβεβαιότητα και η αδυναμία ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις οδηγούν τους ανθρώπους στην

διαρκή επιμόρφωση και έννοιες όπως «κατάρτιση», «δια βίου εκπαίδευση» και «αυτομόρφωση» ακούγονται επίκαιρες περισσότερο από ποτέ.

Στο κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων σημαντική θέση κατέχει η εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των οποίων κοινό χαρακτηριστικό τους αποτελεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, που πηγάζει τόσο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των ομάδων όσο και από τις αρχές που διέπουν την κοινωνική ζωή κάθε χώρας. Αυτά τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά είναι που καθιστούν την εκπαίδευση ενηλίκων απαραίτητη και αναγκαία ώστε αυτοί οι άνθρωποι να επιμορφωθούν και να εκπαιδευτούν σε όλους τους τομείς ώστε να ενισχυθούν τόσο σε μαθησιακό επίπεδο όσο και σε ψυχολογικό-συναισθηματικό για να μπορούν πιο εύκολα να ενταχθούν και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας, αλλά και γενικότερα μια θέση και μια αποδοχή μέσα στην κοινωνία.

Στη συγκεκριμένη εισήγηση ασχοληθήκαμε με την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ενηλίκων με ΔΕΠΥ. Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) κατά DSM-IV-TR ή υπερκινητική διαταραχή κατά ICD-10, αποτελεί μια συχνή και σαφώς αναγνωρισμένη διαγνωστική οντότητα στον τομέα της Παιδοψυχιατρικής. Ωστόσο, ο παραδοσιακός διαχωρισμός της Παιδοψυχιατρικής από την Ψυχιατρική ενηλίκων έχει ενδεχομένως συμβάλει στην έλλειψη συνέχειας όσον αφορά στη διάγνωση και στην κατάλληλη αντιμετώπιση ενηλίκων ασθενών με ΔΕΠΥ. Έτσι, ενώ πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η ΔΕΠΥ επιμένει και στην ενήλικη ζωή και επομένως δεν αποτελεί μια διαταραχή που περιορίζεται αποκλειστικά στη διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, οι υπηρεσίες για τους ενήλικες με ΔΕΠΥ παραμένουν σπάνιες, παρά την ύπαρξη αποδείξεων για τα πλεονεκτήματα της σωστής διάγνωσης και της κατάλληλης θεραπείας της. Η ελλιπής κατανόηση της

συγκεκριμένης ψυχοπαθολογίας, η ανεπαρκής κλινική εμπειρία των ψυχιάτρων για τη διάγνωση της διαταραχής στην ενήλικη ζωή σε συνδυασμό με τη συχνή παρουσία συννοσηρών καταστάσεων (στους άξονες I και II του DSM-IV-TR) οδηγούν σε υποδιάγνωση της ΔΕΠΥ στους ενήλικες, όπως επισημαίνεται και στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Δήλωση Συναίνεσης για τη ΔΕΠΥ στους ενήλικες.

Σκοπό της παρούσας εισήγησης αποτελεί η παρουσίαση ενός προγράμματος εκπαίδευσης που θα αφορά την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ενηλίκων με ΔΕΠΥ και πως μέσα από την συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσει να ενισχυθεί η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας και γενικά σε δομές της κοινωνίας, τονώνοντας παράλληλα την αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων.

Η δομή της εισήγησης διακρίνεται σε έξι άξονες. Στον πρώτο άξονα, γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι ενήλικοι με ΔΕΠΥ και επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας. Επίσης γίνεται λόγος για το πώς τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα.

Στο δεύτερο άξονα, παρουσιάζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι, παραθέτοντας τον τίτλο του και τη χρονική του διάρκεια. Επίσης, προσδιορίζεται ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος και για ποιο λόγο επιλέχθηκε. Επιπλέον, προσδιορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος και διαμορφώνεται η δομή του.

Στον τρίτο άξονα παρουσιάζονται τρεις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα μπορούσε ένας εκπαιδευτής να αξιοποιήσει στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να επιτευχθούν οι διδακτικοί του στόχοι.

Στον τέταρτο άξονα γίνεται λόγος για τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και πως μπορεί ο εκπαιδευτής να τα διαχειριστεί και τέλος, αναφέρονται οι ρόλοι του εκπαιδευτή ενηλίκων που μπορεί να υιοθετήσει αυτός κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με ΔΕΠ-Υ

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, διαβάζοντας τη θεωρητική βάση, η οποία παρατίθεται παραπάνω, αλλά και δεδομένου του σκοπού του προγράμματος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνεται είναι εστιασμένο στην ενδυνάμωση των ενηλίκων με ΔΕΠ-Υ, προκειμένου να αυξηθεί η αυτοεκτίμησή τους και να επανεταχθούν τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στην κοινωνία. Μιλώντας για αλλαγή, αναφερόμαστε στη βαθμιαία προσπάθεια να αλλάξει το άτομο τόσο ορισμένες νοητικές συνήθειες που συνιστούν όλες μαζί τις απόψεις των ατόμων, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη για την ομαλή κανονικότητα στη ζωή του ατόμου. Ο σχεδιασμός του εν λόγω προγράμματος είναι προσαρμοσμένος στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του J. Mezirow και των αρχών της βιωματικής εκπαίδευσης.

2.1: Τίτλος προγράμματος: «*Βγάζουμε φτερά... πετάμε ελεύθερα!*»

2.2: Γνωστικό αντικείμενο

Το εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος των Αρχαίων ελληνικών της Γ' Λυκείου και συγκεκριμένα το μύθο του σπηλαίου (ενότ. 11-12-13) που συναντάμε στο έργο του Πλάτωνα «Πολιτεία». Το σενάριο επικεντρώνεται στην αλληγορία του σπηλαίου και στο ποιοι μετασχηματισμοί μπορούν να προκύψουν μέσα από την αποκρυπτογράφηση αυτού.

Ας δούμε σε αυτό το σημείο τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια, καθώς και τους συμβολισμούς και τα μηνύματα που προκύπτουν μέσα σ' αυτή την πολύ χρήσιμη και διδακτική παραβολή του Πλάτωνα. Οι δεσμώτες, που έχουν ριχθεί στην υπόγεια κατοικία τους από παιδιά, συμβολίζουν το σκοτάδι της αγνωσίας και τη «φυλακή» της ασυνειδησίας, που έχουν «καταδικαστεί» εκ γενετής οι άνθρωποι. Το να ζουν, δηλαδή, σ' έναν ψευδαισθητικό κόσμο και μία νοητική πλάνη, χωρίς να μπορούν ν' αντιληφθούν την αλήθεια. Το ότι έχουν αλυσίδες στον αυχένα και στα πόδια, αλλά τα

χέρια τους είναι ελεύθερα και μπορούν, αν το αποφασίσουν, να ελευθερωθούν, συμβολίζει τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, να αναζητήσει την αλήθεια και τη γνώση, αλλά, όπως υπαινίσσεται ο μύθος, οι άνθρωποι δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν την ασφάλεια της ψευδαίσθησης, ούτε τολμούν ν' ακολουθήσουν μία καινούργια πορεία που είναι απροσδιόριστη και τους γεμίζει ανασφάλεια, όπως αυτή της αφύπνισης και της επίγνωσης. Αν υπάρξει κάποιος, που κατάφερε να λύσει τα δεσμά και βγήκε στον έξω κόσμο, όπως κάποιος που πέρασε στον κόσμο της αλήθειας και στο φως της γνώσης και επιστρέψει, θέλοντας ν' αποκαλύψει στους άλλους την αλήθεια, θα τον θεωρήσουν γραφικό και ιδιόρρυθμο και θα τον κοροϊδέψουν, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς, που πασχίζουν να αφυπνίσουν τον άνθρωπο και να του αποκαλύψουν την αλήθεια. Επιπρόσθετα, οι άνθρωποι του σπηλαιού δεν είναι μόνον θύματα της πλάνης τους, αλλά και των εξουσιαστών τους που επιτείνουν την πλάνη τους με διάφορα είδωλα και κατασκευάσματα, γεγονός που βασίζεται στη μεγάλη αυταπάτη των ανθρώπων. Έτσι ακριβώς όπως γίνεται και στη σύγχρονη κοινωνία, όπου οι δυνάστες του ανθρώπου της σύγχρονης εποχής, που επίσης εκμεταλλεύονται την έλλειψη αυτογνωσίας και επίγνωσης που έχουν οι άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό, τους χειραγωγούν, τους εξουσιάζουν και τους βυθίζουν όλο και περισσότερο στο σκοτάδι της αγνωσίας (Γουδής, 2020).

2.3: Χρονική διάρκεια προγράμματος

Η εκπαιδευτική παρέμβαση έχει συνολική διάρκεια 12 ωρών και χωρίζεται σε τέσσερις τριώρες συναντήσεις. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής: εναρκτήρια συνάντηση 3 ώρες, δύο τριώρες συναντήσεις με βασικές δράσεις και μια τριώρη συνάντηση για αξιολόγηση.

2.4: Φορέας υλοποίησης προγράμματος

Η Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, τα μέλη της προέρχονται κυρίως από το χώρο της ψυχικής και γενικής υγείας, της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης, ο δε κύριος σκοπός είναι να επιτελέσει επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό έργο συμβάλλοντας με τη δράση της κυρίως:

- στην αναγνώριση, μελέτη και αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και των συνδεδόμενων με αυτή καταστάσεων και διαταραχών στα πάσχοντα άτομα και τις οικογένειές τους (όπως επιπλοκών στη συναισθηματική κατάσταση και συμπεριφορά, δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων στη σχολική, επαγγελματική και κοινωνική προσαρμογή κ.λπ.) στις ελληνικές τους διαστάσεις,
- στην πρόληψη των δυσμενών συνεπειών της μη έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ,

- στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση της διεπιστημονικής ομάδας και ενημέρωση στην ταχύτατα εξελισσόμενη διεθνή επιστημονική γνώση στο αντικείμενο της ΔΕΠΥ,
- στην εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης και στην προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα στα άτομα με ΔΕΠΥ και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα,
- στην ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας και στην αναίρεση επιστημονικών και κοινωνικών προκαταλήψεων για τη ΔΕΠΥ.

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμά μας έχει σχεδιαστεί από την Εταιρεία Μελέτης ΔΕΠΥ για να εφαρμοστεί από το επιστημονικό εκπαιδευτικό του προσωπικό σε μια ομάδα διαγνωσμένων ατόμων με ΔΕΠΥ.

2.4.1: Ο πληθυσμός - στόχος

Ως πληθυσμό-στόχο επιλέξαμε τον αριθμό των δώδεκα (12) ατόμων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ως κριτήρια για την εισαγωγή ατόμων στο πρόγραμμα έχουν τεθεί τα ακόλουθα:

- η ύπαρξη γραπτής συναίνεσης του ατόμου, από το τμήμα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, για συμμετοχή σε έρευνα,
- η ηλικία (άνω των 18),
- τα άτομα να είναι επισήμως διαγνωσμένα με ΔΕΠΥ από την Ειδικό Ιατρείο Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, να παρακολουθούνται τακτικά από το Ειδικό Ιατρείο και να υπάρχει ιατρικός φάκελος με τα στοιχεία τους,
- να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στο γραπτό ή προφορικό λόγο,
- να μιλούν την Ελληνική γλώσσα,
- να μη συνυπάρχει διάγνωση άλλων διαταραχών (πχ. αυτισμός, διαταραχή χρήσης ουσιών ή αλκοόλ, διπολική διαταραχή κτλ.).

2.5: Εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται, εν γένει, στην εργαλειακή μάθηση, δηλαδή στον γραμματισμό και την ανάπτυξη μηχανισμών εστίασης προσοχής των εκπαιδευόμενων ενηλίκων με ΔΕΠ-Υ. Παρ' όλα αυτά εντάσσεται σε αυτή η επικοινωνιακή μάθηση, μέσω της οποίας επιχειρείται ο μετασχηματισμός των νοητικών συνηθειών και απόψεων των εκπαιδευόμενων. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων και η προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή κοινωνική επανένταξη τους. Ο σκοπός, όμως, αυτός δε μπορεί να επιτευχθεί, εάν δεν καθοριστούν με σαφήνεια οι επιμέρους στόχοι.

2.5.1: Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να προσεγγιστούν χωρισμένοι στις ακόλουθες κατηγορίες:

Γνωστικοί Στόχοι

- Να κατανοήσουν τον συμβολισμό του μύθου, τη σημασία της παιδείας στη θέαση του Αγαθού και στην τελείωση του ανθρώπου, την κύρια υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίσει την ευτυχία όλων των πολιτών.
- Να αναρωτηθούν για τη σχέση παιδείας και πολιτικής στο πλαίσιο της πόλεως-κράτους, αλλά και διαχρονικά.
- Να διερευνήσουν τις έννοιες της παιδείας και της δικαιοσύνης στον σωκρατικό/πλατωνικό στοχασμό.
- Να ερμηνεύσουν τη χρήση μύθου από τον Σωκράτη/Πλάτωνα για την παρουσίαση του θέματος της παιδείας και απαιδευσίας.
- Να αντιληφθούν τη διαφορά μύθου και αλληγορίας και να αιτιολογούν τον χαρακτηρισμό του «μύθου του σπήλαιου» ως αλληγορίας ή αλληγορικής εικόνας.
- Να αξιολογήσουν τη γλώσσα και το ύφος του πλατωνικού λόγου.
- Να συνειδητοποιήσουν ότι ο φιλοσοφικός λόγος αξιοποιεί όρους, φράσεις και προτάσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία στα συμφραζόμενα μέσα στα οποία χρησιμοποιείται.

Στόχοι Δεξιοτήτων

- Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο Πλάτων επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να εξηγήσει στους συνομιλητές του τον ρόλο της παιδείας στη δημιουργία της ιδανικής πολιτείας.
- Να κατανοήσουν την έννοια της αλληγορίας και τις μορφές που αυτή μπορεί να λάβει μέσα και από τη μελέτη των παράλληλων «κειμένων».
- Να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τον πολλαπλό πλατωνικό συμβολισμό (φως, σπήλαιο, δεσμώτες, πυρσός).
- Να κάνουν αναγωγές στην επικαιρότητα και στη διαχρονικότητα των πλατωνικών ιδεών.
- Να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν την πλατωνική σκηνοθετική προοπτική της αλληγορίας.
- Να συνειδητοποιήσουν μέσα από προσωπική αναζήτηση και ανάλυση την επίδραση της αλληγορίας σε σύγχρονα λογοτεχνικά κείμενα, όχι μόνο ελληνικά αλλά και ξένα, και σε άλλες μορφές τέχνης (π.χ. κινηματογράφος, εικόνες).

- Να κατανοήσουν τη διαχρονικότητα των μηνυμάτων της συγκεκριμένης ενότητας και τη σημασία που έχουν για την σημερινή κοινωνία και τους ίδιους.
- Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και τη συνεργατική μάθηση μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για τους συμβολισμούς της πλατωνικής πολιτείας.
- Να προβληματιστούν και να εκφράσουν τον προβληματισμό τους μέσα από ομαδική συζήτηση στην τάξη και ανά ομάδες για τις διάφορες δεσμεύσεις που επιβάλλει η κοινωνία σήμερα στα μέλη της σε σχέση με την ελεύθερη βούληση και επιλογή.
- Να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη συμβολή της παιδείας στον ρόλο που καλούνται να παίξουν οι ίδιοι ως υπεύθυνοι ενήλικες και το αν και κατά πόσο η συγκεκριμένη παιδεία που λαμβάνουν τους προετοιμάζει για τον μετέπειτα ρόλο τους.

Στόχοι Στάσεων

- Να αναπτύξουν ατομικές δεξιότητες (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και να ενισχύσουν την αυτό-εικόνα τους.
- Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, ομαδικότητα, δυναμική συνύπαρξη με άλλα μέλη μιας ομάδας, ‘τηρώ τους κανόνες’, ‘περιμένω τη σειρά μου’, ‘δεν ασκώ αρνητική, χλευαστική κριτική’).
- Να ενισχύσουν τα προσωπικά τους κίνητρα για μάθηση και ενεργητική συμμετοχή σε μια δραστηριότητα.
- Να αυξήσουν το χρόνο προσωπικής συγκέντρωσης σε ένα μαθησιακό έργο.
- Να έρθουν σε επαφή με άλλες μορφές έκφρασης και τέχνης (δραματοποίηση, μιμητική).
- Να γίνουν περισσότερο επικοινωνιακοί μέσω της ενθάρρυνσης και να αναπτύξουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης (αποτελεσματική επικοινωνία).
- Να παίρνουν πρωτοβουλία και να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις.
- Να καλλιεργήσουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης.
- Να καλλιεργήσουν θετική στάση για τη μάθηση και τον εκπαιδευτικό-εκπαιδευτή.
- Να συνειδητοποιήσουν ότι κατέχουν ορισμένες απόψεις και νοητικές συνήθειες οι οποίες στέκονται εμπόδιο για τη μετέπειτα ζωή τους.
- Να αφοσιωθούν στο μετασχηματισμό των απόψεων και νοητικών συνηθειών που συμβάλλουν στη χαμηλή του αυτοεκτίμηση.
- Στην περιγραφή του προγράμματος που ακολουθεί φαίνονται πιο αναλυτικά ποιες δραστηριότητες και εκπαιδευτικές τεχνικές εξυπηρετούν τον κάθε στόχο, ώστε να επιτευχθεί.

2.6: Περιγραφή προγράμματος

Όπως προαναφέρθηκε το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις τρίωρες συναντήσεις. Ξεκινώντας την εφαρμογή του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη μια πρώτη γνωριμία των εκπαιδευομένων με τον εκπαιδευτή, αλλά και μεταξύ τους. Αυτή η επιχείρηση πραγματοποιείται κατά την πρώτη συνάντηση, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συμβολαίου, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι του προγράμματος αλλά και του πλαισίου στο οποίο εφαρμόζεται.

Στη συνέχεια του προγράμματος και κατά τη διάρκεια της δεύτερης και της τρίτης συνάντησης, οι επιμορφούμενοι θα έρθουν σε επαφή με το διδακτικό αντικείμενο μέσω του οποίου θα αξιοποιηθούν τόσο γνωστικοί όσο και συναισθηματικοί στόχοι του προγράμματος. Τέλος, στην τελευταία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί η ανασκόπηση αυτών που συζητήθηκαν στις συναντήσεις και η αξιολόγηση του προγράμματος.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Alexiou P., (2019) Dierevnisi tis yparxis eoptikis kathodigisis (coaching)
- Alexiou P., (2019) Dierevnisi tis yparxis eoptikis kathodigisis (coaching) se enilika atoma me Diatarachi Elleimmatikis Prosochis kai Yperkinitikotitas (DEPY) [diplomatiki metaptychiaki ergasia]. Paidagogiko Tmima Dimotikis Ekpaidefsis, Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon. Athina.
- Vrettos, I. (2010). Mi Lektiki Symperifora Ekpaideftikou-Mathiti. Askisi me Mikrodidaskalia. Athina.
- Goudis, Ch., (2020) Platonos Politeia Mia lakoniki prosengisi se mia lakoniki antilipsi peri politeias. Athina. KAKTOS.
- Karela, G. (2012). Anaptyxi tis kritikis skepsis meso tis Technis. Praktika tou Ellinikou Institoutou Efarmosmenis Paidagogikis kai Ekpaidefsis (ss. 1-7). Athina: 6o Panellinio Synedrio.
- Maniadaki K., (2021). Diatarachi Elleimmatikis Prosochis – Yperkinitikotita kai Eidikes Mathisiakes Dyskolies. [panepistimiakes simeioseis]. Panepistimio Aigaiou, Kentro dia viou mathisis, Therino examino 2020-2021. Rodos.
- Maniadaki K., (2019). Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Real Disorder throughout the Lifespan. JSM Pediat Child Health 4: 3.
- Bellou, I. (2011). Didaktikes Technikes. Athina: ekd. idias.
- Oulis P., (2010). Stoicheia Klinikis Psychopathologias,. Athina: Vita.
- Pavli-Korre, M. (2020). Schediasmos programmaton ilektronikis mathisis gia enilikous. Sto P. Leftheriotou, & M. Pavli-Korre, Schediasmos programmaton mi

typikis ekpaidefsis enilikon dia zosis ekpaidefsis kai lektronikis mathisis. Athina: Ypsilon/vivlia.

Pechlivanidis A., (2012). I empeiria apo ti meleti tis diatarachis elleimmatikis prosochis – yperkinitikotitas (DEPY) enilikon stin Ellada. *Psychiatriki*. 23(1): 60-65.

Pechlivanidis A., Papanikolaou A., Giannopoulou I., (2015). I diatarachi elleimmatikis prosochis kai yperkinitikotitas stous enilikes. *Sto Papadimitriou G.N., Liapas I.A., Lykouras E., Sygchroni Psychiatriki, Athina: VITA.*

Smyrniaios, A. (2008). *I Didaktiki tis Istorias*. Athina: Grigori.

Tsimpoukli, A., (2012). *Dynamiki Omadas kai Epikoinonia stin Ekpaidefsi Enilikon. Ergasia kai dia viou ekpaidefsi programmata dia viou ekpaidefsis institouto ergasias — GSEE ekpaideftiko yliko*. Athina.

Tsoli, K. (2020)., *To synaisthimatiko klima [panepistimiakes simeioseis]. Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon, Paidagogiko Tmima Dimotikis Ekpaidefsis, Therino examino 2020-2021*. Athina.

Ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων (μελέτη περίπτωσης)

Μιχαλάκης Σ. Κωνσταντίνος

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπραγματευτεί ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που απευθύνονται σε ενήλικες. Ειδικότερα, αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού – στόχου ενός προγράμματος καθώς και οι μέθοδοι διερεύνησής τους από τους φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα δια βίου μάθησης. Θεωρώντας ότι οι ενήλικοι δεν είναι παθητικοί αποδέκτες αποφάσεων, αλλά ώριμες προσωπικότητες με εμπειρίες, δεξιότητες, γνώσεις, ενδιαφέροντα και συμπεριφορές, γίνεται κατανοητό ότι δεν πρέπει να «αγνοούνται» στο σχεδιασμό των προγραμμάτων (Kokkos, 1999). Μόνο αν ληφθούν σοβαρά υπόψη θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Η εργασία αποτελείται από τρία σκέλη και γίνεται αναφορικά με ένα υποτιθέμενο πρόγραμμα εκμάθησης υπολογιστών, που απευθύνεται σε υπαλλήλους υποδοχής ξενοδοχείων μιας ηπειρωτικής περιοχής. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται σε κάποιες από τις εκπαιδευτικές ανάγκες, που πιθανόν να έχει η συγκεκριμένη ομάδα, ενώ στο δεύτερο σε μεθόδους διερεύνησής τους. Τέλος, θα γίνει αναφορά σε τύπους αξιολόγησης γενικά και συγκεκριμένα, ενώ η εργασία θα κλείσει με συμπεράσματα στο σύνολό της.

Λέξεις-Κλειδιά: Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Issues of planning and evaluation of adult education programs (case study)

Michalakis S. Konstantinos

Abstract

The purpose of this paper is to discuss issues related to the design and evaluation of educational programs aimed at adults. In particular, the object of study are the educational needs of the target population of a program as well as the methods of their investigation by the bodies that design and implement lifelong learning programs. Considering that adults are not passive decision makers, but mature personalities with experiences, skills, knowledge, interests and attitudes, it is understood that they should not be "ignored" in the design of programs (Kokkos, 1999). Only if they are taken seriously we will have the best results. The work consists of three parts and is done in relation to a supposed computer training programme, addressed to hotel reception staff of mainland. The first part refers to some of the educational needs that this group may have, while the second refers to methods of exploring them. Finally, reference will be made to types of evaluation in general and in particular, while the paper will be completed with conclusions as a whole.

Key-Words: Evaluating of adult education programs, Adult Education, Planning of adult education programs.

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα πεδίο δραστηριοτήτων που εμφανίστηκε στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. στα μέσα του περασμένου αιώνα (Κοκκος, 1999, σ.7). Η επέκτασή της ήταν ραγδαία σε όλες σχεδόν τις χώρες και η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ενώ αρχικά είχε στόχο τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των αδικημένων κοινωνικών τάξεων και την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού στη συνέχεια προσέλαβε πολλές ακόμα μορφές όπως η επαγγελματική κατάρτιση, η εκπαίδευση σε ζητήματα πολιτικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά, καθώς και η εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (Κοκκος, 1999).

Οι ενήλικες αποτελούν ιδιαίτερη εκπαιδευτική ομάδα καθώς βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης και όχι στο ξεκίνημά της. Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών, έρχονται στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις και προσδοκίες και έχουν διαμορφώσει ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης (Rogers, 1999).

Φυσικά η συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα, όπως αυτά που έχουν αναφερθεί, είναι προαιρετική. Θα πρέπει όμως κατά τον σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων να λαμβάνεται υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επίσης αναγκαίο αποτελεί και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η αξιολόγηση ως έρευνα είναι σημαντική για την αποτίμηση του εννοιολογικού περιεχομένου, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της ωφέλειας προγραμμάτων ή κοινωνικών παρεμβάσεων. Θεωρείται συνεπώς αναγκαία, η υλοποίηση της αξιολόγησης των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Αν και ο όρος ανάγκη είναι γενικός οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να προσδιοριστούν ως:

- Ανάγκες ατόμων
- Ανάγκες ενός συλλογικού φορέα ή ενός θεσμού
- Ανάγκες κοινωνικών ομάδων
- Ανάγκες μιας γεωγραφικής περιοχής
- Ανάγκες κλάδων της οικονομίας και γενικότερα της αγοράς εργασίας (Vergidis, σ.28, 1999)

Επίσης οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να έχουν μια υποκειμενική διάσταση, για παράδειγμα τη συνειδητοποίηση μιας έλλειψης, και μια αντικειμενική διάσταση, όπως οι αλλαγές των θεσμών, που αφορούν την εκπαίδευση. Τέλος, διακρίνονται σε συνειδητές και μη συνειδητές (ή λανθάνουσες), εφόσον συναρτώνται με το βαθμό συνειδητοποίησης της έλλειψης μορφωτικών αγαθών και αλλαγών είτε σε προσωπικό,

είτε σε συλλογικό επίπεδο. Και επειδή, ακόμη και όταν οι εκπαιδευόμενοι συνειδητοποιούν τις ανάγκες τους αλλά δεν τις εκφράζουν πάντα ρητά, αλλά έμμεσα μόνο ή υπαινικτικά αυτές διακρίνονται σε ρητές και μη ρητές (Vergidis, 1999).

Στην περίπτωση, που ο πληθυσμός – στόχος του προγράμματος αποτελείται από τους υπαλλήλους υποδοχής ενός ξενοδοχείου υποθετικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως εκπαιδευτικές ανάγκες τους τις παρακάτω:

- Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, γιατί εξασφαλίζεται η τυποποίηση εργασιών, όπως οι κρατήσεις δωματίων, η τιμολόγησή τους, η αρχειοθέτησή τους, η παροχή πληροφοριών στους πελάτες, ο χειρισμός επικοινωνιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ) (Koutsogeorgopoulos, 2003). Οι εκπαιδευόμενοι χωρίς καμία γνώση στα πληροφοριακά συστήματα συνειδητοποιούν το πόσο σημαντική είναι η γνώση και η χρήση υπολογιστή εξαιτίας του εκσυγχρονισμού και το επισημαίνουν. Θεωρούν έτσι ότι θα κάνουν πιο εύκολη και αποδοτική τη δουλειά τους, κάτι που θα ευνοήσει και τους ίδιους αλλά και το ξενοδοχείο, αφού θα βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες. Αυτή η ανάγκη είναι συνειδητή και ρητή.
- Τα μαθήματα να είναι περισσότερο πρακτικά και όχι τόσο θεωρητικά, επίσης προσαρμοσμένα στο δικό τους επίπεδο.
- Οι εκπαιδευτές να επικεντρωθούν στη σχέση των πληροφοριακών συστημάτων και τουρισμού και όχι γενικά στην εκμάθηση υπολογιστών. Αυτή όπως και η προηγούμενη ανάγκη εντάσσονται στις συνειδητές και ρητές, αφού οι ενήλικες κάνουν γνωστές τις επιθυμίες τους στον διοργανωτή του σεμιναρίου και στους εκπαιδευτές.
- Η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ως επιπλέον προσόν, για τη βελτίωση της θέσης στην επιχείρηση ή τη διεκδίκηση μιας καλύτερης εργασίας, αφού πλέον η πιστοποιημένη γνώση υπολογιστών προσμετράται θετικά στο βιογραφικό κάποιου. Πιθανόν, κάποιοι εκπαιδευόμενοι να μην εκφραστούν ρητά για αυτή τους την ανάγκη, για ευνόητους λόγους, οπότε την κατατάσσουμε στις συνειδητές και μη ρητές.
- Ο φόβος της απόλυσης και η ανάγκη για το αίσθημα της σιγουριάς στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσε να απασχολήσει τους εκπαιδευόμενους, χωρίς όμως να εκφραστούν «ανοιχτά». Έτσι, με την επιμόρφωσή τους ίσως νιώσουν περισσότερη ασφάλεια (συνειδητή και μη ρητή).
- Η ευκαιρία εκμάθησης ενός νέου για αυτούς αντικειμένου, όπως οι υπολογιστές, είτε ως ευκαιρία να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, είτε για τη χαρά της μάθησης, παρά το γεγονός ότι είναι επιβεβλημένη η επιμόρφωση από την εταιρία. Αυτή η ανάγκη μπορεί να υπάρχει ενδόμυχα αλλά να μη γίνεται συνειδητή, οπότε την κατατάσσουμε στις λανθάνουσες.
- Στην ίδια κατηγορία μπορούμε να κατατάξουμε την ανάγκη για συνεργασία και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους συναδέλφους τους, μέσα από την μάθηση.

Μέθοδοι Διερεύνησης Εκπαιδευτικών Αναγκών

Από το παραπάνω παράδειγμα φαίνεται πόσο βασική προϋπόθεση αποτελεί η γνώση των αναγκών του πληθυσμού – στόχου. Για τη διερεύνησή τους υπάρχουν δυο μέθοδοι:

1. Η περιγραφική δειγματοληπτική μέθοδος, με ερωτηματολόγια ή κατευθυνόμενες συνεντεύξεις και με στατιστικές μεθόδους ανάλυσης. Σ' αυτήν καταφεύγουμε, όταν υποθετικά εκτιμήσουμε ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων είναι συνειδητές και ρητές.
2. ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές όπως:
 - οι ιστορίες ζωής
 - οι μελέτες περίπτωσης
 - ατομική και ομαδική συνέντευξη.

Επιλέγουμε κάποια από αυτές όταν εκτιμήσουμε ότι οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων είναι συνειδητές και μη ρητές ή λανθάνουσες (Vergidis, 1999).

Στην παραπάνω περίπτωση, η ποσοτική εμπειρική έρευνα ενδείκνυται, οπότε καταλληλότερη θα ήταν η περιγραφική δειγματοληπτική μέθοδος. Και αυτό γιατί, η συνειδητοποίηση της ανάγκης της εκμάθησης υπολογιστών, όχι μόνο ως μέσο για τη διεκπεραίωση εργασιών στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και ως απαραίτητο εργαλείο για τη ζωή μας είναι καθολική και ρητή. Έτσι, με τη μορφή ενός ερωτηματολογίου θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας. Φυσικά, στην κατασκευή του ερωτηματολογίου απαιτείται εμπειρία, ειδικά όσον αφορά τη διατύπωση των ερωτήσεων. Έτσι, οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι απλές και κατανοητές από όλους. Επίσης, βασικό είναι να μην είναι κατευθυνόμενες, αλλά να μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να εκφράσει τις πραγματικές του ανάγκες και προσδοκίες μέσα από αυτό. Τέλος, οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι γενικές και αόριστες, και να επικεντρώνονται σε θέματα ουσίας. Μ' αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα θα είναι όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, με όλη τη σημασία που μπορεί να έχει αυτό για την εξέλιξη του προγράμματος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση άλλωστε το δειγματολογικό πλαίσιο αποτελεί ο πληθυσμός – στόχος, που είναι οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου, οπότε δεν προκύπτουν και πρακτικά ζητήματα αναφορικά με το δείγμα.

Βέβαια, επειδή, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να υπάρχουν και μη ρητές ή λανθάνουσες ανάγκες θα μπορούσε η δειγματοληπτική έρευνα να συνδυαστεί και με ποιοτικές μεθόδους, όπως η συνέντευξη, κυρίως η ατομική. Η συνέντευξη θα μπορούσε να έχει τη μορφή ελεύθερης συζήτησης, κατευθυνόμενης σε θέματα- κλειδιά. Οποσδήποτε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια ζητήματα, όπως για παράδειγμα η εχεμύθεια από τους υπευθύνους, για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα.

Αξιολόγηση

Για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση έχουν ειπωθεί και γραφεί πολλά, όμως όλοι συμφωνούν με την αναγκαιότητά της. Η εκπαίδευση ενηλίκων δε διαφέρει ως προς αυτό, θεωρείται μάλιστα επιβεβλημένη, αρκεί να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

Αρχικά θα πρέπει να διαχωρίσουμε την έννοια της αξιολόγησης με τον έλεγχο ή την βαθμολόγηση, ειδικά για το πεδίο των ενηλίκων. Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία του να προβαίνει κανείς σε προσωποποιημένες κρίσεις, να λαμβάνει αποφάσεις για τα επιτεύγματα, για τις προσδοκίες, για την αποτελεσματικότητα και την αξία αυτού, που έχει επιτευχθεί (Rogers, 1999).

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ενός προγράμματος είναι πολλά. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτών, ζητήματα ποιότητας των υπηρεσιών, που παρέχονται στους εκπαιδευόμενους, προστασία των εκπαιδευόμενων, σχεδιασμός καινούριων στρατηγικών, επιλογών, προτεραιοτήτων, εντοπισμός και αντιμετώπιση εμποδίων και λαθών, ανατροφοδότηση και άρα βελτίωση ή και επαναπροσδιορισμός στόχων του προγράμματος (Rogers, 1999).

Οι μελετητές έχουν διακρίνει δυο κύριες μορφές αξιολόγησης:

- τη διαμορφωτική: είναι η διαρκώς εξελισσόμενη αξιολόγηση, που είναι εγγενής στη μαθησιακή διεργασία και οδηγεί σε μαθησιακές αλλαγές.
- την απολογιστική : πραγματοποιείται σε διαφορετικά χρονικά σημεία και κυρίως στο τέλος του προγράμματος, για να δούμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί (Rogers, 1999).

Θεωρώντας ότι δεν πρόκειται για δυο διαφορετικές διαδικασίες, αλλά για μια με δυο μορφές, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε συνδυαστικά να τις χρησιμοποιήσουμε για το παραπάνω πρόγραμμα. Έτσι, με τη διαμορφωτική αξιολόγηση ο σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν, καθώς το πρόγραμμα θα «τρέχει» και να διατυπώσουμε προτάσεις για την επίλυσή τους. Σκοπός της απολογιστικής θα είναι η διατύπωση κρίσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων (Karalis, 1999).

Για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευόμενοι του εν λόγω προγράμματος διαμαρτύρονται επειδή κάποιος από τους εκπαιδευτές είναι εριστικός μαζί τους ή εμμένει στη θεωρία και δεν μπορούν να τον παρακολουθήσουν. Εντοπίζεται το πρόβλημα και γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπισή του. Αντίθετα, εάν δε γίνει αξιολόγηση κατά τη διενέργεια του προγράμματος οι συνέπειες ειδικά για τους ενήλικες θα είναι αρνητικές. Κάνοντας απολογιστική αξιολόγηση, θα μπορούσαμε στο τέλος των μαθημάτων να διερευνήσουμε ,με τη μορφή μιας γραπτής εξέτασης για παράδειγμα, κατά πόσο οι συμμετέχοντες κατανόησαν το excel, όχι

βέβαια για να τους «εξετάσουμε» , αλλά για να δούμε αν πετύχαμε έναν από τους στόχους, που είχαμε αρχικά θέσει.

Όσον αφορά το φορέα αξιολόγησης, στη δεδομένη περίπτωση το καλύτερο θα ήταν να είναι εσωτερική η αξιολόγηση (Rogers,1999) δηλαδή να γίνει από κάποιο από τα μέλη του οργανισμού, που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα. Και αυτό γιατί πρόκειται για πρόγραμμα, που γίνεται σε συγκεκριμένη περιοχή με ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες ο φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης έχει προηγουμένως μελετήσει. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί η αξιολόγηση να γίνει από κάποιον εκτός του οργανισμού (εξωτερική). Αυτό θα ήταν και προτιμότερο ειδικά όταν το αντικείμενο αξιολόγησης αποτελούν οι χώροι διεξαγωγής και ο εξοπλισμός.

Το τρίτο μέρος της εργασίας κλείνει με τα αντικείμενα αξιολόγησης του παραπάνω προγράμματος. Αν δεχτούμε ότι τελικό κριτήριο βάσει του οποίου πρέπει να αξιολογούνται τα προγράμματα αποτελεί ή υπερισχύει το αν οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν ή όχι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τρία στοιχεία.:

- την επίτευξη των στόχων
- την εκπαιδευτική διεργασία
- τα επιτεύγματα των εκπαιδευομένων (Rogers,1999)

Βάσει της παραπάνω διάκρισης για το πρόγραμμα εκμάθησης υπολογιστών αντικείμενα αξιολόγησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα παρακάτω:

- η οργανωτική και διοικητική υποστήριξη
- το αναλυτικό πρόγραμμα και η θεματολογία
- οι χώροι, η υποδομή όπως επίσης και τα εποπτικά μέσα, ο εργαστηριακός εξοπλισμός και το εποπτικό υλικό
- οι εκπαιδευτές
- οι εκπαιδευόμενοι

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού – στόχου για την επιτυχή διεξαγωγή ενός προγράμματος ενηλίκων. Οι μορφές διερεύνησης διαφοροποιούνται ανάλογα και με τις ιδιαίτερες συνθήκες, που επικρατούν κάθε φορά.

Δυστυχώς στην ελληνική πραγματικότητα είμαστε ακόμη πίσω στον τομέα αυτό , τουλάχιστον σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Παράγοντες όπως το κέρδος οδηγούν τις περισσότερες φορές σε εύκολες και πρόχειρες λύσεις, αμφιβόλου ποιότητας όμως. Βέβαια τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα, ώστε να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές στην εκπαίδευση ενηλίκων , και είναι αισθητό ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.

Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο παίζει η αξιολόγηση, που κερδίζει διαρκώς έδαφος, στην εκπαίδευση και στη χώρα μας.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Kokkos, A. (1999), *Ekpaidefsi Enilikon, To Pedio, Oi Arches Mathisis, Oi Syntelestes*, tomos A, Patra: EAP.

Koutsogeorgopoulos, S., Lalas, Ch. kai Livadas, K. (2003), *Efarmoges I/Y ston Turismo*, Athina : OEDV

Rogers, A. (1999), *I Ekpaidefsi Enilikon*, Athina: Metaichmio

Vergidis, D. kai Karalis, Th. (1999), *Ekpaidefsi Enilikon, Schediasmos, Organosi kai Axiologisi Programmaton*, tomos G, Patra: EAP.

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ως παράγων βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Διαμαντής Καλτσεράς, M.Ed.

Περίληψη

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών έρχεται ολοένα και πιο συχνά στο προσκήνιο καθώς θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μεγιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται βασικές διαστάσεις της έννοιας επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από τη σύγχρονη έρευνα και την εκπαιδευτική πολιτική. Από τα ερευνητικά στοιχεία συνάγεται ότι πρόκειται για μια πολυδιάστατη έννοια που δεν περιορίζεται στην επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αλλά απαιτεί συνολική αλλαγή της επαγγελματικής του ταυτότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικός, επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαίδευση

The professional development of the teacher as a factor of improvement of the educational process

Diamantis Kaltseras, M.Ed.

Abstract

The professional development of teachers is increasingly coming to the fore as it is considered to be one of the most important factors for maximizing student performance and improving the educational process. This article presents the basic dimensions of the concept of "professional development of teachers" through modern research and educational policy. From the research data it can be concluded that this is a multidimensional concept that is not limited to the education and training of teachers, but requires a complete change of their professional identity.

Key-Words: teacher, professional development, education

Εισαγωγή

Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο τελευταία, καθώς οργανισμοί, φορείς και κράτος αναγνωρίζουν τη συμβολή της στο εκπαιδευτικό γίνεσθαι και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Είναι επίσης σαφές ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται με την αποτελεσματικότερη διδασκαλία και βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Στη συνέχεια αναλύονται βασικές διαστάσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σήμερα.

Η έννοια και το περιεχόμενο της επαγγελματικής ανάπτυξης

Η προσπάθεια οριοθέτησης της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού αποτελεί δύσκολη διαδικασία. Κατά μια στενή έννοια περιορίζεται στη διερεύνηση των επαγγελματικών εμπειριών και τη χρησιμοποίησή τους για δόμηση νέων θεωριών διδασκαλίας και μάθησης. Υπό ευρύτερη έννοια, περιλαμβάνει τις ευκαιρίες που παρέχονται για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής επάρκειας (Fokiali, Kouroutsidou & Lefas, 2005). Σε κάθε περίπτωση είναι ευρύτερη από σπουδές ή επιμόρφωση, μια εξελικτική διαδικασία με συνεχή διάρκεια. Παρά τις διαφορές, οι ορισμοί τονίζουν την ταύτιση επαγγελματικής ανάπτυξης και επιθυμίας του εκπαιδευτικού να είναι πιο αποτελεσματικός και ότι οι πρωταρχικοί σκοποί επικεντρώνονται στην απόκτηση γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων (Fotopoulou, 2013).

Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης

Η επαγγελματική ανάπτυξη ως έννοια και επιδίωξη συνδέεται με πολλαπλούς στόχους, όπως διδακτική ετοιμότητα, ανέλιξη, βελτίωση κοινωνικού κύρους κ.α. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι που την καθιστούν αναγκαία (Fotopoulou, 2013 · Karachtsi & Kakana, 2013 · Hargreaves, 2000 · Yfanti & Vozaitis, 2009):

- Η εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός στη σχολική τάξη
- Η «έκρηξη» των γνώσεων, οι πολυδιάστατες απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και διδακτικών μεθόδων
- Οι σύγχρονες ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες της πολυπολιτισμικότητας και της παγκοσμιοποίησης
- Η Κοινωνία της Γνώσης έχει οδηγήσει στον πολίτη δια βίου εκπαιδευόμενο
- Η επικράτηση της κοινωνίας της πληροφορίας και χρήσης Νέων Τεχνολογιών διαμορφώνει πιέσεις και απαιτήσεις για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων
- Η κοινή επιστημονική διαπίστωση ότι η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων είναι συνδεδεμένη με τον επαγγελματία και καταρτισμένο εκπαιδευτικό
- Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών να εξασφαλίσουν για τους μαθητές τους υψηλά επίπεδα απόδοσης
- Η θεώρηση των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα τελευταία ως των υπευθύνων αποτυχίας τους εκπαιδευτικού συστήματος και η μείωση του επιστημονικού κύρους αναδύονται περισσότερο την ανάγκη για επαγγελματική ανάπτυξη
- Η πολύπλοκη διδακτική διαδικασία και η πολυσχιδής φύση του επαγγέλματος

Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με τους Hargreaves και Fullan (1991) υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, εξέλιξη ως: α) ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, β) αυτογνωσία και γ) προσαρμογή στο περιβάλλον.

Η επαγγελματική εξέλιξη ως ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων

Ο εκπαιδευτικός για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο ρόλο του θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο γνωστικό εξοπλισμό, δηλαδή να διαθέτει γνώσεις για: το τι διδάσκει (γνώσεις αντικειμένου), πώς διδάσκει (δεξιότητες/ικανότητες) γιατί διδάσκει (στάσεις, αντιλήψεις, γνώσεις για διδασκαλία, μάθηση) (Papanoum, 2005). Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συνεισφέρουν στο να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες: α) οι βασικές σπουδές, β) η επιμόρφωση καθόλη τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας, γ) ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ερευνητή (Αντωνίου, 2012 · Pasoula, 2005 · Kemmis 2009).

Η επαγγελματική εξέλιξη ως αυτογνωσία

Ο εκπαιδευτικός, για να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό του έργο, πρέπει εκτός από γνωστικά εφόδια, να διαθέτει θεμελιακές προσωπικές ιδιότητες, στάσεις και ικανότητες, όπως έμπνευση, ενόραση, διαίσθηση, δημιουργικότητα, ικανότητα στοχασμού, διερεύνησης, λήψης αποφάσεων, δέσμευση, υπεύθυνότητα και διάθεση κοινωνικής προσφοράς (Papanoum, 2005). Όλα αυτά συνθέτουν την προσωπικότητά του. Η επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού δε σημαίνει μόνο αλλαγή συμπεριφοράς και πρακτικών του, σημαίνει και αλλαγή της προσωπικότητάς του. Είναι σαφές ότι η διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης στηρίζει και καθορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Γενικότερα, η βαθύτερη κατανόηση εκ μέρους των ίδιων των εκπαιδευτικών του έργου τους και να εκτιμήσουν την πολυπλοκότητα της ίδιας της διδασκαλίας συνιστά ίσως το σημαντικότερο μέρος της επαγγελματικής τους εξέλιξης (Hargreaves & Fullan, 1991).

Η επαγγελματική εξέλιξη ως προσαρμογή στο περιβάλλον

Η σημασία του πλαισίου για την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού είναι εμφανής μέσα από δύο διαστάσεις: πρώτον γιατί δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών για εξέλιξη ευοδώνονται ή όχι και δεύτερον γιατί το ίδιο μπορεί να αποτελεί στόχο εξέλιξης. Πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν ή να αναστείλουν την επαγγελματική εξέλιξη: α) ο χρόνος, ο χώρος, οι διαθέσιμοι πόροι, β) η ηγεσία του σχολείου ως προς τη διευκόλυνση επαγγελματικής εξέλιξης και διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος, γ) η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η αυτονομία του εκπαιδευτικού, δ) οι νοοτροπίες των εκπαιδευτικών (Hargreaves & Fullan, 1991 · Xochellis, 2006).

Επίλογος

Απαραίτητη έκβαση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού είναι η αλλαγή του ίδιου του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, πρόκειται για μια διαδικασία σύνθετη και απρόβλεπτη, που εξαρτάται από τις προηγούμενες εμπειρίες, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, την προθυμία του ίδιου του εκπαιδευτικού, τις ικανότητές του, τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και ασφαλώς, τη στήριξη από τους θεσμούς.

Είναι πλέον καλά εδραιωμένη η άποψη ότι «ο εκπαιδευτικός δε γεννιέται, αλλά γίνεται μέσω μιας εξελικτικής διαδικασίας, επαγγελματικής και προσωπικής, η οποία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, τη βιογραφία του και τις βασικές του σπουδές, την επαγγελματική του κοινωνικοποίηση στο σχολείο και όλες τις δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (επιμόρφωση)» (Xochellis, 2006: 31-32).

Βιβλιογραφία

- Fokiali, P., Kouroutsidou, M. & Lefas, E. (2005). Zitisi gia epimorfosi: oi synistoses epangelmatikis anaptyxis ton ekpaideftikon. Sto Bagakis, G. (epim.) Epimorfosi kai epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou (131-138). Athina: Metaichmio.
- Fotopoulou, V. S. (2013). Epangelmatismos, epangelmatiki anaptyxi, epangelmatiki taftotita kai ekpaideftikos. I periptosi ton ekpaideftikon protovathmias ekpaidefsis. (Didaktoriki Diatrivi).
- Hargreaves, A. (1991). Nootropies ton ekpaideftikon. Sto Hargreaves, A. & Fullan, M.G. (epim.), I exelixi ton Ekpaideftikon (329-363). Athina: Patakis.
- Hargreaves, A. (2000). Four ages of professionalism and professional learning. Teachers and teaching: theory and practice, 6(2), 151-182.
- Kapachtsi, V. & Kakana, D. M. (2006). I Synergatiki Erevna Drasis os montelo epangelmatikis anaptyxis ton ekpaideftikon. ActionResearch, 40-52.
- Kemmis, S. (2009). Action research as a practice-based practice. Educational Action Research (17)3. http://www.infor.uva.es/~amartine/MASUP/Kemmis_2007.pdf.
- Matsangouras, I. G. (2005). Epangelmatismos kai epangelmatiki anaptyxi. Sto Bagakis, G. (epim.) Epimorfosi kai epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou. (63-68). Athina: Metaichmio.
- Papanaoum, Z. (2005). O rolos tis epimorfosis ton ekpaideftikon stin epangelmatiki anaptyxi: giati, pote, pos. Sto Bagakis, G. (epim.) Epimorfosi kai epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou. (82-91). Athina: Metaichmio.
- Pasoula, E. (2005). Epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou kai o rolos tou os erevniti kai skeptomenou epangelmatia: geniki theorisi kai i elliniki periptosi. Sto Bagakis, G. (epim.) Epimorfosi kai epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou (111-117). Athina: Metaichmio.
- Xochellis, P. (2006). O ekpaideftikos sto synchrono kosmo. Athina: Typothito.
- Yfanti, A. & Vozaitis, G. (2005). Apopeires apokentrosis ekpaideftikou elenchou kai endynamosis tou scholeiou stin Ellada. Dioikitiki Enimerosi (34) 28-44.

Η συμβολή της επικοινωνίας μεταξύ καθηγητή-συμβούλου και φοιτητών για την ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών στα πλαίσια της ΕξΑΕ: απόψεις των φοιτητών του Ε.Α.Π.

Δημητράκης Αθανάσιος, M.Ed., M.Sc.

Περίληψη

Στις σπουδές από απόσταση η επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση των σπουδών και την επιτυχία ενός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των διδασκόμενων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), σχετικά με τη συμβολή της επικοινωνίας τους με τον διδάσκοντα (καθηγητή-σύμβουλο) για την ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών. Η έρευνα ακολούθησε τις αρχές της ποσοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης και το μεθοδολογικό εργαλείο ήταν ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι οι διδασκόμενοι (φοιτητές) θεωρούν την επικοινωνία με τον διδάσκοντα ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσω αυτής καλύπτονται οι ανάγκες τους τόσο σε επίπεδο μαθησιακής υποστήριξης όσο και σε επίπεδο συναισθηματικό.

Λέξεις-Κλειδιά: καθηγητής-σύμβουλος, φοιτητής, μαθησιακές ανάγκες, ΕξΑΕ.

Teacher/advisor-student communication as a contributing factor for meeting educational needs in distance learning; the views of Hellenic Open University students

Dimitrakis Athanasios, M.Ed., M.Sc.

Abstract

In distance learning teacher -student communication is extremely important, since it is a critical factor for both the completion of studies and the success of a distance learning program. The main aim of this paper is to explore the views of students of the postgraduate program "Studies in Education" of the Hellenic Open University (EAP), regarding the contribution of teacher-student communication in meeting their learning needs. The research followed the principles of quantitative methodological approach and the methodological tool used was a questionnaire with closed and open-ended questions. The results showed that the students consider communication with the teacher very important, as it covers their needs both in terms of learning and emotional support.

Key-Words: teacher-advisor, student, educational needs, distance learning

Εισαγωγή

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ) απευθύνεται σε όσους αδυνατούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του παραδοσιακού συστήματος και η διδασκαλία συντελείται σε διαφορετικό χρόνο και τόπο από αυτό στον οποίο παράγεται. Διακρίνεται για τις αρχές και τις καινοτομίες της μεθοδολογίας της σε σχέση με τη συμβατική διδασκαλία (Athanasoula-Repa, 2001) και καθοριστικός παράγοντας για την πορεία μάθησης των διδασκόμενων είναι η επικοινωνία-αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων-διδασκόμενων.

Οι θέσεις των θεωρητικών της ΕξΑΕ σχετικά με την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση παρουσιάζουν σχετική διαφοροποίηση. Σύμφωνα με τον Κοκκο (2001) μελετητές, όπως ο Delling, ο Moore, ο Wedemeyer, επικεντρώνουν την προσοχή τους στη διάσταση της ανεξαρτησίας του διδασκόμενου απέναντι στον διδάσκοντα και επισημαίνουν ότι σε αυτό το σημείο εντοπίζεται η ειδοποιός διαφορά μεταξύ ΕξΑΕ και συμβατικής εκπαίδευσης και βασίζεται στην εξατομίκευση της μάθησης κυρίως μέσα από τη μελέτη του υλικού που προσφέρει το ίδρυμα.

Αντίθετα άλλοι θεωρητικοί, όπως ο Holmberg και ο Baath (όπ. αναφ. Πιιάδου, 2011) τονίζουν τη σπουδαιότητα της εμπλοκής του διδασκόμενου και της αμφίδρομης επικοινωνίας που αναπτύσσει με τον διδάσκοντα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η αμφίδρομη επικοινωνία μπορεί να είναι άμεση (πρόσωπο με πρόσωπο) ή έμμεση (γραπτή ή τηλεφωνική) και σύμφωνα με τους Loizidou-Chatzitheodoulou et. all (2001) όλες οι μορφές μπορούν να συμβάλλουν στη συναισθηματική και ακαδημαϊκή υποστήριξη των διδασκόμενων.

Η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε ότι αρκετοί μελετητές τονίζουν τη σπουδαιότητα της ύπαρξης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στην ΕξΑΕ και συγκλίνουν στο ότι ο διδάσκοντας είναι το κλειδί, γεγονός που έδωσε το απαραίτητο έναυσμα για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας με θέμα-σκοπό μελέτης την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων-διδασκόμενων.

Αξίζει, λοιπόν, να διερευνηθούν οι απόψεις των διδασκόμενων για τη συμβολή της επικοινωνίας μεταξύ των ίδιων και του διδάσκοντα στην ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών στα πλαίσια της ΕξΑΕ (διάσταση του θέματος). Η βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των διδασκόμενων σε επίπεδο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης θα βοηθήσει τους διδάσκοντες αλλά και τους φορείς παροχής ΕξΑΕ να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιστημονικό πεδίο της ΕξΑΕ χρειάζεται πάντα ανατροφοδότηση και προσαρμογή σε νέες συνθήκες και ανάγκες, εμπλουτίζοντάς το με νέες γνώσεις (Zygouris & Mavroeidis, 2011).

Σκοπός και στόχος της έρευνας

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των διδασκόμενων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), σχετικά με τη συμβολή της επικοινωνίας τους με τον διδάσκοντα (καθηγητή-σύμβουλο) για την ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών. Στόχοι της έρευνας προς διερεύνηση και αποτύπωση είναι οι εξής (Sarakatsanou & Vasala 2011. Konstantopoulou et. all, 2013):

- Ο καθορισμός των μέσων επικοινωνίας που προτιμούν οι διδασκόμενοι και οι λόγοι που τα επέλεξαν, σύμφωνα με τους διδασκόμενους.
- Η καταγραφή των μορφών υποστήριξης και ανατροφοδότησης που επιζητούν οι διδασκόμενοι από τους διδάσκοντες για την κάλυψη-ικανοποίηση των αναγκών τους (γνωστικές-συναισθηματικές), σύμφωνα με τους διδασκόμενους
- Ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών που χρειάζεται να έχουν οι διδάσκοντες ώστε να υποστηρίξουν τους διδασκόμενους μέσα από την επικοινωνία, σύμφωνα με τους διδασκόμενους.

Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση είναι τα εξής:

- Ποια μέσα επικοινωνίας προτιμούν οι διδασκόμενοι-μεταπτυχιακοί φοιτητές για να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα-καθηγητή τους στο ΕΑΠ και για ποιο λόγο;
- Ποιες μορφές υποστήριξης και ανατροφοδότησης επιζητούν οι διδασκόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές από τον διδάσκοντα-καθηγητή για την κάλυψη-ικανοποίηση των αναγκών τους (γνωστικές-συναισθηματικές) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ;
- Ποια χαρακτηριστικά (επικοινωνιακές-κοινωνικές δεξιότητες) πρέπει να διαθέτει ο διδάσκοντας-καθηγητής του ΕΑΠ, για να είναι αποτελεσματικός για τους διδασκόμενους-μεταπτυχιακούς φοιτητές;

Μεθοδολογικό πλαίσιο

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της έρευνας

Καθώς το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται γύρω από τις απόψεις των διδασκόμενων ενός πραγματικού προγράμματος ΕξΑΕ, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της ακολούθησε τις αρχές και πρακτικές της ποσοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης. Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε έντυπο ερωτηματολόγιο δομημένων ερωτήσεων

κλειστού και ανοικτού τύπου με βάση τους άξονες που αναδείχθηκαν από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας (Πιαδου & Anastasiadis, 2009).

Ο πληθυσμός στόχος είναι οι διδασκόμενοι του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και συγκεκριμένα όσοι παρακολουθούν τη θεματική ενότητα «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, στο χρονικό διάστημα Μάρτιου-Απριλίου. Η διεξαγωγή της έρευνας περιελάμβανε τη διανομή ερωτηματολογίου στους διδασκόμενους της Θ.Ε. ΕΚΠ51 του Ε.Α.Π. Προκρινόταν να ελεγχθεί η σαφήνεια των ερωτήσεων (εγκυρότητα της έρευνας) προηγήθηκε η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου από τον καθηγητή-σύμβουλο ΣΕΠ και σύμφωνα με τις υποδείξεις του το ερωτηματολόγιο έλαβε την τελική του μορφή (εγκυρότητα περιεχομένου). Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 52 διδασκόμενοι (φοιτητές) της Θ.Ε. ΕΚΠ51 του Ε.Α.Π. Ο ορισμός αυτού του δείγματος είναι μια βολική δειγματοληψία, ενώ ο τρόπος δειγματοληψίας αποτελεί δειγματοληψία μη πιθανοτήτων και ακολουθηθεί την απλή τυχαία δειγματοληψία (Creswell, 2011).

Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων

Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική και επαγωγική στατιστική με χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS22.0. Η αξιοπιστία της έρευνας εξασφαλίστηκε με τη χρήση του δείκτη Cronbach's alpha στις ερωτήσεις κλειστού τύπου (κλίμακα Likert), (Creswell, 2011. Galanis, 2012).

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Καθώς το δείγμα είναι αριθμητικά περιορισμένο (52 ερωτηθέντες) σε σχέση με το συνολικό αριθμό των διδασκόμενων που παρακολουθούν τη συγκεκριμένη Θ.Ε., τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μας επιτρέπουν να προβούμε σε γενικεύσεις σχετικά με τις απόψεις των διδασκόμενων για τη συμβολή της επικοινωνίας με τον διδάσκοντα. Επιτρέπουν, όμως, την κατανόηση των απόψεών τους για το πώς αυτή η επικοινωνία συμβάλλει στην ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών.

Το προφίλ του δείγματος

Τα ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν 52 διδασκόμενοι από τμήματα της Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Πάτρας. Όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος: από τους 52 διδασκόμενους οι 16 ήταν άνδρες (30,8%) και 36 γυναίκες (69,2%), με το μέσο όρο ηλικίας να είναι 38,5 έτη (24 έτη η μικρότερη και 57 έτη η μεγαλύτερη ηλικία) (N=52, 100%), με την πλειοψηφία τους να είναι παντρεμένοι και να έχουν παιδιά.

Οι περισσότεροι ήταν απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και μόνο 5 κατείχαν Μάστερ. Ήταν δάσκαλοι και καθηγητές (διαφόρων ειδικοτήτων) οι οποίοι εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί της

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκ/σης, με έτος κτήσης πτυχίου από το 1991 έως το 2013 (N=29, 55,8%).

Οι γνώσεις των περισσότερων στη χρήση νέων τεχνολογιών ήταν ικανοποιητικές (προχωρημένες). Μόνο το 23,1% είχε προηγούμενη εμπειρία σπουδών στην ΕξΑΕ, κυρίως από ΕΑΠ και ΕΚΠΑ. Το ποσοστό των διδασκόμενων που παρακολουθούσαν για πρώτη φορά Θ.Ε. ήταν 59,6%, με το υπόλοιπο ποσοστό να έχουν ολοκληρώσει έστω και μία Θ.Ε..

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ανήκε στα τμήματα της Θεσσαλονίκης για την παρακολούθηση των Ο.Σ.Σ. ενώ το υπόλοιπο ποσοστό σε τμήματα της Αθήνας και της Πάτρας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως από τον αριθμό των τμημάτων έχουμε και τον αντίστοιχο αριθμό Κ.Σ. που δίδαξαν.

Οι διδασκόμενοι σε ποσοστό 92,3% δήλωσαν ότι παρακολουθούν τις Ο.Σ.Σ., (N=51, 98,1%) με την πλειοψηφία να έχει παρακολουθήσει και τις 4 Ο.Σ.Σ., όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δεν συμμετείχαν σε κάποια Ο.Σ.Σ. ήταν λόγοι υγείας, οικογενειακοί, κοινωνικής εκδήλωσης και έλλειψης χρόνου.

Η επικοινωνία μεταξύ Φοιτητών-Κ.Σ.

Στην προσπάθεια διερεύνησης της επικοινωνίας που αναπτύχθηκε ή όχι, ανάμεσα στους διδασκόμενους και τους διδάσκοντες (Κ.Σ.), το μεγαλύτερο μέρος των διδασκόμενων συμφωνούν ότι οι διδάσκοντες ήταν πρόθυμοι να επικοινωνήσουν μαζί τους κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ., και αυτή η προσωπική επαφή και επικοινωνία με τον Κ.Σ. συνέβαλε στη δημιουργία ενθαρρυντικού κλίματος για τη συνέχιση της επικοινωνίας.

Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην έναρξη αυτής της επικοινωνίας ήταν οι οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας και οι απορίες πάνω στο υλικό μελέτης. Μεταξύ των λόγων για τους οποίους οι διδασκόμενοι δίστασαν να επικοινωνήσουν με τους Κ.Σ., κυριότερος λόγος ήταν η μη ταύτιση των διαθέσιμων χρόνων μεταξύ του Κ.Σ. και των διδασκόμενων. Ακολούθως, διερευνήθηκαν οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ενδεχόμενη διακοπή της επικοινωνίας με τον Κ.Σ. Η πλειοψηφία των διδασκόμενων (51,9%) δεν διέκοψε την επικοινωνία. Για τις περιπτώσεις όπου υπήρχε διακοπή, οι κυριότεροι λόγοι ήταν η καθυστέρηση της απάντησης και η μη ικανοποιητική βοήθεια. Σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας οι διδασκόμενοι στην κορυφή της λίστας τοποθέτησαν την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στις Ο.Σ.Σ..

Από την ανάλυση περιεχομένου της ερώτησης ανοιχτού τύπου σχετικά με τι θυμούνται περισσότερο οι διδασκόμενοι από την πρώτη τους επικοινωνία με τον Κ.Σ. αναδείχθηκαν αρκετά στοιχεία. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχαν άγχος, φόβο και ανασφάλεια αλλά με τη βοήθεια των Κ.Σ. ξεπεράστηκαν. Όπως ανέφεραν μερικοί διδασκόμενοι: «...άγχος, δυσκολία προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ΕξΑΕ..», «...ο Κ.Σ. ήταν καθησυχαστικός, φιλικός, και έδειχνε να έχει κατανόηση για τις δυσκολίες μας». Τέλος

θα πρέπει να επισημάνουμε πως καταγράφηκαν και κάποια προβλήματα στην επικοινωνία, με τους ερωτηθέντες να δηλώνουν: «..δυσκολία προσέγγισης, λήψη απάντησής από e-mail...», «..χρειάστηκε να τηλεφωνήσω τρεις φορές (τις προτεινόμενες ώρες)...για να μπορέσω να επικοινωνήσω με τον Κ.Σ....».

Ανάγκες που καλύπτει η επικοινωνία μεταξύ Φοιτητών-Κ.Σ.

Με τη συγκεκριμένη ομάδα ερωτήσεων διερευνούμε τις απόψεις των διδασκόμενων σχετικά με το κατά πόσο η επικοινωνία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους. Αρχικά διερευνήθηκε κατά πόσο η επικοινωνιακή σχέση που αναπτύχθηκε με τους Κ.Σ. βοήθησε στη μάθηση, αλλά και στην ολοκλήρωση των σπουδών τους/μη εγκατάλειψη, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων συμφωνεί.

Στην ερώτηση «πως χαρακτηρίζετε την υποστήριξη που λάβατε από τους Κ.Σ. κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας», οι διδασκόμενοι στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι ήταν επαρκής και αποτελεσματική. Όσον αφορά στις εκπαιδευτικές ανάγκες που καλύπτει η επικοινωνία, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε το θέμα και την ανάπτυξη της Γ.Ε..

Οι συναισθηματικές ανάγκες που καλύπτονται από την επικοινωνία παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2, με την ενθάρρυνση/εμπύχωση να έχει το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών.

Συναισθηματικές ανάγκες που καλύπτει η επικοινωνία με τον Κ.Σ.	(Συχνότητα)
Ενθάρρυνση/εμπύχωση	29
Μείωση της ανασφάλειας και των αμφιβολιών	13
Ελάττωση φόβων, αγωνιών και άγχους	11
Ψυχολογική υποστήριξη για την αυτοπεποίθηση	11
Δεν καλύφθηκε καμία ανάγκη/δεν βοήθησε καθόλου	10
Μείωση τους συναισθήματος της μοναξιάς	3
Άλλες ανάγκες	0
(Σ):(Ν)=48	

Πίνακας 2. Συναισθηματικές ανάγκες που καλύπτει η επικοινωνία με τον Κ.Σ

Τέλος, από την ανάλυση περιεχομένου της ερώτησης ανοιχτού τύπου σχετικά με την υποστήριξη που λάβανε οι διδασκόμενοι από τον Κ.Σ. αναδείχθηκαν αρκετά στοιχεία. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανέφεραν τη θετική συμβολή της υποστήριξης που έλαβαν για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως ανέφεραν μερικοί διδασκόμενοι: «...με βοήθησε να λυθούν οι απορίες μου τόσο με το εκπαιδευτικό όσο και με τις εργασίες μου...», «...σε κάποια στιγμή κόπωσης υπήρξε ψυχολογική υποστήριξη για συνέχιση της προσπάθειας και ολοκλήρωση των σπουδών...». Επίσης δεν έλειψαν

κάποιοι προβληματισμοί: «..η υποστήριξη κινούνταν σε απολύτως τυπικά πλαίσια... τίποτα παραπάνω...».

Επικοινωνιακές δεξιότητες του Κ.Σ.

Στην τελευταία ομάδα ερωτήσεων αναζητήθηκαν οι επικοινωνιακές-κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο Κ.Σ. αλλά και οι τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας. Αρχικά διερευνήθηκε εάν οι Κ.Σ. εφάρμοσαν αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων στην πράξη, με την πλειοψηφία των διδασκόμενων να συμφωνεί ότι εφαρμοστήκαν.

Διερευνώντας ποιες επικοινωνιακές-κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να διαθέτει ο Κ.Σ. διαπιστώνουμε ότι οι διδασκόμενοι θεωρούν πολύ σημαντικό ο Κ.Σ. να είναι φιλικός, ανοικτός στην επικοινωνία, να υποκινεί, να κατανοεί και να είναι μεταδοτικός. Αρκετά σημαντικό θεωρούν το προσωπικό ενδιαφέρον και την υπομονή. Επίσης ένας άλλος λόγος είναι να είναι πιο τακτικός στην επικοινωνία

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο Κ.Σ. ώστε να είναι αποτελεσματικός στην ΕξΑΕ, οι διδασκόμενοι θεωρούν πολύ σημαντικό ο Κ.Σ. να παρέχει ποιοτική ανατροφοδότηση, να έχει γνώση του αντικειμένου, να κάνει εποικοδομητική κριτική και να είναι δίκαιος στη βαθμολόγηση.

Κλείνοντας, από την ανάλυση περιεχομένου της ερώτησης ανοιχτού τύπου σχετικά με το τι θα ήθελαν οι διδασκόμενοι από τους Κ.Σ. να βελτιώσουν στην επικοινωνία ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, αναδείχθηκαν αρκετά σημαντικές απόψεις όπως: «...αν ικανοποιηθούν τα παραπάνω...τότε σίγουρα θα βελτιωθεί η επικοινωνία με τον Κ.Σ...», «...να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για επικοινωνία... να είναι πιο φιλικός... να δείχνει κατανόηση στα προβλήματα... να υποστηρίζει και να εμπυχώνει...».

Συμπεράσματα

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνήσαμε τις απόψεις των φοιτητών σχετικά με τη συμβολή της επικοινωνίας για την ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών τους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας βοήθησε να κατανοήσουμε τις απόψεις των διδασκόμενων της συγκεκριμένης Θ.Ε. για το πώς η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση συμβάλλει στην ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών.

Οι διδασκόμενοι θεωρούν αποτελεσματικότερη την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό συνηγορεί και η μαζική συμμετοχή στις Ο.Σ.Σ., όπου δίνεται η δυνατότητα διαπροσωπικής επαφής και ανάπτυξης εμπιστοσύνης με τον Κ.Σ.. Επίσης, διαπιστώθηκε η προθυμία των διδασκόμενων να επικοινωνήσουν στα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στις Ο.Σ.Σ. γεγονός που οφείλεται στη μοναχική πορεία της μελέτης τους, όπου είναι δυναμική η δημιουργία αισθήματος απομόνωσης, απογοήτευσης και για αυτό δημιουργεί την ανάγκη για ανθρώπινη παρουσία.

Στις περιπτώσεις που η επικοινωνία επιτυγχάνει να καλύψει τόσο τις εκπαιδευτικές όσο και τις συναισθηματικές ανάγκες, οι διδασκόμενοι θεωρούν ότι συμβάλλει θετικά στη μάθηση. Ο Κ.Σ. ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, βοηθώντας στην επίλυση των αποριών τους αλλά και ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντάς τους στη συνέχιση των προσπαθειών τους (Sarakatsanou & Vasala, 2011).

Για την κάλυψη όμως των αναγκών τους, η έρευνα έδειξε ότι οι διδασκόμενοι ζητούν επικοινωνιακές δεξιότητες από τους Κ.Σ. Η χρήση αυτών των δεξιοτήτων (ανοικτοί και ικανοί στην επικοινωνία, φιλικότητα, διαθεσιμότητα,) έχει σημασία τόσο για τις Ο.Σ.Σ. όσο και για τα μεσοδιαστήματα αυτών. Η επάρκεια ή μη των δεξιοτήτων αυτών από τους Κ.Σ. επηρέασαν ανάλογα την παρώθηση των διδασκόμενων.

Από τις αναφορές των διδασκόμενων διαπιστώθηκε πως όλοι οι Κ.Σ. δεν συμπεριφέρονται το ίδιο. Στις περιπτώσεις που οι Κ.Σ. δεν διέθεταν επαρκείς δεξιότητες οι διδασκόμενοι ένιωσαν απογοήτευση, αποξένωση και έκαναν αρκετές βελτιωτικές προτάσεις. Αντίθετα όσοι Κ.Σ. δημιούργησαν ζεστό και φιλικό κλίμα οι διδασκόμενοι ένιωσαν ασφάλεια και αποδοχή και αυτό αποτέλεσε ισχυρό παράγοντα για τη συνέχιση των σπουδών τους.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται πως η διαπροσωπική επικοινωνία παραμένει ισχυρός παράγοντας παρώθησης για τους διδασκόμενους, αφού έχουν ανάγκη εξατομικευμένης υποστήριξης τόσο σε εκπαιδευτικές όσο σε συναισθηματικές ανάγκες.

Κλείνοντας, διαπιστώνοντας το σημαντικό επικοινωνιακό ρόλο του Κ.Σ. η παρούσα εργασία δίνει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα. Αρχικά θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ερωτηθέντων σε περισσότερα τμήματα της Θ.Ε. (ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημα σχετικά με τους χαμηλούς δείκτες αξιοπιστίας) καθώς επίσης να συμπεριληφθούν περισσότερες Θ.Ε. του Μ.Π.Σ. Ιδιαίτερα όμως σημαντική είναι η διερεύνηση των απόψεων και των Κ.Σ. σχετικά με τη συμβολή της επικοινωνίας ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και από τις δύο πλευρές.

Βιβλιογραφία

Athanasoula-Repa An., (2001, Μαιος). *O rolos tis synaisthimatikis noimosynis stin apotelesmatiki epikoinonia metaxy Didaskontos Didaskomenou stin Anoikti kai ex Apostaseos Ekpaidefsi (AexAE)*. Anakoynosi sto 1o Diethnes Synedrio gia tin Anoikti kai Ex Apostaseos Ekpaidefsi, Patra.

Anastasopoulou V., (2012). *Oi epikoinoniakes dexiotites tou ekpaidefti kai i epidrasi tous sto ekpaideftiko perivallon tis Synechizomenis Epangelmatikis Katartisis*. (Metaptychiaki Diplomatiki ergasia, Elliniko Anoikto Panepistimio). Diathesimo sti vasi dedomenon tis Metaptychiakis Diplomatikis Ergasias tou programmatos "Ekpaidefsi Enilikon".

- Vasala Par.& Andreadou D., (2009, Νοεμβριος). *I ypostirixi apo tous kathigites-symvoulous kai tous symfoitites stin ex apostaseos ekpaidefsi. Oi apopseis ton apofiton tou metaptychiakou programmatos «Spoudes stin Ekpaidefsi» tou Ellinikou Anoichtou Panepistimiou. Anakoinosi sto 5o Diethnes Synedrio gia tin Anoikti kai Ex Apostaseos Ekpaidefsi, Athina.*
- CreswellJ., (2011). *I erevna stin ekpaidefsi. Schediasmos, Diexagogi kai Axiologisi tis Posotikis kai Poiotikis Erevnas*, met. Kouvarakou N., Ekd. Ellin, Athina.
- Galanis P., (2013). *Egkyrotita kai axiopistia ton erotimatologion stis epidimiologikes meletes*. Periodikotis Iatrikis Etairias Athinon, 30(1), 97-110.
- Zygouris F.& Mavroeidis Il., (2011, Νοεμβριος 1). *I epikoinonia didaskonta kai didaskomenon stin ex apostaseos ekpaidefsi. Meleti periptosis sto programma ekpaidefsis ekpaidefton tou K.E.E.EN.AP.. Periodiko Anoikti Ekpaidefsi,7,69-86.*
- Iliadou Ch., (2011, Νοεμβριος 1). *Epikoinonia kathigiti-symvoulou kai foititon stis spoudes apo apostasi: Apopseis S.E.P. tis Th.E. EKP56 tou E.A.P.. Periodiko Anoikti Ekpaidefsi,7,6-20.*
- Konstantopoulou Fot., k.a., (2013, Νοεμβριος). *I ypostirixi, meso tis epikoinonias, ton spoudaston stin AexAE apo ton Kathigiti-Symvoulou. Anakoinosi sto 7o Diethnes Synedrio gia tin Anoikti kai Ex Apostaseos Ekpaidefsi, Athina.*
- Loizidou-Chatzitheodoulou P., k.a, (2001, Μαιος). *Morfes epikoinonias stis spoudes apo apostasi kai i symvoli tous stin ekpaideftiki diadikasia. I periptosi tis Metaptychiakis Thematikis Enotitas «Anoikti kai Ex Apostaseos Ekpaidefsi» tou Ellinikou Anoichtou Panepistimiou. Anakoinosi sto 1o Diethnes Synedrio gia tin Anoikti kai Ex Apostaseos Ekpaidefsi, Patra.*
- Sarakatsanou Eft.& Vasala P., (2011, Νοεμβριος). *Diamesolavimeni diaprosopiki epikoinonia spoudaston kai Kathigiton-Symvoulon stin ex apostaseos ekpaidefsi. Anakoinosi sto 6o Diethnes Synedrio gia tin Anoikti kai Ex Apostaseos Ekpaidefsi, Loutraki.*

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων και διαφοροποίησή του από των ανηλίκων

*Αθανάσιος Μπότας, Διδάκτορας Α.Π.Θ., Msc Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ιωάννα Φλώρου, Msc στις Επιστήμες της Αγωγής*

Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους: ο Περιβαλλοντικός Γραμματισμός στα ΣΔΕ. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς αφορά άτομα που βιώνουν την ενηλικιότητα και επιπλέον έχει λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι ενήλικοι έχουν συγκεκριμένους στόχους και προσδοκίες, τάση για ενεργητική συμμετοχή, διαμορφωμένους τρόπους μάθησης, εμπειρίες και αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά τη διάρκεια της μάθησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό που διαχωρίζει την εκπαίδευση ενηλίκων από προγράμματα που απευθύνονται σε ανήλικους, είναι ότι ο εκπαιδευτής αποκτά ένα νέο ρόλο, ο οποίος ενισχύει με κάθε τρόπο την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο μάθησης με τον εκπαιδευτή ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Λέξεις-Κλειδιά: περιβαλλοντικός γραμματισμός, χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων, προγράμματα, εκπαιδευτές

Adult education program and its differentiation from minors

*Athanasios Botas, ATh Doctor, MSc in Environmental Education
Ioanna Florou, MSc in Education Sciences*

Abstract

In the present suggestion is presented a program aimed at adult learners: Environmental Literacy in SDEs. The program is part of adult education as it concerns people who are experiencing adulthood and in addition has taken into account during the design their special characteristics. Adults have specific goals and expectations, a tendency for active participation, shaped ways of learning, experiences and encounter obstacles during learning. These characteristics were taken into account in the design of the adult education program, in conjunction with the conditions for effective learning. Another feature that separates adult education from programs aimed at minors, is that the educator acquires a new role, which enhances in every way the active participation of learners. Learners should actively participate and co-shape the learning content with the instructor according to their needs.

Keywords: Environmental Literacy, Characteristics of adult learners, programs, trainers

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από την εκπαίδευση ενηλίκων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με συνέπεια να δημιουργούνται όλο και περισσότερα προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους. Χρειάζεται ωστόσο, να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα, με τα οποία μπορεί ένα πρόγραμμα να θεωρηθεί ότι απευθύνεται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους και όχι σε ανήλικους. Στόχος της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα και να τεκμηριωθεί ο λόγος που αυτό αφορά στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς επίσης και τα σημεία εκείνα που διαφοροποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την εκπαίδευση ανηλίκων.

Στο πρώτο μέρος της εισήγησης, παρουσιάζεται το πρόγραμμα το οποίο έχει ολοκληρωθεί και έχει υλοποιηθεί από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς φορείς. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης, τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο τρίτο μέρος της εισήγησης επισημαίνονται τα σημεία που διαφοροποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την εκπαίδευση που απευθύνεται σε ανήλικους εκπαιδευόμενους. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές, αλλά και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Τέλος, συνοψίζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Παρουσίαση προγραμμάτος εκπαίδευσης ενηλίκων

Ακολούθως παρουσιάζεται το πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους. Για το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστεί ο τίτλος, το περιεχόμενο, ο φορέας υλοποίησης, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, ο χρόνος υλοποίησης και το ευρύτερο διοικητικό και οργανωτικό περιβάλλον.

Περιβαλλοντικός Γραμματισμός στα ΣΔΕ

Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται αφορά στον Περιβαλλοντικό Γραμματισμό, πρόγραμμα που υλοποιείται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί σημαντικό κλάδο στον τομέα της εκπαίδευσης. Καθώς ένα άτομο μπορεί να βρίσκεται σε ετοιμότητα για μάθηση μέχρι το τέλος της ζωής του (Dimitropoulos & Kalouri-Antonopoulou, 2003), τα ΣΔΕ απευθύνονται στους ενήλικους εκπαιδευόμενους άνω των 18 ετών που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και επιθυμούν να επανενταχτούν στο σχολικό δίκτυο. «Οι διαφορές μεταξύ του σχολείου αναφοράς και των Σ.Δ.Ε. είναι σημαντικές. Τα σύνορα στα Σ.Δ.Ε. είναι σαφώς χαλαρότερα από τα σύνορα στο σχολείο αναφοράς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες θέσεις υποκειμένων (εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων), διαφορετικές επιλογές θεωρίας μάθησης και διδακτικών

πρακτικών» (Chontolidou, 2003v). Όλα όμως οδηγούν στην άποψη του Leagans (1971) ότι η μάθηση είναι προσωπικό θέμα του εκπαιδευόμενου, μέσω της οποίας μαθαίνει ολόκληρη η προσωπικότητα του καθώς αποτελεί την ουσία της ανάπτυξης του. Τα προγράμματα στα ΣΔΕ ακολουθούν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, παρέχουν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και έχουν διετή διάρκεια (Flogaiti, 2010). Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και ο Περιβαλλοντικός Γραμματισμός.

Σκοπός του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού είναι η παροχή περιβαλλοντικών γνώσεων και η μετάδοση συγκεκριμένων συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον, η διαμόρφωση πολιτών με οικολογική παιδεία και συνείδηση και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία (Flogaiti, 2010). Οι στόχοι του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού στα ΣΔΕ είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν συνειδητοποίηση, γνώση, στάσεις και αξίες, ικανότητες επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων και συμμετοχή στην ανάληψη δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών.

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι ευέλικτο και αναδεικνύεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων και τις ανάγκες τους. Γενικά θέματα συζήτησης γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα είναι τα εξής: η μείωση της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση του εδάφους, η εξάντληση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικές έννοιες όπως ο χώρος, ο χρόνος, οι φυσικοί πόροι, οι ενεργειακές πηγές, το περιβάλλον ως δίκτυο, η τεχνολογία και οι επιπτώσεις της και κοινωνικά περιβαλλοντικά κινήματα (Flogaiti, 2010).

Η μεθοδολογία διδασκαλίας που ακολουθείται για τον Περιβαλλοντικό Γραμματισμό δεν ακολουθεί τις κλασικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, στην καλλιέργεια της ατομικής πρωτοβουλίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα από εργασία σε ομάδες, τη δημιουργία συνθηκών μάθησης και έρευνας και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων (Flogaiti, 2010). Στο πρόγραμμα του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού ακολουθούνται η μέθοδος της επίλυσης προβλήματος και η μέθοδος πρότζεκτ και συνδυάζονται με άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως η συζήτηση, η μελέτη περίπτωσης, η χαρτογράφηση εννοιών και άλλες.

Αναφορικά με το ευρύτερο διοικητικό και οργανωτικό περιβάλλον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΣΔΕ λειτουργούν σε κτιριακές δομές σχολείων της τυπικής εκπαίδευσης με διαφορετικό ωράριο, συνεπώς υπάρχουν κατάλληλες αίθουσες και βοηθητικοί χώροι όπως εργαστήρια, κτλ και προσωπικό, όπως γραμματεία, διευθυντής, εκπαιδευτές και βοηθητικό προσωπικό.

Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης του προγράμματος στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων

Το πρόγραμμα παρουσιάζει κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως σημεία αναφοράς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ωστόσο ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία που θα πρέπει να επισημανθεί είναι η έννοια της ενηλικιότητας. Η ενηλικιότητα δεν συνεπάγεται ηλικιακά κριτήρια, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι η ωριμότητα, η αίσθηση προοπτικής και η τάση για αυτοκαθορισμό (Kokkos, 2008). Η ωριμότητα σημαίνει ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κατανοούν τις ικανότητές τους και τους στόχους τους, η αίσθηση προοπτικής ότι έχουν ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη και η τάση για αυτοκαθορισμό το ότι μπορούν να αποφασίσουν ώριμα και υπεύθυνα για τη ζωή τους (Rogers, 2008).

Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων είναι ότι έχουν συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους επηρεάζουν οι ανάγκες τους, έχουν διαμορφωμένους τρόπους μάθησης, έχουν πολλές και διαφορετικές εμπειρίες από τους ανηλίκους, έχουν την τάση για ενεργητική συμμετοχή στη μάθηση και συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια που σχετίζονται είτε με εξωτερικούς είτε με εσωτερικούς παράγοντες (Kokkos, 2008). Εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να απορρέουν από τα ίδια τα προγράμματα ή από τις κοινωνικές υποχρεώσεις των ατόμων ενώ οι εσωτερικοί παράγοντες, που προκαλούν εμπόδια, μπορεί να είναι προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, αλλά και ψυχολογικά αίτια όπως το άγχος και η ανησυχία για τις απαιτήσεις του προγράμματος (Kokkos, 2008).

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα φαίνεται ότι το σύνολο των χαρακτηριστικών αυτών έχει ληφθεί υπόψη. Καταρχήν, οι στόχοι του προγράμματος παρουσιάζουν μία ευρύτητα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται το δυνατόν καλύτερα σε όλες τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Έτσι είτε οι στόχοι των εκπαιδευομένων είναι επαγγελματικοί, είτε κοινωνικοί, είτε προσωπικοί, γίνεται προσπάθεια το πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται σε όλα τα είδη στόχων (Kokkos, 2008). Από την άλλη, το περιεχόμενο του προγράμματος σχετίζεται άμεσα με τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων, καθώς στην πρώτη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την επαγγελματική τους εμπειρία στο πρόγραμμα και στη δεύτερη περίπτωση, οι εκπαιδευόμενοι μέσα από πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με τη ζωή τους θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους με σκοπό τη μάθηση (Rogers, 2008).

Στο πρόγραμμα η ευέλικτη διδακτική μεθοδολογία μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε τύπο μάθησης, ενώ ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές φαίνεται ότι υιοθετείται στο πρόγραμμα ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου να καλύψει την τάση των ενηλίκων εκπαιδευομένων για ενεργητική συμμετοχή στη μάθηση (Kokkos, 2008). Όσον αφορά στα εμπόδια, τα ΣΔΕ λειτουργούν απογευματινές ώρες για να αποφευχθούν πιθανά εμπόδια που προκύπτουν από πρωινές καθημερινές κοινωνικές υποχρεώσεις. Συνεπώς, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το πρόγραμμα

εντάσσεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς λαμβάνει υπόψη τόσο την κατάσταση ενηλικιότητας των εκπαιδευομένων, όσο και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Διαφοροποίηση του προγράμματος από αυτά των ανηλίκων: εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και χαρακτηριστικά του προγράμματος

Όπως αναφέρει ο Kokkos,(2008) οι προδιαγραφές της αποτελεσματικής μάθησης, οι οποίες βέβαια βασίζονται στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι μία σειρά από οχτώ βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή είναι ότι η εκπαίδευση έχει εθελοντικό χαρακτήρα και η πίεση προς τους ενηλίκους έχει σχεδόν πάντα αρνητικό αποτέλεσμα. Η δεύτερη αρχή αναφέρεται στους στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να αποσαφηνίζονται από τον εκπαιδευτή στην αρχή του προγράμματος και να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικοί και συνδεδεμένοι με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (Kokkos, 2008). Η τρίτη αρχή αναφέρεται στο ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα, από την γραμματειακή υποστήριξη και την υποδομή μέχρι το εκπαιδευτικό υλικό και τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τους συμμετέχοντες (εάν υπάρχουν).

Η τέταρτη αρχή αφορά στο περιεχόμενο μάθησης, το οποίο θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων (Kokkos, 2008). Τα θέματα δηλαδή και τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να προκύπτουν από προβλήματα της πραγματικής ζωής ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν να τα συνδέσουν πιο αποτελεσματικά με τη μάθηση τους. Ακόμη η πέμπτη αρχή είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμώμενοι τρόποι μάθησης μέσα από μία συστηματική παρατήρηση και διάγνωση, ώστε το περιεχόμενο μάθησης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ικανότητες όλων των εκπαιδευομένων. Η έκτη αρχή είναι ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η πρωτοβουλία και η υποκίνηση (Kokkos, 2008). Η έβδομη αρχή αναφέρει ότι θα πρέπει να διερευνώνται τα εμπόδια που προκύπτουν στη μάθηση ώστε να αποφασίζονται οι τρόποι επίλυσής τους και τέλος, η όγδοη αρχή αναφέρει ότι θα πρέπει να διαμορφώνεται ένα μαθησιακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία, συνεργατικό πνεύμα και αμοιβαίο σεβασμό. Όσον αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που αναλύθηκε, φαίνεται να ικανοποιούνται και οι οκτώ αρχές της αποτελεσματικής μάθησης.

Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα αυτό διαφοροποιείται από αυτά που απευθύνονται σε ανηλίκους, καθώς έχει εθελοντικό χαρακτήρα, έχει ευέλικτο περιεχόμενο μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, αλλά και ευέλικτη διδακτική μεθοδολογία σε αντίθεση με την τυπική εκπαίδευση όπου χρησιμοποιούνται συγκριμένο υλικό και περιεχόμενο. Άλλη μία διαφορά είναι ότι οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν τόσο συχνά εμπόδια στη μάθηση, όσο οι ενήλικοι (π.χ. οικογενειακές υποχρεώσεις) (Kokkos, 2008).

Όσον αφορά στους εκπαιδευτές, καλούνται να αναλάβουν ένα πιο σύνθετο ρόλο από αυτόν που έχουν οι εκπαιδευτικοί στην τυπική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές «ορίζουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο οποίο δρουν, ως καινοτομικό και συνειδητοποιούν την αναβάθμιση του ρόλου τους στη διαδικασία αυτή» (Katsani, Tsafos & Chatzitheocharous, 2004). Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να διαμορφώνουν μαζί με τους εκπαιδευόμενους το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος, να συναποφασίζουν για τους στόχους, να έχουν τις ικανότητες να υλοποιήσουν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και να συνδέσουν αποτελεσματικά την καθημερινότητα τους με τη μάθηση για την αξιοποίηση της εμπειρίας τους (Κοκκος, 2008). Θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουν και να διερευνήσουν τους τρόπους μάθησης ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτούς, να δουν εάν οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση και να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν με σεβασμό και να εδραιώσουν ένα θετικό κλίμα συνεργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας (Rogers, 2008).

Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτές γίνονται εμπνευστές και συντονιστές της μαθησιακής διαδικασίας (Brookfield, 1986. Jarvis, 2004. Knowles, Holton & Swanson, 1998), ενώ χρειάζεται να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη μάθηση.

Από την άλλη οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευθύνη για τη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου μάθησης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες τους, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να συνεργάζονται ομαλά και να προσπαθούν να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη μάθηση, να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους και να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους, αφορούσε στον Περιβαλλοντικό Γραμματισμό στα ΣΔΕ. Εντάσσεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς αφορά άτομα που βιώνουν την ενηλικιότητα, και έχει λάβει υπόψη κατά το σχεδιασμό του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Οι ενήλικοι έχουν συγκεκριμένους στόχους και προσδοκίες από τη μάθηση, τάση για ενεργητική συμμετοχή, διαμορφωμένους τρόπους μάθησης, εμπειρίες και αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά τη διάρκεια της μάθησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά λήφθηκαν υπόψη στον σχεδιασμό του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό που διαχωρίζει την εκπαίδευση ενηλίκων από προγράμματα που απευθύνονται σε ανήλικους είναι ότι ο εκπαιδευτής αποκτά ένα νέο ρόλο, ενισχύοντας με κάθε τρόπο την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων γίνεται εμπνευστής, συντονιστής της μαθησιακής διαδικασίας και διευκολύνει με κάθε τρόπο τη μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να συνδιαμορφώνουν το εκπαιδευτικό συμβόλαιο και το περιεχόμενο μάθησης με τον εκπαιδευτή.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Brookfield, S. (1986). *Understanding and Facilitating Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Chontolidou, E. (2003a). *To Programma Spoudon tou Scholeiou Defteris Efkaïrias* in Vekris, E. & Chontolidou, E. (Epim.), *Prodiagrafes Spoudon gia ta Scholeia Defteris Efkaïrias* Athina: G.G.E.E./I.D.EK.E.
- Dimitropoulos, E., G., & Kalouri-Antonopoulou O. Ch. (2003). *Paidagogiki psychologia: Apo ti theoria tis mathisis stin ekpaidefsi neon kai enilikon*. Ellin, Athina
- Flogaiti, E. (2010). Perivallontikos Grammatismos- Perivallontiki ekpaidefsi. in L. Vekris, & E. Chontolidou (epim.). *Prodiagrafes spoudon gia ta Scholeia Defteris Efkaïrias* (sel. 243-260). Athina: YP.D.V.M.Th., G.G.D.V.M., I.EK.E. & I.D.EK.E.
- Jarvis, P. (2004). *Adult education & Lifelong Learning*. London: Routledge Falmer
- Katsani, G., Tsafos, V. & Chatzitheocharous, G., (2004) *.I kainotomia os proklisi stin epangelmatiki anaptyxi ton ekpaideftikon. Staseis kai antistaseis: to paradeigma tou Scholeiou Defteris Efkaïrias Acharnon*. 1o Panellinio Synedrio Scholeion Defteris Efkaïrias.Panteio Panepistimio Athina: G.G.E.E./I.D.EK.E.
- Knowles, M., Holton III, E., & Swanson, R. (1998). *The Adult Learner*. Houston: Gulf Publishing Company
- Kokkos, A. (2008). *Eisagogi stin Ekpaidefsi Enilikon.Theoritikes Prosengiseis*. Tomos A. Patra: EAP.
- Leagans P., (1971) *Behavioral Change in Agriculture*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Rogers, A. (1999). *I Ekpaidefsi Enilikon* Athina: Metechmio.

Σύγχρονες μέθοδοι επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αναγκαιότητας επιμόρφωσής τους

Ευαγγελία Λυτζερίνου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Εδ., Μ.Α.

Περίληψη

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση της αναγκαιότητας της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η αναφορά σε σύγχρονες μεθόδους επαγγελματικής ανάπτυξης και η εστίαση στις πλέον αποδοτικότερες μεθόδους κατάρτισης των τελευταίων. Αρχικά διενεργείται ανασκόπηση των βασικών θεωριών της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και στη συνέχεια παρατίθενται οι βασικοί τρόποι με βάση τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις τρέχουσες κοινωνικοεπιστημονικές απαιτήσεις και τις διαρκείς αναπροσαρμογές των σχολικών θεσμών. Οι σύγχρονες μέθοδοι επιμόρφωσης συμβάλλουν αποφασιστικά ώστε οι εκπαιδευτικοί να εντρυφήσουν στη συμμετοχικότητα, στην ανεκτικότητα στο διαφορετικό, στην οπτική του πλουραλισμού προκειμένου να εξελιχθούν επαγγελματικά και να εκσυγχρονίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο, ανανεώνοντας τις διδακτικές πρακτικές τους. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προβάλλονται ως δύο από τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές τακτικές που προωθούν τη δια βίου μάθηση και τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας.

Λέξεις-Κλειδιά: επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σύγχρονες μέθοδοι επαγγελματικής κατάρτισης, ομαδοσυνεργατική μάθηση, εξ αποστάσεως διδασκαλία

Modern methods of professional training of teachers in the context of the need for their training

Evangelia Lytzerinou, Philologist, M.Ed., M.A.

Abstract

The purpose of this paper is the presentation of the need for teacher training, the reference to modern methods of professional development and the concentration on the most efficient methods of their training. First, the basic theories of the existing literature are reviewed and then the basic ways in which teachers can respond to the requirements of the modern educational system are listed. Continuous training of teachers becomes necessary in order to successfully deal with the current socio-scientific requirements and the constant updating of school institutions. Modern training methods contribute decisively to teachers so that they could indulge in inclusiveness, tolerance of the different, in the perspective of pluralism, in order to develop professionally and to modernize their educational work, renewing their teaching practices. Collaborative method and distance education are promoted as two of the most effective and efficient

tactics that promote lifelong learning and the modernization of teaching.

Key-Words: teacher training, modern professional training methods, collaborative learning, distance learning

Εισαγωγή

Είναι γεγονός ότι η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών συνιστά θεμέλιο λίθο για την πρόοδο της ανθρώπινης ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης (Hargeaves & Fullan, 2014). Κομβική παράμετρος για την επίτευξη της σωστά οργανωμένης ποιοτικής εκπαίδευσης αποτελεί ο άρτια επιμορφωμένος εκπαιδευτικός ώστε να είναι σε θέση, μέσω της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης, να διαχειριστεί τον κυκεώνα πληροφοριών και προκλήσεων με τον οποίο έρχεται καθημερινά σε επαφή ώστε να μπορέσει να κατανοήσει τις ανάγκες των μαθητών και γενικότερα τις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος (Taratori, 2000). Οι διαπιστώσεις αυτές εντοπίζονται διαρκώς σε διάφορες έρευνες και προτάσεις βελτίωσης της σχολικής μάθησης. Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστεί μία πρώτη θεωρητική προσέγγιση του θέματος που αφορά στην ποιοτική επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την παρουσίαση δύο ιδιαίτερα παραγωγικών και δημιουργικών μεθόδων επιμόρφωσης με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, μέσω της συνδρομής κριτικών επιστημών. Συγκεκριμένα σκοπός της μελέτης αρχικά να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, να παρουσιαστούν οι σύγχρονες μέθοδοι επιμόρφωσής τους και να προταθεί ποιες από τις τελευταίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Η μελέτη καθίσταται σημαντική καθώς η παιδαγωγική επιστήμη συνιστά μία από τις πιο ραγδαία εξελισσόμενες επιστήμες των τελευταίων ετών σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επιμόρφωση θα βοηθήσει το σύγχρονο εκπαιδευτικό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να διαθέτει κριτική στάση απέναντι στην πρακτική της διδασκαλίας και στα παιδαγωγικά δρώμενα.

Αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Η βελτίωση του εκπαιδευτικού οφείλει να είναι διαρκής και υποστηριζόμενη από τις ανάλογες μεθόδους και να έχει μακροπρόθεσμους στόχους προκειμένου να συντονίζονται οι θεωρίες και τα πλάνα δράσης της με τις εκάστοτε επερχόμενες εξελίξεις σε επιστημονικοκοινωνικό επίπεδο (Mavrogiorgos, 1989). Η επιμόρφωση θα πρέπει να είναι συστηματική και όχι αποσπασματική και πάντα σε σχέση με τις διαδικασίες της σχολικής μάθησης (Clement & Vanderberghe, 2000). Ήδη από τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, στα άρθρα 126 και 127 ορίζεται το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής σύμφωνα με το οποίο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξέλιξης της αρχικής εκπαίδευσης των δασκάλων με τη συνδρομή της διαρκούς επικαιροποίησης γνώσεων (Bagakis, 2005). Μέσα σε αυτή τη δίνη των αλλαγών, ο

εκπαιδευτικός συνιστά βασικό φορέα μεταβολών και ιδεολογικών εξελίξεων καθώς συντελεί μέσω της διδασκαλίας και των σχολικών δράσεων στην αναβάθμιση των μαθητών του αλλά και στη δική του προσωπική και επαγγελματική άνθιση. Κατά συνέπεια, επειδή τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς στο χώρο της εκπαίδευσης και δημιουργούνται καινούριες προκλήσεις, η ανανέωση των γνώσεων και η συνεχιζόμενη κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθίσταται αναγκαία και επιτακτική (Papanou, 2005).

Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις έχουν αλλάξει το ρόλο των εκπαιδευτικών από «γνωστικές αυθεντίες» σε «αναστοχαζόμενους επαγγελματίες» (reflexive practitioners) καθώς καλούνται καθημερινά, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, να προτάσουν την κριτική τους ικανότητα, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και κυρίως την καινοτομία (Papanou, 2005). Επιπλέον η εισροή ατόμων από διάφορες χώρες με διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα ενισχύει τις συνθήκες της πολιτισμικής ετερότητας και απαιτεί την ικανότητα και δεξιότητα των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις προκειμένου να επιτευχθεί μία ομαλή συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μέσα στη σχολική τάξη (Baganos, 2005· Katsarou & Dedouli, 2008).

Η εισβολή των νέων τεχνολογιών καθιστά απαραίτητο τον ψηφιακό εγγραμματισμό των εκπαιδευτικών ο οποίος δεν περιορίζεται σε βασικές γνώσεις χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά στη χρήση και ενσωμάτωση λογισμικών, διαδικτυακών τόπων και γενικά υπολογιστικών εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία σε συνδυασμό με την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί ως ψηφιακά εγγράμματοι (digital literate), στο πλαίσιο των ψηφιακών επιστημών, δεν πρέπει να αρκούνται στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων αλλά στην αναπαραγωγή και διάχυση της γνώσης σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή των όρων μέσω των οποίων αυτή αναπαράγεται και διαδίδεται (McCarty, 2012). Ωστόσο, οι τελευταίοι ορισμένες φορές αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι στα νέα τεχνολογικά δεδομένα ενώ έρευνες απέδειξαν ότι η ευαισθητοποίηση τους όσον αφορά στη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών και στην πρακτική τους εφαρμογή στη σχολική τάξη δεν είναι πάντα πετυχημένη. Συνεπώς, θα πρέπει να επιμορφωθούν ώστε μέσω της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων να προωθήσουν στην τάξη την ενσυναίσθηση, τη συνεργατικότητα, τη γόνιμη επικοινωνία και την ανάπτυξη ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων (Komis, 2005).

Επομένως επειδή καμία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δε θα ευοδωθεί πλήρως αν δεν περάσει πρώτα από το δάσκαλο μέσα στη σχολική αίθουσα, ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός μαθητοκεντρικού και συμμετοχικού κλίματος, η ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας που συμβαδίζει με τις σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις καθίσταται αδήριτη ανάγκη προκειμένου να μειωθεί η σχολική διαρροή μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και να δημιουργηθούν συνθήκες ενός γόνιμου και παραγωγικού περιβάλλοντος μάθησης για όλους τους μαθητές.

Σύγχρονες μέθοδοι επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνιστά ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο εδώ και χρόνια έχει προκύψει ένας πολύπλευρος προβληματισμός όσον αφορά στις μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται (Peterson, 2000). Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν φορείς διαφόρων εμπειριών και γνώσεων οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να μη νιώθουν ότι απορρίπτονται ως πρόσωπα ενώ ως ενήλικες, λόγω της ανάγκης τους για αυτοκαθορισμό, πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της επιμορφωτικής διαδικασίας (Kokkos, 2005). Η επιλογή των επιμορφωτικών μεθόδων συνδέεται άρρηκτα με τη μορφή και τη στοχοθεσία του επιμορφωτικού προγράμματος, καθώς οι μέθοδοι σημασιοδοτούνται από τον προσανατολισμό της γενικότερης προσέγγισης στην οποία κάθε φορά ενσωματώνονται (Stoll & Fink, 1996) ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές φορές επιλέγεται συνδυασμός μεθόδων.

Ειδικότερα, στις μεθόδους παρουσίασης -εκθετικές μέθοδοι- εντάσσονται η εισήγηση, η επίδειξη και η παρακολούθηση διδασκαλιών. Η εισήγηση αν και φέρει τα μειονεκτήματα του δασκαλοκεντρικού μοντέλου, αν διανθιστεί με διάλογο, χρήση οπτικοακουστικών μέσων ή και με συμμετοχικές τεχνικές, κερδίζοντας την προσοχή των συμμετεχόντων, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Σχετικά με την επίδειξη, οι εκπαιδευτικοί σε πρώτη φάση μαθαίνουν παρακολουθώντας τον επιμορφωτή ενώ αυτός δείχνει κάποια δραστηριότητα ενώ σε δεύτερη φάση εξασκούνται στην ίδια την δραστηριότητα μέσω των συμβουλών του επιμορφωτή. Τέλος, όσον αφορά στην παρακολούθηση διδασκαλιών οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν έμπειρους συναδέλφους, συντονιστές εκπαίδευσης ή πανεπιστημιακούς να παρουσιάζουν μία διδακτική καινοτομία και μετά ακολουθεί συζήτηση για τις διδακτικές προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν (Μαντοπουλος, 2004).

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που υπερέχουν σε παγκόσμια κλίμακα είναι αυτές που προωθούν τη συνεργασία, τον κριτικό στοχασμό, τη διερευνητική προσέγγιση και την ανταλλαγή εμπειριών (Charalampopoulos, 2001). Πρόκειται για τις συμμετοχικές μεθόδους που στηρίζονται στην αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων με τον επιμορφωτή καθώς και μεταξύ των επιμορφούμενων. Η βάση τους είναι η τεχνική «learning by doing» με την εκπόνηση ατομικών ή συλλογικών εργασιών από μέρους των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να ανακαλύψουν τη γνώση μέσω της έρευνας και του αναστοχασμού (Solomonidou, 2001).

Κάποιες από αυτές τις μεθόδους είναι: η μικροδιδασκαλία που διαρκεί μέχρι 20' και έχει την καταγωγή της στις θεωρίες της ψυχολογίας της μάθησης. Ο επιμορφωτής αναλύει και παρουσιάζει μέσω μίας ζωντανής επίδειξης μία ιδιαίτερη διδακτική ικανότητα σε προσομοίωση σχολικής τάξης. Μετά από την ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων γίνεται η πρώτη «εκτέλεση» της μικροδιδασκαλίας από κάθε επιμορφούμενο και έπεται η ανατροφοδότηση και από τους επιμορφούμενους και από τον επιμορφωτή. Ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα επαναλαμβάνεται η μικροδιδασκαλία με νέα ανατροφοδότηση. Άλλη

μέθοδος είναι οι προσομοιωτικές διδασκαλίες στις οποίες ο επιμορφωτής έχει περισσότερο χρόνο από τη μικροδιδασκαλία ενώ οι επιμορφούμενοι έχουν το ρόλο των μαθητών οι οποίοι καλούνται να δράσουν ως ερευνητές και συνδημιουργοί εναλλακτικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Οι διδασκαλίες αυτές ολοκληρώνονται με αξιολόγηση-ανατροφοδότηση και με κριτικοστοχαστική προσέγγιση από τη μεριά του εκπαιδευτικού που δίδαξε. Με αυτόν τον τρόπο επαναθεωρούνται μεθοδολογικές και θεωρητικές διδακτικές τεχνικές και προκύπτει γόνιμος προβληματισμός (Solomonidou, 2001).

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος επιτρέπει να αξιοποιηθούν οι περισσότερες από τις ενεργητικές-συμμετοχικές τεχνικές αναπτύσσοντας τη διαπροσωπική μάθηση, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την αυτενέργεια. Έτσι προωθείται ο εποικοδομητικός διάλογος, η κριτική σκέψη καθώς οι συμμετέχοντες στις ομάδες 3-4 ατόμων καταθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και προσεγγίζουν βιωματικά τις γνώσεις. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και τα εργαστήρια όπως αυτό της δημιουργικής γραφής ή του θεατρικού παιχνιδιού προωθώντας τις συμμετοχικές, βιωματικές και διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας (Matsangouras, 1997).

Τα σχέδια εργασίας (project) δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εκμεταλλευτούν την εμπειρία τους και να συνδυάσουν τη μάθηση με τα επαγγελματικά και κοινωνικά τους δρώμενα καθώς και με τα ενδιαφέροντά τους μέσω της ενεργητικής συμμετοχής τους σε μία διερευνητικής μορφής μάθηση. Οι φάσεις είναι τρεις: αναπτύσσεται ένας προβληματισμός, γίνεται χωρισμός σε ομάδες, οργανώνεται το υλικό, παρουσιάζεται και τέλος προκύπτει η ανατροφοδότηση (Matsangouras, 1997).

Τα παιχνίδια ρόλων, τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονται σε πληθώρα προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και κυρίως αναφορικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι επιμορφούμενοι υποδύονται ρόλους στο πλαίσιο μίας δραστηριότητας, αναπαράγοντας μία κατάσταση ή ένα συμβάν αληθινής ζωής καθώς προσεγγίζουν τη σκέψη και τα συναισθήματα του άλλου, δηλαδή αυτού του οποίου υποδύονται το ρόλο, αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση και κατανοούν καλύτερα συμπεριφορές και αντιδράσεις από διαφορετική θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας ενώ στο τέλος πρέπει να υπάρξει κριτικός στοχασμός (Koutsos, 2000).

Οι βιωματικές ασκήσεις που αφορούν ασκήσεις συνειδητοποίησης, ευαισθητοποίησης στην κοινωνία, ενίσχυσης της αποδοχής των άλλων και της αυτοαποδοχής συνοδεύονται από αναστοχασμό, οξύνοντας την εναίσθηση (insight) και ενσυναίσθηση (empathy) των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτών των ασκήσεων χρησιμοποιούνται τα κείμενα αυτοαναφοράς, όπως διηγήσεις διδασκαλίας, το προσωπικό ημερολόγιο, η αυτοβιογραφία, ως υλικό το οποίο οι επιμορφούμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν με στόχο να εντοπίσουν τους κοινωνικούς θεσμούς που διαμορφώνουν μία σχολική ζωή λιγότερο ικανοποιητική, να επανεξετάσουν τις αξίες και τις αντιλήψεις τους καθώς και την προσωπική εκπαιδευτική τους θεωρία. Τα

κείμενα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, αναπτύσσοντας τη σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν, παρόν και μέλλον καθώς και στην προσωπική ιστορία των επιμορφούμενων με τις παιδαγωγικές διδακτικές τους απόψεις (Matsangouras, 2000).

Τέλος η εξ αποστάσεως επιμόρφωση που συνήθως ολοκληρώνεται με την εκπόνηση μίας ερευνητικής εργασίας πραγματοποιείται μέσω των νέων τεχνολογιών, όπως οι ιστότοποι, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεδιάσκεψη, επιτρέποντας την ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και εμπειριών. Ο επιμορφούμενος διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό μόνος του το πρόγραμμά του σε σχέση με το χρόνο και τους προσωπικούς τους ρυθμούς (Katsarou-Dedouzi, 2008).

Επομένως όσον αφορά στα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιμόρφωσης ενηλίκων, συνδυάζοντας τη θεωρία και πράξη ενώ θα πρέπει να είναι επαρκώς οργανωμένα από επιμορφωτές με επαρκείς γνώσεις σε δομές, με κατάλληλη μέθοδο και τεχνική, ώστε να ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή και την αναστοχαστική προσέγγιση.

Αποδοτικότερες μέθοδοι επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών. Κριτική αποτίμηση

Από τις προαναφερθείσες μεθόδους, δύο από τις πιο αποτελεσματικές και παραγωγικές, σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα είναι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η πρώτη σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων τεχνολογιών προωθεί την αυτενέργεια, τον αυθεντικό τρόπο σκέψης, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν, να μάθουν να δουλεύουν συλλογικά ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες σε δημοκρατικό πλαίσιο (Matsangouras, 1998). Η βιωματική μάθηση που συντελείται στην ομαδοσυνεργατική βοηθά τους εκπαιδευτικούς να την εφαρμόσουν πιο πετυχημένα στην τάξη στο πλαίσιο των νέων τρόπων διάχυσης της γνώσης καθώς εντυπώνεται στη συνείδησή τους. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία της ισότιμης συμμετοχής και την αποδοχή της ετερότητας περισσότερο από κάθε άλλη μέθοδο προσφέροντας ευκαιρίες αξιοποίησης και ανάπτυξης συνεργατικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Επίσης, εντείνει την επιθυμία για έκφραση προσωπικών απόψεων προωθώντας την πρωτοβουλία και συμβάλλει στην άμεση δραστηριοποίηση όλων των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευτικοί πειραματίζονται στην έρευνα, συνεργάζονται με δημιουργικό τρόπο, συνδυάζοντας την ατομική με τη συλλογική δράση. Το πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και του αμοιβαίου ελέγχου δημιουργούν θετικό κλίμα, ώστε το άτομο να δουλεύει για την ομάδα και η ομάδα για το άτομο. Η συνεργασία, η αλληλεπίδραση, η διάδραση, η πρωτοβουλία, η ενσυναίσθηση αποτελούν σημαντικές πρακτικές της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας τις οποίες ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κατανοήσει πλήρως προκειμένου να τις εφαρμόσει στην τάξη. Η ομαδοσυνεργατική συνιστά μία εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελεί πανάκεια αν και

καλλιεργεί πνεύμα ομαδικότητας, αναπτύσσοντας συναισθήματα συλλογικής ευθύνης.

Θα μπορούσε να θεωρηθεί από τις πιο ενδιαφέρουσες μεθόδους επιμόρφωσης καθώς αναγκάζει τον επιμορφούμενο να αναλάβει ένα ρόλο και να μην αποτελεί παθητικό δέκτη, ενδυναμώνοντας την αυτοπειθαρχία, την ανεκτικότητα στο διαφορετικό και την ελευθερία έκφρασης. Σημαντική είναι και η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων ως προς το ζητούμενο θέμα και τις δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί ενώ βασικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση είναι η αξιολόγηση μέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης με βασικό στόχο την αυτοβελτίωση (Raptis & Rapti, 2004). Για παράδειγμα, σεμινάριο που αφορούσε στην ανάπτυξη της οργανωμένης επιχειρηματολογίας στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στο Λύκειο που οργανώθηκε με ομαδοσυνεργατική μέθοδο κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων παρόλο την αρχική κυρίαρχη άποψη ότι το περιεχόμενο της επιμόρφωσης ήταν περίπλοκο. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης και ο εκπαιδευτικός σε όποια δυσκολία αντιμετώπιζε δεν ένιωθε μόνος του αλλά αισθάνονταν ότι λειτουργούσε στο πλαίσιο μίας ομάδας που τον ενθάρρυνε και τον επιβράβευε (Raptis & Rapti, 2004).

Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, όπως οι επικοινωνιακές δυσχέρειες, η ανομοιογένεια των συμμετεχόντων και η σαφής περιχάραξη ορίων ανάμεσα στην ομαδική και ατομική συνεισφορά στο ζητούμενο αντικείμενο, ωστόσο με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό τα περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται.

Η απρόσκοπτη ανάπτυξη της τεχνολογίας συντελεί στην εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας, όπως αυτή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προσφέρει ευελιξία καθώς το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαρκώς διαθέσιμο 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να έρθει σε επαφή με τη γνώση όποτε αισθάνεται έτοιμος στη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα να αποφεύγεται το άγχος και η πίεση χρόνου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης γνώσεων αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο χωρίς να απαιτείται να εγκαταλείψει τη δουλειά του. Η ραγδαία αύξηση παραγωγής της παιδαγωγικής και επιστημονικής γνώσης καθιστά τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό και της γενικής μόρφωσης αλλά και των επαγγελματικών δεξιοτήτων (Raptis & Rapti, 2004).

Επιπλέον η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει, κυρίως μέσω του διαδικτύου συνεχή επιμόρφωση στον εργασιακό χώρο σε γεωγραφικά διάσπαρτο προσωπικό ενώ μειώνει το κόστος επιμόρφωσης και το χρόνο βοηθώντας ακόμη και τους εκπαιδευτικούς που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές να επιμορφωθούν. Συνδυάζει την ηλεκτρονική μάθηση με τη διδασκαλία στην αίθουσα, δημιουργώντας μία μορφή υβριδικής και ευέλικτης μάθησης ενώ το εκπαιδευτικό υλικό γίνεται πιο δελεαστικό καθώς χρησιμοποιείται ήχος, βίντεο, εικόνες, προσομοιώσεις ενώ παράλληλα εφαρμόζεται διαρκής επικαιροποίηση γνώσεων. Βασικά μειονεκτήματα είναι η απόμακρη και απρόσωπη ηλεκτρονική μάθηση καθώς συρρικνώνεται η προσωπική επικοινωνία όπως

και η απαραίτητη προϋπόθεση γνώσεων χειρισμού των νέων τεχνολογιών· ωστόσο τα πλεονεκτήματα υπερτερούν σε σχέση με τα μειονεκτήματα.

Πολλοί εκπαιδευτικοί εκπονούν μεταπτυχιακές σπουδές, παίρνουν μέρος σε σεμινάρια χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν ενώ παράλληλα εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από προσαρμογές προσωπικών μαθησιακών στυλ, προτιμήσεις και ιδιαιτερότητες. Κατά συνέπεια, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση και να είναι πρόθυμοι να εμπλουτίζουν το γνωστικό τους πεδίο. Για παράδειγμα, σεμινάριο που διενεργήθηκε με θέμα «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» αξιοποίησε το μοντέλο της μικτής ηλεκτρονικής μάθησης, συνδυάζοντας τις δια ζώσης διδασκαλίες με δραστηριότητες ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Η επιμόρφωση στηρίχτηκε στο Big blue Button, ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα για διαδικτυακή διάσκεψη ενώ ταυτόχρονα υπήρχε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης σε επιμορφωτές και επιμορφούμενους αλλά και με το εκπαιδευτικό υλικό. Οι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα διαπολιτισμικά ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε καινοτόμες μορφές επιμόρφωσης, πράγμα που ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους. Επιτυχία σημειώθηκε και στη διάχυση καλών πρακτικών στο πλαίσιο του έργου τους στην τάξη και στο σχολείο γενικότερα αλλά και στην προθυμία για συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις (Koutsileou, 2015).

Συμπερασματικά η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η εξ αποστάσεως διδασκαλία δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να εισάγουν νέες πρακτικές στη διδασκαλία τους, να εξελιχθούν επαγγελματικά και κυρίως να βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας.

Συμπεράσματα

Εν κατακλείδι, η εκπαίδευση δεν μπορεί να μείνει αποστασιοποιημένη και ανεπηρέαστη όσον αφορά στις νέες εξελίξεις αλλά πρέπει να αναπροσαρμόζεται στις κοινωνικές απαιτήσεις προκειμένου να προαχθεί η μαθησιακή διαδικασία. Καταλυτικός παράγοντας επιτυχίας είναι οι εκπαιδευτικοί και γι' αυτό κρίνεται απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωσή τους με σύγχρονες μεθόδους που προάγουν τη συνεργατική μάθηση, την αλληλόδραση, τη συμμετοχικότητα και τη δημιουργική επικοινωνία. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές μεθόδους επιμόρφωσης καθώς θεωρούνται άκρως εκσυγχρονισμένες εφόσον εφαρμόζουν σύγχρονες πρακτικές με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων του εκπαιδευτικού και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στην τάξη. Μελλοντικές εμπειρικές έρευνες θα μπορούσαν να μελετήσουν με εξειδικευμένες ερωτήσεις τις απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που έχουν πάρει μέρος σε διάφορες επιμορφώσεις προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι πρακτικές που εφαρμόζονται σε καθεμιά περίπτωση.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Bagakis, G. (2005). *Epimorfosi & epangelmatiki Anaptyxi ton ekpaideftikon*. Metaichmio: Athina.
- Charalampopoulos, I. (2001). *Organosi tis didaskalias kai tis mathisis genika*, Gutenberg: Athina.
- Clement, M., & Vanderberghe, R. (2000). Teachers' professional development: a solitary or collegial (ad)venture? *Teaching and Teacher Education*, 16, 81-101.
- Connelly, F. M., Clandinin, D. J. & He, M. F. (1997) Teachers' Personal Practical Knowledge on the Professional Knowledge Landscape, *Teaching and Teacher Education*, 13(7), 665-674.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2014). *I exelixa ton ekpaideftikon*. Patakis: Athina.
- Katsarou, E., & Dedouli, M. (2008). *Epimorfosi kai axiologisi sto choro tis ekpaidefsis*. YPEPTh/Paidagogiko Institutou: Athina.
- Komis, V. (2005). Epimorfosi ton ekpaideftikon stis Technologies tis Pliroforias kai tis Epikoinonias: apo tin technologiki efchereia sto ergaleio epangelmatikis anaptyxis. Sto Bagakis, G., (Epim.), *Epimorfosi kai epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou*, s.76-89, Athina: Metaichmio.
- Koutsileou Stamatina K. (2015). Axiologisi tis apotelesmatikotitas tis epimorfosis daskalon tou Nomou Attikis sti didaktiki axiopoisi ton Technologion Pliroforias kai Epikoinonion. *Hellenic Academic Libraries Journal* 16 (1). 68–81.
- Koutsos, M. (2000). *Didaktiki tis Istorias (Theoritiki prosengisi-Didaktika montela)*, Ziti: Thessaloniki.
- Matsangoura, I. (1998). *Stratigikes Didaskalias*, Gutenberg: Athina.
- Matsangouras, I. (1997). *Stratigikes didaskalias. Apo tin pliroforisi stin kritiki skepsi*, Gutenberg: Athina 1997.
- Mavrogiorgos, G. (1989) «Epimorfosi ton Ekpaideftikon: To Ypourgeio Paideias kai i Omada Ergasias» per. *Sygchroni Ekpaidefsi*, t. 46, 52-64.
- Mavropoulos A. (2004). *Stoicheia didaktikis methodologies*, Savvalas: Athina.
- Olson, J., James, E. & Lang, M. (1999) Changing the subject: the challenge of innovation to teacher professionalism in OECD countries, *Journal of Curriculum Studies*, 31(1), 69-82.

- Papanaoum, Z. (2005). O rolos tis epimorfosis ton ekpaideftikon stin epangelmatiki tous anaptyxi: giati, pos, pote. Sto Bagakis G., (epim.) «Epimorfosi kai Epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou», s.123-140, Athina: Metaichmio.
- Peterson, K. D. (2000). *Teacher evaluation: A comprehensive guide to new directions and practices*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Raptis A., & Rapti, A. (2004). *Mathisi kai didaskalia stin epochi tis pliroforias, Oliki prosengisi*, tomos A', ekd. Neon Technologion: Athina.
- Solomonidou, CH. (2001). *Sygchroni Ekpaideftiki Technologia*, Kodikas: Thessaloniki.
- Stoll, L. & Fink, D. (1996). *Changing our schools*. Buckingham: Open University Press.
- Taratori, E. (2000). I symvoli tis epimorfosis stin paidagogiki, didaktiki kai epistimoniki katartisi ton ekpaideftikon V/thmias Ekpaidefsis. Staseis ton ekpaideftikon tou N. Evrou (erevna). *Ta Ekpaideftika*, tch. 55-56, 137-150.

Απολογισμός και Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας. Η περίπτωση του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Λάρισας

Μιχαλάκης Σ. Κωνσταντίνος

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια εισήγηση θεμάτων που θα απασχολήσει το σύλλογο διδασκόντων του ΕΠΑΛ Λάρισας, ο οποίος θα συγκληθεί τις τελευταίες εβδομάδες του διδακτικού έτους. Ειδικότερα, αυτή η πρόταση περιλαμβάνει ένα πλαίσιο θεμάτων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Λάρισας. Μέσα από τη διαβούλευση αυτών των θεμάτων από το σύλλογο του σχολείου θα γίνει μια κριτική προσέγγιση του σχολικού έργου της απελευθέρωσης εκπαιδευτικής περιόδου που θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη μιας επανορθωτικής πρότασης προκειμένου να προσεγγισθούν οι στόχοι της εκπαιδευτικής εργασίας. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου της επόμενης χρονιάς, ο οποίος θα αποτελέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα επιδιώξουν την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Η διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας υιοθετώντας αρχές και πρακτικές της σύγχρονης διοικητικής σκέψης θα επιδιώξει να καταστήσει κοινωνούς τα ενδιαφερόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας για ένα ενιαίο εκπαιδευτικό όραμα, για ένα αποτελεσματικό σχολείο.

Λέξεις-Κλειδιά: Απολογισμός, Προγραμματισμός, Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική

Report and Planning of the Educational Project of the School Unit. The case of the 1st Vocational High School of Larissa

Michalakis S. Konstantinos

Abstract

The purpose of this paper is to present certain of topics that will be addressed by the association of teachers of EPAL Larissa, which will be convened in the last weeks of the academic year. In particular, this paper includes a framework of issues related to the educational work of the Vocational High School (EPAL) of Larissa. Through the study of these issues by the school association there will be a critical approach to the school work of the present educational period that will be the basis for the development of a remedial proposal in order to approach the goals of educational work. At the same time, the planning of the educational project of next year will be formed, which will be the framework in which all members of the school community will pursue the quality upgrade of the educational project. The school Administration of the adopting principles and practices of modern administrative thinking, will try to align the members of the school community together for a unified educational vision, for an effective school.

Key-Words: Report, Planning, Internal Educational Policy

Εισαγωγικό Μέρος

Αγαπητοί συνάδελφοι φθάνοντας στο τέλος της φετινής χρονιάς υπάρχει ανάγκη να γίνει η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας και παράλληλα να διερευνηθούν εκείνοι οι παράγοντες που συνετέλεσαν έτσι ώστε να υπάρχουν τυχόν αποκλίσεις στους στόχους που τέθηκαν την αρχή της χρονιάς.

Το σχολείο μας αναπτύσσει εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και ευρύτερα μορφωτικό-κοινωνικό έργο. Παράλληλα έρχεται να καλύψει ανάγκες της μικροκοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί. Έτσι το σχολείο επιτυγχάνει τους στόχους του λειτουργώντας μέσα στο πλαίσιο της υφιστάμενης εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτό το πλαίσιο καθορίζεται κεντρικά από το ΥΠΑΙΘ και ταυτόχρονα, από την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική την οποία διαμορφώνει προκειμένου να ικανοποιήσει κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η επαγγελματική εκπαίδευση, την οποία παρέχει το σχολείο μας, αποτελεί έναν συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση (ν. 1566/1985). Θεωρώντας ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να διαπλάσει ανθρώπους με γνώση, σοφία, δεξιότητες, ήθος, κριτική σκέψη και υπεύθυνους, το σχολείο μας επιδιώκει να διαμορφώσει ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα οδηγήσει τους μαθητές σε προσωπική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση. Επιπρόσθετα, οι μαθητές μας αποκτούν σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στους τομείς των υπηρεσιών και της τεχνολογίας, προκειμένου έτσι να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις βιοποριστικές ανάγκες που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η διοίκηση του σχολείου, υιοθετώντας την άποψη που θεωρεί ότι το σχολείο λειτουργεί σε ένα δεδομένο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο, έχει διαμορφώσει ένα συμμετοχικό και συνεργατικό περιβάλλον με τα ενδιαφερόμενα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μέσα σ' αυτό το κλίμα, η σημερινή συνάντηση θα παρουσιάσει μια εικόνα του σχολείου, η οποία προκύπτει από συλλογική δράση μεταξύ της διοίκησης, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων.

Όπως φαίνεται από το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης που σας διανεμήθηκε τα θέματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή συζήτηση είναι:

- α) Ο απολογισμός της εκπαιδευτικής εργασίας για τη χρονική περίοδο που διανύθηκε
- β) Η διαμόρφωση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου και γ) Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για την ερχόμενη σχολική περίοδο.

Ο απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο για την εκπαιδευτική μας πολιτική, γιατί έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο, να διαπιστώσουμε τυχόν αποκλίσεις και προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών λειτουργιών. Τέλος, οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του απολογισμού θα αποτελέσουν τη βάση για να επαναπροσδιορίσουμε την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου, διαμορφώνοντας έτσι εκείνο το προγραμματικό πλαίσιο που να αντιμετωπίζει τόσο τα προβλήματα όσο και

τις τυχόν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται ως κοινωνική απαίτηση για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα ο απολογισμός αποτελεί μια κριτική προσέγγιση των διοικητικών λειτουργιών που στήριζαν αυτό το εκπαιδευτικό έργο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο απολογισμός περιλαμβάνει: την καταγραφή των αποτελεσμάτων της σχολικής εργασίας, τον εντοπισμό των προβλημάτων, την ιεράρχηση των στόχων της εκπαιδευτικής προσπάθειας και ακόμη, την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ τέλος βοηθά στον επανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου.

Όσον αφορά την περίπτωση μας, ο απολογισμός αποτελεί προϊόν της εσωτερικής αξιολόγησης που έγινε με τη συμμετοχή όλων των συντελεστών της σχολικής κοινότητας και ακόμη, της λήψης των αποφάσεων που διαμόρφωσαν το εκπαιδευτικό μας έργο. Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η διερεύνηση της επίτευξης των στόχων μέσω της αξιολόγησης, όπως αυτοί οι στόχοι διαμορφώθηκαν μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου μας και η διαπίστωση τυχόν αστοχιών και παραλείψεων έχει ουσιαστική σημασία, γιατί μας δίνει έτσι τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε διορθωτικές κινήσεις, προκειμένου αφ' ενός μεν να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο και αφ' ετέρου να αποκαταστήσουμε την πολιτιστική και μορφωτική εικόνα του σχολείου στην κοινωνία.

Όσον αφορά την αναγκαιότητα και τη σημασία της εκπαιδευτικής πολιτικής που ανέπτυξε το σχολείο μας πρέπει να αναφερθούν τα εξής:

Το σχολείο μας παρά το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος έχει κάποια περιθώρια αυτονομίας και άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε ορισμένους τομείς. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Μανρογιόργος (1999), το σχολείο μπορεί να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να αξιολογεί, να κάνει απολογισμό του έργου του, να καινοτομεί παίρνοντας διδακτικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες και τέλος, να παρεμβαίνει γενικότερα στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην κριτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλαγών.

Με τον τρόπο αυτό τελικά το σχολείο μας διαμορφώνει την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική του, παρεμβαίνοντας και σε θέματα στρατηγικού προγραμματισμού. Τέτοια θέματα είναι η προσαρμογή των μαθημάτων και της διδακτικής ύλης που μπορεί να διαμορφώσει το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας (αναλυτικό πρόγραμμα, λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στα μέσα και στις μεθόδους διδασκαλίας, κατανομή των εξουσιών μέσα στο χώρο του σχολείου). Ένα άλλο σημαντικό θέμα για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου είναι η δυνατότητα μιας πιο ευρύτερης συμμετοχής στα όργανα λειτουργίας του σχολείου, όπου παράλληλα θα αναδεικνύονται και θα αξιοποιούνται καλύτερα οι ικανότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ταυτόχρονα, θα παίρνονται αποφάσεις που αφορούν διοικητικά θέματα, όπως είναι η αξιοποίηση χώρων, υλικών και μέσων διδασκαλίας με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, η οποία τελικά αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή και την υποστήριξη των σχεδιαζόμενων αλλαγών. Έτσι μόνο μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της

μάθησης και να αντιμετωπισθούν πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις ο σύλλογος διδασκόντων είναι δυνατό να παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία του σχολείου, στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, την επαγγελματική κουλτούρα και το ήθος του σχολείου, τις επιμορφωτικές προτεραιότητες, την παιδαγωγική και τη διδακτική διάσταση του σχολείου, τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, κ.α.

Όπως προτείνεται από τη διοικητική πρακτική (Petridou 2000, Chatzipanagiotou 2000, Χιροtyγι – Koufidou 2000) το έργο του σχολείου μας προκαθορίζεται και σκιαγραφείται μέσα από το μεθοδολογικό πλαίσιο του προγραμματισμού του, μια που αποσαφηνίζονται έτσι οι σκοποί λειτουργίας του σχολείου, επιλέγονται οι συγκεκριμένες μέθοδοι βελτίωσής του, γίνεται επιλογή των προγραμμάτων δράσης που θα ακολουθηθούν και διευκολύνεται τέλος ο έλεγχος επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα μέσα από τις διαδικασίες του προγραμματισμού επιτυγχάνεται η βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου για τους παρακάτω λόγους:

α. Προσαρμόζεται ευκολότερα το σχολείο μας στις αλλαγές του περιβάλλοντος και διευκολύνεται η πρόβλεψη γεγονότων και καταστάσεων.

β. Επιτυγχάνεται βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, γιατί προσανατολίζονται οι προσπάθειές τους στον κοινό στόχο μέσα από την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας.

γ. Προσδιορίζονται προτεραιότητες με έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αξιοποίηση ευκαιριών, ενώ συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα στο σχολείο μας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αδυναμίες του.

δ. Διευκολύνεται ο έλεγχος της εκπαιδευτικής εργασίας, αφού καθορίζονται προσδοκίες και επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, παίρνοντας έτσι πληροφορίες σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους και προβαίνοντας σε διορθωτικές κινήσεις.

Επιπρόσθετα, αναπτύσσοντας το σχολείο μας τον ετήσιο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σε σχέση και με μια πιο συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων επιτυγχάνεται η αναβάθμιση και η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού μας έργου, αφού προσανατολίζει στους κοινούς στόχους τις προσπάθειες όλων των ενδιαφερόμενων μερών της σχολικής κοινότητας, ενώ παράλληλα, αξιοποιείται κατά τον καλύτερο τρόπο το κλίμα συνεργασίας που αναπτύσσεται και διευκολύνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης της εκπαιδευτικής εργασίας, όπως και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου

Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου του ΕΠΑΛ Λάρισας, μέσα από την αναγνώριση της αποστολής του σχολείου, περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων, των απαιτούμενων λύσεων προσέγγισης αυτών των στόχων, τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών υλοποίησης αυτών των λύσεων, την επιλογή των καλύτερων δυνατών λύσεων και τέλος την εφαρμογή των σχεδίων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Υιοθετώντας το παραπάνω πλαίσιο αρχών εκπαίδευσης προσδιορίσαμε ως αποστολή του σχολείου την ανάπτυξη των ικανοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων των μαθητών, προκειμένου έτσι οι μαθητές να ανταποκριθούν με επιτυχία στις δυναμικά εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Ακολούθως καθορίσαμε τους σκοπούς του σχολείου που είναι αφ' ενός μεν η ικανοποίηση των παιδαγωγικών και μαθησιακών αναγκών των μαθητών με την απόκτηση εμπειριών που αφορούν φαινόμενα του πραγματικού κόσμου και αφ' ετέρου, η βελτίωση της διοικητικής πρακτικής ώστε να διευκολύνετε καλύτερα η αποστολή του σχολείου.

Όπως προκύπτει από τον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου για θέματα που αφορούν το σχολικό περιβάλλον διαπιστώσαμε ότι μεταξύ των δυνατοτήτων που διατίθενται στο σχολείο είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό, στο οποίο αν δοθούν ευκαιρίες θα συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Μια άλλη δυνατότητα που υπάρχει είναι η διασύνδεση μεταξύ του σχολείου και των παραγωγικών φορέων, η οποία διασύνδεση προέρχεται από τον επαγγελματικό χαρακτήρα του σχολείου. Επισημαίνετε ακόμη ότι το ήθος και η κουλτούρα του σχολείου επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτομιών. Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη αδυναμιών επικεντρώνεται στην οργανωτική δομή του σχολείου. Οι συχνές αλλαγές στο εκπαιδευτικό προσωπικό δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή προσαρμογή των εκπαιδευτικών στα δεδομένα του σχολείου. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι η μεθόδευση της διδασκαλίας είναι ξεπερασμένη με αποτέλεσμα να μην είναι καθολική η συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπρόσθετα όσον αφορά τον τομέα των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων διαπιστώθηκε ότι το σχολείο υστερεί σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα δεν υλοποιούνται αρκετά προγράμματα αγωγής υγείας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, στον τομέα των διοικητικών δραστηριοτήτων διαπιστώθηκε ότι η διοικητική πρακτική χρειάζεται εκσυγχρονισμό.

Οι ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να αναζητήσει και να αξιοποιήσει το σχολείο μας προέρχονται από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στο οποίο μετέχει η χώρα μας, ως μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης. Επιπρόσθετα διαπιστώνεται ένα αυξημένο κοινωνικό ενδιαφέρον για θέματα εκπαίδευσης που δημιουργεί νέες προοπτικές για το σχολείο. Απειλές διαπιστώνονται τόσο από την οικονομική όσο και την πολιτική αστάθεια που μεταφέρουν ένα κλίμα αδράνειας στον εκπαιδευτικό χώρο.

Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση οι λειτουργίες του σχολείου περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διοικητικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα για το

ΕΠΑΛ Λάρισας προτείνεται η ανάπτυξη των παρακάτω πολιτικών, προκειμένου έτσι να αντιμετωπισθούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα, σύμφωνα πάντα με τις διαπιστώσεις της απολογιστικής έκθεσης:

- στον τομέα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής και επιστημονικής επάρκειας των εκπαιδευτικών και η συνεχής βελτίωση του διδακτικού έργου,
- στον τομέα των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων η προσαρμογή του σχολείου στις κοινωνικές απαιτήσεις με βιωματικού τύπου προσεγγίσεις (εκπαιδευτικές επισκέψεις) και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης) και τέλος
- στον τομέα των διοικητικών δραστηριοτήτων η βελτίωση της διοικητικής πρακτικής, ως μια υποστηρικτική βάση των υπολοίπων δραστηριοτήτων.

Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συντελεστών της εκπαιδευτικής πράξης η λήψη των αποφάσεων τόσο για τον προσδιορισμό των σκοπών όσο και για την ανάπτυξη των πολιτικών λήφθηκε μεταξύ όλων των συντελεστών της σχολικής κοινωνίας και συγκεκριμένα μεταξύ του διευθυντή του σχολείου, του συλλόγου διδασκόντων, του μαθητικού συμβουλίου, των σχολικών συμβούλων και του προϊστάμενου γραφείου.

Ακολουθεί ο προσδιορισμός των αντικειμενικών στόχων που περιλαμβάνει την καταγραφή εφικτών, ρεαλιστικών και μετρήσιμων προτύπων απόδοσης του εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την προτεινόμενη σκοποθεσία και την ανάπτυξη των παραπάνω πολιτικών. Έτσι, η επίτευξη των στόχων που χαρακτηρίζονται είτε από μακρύ χρονικό ορίζοντα προσέγγισης (στρατηγικοί στόχοι) είτε από σύντομο χρόνο (λειτουργικοί στόχοι), θα απαιτήσει τη διαμόρφωση και την επιλογή δράσεων που είναι στην κατεύθυνση επίτευξης αυτών των στόχων (Koutouzis 1999).

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Ο στρατηγικός προγραμματισμός καθορίζει μακροπρόθεσμους στόχους και τη γενικότερη δραστηριότητα του σχολείου. Λαμβάνοντας υπ' όψιν την αποστολή, τους σκοπούς και τις πολιτικές που έχουν προσδιορισθεί το σχολείο μας καλείται να επιτύχει τους παρακάτω στόχους:

1. να επιδιωχθεί η ομαλή ένταξη των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών την τρέχουσα σχολική χρονιά
2. να εμπλουτιστεί η διδασκαλία των μαθημάτων φυσικών επιστημών με συνεργατικές μεθόδους τα επόμενα 2 χρόνια
3. να αναπτυχθούν τον επόμενο χρόνο 3 συνολικά προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής εκπαίδευσης
4. να γίνει η μηχανοργάνωση του σχολικού αρχείου την επόμενη σχολική χρονιά
5. να ανανεωθεί ο υποστηρικτικός εξοπλισμός της μηχανοργάνωσης του σχολείου διοίκησης μέσα σε διάστημα 3 ετών

6. να παρακολουθήσει ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής την επόμενη σχολική χρονιά 1 εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης

Όσον αφορά την προσέγγιση του 1ου στόχου προσδιορίζεται, ως βέλτιστη εναλλακτική λύση, να συσταθεί ομάδα υποστήριξης των νεοεισερχομένων από έμπειρους εκπαιδευτικούς, μια που υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δραστηριοποιούνται στο σχολείο έμπειροι εκπαιδευτικοί.

Η προσέγγιση του 2ου στόχου προσδιορίζει την υλοποίηση για τον επόμενο χρόνο τουλάχιστον μιας ομαδικής εργασίας για κάθε μαθητή αντίστοιχα, μια που θεσμοθετείται για πρώτη φορά αυτού του τύπου η διδακτική προσέγγιση.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο 3ος προγραμματικός στόχος προσδιορίζεται ως η πλέον κατάλληλη και απαραίτητη λύση να αναζητηθούν από την αρχή της χρονιάς οι εξωτερικοί συνεργάτες για την υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα για τη βελτίωση της μορφωτικής και παιδαγωγικής εικόνας του σχολείου επιλέγεται να υλοποιηθεί μια θεατρική παράσταση στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ακόμη προκειμένου να επιτευχθεί ο 3ος προγραμματικός στόχος και συγκεκριμένα να μηχανοργανωθεί το σχολικό αρχείο επιλέγεται ως η πλέον αποτελεσματική λύση να δημιουργηθεί ομάδα εκπαιδευτικών που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα μηχανογράφησης, μια που η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελεί εξωδιδακτική εργασία του σχολείου.

Η προσέγγιση του 4ου στόχου περιλαμβάνει τη σύσταση ομάδας εκπαιδευτικών προκειμένου να διερευνήσει την προμήθεια εξοπλισμού σε υλικά μηχανών γραφείου (H/Y, περιφερειακά κ.ά.), μια που η ανάθεση στο εκπαιδευτικό προσωπικό αποφασιστικών αρμοδιοτήτων αναδεικνύει και αξιοποιεί τον προσωπικό χαρακτήρα και τη δημιουργικότητα αυτών των εκπαιδευτικών.

Ο 5ος στρατηγικός στόχος προσδιορίζεται από τη διερεύνηση στην αρχή της χρονιάς της δυνατότητας επιμόρφωσης των στελεχών της διοίκησης, ως η πλέον αποτελεσματική λύση για την ανάπτυξη της σύγχρονης διοικητικής πρακτικής στο σχολείο.

Λειτουργικός Προγραμματισμός

Ο λειτουργικός προγραμματισμός είναι βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός, οποίος είναι προσανατολισμένος στις τρέχουσες λειτουργίες του σχολείου. Σύμφωνα με τον Κουτουζι (1999) ο λειτουργικός προγραμματισμός ορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες, ώστε να επιτυγχάνονται έτσι οι στόχοι που τέθηκαν με το στρατηγικό προγραμματισμό. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σχολείο μας επιδιώκει να επιτύχει την υλοποίηση των παρακάτω λειτουργικών στόχων:

1. Να επιδιωχθεί να ενημερωθούν οι νεοεισερχόμενοι για τις δουλειές του σχολείου το μήνα το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό το σκοπό αποφασίζεται να προγραμματισθεί

συνάντηση της ομάδας υποστήριξης των νεοεισερχομένων τις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου έτσι να τους δοθεί η δυνατότητα της αρχικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του σχολείου

2. Την ερχόμενη σχολική περίοδο θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στην Α' Τάξη. Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει μια πιλοτική εφαρμογή αυτής της καινούργιας διδακτικής μεθόδου μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο οι καθηγητές των φυσικών επιστημών της Α' Τάξης θα επιλέξουν θεματολόγιο ομαδικών εργασιών
3. Να επιδιωχθεί την ερχόμενη σχολική περίοδο η υλοποίηση ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την Α' Τάξη και ενός προγράμματος πολιτιστικής εκπαίδευσης (θέατρο) για τη Γ' Τάξη. Για υπάρχει έγκαιρα η δυνατότητα να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να συγκροτηθεί τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου ο σύλλογος διδασκόντων προκειμένου να συστήσει τις παιδαγωγικές ομάδες των προγραμμάτων περιβαλλοντικής και πολιτισμικής εκπαίδευσης.
4. Να επιδιωχθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της ερχόμενης σχολικής χρονιάς η προμήθεια λογισμικού μηχανοργάνωσης. Προκειμένου έγκαιρα να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος πρέπει να συσταθεί μια ομάδα εργασίας εκπαιδευτικών τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου για την έρευνα προμήθειας λογισμικού μηχανοργάνωσης.
5. Να προσδιορισθούν από τη διεύθυνση του σχολείου μέσα στον επόμενο μήνα οι ανάγκες του σχολείου σε εξοπλισμό γραφείου. Η σύσταση και η συγκρότηση μέσα στον ερχόμενο Σεπτέμβριο ομάδας διερεύνησης προμήθειας μηχανών γραφείου θα επιτύχει έγκαιρα να υλοποιήσει αυτόν τον στόχο.
6. Να επιδιωχθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της ερχόμενης σχολικής χρονιάς η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος για το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου. Για αυτό το στόχο πρέπει να γίνει από τις αρχές Σεπτεμβρίου η σχετική διερεύνηση παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου για το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω τόσο οι στόχοι όσοι και οι επιλεγείσες δράσεις, ως αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας, αποτελούν μια στοχαστικο-κριτική προσέγγιση βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας, προκειμένου έτσι να αντιμετωπισθούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τη σχολική χρονιά που μας πέρασε και ταυτόχρονα, να αποκριθεί το σχολείο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των καιρών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής εργασίας. Ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και να συγκεκριμενοποιήσει ένα πρόγραμμα ελέγχου, αξιολογώντας διαδικασίες και αποτελέσματα προκειμένου να υπάρξει διορθωτική παρέμβαση στην πορεία υλοποίησης του προγραμματικού έργου.

Γενικές Διαπιστώσεις

Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν ένα προγραμματιστικό πλαίσιο στόχων και δράσεων σύμφωνα με την αποστολή, τους γενικότερους σκοπούς και τις πολιτικές που πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διοικητικές ανάγκες του σχολείου μας. Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτός προκύπτει από την απολογιστική έκθεση της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου και μέσα από μια ολιστική θεώρηση της σχολικής πραγματικότητας, όπου το σχολείο επηρεάζει και επηρεάζεται από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, στοχεύει στην απόδοση αποτελεσματικού έργου. Το ΕΠΑΛ Λάρισας, ως ένα σχολείο με αποστολή την γνωστική, συναισθηματική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών του, πρέπει αφ' ενός μεν να αντιμετωπίσει με επιτυχία παραλείψεις και προβλήματα και αφ' ετέρου να προσαρμοσθεί στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία χαρακτηρίζεται από ταχύτατες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις που διαμορφώνουν μια νέα εποχή με ψηφιακό και διαπολιτισμικό χαρακτήρα.

Η πρακτική της διοίκησης, αναγνωρίζοντας τις παραπάνω ανάγκες προσαρμογής, χαρακτηρίζεται από σχέσεις δημοκρατικής έκφρασης. Υιοθετεί το συνεργατικό μοντέλο διοίκησης, λαμβάνοντας αποφάσεις με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθιστώντας έτσι το εκπαιδευτικό έργο πιο αποτελεσματικό (Everard & Morris 1999). Ταυτόχρονα, επιδιώκει οι ανάγκες του σχολείου να προσδιορίζονται μέσα από τη διαβούλευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών της εκπαιδευτικής κοινότητας, έτσι να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία.

Συμπερασματικά, η επιδίωξή μας είναι η ανάπτυξη μια εκπαιδευτικής μονάδας που να αποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές απαιτήσεις. Ο απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου όταν επιτελείται με συλλογικές διαδικασίες και η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη βάση της συνεργασίας, της ανάδειξης και της αξιοποίησης όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας θα διευρύνει το ρόλο του εκπαιδευτικού και θα βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το σχολείο μας. Η υιοθέτηση των παραπάνω στρατηγικών και λειτουργικών στόχων θα έχει ως αποτέλεσμα αφ' ενός μεν τη δημιουργία προϋποθέσεων συντονισμού των εκπαιδευτικών διαδικασιών και αφ' ετέρου θα διαμορφώσει ένα προστατευτικό πλαίσιο ομαλής λειτουργίας, το οποίο πλαίσιο θα προσδίδει μια νέα δυναμική εκμετάλλευσης ευκαιριών ανάπτυξης εκπαιδευτικών καινοτομιών. Σ' ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον ο εκπαιδευτικός θα επιδεικνύει τις ιδέες και τα χαρίσματά του. Οι γονείς θα εμπλέκονται πιο ενεργά με τα προβλήματα των παιδιών τους. Το σχολείο μας θα αποτελεί για τους μαθητές ένα περιβάλλον κοινωνικής διαβούλευσης και έρευνας. Σ' αυτό άλλωστε αποσκοπεί και η υλοποίηση προγραμμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές μας θα εμπλέκονται με δραστηριότητες έρευνας των προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, θα βιώνουν προβληματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής (AIDS, προβλήματα περιβαλλοντικής προστασίας, η εικαστική έκφραση του κόσμου μας) και τέλος θα αποκτούν τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Αυτό άλλωστε είναι και το κοινωνικώς

ζητούμενο: η διαμόρφωση αυριανών ενεργών πολιτών που να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα του κόσμου μας.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Athanasoula-Reppa, A. & Koutouzis, M. & Mavrogiorgos, G. & Nitsopoulos, V. & Chalkiotis, D. (1999). *Ekpaideftiki Dioikisi kai Politiki*, Elliniko Anoikto Pa-nepistimio, Patra.
- Chatzipanagiotou, Par. (2000). Ο Programmatismos ton Draseon tis Scholikis Monadas: Paradeigmata Efarmogis, sto epim. Papanoum Z., *O Programmatismos tou Ekpaideftikou Ergou*, Paidagogiko Institutou, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, Thessaloniki.
- Everard, K.B. & Morris, G. (1999). *Apotelesmatiki Ekpaideftiki Dioikisi*, met. Kikizas Dim., Elliniko Anoikto Pa-nepistimio, Patra.
- Koutouzis, M. (1999). *Genikes Arches Manatzment*, Elliniko Anoikto Panepistimio, Patra.
- Mavrogiorgos, G. (1999). I Ekpaideftiki Monada os Foreas Diamorfosis kai Askisis Ekpaideftikis Politikis, sto Athanasoula-Reppa, A. & Koutouzis, M. & Mavrogiorgos, G. & Nitsopoulos, V. & Chalkiotis, D., *Ekpaideftiki Dioikisi kai Politiki*, Tomos A', Elliniko Anoikto Panepistimio, Patra.
- Petridou, Evg. (2000). Protasi mias Protypis Diadikasias Programmatismou tou Ergou tis Scholikis Monadas, sto epim. Papanoum Z., *O Programmatismos tou Ekpaideftikou Ergou*, Paidagogiko Institutou, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, Thessaloniki.
- Xirotiri-Koufidou, St. (2000). Ο Programmatismos Drasis os Vasiko Stoicheio Dioikisis tis Scholikis Monadas, sto epim. Papanoum Z., *O Programmatismos tou Ekpaideftikou Ergou*, Paidagogiko Institutou, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, Thessaloniki.

Επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών - Ο σημαντικός ρόλος του σχολικού ηγέτη

Αρετή Πράττου

MA TESOL, Med. Επιστήμες Αγωγής (Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση)

Περίληψη

Οι σύγχρονες παγκόσμιες εκπαιδευτικές εξελίξεις χαρακτηρίζονται έντονα από τις ραγδαίες αλλαγές και καινοτομίες, την πολυπλοκότητα των δομών και το πολυδιάστατο και, συνάμα, απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών. Ο επαγγελματισμός του σημερινού εκπαιδευτικού επικεντρώνεται στην ικανότητά του να διαχειριστεί αποτελεσματικά νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας επαγγελματικής μάθησης μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Η ανάληψη αυξημένων ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς οδηγεί, αναπόφευκτα, σε επαγγελματικό άγχος και ψυχολογική εξουθένωση (burn out) (Maroudas, 2012). Μπροστά σε αυτό το σύνθετο συγκείμενο, ο ρόλος του σχολικού ηγέτη, ως διαχειριστή του ανθρώπινου κεφαλαίου στην σχολική μονάδα, είναι καίριος αναφορικά με την προστασία και διατήρηση της ψυχοσωματικής υγείας των εκπαιδευτικών. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τις πηγές και συνέπειες του επαγγελματικού άγχους του σύγχρονου εκπαιδευτικού και να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο του διευθυντή - ηγέτη σε σχέση με τις πρακτικές που εφαρμόζει και την ηγεσία που ασκεί.

Λέξεις-Κλειδιά: επαγγελματικό άγχος, εκπαιδευτικοί, σχολικός ηγέτης

Professional stress of educators – The important role of the school leader

Areti Prattou, MA TESOL, M.Ed.

Abstract

Contemporary educational challenges all over the world have been strongly signified by rapid changes and innovations, the complexity of structures as well as the multidimensional and, simultaneously, demanding workplace of educators. The professionalism of a modern educator focuses on his ability to cope successfully with new duties and tasks towards the development of a culture of professional learning within the borders of the educational institution. The assumption of higher responsibilities by educators has, inevitably, led to occupational stress and psychological burh out (Maroudas, 2012). Under such complex circumstances, the role of the school leader, as human resources manager within the school unit, has been important regarding the protection and maintenance of mental and physical health of educators. Based on this reasoning, the purpose of this study is to analyse the sources and impact of professional stress to the modern educator as well as to highlight the decisive role of the school leader in connection to the practices he applies and the type of leadership he administrates.

Key-Words: professional stress, educators, school leader

Εισαγωγή

Οι τελευταίες δεκαετίες των ριζικών μεταβολών, οι οποίες αναπόφευκτα έχουν επηρεάσει και τον χώρο της εκπαίδευσης, κατατάσσουν τους εκπαιδευτικούς στις κοινωνικές ομάδες που βιώνουν έντονο επαγγελματικό άγχος και ψυχολογική πίεση στο πλαίσιο της άσκησης ενός πολυδιάστατου έργου (Athanasoula-Reppa, 2008). Καθώς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει ως «αντικείμενο» τον άνθρωπο, η συναισθηματική του επιφόρτιση είναι πολλαπλάσια αφού απαιτείται προσωπική κατάθεση ψυχής για να είναι αποτελεσματικός στο λειτούργημά του. Πιο συγκεκριμένα, η ροπή πολλών εκπαιδευτικών στο επαγγελματικό άγχος και το σύνδρομο της «επαγγελματικής εξουθένωσης» (burnout), συχνά, τους οδηγεί σε θέματα αντιμετώπισης των μαθητών (Koronaίου, 2010). Επιπλέον, τίθενται ζητήματα οργανωτικού προγραμματισμού και διοίκησης, διαχείρισης και ενίσχυσης πόρων της σχολικής μονάδας καθώς και ελλιπής συμβουλευτική, υποστήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, η έλλειψη αναγνώρισης της διαρκούς σκληρής προσπάθειας και του έργου τους, τόσο από την πολιτεία όσο και από το κοινωνικό σύνολο, προβάλλει τη σημασία των «κινήτρων» και των «αμοιβών» για τους εκπαιδευτικούς για την εκπλήρωση των ψυχοσυναιθηματικών τους αναγκών (Zembylas, 2003).

Ορισμός άγχους

Η εννοιολογική αποσαφήνιση του άγχους έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια πολλούς μελετητές καθώς αυτό έχει πλέον κυριαρχήσει σε διάφορους εργασιακούς χώρους, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα ανθρωποκεντρικά, όπου υπάρχει έντονη διαπροσωπική αλληλεπίδραση και απαιτείται ψυχολογικό σθένος, συναισθηματική κατάθεση και κοινωνική ευαισθησία (Spyromitros & Iordanidis, 2017). Ο Babiniotis (2008) κάνει αναφορά στο άγχος ως «η συγκινησιακή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από φόβο, αγωνία, ανασφάλεια και άλλα ψυχοσωματικά συμπτώματα και βιώνεται ως εναγώνια αναμονή επικείμενου κακού» και επισημαίνει ότι το άγχος αποτελεί ένα σύνολο αντιδράσεων σε διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα. Επιπρόσθετα, το άγχος συνδέεται με μία πληθώρα ψυχικών ή κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων, όπως είναι οι σχέσεις του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό, οι διαπροσωπικές του σχέσεις, οι αντιλήψεις και οι αρχές από τις οποίες διέπεται, οι περιβαλλοντικές αξιώσεις και η ικανότητά του να ανταποκριθεί δεόντως σε αυτές (Zyga et al., 2013).

Αναφορικά με το επαγγελματικό άγχος, είναι η αντίδραση του οργανισμού στα ερεθίσματα και τις απαιτήσεις που πηγάζουν από το εργασιακό πλαίσιο (Vakola & Nikolaou 2012). Εστιάζοντας στο χώρο της εκπαίδευσης, ο DebiKipps (2013) επισημαίνει ότι το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η διδασκαλία συνιστά μία από τις πιο επιβαρυντικές και πιεστικές διαδικασίες. Ο Kantas (2001), διεισδύοντας βαθύτερα στο άγχος των εκπαιδευτικών, μιλά για μια

αρνητική διάθεση, ταυτόσημη της κατάθλιψης ή του θυμού, προερχόμενη από επαγγελματικούς παράγοντες, που οδηγεί στην πρόκληση παθολογικών συνεπειών.

Πηγές επαγγελματικού άγχους

Στις περισσότερες περιπτώσεις βασική πηγή άγχους για τον σύγχρονο άνθρωπο αποτελεί το περιβάλλον του εργασιακού του χώρου. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα πολυδιάστατο, σύνθετο λειτούργημα, που επηρεάζεται από ποικίλες παραμέτρους και προκαλεί μία διαρκή ανησυχία. Οι Cooper & Payne (1988), περιγράφουν πιο αναλυτικά τους παράγοντες που προκαλούν το άγχος των εργαζόμενων, παράμετροι που ταυτίζονται κατά πολύ με το επάγγελμα των εκπαιδευτικών μέσα από ένα «δυναμικό μοντέλο του εργασιακού άγχους», δίνοντας έμφαση στην πολυδιάστατη φύση του (Σχήμα 1):

ΠΗΓΕΣ ΑΓΧΟΥΣ		
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οικονομική αβεβαιότητα	Απαιτήσεις ρόλου	Αντίληψη
Πολιτική μεταβολή	Απαιτήσεις καθηκόντων	Εργασιακή εμπειρία
Τεχνολογική αλλαγή	Διαπροσωπικές απαιτήσεις	Κοινωνική στήριξη
		Προσωπικότητα

Σχήμα 1: Μοντέλο εργασιακού άγχους

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

Η αστάθεια στο περιβάλλον δεν επιδρά μόνο στην οργάνωση της δομής του οργανισμού αλλά και στα επίπεδα άγχους των εργαζόμενων (Robbins & Judge, 2018). Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο της εκπαίδευσης το επαγγελματικό άγχος αποτελεί απόρροια της οικονομικής κρίσης και των εκάστοτε πολιτικών μεταβολών. Οι δυσχερείς συνθήκες, που προκύπτουν από τις προσωρινές και ελαστικές μορφές εργασίας με την συνεχή τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με το πάγωμα και τη μείωση των μισθών δημιουργούν ανασφάλεια, ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, έντονη δυσφορία και συναισθηματική πίεση (Kalogridi & Kagiavi, 2011, Koronaiou, 2010).

Η έντονη εργασιακή αβεβαιότητα ενισχύεται και από τον συνεχώς μετασχηματιζόμενο κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού λόγω της απότομης και ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης και της πολλαπλής εξειδίκευσης της γνώσης. Το διαρκώς μεταβαλλόμενο, όμως, κοινωνικό πλαίσιο οδηγεί στην κοινωνική απαξίωση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού καθώς τόσο ο ίδιος όσο και το κοινωνικό σύνολο τείνουν να αμφισβητούν την επαγγελματική του ταυτότητα (Kaur, 2011). Ειδικότερα, στην σημερινή εποχή μίας πολυδιάστατης κρίσης δημιουργούνται ποικίλα ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου έτσι ώστε να αμφισβητείται ο

θεσμός του ίδιου του σχολείου και να τίθεται θέμα επαναπροσδιορισμού του ρόλου του και των συντελεστών του, των εκπαιδευτικών.

Οργανωσιακοί Παράγοντες

Ο σύνθετος διδακτικός ρόλος των εκπαιδευτικών (οργανωτικός, συντονιστικός, καθοδηγητικός) και η ποιοτική και ποσοτική υπερφόρτωση των αρμοδιοτήτων τους δημιουργούν εργασιακές συνθήκες επιφόρτισης και ψυχολογικής αλλά και σωματικής εξουθένωσης. Σύμφωνα με τους (Robbins & Judge, 2018) οι απαιτήσεις ρόλου συνδέονται με τις πιέσεις που δέχεται ο εργαζόμενος ως μέρος των καθηκόντων που έχει αναλάβει. Ο ρόλος, αναπόφευκτα, δύναται να επιδράσει στον συναισθηματικό του κόσμο. Συχνά, οι ρόλοι είναι ασαφείς με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα των στόχων και οι προσδοκίες είναι συγκρουόμενες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διενέξεις ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού.

Οι απαιτήσεις των καθηκόντων ταυτίζονται με την επαγγελματική θέση και συμπεριλαμβάνουν τον προγραμματισμό της εργασίας σε σχέση με τον βαθμό αυτονομίας και την ποικιλία των αρμοδιοτήτων (Robbins & Judge, 2018). Όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την επιτέλεση των καθηκόντων τους εξαιτίας της πίεσης που νιώθουν από τις καθημερινές απαιτήσεις της τάξης και του σχολικού περιβάλλοντος (Zavlanos, 2002). Ειδικότερα, η πίεση του διδακτικού χρόνου, οι αλλεπάλληλες αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα χωρίς τη δική τους «παρουσία», η πίεση της ολοκλήρωσης του αναλυτικού προγράμματος, οι αλλαγές της διδακτέας ύλης και των διδακτικών μεθόδων, οι πολυπληθείς και πολυπολιτισμικές τάξεις, οι χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις και η αύξηση της μαθητικής διαρροής, η έξαρση της παραβατικότητας, η ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών, η γραφειοκρατική και συγκεντρωτική διοικητική δομή του ελληνικού σχολείου και η έλλειψη οράματος και, επιφορτίζουν και πιέζουν ψυχολογικά τους εκπαιδευτικούς.

Οι διαπροσωπικές απαιτήσεις αποτελούν πιέσεις προκαλούμενες από άλλους συναδέλφους (Robbins & Judge, 2018). Πιο συγκεκριμένα, η άσχημη διαπροσωπική συμπεριφορά μεταξύ εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών και διεύθυνσης αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και η άδικη μεταχείριση, που βιώνεται μέσα σε ένα κλίμα διακρίσεων και άδικης κατανομής καθηκόντων, σταδιακά, αναπτύσσουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής καταπόνησης και εργασιακής εξουθένωσης. Ως εκ τούτου, η ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται, επηρεάζει την επιτυχημένη επικοινωνία, τη συνεργασία και την αποδοτικότητα των μελών του σχολικού οργανισμού.

Ατομικοί παράγοντες

Για πολλούς ερευνητές η αντίληψη που έχει το άτομο αναφορικά με το αν και πόσο μπορεί να ελέγχει τα συμβάντα της ζωής του, επηρεάζει σθεναρά το επίπεδο του άγχους του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η δυναμική του εργασιακού άγχους, πολλές φορές, να μην βασίζεται σε αντικειμενικές καταστάσεις (Vakola & Nikolaou, 2012). Τα άτομα με υψηλό «αντιληπτικό έλεγχο» και υψηλή αυτοπεποίθηση διαμορφώνουν χαμηλά επίπεδα άγχους (Parkes, 1991). Έτσι, σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτοεκτίμηση και ψυχική ανθεκτικότητα αναπτύσσουν λιγότερο ή μηδαμινό άγχος. Συνάμα, η πολυετής πείρα και εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες άγχους καθώς οι εργαζόμενοι δημιουργούν, σταδιακά, μηχανισμούς αντιμετώπισης άγχους, άρα, οι λιγότεροι έμπειροι εκπαιδευτικοί νιώθουν εντονότερη ψυχολογική καταπόνηση απέναντι στην ποσότητα και την ποιότητα της εργασίας.

Η κοινωνική στήριξη, η οποία είναι στενά συνυφασμένη με τις σχέσεις των συναδέλφων και των προϊσταμένων, δύναται να αναστείλει την αρνητική επίδραση του άγχους. Εστιάζοντας στον εκπαιδευτικό οργανισμό, η Chang (2009) αναφέρει ότι η μειωμένη υποστήριξη από τη διοίκηση του σχολείου καθώς και η ελαχιστοποίηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων μαζί με την έλλειψη, συχνά, της επαγγελματικής ικανοποίησης και των εσωτερικών αναγκών συγκροτούν ένα σύνολο οργανωτικών και συναλλακτικών αιτιολογικών παραμέτρων του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών.

Καθώς η προσωπικότητα αντικατοπτρίζει την κοσμοθεωρία του κάθε ανθρώπου συνιστά καίριο παράγοντα σκιαγράφησης του τρόπου με τον οποίο αυτός αντιλαμβάνεται μία συνθήκη ως αγχωτική (Vasilaki κ.α., 2001). Συνεπώς, τα συμπτώματα του άγχους που εκφράζονται στο εργασιακό περιβάλλον, πολλές φορές, απορρέουν από την προσωπικότητα του εργαζόμενου. Σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, συχνά, το άγχος πηγάζει από την αίσθηση του εκπαιδευτικού ότι δεν έχει τις απαραίτητες και κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για το έργο που επιτελεί ή ότι η συγκεκριμένη εργασία που του έχει ανατεθεί από τον σχολικό ηγέτη δεν συνάδει με τα προσόντα του ή δεν λειτουργεί παρωθητικά με αποτέλεσμα να αδυνατεί να δεσμευτεί ηθικά για την υλοποίησή της.

Συνέπειες επαγγελματικού άγχους

Οι κύριες συνέπειες του επαγγελματικού άγχους στους εκπαιδευτικούς διακρίνονται σε:

- Οργανικά συμπτώματα, με άμεσες επιδράσεις, όπως, πονοκέφαλοι, διαταραχές μνήμης, ζαλάδες, πεπτικές διαταραχές, αρτηριακή πίεση εφίδρωση, ασθένεια, χρόνιες παθήσεις (Koronaίου, 2010, Kantas, 2001)

- Ψυχολογικά συμπτώματα, που εκδηλώνονται με ανησυχία, χαμηλή συναισθηματική ευεξία (θλίψη, κατάθλιψη, φόβος, αγωνία, γρήγορη εναλλαγή συναισθημάτων), ένταση, αδυναμία λογικής σκέψης, σύγχυση, χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση (Ferguson, Mang & Frost, 2017)
- Συμπεριφορικά συμπτώματα, που αντιστοιχούν σε χαμηλό επαγγελματικό ενδιαφέρον και απόδοση, αποφυγή καθηκόντων, συχνές απουσίες από τη δουλειά, αναποφασιστικότητα, υψηλότερη κινητικότητα (Travers & Cooper (1996, όπ. ανάφ. στο DebiKipps, 2013, Zavlanos, 2002)

Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη

Σημαντική παράμετρο διαχείρισης και διαφυγής αγχωτικών καταστάσεων αποτελεί η συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση του σχολικού διευθυντή. Σύμφωνα με τον Coleman (1998), η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται απαρέγκλιτα με την ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται ορθά τα δικά του συναισθήματα καθώς και διαφορετικές συναισθηματικές διαταραχές των άλλων. Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο διευθυντής-ηγέτης βιώνει και αυτός την εμπειρία των συναδέλφων του, απομονώνει το προσωπικό του συναίσθημα και «ακούει» ενεργητικά τα προβλήματα και τις εσωτερικές τους ανάγκες. Αναπτύσσεται, έτσι, μία «συναισθηματική-διαπροσωπική νοημοσύνη» (empathy), που οδηγεί σε μία ισορροπημένη συνύπαρξη μέσα από την οποία ο σχολικός ηγέτης σέβεται τους εκπαιδευτικούς και αφουγκράζεται τις συναισθηματικές τους ανησυχίες, το φόρτο εργασίας και το επικείμενο επαγγελματικό άγχος, από το οποίο αυτοί πιέζονται και καταπονούνται (Katsaros, 2008). Ασκώντας, ταυτόχρονα, μετασχηματιστική ηγεσία λειτουργεί παρωθητικά προς την δημιουργία ενός ρεαλιστικού και αξιόπιστου οράματος, που διεγείρει τα κίνητρα, το ενδιαφέρον και τις φιλοδοξίες των εκπαιδευτικών μέσα σε ένα περιβάλλον ηρεμίας και συνεργατικής αλληλεγγύης για την αναδόμηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού οργανισμού (Theofilides, 2012).

Εφαρμόζοντας ένα μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας ο διευθυντής του σχολείου επιχειρεί να καλλιεργήσει μία κουλτούρα συνεργασίας, κοινών στόχων, δημοκρατικού διαλόγου και δημιουργικής αλληλεπίδρασης προκειμένου να ρυθμίσει την ποιότητα των σχέσεων και να αναπτύξει επιτυχώς ικανότητες επικοινωνίας και συναδελφικότητας (Chajiranagioutou, 2008). Ειδικότερα, ο σχολικός διευθυντής επιχειρεί να διαμορφώσει ένα «ανοιχτό» επικοινωνιακό κλίμα, το οποίο συντελεί στη σύναψη υγιών και συμπαγών επικοινωνιακών σχέσεων. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει, ασφαλώς, ισορροπία ιεραρχικών σχέσεων, αλληλοκατανόηση και αλληλοβοήθεια καθώς και κατάλληλη αποστολή και λήψη μηνυμάτων δημιουργώντας, έτσι, διακριτούς ρόλους και αλληλεπίδραση μέσα σε ένα απαλλαγμένο από άγχος, ένταση και ψυχική εξουθένωση εργασιακό περιβάλλον.

Βασιζόμενος στις αρχές της ισότητας και δικαιοσύνης ο σχολικός ηγέτης διαμοιράζει καθήκοντα και εργασίες στους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τα προσόντα αλλά και τα ενδιαφέροντά τους. Κατ' αυτό τον τρόπο, προσφέρει ίσες ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να διευρύνουν τα ταλέντα και τις γνώσεις τους ευνοώντας την επαγγελματική τους ικανοποίηση και μειώνοντας, ταυτόχρονα, το άγχος, την ανασφάλεια και τις συγκρούσεις μεταξύ τους αφού οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι και το περιεχόμενο της εργασίας οικείο και ευχάριστο για κάθε εκπαιδευτικό (Saitis, 2008). Επιπρόσθετα, ο διευθυντής-ηγέτης αξιοποιεί και εμπλουτίζει τους υλικότεχνικούς πόρους και προωθεί κοινές δράσεις, συνδιδασκαλίες και αμοιβαία ανατροφοδότηση ώστε οι εκπαιδευτικοί να βελτιώσουν συνεργατικά τις παιδαγωγικές τους πρακτικές και να αποφορτιστούν από το επαγγελματικό άγχος .

Στην όλη προσπάθεια απεμπλοκής των εκπαιδευτικών από την ανεπιθύμητη αγχώδη εργασιακή κατάσταση ο μετασχηματιστικός διευθυντής-ηγέτης προωθεί την άμεση συμμετοχή του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων. Πολύ χαρακτηριστικά, ο Schafer (1996) τονίζει ότι η ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον προγραμματισμό των δικών τους δραστηριοτήτων μέσα από αυτόνομες ομάδες εργασίας συνιστά ευεργετική παρέμβαση στην αποκατάσταση της ψυχοσωματικής τους ισορροπίας. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι αυτή η μορφή συμμετοχικής διοίκησης, με την άμεση εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην διαρκώς μεταβαλλόμενη σχολική πραγματικότητα, ενισχύει την επαγγελματική τους ταυτότητα καθώς υπάρχει ένας έντονος αυτοπροσδιορισμός της προσωπικής και επαγγελματικής τους οντότητας και ανέλιξης (Μανρογιόργος, 1999).

Ο μετασχηματιστικός διευθυντής-ηγέτης, αντιμετωπίζοντας τη σχολική μονάδα ως «μανθάνοντα οργανισμό», με κύριους πρωταγωνιστές τους εκπαιδευτικούς, προάγει την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Theofilides, 2012, Day, 2003). Συνεπώς, στα πλαίσια της επαγγελματικής καταξίωσης του προσωπικού προωθεί τη δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης και την εγκαθίδρυση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης, όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν και διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο, διαμορφώνοντας, παράλληλα, μία κοινή ταυτότητα και την αίσθηση του «ανήκειν» διασφαλίζοντας, έτσι, την αυτοεκτίμηση και συναισθηματική τους ισορροπία. Επιχειρώντας να αποφορτίσει το σχολείο από στρεσογόνους παράγοντες, ο διευθυντής-ηγέτης, συχνά, εφαρμόζει το θεσμό του «μέντορα», μέσω του οποίου παρέχεται στους νέους, κυρίως, εκπαιδευτικούς βοήθεια από έναν πιο έμπειρο συνάδελφο. Επιπρόσθετα, υιοθετείται ο «κριτικός φίλος», που προάγει την συνεργατική αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών, σε βάσεις εθελοντισμού, έμπιστης και ειλικρινούς υποστήριξής τους διαμορφώνοντας ένα υγιές επαγγελματικό περιβάλλον ασφάλειας και ήρεμης δράσης.

Συμπεράσματα-Προτάσεις

Οι αναπόφευκτες εντάσεις και συγκρούσεις, που προκύπτουν μέσα από την πολυπλοκότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού αλλά και οι σύγχρονες

εκπαιδευτικές προκλήσεις της εποχής του «μετανεωτερισμού» και της καινοτομικότητας διαμορφώνουν, συχνά και αναπόφευκτα, εργασιακές συνθήκες άγχους και ψυχολογικής εξουθένωσης. Καθώς, επίσης, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται «λειτουργήμα», προϋποθέτει βαθειά επιστημονική γνώση, συνεχή επιμόρφωση, διευρυμένες δεξιότητες, ποικίλες ικανότητες αλλά και υψηλές αξίες και προσδοκίες που τον βοηθούν να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις για το «νέο σχολείο», το οποίο αποβλέπει στην βελτίωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Κατά συνέπεια, πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί ωθούνται σε εργασιακό άγχος, ασθένειες, ψυχολογική εξουθένωση ακόμη και στην παραίτησή τους από αυτό.

Κρίνεται, επομένως αναγκαία μία μορφή διοίκησης που προάγει, πρωτίστως, την εξισορρόπηση των διαπροσωπικών σχέσεων των εργαζόμενων και την δημιουργία μίας κουλτούρας συνεργασίας και ενός κλίματος ψυχοσυναιθηματικής ασφάλειας των εκπαιδευτικών για την υγιή λειτουργία αλλά και την ήρεμη υιοθέτηση των αλλαγών με στόχο την επιτυχημένη ανέλιξη του σχολικού οργανισμού. Ο μετασχηματιστικός διευθυντής – ηγέτης, έχοντας πλήρη ενσυναίσθηση του κυρίαρχου ρόλου του μέσα σε ένα καθαρά ανθρωποκεντρικό συγκείμενο, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσει τα εργασιακά κίνητρα και να εκπληρώσει την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, να αφουγκραστεί τις ανάγκες τους και τη σημαντικότητα της ενεργούς εμπλοκής τους στα δρώμενα του σχολείου, ως βασικοί συντελεστές, της γνώσης, και να προασπίσει την επαγγελματική τους ανάπτυξη φροντίζοντας, ταυτόχρονα, για την πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση νοσηρών σωματικών, ψυχολογικών και συμπεριφορικών καταστάσεων.

References

- Athanasoula-Reppa, A. (2008). Educational Administration και Organisational Behaviour. Athens: Ellin Editions.
- Babiniotis, G. (2008). Stress: Dictionary for school & office (B' edition, pp. 11). Athens: Center of Λεξιλογίου Ε.Π.Ε.
- Chajipanagiotou, P. (2008). The role of culture in the effectiveness of school organisation. (pp. 213-230). Thessaloniki. ΥΠΕΡΤΗ.
- Goleman, D. (1998). *Συναισθηματική Νοημοσύνη, Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό από το «IQ»*; Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
- Chang, M. L. (2009). An Appraisal Perspective of Teacher Burnout: Examining the Emotional Work of Teachers. *Educational Psychology Review*, 21, 193- 218.
- Cooper, C.L.& Payne, R., (1988). *Causes coping and consequences of stress at work*, Chichester: John Wiley & Sons.

- Day, C. (2003). *The evolution of educators. Challenges of experiential learning.* Athens: Typothito.
- Debbi Kipps, V. (2013). *Supporting Teachers Through Stress Management.* *Principal Leadership*, 12-16.
- Ferguson, K., Mang, C. & Frost, L. (2017). *Teacher Stress and Social Support Usage.* *Brock Education Journal*, Vol 26 (No2), 62-86.
- Kalogridi, S & Kagiavi, M. (2011). *The crisis in school environment: transforming emotions.* In *proceeds of 9th International Conference on Transformative Learning: Title: "Transformative Learning in Time of Crisis: Individual and Collective Challenges"*. www.adultedu.gr
- Kantas, A. (2001). *The anxiety factors and the professional burn out of educators.* E. Vasilaki, S. Triliva, & H. Bezevegis (edns.), *Stress, anxiety and their treatment* pp. 217-230). Athens. Ellinika Grammata.
- Katsaros, I. (2008). *Organisation and Administration of Education.* Athens: Paidagigiko Instituto.
- Kaur, S. (2011). *Comparative Study of Occupational Stress among Teachers of Private and Govt. Schools in Relation to their Age, Gender and Teaching Experience.* *International Journal of Educational Planning & Administration*, Vol 1 (No2), 151-159.
- Koronaίου, A. (2010). *When work becomes a sickness.* Athens: Pedio Editions.
- Maroudas, H. (2012). *Professional Stress and job satisfaction of educators.* Article at the website of the Directorate of Primary Education of Korinthia.
- Mavrogiorgos, G. (1999). *Education of Educators and Educational Policy in Greece..* A. Athanasoula-Reppa, S. S. Anthopoulou, S. Katsoulakis, & G. Mavrogiorgos (edns.), *Administration of Educational units, Vol.B' Administration of Human Resources* (pp. 93-134). Patra: E. A. P.
- Robbins, S. P. & Judge, T. (2018). *Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Βασικές έννοιες και σύγχρονες προσεγγίσεις, Κεφ. 17, Οργανωσιακή αλλαγή και διαχείριση άγχους.* (σελ. 527-556), 2η έκδοση. Αθήνα: Κριτική.
- Saitis, C. (2008). *The Principal of the Public School.* Athens: Paidagogiko Instituto..
- Schafer, W. (1996). *Stress management for wellness (3rd edn).* London: Harcourt Brace.

- Spyromitros, A., & Iordanidis, G. (2017). Syndrom of work burn out and professional stress of Secondary School educators: the case of West Thessaloniki district. *Scientific Yearbook of Nursery Department of Ioannina University*, 10, 142-186.
- Theofilides, C. (2012). *School Leadership. From Bureaucracy to Transformational Leadership*. Athens: Gregory.
- Travers, C. J., & Cooper, C. (1996). *Teachers Under Pressure: Stress in the Teaching Profession*. London: Routledge.
- Vakola, M. & Nikolaou, I. (2012). *Organisational Psychology and Behaviour*. Athens: Rosili Editions.
- Vasilaki, E., Trilova, S, Bezevegis H., (2001). *Stress, anxiety and their treatment*. Athens. Ellinika Grammata.
- Zavlanos , (2002). *Organisational Behaviour*. Athens: Stamouli.
- Zembylas, M. (2003). Emotions and teacher identity: A post-structural perspective. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 9(3), 213-238.
- Zyga, S., Koukia, E., Mitrousi, S., & Travlos, A. (2013). Anxiety Theories: A critical review. *Magazine of Nursing Science*, 6(1), 21-27.

Η Ηγεσία των Σχολικών Μονάδων σήμερα

Δρ Μαριάνθη Πλατσή

Περίληψη

Στην σημερινή εποχή με τις αμέτρητες προκλήσεις, η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη. Η πίεση που δέχονται οι διευθυντές για βελτίωση της εκπαίδευσης και των επιδόσεων των μαθητών είναι μεγάλη. Έρευνες δείχνουν ότι τα σημερινά σχολεία ακολουθούν ένα συνεργατικό μοντέλο διοίκησης, όπου όλα τα μέλη που σχετίζονται με την εκπαίδευση λαμβάνουν κοινές αποφάσεις, ακολουθώντας ένα καταναμημένο μοντέλο ηγεσίας. Και εδώ γεννάται το ερώτημα: ποιος είναι ο ρόλος του Διευθυντή στο σύγχρονο σχολείο;

Λέξεις-Κλειδιά: Ηγεσία, καταναμημένη ηγεσία, Διευθυντής.

The Leadership of Schools Today

Dr Marianthi Platsi

Abstract

In present times of countless challenges, education could not be left untouched. The pressure on principals to improve students' education and performance is great. Research shows that today's schools follow a collaborative management model, where all members involved in education make common decisions, following a distributed leadership model. Therefore, a question arises: what is the role of the Director in today's school?

Key-Words: Leadership, Distributed Leadership, Director.

1.Καταναμημένη ηγεσία

«Η ιδέα της καταναμημένης ηγεσίας είναι πολύ δημοφιλής στους ερευνητές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εκπαιδευτικούς μεταρρυθμιστές και τους επαγγελματίες της ηγεσίας» (Hammersley-Fletcher & Brundrett, 2005; Storey, 2004). Αν και φαίνεται να υπάρχει εκτεταμένο ενδιαφέρον για την ιδέα της «καταναμημένης ηγεσίας», υπάρχουν ανταγωνιστικές και μερικές φορές αντικρουόμενες ερμηνείες του τι σημαίνει στην πραγματικότητα η έννοια αυτή. Ο ορισμός και η κατανόηση της καταναμημένης ηγεσίας παρουσιάζει διαφοροποιήσεις και η βιβλιογραφία που υποστηρίζει την έννοια της καταναμημένης ηγεσίας παραμένει ποικίλη και έχει ευρεία βάση.

1.1. Καταναμημένη ηγεσία μεταξύ επίσημων και άτυπων ηγετών

Συνεπής με τα ευρήματα άλλων, όπως των Camburn, Rowan, & Taylor (2003) και του Spillane (2006), ο Leithwood και οι συνεργάτες του (2010) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου δεν θεωρεί ότι έχει ηγετικές ικανότητες και επιρροή μόνο ένα άτομο, ο διευθυντής. Τα άτομα ή οι ομάδες που προσδιορίστηκαν ως ηγέτες, περιλάμβαναν διευθυντές, υποδιευθυντές, εκπαιδευτικούς σε επίσημους ηγετικούς ρόλους (π.χ. συντονιστές τάξεων ή συντονιστές μαθημάτων) και εκπαιδευτικούς με εξειδικευμένες θέσεις (π.χ. ειδικούς τεχνολογίας, συμβούλους).

Οι εκπαιδευτικοί προσδιόρισαν επίσης και άλλους εκπαιδευτικούς ότι έχουν κάποια επιρροή και ηγετική ικανότητα π.χ. στην Ειδική Αγωγή αλλά και άλλα άτομα, που δεν είναι εκπαιδευτικοί όπως γονείς, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Ομοίως, εμπειρικά στοιχεία έδειξαν ότι τα επιτυχημένα σχολεία είχαν επανασχεδιαστεί σκόπιμα, έτσι ώστε η ηγεσία να μπορεί να μοιράζεται και να διαδίδεται ευρύτερα (Harris, 2012, σ. 13). Είχαν αναδιαμορφώσει τους ρόλους, δημιούργησαν νέες ομάδες, ισοπέδωσαν δομές ιεραρχικές και είχαν δώσει μεγαλύτερη ευθύνη και υπευθυνότητα σε όλους. Η πρώτη μελέτη των Leithwood και Jantzi πρότεινε ότι η διανομή μεγαλύτερου ποσοστού ηγεσίας στους εκπαιδευτικούς είχε θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητά τους και στη συμμετοχή των μαθητών. Η μελέτη των Silins και Mulford υποστήριξε επίσης την ευρεία ηγεσία. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Harris (2012) τα αποτελέσματα των μαθητών είναι πιο πιθανό να βελτιωθούν όταν οι πηγές ηγεσίας διανέμονται σε όλη τη σχολική κοινότητα και όταν οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται και ενδυναμώνονται σε τομείς σημαντικούς για αυτούς (Εικ. 1).

Εικόνα 1: Τα αποτελέσματα της συνολικής ηγεσίας από τον Leithwood

Ωστόσο, μια τέτοια ευρεία ηγεσία με εκπαιδευτικούς σε ηγετικούς ρόλους δεν σημαίνει ότι οι επίσημες δομές ηγεσίας είναι περιττές. Οι διευθυντές ξεχωρίζουν ως «μοναδική δύναμη» επειδή είναι πιο πιθανό από οποιαδήποτε άλλη ομάδα να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε πολλαπλές ηγετικές ευθύνες. (Kyla L. Wahlstrom, Karen Seashore Louis, Kenneth Leithwood, Stephen E. Anderson, 2010).

1.2. Συνεργατική Λήψη Αποφάσεων

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ηγεσία δεν πρέπει να περιορίζεται στους ηγέτες στην κορυφή του οργανισμού, αλλά μπορεί επίσης να κατανεμηθεί σε όλα τα μέλη του σχολείου (Leithwood et al, 2010; Elmore, 2000; Neuman & Simmons, 2000). Η βιβλιογραφία για την κατανεμημένη ηγεσία και την ηγεσία των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει σχεδόν πάντα αναφορά στη συνεργασία, τις συνεργατικές πρακτικές εργασίας ή τις συνεργατικές κουλτούρες (Gronn 2000, Spillane 2001, Muijs & Harris 2007, Grant 2011). Αυτές οι έννοιες είναι αυτονόητες όταν ο ορισμός της κατανεμημένης ηγεσίας περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ συναδέλφων, πρακτικές ηγεσίας που «εκτείνονται» σε έναν αριθμό ατόμων και την ανάπτυξη μιας αίσθησης κοινότητας στο σχολείο (Hunphreys, 2010, σ.26).

Οι Leithwood et al. (2010), συνοψίζοντας τα ερευνητικά τους ευρήματα από το American Study for the Wallace Foundation, εξέτασαν επίσης τις σχέσεις διευθυντών-εκπαιδευτικών και τις σχέσεις εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικούς επίσης. Επικεντρώθηκαν στην επιρροή των εκπαιδευτικών και στη συμμετοχή τους σε αποφάσεις σε όλο το σχολείο με τους διευθυντές. Αυτή η άποψη αντανάκλα μια θέσπιση ηγετικών ρόλων μεταξύ των επίσημων και των ανεπίσημων θέσεων. Ο Leithwood και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι όταν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται την ηγεσία, οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών είναι ισχυρότερες και οι επιδόσεις των μαθητών είναι υψηλότερες. Διαπίστωσαν ότι οι ηγέτες επηρεάζουν έμμεσα τους μαθητές και τη μάθηση μέσω των εκπαιδευτικών, στοχεύοντας τις ικανότητες, τα κίνητρα, τη δέσμευσή και τις συνθήκες εργασίας των τελευταίων. Αυτό συμβαίνει επειδή η ηγεσία ενισχύει την επαγγελματική κοινότητα και με τη σειρά της, η δέσμευση των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική κοινότητα ενθαρρύνει τη χρήση εκπαιδευτικών πρακτικών που σχετίζονται με την επιτυχία των μαθητών.

Ομοίως, ο Sergiovanni (1984), όπως αναφέρεται από την Hulria (2009), υποστήριξε ότι μια τέτοια συμμετοχική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων συνδέει το εκπαιδευτικό προσωπικό μεταξύ τους και μειώνει την πίεση από τον διευθυντή του σχολείου.

Ο Elmore (2000) τονίζει ότι η αποτελεσματική ηγεσία δεν μπορεί να επιβληθεί μέσω τεχνητών δομών που αναπτύσσονται από εξωτερικούς υπευθύνους χάραξης πολιτικής, αλλά πρέπει να ξεκινά από το εσωτερικό, εστιάζοντας στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης στο σχολείο. Οι διευθυντές σχολείων μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην απόδοση του σχολείου και των μαθητών εάν τους δοθεί η αυτονομία να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις και ειδικά όταν αυτές οι αποφάσεις περιλαμβάνουν συνεργασία, προώθηση της

ομαδικής εργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, δημιουργία δικτύων σχολείων, παρακολούθηση των εκπαιδευτικών, καθορισμό στρατηγικής κατεύθυνσης, ανάπτυξη στόχων και συμμετοχή μελών του προσωπικού, που επηρεάζουν την πρόσληψη εκπαιδευτικών και ταιριάζουν με τις ανάγκες του σχολείου.

Οι Connolly και James (2006) ισχυρίζονται ότι η επιτυχία της συνεργατικής δραστηριότητας καθορίζεται από την ικανότητα και τα κίνητρα των συνεργατών, μαζί με τις ευκαιρίες για συνεργασία τους. Οι συνεργάτες που εργάζονται μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα οικοδομούν εμπιστοσύνη, διευκολύνοντας την περαιτέρω συνεργασία. Η εμπιστοσύνη αναγνωρίζεται ως βασικό στοιχείο για την ενθάρρυνση της συνεργασίας και τα άτομα είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται εκείνους με τους οποίους έχουν δημιουργήσει καλές σχέσεις (Bryk & Schneider, 2002; Louis & Kruse, 1995).

Ωστόσο, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων έχει θετική σχέση με τα κίνητρα και την αυτο-αποτελεσματικότητα των μαθητών. Η αυτο-αποτελεσματικότητα συνδέεται με τα κίνητρα, τη δέσμευση, την επιμονή και τη συμμετοχή στην καινοτομία (Butler, Schnellert & MacNeil, 2015). Επιπλέον, το ηθικό των εκπαιδευτικών και των μαθητών βελτιώνεται εκεί όπου οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων εντός των σχολείων (Harris, 2012, σ. 14).

1.3. Ο Ρόλος του Διευθυντή

Αν και υπάρχουν άλλες πηγές ηγεσίας στα σχολεία, οι διευθυντές παραμένουν η κεντρική πηγή ηγεσίας. Τα σχολεία και γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα σχεδιάστηκαν ως ένα ιεραρχικό επιχειρηματικό μοντέλο όπου ο διευθυντής έχει την κύρια ευθύνη και υπευθυνότητα στον οργανισμό (Elmore, 2000; Leithwood & Mascall, 2008). Οι διευθυντές έχουν εξουσία που απονέμεται από τις πολιτικές του σχολικού συστήματος και δυνάμει αυτής της εξουσίας, έχουν εξουσία (Moller & Pankake, 2013). Η έρευνα για την εκπαιδευτική ηγεσία έχει επικεντρωθεί κυρίως στο έργο των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Έχει βρεθεί ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν άμεση επιρροή στη μάθηση των μαθητών ενώ οι διευθυντές έχουν άμεση επιρροή στους εκπαιδευτικούς, που σημαίνει ότι οι διευθυντές επηρεάζουν τους μαθητές έμμεσα μέσω της επιρροής τους στους εκπαιδευτικούς (Leithwood et al., 2010, σ. 1). Αυτό υποστηρίζεται από τη μεγάλη αμερικανική μελέτη του Leithwood και των συναδέλφων του οι οποίοι βρήκαν ότι παρόλο που η ηγεσία από διάφορα μέλη του προσωπικού ήταν σημαντική για την αποτελεσματικότητα των σχολείων (Leithwood & Mascall, 2008), οι διευθυντές εξακολουθούσαν και ξεχώριζαν επειδή ήταν πιο πιθανό, από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, να εμπλακούν ταυτόχρονα σε πολλαπλές ηγετικές ευθύνες (Leithwood et al., 2010, σελ. 1- 6).

Ο ρόλος του διευθυντή, γενικά, περιλαμβάνει την δημιουργία και την πώληση ενός εκπαιδευτικού οράματος, την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη συνεργασία και την παρακολούθηση της διδασκα-

λίας (Leithwood et al., 2004; Leithwood et al., 2007). Οι διοικητικοί ηγέτες, όπως οι διευθυντές, κατά κύριο λόγο αναγνωρίζουν και ενισχύουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των ανθρώπων στον οργανισμό (Spillane, 2006). Κατανοούν τη σχέση μεταξύ ηγεσίας και οργανωτικών δομών, σχολικού οράματος και κουλτούρας (Elmore, 2000) και διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη σχολική κουλτούρα και στη στάση των εκπαιδευτικών (Engels, Hotton, Devos, Bouckenooghe & Aelterman, 2008).

Αν και οι διευθυντές δεν ενεργούν μόνοι τους στα σχολεία, ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για τη διασφάλιση της επιτυχίας των σχολείων. Με βάση τους Penlington et al. (2008), Silins and Mulford, (2002) και Waters et al. (2003), οι διευθυντές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση μιας σχολικής κουλτούρας. Μιας κουλτούρας που επικεντρώνεται σε ένα ισχυρό και σαφές όραμα για επιτυχία, μια κουλτούρας που θέτει ένα ήθος, κοινό όραμα, συνεργασία, συλλογικότητα και εμπιστοσύνη, όπου η αλλαγή και η καινοτομία γίνονται αποδεκτές από το προσωπικό όσο χρειάζεται για να διασφαλιστεί η συνέχεια των αποτελεσμάτων των μαθητών στο σχολείο.

Ο διευθυντής θέτει τις βάσεις για την υποστήριξη και την καλλιέργεια της συνεργατικής μάθησης, όπως τη συγκρότηση ομάδων και επιτροπών ή ομάδων ad hoc για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων από καιρό σε καιρό ή την παροχή πόρων και επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς (Hopkins & Jackson, 2003). Ο διευθυντής διαδραματίζει βασικό ρόλο στη δημιουργία αυτών των οργανωτικών δομών και συστημάτων. Ωστόσο, αυτά τα συστήματα απαιτούν την συμμετοχή και την δέσμευση των εκπαιδευτικών και η επέκταση της εξουσίας που τους δίνεται θα καθοριστεί από τη φύση της ηγεσίας στο σχολείο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνονται οι ευθύνες στους διευθυντές. Και αυτό γιατί συμμετέχουν σε πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, πέρα από τις διοικητικές τους αρμοδιότητες. Στην πραγματικότητα, η κατανεμημένη ηγεσία δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά τον συντονισμό, την ενορχήστρωση και την υποστήριξη κάθε ηγετικής δραστηριότητας.

Βεβαίως οι διευθυντές ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουν την επιρροή τους καθώς την αποκτούν άλλοι. Οι διευθυντές επηρεάζουν και ενθαρρύνουν τους άλλους να συμμετάσχουν σε παραγωγικές σχέσεις μεταξύ τους (Harris, 2005; Leithwood et al., 2010, σ. 8) και παραμένουν οι ηγέτες στα σχολεία. Οι δύο μεγάλης κλίμακας μελέτες, η βρετανική (2006-2009) και η αμερικανική (2003-2008), που διεξήχθησαν από τον Leithwood και τους συνεργάτες του το επιβεβαίωσαν. Και οι δύο μελέτες έδειξαν την υπεροχή του διευθυντή στο να οδηγεί τους άλλους στην αλλαγή και στη δημιουργία σχολικής κουλτούρας.

Οι διευθυντές που βλέπουν την εξουσία τους ως εργαλείο για την κατανομή της ηγεσίας και σε άλλους είναι οι πραγματικοί ηγέτες των σημερινών σχολείων. Ξέρουν ότι η δική τους δύναμη μπορεί να επεκταθεί αν τη μοιραστούν. Η ανάληψη δράσης με την πεποίθηση

ότι η διανομή δύναμης μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικά οργανωτικά αποτελέσματα είναι επικίνδυνη, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε απεριόριστες ευκαιρίες για το σχολείο (Moller & Pankake, 2013).

Συνοπτικά, οι διευθυντές παραμένουν οι εκπαιδευτικοί ηγέτες με τη μεγαλύτερη επιρροή και έχουν έμμεση σχέση με τα αποτελέσματα των επιδόσεων των μαθητών. Εφαρμόζουν βασικές πρακτικές για την οικοδόμηση αποτελεσματικών οργανισμών θέτοντας κατεύθυνση, αναπτύσσοντας ακαδημαϊκά το προσωπικό και επανασχεδιάζοντας τον οργανισμό για να ενισχύσουν την κουλτούρα, να τροποποιήσουν τις οργανωτικές δομές και να δημιουργήσουν συνεργατικές διαδικασίες που διευκολύνουν την κατανεμημένη ηγεσία και τα αποτελέσματά της.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). *Trust in schools: A core resource for improvement*. New York: Russell Sage Foundation.
- Butler, L. D., Schnellert, L. & MacNeil, K. (2015). Collaborative inquiry and distributed agency in educational change: A case study of a multi-level community of inquiry. *Journal of educational Change*, 16(1): 1-26.
- Camburn, E., Rowan, B., & Taylor, J. E. (2003). Distributed leadership in schools: The case of elementary schools adopting comprehensive school reform models. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 25(4), 347-373.
- Connolly, M., & James, C. (2006). Collaboration for school improvement: A resource dependency and institutional framework of analysis. *Educational Management Administration and Leadership*, 34(1), 69-87.
- Elmore, F.R., (2000). *Building a New Structure for School Leadership*, The Albert Shanker Institute.
- Engels, N., Hotton, G., Devos, G., Bouckenooghe, D., & Aelterman, A. (2008). Principals in schools with a positive school culture. *Educational Studies*, 34, 157-172.
- Gronn, P. (2000). Distributed leadership. In K. Leithwood & P. Hallinger, K. Seashore-Louis, G. Furman-Brown, P. Gron, W. Mulford & K. Riley (Eds.), *Second International Handbook of Educational Leadership and Administration* (2) : 653-696. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.

- Hammersley-Fletcher, L., & Brundrett, M. (2005). Leaders on leadership: The impressions of primary school headteachers and subject leaders. *School Leadership and Management*, 25(1), 59-75.
- Harris, A. (2005). *Distributed Leadership. The Essentials of School Leadership*. B. Davies. London, Paul Chapman Publishing and Corwin Press
- Hopkins, D., & Jackson, D. (2003). Building the capacity for leading and learning. In A. Harris, C. Day, D. Hopkins, M. Hadfield, A. Hargreaves & C. Chapman (Eds.), *Effective leadership for school improvement* (pp. 84-104). New York: Routledge-Falmer
- Hulpia, H., Devos, G. & Rosseel, K. (2009). "The Influence of Distributed Leadership on Teachers' Organizational Commitment: A Multilevel Approach." *The Journal of Educational Research* 103(1): 40-52.
- Humphreys, E. (2010). *Distributed Leadership and its Impact on Teaching and Learning*. Education Doctorate. NUI Maynooth. [Online] Available from: [http://eprints.maynoothuniversity.ie/2041/1/Distributed_Leadership_Ed_D_Thesis_\(EH\)_May_2010~2.doc.pdf](http://eprints.maynoothuniversity.ie/2041/1/Distributed_Leadership_Ed_D_Thesis_(EH)_May_2010~2.doc.pdf) [Downloaded: 2021-11-10].
- Leithwood, K., Seashore, L., Anderson, S., & Wahlstrom K. (2004). Review of Research: How Leadership Influences student learning. *The Wallace Foundation*
- Leithwood, K., Mascal, B., Strauss, T., Sacks, R., Memon, N. & Yashkina, A. (2007) *Distributing leadership to make schools smarter*. University of Toronto, OISE.
- Leithwood, K., & Mascal, B. (2008). Collective leadership effects on student achievement. *Educational Administration Quarterly*, 44(4), 529-561.
- Leithwood, K, Wahlstrom, K., Seashore, K. & Anderson S. (2010). *Investigating the Links to Improved Student Learning . Executive Summary of Research Findings*. [Online] Available from: <https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/Investigating-the-Links-to-Improved-Student-Learning-Executive-Summary.pdf> [Downloaded: 2021-11-2].
- Leithwood, K. (2010). How the Leading Student achievement Project Improves Student learning: an Evolving theory of action. [Online] available from: <http://simarchive.thelearningexchange.ca/wp-content/uploads/2012/10/ALSA-Theory-of-Action-Paper-Leithwood-Feb-2010.pdf> [Downloaded: 2015-2-26].

- Moller, G. & Pankake, A. (2013). *Lead with me. A principal's guide to teacher leadership*. USA: Routledge.
- Muijs, D. & Harris, A. (2005). *Improving schools through teacher leadership*. UK: Open University Press
- Neuman, M., & Simmons, W. (2000). Leadership for student learning. *Phi Delta Kappa*, 82(1), 9-12.
- Penlington C., Kington, A. & Day C. (2008). Leadership in improving schools: a qualitative perspective. *School Leadership and Management*, 28(1), 65-82.
- Silins, H & Mulford, W, (2002). Leadership and school results. In K Leithwood & P Hallinger (eds), *Second International Handbook of Educational Leadership and Administration*: 561–612, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.
- Spillane, J., Halverson, R. & Diamond, J.B. (2001) Investigating School Leadership Practice: A Distributed Perspective. *In Educational Researcher*, 30(3), 23–28.
- Spillane, J. (2006). *Distributed Leadership*. San Francisco, CA: Jossey Bass.
- Storey, J. (2004). Changing theories of leadership. In: Storey, J. (Ed.) *Leadership in Organizations: Current Issues and Key Trends*. Abingdon, Routledge, 11-37.
- Waters, T., Marzano, R. J. & McNulty, B, (2003). *Balanced Leadership: What 30 Years of Research Tells Us about the Effect of Leadership on Student Achievement*, Denver, Mid-continent Research for Education and Learning.

Σοβαρά παιχνίδια και προσομοιώσεις για την ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων

Γρηγόρα Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Σc.

Περίληψη

Μελέτες και έρευνες έχουν καταλήξει στο ότι τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις μπορεί να συμβάλλουν εξαιρετικά στην ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την αξιοποίηση των σοβαρών παιχνιδιών και των προσομοιώσεων για την εκπαίδευση στην ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν στη χρήση των σοβαρών παιχνιδιών και των προσομοιώσεων για την ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και να παρουσιάσει κάποιες, ενδεικτικά. Γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα ερευνών που έχουν διενεργηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο διεθνώς, παρουσιάζονται κάποια από αυτά και, τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης.

Λέξεις-Κλειδιά: σοβαρά παιχνίδια, προσομοίωση, εκπαίδευση, ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων

Serious Games and Simulations for School leadership

Grigora Athina, Primary School Teacher M.Sc.

Abstract

Studies and research have shown that serious games and simulations can be a great contribution to the leadership of educational institutions. The present study examines the utilization of serious games and simulations for leadership training of educational units. The purpose of this study is to present the current data on the use of serious games and simulations for leadership training of educational units. More specifically, reference is made to the results of research that has been conducted in this field internationally, some of them are presented and, finally, the conclusions of the present study are presented.

Key-Words: serious games, simulation, education, training, school leadership

Εισαγωγή

Τα σοβαρά παιχνίδια είναι ένας εμπνευσμένος τομέας έρευνας και ανάπτυξης και έχουν λάβει τεράστια προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Μία σημαντική αιτία γι' αυτήν την προσοχή είναι η παραδοχή ότι τα παιχνίδια μπορούν να αλλάξουν, έστω και εν μέρει, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος/α μαθαίνει (Gee, 2004). Η αξιοποίηση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση απομακρύνεται από

την παραδοσιακή προσέγγιση του μαθήματος και οδηγεί στην ανάπτυξη μίας μεθόδου πιο διαδραστικής, ψυχαγωγικής και αυθεντικής. Ωστόσο, δεν είναι σαφής ακόμα ο τρόπος με τον οποίο είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί η αξιοποίηση των σοβαρών παιχνιδιών και των προσομοιώσεων, με στόχο τη δημιουργία μίας αποτελεσματικής μαθησιακής εμπειρίας (Shaffer, Squire, Halverson, Gee, 2005).

Είναι γεγονός, ότι τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση όχι μόνο των ανηλίκων, αλλά και των ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, όπως και, γενικότερα, οι επιχειρήσεις κάθε είδους, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές, για να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Ειδικότερα, στο πεδίο της εκπαίδευσης, στην ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους εξής σκοπούς (Corti, 2006):

- Για τη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευομένων, αφού συμβάλλουν στην βελτίωση των δεξιοτήτων τους και, κατά συνέπεια, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
- Για την κατανόηση της επίδρασης που οι αποφάσεις τους έχουν στην καθημερινότητα. Μέσω των παιχνιδιών και των προσομοιώσεων, αυτό καθίσταται εμφανές, αφού οι συμμετέχοντες/-ουσες στο παιχνίδι, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, χωρίς πρόσθετο άγχος, τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τη συνέχεια του παιχνιδιού.
- Για τον έλεγχο των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, μέσα από την αξιολόγησή τους σε εικονικό περιβάλλον.
- Για τη αξιολόγηση του αν και σε ποιο βαθμό ένας/μία εκπαιδευόμενος/-η θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ρόλους που ενδέχεται να αναλάβει στο μέλλον.
- Για την παροχή κινήτρων προς τους/τις εκπαιδευομένους/-ες, ώστε να συμμετέχουν, με περισσότερη προθυμία και καλύτερη διάθεση, στην κατάρτιση, καθώς και τη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους, έως το τέλος αυτής.
- Για την εξάσκηση, μέσω σεναρίων, που καθοδηγούν τη δράση και αντικατοπτρίζουν συνθήκες της πραγματικής εργασιακής τους πραγματικότητας.

Τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις στην ηγεσία εκπαιδευτικών μονάδων

Παρουσίαση εφαρμογών

Ενδεικτικά, στον χώρο της εκπαίδευσης για την ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων έχει αναπτυχθεί το παιχνίδι **Virtual U**, το οποίο στόχευε στην εκπαίδευση των στελεχών των εκπαιδευτικών μονάδων, και ειδικότερα των στελεχών μονάδων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επρόκειτο για μια προσομοίωση με εφαρμογή στον χώρο του management, που έφερε χαρακτηριστικά παιχνιδιού στρατηγικής και εκπαιδευτικού εργαλείου (Massy, 1999).

Επιπλέον, με δεδομένο ότι η εκπαιδευτική ηγεσία μοιράζεται κοινά στοιχεία με την ηγεσία, όπως εφαρμόζεται σε άλλους τομείς δραστηριότητας, σε αυτόν τον τομέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια και προσομοιώσεις που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα του μάνατζμεντ, της διαχείρισης ομάδων κτλ. Ένα τέτοιο παιχνίδι είναι το **Pacific**, που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και διαχείρισης ομάδων. Σε αυτό το παιχνίδι, ο/η συμμετέχων/ουσα μπορεί να εξασκηθεί και να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να ανταπεξέλθει στα διοικητικά του καθήκοντα που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, την κινητοποίηση των συναδέλφων και υφισταμένων, την επίλυση συγκρούσεων κοκ.

Ειδικά, για την περίπτωση της εκπαιδευτικής ηγεσίας, έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθες προσομοιώσεις (Fesakis et al., 2018):

The Fish game	http://cloudinstitute.org/fish-game/
Beer distribution	https://www.nbwa.org/about/what-beer-distributor
Diffusion simulation game	https://www.indiana.edu/~simed/istdemo/
No Pineapple Left Behind	https://store.steampowered.com/app/350090/No_Pineapple_Left_Behind/
SimSchool	http://www.simschool.org/
Penn Educational Leadership Simulation Program	http://www.gse.upenn.edu/pels
Παντελάκης (2014)	Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ρόδος
Μαυρουδή (2015)	Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ρόδος

Τα παραπάνω παιχνίδια έχουν αναπτυχθεί με διαφορετική στοχοθεσία το καθένα. Το **Fish Game**, εστιάζει στη μελέτη και κατανόηση συγκεκριμένου φαινομένου που, σε διαφορετική περίπτωση, θα ήταν δύσκολο να μελετηθεί. Το παιχνίδι **Beer Distribution**, εστιάζει στον τομέα του μάνατζμεντ, ενώ το **Diffusion Simulation Game**, σχετίζεται με την υιοθέτηση καινοτομιών. Με το παιχνίδι **No Pineapple Left Behind**, οι εκπαιδευόμενοι/ες αποκτούν χρήσιμες δεξιότητες για τη διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας, ενώ, παράλληλα, μαθαίνουν πώς μπορούν να διαχειριστούν ομάδες ανθρώπων. Το **Sim School**, είναι μία προσομοίωση όπου, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να προσεγγίσουν έννοιες που ήδη γνωρίζουν, αλλά με διαφορετικό τρόπο, να διδάξουν, να λάβουν αποφάσεις και να

διερευνήσουν τις επιπτώσεις τους. Το **Penn Educational Leadership Simulation Program**, εστιάζει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στην ηγεσία της σχολικής μονάδας και στην επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της. Η προσομοίωση του **Παντελάκη** έχει ως σενάριο την εγγραφή ενός μαθητή Ρομά στο Δημοτικό σχολείο και εξασκεί τα στελέχη της εκπαιδευτικής μονάδας στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με παρόμοια περιστατικά. Τέλος, η προσομοίωση της **Μαυρουδή** στοχεύει στην εξάσκηση του εκπαιδευμένου στη συμμετοχή σε συνέντευξη (Fesakis et al., 2018).

Επισκόπηση ερευνών

Πολλές μελέτες στοχεύουν, επί του παρόντος, στην εξεύρεση μιας απάντησης στην ερώτηση του κατά πόσο και σε ποιο βαθμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις στον τομέα της εκπαιδευτικής ηγεσίας, εξετάζοντας όχι μόνο τις τυπικές, αλλά και τις άτυπες μορφές μάθησης (Egenfeldt-Nielsen 2005· Moser 2000· Shaffer 2006· Squire 2004). Αντίθετα, λίγες μελέτες έχουν τονίσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιχνίδια θα μπορούσαν να προωθήσουν τη μάθηση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, σε επαγγελματίες κάθε χώρου, όπως είναι ο χώρος της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Αυτή η διαπίστωση είναι μάλλον εντυπωσιακή, καθώς ο σχεδιασμός των σοβαρών παιχνιδιών στον τομέα αυτό, ήδη γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη (Bergeron 2006· Chen, 2006).

Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, οι προσομοιώσεις στην εκπαιδευτική ηγεσία, μπορούν να αξιοποιηθούν, όχι μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά και ως συστήματα διοίκησης. Τα μοντέλα προσομοίωσης μπορούν να βοηθήσουν στη μοντελοποίηση των καταστάσεων που ενδέχεται ένας διευθυντής ή μια διευθύντρια, για παράδειγμα, σχολικής μονάδας, να αντιμετωπίσει και, κατά συνέπεια, να αποτελέσουν αρωγό στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Η ολιστική προσέγγιση συστημάτων του Fullan (2006) χρησιμοποιείται από πολλά άλλα κοινωνικά συστήματα και δομές και είναι γνωστή ως «μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων». Πρόκειται για μια μεθοδολογία η οποία βοηθά στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και στην ενίσχυση του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στις συνθήκες τις οποίες συναντά στα πολύπλοκα συστήματα τα οποία αποτελούν τον κόσμο. Η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων τα καθιστά εγγενώς δυσνόητα, με αποτέλεσμα να παρίσταται ανάγκη για βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η λειτουργία τους γίνεται αντιληπτή (Sterman, 2001).

Το εκπαιδευτικό σύστημα, και γενικότερα ο χώρος της διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών και της εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση, καθώς δεν διαφέρουν, σε ότι αφορά την πολυπλοκότητα, από τα υπόλοιπα συστήματα, γι' αυτό και το αποτέλεσμα των αποφάσεων που λαμβάνονται, συχνά διαφέρει από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί από τους/τις υπευθύνους/-ες. Υπάρχουν, για παράδειγμα, πολλές περιπτώσεις στην τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική,

όπου τα αποτελέσματα των αποφάσεων που ελήφθησαν ήταν, τελικά, πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαν προβλεφθεί (Groff, 2009; Wheat, 2000). Το System Dynamics συνιστά μια μεθοδολογία και έναν ευρύτερο τομέα μελέτης, η οποία αναπτύχθηκε, όχι τώρα, αλλά πριν από περισσότερο από 50 χρόνια, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας στην εργασία με πολύπλοκα συστήματα. Στην πορεία, εξελίχθηκε και εφαρμόζεται, πλέον, σε όλο και περισσότερους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της ιατρικής, της πρόβλεψης της οικονομικής συμπεριφοράς και ακόμη και της μελέτης της περιβαλλοντικής αλλαγής. Στην ουσία, αυτή η μεθοδολογία, βοηθά στη δημιουργία δυναμικών μοντέλων, προσφέροντας εργαλεία για:

- την χαρτογράφηση της δομής ανατροφοδότησης ενός συστήματος, προκειμένου να κατανοηθεί γιατί ένα σύστημα συμπεριφέρεται όπως είναι,
- τη δοκιμή και τον σχεδιασμό πολιτικών, πριν την εφαρμογή τους στην πράξη, και
- την αύξηση της πιθανότητας παραγωγής των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Παρά τη διάδοσή τους, αυτά τα εργαλεία σε λίγες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική πολιτική. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί/ές σημαντικοί/ές ερευνητές/ριες άρχισαν να τα εισάγουν στον διάλογο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πριν από δύο δεκαετίες, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αυτή η έλλειψη παρουσίας τους στο έργο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην έλλειψη εξοικείωσης των ανθρώπων με τη σκέψη που σχετίζεται με τα πολύπλοκα συστήματα (Forrester, 1998).

Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας έχει σχεδιαστεί με γραμμική σκέψη αιτίου-αποτελέσματος, και ψηφίζεται, με ελάχιστη ή καθόλου ανάλυση των επιπτώσεων του συστήματος, είτε από υπεύθυνους/-ες χάραξης πολιτικής, είτε από υποστηρικτές/ριες. Ο Jay Forrester (1998), ο πατέρας της SD, εξηγεί ότι *"οι κυβερνήσεις ψηφίζουν νόμους μετά από επιφανειακά πειράματα χρησιμοποιώντας μια χώρα ως εργαστήριο .. χωρίς να υπάρχει δυναμική μοντελοποίηση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων"* (1998, σελ. 6). Εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο δυναμικό στα εργαλεία SD - δοκιμή νέων πολιτικών και αλλαγών συστήματος, αντί της χρήσης του τρέχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, ως δοκιμαστικής βάσης για πολιτικές που δημιουργούνται με ανθρώπινη σκέψη αιτίου-αποτελέσματος. Μόλις δημιουργηθεί ένα μοντέλο, χρησιμοποιώντας εργαλεία SD, μπορεί κανείς να σχεδιάσει καλύτερα τις πολιτικές και τις αλλαγές στο σύστημα, προβλέποντας τη δυναμική τους. Αν και η μέθοδος μπορεί να είναι χρονοβόρα και απαιτητική, προσφέρει τον καλύτερο τρόπο *«να αποκτήσετε εμπειρία με ένα σύστημα, επειδή η δραστηριότητα στο πραγματικό σύστημα είναι ανέφικτη, δαπανηρή ή αδύνατη»* (Banathy, 1973; Garet, 1974). Ο Forrester (1998) υποστηρίζει αυτόν τον τύπο *«σχεδιασμού του μέλλοντος»* - *«οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις αστοχίες των συστημάτων, αλλά σπάνια προσπαθούν να επανασχεδιάσουν τα συστήματα για να μειώσουν την αποτυχία»* (1998, σελ.1).

Σύνοψη

Συνοψίζοντας, τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις χρησιμοποιούνται, με επιτυχία, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση, όχι μόνο των ανηλίκων, αλλά και των ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, όπως και, γενικότερα, οι επιχειρήσεις κάθε είδους, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές, για να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Ειδικότερα, στο πεδίο της εκπαίδευσης, στην ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που καθιστούν τον εκπαιδευτικό οργανισμό πιο αποτελεσματικό.

Βιβλιογραφία

- Banathy, B. (1973). *Developing a Systems View: The Systems Models Approach*. Lear Siegler Fearon Publishers.
- Bergeron, B.P. (2006). *Developing serious games*. Charles River Media, Hingham, MA.
- Chen J. (2007). Flow in games (and everything else). *Communications of the ACM* 50, 4 (April 2007), 31-34.
- Corti, K. (2006). *Games based learning: a serious business application*. PIXELLearning Limited.
- Fesakis, G., Varvaresos, P., Laos, D., Bakaros, A. (2018). Ypostirizontas tin katanoisi tis polyplokotitas tis ekpaideftikis diakyvernisis me tin axiopoisi ekpaideftikon paichnidion kai koinonikon prosomoioseon, sto A., Kontakos kai F., Kalavasis, (Epim.), *Themata ekpaideftikou schediasmou*, tom. 11os , Ekdoseis Diadras.
- Egenfeldt-Nielsen, S. (2005). *Beyond edutainment: exploring the educational potential of computer games*. Unpublished doctoral dissertation, IT-University of Copenhagen.
- Forrester, J. (1998). Designing the future. Address at Universidad de Sevilla, Sevilla, Spain. December 15.
- Fullan, M. (2006). *Change theory. A force for school improvement*. Victoria: Centre for Strategic Education.
- Garet, M. (1974). Educational policy and system dynamics. *Journal of Research and Development in Education*, 7(2), 119-144.
- Gee, J.P. (2004). *What video games have to teach us about learning and literacy*. Palgrave Macmillan, New York.

- Groff, J. (2009). *Transforming the Systems of Public Education*. Nellie Mae Education Foundation.
- Massy, W.F. (1999). The university Simulation Game. *EDUCAUSE '99: Celebrating new beginnings [Proceedings]*. Long Beach, CA, October 26-29 1999.
- Moser, R.B. (2000). *A methodology for the design of educational computer adventure games*. Unpublished doctoral dissertation, University of New South Wales.
- Shaffer, D.W., Squire, K. D., Halverson, R., & Gee, J. P. (2006). Video games and the future of learning. *Phi Delta Kappa*, 87, 104—111.
- Smart Learning ARC Institute. *Pacific*, ανακτημένο στις 20-12-2020 από το διαδικτυακό τόπο <https://arc-institute.com/en/serious-business-games-2/pacific>
- Squire, K.D. (2004). *Replaying history: learning world history through playing Civilization III*. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University.
- Sterman, J. (2001). System dynamics modeling: Tools for learning in a complex world. *California Management Review*, 43(4), 8-25.
- Wheat, D. (2000). *A systems approach to education policy and administration. Presented at the Systems Thinking and Dynamic Modeling Conference in Portland, Oregon, June 25, 2000.*

Τα βασικά ρεύματα της διοικητικής επιστήμης και η επιρροή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Κατσούλας Χρήστος, Εκπαιδευτικός, M.Sc., M.Ed.

Περίληψη

Σε αυτή την εργασία θα αναφερθούμε στα τρία βασικά ρεύματα της διοικητικής επιστήμης και την επιρροή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, με ιδιαίτερη αναφορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο σε σχέση με τον στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό μιας εκπαιδευτικής μονάδας και τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού σε σχέση με άλλες μορφές οργανισμών που λειτουργούν με κανόνες αγοράς (επιχειρήσεις) έχει ασφαλώς άλλες διαστάσεις στις διοικητικές διαδικασίες του σχεδιασμού και του προγραμματισμού της διοίκησης του, όπως επίσης και στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων. Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός δεν λειτουργεί σε κενό αλλά εντός ενός κοινωνικο-πολιτικού περιβάλλοντος που ετεροκαθορίζεται, αν και έχει και κάποια σχετική αυτονομία, από την κρατούσα εξουσία αλλά και από την εκάστοτε ισορροπία των ομάδων που την απαρτίζουν (διευθυντής, σύλλογος καθηγητών, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων). Τόσο ο προγραμματισμός, όσο και σε μεγαλύτερο βαθμό η λήψη αποφάσεων, προϋποθέτουν όχι μόνο ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αλλά και διαδικασίες συνέργειας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, θα αναφερθούν τα τρία κύρια ρεύματα/τάσεις της επιστήμης της διοίκησης, θα δοθούν ορισμοί για το την έννοια της διοίκησης του προγραμματισμού και της λήψης αποφάσεων. Στο δεύτερο μέρος θα εξεταστούν οι λειτουργίες του προγραμματισμού και της λήψης αποφάσεων συζητώντας και περιστατικά προγραμματισμού αλλά και λήψης απόφασης καθώς και τον ρόλο των στελεχών (εκπαιδευτικών) και του διευθυντή στην αντιμετώπισή του σε μια δημόσια σχολική μονάδα. Η εργασία κλείνει με μια σύντομη σύνοψη και συμπεράσματα καθώς και τις βιβλιογραφικές αναφορές.

Λέξεις-Κλειδιά: διοικητική επιστήμη, θεωρία συστημάτων, εκπαιδευτική μονάδα, οργανισμός.

The main currents of management science and their influence on the Greek educational system

Katsoulas Christos, Secondary Teacher, M.Sc., M.Ed.

Abstract

In this paper we will refer to the three main currents of management science and their influence on the educational system, with particular reference to the Greek educational landscape in relation to the strategic and operational planning of an educational unit and the way of decision making. The specificity of the educational organization in relation to other types of organizations that operate with market rules (companies)

certainly has other dimensions in the administrative processes of planning and scheduling its administration, as well as in the educational decision-making process. The educational unit as an organization does not operate in a vacuum but within a socio-political environment that is redefined, although it has some relative autonomy, from the ruling power but also from the respective balance of the groups that make it up (director, teachers' association, parents' association and guardians). Both planning and, to a greater extent, decision-making, require not only a proper institutional framework but also synergy processes. In the first part of the work, the three main currents / trends of management science will be mentioned, definitions will be given for the concept of management, planning and decision making. The second part will examine the functions of planning and decision making by discussing both planning and decision-making incidents as well as the role of executives (teachers) and the principal in dealing with it in a public school unit. The paper closes with a brief summary and conclusions as well as bibliographic references.

Key-Words: administrative science, systems theory, educational unit, organization.

1. Ρεύματα και Τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης

1.1. Τα τρία κύρια ρεύματα

Η **Διοίκηση** είναι μια διαδικασία με την οποία εκπληρώνεται η επιλογή στόχων και η κατανομή τεχνολογικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων σε δραστηριότητες που επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων αυτών. Η διαδικασία του προγραμματισμού (planning), της οργάνωσης (organizing), της διεύθυνσης/ηγεσίας (directing) και του ελέγχου (controlling) που ασκούνται σε μια επιχείρηση (ή σε ένα οργανισμό), προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στόχοι ορίζουν την ευρύτερη έννοια του όρου management. (δες Κουτούζης, 1999, σσ.14-15). Οι όροι management και διοίκηση θα χρησιμοποιηθούν ως συνώνυμοι παρότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις

Επιστημονικό Μάνατζμεντ. Από την αρχαιότητα κιάλας εκτιμάται η αξία του management στον κόσμο της Διοίκησης. Ο **Frederick W. Taylor** (1856 - 1915) αποκαλείται ένας από τους μεγαλύτερους θεμελιωτές και ιδρυτές της Οργάνωσης και Διοίκησης, μέσα κυρίως από το έργο του "Αρχές Επιστημονικού management", που δημοσιεύθηκε το 1910 στις ΗΠΑ. Θεωρούσε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης ήταν η μόνη λύση για να αποφέρει την εξασφάλιση υψηλών μισθών, αλλά και μεγαλύτερων κερδών. Ωστόσο, η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων μπορούσε να προάγει την αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να χρειαστεί η ανθρώπινη εργασία. Επιπρόσθετα, πίστευε ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι έπρεπε να επικεντρωθούν στην αύξηση των κερδών, μέσα όμως σε κλίμα πλήρους κατανόησης και καλής συνεργασίας.

Ο **Henri Fayol** (1841 - 1925), Γάλλος μηχανικός, θεωρείται πως έπειτα από τον Taylor υπήρξε σπουδαίος θεμελιωτής της επιστημονικής Οργάνωσης και Διοίκησης. Ήταν

αυτός που εστίασε στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής και διοικητικής πυραμίδας και στα καθήκοντα των διοικητικών στελεχών. Οι διάφορες ενέργειες ή δραστηριότητες μέσα σε μία επιχείρηση, παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρξουν, μπορούν να ενταχθούν σε ορισμένες κατηγορίες, οι οποίες λέγονται επιχειρησιακές λειτουργίες. Αυτές είναι: η τεχνική, η εμπορική, η χρηματοοικονομική, η ασφάλεια (προστασία των εργαζόμενων και της περιουσίας) και η λογιστική. Στις λειτουργίες αυτές προσθέτει και τις λειτουργίες της διοίκησης.

Κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων: Το 1920 έκανε την εμφάνισή του το κίνημα των ανθρωπίνων σχέσεων θέτοντας σε αμφισβήτηση τη θεωρία του Taylor. Θεωρούσε ότι το επιστημονικό management μεταχειριζόταν και εκμεταλλευόταν τους εργαζόμενους. Η θεωρία του κινήματος βασιζόταν στο γεγονός πως αν οι επιχειρήσεις έδιναν την δυνατότητα στους εργαζόμενους να έχουν ενεργό συμμετοχή σε όλα εκείνα τα θέματα που αφορούσαν τις συνθήκες, τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τότε το ηθικό τους αλλά και η απόδοσή τους θα βελτιωνόταν και θα έδειχναν μεγαλύτερη προθυμία και θέληση για συνεργασία. Κυριότεροι εκπρόσωποι του κινήματος ανθρωπίνων σχέσεων ήταν οι Elton Mayo και F. Roethlisberg. Τα στοιχεία που αναδείχθηκαν από έρευνες που έκαναν το 1920 σε επιχειρήσεις απέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι εκφράζοντας τη προσωπική τους γνώμη, τα συναισθήματα τους και τις επιθυμίες τους θα βοηθούσαν στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης ανεξάρτητα από τις συνθήκες που μπορεί να επικρατούσαν στον χώρο εργασίας.

Η θεωρία των συστημάτων (Systems Theory). Σύμφωνα μ' αυτή η επιχείρηση θεωρείται ως ένα σύστημα, με υποσυστήματα τις επιμέρους λειτουργίες της. Ανάλυση του συστήματος - επιχείρησης είναι η διαδικασία εξέτασης όλων των στοιχείων που συνιστούν την οργάνωση, τη διοίκηση και το παραγωγικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Η έρευνα των παραπάνω γίνεται με μαθηματικοστατιστικές τεχνικές και υπολογιστές. Εμπνευστής αυτής της θεωρίας ήταν ο Αμερικάνος Κένεθ Μπούλντιν

1.2. Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως Οργανισμός

Με τον όρο «οργάνωση» αποδίδεται ο βασικός όρος της επιστήμης της οργάνωσης ο οποίος εμφανίζεται με μία από τις τρεις διαφορετικές έννοιες : α) ως η διαδικασία της οργάνωσης, του οργανώνειν, β) ως το αποτέλεσμα της οργάνωσης, το οργανωμένο σύστημα και γ) ως η φυσική οντότητα, ο οργανισμός (Καντάς, 1991).

Κατά την διοικητική επιστήμη η έννοια «οργανισμός» ορίζεται σαν: «μια ομάδα από δύο ή περισσότερους ανθρώπους που εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, σύμφωνα με κάποιες καθιερωμένες σχέσεις» Κάθε οργανισμός ανεξάρτητα από το μέγεθος του χαρακτηρίζεται από τρία κοινά γνωρίσματα: α) το απαραίτητο συστατικό για την ύπαρξη του είναι οι άνθρωποι β) ο κοινός ή οι κοινοί αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι αποτελούν βασικό λόγο ύπαρξης του οργανισμού και γ) η ύπαρξη μιας οργανωτικής δομής, ενός συστήματος εξουσίας και ενός τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των μελών του οργανισμού (Κουτούζης, 1999)

Το σχολείο εμφανίζει, σύμφωνα με τη Χατζηπαναγιώτου (2005), τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός οργανισμού, δηλαδή είναι ένα κοινωνικό μόρφωμα, έχει εξειδικευμένο χαρακτήρα, συγκεκριμένη δομή και επιτελεί μέσω των ανθρώπων που το στελεχώνουν ένα κοινωνικό σκοπό. Μέσα λοιπόν από καθορισμένες διαδικασίες, επιδιώκει να συμβάλει στη διατήρηση και εξέλιξη του πολιτισμού, και να μεταβιβάσει αρχές, γνώσεις και δεξιότητες στις νεότερες γενιές, κάτι που επιτυγχάνεται με τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της κοινωνικοποίησης. Για το λόγο αυτό το σχολείο αποκαλείται εκπαιδευτικός οργανισμός.

Πέρα όμως από τις ομοιότητες η σχολική μονάδα διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους οργανισμούς όχι μόνο γιατί διαθέτει ξεχωριστή δομή και μορφή λειτουργίας αλλά και επειδή οι σκοποί του, ιδιαίτερα του δημόσιου σχολείου, δεν βασίζονται στην λογική της κερδοφορίας αλλά στην μεταφορά γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη μετάδοση ηθικών αξιών, την εξασφάλιση πνευματικής και σωματικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων, την κοινωνικοποίηση, και γενικότερα την ολόπλευρη εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ως τέτοιο εννοούνται τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οργανισμοί και οι φορείς κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, παρά τις διαφοροποιήσεις και ιδιομορφίες που έχουν από τους υπόλοιπους κερδοσκοπικούς ή κοινωφελείς οργανισμούς, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διοικούνται και να λειτουργούν αποτελεσματικά, βελτιώνοντας συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν (Πετρίδου, 1998).

Σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999^α) και Μυλωνά (2005) τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το προφίλ των αποτελεσματικών σχολείων είναι η εκπαιδευτική ηγεσία, το οργανωτικό πλάνο ανάπτυξης του σχολείου, το σχολικό κλίμα, ο βαθμός αυτονομίας, η σταθερότητα και η συνοχή του προσωπικού, η συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων. Όλα αυτά επηρεάζουν σημαντικά την φοίτηση και την πρόοδο των μαθητών και διαμορφώνονται μέσα από τη διαδικασία διοίκησής τους.

Σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999): «Η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η διαδικασία του συντονισμού ανθρώπων (μαθητών, δασκάλων, βοηθητικού προσωπικού), δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων για την παροχή εκπαίδευσης με πιο αποτελεσματικό τρόπο».

2. Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων σε Εκπαιδευτικό Οργανισμό

Η διοίκηση είναι μια συνεχόμενη διαδικασία, που ασκείται συστηματικά και περιλαμβάνει τις λειτουργίες του προγραμματισμού – σχεδιασμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης – καθοδήγησης και του ελέγχου των δραστηριοτήτων με χρήση και αξιοποίηση όλων των παραγωγικών πόρων του οργανισμού και με σκοπό την επίτευξη των στόχων του. Όμως πολύ σημαντική είναι και η φάση της ανασκόπησης-τροποποίησης που δίνει

τη δυνατότητα διόρθωσης των σφαλμάτων και παραλείψεων που τυχόν έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση είτε της συνολικής διαδικασίας από την αρχή της είτε συγκεκριμένων φάσεων που αποδείχθηκαν λιγότερο αποτελεσματικές (Κουτούζης, 1999^β).

Ο προγραμματισμός- σχεδιασμός είναι η διαδικασία καθορισμού των στόχων και του τρόπου επίτευξής τους.

Οι στόχοι μπορεί να είναι μακροχρόνιοι-στρατηγικοί ή βραχυπρόθεσμοι- λειτουργικοί και να αφορούν το σύνολο του οργανισμού ή ένα μέρος του. Στη διαδικασία της οργάνωσης γίνεται ο καθορισμός και καταμερισμός αρμοδιοτήτων και η ανάθεση τους σε συγκεκριμένα άτομα μέσα στον οργανισμό, ακόμη γίνεται η κατανομή των πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής που έχει στη διάθεση του. Η οργάνωση οφείλει το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί κατά τη φάση του προγραμματισμού.

Ανάλογα με το είδος των στόχων (μακροπρόθεσμους, βραχυπρόθεσμους) και σε πιο επίπεδο διοίκησης εφαρμόζονται, ο προγραμματισμός μπορεί να πάρει δύο μορφές, δηλαδή να είναι είτε λειτουργικός είτε στρατηγικός (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999, σ.51). Όταν γίνεται λειτουργικός προγραμματισμός αφορά τις τρέχουσες λειτουργίες, έχει βραχύ χρονικό ορίζοντα, ενώ στον στρατηγικό είναι μακροχρόνιο και παίρνει υπόψη το κλίμα, το περιβάλλον και την αποστολή του οργανισμού.

Κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού υπάρχουν τα παρακάτω στάδια: 1. Καθορισμός στόχων του οργανισμού. 2. Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων 3. Διερεύνηση συνθηκών 4. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 5. Επιλογή της πιο κατάλληλης λύσης 6. Διαμόρφωση επιμέρους σχεδίων 7. Εφαρμογή των σχεδίων.

Κατά την διαδικασία της διεύθυνσης-καθοδήγησης γίνεται η εποπτεία και καθοδήγηση του ανθρώπινου παράγοντα(υφισταμένων) προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. Για τον Ζαβλανό (1998) η λειτουργία της διεύθυνσης έχει να κάνει με την ανθρώπινη πλευρά της διοίκησης και το πλέγμα των ανθρώπινων σχέσεων και συσχετισμών που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών.

Στην τελική φάση ο έλεγχος εξετάζει αν οι ενέργειες που έχουν γίνει ή που γίνονται έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Εξετάζεται αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν στον προγραμματισμό, αναζητούνται οι αιτίες των αποκλίσεων και λαμβάνονται αποφάσεις με σκοπό τη διόρθωσή τους.

Ως **παράδειγμα** στρατηγικού προγραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας μπορεί να είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και η συμμετοχή ικανού αριθμού καθηγητών και μαθητών σε αυτές.

Ως **παράδειγμα** λειτουργικού προγραμματισμού μπορεί να είναι η καταγραφή των ωρών διδασκαλίας ωρομίσθιων καθηγητών για την πληρωμή τους.

Πριν όμως προχωρήσουμε στην επιζητούμενη λύση βάσει των επιστημονικών ρευμάτων που αναφέρθηκαν, θα πρέπει να αναφερθούμε και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που έχει δημόσιο χαρακτήρα. Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως κατά βάσει συγκεντρωτικό εφόσον ο στρατηγικός σχεδιασμός της εκπαίδευσης, τουλάχιστον όσον αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση καθορίζεται κεντρικά από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας με προεξάρχον το Υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρει και η Αθανασούλα-Ρέππα, κ. συν, 199, σσ.108-109, η άσκηση μιας άλλης υλοποίησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας μιας διαφοροποιημένης πολιτικής είναι μηδαμινή και όποτε συμβεί είναι μάλλον η εξαίρεση του κανόνα. Παρά ταύτα, στα πλαίσια του λειτουργικού προγραμματισμού διακρίνεται μια σχετική αυτονομία.

Όμως τι ρόλο παίζει **και η διαδικασία λήψης αποφάσεων** που σύμφωνα με τον (Κουτούζης, 1999) βρίσκεται στον προσδιορισμό ενός προβλήματος, την διατύπωση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, την επιλογή της καλύτερης λύσης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της.

Κατά την Αθανασούλα-Ρέππα (1999) **εκπαιδευτική απόφαση** «είναι η συνειδητή έκφραση της βούλησης επιλογής μιας ενέργειας από ένα μονομελές ή συλλογικό όργανο της εκπαίδευσης, που έχει τη σχετική εξουσία (αρμοδιότητα, εξουσιοδότηση) για να εκφράσει αυτή τη βούληση, και η οποία, ανάλογα με τη μορφή και το όργανο που αποφασίζει, στοχεύει στην επίτευξη ενός στόχου που αφορά: α) τη συμπεριφορά είτε του συνόλου των εργαζομένων ή εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στον εκπαιδευτικό οργανισμό, είτε μιας ομάδας εργαζομένων και εμπλεκομένων, είτε ενός ατόμου, β) τα κάθε φύσης μέσα που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό σύστημα ή η εκπαιδευτική μονάδα και γ) τις σχέσεις του εκπαιδευτικού συστήματος ή της εκπαιδευτικής μονάδας με παράγοντες εκτός αυτού ή αυτής».

Οι αποφάσεις μπορεί να είναι:

- 1) Ατομικές ή Συλλογικές δηλ. να παίρνονται από ένα άτομο (Διευθυντή ή υποδιευθυντή) ή ένα σύνολο ατόμων (σύλλογος καθηγητών)
- 2) Στρατηγικές (από ανώτερα στελέχη), διαχειριστικές (μεσαία) και λειτουργικές (κατώτερα στελέχη)
- 3) Προγραμματισμένες (σε ζητήματα που έχουν ήδη υπάρξει και στο παρελθόν) μη προγραμματισμένες αποφάσεις (σε νέα ζητήματα)

Με βάση τα όσα συζητήθηκαν παραπάνω, τα παραδείγματα του προγραμματισμού που αναφέρθηκαν, όσον αφορά στον στρατηγικό προγραμματισμό θεωρούμε ότι ο σύλλογος καθηγητών σε συνεργασία με τον διευθυντή και στο πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης έλαβαν την απόφαση με δημοκρατικές συμμετοχικές μεθόδους. Συνεργάστηκαν για έναν κοινό σκοπό (εκπαιδευτική εκδρομή), βασίστηκαν στην προηγούμενη

εμπειρία της σχολικής μονάδας, προφανώς αξιολόγησαν τα μαθησιακά αποτελέσματα και καθόρισαν το πλαίσιο. Υπενθυμίζουμε ότι η συστημική προσέγγιση δεν έρχεται σε αντίθεση με τα άλλα δύο ρεύματα/τάσεις αλλά λειτουργεί 'συμπληρωματικά' (Κουτούζης, 1999, σ.27).

Όσον αφορά το παράδειγμα του λειτουργικού προγραμματισμού, η λήψη απόφασης βασίστηκε στην απόφαση του διευθυντή της σχολικής μονάδας για τον τρόπο και χρόνο καταγραφής των ωρών που υπηρέτησαν οι ωρομίσθιοι καθηγητές για να αποφασιστεί το ποσόν της πληρωμής τους. Εδώ η προσέγγιση ήταν αυτή του κλασικού μανάτζμεντ λόγω και του θεσμικού ρόλου που παίζει η διεύθυνση στην διοίκηση ενός οργανισμού.

Σύνοψη και Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία περιηγηθήκαμε τα κύρια ρεύματα της επιστήμης της διοίκησης με αναφορά στην εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Ο προγραμματισμός αλλά και η λήψη αποφάσεων σε όλους τους οργανισμούς αλλά ιδιαίτερα σε δημόσιες σχολικές μονάδες όπου το βασικό χαρακτηριστικό είναι, ή θα πρέπει να είναι, ο δωρεάν δημόσιος χαρακτήρας, άλλωστε στην Ελλάδα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος έχει πολύπλευρες διαστάσεις.

Παρόλο τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα, υπάρχει μια σχετική αυτονομία των σχολικών μονάδων που επιτρέπει την εφαρμογή διοικητικών μεθόδων που λαμβάνουν υπόψη τους το κίνημα των ανθρωπίνων σχέσεων, κατά τον οποίον αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού. Το επιστημονικό μανάτζμεντ υπολείπεται ακόμα στην σχολική πραγματικότητα καθώς προϋποθέτει εργαλεία που ακόμα δεν διαθέτουν οι διοικούντες τις σχολικές μονάδες, εννοώντας την γνώση των τεχνικών διοίκησης από τους διευθυντές. Βεβαίως η κατάσταση αυτή αλλάζει σταθερά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε διευθυντικές θέσεις.

Εν κατακλείδι, από τα τρία ρεύματα που συζητήθηκαν, θεωρείται πως η συστημική θεωρία λόγω της ενσωμάτωσης στοιχείων των άλλων δυο αλλά και της ίδιας της οργανικότητας της, κρίνεται ως η πιο κατάλληλη.

Βιβλιογραφία

Everard, K.B. & Morris, G. (1999) *Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση*, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Αθανασούλα –Ρέππα, Α., (2001). Κατάρτιση και Επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Στο Ανδρέου, Α. (επιμ.). *Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων*. Αθήνα: ΟΙΕΛΕ, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ Κλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο.

- Αθανασούλα-Ρέππα, Α.(1999), «Λήψη αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης». Στο: *Διοίκηση Σχολικών Μονάδων* του ΕΑΠ, Τόμος Α΄. Πάτρα
- Κατσαρός, Ι. (2008) *Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης*, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
- Ανδρέου Α. & Παπακωνσταντίνου Γ., (1994) *Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος*, Αθήνα: Νέα Σύνορα.
- Δεκλερής, Μ.(1989) 'Η Συστηματική Σχεδίαση της Δημόσιας Πολιτικής' στο: *Διοίκηση Συστημάτων*, Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας.
- Καντάς, Α. (1991). «Οργάνωσης θεωρία», στο : *Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό*, τόμος 8, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
- Κουτούζης, Μ. (1999α) *Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων*, Τόμος Α', *Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ*, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Κουτούζης, Μ. (1999β). «Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός» στο : Αθανασούλα-Ρέππα, Α. , Κουτούζης, Μ , Μαυρογιώργος, Γ. , Νιτσόπουλος, Β. , Χαλκιώτης, Δ. *Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων*. Τόμος Α΄, Πάτρα : ΕΑΠ.
- Κωτσίκης Β., (1993) *Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης* , Αθήνα: Έλλην.
- Λαΐνας, Α. (2000). «Διοίκηση και προγραμματισμός σχολικών μονάδων: επιστημονικές προσεγγίσεις και ελληνική πραγματικότητα» στο : Παπαναούμ, Ζ. (επιμ). *Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα*. Θεσσαλονίκη.
- Μαυρογιώργος, Γ. (1999). Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο: Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ., Νιτσόπουλος, Β., Χαλκιώτης, Δ. (Επιμ.), *Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων*. Τόμος Α΄, Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σελ. 116.
- Βάθης, Ά., Μπουραντάς, Δ., Παπακωνσταντίνου, Χ. & Ρεκλείτης, Π., (1999). *Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Γ' Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης*. 1η επιμ. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
- Παπαναούμ, Ζ., (επιμ.) (2000) *Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα : από τη θεωρία στην πράξη*, Θεσσαλονίκη: Άξων.
- Πετρίδου, Ε. (2000) 'Πρόταση μιας πρότυπης διαδικασίας προγραμματισμού του έργου της σχολικής μονάδας', στο Παπαναούμ, Ζ., (επιμ.) (2000). *Ο*

προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα : από τη θεωρία στην πράξη, Θεσσαλονίκη: Άξων.

Σαΐτης Χ., (1992) *Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Θεωρία και πράξη*, Αθήνα.

Σιδηροπούλου Μάλαμα (2015) "Η λειτουργία της λήψης αποφάσεων στην εκπαίδευση", C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης ISSN: 2241-4665, ανάκτηση: ΑΘΗΝΑ ,20 Μαρτίου 2015, <http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/sidiropoulou-malama/sidiropoulou-malama-operation-making-decision-education.htm>

Τζωρτζάκης Κ & Τζωρτζάκη Αλ, (1992) *Μάνατζμεντ η ελληνική προσέγγιση*. Αθήνα. *Ερευνητική Προσέγγιση*, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2003^α). *Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων*. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης.

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2003^β). «Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στη σχολική μονάδα» στο: Παπαναούμ, Ζ. (επιμ.) *Η διεύθυνση της σχολικής μονάδας: τάσεις και πρακτικές*. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2005). 'Το Σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός',. στο Καψάλης Α., (επιμ.), *Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων*, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

References

Everard, K.B. & Morris, G. (1999) *Apotelesmatiki Ekpaideftiki Dioikisi*, Patra: Elliniko Anoikto Panepistimio.

Athanasoula –Reppa, A., (2001). *Katartisi kai Epimorfosi ton stelechon tis ekpaideftisis sto Elliniko Ekpaideftiko Systema*. Sto Andreou, A. (epim.). *Organosi kai dioikisi scholikon monadon*. Athina: OIELE, Institutouto Ergasias GSEE –ADEDY Kladiko Ekpaideftiko Institutouto.

Athanasoula-Reppa, A.(1999), «Lipsi apofaseon sto choro tis ekpaideftisis». Sto: *Dioikisi Scholikon Monadon tou EAP*, Tomos A´. Patra

Andreou A. & Papakonstantinou G., (1994) *Exousia kai organosi-dioikisi tou ekpaideftikou systematos*, Athina: Nea Synora.

Chatzipanagiotou, P. (2003a). *I dioikisi tou scholeiou kai i symmetochi ton ekpaideftikon sti diadikasia lipsis apofaseon*. Thessaloniki : Kyriakidis.

- Chatzipanagiotou, P. (2003v). «Staseis kai antilipseis ton ekpaideftikon gia ti symmetochi tous sti scholiki monada» sto: Papanoum, Z. (epim.) I diefthynsi tis scholikis monadas: taseis kai praktikes. Thessaloniki: Afoi Kyriakidi
- Chatzipanagiotou, P. (2005). 'To Scholeio os ekpaideftikos organismos',. sto Kapsalis A., (epim.), Organosi kai Dioikisi Scholikon Monadon, Thessaloniki: Panepistimio Makedonias
- Dekleris, M.(1989) 'I Systimati Schediasi tis Dimosias Politikis' sto: Dioikisi Systimaton, Athina-Komotini: Sakkoulas.
- Kantas, A. (1991). «Organosis theoria», sto : Paidagogiki Egkyklopaideia-Lexiko, tomos 8, Ellinika Grammata, Athina.
- Katsaros, I. (2008) Organosi kai Dioikisi tis Ekpaideftisis, Athina: Paidagogiko Institutou.
- Koutouzis, M. (1999a) Genikes Arches Manatzment, Touristiki Nomothesia kai Organosi Ergodotikon kai Syllogikon Foreon, Tomos A', Genikes Arches Manatzment, Patra: Elliniko Anoikto Panepistimio.
- Koutouzis, M. (1999v). «I ekpaideftiki monada os organismos» sto : Athanasoula - Reppa, A. , Koutouzis, M , Mavrogiorgos, G. , Nitsopoulos, V. , Chalkiotis, D. Dioikisi ekpaideftikon monadon. Tomos A', Patra : EAP.
- Kotsikis V., (1993) Organosi kai dioikisi tis Ekpaideftisis , Athina: Ellin.
- Lainas, A. (2000). «Dioikisi kai programmatismos scholikon monadon: epistimonikes prosengiseis kai elliniki pragmatikotita» sto : Papanoum, Z. (epim). Programmatismos tou ekpaideftikou ergou sti scholiki monada. Thessaloniki.
- Mavrogiorgos, G. (1999). I ekpaideftiki monada os foreas diamorfosis kai askisis ekpaideftikis politikis. Sto: Athanasoula-Reppa, A., Koutouzis, M., Mavrogiorgos, G., Nitsopoulos, V., Chalkiotis, D. (Epim.), Dioikisi Ekpaideftikon Monadon. Tomos A', Ekpaideftiki Dioikisi kai Politiki. Patra: Elliniko Anoikto Panepistimio, sel. 116.
- Papanoum, Z., (epim.) (2000) O programmatismos tou ekpaideftikou ergou sti scholiki monada : apo ti theoria stin praxi, Thessaloniki: Axon.
- Petridou, E. (2000) 'Protasi mias protypis diadikasias programmatismou tou ergou tis scholikis monadas', sto Papanoum, Z., (epim.) (2000). O programmatismos tou ekpaideftikou ergou sti scholiki monada : apo ti theoria stin praxi, Thessaloniki: Axon.

Saitis Ch., (1992) Organosi kai Dioikisi tis Ekpaidefsis – Theoria kai praxi, Athina.

Sidiropoulou Malama (2015) "I leitourgia tis lipsis apofaseon stin ekpaidefsi", C.V.P. Paidagogikis & Ekpaidefsis ISSN: 2241-4665, anaktisi: ATHINA ,20 Martiou 2015, <http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/sidiropoulou-malama/sidiropoulou-malama-operation-making-decision-education.htm>

Tzortzakis K & Tzortzaki Al, (1992) Manatzment i elliniki prosengisi. Athina. Erevnitiiki Prosengisi, Ekdoseis Giachoudi, Thessaloniki.

Vathis, A., Bourantas, D., Papakonstantinou, Ch. & Rekleitis, P., (1999). Arches Organosis kai Dioikisis Epicheiriseon kai Ypiresion, G' Genikou Lykeiou Technologikis Katefthynsis. 1i epim. Athina: OEDV.

COVID-19: Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία

Δρ. Χαραλάμπους Κωνσταντία, Δρ. Χρίστος Παπαδημητρίου

Περίληψη

Οι συγκυρίες της τελευταίας χρονιάς έχουν αναγκάσει τον θεσμό της εκπαιδευτικής ηγεσίας να αναδιαμορφωθεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας του COVID-19. Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της προαναφερθείσας κατάστασης, αλλά και η προσπάθεια για εντοπισμό πιθανών τρόπων μέσα από τους οποίους ο διευθυντής ενός σχολείου θα μπορούσε να εφαρμόσει τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Στην ποιοτική ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο συμμετείχαν 88 εκπαιδευτικοί και 5 διευθυντές. Μελετώντας τα αποτελέσματα, διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί σχετίζονται κυρίως με την αποξένωση, την περιθωριοποίηση, τη διαχείριση του χρόνου, την ενίσχυση της γραφειοκρατίας, τα προβλήματα στη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των προγραμμάτων που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ως πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης, προβάλλουν η προώθηση εκ μέρους του διευθυντή της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, παρέχοντας στον διευθυντή έστω και περιστασιακά περισσότερες δικαιοδοσίες.

Λέξεις – Κλειδιά: COVID-19, εξ αποστάσεως διδασκαλία, διευθυντής σχολείου

COVID-19: The role of educational leadership in solving the problems caused by the pandemic

Dr. Charalampous Constantia, Dr. Papademetriou Christos

Abstract

The circumstances of the last year have forced educational leadership to be reshaped worldwide due to the COVID-19 pandemic. The purpose of this research is to investigate the problems that have arisen due to this situation, but also to try to identify possible ways through which the a school headmaster could apply the basic principles of educational leadership. The qualitative research effort carried out in Cyprus involved 88 teachers and 5 principals. Examining the results, we find that the problems faced by headmasters and teachers are mainly related to alienation, marginalization, time management, strengthening bureaucracy, problems in the use of technological equipment and programs related to distance learning. Promoted by the director's empathy, cooperation and decentralization of the education system are suggested as possible ways of dealing with it, giving the director even occasionally more jurisdiction.

Key-Words: COVID-19, distance learning, school headmaster

Εισαγωγή

Η έρευνα για την εκπαιδευτική ηγεσία (educational leadership) έχει αναπτυχθεί αλματωδώς τις τελευταίες δεκαετίες. Παλαιότερα, είχε χρησιμοποιηθεί ο όρος management για να αποδώσει την έννοια του όρου διοίκηση, όμως σήμερα έχει ένα περιοριστικό περιεχόμενο και συνδέεται με τη συμμόρφωση, την ομοιογένεια και τις στάσεις των μελών των οργανισμών, ενώ η έννοια της διοίκησης (administration) σχετίζεται με την πρόβλεψη, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο στον οργανισμό (Connolly, James & Fetric, 2019).

Ο όρος αυτός έχει ευρύτερη σημασία από τον όρο administration. Ο όρος management συνδέεται κυρίως με τη συντήρηση της λειτουργικότητας των οργανισμών στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας τους, ενώ ο όρος administration αναφέρεται στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ή εφαρμογή μιας πολιτικής (Ali & Abdala, 2017). Και οι δύο λέξεις στα ελληνικά αποδίδονται με τον όρο διοίκηση, παρόλο που δε σημαίνουν κάτι το ίδιο, προκαλώντας σε κάποιες περιπτώσεις συγχύσεις.

Ας επιχειρήσουμε όμως, την καλύτερη επεξήγηση των όρων. Το management, είναι περισσότερο μια διαδικασία ολιστικής διοίκησης, που συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των γονιών. Είναι δηλαδή, μια συμφωνία που βασίζεται στις σχέσεις μεταξύ σχολείου και κοινωνίας (Brown & Oplatka, 2012).

Ο όρος διευθυντής, αναφέρεται σε ένα άτομο που ορίζεται από μια αρχή ως διοικητικός εκπρόσωπος, ώστε να προωθεί συγκεκριμένα συμφέροντα, οργανώνοντας και διοικώντας οργανισμούς, επιχειρήσεις, ή εκπαιδευτικές μονάδες, που έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό (Bredeson, 2000).

Ο όρος ηγέτης όμως, αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια βασικά γνωρίσματα τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας ηγέτης, όπως είναι τα υπόλοιπα:

«1) η δημιουργία και μετάδοση κοινού οράματος, 2) η προώθηση κατανεμημένης εργασίας, 3) η δημιουργία συλλογικής κουλτούρας, 4) η ανάπτυξη και κατανόηση προσωπικού 5) η δημιουργία παραγωγικών σχέσεων με τους γονείς και η κοινότητα, 6) η ικανότητα χειρισμού σωστής επικοινωνιακής τακτικής» (Day & Sammons, 2016).

Επιπρόσθετα, η ηγεσία γενικότερα έχει σαν σκοπό της την επιρροή σε πρόσωπα και ομάδες, ενώ διακρίνεται από αξίες και καινοτομίες. Ασχολείται με το όραμα, τα στρατηγικά θέματα, τον μετασχηματισμό, τα αποτελέσματα και τους ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή, η ηγεσία (leadership) γενικά, μπορεί να παροτρύνει τους ανθρώπους να δουλεύουν περισσότερο απ' ότι αναμένεται από τους ίδιους. Μοιάζει θα μπορούσαμε να πούμε με τέχνη, της οποίας ο ηγέτης είναι ο δημιουργός, ο μεσολαβητής και ο ηθοποιός. Η ηγεσία είναι μια διαδικασία που οδηγεί στην επίτευξη

των προσχεδιασμένων πραγμάτων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει το όραμα του σχολείου που βασίζεται στις προσωπικές και επαγγελματικές αξίες του ηγέτη (Rapti, 2013).

Την ηγεσία όμως ασκεί ένας διοικητής (manager), ή ένας ηγέτης (leader). Ο ηγέτης (leader) με λίγα λόγια, αποτελεί το σύμβολο του σχολείου, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για την ίδια την κοινωνία. Είναι το πρόσωπο που ελέγχει τις δραστηριότητες, και καθορίζει επίπεδα για το σχολείο, ενώ σχετίζεται άμεσα με τις αλλαγές και την προώθηση της γνώσης και των σωστών συμπεριφορών (Rapti, 2013).

Η ηγεσία στον χώρο της εκπαίδευσης

Οι πιο πάνω όροι δεν έχουν αφήσει καθόλου ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης. Η διοίκηση όμως στο χώρο της εκπαίδευσης είναι κάπως ιδιόμορφη, όπως εντοπίζει ο Everard, Morris και Wilson (2004), εξαιτίας των ακόλουθων δύο λόγων: Το σχολείο είναι ένας διοικητικός θεσμός με έντονα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά, αφού είναι μια αποκεντρωμένη υπηρεσία, η οποία προσδιορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, το σχολείο είναι και κοινωνικός θεσμός με έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία και ευρύτερη κοινωνία από την οποία δέχεται πιέσεις.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων είναι η ηγετική συμπεριφορά των διευθυντών (Çoğaltay & Karadağ, 2016). Όσον αφορά συγκεκριμένα όμως, στο χώρο της εκπαίδευσης, ο διευθυντής έχει την ευθύνη του συντονισμού της σχολικής ζωής, της τήρησης των νόμων και των εγκυκλίων, των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων (Edo, Nwosu & Uba, 2019). Ο διευθυντής είναι το πρόσωπο που σχεδιάζει και φέρνει σε πέρας την ανάπτυξη προγραμμάτων, βελτιώνει την παρουσίαση του προσωπικού και των μαθητών με το να τους κινητοποιεί και να τους καθοδηγεί προς την πραγματοποίηση των στόχων του σχολείου (Çoğaltay & Karadağ, 2016). Θα μπορούσε επομένως, να πει κανείς ότι η εκπαιδευτική ηγεσία είναι αρκετά πολύπλοκη, ώστε να μοιάζει με ένα κράμα χαρακτηριστικών. Ο διευθυντής είναι αυτός ο οποίος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά όλα τα συστατικά, ώστε να μπορεί να τα συνδυάζει και έπειτα να τα εφαρμόζει στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται (Leithwood, Harris & Hopkins, 2008).

Επομένως, ο διευθυντής έχει και την ευθύνη για την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών. Για να είναι όμως, αποτελεσματικός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πληθώρα γνωρισμάτων. Σχετικά με το θέμα αυτό ο Charalampous & Papademetriou (2019) επισημαίνει ότι ο διευθυντής είναι ο ηγέτης του σχολείου που λειτουργεί ως ηγέτης μιας κοινωνικής ομάδας και συγχρόνως ως διορισμένος υπάλληλος των εκπαιδευτικών διοικητικών αρχών. Ως ηγέτης προσπαθεί να ενεργεί σύμφωνα με τις προσδοκίες της ομάδας που ηγείται, δηλαδή των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ενώ ως διορισμένος υπάλληλος προσπαθεί να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις προσδοκίες των ιεραρχικά ανώτερων του στην εκπαιδευτική πυραμίδα. Επιπλέον, προωθεί καινοτομίες, λύνει προβλήματα, επικοινωνεί με τους γονείς και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το IQEA (Improving the Quality of Education for All) οι διευθυντές οφείλουν: α) να δίνουν έμφαση στη βελτίωση των σχολείων, κυρίως μέσω της ποιότητας μάθησης όλων των μαθητών τους, β) να συμβάλουν ώστε, όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να εμπλακούν στη διαδικασία βελτίωσης του σχολείου, γ) να προωθήσουν στο σχολείο την ιδέα ότι πρέπει οι παράγοντες του να αξιοποιούν τις ευκαιρίες για αλλαγές, και δ) να δημιουργήσουν, τις κατάλληλες εσωτερικές δομές και μια κουλτούρα που ενθαρρύνει τη συνεργασία και ενδυναμώνει ομάδες και άτομα (Beresford, Stokes & Morris, 2003).

Προκύπτει επομένως, η άποψη ότι ο διευθυντής δεν αποτελεί μόνο ένα απλό διεκπεραιωτή των υποθέσεων της σχολικής μονάδας. Το πρότυπο αυτό πρέπει να αλλάξει και να αντικατασταθεί από το πρότυπο του διευθυντή – εμπνευστή – ηγέτη, που παίρνει πρωτοβουλίες, χαρακτηρίζεται από ευελιξία και καινοτομία και διαμορφώνει εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική (Charalamprous & Papademetriou, 2020).

Οφείλει, επομένως, ο ηγέτης να μεταβάλει τα σχολεία σε χώρους, όπου οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά δεσμεύονται με δραστηριότητες, που τα βοηθούν να γίνουν επιτυχημένοι και να μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συναντούν (Ainscow, 1998). Επιπλέον, ένας καλός ηγέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη θέματα όπως ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα, η ηθική, και οι αποτελεσματικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διοίκηση. Μια τέτοιου είδους ηγεσία βασίζεται σε γνώσεις, αξίες και δεξιότητες (Begley, 2001).

Συμπερασματικά, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ότι ο ρόλος του ηγέτη σε ένα σχολείο είναι καθοριστικός στην πορεία του προς την επιτυχία και την σχολική αποτελεσματικότητα (IQEA, 2004) καθώς επίσης και το ότι ένας από τους παράγοντες που χαρακτηρίζει την σχολική αποτελεσματικότητα ενός σχολείου είναι το ερώτημα εάν αυτό διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους (Slee, & Weiner, 2001).

COVID-19 και οι παρενέργειές του στην εκπαιδευτική ηγεσία

Η τελευταία χρονιά έχει επηρεάσει έντονα την καθημερινότητά μας λόγω της πανδημίας του COVID-19 (Azorin, 2020). Ανα το παγκόσμιο επιβάλλονται αυστηρά περιοριστικά μέτρα προκειμένου να ελεγχθεί η εξάπλωση της συγκεκριμένης ασθένειας (Harris and Jones, 2020). Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και συνεπώς τα σχολεία τα οποία καλούνται να αναδομήσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, καθώς και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Zhao, 2020).

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί μία διαδικασία ευμετάβλητη, αφού προσαρμόζεται και οφείλει άλλωστε να προσαρμόζεται στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δεδομένα (Alhouti, 2020). Ο διευθυντής σε αυτή την περίπτωση καλείται να δράσει εξ αποστάσεως (Harris, 2020) γρήγορα, ορθά, στοχευμένα και αποτελεσματικά (Netolicky, 2020). Όπως είναι όμως αναμενόμενο έρχεται

αντιμέτωπος με σωρεία πρωτόγνωρων προβλημάτων, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα και εξ αποστάσεως. Ανάμεσα στα εντονότερα προβλήματα, τα οποία καλείται ο διευθυντής να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταγράφονται από τους ερευνητές: η απουσία διαπροσωπικών σχέσεων, με την παραδοσιακή τους μορφή, την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς (Harris and Jones, 2020), μαθητές, γονείς, τη διεύθυνση του σχολείου και γενικότερα ανάμεσα στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Σύμφωνα με τον Ravitch (2020) η πανδημία έχει εντείνει τα συναισθήματα περιθωριοποίησης που μπορεί να βιώνουν κάποιο μαθητές.

Παράλληλα, ο ρόλος του διευθυντή έχει γίνει κυρίως γραφειοκρατικός, αφού χάνεται ανάμεσα σε εγκυκλίους, υγειονομικά πρωτόκολλα και κανονισμούς. Δυστυχώς όμως καλείται να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά όλα αυτά χωρίς καμία καθοδήγηση αναφορικά με το ρόλο του (Harris and Jones, 2020).

Πρόσφατες έρευνες προτείνουν την επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων, όπως η περίπτωση της πανδημίας του COVID 19, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας που σχετίζεται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Harris and Jones, 2020). Βέβαια, κατά τη διάρκεια του lockdown δεν θα μπορούσαμε να παραμερίσουμε τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής ηγεσίας: το ξεκάθαρο όραμα του ηγέτη και την επαγγελματική ανάπτυξη (Leithwood, Harris, and Hopkins, 2020).

Συναισθηματική νοημοσύνη και συναισθηματική ηγεσία

Η προσπάθεια ενός σχολείου να παρέχει συμπεριληπτική εκπαίδευση θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω εάν ο διευθυντής του σχολείου χρησιμοποιούσε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως βασικό μοχλό. Ο Bar-On (2000) ερμηνεύει τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη ως συνδυασμό κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων προσαρμογής και χαρακτηριστικών προσωπικότητας. Σύμφωνα με τον Aldiabat (2019) η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την καθοδήγηση ενός επιτυχημένου ηγέτη, καθώς περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική ευαισθητοποίηση και διαχείριση σχέσεων. Στην έρευνά τους, οι Doe, Ndinguri και Phipps (2015) επισημαίνουν ότι το βασικό χαρακτηριστικό ενός επιτυχημένου ηγέτη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή η ικανότητα άσκησης αυτορρύθμισης και κατανόησης των συναισθημάτων άλλων ανθρώπων, χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθηση ως μέσο αποτελεσματικής διαχείρισης.

Ένας Διευθυντής με Συναισθηματική Νοημοσύνη δύναται να επηρεάσει θετικά την κουλτούρα ολόκληρου της σχολικής κοινότητας, Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Moore (2009), τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές μπορούν να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικότερα τους παιδαγωγικούς στόχους όταν ο διευθυντής του σχολείου τους εμπνέει τους υφιστάμενούς του επιστρατεύοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη.

Επομένως, αυτό που έχει εκλείψει από την εκπαιδευτική διοίκηση είναι η επιστράτευση της συναισθηματικής νοημοσύνης εκ μέρους του διευθυντή, αφού πλέον λόγω του lockdown δεν υπάρχει η άμεση ανθρώπινη επαφή. Ακόμη και η ανθρώπινη επαφή εξαρτάται από την τεχνολογία. Δυστυχώς, πολλές φορές τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές και η διεύθυνση του σχολείου ενδέχεται να μην κατέχουν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας.

Μεθοδολογία

Το βασικό θέμα που μας έχει απασχολήσει κατά τη διάρκεια της εν λόγω έρευνας υπήρξε διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο διευθυντής ενός σχολείου σε περίοδο lockdown και συνεπώς αναγκαστικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Την έρευνα έχουν καθοδηγήσει τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:

- *Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί λόγω της αναγκαστικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας;*
- *Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο διευθυντής λόγω της αναγκαστικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας;*
- *Πως μπορεί ο διευθυντής ενός σχολείου να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της αναγκαστικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας;*

Η φύση του θέματος, η οποία σχετιζόταν με τις υποκειμενικές απόψεις των άμεσα εμπλεκόμενων στην έρευνα, έχει ήδη προδιαγράψει την επιλογή της ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας ως της καταλληλότερης. Έτσι, ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν η μη δομημένη συνέντευξη, η συμμετοχική παρατήρηση και οι ομάδες εστίασης. Η έρευνα έχει πραγματοποιηθεί στις τέσσερις επαρχίες της Κύπρου (Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα, Λευκωσία) με συμμετοχή εκπαιδευτικών από πέντε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συμμετείχαν συνολικά 93 άτομα. Οι 88 ήταν εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 42 προέρχονταν από σχολεία Πρωτοβάθμιας και οι 46 από σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και 5 διευθυντές.

Ο λόγος για τον οποίο έχουμε επιλέξει ως συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, έγκειται σε μία, αλλά ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο βαθμίδων: κατά τη διάρκεια του lockdown οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι μαθητές της Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού παρακολούθουσαν σύγχρονα εξ αποστάσεως μαθήματα. Αντίθετα, οι υπόλοιποι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λάμβαναν ημερησίως ασύγχρονες οδηγίες και κατ' οίκον εργασίες από τους εκπαιδευτικούς.

Η έρευνα διεξήχθη μετά από γραπτή συναίνεση που μας παραχώρησαν οι διευθυντές των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα αλλά και οι συμμετέχοντες. Τα δεδομένα μαγνητοφωνήθηκαν (με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων, ενώ τηρήθηκε εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία και την ταυτότητά τους), απομαγνητοφωνήθηκαν,

κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης, γεγονός που μας έδωσε την ευκαιρία να προσδιορίσουμε την ταυτότητα επαναλαμβανόμενων θεμάτων που αναδύονται μέσα από την συνέντευξη, με σκοπό να εξαχθούν οι κυριότερες θεματικές ενότητες.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι κάποιες συνεντεύξεις, λόγω του lockdown, πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικών προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης, με ανοικτές κάμερες και μικρόφωνα, γεγονός το οποίο μας επέτρεψε πέρα από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, να επικεντρωθούμε και στις κινήσεις, αλλά και στον τρόπο έκφρασης και αντίδρασής τους κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Αποτελέσματα

Έναρξη στην παρούσα έρευνα έδωσε μία ομάδα εστίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, αφού οι συμμετέχοντες είχαν πλέον την αρνητική εμπειρία των προβλημάτων που είχαν προκληθεί λόγω της επιδημίας του COVID-19. Η ομάδα εστίασης πραγματοποιήθηκε σε απογευματινό χρόνο και εκτός των σχολικών κτηρίων, αποσκοπώντας στη αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων, όπως για παράδειγμα το να αισθάνονται άβολα λόγω του ότι κάποιιοι ενδεχόταν να μην βρίσκονται στο σχολείο στο οποίο υπηρετούν. Επιπρόσθετα, υπήρχαν πρακτικές δυσκολίες στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συνάντησης σε πρωινό χρόνο, λόγω του ατομικού ωρολογίου προγράμματος του κάθε εκπαιδευτικού συμμετέχοντα. Η ομάδα εστίασης επικεντρώθηκε στην μελέτη των απόψεων των συμμετεχόντων αναφορικά με τα προβλήματα που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την περίοδο της επιβολής lockdown λόγω της επιδημίας του COVID-19, η οποία οδηγεί στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Συγκεκριμένα, ακούστηκαν οι ακόλουθες απόψεις:

«Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού άλλαξε πάρα πολύ την τελευταία χρονιά. Αυτό είναι λογικό να επηρεάζει και το έργο του διευθυντή ενός σχολείου. Θεωρούσαμε δεδομένο ότι ο εκπαιδευτικός διδάσκει σε μία τάξη έχοντας μπροστά του τους μαθητές του. Τώρα ακόμη κι αυτό ανατράπηκε» (Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Ακριβώς... Το θέμα όμως είναι ότι από το σημείο αυτό ξεκινούν όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με το ρόλο του εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια με τον ρόλο του διευθυντή ενός σχολείου» (Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Το πρόβλημα φαίνεται πάρα πολύ έντονα και στο ότι οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό δεν συναντιούνται με φυσική παρουσία. Δεν συζητούν, περνούν χρόνο μαζί, ίσως να μην γνωρίζουν καλά καλά ο ένας τον άλλον. Όταν δεν υπάρχει κάτι τόσο απλό και αυτονόητο πως θα καταφέρουν να συνεργαστούν σε θέματα που σχετίζονται με το σχολείο και τους μαθητές;» (Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

«Ναι συνάδελφοι... Έχετε δίκιο... Καταντήσαμε απλοί γραφειοκράτες. Ακόμη και συνεδριάσεις κάνουμε εξ αποστάσεως. Και το συντομότερο είναι ότι πολλές φορές γίνονται

για να γίνονται. Καμία ουσιαστική επικοινωνία και αλληλεπίδραση δεν υπάρχει» (Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Email, email, email συνέχεια... Φτάνει πια... Παίρνουμε οδηγίες συνέχεια και εκτελούμε σαν ρομπότ» (Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

«Σίγουρα! Υπάρχει περισσότερη γραφειοκρατική δουλεία για μας τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους διευθυντές κυρίως» (Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Μελετώντας τις απόψεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ομάδας εργασίας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown αποτέλεσε η αύξηση των εργασιών γραφειοκρατικού χαρακτήρα, οι οποίες επιδεινώνουν το ήδη καταθλιπτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί λόγω του lockdown. Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε ατομικές συνεντεύξεις, οι οποίες αποσκοπούσαν στη βαθύτερη διερεύνηση των προβλημάτων που ενδεχομένως να δημιουργούνταν λόγω της επικρατούσας κατάστασης. Ας μελετήσουμε όμως, τις απόψεις των συμμετεχόντων:

«Ένα τεράστιο θέμα είναι οι γνώσεις μας σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων. Πολλές φορές δυσκολευόμαστε να διδάξουμε εξ αποστάσεως, αφού δεν ξέρουμε πως να φτιάχνουμε τα μικρόφωνα, τα μεγάφωνα, το πρόγραμμα με το οποίο διδάσκουμε... Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προκαλεί μεγάλο άγχος και στους εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές των σχολείων» (Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Αυτό που είπατε σχετίζεται και με τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές κατανοούν αυτά που διδάσκουμε, αλλά και με τον βαθμό στον οποίο μας παρακολουθούν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μας παρακολουθούν η αν παίζουν κάποιο παιχνίδι για παράδειγμα. Τα μικρόφωνα και οι κάμερες είναι κλειστά» (Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Αξίζει ακόμη να πούμε ότι τα παιδιά δεν συγκεντρώνονται αρκετά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία» (Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Εγώ δυσκολεύομαι πολύ με τη διαχείριση του χρόνου. Κάποτε ολοκληρώνω το μάθημά μου νωρίτερα απ' ότι περίμενα, άλλοτε δεν μου αρκεί ο χρόνος για να ολοκληρώσω το μάθημα (Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

Οι απόψεις των συμμετεχόντων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι το θέμα της ορθής διαχείρισης του διδακτικού χρόνου, το οποίο μάλιστα επηρεάζεται αρνητικά από τα τεχνικά προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και δύσκολα επιλύονται, αφού οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τα προγράμματα και τις περιφερειακές συσκευές, όπως τα μικρόφωνα και τα μεγάφωνα, που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων. Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων φαίνεται να αποτελεί η έλλειψη συγκέντρωσης εκ μέρους των

μαθητών. Δυστυχώς όμως, τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δεν σταματούν εδώ. Απεναντίας εξαπλώνονται και στον κοινωνικό, αλλά και στον ψυχολογικό τομέα, επηρεάζοντας τόσο το έργο των εκπαιδευτικών, όσο και το έργο των διευθυντών των σχολείων. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αναφέρουν τα ακόλουθα:

«Γινόμαστε όλοι αντικοινωνικοί. Είμαστε αναγκαστικά μπροστά από έναν υπολογιστή συνεχώς» (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Δεν μπορούμε να νιώσουμε τι αισθάνονται τα παιδιά, ούτε εμείς, ούτε ο διευθυντής. Δεν ξέρουμε τι σκέφτονται, πως βιώνουν την κατάσταση» (Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Ούτε εμείς μπορούμε να μιλήσουμε στον διευθυντή η στους συναδέλφους μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Κρύβουμε τα συναισθήματα μας. Δεν είμαστε άνετοι μεταξύ μας όπως όταν βρισκόμασταν στο σχολείο» (Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Ας μη ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παιδιά που περιθωριοποιούνται, είτε γιατί δεν διαθέτουν τις απαραίτητες συσκευές ή σύνδεση με το διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα, είτε γιατί βιώνουν κάποιες άλλες περιθωριοποιητικές καταστάσεις οι οποίες γίνονται εντονότερες με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Για παράδειγμα μπορεί να μητρική τους γλώσσα να μην είναι τα ελληνικά. Μπορεί ακόμη να έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες και να χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για να κατανοήσουν αυτά που λέει ο εκπαιδευτικός» (Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Άλλη μια δυσκολία που συναντούν οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου είναι ότι τα παιδιά μέσα από όλη αυτή την κατάσταση έγιναν αντικοινωνικά. Μετά το lockdown τους λέγαμε να συνεργαστούν και δεν είχαν όρεξη, οπότε η μαθησιακή διαδικασία γινόταν πολύ πιο ανιαρή σε σύγκριση με τις μέρες πριν την πανδημία» (Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Πλέον τα παιδιά δεν έχουν κίνητρα. Τι να τους πει για να τα παροτρύνσεις να δουλέψουν, να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς και δραστηριότητες; Να τους πεις ότι θα πάνε εκδρομή; Έτσι τους λέγαμε παλιά. Τώρα και να τους πεις ξέρουν ότι είναι ψέματα» (Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Κάναμε τόσες εκδηλώσεις πριν. Γιορτάζαμε επετείους, οργανώναμε συνέδρια, οργανώναμε τελετές βράβευσης.... Τώρα πια φοβόμαστε αν συναντηθούν πάνω από 15 παιδιά στον ίδιο χώρο. Μη σας πω ότι κι αυτά είναι πολλά» (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

Οι απόψεις των συμμετεχόντων τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των διευθυντών, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το lockdown και κατ' επέκταση η εξ αποστάσεως

διδασκαλία έχουν οδηγήσει τα παιδιά στην κοινωνική αποστασιοποίηση, επηρεάζοντας τον συναισθηματικό τους κόσμο. Στα πλαίσια της διεξαγωγής της παρούσας ποιοτικής έρευνας, ζητήσαμε από τον διευθυντή του ενός Γυμνασίου να μας επιτρέψει να παρακολουθήσουμε μία εξ αποστάσεως συνεδρίαση του καθηγητικού συλλόγου (αφού ο ένας από τους ερευνητές ανήκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου). Σημαντικό θα ήταν να μελετήσουμε την ακόλουθη παρουσίαση:

«Ξεκίνησε η συνεδρίαση. Μέσα σε πέντε λεπτά περίπου μπήκαν στο εικονικό δωμάτιο συζήτησης οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Ένας ένας έλεγαν: «Γεια σας, είμαι ο/η». Σταδιακά άρχισαν να μου δίνουν την εντύπωση ότι δεν ήθελαν απλά να χαιρετήσουν τους συναδέλφους τους, αλλά το έκαναν τυπικά για να δείξουν στον διευθυντή ότι είναι παρόντες, αφού δεν τους έβλεπε. Κάπως έτσι, μετά από 30 λεπτά περίπου άρχισε ο διευθυντής να αναφέρεται στα προγραμματισμένα για τη συνεδρίαση θέματα. Από τη στιγμή εκείνη και έπειτα, ο διευθυντής απλά ανακοίνωνε τα θέματα της συνεδρίασης χωρίς να τον διακόψει κανείς. Δεν ήξερε κανείς εάν κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί. Δεν έβλεπε κανείς τις εκφράσεις και τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων στην συνεδρίαση, αφού οι κάμερες ήταν κλειστές. Μετά άρχισε να ρωτά τους εκπαιδευτικούς ανα κλάδο, εάν έχουν διεκπεραιώσει τις εργασίες που τους είχε αναθέσει. Στο σημείο αυτό άρχισαν οι αντιδράσεις αφού κάποιοι είπαν ότι δεν έλαβαν το email με τις εντολές, κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι δεν αντιλήφθηκαν τι ακριβώς τους είχε ζητηθεί, ενώ κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι θα προτιμούσαν να είχαν συζητήσει με τον διευθυντή αναφορικά με το πως θα αντιμετώπιζαν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, παρά να κληθούν απλά να εκτελέσουν τις εντολές του Υπουργείου»

Μελετώντας την πιο πάνω παρατήρηση, προκύπτει ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια εξ αποστάσεως συνεδρίασης ενός καθηγητικού συλλόγου προκύπτουν προβλήματα, αφού κάποιοι συμμετέχοντες μπορεί να μην είναι πρόθυμοι να έχουν ενεργό δράση στη συνεδρίαση, ενώ κάποιοι άλλοι δηλώνουν ότι η διαζώσης συνεδρίαση είναι πιο αποδοτική. Συμπληρωματικά, θα ήταν χρήσιμο να μελετήσουμε και τις απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τον ρόλο του διευθυντή και συγκεκριμένα τον τρόπο διοίκησης σε περίοδο lockdown.

«Ο τρόπος διοίκησης του σχολείου υπέστηκε τεράστια αλλαγή. Τα πάντα άρχισαν ξαφνικά να γίνονται ηλεκτρονικά. Καθημερινά δεχόμασταν και δεχόμαστε πολλά μηνύματα στα email μας. Το χειρότερο δε είναι ότι έπρεπε και πρέπει να διαβάζουμε με πολλή λεπτομέρεια όλα αυτά τα μηνύματα, αφού περιέχουν οδηγίες για τη διοίκηση του σχολείου και τη διεξαγωγή του μαθήματος. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία δεν υπάρχει πλέον, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα email» (Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Η δουλειά του διευθυντή έχει αλλάξει. Μετά την πανδημία κατόντησε ένας γραφειοκράτης που μεταφέρει απλά οδηγίες που λαμβάνει κι ο ίδιος από το Υπουργείο. Άσε που πολλές φορές αναγκάζεται να αναιρεί εντολές, γιατί οι άνωθεν εντολές αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Βασικά χάνεσαι για ώρες ολόκληρες μέσα σε εντολές και εγκυκλίους, χωρίς να

παράγεις έργο. Απλά κάνεις τον αγγελιοφόρο» (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του lockdown ο διευθυντής αναγκάζεται να ανακοινώνει στους υφιστάμενους του πως και πότε να εκτελέσουν εντολές. Ο ανθρώπινος παράγοντας εξαφανίστηκε. Ο διευθυντής δεν βλέπει τους υφιστάμενους του πλέον ως ξεχωριστές προσωπικότητες. Ανακατεύει τους νόμους και τις εγκυκλίους για να βρει σε ποια κατηγορία ανήκουν και να δει αν δικαιούνται διευκόλυνση. Πρέπει να τους βάλει σε κουτάκια. Ο ένας στις ευάλωτες ομάδες, ο άλλος στους γονείς με παιδιά κάτω από 15 ετών. Αυτό σίγουρα οδηγεί τον διευθυντή σε μεγάλη σπατάλη χρόνου» (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Εξαιτίας της κατάστασης αυτής φαίνεται ότι έχουν χαθεί οι ανθρώπινες σχέσεις που είχε άλλοτε ο διευθυντής με τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί άμεσα να βρει τη λύση σε καθημερινά θέματα και αναγκάζεται να ζοδεύει χρόνο σε τηλέφωνα και μηνύματα για να διευκρινίσει τι δικαιούται ο κάθε εκπαιδευτικός βάσει των κανονισμών» (Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Πολύ συχνά η διευθυντική ομάδα αναγκάζεται να κάνει ιχνηλατήσεις και να παίρνει τηλέφωνα τους γονείς για να τους εξηγήσει ότι το παιδί τους πρέπει να μείνει στο σπίτι γιατί είναι επαφή με κρούσμα κορωνοϊού. Αυτή είναι μία πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Έπειτα ψάχνει να βρει ποιοι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο και πότε. Ώρες, ώρες νιώθω γιατρός και όχι διευθυντής σχολείου» (Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Και τις δύο φορές που καταλήξαμε σε lockdown ρωτούσαμε για ώρες γονείς και μαθητές αν έχουν στο σπίτι ίντερνετ, αν έχουν υπολογιστή τάμπλετ τηλέφωνο, αν μπορούν να κατεβάσουν το πρόγραμμα για να κάνουν μάθημα... Χάσαμε την ουσία νομίζω. Αφήσαμε όλα τα υπόλοιπα για να ασχοληθούμε μόνο με τα θέματα της πανδημίας. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Νιώθω ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου» (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας που κάποιοι μαθητές έπρεπε να επιστρέφουν, όπως οι μαθητές του δημοτικού και η Τρίτη Λυκείου. Στα Λύκεια η κατάσταση αυτή δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Οι διευθυντικές ομάδες έπρεπε να δουν ποιοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν, αν προλαβαίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα να κάνουν και εφημερεύσεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, αν παράλληλα κάνουν μάθημα και στις τάξεις που λειτουργούν εξ αποστάσεως. Όλο αυτό δημιουργούσε πολλές απορίες και δυσανασχετήσιες εκ μέρους των εκπαιδευτικών, τις οποίες ο κάθε διευθυντής προσπαθούσε για πολλές ώρες να επιλύσει» (Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Καθημερινά δημιουργούνταν προβλήματα που σχετιζόνταν με τη διαχείριση του ηλεκτρονικού προγράμματος μέσω του οποίου γινόταν οι εξ αποστάσεως διδασκαλίες. Ο διευθυντής τους σχολείου ήταν το πρόσωπο που έπρεπε να μεριμνήσει ώστε να ετοιμάσουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν περισσότερες γνώσεις πληροφορικής, κάποιες οδηγίες,

ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα. Ο διευθυντής ήταν αυτός που είχε την ευθύνη να διοργανώσει σεμινάρια και επιμορφώσεις, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά» (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

Αναλύοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από την πιο πάνω παρατήρηση, διαπιστώνουμε ότι ο διευθυντής αντιμετωπίζει ένα βασικό πρόβλημα: την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στον σύλλογο διδασκόντων και τον διευθυντή, αφού οι εκπαιδευτικοί απλά δέχονταν εντολές από τον διευθυντή, χωρίς να υπάρξει καμία αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ο διευθυντής έγινε ένας γραφειοκράτης που χάνεται ανάμεσα σε εντολές, εγκυκλίους και υγειονομικά πρωτόκολλα. Συνεπώς, σε περίοδο lockdown δεν συμπεριφέρεται ως ηγέτης, με όραμα το οποίο συναποφασίζει με τον σύλλογο διδασκόντων, αλλά ως διοικητής του σχολείου και εντολοδόχος του Υπουργείου Παιδείας.

Στο σημείο αυτό θεωρούμε εξέχουσας σημασίας ότι η ανάλυση των δεδομένων αποδεικνύει ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα προβλήματα που συναντά ο διευθυντής σε περίοδο lockdown συμπίπτουν με τις απόψεις των διευθυντών. Επιπρόσθετα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φαίνεται ότι συμπίπτουν.

Μελετώντας τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα σχολεία εξαιτίας πρωτοφανών προβλημάτων που εμφανίστηκαν λόγω της πανδημίας του COVID 19 και της αναγκαστικής επιβολής lockdown, διαπιστώνουμε ότι είναι πολλά και ποικίλα. Παρόλ' αυτά η ανάγκη για εξεύρεση κάποιας λύσης αναφορικά με το ζήτημα αυτό είναι επιτακτική. Στο σημείο αυτό αξίζει να μελετήσουμε τις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σε σχέση με τους ενδεχόμενους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος.

«Σίγουρα είναι περιορισμένες οι επιλογές μας σε καιρό πανδημίας, σίγουρα τα προβλήματα είναι πολλά και δεν μπορούμε να τα λύσουμε εύκολα, αλλά με καλή διάθεση και συνεργασία μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Η συνεργασία όμως μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά και μεταξύ της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών, είναι κάτι που πρέπει να προωθήσει ο διευθυντής» (Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Πρέπει το μάθημα να γίνει πιο διαδραστικό. Για να γίνει αυτό πρέπει οι εκπαιδευτικοί να καθοδηγηθούν κατάλληλα από τον διευθυντή. Πρέπει να πρέπει να βρούμε τρόπους, αναλόγως της φύσης του μαθήματος ώστε να εμπλέξουμε τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης. Μπορούμε για παράδειγμα να τους χωρίσουμε σε ομάδες, αφού έχουμε μέσω του προγράμματος τηλεδιασκέψεων τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε 2-3 διαφορετικά δωμάτια συζήτησης μέσα στη διαδικτυακή μας τάξη. Οι ομάδες αυτές μπορούν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με το μάθημα» (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να διοργανώσει σεμινάρια, έστω και διαδικτυακά, τα οποία θα έχουν ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα εξ αποστάσεως

διδασκαλίας. Αυτό μπορεί να το ζητήσει από κάποιο εκπαιδευτικό που ασχολείται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή από κάποιο εξωτερικό συνεργάτη» (Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Θα μπορούσαν να διοργανωθούν διαδικτυακά σεμινάρια που θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και θα σχετίζονται με τη ψυχολογία του εφήβου και το πως μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να προσεγγίσουν καλύτερα τους μαθητές τους, οι οποίοι έχουν απομονωθεί στα σπίτια τους» (Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Ο διευθυντής οφείλει να σπλιστεί με συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να μπορεί να κατανοήσει τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών σε περιόδους κρίσης, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του lockdown» (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

«Τουλάχιστον όταν έχουμε lockdown θα ήταν καλύτερα οι διευθυντές να έχουν περισσότερες δικαιοδοσίες και το σύστημα να είναι λιγότερο συγκεντρωτικό, προκειμένου να αποφεύγει ο διευθυντής την περιττή γραφειοκρατία, η οποία πραγματικά ταλαιπωρεί και τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων. (Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Φθάνοντας στην ολοκλήρωση της έρευνας αυτής θα ήταν αρκετά χρήσιμο να αναφερθούμε στις προτάσεις των συμμετεχόντων για αντιμετώπιση και αποφυγή των δυσχερειών που έχουν προκληθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα λοιπόν με τους συμμετέχοντες το μάθημα πρέπει να γίνει πιο διαδραστικό, πρέπει να υπάρξει εντονότερη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, με την παρότρυνση βεβαίως του διευθυντή. Επιπλέον, ο διευθυντής οφείλει να διοργανώνει σεμινάρια τόσο σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, όσο και αναφορικά με θέματα άπτονται της ψυχολογίας του εφήβου και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές. Επιπρόσθετα, σε περιόδους κρίσης, όπως στην περίπτωση της πανδημίας, θα μπορούσε να γίνει μερική τουλάχιστον αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, παρέχοντας στον διευθυντή έστω και περιστασιακά περισσότερες δικαιοδοσίες. Τέλος, ένα ακόμη όπλο του διευθυντή θα μπορούσε να είναι η επιστράτευση της συναισθηματικής νοημοσύνης, ώστε να έχει ο διευθυντής τη δυνατότητα να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων.

Συμπεράσματα

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεγεί μέσα από τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, διαπιστώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του lockdown και συνεπώς της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, τόσο η μαθησιακή διαδικασία, όσο και ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου έχουν μεταβληθεί. Οι έκτακτες συνθήκες τις οποίες όλοι έχουμε βιώσει επηρέασαν έντονα τη διδασκαλία και τη μάθηση, γεγονός που επηρέασε και τον ρόλο του διευθυντή των σχολείων (Zhao, 2020).

Συγκεκριμένα, η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων έχει οδηγήσει στην εξαγωγή του συμπεράσματος ότι ανάμεσα στα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της αναγκαστικής επιβολής lockdown και εξ αποστάσεως διδασκαλίας συγκαταλέγονται: η αύξηση των εργασιών γραφειοκρατικού χαρακτήρα, οι οποίες επιδεινώνουν το ήδη καταθλιπτικό κλίμα ορθής διαχείρισης του διδακτικού χρόνου, το οποίο μάλιστα επηρεάζεται αρνητικά από τα τεχνικά προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και δύσκολα επιλύονται. Κι αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά προγράμματα και τις περιφερειακές συσκευές, όπως τα μικρόφωνα και τα μεγάφωνα, που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων.

Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων φαίνεται να αποτελεί η έλλειψη συγκέντρωσης εκ μέρους των μαθητών, η κοινωνική αποστασιοποίηση και η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στον σύλλογο διδασκόντων και τον διευθυντή, αφού οι εκπαιδευτικοί απλά δέχονταν εντολές από τον διευθυντή, χωρίς να υπάρξει καμία αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Harris and Jones, 2020). Ο διευθυντής έγινε ένας γραφειοκράτης που χάνεται ανάμεσα σε εντολές, εγκυκλίους και υγειονομικά πρωτόκολλα. Συνεπώς, σε περίοδο lockdown δεν συμπεριφέρεται ως ηγέτης, με όραμα το οποίο συναποφασίζει με τον σύλλογο διδασκόντων, αλλά ως διοικητής του σχολείου και εντολοδόχος του Υπουργείου Παιδείας.

Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι διευθυντές, θα μπορούσαν σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας να συμβάλουν ώστε το μάθημα να γίνει πιο διαδραστικό, καθώς και να ενισχύσουν τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει κυρίως με την παρότρυνση του διευθυντή. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο διευθυντής οφείλει να διοργανώνει σεμινάρια τόσο σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, όσο και αναφορικά με θέματα άπτονται της ψυχολογίας του εφήβου και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές. Μία ακόμη πρόταση που προκύπτει μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας είναι η μερική τουλάχιστον αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, παρέχοντας στον διευθυντή έστω και περιστασιακά περισσότερες δικαιοδοσίες, αλλά και η επιστροφή της συναισθηματικής νοημοσύνης, ώστε να έχει ο διευθυντής τη δυνατότητα να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων.

Οποσδήποτε η ερευνητική αυτή προσπάθεια πέρα από τα θετικά της στοιχεία χαρακτηρίζεται και από περιορισμούς. Επομένως, θα μπορούσε να βελτιωθεί από ερευνητικής πλευράς μέσω του συνδυασμού της ποιοτικής με την ποσοτική μεθοδολογία και έπειτα της τριγωνοποίησης τους προσδίδοντας έτσι περισσότερη εγκυρότητα στην έρευνα. Επιπρόσθετα, η έρευνα θα μπορούσε να επαναληφθεί χρησιμοποιώντας ως δείγμα περισσότερο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων και μαθητών, ενισχύοντας έτσι την αντικειμενικότητά της.

Βιβλιογραφία

- Ainscow, M. (1998). *Reaching out to all learners: Some lessons from experience*. Key-note address made at the International Conference on School Effectiveness and Improvement, Manchester.
- Aldiabat B. (2019) The impact of emotional intelligence in the leadership styles from the employees point view in Jordanian Banks, *International Business Management*, 13(1), 14-20.
- Alhouti, I. (2020) Education during the pandemic: the case of Kuwait, *Journal of Professional Capital and Community* doi: 10.1108/JPC-06-2020-0050
- Ali, I. & Abdala, M. (2017) Educational Management, Educational Administration and Educational Leadership: Definitions and General concepts, *SAS Journal of Medicine (SASJM)*, DOI: 10.21276/sasjm.2017.3.12.2
- Azorin, C. (2020), "Beyond COVID-19 Supernova. Is another education coming?", *Journal of Professional Capital and Community*. doi: 10.1108/JPC-05-2020-0019.
- Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient 98 Inventory. In R. Bar-On, & J. D. A. Parker (Eds.), *The Handbook of Emotional Intelligence* (pp. 363-388). San Francisco: John Willey & Sons, Inc.
- Begley, P. (2001). *Values in educational leadership. Do they really matter? Australian principals centre*. The University of Melbourne Hawthorn Campus. Retrieved from:
http://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=apc_monographs Last assessed: 14/07/2016.
- Beresford, J., Stokes, H. & Morris, J. (2003). IQEA and special schools. *British Journal of Special Education*. 30(4), 207-212.
- Bredeson P. (2000) The school principal's role in teacher professional development, *Journal of In-Service Education*, 26:2, 385-401, DOI: 10.1080/13674580000200114
- Brown, H. & Oplatka, J. (2012). *The Management and Leadership of Educational Marketing: Research, Practice and Applications*. Bingley, U.K.: Emerald Group Publishing
- Charalampous, C. & Papademetriou, C. (2019) Intermediate Inverted Leadership: The inclusive leader's model, *International Journal of Leadership in Education*, DOI: 10.1080/13603124.2019.1623925.

- Charalampous, C. & Papademetriou, C. (2020) Intermediate Inclusive leader. Creating cooperation networks, 16th *European Conference on Management Leadership and Governance*, 25-26 October, Oxford UK.
- Çoğaltay, N. & Karadağ, E. (2016) The Effect of Educational Leadership on Organizational Variables: A Meta-Analysis Study in the Sample of Turkey. *Educational Sciences Theory & Practice*.(12), 603-646
- Connoly, M., James, C. & Fetric, M. (2019) The difference between educational management and educational leadership and the importance of educational responsibility, *Educational Management Administration & Leadership*, DOI:[10.1177/1741143217745880](https://doi.org/10.1177/1741143217745880)
- Day, C. & Sammons, P. (2016) *Successful School Leadership*, Berkshire: Education Development Trust
- Doe, R., Ndinguri, E. & Phipps, S. (2015) Emotional intelligence: The link to success and failure of leadership, *Academy of Educational Leadership Journal*, 19(3), 105-114.
- Edo, B., Nwosu, I. & Uba, N., (2019) Principals' Application of Education Law in the Management of Secondary Schools in Rivers State, *International Journal of Innovative Legal & Political Studies* 7(1), 28-34
- Everard, K., Morris, G. & Wilson, I. (2004) *Effective School Management*, London:Paul Chapman Publishing Ltd
- Harris A. (2020) COVID-19 – school leadership in crisis? *Journal of Professional Capital and Community*, doi 10.1108/JPC-06-2020-0045.
- Harris, A. & Jones M. (2020) COVID 19 – school leadership in disruptive times, *School Leadership & Management*, 40:4, 243-247, DOI: [10.1080/13632434.2020.1811479](https://doi.org/10.1080/13632434.2020.1811479)
- IQEA, (2004). *Improving the quality of education for all*. Lancashire: IQEA.
- Leithwood, K., Harris, A. & Hopkins, D. (2008). Seven Strong Claims About Successful School Leadership. *School Leadership and Management*, 28(1), 27-42.
- Moore, B. (2009) Emotional Intelligence for School Administrators: A Priority for School Reform? *American Secondary Education*, 37(3), 20-28
- Netolicky, D.M. (2020), "School leadership during a pandemic: navigating tensions", *Journal of Professional Capital and Community*. doi: 10.1108/JPC-05-2020-0017.

- Rapti, D. (2013). *School leadership and management styles*. Tirana: The 1st International Conference on “Research and Education – Challenges Towards the Future” 1-10
- Ravitch, D. (2020), *Slaying Goliath: The Passionate Resistance to Privatization and the Fight to Save America’s Public Schools*, Knopf, New York.
- Slee, R. & Weiner, N. (2001). Education reform and reconstructions as challenge to research centers: Reconsidering school effectiveness research and inclusive schooling. *School effectiveness and school improvement*, 12(1), 83-98.
- Zhao, Y. (2020), “COVID-19 as a catalyst for educational change”, *Prospects*, pp. 1-5, doi: 10.1007/s11125-020-09477-y.

Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης

Γρηγόρα Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, MSc

Περίληψη

Καθώς οι χώρες προσπαθούν να μεταρρυθμίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματά τους και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των μαθητών/τριών, η σχολική ηγεσία βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε πολλές χώρες, οι εκπαιδευτικοί, που διευθύνουν τα σχολεία, έχουν υπερβολικές υποχρεώσεις, ο μισθός τους δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που προσφέρουν, πολλοί/ές επιθυμούν να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση. Επίσης, δεν υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη για να αναλάβουν θέσης ηγετικές στην εκπαίδευση. Μελέτες, επίσης έχουν καταδείξει τη σπουδαιότητα εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στο να αποτυπώσει τη σημαντικότητα της εξειδίκευσης τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των στελεχών της εκπαίδευσης, ως απαραίτητο στοιχείο για το μελλοντικό σχολείο. Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης οφείλει να είναι αξιοκρατική και να έχει ως κριτήρια δεξιότητες ηγετών για τις διοικητικές θέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές σύγχρονες προκλήσεις και εμπόδια, στα οποία θα αναφερθεί η μελέτη τούτη.

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκπαιδευτική Διοίκηση, Ηγεσία, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτικό Έργο, Ποιότητα, Επιλογή Διευθυντών

Specialization of teachers and training staff

Grigora Athina, Primary school teacher, M.Sc.

Abstract

As countries strive to reform their education systems and improve student performance, school leadership is high on the education policy agenda. But in many countries, the teachers who run the schools have excessive obligations, their salary does not correspond to what they offer, many want to drop out of education. Also, there are no qualified executives to take a leadership role in education. Many researches have shown the importance of teachers' specialization. The present work aims to capture the importance of the specialization of education staff, as a necessary element for the future school. The selection of training executives should be meritocratic and should be based on leadership skills for managerial positions. However, there are many current challenges and obstacles that this paper will address.

Key-Words: Educational Policy, Educational Administration, Leadership, Management of schools, educational project, Quality, Selection of Directors

Εισαγωγή

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι πολύπλευρος και σημαντικός. Εκτός του παιδαγωγικού ρόλου της, έχει και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, τα στελέχη που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν επιλέγονται με κριτήρια τα οποία συνάδουν με το ρόλο τους (Iordanidis, 2014). Η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού και η προσέλκυση αυτών οφείλει να γίνεται με συγκεκριμένα και αυστηρά καθορισμένα κριτήρια (Mademlis, 2014).

Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα διακατέχεται από συγκεντρωτισμό και γραφειοκρατία. Αυτό έχει ως συνέπεια, η παρέμβαση του Κράτους να είναι εμφανής, τόσο στη διοίκηση των σχολείων, όσο και στα αναλυτικά προγράμματα (Argyropoulou, 2015). Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα (Koutouzis, 2017).

Τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες θα μπορούσαμε να πούμε, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές σε όλο τον κόσμο. Αυτές επηρέασαν και την εκπαίδευση. Για αυτό σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, πρέπει να υπάρξει κατάρτιση, εξειδίκευση των ανθρώπων οι οποίοι/ες στελεχώνουν τις σχολικές μονάδες και έχουν ρόλο ηγετικό, όπως οι διευθυντές/ριες σχολείων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης (Avalos, 2011).

Εξειδίκευση στον εργασιακό χώρο

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι εργαζόμενοι/ες αποτελούν πολύτιμη μορφή οργανωτικού κεφαλαίου και πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού αναφέρεται στις τεχνικές του δεξιότητες, τη γνώση, την εμπειρία, τη δημιουργικότητα, τη σχέση με τους/τις πελάτες/ισσες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και την παραγωγικότητά του (Pasban & Nojdedeh, 2016). Οι εργαζόμενοι/ες είναι επίσης καθοριστικός παράγοντες για την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών σε όλους τους οργανισμούς. Λόγω της αυξανόμενης σημασίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, έχει καταστεί αναπόφευκτο για τους οργανισμούς να δίνουν προσοχή στην ανάπτυξη των εργαζομένων τους. Η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι μια έννοια που συνεπάγεται την απόκτηση προηγμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών από έναν/μία εργαζόμενο/η. Σύμφωνα με τον Akter (2016), η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που είναι συνάρτηση τόσο ατομικών όσο και οργανωτικών παραγόντων. Ένας από τους οργανωτικούς παράγοντες που έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη των εργαζομένων είναι η εξειδίκευση στην εργασία (Adeyoyin et al., 2015).

Η εξειδίκευση της εργασίας, γνωστή και ως καταμερισμός της εργασίας, είναι ο βαθμός στον οποίο τα καθήκοντα εντός των οργανισμών έχουν υποδιαιρεθεί σε ξεχωριστές θέσεις εργασίας (Adeyoyin et al., 2015). Είναι ένα από τα στοιχεία σχεδιασμού του οργανισμού και συνεπάγεται την κατανομή των εργασιών στο χαμηλότερο επίπεδο και

το σχεδιασμό εργασιών για κάθε τμήμα (Lunenburg, 2012). Η εξειδίκευση επιτρέπει στους/στις υπαλλήλους να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες εργασίες, επιτρέποντάς τους, επομένως, να αποκτήσουν τεχνογνωσία και εμπειρία, ενισχύοντας επομένως την αποδοτικότητα της παραγωγής. Επιτρέπει επίσης στους/στις εργαζομένους/ες να επικεντρωθούν στους τομείς στους οποίους μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα (Adeyoyin et al., 2015). Ο διαχωρισμός της εργασίας σε μια απλή συγκεκριμένη διαδικασία, διευκολύνει επίσης τους/τις νέους/ες υπαλλήλους να μάθουν. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η εξειδίκευση της εργασίας μειώνει την ικανότητα των εργαζομένων να κάνουν πολλαπλές εργασίες, καθώς εκτελούν την ίδια εργασία συνεχώς (Zareen et al., 2013). Επίσης, στερεί από τους/τις υπαλλήλους την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ευρεία γκάμα δεξιοτήτων και εμπειρίας, καθώς τους περιορίζει στην εκτέλεση λίγων εργασιών. Κατά συνέπεια, γίνεται δύσκολο για τους/τις εργαζομένους αυτούς να ανταποκριθούν σε διαφορετικές καταστάσεις. Τέλος, η εξειδίκευση μπορεί να κάνει μια εργασία κουραστική και ανιαρή (Lunenburg, 2012).

Η σημασία της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης

Έχει προταθεί ότι η εξειδίκευση των στελεχών εκπαίδευσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο διεθνώς. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας, όσον αφορά τη βελτίωση των σχολικών αποτελεσμάτων, επηρεάζοντας τα κίνητρα και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, καθώς και του σχολικού κλίματος και περιβάλλοντος (Hwang & Kisida, 2021).

Παραδείγματα από την πρόσφατη βιβλιογραφία, παρέχουν ορισμένα στοιχεία που υποστηρίζουν τα τεράστια πλεονεκτήματα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών. Μια άποψη καταδεικνύει ότι η αποτελεσματικότητα του/της εκπαιδευτικού ποικίλλει, ανάλογα με τα μαθήματα που διδάσκει. Υπάρχει η περίπτωση, ένας/μία αποτελεσματικός/ή εκπαιδευτικός να είναι περισσότερο αποτελεσματικός/ή σε κάποια μαθήματα, έναντι των υπολοίπων (Condie et al., 2011; Cohen et al., 2018). Αυτό υποδηλώνει ότι η ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς, στα οποία έχουν ευχέρεια, μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση των μαθητών/τριών.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της εξειδίκευσης είναι ότι μπορεί να μειώσει το χρόνο, αλλά και τον κόπο προετοιμασίας για διδασκαλία ενός /μίας εκπαιδευτικού. Οι μελετητές δείχνουν επίσης ότι η διδασκαλία του ίδιου μαθήματος επανειλημμένα, βοηθά τους/τις εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν την εξειδίκευσή τους πιο γρήγορα (Ost, 2014; Blazar, 2015), ενώ η διδασκαλία πολλαπλών μαθημάτων και η διαχείριση ευρύτερων πεδίων περιεχομένου, εμποδίζει την αποτελεσματικότητά τους (Bastian & Janda, 2018).

Ένα άλλο πλεονέκτημα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών είναι ότι τους δίνει τη δυνατότητα για κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη, αφού δεν χρειάζεται να αφιερώσουν το χρόνο τους σε τόσα πολλά μαθήματα. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η προετοιμασία και η διδασκαλία λιγότερων μαθημάτων, μειώνει το άγχος και αυξάνει την εργασιακή τους ικανοποίηση (Strohl et al., 2014).

Είναι προφανές λοιπόν, ότι τα σχολεία χρειάζονται εξειδικευμένα στελέχη - εκπαιδευτικούς, τα οποία θα υποστηρίξουν την ποιότητα παροχής μάθησης, θα είναι ικανοί/ές να προσαρμόζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας στις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού, θα προωθούν την ομαδική εργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και θα είναι οι βασικοί συντελεστές στην επαγγελματική ανάπτυξη των συναδέλφων/ισσών τους (Mavrikakis, 2016).

Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία χρειάζονται ηγέτες με ειδική εκπαίδευση, για να ανταποκριθούν στο διευρυμένο ρόλο τους και στις ευθύνες τους. Χρειάζονται στελέχη με εξειδίκευση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη προγραμμάτων, τα οποία θα συνδυάζουν θεωρητική με πρακτική γνώση, και κίνητρα για τους/τις εκπαιδευτικούς για να συμμετέχουν σε αυτά (Saitis, 2012). Επίσης, χρειάζεται και ενδο-ϋπηρεσιακή κατάρτιση σε διευθυντές/ριες και σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν τις δεξιότητές τους και να παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις.

Η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών βοηθά και την ηγεσία, μιας και ο/η κάθε/καθεμία εκπαιδευτικός μπορεί να προσφέρει τις εξειδικευμένες του/της γνώσεις και εμπειρία, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μια πιο εμπειριστατωμένη λήψη αποφάσεων. Άρα, η επιμόρφωση είναι μονόδρομος. Η επιμόρφωση πρέπει επίσης να προλαβαίνει τις κοινωνικές εξελίξεις και απαιτήσεις. Αυτό δε σημαίνει ότι ένας/μία εκπαιδευτικός θα πρέπει να περιμένει μόνο από την ενδοσχολική επιμόρφωση να αναβαθμίσει τις γνώσεις του/της και συνεπώς τον ρόλο του/της, αλλά και μόνος/μόνη πρέπει να αναζητά πηγές εκπαίδευσης και μόρφωσης (Fitria et al., 2017).

Όταν οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι/ες για τη διδασκαλία σε περισσότερους μαθητές/τριες, είναι δυσκολότερο για εκείνους/ες να μάθουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του/της κάθε/καθεμιάς μαθητή/τριας, τις ειδικές περιστάσεις και τις ανάγκες τους (Vidergor & Gordon, 2015). Αυτή η έλλειψη οικειότητας μαθητή/τριας –δασκάλου/ας, παρέχει πιθανότητα δύσκολα περιβάλλοντα στους/στις μαθητές/τριες για να δημιουργήσουν μια καλή σχέση με τους/τις εκπαιδευτικούς και να αναπτύξουν την αίσθηση του «ανήκειν» στο σχολείο (Allen et al., 2018; Bouchard & Berg, 2017).

Η έρευνα δείχνει σταθερά ότι η δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους/τις εκπαιδευτικούς παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των μαθητών/τριών, αυξάνοντας τη σχολική δέσμευση και διασύνδεση, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια της σχολικής εκπαίδευσης. Για τους γονείς, το γεγονός ότι το παιδί τους έχει πολλούς/ές εκπαιδευτικούς, μπορεί να κάνει πιο δύσκολη την επικοινωνία, σχετικά με την πρόοδο της ανάπτυξης και της μάθησης του παιδιού τους (Wu et al., 2010).

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις σκέψεις, η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών μπορεί να έχει περισσότερες ευνοϊκές επιπτώσεις στους/στις μαθητές/τριες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αν και οι σχέσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς επηρεάζουν τη μάθηση όλων των μαθητών/τριών, οι ευκαιρίες για την οικοδόμηση σχέσεων με

τους/τις εκπαιδευτικούς είναι περισσότερες για τους/τις μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις στα σχολεία (Hamre & Pianta, 2005). Για παράδειγμα, εάν οι μαθητές/τριες από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος έχουν σχετικά λιγότερους πόρους για εκπαίδευση, αλλά και υποστήριξη στο σπίτι, οι ισχυροί δεσμοί με τους/τις εκπαιδευτικούς μπορεί να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση αυτών των μειονεκτημάτων (Liew et al., 2010). Ομοίως, οι μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν πιθανώς μεγαλύτερες δυσκολίες στην ακαδημαϊκή τους επίδοση, εάν μελετούν με δασκάλους/ες που δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες αλλά τα στυλ μάθησής τους, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με επάρκεια στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους (Liew et al., 2010).

Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης

Η συζήτηση σχετικά με τα πιθανά οφέλη της εξειδίκευσης των στελεχών και εκπαιδευτικών, χρονολογείται για περισσότερο από έναν αιώνα. Αν και το ποσοστό των σχολείων που εφαρμόζουν την εξειδίκευση των δασκάλων ποικίλει με την πάροδο του χρόνου (Hood, 2010), ολοένα και περισσότερα σχολεία αναθέτουν σε δασκάλους/ες λιγότερα μαθήματα για μεγαλύτερο αριθμό μαθητών (Parker et al., 2017). Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 για παράδειγμα, μόνο το 5% των δημοτικών σχολείων στις ΗΠΑ εφάρμοσαν την εξειδίκευση των δασκάλων, αλλά ο αριθμός αυτός ανέβηκε στο 20% μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2000 σε όλες τις σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ (Hood, 2010).

Αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εξειδίκευση, συνδέεται στενά με τη ζήτηση για ποιοτικούς/ές δασκάλους/ες. Ένας μεγάλος όγκος μελετών, επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα των εκπαιδευτικών παίζει καθοριστικό ρόλο στη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών/τριών (π.χ., Chetty et al., 2014), ωστόσο η ποιότητα και η προσφορά των εκπαιδευτικών προκαλεί ανησυχία τις τελευταίες δεκαετίες (Hwang & Kisida, 2021).

Καθώς οι χώρες επιδιώκουν να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, οι προσδοκίες για τα σχολεία και τους/τις εκπαιδευτικούς αλλάζουν. Πολλές χώρες έχουν προχωρήσει προς την αποκέντρωση, κάνοντας τα σχολεία να είναι πιο αυτόνομα, όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, η απαίτηση βελτίωσης συνολικά της επίδοσης των μαθητών/τριών, κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου του/της εκπαιδευτικού (Thomopoulou, 2012).

Σε πολλές χώρες, όταν τα στελέχη της εκπαίδευσης, τα οποία έχουν βαρύ φόρτο εργασίας, φτάνουν στη σύνταξη, δεν υπάρχουν άλλοι/ες με ανάλογη εξειδίκευση, για να τους/τις αντικαταστήσουν. Οι πιθανοί/ές υποψήφιοι/ες, συχνά διστάζουν να υποβάλουν αίτηση, λόγω των πολλών ευθυνών του ρόλου, καθώς και λόγω της ανεπαρκούς προετοιμασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης (Nikolaïdou, 2012). Αυτές οι εξελίξεις έχουν καταστήσει την εξειδίκευση προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά στελέχη μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο

σχολείο και στις επιδόσεις των μαθητών/τριών, εάν τους παραχωρηθεί αυτονομία να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και βέβαια αν ειδικευτούν κατάλληλα για το ρόλο τους.

Οι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν στην εκπαίδευση, δείχνουν απρόθυμοι/ες να λάβουν κάποια εξειδίκευση. Και αυτό, γιατί αποθαρρύνονται, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, λόγω της χαμηλής αμοιβής και λόγω των περιορισμένων προοπτικών εξέλιξης (Πιοφότου, 2014). Η πρόκληση είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στα σχολεία.

Στρατηγικές για την προσέλκυση και στήριξη εξειδικευμένων στελεχών στην εκπαίδευση

Χρειάζονται συγκεκριμένες στρατηγικές για την προσέλκυση και την υποστήριξη εξειδικευμένων στελεχών εκπαίδευσης, όπως προσεκτική επιλογή των επαγγελματιών αυτών. Οι διαδικασίες επιλογής μπορούν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ηγεσία της σχολικής ποιότητας (Kalogiannis, 2013). Θα πρέπει να υπερβαίνουν τις παραδοσιακές συνεντεύξεις, και να περιλαμβάνουν ένα διευρυμένο σύνολο εργαλείων και διαδικασιών για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Τέλος, αυτοί/ές που επιλέγονται, χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές και εκπαίδευση (Kalogiannis, 2020).

Απαιτείται λοιπόν η γνώση διοίκησης και οργάνωσης οργανισμών από όσους/ες κατέχουν θέσεις ευθύνης. Το να μπορεί κάποιος/α να διαχειριστεί ένα ανθρώπινο δυναμικό, προϋποθέτει γνώσεις. Η εξειδίκευση των στελεχών θα βοηθήσει, ώστε και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να είναι αντικειμενικότερη. Στόχος της εκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, άρα και τα στελέχη αυτής οφείλουν να είναι ανοιχτά προς κάθε είδους επιμόρφωση, ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές που συντελούνται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ένα εξειδικευμένο στέλεχος, θα έχει όραμα, αξίες και θα είναι ικανό να λειτουργεί τον οργανισμό του, π.χ. τη σχολική μονάδα, με προτεραιότητες (Koutouzis, 2017).

Συμπεράσματα

Το ζήτημα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, είναι μείζον θέμα στις συζητήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και υπόλοιπο κόσμο. Η εξειδίκευση αναδεικνύεται ως μείζονος σημασίας τακτική, προσφέροντας ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο στη μάθηση, όσο και στη σωστή λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων. Ωστόσο, προκειμένου να ενισχυθεί η εξειδίκευση τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των στελεχών, χρειάζεται να δοθούν κίνητρα για να επιμορφωθούν και να ειδικευτούν. Παράγοντες, όπως ο φόρτος εργασίας, αλλά και οι περιορισμένες οικονομικές απολαβές, λειτουργούν ως εμπόδια προς την κατεύθυνση αυτή. Αν όμως αναπτυχθούν και εφαρμοστούν ορισμένες στρατηγικές, τα εμπόδια αυτά μπορούν να ξεπεραστούν.

Βιβλιογραφία

- Adeyoyin, S., Unazi, F., Oyewunmi, O., Adegun, A., & Ayodele, R. (2015). Effects of job specialization and departmentalization on job satisfaction among the staff of a Nigerian University Library. *Library Philosophy and Practice*, 7(2), 347-362.
- Akter, N. (2016). Employee Training and Employee Development Is the Predictors of Employee Performance; A Study on Garments Manufacturing Sector In Bangladesh. *IOSR Journal of Business and Management*, 18(11), 48-57.
- Allen, K., Kern, M. L., Vella-Brodrick, D., Hattie, J., & Waters, L. (2018). What schools need to know about fostering school belonging: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 30(1), 1-34.
- Argyropoulou, E. (2015). *Prosengizontas to avevaio mellon. I leitourgia tou programatismou stin ekpaidefsi*. Thessaloniki: Disigma.
- Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. *Teaching and Teacher Education*, 27(1), 10-20. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007>
- Bastian, K. C., & Janda, L. (2018). Does quantity affect quality? Teachers' course preparations and effectiveness. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 11(4), 535-558.
- Blazar, D. (2015). Grade assignments and the teacher pipeline: A low-cost lever to improve student achievement?. *Educational Researcher*, 44(4), 213-227.
- Bouchard, K. L., & Berg, D. H. (2017). Students' School Belonging: Juxtaposing the Perspectives of Teachers and Students in the Late Elementary School Years (Grades 4-8). *School Community Journal*, 27(1), 107-136.
- Chetty, R., Friedman, J. N., & Rockoff, J. E. (2014). Measuring the impacts of teachers II: Teacher value-added and student outcomes in adulthood. *American economic review*, 104(9), 2633-79.
- Cohen, J., Ruzek, E., & Sandilos, L. (2018). Does teaching quality cross subjects? Exploring consistency in elementary teacher practice across subjects. *AERA Open*, 4(3), 2332858418794492.
- Condie, S., Lefgren, L., & Sims, D. (2014). Teacher heterogeneity, value-added and education policy. *Economics of Education Review*, 40, 76-92.

- Diakomanolis, G. (2014). O rolos tou diefthynti stin epilysi provlimaton ton scholeion ton apomakrysmenon periochon stin protovathmia ekpaidefsi. Athina: Ekdoseis Gotsis.
- Fitria, H., Mukhtar, M., & Akbar, M. (2017). The Effect of Organizational Structure And Leadership Style on Teacher Performance In Private Secondary School. *IJHCM (International Journal of Human Capital Management)*, 1(02), 101-112.
- Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support in the first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure?. *Child development*, 76(5), 949-967.
- Hood, L. (2010). " Platooning" Instruction. *The Education Digest*, 75(7), 13-17.
- Hwang, N., & Kisida, B. (2021). Spread too thin: The effects of teacher specialization on student achievement.
- Iordanidis, G. (2014). Diacheirisi sygkrouseon sto scholeio. Thessaloniki: Kyriakidi Monoprosopi IKE
- Iliofotou, M., Georgiou, M. & Sokratous, M. (2014). Epangelmatiki ikanopoiisi ek-paideftikon. Athina: Ekdoseis Ion.
- Kalogiannis, N. (2020). O diefthyntis tis scholikis monadas kai oi epangelmatikes tou ikanotites. Athina: Ekdoseis Grigori.
- Kalogiannis, D. N. (2013). I epilogi tis scholikis igesias: Diadikasies, methodoi kai prokliseis. Grigoris.
- Koutouzis, M., & Spyriadou, K. (2017). The interaction between professional and social identity of Greek primary school educators. *International Journal of Education*, 9(4), 190-209. <https://doi.org/10.5296/ije.v9i4.12428>
- Liew, J., Chen, Q., & Hughes, J. N. (2010). Child effortful control, teacher–student relationships, and achievement in academically at-risk children: Additive and interactive effects. *Early Childhood Research Quarterly*, 25(1), 51-64.
- Lunenburg, F. (2012). Mechanistic-Organic Organizations—An Axiomatic Theory: Authority Based on Bureaucracy or Professional Norms. *International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity*, 14(1), 1-7.
- Mademlis, I.(2014). I epilogi diefthynton scholikon monadon. Athina: Ekdoseis Grigori.

- Mavrikakis, E.(2016). School management and leadership: classical and contemporary approaches (Erevnitiki ergasia). Panepistimio Kritis.
- Nikolaidou, M., Huber, S., & Muijs, D. (2012). Ekpaideftiki apotelesmatikotita kai scholiki veltiosi. Sto M. Nikolaidou (Epim.), Ekpaideftiki igesia -E, kai; Chartografontas to pedio tis igesias stin ekpaidefsi: Apo ti theoria stin erevna kai stin praktiki (ss. 79-102). Ion.
- Ost, B. (2014). How do teachers improve? The relative importance of specific and general human capital. *American Economic Journal: Applied Economics*, 6(2), 127-51.
- Parker, A., Rakes, L., & Arndt, K. (2017, July). Departmentalized, self-contained, or somewhere in between: understanding elementary grade-level organizational decision-making. In *The Educational Forum* (Vol. 81, No. 3, pp. 236-255). Routledge.
- Pasban, M., & Nojehdeh, S. (2016). A review of the role of human capital in the organization. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 230(2016), 249- 253.
- Pasiardis, P. (2012). Epitychimenoι diefthyntes scholeion. Ion.
- Saitis, Ch. & Saiti, A.(2012). Organosi kai dioikisi stin ekpaidefsi. Athina: Aftoekdosi.
- Strohl, A., Schmertzing, L., Schmertzing, R., & Hsiao, E. (2014). Comparison of self-contained and departmentalized elementary teachers' perceptions of classroom structure and job satisfaction. *Journal of Studies in Education*, 4(1), 109-127.
- Theofilidis, Ch. (2012). Scholiki igesia kai dioikisi: Apo ti grafeiokratia sti metaschimastitiki igesia. Athina: Ekdoseis Grigori.
- Thomopoulou, I.& Kriemadis,Th.(2012). Dioikisi scholikon monadon. Athina: Ekdoseis Nomiki Vivliothiki.
- Vidergor, H. E., & Azar Gordon, L. (2015). The case of a self-contained elementary classroom for the gifted: Student, teacher, and parent perceptions of existing versus desired teaching– learning aspects. *Roeper Review*, 37(3), 150-164.
- Wu, J. Y., Hughes, J. N., & Kwok, O. M. (2010). Teacher–student relationship quality type in elementary grades: Effects on trajectories for achievement and engagement. *Journal of school psychology*, 48(5), 357-387.
- Zareen, M., Razzaq, K., & Mujtaba, B. (2013). Job design and employee performance: The moderating role of employee psychological perception. *European Journal of Business and Management*, 5(5), 46-55.

Επαγγελματική Ηθική στην Εκπαίδευση: Η θέση της Διεύθυνσης του Σχολείου στην Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών

Γρηγόρα Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc.

Περίληψη

Η παρούσα εργασία στόχο έχει να εξετάσει, υπό το πρίσμα της ηθικής, τον ρόλο του/της διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης. Ο διττός ρόλος του/της διευθυντή/ντριας, ως οργάνου διοίκησης και ως εκπαιδευτικού, τίθεται ως το υπό διερεύνηση ηθικό δίλλημα της εργασίας. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται εννοιολογικά οι κύριες έννοιες που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, ήτοι η έννοια της επαγγελματικής ηθικής και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει αρχικά την έννοια της επαγγελματικής ηθικής στην εκπαίδευση και στη συνέχεια αναλύει τον ρόλο του/της διευθυντή/ντριας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, υπό το πρίσμα της ηθικής. Ακολουθεί η συζήτηση των όσων προηγήθηκαν και τέλος η σύνοψη των κυριότερων συμπερασμάτων της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος.

Λέξεις – Κλειδιά: επαγγελματική ηθική, εκπαίδευση, ρόλος, διευθυντής/ρια, αξιολόγηση

Professional Ethics in Education: The School Principal's role in Teacher Evaluation

Grigora Athina, School teacher, M.Sc.

Abstract

The purpose of this paper is to examine, in the light of ethics, the role of the school principal in the evaluation of teachers, through a case study. The dual role of the school principal, as a school administration body and as a teacher, is posed as the ethical dilemma to be studied. The first section conceptually presents the main concepts addressed in this paper, namely the concept of professional ethics and teacher evaluation. The second section first introduces the concept of professional ethics in education and then analyzes the role of the principal in the evaluation of teachers, in the light of ethics. This is followed by a discussion of the previous ones and finally a summary of the main conclusions of the research and suggestions for further investigation of the issue.

Key – Words: professional ethics, education, role, school principal, evaluation

Εισαγωγή

Η ηθική αναφέρεται στις αξίες και τις πεποιθήσεις των ατόμων και των κοινωνιών. Η μελέτη της ηθικής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έρευνα για τις υπάρχουσες καταστάσεις, τη διαμόρφωση κρίσεων και την επίλυση των ζητημάτων. Επιπλέον, παρέχει έναν «οδηγό» για το πώς τα άτομα θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε διάφορα ζητήματα μέσα από τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, η επαγγελματική ηθική ορίζεται ως ένα σύνολο στάσεων που σχετίζονται με την αξία της εργασίας, η οποία διαμορφώνει τον προσανατολισμό των ατόμων, καθώς και τις αρχές και τις πρακτικές των επαγγελματιών (Naagarazan, 2006). Η επαγγελματική ηθική αντικατοπτρίζεται μέσα από την ύπαρξη ατομικής επίγνωσης των κανόνων και των αξιών που έχουν εφαρμοστεί και συμφωνηθεί, την προθυμία των ατόμων να συμμετάσχουν σε διάλογο με οργανωτικές οντότητες και τις ηθικές αρχές που χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές για την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μελών του οργανισμού (Kusumaningrum, Sumarsono & Gunawan, 2019).

Στο ευρύτερο πλαίσιο της επαγγελματικής ηθικής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επαγγελματική ηθική στην εκπαίδευση, τόσο από μέρους των εκπαιδευτικών εντός της τάξης, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και εφαρμογής πολιτικών. Η παρούσα εργασία στόχο έχει να εστιάσει στην τελευταία περίπτωση και ακόμα πιο συγκεκριμένα στον ρόλο του/της διευθυντή/ντριας των σχολικών μονάδων στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η κύρια αφορμή για το ζήτημα αυτό απορρέει από την ψήφιση και άμεση εφαρμογή του Νομού 4823/2021 «Anavathmisi scholeiou, endynamosi ton ekpaideftikon kai alles diataxeis», αλλά και της Υπουργικής Αποφάσης 108906/ΓΔ4/2021 ΦΕΚ 4189/Β/10-9-2021 «Syllogikos programmatismos, esoteriki kai exoteriki axiologisi ton scholikon monadon os pros to ekpaideftiko tous ergo», που αμφότερα έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αντιδράσεις.

Μελέτη περίπτωσης

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλήθηκαν να υλοποιήσουν φέτος τις διαδικασίες αξιολόγησης, σύμφωνα με το Νόμο 4823/2021 «Anavathmisi scholeiou, endynamosi ton ekpaideftikon kai alles diataxeis», αλλά και της Υπουργικής Αποφάσης 108906/ΓΔ4/2021 ΦΕΚ 4189/Β/10-9-2021 «Syllogikos programmatismos, esoteriki kai exoteriki axiologisi ton scholikon monadon os pros to ekpaideftiko tous ergo». Οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη συνολική αξιολόγηση, χωρίζονται σε τρεις φάσεις. Αυτή της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της περασμένης σχολικής χρονιάς, που φέτος προβλεπόταν να γίνει στην αρχή του διδακτικού έτους (Σεπτέμβρη), τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου για την τρέχουσα σχολική χρονιά, και η Τρίτη αφορά την αξιολόγηση της διαδικασίας. Για όλες τις φάσεις της αξιολογικής διαδικασίας, προβλεπόταν ειδικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, αφού η απόφασή τους καθόριζε την πορεία της διαδικασίας, δηλαδή η συμμετοχή και ο τρόπος συμμετοχής τους στη διαδικασία της αξιολόγησης. Ο Νόμος 4823, στο άρθρο 93, προέβλεπε τον «υπαλλακτικό τρόπο

άσκησης αρμοδιοτήτων» από τον/τη διευθυντή/ντρια κάθε σχολικής μονάδας, όσο αφορά τη φάση του «απολογισμού του εκπαιδευτικού έργου» της περασμένης σχολικής χρονιάς. Αυτό σημαίνει πως ο/η κάθε διευθυντής/ντρια μπορούσε να προβεί μόνος/η του/της στη διαδικασία του απολογισμού, μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη της προθεσμίας, αν ο σύλλογος αρνούταν τη διαδικασία.

Σε μια 12/θέσια σχολική μονάδα αστικής περιοχής της Δωδεκανήσου, η διευθύντρια έστειλε γραπτή πρόσκληση στους/στις εκπαιδευτικούς για συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, αναφορικά με την πρώτη φάση της διαδικασίας, δηλαδή τον απολογισμό της περασμένης σχολικής χρονιάς. Όλοι και όλες οι εκπαιδευτικοί, πλην των δύο υποδιευθυντριών και της ίδιας, κατέθεσαν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δήλωναν συμμετοχή στην απεργία – αποχή από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την αξιολόγηση, σύμφωνα με την απόφαση της ΔΟΕ (συνδικαλιστικής ομοσπονδίας του κλάδου). Άρα, δεν έγινε η συνεδρίαση. Η διευθύντρια, μετά την παρέλευση του δεκαημέρου, έκανε χρήση του υπαλλακτικού τρόπου, και διεκπεραίωσε, σε συνεργασία με τις δύο υποδιευθύντριες, τη διαδικασία του απολογισμού. Σημειωτέον ότι η διευθύντρια είχε κάνει γνωστό από πριν στους/στις συναδέλφους/ισσες του σχολείου την προσωπική της άποψη για την αξιολόγηση (ήταν υπέρ), καθώς και το συνδυασμό με την προσωπική της στάση των απειλών από το υπουργείο για τον αποκλεισμό από μελλοντικές διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης όσων δεν συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Στην επόμενη προβλεπόμενη συνεδρίαση, η οποία αφορούσε τη β' φάση της αξιολόγησης για τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας, η διευθύντρια έστειλε πάλι τη σχετική πρόσκληση για συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, η οποία και πραγματοποιήθηκε (η απεργία-αποχή είχε κριθεί παράνομη και καταχρηστική). Στη συνεδρίαση αυτή, αφού έγινε η σχετική εισήγηση του θέματος από τη διευθύντρια του σχολείου, ακολούθησε η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών. Όλοι και όλες οι παρόντες εκπαιδευτικοί, πλην των δύο υποδιευθυντριών του σχολείου, τάχθηκαν υπέρ της πρότασης της ΔΟΕ, περί κατάθεσης «φασόν» κειμένων, δηλαδή ομοιόμορφων κειμένων, από όλα τα σχολεία, στη Β' φάση της διαδικασίας της αξιολόγησης που αφορούσε τον προγραμματισμό και στην ουσία ακυρώνουν την ουσία της διαδικασίας, αφού αίρεται η **διαφοροποίηση** των σχολικών μονάδων. Η απόφαση της ΔΟΕ ήταν ενάντια στην αξιολόγηση, με το σκεπτικό ότι δεν ήταν ουσιώδης, αλλά «έκρυβε» πολιτικές κατευθύνσεις, αφού σκόπευε σε «κατηγοριοποίηση σχολείων», δεν λάμβανε υπόψη της υλικοτεχνικές ελλείψεις σχολείων, ούτε το έλλειμμα σε στελέχωση σχολικών μονάδων, και σε «απολύσεις» εκπαιδευτικών που θα αξιολογηθούν αρνητικά. Η διευθύντρια δευτερολόγησε, λέγοντας ότι σέβεται την απόφαση του συλλόγου, αλλά η προσωπική της άποψη είναι ότι η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία ανατροφοδότησης για τη σχολική μονάδα, στο πνεύμα της SWOT ανάλυσης του εκπαιδευτικού οργανισμού, μέσω της οποίας, βλέποντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της, μπορεί να πορευτεί θετικά στην Ανάπτυξή της. Επίσης, δήλωσε ότι πιστεύει στο «σημαίνον» της διαδικασίας και όχι στο «σημαινόμενον», δηλαδή δεν πιστεύει σε «θεωρίες συνωμοσίας» του Υπουργείου, όπως διατείνεται η ΔΟΕ.

Η διευθύντρια, στα πλαίσια του καθηκοντολογίου της, υλοποίησε την πλειοψηφική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και «ανέβασε», σε συνεργασία με τις δύο υποδιευθύντριες, στη σχετική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής τα μη διαφοροποιημένα και ενιαία κείμενα που πρότεινε η ΔΟΕ και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου.

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Η έννοια της επαγγελματικής ηθικής

Η επαγγελματική ηθική είναι ένας όρος που μπορεί να γίνει κατανοητός με διαφορετικούς τρόπους (Airaksinen, 2012). Πρώτον, η επαγγελματική ηθική είναι ένας κώδικας αξιών και κανόνων που καθοδηγούν τις πρακτικές αποφάσεις, όταν λαμβάνονται από επαγγελματίες. Ως εκ τούτου, η επαγγελματική ηθική μπορεί να είναι ένας περισσότερο ή λιγότερο σαφής και συνειδητός καθοριστικός παράγοντας δράσης, και για αυτό άπτεται περισσότερο του τομέα της κοινωνικής ψυχολογίας. Δεύτερον, η επαγγελματική ηθική είναι ένα πλήρως εξιδανικευμένο σύνολο αξιών, σκοπός των οποίων είναι να εξηγήσει τον καλύτερο δυνατό κόσμο στον οποίο θα μπορούσε να ασκείται το συγκεκριμένο επάγγελμα. Αυτή η προσέγγιση της επαγγελματικής ηθικής τη θεωρεί ως μια δήλωση και εκδήλωση καλών προθέσεων που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Τρίτον, η επαγγελματική ηθική μπορεί να είναι ένας κριτικός φιλοσοφικός κλάδος και ως εκ τούτου μέρος του ευρύτερου πεδίου της εφαρμοσμένης ηθικής. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνήθεις μέθοδοι φιλοσοφικής ηθικής εφαρμόζονται σε επαγγελματικές αποφάσεις, προγραμματισμό και δράση με σκοπό την αξιολόγηση, την κριτική και την ανάπτυξή τους.

Αναφορικά με την τελευταία προσέγγιση, διακρίνονται τρεις τάσεις (Airaksinen, 2012). Η πρώτη τάση μπορεί να ονομαστεί διττή ηθική, όπου η επαγγελματική ζωή μελετάται από τη σκοπιά των προβλημάτων ή των ηθικών διλημάτων της. Δεύτερον, οι βασικές έννοιες της επαγγελματικής εργασίας και του επαγγελματισμού γενικά μπορούν να εξεταστούν μέσω της φιλοσοφικής εννοιολογικής ανάλυσης, όπως για παράδειγμα μέσα από τις έννοιες της αυτονομίας και της εξουσίας. Τρίτον, μια φιλοσοφική προσέγγιση μπορεί να επικεντρωθεί στον ιστορικό κόσμο της επαγγελματικής ζωής, που νοείται ως το πλαίσιο και το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλες οι επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται ως η πιο γόνιμη επειδή επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας της επαγγελματικής ζωής και των υπολοίπων πτυχών της επαγγελματικής ηθικής που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο Steare (2014) έχει προτείνει μία προσέγγιση για την εφαρμογή της ηθικής σε επαγγελματικό πλαίσιο, αποτελώντας ουσιαστικά μία προσέγγιση ηθικής συμπεριφοράς. Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται RIGHT και το ακρωνύμιο έχει ως εξής:

R (Rules): τι λένε οι κανόνες.

I (Integrity): ενέργεια με ακεραιότητα, δηλαδή ενσωμάτωση των αξιών στις ενέργειες.

G (Good): ποιον/ά οι πιθανοί τρόποι δράσης θα ωφελούσαν περισσότερο.

H (Harm): ποιον/ά οι πιθανοί τρόποι δράσης θα έβλαπταν περισσότερο.

T (True): αλήθεια στη συμπεριφορά και στις ενέργειες.

Περαιτέρω, ο Steare (2014) σκιαγραφεί επίσης τρεις ηθικές συνειδήσεις που μπορεί να βοηθήσουν τους επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν ηθικά ζητήματα. Η πρώτη είναι η Ηθική της Φροντίδας συνδέεται με τη φιλοσοφία του «συνεπακόλουθου» ή του «ωφελιμισμού» και ζητά από ένα άτομο να αποφασίσει τι είναι σωστό λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες των πράξεών του στους άλλους. Βασισμένη σε συναισθήματα όπως η αγάπη, η φροντίδα και η ενσυναίσθηση, η ηθική της φροντίδας είναι ένα κρίσιμο μέρος του ηθικού χαρακτήρα και βοηθά στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το σωστό, τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σχέσεις. Η δεύτερη είναι η Ηθική του Λόγου που βασίζεται σε αρετές και αρχές όπως η σοφία και ο αυτοέλεγχος. Αυτό επιτρέπει σε ένα άτομο να αποφασίζει τι είναι σωστό σκεπτόμενο μέσα από τις πράξεις του και κάνοντας λογικές επιλογές, αλλά και να ασκεί αυτοέλεγχο και αυτοσυγκράτηση. Η Ηθική του Λόγου αναπτύσσεται καθώς το άτομο αποκτά εμπειρία στη λήψη αποφάσεων. Η τελευταία είναι η Ηθική της Υπακοής, η οποία βασίζεται στη «δεοντολογία», δηλαδή ότι το σωστό και το λάθος προέρχεται από κανόνες που είναι εξωτερικοί προς το άτομο. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο ακολουθεί τους κανόνες που υφίστανται αντί να αποφασίζει μόνο του, αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχουν κανόνες για τα πάντα.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητός ο ρόλος του/της διευθυντή/ντρια στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, υπό το πρίσμα της ηθικής, κρίνεται σκόπιμη μία σύντομη αναφορά στην έννοια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Η θεωρητική προσέγγιση της αξιολόγησης σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, απορρέει από τη θεωρία της διοίκησης η οποία αποβλέπει στην παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου οι υπεύθυνοι/ες να είναι σε θέση να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις (Mantas et al, 2009). Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και συνολικά της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και απώτερο στόχο έχει (Kassotakis, 1992; Konstantinou & Konstantinou, 2017; Burke, 1999; Jahanian, 2012): α) τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, β) βελτίωση ή ακόμα και αλλαγή των εκπαιδευτικών πρακτικών, γ) αναδιατύπωση στόχων, πολιτικών και στρατηγικών του σχολείου, δ) προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης των στόχων, ε) καθοδήγηση, λήψη αποφάσεων και ανάλυση των αναγκών των εκπαιδευτικών.

Επαγγελματική ηθική στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Η επαγγελματική ηθική στην εκπαίδευση

Στην επαγγελματική ηθική στην εκπαίδευση η βασική υπόθεση είναι ότι υπάρχουν ηθικές αρχές, οι οποίες ερμηνεύονται στη βάση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και διέπουν τις σκέψεις, ενέργειες και πρακτικές των εκπαιδευτικών (Brecher, 2014). Ωστόσο, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Kant περί ηθικής-λογικής δράσης-προσωπικότητας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η περίπτωση όπου ένας/μία εκπαιδευτικός ενεργεί στη βάση συγκεκριμένων λόγων, που ενδέχεται να μη διέπουν το δικό του/της αξιακό σύστημα, αλλά την ηθική της εκπαίδευσης στη βάση δεοντολογίας (κωδικών). Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να τεθεί και να εξεταστεί και το ερώτημα σχετικά με το ποιος/ά ορίζει την επαγγελματική δεοντολογία, ιδίως στο υφιστάμενο νεοφιλελεύθερο καθεστώς.

Σύμφωνα, όμως, με τα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, η επαγγελματική ηθική είναι ένα πεδίο εφαρμοσμένης ηθικής που σκοπός του είναι να ορίσει, να αποσαφηνίσει και να ασκήσει κριτική στην επαγγελματική εργασία και τις τυπικές αξίες της. Τα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται κοινωνιολογικά μέσω της επιστημονικά τεκμηριωμένης τεχνογνωσίας των μελών τους και του ιδεώδους υπηρεσίας τους, το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό σε σχέση με αξίες που καθορίζουν τους στόχους του επαγγέλματός τους. Από τη σκοπιά της φιλοσοφικής ηθικής, η επαγγελματική εργασία μπορεί να λεχθεί ότι ενσωματώνει δικαιώματα και υποχρεώσεις που είναι ιδιόμορφα σε κάθε επάγγελμα. Η επαγγελματική εργασία συνεπάγεται και τον ενάρετο χαρακτήρα του επαγγελματία. Παράλληλα, η μηχανική ηθική μπορεί να μελετηθεί σε σχέση με το τεχνολογικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από την αυτονομία των αξιών, την τεχνολογική επιταγή και τον τεχνολογικό ντετερμινισμό. Μέσω αυτών των εννοιών μπορεί να αναλυθεί και το πλαίσιο της εκπαίδευσης (Airaksinen, 2012).

Ως κανόνες συμπεριφοράς και διαδικασίας και αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς, οι επαγγελματικοί κώδικες δεοντολογίας θεσμοθετούν την ηθική εξουσία και τις προσδοκίες ομοιόμορφης πρακτικής. Έτσι, αντισταθμίζουν την επαγγελματική δύναμη δημιουργώντας υπευθυνότητα και αντιμετωπίζοντας ζητήματα εμπιστοσύνης του κοινού. Ταυτόχρονα, ο επαγγελματισμός έχει περιορίσει το εύρος της ηθικής σε ανησυχίες συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της ανώτερης εξουσίας. Η επαγγελματική δεοντολογία στην εκπαίδευση έχει οριστεί ακόμα με αναφορά στην έννοια του επαγγελματισμού, ο οποίος σχετίζεται με τη στάση, την ικανότητα, τις αρετές και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (Martin, 2018).

Επιπλέον, σύμφωνα με την κοινωνική ηθική του John Rawls, η επαγγελματική ηθική στο πλαίσιο της εκπαίδευσης συνδέεται με συγκεκριμένες προσδοκίες που έχει η κοινωνία από τους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, η επαγγελματική ηθική μπορεί να σχετίζεται με πρότυπα συμπεριφοράς που επιβάλλονται από κάποια ανώτερη εξουσία, αλλά και με πρότυπα συμπεριφοράς που διδάσκονται στους μαθητές (Gluchmanova, 2015; Şahan, 2018). Συνολικά, επομένως, οι ηθικές αρχές στην εκπαίδευση αποτελούν τη βάση της επαγγελματικής ηθικής και οι κανόνες και τα καθήκοντα αποτελούν τη

βάση για τις ηθικές πράξεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Όπως υποστηρίζει και η Theodoropoulou (2022, σελ. 1), η επαγγελματική ηθική στην εκπαίδευση:

«είναι δυνατόν να νοηθεί είτε στατικά, ως πηγή άντλησης ηθικών αξιών (μέσα από διαδικασίες μετασχηματισμού των ιδεών και των θέσεων οι οποίες εμπεριέχονται στις θεωρίες σε αξιακά μορφώματα ή αξιακής κατανόησης ιδεών και θέσεων), είτε δυναμικά ως μηχανισμός διαμόρφωσης και ενδυνάμωσης ηθικών αξιών, οι οποίες είναι δυνατόν με τη σειρά τους να αποτελέσουν τμήμα ειδικής διδασκαλίας που τις αφορά ή τμήμα γενικότερων εκπαιδευτικών ή διδακτικών σχεδιασμών που μπορούν να αρχίσουν να εκτυλίσσονται ήδη από την προσχολική ηλικία, και στους οποίες υποκρύπτεται ή ρητά περιλαμβάνεται ηθικό και αξιακό υλικό, στο οποίο αποφασίζεται να δοθεί συστηματική προσοχή».

Ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, υπό το πρίσμα της ηθικής

Σύμφωνα με τον Gunzenhauser (2012), υπάρχουν τρεις βασικές αρχές στην επαγγελματική ηθική των εκπαιδευτικών-διευθυντών. Ως επαγγελματίας, ένας εκπαιδευτικός είναι σε θέση να ομολογήσει ουσιαστικές πεποιθήσεις σχετικά με το νόημα και την αξία της εκπαίδευσης. Επομένως, ο/η διευθυντής/ντρια έχει μία συγκεκριμένη φιλοσοφία εκπαίδευσης και αλληλεπιδρά με εκπαιδευτικούς που μπορεί να έχουν διαφορετικές ιδέες για το νόημα και την αξία της εκπαίδευσης. Επίσης, ως επαγγελματίας, ένας/μία διευθυντής/ντρια είναι σε θέση να ασκεί ηθική και επαγγελματική κρίση από τη θέση ευθύνης του, ιδίως στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων. Τρίτον, ως επαγγελματίας, ένας/μία διευθυντής/τρια θα πρέπει να εστιάζει στη λογοδοσία.

Οι κοινές προκλήσεις πολιτικής στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι: α) ο συνδυασμός των λειτουργιών βελτίωσης και λογοδοσίας της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, β) η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων των εκπαιδευόμενων στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και γ) η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για να διαμορφώσουν κίνητρα για τους/τις ιδίους/ες (OECD, χ.χ.). Περαιτέρω, προκλήσεις στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι η αντίσταση από μέρους των τελευταίων και οι διαφορετικές αντιλήψεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών/ριών (Arag & Arag, 2016), η δυσκολία εντοπισμού των αποδεικτικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη συγκεκριμένων κριτηρίων (Casavant et al., 2012), η ύπαρξη γνώσεων και δεξιοτήτων από μέρους των διευθυντών/ντριών (Griffith, 2016). Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί και μία ενδιαφέρουσα επισήμανση από την Anastasiou (2014, σελ. 68), σύμφωνα με την οποία η αξιολόγηση συνδέεται με:

«ένα επίπεδο πιο πολύ κοινωνικό-ιδεολογικό και αντανακλά την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης, με την έννοια ότι η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως εργαλείο πολιτικού ουσιαστικά ελέγχου των εκπαιδευτικών [...] η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία, καθώς οι φορείς της έχουν

πάντα μια ιδεολογική και κοινωνική αφετηρία και συχνά θεωρείται ότι ο ρόλος τους είναι πολιτικός και η αξιολόγησή τους εκφράζει την πρόθεση να εξυπηρετήσουν το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα».

Στη βάση των ανωτέρω προκλήσεων θα πρέπει να ιδωθεί και το ζήτημα της ηθικής του/της διευθυντή/ντριας κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ο/Η διευθυντής/ντρια θα πρέπει να αξιολογήσει το έργο και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, οι οποίες με τη σειρά τους ενσωματώνουν συγκεκριμένες ηθικές αρχές, τόσο στη βάση του κώδικα δεοντολογίας, όσο και των προσδοκιών της κοινωνίας στο ευρύτερο πλαίσιο της λογοδοσίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (Theodoropoulou, 2022; Gluchmanova, 2015; Şahan, 2018; Martin, 2018; Kusumaningrum et al., 2019). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν οριστεί από τη νομοθεσία (Martin, 2018), αλλά με τον κίνδυνο να έρθει σε ρήξη με τους/τις εκπαιδευτικούς, με αφορμή τις προαναφερθείσες προκλήσεις.

Στο σημείο αυτό θα ήταν πολύ σημαντική η αξιοποίηση του διαλόγου, στη βάση του ισχυρισμού της Theodoropoulou (2011) ότι η διαλογική κουλτούρα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων σε μία σχολική μονάδα. Ο διάλογος θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσαφήνιση της αντίστασης των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση και ενδεχόμενων συγκρούσεων εκπαιδευτικών-διευθυντή/ριας. Στην περίπτωση αυτή, οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να αφορούν ζητήματα ηθικής του διευθυντή κατά την αξιολογική του κρίση, ζητήματα που αφορούν τη νομοθεσία, ή αυτό που η Theodoropoulou (2014) αναφέρει ως αντίσταση από μέρους των ατόμων, ως μία πράξη που ενισχύει την ύπαρξή τους, ως μία πράξη ακύρωσης έξωθεν κανόνων και αντίστασης σε καταναγκασμούς, αλλά και ως μία πράξη που μαρτυρά την ελεύθερη βούληση των ατόμων και το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής από μέρους τους. Άλλωστε, η μοναδικότητα του ατόμου «συνδέεται με την έννοια του γεγονότος, του συμβαίνοντος – κάτι που αντι-στέκεται» (Theodoropoulou, 2019, σελ. 30).

Τόσο ο Cooper (1998) όσο και ο Gilman (2005) κάνουν διάκριση μεταξύ αρχών και αξιών: οι αρχές προέρχονται από τις αξίες. Οι αξίες είναι ενσωματωμένες σε όλους τους κώδικες δεοντολογίας και συμπεριφοράς, είτε σιωπηρά είτε ρητά. Οι αξίες μπορεί να είναι σιωπηρές, αλλά αν γίνουν σαφείς, οι κώδικες ξεκινούν με δηλώσεις αξιών, ενώ οι αρχές είναι δηλώσεις συμπεριφοράς ή καταστάσεις ύπαρξης που οδηγούν στην εκπλήρωση μιας αξίας. Οι αρχές συνδέουν τις αξίες με τους γενικούς τρόπους δράσης. Οι κώδικες κάνουν τις αξίες πραγματικές μέσω αρχών. Ο Gilman (2005) συζητά τη διάκριση μεταξύ κωδίκων δεοντολογίας και κωδίκων συμπεριφοράς. Οι κώδικες δεοντολογίας χρησιμεύουν για να ορίσουν τις υψηλές αποστολές των δημοσίων υπαλλήλων και έχουν δημιουργηθεί με την υπόθεση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ηθική αξία και θέλουν να διαπρέψουν στην εργασία τους. Οι ηθικοί κώδικες υποτίθεται ότι τους καθοδηγούν στις δύσκολες καταστάσεις που τείνουν να προκύψουν στον τομέα της εργασίας τους. Οι Iapinska και Garcia-Zamor (2006) επίσης αναφέρονται σε ορισμένες πτυχές της ηθικής (π.χ. κώδικας δεοντολογίας) ως κοινωνικό κατασκευάσμα που

αναφέρεται σε συμβατικές αρχές ή πρότυπα του λάθους ή του σωστού, σε αντίθεση με την ευρύτερη έννοια της ηθικής ως πεδίο μελέτης ηθικών αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί και η ύπαρξη ηθικών διλημμάτων από μέρους του διευθυντή, καθώς ενδέχεται οι «κατασκευασμένοι» κανόνες που διέπουν την αξιολόγηση να έρχονται σε αντίθεση με τις ηθικές αξίες του, με τη φιλοσοφία της παιδείας (ως ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης), με αποτέλεσμα τη σύγκρουση μεταξύ ηθικότητας/ηθικής πράξης και επαγγελματικής δεοντολογίας (Theodoropoulou, χ.χ.). Υπό αυτό το πρίσμα «η αντιμετώπιση περιπτώσεων ακραίας ευθραυστότητας με το πλήθος των υπαρξιακών και ηθικών συνυποδηλώσεων και επιπλοκών τους [...] καθιστά εν τέλει αναγκαία την ισορροπία μεταξύ του ορθολογικού (το οποίο διασαφηνίζει και συγκροτεί) και του συγκινησιακού (το οποίο θεωρείται περίπλοκο και αποικοδομητικό)» (Theodoropoulou & Dias de Carvalho, 2014, σελ. 456). Με τη σειρά της, η συνάρτηση λογικής και συναισθήματος και η διληματοποίηση συνδέονται με την προβληματοποίηση, η οποία συμπεριλαμβάνει την *a priori* αποδοχή μιας καθολικής αρχής για τη συγκρότηση ηθικών κριτηρίων από μέρους του διευθυντή (Theodoropoulou & Dias de Carvalho, 2014), αλλά και την αναγνώριση της ύπαρξης τυχόν ρήξεων είτε ως ανάδυση προβλημάτων και κυρίως ερωτημάτων, είτε ως διατάραξη της κατανόησης ενός φαινομένου, είτε ως μία στάση απέναντι στην εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών (Theodoropoulou, 2022α).

Με αφορμή τα ανωτέρω, η ηθική που διέπει έναν/μία διευθυντή/ντρια αφορά τόσο τις ηθικές του/της αρχές, όσο και την υπακοή στον κώδικα δεοντολογίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο/η διευθυντής/ντρια θα πρέπει να διέπεται από μη σύγκρουση συμφερόντων, ειλικρίνεια, οργανωσιακή δικαιοσύνη, έννοια του δικαίου, σεβασμό στην αυτονομία των εκπαιδευτικών, αξιοπιστία, συνέπεια, αμεροληψία, επαγγελματισμό, ενδιαφέρον για το συλλογικό καλό (Peterson, Kelly & Caskey, 2002). Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που διέπουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπως αυτοί ορίζονται στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνονται.

Συμπεράσματα

Η επαγγελματική ηθική βασίζεται σε αξίες και μεταγράφεται σε κανόνες από επαγγελματίες που ενεργούν συλλογικά στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος. Αυτοί οι κανόνες δημιουργούνται από τους ίδιους τους επαγγελματίες ή από κάποια ανώτερη αρχή για να αντιμετωπίσουν περίπλοκες καταστάσεις όπου το σωστό και το λάθος δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά και μπορεί οι ενέργειές τους να οδηγήσουν σε σημαντικά λάθη. Επιπλέον, η επαγγελματική ηθική βασίζεται σε αξίες που αφορούν την ίδια τη φύση ενός επαγγέλματος, στη βάση των οφελών της. Έτσι, η επαγγελματική ηθική μπορεί να λάβει αυτές τις δύο μορφές.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Anastasiou, M.-F. (2014). Axiologisi ton ekpaideftikon kai tou ergou tous: nomothetiko plaisio kai antidraseis. *Erevna, Epitheorisi Ekpaideftikon-Epistimonikon Thematon*, 2, 63-75.
- Airaksinen, T. (2012). The philosophy of professional ethics. Στο: Elliot, C. (Ed.), *Institutional Issues Involving Ethics and Justice* (σελ. 201-215). Unesco: Encyclopedia of Life Support Systems.
- Arar, K. & Arar, O. (2016). Implications of principals' teacher performance appraisal and decision-making in Arab schools in Israel. *Research in Educational Administration & Leadership*, 1(2), 255-285.
- Brecher, B. (2014). What is professional ethics?. *Nursing Ethics*, 21(2), 239-244.
- Burke, R. (1999). *Project Management – Planning and Control Techniques*. New York: John Wiley & Sons.
- Casavant, C., Collins, W., Faginski-Stark, E. A., McCandless, J., & Tencza, M. (2012). *Perceptions of the Principal Evaluation Process and Performance Criteria: A Qualitative Study of the Challenge of Principal Evaluation*. PhD Thesis, Lynch School of Education.
- Cooper, T. (1998). *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics in the Administrative Role*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Gilman, S. (2005). Ethics codes and codes of conduct as tools for promoting an ethical and professional public service: Comparative Successes and Lessons. Ανακτήθηκε από: <https://www.oecd.org/mena/governance/35521418.pdf>
- Gluchmanova, M. (2015). The importance of ethics in the teaching profession. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 176, 509-513.
- Griffith, B. D. (2016). *Principal Perceptions of Standards-Based Teacher Evaluation in West Virginia*. PhD Thesis, Marshall University.
- Gunzenhauser, M. G. (2012). *The Active/Ethical Professional: A Framework for Responsible Educators*. London: Continuum.
- Ianinska, S., & Garcia-Zamor, J.-C. (2006). Morals, Ethics, and Integrity: how Codes of Conduct Contribute to Ethical Adult Education Practice. *Public Organization Review*, 6, 3-20.

- Jahanian, R. (2012). Educational Evaluation: Functions and Applications in Educational Contexts. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 1(2), 253-257.
- Kassotakis, M. (1992). *To aitima tis antikeimenikis axiologisis tou ekpaideftikou ergou kai ta provlimata tou. Axiologisi tou Ekpaideftikou Ergou - Vasiki katartisi kai epimorfosi ton ekpaideftikon*. Athina: Ekdotikos Omilos Syngrafeon – Kathigiton.
- Konstantinou, Ch.I., & Konstantinou, I.Ch. (2017). *I axiologisi stin ekpaidefsi*. Athina: Gutenberg.
- Kusumaningrum, D. E., Sumarsono, R. B., & Gunawan, I. (2019). Professional Ethics and Teacher Teaching Performance: Measurement of Teacher Empowerment with a Soft System Methodology Approach. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(4), 611-624.
- Mantas, P., Tavoulari, Z., & Dalavikas, Th. (2009). Axiologisi tou ekpaideftikou ergou. *Epitheorisi ekpaideftikon thematon*, 15, 195-209.
- Martin, T. A. (2015). Professionalism, Education, and Ethics Code. Ανακτήθηκε από: https://www.academia.edu/35636382/Professionalism_Education_and_Ethics_Code
- Naagarazan, R. S. (2006). *A textbook on professional ethics and human values*. New Delhi: New Age International.
- Nomos 4823/2021, arthra 66-83, 97, Anavathmisi scholeiou, endynamosi ton ekpaideftikon kai alles diataxeis, Efimeris tis Kyverniseos tis Ellinikis Dimokratias (FEK 136/A/3-8-2021).
- Y.A. 108906/ΓΔ4/2021, Syllogikos programmatismos, esoteriki kai exoteriki axiologisi ton scholikon monadon os pros to ekpaideftiko tous ergo, Efimeris tis Kyverniseos tis Ellinikis Dimokratias (FEK 4189/B/10-9-2021)
- OECD (χ.χ.). Evaluation and assessment frameworks for improving school outcomes. Common policy challenges. Ανακτήθηκε από: <https://www.oecd.org/education/school/46927511.pdf>
- Peterson, K. D., Kelly, P., & Caskey, M. (2002). Ethical considerations for teachers in the evaluation of other teachers. *Journal of Personnel Evaluation in Education*, 16(4), 317-324.
- Şahan, G. (2018). Evaluation of Professional Ethics Principles by Candidate Teachers. *Journal of Education and Training Studies*, 6(4), 161-170.

- Stear, R. (2014). *Ethicability*. London: Roger Steare Consulting.
- Theodoropoulou, E. (ch.ch.). *Ananti kai katanti tis efarmogis: peri ithikou dilimmatos*. [Ypo ekdosi].
- Theodoropoulou, E. (2022a). *Ekpaideftikos Schediasmos: Filosofia tis Paideias kai Epangelmatiki Ithiki. I provlimatopoiisi/dilimmatopoiisi: scholio peri methodou*. [Panepistimiakes Simeioseis]. Panepistimio Aigaiou, Tmima Epistimon tis Proscholikas Agogis kai tou Ekpaideftikou Schediasmou, P.M.S.: «Montela Schediasmou kai Anaptyxis Scholikon Monadon», Cheimerino Examino 2021-22. Rodos.
- Theodoropoulou, E. (2022). *Ekpaideftikos Schediasmos: Filosofia tis Paideias kai Epangelmatiki Ithiki. To zitima ton axion & peri ithikis stin ekpaidefsi*. [Panepistimiakes Simeioseis]. Panepistimio Aigaiou, Tmima Epistimon tis Proscholikas Agogis kai tou Ekpaideftikou Schediasmou, P.M.S.: «Montela Schediasmou kai Anaptyxis Scholikon Monadon», Cheimerino Examino 2021-22. Rodos.
- Theodoropoulou, E. (2019). I antistasi mias diaforas – peri dialogou. *To Elliniko Vlemma*, 6, 25-32.
- Theodoropoulou, E. (2014). "I would prefer not to" (;) H praxi, otan vathainei apotoma", Eisagogi. Sto: Theodoropoulou, E. (Epim.), *Filosofia tis Paideias: Opseis tis Praxis* (sel. 21-67). Athina: Pedio.
- Theodoropoulou, E., & Dias de Carvalho, A. (2014). Dilimmatopoiisi: mia filosofiki eisodos stin epangelmatiki ithiki. Sto: Theodoropoulou, E. (Epim.), *Filosofia tis Paideias: Opseis tis Praxis* (sel. 453-482). Athina: Pedio.
- Theodoropoulou, E. (2011). H filosofiki ochthi tou dialogikou revmatos stin ekpaidefsi. Sto: *Filosofika Dimosievματα*. Anaktithike apo: http://www.philosophicalbibliography.com/attachmens/138_Theodoropoulou-Eisigisi-2011.pdf

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Συμβουλευτική

Μιχαλάκης Σ. Κωνσταντίνος

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τις έννοιες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η πρώτη βρίσκει εφαρμογή στο πεδίο της δεύτερης μέσω αυτού που ονομάζεται «διαπολιτισμική συμβουλευτική». Αρχικά, θα επικεντρωθούμε στην έννοια της «πολυπολιτισμικότητας» και εν συνεχεία θα αναλύσουμε διεξοδικότερα την έννοια της «διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» αναφερόμενοι αναλυτικά στις βασικές αρχές που τη διέπουν καθώς και στους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί. Θα παραθέσουμε επιπλέον τις πρακτικές εφαρμογές τις οποίες η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να έχει σε επίπεδο σχολικής πραγματικότητας με ειδικότερη αναφορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε την έννοια της «συμβουλευτικής» και θα ερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η διαπολιτισμική εκπαίδευση υλοποιείται μέσω αυτής. Ειδικότερη έμφαση θα δοθεί στις δεξιότητες που ο λεγόμενος σύμβουλος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης οφείλει να έχει προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο έργο που καλείται να φέρει εις πέρας στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, συμβουλευτική, πολυπολιτισμικότητα,

Intercultural Education and Counseling

Michalakis s. Konstantinos

Abstract

In this paper we will try to analyze the concepts of intercultural education and counselling in order to understand how the former finds application in the field of the latter through what is called "intercultural counseling". We will first focus on the concept of "multiculturalism" and then analyze the concept of "intercultural education" in more detail, referring to the basic principles that govern it and the purposes it serves. We will also list the practical applications that intercultural education can have at the level of school reality with a more specific reference to the Greek educational system. We will then develop the concept of "counseling" and explore how intercultural education is implemented through it. Particular emphasis will be placed on the skills that the so-called intercultural education counselor must have in order to successfully respond to the task that is required to be completed in the Intercultural Education Schools.

Key-Words: Intercultural Education, Counselling, multiculturalism

Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της αναγκαιότητας του θεσμού της συμβουλευτικής στην διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ο σύμβουλος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Η διαπολιτισμική συμβουλευτική, ως ξεχωριστός κλάδος τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα η οποία προέκυψε από την ανάγκη να καλυφτεί το κενό στην αντιμετώπιση των ατόμων που διαφοροποιούνται πολιτισμικά. Η συμβουλευτική, στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του εκπαιδευτικού, αποτελεί βασική παράμετρο των παιδαγωγικών του υποχρεώσεων. Η διαφοροποίηση στην παροχή συμβουλευτικής, σήμερα, έγκειται στην αξιοποίηση των πολιτισμικών διαφορών των μαθητών, από τους εκπαιδευτικούς, μέσα από πολυπολιτισμικές κατευθύνσεις, για την οποία εκτός από προσωπική βούληση και προσπάθεια, απαιτείται ειδική γνώση και κατάρτιση. Η διαπολιτισμική συμβουλευτική μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν σε αυτούς τους πληθυσμούς, αλλά και να ενισχύσει το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται ή μπορεί μελλοντικά να ενταχθούν.

Η διαπολιτισμική συμβουλευτική αποτελεί παράγωγο των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων που οδήγησαν μεγάλες μάζες πληθυσμών να μετακινηθούν και να μεταναστεύσουν προς τις χώρες της Δύσης.

Πολυπολιτισμικότητα

Σύμφωνα με την Ουνέσκο (2001) η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, που είναι απαραίτητη για το ανθρώπινο είδος, όσο και η βιοποικιλότητα για τη φύση, αποδίδεται με τον όρο πολυπολιτισμικότητα.

Με τον όρο πολυπολιτισμικότητα γίνεται αναφορά, στην συνύπαρξη σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή πολλαπλών διαφορετικών πολιτισμών, η οποία στηρίζεται σε εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές. Τα εκφραστικά μέσα της συγκεκριμένης πολιτισμικής διαφορετικότητας είναι τα συστήματα αξιών, τα πρότυπα ζωής και διαβίωσης, η οργάνωση της κοινωνίας και η συμπεριφορά, ο ενδυματολογικός κώδικας, η τέχνη και η λογοτεχνία, καθώς και η αντίληψη για τον κόσμο και οι στάσεις απέναντι σε φιλοσοφικά υπαρξιακά θέματα (Karamanou, 2011) .

Σύμφωνα με την Tsachtarli (2012) η πολυπολιτισμικότητα σε επίπεδο κοινωνικής συλλογικότητας φέρνει στο μυαλό μας, καταστάσεις αμοιβαίας αποδοχής και σεβασμού καθώς και την προαγωγή πολλαπλών πολιτισμών βάση της δημογραφικής σύνθεσης των κατοίκων μιας χώρας. Επίσης γίνεται αποδεκτή η διαφορετικότητα και αναγνωρίζονται ισότιμα οι διαφορετικές εθνικές και θρησκευτικές ομάδες.

Τις διάφορες μορφές της πολυπολιτισμικότητας μπορούμε να τις συναντήσουμε καθ'όλη τη διάρκεια της ιστορικής διαδρομής της ανθρωπότητας, πιο έντονα όμως λαμβάνουν χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και κυρίως στο τέλος του ψυχρού

πολέμου, καθώς και στα τέλη του 20ου αιώνα, όπου συντελέστηκαν ραγδαίες πολιτικο-οικονομικές και τεχνο-επιστημονικές αλλαγές (Paroutsas, 2013).

Οι πιο βασικές αιτίες της δημιουργίας του φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών είναι, (Tsachtarli, 2012):

- τα μεγάλα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα διάφορων χωρών , τα οποία εντεινόταν συνεχώς με αποτέλεσμα τη μετανάστευση του πληθυσμού σε άλλους τόπους, για εξεύρεση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης
- οι πολιτικές διώξεις από απόλυτα αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία ήθελαν να εκδιώξουν τους ιδεολογικά αντίθετους πολιτικούς αντιπάλους τους
- η αβέβαιη και ζοφερή κατάσταση, καθώς και το αβέβαιο μέλλον που δημιουργούνταν λόγω εμφυλίων πολέμων και πολεμικών συρράξεων
- η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, από απολυταρχικά καθεστώτα
- η έλλειψη ευκαιριών και υποβαθμισμένη εκπαίδευση, τα οποία διασφαλίζουν μία ποιοτική ζωή, η οποία όμως δεν σχετίζεται μόνο με την επιβίωση
- η ευμάρεια και η πρόοδος μίας χώρας , τα οποία αποτελούν θέλγητρα και κίνητρα για αυτούς που μεταναστεύουν , καθώς πιστεύουν ότι σε αυτή μπορούν να δημιουργήσουν και να εξελιχθούν κοινωνικά

Επομένως οι πολιτισμικές διαφορές που υφίστανται στα πλαίσια μίας κοινωνίας, είναι πολύ πιθανόν να προέρχονται από το φαινόμενο της μετανάστευσης. Με την έλευση και εγκατάσταση διαφόρων μεταναστευτικών ομάδων σε μία ξένη χώρα για αυτούς, έχουμε τη δημιουργία διαφορετικών πολιτισμών, με διαφορετική γλώσσα και θρησκεία, καθώς και διαφορετικό τρόπο ζωής και παραδόσεων, οι οποίοι όμως παρουσιάζονται ταυτόχρονα. Έτσι οδηγούμαστε στην πολιτισμική ανομοιογένεια, όπως την ονομάζουν οι κοινωνιολόγοι (Kappou, 2011).

Αυτό βέβαια που αποτελεί το ζητούμενο των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, είναι να συνυπάρξουν αρμονικά οι διαφορετικοί πολιτισμοί, γεγονός όμως που δεν αποτελεί καθόλου εύκολη διαδικασία. Στην αρχή επικρατεί πάντα αρνητισμός, ο οποίος εκδηλώνεται με τα ακραία φαινόμενα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αλλά και με βασικά προβλήματα που προκύπτουν από (Tsachtsarli,2012• Chatzis, 2010):

- τις ελλείψεις σε υποδομές, όπως μέσα διαμονής, επαγγελματικής σταδιοδρομίας, υγειονομικής περίθαλψης και αξιοπρεπούς διαβίωσης,
- την εκμετάλλευση, την άνιση μεταχείριση καθώς και των προκαταλήψεων και των διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών,
- τη δημιουργία συναισθημάτων ανασφάλειας, καχυποψίας, αμφισβήτησης και υποτίμησης της κολτούρας των « άλλων » ,
- την περιθωριοποίηση των αλλοδαπών,
- την καλλιέργεια κλίματος ξενοφοβίας, επιφυλακτικότητας και ανεξέλεγκτου φόβου

Ένα μεγάλο σύνολο ερευνών έχει αποδείξει όμως, ότι τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσω εκφράσεων όπως, «οι μετανάστες αυξάνουν την ανεργία και την ανισότητα» ή «οι μετανάστες αυξάνουν την εγκληματικότητα» έχουν βραχυπρόθεσμη διάρκεια.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (όρος-αναφορά-βασικές αρχές)

Το μοντέλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κάνει την εμφάνισή του στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1980, τη στιγμή που η διαπολιτισμική αντίληψη για το πως θα αντιμετωπιστούν οι αλλοδαποί, βρίσκεται στο επίκεντρο ανοικτών συζητήσεων και προβληματισμών, οι οποίοι στοχεύουν στην αποδοχή του πολιτισμικού κεφαλαίου και της πολιτισμικής ετερότητας. Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για να επιτρέπεται σε παιδιά των οποίων οι γονείς τους δουλεύουν σε διαφορετική χώρα να φοιτούν σε σχολεία, άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα στις 25 Ιουλίου 1977.

Ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μία περιεκτική έννοια με την οποία μπορούμε να περιγράψουμε μια μεγάλη ποικιλία σχολικών πρακτικών, περιγραμμάτων και υλικών στα οποία ο σχεδιασμός τους έχει σαν στόχο να παρέχει βοήθεια σε παιδιά διαφορετικών ομάδων, έτσι ώστε να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Belesi, 2009). Στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση δεν υπάρχει μόνο ένα συγκεκριμένο και κοινά αποδεκτό μοντέλο εκπαίδευσης, αλλά αντίθετα υπάρχουν πολλές θεωρητικές αναλύσεις για τις αρχές και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο δε μπορεί να δοθεί ένας καθολικά αποδεκτός και σύντομος ορισμός της (Gkonaris, 2001).

Σύμφωνα με το Damanaki (2000) η Διαπολιτισμική εκπαίδευση διέπεται από τις εξής βασικές αρχές/αξιώματα (Kesidou, 2008):

- το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, το οποίο στηρίζεται στην παραδοχή της Εθνολογίας περί εξυπηρέτησης από τους πολιτισμούς των ιδιαίτερων αναγκών των ομάδων, οι οποίες τους έχουν αναπτύξει κι έτσι θεωρούνται ισότιμοι και όχι κάτι άλλο
- Η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς. Είναι άτομα τα οποία φέρουν ένα μορφωτικό επίπεδο, γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα και δεν αποτελούν «άγραφους πίνακες» όταν εισέρχονται στο κυρίαρχο σχολείο. Έτσι το σχολείο θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το υπόβαθρο, με σκοπό να διασφαλιστεί ομαλά η ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και η μάθηση.
- Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους σε θέματα εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι μειονότητες να μη μπουκν στο περιθώριο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ισότητα σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

Σκοπός της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Ο κύριος σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι μέσω γνωριμίας και κατανόησης άλλων πολιτισμών, οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα το δικό τους πολιτισμό και να επιδείξουν αλληλοσεβασμό. Επίσης να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές της κυρίαρχης ομάδας να αποκτήσουν εναλλακτικές πολιτισμικές και εθνικές επιλογές. Επιπλέον, μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης του δικού τους πολιτισμού με τον πολιτισμό της κυρίαρχης ομάδας, αλλά και με τους άλλους πολιτισμούς. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση συμβάλλει επίσης, σε μεγάλο και σημαντικό βαθμό στην εξάλειψη συναισθημάτων μειονεξίας, τα οποία ενδεχομένως βιώνουν τα άτομα λόγω πολιτισμικών, φυλετικών και σωματικών διαφορών και βοηθά τους μαθητές να μάθουν γραφή, ανάγνωση και μαθηματικά, αναπτύσσοντας ιδιαίτερα σημαντικές ικανότητες στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (Banks,2004).

Σύμφωνα με τον Stalika (2005) οι επιμέρους σκοποί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι:

1. Να διαμορφώσει τους αυριανούς πολίτες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της πολυπολιτισμικότητας
2. Να αναπτύξει στα παιδιά που προέρχονται από μία διαφορετική κουλτούρα, θετικά την αυτοεκτίμηση.

Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με το νόμο 2413 του 1996 σε εφαρμογή απόφασης της Ε.Ε .αναγνωρίζεται ότι η πολυπολιτισμικότητα στην ελληνική κοινωνία είναι μία πραγματικότητα και για αυτό το λόγο θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες πάνω σε θέματα της εκπαίδευσης. Βάση αυτού ο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι *«η οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες»*.

Ο συγκεκριμένος νόμος θεωρήθηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα και τα στελέχη της αντιφατικός και το περιεχόμενό του ασαφές, λόγω το ότι ταύτισε την διαπολιτισμική εκπαίδευση με την εθνοτική προσέγγιση, γεγονός το οποίο προκάλεσε σύγχυση.

Στη συνέχεια μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) 1997-2000 και 2001-2004 θεσπίστηκαν ορισμένες δράσεις, οι οποίες στόχευαν στη βελτίωση των επιδόσεων παιδιών τσιγγάνων, μουσουλμάνων, αλλοδαπών και παλλινιστούντων καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών ένταξης του εκπαιδευτικού συστήματος μαθητών που προέρχονταν από ομάδες πληθυσμών που απειλούνταν από εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση.

Με το συγκεκριμένο νόμο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που είχε ως σκοπό τη μελέτη και την έρευνα θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επίσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας προβλέπονταν η ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Άλλοι σημαντικοί φορείς για την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θεωρήθηκε πως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, η Μονάδα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Αγωγής, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην προσπάθεια εξάλειψης των φαινομένων του ρατσισμού, της περιθωριοποίησης και της αποκοινωνικοποίησης, μετά το 2000 έγινε μία έντονη προσπάθεια στο να ανανεωθούν και να εμπλουτιστούν τα σχολικά βιβλία με πολιτισμικά θέματα. Επίσης έμφαση δόθηκε στο να μη δημιουργούνται μειονοτικά σχολεία.

Τα αναλυτικά προγράμματα διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να αντισταθμιστεί η πολιτισμική στέρηση των παιδιών. Οι επιπλέον ενέργειες που έγιναν είναι:

1. Δημιουργούνται Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) πρώτα για τα παιδιά ομογενών και παλιννοστούτων και στη συνέχεια για τους αλλοδαπούς μαθητές, οι οποίες λειτουργούσαν ενισχυτικά παράλληλα με τις <<κανονικές τάξεις>> .
2. Λειτουργούν Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.) μετά το πέρας των μαθημάτων, για να καλύψουν τις τυχόν αδυναμίες και τα κενά των παιδιών από άλλες εθνογλωσσικές κοινότητες. Ταυτόχρονα με πρωτοβουλίες Πανεπιστημιακών Παιδαγωγών και Πανεπιστημιακών Τμημάτων δημιουργούνται και οργανώνονται εκτός σχολικού περιβάλλοντος διάφορες δραστηριότητες όπως :
3. Ταχύρρυθμα τμήματα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε πολλές περιοχές, με σκοπό την εντατικότερη προπαρασκευή και είσοδο των συγκεκριμένων μαθητών στις «κανονικές τάξεις».
4. Παραγωγή διαπολιτισμικού υλικού, έτσι ώστε να βοηθηθούν σε σημαντικό βαθμό οι αλλοδαποί μαθητές στο να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα καθημερινά στη ζωή τους αλλά και να τη μάθουν σωστά και πιο γρήγορα, γεγονός όμως που θα βοηθούσε και τους εκπαιδευτικούς στην επικοινωνία με τους αλλόγλωσσους μαθητές τους. Ένα τέτοιο μεγάλο παράδειγμα παρέμβασης είναι το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσουλμανοπαίδων (Π.Ε.Μ.) που υλοποιείται από το ΕΚΠΑ στη Θράκη από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα το οποίο στόχος του είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκμάθηση κυρίως της Ελληνικής Γλώσσας.
5. Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων εκπαίδευσης μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών. Τέτοια σεμινάρια έχει διοργανώσει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσουλμανοπαίδων (Π.Ε.Μ.) με χαρακτηριστικό παράδειγμα η εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα μαθήματα του προγράμματος. (Vasileiadis, M. Koutsoukos, M. Panta, D.,2019)

Η Συμβουλευτική

Η Αμερικανική Συμβουλευτική Εταιρεία ορίζει την Συμβουλευτική ως την τέχνη προσφοράς βοήθειας στους ανθρώπους. Είναι μία διαδικασία ατομική ή ομαδική, κατά την οποία υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του /των ατόμου/ων και του συμβούλου στον οποίο προστρέχουν, για να το βοηθήσει στη βελτίωση της προσωπικής του κατάστασης, να ανακουφισθεί και να μπορεί να επιλύει μόνο του τα προβλήματα και να λαμβάνει αποφάσεις. Ένα σημαντικό πεδίο στο οποίο εφαρμόζεται η συμβουλευτική, είναι αυτό της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ένταξή της στην εκπαίδευση, καθώς υπάρχει σύνδεση με την ανθρωπιστική της διάσταση. Η βοήθεια στους μαθητές ανάπτυξης των δικών τους και μοναδικών δεξιοτήτων και η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους, καθώς και η πλήρη ενεργοποίησή τους, αποτελεί τον στόχο της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης (Vasileiadis, M. Koutsoukos, M. Panta, D., 2019).

Στόχος των συμβουλευτικών παρεμβάσεων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να προσαρμοστούν καλύτερα σε όλους τους τομείς, να βελτιώσουν την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας καθώς και να μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ατομικές, οικογενειακές και σχολικές τους ικανότητες. Οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις είναι συγγενείς των παραδοσιακών λειτουργιών του σχολικού ψυχολόγου, οι οποίες όμως θα πρέπει να εφαρμοστούν από τον εκπαιδευτικό.

Τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να έχει ο σύμβουλος για να εφαρμόσει τη συμβουλευτική, είναι η γνησιότητα του χαρακτήρα του, η θετική αποδοχή και η κατανόηση της συμπεριφοράς των παιδιών μέσα από τα δικά τους μάτια.

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική

Σύμφωνα με τους Ivey & Ivey & Simek-Morgan (1997), Sue & Sue (1990), και Lago & Thompson (2002), η διαπολιτισμική συμβουλευτική είναι αναγκαία στα άτομα που κατάγονται από διαφορετικές πολιτισμικές κοινωνίες, διότι τα διαφορετικά πολιτισμικά ερεθίσματα που τους επηρεάζουν επιδρούν βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά, καθώς και στην οικονομική, επαγγελματική και πολιτική τους σύσταση.

Λόγω της πολυπλοκότητας και τη εξελικτικής πορείας που ακολουθεί η διαπολιτισμική συμβουλευτική, προκύπτουν προβλήματα κατά την εφαρμογή της που σχετίζονται με την επικοινωνία και την κατανόηση μεταξύ του συμβούλου και του ατόμου που επιδέχεται τις παραινέσεις του, επειδή προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές κοινωνίες, δε μιλούν την ίδια γλώσσα και τα πιστεύω τους είναι διαφορετικά. Επίσης είναι συνηθισμένο το φαινόμενο της περιθωριοποίησης στα άτομα πολιτισμικών μειονοτήτων, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η διαδικασία της συμβουλευτικής (Constantine, Hage, Kindaichi, & Bryant, 2007). Επομένως ο σύμβουλος και ο εκπαιδευτικός που ακολουθεί τη συμβουλευτική διαδικασία, θα πρέπει για όφελος αυτού που συμβουλευθεί να διαχειρίζεται αυτού του είδους τις

δυσκολίες που προκύπτουν από την διαφορετική γλώσσα, τη διαφορετική επικοινωνία, (Kontakos & Polemikos, 2000: 84-107) και τις διαφορετικές αξίες και αντιλήψεις για τον κόσμο (Tucker & Herman, 2007).

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να δείχνει σεβασμό στην ύπαρξη των πολλών πολιτισμών, στις διαφορές τους, καθώς και στα μοναδικά πιστεύω του κάθε μαθητή, βασιζόμενος στην εκπαιδευτική του εμπειρία και στη θεωρητική του κατάρτιση. Όλοι οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, οι ψυχολόγοι αλλά και οι εκπαιδευτικοί όταν ασκούν την συμβουλευτική, θα πρέπει να ευαισθητοποιούνται πάνω στα θέματα των πολιτισμικών διαφορών ανάμεσα σε αυτούς και τους συμβουλευόμενους (Kleftaras, 2009: 81).

Σύμφωνα με τον Papachristo (2007) η διαπολιτισμική συμβουλευτική πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των άλλων και να διαφοροποιεί τις μεθόδους της και να εφαρμόζει τις διαπολιτισμικές αρχές.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ατόμων που εμπλέκονται στην διαπολιτισμική συμβουλευτική εξαρτάται από το βαθμό απεμπλοκής τους από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και όχι τόσο από τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας. Επίσης και από την υποστήριξη και εκπλήρωση των στόχων της συμβουλευτικής (Kalatzi_Azizi, 1998).

Βασικές αρχές στη Διαπολιτισμική Συμβουλευτική

Οι αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να επιμορφωθεί και να εκπαιδευτεί ένας Σύμβουλος είναι σύμφωνα με τον Papachristo (2007), οι παρακάτω:

Εκπαίδευση με στόχο:

- την κατανόηση
- την συμπαράσταση
- τον πολιτισμικό σεβασμό
- τον πολιτισμικό διεθνισμό
- την εναντίωση σε κάθε μορφή εθνικού και κοινωνικού ρατσισμού
- την έμπνευση από τη διακήρυξη του Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα
- την αναγνώριση της πολιτισμικής διάστασης του προσωπικού

Αυτού του είδους η εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη, για τη διαπολιτισμική προσέγγιση της Συμβουλευτικής, λόγω του ότι οι κύριες αιτίες διαμόρφωσης της προσωπικότητας του ατόμου είναι η πολιτισμική ομάδα στην οποία ανήκει, το ιστορικό του υπόβαθρο και οι κοινωνικοπολιτικές του αντιλήψεις. Οι Sidiropoulou-Dimakakou (2008) αναλύουν παρακάτω τρεις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη διαπολιτισμική προσέγγιση και οι οποίες στηρίζονται στις ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής:

1. **Η αρχή της πολιτισμικής ενσυναίσθησης.** Σύμφωνα με την αρχή αυτή ο Σύμβουλος θα πρέπει να γνωρίζει τις αξίες , τα στερεότυπα καθώς και τις προσωπικές προκαταλήψεις του συμβουλευόμενου , έτσι ώστε να μπορεί να τις συσχετίσει με τις ιδέες και τα πιστεύω του για τα επαγγελματικά θέματα. Επίσης απαιτείται και ο ανάλογος σεβασμός στις αξίες του συμβουλευόμενου. Η ύπαρξη αλληλοκατανόησης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου είναι επίσης ένα απαραίτητο στοιχείο. Ο ρόλος του συμβούλου είναι να βοηθήσει τη δουλειά του πελάτη του σεβόμενος τις ανάγκες του και τις προσωπικές του αξίες, καθώς και το πλαίσιο αυτοδιαχείρισης του.
2. **Η αρχή της ισορροπίας.** Η ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ των διαφορετικών και συγκρουόμενων πολιτισμικών απόψεων , χωρίς να είναι υποχρεωτικό να επιλύονται προς όφελος κάποιας άποψης. Καθήκον του Συμβούλου δεν είναι να κρίνει ποια άποψη είναι η καλύτερη αλλά να δείχνει κατανόηση στις διαφορετικές απόψεις των συμβουλευόμενων.
3. **Η αρχή της πολιτισμικής ενδυνάμωσης.** Εδώ ο ρόλος του Συμβούλου είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες του πελάτη του που θα τον βοηθήσουν να χειρίζεται τα κοινωνικά θέματα που θα προκύψουν στο νέο περιβάλλον, μέσω της καθοδήγησης πάνω σε πρακτικά θέματα. Για παράδειγμα να μπορεί ο συμβουλευόμενος να απευθύνεται σε υπηρεσίες ή να μπορεί να επιλύει προβλήματα σχετικά με τη σωματική του υγεία ή και άλλα ανάλογα θέματα.

Διαπολιτισμική Ικανότητα των Συμβούλων

Η ανάπτυξη πολιτισμικής ταυτότητας είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί και τους συμβούλους και όχι μόνο τους συμβουλευόμενους. Βάση αυτής της παραδοχής ο Ponterroto (1988) δημιούργησε ένα μοντέλο ανάπτυξης για λευκούς συμβούλους και θεραπευτές , οι οποίοι ανήκουν στα «ελίτ» πολιτισμικά στρώματα. Ο Klefтарas (2003:18-19) μας δίνει παρακάτω τα τέσσερα στάδια από τα οποία πρέπει να περνάει η ανάπτυξη της πολιτισμικής ταυτότητας του συμβούλου, σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο:

1. Προ-έκθεση. Στο συγκεκριμένο στάδιο ο σύμβουλος δεν έχει αναπτύξει ευαισθησία και γνώση στα πολιτισμικά θέματα, με αποτέλεσμα η συμβουλευτική να μην είναι μία πολιτισμική διαδικασία. Κάνει προσπάθειες να δει τους συμβουλευόμενους ως ίδια άτομα, αλλά ασυνείδητα δεν μπορεί να ανεχτεί τη πολιτισμική διαφορετικότητα.
2. Έκθεση. Εδώ οι Σύμβουλοι αφού έχουν ασχοληθεί με τα πολιτισμικά θέματα, αρχίζουν και να συνειδητοποιούν την πολιτισμική διαφορετικότητα. Αυτό τους δημιουργεί σύγχυση γιατί δε βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης των συμβουλευόμενων.
3. Φανατισμός ή αμυντική στάση. Στο στάδιο αυτό οι Σύμβουλοι είναι πλέον γνώστες, έχουν αναπτύξει συνείδηση των πολιτισμικών θεμάτων και δύναται να αναπτύξουν δύο διαφορετικές αντίθετες στάσεις. Ή θα επικρίνουν (αμυντική στάση) ή θα υποστηρίζουν έντονα την πολυπολιτισμικότητα.

4. Σύνθεση και ενσωμάτωση. Πλέον οι Σύμβουλοι σε αυτή τη φάση έχουν αναπτύξει μία καλή πολιτισμική συνείδηση και είναι ενήμεροι για τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα αλλά και των συμβουλευόμενων.

Το παραπάνω μοντέλο, αλλά και γενικότερα τα μοντέλα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, να βοηθήσουν τους Συμβούλους να γνωρίσουν το επίπεδο της πολιτισμικής τους συνείδησης.

Για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των Συμβούλων, πρωταρχικά θα πρέπει να αξιολογηθούν οι ανάγκες της πολιτισμικής συνειδητοποίησης, να μπορούν να αντιληφθούν τις διαφορές και ομοιότητες των διαφόρων κοινωνικών ομάδων (Pederson, 2000 Sue, 1998) , να κρίνουν το βαθμό συνειδητοποίησης στα παρακάτω χαρακτηριστικά (Papachristos, 2007:4408):

- Ικανότητα επεξήγησης των έμμεσων και άμεσων μορφών επικοινωνίας
- Ευαισθησία στα μη λεκτικά μηνύματα
- Ικανότητα αναγνώρισης των πολιτιστικών και γλωσσικών διαφοροποιήσεων
- Να ευαισθητοποιούνται στους μύθους και δοξασίες άλλων πολιτισμών
- Ενδιαφέρον για θέματα κοινωνικής πρόνοιας των ανθρώπων που προέρχονται από άλλους πολιτισμούς
- Ικανότητα ευκρινής διατύπωσης των στοιχείων του πολιτισμού του ατόμου
- Να μπορούν να αναγνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ πολιτισμικών ομάδων
- Ικανότητα αναγνώρισης για το ποιο είναι το «καλό» από το «κακό» σε κάθε πολιτισμικό πλαίσιο

Αναγκαίο είναι για τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, να διερευνήσει τους πολιτισμικούς παράγοντες και αξίες που επιδρούν στην απόφαση επιλογής επαγγέλματος. Οι δημογραφικές αλλαγές δημιουργούν ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, αλλά τα άτομα διαφόρων πολιτισμικών ομάδων δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για να τις αναλάβουν. Έτσι ένας Σύμβουλος, κυρίως στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να κατανοήσει βαθιά τους επαγγελματικούς περιορισμούς που βιώνουν αυτά τα άτομα (Sidiroroulou-Dimakakou, 2003)

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να αναλύσουμε μια βασική έννοια που αφορά την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα πλέον, αυτή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Κάναμε λόγο για το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, της ισοτιμίας του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς και την ανάγκη για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους σε θέματα εκπαίδευσης. Αναδείξαμε επιπλέον τη σημαντικότητα της συνεκπαίδευσης παιδιών που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές αφετηρίες, της διεύρυνσης των προγραμμάτων διδασκαλίας με τρόπο που να αγκαλιάζουν τη θέαση του κόσμου από διαφορετικές οπτικές γωνίες καθώς και της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών.

Στη συνέχεια αναλύσαμε τις βασικές αρχές της συμβουλευτικής και τον τρόπο με τον οποίο η διαπολιτισμική εκπαίδευση βρίσκει εφαρμογή μέσω αυτής στα σχολεία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ειδικότερη μνεία δόθηκε στις αρετές / δεξιότητες που οφείλει να διαθέτει ένας σύμβουλος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με βασικότερες αυτές της «πολιτισμικής ενσυναίσθησης», της «αρχής της ισορροπίας» και την αρχή της «πολιτισμικής ενδυνάμωσης»

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Banks, J. (2004). *Eisagogi stin polypolitismiki ekpaidefsi*. (epim.-prologos: E. Koutsouvanou). Athina, Papazisis.
- Belesi, D. (2009). Politismiki eterotita kai diapolitismiki mathisi sto scholeio. *Mia protasi diapolitismikis didaktikis sti defterovathmia ekpaidefsi.*, Panepistimio Aigaiou. Diathesimo ston diktyako topo: <https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/19162#page/54/mode/2up> (20-12-2020).
- Constantine, M. G., Hage, S. M., Kindaichi, M. M. & Bryant, R. M. (2007). Social justice and multicultural issues: Implications for the practice and training of counselors and counseling psychologists. *Journal of Counseling & Development*, 85, 24-29.
- Damanakis, M. Epim. (2000) *I ekpaidefsi ton palinnostounton kai allodapon mathiton stin Ellada. Diapolitismiki prosengisi*. Athina: Gutenberg.g.
- Emmanouilidou, K. (2014). *Dexiotites symvouleftikis kai apotelesmatikis epikoinonias gia ekpaideftikous*. Diathesimo ston diktyako topo: <https://docplayer.gr/23906552-Dexiotites-symvoyleytikis-kai-apotelesmatikis-epikoinonias-gia-ekpaideytikoys.html> . (20-12-2020).
- Gkavaris, Ch. (2001). *Eisagogi stin diapolitismiki ekpaidefsi*. Athina: Atrapos.
- Ivey, A.E., Ivey M.B. & Simek-Morgan, L. (1997). *Counselling and Psychotherapy. A multicultural Perspective*. Massachusetts: Allyn & Bacon.
- Kappou, M. (2011). Polypolitismikes koinonies - Metanastefsi - Xenofobia. Diathesimo ston diktyako topo: http://www.mariakappou.gr/analiseis_ennoiwn/docs/triti_lykeiou. (18-12-2020).
- Karamanou, A. (2011). Polypolitismikotita, anthropina dikaiomata kai isotita ton fylon. *Sto Diapolitismikotita kai Thriskeia stin Evropi, meta tin epikyrosi tis Synthikis tis Lisavonas*. Ekdosi Antiprosopeias tis Ekklesias tis Elladas stin EE. Athina: Indiktos.

- Kleftaras, G. (2003). O rolos tis Politismikis taftotitas stin psychologiki Symvouleftiki atomon diaforetikis koultouras. Sto EKEP (2003), Diapolitismiki Symvouleftiki. Diathesimo ston diktyako topo: <http://www.ekep.gr/library/ekdoseis/praktika/diapolitismiki.pdf>, (27-12-2020).
- Kleftaras, G. (2009). *Politismiki kai polypolitismiki symvouleftiki: atoma me eidikes anagkes meionotites-mathites*. Athina: Ellinika Grammata.litismiki.pdf, (27-12-2020).
- Kontakos, A. & Polemikos, N. (2000). *H mi lektiki epikoinonia sto nipiagogeio (V' ekdosi)*. Athina: Ellinika Grammata.
- Lago, C. & Thompson, J. (2002). Counselling and Race. In S. Palmer, (Ed.), *Multicultural Counseling*, 1-3. A reader: Sage.
- Manou, A. (2014) O ROLOS TIS DIAPOLITISMIKIS SYMVOULEFTIKIS STIN PROTOVATHMIA EKPAIDEFISI STO PLAISIO TIS POLYPOLITISMIKOTITAS TOU ELLINIKOU SCHOLEIOU. Diathesimo ston diktyako topo: <https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/17960/15968>, (20-12-2020).
- Papachristou, K. (2007). *I EMFYLI DIASTASI TIS DIAPOLITISMIKIS SYMVOULEFTIKIS - ANIXNEYONTAS PTYCHES TIS/TOU DIAPOLITISMIKOU SYMVOULOU*. Diathesimo ston diktyako topo: http://www.elliepek.gr/documents/4o_synedrio_eisigiseis/399_414.pdf (27-12-2020).
- Paroutsas, D. (2013). *Metanastefsi kai diapolitismiki ekpaidefsi stin Ellada*. Diathesimo ston diktyako topo: <http://paroutsas.jmc.gr/diapolit.htm>. (18-12-2020).
- Pedersen, P. (2000). *A Handbook for developing multicultural awareness: Third edition*, Alexandria: VA: American Counseling Association
- Ponterotto, J. (1988). Racial consciousness development among White counselor trainees. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 16, 146-156.
- Rapti, V. (2015). *O ROLOS TIS SYMVOULEFTIKIS KAI TOU PROSANATOLISMOU STA DIAPOLITISMIKA SCHOLEIA*. Diathesimo ston diktyako topo: <http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2015/2015vas.rap.pdf.pdf> (20-12-2020).
- Sidiropoulou-Dimakakou, D. (2003). *Epangelmatiki Symvouleftiki kai politismiki diaforetikotita*. *Psychologia* 3 (10), 399-413.

- Sidiropoulou-Dimakakou, D. Epim. (2008). *Scholikos Epangelmatikos Prosanatolismos*. Athina. Tomeas psychologias Panepistimio Athinon.
- Stalika, F. (2005). *I diapolitismiki ekpaidefsi stin avgi tou 2005*. Koinonia ,3, 275-287.
- Sue, D.W. & Sue, D. (1990). *Counseling the culturally different. Theory and practice* (2nd ed.). USA: John Wiley & Sonw, Inc. Tucker, C. M., & Herman, K. C. (2007). Resolving the paradoxes of and barriers to patient-centered culturally sensitive health care: Lessons from the history of counseling and community psychology. *Counseling Psychologist*, 35, 735-743.
- Vasileiadis, M. Koutsoukos, M. Panta, D. (2019). Dierevnisi ton apopseon ekpaideftikon gia tin anagkaiotita parochis ypiresion Symvouleftikis kai Epangelmatikou Prosanatolismou stous mathites ton Diapolitismikon Scholeion Gymnasiou kai Lykeiou Sapon sti Thraki. Diathesimo ston diktyako topo: https://journal.eepek.gr/assets/uploads/manuscripts/manuf_18_3kDBeEpYvd.pdf, (18-12-2020).

Επίδραση δημογραφικών στοιχείων στην επαγγελματική ψυχική ανθεκτικότητα Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Χριστίνα Αιμιλία Βογιατζή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, Υποψήφια Διδάκτορας

Περίληψη

Αντικείμενο του παρόντος εγγράφου είναι η επίδραση δημογραφικών στοιχείων στην Επαγγελματική Ψυχική Ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 467 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας με ερωτηματολόγιο που προήλθε από τον συνδυασμό των δημογραφικών στοιχείων και της κλίμακας ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών (TRS) που προέρχεται από τον συνδυασμό δύο υποκλιμάκων: Προσωπική Ικανότητα Διατήρησης Κινήτρων/δεσμεύσεων και Λήψη Κοινωνικής Υποστήριξης από Συναδέλφους για την Διατήρηση Κινήτρων/δεσμεύσεων ως εκπαιδευτικός. Οι δείκτες Cronbach's Alpha ήταν στο σύνολό τους αρκετά υψηλοί αποδεικνύοντας άριστη εσωτερική ευστάθεια, παραγοντική και δομική εγκυρότητα και αξιοπιστία. Βασικά ευρήματα ήταν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που προέκυψαν ως προς το φύλο, τα έτη υπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, το είδος του λυκείου βασικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών και την επιμόρφωση ή όχι σε ζητήματα προβλημάτων συμπεριφοράς. Αντιθέτως, δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ηλικία των εκπαιδευτικών και αναφορικά με την εργασία ή όχι στην ειδική αγωγή.

Λέξεις-Κλειδιά: ψυχική ανθεκτικότητα, εκπαιδευτικοί, δευτεροβάθμια, δημογραφικά στοιχεία

Εισαγωγή

Τα τελευταία έτη η έρευνα της ψυχικής ανθεκτικότητας έχει στραφεί στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Leroux & Théorêt, 2014; Arnup & Bowles, 2016; Polat & İskender, 2018; Boldrini, et al., 2019; Χαροπάκη κα, 2021) μίας και το προηγούμενο διάστημα οι σχετικές έρευνες ήταν περιορισμένες (Mansfield et al, 2012). Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών ορίζεται ως η «ποιότητα που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους στη διδασκαλία, καθώς και ως μια σειρά συγκεκριμένων στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί όταν αντιμετωπίζουν μια δυσμενή κατάσταση στο σχολείο» (Brunetti, 2006, σ. 813). Πρόκειται δηλαδή για την «ικανότητα του εκπαιδευτικού να ξεπεράσει επιτυχώς τα προσωπικά τρωτά σημεία και το περιβαλλοντικό άγχος» (Brunetti, 2006, σ. 813).

Καίριο ρόλο για τη μελέτη της Επαγγελματικής Ψυχικής Ανθεκτικότητας των Εκπαιδευτικών διαδραματίζει ο έλεγχος της επίδραση της στα διάφορα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Οι ερευνητικές εργασίες που επικεντρώνονται σε αυτό είναι λιγοστές (Leroux & Théorêt, 2014; Estaji & Rahimi, 2014; Polat & İskender, 2018; Χαροπάκη κα, 2021) και συνήθως αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης ερευνητική προσπάθειας. Αποσκοπώντας λοιπόν στην ενίσχυση των

δεδομένων προς αυτή την κατεύθυνση συντάχθηκε η παρούσα εργασία. Συνεπώς, στην παρούσα έρευνα μελετάται η επίδραση δημογραφικών στοιχείων (φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών, εργασία στην ειδική ή γενική αγωγή, βασική απασχόληση/τοποθέτηση σε Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια, επιμόρφωση σε θέματα προβλημάτων συμπεριφοράς ή όχι) στην Επαγγελματική Ψυχική Ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος.

Δείγμα

Το δείγμα αποτέλεσαν 467 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικών γυμνασίων και γενικών και επαγγελματικών λυκείων της Ελλάδας. Αναλυτικά, το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι γυναίκες ($n = 325$) ενώ οι άντρες συμμετέχοντες ανέρχονται στους 142. Η μέση ηλικία των εκπαιδευτικών διαμορφώθηκε στα $46,60 \pm 9,46$ έτη με μόνο 25 εκ αυτών να είναι μικρότεροι των 30 ετών περίπου όσοι και οι άνω των 60 ($n=24$), 89 άτομα ήταν από 31 έως 40, 164 από 41 έως 50 και 165 από 51 έως 60. Όσο αφορά το επίπεδο σπουδών τους, παρατηρήθηκε πως οι περισσότεροι εξ αυτών και συγκεκριμένα 227 έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικά κατέχουν 20, δεύτερο πτυχίο κατέχουν 26 και μόνο το βασικό τους πτυχίο είχαν 194 άτομα. Η μέση εργασιακή τους εμπειρία (έτη) διαμορφώθηκε σε $16,44 \pm 9,54$ με 136 να έχουν εργαστεί από 0 έως 10 έτη, 180 από 11 έως 20 έτη, 105 από 21 έως 30 έτη και 46 άνω των 30 ετών. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς ($n = 223$) είχαν ολοκληρώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τη διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών ενώ οι υπόλοιποι 244 δεν είχαν παρακολουθήσει σχετική επιμόρφωση. Τέλος, το πιο συχνό σχολικό περιβάλλον που απασχολούνταν/ είχαν ως βασική τοποθέτηση ήταν το Γυμνάσιο ($n = 222$), 144 ήταν τοποθετημένοι σε Ενιαίο Λύκειο και οι υπόλοιποι 101 σε Επαγγελματικό Λύκειο.

Εργαλείο

Η κλίμακα που αποτέλεσε το εργαλείο της δεδομένης έρευνας δύναται να μετρά τη Επαγγελματική Ψυχική Ανθεκτικότητα συνδυάζοντας ατομικούς και κοινωνικούς προστατευτικούς παράγοντες σχετικά με τις δυσκολίες, τις δεσμεύσεις και τα κίνητρα των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Ουσιαστικά, αποτελεί συνδυασμό δύο υποκλιμάκων: Προσωπική Ικανότητα Διατήρησης Κινήτρων/δεσμεύσεων και Λήψη Κοινωνικής Υποστήριξης από Συναδέλφους για την Διατήρηση Κινήτρων/δεσμεύσεων ως εκπαιδευτικός. Η καθεμία τους περιλαμβάνει τρία μέρη, με αποτέλεσμα, να έχουμε συνολικά έξι μέρη στην συνολική κλίμακα. Σταθμίστηκε από ομάδα επιστημόνων των Παν/μιου Κρήτης και Ζυρίχης με έλεγχο Cronbach' Alpha καθώς και Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση και αποδείχτηκε πως έχει άριστη εσωτερική ευστάθεια, παραγοντική και δομική εγκυρότητα και αξιοπιστία. Οι δείκτες Cronbach's Alpha ήταν $\geq 0,81$ για τις τρεις συνιστώσες της πρώτης υποκλίμακας και $\geq 0,90$ για τις συνιστώσες της δεύτερης σε κάθε ένα από τα δείγματα στα οποία πραγματοποιήθηκε η μελέτη των ερευνητών που ανέπτυξαν το εργαλείο (Kassis et al., 2018). Η επιλογή της μορφής των μεταφρασμένων ερωτημάτων στην δεδομένη έρευνα προέκυψε από την υπάρχουσα

αναγνωρισμένη μετάφραση. Κλείνοντας, οι απαντήσεις δίνονται σε μία κλίμακα τεσσάρων βαθμών συμφωνίας Likert (διαφωνώ- διαφωνώ εν μέρει – συμφωνώ εν μέρει - συμφωνώ).

Συλλογή δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Google drive και διήρκησε δύο μήνες. Αναλυτικότερα, εφόσον συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο στο Google Forms, διαμοιράστηκε το link του σε όλες τις δευτεροβάθμιες της Ελλάδας με συνοδευτικό μήνυμα όπου ζητείται η αποστολή του στα email των σχολείων. Κατόπιν, οι διευθυντές απέστειλαν το ερωτηματολόγιο στο σύλλογο διδασκόντων. Στο επόμενο στάδιο, όταν ένας εκπαιδευτικός απαντούσε και υπέβαλλε στο ερωτηματολόγιο λαμβάναμε τις αποκρίσεις του στις απαντήσεις του Google Forms. Με τον τρόπο αυτό, μετά το λήξη του προκαθορισμένου διαστήματος κατεβάσαμε την διαδικτυακή σύνδεση και συλλέξαμε τις συνολικές απαντήσεις.

Ανάλυση δεδομένων

Η ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκε με την χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS έκδοση 20 στα Windows. Αρχικά, έγινε έλεγχος της κανονικότητας των συνιστώσων της Ψυχικής Ανθεκτικότητας και του συνόλου της με τη χρήση του μη παραμετρικού τεστ Shapiro-Wilk test of normality για ανεξάρτητα δείγματα ως προς την κανονικότητα τους σε σχέση με καθένα από τα δημογραφικά. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν ακολουθείται κανονική κατανομή σε καμία περίπτωση δημογραφικών. Συνεπώς, επιλέχθηκε η εφαρμογή των μη παραμετρικών τεστ Mann-Whitney και Kruskal-Wallis για ανεξάρτητα δείγματα, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά κατηγορία δημογραφικών.

Αποτελέσματα

Αρχικά, κατόπιν του μη παραμετρικού ελέγχου Mann – Whitney που έγινε για τις συνιστώσες της ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και συνόλου της κατά φύλο διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μέσες τιμές κατά φύλο σε 3 συνιστώσες. Αναλυτικότερα οι στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρούνται στην συνιστώσα Διαχείρισης Δυσκολιών στο Σχολείο ($U = 19164.00$, $p = .007$, effect size = -0.14), στην συνιστώσα Κίνητρα σε σχέση με το Σχολείο ($U = 20147.00$, $p = .049$, effect size = -0.09) και στην συνιστώσα Επαγγελματικές δεξιότητες στο Σχολείο ($U = 20267.00$, $p = .044$, effect size = -0.09). Επίσης, σε καθεμία από τις ανωτέρω συνιστώσες παρατηρήθηκε πως οι άνδρες ($\Delta.T. = 3,00$) έχουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους ($\Delta.T. = 3,00$).

Δεύτερον, από το μη παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis για ανεξάρτητα δείγματα, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά ομάδες ηλικιών.

Από την εφαρμογή αυτού του μη παραμετρικού τεστ δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις συνιστώσες της ψυχικής ανθεκτικότητας και του συνόλου της ανάλογα με τις ομάδες ηλικιών των εκπαιδευτικών.

Τρίτον, από την εφαρμογή του ίδιου μη παραμετρικού τεστ προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για το σύνολο της ψυχικής ανθεκτικότητας ($H(3)=8.00$, $p=.046$) και για δύο συνιστώσες της ανάλογα με τις κατηγορίες των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Πιο λεπτομερώς, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρούνται για την συνιστώσα Αναζήτηση Βοήθειας για Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στο Σχολείο σε σχέση με το Σχολείο ($H(3)=9.88$, $p=.020$) και για την συνιστώσα Αναζήτηση Βοήθειας για Ανάπτυξη Κινήτρων σε σχέση με το Σχολείο διαπιστώθηκαν ($H(3)=8.45$, $p=.038$). Επιπλέον, για την δεύτερη συνιστώσα, με τον post hoc έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με 0-10 έτη υπηρεσίας παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερες τιμές ($\Delta.T.=3.00$) από τους συναδέλφους τους 11-20 έτη υπηρεσίας ($\Delta.T. 2.63$) ($p=.019$).

Τέταρτο εύρημα αποτέλεσαν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές για δύο συνιστώσες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρούνται στην συνιστώσα Επαγγελματικές δεξιότητες στο Σχολείο ($H(3)=7.88$, $p=.049$) και στην συνιστώσα Διαχείρισης Δυσκολιών στο Σχολείο ($H(3)=8.42$, $p=.038$). Επιπροσθέτως, με τον post hoc έλεγχο για την τελευταία συνιστώσα, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με βασικό πτυχίο παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές ($\Delta.T.=2.88$) από τους συναδέλφους με μεταπτυχιακό ($\Delta.T. 3.00$) ($p=.045$).

Στην συνέχεια, κατόπιν του ελέγχου που έγινε για τις συνιστώσες της Ψυχικής Ανθεκτικότητας καθώς και συνόλου της για την κατηγορία εμπειρίας ή όχι στην ειδική αγωγή με το μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μέσες τιμές.

Έπειτα, από τον έλεγχο που έγινε για τις συνιστώσες της ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και συνόλου της με το Mann-Whitney διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μέσες τιμές μεταξύ εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια στην συνιστώσα Διαχείρισης Δυσκολιών στο Σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια ($U=5413.00$ με $p=.00101$, effect size = -0.16). Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γενικά Λύκεια ($\Delta.T.=2.88$) έχουν χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε επαγγελματικά λύκεια ($\Delta.T.=3.00$).

Τέλος, κατόπιν του ελέγχου που έγινε για τις συνιστώσες της ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και του συνόλου της σε σχέση με την επιμόρφωση ή όχι στα προβλήματα συμπεριφοράς με το μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά για τις μέσες τιμές σε 2 συνιστώσες και στο σύνολο της κλίμακας. Πιο αναλυτικά, οι στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρούνται:

- στην συνιστώσα Αναζήτηση Βοήθειας για Διαχείριση Δυσκολιών στο Σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν ή όχι εκπαίδευση στα προβλήματα συμπεριφοράς ($U=24027.50$, $p= .026$, $effect\ size= -0.10$) όπου οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιμόρφωση στα προβλήματα συμπεριφοράς ($\Delta.T. = 2.88$) έχουν χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους συναδέλφους του που έχουν ($\Delta.T. = 3.00$).
- στην συνιστώσα Επαγγελματικές δεξιότητες στο Σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν ή όχι επιμόρφωση στα προβλήματα συμπεριφοράς ($U=23795.50$, $p= .026$, $effect\ size=-0.11$) όπου οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιμόρφωση στα προβλήματα συμπεριφοράς ($\Delta.T.=3.00$) έχουν χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους συναδέλφους του που έχουν ($\Delta.T.=3.00$).
- στο σύνολο της Επαγγελματικής Ψυχικής Ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν ή όχι επιμόρφωση στα προβλήματα συμπεριφοράς ($U =24251.00$, $p= .042$, $effect\ size =-0.09$), όπου οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιμόρφωση στα προβλήματα συμπεριφοράς ($\Delta.T. = 2.91$) έχουν χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους συναδέλφους του που έχουν ($\Delta.T. = 2.95$).

Συζήτηση

Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση δημογραφικών στοιχείων στην επαγγελματική ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε γενικά σχολεία στην Ελλάδα.

Σχετικά με το φύλο, δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στο σύνολο της ψυχικής ανθεκτικότητας στους εκπαιδευτικούς όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες σχετικές μελέτες (Harrisson, et al, 2002; Maddi, et al., 2006; Lundman, et al., 2007; Campbell-Sills et al., 2009; Yalçın, 2013; Polat & İskender, 2018). Ωστόσο, όσο αφορά τις συνιστώσες της ψυχικής ανθεκτικότητας: διαχείριση δυσκολιών, κίνητρα και επαγγελματικές δεξιότητες στο σχολείο οι άνδρες καθηγητές σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις γυναίκες. Παρομοίως, υπάρχουν έρευνες στην εκπαιδευτική κοινότητα που υποστηρίζουν υψηλότερα επίπεδα συνολικής ψυχικής ανθεκτικότητας, υψηλότερη επαγγελματική ευημερία, μεγαλύτερη επαγγελματική ικανότητα και αντίληψη του εαυτού τους στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες (Yalçın, 2013; Konu, Vintanen & Lintonen, 2010; Kinnunen, et al., 1994; Polat & İskender, 2018) ενώ παράλληλα αποδεικνύουν πιο πολλά ψυχοσωματικά συμπτώματα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την απόδοσή τους στο σχολικό περιβάλλον (Kinnunen, et al., 1994). Αντίθετα, συναντώνται έρευνες τα αποτελέσματα των οποίων εκδηλώνουν στις γυναίκες υψηλότερη επαγγελματική ευημερία από τους άνδρες, γιατί έχουν καλύτερη υποστήριξη από την διοίκηση του σχολείου και παράλληλα διατηρούν καλύτερες σχέσεις με τους γονείς των μαθητών (Aelterman et al., 2007) αλλά και γενικότερα υψηλότερη ψυχική ανθεκτικότητα σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους (Hannah και Morrisey, 1986; Bozgeyikli και Şat, 2014).

Έπειτα, αναφορικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Το εύρημα αυτό έρχονται να επιβεβαιώσουν κι άλλες σχετικές έρευνες (Harrisson et al., 2002, Chan, 2003, Maddi et al., 2006; Sezgin, 2009; Polat & İskender, 2018). Όμως, υπάρχουν λιγοστές έρευνες που αποδεικνύουν το αντίθετο. Ενδεικτικά, στην έρευνα του Yalçın (2013) φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων έχουν διαφορετικά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Ακόμη, οι νέοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν χαμηλότερη ψυχική ανθεκτικότητα στην προγενέστερη έρευνα των Pearce & Morrison (2011).

Εν συνεχεία, τα έτη προϋπηρεσίας ενός εκπαιδευτικού φάνηκε ότι έχουν άμεση συσχέτιση με τα επίπεδα της ψυχικής του ανθεκτικότητας, εφόσον σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όσο αυξάνουν τα έτη υπηρεσίας του, αν εξαιρέσουμε αυτούς της πρώτης κατηγορίας (0-10 έτη υπηρεσίας), τόσο αυξάνεται και η ψυχική του ανθεκτικότητα. Όμοια αποτελέσματα εμφανίστηκαν και στην έρευνα των Βελετσιώτη, κ.α. (2018) σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας όπου οι δάσκαλοι/ες με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας εμφάνιζαν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα. Επιπροσθέτως, στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές σε δύο συνιστώσες την επαγγελματικής ψυχικής ανθεκτικότητας που αφορούν στην αναζήτηση βοήθεια (από συναδέλφους, κτλ) για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και κινήτρων σε σχέση με το σχολείο. Σύμφωνα με την έρευνα του Le Cornu (2013), οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο ξεκίνημα της καριέρας τους διαμορφώνουν την επαγγελματική τους ταυτότητα μέσω των επαφών με συναδέλφους και μαθητές οι οποίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο. Παράλληλα, με την πάροδο των χρόνων αποκτούν και εργασιακή εμπειρία στον κλάδο τους, γίνονται πιο ευέλικτοι και προσαρμοστικοί και εν τέλει καταφέρνουν να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις στο σχολείο και με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξουν ισχυρή ψυχική ανθεκτικότητα. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως στην δεδομένη έρευνα παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας στην ομάδα των εκπαιδευτικών με την μικρότερη προϋπηρεσία πιθανώς βασιζόμενη στον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών κατά την πρώτη επαφή τους με την εργασία αλλά και στα αποθέματα αντοχών που έρχονται σε αντίθεση με όσους εργάζονται χρόνια. Από την άλλη, υπάρχουν έρευνες που δεν αποδεικνύουν διαφορές στην ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών βάση των ετών υπηρεσία τους (Harrisson et al., 2002; Sezgin, 2009; Yalçın, 2013; Arnup & Bowles, 2016; Polat & İskender, 2018; Χαροπάκη κα, 2021).

Πέραν των ανωτέρω, παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα δύο συνιστωσών της ψυχικής ανθεκτικότητας όσο αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Σε συμφωνία με αυτό το εύρημα έρχεται και το σχετικό αποτέλεσμα της έρευνας των Brouskeli, Kaltzi, & Loumakou, (2018). Πιο συγκεκριμένα οι δύο συνιστώσες αναφέρονται στην διαχείριση δυσκολιών στο σχολείο και στις επαγγελματικές δεξιότητες στο σχολείο όπου αυτοί που κατείχαν μόνο βασικό πτυχίο εμφάνισαν στην πρώτη περίπτωση είχαν μικρότερα επίπεδα σε σχέση με αυτούς που κατείχαν δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό και στην δεύτερη περίπτωση χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτούς που είχαν δεύτερο πτυχίο ή διδακτορικό. Ωστόσο, ανατρέχοντας σε παλιότερες έρευνες

της σύγχρονης βιβλιογραφίας συναντάμε το εύρημα πως οι τίτλοι σπουδών δεν σχετίζονται με τα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών (Botou et al., 2017).

Αναφορικά με την εμπειρία ή όχι στην ειδική αγωγή διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει επίδραση που να επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών. Πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα (Κουδιγκέλη, 2017; Λάμπρου, 2017) έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό το αποτέλεσμα. Όμως, η έρευνα των Botou, et al., (2017), υποστηρίζει πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής παρουσιάζουν χαμηλότερο βαθμό ψυχικής ανθεκτικότητας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Η διαπίστωση αυτή πιθανώς να οφείλεται στην παραδοχή πως οι αντιξοότητες και οι προκλήσεις στον χώρο της ειδικής αγωγής είναι περισσότερες σε σχέση με την γενική.

Επιπλέον, σε σχέση με την εργασία σε Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια παρατηρήθηκε πως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν της πρώτης κατηγορίας παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας αναφορικά με την συνιστώσα Διαχείρισης Δυσκολιών στο Σχολείο, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην δεύτερη κατηγορία λυκείων. Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερη έρευνα (Kinnunen et al., 1994) όπου προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στα Επαγγελματικά – Τεχνικά Λύκεια έχουν χαμηλότερο βαθμό επαγγελματικής ευημερίας, κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ψυχική τους ανθεκτικότητα, λόγω και των δυσκολιών που συναντούν καθημερινά από τη συμπεριφορά των μαθητών.

Κλείνοντας, σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στα επίπεδα της ψυχικής ανθεκτικότητας όσο αφορά την επιμόρφωση ή όχι σε ζητήματα προβλημάτων συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν επιμόρφωση εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ψυχικής ανθεκτικότητας σε σχέση με αυτούς που είχαν παρακολουθήσει κάποιου είδους επιμόρφωση στα προβλήματα συμπεριφοράς. Μάλιστα, σημαντικές διαφορές προέκυψαν και σε δύο επιμέρους συνιστώσες τις ψυχικής ανθεκτικότητας: οι επαγγελματικές δεξιότητες στο σχολείο και η αναζήτηση βοήθειας για την διαχείριση δυσκολιών στο σχολείο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αξία των πρόσθετων επιμορφώσεων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Οι επιμορφώσεις αυτές βελτιώνουν τους εκπαιδευτικούς στην εύρεση τρόπων διαχείρισης δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, στις επαγγελματικές τους δεξιότητες όπως είναι η ανάπτυξης της συνεργατικότητας μέσω της αναζήτησης βοήθειας από συναδέλφους, στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησής τους και κατ' επέκταση στην γενικότερη ανάπτυξη των επιπέδων της ψυχικής τους ανθεκτικότητας (Σκουλίδης κ.α., 2015; Παπασταμάτης κ.α., 2010).

Βιβλιογραφία

Aelterman, A. & Engels, N. & Petegem, K. & Verhaeghe, J. (2007). The well-being of teachers in Flanders: The importance of a supportive school culture. *Educational Studies*. 33. 285-297. Doi: 10.1080/03055690701423085.

Arnup, J. & Bowles, T. (2016). Should I stay or should I go? Resilience as a protective factor for teachers intention to leave the teaching profession. *Australian Journal of Education*. 60. Doi: 10.1177/0004944116667620.

Boldrini, E., Sappa, V. & Aprea, C. (2019). Which difficulties and resources do vocational teachers perceive? An exploratory study setting the stage for investigating teachers' resilience in Switzerland, *Teachers and Teaching*, 25:1, 125-141, Doi: 10.1080/13540602.2018.1520086

Botou, A., Mylonakou-Keke, I., Kalouri, O., & Tsergas, N. (2017). Primary School Teachers' Resilience during the Economic Crisis in Greece. *Psychology*, 8, 131-159. Doi: 10.4236/psych.2017.81009

Bozgeyikli, H. ve Şat, A. (2014). Öğretmenlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Özel Okul Örneği. *HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 3 (5), 172-191.

Brouskeli, V. & Kaltsi, V. & Loumakou, M. (2018). Resilience and occupational well-being of secondary education teachers in Greece. *Issues in Educational Research*. 28. 43-60.

Brunetti, G. J. (2006). Resilience under fire; perspectives on the work of experienced, inner city high school teachers in the United States. *Teaching and Teacher Education*, 22, 812-825.

Campbell-Sills, Laura & Forde, David & Stein, Murray. (2009). Demographic and childhood environmental predictors of resilience in a community sample. *Journal of psychiatric research*. 43. 1007-12. Doi: 10.1016/j.jpsychires.2009.01.013.

Chan, D. W. (2003). Hardiness and its Role in The Stres-Burnout Relationship Among Prospective Chinese Teachers in Hong Kong. *Teaching and Teacher Education*, 19, 381-395.

Charopaki, A., Monochari, A., Chira, A. (2021). Psychiki Anthektikotita Ellinon Ekpaideftikon stin Epochi tis Refstotitas kai tis Exaplosis tis Epidimias, *Theoria kai Erevna stis Epistimes tis Agogis*. Tch. 71 /2021 COVID – 19, 7-26

- Estaji, M. & Rahimi, A. (2014). Examining the ESP Teachers' Perception of Resilience. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 98. 453-457. Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.439.
- Hannah, T.E. and Morrissey, C. (1986), Correlates of psychological hardiness in Canadian adolescents, *The Journal of Social Psychology*, 127(1) (4), 339-44.
- Harrisson, M., Loïselle, C. G., Duquette, A. and Semeníc, S. E. (2002). Hardiness, Work Support and Psychological Distress Among Nursing Assistants and Registered Nurses in Quebec. *Journal of Advanced Nursing*, 38 (6), 584-591.
- Kassis, W., Kourkoutas, E., Görich, K., Madzwamuse, S.E., Meyer, A., Graf, U. & Hart, A. (2018). Developing and Validating Two Resilience Scales for Teacher Motivation. Zurich University of Teacher Education, Department of Research and Development
- Kinnunen, U., Parkatti, T., & Rasku, A. (1994). Occupational well-being among aging teachers in Finland. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 38(3-4), 315–332. doi:10.1080/0031383940380312
- Konu, A., Vintanen, E. & Lintonen, T. (2010). Teachers' wellbeing and perceptions of leadership practices. *International Journal of Workplace Health Management*, 3(1), 44-57. doi:10.1108/17538351011031939
- Koudigkeli, F. (2017). Psychiki Anthektikotita kai Epangelmatiki Exouthenosi se Ekpaideftikous Protovathmias Ekpaideftsis. Didaktoriki Diatrivi. Panteio Panepistimio Koinonikon kai Politikon Epistimon. Sto: <http://hdl.handle.net/10442/hedi/42790>.
- Lamprou, D., (2017). I psychiki anthektikotita os parametros tis prosopikotitas ton eidikon paidagogon –Ekpaideftikes paremvaseis. Diplomatiiki ergasia. Panepistimio Ioanninon Scholi Epistimon Agogis Paidagogiko Tmima Dimotikis Ekpaideftsis Programma Metaptychiakon Spoudon: Epistimes Tis Agogis Katefthynsi: Eidiki Ekpaideftsi. Sto: <https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28067>
- Le Cornu, R. (2013). Building Early Career Teacher Resilience: The Role of Relationships. *Australian Journal of Teacher Education*, 38, 1-16. doi:10.14221/ajte.2013v38n4.4
- Leroux, M. & Théorêt, M. (2014) Intriguing empirical relations between teachers' resilience and reflection on practice, *Reflective Practice*, 15:3, 289-303, Doi: 10.1080/14623943.2014.900009
- Lundman, B., Strandberg, G., Eisemann, M., Gustafson Y. & Brulin C. (2007). Psychometric properties of the Swedish version of the resilience scale. *Scand J Caring Sciences*. 21(2), 229-237.

Maddi, S. R., Harvey, R. H., Khoshaba, D. M., Lu, J. L., Persico, M. and Brow, M. (2006). The Personality Construct of Hardiness, III: Relationships with Repression, Innovativeness, Authoritarianism, And Performance. *Journal of Personality*, 74(2), 575-598.

Mansfield, C.F., Beltman, S., Price, A. & McConney, A. (2012). Don't sweat the small stuff ": Understanding teacher resilience at the chalkface. *Teaching and Teacher Education*, 28 (3), 357-367.

Papastamatis, A., Griva, A., Valkanos, E. & Giavrimis, P. (2010). *Epangelmatiki anaptyxi ekpaideftikon: Anaptyxi ton ekpaideftikon ton SDE kai proteinomenes politikes epimorfosis*. Thessaloniki: Adelfoi Kyriakidi a.e.

Pearce, J., & Morrison, C. (2011). Teacher Identity and Early Career Resilience: Exploring the Links. *Australian Journal of Teacher Education*, 36(1). doi: 10.14221/ajte.2011v36n1.4

Polat, D.D., İskender, M. (2018). Exploring Teachers' Resilience in Relation to Job Satisfaction, Burnout, Organizational Commitment and Perception of Organizational Climate, *International Journal of Psychology and Educational Studies*, 2018, 5(3), 1-13, Doi: 10.17220/ijpes.2018.03.001

Sezgin, F. (2009). Relationships Between Teacher Organizational Commitment, Psychological Hardiness and Some Demographic Variables İn Turkish Primary Schools. *Journal Of Educational Administration*, 47(5), 630-651.

Skoulidis, Z., Panitsidou, E. A., Papastamatis, A. & Valkanos, E. (2015). Ypostirizontas tous ekpaideftikous pou ergazontai sta Ergastiria Eidikis Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis: Dierevnisi epimorfotikon anagkon. *Erevna stin ekpaidefsi*, 3, 20-40. Doi: 10.12681/hjre.8846

Veletsioti, M., Kotrotsiou, E., Gkouva, M. & Andreou, E. (2018). Dierevnisi tis Psychikis Anthektikotitas ton Ekpaideftikon tis Protovathmias Ekpaidefsis. *Diepistimoniki Frontida Ygeias* 10 (4), 27-37

Yalçın, S. (2013). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Stres, Psikolojik Dayanıklılık ve Akademik İyimserlik Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Εκπαιδευτικό παιχνίδι και προσχολική ηλικία

Μερκούρη Μαρία: Εκπαιδευτικός Π.Ε87.09, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Μπαρούτσου Βασιλική: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος.

Περίληψη:

Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται διεξοδική αναφορά στη χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην προσχολική εκπαίδευση. Περιγράφονται οι στόχοι, τα αντίστοιχα στάδια αλλά και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του σε μαθητές προσχολικής ηλικίας στην περιοχή Αττικής – Πειραιά.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικό παιχνίδι, συναισθήματα, εξερεύνηση, χρησιμοποιώντας τον καθρέφτη

Educational game in preschool

Merkouri Maria, Educator P.E.87.09, Postgraduate student University of West Attica in the department of Biomedical Sciences Baroutsou Vasiliki, TE Preschool Educator

Abstract

This article provides a comprehensive report regarding the use of the educational game in preschool education. The article describes the objectives, corresponding phases and findings as the games were applied to preschool students in the regions of Attica and Peiraeus.

Key-Words: preschool game, emotions, discovery, mirror work

Εισαγωγή

Γενικότερα στην προσχολική αγωγή το παιχνίδι κατέχει σημαντική θέση. Είναι το σημαντικότερο μέσο για την κινητική, κοινωνική, γνωστική, συναισθηματική και γενικότερα όλη την ανάπτυξη του παιδιού. Του έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «μεσολαβητής της αφομοίωσης», δηλαδή το παιδί είναι σε θέση να αποκτήσει εμπειρίες από την πραγματικότητα, να τις επεξεργαστεί, να τις επαναλάβει και να τις κάνει μέρος του εαυτού του (Pyrgiotakis, 2008). Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του περνά από διάφορα στάδια εξέλιξης της σκέψης. Ο Piaget, τα στάδια αυτά τα τοποθετεί σε μία μορφή παιχνιδιού. Αρχικά το αισθησιοκινητικό στάδιο (2-18 μηνών) κατατάσσεται στο παιχνίδι άσκησης, στη συνέχεια της παραστατικής σκέψης (2-7 ετών) αφορά στο συμβολικό παιχνίδι, όπου το παιδί μπορεί να μεταφέρει σε αυτό γνωστά του θέματα από τον πραγματικό κόσμο (π.χ. η κούκλα τρώει) και στο τέλος το στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης συνδέεται με το παιχνίδι κανόνων και χαρακτηρίζεται από τον Piaget ως

«παιδική ενέργεια του κοινωνικοποιημένου όντος».

Η προσχολική ηλικία έχει ιδιαίτερη σημασία στη θεμελίωση της μετέπειτα γνώσης, τα οποία θεμέλια τίθενται μέσω δραστηριοτήτων των παιδιών όπως τα παιχνίδια. Παιχνίδι και μάθηση είναι δύο αλληλένδετες έννοιες με κεντρική σημασία για την επιστήμη της αγωγής. Κυριαρχεί η θέση ότι «όλα τα παιχνίδια είναι συγχρόνως και μάθηση» (Pantazis, 1997:19).

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχετίζεται με τα συναισθήματα της χαράς και της λύπης.

Τα συναισθήματα της χαράς και της λύπης είναι πρωταρχικής σημασίας και σηματοδοτούν τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών. Θεωρείται ότι επηρεάζουν την ανάπτυξη γενικότερα και τη μάθηση ειδικότερα, καθοδηγούν τη συμπεριφορά και ενισχύουν τις κοινωνικές σχέσεις (Ntoliopoulou, S. & Kontogianni, 2000). Οι στόχοι είναι να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα της χαράς και της λύπης, να συνδέσουν τα συναισθήματα της χαράς και της λύπης με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, να εκφράσουν με το σώμα και το πρόσωπο τους τη χαρά και την λύπη και τέλος να δημιουργήσουν το δικό τους πορτραίτο εμπνευσμένο από τον πίνακα του Senecio του Paul Klee.

Όλοι οι παραπάνω στόχοι επετεύχθησαν μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης παιχνιδιού και ενεργούς συμμετοχής των παιδιών στη διαδικασία δόμησης των εμπειριών τους. Ο χρόνος υλοποίησης ήταν 3 ημέρες, και η ηλικιακή ομάδα: 4,5-6 ετών (προνήπια και νήπια).

Περιγραφή και τρόπος εφαρμογής των δραστηριοτήτων:

Πρώτη φάση: Κινητοποίηση ενδιαφέροντος-Εισαγωγή στο θέμα

Στην βιβλιοθήκη της τάξης μας, (στην οποία είχαν άμεση πρόσβαση τα νήπια) ένα νήπιο την ώρα του κύκλου που μαζευτήκαμε για να πούμε τη "μουσική μας καλημέρα", έφερε ένα βιβλίο για τα συναισθήματά. Συγκεκριμένα, έφερε το βιβλίο με τίτλο "Από τη λύπη ως τη χαρά" όπως και κάποια αυτοκόλλητα με τις αντίστοιχες φατσούλες χαράς και λύπης για να τα μοιράσει στους φίλους του. Με αφορμή το βιβλίο και τα αυτοκόλλητα, ξεκίνησε μια κουβέντα μεταξύ των νηπίων για να ανιχνευθούν γνώσεις αλλά και τα ενδιαφέροντα τους. Όπως είναι φανερό, το θέμα που ασχοληθήκαμε προέκυψε από τα ερεθίσματα των ίδιων των νηπίων. Έπειτα, τέθηκε η ακόλουθη ερώτηση: «Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη χαρά και τι τη λέξη λύπη;» Ακολούθησε καταιγισμός ιδεών από τα νήπια και η επόμενη ερώτηση που τους έγινε ήταν: «Τι σας κάνει να χαίρεστε και τι να λυπάστε;» Κάποια από τις απαντήσεις ήταν «χαίρομαι όταν παίζω με τον σκύλο μου» και με αφορμή αυτή την απάντηση μιλήσαμε για το πώς εκφράζουν τα ζώα τα αντίστοιχα συναισθήματα. Διατυπώθηκαν κάποια ερωτήματα από τα νήπια, τους μοιράστηκε από ένα αντικείμενο και τους ζητήθηκε να το

παρατηρήσουν και να μας πουν τι είναι. Βρήκαν ότι είναι ένα πρόσωπο με διαφορετικό συναίσθημα στις δύο πλευρές. Σε αυτό το σημείο, ειπώθηκε από εμάς ότι είναι ένας καθρέπτης. Με αφορμή αυτόν τον καθρέπτη, ανακαλύψαμε μαζί με τα νήπια το θέμα μας που ήταν η χαρά και η λύπη.

Δεύτερη φάση: Περιγραφή και υλοποίηση των δραστηριοτήτων

- **Παιχνίδι εξερεύνησης:** Τους είπαμε ότι ξεκινάμε για να εξερευνήσουμε τον χώρο του σχολείου μας ψάχνοντας να βρούμε έναν καθρέπτη. Σηκωθήκαμε με ενθουσιασμό και ξεκινήσαμε μια μικρή περιήγηση στο κάτω μέρος του σχολείου. Με αυτό τον τρόπο τους δώσαμε την δυνατότητα και να κινηθούν αλλά κυρίως να εξασκήσουν την παρατηρητικότητα τους σε όλους τους χώρους του σχολείου (στον πάνω και στον κάτω όροφο) έτσι ώστε να εντοπίσουν κάποιον καθρέπτη σε μεγάλο μέγεθος αλλά και αντικείμενα μικρά που είχαν κάποιο μικρό καθρέπτη. Έτσι, έγινε η σύνδεση του θέματος με την ενεργό συμμετοχή των νηπίων σε μια κοινή ομάδα με σκοπό την επίτευξη του στόχου μας. Δεν τους κατευθύνουμε αλλά οδηγήθηκαν μόνοι τους στο να ανακαλύψουν ένα μεγάλο καθρέπτη που υπήρχε στον κάτω όροφο αλλά και κάποιους μικρούς που βρίσκονταν στον κάτω χώρο του σχολείου. Με χαρά οι περισσότεροι, πήραν θέση μπροστά στον μεγάλο καθρέπτη, αυτοθαυμάζοντας με αυτό τον τρόπο τον εαυτό τους.
- **Ασκήσεις στον καθρέπτη:** Καθίσαμε μπροστά στον καθρέπτη και ξεκινήσαμε τη δράση με τις ασκήσεις σε αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, το κάθε παιδί σηκωνόταν όρθιο μπροστά στον καθρέπτη και αναπαριστούσε είτε τον χαρούμενο είτε τον λυπημένο. Μπορούσε να επιλέξει όποιο συναίσθημα ήθελε είτε μέσω της έκφρασης του προσώπου του είτε και μέσω του σώματος του. Όση ώρα το παιδί αναπαριστούσε κάποιο συναίσθημα, τα υπόλοιπα παιδιά ήταν καθισμένα κάτω και κρατούσαν από έναν χειροποίητο καθρέπτη διπλής όψεως τον οποίο σήκωναν είτε από την πλευρά της χαράς είτε από την πλευρά της λύπης ανάλογα με το συναίσθημα που αναπαριστούσε εκείνη την στιγμή το παιδί.
- **Παιχνίδι τοποθέτησης αντικειμένων στο κουτί της χαράς ή της λύπης:** Μετά τις ασκήσεις στον καθρέπτη, επιστρέψαμε στην τάξη μας και καθίσαμε σε μορφή κύκλου. Έπειτα, τοποθετήσαμε στο κέντρο δυο κουτιά και αφήσαμε για λίγα λεπτά τα παιδιά να τα περιεργαστούν. Αφού τα περιεργάστηκαν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ένα κουτί είχε δυο πρόσωπα χαράς και το ονομάσαμε όλοι μαζί το κουτί της χαράς και αντίστοιχα το άλλο το ονομάσαμε το κουτί της λύπης. Έπειτα, τους εμφανίσαμε μια μεγάλη σακούλα και τους είπαμε ότι μέσα κρύβονταν κάποια αντικείμενα. Τους εξηγήσαμε το παιχνίδι και περάσαμε από το κάθε παιδί ζητώντας του να βάλει το χέρι του μέσα στην σακούλα χωρίς να βλέπει και να διαλέξει ένα αντικείμενο. Το κάθε παιδί αφού διάλεξε ένα αντικείμενο το ονόμασε και το περιέγραψε τι είναι. Στη συνέχεια, του ζητήσαμε ανάλογα με το συναίσθημα που του προκαλούσε το συγκεκριμένο αντικείμενο να το τοποθετήσει στο αντίστοιχο κουτί χαράς ή λύπης. Κάποια παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό με κάποια αντικείμενα, κάποια παραξενεύτηκαν π.χ. με το σύρμα που μέσω της αφής αποφάσισαν πού να το βάλουν καθώς δεν το γνώριζαν. Υπήρχαν και κάποια παιδιά που δεν εκφράστηκαν

λεκτικά και απλά τοποθέτησαν το αντικείμενο στο κουτί που έκριναν ότι είναι το σωστό. Φυσικά, δεν πιάσαμε κανένα παιδί μόνο τα ενθαρρύνουμε μέσω ανοιχτών ερωτήσεων μέχρι να αποφασίσουν που να τοποθετήσουν το αντικείμενο τους ανάλογο με το συναίσθημα που τους προκαλούσε. Για παράδειγμα, "το λεμόνι" δημιούργησε σε κάποια παιδιά αρνητικά συναισθήματα και σε κάποια παιδιά θετικά. Ως επί το πλείστον, είχαμε επιλέξει μια γκάμα διαφορετικών αντικειμένων για να υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα παιδιά αλλά και για να καλύψουμε τις διαφορετικές οπτικές συναισθημάτων που δείχνουν τα διαφορετικά αντικείμενα. Μέσω των αισθήσεων τους, τα νήπια κατάφεραν να βιώσουν το συναίσθημα για κάποια αντικείμενα όπως το σύρμα που δεν το αναγνώρισαν και τον επίδεσμο. Τα αντικείμενα που επιλέχτηκαν ήταν τόσο από τον φυσικό τους περιβάλλον όσο και από ομάδες αντικειμένων που δεν αναγνώριζαν καθόλου έτσι ώστε καταλήξαμε στο να τα ανακαλύψουμε μαζί. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι κάποιο παιδί από διαφορετική πολιτισμική προέλευση από την δική μας παρατηρώντας ένα αντικείμενο π.χ. το ασθενοφόρο, το τοποθέτησε στο κουτί της χαράς και στην αντίστοιχη ερώτηση «Πώς νιώθεις βλέποντας ένα ασθενοφόρο ;» απάντησε χαρούμενο «γιατί έχει ελπίδα κάποιος να τα καταφέρει να γίνει καλά αν πάει στο νοσοκομείο». Ακόμα, τα έντομα που βρίσκονταν σε διάφανη βιτρίνα εντυπωσίασαν τα παιδιά και ήταν χαρακτηριστικός ο ενθουσιασμός στο πρόσωπο τους. Τέλος, θεωρήσαμε ότι ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον αλλά και συνάμα δύσκολο παιχνίδι, το να συνδέσει τα αντικείμενα με το συναίσθημα που σου προκαλούν. Αυτό ακόμα που βοήθησε τα παιδιά που δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να εκφραστούν ήταν ότι το αντικείμενο τους οδήγησε να δείξουν τι αισθάνονται μόνο με την τοποθέτηση στο κουτί που ήθελαν.

- **Μουσικοκινητικό παιχνίδι:** Σε αυτό το παιχνίδι, τα παιδιά προσπάθησαν να ξεχωρίσουν την χαρούμενη από την λυπημένη μουσική. Πιο συγκεκριμένα, τους βάλαμε το πρώτο κομμάτι να το ακούσουν, το σταματήσαμε και τους ρωτήσαμε αν ένιωθαν χαρά ή λύπη ακούγοντας το. Το αντίστοιχο, κάναμε και με το επόμενο κομμάτι και αφού μας είπαν αν το κομμάτι αντιπροσώπευε για εκείνα την χαρά ή την λύπη το ξανακούγαμε και τους ζητήσαμε να προσαρμόσουν ανάλογα την έκφραση του προσώπου τους αλλά και τον τρόπο που θα κινούνταν. Παρατηρήσαμε, ότι στο άκουσμα της ίδιας μουσικής κάποια παιδιά εξέφρασαν διαφορετικό συναίσθημα από τα υπόλοιπα και φυσικά ήταν σεβαστά αυτά τα διαφορετικά συναισθήματα. Στο τέλος, τους βάλαμε ένα μουσικό κομμάτι και τους ζητήσαμε να χορέψουν ελεύθερα εκφράζοντας όποιο συναίσθημα ήθελαν.
- **Από την λύπη στη χαρά:** Δημιουργήσαμε χειροποίητους σελιδοδείκτες στους οποίους γράψαμε την ακόλουθη παροιμία <Η λύπη όταν μοιράζεται γίνεται μισή> και δείξαμε έναν από αυτούς στην ομάδα. Τους ρωτήσαμε: τι πιστεύουν ότι είναι και το ανακάλυψαν. Αφού το βρήκαν, τους ρωτήσαμε ποια νομίζουν ότι ήταν η χρησιμότητα του και κάποιο παιδί μας απάντησε. Μετά την σύντομη αναφορά μας για τον σελιδοδείκτη, τους διαβάσαμε την παροιμία (ενώ προηγουμένως είχε διαπιστωθεί με την ακόλουθη ερώτηση: <Τι σας έρχεται στο μυαλό με την λέξη <παροιμία>), ότι γνώριζαν τι είναι η παροιμία και μάλιστα κάποια παιδιά μας ανέφεραν κάποιες που ήξεραν. Στη συνέχεια συζήτησαν σχετικά με αυτή. Ακολούθησαν

κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις: <Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να μοιράσουμε την λύπη; Όταν κάποιος είναι λυπημένος, πώς θα μπορούσε να νιώσει καλύτερα; Όταν είστε λυπημένοι, τι συνήθως κάνετε;> Ενδεικτικές απαντήσεις:< Όταν είμαι λυπημένος, θέλω μόνο την μαμά μου, Θέλω μια σοκολάτα για να μου φύγει η λύπη, Δεν μου αρέσει να είμαι λυπημένη για αυτό παίζω με τα παιχνίδια μου για να νιώσω καλύτερα, Λέω στην γιαγιά μου τι με στεναχώρησε και πάντα με βοηθάει. Έπειτα, τους λέμε ότι θα κάνουμε ένα βιωματικό παιχνίδι για να καταλάβουμε την σημασία της λύπης. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίσαμε ένα κουτί με πλαστελίνη και επιλέξαμε ένα παιδί(εκείνο που πρόλαβε να σηκώσει πρώτο το χέρι)και του δόθηκε ένα μεγάλο κομμάτι πλαστελίνη. Του ζητήσαμε να πλάσει ότι σχήμα θέλει την πλαστελίνη του για να κρύψει μέσα της την λύπη του (πχ έτσι αισθάνεται όταν η αδελφή του παίρνει τα παιχνίδια όπως χαρακτηριστικά μας είπε). Έφτιαξε μια μεγάλη μπάλα και ύστερα ζητήσαμε να μοιραστεί η πλαστελίνη στα υπόλοιπα παιδιά έτσι ώστε να αισθανθεί καλύτερα. Η πλαστελίνη μοιράστηκε σε όλα τα παιδιά ,αφού συνεργάστηκαν μεταξύ τους για το πώς θα μοιραστεί για να φτάσει για όλους. Έτσι, το κάθε παιδί έπλασε το κομμάτι του σε όποιο σχήμα ήθελε. Έπειτα, ρωτήσαμε το παιδί που <μοίρασε την λύπη του> να μας δείξει πόση πλαστελίνη του είχε μείνει και διαπιστώσαμε ότι του είχε μείνει πολύ λιγότερη από αυτή που είχε αρχικά προς μεγάλη του έκπληξη. Έτσι, αφού η λύπη του μοιράστηκε και έγινε μικρότερη ένιωσε πολύ καλύτερα. Συμπερασματικά, όταν μοιραζόμαστε την λύπη μας με έναν φίλο μας νιώθουμε καλύτερα.

- **Αυτοσχέδιο τραγούδι:** Τα παιδιά συνεργάστηκαν μεταξύ τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα δικό τους αυτοσχέδιο τραγούδι χαράς και λύπης μικρό σε έκταση το οποίο το έγραψαν τα ίδια με την δική μας βοήθεια σε ένα μεγάλο χαρτόνι και το διακόσμησαν γύρω γύρω με τις ζωγραφιές τους. Τέλος, το τραγουδήσαμε όλοι μαζί κάνοντας παράλληλα και τις αντίστοιχες κινήσεις. Τόσο το τραγούδι όσο και η δραματοποίηση του ενθουσίασε τα παιδιά γιατί ήταν δικό τους δημιούργημα.
- **Δημιουργία του δικού τους πορτρέτου χαράς ή λύπης:** Τους δείξαμε τον πίνακα του Senecio του Paul Klee και διατυπώσαμε την ακόλουθη ερώτηση: <Τι πιστεύετε ότι λείπει από το πρόσωπο του;> Μας απάντησαν" το στόμα" και στη συνέχεια τους μοιράσαμε από μια φωτοτυπία του πίνακα και τα αντίστοιχα υλικά ζωγραφικής(μαρκαδόρους). Έπειτα, τους ζητήσαμε να το σχεδιάσουν και να του βάλουν είτε το συναίσθημα της χαράς είτε της λύπης. Ακολούθως, τους προτείναμε να ζωγραφίσουν με τα χρώματα που νόμιζαν ότι θα ταίριαζαν στο συναίσθημα που σχεδίασαν. Αφού ολοκλήρωσαν τα έργα τους, μας έδειξαν όσοι ήθελαν αυτό που έφτιαξαν και μας εξέφρασαν το συναίσθημα που ένιωσαν αποτυπώνοντας το στο πορτραίτο τους.

Την επόμενη ημέρα, πραγματοποιήθηκε και μια επίσκεψη των παιδιών στο "Παιδικό Μουσείο" και δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά εκτός από την περιήγησή τους σε όλους τους χώρους του να επισκεφτούν και το συγκεκριμένο έκθεμα που αφορούσε τα συναισθήματα και ονομαζόταν <Το σώμα και τα συναισθήματα μου>. Σε αυτό το έκθεμα, τα παιδιά αντιστοίχισαν τις εκφράσεις (μέσω καρτελών)με τις αντίστοιχες λέξεις (μέσω

καρτελών) με την βοήθεια μας όπως έπαιξαν και με το ζάρι των συναισθημάτων το οποίο απεικόνιζε διαφορετικό συναίσθημα κάθε φορά και τα παιδιά έπρεπε να εκφράσουν. Δημιούργησαν ένα ομαδικό πάζλ όπου το κάθε παιδί ζωγράφιζε κάποιο συναίσθημα του. Το ομαδικό αυτό πάζλ δόθηκε στα παιδιά για να το κρεμάσουν στην τάξη τους σαν ενθύμιο από το μουσείο.

Συμπεράσματα

Τα παιδιά έφεραν μόνα τους την νέα γνώση μέσω του βιβλίου για τα συναισθήματα και μέσω των αντίστοιχων αυτοκόλλητων. Στην συνέχεια, η γνώση τους οικοδομήθηκε με την ενεργό συμμετοχή τους σε όλο το πρόγραμμα όπως στην έκφραση των συναισθημάτων μέσω του σώματος τους ή του προσώπου τους, στο μουσικοκινητικό παιχνίδι, στις ασκήσεις στον καθρέπτη αλλά και στην δημιουργία του δικού τους πορτραίτου χαράς ή λύπης. Ακόμα, η επίσκεψη τους στο Παιδικό Μουσείο και οι αντίστοιχές δράσεις πάνω στο έκθεμα με τα συναισθήματα, συντέλεσε στην ακόμα πιο βιωματική τους προσέγγιση. Επίσης, η μάθηση ήταν συνεργατική και αυτό επιτεύχθηκε τόσο με το μοίρασμα της πλαστελίνης αλλά και με τη δημιουργία του δικού τους αυτοσχέδιου τραγουδιού για τη χαρά και την λύπη. Μέσω των παραπάνω κοινωνικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους, έμαθαν να συνυπάρχουν σε ομάδες και ανταλλάξαν απόψεις μεταξύ τους.

Βιβλιογραφικές Αναφορές (Bibliography)

- Ntoliopoulou, S. & Kontogianni, A. (2000). Recognizing and Understanding of emotions in preschool aged children. *Erevnontas ton kosmo tou paidiou*, , 4, 34-52.
Doi: <https://doi.org/10.12681/icw.18132>
- Pantazis, S. (1997). *Pedagogy and Play-Subject matter in Kindergarten*. Athens: Gutenberg isbn 960-01-0737-8 k.a.557188
- Pyrgiotakis, I. (2008) *Introduction to the Science of Education*. Athens: Ellinika Grammata

Ο γραμματισμός στα νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου

Όλγα Τσόκα, Φιλολόγος – Γλωσσολόγος, Υποψ. Διδάκτορας

Περίληψη

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση απασχόλησαν και απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς φαίνεται ότι επιχειρούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα προσαρμοσμένη στα σύγχρονα παιδαγωγικά πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό η έννοια του γραμματισμού φαίνεται να κατέχει κεντρική θέση στα νέα Προγράμματα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου (FEK 5768/ν.Β'/10-12-2021, FEK 5770/ν.Β'/10-12-2021, FEK 5871/ν.Β'/15-12-2021, FEK 5769/ν.Β'/10-12-2021), στα κατεξοχήν, δηλαδή, μαθήματα στα οποία η γλωσσική διδασκαλία πρέπει να χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα και συγκεκριμένες στρατηγικές. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να εντοπίσει ακριβώς τη θέση του γραμματισμού και των προτεινόμενων εφαρμογών του στα νέα Προγράμματα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου.

Λέξεις-Κλειδιά: νέα Προγράμματα Σπουδών, γλωσσική διδασκαλία, γραμματισμός

Literacy in the new Curricula of Gymnasium and Lyceum

Olga Tsoka, Philologist-Linguist, PhD(c)

Abstract

The new Secondary Education Curricula have occupied and continue doing so the educational community as they seem to be attempting to shape a new reality adapted to modern pedagogical standards. The context of this literacy concept seems to have a central place in the new Curricula of Modern Greek Language and Literature of Gymnasium and Lyceum (FEK 5768/ν.Β'/10-12-2021, FEK 5770/ν.Β'/10-12-2021, FEK 5871/ν.Β'/15-12-2021, FEK 5769/ν.Β'/10-12-2021), the pre-eminent, that is, courses in which language teaching must be characterized by systematicity and specific strategies. The purpose of the present announcement is to identify exactly the position of literacy and its proposed applications in the new Modern Greek Language Curricula as well as Gymnasium and Lyceum Literature.

Key-words: new Curricula, language teaching, literacy

Εισαγωγή

Η γλωσσική καλλιέργεια αποτελεί διαχρονικά τον μείζονα στόχο της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της. Κι αυτό γιατί η καλλιέργεια του γλωσσικού οργάνου αποτελεί προϋπόθεση για τη γνωστική, κοινωνική, πολιτισμική και την εν γένει ολοκλήρωση της

προσωπικότητας των μαθητών/-τριών. Δεδομένου ότι η γλωσσική διδασκαλία συνδέεται άμεσα με τη γλωσσική μάθηση, η έννοια του γραμματισμού και των πρακτικών εφαρμογής του απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα. Σύμφωνα με τους Brown and Miller (2013:210), *The Cambridge Dictionary of Linguistics*, ο (εγ)γραμματισμός (literacy) ορίζεται ως εξής: «*The ability to read and write, typically involving the control of complex grammar and vocabulary*». ¹ Στην εκπαιδευτική πράξη εμφανίζεται υπό διάφορες εκδοχές: α) η Παιδαγωγική του Γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη (genre-based literacy pedagogy movement), που αναπτύσσεται στο Σίνδει από Αυστραλούς θεωρητικούς των κειμενικών ειδών (Genre School) (Kekia 2011) και β) με το κίνημα των Πολυγραμματισμών (New London Group Hampshire της Αυστραλίας) (Kalantzis & Cope 2001), που συνίσταται στην ανάδειξη της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας μέσω των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών (βλ. και Ntinias 2013:291-292). Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η αναζήτηση της θέσης του γραμματισμού στα νέα Προγράμματα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου.

Προγράμματα Σπουδών Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας των τριών τάξεων Γενικού Λυκείου (FEK 5770/ν.Β'/10-12-2021) στους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος αναφέρεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως [...] οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι γνωστικές και κειμενικές διεργασίες, η γλωσσική επίγνωση και ο κοινωνικός και λειτουργικός γραμματισμός [...] (FEK 5770/ν.Β'/10-12-2021:73675-73676,73677). Οι προτεινόμενες δραστηριότητες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων «εντάσσονται πάντοτε σε επικοινωνιακό πλαίσιο με στόχο την κατανόηση, ανάλυση και δημιουργία αυθεντικού λόγου» (FEK 5770/ν.Β'/10-12-2021:73677).

Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας των τριών τάξεων Γυμνασίου (FEK 5768/ν.Β'/10-12-2021) εισάγεται η έννοια του *κριτικού γραμματισμού*. Μάλιστα, στις πρακτικές κριτικού γραμματισμού προτείνονται δραστηριότητες αξιοποίησης των σώματων κειμένων μέσω των οποίων «οι μαθητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα, επιπρόσθετα, να αξιολογήσουν τις περιγραφές των γραμματικών φαινομένων από τα διδακτικά βιβλία» (FEK 5768/ν.Β'/10-12-2021:73630).

¹ Ο *γραμματισμός* είναι σχετικά νέος όρος στο ελληνικό λεξιλόγιο. Πρόκειται για μετάφραση του αγγλικού όρου *literacy*, που έχει αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα ως *εγγραμματοσύνη*. Βλ. Walter J. Ong (*Orality and Literacy: The Technologizing of the World*) που μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Κ. Χατζηκυριάκο υπό την επιμέλεια του Θ. Παραδέλλη (*Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη. Η εκτεχνολόγηση του λόγου*. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997). Περιλαμβάνεται στο πρώτο τεύχος του *Γλωσσικού Υπολογιστή*, του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (1999, 149-154). [Online:<http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko1st/articles>]

Προγράμματα Σπουδών Λογοτεχνίας

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας των τριών τάξεων Γενικού Λυκείου (FEK 5769/ν.Β'/10-12-2021) διαμορφώθηκε πάνω στην παραδοχή ότι η λογοτεχνία «ως γραφή δημιουργική, πρωτότυπη και συγκινησιακή εμπνέει την προσωπική δημιουργική έκφραση, αξιοποιώντας μια σειρά τεχνικών και υπηρετεί ταυτόχρονα την καλλιέργεια ποικίλων γραμματισμών» (FEK 5769/ν.Β'/10-12-2021:73658). Μάλιστα προτείνονται συγκεκριμένες στρατηγικές μάθησης που σχετίζονται με την ανάγνωση στοχαστικών δοκιμίων (FEK 5769/ν.Β'/10-12-2021:73660, 73661).

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στα Νέα Προγράμματα σπουδών για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία να ενσωματώνεται η βασική λογική της παιδαγωγικής του *κριτικού (εγ)γραμματισμού* που «*συννοψίζεται στην κατάκτηση και παραγωγή πολλαπλών κειμενικών ειδών και μορφών γλώσσας, στην κριτική επίγνωση της κοινωνικής – σημειωτικής λειτουργίας των διαφόρων κειμενικών ειδών και της γλωσσικής ποικιλίας που κωδικοποιεί την εκάστοτε κοινωνική-σημειωτική λειτουργία των διαφόρων ειδών*» (Tsiplakou & Hadjioannou 2009:595-596, 2010:617, Tsiplakou 2007:466).²

Επίλογος

Η διεπιστημονική συζήτηση αναφορικά με τον κριτικό (εγ)γραμματισμό, αν και εξαιρετικά πλούσια, υστερεί σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών, αφενός διότι οι περισσότερες συζητήσεις και εφαρμογές σχετίζονται με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συστήματα αφετέρου διότι «*δεν εκλαμβάνουν τον κριτικό (εγ)γραμματισμό ως κάτι δεδομένο, αλλά ως έναν ευαίσθητο σε τοπικές αναγνώσεις και προσαρμογές λόγο (discourse)*» (Koutsogiannis 2014:1-2). Στην κατεύθυνση αυτή αναμένονται η συγγραφή των ανανεωμένων σχολικών εγχειριδίων που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

Βιβλιογραφία

Brown, K. & Miller, J. (2013). *The Cambridge Dictionary of Linguistics*. UK: Cambridge University Press.

Kekia A. (2011). *I Paidagogiki tou Grammatismou me Vasi ta Keimenika Eidi*. Thessaloniki: Afoi Kyriakidi.

Kalantzis, M. & Cope, B. (2001). «Polygrammatismoi». Sto A. F. Christidis & M. Theodoropoulou (epim.), *Egkyklopaidikos odigos gia ti glossa*. Thessaloniki: Kentro Ellinikis Glossas.

² Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας των τριών τάξεων Γυμνασίου (FEK 5871/ν.Β'/15-12-2021), αντίθετα με του Λυκείου που προηγήθηκε, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον γραμματισμό.

Koutsogiannis, D. (2014). «Kritikoi grammatismoi: Diethnis empeiria kai elliniki pragmatikotita». Sto E. Griva k.a. (epim.), *O kritikos grammatismos sti scholiki praxi. Praktika panelliniou synedriou* (Drama, 1-3 Noemvriou 2013), 1-21.

Ntinias, K. (2013). I glossiki poikilotita sto plaisio tis paidagogikis tou Kritikou Grammatismou. Sto N. Tsitsanoudi-Mallidi (epim.), *Glossa kai Sygchroni (Proto)scholiki Ekpaidefsi. Epikaires prokliseis kai prooptikes*, 265-303. Athina: Ekdoseis Gutenberg.

Tsiplakou, S. & Hadjioannou, X. (2009). «I axiopoisi tis glossikis poikilotitas stin kataktisi tou kritikou engrammatismou: Stoicheia apo tin Kypro» [Utilizing language variation for promoting critical literacy: Evidence from the Cypriot context]. Sto M. Ioannidou-Koutselini k.a. (eds.), *Timis eneken Michalaki Marathefti*, 595-616. Nicosia, Cyprus: University of Cyprus.

Tsiplakou, St. (2007). «Glossiki poikilia kai kritikos engrammatismos: Syschetismoi kai paidagogikes proektaseis». Sto I. Matsangouras (epim.), *Scholikos Engrammatismos: Leitourgikos, Kritikos kai Epistimonikos*, 466-511. Athina: Grigoris.

FEK 5877/v.B'/15-12-2021. *Programma Spoudon gia to mathima tis Neoellinikis Glossas sto Dimotiko Scholeio*. Athina: Ethniko Typografeio.

FEK 5871/v.B'/15-12-2021. *Programma Spoudon tou mathimatos tis Logotechnias ton A', B' kai G' taxeon Gymnasiou*. Athina: Ethniko Typografeio.

FEK 5770/v.B'/10-12-2021. *Programma Spoudon tou mathimatos tis Neoellinikis Glossas ton A', B' kai G' taxeon Genikou Lykeiou*. Athina: Ethniko Typografeio.

FEK 5768/v.B'/10-12-2021. *Programma Spoudon tou mathimatos tis Neoellinikis Glossas ton A', B' kai G' taxeon Gymnasiou*. Athina: Ethniko Typografeio.

FEK 5769/v.B'/10-12-2021. *Programma Spoudon tou mathimatos tis Logotechnias ton A', B' kai G' taxeon Genikou Lykeiou*. Athina: Ethniko Typografeio.

Η Φυσική Αγωγή την εποχή της πανδημίας στο Γυμνάσιο. Εφαρμογή διδακτικού σεναρίου με τίτλο: «μαθαίνω να φτιάχνω ένα ατομικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα Φυσικής Κατάστασης»

Γριτσοπούλου Φωτεινή

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Θεατρικών Σπουδών, M.Ed., Υποψήφια Διδάκτωρας,

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 οι μαθητές στερήθηκαν τη δια ζώσης διδασκαλία. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ιδιαίτερες δυσκολίες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο οποίο η φυσική δραστηριότητα και η κινητοποίηση μέσα από τα διδακτικά αντικείμενα αποτελεί ουσιαστικό σκοπό του μαθήματος. Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη της φυσικής δραστηριότητας στο σχολείο έγινε μια προσπάθεια κινητοποίησης των μαθητών μέσα από μια σειρά 6 μαθημάτων στα οποία οι μαθητές με δράσεις αύξησαν τις γνώσεις τους πάνω στα οφέλη της άσκησης αλλά παράλληλα έμαθαν να δημιουργούν ατομικά προγράμματα άσκησης.

Λέξεις- Κλειδιά: Φυσική Αγωγή και πανδημία, δια βίου άσκηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Abstract

During the Covid-19 pandemic, students were deprived of in- person learning. This fact created special difficulties in the course of Physical Education in which physical activity is an essential purpose. To address the lack of physical activity in school, an effort was made to mobilize students through a series of 6 lessons in which students through specially designed activities increased their knowledge on the benefits of exercise and also learned to create individual fitness work outs.

Key Words: Physical Education and pandemic, lifelong exercise, distance education

Εισαγωγή

Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής είναι κατά προτεραιότητα η σωματική ανάπτυξη των μαθητών, ενώ παράλληλα συντελεί στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία (Paidagogiko Institutouto 2004:307). Ο στόχος λοιπόν που θα πρέπει πρωτίστως να ενδιαφέρει τους καθηγητές της Φυσικής Αγωγής είναι αν το μάθημα καλλιεργεί εκείνες τις στάσεις προς την άθληση και προσφέρει όλες εκείνες τις γνώσεις και εμπειρίες που θα βοηθήσουν τους νέους να συνεχίσουν να αθλούνται και μετά το τέλος της σχολικής τους ζωής (Papaioannou Ath., Theodorakis G., Goudas, M., 1999: 21). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να έχει την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων της ΦΑ όπως ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ωστόσο, η περίοδος αυτή ώθησε τους καθηγητές της ΦΑ να ερευνήσουν, να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν νέα μέσα,

νέους τρόπους προώθησης των σκοπών αυτών με την υιοθέτηση νέων τρόπων διδακτικών προσεγγίσεων και νέων συμπληρωματικών τρόπων διδασκαλίας.

Η Φυσική Αγωγή και η δια βίου άσκηση

Η δια βίου άσκηση ως κύριος σκοπός του μαθήματος της ΦΑ συνδέεται με τους υπόλοιπους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος που είναι οι εξής (Paidagogiko Institutou 2004:318): Σωματικός, συναισθηματικός, γνωστικός. Ο ρόλος της ΦΑ είναι να προετοιμάζει τους μαθητές για τη δια βίου άσκηση, να τους δίνει τα εφόδια ώστε τελειώνοντας το σχολείο να είναι σε θέση να γυμνάζονται συστηματικά και με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Η σημασία της άσκησης στην υγεία του ανθρώπου είναι ουσιαστική και ο στόχος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας καθορίζεται ως η αύξηση των ενηλίκων που συμμετέχουν σε έντονες φυσικές δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας (Theodorakis, I., Tziamourtas, Ath., Natsis P., Kosmidou Evd., 2019: 75).

Ο σχεδιασμός του μαθήματος

Είναι απαραίτητο να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο στόχος του Σχεδίου Μαθήματος γιατί «η διαμόρφωση των στόχων αυτών δίνει ένα πλαίσιο αλλά ταυτόχρονα και μεγάλα περιθώρια στον καθηγητή να αναπτύξει το περιεχόμενο και τη μέθοδο διδασκαλίας, και είναι καθορισμένο εκ των προτέρων το τι θα αξιολογηθεί» (Goudas, M., Chasandra, M., Papacharisis, V., Gerodimos, V., 2012: σ. 11). Ο ρόλος του καθηγητή της ΦΑ είναι σημαντικός τόσο στην παρακίνηση όσο και στον σχεδιασμό του μαθήματός του. Σύμφωνα με έρευνα των Lavay, French, & Henderson, 2006 (National Association for Sport and Physical Education, 2011: 19) ο ενθουσιασμός που επιδεικνύει ο καθηγητής είναι μεταδοτικός στα παιδιά αφού δείχνει πόση αξία έχει η διδασκαλία του μαθήματός του στη ζωή.

Οι στόχοι των μαθημάτων αυτών ορίστηκαν σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο Αναλυτικό πρόγραμμα και ήταν οι εξής: γνωστικός – να γνωρίζουν τη θετική επίδραση της άσκησης στη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας τους, να γνωρίζουν τα βασικά μέρη ενός προπονητικού προγράμματος (ζέσταμα, κυρίως μέρος, αποθεραπεία), να μετρούν τον σφυγμό τους και να υπολογίζουν τη Μέγιστη Καρδιακή Συχνότητα, τις βασικές μυϊκές ομάδες και ασκήσεις που τις ενδυναμώνουν. Να μαθαίνουν να σχεδιάζουν ημερήσια προπονητικά προγράμματα ώστε στο τέλος της εβδομάδας να έχουν γυμνάσει όλες τις μυϊκές ομάδες. Οι μαθητές επίσης, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν με επιτυχία την πλατφόρμα Cisco Webex Meetings, την e- class, και να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Συναισθηματικός- να μαθαίνουν να συνεργάζονται εξ' αποστάσεως με τους συμμαθητές τους, να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις. Σωματικός- βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης.

Υλοποίηση του προγράμματος

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο είναι, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, δύο ώρες εβδομαδιαίως. Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε στη διάρκεια 6 διδακτικών ωρών. Η μια ώρα την εβδομάδα αφιερώθηκε σε μάθημα θεωρητικό ενώ η άλλη ήταν επίδειξη ασκήσεων και εκτέλεση από τους μαθητές (1^η, 3^η, 5^η διδακτική ώρα ήταν μάθημα θεωρητικό, ενώ η 2^η, 4^η και 6^η ώρα μάθημα πρακτικό).

1^η ώρα. Ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο πρώτο μάθημα παρουσίασε στους μαθητές μέσω της πλατφόρμας Webex τη σημασία της άσκησης στην υγεία του ανθρώπου. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν και να συζητήσουν τις εξής ερωτήσεις: Τι είναι αερόβια άσκηση; Γιατί οι άνθρωποι δεν γυμνάζονται; Ποια τα οφέλη της τακτικής φυσικής δραστηριότητας; Ποιοι είναι οι δείκτες Φυσικής Κατάστασης; Μετά το τέλος της συζήτησης και της διδακτικής ώρας οι μαθητές κλήθηκαν να ανατρέξουν στην e class στην οποία είχε αναρτηθεί η παρουσίαση αλλά και στο βιβλίο της Φυσικής Αγωγής, να μελετήσουν αυτά που ήδη συζητήθηκαν. Επιπλέον, οι μαθητές κλήθηκαν να περιηγηθούν στις ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναφέρονται στη φυσική δραστηριότητα.

2^η ώρα. Μέσω της πλατφόρμας Webex ο εκπαιδευτικός συζήτησε με τους μαθητές τα κύρια μέρη ενός ημερήσιου προπονητικού προγράμματος φυσικής κατάστασης. Ζέσταμα- Κύριο πρόγραμμα και αποθεραπεία. Στη συνέχεια ο καθηγητής τους παρουσίασε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα προθέρμανσης <https://www.youtube.com/watch?v=qIMZyPTDX0w&t=75s>, μια σειρά ασκήσεων <https://www.youtube.com/watch?v=jWjOco0xzjI&t=16s> και διατάξεις για αποθεραπεία <https://www.youtube.com/watch?v=f9HsCmQZdRU&t=74s>. Με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές κλήθηκαν να μελετήσουν στο βιβλίο του μαθητή το κεφάλαιο «Προθέρμανση και αποθεραπεία» (Papaioannou Ath., Theodorakis G., Goudas, M., 1999: 102-103) και να παρακολουθήσουν στην e- class ή στο you tube τα 3 μέρη του προγράμματος (Ζέσταμα- κυρίως μέρος και αποθεραπεία) και να τα επαναλάβουν όποτε επιθυμούν μέχρι το επόμενο μάθημα.

3^η ώρα. Η 3^η διδακτική ώρα αφιερώθηκε στην παρουσίαση των βασικότερων μυϊκών ομάδων του ανθρώπινου σώματος και βασικές ασκήσεις με τις οποίες ενδυναμώνονται. Οι μυϊκές ομάδες που παρουσιάστηκαν ήταν: οι κοιλιακοί- ραχιαίοι, οι μύες των ποδιών, οι μύες των χεριών. Επίσης, οι μαθητές έμαθαν να μετρούν το σφυγμό τους και να υπολογίζουν τη Μέγιστη Καρδιακή Συχνότητα. Με το τέλος του μαθήματος κλήθηκαν να επισκεφτούν τις παρουσιάσεις στην e class που αφορούν τις μυϊκές ομάδες αλλά και το βιβλίο του μαθητή κεφάλαιο 4^ο (Papaioannou Ath., Theodorakis G., Goudas, M., 1999: 104-105).

4^η ώρα. Στην 4^η διδακτική ώρα οι μαθητές εκτέλεσαν το ζέσταμα, ένα σετ ενδυνάμωσης ποδιών <https://www.youtube.com/watch?v=wojNhHfEc7M&t=10s>, ένα

σετ κοιλιακών <https://www.youtube.com/watch?v=lmG1pKOILMc&t=53s>, ένα σετ ραχιαίων <https://www.youtube.com/watch?v=DBYaO9i0c6U&t=13s>, και τέλος την αποθεραπεία. Πριν την έναρξη του προγράμματος και πριν την αποθεραπεία οι μαθητές μέτρησαν και παρατήρησαν το σφυγμό τους. Οι μαθητές κλήθηκαν με το τέλος της διδακτικής ώρας να επαναλάβουν άλλη μια φορά μέχρι το επόμενο μάθημα το πρόγραμμα ενδυνάμωσης.

5^η ώρα. Κατά την 5^η συνάντηση έγινε συζήτηση πάνω σε όλο το περιεχόμενο των προηγούμενων 4 μαθημάτων που αφορούσε τα οφέλη της άσκησης, τη δομή ενός προγράμματος άσκησης, τη μέτρηση του σφυγμού, τις βασικές μυϊκές ομάδες και τη συχνότητα άσκησής τους. Οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα γυμναστικής για 3 μέρες της εβδομάδας. Η παρουσίαση και η συζήτηση έγινε στο ίδιο μάθημα.

6^η ώρα. Κατά την 6^η διδακτική ώρα οι μαθητές εκτέλεσαν ένα ημερήσιο πρόγραμμα γυμναστικής (Ζέσταμα, κυρίως μέρος και αποθεραπεία).

Αξιολόγηση της εφαρμογής στην πράξη

Η εφαρμογή των συγκεκριμένων μαθημάτων, έφερε σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας και δράσης στην e- class της ΦΑ. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στα 3 θεωρητικά μαθήματα αλλά και στα 3 ημερήσια προπονητικά προγράμματα. Μέσα από τα μαθήματα αυτά οι μαθητές εμπέδωσαν τις γνώσεις τους σχετικά με την διαμόρφωση του δικού τους προσωπικού προγράμματος εκγύμνασης και κατανόησαν τη σπουδαιότητα της φυσικής δραστηριότητας στη ζωή τους.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Goudas, M., Chasandra, M., Papacharisis, V., Gerodimos, V., 2012 *Fysiki Agogi, A' Gymnasiou - Vivlio Ekpaideftikou*. Athina, Institutou Technologias Ypologiston kai Ekdoseon «DIOFANTOS»
- Theodorakis, I., Tziamourtas, Ath., Natsis P., Kosmidou Evd., 2019 *Fysiki Agogi, A', V', G' Gymnasiou - Vivlio Mathiti*. Athina, Institutou Technologias Ypologiston kai Ekdoseon «DIOFANTOS»
- Papaioannou Ath., Theodorakis G., Goudas, M., 1999, *Gia mia kalyteri didaskalia tis Fysikis Agogis*, Ekdoseis: SALTO. National Association for Sport and Physical Education, 2011, *Physical Education for Lifelong Fitness*, Third Edition, USA: Human Kinetics

Πηγές από το διαδίκτυο

Paidagogiko Institutouto 2004, *Chartografisi- Analytika programmata Eidikis Agogis, Diathematiko Eniaio Plaisio spoudon(D.E.P.P.S) kai Analytika Programmata Spoudon (A.P.S), Ergastirion Eidikis Epangelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis (E.E.E.E.K).*

STEM και κώδικας Braille στο δημοτικό σχολείο

Ζουζάκογλου Χρυσή, M.Ed., Καραπασχάλη Ευαγγελία, Κρόκου Αναστασία, Μενεσελίδου Ιωάννα, M.Ed., Μίγγου Χρυσούλα, Μιχαηλίδης Ιωάννης, M.Ed., Στανίτσας Θεόδωρος, M.Ed.

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον παιδαγωγικό σχεδιασμό μίας διδακτικής πρότασης με τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος βασισμένου στις αρχές STEM. Αφορμή στάθηκε η συμμετοχή του 11^{ου} Δ/Σ Κομοτηνής σε πρόγραμμα ERASMUS με τον τίτλο 'LET'S STEM' σε συνεργασία με τις χώρες της Ιταλίας και της Ουγγαρίας. Η διδασκαλία έλαβε χώρα στην Ε' τάξη τον Οκτώβριο του 2021 με τη συμμετοχή 20 μαθητών και μαθητριών. Με βάση τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής εκπαίδευσης η συγκεκριμένη πρόταση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μέσα σ' ένα διδακτικό πλαίσιο που, αφενός, στόχευε στη μετάδοση του μηνύματος της συμπερίληψης με αναφορά στα εμπόδια και τις δυσκολίες που βιώνουν τα άτομα με οπτική αναπηρία στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο, κι, αφετέρου, εστίασε στο ανώτερο επίπεδο της συνεργασίας σε ομάδες με τη χρήση του κώδικα Braille διερευνώντας τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του στην επικοινωνία των ανθρώπων θέτοντας ως μείζον το θέμα της κοινωνικής στήριξης των ατόμων αυτών.

Λέξεις - Κλειδιά: STEM, Κώδικας Braille, προβλήματα όρασης, συμπερίληψη

"STEM and Braille code in elementary school"

Zouzakoglou Chrysi, M.Ed., Karapaschali Evangelia, Krokou Anastasia, Meneselidou Ioanna, M.Ed., Mingou Chrysoula, Michailidis Ioannis, M.Ed., Stanitsas Theodoros, M.Ed.

Abstract

The present work refers to the pedagogical design of an educational proposal by forming a learning environment based on the principles of STEM. The initiative was the participation of the 11th Primary School of Komotini in an ERASMUS programme entitled "LET'S STEM" in collaboration with the countries of Italy and Hungary. The teaching took place in the 5th Grade in October 2021 with the participation of 20 students. Based on the principles of collaborative teaching, the particular proposal was designed and implemented within a teaching framework which, on the one hand aimed at conveying the message of inclusion mentioning the obstacles and difficulties the people with visual impairment face at an educational and social level and, on the other hand, focused on the upper level of group cooperation with the use of Braille code, exploring the benefits of using it in human communication, raising the issue of social support for these people as a major issue.

Key-Words: STEM, Braille Code, vision problems, inclusion

STEM και εκπαίδευση

Ο όρος STEM εισήχθη από το National Science Foundation (NSF) των ΗΠΑ ως ακρωνύμιο των Science (Φυσικές Επιστήμες), Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική), & Mathematics (Μαθηματικά). Το NSF ορίζει τον όρο STEM με ευρεία έννοια, μέσα στον οποίο συμπεριλαμβάνονται εκτός από τα τέσσερα ή πέντε γνωστικά αντικείμενα (το πέμπτο είναι οι τέχνες) και άλλα, όπως οι Κοινωνικές Επιστήμες, η Ψυχολογία, τα Οικονομικά, η Κοινωνιολογία και οι Πολιτικές Επιστήμες και συνδέεται μακροπρόθεσμα με την προοπτική της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι μαθητές, μέσα από την εκπαίδευση STEM, μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η προσαρμοστικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η πολύπλοκη επικοινωνία η συστηματική σκέψη, η αυξημένη γνωστική ανάπτυξη, η βελτίωση της μακροχρόνιας μνήμης, η δημιουργία νέων τρόπων σκέψης, η βελτίωση της ικανότητας ανάκλησης της μνήμης, και ιδιαίτερα το γεγονός ότι γίνεται πιο αποτελεσματικός και πιο ενδιαφέρων ο τρόπος διδασκαλίας (Oner et. al., 2016).

Στο νέο αυτό πλαίσιο καλούνται εκπαιδευτικοί και μαθητές να συνδιαμορφώσουν ένα νέο παιδαγωγικό και διδακτικό συμβόλαιο βασισμένο στα νέα δεδομένα με στόχο την ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού κλίματος που να καλύπτει τις ανάγκες όλων.

STEM και Κώδικας (CODE)

Σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς και εξελίσσεται προς μια πιο ψηφιοποιημένη κατεύθυνση, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι γνώσεις προγραμματισμού και ψηφιακού γραμματισμού είναι από τις βασικότερες δεξιότητες για τους πολίτες της. Η υπολογιστική σκέψη είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του σημερινού μεταβαλλόμενου κόσμου. Ήδη, σε αναρίθμητους επαγγελματικούς κλάδους η στοιχειώδης, έστω, γνώση προγραμματισμού θεωρείται απαραίτητο προσόν. Δεν είναι, άλλωστε, διόλου τυχαίο ότι σε πολυάριθμες χώρες ο προγραμματισμός έχει ενταχθεί στο επίσημο διδακτικό πρόγραμμα.

Μια γλώσσα προγραμματισμού απλή, αλλά πλούσια σε πολυμέσα που έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση μέσω της εξερεύνησης, της ενασχόλησης με μια εργασία και της συνεργασίας με συμμαθητές είναι το Scratch. Χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ως εργαλείο για τη δόμηση επιστημονικών μοντέλων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανταλλάσσουν διαδραστικά έργα, αναπτύσσουν δεξιότητες κατάκτησης και ανάπτυξης νέων ιδεών, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, δημιουργική σκέψη, συνεργατικότητα με διασκεδαστικό τρόπο. Βασικό πλεονέκτημα του Scratch έναντι άλλων προγραμματιστικών γλωσσών είναι ότι δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση προγραμματισμού και παρέχεται δωρεάν (Balouktsis & Kekkeris, 2016).

Με το Scratch εισάγονται οι προγραμματιστικές έννοιες που επιθυμούμε να μάθει ο μαθητής και δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση με τα μέσα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να δημιουργούν, να αλληλοεπιδρούν και να εφευρίσκουν με νέα μέσα. Αυτό γίνεται με τη χρήση «μπλοκ» - πλακιδίων, που αντιπροσωπεύουν οδηγίες, αποφάσεις, μεταβλητές, συναρτήσεις κ.ά.. Με τα «μπλοκ» αυτά οι μαθητές και οι μαθήτριες επικεντρώνονται στην προγραμματιστική λογική κι όχι στη γραφή, στην οποία πολύ πιθανά θα έκαναν πολλά συντακτικά λάθη μέχρι να αποκτήσουν την ικανότητα σιγά σιγά να λειτουργούν προγραμματιστικά (Resnick, και συν., 2009).

Κώδικας Braille και συμπερίληψη μαθητών με προβλήματα όρασης

Ο στόχος της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι η μεγιστοποίηση της αποδοχής και της συμμετοχής, καθώς και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσωπική επιτυχία των παιδιών και η ελαχιστοποίηση των διακρίσεων (Hummel, 2018).

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ένα σχολείο προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μαθητών και των μαθητριών αντιμετωπίζοντάς τους ως αυτοτελή άτομα, επανεξετάζοντας και αναδομώντας την οργάνωση και την παροχή του προγράμματος σπουδών του, και παρέχοντας πόρους για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών. Μέσω αυτής της διαδικασίας, το σχολείο ενισχύει την ικανότητά του να αποδέχεται όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες μειώνοντας την πιθανότητα αποκλεισμού κάποιων παιδιών (Sebba, Sachdev, 1997).

Σήμερα, η συμπερίληψη αναγνωρίζεται σαν ένα παιδαγωγικό εργαλείο κοινωνικο-γνωστικής ενθάρρυνσης όλων των μαθητών (με και χωρίς αναπηρίες) (Moutavelis, 2017) που επιδιώκει την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συμμετοχή και την ανάληψη ενεργού ρόλου στα κοινά. Σχετίζεται με την άρση των εμποδίων των διακρίσεων και της καταπίεσης, καθώς και με την ευημερία όλων των μαθητών και των μαθητριών σεβόμενη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Βασίζεται σε μια θετική άποψη για τη διαφορετικότητα, σύμφωνα με την οποία η διαφορετικότητα των παιδιών θεωρείται πλούτος. Προτεραιότητα δίνεται στον αγώνα για αλλαγή, με έμφαση στη σημασία της εξοικείωσης με την έννοια της αποδοχής και της συμβίωσης και στην αναγνώριση της κοινής ανθρώπινης μας φύσης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με οπτική εξασθένιση ή τύφλωση, αντιμετωπίζουν ζητήματα προσαρμογής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της τάξης, καθώς η οπτική μάθηση καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της παραδοσιακής διδασκαλίας. Με τις κατάλληλες διαφοροποιήσεις μπορούν να μάθουν τα ίδια πράγματα που μαθαίνουν και οι βλέποντες συμμαθητές και συμμαθήτριές τους. Έρευνες που αφορούν τον τρόπο διδασκαλίας σε μαθητές και μαθήτριες με προβλήματα όρασης έδειξαν ότι οι παράγοντες που επέτρεψαν στα παιδιά να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στο μάθημα ήταν η εξοικείωσή τους με τον χώρο, η καλή γνώση των θέσεων των αντικειμένων στην τάξη, η ύπαρξη κατάλληλου οπτικού εξοπλισμού (Braille) (Giannou, 2018).

Διδακτική Πρόταση

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 σε μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης του 11^{ου} Δ/Σ Κομοτηνής. Η χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε ήταν ένα διδακτικό 2ωρο. Ωστόσο, να θεωρηθεί δεδομένο πως το μαθητικό δυναμικό της τάξης μας χρειάστηκε άλλα 2 2ωρα για να εξοικειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό με όλα τα εργαλεία που ήταν αναγκαία για την υλοποίηση του μαθήματος. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής: το ελληνικό αλφάβητο σε κώδικα braille, το λογισμικό Scratch για τη δημιουργία παιχνιδιού, τα φύλλα εργασίας για αποκωδικοποίηση μηνύματος. Η ιδέα, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση της διδασκαλίας προέκυψε σαν αποτέλεσμα συνεργασίας της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος ERASMUS του 11^{ου} Δ/Σ Κομοτηνής σχολείου.

Ακολουθώντας το κεντρικό όραμα του σχολείου μας για άνοιγμα στην κοινωνία και συμπερίληψη και σε συνδυασμό με τη θεματολογία του Erasmus για χρήση κώδικα, επιλέξαμε τη γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τον ΚΩΔΙΚΑ BRAILLE.

Οι **στόχοι** της διδασκαλίας αναφορικά με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης
- Να αντιληφθούν ότι τα προβλήματα όρασης μπορούν να προκύψουν οποτεδήποτε στη ζωή μας
- Να νιώσουν ενσυναίσθηση και σεβασμό για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και τις ενδεχόμενες δυσκολίες που βιώνουν
- Να αντιληφθούν την έννοια της συμπερίληψης
- Να γνωρίσουν το αλφάβητο Braille
- Να χρησιμοποιήσουν το αλφάβητο Braille στη γραφή λέξεων (Κωδικοποίηση-Αποκωδικοποίηση)
- Να συνεργαστούν αποτελεσματικά και σε θετικό κλίμα με την ομάδα τους

Οι δεξιότητες στις οποίες στοχεύσαμε στα διάφορα στάδια της διδασκαλίας ήταν οι εξής: ενσυναίσθηση, αποδοχή του άλλου-διαφορετικού, δημοκρατική κουλτούρα, επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη, ρουτίνες σκέψης, επίλυση προβλημάτων.

Η διδακτική μας πρόταση είχε τον τίτλο «Ας μιλήσουμε κι αλλιώς». Κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της ήταν παρόντες οι εταίροι συνάδελφοι Ιταλοί και Ούγγροι. Πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα και ταυτόχρονα μεταφραζόταν στα αγγλικά και είχε την εξής πορεία:

- **ΑΦΟΡΜΗΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΙ ΜΠΡΑΙΓ:** Ξεκινώντας τη γνωριμία μας με τον κώδικα Braille δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην ιστορία του

εμπνευστή της γραφής καθώς και στη γενεσιουργό αιτία που τον οδήγησε να την δημιουργήσει. Με μια παρουσίαση (ppt) οι μαθητές και οι μαθήτριες πληροφορούνται τη βιογραφία του, καθώς και την κατάσταση που επικρατεί για τις συνθήκες εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία και προβλήματα όρασης. Παρουσιάζουμε την κατάσταση στον κόσμο, αλλά και την Ελλάδα και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση, η εκπαιδευτική, αλλά και η γενικότερη, για τα άτομα αυτά έχει πολλές αδυναμίες. Δεν παραλείπουμε να επισημάνουμε ότι τα προβλήματα όρασης δεν είναι μόνο εκ γενετής, αλλά μπορούν να προκύψουν στο άτομο ανά πάσα στιγμή.

- **ΓΛΩΣΣΑ BRAILLE: ΤΙ ΕΙΝΑΙ;** Συνεχίζοντας την γνωριμία μας με τη γλώσσα Braille παρουσιάζουμε το ελληνικό αλφάβητο στη γλώσσα αυτή. Αφού παρατηρούν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις καρτέλες με το αλφάβητο που τους δίνονται ατομικά, εξηγούμε πώς είναι δομημένο, δηλ. με ανάγλυφες τελείες. Εξηγούμε για ποιο λόγο θεωρούμε κώδικα τη γραφή αυτή.
- **ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ:** Ο χωρισμός των 5 ομάδων γίνεται τυχαία με την επιλογή μιας κάρτας που απεικονίζει έναν αριθμό σε γραφή Braille. Οι μαθητές που έχουν επιλέξει τον ίδιο αριθμό απαρτίζουν την ίδια ομάδα.
- **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ:** Στο σημείο αυτό δίνεται σε κάθε ομάδα από ένα φύλλο εργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) με ένα μήνυμα σε γλώσσα Braille για αποκωδικοποίηση. Οι ομάδες αφού συνεργαστούν κι αποκωδικοποιήσουν το μήνυμά τους, τα ενώνουν και προκύπτει ένα μήνυμα καλωσορίσματος των μαθητών και μαθητριών προς τους φιλοξενούμενούς μας Ιταλούς και Ούγγρους.
- **ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ:** Η διδακτική μας πρόταση ολοκληρώνεται με ένα τηλεπαιχνίδι που παίζουν οι ομάδες. Το τηλεπαιχνίδι δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια του μαθήματος της πληροφορικής και περιέχει καρτέλες σε γραφή Braille που πρέπει οι ομάδες να συνεργαστούν γρήγορα, να αναγνωρίσουν και να διαβάσουν το αντίστοιχο γράμμα. Κερδίζει η ομάδα που θα κάνει το μεγαλύτερο σκορ.

Εμπειρίες - Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, μετά την πραγματοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων προέκυψαν οφέλη για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Συγκεκριμένα:

- Αντιλήφθηκαν πως ό, τι συμβαίνει στον κόσμο μας αφορά, γιατί είμαστε μέρος αυτού του όλου.
- Απόκτησαν υποστηρικτική στάση στο θέμα της εκπαίδευσης των ατόμων με προβλήματα όρασης.
- Γνώρισαν τι είναι κώδικας και ποιος είναι ο κώδικας Braille.
- Καλλιέργησαν μεταξύ τους κλίμα ομαδικότητας και αλληλεγγύης.
- Ανέπτυξαν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη.
- Απόκτησαν ενσυναίσθηση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε πως η ιδέα της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά από τους εταίρους με την προοπτική της εφαρμογής της στα δικά τους σχολεία.

Βιβλιογραφία

- Balouktsis, I., & Kekkeris, G. (2016). Learning Renewable Energy by Scratch Programming. *Journal of Research in Education and Training*, 9.
- Hummel, Engelbrecht και Werning στο P. Engelbrecht, και L. Green, [Eds] (2018), *Responding to the challenges of inclusive education in southern Africa*. Pretoria: Van Schaik.
- Giannou, K. (2018). Προσαρμογή και στήριξη μαθητών με προβλήματα όρασης στο γενικό σχολείο (Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
- Κοντογούρη, Ε., & Κοτρέτσου, Σ. (2016). Μαθηματικά και Χημεία: Μια διαθεματική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ, 8th Conference on Informatics in Education 2016, Πειραιάς, 1-22.
- Moutavelis, A. (2017). Εφαρμογή των αρχών της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής προσέγγισης στη σχολική τάξη. Στο Μ. Γελαστοπούλου & Α. Μουταβελής (Επιμ.), Εκπαιδευτικό υλικό για την παράλληλη στήριξη και την ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο (σσ. 77-98). Αθήνα: ΙΕΠ.
- Oner, A., Nite, S., Capraro, R., & Capraro, M. (2016). From STEM to STEAM: Students' beliefs about the use of their creativity. *The STEAM Journal*, 2(2), 1-16.
- Resnick, M., Maloney, J., Monroy - Hernández, A., Rusk, N., Eas, E., Brennan, K., Kafai, Y. (2009, November). Scratch: Programming for All. *communications of the acm*, 52(11), σσ. 60-67.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3^Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 18-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ERASMUS+ "LET'S STEM TOGETHER"

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ BRAILLE

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΤΟΙΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ήπιες μορφές ενέργειας και οικολογική συνείδηση. Σχέδιο Διδασκαλίας

Δρ Ευαγγελία Ρόγκα

Περίληψη

Η κατανόηση των εννοιών και των μορφών της ενέργειας, των χρήσεων ανανεώσιμων πηγών και ήπιων μορφών ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής από τους μαθητές του δημοτικού. Εξετάζεται η έννοια της ενέργειας και οι διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το σχέδιο διδασκαλίας θέτει τους γενικούς σκοπούς και τους ειδικούς στόχους που επιδιώκονται κατά την εξέλιξή του, τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο σχέδιο συνδέεται με το γενικότερο Αναλυτικό Πρόγραμμα, την χρονική διάρκεια και την μέθοδο με την οποία θα μεταδοθεί η συγκεκριμένη θεματική ενότητα στους μαθητές. Παρουσιάζονται οι δράσεις των μαθητών και η ενασχόλησή τους με μια σειρά από διαδικτυακές ή άλλου είδους δραστηριότητες. Δραστηριοποιούμενοι κατ' αυτόν τον τρόπο, αφενός θα χρησιμοποιήσουν τις νέες γνώσεις τους και αφετέρου θα αξιολογηθούν στο κατά πόσο τις αφομοίωσαν.

Λέξεις-Κλειδιά: ήπιες μορφές ενέργειας, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

Abstract

The understanding of the concept and forms of energy, the use of renewable and green sources as well as the climate change by elementary school students. In this paper Said concepts of energy, and in particular, the various forms of renewable sources, are examined. The curriculum sets out the general aims and specific objectives to be pursued. It presents how the specific teaching plan is linked to the overall syllabus, the duration of it and the methods through which the pupils are taught the subject matter. The students' actions and their overall involvement in a range of online and other such activities are to be exhibited. By doing so, the students will use their acquired new skills and will be assessed on how well they have assimilated the material as well as their overall understanding of the course.

Key-Words: mild forms of energy, renewable energy.

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση ενέργειας στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στο κλίμα της γης οφείλουν να είναι από τα βασικά θέματα που θα πρέπει να απασχολούν τους μαθητές. Η ποιότητα ζωής, τους τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα επηρεάζεται από τις οικολογικές συνθήκες. Καθώς οι περιβαλλοντικές αλλαγές γίνονται όχι μόνο οικονομικό πρόβλημα αλλά σημαντικό κοινωνικό ζήτημα για την ανθρωπότητα, τα προγράμματα σπουδών της στοιχειώδους εκπαίδευσης οφείλουν να επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που άπτονται των

οικολογικών αλλαγών και της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Για τους δασκάλους η κατανόηση τέτοιων εννοιών και η ανάπτυξη ποιοτικών μαθησιακών εμπειριών συνεπάγεται την καλλιέργεια συνείδησης στους μαθητές τους σχετικά με την λελογικευμένη χρήση της ενέργειας και την προτίμησή στην χρήση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών.

Η έννοια της ενέργειας είναι δύσκολη έννοια στη διδασκαλία (Osborne και Freyberg, 1985). Σύμφωνα με την έρευνα των Dawson (1997), Corney (2000) και Tytler (2002), έχει παρατηρηθεί ότι η γνώση των μαθητών στηρίζεται σε ασαφείς αντιλήψεις για την ενέργεια που είναι μάλιστα δύσκολο να αλλάξουν. Είναι επομένως σημαντικό για τον δάσκαλο της τάξης με την σωστή καθοδήγηση να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να εμβαθύνουν και να αντικαταστήσουν την ασάφεια με ορθή γνώση. Σύμφωνα με τους Kirkwood και Carr (1988) οι μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσλαμβάνουν την έννοια της ενέργειας σαν κάτι που ταξιδεύει μέσα από καλώδια ή χρησιμοποιείται για να δουλεύουν τα πράγματα ή είναι ένα υλικό που μοιάζει με ρευστό και ρέει από το ένα σώμα στο άλλο, ως ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Trumper, (1997) παρατήρησε ότι και οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν μερικές φορές παρανοήσεις πιστεύοντας ότι η ενέργεια είναι μια συγκεκριμένη οντότητα.

1. Διδακτική Πρακτική

1.1. Γνωστικές περιοχές

Θέμα του γνωστικού αντικείμενου είναι οι «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» του πρώτου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου της Φυσικής της Στ' τάξης Δημοτικού Σχολείου. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του παρόντος σχεδίου μαθήματος σχετίζεται με την παράγραφο 11 και είναι άμεσα συναφές με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του μαθήματος Φυσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Ενέργεια και οι πηγές της».

Ο κύριος στόχος είναι, το «να εκτιμούν οι μαθητές τη σημασία που έχουν οι ήπιες μορφές ενέργειας για το περιβάλλον». Το ΔΕΠΠΣ προβλέπει επίσης τη διδασκαλία θεματικής ενότητας για την «Ενέργεια και μετατροπές της» ώστε οι μαθητές «να εκτιμούν την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας και τη σημασία που έχουν οι ήπιες μορφές ενέργειας για το περιβάλλον».

Στο μάθημα τη Μελέτης του Περιβάλλοντος της Β' τάξης κατά τη διδασκαλία της ενότητας «Ενέργεια του νερού και του ανέμου» ο στόχος ήταν οι μαθητές «να αντιληφθούν τη σημασία της αιολικής ενέργειας και της ενέργειας του νερού ως μορφών ενέργειας που δε ρυπαίνουν το περιβάλλον κατά τη χρήση τους». Έχουν επομένως οι μαθητές την δυνατότητα να προσεγγίσουν το θέμα αυτό επαναληπτικά και διευρυμένα.

Το σχέδιο δράσης είναι συμβατό με τους στόχους του Νέου Σχολείου. Ακολουθεί τα νέα αναλυτικά προγράμματα και εκπονείται με τη βοήθεια νέων διδακτικών μεθόδων, καινοτόμων δράσεων και με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εκπαιδευτικών μέσων.

1.2. Αξίες που εισάγει το σενάριο.

Το σενάριο του μαθήματος δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν με άλλους μαθητές του σχολείου, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για το θέμα, να αναζητήσουν πληροφορίες, να τις αξιολογήσουν και να αποκτήσουν τη νέα γνώση με τρόπο ευχάριστο.

Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Lev Vygotsky και των μετέπειτα ερευνητών, και οι εποικοδομητικές προσεγγίσεις ενισχύουν την μαθησιακή διαδικασία και υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μαθητών. Συμβάλλουν στην ομαδοσυνεργατική καθώς και στην ανταλλαγή ή την αντιπαράθεση ιδεών των μαθητών. Τα μοντέλα καθοδηγούμενης διερεύνησης και ανακάλυψης δια των δραστηριοτήτων ευνοούν την κριτική και στοχαστική σκέψη καθώς και τη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση.

1.3. Προαπαιτούμενες γνώσεις και ιάρκεια του σχεδίου δράσεως

Οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, να είναι εξοικειωμένοι στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκεκριμένων λογισμικών που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία και να είναι σε θέση να πλοηγούνται σ' αυτά. Η εκτιμώμενη διάρκεια του σχεδίου δράσεως είναι 4 διδακτικές ώρες

Είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές να κατανοήσουν την επάρκεια ή μη των ενεργειακών αποθεμάτων και τις επιπτώσεων στο περιβάλλον της συνεχώς αυξανόμενης παραγωγής ηλεκτρισμού με βάση τους συμβατικούς τρόπους. Η Πράσινη Οικονομία θα μπορούσε να τους ερμηνεύσει διάφορες αλλαγές που παρατηρούνται στο περιβάλλον. Η κατάδειξη της ενέργειας ως βάση της οικονομικής ανάπτυξης, η ενεργειακή ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, το ενεργειακό πρόβλημα αυτό καθαυτό καθιστούν το θέμα των ήπιων μορφών ενέργειας πολύ σημαντικό στο πρόγραμμα σπουδών των μαθητών. Επίσης το θέμα είναι αποδεδειγμένα προσφιλέστατο στους μαθητές. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να συνδεθεί με τη γλώσσα και τα καλλιτεχνικά. Θα μπορούσε συγχρόνως να συνδεθεί με άλλο πρόγραμμα που εκπονείται με τη συμβολή άλλων τάξεων του σχολείου.

2. Σκοπός και Στόχος

2.1 Σκοπός

Σκοπός του σεναρίου είναι, ενώ αναπτύσσουν οι μαθητές συνεργατικές ικανότητες, να γνωρίσουν τις διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους καθώς και τη συμβολή τους και τη σημασία τους στον συνεχώς

μεταβαλλόμενο κόσμο. Να αποκτήσουν οι μαθητές θετική στάση απέναντί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατανοώντας τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων.

2.2 Στόχος

Θα γίνει άντληση πληροφοριών μέσω φυλλομετρητή και μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο ώστε οι μαθητές να αξιολογούν ενώ συλλέγουν και επεξεργάζονται τις απαραίτητες για το θέμα πληροφορίες. Ακόμα θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικά βίντεο κατάλληλα και σχετικά με το θέμα για την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία, όπως είναι το coggle και το postermwall. Το coggle είναι ένα συνεργατικό διαδικτυακό εργαλείο που διευκολύνει τον σχεδιασμό διαγραμμάτων και την οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών από τους μαθητές. Το postermwall είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία αφισών. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μπορούν να συνοψίσουν και να οπτικοποιήσουν τη νέα γνώση.

3. Διδακτική Ροή

3.1 Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι μαθητές δουλεύουν στον Η/Υ σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων. Μετά από περιήγηση στο διαδίκτυο, αξιοποιούν τις πληροφορίες που αντλούνται και συζητούν ομαδικά τις ερωτήσεις των φύλλων εργασίας.

3.2 Συνεργατική διδασκαλία στη τάξη

Κατά τον Bruner (1986), η γνώση είναι βαθιά επικοινωνιακή δραστηριότητα. Η διεθνής βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε έκτοτε περιλαμβάνει εκτεταμένη συζήτηση για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη στοιχειώδη εκπαίδευσή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Slavin (1989), Μαρσαγγούρας (2000), Dunne & Bennett (1990), Galton & Williamson (1992). Σύμφωνα με τους Johnson & Johnson (1992) οι συνεργατικές προσπάθειες καταλήγουν σε υψηλότερη επίδοση και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, σε μεγαλύτερη διαπροσωπική σχέση και περισσότερη κοινωνική υποστήριξη καθώς επίσης σε μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και ψυχική υγεία. Επομένως οι συνεργατικές μορφές διδασκαλίας ενισχύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών και τελικά συμβάλουν στην ακαδημαϊκή επίδοσή τους. Είναι επόμενο ότι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι η καταλληλότερη για το συγκεκριμένο σχέδιο με την επίβλεψη και τον συντονισμό του δασκάλου.

3.3 Γενική Περιγραφή Σεναρίου

1^η Διδακτική ώρα

Οι μαθητές/ριες παρακολουθούν ένα βίντεο για την ενέργεια (<https://www.youtube.com/watch?v=30CjC3x7ggo>). Έπειτα σε ομάδες 3-4 ατόμων συζητούν και συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 1.

2^η – 3^η Διδακτική ώρα

Οι μαθητές/ριες περιηγούνται στο διαδίκτυο σε προτεινόμενες διευθύνσεις και συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 2. Εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατανοούν τη χρησιμότητά στην καθημερινότητά τους. Σε αυτό το σημείο ζητείται από τους μαθητές να δημιουργήσουν εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια του coggle (<https://coggle.it/>). Ο εννοιολογικός χάρτης θα έχει την παρακάτω μορφή.

4^η Διδακτική ώρα

Οι μαθητές φτιάχνουν μία αφίσα στο Postermywall (<https://www.postermywall.com/>) για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ήπιες μορφές ενέργειας. Η αφίσα θα αναρτηθεί στο χώρο του σχολείου.

3.4 Φύλλα Εργασίας

Φύλλο Εργασίας 1

Αφού παρακολουθήσουν το βίντεο με τίτλο «Ενέργεια» (<https://www.youtube.com/watch?v=30CjC3x7ggo>), θα συζητήσουν με τα μέλη της ομάδας σας και απαντήσουν στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

1. Σημειώστε τις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται η ενέργεια.

.....

2. Από πού πηγάζει σε κάθε περίπτωση η ενέργεια; Συζητήστε και σημειώστε δίπλα σε κάθε πηγή ενέργειας αν αυτή θεωρείται ανανεώσιμη ή όχι σύμφωνα με την άποψή σας.

.....

Φύλλο Εργασίας 2

1. Περιηγηθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες ώστε να ενημερωθείτε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

[Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας \(energy.gov.cy\)](http://energy.gov.cy)

[Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας \(allaboutenergy.gr\)](http://allaboutenergy.gr)

[ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ \(hellasres.gr\)](http://hellasres.gr)

[Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Βικιπαίδεια \(wikipedia.org\)](http://wikipedia.org)

<https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ofz2i9abQ>

Συμπληρώστε τώρα τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εντοπίσατε στην προηγούμενη περιήγησή σας.

Θετικά	Αρνητικά
--------	----------

--	--

2. Υποθέστε ότι στη γειτονιά σας χτίζεται μια νέα οικοδομή. Φανταστείτε ότι είστε μηχανικοί και προτείνετε τρόπους για εξοικονόμηση ενέργειας και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την επιλογή κατάλληλης υποδομής στο κτίριο. Συζητήστε με την ομάδα σας και καταγράψτε τις απόψεις σας φτιάχνοντας ένα εννοιολογικό χάρτη με το εργαλείο Coggle (<https://coggle.it/>).

Οι παρακάτω σελίδες μπορεί να φανούν χρήσιμες:

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/ktiria_intro.htm

<https://www.youtube.com/watch?v=VHb6Aio6a3s>

4 Αξιολόγηση

Αξιολόγηση γίνεται μέσω αναστοχαστικής διεργασίας, κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου. Αυτού του είδους διαμορφωτική αξιολόγηση (formative assessment) σε επίπεδο ομάδων, σκοπό έχει την εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των μαθητών που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογές, και επεκτάσεις του σεναρίου μετά την πραγματοποίησή του.

Διάφοροι ερευνητές όπως αναφέρονται από McMillan (2007) υποστηρίζουν ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση βελτιώνει την επίδοση των μαθητών και είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους αδύνατους μαθητές. Δηλαδή η διαμορφωτική αξιολόγηση λειτουργεί ως μηχανισμός αυτορρύθμισης της μάθησης (Ρεκαλίδου, 2011). Αυτό σημαίνει ότι ο μεν διδάσκων ανασχεδιάζει τις διδακτικές μεθόδους και τα μέσα λόγω μιας ενδιάμεσης αξιολόγησης οι δε μαθητές συνειδητοποιούν την επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων και συγκεκριμένα από πού ξεκινούν και πού θέλουν να φτάσουν.

Αξιολογείται η συνεργασία και η συμμετοχή των μαθητών τόσο στις συζητήσεις, όσο και στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας και τη δημιουργία της τελικής αφίσας.

5. Μεταγνωστικός σχολιασμός

Αναμφισβήτητα εν όψει των κλιματικών αλλαγών που ταλανίζουν τον πλανήτη, και με την υπερθέρμανση του, είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες για το περιβάλλον. Το θέμα της διαχείρισης της ενέργειας είναι ένα θέμα που θα αναδύεται συνεχώς σε κάθε ενότητα και σε σχέση με το περιεχόμενο σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επιπλέον οι έξι διδακτικές ενότητες του προγράμματος των εργαστηρίων δεξιοτήτων συνάδουν με

το περιεχόμενο του σεναρίου και μπορεί να επεκτείνουν και μεθοδεύσουν περαιτέρω τις γνώσεις και δραστηριότητες των μαθητών γύρω από τη διαχείριση της ενέργειας.

Μια σειρά Περιβαλλοντικών Κέντρων ανά την Ελλάδα δέχονται μαθητές και οργανώνουν προγράμματα και βιωματικές δράσεις. Οι επισκέψεις σε τέτοια κέντρα θα αναπτύξουν τη μεταγνώση και θα κάνουν τους μαθητές να αποκτήσουν ανεξάρτητη και μονιμότερη μάθηση, καλλίτερη επίδοση και ισχυρότερο κίνητρο. Επισκέψεις θα πρέπει να γίνουν σε σταθμούς παραγωγής και σε ερευνητικά κέντρα χωρίς να υποτιμάται και η αρνητική επίδραση στο περιβάλλον των μέσων παραγωγής τέτοιων μορφών ενέργειας.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Corney, G. (2000). Student geography teachers' pre-conceptions about teaching environmental topics. *Environmental Education Research*, 6(4), 313-329.

Dawson, C. (1997). *Science teaching in the secondary schools*. Sydney: Longmans.

Dunne, E., & Bennett, N. (1990). *Talking and Learning in Groups*. London: Macmillan.

Galton, M., & Williamson J. (1992). *Group Work in the Primary Classroom*. London: Routledge.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1992). Positive interdependence: Key to effective cooperation. In Hertz-Lazarowitz, R., & Miller, N. (Eds.), *Interaction in Cooperative Groups* (pp. 174-199). Cambridge: Cambridge University Press.

Kathleen M. Cauley & James H. McMillan (2010). *Formative Assessment Techniques to Support Student Motivation and Achievement, The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 83:1, 1-6.

Kirwood, V. & Carr, M. (1988). Learning In Science Project (Energy) Final Report. Science Education Research Unit, University of Waikato – Hamilton Teachers' College Hamilton, NZ.

Matsangouras, I. G. (2000). Omadosynergatiki Didaskalia kai Mathisi.

Osborne, R. & Freyberg, P. (1985). *Learning in Science: The implications of children's science*. Melbourne: Heinemann.

Rekalidou, G. (2011). *Axiologisi tis mathisis kai axiologisi gia ti mathisi Epido-sis tou Mathiti os Paidagogiki Logiki kai Scholiki*. Athina: Pedio.

Slavin, R. E. (1989). *School and Classroom Organization*. Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum.

Trumper, R. (2006). The need for change in elementary school teacher training: the case of the energy concept as an example. pp 157-174

Tytler, R. (2002). Teaching for understanding in science: student conceptions research and changing views of learning. *Australian Science Teachers' Journal*, 48(3), 14-21.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Γεωμετρικά σχήματα- στερεά: εκπαιδευτική πρόταση για την α δημοτικού

Αναστασιάδης Θεοδόσιος, Μ.Δ.Ε.

Περίληψη

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στα μαθηματικά της Α τάξης δημοτικού με την αξιοποίηση των τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας. Μετά από την εισαγωγική ενότητα, όπου γίνεται συνοπτική περιγραφή του σεναρίου, έπονται τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πρακτικής (προαπαιτούμενες γνώσεις, χρονική περίοδος και διάρκεια δραστηριοτήτων, πλατφόρμες και εργαλεία e- class). Στη συνέχεια, διατυπώνονται τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και η μεθοδολογία που υποστηρίζει τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Η αναφορά στις πηγές ψηφιακού και άλλου διδακτικού υλικού και περιεχομένου που αξιοποιήθηκαν εκτυλίσσεται ουσιαστικά στην επόμενη ενότητα, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα διδακτικά βήματα και οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε κάθε φάση του προγράμματος. Τέλος, παρουσιάζονται αξιολογικά δεδομένα τεκμηρίωσης της εκπαιδευτικής πρακτικής, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

Λέξεις-Κλειδιά: μαθηματικά, γεωμετρικά σχήματα, γεωμετρικά στερεά

Geometric shapes - solids: Educational proposal for a primary school

Anastasiadis Theodosios, M.Ed.

Abstracts

The following text describes the design and implementation of an educational scenario in the mathematics of the first grade of elementary school with the utilization of synchronous and asynchronous teaching technologies. After the introductory section, where the scenario is briefly described, is followed by the basic elements of the design of the educational practice (prerequisite knowledge, time period and duration of activities, platforms and e-class tools). Then, the expected learning outcomes and the methodology that supports the learning and teaching process are formulated. The reference to the sources of digital and other teaching material and content that were utilized is essentially unfolded in the next section, where the teaching steps and the activities that were implemented in each phase of the program are recorded in detail. Finally, evaluative data are presented to document the educational practice, as well as the results that emerged.

Key- Words: mathematics, geometric shapes, geometric solids

Εισαγωγή

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί μια «ανοιχτή» ψηφιακή διδακτική πρακτική που εκπονήθηκε στα πλαίσια των μαθηματικών της α τάξης δημοτικού, την περίοδο 2020- 2021, με αφορμή τις ενότητες «γεωμετρικά σχήματα» και «γεωμετρικά στερεά», λειτουργώντας συμπληρωματικά στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Μέσα από την εναλλαγή φάσεων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και χρησιμοποιώντας μια σχεδιασμένη διαδικασία αξιοποίησης κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων, που περιέχονται στις αντίστοιχες πλατφόρμες, επιδιώκεται η επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Στοιχεία σχεδιασμού και υλοποίησης: σύντομη περιγραφή

Οι μαθητές/ τριες έρχονται καθημερινά σε επαφή με ποικίλα αντικείμενα, τα οποία παρουσιάζουν τη μορφή και τα χαρακτηριστικά των βασικών γεωμετρικών σχημάτων. Αν και είναι εξοικειωμένοι/ ες με τις μορφές αυτές, δεν γνωρίζουν τις ονομασίες τους, δεν αντιλαμβάνονται ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους και δεν κατανοούν ότι τα παιχνίδια τους ή οτιδήποτε βρίσκεται γύρω τους μοιάζει με κάποιο από τα βασικά γεωμετρικά σχήματα/ στερεά στο αντικείμενο των Μαθηματικών. Στην προκείμενη περίπτωση, ήδη από το 2^ο κεφάλαιο, έχουν έρθει σε επαφή με τα σχήματα και έχουν ασκηθεί στη δεξιότητα να αναγνωρίζουν- ονομάζουν μερικά από τα βασικότερα σχήματα που βρίσκονται γύρω τους.

Το σενάριο πραγματοποιείται με τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης εργασίας μέσω της πλατφόρμας webex.sch.gr και e-class.sch.gr αντίστοιχα. Έχει προηγηθεί η δημιουργία μαθήματος στην πλατφόρμα e-class.sch.gr στην οποία έχουν εγγραφεί οι μαθητές/ τριες. Προβλέπονται δύο (2) διδακτικές ώρες (με διάρκεια 30- 45 λεπτά έκαστη) σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (webex.sch.gr) και αντίστοιχης έκτασης χρόνος στην ασύγχρονη πλατφόρμα (e-class.sch.gr). Συνοπτικά τα διαδραστικά εργαλεία (e-class) που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και ο ρόλος τους στην υλοποίηση του σεναρίου είναι τα ακόλουθα:

- Τοίχος: για πληροφορίες/ οδηγίες σχετικά με το μάθημα,
- Εργασίες: δραστηριότητες στην πλατφόρμα του e- class.sch.gr, ανάρτηση ολοκληρωμένων εργασιών των μαθητών/ τριών,
- Πολυμέσα: ανάρτηση βίντεο για τη διδασκαλία,
- Συνδέσεις διαδικτύου: για αξιοποίηση χρήσιμων διδακτικών πόρων,
- Έγγραφα: ανάρτηση φύλλων εργασίας για τα παιδιά.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές/ τριες πρέπει να είναι ικανοί να:

- να ονομάζουν και να αναγνωρίζουν τα τέσσερα βασικά επίπεδα γεωμετρικά

- σχήματα (τετράγωνο, κύκλος, ορθογώνιο και τρίγωνο),
- να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά στερεά του κύβου, του στερεού ορθογωνίου, της σφαίρας, του κυλίνδρου και της πυραμίδας,
 - να συσχετίζουν τη μορφή ενός σχήματος- στερεού με την ονομασία του,
 - να αντιστοιχίζουν γεωμετρικά σχήματα- στερεά με καθημερινά αντικείμενα.

Μεθοδολογία της διδασκαλίας

Η ανάπτυξη της πρακτικής στηρίζεται στις θεωρίες του δομητισμού (constructivism) και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky, όπου δίνεται έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά εργαλεία που τη διαμεσολαβούν, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Επιδιώκεται να γίνει η διδασκαλία ενδιαφέρουσα με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/ τριών, ώστε να ανακαλύψουν, να διερευνήσουν, να μάθουν (ανακαλυπτική μάθηση). Το θέμα είναι ανάλογο της ηλικίας και των ενδιαφερόντων τους, ώστε να υπάρχει κινητοποίηση και βιωματική εμπλοκή. Ταυτόχρονα, στο περιβάλλον του υπολογιστή, οι μαθητές/ τριες αξιοποιούν τις δυνατότητες των προγραμμάτων του, προκειμένου να συνθέτουν δεδομένα και να παρουσιάζουν την εργασία τους. Επισκέπτονται δικτυακούς τόπους για να συλλέξουν πληροφορίες που θα εκτυπώσουν ή αποθηκεύσουν για να τις χρησιμοποιήσουν στα φύλλα εργασίας.

Διδακτικό υλικό

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιείται έντυπο, αλλά και ψηφιακό υλικό με στόχο την ενεργό εμπλοκή των παιδιών στη διδασκαλία, την αυτενέργεια, τη βιωματική - κατά το δυνατόν - προσέγγιση της γνώσης. Αναλυτικά αποτυπώνεται στη συνέχεια κατά την παράθεση των διδακτικών βημάτων.

Στην «ανοικτή» αυτή εκπαιδευτική πρακτική προτείνεται ποικιλία δραστηριοτήτων (αφόρμησης, διερευνητικού τύπου, διδασκαλίας γνωστικού αντικειμένου, εμπέδωσης, διαμορφωτικής αξιολόγησης, μεταγνωστικού τύπου), που έχουν σαν στόχο να εμπλέξουν ενεργά τους/ τις μαθητές/ τριες στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, προτείνεται η χρήση και η διδακτική αξιοποίηση φύλλων εργασίας.

Το σενάριο στηρίζεται σε ψηφιακού τύπου μαθησιακά περιβάλλοντα που αποβλέπουν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση της νέας γνώσης από τα παιδιά, στις περιπτώσεις όπου η χρήση των τεχνολογικών μέσων κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.

Δραστηριότητες του σεναρίου- διδακτικά βήματα

Φάση 1: ασύγχρονη διδασκαλία- ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης

Αναρτούμε στον της πλατφόρμας e- class.sch.gr, οδηγίες για την εργασία 1. Το εισαγωγικό βίντεο (https://youtu.be/Vu1FF_4jTL8), βοηθά στις επόμενες δύο δραστηριότητες από το φωτόδεντρο, που είναι «κρυμμένες» σε υπερσυνδέσεις. Στην

πρώτη, τα παιδιά βλέπουν σε κάρτες γεωμετρικά σχήματα και γράφουν την ονομασία τους (<http://aesop.iep.edu.gr/node/7534/1973/#question9802>). Στη δεύτερη βλέπουν σχήματα και αντιστοιχίζουν με το όνομά τους (<http://aesop.iep.edu.gr/node/7534/1974/#question7804>). Στο φύλλο εργασίας οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν ένα τρίγωνο, ένα τετράγωνο, ένα ορθογώνιο και έναν κύκλο. Αποθηκεύουν το αρχείο και το υποβάλλουν στην πλατφόρμα e-class.sch.gr.

Χρονοπρογραμματισμός	Εξ αποστάσεως	Δραστηριότητα	Περιγραφή	Εκπαιδευτικά μέσα
Φάση 1. Ευαισθητοποίηση-Ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης 30-45 λ.	ασύγχρονη	Εργασία 1	Παρακολούθηση βίντεο youtube , κεφ. 2: γεωμ. σχήματα. Ονομασία καρτών με γεωμ. σχήματα. Αντιστοίχιση γεωμ. σχήματος-ονόματος. Φύλλο εργασίας γεωμ. σχήματα.	Πλατφόρμα e-class.sch.gr youtube φωτόδεντρο εργασία e-class.sch.gr <input type="checkbox"/> Τοίχος <input type="checkbox"/> Συνδέσεις Διαδικτύου <input type="checkbox"/> Πολυμέσα <input type="checkbox"/> Έγγραφα

Ετοιχεία εργασίας

Τίτλος: Εργασία 1

Περιγραφή: Παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί για να θυμηθείτε τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα. Θα μας βοηθήσει στις επόμενες εργασίες μας.

Παρακολούθηση σε [YouTube](#)

1. Δείτε προσεκτικά το σχήμα που φαίνεται στην κάρτα και γράψτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ τις ονομασίες.
 2. Δείτε τα σχήματα που εμφανίζονται και ελέγξτε το όνομα του κάθε σχήματος στη σωστή θέση και στην ενεργή παραγωγή του καθενός από αυτά.
 Στη συνέχεια συμπληρώνουμε το αρχείο με το φύλλο εργασίας και κάνουμε υποβολή.

Αρχείο: [fylio_ergasiias_schimata.doc](#)

Μέγιστη βαθμολογία: 10

Τύπος Βαθμολογίας: αριθμός

Εικόνα 1: σχεδιασμός πρώτης φάσης του σεναρίου

Φάση 2: σύγχρονη διδασκαλία- παρουσίαση επεξεργασία ενότητας

Στη σύγχρονη δεύτερη φάση, επεξεργαζόμαστε στην οθόνη του webex.sch.gr, το φύλλο εργασίας του κεφ. 2 (έγγραφο μαθήματος) και τις ενότητες από το ψηφιακό βιβλίο (βιβλίο μαθητή, τεύχος β, σελ. 28- 29, τετράδιο εργασιών, τεύχος γ, σελ. 24- 25),

«παραχωρώντας» δικαιώματα ενεργούς συμμετοχής (allow annotate, chat).

Χρονοπρογραμματισμός	Εξ αποστάσεως	Δραστηριότητα	Περιγραφή	Εκπαιδευτικά μέσα
Φάση 2. Σύνδεση με τα προηγούμενα. Παρουσίαση του θέματος 30-45 λ.	σύγχρονη	Φ. Ε. κεφ. 2 Διαμοιρασμός B. M. & T. E.	1. επεξεργασία νέου φύλλου εργασίας κεφ. 2 (σύνδεση με τα προηγούμενα). 2. διδασκαλία της νέας ενότητας με γεωμ. σχήματα-γεωμ. στερεά (κεφ. 40)	Πλατφόρμα webex.sch.gr Εργασία e-class.sch.gr ↳ Έγγραφο Ψηφιακό βιβλίο: Διαμοιράζουμε το αντίστοιχο κεφάλαιο από το Βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών. Εργασία webex.sch.gr ↳ Έγγραφο

Εικόνα 2: δραστηριότητες δευτέρου σταδίου του σεναρίου

Φάση 3: ασύγχρονη διδασκαλία- επέκταση/ εμπέδωση

Η εργασία 2 που αναρτάται στον της πλατφόρμας e-class.sch.gr έχει χαρακτήρα εμπέδωσης και επέκτασης. Τα παιδιά παρακολουθούν αρχικά το μάθημα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης <https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/mathainoume-spiti-mathimatika-geometrika-sximata-kai-geometrika-sterea-a15>, και στη συνέχεια, επισκέπτονται τον σύνδεσμο από το φωτόδεντρο <http://aesop.iep.edu.gr/node/7534/2051/#question9649>, για να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας που υποβάλλεται στην πλατφόρμα.

Χρονοπρογραμματισμός	Εξ αποστάσεως	Δραστηριότητα	Περιγραφή	Εκπαιδευτικά μέσα
Φάση 3. Εμπέδωση- επίκτηση της νέας γνώσης 30- 45 λ.	ασύγχρονη	Εργασία 2	Προβολή του μαθήματος της εκπαιδευτικής τηλεόρασης Προβολή βίντεο (φωτόδεντρο) για τα γεωμ. στερεά Συμπλήρωση φύλλου εργασίας για τα γεωμ. στερεά	Πλατφόρμα e-class.sch.gr Εκπαιδευτική τηλεόραση Φωτόδεντρο Εργασία e-class.sch.gr Τοίχος Συνδέσεις Διαδκτικού Πολυμέσα Έγγραφα

Τίτλος: Εργασία 2

Περιγραφή: 1. Βλέπουμε το μάθημα για τα γεωμετρικά σχήματα και στερεά από την εκπαιδευτική τηλεόραση

2. Βλέπουμε το βίντεο με τα γεωμετρικά στερεά, συμπληρώνουμε το αρχείο με το φύλλο εργασίας και κάνουμε υποβολή.

Αρχείο: ηγλο_εργασια_στερεα.doc

Μέγιστη βαθμολογία: 10

Τύπος Βαθμολογίας: Αριθμός

Ημερομηνία έναρξης: 23-05-2021 19:16:00

Εικόνα 3: προγραμματισμός τρίτης φάσης του σεναρίου

Φάση 4: σύγχρονη διδασκαλία- αξιολόγηση

Η τελευταία φάση (webex.sch.gr), εκκινώντας με ένα διαδραστικό βίντεο από το φωτόδεντρο, συνδέει γεωμετρικά σχήματα- στερεά με καθημερινά αντικείμενα. <http://aesop.iep.edu.gr/node/7534/1974/#question9227>. Μετά τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας (από τα αποθηκευμένα έγγραφα του μαθήματος), διαμοιράζεται εκπαιδευτικό λογισμικό μαθηματικών α- β δημοτικού, για την ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση δεδομένων της ενότητας.

Χρονοπρογραμματισμός	Εξ αποστάσεως	Δραστηριότητα	Περιγραφή	Εκπαιδευτικά μέσα
Φάση 4. Ανακεφαλαίωση- ανατροφοδότηση- αξιολόγηση	σύγχρονη	<p>Προβολή <u>διαδραστικού βίντεο</u> και συμπλήρωση Φ. Ε. κεφ. 40</p> <p>Εκπαιδευτικό λογισμικό μαθηματικά Α δημοτικού</p>	<p>Συσχέτιση γεωμ. σχημάτων-καθημερινών αντικειμένων</p> <p>Ασκήσεις αξιολόγησης</p>	<p>Πλατφόρμα webex.sch.gr</p> <p>Φωτόδεντρο</p> <p>Εργαλεία e-class.sch.gr</p> <p>Πολυμέσα</p> <p>Έγγραφα</p> <p>ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (CD-ROM) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' & Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ</p>

Εικόνα 4: δραστηριότητες του τελευταίου σταδίου

Αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής

Η διαδικασία της διδασκαλίας αξιοποιώντας τις ψηφιακές πληροφορίες και τις πηγές από το διαδίκτυο, δημιούργησε αυθεντικές καταστάσεις μάθησης. Οι μαθητές/ τριες ανέπτυξαν δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών, ενεργητικής εμπλοκής και ήρθαν σε επαφή με πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης. Οι στόχοι και τα ερωτήματα που τέθηκαν «καθοδηγούν» την διδακτική- μαθησιακή διαδικασία και αποτελούν οδηγό της *διαμορφωτικής αξιολόγησης*. Η αξιολόγηση γίνεται σύγχρονα και ασύγχρονα, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου, στοχεύοντας στην καταγραφή της ατομικής προόδου όσο και της συνολικής πορείας της τάξης σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους. Ταυτόχρονα, τα παιδιά αξιολογούνται μέσα από την ολοκλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνουν (portfolio). Η ατομική αξιολόγηση επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να παρατηρήσει τη διαφορετική μαθησιακή παρουσία, να παρακινήσει για συμμετοχή ή να επιβραβεύσει τις προσπάθειες. Μπορεί επίσης, να χρησιμοποιήσει τον βαθμό ανταπόκρισης για να αναθεωρήσει σημεία που δυσκόλεψαν ή να συμπληρώσει μέρη που δεν καλύφθηκαν στη σύγχρονη φάση.

Δικτυακές αναφορές

https://youtu.be/Vu1FF_4jTL8

<http://aesop.iep.edu.gr/node/7534/1973/#question9802> (φωτόδεντρο)

<http://aesop.iep.edu.gr/node/7534/1974/#question7804> (φωτόδεντρο)

<http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/classcoursespdf.jsp?classcode=K01> (ψηφιακά βιβλία)

<https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/mathainoume-spiti-mathimatika-geometrika-sximata-kai-geometrika-sterea-a15> (εκπ/ κή τηλεόραση)

<http://aesop.iep.edu.gr/node/7534/2051/#question9649> (φωτόδεντρο)

<http://aesop.iep.edu.gr/node/7534/1974/#question9227> (φωτόδεντρο)

<http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/277> (φωτόδεντρο, εκπαιδευτικό λογισμικό)

Ένα διδακτικό σενάριο για τη Β' Λυκείου στη Λογοτεχνία: «Η θέση της γυναίκας, μέσα από τη σύγκριση της Φόνισσας του Παπαδιαμάντη και της Λαίδης Μάκμπεθ του William Shakespeare»

Γριτσοπούλου Φωτεινή
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Θεατρικών Σπουδών, MEd, Υποψήφια διδάκτωρ,

Περίληψη

Στην παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση για την Β' Λυκείου που αφορά τη μελέτη της θέσης της γυναίκας μέσα από κείμενα της λογοτεχνίας. Η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο που διδάσκεται στην Β' Λυκείου. Η σύγκριση της Φραγκογιαννούς, της πρωταγωνίστριας του Παπαδιαμάντη γίνεται με τη Λαίδη Μάκμπεθ από το έργο του William Shakespeare, *Μάκμπεθ*. Η σύγκριση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη λογοτεχνική μελέτη των δυο χαρακτήρων αλλά με τη βοήθεια της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και τη θεατρική αναπαράσταση κάποιων συγκεκριμένων σημείων των έργων που επιλέγονται, οι μαθητές επεξεργάζονται βιωματικά το θέμα.

Λέξεις-Κλειδιά: Φόνισσα, Παπαδιαμάντης, William Shakespeare, θέατρο και εκπαίδευση, μέθοδος Project, *Μάκμπεθ*

Abstract

In this brief report, an educational scenario for the 2nd Grade of the Senior High school is presented. This scenario concerns the study of the position of women in literary texts. Papadiamantis' *Fonissa* is a literary text taught in the 2nd Grade of the Senior High school. Frangogiannou, the protagonist of Papadiamantis is compared with Lady Macbeth from the work of William Shakespeare, *Macbeth*. This comparison is not limited to the literary study of the two characters but with the help of the Project method and the theatrical representation of some specific parts of the selected works, the students process the subject experientially.

Key-Words: *Fonissa*, Papadiamantis Alexandros, Theatre in education, William Shakespeare, Project Method, *Macbeth*

Εισαγωγή

Μελετώντας κανείς τα λογοτεχνικά κείμενα βρίσκει πολλές πληροφορίες για τη σχέση των δύο φύλων. Στην παρούσα διδακτική πρόταση οι δυο γυναίκες ξεφεύγουν από τα όρια της ιδανικής γυναίκας όπως αυτά καθορίζονται και στις δυο εποχές, τις σύγχρονες των συγγραφέων τους. Μέσα στα δυο έργα αυτά οι συγγραφείς σκιαγραφούν τα κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν την εποχή τους, ο Παπαδιαμάντης τη θέση της γυναίκας και ο Shakespeare τη διαφθορά που επικρατεί στη διαδοχή του θρόνου στην Αγγλία της εποχής του, η οποία είναι ένας «άγριος, βίαιος και πρωτόγονος χώρος» κατά

τον William Carroll (Krontiri T., 2001:39). Η μελέτη όλων των στοιχείων που αφορούν τις δυο γυναίκες εξετάζεται με τη βοήθεια του θεάτρου, το οποίο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο με το οποίο οι μαθητές διερευνούν ένα θέμα και τις συναφείς έννοιες, αντιμετωπίζουν διλήμματα και αποφασίζουν, βιώνουν τα συναισθήματα άλλων χαρακτήρων με τρόπο ώστε να μαθαίνουν ενώ ταυτόχρονα να κατανοούν τον εαυτό τους αλλά και τους άλλους. Σύμφωνα με τον Neelands (1984) (Avdi, A., Chatzigeorgiou, M., 2007: 20) ο καθηγητής «επιχειρεί να συνδέσει την ήδη υπάρχουσα εμπειρία του μαθητή με τις λιγότερο οικείες μορφές της θεατρικής τέχνης έτσι ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει μια βαθιά μαθησιακή εμπειρία». Λίγα στοιχεία που στοιχειοθετούν τη σύγκριση των δυο γυναικών παρατίθενται παρακάτω χωρίς ωστόσο να εξαντλούν το θέμα αναλυτικά.

Ο χαρακτήρας των δυο γυναικών

Η κατώτερη κοινωνική θέση των δυο γυναικών στην εποχή τους υποδηλώνεται με το όνομα που φέρουν στο έργο. Και οι δυο γυναίκες ονομάζονται με το όνομα του συζύγου τους. Βέβαια για την Φραγκογιαννού δίνεται το πραγματικό όνομά της που είναι Χαδούλα, ωστόσο στο μεγαλύτερο μέρος του έργου κατονομάζεται με το όνομα του συζύγου της Γιάννη Φράγκου, «Η Χαδούλα, η λεγόμενη Φράγκισσα ή αλλιώς Φραγκογιαννού» (Aranta, 1989, σ.17). Η Λαΐδη Μάκμπεθ δεν κατονομάζεται σε κανένα σημείο με το πραγματικό της όνομα. Και οι δυο γυναίκες είναι πιο δυναμικές από τους άντρες που έχουν. Από τη μια η Χαδούλα είναι εκείνη που κάνει το λογαριασμό στα μεροκάματα του άνδρα της γιατί αυτός «δεν ηδύνατο ορθώς να λογαριάσει ούτε πόσον δι ολίγους παράδες, ούτε δυο μεροκάματα. Αν αυτή έλειπεν θα τον εγελούσαν καθημερινώς» Aranta, 1989:421, σ.3-4). Περιγράφεται με αδρούς χαρακτήρες και «ήθος ανδρικών» (Aranta, 1989:417, σ.19). Ο δυναμικός χαρακτήρας της Λαΐδης διαφαίνεται από τον διαχωρισμό ανάμεσα στον Μάκμπεθ και σε εκείνη. Ο Μάκμπεθ είναι φιλόδοξος και θέλει να ανέβει στο θρόνο ωστόσο δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπεράσει τους ενδοιασμούς του χωρίς την παρότρυνση της Λαΐδης. Η ίδια λέει (Belies Er. 2007:27): «εγώ θα σου ενσταλλάξω στ αυτιά το δικό μου θάρρος, εγώ θα σου τιμωρήσω με τη γενναία μου γλώσσα κάθε δισταγμό που σ εμποδίζει να φτάσεις στον κύκλο το χρυσό». Ο Σαίξπηρ φροντίζει από νωρίς στο έργο να καταστήσει ξεκάθαρο «πως ο Μάκμπεθ δεν θα προχωρούσε στην πραγμάτωση του φονικού χωρίς την παρακίνηση της γυναίκας του» (Krontiri T., 2001:36). Η δυναμικότητα της Λαΐδης Μάκμπεθ ομολογείται και από τον έκπληκτο Μάκμπεθ όταν βλέπει την αποφασιστικότητα της για το φόνο (Belies Er. 2007:35): «Μόνον αγόρια να γεννάς! Γιατί η αδάμαστή σου φύση πρέπει να φτιάχνει μόνον αρσενικά».

Η Φραγκογιαννού ξενυχτά πάνω από το άρρωστο εγγονάκι της και οι πρώτες αναμνήσεις της είναι εικόνες τρόμου οι οποίες διακόπτονται από το «σπασμωδικό βήχα» του βρέφους. Από τη μια η απουσία αγάπης από τη μητέρα της και οι εφιαλτικές αναμνήσεις της, από την άλλη το άσχημο παρόν αυτή την παγερή νύχτα του Γενάρη και το μανιασμένο φύσημα του βοριά πλαισιωμένο από την αγωνία για το μέλλον. Ο φόνος

του βρέφους είναι η λύση απελπισίας. Για τη Λαΐδη Μάκμπεθ ο φόνος είναι απαραίτητος για την επιδίωξη του προσωπικού στόχου του συζύγου της. Αφού οι μοίρες του έχουν χαρίσει το στέμμα (Belies Er. 2007:27), πρέπει να το επιδιώξει με οποιοδήποτε κόστος. Και οι δυο γυναίκες διαπράττουν κάτι ενάντια στη γυναικεία φύση τους. Ωστόσο, έχουν το μητρικό ένστικτο μέσα τους, χαρακτηριστικό της γυναικείας φύσης τους. Δεν είναι η έλλειψη του μητρικού ενστίκτου που οδηγεί τη Φραγκογιαννού στις αποτρόπαιες αυτές πράξεις. Το μέγεθος της αγάπης της φαίνεται στο ότι παρατά τα πάντα στο χωριό για τρεις ολόκληρους μήνες για να σώσει το γιο της που μαχαίρωσε την αδερφή του και σκότωσε έναν συνάνθρωπό του. Απευθύνεται στον εισαγγελέα, πλησιάζει δικαστές, υπόσχεται σε ενόρκους. «Η μητρική της στοργή την σπρώχνει σε κάθε ενέργεια για να σώσει το φονιά γιο της» (Mikromatis A.,1973., 1973:154). Το ίδιο και η Λαΐδη Μάκμπεθ προσπαθώντας να πείσει τον Μάκμπεθ να εκτελέσει τον φόνό του λέει (Belies Er. 2007:34): «εγώ μάνα είμαι, και ξέρεις πόσο τρυφερά αγαπούσα/ το βρέφος που με βύζαινε» Το μητρικό ένστικτο λοιπόν υπάρχει και στις δυο, αυτό που τις διαφοροποιεί είναι το κίνητρο τους.

Η Φραγκογιαννού θεωρεί ότι βοηθά όλους τους ταλαιπωρημένους γονείς και τους απαλλάσσει από τα «ανεπιθύμητα» τέκνα τους, απ' την άλλη η Λαΐδη Μάκμπεθ υποκινείται από την φιλοδοξία της. Η Φραγκογιαννού αναζητά την δικαιολογία και την απαλλαγή από τις τύψεις για τα αποτρόπαια εγκλήματα της στον Αϊ Γιάννη τον Κρυφό (Aranta, 1989:460,σ.19-20). Και οι δυο γυναίκες νιώθουν μέσα τους τον Άδη. Η Φραγκογιαννού φεύγει από το υπόγειο που της προσφέρει σαν καταφύγιο η Μαρουσώ, ωστόσο παρηγοριά και ανάπαυση δεν βρίσκει (Απαντα, 484). Το ίδιο και η Λαΐδη Μάκμπεθ. Ζητά να έχει φως πάντα δίπλα της, δεν θέλει το σκοτάδι όμως το σκοτάδι είναι μέσα της «Τι σκοτεινή που είναι η Κόλαση» αναφωνεί (Belies Er. 2007:110). Από την ώρα του φόνου η Φραγκογιαννού «έζησε ζωήν τύψεων, ανησυχίας» (Aranta, 1989, σ.7-8). Η Λαΐδη Μάκμπεθ τρελαίνεται και υπνοβατεί τρίβοντας συνέχεια τα χέρια της προσπαθώντας να τα καθαρίσει από τους «λεκέδες». Δεν μπορεί να γλιτώσει από την απάισια μυρωδιά που αναδύεται από τα χέρια της και «που ούτε τα αρώματα της Αραβίας δεν σκεπάζουνε τη μυρωδιά» (Belies Er. 2007:111). Η Φραγκογιαννού στο σπίτι της Μαρουσώς, θυμάται και αναπαύεται τη σύντομη προσευχή την οποία είχε ακούσει από έναν γέροντα πνευματικό «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» (Aranta, 1989, σ.14). Η Λαΐδη Μάκμπεθ δεν βρίσκει παρηγοριά πουθενά.

Υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου

Η συνολική διάρκεια του διδακτικού σεναρίου κράτησε 4 διδακτικές ώρες και το σενάριο αυτό οργανώθηκε με βάση τη μέθοδο Project. Η επιλογή του θέματος σε αυτό το project έγινε από τον καθηγητή ο οποίος πρότεινε χωρίς να επιβάλει για να βάλει τους μαθητές σε διαδικασίες σκέψης και δράσης. Ο στόχος που τέθηκε ήταν οι μαθητές να μελετήσουν μέσω της ανάγνωσης, της μελέτης αλλά και της θεατρικής αναπαράστασης τους δυο γυναικείους χαρακτήρες. Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το κείμενο της *Φόνισσας* από το βιβλίο των Λογοτεχνικών κειμένων της Β' Λυκείου και αποσπά-

σματα από το έργο *Μάκμπεθ*, σε μετάφραση του Ερρίκου Μπελιέ. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες. Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με τη μελέτη του χαρακτήρα της Φραγκογιαννούς πριν διαπράξει τους φόνους. Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με τη Φραγκογιαννού και την αντίδρασή της έως το τέλος της. Η τρίτη και η τέταρτη ομάδα ασχολήθηκαν με τη Λαίδη Μάκμπεθ πριν και μετά τους φόνους αντίστοιχα. Οι μαθητές επέλεξαν την ομάδα ανάλογα με την επιθυμία τους.

1^η ώρα: Ο καθηγητής παρουσίασε στους μαθητές τα δυο έργα αυτά και τους πληροφόρησε για την ιδέα να μελετήσουν τα έργα και τα θέματα όλα με έναν διαφορετικό τρόπο. Οι ομάδες αποφασίστηκαν και τα κείμενα μοιράστηκαν στις 4 ομάδες. Τα αποσπάσματα αναγνώστηκαν από τους μαθητές και ορίστηκαν οι πληροφορίες που θα συγκέντρωναν οι ομάδες για το επόμενο μάθημα. Η πρώτη ομάδα θα παρουσίαζε τα στοιχεία που συνθέτουν τον χαρακτήρα της Φραγκογιαννούς πριν τον φόνο (παιδικά χρόνια, πώς διαφαίνεται η κατώτερη θέση της σε σχέση με τον άνδρα της), η δεύτερη ομάδα θα παρουσίαζε τα κίνητρα της για τον φόνο και τις συνέπειες στη συμπεριφορά της). Η τρίτη θα συγκέντρωνε αποσπάσματα για το χαρακτήρα της Λαίδης Μάκμπεθ, τη σχέση με τον άνδρα της και τα κίνητρό της και η τέταρτη ομάδα ποια η συμπεριφορά της μετά τη διάπραξη των φόνων από τον άνδρα της.

2^η και 3^η ώρα: Τα ερωτήματα που τέθηκαν συζητήθηκαν διεξοδικά. Στη συνέχεια οι ομάδες δούλεψαν ομαδικά για την επιλογή και ετοιμασία θεατρικής αναπαράστασης του αποσπάσματος που αφορά την ομάδα τους. Τα αποσπάσματα επιλέχθηκαν με βάση τα θέματα που είχαν εξαρχής αναλάβει οι ομάδες. Η πρώτη ομάδα επέλεξε να παρουσιάσει το πρώτο απόσπασμα από το βιβλίο του ΥΠΕΠΘ 1. *Να μη σώσουν*, η δεύτερη ομάδα παρουσίασε το απόσπασμα 4. *Μεταξύ της Θείας και της Ανθρώπινης Δικαιοσύνης*. Για την 3^η και 4^η ομάδα και τη Λαίδη Μάκμπεθ επιλέχθηκαν ο μονόλογός της (Belies Er. 2007:27) και το τέλος της (Belies Er. 2007:111). Την 4^η ώρα τα αποσπάσματα παρουσιάστηκαν ενώπιον της τάξης.

Αξιολόγηση

Οι μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον και στις 4 διδακτικές ώρες. Η μελέτη των κειμένων αλλά και η βιωματική συμμετοχή τους μέσω της θεατρικής αναπαράστασής εκτός από την ικανοποίηση που τους έδωσε, οδήγησε σαφώς και στην καλύτερη κατανόηση όλων των θεμάτων που άπτονται με το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο. Ο συνδυασμός συναισθηματικής εμπλοκής και νοητικής επεξεργασίας, βίωσης και αναστοχασμού, οδηγεί σαφώς στη μάθηση με την έννοια της κατανόησης του εαυτού μας αλλά και του κόσμου (Avdi, A., Chatzigeorgiou, M., 2007: 19).

Βιβλιογραφικές αναφορές

Apanta, 1989, Alexandros Papadiamantis, *Apanta*, Tomos G'. Kritiki Ekdosi: N.D.Triantafyllopoulos. Ekdoseis: DOMOS, Athina

Avdi, A., Chatzigeorgiou, M., 2007, *I techni tou dramatos stin ekpaidefsi. 48 protaseis gia ergastiria theatrikis agogis*, Athina: Metaichmio

Belies Er. 2007, *Makmpeth*, Ouilliam Saixpir, Ekdoseis: Kedros

Krontiri T., 2001, *Makmpeth, Kritikes Prosengiseis*, University Studio Press, Thessaloniki

Mikromatis A.,1973. *I Fonissa tou Alexandrou Papadiamanti*. Dramatologiki Ermineia. Lefkosia.

Προσανατολισμός και κωδικοποίηση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού

Ζουζάκογλου Χρυσή, M.Ed., Καραπασχάλη Ευαγγελία, Κρόκου Αναστασία, Μενεσελίδου Ιωάννα, M.Ed., Μίγγου Χρυσούλα, Μιχαηλίδης Ιωάννης, M.Ed., Στανίτσας Θεόδωρος, M.Ed.

Περίληψη

Η παρούσα διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS με θέμα: « Let's STEM together», στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας (11^ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής) σε συνεργασία με σχολεία της Ιταλίας και της Ουγγαρίας. Η προτεινόμενη διδασκαλία έλαβε χώρα στην Γ' τάξη με τη συμμετοχή 16 μαθητών και μαθητριών με στόχο τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος μάθησης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Με βάση τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση στόχευε στην κατάκτηση της δεξιότητας του προσανατολισμού μέσω της κωδικοποίησης, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό περιβάλλον του Scratch. Το λογισμικό του Scratch μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία της μάθησης, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές. Με το πέρας της διδασκαλίας φάνηκε πως επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στις διάφορες δραστηριότητες, γνώρισαν καινούριους τρόπους έκφρασης και δημιουργίας.

Λέξεις-Κλειδιά: Δεξιότητα προσανατολισμού, κωδικοποίηση, λογισμικό Scratch, νέες τεχνολογίες.

Orientation and coding in the first grades of primary school

Zouzakoglou Chrysi, M.Ed., Karapaschali Evangelia, Krokou Anastasia, Meneselidou Ioanna, M.Ed., Mingou Chrysoula, Michailidis Ioannis, M.Ed., Stanitsas Theodoros, M.Ed.

Abstract

The present teaching took place in the framework of the European educational ERASMUS programme with the theme: «<< Let's STEM together >>», in which our school (11th Primary School of Komotini) participated in collaboration with schools of Italy and Hungary. The proposed teaching took place in the 3rd class with the participation of 16 students with the aim of creating a pleasant learning environment and utilizing new technologies. Based on the principles of collaborative teaching, this educational proposal aimed at mastering the skill of orientation through coding, using the educational software environment of Scratch. Scratch software can be a very useful tool in the learning process, both for the teacher and the students. At the end of the teaching it seemed that the teaching goals that had been set were achieved, the chil-

dren responded enthusiastically to the various activities, they learned new ways of expression and creation.

Key-Words: Orientation skills, coding, Scratch software, new technologies.

Scratch: Ένα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές δημοτικού σχολείου μπορούν να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη, γνώσεις και δεξιότητες προγραμματισμού. Αυτές ενισχύονται όταν τα παιδιά εμπλέκονται στη δημιουργία δικών τους εφαρμογών-παιχνιδιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα προγραμματίζοντας στο Scratch. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι μαθητές από απλοί χρήστες μετατρέπονται σε δημιουργοί, εξελίσσονται τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό τομέα, αναπτύσσουν αλγοριθμική σκέψη και οικοδομούν γνώση (Bober,2010).

Το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια Scratch ενδείκνυται για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων στους μαθητές που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας (Komis, 2004). Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που, με άξονες την ποικιλία και την εξατομίκευση, συμβάλλει στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Τα παιδιά που προγραμματίζουν στο Scratch έρχονται σε επαφή με μαθηματικές και αλγοριθμικές έννοιες, ενώ παράλληλα κατανοούν καλύτερα τη διαδικασία του σχεδιασμού. Ερευνητικά δεδομένα από την εφαρμογή του Scratch στην εκπαιδευτική πράξη αναφέρουν ότι συνεισφέρει στην οικοδόμηση της γνώσης σε αρχάριους ή έμπειρους ως προς τον προγραμματισμό μαθητές και ενθαρρύνει την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Meerbaum-Salant,2011). Η Lewis (2010) αναφέρει σε μελέτη της για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε παιδιά ηλικίας επτά ετών πως οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χρήση του Scratch λόγω της ευχάριστης εμφάνισής του και της απλότητας με την οποία παρουσιάζονται οι εντολές.

Όπως φαίνεται, λοιπόν, το περιβάλλον του Scratch συνεισφέρει γνωστικά σε όλες τις ηλικίες και ταυτόχρονα βοηθά στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ποικίλα θέματα, μέσα από την προσωπική και δημιουργική τους έκφραση.

Η δεξιότητα του προσανατολισμού

Οι έννοιες της κατεύθυνσης προσανατολισμού σχετίζονται με την ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί στον χώρο και να τον κατανοεί, πάντα σε σχέση με τις διαφορετικές θέσεις που υπάρχουν γύρω του (Clements & Sarama, 2009). Ο Piaget (1952) υποστηρίζει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια γνωστικής εξέλιξης για τις σχέσεις που διέπουν τις χωρικές έννοιες, συνεπώς, αφού η ικανότητα κατανόησης χωρικών σχέσεων κατακτιέται περίπου στην ηλικία των 11 ετών, τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατανόησή τους. Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι η έλλειψη ερεθισμάτων όσο και η απουσία δραστηριοτήτων με περιεχόμενο εννοιών προσανατολι-

σμού, δυσκολεύουν ιδιαίτερα ορισμένα παιδιά ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες και να οικειοποιηθούν με τον επιθυμητό τρόπο αντίστοιχες ικανότητες (Kafousi & Skoumpourdi, 2008, Rigal, 1994, Tzekaki, 2007). Ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι η ηλικία των 7 ετών θεωρείται ως ορόσημο για τη σωστή χρήση των όρων «αριστερά - δεξιά», ενώ δεν εντοπίζονται αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (Dellatolas et al. 1998, Rigal, 1994). Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι η έννοια «αριστερά – δεξιά», όσον αφορά την αναγνώριση πάνω στο ίδιο τους το σώμα, επιτυγχάνεται από τα παιδιά περίπου στην ηλικία των 5 ετών, η ικανότητα τοποθέτησης ενός μέλους του σώματός τους πάνω σε κάποιο άλλο αναπτύσσεται περίπου στα 7, ενώ στην ηλικία των 8 ετών κατακτιέται η δεξιότητα της αποκέντρωσης (μετάβαση προσανατολισμού από άλλο αντικείμενο και θέση) (Clark & Klonoff, 1990, Dellatolas et al., 1998, Rigal, 1994, Sarama & Clements, 2009, Whitehouse et al., 1980).

Τα τελευταία χρόνια η αναγνώριση κι ο διαχωρισμός των εννοιών κατεύθυνσης και προσανατολισμού (μπροστά - πίσω, αριστερά – δεξιά) από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, με τη χρήση ρομποτικών κατασκευών έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια (Bee- Bot, Pro-Bot), τα οποία είναι σχετικά απλά στον προγραμματισμό τους και αναπτυξιακά κατάλληλα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Διαθέτουν πληκτρολόγιο χειρισμού με συμβολική απεικόνιση των εντολών κατεύθυνσης και προσανατολισμού, παρέχοντας μ' αυτό τον τρόπο στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα σχεδιασμού δραστηριοτήτων με σκοπό τη διδασκαλία εννοιών κατεύθυνσης και προσανατολισμού.

Διδακτική Πρόταση

Η συγκεκριμένη διδασκαλία υλοποιήθηκε δια ζώσης τον Οκτώβριο του 2021 στα πλαίσια του εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus με θέμα: «Let's STEM together», σε τμήμα που αποτελείται από 16 μαθητές και μαθήτριες της Γ' τάξης. Η χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε ήταν 2 ώρες 45 λεπτών το καθένα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το λογισμικό του Scratch, προτζέκτορας, καρτέλες, μία κάτοψη σε μουσαμά του κάτω ορόφου του σχολείου, φωτόδεντρο, bee bot (μελισσούλα). Οι μαθητές στο μάθημα της πληροφορικής είχαν διδαχθεί και ήταν εξοικειωμένοι με το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch , γνώριζαν τις βασικές εντολές και είχαν ως ένα σημείο τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιούν συνδυαστικά.

Οι στόχοι της διδασκαλίας ήταν οι εξής :

1. Οικοδόμηση και ανάπτυξη των εννοιών της κατεύθυνσης και του προσανατολισμού.
2. Κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προγραμματισμού, απαραίτητων στη σύγχρονη κοινωνία.

3. Ανάπτυξη έξυπνης σκέψης και κατά συνέπεια απόκτηση ενός επιπλέον εργαλείου στη μετέπειτα ζωή τους.
4. Εξέλιξη τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό τομέα.
5. Καλλιέργεια κλίματος αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και ομαδικότητας τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.
6. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους από τη δημιουργία δικών τους εφαρμογών-παιχνιδιών προγραμματίζοντας στο Scratch και έκφραση της δημιουργικότητάς τους.
7. Ψυχαγωγία με τη χρήση του bee bot, το οποίο είναι διασκεδαστικό, εύχρηστο και ιδιαίτερος αγαπητό στους μαθητές.

Οι δεξιότητες στις οποίες στοχεύσαμε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ήταν οι εξής: συνεργασία, αλληλεπίδραση, επικοινωνία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, στρατηγική σκέψη, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση, επίλυση προβλημάτων.

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα, ενώ συγχρόνως γινόταν μετάφραση στα αγγλικά, για να γίνει κατανοητή από τους Ιταλούς και Ούγγρους εταίρους, και είχε την εξής πορεία:

1. ΑΦΟΡΜΗΣΗ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Η αφορμή και η ευαισθητοποίηση των μαθητών γίνεται από τον εκπαιδευτικό με τη διήγηση του μύθου του Θησέα με τον μινώταυρο και τον λαβύρινθο, διδακτική ενότητα της Ιστορίας της Γ' τάξης του δημοτικού. Συμπληρωματικά, η διήγηση υποστηρίζεται με την παρουσίαση ενός power point, με τη χρήση του προτζέκτορα. Μ' αυτό τον τρόπο οι μαθητές κατανοούν τη δυσκολία του ήρωα να προσανατολιστεί μέσα στο δαιδαλώδη λαβύρινθο και την αναγκαιότητα της βοήθειας για να το καταφέρει. Με αφορμή, λοιπόν, τον μύθο αυτό ζητείται από τα παιδιά να βοηθήσουν, χρησιμοποιώντας τις εντολές του Scratch, τους μαθητές της Α' τάξης στον προσανατολισμό τους για να οδηγηθούν σε βασικούς χώρους του σχολείου, όπως οι τουαλέτες, το κυλικείο, η βιβλιοθήκη, το γυμναστήριο και η αίθουσα εκδηλώσεων.

2. ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Για τον χωρισμό των ομάδων των μαθητών χρησιμοποιούνται καρτέλες με τα τέσσερα πρώτα σύμβολα τεσσάρων διαφορετικών κωδικών (ελληνική αλφάβητος, αγγλική αλφάβητος, αριθμοί, τελείες ζαριού). Κάθε παιδί επιλέγει τυχαία μια καρτέλα και τα παιδιά που έχουν επιλέξει τα τέσσερα πρώτα σύμβολα από τους τέσσερις κώδικες σχηματίζουν την πρώτη ομάδα. Τα παιδιά που έχουν τα δεύτερα κατά σειρά σύμβολα των κωδικών απαρτίζουν την δεύτερη ομάδα κ.ο.κ. Έτσι σχηματίζονται τέσσερις ομάδες εργασίας με τυχαίο τρόπο και δίνεται η δυνατότητα της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών. Επίσης, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συμπερίληψη μαθητών που χρήζουν την υποστήριξη και τη βοήθεια των υπολοίπων.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SCRATCH Οι περισσότεροι μαθητές είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση των Η/Υ και κατέχουν τις βασικές δεξιότητες. Το σχολείο μας διαθέτει οργανωμένο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οπότε χρησιμοποιούνται τέσσερις φορητοί Η/Υ, ένας για κάθε μία ομάδα. Το εν λόγω λογισμικό υπάρχει ήδη εγκατεστημένο στους υπολογιστές. Οι μαθητές ανοίγουν ένα νέο έργο και φορτώνουν την εικόνα της κάτοψης του 1ου ορόφου του σχολικού κτιρίου που υπήρχε ήδη στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών. Στη συνέχεια την εικόνα αυτή την ορίζουν ως σκηνικό το χάρτη της κάτοψης του σχολείου ώστε το αντικείμενο bee bot να κινηθεί πάνω σε αυτή. Αμέσως μετά ξεκινούν να προγραμματίζουν το αντικείμενο τους να κινείται στις 4 κατευθύνσεις: μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές από το μενού της κίνησης.

Στη συνέχεια οι μαθητές χρησιμοποιούν την δομή επιλογής, από το μενού έλεγχος **εάν συνθήκη τότε** και τον αισθητήρα χρώματος **αγγίζει το χρώμα**, από το μενού των αισθητήρων. Στη συνέχεια υλοποιούν το τελικό πρόγραμμα όπου το αντικείμενο τους μπορεί να διακρίνει σε ποιο χώρο του σχολείου βρίσκεται βάση του συγκεκριμένου χρωματικού μοντέλου. Επιπλέον, κάθε φορά που εντοπίζει τον χώρο που ψάχνει, εμφανίζεται και το αντίστοιχο μήνυμα εύρεσης του χώρου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της ενότητας αυτής είναι συντονιστικός και είναι έτοιμος να παρέμβει σε τυχόν δυσκολίες που θα παρουσιάζονται (βλέπε στην εικόνα)

4. ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Τέλος οι μαθητές, χρησιμοποιώντας το bee bot (μελισσούλα), θα πλοηγηθούν στο εσωτερικό του σχολικού κτιρίου, με τη βοήθεια μιας κάτοψης του κάτω ορόφου του σχολείου τοποθετημένης στο δάπεδο της τάξης. Μια διαδικασία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, στην οποία έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν όλοι οι μαθητές της τάξης και να αισθανθούν ευχάριστα και δημιουργικά.

Εμπειρίες-Συμπεράσματα

Μετά την πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων προέκυψαν οφέλη για τους μαθητές. Συγκεκριμένα:

1. Ανέπτυξαν δεξιότητες χρήσης των Η/Υ προγραμματίζοντας και δίνοντας εντολές στο λογισμικό του Scratch.
2. Εξασκήθηκαν στην επίλυση προβλημάτων και ανέπτυξαν κριτική και στρατηγική σκέψη.
3. Εξέφρασαν τη δημιουργικότητά τους.
4. Άντλησαν ευχαρίστηση τόσο από τη χρήση του λογισμικού Scratch όσο κι από τη χρήση του ρομπότ.
5. Καλλιέργησαν μεταξύ τους κλίμα συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και ομαδικότητας.

6. Απέκτησαν ενσυναίσθηση για τους μαθητές των μικρότερων τάξεων, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Βιβλιογραφία

- Bober, M. (2010). *Games-Based Experiences for Learning*. Bristol: Futurelab.
- Clark, C.M., & Klonoff, H. (1990). Right and left orientation in children aged 5 to 13 years. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, *12*, 459-466.
- Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). *Learning and teaching early math: The learning trajectories approach*. New York: Routledge.
- Dellatolas, G., Viguier, D., Deloche, G., & De Agostini, M. (1998). Right-Left orientation and significance of systematic reversal in children. *Cortex*, *34*, 659-676.
- Kafousi & Skoumpourdi , (2008). *Ta mathimatika ton paidion 4-6 eton-Arithmoi kai choros*. Ekdoseis: Pataki.
- Komis, B. (2004). *Eisagogi stis ekpaideftikes efarmoges ton Technologion tis Plioforias kai ton epikoinonion*. Athina: Nees Technologies.
- Lewis, C. M. (2010). How programming environment shapes perception, learning and goals: logo vs. scratch. In *Proceedings of the 41st ACM technical symposium on Computer science education* (pp. 346–350). New York: ACM.
- Meerbaum-Salant, O. Armoni, M., Ben-Ari, M. (2011). Habits of programming in scratch. In *Proceedings of the 16th annual joint conference on Innovation and technology in computer science education* (pp. 168–172). New York: ACM.
- Piaget, J. (1952). *Judgement and reasoning in the child*. London: Routledge.
- Rigal, R. (1994). Right-left orientation: Development of correct use of right and left terms. *Perceptual and Motor Skills*, *79*, 1259-1278
- Tzekaki, M. (2007). *Mikra paidia, megala mathimatika noimata*. Athina: Gutenberg
- Whitehouse, D., Dayton, C.M., & Eliot, J. (1980). A left-right identification scale for clinical use. *Developmental and Behavioral Pediatrics*, *1*, 118-121.

Συμμετέχω – Συνεργάζομαι – Συναισθάνομαι - Μένω υγιής.

Τσαούση Ελισάβετ, M.Sc. Σχολική Φυσική Αγωγή

Περίληψη

Το παρόν διδακτικό σενάριο προσβλέπει στη βιωματική και θεωρητική προσέγγιση της αναπηρίας και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες με αναπηρία στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Δύναται να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής του γυμνασίου και του δημοτικού, στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του γυμνασίου. Η υλοποίησή του προϋποθέτει την εφαρμογή της βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης και του μοντέλου της Ανεστραμμένης τάξης. Περιλαμβάνει σχεδιασμένες δραστηριότητες, οργανωμένες σε φύλλα εργασίας που αξιοποιούν: α) εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Καλλιπάτειρα» και του Εγχειριδίου Compasito, β) ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του Φωτόδεντρου με τίτλο «Όλοι μπορούμε να γυμναστούμε!» και γ) τροποποιημένες φυσικές δραστηριότητες και παιχνίδια που προσομοιάζουν σε παραολυμπιακά αθλήματα πρόγραμμα της IAAF Kids' Athletics. Εν κατακλείδι, η βιωματική και γνωστική προσέγγιση της αναπηρίας και των παραολυμπιακών αθλημάτων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που αποτελούν σημαντικό εφόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ατόμου.

Λέξεις-Κλειδιά: Παραολυμπιακά αθλήματα, φυσική αγωγή, συμπερίληψη

I participate – I collaborate – I feel – I stay healthy.

Tsaousi Elizabeth, M.Sc. School Physical Education

Abstract

The purpose of the present teaching scenario is the experiential and theoretical approach to disability and students' awareness development of the difficulties faced by students with disabilities in Physical Education. It can be used in the subjects of Physical Education in junior high school and primary school, Social Political Education, and Laboratory Skills in junior high school. Its implementation presupposes the application of experiential and group-collaborative learning and the model of the inverted classroom. Moreover, it includes activities designed and organized in worksheets that are based on: a) educational material of the "Kallipateira" Program and the Compasito Manual, b) digital educational material of Photodendron entitled "We can all exercise!" and c) physical activities and games modified that resemble Paralympic sports of an IAAF Kids' Athletics program. In conclusion, the experiential and cognitive approach to disability and Paralympic sports can contribute to social skills improvement which is a significant asset for further individual development.

Key words: Paralympic sports, physical education, inclusion

Ταυτότητα του διδακτικού σεναρίου

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο: «Συμμετέχω – Συνεργάζομαι – Συναισθάνομαι - Μένω υγιής» δύναται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων της Φυσικής Αγωγής, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγή της Γ΄ γυμνασίου και του Εργαστήριου Δεξιοτήτων, ενώ προσφέρεται και για το σχεδιασμό και εφαρμογή διαθεματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η προβλεπόμενη διάρκεια του προσδιορίζεται στις τρεις διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα, μία διδακτική ώρα ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και δύο διδακτικές ώρες σύγχρονη δια ζώσης διδασκαλία.

Σκεπτικό σεναρίου– Επιστημονικό/ γνωστικό περιεχόμενο

Το σκεπτικό του παρόντος διδακτικού σεναρίου βασίζεται εν μέρει στο πρόγραμμα που προτείνεται από τους Lieberman και Huston-Wilson (2002) και απευθύνεται σε μαθητές/τριες χωρίς αναπηρίες με στόχο να αποδεχθούν με θετικό τρόπο έναν συμμαθητή τους με αναπηρία. Συγκεκριμένα, γίνεται χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων «μίμησης» της αναπηρίας σε συνδυασμό με την παροχή πληροφοριών σχετικές με την αναπηρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσομοίωση της αναπηρίας μέσω κινητικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή σε Παραολυμπιακά ή άλλα προσαρμοσμένα αθλήματα δύναται να συμβάλλει στη βελτίωση των στάσεων των παιδιών χωρίς αναπηρία απέναντι στα άτομα με αναπηρία (Panagiotou, Kudlacek, Evaggelino, 2006). Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για την υλοποίηση της παρούσας διδακτικής πρότασης και να συνεισφέρει στην περεταίρω ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών: α) στα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία γενικότερα και β) ειδικότερα, στο δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους με Αναπηρία για συμμετοχή στην άθληση και τη φυσική δραστηριότητα. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο εξελίσσεται σ' ένα καινοτόμο περιβάλλον Μικτής Μάθησης (Blended Learning) που αποτελεί συνδυασμό της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας με τη μάθηση μέσω διαδικτύου. Επίσης, αξιοποιεί το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης (Flipped Classroom) που αποτελεί εκπαιδευτική μέθοδο «η οποία μεταφέρει την παράδοση του μαθήματος έξω από την αίθουσα διδασκαλίας (κυρίως μέσα από βίντεο), προκειμένου ο διδακτικός χρόνος στην τάξη να αφιερωθεί περισσότερο σε αλληλεπιδραστικού τύπου δραστηριότητες όπου οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά με το διδακτικό περιεχόμενο» (Flipped Learning Network, 2016).

Προαπαιτούμενες γνώσεις και επιθυμητές δεξιότητες

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου οι μαθητές είναι απαραίτητο: α) να γνωρίζουν τους βασικούς κανονισμούς του βόλεϊ, να κατέχουν τις βασικές δεξιότητες της τεχνικής του αθλήματος και να γνωρίζουν την πιο απλή μορφή της τακτικής, ώστε να μπορούν να παίξουν οργανωμένα, β) να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές κινητικές

δεξιότητες (δρομικές και ριπτικές), γ) να κατέχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, κειμενογράφου (word), του διαδικτύου και της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του σχολείου και δ) να είναι εξοικειωμένοι με τα στίλ διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή (αμοιβαία διδασκαλία, πρακτικό σε σταθμούς, συμπερίληψης-μη αποκλεισμού).

Σκοπός σεναρίου - Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι η βιωματική και θεωρητική προσέγγιση τόσο της έννοιας της διαφορετικότητας όσο και της αναπηρίας και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές/τριες τους με αναπηρία στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι μαθητές/τριες :

- Να συναισθάνονται, να σέβονται και να αποδέχονται άτομα με αναπηρία.
- Να αναγνωρίσουν ότι η ένταξη μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
- Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία.
- Να αποκομίσουν τα ευεργετικά οφέλη της άσκησης μέσα από τη συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες που σχετίζονται με παραολυμπιακά αθλήματα.
- Να συνειδητοποιήσουν ότι, με ελάχιστες προσαρμογές στο μάθημα Φυσικής Αγωγής, «Όλοι μπορούμε να γυμναστούμε!», αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση και θετική στάση αποδοχής και αγάπης από όλους.
- Να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας και ικανότητες επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με συμμαθητές.
- Να βελτιώσουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και ικανότητες ομαδικής εργασίας.
- Να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν σχέσεις φιλίας με τους άλλους.
- Να εντρυφούν στη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου, αλληλεπιδρώντας με πληθώρα πολυμεσικών εφαρμογών, και παράλληλα να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό τους αλφαριθμητισμό.

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Η πρώτη φάση πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο άσκησης με τη χρήση καρτών ρόλων. Η δεύτερη φάση λαμβάνει χώρα στην ηλεκτρονική σχολική τάξη με την ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και φύλλων εργασίας. Η τρίτη φάση λαμβάνει χώρα στον προαύλιο χώρο του σχολείου με τη χρήση φύλλων εργασίας και περιλαμβάνει τροποποιημένες φυσικές δραστηριότητες και παιχνίδια που προσομοιάζουν σε παραολυμπιακά αθλήματα. Για την υλοποίηση των τριών φάσεων απαιτούνται κάρτες ρόλων, φύλλα εργασίας, medicine ball 500γρ., δίχτυ πετοσφαίρισης, ελαστικά μπαλάκια ρίψεων, κιμωλίες, κώνοι, ταινία σήμανσης, μαντήλι, μετροταινίες και χρονόμετρα.

Διδακτική προσέγγιση

Χρησιμοποιούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης όπως η βιωματική και ομαδοσυνεργατική κι ένα φάσμα διδακτικών στυλόπως: πρακτικό σε σταθμούς, αμοιβαία διδασκαλία, συμπερίληψης-μη αποκλεισμού. Επίσης, για την υλοποίηση της ασύγχρονης εξ' αποστάσεως διδασκαλίας, εφαρμόζεται το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης, ενώ για την αξιολόγηση αξιοποιείται ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και μέσων (Παρατήρηση, Συζήτηση, ερωματολογία).

Αναλυτική περιγραφή διδακτικής πορείας

1η διδακτική ώρα: Προσεγγίζοντας βιωματικά τη διαφορετικότητα

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: α) η 1η δραστηριότητα περιλαμβάνει ολιγόλεπτη εισήγηση από τον Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής για την αξία της αποδοχής και της συνεργασίας με άτομα διαφορετικών χαρακτηριστικών, ως προς το φύλο, την εμφάνιση, τις ικανότητες και την καταγωγή. Ακολουθούν διευκρινίσεις σε ερωτήματα των μαθητών αν υπάρχουν, β) η 2η δραστηριότητα περιλαμβάνει αξιοποίηση της βιωματικής δραστηριότητας ένα «βήμα μπροστά» σελ. 166 από το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Καλλιπάτειρα» και του Compasito-Μικρή πυξίδα με τίτλο «Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά». Επισημαίνεται, ότι η συγκεκριμένη βιωματική δραστηριότητα υλοποιείται με τις ανάλογες προσαρμογές στους ρόλους και στις περιστάσεις ζωής (Δικτυογραφία- Fyllo drastiriotiton 1) και γ) η 3η δραστηριότητα περιλαμβάνει τον αναστοχασμό στις θέσεις όπου έχουν φτάσει οι μαθητές/τριες, οπότε βρίσκονται όλοι απλωμένοι στο χώρο. Σε αυτό το στάδιο τους ρωτάμε πώς ένιωσαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (Fyllo ergasias 1).

2η διδακτική ώρα: Σχεδιάζω Ένα μάθημα Φυσικής Αγωγής για όλους

Ο/η εκπαιδευτικός Φ.Α. έχει αναρτήσει ψηφιακή ιστορία με τίτλο «Όλοι μπορούμε να γυμναστούμε» από το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ στην ηλεκτρονική τάξη του σχολείου που θα χρησιμοποιηθεί στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Στη συνέχεια καλεί τους μαθητές/τριες να εμπνευστούν από την ψηφιακή ιστορία, να αναγνωρίσουν την έννοια της διαφορετικότητας και να δημιουργήσουν σε ομάδες κινητικές δραστηριότητες ακολουθώντας τις οδηγίες της παρακάτω βηματικής διαδικασίας που περιγράφονται στο Fyllo drastiriotiton 2 και στο Fyllo ergasias 2.

3η διδακτική ώρα: Ένα μάθημα Φ.Α. γι όλους

Λαμβάνει χώρα στον προαύλιο χώρο του σχολείου και περιλαμβάνει δραστηριότητες που γίνονται ομαδικά και ορίζονται βοηθοί συμμαθητές/τριες, όπου χρειάζεται, για λόγους ασφαλείας.

1η δραστηριότητα: Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής εξηγεί στους μαθητές/τριες σύντομα τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στη συνέχεια καλεί καθεμία από τις τέσσερις 6/μελείς ομάδες που σχημάτισαν οι μαθητές/τριες στη διάρκεια της 2ης

διδασκαλίας να παρουσιάσουν μια από τις 4 τροποποιημένες φυσικές δραστηριότητες και το παιχνίδι που έχουν σχεδιάσει στα μέλη των υπόλοιπων ομάδων.

2η δραστηριότητα: Δημιουργούνται 4 σταθμοί εργασίας, όπου θα διεξαχθούν οι φυσικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια που επιλέχθηκαν από τις ομάδες σύμφωνα με το σχήμα 1. Οι ομάδες παίρνουν θέση στο σταθμό της επιλογής τους και κάνουν σύντομη προθέρμανση ανά ομάδα (5'). Στη συνέχεια οι ομάδες περνούν και από τους τέσσερις σταθμούς συμμετέχοντας βιωματικά σε όλες τις δραστηριότητες. Παραμονή σε κάθε σταθμό (5'). α) ΣΤΑΘΜΟΣ 1: Βόλει καθήμενων με medicine ball Δικτυογραφία- Fyllo ergasias 2.,β) ΣΤΑΘΜΟΣ 2:Τυφλή σκόπευση - Fyllo ergasias 2.,γ) ΣΤΑΘΜΟΣ 3:Μαντηλάκι (παραλλαγή του παιχνιδιού τα παιδιά που συμμετέχουν έχουν ακινητοποιημένο το ένα χέρι τους) Δικτυογραφία - Fyllo ergasias 2., δ) ΣΤΑΘΜΟΣ 4:Ρίψη medicine ball από γονάτιση Δικτυογραφία- Fyllo ergasias 2.

3η δραστηριότητα: Αναστοχασμός - Συζήτηση. Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο (Fyllo ergasias 3) απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετώπισαν κατά το βιωματικό μέρος του σεναρίου και καταγράφουν τα συναισθήματά τους από τη συμμετοχή τους σ' αυτό.

Πιθανές επεκτάσεις - προσαρμογές σεναρίου

Το σενάριο θα μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία στη διάρκεια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής αλλά και στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού λόγω των απλών φυσικών δραστηριοτήτων που προτείνει.Επίσης, αναμένεται να οδηγήσει τους/τις μαθητές/τριες στην ανάληψη πρωτοβουλιών για οργάνωση και συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες συνεργασίας επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων.

Βιβλιογραφία- Δικτυογραφία

Anderson A. R. & Fowers B. J. (2020). An exploratory study of friendship characteristics and their relations with hedonic and eudaimonic well-being. *Journal of Social and Personal Relationships* Vol. 37(1) 260–280.

Block, M. E. (2007). *A teacher's guide to including students with disabilities in general physical education*. Baltimore, MD: Paul H. Brooks.

Compasito-Mikri pyxida– Egcheiridio ekpaidefsis sta anthropina dikaiomata gia paidia stosyndesmo Compasito-Mikri pyxida– Egcheiridio ekpaidefsis sta anthropina dikaiomata gia paidia.

«Proponitikes kai agonistikεςdrastiriotitesklasikouathlitismougia tis katigories K12, K10, K8 me efarmogitou Kids' Athletics» stosyndesmo http://www.segas.gr/files/2019/Publications/Kids_athletics.pdf?lbisphreq=1.

<http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allcoursespdf.jsp>.

<https://docplayer.gr/200240904-Edu-pact-egheiridio-programmatos.html>.

Lieberman, L. J., Houston-Wilson, C., & Kozub, F. (2002). Perceived barriers to including students with visual impairments and blindness into physical education. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 19(3), 364–377.

Oloiboroumenagymnastoume! | FOTODENTRO (photodentro.edu.gr). Block, M.E, & Obrusnikova, I. (2007). Inclusion in Physical Education: A Review of the Literature From 1995-2005. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 24, 103-124.

Panagiotou. A. Kudláček, M., Evaggelinou, C. (2006). The effect of the implementation of the “Paralympic School Day” program on the attitudes of primary school children towards the inclusion of children with disabilities in physical education. *Studia Kinanthropologica*, VII, 2006, (2), 83-87.

Vivlio ekpaideftikou Kallipateira. [stosyndesmo VivlioekpaideftikouKallipateira.](#)

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Fyllo drastiriotiton 1 stosyndesmo [Fyllo drastiriotiton 1](#)

Fyllo drastiriotiton 2 stosyndesmo [Fyllo drastiriotiton 2](#)

Fyllo ergasias 1 stosyndesmo [Fyllo ergasias 1](#)

Fyllo ergasias 2 stosyndesmo [Fyllo ergasias 2](#)

Fyllo ergasias 3 stosyndesmo [Fyllo ergasias 3](#)

Παιχνίδι ρόλων και πληροφορικός γραμματισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Βαζούρας Σπύρος, M.Ed.

Περίληψη

Η ιδέα των διδακτικών δραστηριοτήτων πληροφορικής χωρίς χρήση υπολογιστή για την ενίσχυση του πληροφορικού γραμματισμού των μαθητών του δημοτικού σχολείου παρουσιάζει ιδιαίτερο παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Η ιδέα αυτή μπορεί να υποστηρίξει μια σειρά διδακτικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα είναι: ο κύκλος επεξεργασίας της πληροφορίας, οι περιφερειακές συσκευές ενός υπολογιστικού συστήματος και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το παιχνίδι ρόλων είναι μια ενεργητική και βιωματική εκπαιδευτική τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στις περιπτώσεις αυτές. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την εμπειρία της συμμετοχής και του ρόλου. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά μια τέτοια δραστηριότητα για το θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο διδακτικός σχεδιασμός είναι συμβατός με τις πραγματικές συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής τάξης. Μέσα από το παιχνίδι ρόλων η μάθηση προωθείται με τρόπο ενεργητικό και βιωματικό, δημιουργικό, φιλικό και διασκεδαστικό. Σε κάθε περίπτωση, τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, ο σκοπός και οι διδακτικοί στόχοι προσαρμόζονται και είναι συμβατά με την ηλικία και το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών, τη διάρκεια και τη φύση της διδακτικής δραστηριότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: παιχνίδι ρόλων, πληροφορικός γραμματισμός, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διδασκαλία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Role play and ICT literacy in primary education

Vazouras Spyros, M.Ed.

Abstract

The idea of unplugged teaching activities to enhance the ICT literacy of students in primary school has a particular pedagogical interest. This idea can support a series of didactic topics, as for example it is: the information processing cycle, the peripherals of a computer system and the e-mail. The role play is an active and experiential educational technique that can be used effectively in these cases. Learning is achieved through the experience of participation and role. In this paper presented in short such an activity on the topic of e-mail. The didactic planning is compatible with the real conditions of organization and operation of the school class. Through the role play the learning is promoted in an active and experiential, creative, friendly and fun way. In each case, the expected learning outcomes, the purpose and the didactic targets are adapted and are compatible with the age and the level of cognitive development of the students, the duration and the nature of the teaching activity.

Key-Words: role play, ICT literacy, primary education, teaching, e-mail

Introduction

Informatics as a reference science has concepts, theories and methods, which do not depend on the computers in a direct or exclusive way and students can understand them more easily in an experiential way. The csunplugged activities concern the teaching basic concepts in ICT literacy which do not require computers or other digital media and tools or at least not in the usual way. General, in csunplugged teaching activities computer is absent. However, in some cases there is supportive educational software that effectively promotes the ideas or concepts to be taught.

The role play is an active didactic technique that can effectively support the csunplugged teaching approach. It is an experiential educational technique performed as a theatrical performance in which students play roles related to the examined situation, process, function or system. Through the experience of participation and role, the best understanding and learning is targeted (Bagiati, 2014).

Didactic purpose and targets

The suggested csunplugged teaching activity concerns the cognitive subject of e-mail which is part of the teaching unit «I know the Internet. I communicate and collaborate» of the ICT course for the primary education. The basic didactic purpose of the proposed teaching activity is the understanding of the concept of e-mail from the students. At the field of teaching targets, students must be able: (i) to recognize, distinguish and name the key factors and elements of e-mail (message, sender, internet, server, recipient), (ii) to distinguish the differences between conventional written correspondence and e-mail, (iii) to develop their reasoning, communication and collaboration skills. The purpose and the teaching targets are compatible with the age and the level of cognitive development of the students, the required didactic transformation, the duration and the nature of the teaching activity, the current didactic contract and the expected didactic noise, in low or moderate level.

Didactic planning

The activity is developed with the active didactic technique of role play. Students play roles in a theatrical way. The roles are related to the operation of e-mail. The students work together, in groups of at least five children, in order to ensure the minimum number of roles in our case, that is, a sender, a recipient, two servers and a role for the information flow. The student in the motion role carries a real small text message on paper between his/her classmates, starting with the sender, passing the servers and ending with the recipient. It is possible for the groups to include more students in computer roles, depending on the total number of groups and students in the class, the functionality and the expediency, at the discretion of the teacher. The teacher explains to the

students, in simple words, the goals of the play and why the exercise takes place, while creating a playful atmosphere with security and trust, necessary conditions for «students to go on stage», especially if the teaching technique it has not been reused. Introduces students to the rules of the play, that is, how many roles there are, what they will do, how long it will take. Students choose among themselves, voluntarily, their roles. During the implementation phase of the teaching activity, the role play is conducted as a theatrical performance. Each group nominates a representative who during the theatrical performance describes the e-mail process. The play ends when all teams present an example of e-mail. The teaching activity is completed in the plenary of the class with a short discussion between the groups, both for the cognitive subject of the e-mail and the confirmation of the learning outcomes, as well as for the experience of the participation in the group and the role play.

It is important to point out that the effective development and operation of the teaching technique of role play for students of primary school has two necessary and binding conditions: (i) the detailed guidance from the teacher to the students for the roles, the goals, the terms and rules of operation, the mode of action and the duration, (ii) the continuous and uninterrupted practical support from the teacher to the students. The teacher must be prepared to stop the game if it does not meet - in practice - the teaching targets set or the students are not working seriously. It is also legitimate to develop positive motivation and noble rivalry between the groups for the theatrical performance they will present.

It is worth noting that the role play is developed by groups of students and therefore the characteristics of groups, the basic principles of participation in group, the psychodynamic perspective and the position of group dynamics acquire special and important value (Douglas, 1997).

The teamwork and active participation of students, the theatrical and social nature of role play, the promotion and development of creativity, the communication, the collaboration and the self-esteem are important aspects of constructivist and socio-cognitive learning. The underlying learning theories and the educational techniques are directly related to the way in which the overall organization of teaching activity is established (Howell, 1992; Leontidis, Halatsis, Grigoriadou & Vazouras, 2009).

Didactic remarks and discussion

The concept of correspondence, as students have already encountered it, either from their everyday life or from the other school lessons, contributes to the smooth cognitive adaptation, the didactic transformation and the optimal conduct of the lesson. In the cognitive field, the students' prior knowledge, the representations and experiences from the concept of correspondence, electronic or conventional, are estimated to work positively and without conceptual confusion or problems. The role of interconnected knowledge and experiences from the rest school education or everyday life is expected

to be useful and productive. In the teaching field, the pedagogical atmosphere, the good preparation and the clear definition of the rules operation are critical elements that have a positive effect and remove unwanted behaviors. Some initial difficulty for some students to work consistently and effectively in developing role play is expected. The didactic contract - that is the total of the expected behaviors of students and teachers - is estimated not to be overturned during the teaching activity. Special interesting is the necessary didactic transformation and the adaptation of the taught concept to the cognitive level of the students in primary education. For example, the concept of servers on the internet and their role in e-mail during the transmission of information (messages) is well understood by graduates students while the same concept is not easily or not at all understood by beginner students of primary school. The didactic technique of role play remains the same, but the content and development of the roles change, as the case may be.

The choice of the active and experiential teaching technique of the role play makes the presence of the teacher multidimensional, since he/she is called to function, at the same time, as a mentor, coordinator, animator and supporter (Bagiati, 2014).

The implementation takes place during the school year 2021-2022 at the 5th Primary School of Levadia and is in progress. The first image of learning outcomes seems encouraging, while there has been positive acceptance from students.

References

- Bagiati, E. (2014). *Role Play as a Teaching Technique in Education*. Heraklion: Regional Directorate of Primary & Secondary Education of Crete.
- Douglas, T. (1997). *Survival in Teams. Basic principles of group participation*. Athens: Greek Letters.
- Howell, J. (1992). Using role play as a teaching method. *Teaching Public Administration, Vol 12* (No 1), pp. 69–75.
- Leontidis, M., Halatsis, C., Grigoriadou, M. & Vazouras, S. (2009). Using an Ontological Approach to Support the Student Affectively. In C. Fulford & G. Siemens (Eds.), *World Conference On Educational Multimedia, Hypermedia And Telecommunications, 22-26 June 2009* (pp. 1142-1151). Waynesville: Association for the Advancement of Computing in Education.

Καλές Πρακτικές για ένα Συμπεριληπτικό Σχολείο

Χασαπογιάννης Ιωάννης - Ευάγγελος, M.Ed. Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Περίληψη

Η παγκοσμιοποίηση, ο εκσυγχρονισμός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η μεγάλη ανθρώπινη κινητικότητα έχουν διαμορφώσει νέες συνθήκες στις κοινωνίες. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο θεσμός του σχολείου αποκτά διαφορετική διάσταση, καθώς ο ρόλος του αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Γίνεται πλέον λόγος για «Ένα Σχολείο για Όλους» με κύριο στόχο την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, ώστε κανένας μαθητής να μην μένει πίσω στην ακαδημαϊκή του πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία αποσκοπεί να παρουσιάσει ένα πλάνο βάσει του οποίου ένα παραδοσιακό σχολείο μπορεί να μετατραπεί σε Συμπεριληπτικό.

Λέξεις-Κλειδιά: Συμπερίληψη, συμπεριληπτικό σχολείο, συμπεριληπτική κουλτούρα, καλές πρακτικές, μέθοδοι διδασκαλίας

Good Practices for an Inclusive School

Chasapogiannis Ioannis - Evangelos, M.Ed. Special Education & Training

Summary

Globalization, the modernization of human activities and the great human mobility have created new conditions in societies. In such a context, the school institution acquires a different dimension, as its role is adapted to the new data. There is now talk of a "School for All" with the main goal of providing quality education to all students regardless of the individual characteristics of each, so that no student is left behind in his academic course. In this context, the present work aims to present a plan according to which a traditional school can be transformed into an Inclusive one.

Key-Wrds: Inclusion, inclusive school, inclusive culture, good practices, teaching methods

Καλές Πρακτικές για ένα Συμπεριληπτικό Σχολείο

Για να μπορέσει ένα σχολείο να μετατραπεί επιτυχώς σε Συμπεριληπτικό και να παράγει αποτελεσματικό έργο προς όφελος όλων των μαθητών πρέπει να αλλάξει την υφιστάμενη κουλτούρα του αρχής γενομένης από τον διευθυντή. Ο τελευταίος, ως ηγετική φυσιογνωμία, οφείλει να είναι υποστηρικτικός προς τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, να προσεγγίζει με ειλικρινές ενδιαφέρον τις προκλήσεις που αυτοί συναντούν σε καθημερινή βάση εντός της σχολικής αίθουσας και να τους συμβουλεύει ή να τους καθοδηγεί ως προς την αντιμετώπισή τους. Επιπρόσθετα, οφείλει να τους παρέχει

ευκαιρίες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, αλλά και να διασφαλίζει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους και συμμετέχουν ενεργά στη σχολική καθημερινότητα (Αγγελίδης, 2011; Horrey & McLeskey, 2013). Από την άλλη μεριά οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά έχοντας ως γνώμονα το κοινό όραμα για μια εκπαίδευση για όλους τους μαθητές μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες συνεργασίας με την καθεμιά να αναλαμβάνει διαφορετικό έργο, όπως για παράδειγμα τη διερεύνηση των συνθηκών του σχολείου που θα οδηγήσουν στην προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ανάγκες των μαθητών, τη μελέτη εμπειρικών δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συμπεριληπτικών σχολείων, τον εντοπισμό καλών πρακτικών και τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων συνεργατικής διδασκαλίας. Βασικός τους στόχος πρέπει να είναι η ευελιξία μέσα από ενέργειες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εν λόγω μαθητών, χωρίς να παραβλέπονται και οι ανάγκες των υπόλοιπων. Σε ένα τέτοιο υποστηρικτικό πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού της Ειδικής Αγωγής είναι πολυδιάστατος, καθώς πέρα από τη στήριξη των μαθητών, μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και να αναλάβει ρόλο ενεργητικό στη γενική τάξη προκειμένου να διδάξει μια διαφορετική, ανάμεικτη ομάδα μαθητών στον ίδιο φυσικό χώρο (Giangreco, 2013).

Ακόμη μια καλή πρακτική για την προώθηση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό να διοργανώνει στις αρχές της σχολικής χρονιάς μία ημέρα γνωριμίας με το σχολείο για όλους τους μαθητές και τους γονείς τους. Σε μια τέτοια συνάντηση έχουν όλοι τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς. Τα παιδιά με ιδιαιτερότητες θα νιώσουν αίσθημα αποδοχής, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές και οι γονείς τους θα γνωρίσουν καλύτερα τη λειτουργία του συμπεριληπτικού σχολείου και θα αναπτύξουν θετική στάση για αυτό. Μάλιστα, αυτή τη αλληλεπίδραση σχολείου - οικογένειας μπορεί να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για παράδειγμα, ομάδα εκπαιδευτικών, με την καθοδήγηση του διευθυντή, μπορεί να συντάσσει και να αποστέλλει στους γονείς ερωτηματολόγια σχετικά με την επίδραση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο παιδί τους, σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι γονείς ενθαρρύνονται να προβάλουν και τις δικές τους προτάσεις – παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνεται η εμπλοκή των μαθητών στην αναδιαμόρφωση των δράσεων του σχολείου, καθώς καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων (Savage & Erten, 2015). Σε επίπεδο τάξης ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναδιαμορφώσει τη διδασκαλία του κάνοντας διαφοροποιήσεις στο υφιστάμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να προωθήσει την κοινωνική μάθηση σύμφωνα με την οποία τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις, τη συνεργασία τους με τους συμμαθητές τους και την αλληλεπίδραση (Georgiou, E., Angelidis, P. & Kyriakou, K. 2012). Επίσης μπορεί να ξεκινήσει τη διδασκαλία αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες για να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων των μαθητών και σταδιακά να μεταβαίνει στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, αναθέτοντας επί μέρους εργασίες σε μικρές ομάδες μαθητών. Οι μικρές ομάδες καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό ή σε μεγαλύτερες τάξεις από άλλους μαθητές με την εποπτεία του εκπαιδευτικού. Έτσι, η

μάθηση με την υποστήριξη των συμμαθητών μπορεί να είναι αποτελεσματική, καθώς παρακινεί όλα τα παιδιά να εμπλακούν στη διαδικασία ανεξάρτητα αν έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ή όχι (Savage & Erten, 2015).

Στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σε ένα συμπεριληπτικό σχολείο σαφέστατα συμβάλει και ο προσωπικός αναστοχασμός του, η εκ των προτέρων διερεύνηση των προσωπικών πεποιθήσεων και η αναπροσαρμογή τους, καθώς αυτά αντικατοπτρίζονται στις δράσεις που αναλαμβάνει εντός της τάξης (Agbenyega & Klibthong, 2014). Στο πλαίσιο του αναστοχασμού του λαμβάνει υπόψη ότι η μαθησιακή εμπειρία πρέπει να συνάδει με τους μαθησιακούς στόχους, αλλά και τι μαθησιακά αποτελέσματα να αναμένει ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών. Έχοντας αυτή τη συλλογιστική ως γνώμονα μπορεί να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του και να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές ακούν τις οδηγίες του και εμπλέκονται στις επί μέρους δραστηριότητες. Επιπλέον πρέπει να εφαρμόζει ποικιλία μεθόδων που να υποστηρίζουν τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και να παρουσιάζει τη νέα γνώση με διαφορετικούς τρόπους. Επίσης, οφείλει να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους είτε μέσω διαβαθμισμένων ασκήσεων, είτε μέσω γραπτών / προφορικών απαντήσεων, είτε μέσω γραφημάτων, εικόνων ή μικρών ομαδικών εργασιών, οι οποίες ενθαρρύνουν τη διερευνητική μάθηση προς όφελος όλων των μαθητών από τη στιγμή που δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αυτό το στάδιο κρίνεται σημαντικό να συγκεντρώνονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σε τακτά χρονικά διαστήματα, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης (McMaster, 2015).

Δεδομένου ότι η μάθηση δεν περιορίζεται εντός της σχολικής αίθουσας, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μπορούν να οργανώσουν μαθησιακές δραστηριότητες εκτός σχολείου, σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Προτείνεται η επίσκεψη σε μουσεία, που αποτελεί μια μορφή βιωματικής μάθησης, καθώς οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν προσληπτικές και διερευνητικές δεξιότητες μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τα εκθέματα. Κατά τον ίδιο τρόπο και η επίσκεψη στο θέατρο για την παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης ενεργοποιεί με διαφορετικό τρόπο τη μάθηση των παιδιών, μέσα από την εικόνα, τον ήχο και την κίνηση (Angelidis, P., 2011). Προτείνεται μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, οι εκπαιδευτικοί να αναθέτουν στους μαθητές ομαδικές εργασίες (projects) στις οποίες να αποτυπώνουν ποικιλοτρόπως αυτά που έμαθαν από την επίσκεψη. Αυτές οι εργασίες συμβάλουν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια πολλών παραγωγικών δεξιοτήτων στους μαθητές, καθώς αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσω της τεχνολογίας, της ζωγραφικής ή της γλυπτικής, των κατασκευών, που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν επί μέρους ταλέντα και κλίσεις. (Lewis, Hudson & Hudson, 2010)

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν ακόμη να οργανώσουν δρώμενα εντός του σχολείου. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να οργανώσουν μια θεατρική παράσταση στην οποία να συμμετέχουν μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπου οι ρόλοι θα είναι

διαμοιρασμένοι σύμφωνα με τις ικανότητες και τις κλίσεις του καθένα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να καλλιεργήσουν ποικίλες δεξιότητες, εφόσον μπορούν να εκφραστούν μέσα από την κίνηση, τη μουσική, το χορό, το τραγούδι ή την απαγγελία. Η δράση μπορεί να παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς ή / και άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας, έτσι ώστε να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η ευρύτερη κοινωνία γύρω από τις δράσεις εντός συμπεριληπτικού σχολείου. Τα επιθυμητά αποτελέσματα από μια τέτοια δράση είναι κατ' αρχήν η ηθική ικανοποίηση των μαθητών ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα, γεγονός που ενισχύει την αυτό-εκτίμησή τους και τους ενθαρρύνει για περαιτέρω ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, ενισχύονται σε σημαντικό βαθμό οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, καθώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε ένα πλαίσιο όπου στόχος είναι ένα επιτυχημένο τελικό αποτέλεσμα, στο οποίο συμβάλουν όλοι χωρίς να δίνεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες που έχει το καθένα, αλλά πολύ περισσότερο στις δυνατότητες και τις κλίσεις τους (Hehir & Katzman, 2012).

Σύνοψη

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως χρειάζεται ουσιαστική προσπάθεια για τη μετατροπή ενός σχολείου από παραδοσιακό σε συμπεριληπτικό με πρώτο τον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό να έχουν τη διάθεση και τη θέληση να αλλάξουν πρωτίστως τις παραδοχές τους γύρω από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών. Από τη στιγμή που αυτό καθίσταται εφικτό υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν πολλές αλλαγές σε πρακτικό επίπεδο, ώστε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, να απολαμβάνουν το αγαθό της εκπαίδευσης και να εξελίσσονται μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον που σέβεται και αποδέχεται τον κάθε μαθητή ως μοναδικό και αξιόλογο για αυτό που είναι.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Angelidis, P. (2011). *Paidagogikes tis symperilipsis*. Athina: Diadrasi
- Agbenyega, J. S. & Klibthong, S. (2014). Assessing thai early childhood teachers' knowledge of inclusive education. *International Journal of Inclusive Education*, 18(12), 1247-1261
- Georgiou, E., Angelidis, P. & Kyriakou, K. (2012). I efarmogi enos montelou synergatikis erevnas drasis gia tin anaptyxi praktikon symperiliptikis ekpaidefsis. Sto Angelidis, P. (epim.). *Symperiliptiki Ekpaidefsi kai Veltiosi Scholeion*. Athina: Diadrasi
- Giangreco, M. F. (2013). Teacher assistant supports in inclusive schools: Research, practices and alternatives. *Australasian Journal of Special Education*, 37(2), 93-106.

- Hehir, T. & Katzman, L. I. (2012). *Effective inclusive schools: Designing successful schoolwide programs*. New York: John Wiley & Sons.
- Hoppey, D. & McLeskey, J. (2013). A Case Study of Principal Leadership in an Effective Inclusive School. *The Journal of Special Education*, 46(4).
- Lewis, K. Hudson, P. B. & Hudson, S. M. (2010). Embracing diversity: Empowering preservice teachers for teaching gifted and talented students. Στο Taylor, P. (επιμ.). *Proceedings of the Australian Teacher Education Association 2010 Conference*. Σελ. 1-17.
- McMaster, C. (2015). Where Is ____?: Culture and the Process of Change in the Development of Inclusive Schools. *International Journal of Whole Schooling*, 11(1), 16-34.
- Savage, R. S. & Erten, O. (2015). Teaching in inclusive classrooms: The link between teachers' attitudes – practices and student outcomes. *Journal of Psychology & Psychotherapy*, 5(6), 219.

Πανδημία Covid-19: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

Δερτούζου Φωτεινή, M. Ed.

Περίληψη

Οι νέες συνθήκες λόγω Covid 19 ανάγκασαν πολλές κυβερνήσεις να προχωρήσουν στην αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων. Μεταξύ των μαθητών που κλήθηκαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ήταν και μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αν και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί θεσμό σε πολλές χώρες η νέα συνθήκη ήταν εντελώς διαφορετική. Τα ερευνητικά δεδομένα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές στην Ειδική Αγωγή σε ομαλές συνθήκες, όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δείχνουν ότι συχνά όχι μόνο δεν είναι αποδοτική, αλλά μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα.

Λέξεις-Κλειδιά: ειδική αγωγή, πανδημία Covid-19, εκπαίδευση

Covid-19 Pandemic: Distance Education and Special Education.

Dertouzou Fotini, M. Ed.

Abstract

The new conditions created by Covid 19 forced many governments to suspend the livelihood of schools. Among the students who were called to adapt to the new conditions were students with disabilities and special educational needs. Although distance education is an institution in many educational systems, the new treaty was completely different. Research data on both distance education in Special Education students in normal conditions and during the pandemic show that they are often not only inefficient, but can create additional problems.

Key-Words: special education, Covid-19 pandemic, education

Εισαγωγή

Η πανδημία COVID-19 επέφερε κοσμογονικές αλλαγές στον κόσμο, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις στην προσπάθεια αναχαίτισης εξάπλωσής του να προχωρήσουν στην επιβολή περιοριστικών μέτρων. Το κλείσιμο των σχολείων ήταν μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες στρατηγικές για την πρόληψη και τον περιορισμό της μόλυνσης από τον COVID-19. Το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των σχολείων επιφέρει σειρά επιπτώσεων σε όλα τα επίπεδα για τους μαθητές και τις οικογένειες τους, επηρεάζοντας το 90% του παγκόσμιου μαθητικού πληθυσμού. Οι χώρες στράφηκαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά η έλλειψη προσβασιμότητας καθιστά δύσκολη τη διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική και ισότιμη εκπαίδευση για όλους. Τα προβλήματα φάνηκε να είναι μεγαλύτερα για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, η συγκυρία της πανδημίας προσφέρει ίσως μοναδική δυνατότητα διερεύνησης των

προβλημάτων αλλά και δυνατοτήτων αξιοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε αυτούς τους μαθητές.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

Το πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνώς. Σε διάφορες χώρες (Η.Π.Α., Κίνα, κ. ά.) παρέχεται σχολική εκπαίδευση εξ αποστάσεως, κυρίως ως λύση σε περιπτώσεις έλλειψης εκπαιδευτικών ή αδυναμία παρακολούθησης μαθημάτων. Στην Ευρώπη εφαρμόζεται κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Dichev et al., 2013). Ως πεδίο αποτελεί ειδική μεθοδολογία εκπαίδευσης με δικά της χαρακτηριστικά και φιλοσοφία. Η εφαρμογή της σε μικρότερους μαθητές έχει απασχολήσει εκτενώς τη βιβλιογραφία. Ωστόσο, στην ειδική αγωγή δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, ενώ ακόμα και όπου εφαρμόζεται, δεν έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα προγράμματα, τεχνολογία και συστηματικές κατευθύνσεις στους ειδικούς παιδαγωγούς (Cinquin et al., 2019). Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε εξ αποστάσεως προγράμματα αποτελούσαν σημαντικό προγνωστικό παράγοντα χαμηλής επίδοσης και συχνά η έκβαση ήταν αρνητική (Deshler, Rice & Greer, 2014). Παράλληλα και η παιδαγωγική προσβασιμότητα δεν έχει μελετηθεί για άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς οι μαθητές μπορεί μεν να έχουν πρόσβαση σε μια πλατφόρμα αλλά όχι σε περιεχόμενο, πόρους, δραστηριότητες, συνεργασία και εργαλεία αλληλεπίδρασης (Petretto et al., 2020).

Πανδημία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή: Ερευνητικά δεδομένα

Αρκετές έρευνες πραγματοποιήθηκαν στη γενική και ειδική εκπαίδευση, αναδεικνύοντας δυνατότητες και αδυναμίες. Ωστόσο, η συγκυρία ανέδειξε συγκεκριμένα ζητήματα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προϋπήρχαν, αλλά γιγαντώθηκαν, όπως η προσβασιμότητα (UNICEF, 2020). Μελέτες κατέδειξαν ότι η απομόνωση, η έλλειψη κοινωνικοποίησης, αλλαγές στις ρουτίνες, στέρηση εξειδικευμένων υπηρεσιών και εξατομικευμένων εκπαιδευτικών σχεδίων, αδυναμίες των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες επηρέασαν αρνητικά τη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους (Patel, 2020). Ιδιαιτερότητες και ελλείμματα των μαθητών σε τομείς όπως διαπροσωπική επικοινωνία, αλληλεπίδραση, κοινωνική μάθηση, συμπεριφορά, ενσυναίσθηση, κοινωνική αντίληψη, ευελιξία, δεξιότητες αυτοελέγχου και αυτορρύθμισης (Bauminger & Kasari, 2000) συνιστούν επιβαρυντικούς παράγοντες για την αποδοτικότητα εξ αποστάσεως προγραμμάτων (Garrison, et al., 2001). Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες ήταν χειρότερες για συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήριών (Bellomo et al., 2020).

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται ο ρόλος των γονέων που αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, χωρίς γνώσεις ειδικής αγωγής. Επιπλέον, παράγοντες όπως κοινωνικοοικονομική κατάσταση και μορφωτικό επίπεδο καθορίζει το χρόνο και την ποιότητα της γονικής εμπλοκής, άρα δε λαμβάνουν όλοι οι μαθητές την ίδια υποστήριξη (Petretto et al., 2020). Ο πιο διαφοροποιημένος ρόλος είναι του εκπαιδευτικού. Προγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν στάσεις και δεξιότητες

των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπως προηγούμενη εμπειρία, διαθεσιμότητα εξοπλισμού, επιμόρφωση (Martin et al., 2019). Οι έρευνες στην πανδημία έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονταν τη σημασία παροχής συγκεκριμένων στρατηγικών στους μαθητές αλλά δεν είχαν τις γνώσεις για να το κάνουν, ούτε τη θεσμική υποστήριξη (Petretto et al., 2020).

Ερευνητικά δεδομένα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η έλλειψη ερευνητικών δεδομένων είναι μεγαλύτερη, καθώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν έχει θεσμοθετηθεί. Τελευταία υπάρχουν ολοένα και περισσότερες προτάσεις για εφαρμογή σε μικρούς μαθητές π.χ. σε περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας, όμως δεν έχουν γίνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση (Selimi, Strouza & Chatziioannou, 2016). Όσον αφορά την πανδημική περίοδο οι έρευνες είναι ελάχιστες. Σε έρευνα των Mantzikos & Lappa (2020) για τυφλά και κωφά άτομα διαπιστώθηκαν οι προϋπάρχουσες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού. Ακόμα και τα προγράμματα εκπαιδευτικής τηλεόρασης δεν ήταν κατάλληλα για όλους τους μαθητές. Παράλληλα, καταγράφηκε περισσότερο άγχος εκ μέρους των γονέων, αλλά και εκ μέρους των εκπαιδευτικών που ένιωσαν απροετοίμαστοι να διδάξουν εξ αποστάσεως.

Επίλογος

Αν και προηγούμενες έρευνες έχουν επισημάνει θετικές διαστάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επικρατεί η άποψη ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να πρόκειται για μια γενικευμένη λύση για την ειδική αγωγή. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες μπορεί να έχει δυνητικά πλεονεκτήματα στην ειδική αγωγή, αρκεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που σέβονται τις ιδιαίτερες ψυχολογικές, γνωστικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών αυτών. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η διαμόρφωση συνεκτικού θεσμικού πλαισίου, η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης πιθανόν να αναδείξουν προοπτικές και δυνατότητες που τώρα απουσιάζουν.

Βιβλιογραφία

- Bauminger, N., & Kasari, C. (2000). Loneliness and friendship in high-functioning children with autism. *Child Development*, 71(2), 447-456. CDEV154 (biu.ac.il) .
- Bellomo, T. R., Prasad, S., Munzer, T., & Laventhal, N. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on children with autism spectrum disorders. *Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine*, (Preprint), 1-6.
- Cinquin, P. A., Guitton, P., & Sauzéon, H. (2019). Online e-learning and cognitive disabilities: A systematic review. *Computers & Education*, 130, 152-167. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131518303178> .

- Deshler, D., Rice, M., & Greer, D. (2014). Which demographic variables predict final grades for high school students enrolled in online English/ELA courses? Results from a regression analysis. Presentation at the annual meeting of the American Educational Research Association. Philadelphia, PA.
- Dichev, C., Dicheva, D., Agre, G., & Angelova, G. (2013). Current practices, trends and challenges in K-12 online learning. *Cybernetics and Information Technologies*, 13(3), 91-110.
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. *American Journal of distance education*, 15(1), 7-23.
- Mantzikos, C. N., & Lappa, C. S. (2020). Difficulties and barriers in the education of deaf and hard of hearing individuals in the era of covid-19: the case of greece-a viewpoint article. *European Journal of Special Education Research*, 6(3). <https://www.oapub.org/edu/index.php/ejse/article/view/3357>.
- Martin, F., Budhrani, K., & Wang, C. (2019). Examining Faculty Perception of Their Readiness to Teach Online. *Online Learning*, 23(3), 97-119.
- Patel, K. (2020). Mental health implications of COVID-19 on children with disabilities. *Asian Journal of Psychiatry*, (54). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7330593/>.
- Petretto, D. R., Masala, I., & Masala, C. (2020). Special Educational Needs, Distance Learning, Inclusion and COVID-19. *Education Sciences*, (10). <https://www.mdpi.com/2227-7102/10/6/154/pdf>.
- Selimi, P., Strouza, E., & Chatziioannou, I. (2016). I ex apostaseos omadosynergatiki ekpaidefsi sto plaisio psifiakon koinotiton mathisis os meso enischysis tis synaisthimatikis noimosynis ton paidion me mathisiakes dyskolies. *Anoikti Ekpaidefsi: to periodiko gia tin Anoikti kai ex Apostaseos Ekpaidefsi kai tin Ekpaideftiki Technologia*, 12(2), 103-121. doi:<https://doi.org/10.12681/jode.10865>.
- UNICEF (2020). COVID-19 response: Considerations for children and adults with disabilities.

Η οργάνωση της σχολικής εορτής της 17^{ης} Νοεμβρίου στο Γυμνάσιο, μέσα από τη μελέτη του θεάτρου την εποχή της δικτατορίας.

Γριτσοπούλου Φωτεινή
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Θεατρικών Σπουδών, MEd, Υποψήφια διδάκτωρ,

Περίληψη

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται η διαδικασία οργάνωσης μιας σχολικής εορτής για τον εορτασμό της 17^{ης} Νοεμβρίου. Το περιεχόμενο της εορτής αφορούσε το θέατρο και τον τρόπο με το οποίο οι συγγραφείς έγραφαν στην επταετία της δικτατορίας, θέλοντας να περάσουν την αντίδρασή τους χωρίς ωστόσο να λογοκριθούν από την Επιτροπή Ελέγχου. Για την οργάνωση της εορτής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Project με την οποία τα παιδιά μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου συνεργάστηκαν, συγκέντρωσαν σχετικές πληροφορίες και παρουσίασαν μια πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα παράσταση.

Λέξεις-Κλειδιά: σχολική γιορτή, 17^η Νοεμβρίου, μέθοδος Project, δικτατορία, θέατρο

Abstract

This report presents the process of organizing a school performance for the celebration of November 17th. The content of the celebration was about the theater and the way in which the writers wrote during the seven years of the dictatorship, wanting to react without being censored by the Audit Committee. The whole effort organized through Project method, with which the students collaborated, gathered relevant information and presented an original and interesting performance.

Key-Words: Project method, school celebration, performance, theatre, dictatorship, November 17th

Εισαγωγή

Η οργάνωση μιας σχολικής εορτής ή γενικότερα μια πολιτιστικής εκδήλωσης, είναι διδασκαλία με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά και με μεγάλη παιδαγωγική σημασία. Εκτός από τις γνώσεις που οι μαθητές αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους στην προετοιμασία τέτοιων εκδηλώσεων, η επαφή τους με την καλλιτεχνική και αισθητική πραγματικότητα έχει να τους προσφέρει πολλά. Η πολιτιστική δραστηριότητα δεν είναι ένα ακόμα μάθημα είναι ένας από τους παιδαγωγικούς δρόμους για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της έκφρασης των μαθητών. Ο συνδυασμός συναισθηματικής εμπλοκής και νοητικής επεξεργασίας, βίωσης και αναστοχασμού, αποβλέπει στη μάθηση με την έννοια της κατανόησης του εαυτού μας αλλά και του κόσμου (Ανδρί, Α., Chatzigeorgiou, Μ., 2007: 19). Επιπλέον, η επανοικειοποίηση της καλλιτεχνικής παράδοσης και της καλλιτεχνικής επικαιρότητας προετοιμάζει το έδαφος όχι κατ' ανάγκη

για νέους δημιουργούς, αλλά σίγουρα για νέο, καλό και πιο ευαισθητοποιημένο από το υπάρχον κοινό (Valkanos N., Vozikas, G., Koutsougeras D., 2006: 11).

Δικτατορία και θέατρο

Μια από τις σχολικές εορτές που ανατίθεται στο σχολείο να διοργανώσει είναι και η 17^η Νοεμβρίου, κατά την οποία γίνεται ενθύμηση των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Η αντίδραση αυτή των φοιτητών το 1973 είναι η αρχή του τέλους της δικτατορίας που επέβαλε η ομάδα των Συνταγματαρχών που ανέλαβε την εξουσία στις 21 Απριλίου 1967. Πέρα όμως από την αντίδραση αυτή των φοιτητών, σε όλη τη διάρκεια των 7 ετών που κράτησε η Χούντα, υπήρχαν αντιδράσεις σε όλους τους τομείς, στον πολιτικό, στον κοινωνικό, στον τομέα του πολιτισμού. Παράπονα, αντιδικτατορικές διαδηλώσεις ήταν η αντίδραση του λαού και η έκφραση της δυσανασχέτησης του για στέριση της ελευθερίας του. Ένα μέσο αντίστασης στο πολιτικό καθεστώς της χούντας ήταν και το θέατρο. Κυρίως από το 1970 έως και το 1973, στα πρόθυρα της κατάρρευσης του απολυταρχικού καθεστώτος, ανεβαίνουν έργα που δημιουργούν μια νέα μορφή πολιτικής σκέψης που αποτυπώνεται στη θεατρική σκηνή. Η λογοκρισία, αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για ολόκληρο το ελληνικό θέατρο και επηρέασε ιδιαίτερα την Επιθεώρηση. Η Επιτροπή Ελέγχου έλεγχε το κείμενο και έκανε τις αναγκαίες περικοπές για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της επιτροπής. Η αγνόηση των υποδείξεων μπορούσε να οδηγήσει και στο κλείσιμο του θεάτρου (Georgakaki K., 2015: 37).

Η οργάνωση της σχολικής εορτής

Τη διοργάνωση της σχολικής εορτής ανέλαβε η Γ' Γυμνασίου και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η διαθεματική προσέγγιση. Κατά την προσέγγιση αυτή η γνώση δεν εμφανίζεται πολυμερισμένη στα πλαίσια ανεξάρτητων μαθημάτων αλλά ενιαιοποιημένη γύρω από ερωτήματα, προβλήματα και ενδιαφέροντα (Mylosis, D., 2006: 184). Η εμπλοκή του μαθητή σε δραστηριότητες που δεν έχουν ανταγωνιστικό αλλά συνεργατικό χαρακτήρα, αυξάνει την εσωτερική παρακίνηση του. Η εσωτερική παρακίνηση είναι απαραίτητη για τη συνεχή ενασχόληση με τη δραστηριότητα σε αντίθεση με την εξωτερική, όπου μόλις εκλείψουν οι αμοιβές το άτομο σταματάει τη δραστηριότητα (Papaioannou, A., Theodorakis, G. & Goudas, M., 1999, σ. 51). Μια μορφή της διαθεματικής προσέγγισης είναι και η μέθοδος project στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της σχολικής ομάδας και έχει οφέλη σημαντικά και μακροπρόθεσμα.

Υλοποίηση του σχεδίου

Η οργάνωση της σχολικής εορτής βασίστηκε λοιπόν στη μέθοδο project και ως εκ τούτου ακολούθησε τα βασικά στάδια ενός τέτοιου προγράμματος (στάδιο σχεδιασμού, στάδιο εκτέλεσης, στάδιο παρουσίασης, στάδιο αξιολόγησης).

Στάδιο σχεδιασμού.

Επιλογή του θέματος: Ο καθηγητής πρότεινε στους μαθητές την ιδέα να μελετήσουν το θέατρο της εποχής και μέσα από αυτό να παρουσιάσουν τα θέματα της ιστορικής αυτής περιόδου της επταετίας που οδήγησε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Προσδιορισμός των στόχων: Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν στόχοι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές της θεωρίας της μεθόδου Project δηλαδή στόχοι προσιτοί, που είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ποικίλες αλλά συνάμα συνδεδεμένες γραμμές σκέψης και δραστηριότητας, ήταν παραγωγικοί σε πληροφορίες οι οποίες μπορούσαν να εξασφαλιστούν σε μικρό χρονικό διάστημα και να προάγουν τις διαπροσωπικές επικοινωνιακές σχέσεις (Gkonaris, Ch., Kontakos A., 2006: σ. 43). Οι στόχοι λοιπόν ήταν να συγκεντρωθούν και να συζητηθούν πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοκρατίας, της δικτατορίας, της λογοκρισίας, τον τρόπο παραγωγής θεατρικών κειμένων τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και τον τρόπο παρουσιάσεως του.

Συγκρότηση των ομάδων: οι ομάδες που δημιουργήθηκαν ήταν 3. Η πρώτη ανέλαβε τη συγκέντρωση και την παρουσίαση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν σχετικά με την ιστορική περίοδο αυτή και τα χαρακτηριστικά της. Η δεύτερη ανέλαβε την παρουσίαση τραγουδιών της εποχής εκείνης. Η τρίτη ανέλαβε την παρουσίαση θεατρικών αποσπασμάτων από θεατρικά κείμενα της εποχής. Οι μαθητές μοιράστηκαν στις ομάδες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, που είναι ίσως και ο προτιμότερος τρόπος για τη συγκρότηση των ομάδων, καθώς ο καθένας αναλαμβάνει κάτι που του αρέσει (Taratori-Tsalkatidou 2002: σ. 38-39). Η χρονική διάρκεια όλης της προετοιμασίας αυτής ήταν 4 εβδομάδες.

Στάδιο εκτέλεσης

Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τις έννοιες της Δημοκρατίας, της Δικτατορίας, του Θεάτρου, της Λογοκρισίας σε συνεργασία με τη φιλόλόγο τους αλλά και σε διάφορες πηγές από το διαδίκτυο αλλά και από το ηχητικό και παραστασιακό αρχείο του Φώτη Μεταξόπουλου ο οποίος το παραχώρησε στα παιδιά. Στη συνέχεια επεξεργάστηκαν το υλικό που μάζεψαν και σε συνεργασία με την καθηγήτρια αποφάσισαν για τη σύνθεση των επιμέρους δράσεων και την οργάνωση της παρουσιάσής του.

Η παράσταση

Η ομάδα συγκέντρωσης του υλικού παρουσίασε διαφάνειες με επεξήγηση των όρων Δικτατορία, Δημοκρατία, Θέατρο και Λογοκρισία. Το ενδιαφέρον ήταν ότι οι μαθητές παρουσίασαν τις έννοιες αυτές μέσα από βίντεο στα οποία έπαιρναν συνέντευξη από τους καθηγητές ή συμμαθητές τους. Επιπλέον, παρουσίασαν φωτογραφίες και ηχητικό απόσπασμα από ένα χορόδραμα του Φώτη Μεταξόπουλου από την παράσταση *Συγγνώμη που σε ψήφισα πολύ*, του 1973-74, το οποίο ονομαζόταν *Η μοίρα των λαών αυτοί- που μίσησαν τη βία* και ήταν εμπνευσμένο από τον αγώνα ενός λαού που πόθησε

τη λευτεριά του. Οι πρωταγωνιστές του χοροδράματος δεν ήταν σύγχρονα πρόσωπα της εποχής του κοινού ωστόσο οι ιστορίες τους ήταν παρόμοιες και τόνωναν το επαναστατικό αίσθημα των θεατών. Ο λαός ήταν πάντα νικητής στο τέλος.

Στη συνέχεια, οι μαθητές της ομάδας θεάτρου παρουσίασαν τα εξής θεατρικά νούμερα: *Κοντά στα ξημερώματα*, από την ομώνυμη παράσταση του 1967, *Συγγραφέας χωρίς έμπνευση* από την παράσταση *Χίπιδες και Ντιρλαντάδες* του 1970, αλλά και το απόσπασμα *Άγαλμα* από το *Μεγάλο μας τσίρκο* του 1973. Κάθε απόσπασμα από αυτά είχε να κάνει με τη Χούντα, τη Δημοκρατία, τη Λογοκρισία, προκαλώντας γέλιο αλλά και σκέψη στους θεατές.

Στο τέλος της εορτής οι μαθητές τραγούδησαν και μίλησαν για την αξία της Δημοκρατίας.

Επίλογος

Κεντρικό ρόλο στην παρουσίαση της γιορτής πήρε η παρουσίαση της συλλογικής δουλειάς μέσα στην οποία όλοι οι μαθητές συμμετείχαν με χαρά και ενδιαφέρον. Όλοι στην παράσταση αυτή πρόσφεραν κάτι ενώ την παράσταση παρακολούθησαν με ενδιαφέρον όχι μόνο η σχολική κοινότητα αλλά και μέλη της τοπικής κοινωνίας. Η μέθοδος Project, συντέλεσε ουσιαστικά στην αποδοτική συνεργασία των μαθητών αλλά και στη γνωστική τους ανάπτυξη. Η χρησιμοποίηση του θεάτρου επίσης συντέλεσε στο να βιώσουν οι μαθητές την ατομική και συλλογική εμπειρία και να διερευνήσουν τα θέματα και τις έννοιες που σχετίζονται με αυτά. Ο συνδυασμός συναισθηματικής εμπλοκής και νοητικής επεξεργασίας, βίωσης και αναστοχασμού, οδηγεί σαφώς στη μάθηση με την έννοια της κατανόησης του εαυτού μας αλλά και του κόσμου (Avdi, A., Chatzigeorgiou, M., 2007: 19).

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Avdi, A., Chatzigeorgiou, M., 2007, *I Techni tou Dramatos stin ekpaidefsi. 48 protaseis gia ergastiria theatrikis agogis*. Athina: Metaichmio
- Valkanos N., Vozikas, G., Koutsougeras D., 2006, *Odigos Politistikou Ekdiloseon, A', V', G' Gymnasiou*. Vivlio Ekpaideftikou. Athina: OEDV
- Georgakaki K., 2015, *Vios kai politeia mias Giraias Kyrias sti Eptaetia. Epitheorisi kai Diktatoria (1967-1974)*, Athina: ZITI
- Gkovaris, Ch., Kontakos A., 2006. *Ekpaidefsi Enilikon- Didaktiki stin Ekpaidefsi Enilikon*, YPEPTH, Geniki Grammateia Ekpaidefsis Enilikon, Athina
- Papaioannou, A., Theodorakis, G. & Goudas, M., 1999. *Gia Mia Kalyteri Didaskalia tis Fysikis Agogis*. Thessaloniki: SALTO.

Taratori-Tsalkatidou 2002. *I Methodos Project sti theoria kai stin praxi*. Thessaloniki: Kyriakidi.

Πηγές από το διαδίκτυο

Mylosis, D., 2006. *I Diathematiki Prosengisi sti Didaskalia tis Fysikis Agogis*. Sto: *Anazitiseis sti Fysiki Agogi kai ton Athlitismo* , tch. 4, s. 182-197. <http://www.fa3.gr/arthra/27c-Diathematiko-Physical-education.htm> (15/9/2021)

**Πρόταση Εκπαιδευτικού Σεναρίου με δράσεις Θεατρικής Αγωγής:
«ΔιαSOS-τε το Περιβάλλον»**

Ιωακειμίδης Παντελής, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Διδάκτορας

Περίληψη

Η εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της Θεατρικής Αγωγής της Δ' Δημοτικού με την παράλληλη αξιοποίηση των διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης. Γενικός σκοπός του σεναρίου θεωρείται οι μαθητές να γνωρίσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει τη σημερινή εποχή το περιβάλλον και τους τρόπους, με τους οποίους αυτοί, ως αυριανοί πολίτες της γης, θα κληθούν να το προστατεύσουν. Σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας θα διαδραματίσουν οι διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης. Μέσα από αυτές θα δημιουργηθεί ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές. Τα παιδιά θα ενεργοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και θα εκφραστούν ποικιλοτρόπως. Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο (14 διδακτικές ώρες) θα οργανωθούν δραστηριότητες αναλογίου, θεατρικού δρωμένου, εργαστηρίου γραφής κειμένου, θεατρικού παιχνιδιού, κουκλοθέατρου και θεάτρου σκιών.

Λέξεις-Κλειδιά: θεατρική αγωγή, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, περιβάλλον, δρώμενο

Educational Scenario with Drama Activities: «Save The Environment»

Ioakeimidis Pantelis, Teacher, Dr.

Abstract

The present study forms a module's teaching suggestion, regarding the subject of Drama in fourth grade with the concurrent use of various drama expression types. The general purpose of this scenario is to raise students' awareness about the dangers that the environment is facing nowadays and the ways in which they have to protect it, as future citizens of the Earth. The various types of drama expression will play a significant role in the accomplishment and completion of this attempt. Through them, an appealing teaching environment will be created for students. They will be motivated to a great extent and will express themselves in many ways. More specifically, through this scenario (14 teaching hours) analogio activities will be organized, as well as happening, writing workshop, dramatic play, puppet theatre and greek shadow theatre.

Key-Words: drama activities, greek shadow theatre, puppet theatre, environment, happening

Εισαγωγή

Το εν λόγω θέμα εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο “Θεατρική Αγωγή Δ΄ Δημοτικού”, αλλά η επεξεργασία του περιλαμβάνει και άλλες γνωστικές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών, όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Το σενάριο αυτό απευθύνεται σε μαθητές Δ΄ Δημοτικού (10 ετών) και συνδέει τη Θεατρική Αγωγή διαθεματικά με γνωστικά αντικείμενα του Α.Π.Σ. του δημοτικού σχολείου. Το σενάριο υπολογίζεται να διαρκέσει 14 διδακτικές ώρες, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης, ανάλογα με τις αναζητήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Γνώσεις και Πρότερες Ιδέες ή Αντιλήψεις των Μαθητών

Οι μαθητές έχουν αποκτήσει (βιωματική εμπειρία) κάποιες βασικές γνώσεις για τη μόλυνση του περιβάλλοντος (από τη συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις). Έχουν διαβάσει (από σχολικά εγχειρίδια ή άλλα βιβλία) ιστορίες που αφορούν στη μόλυνση ή προστασία του περιβάλλοντος. Γνωρίζουν τραγούδια, που έχουν ως θέμα τους το περιβάλλον. Έχουν εξοικειωθεί με τις διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης (κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής). Έχουν παίξει με φιγούρες κλοθεάτρου ή θεάτρου σκιών.

Σκοπός και Στόχοι του Σεναρίου

Γενικός σκοπός του σεναρίου θεωρείται οι μαθητές να γνωρίσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει τη σημερινή εποχή το περιβάλλον και τους τρόπους, με τους οποίους αυτοί, ως αυριανοί πολίτες της γης, θα κληθούν να το προστατεύσουν.

Επιμέρους στόχοι ανά γνωστικό αντικείμενο είναι:

Γλώσσα-Λογοτεχνία

Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τον προφορικό τους λόγο (συμμετέχοντας σε συζητήσεις και χρησιμοποιώντας τη στοιχειώδη επιχειρηματολογία για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους). Να βελτιώσουν τη γραπτή του έκφραση ασκούμενοι σε διάφορα κειμενικά είδη (βλ. δημιουργία ιστορίας). Να αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές για την καταστροφή του περιβάλλοντος (διαχωρίζοντας τα ουσιώδη από τα επουσιώδη).

Εικαστικά

Να είναι σε θέση οι μαθητές να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους δημιουργίας και έκφρασης. Να κατασκευάσουν επίπεδη κούκλα από απλά υλικά. Να δημιουργούν φιγούρες θεάτρου σκιών και να μάθουν να τις κινούν σωστά σε ένα μπερντέ.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Να είναι σε θέση τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα προβλήματα και τους κινδύνους του περιβάλλοντος. Να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν σε αυτό μια σωστή προστασία. Να γνωρίσουν τους τρόπους, με τους οποίους θα μπορέσουν τα ίδια να δράσουν, για να προστατεύσουν το περιβάλλον και να εξασφαλίσουν μια σωστή ποιότητα ζωής. Να κατανοήσουν τα ίδια τη σημασία του στην υγιή, ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξή τους.

Θεατρική Αγωγή

Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τις διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης. Να μάθουν να εκφράζονται (μέσα από αυτές τις μορφές) και να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Να ενταχθούν στην ομάδα της τάξης (κοινωνικοποίηση). Να αποκτήσουν γνώσεις (βιωματικά) μέσω της αμεσότητας, της παραστατικότητας και της εποπτικότητας των εν λόγω μεθόδων. Να γνωρίσουν το σώμα και τον εαυτό τους. Να χαλαρώσουν από το φόρτο της σχολικής καθημερινότητας.

Μορφές Δραματικής Έκφρασης

Σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω προσπάθειας θα διαδραματίσουν οι διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης. Μέσα από αυτές δημιουργείται ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές.

Οργάνωση Τάξης και Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή

Η εφαρμογή του σεναρίου προϋποθέτει την οργάνωση των μαθητών σε ομάδες (ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την επίδοση και τον αριθμό των μελών τους). Ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας ποικίλει ανάλογα με το είδος και τις απαιτήσεις της δραστηριότητας, που επιλέγει ο εκπαιδευτικός.

Περιγραφή και Αιτιολόγηση του Σεναρίου

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή στο καθημερινό πρόγραμμα διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης. Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα θα γίνει πιο ελκυστικό για τους μαθητές, καθώς θα τους δοθεί τη δυνατότητα για συνεργασία, ομαδικότητα και παιγνιώδεις δράσεις.

1^η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες)

Οι μαθητές-χωρισμένοι σε ομάδες- καλούνται να αποδώσουν προφορικά στο αυτοσχέδιο αναλόγιο της τάξης, στίχους ποιημάτων και αποσπάσματα άλλων κειμένων, τα οποία έχουν ως θέμα τους το περιβάλλον και τους κινδύνους που αυτό αντιμετωπίζει. Η συγκεκριμένη απόδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικό ύφος κάθε φορά, ανάλογα με την ιδιότητα του χαρακτήρα που υποδύεται ο κάθε μαθητής (π.χ ο δήμαρχος, ένας ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ένας γεωπόνος και ένας απλός κηπουρός).

2^η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες)

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, οι μαθητές ντύνονται διαδηλωτές, δημιουργώντας κοστούμια και καπελάκια από ανακυκλώσιμα υλικά. Οι ίδιοι κρατούν πλακάτ με συνθήματα υπέρ του περιβάλλοντος και αυτοσχέδια καλαθάκια, μέσα στα οποία έχουν τοποθετήσει φυλλάδια με μηνύματα για την προστασία του. Τα παιδιά προσφέρουν στους ανυποψίαστους περαστικούς τα έντυπα που αυτά δημιούργησαν, προτρέποντας το κοινό τους να προβεί σε δράσεις που φροντίζουν το περιβάλλον. Πρόκειται για την πραγματοποίηση ενός θεατρικού δρώμενου (χάπενινγκ), το οποίο θα κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και θα δημιουργήσει σε αυτούς μια ξεχωριστή νότα χαράς και δημιουργικής διάθεσης.

3^η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες)

Σε ένα γόνιμο και δημιουργικό Εργαστήριο Γραφής, οι μαθητικές ομάδες ασκούνται στην ανάπτυξη ενός σύντομου θεατρικού επεισοδίου, με πρωταγωνιστές τα παιδιά, τα οποία οργανώνουν μια σύντομη γιορτή με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος. Της δράσης αυτής θα έχει προηγηθεί ένα σύντομο σεμινάριο από τη μεριά του εκπαιδευτικού στους μαθητές του, αναφορικά με τον τρόπο γραφής ενός δραματικού κειμένου και τα στοιχεία εκείνα του δραματικού κώδικα, στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φάση της συγγραφής του.

4^η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες)

Κατά την πραγματοποίηση ασκήσεων Θεατρικού Παιχνιδιού, οι δρώντες χωρίζονται σε ομάδες με το ερέθισμα δοσμένων από τον εκπαιδευτικό εικόνων (βλ. μόλυνση υδάτων, καυσαέρια εργοστασίων, πετρελαιοκηλίδα). Στη συνέχεια, τα ίδια τα παιδιά δημιουργούν μια ιστορία (για κάθε μία από αυτές τις εικόνες) που να βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και την έμπνευση της στιγμής. Σε επόμενη φάση της ίδιας δραστηριότητας, οι ομάδες των μαθητών δημιουργούν ένα δρώμενο αυτοσχεδιασμών, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία και από τις τρεις προηγούμενες ιστορίες.

5^η Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες)

Από το εν λόγω σενάριο δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και τα δρώμενα κουκλοθεάτρου. Οι μαθητικές ομάδες ασχολούνται με την κατασκευή επίπεδων πλαστικοποιημένων φιγούρων, οι οποίες εμψυχώνονται με ένα χοντρό καλαμάκι. Το θέμα της δράσης αυτής περιλαμβάνει το ταξίδι μιας σταγόνας. Βασικός πρωταγωνιστής του εν λόγω δρώμενου είναι η Λούλα η Σταγονούλα (η κούκλα των παιδιών), η οποία διηγείται στους μαθητές τις περιπέτειές της και ταυτόχρονα παρουσιάζει σε αυτούς τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.

6^η Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες)

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τη σκηνική ανάδειξη-στον αυτοσχέδιο μπερντέ της τάξης-μιας παράστασης Θεάτρου Σκιών από τους μαθητές με τίτλο «Ο Καραγκιόζης διαSOSτης του Περιβάλλοντος». Τα παιδιά κατασκευάζουν τις δικές τους φιγούρες (από χαρτί ή ζελατίνα), δημιουργούν ένα σύντομο δραματικό κείμενο με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, κάνουν τις πρόβες τους και στο τέλος ανεβάζουν το δικό τους έργο. Πρωταγωνιστές της εν λόγω παράστασης θα είναι ο Καραγκιόζης με τα Κολλητήρια του, οι οποίοι θα υποδύονται ρόλους σούπερ ηρώων, που πραγματοποιούν ηρωικές δράσεις για να προστατεύσουν το περιβάλλον από την ασυδοσία των ανθρώπων.

Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός, με το πέρας της εκάστοτε δραστηριότητας, προχωρεί σε μια μορφή μεταδραματικής αξιολόγησης των δράσεων. Ο ίδιος συζητά με τους μαθητές του, διαπιστώνει πιθανές ελλείψεις, αδυναμίες και τρόπους εμπλουτισμού του σεναρίου του. Εναλλακτική μορφή ενδιάμεσης αξιολόγησης των στόχων μπορεί να αποτελέσουν οι αναστοχαστικές ερωτήσεις στην ολομέλεια της τάξης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

*(Οι συγκεκριμένες βιβλιογραφικές αναφορές δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή του παρόντος σεναρίου, ωστόσο αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη του θεωρητικού πλαισίου και την άντληση πλούσιων ιδεών για την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων του εκπαιδευτικού δράματος στη σχολική τάξη.)

Alkistis (1998), *To vivlio tis Dramatopoiisis*, Athina, ekd.Ellinika Grammata.

Beauchamp H. (1998),(met. Panitska E.), *Ta paidia kai to dramatiko paichnidi: exoikeiosi me to Theatro*, Athina, ekd. Typothito.

Grammatas, Th. (1999). *Fantasyland: Theatro gia paidiko kai Neaniko koino*. Athina: Typothito.

Grammatas, Th. (1999). *Didaktiki tou Theatrou*, Athina: Typothito.

Deldime, R. (1996), (met. Grammatas Th.), *Theatro gia tin Paidiki kai Neaniki ilikia*, Athina, ekd. Typothito.

Kouretzis, L. (1991),, *To Theatriko Paichnidi*, Athina, ekd. Kastanioti.

Moudatsakis, T. (1991),, *I Dramatopoiisi-arches gia tin efarmogi tis methodou tou dramatos sti scholiki praxi*, E.P.L,Smyrniotakis.

Moudatsakis, T. (1994). *I Theoria tou Dramatos sti Scholiki praxi: To Theatriko Paichnidi, i Dramatopoiisi*. Athina: Kardamitsa.

- Moudatsakis, T.(1998), *I Theatriki Agogi sto scholeio: theseis gia mia kallitechniki epistimi, I Leschi ton Ekpaideftikon*,20,23-27.
- Moudatsakis, T. (2000), *I Orthofonia sto Theatro kai stin Ekpaidefsi*, Athina, ekd. Exantas.
- Moudatsakis, T. (2005). *To Theatro os Praktiki Techni stin Ekpaidefsi: apo ton Stanislavski, ton Brecht kai ton Grotowski sto skiniko dokimio*. Athina: Exantas.
- Bakonikola-Georgopoulou, Ch.(2002), *I Theatriki Scholiki Dimiourgia*, G.G.N.G-Tmima Theatrikon Spoudon Panepistimiou Athinon, Athina.
- Papadopoulos, S. (2010). *Paidagogiki tou Theatrou*. Athina.
- Sextou, P. (1998), *Dramatopoiisi: To vivlio tou paidagogou – empsychoti, Methodoi – Efarmoges – Idees*, Athina, ekd. Kastanioti.
- Sergi, L. (1991), *Dramatiki Ekfrasi kai agogi tou paidiou*, Athina, ekd. Gutenberg, V' Ekdosi.
- Filippakis, M., *Koinoniko Theatro*, ekd. Aerostato, ch.ch.

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής – Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Η Συμβουλευτική και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός υπό νέο πρίσμα στη Σχολική Μο- νάδα

Νικόλαος Ζήκος, Δρ. Χημείας

Περίληψη

Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αρχικά αναφορά (βιβλιογραφική ανασκόπηση) στο θεσμό της Συμβουλευτικής και κατά επέκταση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αλλά και ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής υπό το πρίσμα της εφαρμογής του Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τα πρώτα και της Συμβουλευτικής για τον δεύτερο στη μαθησιακή διαδικασία και οι νέες προοπτικές που προκύπτουν. Τέλος γίνεται αποτίμηση της εισαγωγής τους στη διδακτική πορεία.

Λέξεις-Κλειδιά: Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

School Life Counselor - Skills Workshops. Counseling and School Vocational Guidance in a new light School

Nikolaos Zikos, Chemist PhD

Abstract

In this article, first a reference is made institution of Counseling and Vocational Guidance in Greek educational system. Then Skills Workshops are presented, as well as the institution of the School Life Counselor in the light of the application of Vocational Guidance for the former and the Counseling for the latter in learning process and new perspectives that arise. Finally, their introduction to teaching process is evaluated.

Keywords: Skills Workshops, School Life Counselor

1. Εισαγωγή

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είχαμε την εισαγωγή του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού το 1953. Κατόπιν αυτός εξελίχθηκε σε ανεξάρτητο διδακτικό αντικείμενο. Κύριος σκοπός του θεσμού είναι η προσωπική επαγγελματική κοινωνική αλλά και εκπαιδευτική ανάπτυξη του μαθητικού δυναμικού (Gkiastas et. all, 2012). Ως διδακτικό αντικείμενο το ΣΕΠ διδασκόταν στη Γ΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου (μια ώρα στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα). Διδάσκοντες αποτελούσαν καθηγητές με εξειδίκευση στη συμβουλευτική (κατοχή διδακτορικού, μεταπτυχιακού τίτλου, πιστοποιητικών ή αντίστοιχων σεμιναρίων).

Από το σχολικό έτος 2011-2012 είχαμε την κατάργηση της διδασκαλίας του διδακτικού αντικειμένου του ΣΕΠ στη Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η επαφή του μαθητικού δυναμικού με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό να πραγματοποιείται μέσω των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Δυστυχώς όμως σε αυτά συμμετέχει ένα μικρό μέρος του μαθητικού δυναμικού της σχολικής μονάδας και όχι το σύνολό του και επιπλέον δεν πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σε όλες τις σχολικές μονάδες. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο η εφαρμογή δράσεων συμβουλευτικής αλλά και επαγγελματικού προσανατολισμού στη μαθησιακή διαδικασία. Προς αυτή την κατεύθυνση δρουν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής.

2. Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Το σχολικό έτος 2020-2021 έγινε πιλοτική εφαρμογή των "Εργαστηρίων Δεξιοτήτων" σε 218 σχολικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε μια νέα διδακτική και εκπαιδευτική δράση που είχε ως στόχο την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στο μαθητικό δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό ανά τμήμα καλλιεργούταν κύκλοι δεξιοτήτων (ζω καλύτερα, φροντίζω το περιβάλλον, ενδιαφέρομαι και ενεργώ, δημιουργώ και καινοτομώ). Κάθε θεματικός κύκλος περιλάμβανε επιμέρους θεματικές. Ο θεματικός κύκλος δημιουργώ και καινοτομώ μπορούσε να συσχετιστεί με το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό διότι περιλάμβανε τη θεματική "γνωρίζω τα επαγγέλματα" (FEK 2020). Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2020-2021 είχαμε την πραγματοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων μέσω τηλεεκπαίδευσης λόγω της καραντίνας που οφειλόταν στην πανδημία (Covid 19).

Από το σχολικό έτος 2021-2022 είχαμε την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο σύνολο των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με τις οδηγίες της αντίστοιχης εγκυκλίου οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τα αντίστοιχα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων με υποχρεωτική υλοποίηση των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων ώστε να πραγματοποιηθούν 20 ως 28 Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματική Ενότητα. (ΥΡΑΙΤΗ, 2021) Επιπλέον σε σχέση με τη Γ΄ Γυμνασίου κύρια θεματική πρέπει να είναι ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και τη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio). Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου μπορεί να συνεκτιμώνται σε αξιολογικές διαδικασίες μαθησιακού προφίλ, κατά τη διαδικασία σύστασης Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), κατά τη Συμβουλευτική Επαγγελματική Σταδιοδρομία και σε όποια άλλη ενέργεια εξατομικευμένου παιδαγωγικού σχεδιασμού.

Επιπλέον μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MOODLE του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) πραγματοποιήθηκαν τρεις επιμορφωτικές περιόδους

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό- ΟΠΣ 5092064 (ΙΕΡ, 2021). Μέσω της πλατφόρμες έχουν επιμορφωθεί περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη διαδικασία να είναι σε εξέλιξη. Ως αποτέλεσμα επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα διδάξουν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρατηρείται και από την εγκύκλιο που καθορίζει τις αναθέσεις των εργαστηρίων για τη Γ' Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα ειδικά για τη Γ' Γυμνασίου και τη Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ανατίθεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην οικεία σχολική μονάδα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό, κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΑΙΘ 1000 ωρών, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών, κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΑΙΘ 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΑΙΘ 660 ωρών, κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ, κάτοχοι πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικού ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, κάτοχοι ολιγοήμερων σεμιναρίων Σ.Ε.Π. (FEK, 2021).

Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο και τις αντίστοιχες αναθέσεις είναι προφανές ότι στα εργαστήρια δεξιοτήτων και στη Γ Γυμνασίου προτιμώνται για τη διδασκαλία τους εκπαιδευτικοί με επιμόρφωση σχετική με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό διότι οι θεματικές τις οποίες θα διδάξουν πρέπει να συσχετίζονται με τα παραπάνω.

Συνοψίζοντας μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου ενημερώνονται σχετικά με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό βιωματικά μέσω αντίστοιχων δράσεων. Μια κομβική χρονιά η οποία ακολουθείται από την επιλογή του τύπου του Λυκείου τον οποίο θα ακολουθήσουν.

3. Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Από το σχολικό έτος 2020-2021 στις σχολικές μονάδες εφαρμόζεται ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κύριο έργο του συμβούλου σχολικής ζωής είναι η ενημέρωση μαθητών, γονεών σε θέματα

παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων που απασχολούν τη σχολική μονάδα (ενδεικτικά αναφέρονται διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες κ.α.). Επιπλέον συμβάλλει στην καλλιέργεια θετικού κλίματος μεταξύ γονέων – μαθητών και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Φυσικά για να επιτευχθούν αυτά είναι αναγκαίο να είναι σε επικοινωνία με το μαθητικό δυναμικό, τους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και να συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υποστηρικτικές δομές (π.χ. ΚΕΔΑΣΥ) ζητώντας τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση ειδικών περιστατικών. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται από τον σύμβουλο συγκεκριμένες κοινωνικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις έχοντας ως απώτερο σκοπό την παροχή συμβουλευτικού έργου.

Επιπλέον έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής αποτελεί η αύξηση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας μέσω της ενίσχυσης της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα. Η σχολική μονάδα έχει πλέον ενεργό ρόλο διότι διαμορφώνει το χαρακτήρα των μαθητών του σήμερα που αποτελούν τους πολίτες του αύριο.

Οι μαθητές οφείλουν να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην σχολική ζωή και στην κοινωνική στο μέλλον. Μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση πρέπει να προσεγγίζονται από το σύμβουλο και μέσω συμβουλευτικών διαδικασιών να αυξάνεται η αυτοεκτίμησή τους (FEK, 4183).

Με το θεσμό "Σύμβουλος Σχολικής Ζωής" επιδιώκεται η άμεση παροχή συμβουλευτικής σε κάθε σχολική μονάδα. Ο σύμβουλος πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και εντοπίζει άμεσα περιπτώσεις (μαθητές – γονείς – περιστατικά) που χρειάζονται συμβουλευτική παρέμβαση και στη συνέχεια και με τη βοήθεια του συλλόγου διδασκόντων και των αντίστοιχων δομών (π.χ. ΚΕΔΑΣΥ) να καθορίζει τα στάδια της συμβουλευτικής παρέμβασης με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε κάθε σχολική μονάδα έχουμε έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό που παρέχει συμβουλευτικό έργο σε μαθητές αρχικά και σε γονείς σε δεύτερο επίπεδο.

Πολύ σημαντική παράμετρος αποτελεί το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ήδη υπηρετεί στο σχολείο και είναι οικείο πρόσωπο στους γονείς και τους μαθητές. Υπάρχουν ήδη διάυλοι επικοινωνίας με αυτόν με αποτέλεσμα εύκολα να κερδίζει την εμπιστοσύνη των μαθητών και των γονέων και οι παρεμβάσεις του να είναι καίριες και άμεσες. Μια άμεση επίλυση ενός προβλήματος στη σχολική μονάδα αυξάνει την εμπιστοσύνη των γονέων προς τους εκπαιδευτικούς και ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ τους.

Φυσικά αν αυτό δεν είναι εφικτό θα κινηθούμε προς το επόμενο επίπεδο συμβουλευτικής, επίσκεψη στο αντίστοιχο ΚΕΔΑΣΥ ή ο υπεύθυνός του θα μεταβεί στη σχολική μονάδα. Σε τελικό επίπεδο μπορεί να προσφέρει και τις υπηρεσίες του και ο αντίστοιχος

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αν το πρόβλημα εντοπίζεται σε συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα.

Συμπερασματικά σε κάθε σχολική μονάδα υπάρχει πλέον καθηγητής ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει σε πρώτο στάδιο συμβουλευτική παρέμβαση άμεσα. Επιπλέον ο καθηγητής που ασκεί το ρόλο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής έχει επιμόρφωση σχετικά με τα παιδαγωγικά σύμφωνα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα Συμβούλου Σχολικής Ζωής, επιμορφώνονται σε περιοδική βάση από με το Ι.Ε.Π. ή τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό υπάρχει η δυνατότητα να υφίσταται δυο Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, οι οποίοι θα εφαρμόζουν τις αρχές της συμβουλευτικής σε διαφορετικά τμήματα αλλά παράλληλα θα συνεργάζονται μεταξύ τους.

4. Συμπεράσματα

Μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου έρχονται σε επαφή με τον επαγγελματικό προσανατολισμό μέσω βιωματικών δράσεων. Και οι τέσσερις θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθούν οι μαθητές (Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην, Φροντίζω το Περιβάλλον, Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) πρέπει να έχουν ως Θεματική Ενότητα «ομπρέλα» τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Η προσέγγιση του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πολύπλευρη και φυσικά αρτιότερη. Κομβικό επίσης στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη portfolio ατομικά για κάθε μαθητή.

Επιπλέον ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής ως καθηγητής ο οποίος υπηρετεί στη σχολική μονάδα γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού. Είναι ο πλέον αρμόδιος για να εφαρμόσει πρώιμη συμβουλευτική παρέμβαση σε καταστάσεις μέσα στη σχολική μονάδα και φυσικά να ενημερώσει σε ανώτερο επίπεδο (ΚΕΔΑΣΥ, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου) σε περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον δράση. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι ενέργειες του γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή.

Τέλος οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αλλά και οι αντίστοιχοι που έχουν οριστεί ως Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής είναι επιμορφωμένοι στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική αντίστοιχα για την αρτιότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Gkiastas, I., Dimitropoulos, E., Reppa, E. & Tsergas. I. (2013). Scholikos Epangelmatikos Prosanatolismos. Schediazontas to Epangelmatiko mou Mellon. G' Gymnasiou. Athina: Institutou Technologias Ypologiston kai Ekdoseon-Diofantos.

FEK 2539, (2020). Efarmogi tis pilotikis drasis «Ergastiria Dexiotiton» stin Protovathmia kai Defterovathmia Ekpaidefsi.

FEK 3782, (2021). Symplirosi tis ypo stoicheia 85980/D2/03-07- 2020 ypourgikis apofasis «Anatheseis mathimatou Gymnasiou kai Genikou Lykeiou» (V' 2737).

FEK 4183, (2020). Tefchos Deftero, Arithm. 129431/GD4, Symvoulos Scholikis Zois

IEP (2021). Prosklisi gia ypovoli dilosis symmetochis stin 3i epimorfotiki periodo tis epimorfosis monimon kai anapliroton/trion ekpaideftikon A/thmias (nipiagogeia-dimotika) kai V/thmias (gymnasia) ekpaidefsis gia ta Ergastiria Dexiotiton gia to scholiko etos 2021-2022

YPAITH, (2021). Odigies gia tin efarmogi ton Ergastirion Dexiotiton gia to scholiko etos 2021-2022. Ar. prot. 94236/GD4/29-07-2021 Y.A. (V' 3567)

Σχεδιασμός προγράμματος για την υποστήριξη και ομαλή ένταξη των προσφύγων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα

Ζούρου Ηλέκτρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed,

Περίληψη

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από έντονες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές εξελίξεις και ανακατατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, παρατηρούνται σε μεγάλο βαθμό, φαινόμενα μετανάστευσης, με αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό των κοινωνιών σε πολυπολιτισμικές και τη διαφοροποίηση των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού συστήματος (Σκούρτου, Βρατσάλης, & Γκόβαρης, 2004). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον σχεδιασμό ενός καινοτόμου προγράμματος για την υποστήριξη και ομαλή ένταξη των προσφύγων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ως αποτέλεσμα της ολοένα και αυξανόμενης εισροής προσφύγων στην χώρα μας.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτική καινοτομία, ανάλυση περιβάλλοντος, ένταξη

Program design for the support and smooth integration of refugee students in the education system

Zourou Electra, Kindergarten Teacher, M.Ed

Summary

The modern era is characterized by intense social, political, economic developments and global reorganizations. At the same time, migration phenomena are observed to a large extent, resulting in the transformation of societies into multicultural ones and the differentiation of the requirements of the educational system (Skourtou, Vratsalis, & Govaris, 2004). The present work focuses on the design of an innovative program for the support and smooth integration of refugee students in the education system, as a result of the growing influx of refugees in our country.

Key-Words: educational innovation, environmental analysis, integration

Εισαγωγή

Η σχολική μονάδα, ως ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα, επηρεάζεται άμεσα από το περιβάλλον της, και γίνεται αποδέκτης οποιονδήποτε αλλαγών και κοινωνικών ανακατατάξεων (Παπακωνσταντίνου, 2008). Οι αλλαγές αυτές απαιτούν ένα σχολείο ευέλικτο, ανοικτό σε καινοτόμες ιδέες και προγράμματα, ώστε να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μας (Μάνεσης, Κατσαούνος & Τσερεγκούνη, 2006). Στην παρούσα εργασία προβαίνουμε σε σχεδιασμό ενός καινοτόμου προγράμματος, που αφορά στην υποστήριξη και ομαλή ένταξη των προσφύγων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Αφού πρώτα γίνει εννοιολογική προσέγγιση του όρου «εκπαιδευτική καινοτομία», στη συνέχεια παραθέτουμε και αναλύουμε βασικές παραμέτρους σχεδιασμού του προγράμματος.

Εννοιολογική Προσέγγιση του όρου «Εκπαιδευτική Καινοτομία»

Η εκπαιδευτική καινοτομία αναφέρεται σε ενέργειες, πρωτοβουλίες, προγράμματα ή και δραστηριότητες που εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό (Δακοπούλου, 2008) και προωθούν νέες ιδέες και αντιλήψεις για την εκπαίδευση που μπορεί να αφορούν α) στην υιοθέτηση νέων αρχών και πεποιθήσεων, β) στην προσέγγιση και υλοποίηση νέων διδακτικών μεθόδων και γ) στην αξιοποίηση νέων διδακτικών μέσων (Fullan, 1991, όπως αναφ. στο Σπυροπούλου, Αναστασάκη, Δελιγιάννη, Κούτρα, & Μπούρας (2008). Όπως υποστηρίζει ο Παπακωνσταντίνου (2008), η εισαγωγή μιας καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και κατ' επέκταση στη σχολική μονάδα, συνίσταται στην μετατροπή των συνθηκών ή παραμέτρων που δεσπόζουν στην παροχή του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων ή την ανανέωση των καθιερωμένων πρακτικών.

Ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη εισροή προσφύγων στην χώρα μας, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικό-πολιτικών συγκυριών, επηρεάζοντας και τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού των σχολείων, καθώς το ποσοστό των προσφύγων μαθητών που φοιτά στα ελληνικά σχολεία αυξάνεται συνεχώς (Παπαγιάννη & Κασιάρου, 2007). Η ανάπτυξη δράσεων κρίνεται αναγκαία για την πλήρη ενσωμάτωσή αυτών των μαθητών στην εκπαιδευτική μονάδα, εξαλείφοντας τυχόν διακρίσεις ή περιπτώσεις κοινωνικού αποκλεισμού (Ρουμπιέ, 2010). Επιπροσθέτως είναι ελλιπής η επιμόρφωση και η δράση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα ένταξης των προσφύγων στο σχολικό πλαίσιο (Ρουμπιέ, 2010). Η ανάπτυξη αυτού του καινοτόμου προγράμματος, μέσω της υιοθέτησης μηχανισμών υποστήριξης, υποδοχής και ένταξης των προσφύγων μαθητών, μπορεί να καταστεί επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους στην μαθησιακή διαδικασία.

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η υποστήριξη, υποδοχή και αρμονική ένταξη των προσφύγων μαθητών στο σχολικό πλαίσιο, μέσω της ενίσχυσης των βασικών αρχών διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, για την ομαλή και δημιουργική συνύπαρξη όλων στη σχολική κοινότητα.

Επιμέρους στόχοι

- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικής ένταξης και αποδοχής των προσφύγων.

- Η ανάπτυξη δράσεων για την ανάπτυξη και ενίσχυσης της διαπολιτισμικής διάστασης.
- Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις που καλλιεργούν σχέσεις συνεργασίας, αποδοχής και ισότητας.
- Η υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα.
- Η ψυχολογική υποστήριξη των προσφύγων μαθητών για την ανάπτυξη του αισθήματος της ασφάλειας.
- Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας με αξιοποίηση όμως και της μητρικής γλώσσας των προσφύγων μαθητών (Κεσίδου, 2008).

Βασικές παράμετροι σχεδιασμού του προγράμματος

A) Ανάλυση περιβάλλοντος

Η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (ανάλυση SWOT) όπως υποστηρίζει ο Christensen (1997), *«συνιστά διαδικασία χαρτογράφησης και προσδιορισμού των κινητήριων δυνάμεων που ένας οργανισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη και σε ένα επόμενο επίπεδο ο οργανισμός μπορεί να είναι σε θέση να αναπτύσσει τις κατάλληλες στρατηγικές για να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις αυτές»* (Μπουρέλου, 2014). Η ανάλυση SWOT αποτελεί απαραίτητη διαδικασία στον σχεδιασμό του προγράμματος, καθώς οι δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές που θα αναδυθούν μέσω αυτής, θα συμβάλλουν στην επιλογή των καταλληλότερων δράσεων για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων (Pashiardis, 1996, όπως αναφ. στο Μπουρέλου, 2014).

B) Εισροές και εκροές του προτεινόμενου προγράμματος

Η εκπαιδευτική μονάδα αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα εισροών-εκροών, μια παραγωγική μονάδα, στην οποία τα συστατικά μέρη (εισροές) που την απαρτίζουν, αλληλοσυσχετίζονται μέσω των διαδικασιών που συντελούνται στη σχολική μονάδα, αποβλέποντας στην παραγωγή «εκροών» (Χαλκιώτης, 2008). Ως εισροές στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χαρακτηρίζονται όλοι οι απαραίτητοι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίησή του, οι οποίοι κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

- Οι «πραγματικοί» πόροι, όπως το διδακτικό προσωπικό, η δυνατότητα μάθησης των μαθητών, η κοινωνικό-οικονομική προέλευση των μαθητών, η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, τα εποπτικά μέσα, η καταλληλότητα του σχολικού κτιρίου.
- Οι «χρηματικοί» πόροι, όπως τα κονδύλια που διαθέτει η σχολική μονάδα για την εφαρμογή του προγράμματος και οι πηγές χρηματοδότησης.
- Ο χρόνος και η σωστή διαχείρισή του, προκειμένου να επιτευχθούν όλες οι προβλεπόμενες, κατά τον σχεδιασμό, δράσεις, που θα επιφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
- Η σωστή διαχείριση της πληροφόρησης, η οποία απαιτεί από μέρους του διευθυντή και των δασκάλων διεξοδική έρευνα για το υπό εξέταση κοινωνικό φαινόμενο που

διαπραγματεύεται το πρόγραμμα και πλήρης ενημέρωση από αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης (Χαλκιώτης, 2008).

Οι εκροές του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνουν τα άμεσα αποτελέσματα του στην σχολική μονάδα, με βάση τους προκαθορισμένους στόχους, όπως απόκτηση γνώσεων για το προσφυγικό πρόβλημα, υιοθέτηση θετικής στάσης, η ένταξη των προσφύγων μαθητών στο κοινωνικό σύνολο της τάξης, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ των αλλόγλωσσων μαθητών.

Γ) Προϋπολογισμός εκπαιδευτικού προγράμματος

Βασικό εργαλείο άσκησης διοίκησης αποτελεί ο προϋπολογισμός, καθώς αποτελεί μέσο διοικητικού ελέγχου, μέσο κατανομής πόρων για την υλοποίηση προκαθορισμένων στόχων και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων (Χαλκιώτης, 2008). Η σύνταξη επομένως, ενός προϋπολογισμού του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα αφορά στην καταγραφή των αναγκών της σχολικής μονάδας, όπως και στην κοστολόγηση των αναγκαίων ενεργειών για την κάλυψη αυτών των αναγκών, κρίνεται αναγκαία, προϋποθέτοντας το συσχετισμό του προβλεπόμενου κόστους με τα κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν (Αργυροπούλου, 2012).

Συμπεράσματα

Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή καινοτομιών στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε το σχολείο να γίνει πιο ανοικτό και αποτελεσματικό, προκειμένου να επιτευχθεί η ευέλικτη προσαρμογή της εκπαιδευτικής κοινότητας στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και η ένταξη των μαθητών στη νέα κοινωνική πραγματικότητα (Μάνεσης, & συν., 2006). Τα έντονα μεταναστευτικά ρεύματα των τελευταίων ετών προκάλεσαν ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, παγκόσμια ανάγκη για ένταξη, συνεκπαίδευση και διαπολιτισμικό προσανατολισμό (Δάντη, 2006). Η ανάπτυξη και η οργάνωση ενός διαπολιτισμικού προγράμματος που στοχεύει στην ενσωμάτωση των προσφύγων μαθητών στο κοινωνικό σύνολο της σχολικής τάξης αποτελεί μια καινοτομία για το σύγχρονο σχολείο που θα συμβάλει αφενός στην αρμονική συνύπαρξη όλων των μαθητών στην σχολική μονάδα, αφετέρου στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας με διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Η ανάλυση του περιβάλλοντος, ο προσδιορισμός των εισροών και εκροών και ο προγραμματικός προϋπολογισμός είναι απαραίτητες ενέργειες κατά το σχεδιασμό κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος που προσδιορίζουν το βαθμό αποδοτικότητας του προγράμματος και συμβάλλουν στην επιλογή των καταλληλότερων στρατηγικών και δράσεων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού (Χαλκιώτης, 2008).

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Argyropoulou, E., (2012) I Oikonomiki Diacheirisi tis Scholikis Monadas kai o rolos tou Diefthynti. Sto: Nikolaidou M., Ekpaideftiki Igesia. E; kai; Chartografontas to Pedio tis Igesias stin Ekpaidefsi: Apo ti Theoria stin Erevna kai stin Praktiki, sel.229-244), Ekdotikos Omilos ION
- Bourelou, V., (2014) Protasi yiothetisis tou stratigikou schediasmou sto elliniko ekpaideftiko systima se epipedo scholikis monadas -Analyysi SWOT tou perivallontos ton ekpaideftikon organismon. Epistimoniko Ekpaideftiko Periodiko «Ekpaideftikos Kyklos» Tomos 2, Tefchos 3, sel. 183-193
- Chalkiotis, D., (2008) Ekpaideftiki dioikisi kai Oikonomika. Sto: A. Athanasoula-Reppa, A. Dakopoulou, M. Koutouzis, G. Mavrogiorgos, & D. Chalkiotis, Dioikisi Ekpaideftikon Monadon: Ekpaideftiki Dioikisi kai Politiki. Tomos A. (sel. 239-293). Patra: EAP
- Dakopoulou, A., (2008). Ekpaideftiki Allagi – Metarrythmisi – Kainotomia. Sto: A. Athanasoula - Reppa, A. Dakopoulou, M. Koutouzis, G. Mavrogiorgos, & D. Chalkiotis, Dioikisi Ekpaideftikon Monadon: Ekpaideftiki Dioikisi kai Politiki. Tomos A. (sel. 165-211). Patra: EAP
- Danti, A. (2006) O ekpaideftikos os foreas allagon sti scholiki monada: I «symvouleftiki tou paremvasi» sto G. Bagakis, (Epim.), Ekpaideftikes allages kai i paremvasi tou ekpaideftikou kai tou scholeiou, sel. 109-117. Athina: Metaichmio.
- Kesidou, A.,(2008). «Diapolitismiki ekpaidefsi: mia eisagogi», sto odigos Epimorfosis-Diapolitismiki Ekpaidefsi kai Agogi, A.P.Th. Thessaloniki, sel.21 -36.
- Manesis, N., Katsaounos, I., & Tseregkouni, A., (2006) Daskalos kai ekpaideftikes allages. Diekperaiotis i synergatis. Sto G. Bagakis, (Epim.), Ekpaideftikes allages kai i paremvasi tou ekpaideftikou kai tou scholeiou, sel.. 98-108. Athina: Metaichmio.
- Papagianni, V., & Kasiarou, E., (2007). Diapolitismiko Schedio Ergasias 2: «Prosfyges». Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon.
- Papakonstantinou, G. (2008). «Eisagogi kainotomion stin ekpaideftiki monada: o rolos tou diefthynti», sto odigos Epimorfosis-Diapolitismiki Ekpaidefsi kai Agogi, A.P.Th. Thessaloniki, sel.231-240.
- Roumpie, E., (2010), «Mia diathematiki prosengisi tis diapolitismikotitas gia to nipiagogeio tou 21ou aiona» Praktika 2ou Diethnous Synedriou Proscholikhis

Agogis me thema « Sygchrones taseis kai prooptikes stin Proscholiki Agogi kai Ekpaidefsi tou 21ou aiona, Ioannina, 22-24 Oktovriou 2010

Skourtou, E., Vratsalis, K., Gkovaris, Chr., (2004) Metanastefsi stin Ellada kai Ekpaidefsi – Apotimisi tis yparchousas katastasis. Prokliseis kai Prooptikes Veltiosis, Empeirognomosyni, Athina: Institutouto Metanastefitikis Politikis (IMEPO).

Spyropoulou, D., Anastasaki, A., Deligianni, D., Koutra, Ch., & Bouras, S. (2008). Kainotoma Programmata stin Ekpaidefsi. Sto D. Vlachos, I. Dagklis, & A. Zouganeli. I poiotita stin Ekpaidefsi (sel. 197-239). Athina: Paidagogiko Institutouto.

Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε τμήματα ΖΕΠ

Ζαφειροπούλου Αντωνία, Υποψήφια Διδάκτορας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε τμήματα ΖΕΠ του Νομού Ρεθύμνου. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα, στην οποία πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τρεις εκπαιδευτικούς. Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και τη συνεργασία με τους γονείς. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων.

Λέξεις-Κλειδιά: τμήματα ΖΕΠ, μετανάστες μαθητές, διαπολιτισμική εκπαίδευση

Primary school teachers' difficulties in Reception Classes

Zafeiropoulou Antonia, PhD Candidate

Abstract

Aim of this study is to investigate the difficulties who face primary school teachers in Reception Classes in regional unit Rethymno. This paper is based on a qualitative research. Interviews were conducted with tree teachers. The main problems, according to teachers, are the teaching of Greek as a second/foreign language and the cooperation with immigrant parents. This study comes to conclusions.

Key-Words: Reception Classes, immigrant students, intercultural education

Εισαγωγή

Η Ελλάδα αποτελεί βασικό σημείο εισόδου προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης (Skordas & Sitaropoulos, 2004). Αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, έχει αντίκτυπο και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στις μέρες μας στα ελληνικά δημόσια σχολεία φοιτούν πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες μαθητές. Η Ελλάδα, σεβόμενη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και εφαρμόζοντας τα άρθρα 28 και 29, μερίμνησε για τη δωρεάν πρόσβαση των προσφύγων παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, που στόχο έχει την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την καλλιέργεια των πνευματικών και σωματικών ικανοτήτων τους (UNHR, 1989). Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των μαθητών και την ακαδημαϊκή τους βελτίωση (ΥΠΡΕΡΤΗ, 2017).

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στα τμήματα ΖΕΠ.

Απόψεις εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Στην ελληνική βιβλιογραφία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η πλειονότητα των ερευνών εστιάζει στις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικότητας. Μερικές από αυτές τις έρευνες, με δείγμα εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι της Koutsou (2012), Kalamatianou, Koulis and Panagoroulos (2019), Tsimenderidou (2020) και άλλες.

Από την άλλη, έχουν πραγματοποιηθεί λιγότερες έρευνες με δείγμα εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε τμήματα ΖΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του Simoroulou (2009), εστίασε στη διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα ενώ η έρευνα των Magou and Simoroulou (2021), διερεύνησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών ΖΕΠ σχετικά με την υποδοχή, την ενσωμάτωση και τις πολυπολιτισμικές ταυτότητες. Επιπλέον, Boutza (2018), χρησιμοποιώντας ως δείγμα εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε τυπικές τάξεις αλλά και τάξεις ΖΕΠ, μελέτησε την διδασκαλία σε δίγλωσσα πλαίσια, την πολιτισμική υπευθυνότητα και τη λειτουργία των τάξεων ΖΕΠ. Πιο σχετική με την παρούσα έρευνα είναι η έρευνα των Maligkoudi and Tsaousidi (2020), που διερεύνησε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων ΔΥΕΠ. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι σε επίπεδο γλώσσας, συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ΖΕΠ, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης και καλούνται να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε αλλόγλωσσους μαθητές.

Μεθοδολογία της έρευνας

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε τμήματα ΖΕΠ του νομού Ρεθύμνου σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τους μετανάστες μαθητές τους.

Δείγμα της έρευνας

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας. Θεωρήθηκε η πιο κατάλληλη μέθοδος, ειδικά με τις υπάρχουσες συνθήκες της νόσου covid-19.

Αναλυτικά, στην έρευνα συμμετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρέτησαν τη σχολική χρονιά 2020-2021 σε τμήματα ΖΕΠ του Νομού Ρεθύμνου και είναι η πρώτη φορά που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί τμημάτων ΖΕΠ. Το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ήταν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ενώ τα έτη υπηρεσίας των συμμετεχόντων ήταν από 2 έως 5.

Ερευνητικό εργαλείο

Για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος και πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις. Πλεονέκτημα των συνεντεύξεων είναι ότι αποτελούν ένα εργαλείο με το οποίο ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει εις βάθος ένα θέμα. Η συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να μην εγκλωβιστεί στις προκαθορισμένες δηλώσεις του ερωτηματολογίου αλλά να αποκαλύψει και νέες πλευρές του υπό διερεύνηση θέματος (Cohen, Manion & Morisson, 2008· Papanastasiou & Papanastasiou, 2014).

Αποτελέσματα

Αρχικά, χρειάζεται να αναφερθεί ότι για την τήρηση της ανωνυμίας των εκπαιδευτικών θα χρησιμοποιηθούν τα αρχικά γράμματα Α, Β, Γ που δείχνουν τη σειρά με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις.

Μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι κοινή δυσκολία που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ΖΕΠ ήταν η συνεργασία με τους γονείς των μεταναστών μαθητών. Πιο συγκεκριμένα η εκπαιδευτικός Γ. αναφέρει:

Πιο πολύ δυσκολεύτηκα στη συνεργασία με τους γονείς. Όσο λειτουργούσαν τα σχολεία δια ζώσης τα πράγματα ήταν καλύτερα. Όμως με την τηλεκπαίδευση οι μαθητές δυσκολεύτηκαν. Δεν έμπαιναν στις προγραμματισμένες ώρες του μαθήματος .

Στην ερώτηση αν έκανε κάτι για να λύσουν το πρόβλημα αυτό η Γ. απάντησε:

Όταν ήθελα να μεταφέρω κάποιο μήνυμα στους γονείς έμπαινα στο ίντερνετ και έκανα μετάφραση από τα αραβικά στα ελληνικά. Και εκεί όμως μερικές φορές υπήρχε μία ασυνεννοησία.

Η Β. δήλωσε:

Μεγάλη δυσκολία ήταν σίγουρα η συνεργασία με τους γονείς. Θα ήθελα να έρχονται στο σχολείο και να τους ενημερώνω για τη συνεχή πρόοδο των παιδιών τους. Θα ήθελα να τους μεταφέρω την εξέλιξή τους γιατί πραγματικά όλοι μου οι μαθητές βελτιώθηκαν. Ορισμένους γονείς δεν τους είδα ποτέ. Για τους πρόσφυγες υπήρξε ενημέρωση μέσω τρίτων. Πιστεύω στη διαπροσωπική επικοινωνία. Θεωρώ καλύτερο να έρχονται στο σχολείο με έναν μεταφραστή.

Μια άλλη δυσκολία, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικούς Α. και Γ. ήταν η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Η Α. αναφέρει:

Στην αρχή είχα μεγάλη δυσκολία στο πως θα διδάξω την ελληνική γλώσσα. Η πρώτη επαφή έγινε με χειρονομίες. Ήταν κάτι τόσο φυσικό και για μένα και για τα παιδιά. Αλλά όταν πας στο κομμάτι της διδασκαλίας δε ξέρεις πως ακριβώς να διδάξεις. Τα εγχειρίδια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν είναι καθόλου βοηθητικά. Δεν τα χρησιμοποίησα ούτε μία φορά.

Στην ερώτηση πως αντιμετώπισε αυτή τη δυσκολία η Α. απάντησε:

Ρώτησα έναν συνάδελφο που είχε παλιότερα τμήμα ΖΕΠ και ήταν και κάτοχος μεταπτυχιακού στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αναγκάζεσαι να δοκιμάσεις μόνος σου αρκετά πράγματα και να δεις τι δουλεύει και τι όχι.

Μόνο μία συνεντευξιαζόμενη ανέφερε ως δυσκολία την προσέγγιση ενός μαθητή που αντιμετώπιζε συναισθηματικά προβλήματα. Η Β. είπε:

Αυτό που δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ ήταν ένας μαθητής μου Ιρακινός ο οποίος αντιμετώπιζε θέματα συναισθηματικά. Ήταν πολύ κλειστός. Του απεύθυνα τον λόγο και δεν απαντούσε συνήθως. Όταν απαντούσε μιλούσε πολύ χαμηλόφωνα. Δεν ήξερα τι είχε περάσει αυτό το παιδί και δεν μπορούσα να ρωτήσω τον ίδιο ούτε την οικογένειά του για να μην τους φέρω σε δύσκολη θέση. Ούτε μου είχε αναφέρει κάτι η διευθύντρια για τον συγκεκριμένο μαθητή ενώ το είχα συζητήσει μαζί της.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε τμήματα ΖΕΠ αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες και στις οποίες προσπαθούν να βρουν λύσεις ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους και να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι δυσκολίες που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν από τους αρμόδιους φορείς ώστε να υπάρξει μέριμνα. Καλό θα ήταν, οι εκπαιδευτικοί αυτοί να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και να λαμβάνουν στήριξης στις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν.

Βιβλιογραφία

Boutza, Z. (2018). Didaskalia se polypolitismika kai diglossa plaisia, politismiki ypefthynotita kai leitourgia Taxeon Ypodochis ZEP ypo to prisma daskalon sti Thraki, Metaptychiaki ergasia, Thessaloniki Anaktithike apo: <http://ikee.lib.auth.gr/record/300295/files/GRI-2018-22751.pdf>

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Methodologia Ekpaideftikis Erevnas. A' ekdosi, Athina:Metaichmio

- Kalamatianou, A., Koulis, A., & Panagopoulos, E. (2019). Oi apopseis ton ekpaideftikon gia tin epimorfosi me antikeimeno ti diacheirisi politismika diaforopoiemenon plithysmon sti scholiki taxi. Anakoinosi sto 11o Panellinio Synedrio tis Paidagogikis Etaireias Ellados, Patra. Anaktithike apo:https://www.researchgate.net/publication/337908615_Oi_apopseis_ton_ekpaideftikon_gia_tin_epimorfosi_me_antikeimeno_to_diacheirisi_politismika_diaforopoiemenon_plithysmon_sti_scholiki_taxi
- Koutsou, O. (2012). Dierevnisi epimorfotikon anagkon ton ekpaideftikon tis Protovathmias ekpaidefsis se themata diapolitismikis ekpaidefsis: mia empeiriki dierevnisi sta scholeia tis Veroias, vasismeni stis antilipseis ton ekpaideftikon. Anaktithike apo: <https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15275?locale=el>
- Magos, K., & Simopoulos, G.(2009). Do you know Naomi?: researching the intercultural competence of teachers who teach Greek as a second language in immigrant classes. *Intecultural Education*, 20(3), 255-265.doi: 10.1080/14675980903138616
- Maligkoudi, Ch., & Tsaousidis, A. (2020). Staseis ekpaideftikon pou didaskoun se Domes Ypodochis kai Ekpaidefsis Profsygon (DYEP) apenanti stin ekpaidefsi profsygon mathiton. *Erevna stin Ekpaidefsi*, 9(1), 22-34. doi:<https://doi.org/10.12681/hjre.22066>
- Papanastasiou, E. & Papanastasiou, K. (2014). *Methodologia ekpaideftikis erevnas*, Lefkosia.
- Simopoulos,G.,& Magos, K.(2021). Teaching L2 for students with a refugee/migrant background in Greece: Teachers' perceptions about reception, integration and multicultural identities. *Global Education Review*, 59-73.
https://www.academia.edu/45003915/Teaching_L2_for_students_with_a_refugee_migrant_background_in_Greece_Teachers_perceptions_about_reception_integration_and_multicultural_identities
- Skordas, A., & Sitaropoulos, N. (2004). Why Greece is not a safe host country for Refugees. *International Journal of Refugee Law*, 16, 25-52 Retrieved from <https://doi.org/10.1093/ijrl/16.1.25>
- Tsimenteridou, A. (2020). Apopseis ekpaideftikon defterovathmias anaforika me tin anagkaiotita symmetochis se epimorfotika programmata diapolitismikis ekpaidefsis. Anaktithike apo: <https://apothesis.eap.gr/handle/repo/46995>

Δια Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως: Εμπόδια και Βελτιώσεις

*Παναγιώτης Λιόντος, Φοιτητής MBA - Ανδρέου Λουΐζα, Φοιτήτρια MBA
Επιβλέπων Καθηγητής: Τζαβάρας Ε. Παναγιώτης, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου*

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί συγκριτική ανάλυση της δια ζώσης (Δ.Ζ.) με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ), με επίκεντρο εμπόδια και βελτιώσεις στην εξΑΕ, βάσει αντιλήψεων φοιτητών - εκπαιδευτικών. Διενεργήθηκε έλεγχος και διατύπωση υποθέσεων ώστε, να διαπιστωθεί η επίδραση και η στατιστική σημαντικότητα της ιδιότητας του δείγματός στις μεταβλητές. Επιλέχθηκε η ποσοτική, περιγραφική προσέγγιση, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε 109 συμμετέχοντες, αξιολογώντας την εμπειρία τους με την υποχρεωτική εξΑΕ λόγω της πανδημίας Covid-19. Στην ανάλυση, αναδείχτηκε ο εξέχων ρόλος του διδάσκοντα και του εκπαιδευτικού υλικού στην εξΑΕ, καθώς η έλλειψη υποστήριξης δημιουργεί εμπόδια στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η πλειοψηφία κατατάσσει ως καλύτερη την Δ.Ζ. σε σύγκριση με την εξΑΕ, λόγω της άμεσης επαφής, καλύτερου ελέγχου και προγραμματισμού αλλά και αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-μαθητή. Τέλος, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στην μάθηση σχετίζονται τόσο με τους ίδιους τους φοιτητές, όσο με την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και τα παρεχόμενα εργαλεία.

Λέξεις-Κλειδιά: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Δια ζώσης(Δ.Ζ.), Covid-19, υποχρεωτική εξΑΕ.

Classroom Based or Distance Education: Obstacles and Enhancements

*Liontos Panagiotis, MBA Student – Andreou Louiza, MBA Student
Academic Tutor: Tzavaras, E. Panagiotis, PhD, EUC Scientific Collaborator*

Abstract

This paper is a comparative analysis of Classroom Based and Distance Education, focusing on obstacles and enhancements in DE based on student-teacher perceptions. Assumptions were tested and formulated to determine the effect and statistical significance of the sample property on the variables. The quantitative, descriptive approach was selected through an e-questionnaire to 109 participants, evaluating their experience with compulsory DE due to the Covid-19 pandemic. In the analysis, the prominent role of the teacher and the educational material in the DE emerged, as the lack of support creates obstacles in achieving the learning outcomes. The majority ranks Classroom Based Education as better compared to DE due to the direct contact, better control and planning but also teacher-student interaction. Finally, agreed with existing

literature, the factors that are an obstacle to learning are related both to the students themselves, as well as to the educational process itself and the tools provided.

Key-Words: Distance Education (DE), Classroom Based Education, Covid-19, Emergency DE

Εισαγωγή

Αναζητώντας το εύκολο και κυνηγώντας τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής μας, έτσι άνοιξε και η εξΑΕ και μάλιστα λόγω της πανδημίας Covid-19 και του υποχρεωτικού εγκλεισμού (Lockdown). Πόσο όμως προσιτή είναι στους φοιτητές και εκπαιδευτικούς σε σχέση με τη συμβατική; Στόχος της μελέτης μας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις φοιτητών και εκπαιδευτικών που βίωσαν τις δύο μορφές μάθησης (υποχρεωτικής τηλεεκπαίδευσης και μη), να ανακαλύψουμε ποια είναι η καλύτερη και να προτείνουμε βελτιώσεις. Σκοπός μας ήταν η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του δείγματος από την εξΑΕ σε σχέση με τη συμβατική, ως προς την εμπειρία, τον τρόπο διδασκαλίας, την επίτευξη των διδακτικών στόχων, τους ρόλους και τις μεθοδολογίες, την οργάνωση, τα κίνητρα μάθησης, τα εργαλεία μαθήματος αλλά και τις δυσκολίες που πιθανόν να προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικής επαφής μαθητών-διδασκόντων. Τα συμπεράσματα μπορούν να φανούν χρήσιμα ως προς την καλύτερη οργάνωση των εξ αποστάσεως μαθημάτων για να γίνει πιο επικοινωνιακή η μάθηση αλλά και πιο αρεστή η εξΑΕ έναντι της Δ.Ζ..

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Μπορεί η εξΑΕ να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της εποχής και αναγκαιότητα λόγω της πανδημίας, όμως δεν παύει να διαφέρει σε υπόσταση από την Δ.Ζ.. Ο Vygotsky (1978), αναδεικνύει η κοινωνική υπόσταση της εκπαίδευσης, αναφέροντας ότι η γνωστική ανάπτυξη θεωρείται αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με τους ενήλικες ή με ικανούς συνομηλίκους, οι οποίοι παρέχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο καθοδήγησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του παιδιού. Ο Rogers, υπέρμαχος της προσωποκεντρικής θεωρίας, υποστηρίζει ότι «ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση, γιατί είναι ον λογικό, κοινωνικό, προοδευτικό και ρεαλιστικό» (Malikiosi - Loizou, 1993, s.141). Επιπρόσθετα, θεωρεί ότι η βαρύτητα στην εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να δοθεί στην ενεργητική μάθηση, που προάγει την αυτενέργεια και πρωτοβουλία των συμμετεχόντων, έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας, στην οποία κυριαρχεί ο μονόλογος του διδάσκοντος που γνωρίζει, ενώ ο διδασκόμενος παραμένει παθητικός αποδέκτης (Spyropoulou, 2019). Επομένως, παρατηρείται η σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ο ρόλος του διδασκάλου αλλά και η αυτονομία του ίδιου του ατόμου και τα κίνητρά του για μάθηση.

Σύμφωνα με τον Gkiastas (2006), ο τομέας της εκπαίδευσης έχει επηρεαστεί από τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου στη ζωή μας και η

εξΑΕ έρχεται να καλύψει αυτό «το κενό» ανάμεσα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους, το οποίο μεγαλώνει λόγω της απουσίας άμεσης επαφής μεταξύ των προαναφερόμενων αλλά και μεταξύ των ομάδων των φοιτητών, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαφέροντος του φοιτητή για το μάθημα.

Στο σημείο αυτό, έρχεται να προστεθεί ο ρόλος της αυτονομίας στην ΕξΑΕ και η μελέτη των Panagiotopoulou and Manousou (2020) σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ, η οποία επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο του διδάσκοντα στην ΕξΑΕ και το γεγονός ότι η έλλειψη υποστήριξης των φοιτητών δυσχεραίνει την πραγμάτωση της αυτονομίας. Μάλιστα, ο διδάσκων έχει τη δύναμη να συμβάλει θετικά στην πραγμάτωσή της, μέσω της καθοδήγησης και της εμπύχωσης των φοιτητών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα προσωπικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των φοιτητών. Επομένως, τα εμπόδια σχετίζονται τόσο με τα προσωπικά γνωρίσματα όσο και με την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, βρέθηκε πως το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται εμποδίζει την αυτονομία των φοιτητών καθώς κρίνεται από τους ίδιους ως ακατάλληλο, ανεπαρκές και παρωχημένο. Επιπλέον, τα αυστηρά χρονικά πλαίσια παράδοσης εργασιών, οι αυξημένες επαγγελματικές/οικογενειακές υποχρεώσεις των φοιτητών παρουσιάζονται ως εμπόδια στην πραγματοποίηση της αυτονομίας τους. (Ναουμίδι, 2017, Tsitlakidou, 2011), ενώ η ανάγκη πρόσβασης σε εξειδικευμένο ψηφιακό υλικό κατάλληλο για την ΕξΑΕ κρίθηκε αναγκαία (Panagiotopoulou and Manousou, 2020).

Παράλληλα με τα παραπάνω ευρήματα, οι Merisotis & Phipps (1999), αναδεικνύουν τον πολυδιάστατο ρόλο που κατέχει ο διδάσκοντας στην ΕξΑΕ ως ειδικός επιστήμονας, ειδικός παιδαγωγός, καθοδηγητής, μέντορας και εμπυχωτής και τονίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να μειώσει τον χρόνο και την απόσταση αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή χωρίς να χαθεί η ποιότητα. Επιπλέον, προτείνουν καλές πρακτικές για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην ΕξΑΕ όπως: η ενθάρρυνση της επαφής μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη αμοιβαιότητας και συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών, η χρήση τεχνικών ενεργητικής μάθησης, η προσφορά άμεσης ανατροφοδότησης, η παράταση του χρόνου παράδοσης εργασιών, η επικοινωνία υψηλών στόχων και ο σεβασμός στα διαφορετικά ταλέντα και διαφορετικούς τύπους εκμάθησης.

Από την άλλη, η πρόσφατη έρευνα για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ΕξΑΕ και Δ.Ζ. κατά την περίοδο του Covid-19, από τους Shambour and Abu-Hashem (2021), κατέδειξε ότι η απροσδόκητη στροφή από την παραδοσιακή διδασκαλία στη διαδικτυακή επηρέασε αρνητικά τη διδασκαλία και την αποτελεσματικότητα της μάθησης. Αυτή η «εξάντληση» προκαλείται από την έλλειψη εμπειρίας του διδάσκοντα στην τηλεκπαίδευση και την έλλειψη κατάλληλων προσανατολισμών και καθοδήγησης μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων. Ως απάντηση στα ευρήματά τους, οι συγγραφείς προτείνουν την ενθάρρυνση και υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαλεία από τμήματα και φορείς. Ακόμη, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να

προσπαθήσουν να μειώσουν το χάσμα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ΕξΑΕ και παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη.

Τον πρωτεύοντα ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο διδάσκοντας στην ΕξΑΕ τονίζει μέσα από το άρθρο του και ο Vetsios (2020), καθώς όντας διαφορετικό πλαίσιο εκπαίδευσης απαιτεί διαφορετικά χαρακτηριστικά, έργα και δεξιότητες σε σχέση με αυτές που θα πρέπει να κατέχει ένας διδάσκοντας στο συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης. «Ο νέος ρόλος σε σχέση με τον συμβατικό, προσανατολίζεται και στοχεύει προς μία αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση, μέσα από την ολόπλευρη αξιοποίηση των επιμέρους διεργασιών της ΕξΑΕ, της επικοινωνίας, συμβουλευτικής και υποστήριξης» (Vetsios, 2020, s.292). Σίγουρα ο ρόλος του διδάσκοντα είναι πολύπλοκος, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Επείγουσας ΕξΑΕ λόγω πανδημίας και αυτή η «μετακίνηση» από παλαιά πρότυπα σε εκμοντερνισμένα, χρειάζεται ένα σύνολο επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε ο παράγοντας απόσταση να μην μετριέται πια γεωγραφικά αλλά παιδαγωγικά. (Papadimitriou, 2014; Moore, 1980). Επιπρόσθετα, στην έρευνα των Matsouka, Valasidou and Dagdilelis (2021), εντοπίστηκε ότι οι φοιτητές που είχαν ικανοποιητική επικοινωνία με τους διδάσκοντες τους ήταν λιγότερο επιφυλακτικοί στην εδραίωση της ΕξΑΕ ως τρόπο διδασκαλίας κατά την περίοδο της πανδημίας, εντούτοις την έκριναν περισσότερο κουραστική μέθοδο από την Δ.Ζ.. Παράλληλα, σε άλλη έρευνα, βρέθηκε ότι οι φοιτητές προτιμούσαν την συμβατική διδασκαλία αντί την εξ αποστάσεως, καθώς στην ΕξΑΕ η επικοινωνία και η εκπαιδευτική ικανοποίηση ήταν δυσκολότερες. Μόνο το 44% προτίμησε την ΕξΑΕ έναντι της Δ.Ζ., παρόλο που βρέθηκε ότι η ΕξΑΕ είχε πιο αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, όμως χρειαζόταν μεγαλύτερο χρόνο μελέτης και επισκόπησης του διδακτικού υλικού. (Amir et al, 2020).

Οι Gherhes et al (2021) βρήκαν, επίσης ότι οι φοιτητές προτιμούσαν την Δ.Ζ. από την ΕξΑΕ. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς, παρουσίασαν τις θετικές και αρνητικές πτυχές της ΕξΑΕ υπό το πρίσμα των φοιτητικών αντιλήψεων για να προωθήσουν βελτιώσεις. Ως θετικές πτυχές ήταν η εξοικονόμηση χρόνου, η άνεση παραμονής στο σπίτι και η διαδικτυακή προσβασιμότητα. Αυτά τα πλεονεκτήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία μαθημάτων που να ταιριάζουν στις ανάγκες ορισμένων κατηγοριών φοιτητών (όσων εργάζονται και αδυνατούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν σε άλλη πόλη κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις με τον δικό τους ρυθμό, εντός όχι τόσο καθορισμένου χρονικού πλαισίου για καλύτερο στοχασμό και κριτική σκέψη. Αντίθετα, το κύριο μειονέκτημα της ηλεκτρονικής μάθησης ήταν η έλλειψη αλληλεπίδρασης, ιδιαίτερα η έλλειψη συναναστροφής με συνομηλίκους τους. Οι Gherhes et al (2021) υποστηρίζουν μάλιστα την ιδέα ότι η κοινωνικοποίηση είναι βασική για τους φοιτητές τόσο ψυχολογικά όσο και ως προς την πραγματοποίηση κοινών δραστηριοτήτων.

Μεθοδολογία

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2021 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (Google form) που περιλάμβανε 20 συνολικά ερωτήσεις. Οι 18 ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου χρησιμοποιώντας κλίμακα τύπου Likert με 5 επιλογές απάντησης και 2 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Ως μέθοδος δειγματοληψίας επιλέχθηκε η δειγματοληψία χιονοστιβάδας, καθώς το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από φοιτητές και εκπαιδευτικούς και ζητήθηκε να γίνει κοινοποίησή του, τουλάχιστον σε δύο άλλους. Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 23. Τα κυριότερα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 1.Θεωρείτε πως η εξΑΕ επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους όπως η Δ.Ζ.; 2.Θεωρείτε ότι η μη απαίτηση φυσικής παρουσίας και υποχρεωτικής παρακολούθησης βοηθούν στην εκπαίδευση; 3. Θεωρείτε ότι η εξΑΕ παρέχει μεγαλύτερη εξατομίκευση και αυτονομία σε σχέση με τη Δ.Ζ.; 4. Η έλλειψη προσωπικής επαφής στην εξΑΕ αποτελεί πηγή εκδήλωσης συναισθημάτων φόβου και ανασφάλειας; 5.Προτιμάτε την εξ αποστάσεως ή την Δ.Ζ. και γιατί; 6.Ποιες βελτιώσεις θα προτεινάτε στην εξΑΕ ώστε να αποδίδετε καλύτερα;

Αποτελέσματα

Η έρευνα μας κατέδειξε ότι το 30.3% του δείγματος ήταν πολύ ικανοποιημένο από τη συνολική εμπειρία της εξ αποστάσεως σε σχέση με τη Δ.Ζ.. Η επικρατούσα άποψη σε μια σειρά άλλων παραγόντων για την ικανοποίηση από τη συνολική εμπειρία της εξΑΕ, τον τρόπο διδασκαλίας, την επίτευξη των διδακτικών στόχων, τη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου μελέτης, την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εκδήλωση συναισθημάτων φόβου και ανασφάλειας λόγω της έλλειψης προσωπικής επαφής και των εργαλείων μαθήματος βρέθηκε να είναι μέτρια. Όσον αφορά, τη μη απαίτηση φυσικής παρουσίας και υποχρεωτικής παρακολούθησης, η επικρατούσα άποψη είναι πως βοηθά ελάχιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως και τα κίνητρα μάθησης είναι ελάχιστα στην εξΑΕ σε σχέση με τη Δ.Ζ.. Οι συμμετέχοντες ήταν πολύ ικανοποιημένοι είναι από την εξατομίκευση και την αυτονομία που παρέχει η εξΑΕ, όμως οι δυσκολίες που δημιουργεί η κουλτούρα της Δ.Ζ. στους εκπαιδευόμενους είναι πολλές. Σημαντικό στοιχείο, είναι η ανάγκη για ένα μικτό μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο βρίσκει το δείγμα μας πολύ σύμφωνο. Οι συμμετέχοντες ήταν ελάχιστα έως καθόλου ικανοποιημένοι από τους ρόλους και τις μεθοδολογίες του εκπαιδευτικού στην εξΑΕ καθώς και από την μαθησιακή της διαδικασία. Επιπλέον, βρέθηκαν διαφορές στη μέση τιμή, με τους φοιτητές να έχουν καλύτερη άποψη για την ικανοποίηση από τη συνολική εμπειρία της εξΑΕ την ικανοποίηση από τον τρόπο διδασκαλίας της εξΑΕ, τη βοήθεια που παρέχει η μη φυσική παρουσία και υποχρεωτική παρακολούθηση στην εξΑΕ, την καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου μελέτης στην εξΑΕ, τη μεγαλύτερη εξατομίκευση και αυτονομία που παρέχεται στην εξΑΕ, τα μεγαλύτερα κίνητρα μάθησης στην εξΑΕ, τους καλύτερους ρόλους και μεθοδολογίες του εκπαιδευτικού στην εξΑΕ και την καλύτερη μαθησιακή διαδικασία στην εξΑΕ.

Συζήτηση - Προτάσεις

Η αμφίδρομη επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της εξΑΕ (Spyropoulou, 2019). Τα πορίσματα της έρευνάς μας, επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των Panagiotopoulou and Manousou (2020), ότι η έλλειψη καθοδήγησης, η έλλειψη παροχής συγκεκριμένων οδηγιών από τους διδάσκοντες και η ελλιπής, μη συχνή επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτικών αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην πραγμάτωση της αυτονομίας τους και δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο και την αίγλη της ΕξΑΕ. Αναλυτικά, μέσα από τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις λήφθηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες οπτικές που βοηθούν σε περαιτέρω μελέτη αλλά και βελτιώσεις στο χώρο της εξΑΕ. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την προτίμηση μεταξύ εξΑΕ και Δ.Ζ. και γιατί, το 60.5% δηλώσανε ότι προτιμούν τη δεύτερη, λόγω της αμεσότητας και της κοινωνικής επαφής. Οι κυριότερες βελτιώσεις που προτάθηκαν από το δείγμα μας είναι: καλύτερος προγραμματισμός διδασκόντων, συχνότερες τηλεδιασκέψεις και διδασκαλία σε μικρές ομάδες, συστηματικός έλεγχος και αξιολόγηση, εβδομαδιαία σεμινάρια και συχνότερη επικοινωνία φοιτητών-καθηγητών, δια-δραστικά εργαλεία, χρήση κάμερας και δέσμευση με παρουσίες, υλικό προσαρμοσμένο στη φιλοσοφία της εξΑΕ καθώς και ποικιλία ασκήσεων.

Οι απόψεις εκπαιδευτικών και φοιτητών για τη βοήθεια που παρέχει η μη φυσική παρουσία και υποχρεωτική παρακολούθηση στην εξΑΕ, την καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου μελέτης στην εξΑΕ, τη μεγαλύτερη εξατομίκευση και αυτονομία που παρέχεται στην εξΑΕ, τα μεγαλύτερα κίνητρα μάθησης στην εξΑΕ και την καλύτερη μαθησιακή διαδικασία στην εξΑΕ βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι η αντιλήψεις του δείγματος έχουν επηρεαστεί από το γενικότερο κλίμα της πανδημίας και του εγκλεισμού, εξ 'ου και η προτίμηση προς την Δ.Ζ.. Στόχος της έρευνας είναι να επικοινωνήσει την «μεγάλη εικόνα» και να προτρέψει για βελτιώσεις στην εξΑΕ ή να προτείνει ένα συνδυασμό μεικτής μάθησης με ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών-φοιτητών αλλά και ενεργό ρόλο του διδασκάλου, σε υποστηρικτικό και ψυχολογικό πεδίο δράσης απέναντι στους φοιτητές, ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση και εκπαιδευτική πρόοδο. Ένα μοντέλο μεικτής μάθησης αποζητούν οι περισσότεροι και έρχεται σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, ειδικά σε ένα κατάμεστο ακροατήριο, όπου ο ακαδημαϊκός αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των διαφορετικών φοιτητών, η μεικτή μέθοδος «μπορεί να καταστήσει το μαθησιακό περιβάλλον πιο ευέλικτο φέρνοντας μαζί την πρόσωπο με πρόσωπο και την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και των δυο μεθόδων» (Kyrima & Mavroeidis, 2015, s.33). Επομένως, πέρα από την υποχρεωτική εξΑΕ λόγω της πανδημίας, «οφείλουμε να δούμε την επόμενη μέρα ως προς την υποστήριξη της κριτικής σκέψης», των πανεπιστημίων και των χαμηλά αμειβόμενων στρωμάτων. (Angelopoulos, 2020, s.9).

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Amir, L.R., Tanti, I., Maharani, D.A., Wimardhani, Y.S., Julia, V., Sulijaya, B. & Puspitawati, R. (2020). Student Perspective of Classroom and Distance Learning During COVID-19 Pandemic in the Undergraduate Dental Study Program Universitas Indonesia. *BMC Medical Education*, 20:392.
- Angelopoulos, G. (2020). *To Panepistimio se Kairous Pandimias*. Athina: ENA Institutou Enallaktikon Politikon, s.s. 1- 15.
- Gherhes, V., Stoian, C.E., Farcasiu, M.A.; Stanici, M. (2021). *E-Learning vs. Face-To-Face Learning: Analyzing Students' Preferences and Behaviors*. *Sustainability*, 13, 4381.
- Gkiastas, G. (Ianouarios - Aprilios 2006). *Gia mia Strouktouralistiki Prosengisi tis ExAE. Ekpaidefsi Enilikon*. (7), s.s. 18-22.
- Kyrma, A. & Mavroeidis, I. (2015). *ExAE: Panakeia i trochopedi gia ti symvatiki tri-tovathmia ekpaidefsi; Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology*, 11(1), s.s. 20-37.
- Malikiosi –Loizou, M. (1993). *Symvouleftiki Psychologia*. Athina: Ellinika Grammata. s.141.
- Matsouka, M., Valasidou, A. & Dagdilelis, V. (2021). *I diadiktyaki mathisi stin epochi tou Covid-19: Meleti periptosis sti Scholi Michanikon tis Akadimias Emporikou Naftikou*. *Open Education – The Journal for Open and Distance Educational Technology*, 17 (1), s.s.150-167.
- Merisotis, J.P. and Phipps, R.A. (1999). *What's the difference? Outcomes of Distance vs. Traditional Classroom-Based Learning*. *Change*, s.s. 12-17.
- Moore, M.G. (1980). *Independent study*. In R. Boyd and J. Apps, (Eds). *Redefining the Discipline of Adult Education*. San Francisco: Jossey-Bass, ss. 16-31.
- Naoumidi, F. (2017). *Aftonomia sti mathisi kai epikoinonia didaskontos didaskomenou stin exAE*. EAP, Thessaloniki, 2017.
- Panagiotopoulou, M. and Manousou, E. (2020). *The obstacles faced by distance learning students in achieving their autonomy. The case of the Hellenic Open University*. *Open Education*, 16 (1), s.s.. 90-108.
- Papadimitriou, S. (2014). *O rolos tou kathigiti - symvoulou kai i anaptyxi michanismou ypostirixis tou se perivallon Synergatikis Mathisis stin exAE*. *Didaktoriki Diatrivi*. Elliniko Anoikto Panepistimio. Patra.

- Shambour, M.K.Y. and Abu-Hashem, M.A. (2021). *Analyzing lecturers' perceptions on traditional vs. distanced learning: A conceptual study of emergency transferring to distance learning during COVID-19 pandemic*. Education and Information Technologies
- Spyropoulou, M. (2019). «To keno anamesa mas» Epikoinonia kai allilepidrasi stin exAE. I simasia tou rolou tou Kathigiti – Symvoulou mesa apo ti matia tis psichanalysis. 10th International Conference in Open & Distance Learning - November 2019, Athens Greece, PROCEEDINGS.
- Tsitlakidou, E. (2011). O rolos tou didaskonta stin ypostirixi tis aftonomias sti mathisi ton didaskomenon stin exAE. EAP, Patra, 2011.
- Vetsios, E. (2020). I axiopoiisi psifiakon perivallonton stin ex apostaseos didaskalia ton filologikon mathimatou. I-teacher, 22, s.s.. 291-301.
- Vygotsky, L (1978). *Mind in society*. Cambridge, MA: MIT Press.

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ως παράγων βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Διαμαντής Καλτσεράς, M.Ed.

Περίληψη

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών έρχεται ολοένα και πιο συχνά στο προσκήνιο καθώς θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μεγιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται βασικές διαστάσεις της έννοιας επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από τη σύγχρονη έρευνα και την εκπαιδευτική πολιτική. Από τα ερευνητικά στοιχεία συνάγεται ότι πρόκειται για μια πολυδιάστατη έννοια που δεν περιορίζεται στην επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αλλά απαιτεί συνολική αλλαγή της επαγγελματικής του ταυτότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικός, επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαίδευση

The professional development of the teacher as a factor of improvement of the educational process

Diamantis Kaltseras, M.Ed.

Abstract

The professional development of teachers is increasingly coming to the fore as it is considered to be one of the most important factors for maximizing student performance and improving the educational process. This article presents the basic dimensions of the concept of "professional development of teachers" through modern research and educational policy. From the research data it can be concluded that this is a multidimensional concept that is not limited to the education and training of teachers, but requires a complete change of their professional identity.

Key-Words: teacher, professional development, education

Εισαγωγή

Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο τελευταία, καθώς οργανισμοί, φορείς και κράτος αναγνωρίζουν τη συμβολή της στο εκπαιδευτικό γίνεσθαι και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Είναι επίσης σαφές ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται με την αποτελεσματικότερη διδασκαλία και βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Στη συνέχεια αναλύονται βασικές διαστάσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σήμερα.

Η έννοια και το περιεχόμενο της επαγγελματικής ανάπτυξης

Η προσπάθεια οριοθέτησης της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού αποτελεί δύσκολη διαδικασία. Κατά μια στενή έννοια περιορίζεται στη διερεύνηση των επαγγελματικών εμπειριών και τη χρησιμοποίησή τους για δόμηση νέων θεωριών διδασκαλίας και μάθησης. Υπό ευρύτερη έννοια, περιλαμβάνει τις ευκαιρίες που παρέχονται για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής επάρκειας (Fokiali, Kouroutsidou & Lefas, 2005). Σε κάθε περίπτωση είναι ευρύτερη από σπουδές ή επιμόρφωση, μια εξελικτική διαδικασία με συνεχή διάρκεια. Παρά τις διαφορές, οι ορισμοί τονίζουν την ταύτιση επαγγελματικής ανάπτυξης και επιθυμίας του εκπαιδευτικού να είναι πιο αποτελεσματικός και ότι οι πρωταρχικοί σκοποί επικεντρώνονται στην απόκτηση γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων (Fotopoulou, 2013).

Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης

Η επαγγελματική ανάπτυξη ως έννοια και επιδίωξη συνδέεται με πολλαπλούς στόχους, όπως διδακτική ετοιμότητα, ανέλιξη, βελτίωση κοινωνικού κύρους κ.α. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι που την καθιστούν αναγκαία (Fotopoulou, 2013 · Karachtsi & Kakana, 2013 · Hargreaves, 2000 · Yfanti & Vozaitis, 2009):

- Η εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός στη σχολική τάξη
- Η «έκρηξη» των γνώσεων, οι πολυδιάστατες απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και διδακτικών μεθόδων
- Οι σύγχρονες ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες της πολυπολιτισμικότητας και της παγκοσμιοποίησης
- Η Κοινωνία της Γνώσης έχει οδηγήσει στον πολίτη δια βίου εκπαιδευόμενο
- Η επικράτηση της κοινωνίας της πληροφορίας και χρήσης Νέων Τεχνολογιών διαμορφώνει πιέσεις και απαιτήσεις για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων
- Η κοινή επιστημονική διαπίστωση ότι η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων είναι συνδεδεμένη με τον επαγγελματία και καταρτισμένο εκπαιδευτικό
- Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών να εξασφαλίσουν για τους μαθητές τους υψηλά επίπεδα απόδοσης
- Η θεώρηση των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα τελευταία ως των υπευθύνων αποτυχίας τους εκπαιδευτικού συστήματος και η μείωση του επιστημονικού κύρους αναδύκνειουν περισσότερο την ανάγκη για επαγγελματική ανάπτυξη
- Η πολύπλοκη διδακτική διαδικασία και η πολυσχιδής φύση του επαγγέλματος

Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με τους Hargreaves και Fullan (1991) υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, εξέλιξη ως: α) ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, β) αυτογνωσία και γ) προσαρμογή στο περιβάλλον.

Η επαγγελματική εξέλιξη ως ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων

Ο εκπαιδευτικός για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο ρόλο του θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο γνωστικό εξοπλισμό, δηλαδή να διαθέτει γνώσεις για: το τι διδάσκει (γνώσεις αντικειμένου), πώς διδάσκει (δεξιότητες/ικανότητες) γιατί διδάσκει (στάσεις, αντιλήψεις, γνώσεις για διδασκαλία, μάθηση) (Papanoum, 2005). Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συνεισφέρουν στο να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες: α) οι βασικές σπουδές, β) η επιμόρφωση καθόλη τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας, γ) ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ερευνητή (Antonίου, 2012 · Pasoula, 2005 · Kemmis 2009).

Η επαγγελματική εξέλιξη ως αυτογνωσία

Ο εκπαιδευτικός, για να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό του έργο, πρέπει εκτός από γνωστικά εφόδια, να διαθέτει θεμελιακές προσωπικές ιδιότητες, στάσεις και ικανότητες, όπως έμπνευση, ενόραση, διαίσθηση, δημιουργικότητα, ικανότητα στοχασμού, διερεύνησης, λήψης αποφάσεων, δέσμευση, υπεύθυνότητα και διάθεση κοινωνικής προσφοράς (Papanoum, 2005). Όλα αυτά συνθέτουν την προσωπικότητά του. Η επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού δε σημαίνει μόνο αλλαγή συμπεριφοράς και πρακτικών του, σημαίνει και αλλαγή της προσωπικότητάς του. Είναι σαφές ότι η διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης στηρίζει και καθορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Γενικότερα, η βαθύτερη κατανόηση εκ μέρους των ίδιων των εκπαιδευτικών του έργου τους και να εκτιμήσουν την πολυπλοκότητα της ίδιας της διδασκαλίας συνιστάσως το σημαντικότερο μέρος της επαγγελματικής τους εξέλιξης (Hargreaves & Fullan, 1991).

Η επαγγελματική εξέλιξη ως προσαρμογή στο περιβάλλον

Η σημασία του πλαισίου για την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού είναι εμφανής μέσα από δύο διαστάσεις: πρώτον γιατί δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών για εξέλιξη ευοδώνονται ή όχι και δεύτερον γιατί το ίδιο μπορεί να αποτελεί στόχο εξέλιξης. Πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν ή να αναστείλουν την επαγγελματική εξέλιξη: α) ο χρόνος, ο χώρος, οι διαθέσιμοι πόροι, β) η ηγεσία του σχολείου ως προς τη διευκόλυνση επαγγελματικής εξέλιξης και διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος, γ) η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η αυτονομία του εκπαιδευτικού, δ) οι νοοτροπίες των εκπαιδευτικών (Hargreaves & Fullan, 1991 · Xochellis, 2006).

Επίλογος

Απαραίτητη έκβαση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού είναι η αλλαγή του ίδιου του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, πρόκειται για μια διαδικασία σύνθετη και απρόβλεπτη, που εξαρτάται από τις προηγούμενες εμπειρίες, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, την προθυμία του ίδιου του εκπαιδευτικού, τις ικανότητές του, τις

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και ασφαλώς, τη στήριξη από τους θεσμούς. Είναι πλέον καλά εδραιωμένη η άποψη ότι «ο εκπαιδευτικός δε γεννιέται, αλλά γίνεται μέσω μιας εξελικτικής διαδικασίας, επαγγελματικής και προσωπικής, η οποία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, τη βιογραφία του και τις βασικές του σπουδές, την επαγγελματική του κοινωνικοποίηση στο σχολείο και όλες τις δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (επιμόρφωση)» (Xochellis, 2006: 31-32).

Βιβλιογραφία

- Fokiali, P., Kouroutsidou, M. & Lefas, E. (2005). Zitisi gia epimorfosi: oi synistoses epangelmatikis anaptyxis ton ekpaideftikon. Sto Bagakis, G. (epim.) Epimorfosi kai epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou (131-138). Athina: Metaichmio.
- Fotopoulou, V. S. (2013). Epangelmatismos, epangelmatiki anaptyxi, epangelmatiki taftotita kai ekpaideftikos. I periptosi ton ekpaideftikon protovathmias ekpaidefsis. (Didaktoriki Diatrivi).
- Hargreaves, A. (1991). Nootropies ton ekpaideftikon. Sto Hargreaves, A. & Fullan, M.G. (epim.), I exelixa ton Ekpaideftikon (329-363). Athina: Patakis.
- Hargreaves, A. (2000). Four ages of professionalism and professional learning. Teachers and teaching: theory and practice, 6(2), 151-182.
- Kapachtsi, V. & Kakana, D. M. (2006). I Synergatiki Erevna Drasis os monteloepangelmatikis anaptyxis ton ekpaideftikon. ActionResearch, 40-52.
- Kemmis, S. (2009). Action research as a practice-based practice. Educational Action Research (17)3. http://www.infor.uva.es/~amartine/MASUP/Kemmis_2007.pdf.
- Matsangouras, I. G. (2005). Epangelmatismos kai epangelmatiki anaptyxi. Sto Bagakis, G. (epim.) Epimorfosi kai epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou. (63-68). Athina: Metaichmio.
- Papanaoum, Z. (2005). O rolos tis epimorfosis ton ekpaideftikon stin epangelmatiki anaptyxi: giati, pote, pos. Sto Bagakis, G. (epim.) Epimorfosi kai epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou. (82-91). Athina: Metaichmio.
- Pasoula, E. (2005). Epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou kai o rolos tou os erevniti kai skeptomenou epangelmatia: geniki theorisi kai i elliniki periptosi. Sto Bagakis, G. (epim.) Epimorfosi kai epangelmatiki anaptyxi tou ekpaideftikou (111-117). Athina: Metaichmio.
- Xochellis, P. (2006). O ekpaideftikos sto synchrono kosmo. Athina: Typothito.

Yfanti, A. & Vozaitis, G. (2005). Apopeires apokentrosis ekpαιdeftikou elenchou kai endynamosis tou scholeiou stin Ellada. Dioikitiki Enimerosi (34) 28-44.

**Διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολικό πλαίσιο:
Σχεδιασμός επιμορφωτικής δράσης με χρήση της μικροδιδασκαλίας**

Ζούρου Ηλέκτρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Εδ

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας επιμορφωτικής δράσης με χρήση της μικροδιδασκαλίας και αποσκοπεί στην επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολικό πλαίσιο. Το θεματικό περιεχόμενο της μικροδιδασκαλίας αποβλέπει στη σύνδεσή του με τις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, στην επικέντρωση σε πραγματικά καθημερινά προβλήματα, στην προσέγγιση και επίλυση ζητημάτων που ενδιαφέρουν τους επιμορφούμενους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Λέξεις-Κλειδιά: μικροδιδασκαλία, διαχείριση συγκρούσεων, επιμορφωτικές ανάγκες

**Resolving conflict situations in the school context:
Planning an educational activity using microteaching**

Zourou Electra, Kindergarten Teacher, M.Ed

Abstract

The present work focuses on the development of a training action using micro-teaching and aims to train primary school and secondary school principals in matters of effective conflict management in the school context. The thematic content of the micro-teaching aims at connecting it with the special needs of the school units, at focusing on real everyday problems, at approaching and solving issues that are of interest to the school principals.

Key-Words: microteaching, conflict management, training needs

Εισαγωγή

Το σχολείο, ως ένα ανοικτό σύστημα, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον (Θεοφιλίδης, 2012, σελ.20). Σε αυτή την αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία παρεμβάλλονται εμπόδια, ως απόρροια της συνύπαρξης και της συνδιαλλαγής όλων των εμπλεκόμενων μελών της σχολικής κοινότητας, τα οποία δημιουργούν τις συγκρούσεις. Για την αποτελεσματική διευθέτηση των συγκρουσιακών αυτών φαινομένων κεντρικό ρόλο παίζει ο/η διευθυντής/ντρια που αναλαμβάνει την επίλυση της σύγκρουσης και συγκεκριμένα οι δεξιότητες που κατέχει και οι τεχνικές που αξιοποιεί για τη διευθέτησή της. Ο/Η διευθυντής/ντρια με ανεπτυγμένες δεξιότητες διαχείρισης-διευθέτησης και με τον

σωστό χειρισμό δύναται να αντιμετωπίσει εποικοδομητικά τις όποιες συγκρούσεις στο σχολικό πλαίσιο και να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας (Everard & Morris, 1999,σελ. 119).

Η παρούσα επιμορφωτική δράση μέσω της μικροδιδασκαλίας αποσκοπεί στον εφοδιασμό των διευθυντών με τις απαιτούμενες ηγετικές δεξιότητες και πρακτικές για την ορθή και αποτελεσματική διευθέτηση των συγκρουσιακών ζητημάτων που αναδύονται καθημερινά στο σχολικό πλαίσιο. Εν συνεχεία, οι ίδιοι οι διευθυντές, με τις κατάλληλες ηγετικές ικανότητες τους, θα μυήσουν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας σε καινοτόμες πρακτικές διευθέτησης ζητημάτων για την ομαλή και αρμονική λειτουργία της σχολικής ζωής.

Μικροδιδασκαλία

Η μικροδιδασκαλία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς συνιστά μια προσομοιωτική τεχνική που μας οδηγεί στην κριτική αντιμετώπιση της διδακτικής μας συμπεριφοράς, στον αναστοχασμό και στη βελτίωση της διδακτικής μας πρακτικής (Γιαννακοπούλου, 2008, σελ. 11· Βρεττός & Καψάλης, 2002, σελ.57). Ο σχεδιασμός της μικροδιδασκαλίας που αναπτύσσουμε παρακάτω περιλαμβάνει: Τον σκοπό και τους μαθησιακούς στόχους της μικροδιδασκαλίας, τα εκπαιδευτικά εργαλεία και μέσα που θα αξιοποιήσουμε, τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα αναπτύξουμε και τέλος τη μέθοδο αυτοαξιολόγησης.

Περιεχόμενο μικροδιδασκαλίας

Βασικός σκοπός της επιμορφωτικής δράσης

Η ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες και προσδοκίες των διευθυντών των σχολικών μονάδων, αναφορικά με την ανακάλυψη νέων τρόπων διευθέτησης συγκρούσεων που υποβόσκουν στο σχολικό πλαίσιο.

Επιμέρους στόχοι επιμορφωτικής δράσης

A. Σε επίπεδο γνώσεων: Να έχουν σαφή επίγνωση όλων των μοντέλων διαχείρισης συγκρουσιακών φαινομένων ώστε να είναι ικανοί να επιλέγουν την καταλληλότερη

B. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν δεξιότητες και στρατηγικές ορθής και αποτελεσματικής διευθέτησης των συγκρούσεων.

Γ. Σε επίπεδο στάσεων: Να υποστηρίζουν και να υιοθετούν παραγωγικές και εποικοδομητικές μεθόδους διαχείρισης μιας σύγκρουσης.

Η επίτευξη του παραπάνω σκοπού και των επιμέρους στόχων προϋποθέτει την εφαρμογή των βασικών αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων που περιλαμβάνουν: την αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων των επιμορφούμενων,

την ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής τους στην επιμορφωτική διαδικασία, την διάγνωση των προτιμώμενων τρόπων μάθησης, τον στοχαστικό και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα της επιμορφωτικής διεργασίας (Κόκκος, 2005, σελ. 109 -115).

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο της μικροδιδασκαλίας διαιρεμένο σε πέντε μέρη, με τη χρονική τους κατανομή, τις διδακτικές τεχνικές που θα αξιοποιηθούν και τα εποπτικά μέσα.

ΜΕΡΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΜΕΣΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εισαγωγή – παρουσίαση στόχων	1΄	Εισήγηση	Βιντεοπροβολέας	Παράρτημα 1/ διαφάνεια 1-2
Στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων	4΄	Καταιγισμός ιδεών/ Εμπλουτισμένη εισήγηση	Πίνακας μαρκαδόρου Βιντεοπροβολέας	Παράρτημα 1/ Διαφάνεια 3-6
Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων	9΄	Ομάδες εργασίας	Φύλλο εργασίας/ Βιντεοπροβολέας	Παράρτημα 2 Διαφάνεια 7
	3΄	Συζήτηση (Καταγραφή – Παρουσίαση στην Ολομέλεια)	Πίνακας μαρκαδόρου	
Συνθετική ανακεφαλαίωση	2΄	Εισήγηση/Ερωτήσεις-Απαντήσεις		
Αποτίμηση μικροδιδασκαλίας/ Αυτοαξιολόγηση	1΄	Φύλλο αξιολόγησης Βιντεοσκόπηση	Έντυπο υλικό Κάμερα	Παράρτημα 3

Η επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών έγινε με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επιμορφούμενων, το σκοπό του προγράμματος, το προς μελέτη γνωστικό αντικείμενο, τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, τον διαθέσιμο χρόνο, το μαθησιακό κλίμα και τις ικανότητες-δεξιότητες του εκπαιδευτή (Κόκκος, 2008, σελ.63-65).

Θέλοντας να ενθαρρύνουμε την ενεργητική συμμετοχή όλων των επιμορφούμενων, αξιοποιώντας τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες που διαθέτουν, κρίναμε σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε ως επί το πλείστον ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της μάθησης, όπως α) τις συμμετοχικές τεχνικές που προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων, δίνοντας εναύσματα για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, απόκτηση γνώσεων, επεξεργασία λύσεων, και β) τις ευρετικές τεχνικές που οι επιμορφούμενοι, μέσω ασκήσεων εξερευνούν και ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση (Rogers, 1999, σελ. 252-253). Ωστόσο χρήσιμη αποδείχθηκε και η εισήγηση, ιδιαίτερα στην εισαγωγή

του θέματος, στην παρουσίαση των στόχων, στην διατύπωση οδηγιών, στην παρουσίαση και ανάπτυξη μεθόδων, στην ανάλυση εννοιών και στην εξαγωγή συμπερασμάτων (Κόκκος, 2005, σελ.15).

Η συγκεκριμένη μικροδιδασκαλία ξεκινάει με εισήγηση προκειμένου να εισάγουμε τους επιμορφούμενους στο θέμα της μικροδιδασκαλίας και να τους ενημερώσουμε για τον σκοπό και τους στόχους της. Εν συνεχεία, στο δεύτερο μέρος γίνεται αρχικά χρήση της τεχνικής «καταιγισμού ιδεών» για να εμπλέξουμε ενεργητικά τους επιμορφούμενους σε πολυεπίπεδη επεξεργασία και ανάλυση του θέματος, σε καταγραφή αυθόρμητων ιδεών και λέξεων-κλειδιών που περιγράφουν το υπό μελέτη γνωστικό θέμα (Κόκκος, 2008, σελ. 53). Έπεται η «συζήτηση» για ομαδική αξιοποίηση και σύνθεση των αυθόρμητων ιδεών και ο σχολιασμός τους για την ανάδυση νέων εννοιών. Συνεχίζουμε με την εμπλουτισμένη εισήγηση επιδιώκοντας την παρουσίαση των βασικότερων θεωριών-στρατηγικών διαχείρισης των συγκρούσεων στη σχολική μονάδα. Στο τρίτο μέρος χρησιμοποιείται η «εργασία σε ομάδες». Οι επιμορφούμενοι διαιρούνται σε μικρότερες ομάδες προκειμένου να εκτελέσουν μια ομαδική εργασία. Πρόκειται για μια ευέλικτη τεχνική, θεμελιώδους σημασίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται η ενεργή συμμετοχή όλων των επιμορφούμενων, αναπτύσσεται η μεταξύ τους συνεργασία, η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία, ενώ προωθείται η αυτεπίγνωση, η αυτενέργεια και ο κριτικός στοχασμός (Κόκκος, 2008, σελ. 54). Μέσω της «συζήτησης» γίνεται παρουσίαση των εργασιών από έναν εκπρόσωπο κάθε ομάδας, προκειμένου να διατυπωθούν και να σχολιαστούν ομαδικά οι απόψεις της κάθε ομάδας και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Στο τέταρτο μέρος χρησιμοποιείται η εισήγηση, με παράλληλη χρήση ερωτήσεων/απαντήσεων επιδιώκοντας τη συνθετική ανακεφαλαίωση και την υπενθύμιση των στόχων της μικροδιδασκαλίας.

Στο τελευταίο μέρος, οι επιμορφούμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα φύλλο αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι αποκτηθείσες γνώσεις και η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Ωστόσο για την αυτοαξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας επιλέχθηκε κατόπιν συναίνεσης των επιμορφούμενων η βιντεοσκόπησή της. Μέσα από την επαναπροβολή της μικροδιδασκαλίας ο εκπαιδευτής αναστοχάζεται και αναθεωρεί διδακτικές πρακτικές (Γιαννακοπούλου, 2008, σελ.7). Του δίνεται δηλαδή η ευκαιρία να διαγνώσει τυχόν αδυναμίες σε όλες τις συνιστώσες της μικροδιδασκαλίας, όπως στον σχεδιασμό και την οργάνωση, τις συμμετοχικές τεχνικές και τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήσαμε, τη συνοχή και δυναμική της ομάδας, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τη συμπεριφορά του εκπαιδευτή, ώστε να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές-βελτιωτικές παρεμβάσεις.

Συμπεράσματα

Ο σχεδιασμός μιας μικροδιδασκαλίας, όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω, απαιτεί την ακολουθία βασικών σταδίων, αλληλεξαρτώμενων και στηριζόμενων στις βασικές αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, προκειμένου να επιτευχθούν με επιτυχία και να

αποτελέσουν ενδιαφέρουσες εμπειρίες μάθησης και σύμφωνα με την Κεδράκα, (2010, σελ. 116) «γνήσιες διαδικασίες εκπαίδευσης ενηλίκων».

Η επιλογή των κατάλληλων ενεργητικών-συμμετοχικών τεχνικών κατά την ανάπτυξη της μικροδιδασκαλίας, σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι καίριας σημασίας και πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, καθώς από την αποτελεσματικότητα αυτών εξαρτάται, αφενός η επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, αφετέρου η ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των επιμορφούμενων, η ενεργητική συμμετοχή τους, η διεύρυνση των γνώσεων τους, η καλλιέργεια της υπευθυνότητάς τους, η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και κυρίως ο αυτοκαθορισμός τους (Κόκκος, 2005, σελ.133). Η χρήση της μικροδιδασκαλίας, σαν τεχνική στην παρούσα επιμορφωτική δράση έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς πέρα από την δυνατότητα που προσφέρει για ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών ορθής και αποτελεσματικής διευθέτησης των συγκρούσεων, προσφέρει επίσης ευκαιρίες αυτογνωσίας και αναστοχασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Γιαννακοπούλου, 2008, σελ. 1-9), που είναι βασικοί παράμετροι βελτίωσης του επαγγελματισμού.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Everard K. & Morris G. (1999). *Apotelesmatiki Ekpaideftiki Dioikisi (Metafrasi: Kikizas D.)*, Patra: EAP.
- Giannakopoulou, E. (2008). *I mikrodidaskalia stin ekpaidefsi ekpaideftikon enilikon: apo tin anatrofodotisi ston anastochasmo*. *Ekpaidefsi Enilikon* (14), sel. 11-16.
- Kapsalis, A. & Vrettos, I. (2002). *Mikrodidaskalia kai askisi didaktikon dexiotiton*, Athina: Atrapos
- KedraKa, K. (2010) *Ekpaidevontas archarious ekpaideftes enilikon sti Thraki: Axiologisi enos Seminariou*. Sto: A. Papastamatis, E. Valkanos, E. Panitsidou, G. Zarifis. *Dia Viou Mathisi & Ekpaideftes Enilikon: Theoritikes kai empeirikes prosengiseis*, sel. 105-118, Thessaloniki: Ekdoseis Panepistimiou Makedonias.
- Kokkos, A. (2005). *Ekpaideftikes Methodoi, Tomos V'*, Patra: E.A.P.
- Kokkos, A. (2008). *Oi ekpaideftikes techniques*. Sto: D. Vaikousi, I., Valakas, E., Giannakopoulou, I. Gkiastas, A. Kokkos & A. Tsimpoukli. *Eisagogi stin Ekpaidefsi Enilikon: Ekpaideftikes Methodoi-Omada Ekpaidevomenon, Tomos D' (2i ekd.)*, sel.17-89, Patra: EAP
- Rogers, A. (1999). *H Ekpaidefsi Enilikon*. Athina: Metaichmio
- Theofilidis, Ch. (2012). *Scholiki Igesia kai Dioikisi. Apo ti Grafeiokratia sti Metaschimatistiki Igesia*. Athina: Grigori

Vergidis, D.(2008). Schediasmos kai domisi programmaton ekpaidefsis enilikon. Sto:
D. Vergidis &A. Karalis, Eisagogi stin Ekpaidefsi Enilikon: Schediasmos,
Organosi kai Axiologisi Programmaton, Tomos G', sel.15-66, Patra: EAP

Η διαχείριση της απειθαρχίας στο σχολικό πλαίσιο: Θεωρίες και μοντέλα

Διαμαντής Καλτσεράς, M.Ed.

Περίληψη

Το ζήτημα της πειθαρχίας και των ορίων στη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα που απασχολεί όχι μόνο το σχολικό περιβάλλον, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Από τη σκοπιά διάφορων επιστημονικών κλάδων έχουν διατυπωθεί θεωρίες ως προς τη φύση των απείθαρχων συμπεριφορών και έχουν διατυπωθεί μοντέλα για την ορθή διαχείρισή τους.

Λέξεις-Κλειδιά: πειθαρχία, σχολείο, όρια, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία

Managing school discipline: Theories and models

Diamantis Kaltseras, M.Ed.

Abstract

The issue of discipline in student behavior at school is one of the most important concerns not only in school environment, but also in society. From the point of view of various sciences, theories have been formulated as to the nature of unruly behaviors and models have been formulated for their proper management.

Key-Words: discipline, school, boundaries, Psychology, Sociology

Εισαγωγή

Τα προβλήματα υπέρβασης των ορίων από μαθητές ειδικά σήμερα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο που απασχολεί εκπαιδευτικούς, γονείς και διεύθυνση του σχολείου. Καθώς το ζήτημα των απείθαρχων συμπεριφορών απασχολεί έντονα τον εκπαιδευτικό κόσμο, η έρευνα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στις διάφορες όψεις που σχετίζονται με την πειθαρχία στο σχολείο. Στο άρθρο παρουσιάζονται προσεγγίσεις από την Ψυχολογία και την Κοινωνιολογία, καθώς και προγράμματα που έχουν προταθεί και έχουν εφαρμοστεί διεθνώς.

Η έννοια της πειθαρχίας

Η έννοια της πειθαρχίας θα μπορούσε να γίνει πιο σαφής αν αντιπαραβληθεί με την *απείθαρχη ή προβληματική / παραβατική* συμπεριφορά. Ως απείθαρχη συμπεριφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιαδήποτε μορφή δράσης μαθητών που απειλεί ή επιφέρει διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της ομάδας ή καταστρατηγεί κανονισμούς (Anagnostopoulou, 2008). Ωστόσο, θα πρέπει να οριστεί η *αποδεκτή συμπεριφορά*, που διαμορφώνεται και

επηρεάζεται από κοινωνικούς, πολιτισμικούς, πολιτικούς και άλλους παράγοντες. Όπως αναφέρει η Μαντρογιόργου (2007: 153) «Οι ποικίλες κανονιστικές ρυθμίσεις και διευθετήσεις συγκροτούν, στο σύνολό τους, ένα πλαίσιο οργάνωσης με βάση το οποίο τα υποκείμενα καλούνται να συντονίζονται και να διευθετούν τη συμμετοχή τους και τις παρεμβάσεις τους. Όταν παραβιάζονται οι όροι αυτού του πλαισίου, γίνεται, συνήθως, λόγος για σχολική παραβατικότητα και για ανάγκη επιβολής σχολικής πειθαρχίας».

Θεωρίες και μοντέλα από τη σκοπιά της Ψυχολογίας

Η συμπεριφορική προσέγγιση

Ο συμπεριφορισμός (behaviorism) είναι το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τους ψυχολόγους J. Watson και E. L. Thondike και το Ρώσο φυσιολόγο I. Pavlov, αλλά έφτασε στο αποκορύφωμά του από τον B. F. Skinner. Το βασικό αξίωμα είναι ότι το βιολογικό υπόβαθρο καθορίζει ως ένα βαθμό την ανάπτυξη, αλλά η εμπειρία και η μάθηση παρέχουν τα ουσιώδη και απαραίτητα στοιχεία που προσδίδουν κατεύθυνση στη διαδικασία (Salkind, 2005). Βασικά μοντέλα του, είναι το μοντέλο του Skinner και το μοντέλο των Canter. Σύμφωνα με τον Skinner όλη η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα μάθησης και απορρέει από τις αντιδράσεις των ζωντανών οργανισμών στα ερεθίσματα του οικείου περιβάλλοντός τους. Άλλες από αυτές ενισχύονται, μαθαίνονται και γίνονται στοιχείο της συμπεριφοράς και άλλες δεν ενισχύονται και αποσβένονται. Με βάση αυτό το σκεπτικό η διατήρηση της πειθαρχίας ανταμείβει την καλή συμπεριφορά και τιμωρεί την κακή (Vosniadou, 2004). Ο βασικός αντίλογος έγκειται στο ότι δε βοηθά τους μαθητές να καταλάβουν γιατί ανταμείβεται κάποια συμπεριφορά, ενώ παραβλέπονται στοιχεία στην «προσωπική ιστορία» μαθητών (Kassotakis & Flouris, 2001). Σύμφωνα με το μοντέλο «ισχυρής πειθαρχίας» των Canter, προϋπόθεση για επίτευξη της πειθαρχίας είναι ότι εκπαιδευτικοί και σχολείο πρέπει να θεσπίσουν ένα συστηματικό, οργανωμένο και σαφές πρόγραμμα πειθαρχίας (Malmgren et al., 2005).

Μοντέλα που βασίζονται στη Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology)

Βασική θέση της Γνωστικής Ψυχολογίας είναι ότι δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά μόνο με αναφορά στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να υποθεθεί ότι επιτελούνται εσωτερικές νοητικές διεργασίες. Οι πληροφορίες του περιβάλλοντος γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τον εγκέφαλο, μέσω γνωστικών διαδικασιών (αντίληψη, προσοχή, μνήμη, σκέψη) (Vosniadou, 2004). Βασικά μοντέλα της είναι η θεωρία του Glasser και το μοντέλο του Dreikurs. Ο ψυχίατρος W. Glasser (1997) ανέπτυξε τη *Θεωρία των Επιλογών* που δηλώνει ότι όλα τα κίνητρα είναι εσωτερικά βάσει τεσσάρων εγγενών αναγκών: ανάγκη του ανήκειν, εξουσίας, ελευθερίας και διασκέδασης. Ο Glasser περιγράφει την κακή συμπεριφορά ως *κακή επιλογή*. Το μοντέλο «λάθος στόχων» του Dreikurs θεωρεί ότι η κακή συμπεριφορά αποτελεί «έκρηξη» ανεκπλήρωτων αναγκών για κοινωνική αναγνώριση και υποστηρίζει την εφαρμογή *λογικών συνεπειών* (Malmgren et al., 2005).

Μοντέλα της ανθρωποκεντρικής ή ανθρωπιστικής ψυχολογίας

Κύριες αρχές της στα έργα του C. Rogers, είναι ότι τα άτομα παρουσιάζουν ενδογενή τάση για αυτοπραγμάτωση και αυτοεκπλήρωση, σε κλίμα ομαλών σχέσεων, συναισθηματικής ασφάλειας και αποδοχής. Πρωταρχικό έργο του σχολείου είναι η εξασφάλιση κλίματος ελεύθερης έκφρασης και αυτοπραγμάτωσης ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού διευκολυντικός. Ως προς τα προβλήματα συμπεριφοράς, ο μαθητής ενθαρρύνεται να εκφράσει συναισθήματά και να προτείνει λύσεις, ο εκπαιδευτικός δεν κρίνει, αλλά κατανοεί. Υπάρχουν μόνο εσωτερικές αμοιβές υπό μορφή αποδοχής, κατανόησης και ενδιαφέροντος (Malikiosi – Loizou, 2001).

Θεωρίες από τη σκοπιά της Κοινωνιολογίας

Δομολειτουργικές προσεγγίσεις

Ο *δομολειτουργισμός* έχει τις ρίζες του κυρίως στο έργο του Emile Durkheim (1961), εκ των θεμελιωτών της Κοινωνιολογίας. Βασική θέση του είναι η αντίληψη του κοινωνικού συστήματος ως σύνολο και η επικέντρωση στις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές λειτουργίες που επιτελούν τα μέρη του συστήματος, δηλαδή δομές και θεσμοί. Για την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής απαραίτητη είναι η συναίνεση και συμμόρφωση των μελών της κοινωνίας σε αποδεκτούς κοινωνικούς κανόνες, αξίες και νόρμες, οι οποίοι εσωτερικεύονται μέσω της εκπαίδευσης. Όσον αφορά την πειθαρχία, δίνεται έμφαση στη συγκρότηση και διαίωνιση κοινά αποδεκτών κανόνων και αξιών, υποστηρίζοντας ότι η *ηθική είναι μια πειθαρχία*.

Η προσέγγιση του M. Foucault

Σύμφωνα με τον Foucault, η πειθαρχία συνιστά συστατικό στοιχείο εξουσίας και *«δεν μπορεί να ταυτίζεται ούτε με ένα θεσμό ούτε με ένα μηχανισμό. Είναι ένας τύπος εξουσίας, ένας τρόπος άσκησης της, και περιλαμβάνει σύνολο οργάνων, τεχνικών, μεθόδων, διαδικασιών, επιπέδων εφαρμογής, στόχων»*. Αυτή η πειθαρχία διεισδύει και κυριαρχεί σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και στην οργάνωση της εκπαίδευσης. Το σχολείο λειτουργεί ως πειθαρχικό σύστημα και αποτελεί όργανο της εξουσίας που εξαναγκάζει σε ομοιομορφία, κανονικοποίηση, υποταγή, συγκρότηση πειθαρχημένων και εξουσιαζόμενων υποκειμένων (Foucault, 1989: 283).

Μαρξιστικές προσεγγίσεις

Η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να κατανοηθεί, σύμφωνα με τον Marx μόνο μέσα από την ταξική δομή και τις ταξικές διακρίσεις. Η εκπαίδευση νομιμοποιεί και διαιώνίζει την οικονομική ανισότητα παρέχοντας ένα ανοικτό και αξιοκρατικό, φαινομενικά, μηχανισμό κατάταξης ατόμων σε άνισες οικονομικές θέσεις (Bowles & Gintis, 1976).

Η Συστημική Θεωρία

Η προσέγγιση αποτελεί ολιστικό τρόπο αντίληψης και διερεύνησης όλων των φαινομένων, σε αντιδιαστολή με τον γραμμικό και αναλυτικό τρόπο. Κάθε συμπεριφορά εξετάζεται στο δυναμικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται (Papadioti-Athanasiou, 2000). Προτείνεται ως εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο, στηριζόμενη στην αντίληψη ότι η προέλευση και οι σκοποί της συμπεριφοράς είναι διεπιδραστικοί και η απείθαρχη συμπεριφορά αποτελεί δυσλειτουργία κάποιου συστήματος. Η κατανόηση και διαχείριση της ανάρμοστης συμπεριφοράς προσεγγίζεται στο πλαίσιο κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που διατηρούν τη συμπεριφορά (Matsopoulos, 2009).

Επίλογος

Η διαχείριση των απείθαρχών συμπεριφορών στο σχολείο αποτελεί ένα πολυδιάστατο και δυσεπίλυτο σε πολλές περιπτώσεις ζήτημα. Η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει συμπεριφορές των μαθητών που διαταράσσουν το σχολικό κλίμα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, τα σύγχρονα πορίσματα των ερευνών έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση ποικίλων μεθόδων διαχείρισης των συμπεριφορών αυτών. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, αξιοποιώντας τα επιστημονικά εργαλεία, να επιλέξουν τους κατάλληλους τρόπους διαχείρισης με γνώμονα πάντα τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές.

Βιβλιογραφία

- Anagnostopoulou, M. (2005). *Oi diaprosopikes scheseis ekpαιdeftikon kai mathiton sti scholiki taxi. Theoritiki analysi kai empeiriki prosengisi*. Athina: Kyriakidi.
- Bowles, S. & Gintis, H. (1976). *Schooling in Capitalist America*. London: Routledge.
- Durkheim, E. (1961) *Moral Education*. New York: Free Press.
- Glasser, W. (1997). A new look at school failure and school success. *Phi Delta Kappan*, 78(8).
- Kassotakis, M. & Flouris, G.(2001). *Mathisi kai Didaskalia*, Athina: Grigoris.
- Malikiosi – Loizou, M. (2001). *I Symvouleftiki Psychologia stin ekpαιdeftsi*. Athina: Ellinika Grammata.
- Malmgren, K. W., Trezek, B. J., & Paul, P. V. (2005). Models of classroom management as applied to the secondary classroom. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 79(1), 36-39.

Matsopoulos, A. (2009). Epithetikotita kai via sta scholeia: stratigikes antimetopisis. *The art of crime*, 11.

Mavrogiorgou, A. K. (2007). Scholiki Peitharchia kai Scholikoι Kanones: Theoritikes anazitiseis. *Synchroni Ekpaidefsi*, 148, 153-168.

Papadioti-Athanasiou, V. (2000). Oikogeneia kai oria: systimiki prosengisi. Athina: Ellinika Grammata.

Salkind, N. J. (2005). *Theories tis anthropinis anaptyxis*. Athina: Patakis.

Vosniadou, S. (2004). *Eisagogi stin Psychologia. A' Tomos*. Athina: Gutenberg.

Ο διευθυντής ως διαμορφωτής μιας ισχυρής σχολικής κουλτούρας

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Μ.Δ.Ε.

Περίληψη

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τον κείριο ρόλο του διευθυντή-ηγέτη στη διαμόρφωση μιας ισχυρής σχολικής κουλτούρας. Περιγράφονται οι διάφορες πτυχές της ισχυρής κουλτούρας και τα χαρακτηριστικά του διευθυντή που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της. Επιπλέον, αναλύεται η συνεισφορά των καινοτόμων δράσεων και των κοινοτήτων μάθησης, που μπορεί να προωθήσει ο διευθυντής-ηγέτης προς την ίδια κατεύθυνση. Επίσης, γίνεται αναφορά στην αλληλεπίδραση της σχολικής κουλτούρας και της ποιότητας της σχέσης ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια. Προτείνονται συγκεκριμένες δεξιότητες, στάσεις κι ενέργειες τις οποίες μπορεί να υιοθετήσει ο διευθυντής-ηγέτης προκειμένου να καλλιεργηθούν αποδοτικές σχέσεις προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Λέξεις-Κλειδιά: σχολική κουλτούρα, διευθυντής-ηγέτης, οικογένεια

The principal as a shaper of a strong school culture

Papadopoulos Nikolaos, M. Ed.

Abstract

This article presents the vital role of the principal-leader in shaping a strong school culture. The various aspects of a strong culture are described as well as the principal's characteristics that contribute to this shaping. In addition, the contribution of innovative programs and learning communities, which can be promoted by the principal-leader, are analyzed towards the same direction. Reference is also made to the interaction of school culture and the quality of the relationship between school and family. Specific skills, attitudes and actions are suggested that the principal-leader can adopt in order to promote effective relationships for the benefit of all the members of the school community.

Key-Words: school culture, principal-leader, family

Εισαγωγή

Η καλλιέργεια αξιών, κανόνων, πεποιθήσεων και επιζητούμενων συμπεριφορών, που εμπεριέχονται στην έννοια της σχολικής κουλτούρας, επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο διευθυντής-ηγέτης συμβάλει στη διαμόρφωση της ισχυρής σχολικής κουλτούρας και κατά συνέπεια, στη μετατροπή της σχολικής μονάδας σε έναν αποτελεσματικό οργανισμό μάθησης.

Διαμόρφωση ισχυρής σχολικής κουλτούρας

Η σχολική κουλτούρα που ορίζεται ως η μοναδική προσωπικότητα και ταυτότητα κάθε σχολικής μονάδας εμπεριέχει τους κανόνες συμπεριφοράς και λειτουργίας, τις αξίες, την ιδεολογία, τον κώδικα ηθικής και το όραμα των μελών της σχολικής κοινότητας (Kythraiotis kai syn., 2010). Προκειμένου να συμμεριστούν οι εκπαιδευτικοί το όραμα του διευθυντή ως προς το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, την ανάληψη δράσεων, τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, την εποικοδομητική επικοινωνία με τους γονείς πρέπει ο διευθυντής να συμβάλλει στη δημιουργία μίας ισχυρής σχολικής κουλτούρας. Επομένως, είναι αναγκαίο ο διευθυντής-ηγέτης να προτρέψει σταδιακά τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να τροποποιήσουν τις πεποιθήσεις και το αξιακό σύστημα τους.

Στα πλαίσια της ισχυρής κουλτούρας τα εμπλεκόμενα μέλη αναπτύσσουν τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την ευγενή άμιλλα και την επιμονή στην επίτευξη των στόχων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Επομένως, ο διευθυντής ενεργεί έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι ευνοϊκές συνθήκες μέσα στη σχολική μονάδα προκειμένου οι συναδελφικές σχέσεις να βασίζονται στην αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια, τον κοινό σχεδιασμό δράσεων, το στοχασμό και την ανατροφοδότηση (Hargreaves & Fullan, 1992:86). Επομένως, η εσωτερική διάσταση της νέας κουλτούρας θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να βασίζεται στην αισιοδοξία, τα θετικά συναισθήματα, το σεβασμό, την αποδοχή και τη συνεργασία.

Επιπλέον, στα πλαίσια της καλλιέργειας μιας ισχυρής κουλτούρας ο διευθυντής-ηγέτης είναι αναγκαίο να θέσει ως στόχο αφενός την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας και αφετέρου τη μεταλαμπάδευση του συγκεκριμένου στόχου στο εκπαιδευτικό προσωπικό (Deal & Peterson, 1998). Ο διευθυντής-ηγέτης καλείται να εμπνεύσει τους συναδέλφους του να αποκτήσουν κοινή αίσθηση σκοπού και αξιών ευθύνης για τη μάθηση των μαθητών και να επιδιώκει, να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει τα αποτελέσματα των επιτυχιών του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου που αντανακλώνται στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Εξίσου σημαντική αποτελεί η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση ή την ανανέωση της εξωτερικής διάστασης της κουλτούρας, που εμπεριέχει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και του πόρους του σχολείου ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση του προσωπικού (Everard, & Morris, 1999:185).

Η συμβολή των καινοτομιών και των κοινοτήτων μάθησης

Στα πλαίσια μιας ισχυρής κουλτούρας η προώθηση καινοτομιών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχή αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών και να βελτιώσουν τη μάθηση και την ποιότητα της σχολικής ζωής (Hoy & Miskel, 2013). Ο διευθυντής-ηγέτης ενθαρρύνει και διευκολύνει το σύλλογο διδασκόντων να θέσει στόχους, να ερευνήσει τους τρόπους υλοποίησης των στόχων, να εφαρμόσει τις καινοτόμες δράσεις, να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των δράσεων και βάσει αυτών να σχεδιάσει την

υλοποίηση μελλοντικών δράσεων. Τέτοιους είδους δράσεις θα μπορούσαν να είναι προγράμματα Erasmus, eTwinning, πολιτισμού, αθλητισμού, αγωγής υγείας, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά δίκτυα ενημέρωσης, συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια μικρής ή μεγάλης διάρκειας διαφόρων φορέων, όπως ΑΕΙ.

Επιπλέον, ο διευθυντής-ηγέτης είναι ωφέλιμο να προτρέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό να συμμετέχει σε κοινότητες μάθησης των οποίων τα μέλη μοιράζονται κοινό όραμα, κοινές αξίες και προβληματισμούς. Στα πλαίσια μιας κοινότητας μάθησης εκφράζεται η συλλογική και ατομική ευθύνη για τη μάθηση, καλλιεργείται η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η εξωστρέφεια, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η υποστήριξη. Επίσης, τα μέλη έχουν την ευκαιρία να μοιράζονται και να αναστοχάζονται τις διδακτικές πρακτικές τους με σκοπό τον εμπλουτισμό της μάθησης των μαθητών και των συναδέλφων τους, την αύξηση των κινήτρων των μαθητών και την επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων.

Η σχέση σχολείου και οικογένειας

Σχετικά με τη διασφάλιση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και της ενεργοποίησης των γονιών ο διευθυντής-ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, να επηρεάζει το διδακτικό προσωπικό και τους γονείς μέσω του οράματος, της εμπιστοσύνης, των αξιών του, να αποτελεί πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης όλων των εμπλεκόμενων μερών καθώς και να ανατρέπει με πειθώ τα εδραιωμένα στερεότυπα. Ο επικοινωνιακός διευθυντής που προωθεί και λειτουργεί μέσα σε κλίμα φιλικότητας, αποδοχής και κατανόησης σίγουρα συμβάλλει στην αύξηση της εμπλοκής των γονέων στα σχολικά δρώμενα (Dood & Konzal, 2002).

Επιπρόσθετα, ενδείκνυται η αξιοποίηση των ικανοτήτων των γονέων, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα το σεβασμό της γνώμης τους, της επιθυμίας για συνεργασία και την αναγνώριση της πολύτιμης συνεισφοράς τους. Έτσι, ο διευθυντής καλεί τους γονείς να συμμετέχουν στην από κοινού λήψη αποφάσεων, τους κινητοποιεί ώστε να προσφέρουν εθελοντικά ανάλογα με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και παράλληλα, αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του σχολείου στον μέγιστο βαθμό. Συνεπώς, ο διευθυντής με την υιοθέτηση κατάλληλων επικοινωνιακών στρατηγικών καλλιεργεί τη θετική στάση τους απέναντι στο σχολείο (Bee, 2000).

Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων προσκαλεί τους γονείς σε εορταστικές εκδηλώσεις, σε επιμορφωτικά σεμινάρια και κυρίως, τους δίνει το βήμα ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στις αποφάσεις του σχολείου και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (Papaioannou, 2009). Τα επιμορφωτικά σεμινάρια μπορούν να περιλαμβάνουν την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σπίτι, αποτελεσματικής καθοδήγησης των μαθητών, διαχείρισης προβληματικών συμπεριφορών και αντιμετώπισης μαθησιακών προβλημάτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Συνεπώς, οι γονείς νοιώθουν ότι είναι απαραίτητοι και ανήκουν

στην συγκεκριμένη κοινότητα και καθίστανται συνυπεύθυνοι στο σχεδιασμό λήψης κοινών αποφάσεων και δράσεων.

Τέλος, η εύρυθμη συνεργασία του σχολείου με τους γονείς αποφέρει θετικά αποτελέσματα στη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και ψυχική ανάπτυξη των μαθητών όλων των ηλικιών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές εργάζονται αποδοτικότερα, αυξάνουν τα κίνητρα τους για τη μάθηση, αναπτύσσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στο σχολείο. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί η βελτίωση της σχέσης των μαθητών με τους γονείς τους, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και των δύο μερών καθώς οι γονείς νοιώθουν πιο αποτελεσματικοί ως προς την άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου.

Επίλογος

Η κουλτούρα ως ταυτότητα της σχολικής μονάδας φέρει κάποια χαρακτηριστικά που θεωρούνται επιζητούμενα και αναμενόμενα από το προσωπικό και από την τοπική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο διευθυντής- ηγέτης οφείλει να προσανατολιστεί προς τη διαμόρφωση μιας ισχυρής σχολικής κουλτούρας μέσω συγκεκριμένων, αποδοτικών δράσεων και ενεργειών που προτείνονται να ακολουθήσει.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Bee, H. (2000). *The developing child*. Boston: Allyn & Bacon.
- Deal, T. & Peterson, K. (1998). How Leaders influence the Culture of Schools. *Educational Leadership*. 56 (1).
- Dood, A.-W. & Konzal, J., (2002). *How Communities Build Stronger Schools: Stories, strategies and promising practices for educating every child*. New York: Palgrave Macmillan.
- Everard, K. B. & Morris, G. (1999). *Apotelesmatiki Ekpaideftiki Dioikisi*, Mtf. D. Kikizas, Patra: E.A.P.
- Hargreaves, A. & Fullan, M. (1992). *Understanding Teacher Development*. London, Cassell/New York: Teachers College Press.
- Hoy, W. & Miskel, C. (2013). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*, 9th edition. New York: McGraw-Hill.
- Kythraiotis, A., Dimitriou, D. & Antoniou, P. (2010). *I anaptyxi tis koulouras kai tou klimatos tou scholeiou*. Programma Epimorfosis Neoproachthenton Diefthynton Scholeion Dimotikis Ekpaidefsis. Paidagogiko Institutou, Athina, 2010-2011.

Papaioannou, A. (2009). *Oi epimorfotikes anagkes ton diefthynton scholikon monadon protovathmias ekpaidefsis*. Diplomatiki Ergasia sto Tmima Ekpaideftikis kai Koinikis Politikis tou Panepistimiou Makedonias, Thessaloniki.

Τι είναι και τι εξετάζει η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Νικολίτσα Κεφαληνού, Μ.Δ.Ε.

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η εκπαίδευση ως κοινωνικό αγαθό σε διαλεκτική σχέση με το κοινωνικό γίνεσθαι. Η εκπαιδευτική διαδικασία προσεγγίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο που βρίσκεται σε συνάρτηση με ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών παραγόντων. Η εκπαίδευση παρουσιάζεται ως ένας πολυσύνθετος κοινωνικός θεσμός μετάδοσης γνώσεων, στάσεων και αξιών, που εξυπηρετεί την αναπαραγωγή των υπάρχουσών κοινωνικών, οικονομικών και κοινωνικών δομών. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται κριτικά οι τρόποι οι οποίοι συμβάλλουν στην κοινωνική αναπαραγωγή, μέσω της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και διαπιστώνεται πως η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί. Στη συνέχεια, μέσα από την ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων, προκύπτει η σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στο σχολείο, την κοινωνία και το κράτος και αναλύονται οι κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου. Τέλος, εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στους επιμέρους κλάδους που σχετίζονται με την εκπαίδευση, δηλαδή η σχέση της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης με την παιδαγωγική.

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινωνιολογία, Παιδαγωγική, κοινωνική αναπαραγωγή

What is and what examines the Sociology of Education

Nikolitsa Kefalinou, M.Ed.

Abstracts

This article examines education as a social good in a dialectical relationship with social becoming. The educational process is approached as a social phenomenon that is related to a set of social, economic, political and cultural factors. Education is presented as a complex social institution for the transmission of knowledge, attitudes and values, which serves the reproduction of existing social, economic and social structures. In this context, the ways that contribute to social reproduction through educational reality are critically investigated and it is found that education can not be independent of the social context in which it operates. Then, through the analysis of theoretical approaches, the relationship that is formed between the school, society and the state emerges and the social functions of the school are analyzed. Finally, the relationship between the individual disciplines related to education is examined, ie the relationship between the sociology of education and pedagogy.

Key-Words: Sociology, Pedagogy, social reproduction

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα σύστημα μετάδοσης γνώσεων και αξιών στις νεότερες γενιές ώστε τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι να αποκτούν όλα αυτά τα στοιχεία που η κάθε κοινωνία κρίνει ότι θα τους χρησιμεύσουν για να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και θα συμβάλλουν στη διατήρηση και την αναπαραγωγή της (Kyridis, 2017). Έτσι, εξασφαλίζεται η διάρκεια του κοινωνικού συστήματος και η συνοχή του μέσα από την εσωτερίκευση των κοινών στάσεων και των πολιτιστικών στοιχείων από τα νέα άτομα. Η κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια δυναμική διαδικασία εξέλιξης και η εκπαίδευση καλείται να παρακολουθεί την πρόοδο της κοινωνίας και να εξελίσσεται παράλληλα με το κοινωνικό γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο και, παράλληλα, έναν κοινωνικό θεσμό που συμπορεύεται με την κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί.

Η Κοινωνιολογία είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κοινωνία, τους τρόπους με τους οποίους ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των μελών της κι, επιπρόσθετα, τους τρόπους τους οποίους επιλέγει η κοινωνία, για να διατηρείται και να αναπαράγεται (Kyridis, 2017). Κλάδος της κοινωνιολογίας είναι και η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αντικείμενό της αποτελεί η κατανόηση και η ερμηνεία του εκπαιδευτικού φαινομένου ως κοινωνικού πεδίου και θεσμού (Kyridis, 2017 · Fragkoudaki, 1985). Μελετά τις εκπαιδευτικές δομές και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσα από μια κοινωνιολογική θεώρηση (Melisona, 2014). Διερευνά τις κοινωνικές λειτουργίες του θεσμού της εκπαίδευσης και τους τρόπους με τους οποίους εξυπηρετεί την κοινωνική αναπαραγωγή. Είναι πρώτα πεδίο της κοινωνιολογίας και μετά της εκπαίδευσης (Kyridis, 2017).

Ποια είναι η σχέση της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης με την παιδαγωγική;

Το σχολείο συνδέεται στενά με την κοινωνία, καθώς αποτελεί μέρος του κοινωνικού συνόλου. Οφείλει να τροφοδοτείται από αυτήν και να συμπορεύεται με την κοινωνία, καθώς αυτή μετασχηματίζεται. Η στενή σχέση σχολείου και κοινωνίας υπαγορεύει τη στενή σχέση ανάμεσα στην Παιδαγωγική και την Κοινωνιολογία. Ως αποτέλεσμα αυτής της στενής σχέσης προέκυψε η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης που έδωσε απαντήσεις σε παιδαγωγικά θέματα μέσα από μια κοινωνιολογική θεώρηση. Ο κλάδος αυτός αναλύει τα φαινόμενα της αγωγής και της εκπαίδευσης υπό κοινωνιολογικό πρίσμα (Kelpanidis, 2002).

Πολύ σημαντική και με μεγάλη βαρύτητα ήταν η συμβολή της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στη μελέτη της κοινωνικής ανισότητας, που βρίσκεται στο επίκεντρο και του παιδαγωγικού ενδιαφέροντος (Thanos, 2010). Άλλα ιδιαίτερης βαρύτητας θέματα που μελετήθηκαν είναι η κοινωνικο-ιστορική εξέλιξη του σχολείου ως θεσμού σε συνάρτηση με τις κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες της κάθε εποχής, όπως και η εξελικτική διαδικασία του επαγγέλματος του δασκάλου (Pyrgiotakis, 1999). Γίνεται έρευνα και μελέτη σχετικά με τις συγκρούσεις ρόλων στο έργο του εκπαιδευτικού, τις

διεργασίες της κοινωνικής αναπαραγωγής στο σχολείο καθώς και με τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην τάξη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η μελέτη όλων αυτών των στοιχείων και άλλων περισσότερων επιτρέπει στη Παιδαγωγική να προβαίνει σε ανάλογες συσχετίσεις, να σχεδιάζει δράσεις και προγράμματα που θα βοηθήσουν τον δάσκαλο και τον μαθητή να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά και να ρυθμίσουν τη στάση τους, ως αναπόσπαστα στοιχεία της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης αποτελεί έναν εξειδικευμένο στα εκπαιδευτικά θέματα κλάδο της κοινωνιολογίας, ο οποίος δεν καταργεί ούτε αναιρεί την αυτονομία της παιδαγωγικής. Η εκπαίδευση, άλλωστε, αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο και τέτοιου είδους συνεργασίες είναι αναγκαίες για την εξέλιξη και την ολόπλευρη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων (Pyrgiotakis, 1999).

Πότε άνθισε και ποια είναι η εξέλιξή της;

Η εκπαιδευτική κοινωνιολογία αποτελεί πρόγονο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, μετά την εκπαιδευτική έκρηξη, μέσα από την ενασχόληση των κοινωνιολόγων με την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και τον προβληματισμό για το πώς η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική άνοδο (Daskalakis, 2017). Δε διέθετε, όμως, εργαλεία έρευνας ούτε εξειδικευμένες θεωρίες και δε συγκροτούσε επιστημονικό κλάδο. Μετά την πρώτη έντονη παρουσία της εκπαιδευτικής κοινωνιολογίας, κυρίως από το 1910 έως το 1930, ακολούθησε μια περίοδος ύφεσης κατά τη δεκαετία του 1940 και λίγο μετά (Kyridis, 2017).

Η ύφεση αυτή οφειλόταν, από τη μια, στο γεγονός ότι όσοι δίδασκαν το αντικείμενο αυτό στα πανεπιστήμια, τόσο του εξωτερικού (Η.Π.Α.) όσο και στην Ελλάδα, δε διέθεταν κοινωνιολογικές γνώσεις. Το πρόβλημα αυτό άρχισε να απομακρύνεται, όταν οι κοινωνιολόγοι άρχισαν να διεισδύουν στον χώρο της εκπαίδευσης και να προσαρμόζουν τα θεωρητικά τους σχήματα και τις ερευνητικές τους δράσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης. Από την άλλη, βασικό θέμα για την ταυτότητα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης αποτελούσε η έλλειψη βασικής ή εφαρμοσμένης κοινωνιολογικής έρευνας. Για πολλά χρόνια, αντιμετωπιζόταν ως πρακτική επιστήμη και καταπιανόταν με την επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία (Kyridis, 2017).

Η μαζικοποίηση της εκπαίδευσης μετά τη δεκαετία του 1960 και η σύνδεσή της με την οικονομία έδωσαν νέα ώθηση ανάπτυξης στην κοινωνιολογία. Ο Schultz (1963) διατύπωσε τη θεωρία του *ανθρώπινου κεφαλαίου*, σύμφωνα με την οποία «η συνεχώς αυξανόμενη προσφορά εργαζομένων με υψηλά μορφωτικά προσόντα θεωρείται προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» (Kyridis, 2017). Η εκπαίδευση άρχισε να προσεγγίζεται σε μακροκοινωνικό επίπεδο και έγινε περισσότερο λαϊκή, καθώς απευθυνόταν στο σύνολο της κοινωνίας. Τέθηκε στο επίκεντρο των οικονομολόγων και της σύγχρονης κοινωνιολογικής σκέψης και ανάλυσης.

Τη δεκαετία του 1979, η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης άρχισε να διερευνά τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνία μεταβιβάζει πολιτισμικές πεποιθήσεις, στάσεις και αξίες. Με οδηγό αυτό το πεδίο μελέτης τέθηκε στο επίκεντρο της Κοινωνιολογίας και άρχισε να συνδέεται με θέματα της εκπαιδευτικής πολιτικής και της ιστορίας της εκπαίδευσης (Kyridis, 2017). Έκτοτε, έχει αναδειχθεί μια μεγάλη ποικιλία ερευνητικών πεδίων και μεθοδολογικών εργαλείων. Η επιστήμη της κοινωνιολογίας και ο κλάδος της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης διαθέτει το δικό της εννοιολογικό, θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο.

Επίλογος

Το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί μέσα σε ένα αξιακό πλαίσιο, μεταβιβάζοντας στους νέους όλα τα χαρακτηριστικά που θεωρεί μια κοινωνία σημαντικά και αξιόλογα. Η αναπαραγωγική λειτουργία του σχολείου νομιμοποιείται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας μέσω της συμβολικής βίας με την αυθαίρετη επιβολή του πολιτισμικού κεφαλαίου των ανώτερων κοινωνικών τάξεων (Thanos, 2017). Παράλληλα, το πολιτισμικό κεφάλαιο του σχολείου συγκαλύπτεται με το πολιτισμικό κεφάλαιο των κυρίαρχων τάξεων, μετατρέποντας τις κοινωνικές ανισότητες σε φυσικές ανισότητες (Thanos, 2017).

Ο Bourdieu αναγνωρίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να είναι δημοκρατικό στην πράξη, καθώς επιτελεί ένα συγκεκριμένο σύστημα λειτουργιών μέσα στο πλέγμα των σχέσεων εξουσίας. Διατυπώνει προτάσεις, ωστόσο, υπό τη μορφή αρχών προκειμένου το σχολείο να είναι ανοιχτό σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, να μην ενδυναμώνει την ανισότητα και να γίνει ένας χώρος στον οποίο κάποιος θα μπορεί να μάθει και να εφαρμόσει στάση ευθύνης, αλληλεγγύης και σεβασμού του άλλου (Thanos, 2017).

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Al Sampagk, Z. (2014). Ο Ρολος tis Ekpaidefsis stis Domoleitourgikes kai stis Ermineftikes Prosengiseis. Sto D. Daskalakis (Epim.), *Zitimata koinoniologias tis ekpaidefsis* (ss. 128-159). Athina: Diadrasi.
- Antonopoulou, M. (2008). *Oi klassikoi tis koinoniologias: Koinoniki theoría kai neoteri koinonia*. Athina: Savvalas.
- Daskalakis, D. (2017). *Koinoniologia tis Ekpaidefsis*. Athina: Papazisi.
- Kamarianos, G. (2017). I ekpaidefsi ton epathon koinonikon omadon. Sto Th. Thanos, G. Kamarianos, Ar. Kyridis kai N. Fotopoulos (Epim.), *Koinoniologia tis ekpaidefsis: Eisagogi se vasikes ennoies kai thematikes* (ss. 332-390). Athina: GUTENBERG.

- Kelpanidis, M. (2002). *Koinoniologia tis ekpaidefsis: theories kai pragmatikotita*. Athina: Ellinika grammata.
- Kyridis, A. (2017). I ekpaidefsi, i koinoniologia kai i koinoniologia tis ekpaidefsis. Sto Th. Thanos, G. Kamarianos, Ar. Kyridis kai N. Fotopoulos (Epim.), *Koinoniologia tis ekpaidefsis: Eisagogi se vasikes ennoies kai thematikes* (ss. 17-58). Athina: GUTENBERG.
- Mavroudi, A. (2014). Koinonikopoiisi, Politiki Koinonikopoiisi kai Ekpaidefsi: Nees Orizouses kai Prooptikes se Synthikes Pagkosmiopoiisis. Sto D. Daskalakis (Epim.), *Zitimata koinoniologias tis ekpaidefsis* (ss. 233-276). Athina: Diadrasi
- Melisoa, S. (2014). Koinoniologikes Theories gia tin Ekpaidefsi. Sto D. Daskalakis (Epim.), *Zitimata koinoniologias tis ekpaidefsis* (ss. 47-103). Athina: Diadrasi.
- Pyrgiotakis, I. (1999). *Eisagogi stin Paidagogiki Epistimi*. Athina: Ellinika Grammata.
- Thanos, Th. (2010). Koinoniki dikaiosyni kai isotita ekpaideftikon efkairion. *Syghroni Ekpaidefsi*, 161, 57-69.
- Thanos, Th. (2017). Ekpaidefsi kai koinoniki anaparagogi. Sto Th. Thanos, G. Kamarianos, Ar. Kyridis kai N. Fotopoulos (Epim.), *Koinoniologia tis ekpaidefsis: Eisagogi se vasikes ennoies kai thematikes* (ss. 166-314). Athina: GUTENBERG.
- Tsaousis, D. (1998). *I koinonia tou anthropou: Eisagogi stin Koinoniologia*. Athina: GUTENBERG.
- Fragkoudaki, A. (1985). *Koinoniologia tis Ekpaidefsis: Theories gia tin koinoniki anisotita sto scholeio*. Athina: Papazisi.

Διδακτική αποτελεσματικότητα στη φυσική αγωγή και προπονητική διαδικασία. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Παπαδοπούλου Παναγιώτα

Περίληψη

Η μαθησιακή διαδικασία βασίζεται στην αλληλεπίδραση δασκάλου και μαθητή. Η πεποίθηση της αξιουσύνης του ατόμου έχει πρωτεύοντα ρόλο στην αυτοαποτελεσματικότητα του. Η διδακτική αποτελεσματικότητα έχει ευρέως ερευνηθεί σ' ένα πολυδιάστατο επίπεδο. Η φυσική αγωγή και η προπονητική διαδικασία παρουσιάζουν αρκετές ιδιαιτερότητες και μεθοδολογικά ζητήματα στην αξιολόγηση της. Οι δεξιότητες των μαθητών/αθλητών τα ατομικά χαρακτηριστικά προδιάθεσης τους, το περιβάλλον και η υποστήριξη από την κοινότητα επιδρούν και στην αυτοαποτελεσματικότητα του καθ. φυσ. αγωγής – προπονητή. Η πρότερη επιτυχία, η εμπειρία και η εκπαίδευση μεταξύ άλλων διαδραματίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στην αυτοαποτελεσματικότητα. Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ερευνητικά άρθρα που σχετίζονται με την διδακτική και προπονητική αυτοαποτελεσματικότητα.

Λέξεις-Κλειδιά: Αυτοαποτελεσματικότητα, Διδακτική αποτελεσματικότητα, προπονητική αποτελεσματικότητα

Teaching efficacy in physical education and training proces. A critical review.

Papadopoulou Panagiota

Abstracts

The Learning process is based on teacher - student interaction. The belief in a person's worthiness has a primary role in his/her efficacy. Teaching efficacy has been extensively researched at a multidimensional level. Physical education and training process present several particularities and methodological issues at their evaluation. The personal skills of students and athletes', personal characteristics of their predisposition, environment and communities' support also affect professors- coaches' self-efficacy. The purpose of this work is a literature review of research articles related to teaching and coaching efficacy.

Key Words: Self efficacy, teaching efficacy, coaching efficacy

Εισαγωγή

Η μαθησιακή διαδικασία και η διδασκαλία βασίζεται στην ανάπτυξη «σχέσης» μεταξύ διδάσκοντα και μαθητή, είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία με επιδράσεις από άτομα, περιβάλλον και στοιχεία όπως είναι: παρακίνηση, αυτοπεποίθηση, επιβράβευση προόδου, αξιολόγηση κ.α. (Fenstermacher & Richardson 2005). Η αίσθηση

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών αναφέρεται ως η πεποίθηση τους για την ικανότητα να επηρεάζουν την απόδοση των μαθητών τους (Berman et al., 1977; Dembo, & Gibson, 1985). Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πεποιθήσεις του ατόμου για το βαθμό αξιουσύνης του (Bandura, 1982; 1986; 1993). Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει τις βασικές θεωρητικές βάσεις της διδακτικής και προπονητικής αποτελεσματικότητας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες διαδικασίες της κινητικής μάθησης και των αρχών που διέπουν την κινητική δραστηριότητα. Θα αναλυθούν οι παράγοντες που βελτιστοποιούν την προπονητική διαδικασία με βάση επιστημονικά και μετρήσιμα δεδομένα.

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Η αυτοαποτελεσματικότητα έχει ως θεωρητική βάση την Κοινωνικό-Γνωστική Θεωρία (Social-Cognitive Theory) (Bandura, 1977;1997;1989) και αναφέρεται στις αντιλήψεις του ατόμου για το κατά πόσο πιστεύει ότι θα είναι σε θέση να οργανώνει και να εκτελεί τις ενέργειες που απαιτούνται για το χειρισμό συγκεκριμένων καταστάσεων στο μέλλον. Για την ανάπτυξη της αυτοαποτελεσματικότητας ο Bandura προτείνει τέσσερα θεμελιώδη στοιχεία: την επιτυχή εκτέλεση (Successful Performance), την υποκατάστατη εμπειρία μέσω προτύπου (Vicarious Experience), τη λεκτική πειθώ (Verbal Persuasion), τη συναισθηματική διέγερση (Emotional Arousal). Έχει ερευνητικά επιβεβαιωθεί ότι ένα άτομο έχει πιο πολλές πιθανότητες να εμπλακεί σε δραστηριότητες που έχει υψηλότερη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας (Lunenburg, 2001). Σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση να μεταδώσουν τη μάθηση και να βελτιώσουν τη ζωή των μαθητών τους (Pajares 2002a; 2002b). Έχει επιβεβαιωθεί ότι όσο αυξάνεται η αυτοαποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τόσο θα επηρεάζεται θετικά ή επιτυχία του μαθητή. (Ashton 1982, Cole & Karen 1995). Οι Denham & Michael (1981) προτείνουν ένα πολυδιάστατο μοντέλο διδακτικής αποτελεσματικότητας, το οποίο περιλαμβάνει: την αντίληψη του δασκάλου για την αποτελεσματικότητά του, τα προηγούμενα στοιχεία που προάγουν την αυτοαποτελεσματικότητα (εκπαίδευση, διδακτική εμπειρία, προσωπικά χαρακτηριστικά) και τις συνθήκες συνεπειών (συμπεριφορές δασκάλων και αποτελέσματα μαθητών). Έρευνες που αφορούσαν την επαγγελματική αποτελεσματικότητα (job - self efficacy) καταλήγουν ότι βελτιώνεται με την επιμόρφωση (Campbell, & Sullivan, 2005) καθώς επίσης και με την ανατροφοδότηση (Woodman, Fakehy, Dempsey 2016). Η αυτοαποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σχετίζεται με την επιτυχημένη προηγούμενη εμπειρία, την λεκτική υποστήριξη από προϊσταμένους, συναδέλφους, μαθητές και γονείς, την ευκαιρία παρατήρησης των επιτυχημένων συναδέλφων (Tschannen-Moran et al 1998). Η αυτοαποτελεσματικότητα συνδέεται στενά με την αυτοπεποίθηση καθώς η τελευταία είναι μια κατάσταση σιγουριάς και εμπιστοσύνης κατά την οποία ο μαθητής και κατά συνέπεια ο αθλητής πιστεύει στις δυνάμεις του (Carnel 1978; Cox, 2004). Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των καθηγητών φυσικής αγωγής έχει αρκετά μεθοδολογικά προβλήματα αν αξιολογηθεί με τις κλίμακες που χρησιμοποιούνται για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς (Conkle 1996). Βασική διαφοροποίηση είναι ότι στη φυσική αγωγή ο μαθητής δε συμμετέχει μόνο γνωστικά αλλά και κινητικά ενώ σημαντική

επίδραση ασκούν και άλλοι παράγοντες όπως η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες καθώς και η αθλητική τους προδιάθεση. Επίσης ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής συχνά καλείται να λειτουργήσει ως «μοντέλο» για την εκμάθηση μιας συγκριμένης τεχνικής δεξιότητας. Έρευνες οι οποίες έχουν επικεντρωθεί στην μέτρηση της προπονητικής αποτελεσματικότητας και είναι δημοσιευμένες σε επιστημονικές βάσεις προέρχονται κατά 40% από Η.Π.Α. από Μ. Βρετανία 20%, και από Καναδά 13,3% (Feltz et al., 1988; 1998b; 199c; Malete & Feltz, 2000; Malete, Chow & Feltz, 2013). Είναι αποδεκτό ότι η διδακτική και προπονητική αποτελεσματικότητα δεν επηρεάζει μόνο την συμπεριφορά των προπονητών αλλά και την απόδοση των αθλητών και της ομάδας (Myers et al. 2004; 2005). Ο Park (1992) πρότεινε την κλίμακα της προπονητικής αυτοπεποίθησης με την ανάπτυξη ερωτηματολογίου. Στο μοντέλο σημαντικό ρόλο έχουν τα προηγούμενα αίτια της προπονητικής αυτοπεποίθησης η προπονητική εκπαίδευση, η αγωνιστική εμπειρία, η ικανότητα της ομάδας και η υποστήριξη από την κοινότητα. Οι Feltz και συν. (1999) πρότειναν το εννοιολογικό μοντέλο προπονητικής αποτελεσματικότητας. Οι διαστάσεις που θεωρούνται σημαντικές είναι: (α) η τεχνική της διδασκαλίας, (β) η στρατηγική του αγώνα, (γ) το κίνητρο, (δ) η οικοδόμηση του χαρακτήρα. Ο Marback και συν. (2005) με έρευνα που αφορούσε την εκπαίδευση των προπονητών, την προπονητική εμπειρία, προσωπικά αποτελέσματα (νίκες/ήττες) και το γένος κατέληξαν ότι η εμπειρία ήταν ο δυνατότερος δείκτης των 3 από τις 4 διαστάσεις (στρατηγική του αγώνα, κίνητρο, διαμόρφωση χαρακτήρα). Επιβεβαιώνεται επίσης ότι οι υψηλού επιπέδου προπονητές σε σύγκριση με τους αρχάριους χρησιμοποιούσαν προπονητικά πλάνα με καλύτερη δομή ενώ οι αρχάριοι προπονητές συχνά διέκοπταν την ροή των ασκήσεων για να δώσουν οδηγίες (De Marco & Mc Cullick, 1997). Φαίνεται επίσης ότι η αντιλαμβανόμενη ικανότητα της ομάδας από τους προπονητές επιδρούν στην αυτοαποτελεσματικότητα τους (Chase et al. 1997; 2005). Αρκετές έρευνες συμφωνούν ότι η εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση των προπονητών συνεισφέρουν σημαντικά στις πεποιθήσεις αναποτελεσματικότητας τους (Lee et al. 2002; Malete & Feltz 2000; Corcoran & Feltz 1993). Η Horn (1992) έχοντας ως θεωρητική βάση την εργασία της Feltz και συν. (1999) πρότεινε ένα μοντέλο προπονητικής αποτελεσματικότητας ως προϊόν αλληλεξαρτώμενων παραγόντων όπως το κοινωνικό πλαίσιο, το οργανωτικό κλίμα, τα προσωπικά χαρακτηριστικά των προπονητών οι προσδοκίες τους, τα προσωπικά χαρακτηριστικά των αθλητών, οι αντιλήψεις των αθλητών για τους προπονητές τους, το επίπεδο και η απόδοση των αθλητών, οι αυτοαντιλήψεις των αθλητών.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται και αλληλοεπιδρά με πάρα πολλούς παράγοντες. Η φυσική αγωγή αλλά και η προπόνηση με σκοπό την βελτίωση της αθλητικής απόδοσης παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με την εκπαίδευση γνωστικού χαρακτήρα. Οι καθηγητές φυσικής αγωγής και οι προπονητές βελτιώνοντας τις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας τους επιδρούν άμεσα στην απόδοση των μαθητών και των αθλητών τους.

Βιβλιογραφία

- Ashton, P., & Webb, R. (1982). *Teachers' sense of efficacy: Toward an ecological model*. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New York.
- Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist*, 37, 122-147
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social Cognitive theory*. New Jersey: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy. The exercise of control*. New York: W. H. Freeman and Company.
- Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. *American Psychologist*, 4, 1175-1184.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. New York: General learning Press.
- Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. *Educational Psychologist*, 28(2), 117-148.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. *Psychological Review*, 84, 191-215.
- Bandura, A., Adams, N.E., & Beyer, J. (1977). Cognitive processes mediating behavioral change. *Journal of Personality and Social Psychology*, 35, 125-139.
- Beattie, S., Woodman, T., Fakehy, M., & Dempsey, C. (2016). The role of performance feedback on the self-efficacy–performance relationship. *Sport, Exercise, and Performance Psychology*, 5(1), 1.
- Berman, P. (1977). *Federal Programs Supporting Educational Change*, Vol. VII: Factors Affecting Implementation and Continuation.
- Campbell, T., & Sullivan, P.J. (2005). The effect of standardized coaching 76 education program on the efficacy of novice coaches. *Avante*, 11, 56-68.
- Carnel, R.A. (1978). Training from the trainers, point of view. *Training*, 15, 93- 95.
- Cox, R. (2004). *Athlitiki psychologia. Ennoies kai efarmoges (Epimeleia Zervas G)*. Athina: Ekd. Parisianou.

- Cole, K. M. (1995). *Novice Teacher Efficacy and Field Placements*. Ed.Eric
- Corcoran, J.P., & Feltz, D.L. (1993). Evaluation of chemical health education for high school athletic coaches. *The Sport Psychologist*, 1, 298-308
- Conkle, T. (1996). Inservice physical educators' stages of concerns: A test of Fuller's model and the TCQ--PE. *Physical Educator*, 53(3), 122.
- Chase, M.A., Feltz, D.L., Haysashi, S.W., & Hepler, T.J. (2005). Sources of coaching efficacy: The coaches perspective. *International Journal of Exercise and Sport Psychology*, 1, 7-25.
- Chase, M.A., Lirgg, C.D., & Feltz, D.L. (1997). Do coaches efficacy expectations for their teams predict team performance? *The Sport Psychologist*, 11, 8-23.
- Dembo, M. H., & Gibson, S. (1985). Teachers' sense of efficacy: An important factor in school improvement. *The elementary school journal*, 86(2), 173-184.
- Denham, C.H., & Michael, J.J. (1981). Teacher sense of efficacy: A definition of the construct and a model for further research. *Educational Research Quarterly*, 5, 39-63.
- De Marco Jr, G. M., & Mccullick, B. A. (1997). Developing expertise in coaching: Learning from the legends. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 68(3), 37-41.
- Edmonson, S., Fisher, A., Brown, G., Irby, B., Lunenburg, F., Creighton, T., ... & Christianson, J. (2001). *Creating a Collaborative Culture*. National Council of Professors of Educational Administration. 55th Annual Summer Conference. August 10, 2001 Houston, Texas
- Fenstermacher, G., & Richardson, V. (2005). On making determinations of quality in teaching. *Teachers' college record*, 107(1), 186-213.
- Feltz, D.L., Chase, M.A., Moritz, S.E., & Sullivan, P.J. (1999). A conceptual model of coaching efficacy: Preliminary investigation and instrument development. *Journal of Educational Psychology*, 91, 765-776.
- Feltz, D.L. (1988). *Self-confidence and sport performance*. In K.B. Pandoff (Ed.), *Exercise and sport science reviews* (pp. 423-457). New York, NY: Macmillan Publishing Co.
- Feltz, D.L., & Chase, M. (1998). *The measurement of self-efficacy and confidence in sport*. In J. Duda (Ed.), *Advances in sport and exercise psychology measurement* (pp. 6378). Morgantown, WV: Fitness Information Technologies.

- Horn, T. S. (1992). Coaching effectiveness in the sport domain. In T. S. Horn (Ed.), *Advances in sport psychology* (pp. 309-354). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Lee, K.S., Malete, L., & Feltz, D.L. (2002). The strength of coaching efficacy between certified and noncertified Singapore coaches. *International Journal of Applied Sports Sciences*, 14, 55-67
- Malete, L., & Feltz, D.L. (2000). The effect of a coaching education program on coaching efficacy. *The Sport Psychologist*, 14, 410-417
- Malete, L., Chow, G. M., & Feltz, D. L. (2013). Influence of coaching efficacy and coaching competency on athlete-level moral variables in Botswana youth soccer. *Journal of Applied Social Psychology*, 43(10), 2107-2119.
- Marback, T.L., Short, S.E., Short, M.W., & Sullivan, P.J. (2005). Coaching confidence: An exploratory investigation of sources and gender differences. *Journal of Sport Behavior*, 28(1), 18-34.
- Myers, N.D., Feltz, D.L., & Short, S.E. (2004). Collective efficacy and team 81 performance: A longitudinal study of collegiate football teams. *Group Dynamic: Theory, Research, and Practice*, 8(2), 126-138.
- Myers, N.D., Vargas-Tonsing, T.M., & Feltz, D.L. (2005). Coaching efficacy in intercollegiate coaches: Sources, coaching behavior, and team variables. *Psychology of Sport & Exercise*, 6, 129-143.
- Park, J. K. (1992). *Construction of the Coaching Confidence Scale*. Unpublished doctoral dissertation. Michigan State University.
- Pajares, F. (2002). Gender and perceived self-efficacy in self-regulated learning. *Theory into practice*, 41(2), 116-125.
- Pajares, F. (2002). *Self-efficacy beliefs in academic contexts: An outline*.
- Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. *Review of educational research*, 68(2), 202-248.

**Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση:
Μια προσπάθεια σύγκλισης των Ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης.**

Διατσίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, Μ.Εδ.

Περίληψη

Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην εκπαίδευση η οποία εκφράζεται μέσα από τη συνθήκη του Μάαστριχ το 1992, τα «Πράσινα» και «Λευκά» Βιβλία, τη Διακήρυξη της Μπολόνια το 1999 και τη στρατηγική της Λισαβόνας το 2000 αντιπροσωπεύει τις προσπάθειες της Ε.Ε να ασκήσει μια κοινή ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική με σκοπό να αντιμετωπίσει της δυσάρεστες συνέπειες της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Έτσι από τη μια διατυπώνονται προτάσεις μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την καταπολέμηση της ανεργίας και της εδραίωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής και από την άλλη προωθούνται δράσεις ενθάρρυνσης που μπορούν να δώσουν διέξοδο στον Ευρωπαίο πολίτη να ανταποκριθεί στις κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις του 21ου αιώνα χωρίς να επιχειρούν να αλλοιώσουν την πολιτισμική του κουλτούρα και κληρονομιά.

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, Οικονομική παγκοσμιοποίηση

**European dimension in education:
An attempt to converge European educational systems.**

Diatsidou Maria, Secondary School Teacher, M.Ed

Abstract

The European Dimension in education, which is expressed through the Maastricht Treaty in 1992, the "Green" and "White" Books, the Bologna Declaration in 1999 and the Lisbon strategy in 2000, represents the EU's efforts to pursue a common European educational policy to address the adverse effects of economic globalization. On the one hand, proposals are made for a medium-term strategy to combat unemployment and consolidate social solidarity and cohesion, and on the other hand, actions, that can provide a way out for European citizens to meet the socio-economic challenges of the 21st century without altering its culture and heritage, are promoted.

Key-Words: European Dimension in Education, Economic Globalization

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά αλλά και η σχολική μονάδα ως οργανισμός είναι ανοικτά συστήματα που αλληλοεπιδρούν με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, δέχονται επιδράσεις από αυτό και με τη σειρά τους το διαμορφώνουν ανάλογα. Η

μετεξέλιξη της βιομηχανικής κοινωνίας σε κοινωνία της γνώσης, η παγκοσμιοποίηση και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση είναι τρία βασικά στοιχεία της παγκόσμιας κοινωνικο-πολιτικοοικονομικής σκηνής που επηρεάζουν ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, τα προκαλούν να αντιδράσουν και δεν τους αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού (Theofilidis, 2012 · Athanasoula-Reppa, 2008).

Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση ως απάντηση του Ευρωπαϊκού κόσμου στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης

Η αλματώδη εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας που εκμηδενίζει τις αποστάσεις, η ρευστότητα της γνώσης που συνεχώς πολλαπλασιάζεται και μεταπλάθεται μας οδήγησαν από τη βιομηχανική κοινωνία στην Κοινωνία της γνώσης και στο συμπέρασμα πως η σημαντικότερη δεξιότητα σήμερα δεν είναι η φυσική δύναμη αλλά η πνευματική και *«η ψυχή και ο νους των ανθρώπων οι σημαντικότεροι παράγοντες ανάπτυξης και ευημερίας παρά η παραδοσιακή εργασία»* (Theofilidis, 2012, σελ.66).

Η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας όμως δημιούργησε και τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση και τη ραγδαία εξάπλωση του σύνθετου και πολυσυζητημένου φαινομένου της παγκοσμιοποίησης που δημιουργεί ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που εκτός από θετικά στοιχεία ελλοχεύει και κινδύνους που απειλούν την κοινωνική συνοχή και ενισχύουν τα προβλήματα της απασχολησιμότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού (Athanasoula-Reppa, 2008).

Η επιτυχημένη αντιμετώπιση των νέων συνθηκών επιβάλλει την ανασύνταξη της κοινωνίας, την αλλαγή της συλλογικής της κουλτούρας και την οργάνωσή της σε νέες βάσεις που θα επιτρέψει στα μέλη της να μην βιώσουν την κρίση μοιρολατρικά αλλά θα ενισχύσει την ικανότητα αναπροσαρμογής τους απομακρύνοντας ταυτόχρονα ανεπιθύμητες καταστάσεις και δίνοντάς τους τη δυνατότητα μιας πλούσιας σε περιεχόμενο ζωής, ελεύθερης από εξωτερικούς πειθαναγκασμούς. Για να οδηγηθεί όμως σε αυτό ο σημερινός Ευρωπαίος πολίτης έχει ανάγκη από ένα εκπαιδευτικό σύστημα ριζικά διαφορετικό από αυτό που υπήρχε πριν μερικές δεκαετίες και το οποίο εξυπηρετήσε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και ανάγκες. Γίνεται λοιπόν φανερό ιδιαίτερα μέσα στη δεκαετία του 1990 για της χώρες της Ευρώπης ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της γνώσης απαιτούν συλλογικές δράσεις και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών (Tsaousis, 2007).

Κάτω από αυτές τις συνθήκες αρχίζει να αναδύεται και να διαμορφώνεται η θεωρία της Ευρωπαϊκής Διάστασης στην Εκπαίδευση (ΕΔΕ) η οποία έχει έντονα ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές αποχρώσεις και προεκτάσεις καθώς συνδέει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση και την ισότητα των ευκαιριών του ευρωπαίου πολίτη στην εκπαίδευση και κατάρτιση, με την ταυτότητα, τη συνείδηση και τον εθνικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Το γεγονός αυτό μετατρέπει την ΕΔΕ σε μια «κριτική» θεωρία

για την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την παγκοσμιοποίηση (Pantidis, & Pasiadis, 2003).

Οι κυριότεροι σταθμοί της Ευρωπαϊκής Διάστασης στην Εκπαίδευση από το 1992 έως σήμερα

Η εφαρμογή της ΕΔΕ εκφράζεται μέσα από μια σειρά διεθνών συνθηκών και επίσημων κειμένων και διαβουλεύσεων αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σκοπό έχουν την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας που να στηρίζεται όχι κατά προτεραιότητα σε οικονομικά θέματα αλλά στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας και κληρονομιάς χωρίς να εκτοπίζει ταυτόχρονα τις εθνικές πολιτισμικότητες (Dararas, 2003).

Σταθμό της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η συνθήκη του Μάαστριχ το 1992 καθώς για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποκτά νομοθετική εξουσία πάνω στα εκπαιδευτικά θέματα και θεσμικά πλέον η εκπαιδευτική πολιτική σταματά να είναι εσωτερική και αποκλειστική υπόθεση των κρατών-μελών της Ε.Ε. αλλά γίνεται κοινοτική υπόθεση καθώς συνδιαμορφώνεται και επικουρείται από θεσμικά όργανα και διαδικασίες. Καθοριστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων παίζει το «θεσμικό τρίγωνο» της Ευρώπης που αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ συμβουλευτικά δρουν οι Επιτροπές των Περιφερειών και η Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή (Athanasoulas-Reppas, 2008). Η Συνθήκη επιχειρεί να συνδέσει άμεσα τα θέματα της εκπαίδευσης με την οικονομική και κοινωνική πολιτική.

Επιπλέον ενισχύεται η ανάγκη της κινητικότητας φοιτητών και εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής και παρέχεται η νομική θεμελίωση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Σωκράτης, Λεονάρντο Ντα Βίντσι και Tempus. Γίνεται επιπρόσθετα φανερός ο απώτερος στόχος της Ε.Ε. να επιτευχθεί η ελεύθερη μετακίνηση, εγκατάσταση και άσκηση του επαγγέλματος των ελεύθερων επαγγελματιών από μια Ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη. Βέβαια μια δεκαετία αργότερα θα γίνει αισθητό το πρόβλημα της πιστοποίησης και της αναγνώρισης όχι μόνο των τίτλων σπουδών αλλά και των προσόντων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απέκτησε ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της άσκησης του (Tsaousis, 2007).

Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχ μεταξύ 1993-1996 και κάτω από τον επηρεασμό των φαινομένων της παγκοσμιοποίησης και της Κοινωνίας της γνώσης εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια σειρά από έγγραφα γνωστά ως «Λευκά» και «Πράσινα» Βιβλία που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πεδία διαβουλεύσεων και δράσεων γύρω από τη γενική ή την επαγγελματική εκπαίδευση. Μέσα από αυτά τα κείμενα κάνουν την εμφάνισή τους οι έννοιες της ευρωπαϊκής διάστασης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχολησιμότητας και διατυπώνονται προτάσεις μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την καταπολέμηση της ανεργίας και της εδραίωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προώθηση δράσεων που θα μπορούν να δώσουν διεξόδους στους Ευρωπαίους πολίτες να ανταποκριθούν μέσα από τη Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στις κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις του 21^{ου} αιώνα (Athanasoula-Reppa, 2008).

Το 1999 στη Μπολόνια της Ιταλίας υπογράφηκε από τους υπουργούς Παιδείας 29 χωρών, η πολυσυζητημένη Διακήρυξη της Μπολόνια με την οποία οι Υπουργοί δεσμεύτηκαν πολιτικά να υιοθετήσουν μεταρρυθμίσεις για την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικός στόχος υπήρξε η υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού συστήματος αναγνωρίσιμων και συγκρίσιμων τίτλων σπουδών καθώς και η καθιέρωση συστήματος ευρωπαϊκών διδακτικών μονάδων που μπορεί να αποκτηθούν και εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμα και από δομές δια βίου μάθησης.

Το 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας παρακάμπτει και αιφνιδιάζει το συμβούλιο Παιδείας που είναι το βασικό όργανο εισηγησης και λήψης εκπαιδευτικών θεμάτων. Με γνώμονα την επίτευξη του στόχου να γίνει η Ε.Ε. η «ανταγωνιστικότερη και πιο δυναμική κοινωνία της γνώσης στον κόσμο» σχεδιάζει τους βασικούς άξονες για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου με επένδυση στον άνθρωπο που τον θεωρεί «το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Ευρώπης» και προσδιορίζει λεπτομερώς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ευρωπαϊκής συνεργασίας (Siakaris, 2006).

Με σκοπό την εφαρμογή της σχεδιαζόμενης πολιτικής της Λισαβόνας εγκρίθηκαν στη συνέχεια τα προγράμματα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» και «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» ενώ το 2006 με κοινή απόφαση Ε. Συμβουλίου και Ε. Ένωσης όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε. Ένωσης εντάχθηκαν κάτω από το Ενιαίο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της Διαβίου μάθησης. Τα παραπάνω προγράμματα αποσκοπούν στην χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς ανοικτή εκπαίδευση που να είναι προσβάσιμη από όλους και σε όλες τις ηλικίες και δίνουν μεγάλη έμφαση στην καινοτομία και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα από δομές δια βίου μάθησης που διατρέχουν και πεδία μη τυπικής ή άτυπης μάθησης.

Ο βαθμός και ο τρόπος άσκησης επιρροής της Ε.Ε στα κράτη μέλη ως προς την εφαρμογή της ΕΔΕ

Η εφαρμογή της κοινής Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και το χτίσιμο της ευρωπαϊκής συνείδησης μέσα από τους τρόπους που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα δεν επιχειρείται μέσα από την επιβολή ενιαίων αναλυτικών προγραμμάτων, ούτε μέσα από την απαίτηση της νομοθετικής εναρμόνισης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Καλλιεργείται μέσα από τη διάχυση της ευρωπαϊκής ιδέας σε μια σειρά από γνωστικά αντικείμενα, ιστορικού, γεωγραφικού και πολιτισμικού περιεχομένου, τα οποία αναδεικνύουν χωρίς να απειλούν την εθνική ταυτότητα κάθε χώρας, τα σημεία που ενώνουν τους ευρωπαϊκούς λαούς υποβιβάζοντας τη σημασία των όσων μπορεί να τους χωρίζουν (Spyrou & Retsiou, 2003).

Συμπεράσματα

Η ΕΔΕ που εκφράζεται μέσα από τη σύναψη συμφωνιών/συνθηκών και επικυρωμένων κειμένων στοχεύει στο χτίσιμο ενός ανοικτού και δυναμικού ευρωπαϊκού χώρου που μέσα από τη πολιτική των ίσων ευκαιριών και της Δια βίου μάθησης, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες του να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική αποκατάστασή τους και στην εδραίωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή κοινότητα. Ο βαθμός στον οποίο η κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε ανταποκρίνεται στην ενσωμάτωση αυτών των πρακτικών στο εθνικό εκπαιδευτικό της σύστημα εξαρτάται από το πολιτιστικό της υπόβαθρο, τη γλώσσα, την παράδοση και την κουλτούρα της, την κοινωνικοοικονομική της κατάσταση και από την ευελιξία της πολιτικής της ηγεσίας.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Athanasoula-Reppa, A. (2008). Ο εκπαιδευτικός οργανισμός στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στο: Διοικητική εκπαιδευτική μονάδα: Κοινωνική και ευρωπαϊκή διάσταση εκπαιδευτικής διοίκησης (Τόμος Γ', σσ. 93-133). Πάτρα: ΕΑΠ.
- Dararas, A. (2003). Συγχρόνα θέματα ευρωπαϊκής εκπαίδευσης: Ευρωπαϊκή ταφτοτίτα - ευρωπαϊκή διάσταση στα αναλυτικά προγράμματα. Στο : G. Bagakis (Επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση (σσ. 66-72). Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Theofilidis, Ch. (2012). Σχολική ίγηση και διοίκηση. Από τη γραφειοκρατία στη μετασχηματιστική ίγηση. Αθήνα: Grigoris.
- Pantidis, S., & Pasiadis, G. (2003). Έννοια, περιεχόμενο, κatefthynseis μιας θεωρίας για την ΕΔΕ. Στο: G. Bagakis (Επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση (σσ. 47-56). Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Siakaris, K.(2006). Από την ΕΟΚ στην ΕΕ: Η αδύνατη εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Gutenberg.
- Spyrou, P., & Retsiou, S. (2003). Πρόγραμμα Socrates - Comenius 1: Σχέδιασμος - αναπτυξία, επίδραση στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία στο G. Bagakis (Επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση (σσ. 274 - 280) Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Tsaousis, D. (2007). Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών: Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διατάσεις. Αθήνα: Gutenberg.